

Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (08)

**A.E. Bras
V.H.J. van der Velden**

Laboratory Medical Immunology (LMI), Department of Immunology, Erasmus Medical Center, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands
Correspondence: a.e.bras@gmail.com / a.bras@erasmusmc.nl / v.h.j.vandervelden@erasmusmc.nl

DOI

10.5281/zenodo.3355256

License

Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Historic Overview

Decimal Crazy Sequential Representations

Inder Taneja published five papers on arXiv (for 1 up to 11111):

ARXIV Version	Evaluated Range	Allowed Operations	Missing Increasing	Missing Decreasing	Valid Representations
1 (06-02-2013) ¹	44 to 1000	+ * ^	2	10	1902 (of 1914)
2 (19-03-2013) ²	44 to 4444	+ * ^	50	53	8699 (of 8802)
3 (05-06-2013) ³	44 to 11111	+ * ^ ()	590	605	20941 (of 22136)
4 (05-08-2013) ⁴	0 to 11111	+ * ^ () -	449	315	21460 (of 22224)
5 (08-01-2014) ⁵	0 to 11111	+ * ^ () - /	9	10	22205 (of 22224)

Authors published three papers on Figshare/Zenodo (for -2147483647 up to 2147483647):

Date	Title
12-06-2018	Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search ⁶
14-06-2018	Crazy Sequential Representations: Negative Integers ⁷
18-06-2018	Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division ⁸

Inder Taneja published three papers on RGMIA (for 11112 up to 30000):

Date	Title
12-09-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ⁹
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000 ¹⁰
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000 ¹¹

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (comparing results for 11112 up to 30000):

Date	Title
06-12-2018	Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000 ¹²

Inder Taneja published two papers on Zenodo (combining results for 11112 up to 30000):

Date	Title
18-01-2019	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ²⁸
03-02-2019	Crazy Representations of Natural Numbers From 20000 to 30000 ²⁹

Authors published eight papers on Figshare/Zenodo (improving our previous work):

Date	Title
14-12-2018	Crazy Sequential Representations: Simplifications (01) ¹³
24-12-2018	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01) ¹⁴
02-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02) ¹⁵
28-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (03) ²⁵
06-02-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (04) ³⁰
07-02-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (05) ³¹
19-07-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (06) ³⁶
23-07-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (07) ³⁷

Historic Overview

Non-Decimal Crazy Sequential Representations

Tim Wylie published one paper on arXiv (focusing on bases 3 through 10):

Date	Title
11-10-2018	Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases ¹⁶

Authors published six papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 11 through 16):

Date	Title
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA) ¹⁷
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB) ¹⁸
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC) ¹⁹
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD) ²⁰
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE) ²¹
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF) ²²

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (completing the base 11 up to 16 series):

Date	Title
09-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 11 up to 16 (0000 up to XXXX) ²³

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (extending the base 16 series):

Date	Title
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 16 (-FFFFFF up to FFFFF) ²⁴

Authors published two papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 17 through 62):

Date	Title
23-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to #####) ²⁶
02-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 62 (0000 up to #####) ²⁷

Authors published four papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 3 through 9):

Date	Title
13-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 9 (0000 up to 8888) ³²
18-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 8 (0000 up to 7777) ³³
18-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 7 (0000 up to 6666) ³⁴
18-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 3 up to 9 ³⁵

Examples - Decimal Crazy Sequential Representations

Two valid base 10 crazy sequential representations (increasing and decreasing):

2671₁₀	48₁₀
$1_{10}/2_{10}*(3_{10}-4_{10}+5_{10})^6+7_{10}*89_{10}$	$9_{10}^{(8_{10}-7_{10})}*6_{10}/(-5_{10}+4_{10}+3_{10})+21_{10}$

Examples - Non-Decimal Crazy Sequential Representations

Two valid base 11 crazy sequential representations, and their base 10 representation:

5491₁₀	4142₁₁	378₁₀	314₁₁
$-1_{11}/2_{11}*(3_{11}-4_{11}+5_{11})^6+7_{11}*89A$		$A9_{11}^{(8_{11}-7_{11})}*6_{11}/(-5_{11}+4_{11}+3_{11})+21_{11}$	
$-1_{10}/2_{10}*(3_{10}-4_{10}+5_{10})^6+7_{10}*1077_{10}$		$119_{10}^{(8_{10}-7_{10})}*6_{10}/(-5_{10}+4_{10}+3_{10})+21_{10}$	

Two valid base 12 crazy sequential representations, and their base 10 representation:

6853₁₀	3B71₁₂	419₁₀	2AB₁₂
$-1_{12}/2_{12}*(3_{12}-4_{12}+5_{12})^6+7_{12}*89A_{12}+B_{12}$		$B_{12}+A9_{12}^{(8_{12}-7_{12})}*6_{12}/(-5_{12}+4_{12}+3_{12})+21_{12}$	
$-1_{10}/2_{10}*(3_{10}-4_{10}+5_{10})^6+7_{10}*1270_{10}+11_{10}$		$11_{10}+129_{10}^{(8_{10}-7_{10})}*6_{10}/(-5_{10}+4_{10}+3_{10})+21_{10}$	

Two valid base 13 crazy sequential representations, and their base 10 representation:

8460₁₀	3B0A₁₃	605₁₀	377₁₃
$-1_{13}/2_{13}*(3_{13}-4_{13}+5_{13})^6+7_{13}*89A_{13}+BC_{13}$		$CB_{13}+A9_{13}^{(8_{13}-7_{13})}*6_{13}/(-5_{13}+4_{13}+3_{13})+21_{13}$	
$-1_{10}/2_{10}*(3_{10}-4_{10}+5_{10})^6+7_{10}*1479_{10}+155_{10}$		$167_{10}+139_{10}^{(8_{10}-7_{10})}*6_{10}/(-5_{10}+4_{10}+3_{10})+21_{10}$	

Two valid base 14 crazy sequential representations, and their base 10 representation:

12217₁₀	4649₁₄	302₁₀	178₁₄
$-1_{14}/2_{14}*(3_{14}-4_{14}+5_{14})^6+7_{14}*89A_{14}+BCD_{14}$		$D_{14}-CB_{14}+A9_{14}^{(8_{14}-7_{14})}*6_{14}/(-5_{14}+4_{14}+3_{14})+21_{14}$	
$-1_{10}/2_{10}*(3_{10}-4_{10}+5_{10})^6+7_{10}*1704_{10}+2337_{10}$		$13_{10}-179_{10}+149_{10}^{(8_{10}-7_{10})}*6_{10}/(-5_{10}+4_{10}+3_{10})+21_{10}$	

Two valid base 15 crazy sequential representations, and their base 10 representation:

14221₁₀	4331₁₅	530₁₀	255₁₅
$-1_{15}/2_{15}*(3_{15}-4_{15}+5_{15})^6+7_{15}*89A_{15}+BCD_{15}-E_{15}$		$ED_{15}-CB_{15}+A9_{15}^{(8_{15}-7_{15})}*6_{15}/(-5_{15}+4_{15}+3_{15})+21_{15}$	
$-1_{10}/2_{10}*(3_{10}-4_{10}+5_{10})^6+7_{10}*1945_{10}+2668_{10}-14_{10}$		$223_{10}-191_{10}+159_{10}^{(8_{10}-7_{10})}*6_{10}/(-5_{10}+4_{10}+3_{10})+21_{10}$	

Two valid base 16 crazy sequential representations, and their base 10 representation:

16148₁₀	3F14₁₆	4402₁₀	1132₁₆
$-1_{16}/2_{16}*(3_{16}-4_{16}+5_{16})^6+7_{16}*89A_{16}+BCD_{16}-EF_{16}$		$FED_{16}-CB_{16}+A9_{16}^{(8_{16}-7_{16})}*6_{16}/(-5_{16}+4_{16}+3_{16})+21_{16}$	
$-1_{10}/2_{10}*(3_{10}-4_{10}+5_{10})^6+7_{10}*2202_{10}+3021_{10}-239_{10}$		$4077_{10}-203_{10}+169_{10}^{(8_{10}-7_{10})}*6_{10}/(-5_{10}+4_{10}+3_{10})+21_{10}$	

Definition - Base 10 Crazy Sequential Representation

Valid mathematical expression, thus well-formed interpretable syntactic construct.
 Evaluation results in an integer value, thus a number without a fractional component.
 Notation as used by most programming languages, thus restricted to following characters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / ^ ()

Digits 1 up to 9 occur in **increasing** or **decreasing** order:

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89$ $9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$

Digits represent **single-digit** or **multi-digit** numbers (concatenation of digits is allowed):

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89$ $9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$

Numbers occur in **positive form** or **negative form** (negation of numbers by “-” is allowed).

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89$ $9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$

Allowed operations; **addition**, **subtraction**, **multiplication**, **division** and/or **exponentiation**.

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89$ $9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$

Order of evaluation may be influenced by **parentheses** (also nested parentheses).

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89$ $9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$

Representations with **negation** of **segments in parentheses** are referred to as “pseudo”.

$(1+2-3)*(45^-(6^7)+8-9)$	$(98+7^-(6^5)+4)*(3-2-1)$
$(1+2-3)*(45/-(6^7)+8-9)$	$(98+7/-(6^5)+4)*(3-2-1)$
$(1+2-3)*(45^-(6^7)+8-9)$	$(98+7^-(6^5)+4)*(3-2-1)$
$(-(1+2)+3)*(45^(6^7)+8-9)$	$(98+7^(6^5)+4)*(-(3-2)+1)$
$-(1-2+234*(6-(7+8-9)))$	$-((9-(8+7-6))*543-2+1)$

Representations without negation of segments in parentheses are referred to as “genuine”.

Note

Previously, authors used ‘CSR’ to refer to crazy sequential representations that evaluate to natural numbers (as originally introduced by Inder Taneja) and ‘NCSR’ to refer to crazy sequential representations that evaluate to negative integers (as introduced by ourselves). Authors always avoided ‘PCSR’ as this might introduce ambiguity (pseudo vs. positive CSR).

From this point forward, authors will use the following:

- CSR = Crazy sequential representation, evaluating to any integer
- +CSR = Crazy sequential representation, evaluating to any positive integer
- CSR = Crazy sequential representation, evaluating to any negative integer

Note

As far we’re aware, our previous work ^{6-8,12-15,25,30,31,36,37} contains 16 invalid expressions.

Five expressions which do not contain each digit in appropriate order:

Integer	Invalid	Valid Alternative
474	$9*8+7*(54+3)+2+1$	$98+7-6+54+321$
475	$9+8+5*(7+6)*(4+3)+2+1$	$98+76-5*4+321$
512	$98+7*(54+3+2)+1$	$9*8+765-4-321$
10102	$1+(2+56*(3*4))*(7+8)-9$	$1+(2+3*4*56)*(7+8)-9$
-10102	$-(1+(2+56*(3*4))*(7+8)-9)$	$-1-(2+3*4*56)*(7+8)+9$

Eleven expressions which do not evaluate to an integer value:

Integer	Invalid		Valid Alternative
-1124589382	$9^{-8-7-65^4*3*21}$	$\approx$	-1124589381.999999...
-410062320	$-9*((8+7)^6-5)*4+3^{-21}$	$\approx$	-410062319.999999...
-75499812	$-9*(8^7+65)*4+3^{-21}$	$\approx$	-75499811.999999...
43046792	$9^8+76-5+43^{-21}$	$\approx$	43046792.000000...
43046797	$9^8+76+5/43^{21}$	$\approx$	43046797.000000...
43047046	$9^8+7^6-65+4+321$	$\approx$	43047046.000000...
43047486	$9^8+765-43^{-21}$	$\approx$	43047485.999999...
43164370	$9^8+7^6-5/43^{21}$	$\approx$	43164369.999999...
124571609	$(1-2^{-34+5*6^7})*89$	$\approx$	124571608.999999...
301327047	9^8*7+65^4-4321	$\approx$	301327047.000000...
1124589368	$9^{-8-7+65^4*3*21}$	$\approx$	1124589368.000000...

Aim

Attempt to ‘fill the gaps’ in our previous work ^{6-8,12-15,25,30,31,36,37} by identifying...

- increasing genuine CSR for integers without any increasing genuine CSR.
- decreasing genuine CSR for integers without any decreasing genuine CSR.

Results

Authors identified 34663 previously unknown genuine CSR, see supplements.

	Increasing +CSR	Decreasing +CSR	Increasing -CSR	Decreasing -CSR
Genuine	4015	13340	4012	13296

Overview

Currently, within the -2147483647 up to 2147483647 range, increasing CSR are available for 1774331 integers, and decreasing CSR are available for 2514331 integers:

	Increasing +CSR	Decreasing +CSR	Increasing -CSR	Decreasing -CSR
Genuine	885154	1257148	881841	1234198
Pseudo*	2057	274	5279	22711
Total	887211	1257422	887120	1256909

*pseudo CSR in case no genuine CSR available..

Note

Authors consider CSR to be proof-of-work, as identification is computationally expensive, while verification is trivial.

Authors do not guaranty:

- Published CSR are the shortest in existence.
- Published CSR are in their simplest form.
- Unavailable CSR do not exists.

References

1. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v1>
Natural Numbers from 44 to 1000 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 6 Feb 2013.
2. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v2>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 44 to 4444 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Tuesday 19 Mar 2013
3. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v3>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 1 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 5 Jun 2013
4. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v4>
More on Crazy Sequential Representation of Natural Numbers with Subtraction
Inder J. Taneja. Monday 5 Aug 2013
5. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v5>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 0 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 8 Jan 2014
6. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6483968>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288822>
Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Tuesday 12 Jun 2018
7. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6516131>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288892>
Crazy Sequential Representations: Negative Integers
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 14 Jun 2018
8. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6587117>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1292115>
Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Jun 2018
9. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a108.pdf>
MD5: BB89800FB86BDF830D28EB07241D78C1
Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
Inder J. Taneja. Wednesday 12 Sep 2018

10. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a131.pdf>
MD5: D135C0F9A417B7221AEBB1225FDF7B8D
Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
11. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a132.pdf>
MD5: 87BF426B1827555F5FB701F7DAE33969
Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
12. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7429967>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1998118>
Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 06 Dec 2018
13. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7467665>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2276623>
Crazy Sequential Representations: Simplifications (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 14 Dec 2018
14. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7505690>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2525823>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 24 Dec 2018
15. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7539311>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530025>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 02 Jan 2019
16. <https://arxiv.org/abs/1810.05070v1>
Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases
Tim Wylie. Thursday 11 Oct 2018
17. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546955>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530974>
Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
18. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546958>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530976>
Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
19. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546970>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530978>
Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019

20. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546982>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530980>
Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
21. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546985>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530982>
Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
22. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546991>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530984>
Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
23. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7564973>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2536047>
Crazy Sequential Representations: Base 11 up to 16 (0000 up to XXXX)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 09 Jan 2019
24. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7547423>
<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.2531777>
Crazy Sequential Representations: Base 16 (-FFFFFF up to FFFFFF)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
25. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7639799>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2551565>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (03)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 28 Jan 2019
26. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7619648>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2547763>
Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to ####)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 23 Jan 2019
27. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7665629>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2555620>
Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to ####)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Saturday 02 Feb 2019
28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2543626>
Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
Inder J. Taneja. Monday 18 Jan 2019
29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556036>
Crazy Representations of Natural Numbers From 20000 to 30000
Inder J. Taneja. Sunday 03 Feb 2019

30. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7683572>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2558454>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (04)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 06 Feb 2019
31. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7689386>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2559524>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (05)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 07 Feb 2019
32. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7713548>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2563944>
Crazy Sequential Representations: Base 9 (0000 up to 8888)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 13 Feb 2019
33. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7731674>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2571496>
Crazy Sequential Representations: Base 8 (0000 up to 7777)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Feb 2019
34. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7731677>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2571500>
Crazy Sequential Representations: Base 7 (0000 up to 6666)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Feb 2019
35. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7732883>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2571998>
Crazy Sequential Representations: Base 3 up to 9
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Feb 2019
36. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8965844>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3342607>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (06)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 19 Jul 2019
37. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8982467>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3346563>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (07)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Tuesday 23 Jul 2019

Supplement 1

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
32070	$1+2+(3^4*5+6)*78+9$	116312	$(1-2*34)*(5^6+7-8)/-9$
35593	$-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4+5+6)*78/9$	118296	$((1+2)*3^4+5)*(6*78+9)$
39774	$(1*23^4+5^{\wedge}(6-7+8))/9$	120221	$(1+2*34)*(5^6+7*8)/9$
40258	$-1+2+(3^4+5)*6*78+9$	122172	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)*6-7*8*9$
40260	$1+2+(3^4+5)*6*78+9$	122251	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)*6-7*8*9$
40399	$-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-56)*(7-(8+9))$	122263	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)*6-7*8*9$
40748	$1+2+(3^4-5)*6*7*8+9$	122687	$(1/2-3^{\wedge}-4*5)*6^{\wedge}7+8-9$
41242	$((1/2+3^{\wedge}4*5)*6-7)*(8+9)$	123497	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)*6+7*8*9$
42015	$(-12+3^{\wedge}4*5*(6+7))*8-9$	123509	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)*6+7*8*9$
42033	$(-12+3^{\wedge}4*5*(6+7))*8+9$	123588	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)*6+7*8*9$
42077	$(1/-2+3^{\wedge}4*5)*(6+7)*8+9$	125748	$((1+2*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)/8*9$
42163	$(1/2+3^{\wedge}4*5)*(6+7)*8-9$	125767	$(1/23+4)*(5+6^{\wedge}7-8)/9$
42233	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*5)*(6+7)*8+9$	128772	$(12*(-3+4^{\wedge}5/(6/7))+8)*9$
42423	$(1+2+3^{\wedge}4*5)*(6+7)*8-9$	131847	$12^{\wedge}3*4+(5^{\wedge}6-7)*8-9$
42441	$(1+2+3^{\wedge}4*5)*(6+7)*8+9$	131865	$12^{\wedge}3*4+(5^{\wedge}6-7)*8+9$
47722	$(1-2*3^{\wedge}4*5)*(-67+8)-9$	131959	$12^{\wedge}3*4+(5^{\wedge}6+7)*8-9$
47858	$(1+2*3^{\wedge}4*5)*(67-8)+9$	135412	$-1*2/3-4+5^{\wedge}6*7*8/9$
49028	$(1+2*3^{\wedge}4*5+6)*7*(8+9)$	135431	$(1+2^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7*8)/9$
49983	$(12+3^{\wedge}4*(5+6)*7)*8-9$	137159	$((-1*2+3^{\wedge}4)*5^{\wedge}6+7*8)/9$
51781	$(12*3^{\wedge}4+5)*(6+7*8-9)$	138153	$(-12+3^{\wedge}-4*5*6^{\wedge}7)*8+9$
52570	$(12+3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)/8-9$	138327	$(12+3^{\wedge}-4*5*6^{\wedge}7)*8-9$
52588	$(12+3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)/8+9$	138909	$(-1+2*3^{\wedge}4*(5+6))*7*8-9$
53096	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)/6)*7*8-9$	139083	$(1+2*3^{\wedge}4*(5+6))*7*8+9$
53114	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)/6)*7*8+9$	141952	$(1*2+3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7*8)*9$
53287	$(-1+(23^{\wedge}4+5)/6/7)*8-9$	142424	$((1^{\wedge}2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)-8)/9$
54203	$(1-2*3^{\wedge}4*5)*67/(8-9)$	143728	$(1+2*3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7*8)*9$
54337	$(1+2*3^{\wedge}4*5)*67^{\wedge}(-8+9)$	144019	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7*8)*9$
54988	$1/2*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*7+8+9$	145423	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7*8)*9$
58156	$(-1/2+34)*(5^{\wedge}6+7-8)/9$	145796	$1/(2/3)*(-4+5^{\wedge}6)*7*8/9$
60834	$(1+2*3^{\wedge}4*5)*(67+8)+9$	145952	$1^{\wedge}2/3*4*(5^{\wedge}6*7+8*9)$
63569	$(1-2/3^{\wedge}-4*56)*-7+8*9$	146356	$12*(3+4)*(5^{\wedge}6+7*8)/9$
63583	$(1+2/3^{\wedge}-4*56)*7+8*9$	152403	$(-1-2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8-9$
65360	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)/6)*(7+8*9)$	152421	$(-1-2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8+9$
67059	$12*3^{\wedge}4*((5+6)*7-8)-9$	152631	$(-1+23^{\wedge}4)/(5/6-(7-8))-9$
67833	$(1*2+3^{\wedge}-4*-5)*6^{\wedge}7/8+9$	152649	$(-1+23^{\wedge}4)/(5/6-(7-8))+9$
71049	$(-1+2*(3^{\wedge}4-5)*6)*7*8-9$	154357	$(-1*2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8-9$
72976	$1/2/3*4*(5^{\wedge}6*7+8*9)$	155992	$((1+2)*3^{\wedge}4+5)*(6+7*8*9)$
73545	$(1+(2*3^{\wedge}4-5)*6)*7*8-9$	157288	$(-1/2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8-9$
77088	$(-1+2*3^{\wedge}4*5-6)*7*(8+9)$	157306	$(-1/2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8+9$
79146	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/8+9$	159242	$(1/2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8-9$
81693	$(-1+2*(3^{\wedge}4*5+6)-8)*9$	159260	$(1/2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8+9$
82098	$1^{\wedge}2*3/4*(5^{\wedge}6*7+8*9)$	159976	$-1-23+(-4*-5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$
84855	$12*(3^{\wedge}4*(5+6)-7)*8-9$	159985	$-12-3+(-4*-5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$
84873	$12*(3^{\wedge}4*(5+6)-7)*8+9$	160036	$-12*-3+(-4*-5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$
85069	$(-12+(3+4)*5^{\wedge}6*7+8)/9$	160219	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8-9$
86853	$(-12+3^{\wedge}4*5)*(6+7)*(8+9)$	160237	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8+9$
89495	$(-1+(2*3^{\wedge}4+5)*6*7)*8-9$	160714	$(-1/(2+34)+5^{\wedge}6)/(7/(8*9))$
89511	$(1+(2*3^{\wedge}4+5)*6*7)*8-9$	162037	$(1+23*4)*(5^{\wedge}6+7*8)/9$
89529	$(1+(2*3^{\wedge}4+5)*6*7)*8+9$	162173	$(1*2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8-9$
92815	$(12*3^{\wedge}4+5)*(6+7)*8-9$	162191	$(1*2+3^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)/8+9$
95088	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)*8/-9$	163932	$-12*(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)/8-9$
95781	$(1/2+3)/4*(5^{\wedge}6*7+8*9)$	163950	$-12*(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)/8+9$
96656	$(1-23*4+5^{\wedge}6)*7*8/9$	164055	$(12+3*4*5^{\wedge}6*7)/8-9$
97410	$(1+23)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(7+8)+9$	164070	$12*(3-4+5^{\wedge}6*7)/8+9$
100638	$(1+(2*3^{\wedge}4+5)*6*7-8)*9$	164196	$(1+2+3)/4*(5^{\wedge}6*7+8*9)$
102814	$((12-3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)/(8-9)$	165728	$-12*(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)*8/9$
106263	$12^{\wedge}(3-4+5)*(6-7/8)-9$	165775	$(12^{\wedge}(3-4+5)-6-7)*8-9$
107643	$-12^{\wedge}3-4+5^{\wedge}6*7*(-8+9)$	165793	$(12^{\wedge}(3-4+5)-6-7)*8+9$
107746	$((-1-2)*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*7+8*9$	165983	$(12^{\wedge}(3-4+5)+6+7)*8-9$
108943	$12^{\wedge}3/-4+5^{\wedge}6*7^{\wedge}(-8+9)$	166001	$(12^{\wedge}(3-4+5)+6+7)*8+9$
109015	$12^{\wedge}3/-4+5^{\wedge}6*7+8*9$	166676	$(1+23)*4*(5^{\wedge}6+7*8)/9$
109807	$12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6*7^{\wedge}(-8+9)$	167264	$(1+23)*4*(5^{\wedge}6+7*8)/9$
110238	$(12/3^{\wedge}-4-5)*(6*7+8*9)$	167456	$12*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6-7)*8/9$
110347	$12*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7^{\wedge}(-8+9)$	170675	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)*(67+8)/9$
111004	$((1+2)*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*7-8*9$	171950	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)*6)*7-8*9$
111099	$(12^{\wedge}3-4+5^{\wedge}6*7*(-8+9))$	172114	$(-1+2^{\wedge}(3+4+5)*6)*7+8*9$
111107	$12^{\wedge}3+4+5^{\wedge}6*7^{\wedge}(-8+9)$	172160	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*6)*7-8*9$
111378	$(12/3^{\wedge}-4+5)*(6*7+8*9)$	172338	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*6)*7+8*9$
114967	$12*(3+4^{\wedge}5/(6/7))*8-9$	174285	$(-1+(2*3)^{\wedge}4/5)*(67+8)*9$
114985	$12*(3+4^{\wedge}5/(6/7))*8+9$	175584	$((1+2)*3^{\wedge}4+5)*(6+7*8*9)$
115936	$(12-3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7*(-8+9)$	175635	$(1+(2*3)^{\wedge}4/5)*(67+8)*9$
116287	$12^{\wedge}3*4+5^{\wedge}6*7/(-8+9)$	179172	$1/2/3^{\wedge}-4*5*6*(7+8*9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
179487	$(-1+(2^3)^4^5-67^8)^9$	247215	$(-1+23^*(4^5/6)^7-8)^9$
179505	$(1+(2^3)^4^5-67^8)^9$	247233	$(1+23^*(4^5/6)^7-8)^9$
180099	$(-1+(2^3)^4^5-6^78)^9$	247359	$(-1+23^*(4^5/6)^7+8)^9$
180117	$(1+(2^3)^4^5-6^78)^9$	247377	$(1+23^*(4^5/6)^7+8)^9$
182674	$(1+23^4*(5+6^7))/8/9$	250014	$12^3*4^*(5^6+7/8)/9$
188517	$(-1+(-2+3^4^5)^6)^78-9$	251963	$((1+2^3(3+4))^5^6+7)/8+9$
188673	$(1+(-2+3^4^5)^6)^78-9$	254439	$(-1+((-2^3)^4-56)^7-8)^9$
188691	$(1+(-2+3^4^5)^6)^78+9$	254457	$(1+((2^3)^4-56)^7-8)^9$
190407	$(-1+(2+3^4^5)^6)^78+9$	254583	$(-1+((-2^3)^4-56)^7+8)^9$
190545	$(1+(2+3^4^5)^6)^78-9$	254601	$(1+((2^3)^4-56)^7+8)^9$
190563	$(1+(2+3^4^5)^6)^78+9$	261495	$(-1+((2^3)^4+56)^7-8)^9$
191156	$(1+(2^3)^4^5)^*(6+78)/9$	261513	$(1+((2^3)^4+56)^7-8)^9$
191562	$(1+2^3)/4*(5^6+7+89)$	261657	$(1+((2^3)^4+56)^7+8)^9$
194504	$(-1+2^*(3+5^6+7))^8/9$	262639	$(1^2-3^4-5^6)^7-8-9$
196335	$12/3^4-4^*(5^6+7-8)-9$	262673	$(1^2-3^4-5^6)^7+8+9$
199927	$(12-3+4)^5/(6/7-(8-9))$	263790	$(1+2+3^4)^*(5^6+7)/8^9$
206610	$((1^2+3^4(4+5))/(6/7-8))^9$	266138	$(-1+(2^3)^4^5)^*(6+7)-89$
206754	$((1^2+3^4(4+5))/(6/7+8))^9$	266164	$(1+(2^3)^4^5)^*(6+7)-89$
212619	$(1/(2+3)^4*5^6+7)^*(8+9)$	266171	$(-1-(-2^3)^4-5^6)^7+8+9$
214490	$(-1+(-2+3^4^5)^6-7)^89$	266309	$(1+(2^3)^4^5/6)^78-9$
214638	$(12^3-4)^*(5/6^7+8)^9$	268866	$(-1+2^3(-3+4+5)^6)^78+9$
216007	$(1+(-2+3^4^5)^6)^78-9$	269875	$((1+2)^3^4+5^6+7)^*(8+9)$
216025	$(1+(-2+3^4^5)^6)^78+9$	270783	$(-1+((-2^3)^4-5^6)^7)^8)^9$
217011	$(1-23-4+5^6(-6+7+8))/9$	270791	$-1+((-2^3)^4-5^6)^7)^8)^9$
217018	$(1+2+3+4+5^6(-6+7+8))/9$	273215	$(-1/2^3+4)^*(5^6+7-89)$
217630	$(1+(23^4-5^6)^7-8)/9$	273660	$(-1/2^3+4)^*(5^6+7+89)$
218135	$(-1+(2+3^4^5)^6)^78-9$	281785	$-1+23^4+(5^6+7)/8-9$
218153	$(-1+(2+3^4^5)^6)^78+9$	281786	$1^*23^4+(5^6+7)/8-9$
218643	$(1+2^3)/4*(5^6-7)^8-9$	281787	$1+23^4+(5^6+7)/8-9$
218857	$(1+2^3)/4*(5^6+7)^8+9$	281805	$1+23^4+(5^6+7)/8+9$
220211	$-1+(((2^3)^4-5)^6-78)^9$	284991	$(12+3)^4+5^6*(7+8)-9$
220491	$(1+2^3(3+4+5)^6-78)^9$	285009	$(12+3)^4+5^6*(7+8)+9$
221615	$-1+(((2^3)^4-5)^6+78)^9$	285561	$(1+(2+3^4)^5-56)^7+8)^9$
222155	$-1+(((2^3)^4-5)^6+78)^9$	285579	$(1+(-2+3^4^5)^6)^7-8)^9$
222165	$(1+((2^3)^4+5)^6+78)^9$	290367	$(-1+((-2^3)^4-56-7)^8)^9$
222401	$(1+23)^4-5^6+7/(-8+9)$	290439	$(-1+((-2^3)^4-4-(-5+6)^7))^8)^9$
222955	$((1+2)^3(3^4-5)^6-7)^*(8+9)$	291545	$(-1-2/3+4)^*(5^6-7)^8+9$
223193	$((1+2)^3(3^4-5)^6+7)^*(8+9)$	291688	$(12+3^*(4+5^6+7))^8/9$
225735	$(-1+(-2^3)^4-4^*(5+6)^7)^8/9$	291915	$(-1+(-2^3)^4-4)^*(5+6/(7/89))$
225736	$(1-(2^3)^4*(5-6)^7)^8/9$	297199	$(1^2+3^4-4^5)^6^7-8-9$
226239	$(1+((2^3)^4-56)^7)^8-9$	297215	$(1^2+3^4-4^5)^6^7+8-9$
226257	$(1+(2^3)^4-56)^7)^8+9$	297217	$(1^2+3^4-4^5)^6^7+8+9$
230721	$((-1-2)^3(3^4+5^6)^7+8)-9$	297233	$(1^2+3^4-4^5)^6^7+8+9$
230739	$((-1-2)^3(3^4+5^6)^7+8)+9$	298431	$(-1+((-2^3)^4-4-(-56+7))^8)^9$
230902	$(1+(23-4)^5^6+7-8)/9$	300087	$(-1+((-2^3)^4-4+5+6)^7)^8)^9$
232293	$(1-23)^4-(5^6+7)/8-9$	308358	$(-1+((-2^3)^4-4-5)^6)^7/8)^9$
232311	$(1-23)^4-(5^6+7)/8+9$	309114	$(1+((2^3)^4+5)^6)^7/8)^9$
232495	$(-1+((2^3)^4+56)^7)^8-9$	310940	$(1+23^4/5)^*(6^7+8)/9$
232511	$(1+((2^3)^4+56)^7)^8-9$	311391	$(12-3^4+5^6+7/8)^9$
232513	$(-1+((-2^3)^4-4+5)^6)^7)^8+9$	312835	$(-1+((-2^3)^4-4+5)^6)/7^8)^9$
232529	$(1+((2^3)^4+56)^7)^8+9$	314445	$((-1+2^3(3^4)^5^6+7)/8-9$
232551	$(1+2)^3(3^4)^*(5+6)^*(78+9)$	315488	$(1+(2^3)^4^*(5+6)^7+89$
232697	$(1+23^4)^5/6-7^8)^9$	316386	$(12-3)/4^*(5^6+7-8)^9$
233066	$(1+23^4)^5/6-(7+8)^9$	318465	$(-12+3^4+5^6+7/8)^9$
233082	$(1+23^4)^5/6-7^*(8+9)$	319767	$(-1+(23^4-5^6)/7)^8-9$
233336	$(1+23^4)^5/6+(7+8)^9$	319783	$(1+(23^4-5^6)/7)^8-9$
233394	$-12^3(3^4+5^6)^7+8)-9$	319785	$(-1+(23^4-5^6)/7)^8+9$
233412	$-12^3(3^4+5^6)^7+8)+9$	324405	$(-1+2/-3)^*((-4-5+6)^7)^89)$
233705	$(1+23^4)^5/6+7^8)^9$	326061	$(-1-2+(3^4)^5-6-7)^8)^9$
234475	$-1+23^4+5^6*(7+8)+9$	326097	$(-1+2+(3^4)^5-6-7)^8)^9$
234798	$12^3/4+5^6*(7+8)-9$	326115	$(1+2+(3^4)^5-6-7)^8)^9$
238011	$((1+2)^3(3^4+5^6)^7+8)-9$	326407	$(-1-2)^*(3^4+5^6)^7-8-9$
238029	$((1+2)^3(3^4+5^6)^7+8)+9$	326408	$(-1+(23^4+5)/6)^7-8)^9$
240927	$(12-3)^4+5^6*(7+8)-9$	326422	$(1+(23^4+5)/6)^7-8)^9$
240945	$(12-3)^4+5^6*(7+8)+9$	326423	$(-1-2)^*(3^4-5^6)^7+8-9$
242928	$(-1+(-2+3^4^5)^6)^7-8)^9$	326425	$(-1-2)^*(3^4-5^6)^7-8+9$
242946	$(1+(-2+3^4^5)^6)^7-8)^9$	326441	$(-1-2)^*(3^4-5^6)^7+8+9$
243090	$(1+(-2+3^4^5)^6)^7+8)^9$	326552	$(-1+(23^4+5)/6)^7+8)^9$
244896	$(-1+(23^4+5^6)^7)/8+9$	326566	$(1+(23^4+5)/6)^7+8)^9$
245358	$(1+(2+3^4^5)^6)^7-8)^9$	327069	$(-1-2+(3^4)^5+6)^7)^8)^9$
245502	$(1+(2+3^4^5)^6)^7+8)^9$	327087	$(-1-2+(3^4)^5+6)^7)^8)^9$
246528	$(12^3(3-4+5)-6^7)^8)/-9$	327105	$(-1+2+(3^4)^5+6)^7)^8)^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
327584	$(-1 - (-2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4^* - 5/6)^* (7+89)$	419612	$(1/-2/3+4)^* (5^{\wedge} 6^* 7+89)$
328084	$-12 - 3^* (4 - 5^{\wedge} 6^* 7) - 8 - 9$	420249	$(-1+(23^{\wedge} 4-5)/6+7^* 8)^* 9$
328102	$-12 - 3^* (4 - 5^{\wedge} 6^* 7) - 8 + 9$	424173	$(-1/2^{\wedge} 3+4)^* (5^{\wedge} 6^* 7+89)$
328148	$12+3^* (4+5^{\wedge} 6^* 7)+8-9$	426933	$(1+2)^{\wedge} 3^* (4^{\wedge} 5/6+7)^* 89$
328166	$12+3^* (4+5^{\wedge} 6^* 7)+8+9$	429579	$(-1+2/3^{\wedge} -4^* 5)^* (67-8)^* 9$
329809	$(1+2)^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6)^* 7-8-9$	430641	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5)^* (67-8)^* 9$
329813	$(1+23)^{\wedge} 4 - (5^{\wedge} 6+7)/8-9$	431828	$(-1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 6-7)^* 89$
329825	$(1+2)^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6)^* 7+8-9$	432006	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 6-7)^* 89$
329827	$(1+2)^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6)^* 7-8+9$	433074	$(-1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 6+7)^* 89$
329831	$(1+23)^{\wedge} 4 - (5^{\wedge} 6+7)/8+9$	433252	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 6+7)^* 89$
329843	$(1+2)^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6)^* 7+8+9$	439211	$12^{\wedge} 3+4^* 5^{\wedge} 6^* 7-8-9$
333721	$(1+23)^{\wedge} 4 + (5^{\wedge} 6+7)/8-9$	439227	$12^{\wedge} 3+4^* 5^{\wedge} 6^* 7+8-9$
342075	$(-1+2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6^* 7+89)$	439229	$12^{\wedge} 3+4^* 5^{\wedge} 6^* 7-8+9$
343587	$(1^* 2+3/4)^* (5^{\wedge} 6-7)^* 8-9$	439245	$12^{\wedge} 3+4^* 5^{\wedge} 6^* 7+8+9$
343605	$(1^* 2+3/4)^* (5^{\wedge} 6-7)^* 8+9$	439678	$(-1+23^{\wedge} 4^* (5+6))/7-8^* 9$
347038	$(1+(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* 5-67)^* (8+9)$	439722	$((-1+2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6+7)+8)^* 9$
349282	$(-1 - (-2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4^* - 5+67)^* (8+9)$	439759	$1/2^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6)^* 7^* 8-9$
349316	$(1+(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* 5+67)^* (8+9)$	439777	$1/2^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6)^* 7^* 8+9$
349801	$(-1+23^{\wedge} 4^* 5)^* 6/(7+8+9)$	439822	$(-1+23^{\wedge} 4^* (5+6))/7+8^* 9$
352291	$(12^{\wedge} (3-4+5)-6-7)^* (8+9)$	441151	$(1+23)^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6^* 7^* (-8+9)$
352733	$(12^{\wedge} (3-4+5)+6+7)^* (8+9)$	444416	$(12/3)^{\wedge} 4^* (5^{\wedge} 6+7-8)/9$
354780	$12/3^{\wedge} -4^* -5^* (6-7-8^* 9)$	445919	$(-1 - (-2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4/-5)^* (67^* 8+9)$
359223	$(1+2^{\wedge} -3-4)^* (5^{\wedge} 6-7)^* -8+9$	453976	$(1+(23^{\wedge} 4-5)^* 6-7^{\wedge} 8)/-9$
359358	$(-1+2^* 3^{\wedge} 4)^* 5^{\wedge} 6/7-8-9$	459303	$(1/(2+3)+4)^* 5^{\wedge} 6^* 7-8^* 9$
359392	$(-1+2^* 3^{\wedge} 4)^* 5^{\wedge} 6/7+8+9$	468622	$(1-23)^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6^* (7+8)-9$
359527	$(1+2^{\wedge} -3-4)^* (5^{\wedge} 6+7)^* -8-9$	473211	$(12+3)^{\wedge} 4+(5^{\wedge} 6+7)/8)^* 9$
359676	$(-1+(23^{\wedge} 4-5^* 6)/7-8)^* 9$	474813	$(1+2)^* 3^{\wedge} 4^* (5^{\wedge} 6+7)/8-9$
359694	$(1+(23^{\wedge} 4-5^* 6)/7-8)^* 9$	474831	$(1+2)^* 3^{\wedge} 4^* (5^{\wedge} 6+7)/8+9$
359838	$(1+(23^{\wedge} 4-5^* 6)/7+8)^* 9$	477945	$(-1+((-2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4-5)/6)^* 78^* 9$
364880	$(1^* 2/3-4)^* (5^{\wedge} 6^* 7-89)$	478638	$(-1+((-2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4-5)/6^* 78)^* 9$
366597	$(-1-2+(3^{\wedge} 4-5)^* 67^* 8)^* 9$	479664	$(-1+(23^{\wedge} 4+5)/6/7)^* 8^* 9$
366615	$(1-2+(3^{\wedge} 4-5)^* 67^* 8)^* 9$	480519	$(1+((2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4+5)/6)^* 78^* 9$
366633	$(-1+2+(3^{\wedge} 4-5)^* 67^* 8)^* 9$	480743	$(-1+((-2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4-56)^* 7)^* (8+9)$
366651	$(1+2+(3^{\wedge} 4-5)^* 67^* 8)^* 9$	482304	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* -5)/6^{\wedge} -7^* 8/9$
367299	$(1+(23^{\wedge} 4+5)/6^* 7)/8^* 9$	488349	$(-1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 67-8)^* 9$
372991	$((1+2)^* (3^{\wedge} 4-5^{\wedge} 6+7)^* -8-9$	488367	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 67-8)^* 9$
373121	$((1+2)^* (3^{\wedge} 4-5^{\wedge} 6-7)^* -8+9$	488493	$(1-2/3^{\wedge} -4^* 5^* 67-8)^* -9$
376879	$((1+2)^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6-7)^* 8-9$	488511	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 67+8)^* 9$
377009	$((1+2)^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6+7)^* 8+9$	489468	$(12/3^{\wedge} -4-5/6)^* (7^* 8^* 9)$
378993	$(1-2/3^{\wedge} -4^* 5^* 6)^* -78-9$	490308	$(12/3^{\wedge} -4+5/6)^* (7^* 8^* 9)$
379011	$(1-2/3^{\wedge} -4^* 5^* 6)^* -78+9$	492588	$(1+2^{\wedge} -3)^* 4^* (5^{\wedge} 6^* 7+89)$
379149	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 6)^* 78-9$	494071	$(-1+((-2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4+56)^* 7)^* (8+9)$
379167	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5^* 6)^* 78+9$	494811	$(1/2^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6)^* 7+8)^* 9$
382295	$(1+(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* 56)^* (7+8)/9$	502524	$12/3^{\wedge} -4^* (5+6)^* (7^* 8-9)$
383124	$(1-2^{\wedge} -3)^* 4^* (5^{\wedge} 6^* 7+89)$	523593	$(1+2)^* (3^{\wedge} -4-5)/-6^{\wedge} -7/8+9$
387951	$(-1-2^* (-3^{\wedge} (-4+5+6)+7))^* 89$	525528	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5)^* (-6+78)^* 9$
390114	$((1+2)^{\wedge} 3)^{\wedge} 4 - (5^{\wedge} 6+78)^* 9$	525555	$(-1+2/-3)^* ((-45-6^{\wedge} 7/8)^* 9)$
390441	$(-1+2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6-7)^* 8-9$	526167	$(1+2)^* (3^{\wedge} -4+5)^* 6^{\wedge} 7/8-9$
390459	$(-1+2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6-7)^* 8+9$	527310	$(12+3)/4^* (5^{\wedge} 6+7-8)^* 9$
390494	$(1+(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* (5+6))^* 78/9$	533637	$(1-2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6^* 7+89)$
390791	$(-1+2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6+7)^* 8-9$	541667	$(1^{\wedge} 2^* 3+4^* 5^{\wedge} 6^* 78)/9$
390809	$(-1+2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6+7)^* 8+9$	542575	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* -5)^* 6^{\wedge} 7-8-9$
391518	$(1+2)^{\wedge} 3)^{\wedge} 4 - (5^{\wedge} 6-78)^* 9$	542591	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* -5)^* 6^{\wedge} 7+8-9$
393552	$-12^* (-3^{\wedge} (-4 - (-5-6))^* (7+8)+9)$	542593	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* -5)^* 6^{\wedge} 7-8+9$
399771	$(1+23^{\wedge} 4/5)^* (-6/7+8)-9$	542609	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* -5)^* 6^{\wedge} 7+8+9$
399789	$(1+23^{\wedge} 4/5)^* (-6/7+8)+9$	546075	$(-1+2/3^{\wedge} -4^* 5)^* (67+8)^* 9$
401071	$(1-2+34)^* (5^{\wedge} 6^* 7+8)/9$	546826	$(12-3-4)^* (5^{\wedge} 6^* 7-8)-9$
401368	$(1/2/-3+4)^* (5^{\wedge} 6^* 7+89)$	546844	$(12-3-4)^* (5^{\wedge} 6^* 7-8)+9$
404406	$((-1-2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6+7-8)^* 9$	546924	$(12-3-4)^* (5^{\wedge} 6^* 7+8)+9$
404550	$((-1-2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6+7+8)^* 9$	547425	$(1+2/3^{\wedge} -4^* 5)^* (67+8)^* 9$
404811	$(1+(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* (5+6)-78)^* 9$	561003	$(1+2^{\wedge} -3+4)^* (5^{\wedge} 6^* 7+89)$
409194	$(1^* 23^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6^* (-7-8))^* 9$	564912	$(1/2^* (3^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6)-7)^* 8^* 9$
409203	$(1+23^{\wedge} 4-5^{\wedge} 6^* (7+8))^* 9$	566142	$(1+23)^{\wedge} 4+5^{\wedge} 6^* (7+8)-9$
414837	$(-1-2+(3^{\wedge} 4+5)^* 67^* 8)^* 9$	577135	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* 5)^* 6^{\wedge} 7-8-9$
414855	$(-1-2+(3^{\wedge} 4+5)^* 67^* 8)^* 9$	577151	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* 5)^* 6^{\wedge} 7+8-9$
414873	$(-1+2+(3^{\wedge} 4+5)^* 67^* 8)^* 9$	577153	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* 5)^* 6^{\wedge} 7-8+9$
415553	$(1/(-2-3)+4)^* 5^{\wedge} 6^* 7-8^* 9$	577169	$(1^* 2+3^{\wedge} -4^* 5)^* 6^{\wedge} 7+8+9$
415625	$(1/(2+3)-4)^* 5^{\wedge} 6^* 7/(8-9)$	581825	$(-1+(2^* 3)^{\wedge} 4)^* 5^* (6/7+89)$
415697	$(1/(-2-3)+4)^* 5^{\wedge} 6^* 7+8^* 9$	586243	$(-1+(2/3^{\wedge} -4-5)^* 6)^* 7^* 89$
419241	$(-1+(23^{\wedge} 4-5)/6-7^* 8)^* 9$	587489	$(1+(2/3^{\wedge} -4-5)^* 6)^* 7^* 89$
419259	$(1+(23^{\wedge} 4-5)/6-7^* 8)^* 9$	591129	$((1/(2+3)+4)^* 5^{\wedge} 6+7^* 8)^* 9$
419274	$(1+(23^{\wedge} 4+5)/6-7^* 8)^* 9$	611604	$(-1+2/3^{\wedge} -4^* 5)^* (6+78)^* 9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
620544	$1/2*(3^{\wedge}4-5)^*-6^{\wedge}7*8/9$	773487	$(-1+23)/4*(5^{\wedge}6-7+8)^*9$
632440	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-89$	792761	$(-1+(23^{\wedge}4+5)/6-7)^*(8+9)$
632457	$((1+2^{\wedge}-3)^*4*(5^{\wedge}6-7)-8)^*9$	792795	$(1+(23^{\wedge}4+5)/6-7)^*(8+9)$
632512	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8-9$	792897	$(1+(2/3+4))^*(5^{\wedge}6-78)^*9$
632546	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8+9$	800853	$(1+(2/3+4))^*(5^{\wedge}6+78)^*9$
632601	$((1+2^{\wedge}-3)^*4*(5^{\wedge}6-7)+8)^*9$	805536	$(-1+(2/3^{\wedge}-4+5)*67)^*8*9$
632618	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+89$	805680	$(1+(2/3^{\wedge}-4+5)*67)^*8*9$
633007	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-89$	812494	$1/2/3*4*(5^{\wedge}6*78-9)$
633024	$((1+2^{\wedge}-3)^*4*(5^{\wedge}6+7)-8)^*9$	812506	$1/2/3*4*(5^{\wedge}6*78+9)$
633079	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8-9$	820980	$(1/2+3+4)*(5^{\wedge}6*7+89)$
633113	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8+9$	838603	$(1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7+8)/9$
633168	$((1+2^{\wedge}-3)^*4*(5^{\wedge}6+7)+8)^*9$	840726	$(1+23)/4*(5^{\wedge}6-7*8)^*9$
633185	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+89$	842697	$1/2*3*(4/5^{\wedge}-6-78)^*9$
635351	$(1+(23^{\wedge}4+5)/6-7^{\wedge}8)/-9$	844803	$1/2*3*(4/5^{\wedge}-6+78)^*9$
638604	$12/3^{\wedge}-4*(5*(6+7)+8)^*9$	846774	$(1+23)/4*(5^{\wedge}6+7*8)^*9$
639576	$(1+2)/3^{\wedge}-4*56*(7*8-9)$	855783	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)^*-8-9$
640329	$(1+2^{\wedge}-3+4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8-9$	855801	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)^*-8+9$
640347	$(1+2^{\wedge}-3+4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8+9$	857071	$(1+2+3^{\wedge}-4*5)^*6^{\wedge}7-8-9$
640903	$(1+2^{\wedge}-3+4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8-9$	857087	$(1+2+3^{\wedge}-4*5)^*6^{\wedge}7+8-9$
640921	$(1+2^{\wedge}-3+4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8+9$	857089	$(1+2+3^{\wedge}-4*5)^*6^{\wedge}7-8+9$
651031	$-12-3*(-4-5^{\wedge}(-6+7+8))/9$	857105	$(1+2+3^{\wedge}-4*5)^*6^{\wedge}7+8+9$
656193	$(1+23)/4*(5^{\wedge}6*7-8)-9$	857495	$((-1-2)^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
656211	$(1+23)/4*(5^{\wedge}6*7-8)+9$	857513	$((-1-2)^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
656289	$(1+23)/4*(5^{\wedge}6*7+8)-9$	860064	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6)^*7-89$
656307	$(1+23)/4*(5^{\wedge}6*7+8)+9$	860078	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6)^*7-89$
667926	$(-1+23/4)*(5^{\wedge}6+7-8)^*9$	860242	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6)^*7+89$
668610	$(-1+23/4)*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$	860256	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6)^*7+89$
668871	$((12+3)^{\wedge}4-(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$	870359	$(12+(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)^*7)^*-8-9$
671364	$((1+2)^{\wedge}3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-78)^*9$	870377	$(12+(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)^*7)^*-8+9$
678211	$(-1+2/-34)*(5/-6-7^{\wedge}8/9)$	870551	$(12+(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)^*7)^*8-9$
683211	$(12+3^{\wedge}(4*5-6))/7-8*9$	870569	$(12+(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)^*7)^*8+9$
683264	$(-1*2+3^{\wedge}(4*5-6))/7-8-9$	873047	$((-1-2)^*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
683298	$(-1*2+3^{\wedge}(4*5-6))/7+8+9$	873065	$((-1-2)^*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
683355	$(12+3^{\wedge}(4*5-6))/7+8*9$	873985	$(1*2^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
685539	$((1-2^{\wedge}-3+4)^*5^{\wedge}6-7/8)^*9$	874351	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
685926	$((1-2^{\wedge}-3+4)^*(5^{\wedge}6+7)+8)^*9$	874357	$(1/2+3^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)^*-8+9$
687500	$(1-23)/-4*5^{\wedge}6*(7-8+9)$	874359	$(-1*2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*-8-9$
698095	$-1/2*(3^{\wedge}4-4-5)^*6^{\wedge}7-8-9$	874369	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
698129	$1/2*(3^{\wedge}4-4-5)^*-6^{\wedge}7+8+9$	874377	$(-1*2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*-8+9$
699566	$(-1+(23^{\wedge}4-5)/6)^*(7+8)-9$	874559	$12^{\wedge}3/-4+5^{\wedge}6*7*8-9$
699591	$(-1+(23^{\wedge}4+5)/6)^*(7+8)-9$	874577	$12^{\wedge}3/-4+5^{\wedge}6*7*8+9$
699596	$(1+(23^{\wedge}4-5)/6)^*(7+8)-9$	874667	$(-1/2*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
699609	$(-1+(23^{\wedge}4+5)/6)^*(7+8)+9$	874685	$(-1/2*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
699639	$(1+(23^{\wedge}4+5)/6)^*(7+8)+9$	874891	$(-1/2-3*4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
701551	$1/2*(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8-9$	875109	$(1/2+3*4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
701585	$1/2*(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8+9$	875333	$(1/2*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
707265	$(-1/-23+4)*(-5*(-6^{\wedge}7/8+9))$	875423	$12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6*7*8-9$
707283	$-1*2+(-34+5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$	875441	$12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6*7*8+9$
710359	$(1/-2+3+4)^*(5^{\wedge}6*7-89)$	875623	$(-1*2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
711516	$(1/-2+3+4)^*(5^{\wedge}6*7+89)$	875631	$(1-2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
712233	$1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/8*9$	875641	$(-1*2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
720644	$(-1-2^{\wedge}-3)^*(-45+6-7^{\wedge}8/9)$	875643	$(1/2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
720711	$((1+2^{\wedge}-3+4)^*5^{\wedge}6+7/8)^*9$	875649	$(1-2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
721098	$((1+2^{\wedge}-3+4)^*(5^{\wedge}6+7)+8)^*9$	876609	$((1+23)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(7+8))^*9$
729220	$(12+3)^*4*(5^{\wedge}6*7+8)/9$	876935	$((1+2)^*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
738882	$(1+2)^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6*7+89)$	876953	$((1+2)^*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
747312	$12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6-7*8)/9$	879431	$(-12+(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7)^*8-9$
750720	$12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6+7+8)/9$	879449	$(-12+(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7)^*8+9$
752688	$12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6+7*8)/9$	879623	$(12+(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7)^*8-9$
757296	$(-1+(2/3^{\wedge}-4-5)*67)^*8*9$	879641	$(12+(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7)^*8+9$
765002	$(1^{\wedge}2*3+4)^*(5^{\wedge}6*7-89)$	884628	$1/2*3*(4^{\wedge}(56/7)-8)^*9$
765508	$(1-2^{\wedge}3)^*(4-5^{\wedge}6*7)-89$	884844	$1/2*3*(4^{\wedge}(56/7)+8)^*9$
765564	$(1+2*3)^*(4+5^{\wedge}6*7)-89$	885283	$(1+2*3)^{\wedge}4*((5-6/7)^*89)$
765596	$-12+(3+4)^*5^{\wedge}6*7-8-9$	889106	$((1+2^{\wedge}(3*4))^*5^{\wedge}6+7)/8/9$
765614	$-12+(3+4)^*5^{\wedge}6*7-8+9$	890616	$(-1/(2+3)+4)^*5^{\wedge}6*(7+8)-9$
765636	$12+(3+4)^*5^{\wedge}6*7+8-9$	890634	$(-1/(2+3)+4)^*5^{\wedge}6*(7+8)+9$
765654	$12+(3+4)^*5^{\wedge}6*7+8+9$	892487	$((1+2)^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
765686	$(1-2^{\wedge}3)^*(4-5^{\wedge}6*7)+89$	892505	$((1+2)^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
765742	$(1+2*3)^*(4+5^{\wedge}6*7)+89$	894199	$((1+2*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8-9$
766248	$(1^{\wedge}2*3+4)^*(5^{\wedge}6*7+89)$	894217	$((1+2*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8+9$
771750	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5*(6/7-8)^*9$	911360	$(-1/2+3)^*4^{\wedge}(5-6+7)^*89$
772695	$(-1+23)/4*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$	921451	$(1-2/3^{\wedge}-4*5)^*-67*(8+9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
923729	$(1+2/3^4-4^5)^*67*(8+9)$	1105227	$(1+(2^3)^4)^*5^6-78)^*9$
932797	$(-1+23^4*5^6-7^8)/9$	1106613	$(-1+(2^3)^4)^*5^6+78)^*9$
936013	$(-1+2/3^4-4^5)^*(6+7)^*89$	1106631	$(1+(2^3)^4)^*5^6+78)^*9$
938327	$(1+2/3^4-4^5)^*(6+7)^*89$	1107412	$(1-2+3^4*5^6)^*7/8-9$
949158	$(1+23/4)^*(5^6+7-8)^*9$	1107430	$(1-2+3^4*5^6)^*7/8+9$
950130	$(1+23/4)^*(5^6+7+8)^*9$	1108908	$(-12^3-4+(5^6-7)^*8)^*9$
953532	$12/3^4-4^*(5+(6+7)^*8)^*9$	1108980	$(-12^3+4+(5^6-7)^*8)^*9$
956970	$(1-2^3)^4*5^*(6/7+8)^*9$	1109375	$12^*3/4^*5^6*(7+8/9)$
962694	$((1-2^3)^4-5^6*7+8)^*-9$	1109916	$(-12^3-4+(5^6+7)^*8)^*9$
962838	$((1-2^3)^4-5^6*7-8)^*-9$	1109988	$(-12^3+4+(5^6+7)^*8)^*9$
964620	$((-1-2)^4(3+4)+5^6*7-8)^*9$	1115506	$((1/(2+3)+4)^*5^6-7)^*(8+9)$
964764	$((-1-2)^4(3+4)+5^6*7+8)^*9$	1115744	$((1/(2+3)+4)^*5^6+7)^*(8+9)$
978930	$-1/((-2-3)/-45-6)^*(7^8+9)$	1115748	$(-12^*3^4+(5^6-7)^*8)^*9$
979092	$(12+(3^4-5^6)^*7+8)^*-9$	1116756	$(-12^*3^4+(5^6+7)^*8)^*9$
979236	$(12+(3^4-5^6)^*7-8)^*-9$	1120968	$(12/3+4)^*(5^6-7^*8)^*9$
979308	$(12+(3^4-5^6)^*7-8)^*9$	1123893	$(1-2^*3^4+(5^6-7)^*8)^*9$
981495	$(1/2+3^4-4^*5)^*6^7+8-9$	1124325	$(-12-3-4+(5^6-7)^*8)^*9$
981513	$(1/2+3^4-4^*5)^*6^7+8+9$	1125675	$(12+3+4+(5^6+7)^*8)^*9$
982260	$((-1-2)^*3^4+5^6*7+8)^*9$	1126107	$(-1+2^*3^4+(5^6+7)^*8)^*9$
982920	$(1+2/3)^*(4^6(56/7)-8)^*9$	1129032	$(12/3+4)^*(5^6+7^*8)^*9$
983601	$(1+2-3^4+5^6*7-8)^*9$	1130291	$(1+23^*4)^*(5^6*7+8)/9$
984327	$(1^*2/(3/4)+5^6*7-8)^*9$	1133244	$(12^*3^4+(5^6-7)^*8)^*9$
985149	$(-1-2+3^4+5^6*7+8)^*9$	1134252	$(12^*3^4+(5^6+7)^*8)^*9$
985599	$(1^*2^4(3+4)+5^6*7+8)^*9$	1140012	$(12^3-4+(5^6-7)^*8)^*9$
989442	$(-12+(3^4+5^6)^*7+8)^*9$	1140084	$(12^3+4+(5^6-7)^*8)^*9$
989514	$(12+(3^4+5^6)^*7-8)^*9$	1141020	$(12^3-4+(5^6+7)^*8)^*9$
989658	$(12+(3^4+5^6)^*7+8)^*9$	1141092	$(12^3+4+(5^6+7)^*8)^*9$
996540	$(12+3)/4^*(5^6+7)^*(8+9)$	1158335	$(1-2/3/4)^*(5^6-7)^*89$
998750	$((12+3)^4-5^6*7)^*(8-9)$	1166656	$12^*(3-4+5^6*7)^*8/9$
1003986	$((1+2)^4(3+4)+5^6*7-8)^*9$	1166752	$(1+23)^*4^*(5^6*7+8)/9$
1004130	$((1+2)^4(3+4)+5^6*7+8)^*9$	1183167	$(1+2)/3^4-4^*(5+6^*7^*8)^*9$
1005912	$((1+2^*3)^4+5^6*7-8)^*9$	1183545	$((12-3)^4+(5^6-7)^*8)^*9$
1006056	$((1+2^*3)^4+5^6*7+8)^*9$	1186704	$(12^3*4+(5^6-7)^*8)^*9$
1007409	$(-1+(23^4-5)^*6)/(7+8)^*9$	1187712	$(12^3*4+(5^6+7)^*8)^*9$
1007445	$(-1+(23^4+5)^*6)/(7+8)^*9$	1194777	$1^*2^*3^4*(5^6-7)/(8/9)$
1009256	$((1/(-2-3)+4)^*5^6-7)^*(8+9)$	1195848	$1^*2^*3^4*(5^6+7)/(8/9)$
1009494	$((1/(-2-3)+4)^*5^6+7)^*(8+9)$	1203028	$(12+3-4)^*(5^6*7-8)-9$
1012581	$(1+2)/3^4-4^*(5+6^*7^*8)^*9$	1203046	$(12+3-4)^*(5^6*7-8)+9$
1016469	$(1+2)/3^4-4^*(5+6^*7)^*89$	1203204	$(12+3-4)^*(5^6*7+8)-9$
1020908	$12^*(3+4)^*(5^6*7+8)/9$	1203222	$(12+3-4)^*(5^6*7+8)+9$
1029000	$(1+2/3)^*(4^5*6^7-8)^*9$	1208252	$(-1+(2^3)^4)^*5^*(6^7-8)-9$
1029600	$12^*(3-4^5/(6/7))^*(8-9)$	1208270	$(-1+(2^3)^4)^*5^*(6^7-8)+9$
1034451	$(1+2)/3^4-4^*(5+6^*7^*8)^*9$	1208370	$(1+(2^3)^4)^*5^*(6^7-8)-9$
1034784	$12^*(3+4^5/(6/7))^*8^*9$	1208388	$(1+(2^3)^4)^*5^*(6^7-8)+9$
1036791	$12^4(3-4+5)^*(6^*7+8)-9$	1224585	$(-1+2/3^4-4^*5^6)^*(7+8)^*9$
1036809	$12^4(3-4+5)^*(6^*7+8)+9$	1224855	$(1+2/3^4-4^*5^6)^*(7+8)^*9$
1049403	$(-1+23^4*5)^*6/(7-8+9)$	1239674	$(1+2)^*3^4*(5^6*7+8)/9$
1061358	$((-1-2)^*3^4+5^6)^*(78-9)$	1261324	$((1+2)^*3^4-5^6)^*(7-89)$
1063296	$(-12^3*4+(5^6+7)^*8)^*9$	1262284	$(-1+23/4)^*(5^6+7)^*(8+9)$
1065447	$((12-3)^4-(5^6-7)^*8)^*-9$	1264410	$12^*3/4^*(5^6-7-8)^*9$
1066455	$((12-3)^4-(5^6+7)^*8)^*-9$	1264941	$(12^*(3/4^*5^6-7)+8)^*9$
1075032	$(1+2)/3^4-4^*5^6*(7+8)^*9$	1265029	$-12+3^4*(5^6-7)-8-9$
1078017	$(-1-2)^4*3^4+5^6*(78-9)$	1265045	$-12+3^4*(5^6-7)+8-9$
1078109	$(1-2-3)^*4+5^6*(78-9)$	1265047	$-12+3^4*(5^6-7)-8+9$
1078111	$(1/-2-3)^*4+5^6*(78-9)$	1265053	$12+3^4*(5^6-7)-8-9$
1078139	$(1/2+3)^*4+5^6*(78-9)$	1265063	$-12+3^4*(5^6-7)+8+9$
1078141	$(1-2+3)^4+5^6*(78-9)$	1265069	$12+3^4*(5^6-7)-8-9$
1078233	$(1+2)^4*3^4+5^6*(78-9)$	1265071	$12+3^4*(5^6-7)+8+9$
1078381	$(1-2-3)^4+5^6*(78-9)$	1265087	$12+3^4*(5^6-7)+8+9$
1078750	$(1^*2+3)^4+5^6*(78-9)$	1266163	$-12+3^4*(5^6+7)-8-9$
1079421	$(1+2+3)^4+5^6*(78-9)$	1266179	$-12+3^4*(5^6+7)+8-9$
1080526	$(1+2^*3)^4+5^6*(78-9)$	1266181	$-12+3^4*(5^6+7)-8+9$
1082221	$(1^*2^3)^4+5^6*(78-9)$	1266187	$12+3^4*(5^6+7)-8-9$
1084686	$((1+2)^*3)^4+5^6*(78-9)$	1266197	$-12+3^4*(5^6+7)+8+9$
1088276	$(-1+(23^4*5+6)^*7+8)/9$	1266203	$12+3^4*(5^6+7)+8-9$
1092860	$(1+2+3+4)^*(5^6*7-89)$	1266205	$12+3^4*(5^6+7)-8+9$
1094640	$(1+2+3+4)^*(5^6*7+89)$	1266221	$12+3^4*(5^6+7)+8+9$
1094892	$((1+2)^*3^4+5^6)^*(78-9)$	1266309	$(12^*(3/4^*5^6+7)-8)^*9$
1103760	$(1+2+3^4(-4+5+6))^*7^*8^*9$	1277929	$(1/2^*3^4-5^6)^*(7-89)$
1104120	$((1/2+3^4-4^*5)^*6^7+8)^*9$	1281142	$(-1-2)^4*3^4-5^6*(7-89)$
1104264	$((1/2+3^4-4^*5)^*6^7+8)^*9$	1281227	$(-1-2)^4*3^4-5^6*(7-89)$
1105209	$(-1+(2^3)^4)^*5^6-78)^*9$	1281234	$(1-2-3)^*4-5^6*(7-89)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1281266	$(1-2+3)^4-5^6*(7-89)$	1403131	$12+(3^4-4+5)^6*7^8-9$
1281273	$(1+2)^3-4-5^6*(7-89)$	1403141	$-12+(3^4-4+5)^6*7^8+9$
1281358	$(1+2)^3*4-5^6*(7-89)$	1403147	$12+(3^4-4+5)^6*7^8-9$
1281506	$(1-2-3)^4-5^6*(7-89)$	1403149	$12+(3^4-4+5)^6*7^8+9$
1281875	$(1*2+3)^4-5^6*(7-89)$	1403165	$12+(3^4-4+5)^6*7^8+9$
1282546	$(1+2+3)^4-5^6*(7-89)$	1404495	$(-1/2+3)^4*(4*5^6-78)^9$
1283651	$(1+2*3)^4-5^6*(7-89)$	1408005	$(-1/2+3)^4*(4*5^6+78)^9$
1284571	$(1/2*3^4+5^6)^4*(7-89)$	1412637	$(-1+(2^3)^4*5-6)^4*(78-9)$
1285346	$(1*2^3)^4-5^6*(7-89)$	1413603	$(1+(2^3)^4*5+6)^4*(78-9)$
1285623	$12^4(3-4+5)^6*(6+7^8)-9$	1415673	$(-1/2+3^4)^4*(5^6+7)/8^9$
1287811	$((1+2)^3)^4-5^6*(7-89)$	1421762	$(12-3+4)^4*(5^6*7-8)-9$
1290303	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^4*(6-78+9)$	1421780	$(12-3+4)^4*(5^6*7-8)+9$
1301176	$((1+2)^3*4+5^6)^4*(7-89)$	1421970	$(12-3+4)^4*(5^6*7+8)-9$
1305947	$(-1+(2^3*4+5)^6*7^8)/9$	1433259	$(1/2+3^4)^4*(5^6+7)/8^9$
1305949	$(1+(2^3*4+5)^6*7^8)/9$	1436865	$(1/2-3^4)^4*(5^6-7)^4-8+9$
1311511	$-12^4(3^4-5^6*7)^8-9$	1438135	$(1/2-3^4)^4*(5^6+7)^4-8-9$
1311527	$-12^4(3^4-5^6*7)^8+9$	1438153	$(1/2-3^4)^4*(5^6+7)^4-8+9$
1311529	$-12^4(3^4-5^6*7)^8+9$	1442052	$(1^2+3^4)^4*(5^6+7)/8^9$
1311545	$-12^4(3^4-5^6*7)^8+9$	1445232	$(12^3)^4-5^6*(7+8)-9$
1312339	$12^4(3^3-4+5^6*7)^8-9$	1445250	$(12^3)^4-5^6*(7+8)+9$
1312355	$12^4(3^3-4+5^6*7)^8+9$	1446419	$(1/-2+3^4*5^6)/7^8-9$
1312357	$12^4(3^3-4+5^6*7)^8+9$	1446423	$(1+2+3^4*5^6)/7^8-9$
1312373	$12^4(3^3-4+5^6*7)^8+9$	1446437	$(1/-2+3^4*5^6)/7^8+9$
1312627	$12^4(3^4+5^6*7)^8-9$	1446441	$(1+2+3^4*5^6)/7^8+9$
1312643	$12^4(3^4+5^6*7)^8+9$	1459638	$(1*2+3^4)^4*(5^6+7)/8^9$
1312645	$12^4(3^4+5^6*7)^8+9$	1460283	$(-1+23)/4^4*(5^6-7)^4*(8+9)$
1312661	$12^4(3^4+5^6*7)^8+9$	1461592	$(1-23)/-4^4*(5^6+7)^4*(8+9)$
1313455	$12^4(3^4+5^6*7)^8-9$	1468908	$-12^4(3^4-5^6)^4/7^8(8/9)$
1313473	$12^4(3^4+5^6*7)^8+9$	1474380	$(1/-2+3)^4*(4^4(56/7)-8)^9$
1338234	$((-1-2)^3*4+5^6)^4*(78+9)$	1474479	$(1-(2^3)^4*5)^4*(6-78)-9$
1359267	$(-1-2)^3*4+5^6*(78+9)$	1474497	$(1-(2^3)^4*5)^4*(6-78)+9$
1359359	$(1-2-3)^4+5^6*(78+9)$	1474623	$(1+(2^3)^4*5)^4*(6-78)-9$
1359361	$(1/-2-3)^4+5^6*(78+9)$	1474641	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^4*(6-78)+9$
1359365	$-1-2-3-4+5^6*(78+9)$	1474740	$(1/-2+3)^4*(4^4(56/7)+8)^9$
1359366	$-1*2-3-4+5^6*(78+9)$	1475469	$-12^4(3^4+5^6*7)/8^9$
1359367	$1-2-3-4+5^6*(78+9)$	1476549	$12^4(3-4+5^6*7)/8^9$
1359368	$1^2*3-4+5^6*(78+9)$	1476576	$(12+3*4/5^6-6^7)/8^9$
1359381	$1-2+3+4+5^6*(78+9)$	1476672	$((-1-2)^3*4+5^6)^4*(7+89)$
1359382	$1^2*3+4+5^6*(78+9)$	1492056	$(12^4(3-4+5)-6-7)^8*9$
1359383	$1^2+3+4+5^6*(78+9)$	1493928	$(12^4(3-4+5)+6+7)^8*9$
1359384	$1^2+3+4+5^6*(78+9)$	1496112	$(-1/2*3^4+5^6)^4*(7+89)$
1359385	$1+2+3+4+5^6*(78+9)$	1500613	$-12+((-3-4)^4*5)^4*(-6-7+8+9)$
1359389	$(1/2+3)^4+5^6*(78+9)$	1501296	$(1+2+3)^4+5^6*(7+89)$
1359391	$(1-2+3)^4+5^6*(78+9)$	1502401	$(1+2*3)^4+5^6*(7+89)$
1359483	$(1+2)^3*4+5^6*(78+9)$	1503888	$(1/2*3^4+5^6)^4*(7+89)$
1359631	$(1-2-3)^4+5^6*(78+9)$	1504096	$(1*2^3)^4+5^6*(7+89)$
1360000	$(1*2+3)^4+5^6*(78+9)$	1506561	$((1+2)^3)^4+5^6*(7+89)$
1360671	$(1+2+3)^4+5^6*(78+9)$	1523328	$((1+2)^3*4+5^6)^4*(7+89)$
1361776	$(1+2*3)^4+5^6*(78+9)$	1530004	$(1/2+3)^4*4^4*(5^6*7-89)$
1363471	$(1*2^3)^4+5^6*(78+9)$	1532496	$(1/2+3)^4*4^4*(5^6*7+89)$
1365936	$((1+2)^3)^4+5^6*(78+9)$	1535916	$(-1+(2^3)^4*5)^4*(67+8)-9$
1371708	$(-1-2+3^4)^4*(5^6+7)/8^9$	1535934	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^4*(67+8)+9$
1372093	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^4/67^8(8-9)$	1536066	$(1+(2^3)^4*5)^4*(67+8)-9$
1372227	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^4/67^8(8-9)$	1541331	$(12+3-4)^4*(5^6-7^8)^9$
1380516	$((1+2)^3*4+5^6)^4*(78+9)$	1543679	$-1+(-2^3)^4-4^5-5^6/7^8(8/9)$
1389294	$(-1*2+3^4)^4*(5^6+7)/8^9$	1545390	$(12+3-4)^4*(5^6-7-8)^9$
1393056	$(-1+23^4-(5^6+7)^8)^9$	1546974	$(12+3-4)^4*(5^6-7+8)^9$
1393065	$(1*23^4+(5^6+7)^8)^9$	1552419	$(12+3-4)^4*(5^6+7^8)^9$
1393074	$(1+23^4-(5^6+7)^8)^9$	1556479	$-1+(-2^3)^4-4^5-5^6*(6+7-89)$
1394073	$(1*23^4+(5^6-7)^8)^9$	1556556	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^4*(6+7-89)$
1394082	$(1+23^4-(5^6-7)^8)^9$	1561791	$(1/2+3^4)^4*(5^6-7)^8-9$
1396195	$-12-(3^4-4-5)^6*7^8-9$	1561809	$(1/2+3^4)^4*(5^6-7)^8+9$
1396211	$-12-(3^4-4-5)^6*7^8+9$	1563191	$(1/2+3^4)^4*(5^6+7)^8-9$
1396213	$-12-(3^4-4-5)^6*7^8+9$	1563209	$(1/2+3^4)^4*(5^6+7)^8+9$
1396219	$12-(3^4-4-5)^6*7^8-9$	1570241	$(12^3)^4-5^6*7^8(-8+9)$
1396229	$-12-(3^4-4-5)^6*7^8+9$	1580121	$((12+3)^4+5^6(7)^8)^9$
1396235	$12-(3^4-4-5)^6*7^8+9$	1581129	$((12+3)^4+5^6(7)^8)^9$
1396237	$12-(3^4-4-5)^6*7^8+9$	1581930	$(12-3/4)^4*(5^6+7-8)^9$
1396253	$12-(3^4-4-5)^6*7^8+9$	1605553	$(-1+(2^3)^4*5^6)^4*7-8^9$
1403107	$-12+(3^4-4+5)^6*7^8-9$	1605567	$(1+2^3)^4*5^6*7-8^9$
1403123	$-12+(3^4-4+5)^6*7^8-9$	1605625	$(-1+(-2^3)^4-4^5-5^6)/7^8(8-9)$
1403125	$-12+(3^4-4+5)^6*7^8-9$	1605639	$(-1+(-2^3)^4-4^5-5^6)/7^8(8-9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1605697	$(-1+(2^3)^4*56)^{7+8*9}$	1830067	$(-12^3+4+5^6*7)^*(8+9)$
1605711	$(1+(2^3)^4*56)^{7+8*9}$	1830458	$((-1-2)^3*4+5^6)^{7*}(8+9)$
1609566	$((1+2)^3)^4+5^6*(78-9)$	1834677	$(12-3+4)^*(5^6+7*8)^*9$
1616391	$((-1/2+3^4)^*(5^6-7)-8)^*9$	1835044	$-12^*(-3+4^5/(-6/7)^8*9)$
1616463	$1*23^4*(5^6-7)/(8/9)$	1838456	$(1+(23^4+5^6)^7)^*8/9$
1616535	$((-1/2+3^4)^*(5^6-7)+8)^*9$	1842851	$(-12^*3^4+5^6*7)^*(8+9)$
1617840	$((-1/2+3^4)^*(5^6+7)-8)^*9$	1843199	$-1+(-2^3)^4-4^*-5^*(6-(7+89))$
1617912	$1*23^4*(5^6+7)/(8/9)$	1843290	$(-1+(-2^3)^4-4^*-5)^*(6-(7+89))$
1617984	$((-1/2+3^4)^*(5^6+7)+8)^*9$	1852031	$(12^3/-4+5^6*7)^*(8+9)$
1621669	$(1+2^3/4)^*(5^6-7)^*89$	1853959	$1^2/3*(4^5*5^6-7)^*89$
1624988	$1^2/3^4*(5^6*78-9)$	1855023	$((12/3)^4-5^6*7)^*(-8-9)$
1625012	$1^2/3^4*(5^6*78+9)$	1857641	$((1+2)^*-34+5^6*7)^*(8+9)$
1627164	$((1+2+3^4*5^6)/7-8)^*9$	1857879	$((1-23)^4+5^6*7)^*(8+9)$
1627308	$((1+2+3^4*5^6)/7+8)^*9$	1858355	$((-12-3)^4+5^6*7)^*(8+9)$
1644057	$(1+23^4*(5+6^7))/8-9$	1859069	$(1-23+4+5^6*7)^*(8+9)$
1644075	$(1+23^4*(5+6^7))/8+9$	1859086	$(-1/2*34+5^6*7)^*(8+9)$
1653750	$((12+3)^4-5^6*(7+8))^*-9$	1859103	$(12/-3^4+5^6*7)^*(8+9)$
1677653	$(12^*3)^4-(5^6+7)/8-9$	1859230	$1/2*34*(5^6*7-8)-9$
1678786	$(1-(2^3)^4*5+6)^*(7-89)$	1859520	$1/2*34*(5^6*7+8)+9$
1681561	$(12^*3)^4+(5^6+7)/8-9$	1859647	$(12/3^4+5^6*7)^*(8+9)$
1681579	$(12^*3)^4+(5^6+7)/8+9$	1859664	$(1/2*34+5^6*7)^*(8+9)$
1685394	$1^2*3*(4/5^6-78)^*9$	1859681	$(-1+23-4+5^6*7)^*(8+9)$
1685656	$(12-3^4-4)^*(5^6+7-8)^*9$	1860395	$((12+3)^4+5^6*7)^*(8+9)$
1689128	$(12+3^4-4)^*(5^6+7-8)^*9$	1860480	$((1+23)^4-(5^6+7)^*8)^*9$
1689606	$1^2*3*(4/5^6-78)^*9$	1860871	$((1-23)^*-4+5^6*7)^*(8+9)$
1693605	$(-1+((-2^3)^4-4-5)^6)^*(78-9)$	1861109	$((1+2)^*34+5^6*7)^*(8+9)$
1720227	$(-1+(2^3)^4*5)^*(6+78)-9$	1861488	$((1+23)^4-(5^6-7)^*8)^*9$
1720236	$(-1-(-2^3)^4-4^*-5)^*(67+8+9)$	1863561	$(-1+(2/34)^5)/(6/7*8)^*9$
1720245	$(-1-(-2^3)^4-4^*-5)^*(6+78)+9$	1863727	$((12/3)^4+5^6*7)^*(8+9)$
1720395	$(1+(2^3)^4*5)^*(6+78)-9$	1865608	$(1+23^4*5)/6*(7-8+9)$
1720413	$(1+(2^3)^4*5)^*(6+78)+9$	1866719	$(12^3/4+5^6*7)^*(8+9)$
1741240	$(1+(23^4-5+6)^7)^*8/9$	1874151	$(1+2+3^4)^*(5^6-7)^*8-9$
1747838	$((12-3)^4-5^6*7)^*(-8-9)$	1874169	$(1+2+3^4)^*(5^6-7)^*8+9$
1749439	$(1+2*(34+5^6*7))^*-8-9$	1875831	$(1+2+3^4)^*(5^6+7)^*8-9$
1749455	$(1-2*(34+5^6*7))^*8-9$	1875849	$(1+2+3^4)^*(5^6+7)^*8+9$
1749457	$(1+2*(34+5^6*7))^*-8+9$	1875899	$(12^*3^4+5^6*7)^*(8+9)$
1749473	$(1+2*(-34+5^6*7))^*8+9$	1888292	$((1+2)^*3^4+5^6)^{7*}(8+9)$
1750527	$(-1+2*(34+5^6*7))^*8-9$	1888683	$(12^3-4+5^6*7)^*(8+9)$
1750543	$(1+2*(34+5^6*7))^*8-9$	1888819	$(12^3+4+5^6*7)^*(8+9)$
1750545	$(-1+2*(34+5^6*7))^*8+9$	1890816	$((1+2)^3)^4+5^6*(78+9)$
1750561	$(1+2*(34+5^6*7))^*8+9$	1904547	$(-1-(-2^3)^4-4^*-5)^*(6+78+9)$
1756953	$(1/2+3^4)^*(5^6-7)-8)^*9$	1913982	$(12^*3)^4+5^6*(7+8)-9$
1757097	$((1/2+3^4)^*(5^6-7)+8)^*9$	1914000	$(12^*3)^4+5^6*(7+8)+9$
1758528	$((1/2+3^4)^*(5^6+7)-8)^*9$	1914501	$(-1+((-2^3)^4-4-5)^6)^*78-9$
1758672	$((1/2+3^4)^*(5^6+7)+8)^*9$	1914519	$(-1+((-2^3)^4-4-5)^6)^*78+9$
1781151	$(-1-((-2^3)^4-4^*-5+6))^*(78+9)$	1914657	$(1+((2^3)^4-5)^6)^*78-9$
1781325	$(1+(2^3)^4*5-6)^*(78+9)$	1914675	$(1+((2^3)^4-5)^6)^*78+9$
1782195	$(-1-(-2^3)^4-4^*-5+6)^*(78+9)$	1916841	$(-1+2^3(3+4+5)^6)^*78-9$
1782369	$(1+(2^3)^4*5+6)^*(78+9)$	1916859	$(-1+2^3(3+4+5)^6)^*78+9$
1788991	$(12^*3)^4+5^6*7^8(-8+9)$	1916997	$(1+2^3(3+4+5)^6)^*78-9$
1792854	$(12+3/4)^*(5^6+7-8)^*9$	1917015	$(1+2^3(3+4+5)^6)^*78+9$
1794690	$(12+3/4)^*(5^6+7+8)^*9$	1918927	$(-1+(23^4+5)^6/7)^*8-9$
1806255	$(-1-((-2^3)^4-4^*(-56+7)+8))^*9$	1918943	$(1+(23^4+5)^6/7)^*8-9$
1806273	$(1+(2^3)^4*(56-7)-8)^*9$	1918945	$(-1+(23^4+5)^6/7)^*8+9$
1806399	$(-1-(-2^3)^4-4^*(-56+7)+8)^*9$	1918961	$(1+(23^4+5)^6/7)^*8+9$
1806417	$(1+(2^3)^4*(56-7)+8)^*9$	1919181	$(-1+((2^3)^4+5)^6)^*78-9$
1812691	$((1+2)^3)^4-5^6*(7-89)$	1919199	$(-1+((-2^3)^4-4+5)^6)^*78+9$
1818893	$(-1+(2^3)^4*5-6^7)^*89$	1919337	$(1+((2^3)^4+5)^6)^*78-9$
1819071	$(1+(2^3)^4*5-6^7)^*89$	1919355	$(1+((2^3)^4+5)^6)^*78+9$
1821573	$(12-3+4)^*(5^6-7*8)^*9$	1921443	$((1+2)^3)^4+(5^6-7)^*89$
1826369	$(-1+(2^3)^4*5+6^7)^*89$	1921829	$(1/2+(3+4)^5)^6*7^8/9$
1826370	$(12-3+4)^*(5^6-7-8)^*9$	1922689	$((1+2)^3)^4+(5^6+7)^*89$
1826547	$(1+(2^3)^4*5+6^7)^*89$	1965408	$(-1-((-2^3)^4-4^*-5+6))^*(7+89)$
1828008	$(12-3+4)^*(5^6+7-8)^*9$	1965600	$(1+(2^3)^4*5-6)^*(7+89)$
1828110	$1/2*3*(-4+5^6*78)-9$	1966293	$(1/2+3)^*(4^5*5^6-78)^*9$
1828122	$1/2*3*(4+5^6*78)-9$	1966560	$(-1-(-2^3)^4-4^*-5+6)^*(7+89)$
1828128	$1/2*3*(-4+5^6*78)+9$	1966752	$(1+(2^3)^4*5+6)^*(7+89)$
1828131	$1/2/3*(4+5^6*78)^*9$	1967868	$(1-2^3)/4*(5^6-7)^*8^*9$
1828140	$1/2*3*(4+5^6*78)+9$	1968075	$(1+2*(-34+5^6*7)-8)^*9$
1828242	$(12-3+4)^*(5^6-7+8)^*9$	1968201	$(1+2*(34+5^6*7)-8)^*9$
1829880	$(12-3+4)^*(5^6+7+8)^*9$	1969299	$(1+2*(34+5^6*7)-8)^*9$
1829931	$(-12^3-4+5^6*7)^*(8+9)$	1969425	$(-1+2*(34+5^6*7)+8)^*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1969632	$(1-2^{\wedge}3)/4*(5^{\wedge}6+7)*-8*9$	2198119	$(-1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*67)*8-9$
1970912	$((12-3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)*(8+9)$	2198135	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*67)*8-9$
1971207	$(1/2+3)*(4*5^{\wedge}6+78)*9$	2198137	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*67)*8+9$
1976879	$(12^{\wedge}3*4+5^{\wedge}6*7)*(8+9)$	2198153	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*67)*8+9$
2031441	$((1+2)^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+89)$	2203983	$(-1+(23^{\wedge}4+5*6)*7)/8*9$
2031599	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(-5+67))*8-9$	2218750	$(1-23+4)*5^{\wedge}6*(-7-8/9)$
2031615	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5-67))*8-9$	2236192	$(1-23*(4+5^{\wedge}6*7))*-8/9$
2031617	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(-5+67))*8+9$	2236235	$(1/2+3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)*-8-9$
2031633	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5-67))*8+9$	2236243	$(1/2-3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)*8-9$
2032127	$-1-(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(-56+7/8)*9$	2236253	$(1/2+3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)*-8+9$
2036088	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-56)*7)*8*9$	2236261	$(1/2-3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)*8+9$
2036151	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-56)*7*8)*9$	2237415	$((-1-2)*(3^{\wedge}4+5)+6^{\wedge}7)*8-9$
2036232	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-56)*7)*8*9$	2237433	$((-1-2)*(3^{\wedge}4+5)+6^{\wedge}7)*8+9$
2047167	$(-12^{\wedge}3*4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2241543	$((1+2)*(3^{\wedge}4+5)+6^{\wedge}7)*8-9$
2050326	$((12-3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(7+8))*-9$	2241561	$((1+2)*(3^{\wedge}4+5)+6^{\wedge}7)*8+9$
2076570	$((-1-2)*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2241936	$12/(3/4)*(5^{\wedge}6-7*8)*9$
2077964	$(12+3+4)*(5^{\wedge}6*7-8)-9$	2242715	$(-1/2+3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)*8-9$
2077982	$(12+3+4)*5^{\wedge}6*7-8+9$	2242723	$(1/2+3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)*8-9$
2078268	$(12+3+4)*5^{\wedge}6*7+8-9$	2242733	$(-1/2+3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)*8+9$
2078286	$(12+3+4)*5^{\wedge}6*7+8+9$	2242741	$(1/2+3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)*8+9$
2088858	$(-1-(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5)*(6+7+89)$	2249874	$12/3*4*(5^{\wedge}6-7/8)*9$
2088959	$-1-(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5*(6+7+89)$	2250126	$12/3*4*(5^{\wedge}6+7/8)*9$
2090718	$((1-23)^{\wedge}4-(5^{\wedge}6+7)/8)*9$	2255792	$-1/(-23/(-4+5+6+7^{\wedge}8*9))$
2092536	$(-1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+56)*7)*8*9$	2258064	$12/(3/4)*(5^{\wedge}6+7*8)*9$
2092680	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+56)*7)*8*9$	2267586	$((1+2^{\wedge}(3+4))*5^{\wedge}6+7)/8*9$
2093787	$(-12^{\wedge}3-4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2273699	$(-1+23^{\wedge}4*5*(6+7))/8-9$
2093859	$(-12^{\wedge}3+4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2273717	$(-1+23^{\wedge}4*5*(6+7))/8+9$
2100627	$(-12^{\wedge}3*4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2285487	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(-5+67)-8)*9$
2101239	$(1-2+3^{\wedge}4*5)*-6^{\wedge}7*8-9$	2285505	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5-67)-8)*9$
2101257	$(1-2+3^{\wedge}4*5)*-6^{\wedge}7*8+9$	2285631	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(-5+67)+8)*9$
2105487	$(-12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2285649	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5-67)+8)*9$
2107071	$((12/3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(7+8))*-9$	2293770	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-56)*(7-(8+9))$
2108556	$(1-23*4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2305942	$(-1+23-4)/(-5/(-6-7^{\wedge}8/9))$
2109087	$(1*2-34+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2313443	$-1*-2+(-34-5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$
2109123	$(-1-23-4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2356320	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(7+89))$
2109204	$(-12-3-4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2362080	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*6*(7+89))$
2109546	$(12+3+4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2363832	$((1-2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7+8)*-9$
2109627	$(1+23+4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2363976	$((1-2+3^{\wedge}4*5)*-6^{\wedge}7+8)*9$
2109663	$(12*3-4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2377719	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7*8-9$
2109681	$(1^{\wedge}2*34+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2377737	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7*8+9$
2110167	$((-1+23)*4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2388330	$1/2*34*(5^{\wedge}6-7-8)*9$
2110194	$(-1+23*4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2390472	$1/2*34*(5^{\wedge}6+7-8)*9$
2110248	$((1+2+3*4)*(5^{\wedge}6+7)-8)*9$	2390778	$1/2*34*(5^{\wedge}6-7+8)*9$
2110392	$((1+2+3*4)*(5^{\wedge}6+7)+8)*9$	2392920	$1/2*34*(5^{\wedge}6+7+8)*9$
2113263	$(12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2395458	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5/6)*78*9$
2122977	$((1-23)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)*(8+9)$	2395490	$(12+3)/-4*(5^{\wedge}6/7^{\wedge}8/9)$
2124048	$(12/3+4)*(5^{\wedge}6-7)*(8+9)$	2396862	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5/6)*78*9$
2124891	$(12^{\wedge}3-4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2431080	$(1+(23-4)^{\wedge}5)*6/(7-8/9)$
2135415	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(78+9))$	2466792	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*67-8)*9$
2140635	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*6*(78+9))$	2466810	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*67-8)*9$
2142180	$((1+2)*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2466954	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*67+8)*9$
2158731	$(-1+(23^{\wedge}4+5)*6/7-8)*9$	2469807	$(-1+2^{\wedge}(3+4+5)*67-8)*9$
2158749	$(1+(23^{\wedge}4+5)*6/7-8)*9$	2469825	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)*67-8)*9$
2158875	$(-1+(23^{\wedge}4+5)*6/7+8)*9$	2469879	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(-5-6+78))*9$
2158893	$(1+(23^{\wedge}4+5)*6/7+8)*9$	2469951	$(-1+2^{\wedge}(3+4+5)*67+8)*9$
2168424	$((12-3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2469969	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)*67+8)*9$
2171583	$(12^{\wedge}3*4+5^{\wedge}6*(7+8))*9$	2472822	$(-1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*67-8)*9$
2172312	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(67-8))*9$	2472966	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*67+8)*9$
2183882	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(67-8))*9$	2472984	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*67+8)*9$
2184060	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(67-8))*9$	2506608	$(-1/-23+(-4-5))*(-6^{\wedge}7+8*9)$
2185306	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(67-8))*9$	2513578	$((1+2)^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6*7-89)$
2187331	$(1+23-4)*5^{\wedge}6*7-8-9$	2515515	$-1-23*(4-5^{\wedge}6*7)-8-9$
2187349	$(1+23-4)*5^{\wedge}6*7-8+9$	2515517	$1-23*(4-5^{\wedge}6*7)-8-9$
2187651	$(1+23-4)*5^{\wedge}6*7+8-9$	2515531	$-1-23*(4-5^{\wedge}6*7)+8-9$
2187669	$(1+23-4)*5^{\wedge}6*7+8+9$	2515535	$1-23*(4-5^{\wedge}6*7)-8+9$
2189222	$(-1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*6*(67-8))*9$	2515549	$-1-23*(4-5^{\wedge}6*7)+8+9$
2190468	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*6*(67-8))*9$	2515551	$1-23*(4-5^{\wedge}6*7)+8+9$
2190646	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)*6*(67-8))*9$	2515680	$(1+2+3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7+8)*-9$
2192759	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(67-8))*9$	2515689	$(1*2+3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7+8)*-9$
2192775	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(67-8))*9$	2515701	$1+23*(4+5^{\wedge}6*7)-8-9$
2192777	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(67-8))*9$	2515715	$-1+23*(4+5^{\wedge}6*7)+8-9$
2192793	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)*6*(67-8))*9$	2515719	$1+23*(4+5^{\wedge}6*7)-8+9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
2515733	$-1+23*(4+5^6*7)+8+9$	2923184	$(12+3-4)*(5^6+7)*(8+9)$
2515735	$1+23*(4+5^6*7)+8+9$	2938302	$(-1+(23^4+5)/6^7-8)^9$
2515824	$(1+2+3^4*5-6^7-8)^*-9$	2938320	$(1+(23^4+5)/6^7-8)^9$
2515833	$(1^*2+3^4*5-6^7-8)^*-9$	2938446	$(-1+(23^4+5)/6^7+8)^9$
2515860	$(1^2-3^4*5+6^7+8)^9$	2938464	$(1+(23^4+5)/6^7+8)^9$
2517672	$((1+2)^3-4)*(5^6*7+8)^9$	2952621	$((1+2)^*(3+4)/5^6-6-7^*8)^9$
2522970	$(-1-2+3^4*5+6^7-8)^9$	2952837	$(12+3*(4+5^6*7-8)^9)^*-9$
2522988	$(1-2+3^4*5+6^7-8)^9$	2952900	$(1^*23+4)*(5^6*7-8)^-9$
2523015	$(1^*2+3^4*5+6^7-8)^9$	2952918	$(1^*23+4)*(5^6*7-8)+9$
2523159	$(1^*2+3^4*5+6^7+8)^9$	2952928	$(1+2)^3*(-4+5^6*7)^-8-9$
2523168	$(1+2+3^4*5+6^7+8)^9$	2952981	$(12+3*(4+5^6*7-8)^9)^*-9$
2533029	$(-1+((-2^3-3)^-4-5^6)^7)^*89$	2953106	$(1+2)^3*(-4+5^6*7)+89$
2536146	$(-1+23^4+(5^6+7)/8)^9$	2953144	$(1+2)^3*(4+5^6*7)^-8-9$
2536155	$(1+23^4+(5^6+7)/8)^9$	2953269	$(12+3*(4+5^6*7)^-8)^9$
2536164	$(1+23^4+(5^6+7)/8)^9$	2953322	$(1+2)^3*(4+5^6*7)+89$
2540322	$(-1+23-4)*(5^6+7^*8)^9$	2953332	$(1^*23+4)*(5^6*7+8)^-9$
2544866	$(-1+((-2^3-3)^-4-5-6)^7)^*89$	2953350	$(1^*23+4)*(5^6*7+8)+9$
2551096	$(-1+((-2^3-3)^-4-(-5+6)^7)^*89$	2953413	$(12+3*(4+5^6*7)+8)^9$
2552342	$(-1+((-2^3-3)^-4-5+6)^7)^*89$	2953629	$((1+2)^*(3+4)/5^6-6+7^*8)^9$
2558572	$(-1+((-2^3-3)^-4+5+6)^7)^*89$	2968362	$((1+2)^*(3^4+5^6)^7-8)^9$
2565000	$((12+3)^4+5^6*(7+8))^9$	2968398	$((1+23)^4-(5^6+7)/8)^9$
2580471	$(-1+(-2^3-3)^-4*(-5+6+7)^8)^9$	2968506	$((1+2)^*(3^4+5^6)^7+8)^9$
2580479	$-1+(-2^3-3)^-4*(-5+6+7)^8$	2981664	$-12*(3^4*5-6^7)^8/9$
2612643	$((-1^*2+(3^4)^5)/(6/7-8))^9$	2989620	$(12-3/4)*(5^6+7)*(8+9)$
2612787	$((-1^*2+(3^4)^5)/(6/7+8))^9$	2990304	$12*(3^4*5+6^7)^8/9$
2622864	$(1+2+3)^4*(5^6*7-8)^9$	2992864	$(12^3-4)*(5^6+7-8)/9$
2623824	$(-1-2/3+4)*(5^6-7)^8*9$	3003570	$((1+23)^4+(5^6+7)/8)^9$
2624799	$(-12-3*(4+5^6*7))^8-9$	3006752	$(12^3+4)*(5^6+7-8)/9$
2624817	$(-12-3*(4+5^6*7))^8+9$	3027157	$(-1+2/(3^4-4/5)^6)^7*89$
2625183	$(12+3*(4+5^6*7))^8-9$	3028403	$(1+2/(3^4-4/5)^6)^7*89$
2625201	$(12+3*(4+5^6*7))^8+9$	3037491	$12^*3^4*5^6(6+7-8)^-9$
2627136	$(1+2+3)^4*(5^6*7+8)^9$	3037509	$12^*3^4*5^6(6+7-8)+9$
2638599	$(1+2)*(3^4+5^6)^7*8-9$	3046856	$(1/2-3)*(4-5^6*7^8)^-9$
2638617	$(1+2)*(3^4+5^6)^7*8+9$	3046874	$(1/2-3)*(4-5^6*7^8)+9$
2654127	$(-1+(2^3)^4*(5+6+7-8)^9$	3046876	$(-1/2+3)*(4+5^6*7^8)^-9$
2654145	$(1+(2^3)^4*(5+6+7-8)^9$	3046894	$(-1/2+3)*(4+5^6*7^8)+9$
2654271	$(-1+(2^3)^4*(5+6+7+8)^9$	3062267	$(1+23+4)*(5^6*7-8)^-9$
2654289	$(1+(2^3)^4*(5+6+7+8)^9$	3062285	$(1+23+4)*(5^6*7-8)+9$
2674872	$((1^2+3^4-4^5)*6^7-8)^9$	3062715	$(1+23+4)*(5^6*7+8)^-9$
2675016	$((1^2+3^4-4^5)*6^7+8)^9$	3062733	$(1+23+4)*(5^6*7+8)+9$
2727936	$(1+23)^4/5*(6^7-8/9)$	3092787	$(-1+((-2^3-3)^-4-5)^*(6+7+8))^9$
2761416	$(-1+((-2^3-3)^-4-5)^*(67+8))^9$	3100347	$(-1+((-2^3-3)^-4+5)^*(6+7+8))^9$
2768166	$(-1+((-2^3-3)^-4+5)^*(67+8))^9$	3140625	$(1/-2+34)^5*5^6*(7+8-9)$
2811240	$(1/(2/-3)+4)*(5^6-7)^8*9$	3192285	$(-1-2)*((-3+4/-5)^*(6^7+89))$
2813760	$(1/(2/-3)+4)*(5^6+7)^8*9$	3232800	$((1-23)^4+(5^6-7)^8)^9$
2830086	$((-1+2^*3^4)*5^6+7)/8^9$	3233808	$((1-23)^4+(5^6+7)^8)^9$
2843533	$(1-23-4)*(5^6*7+8)^-9$	3234303	$((-1+2^*3^4)*5^6/7-8)^9$
2843551	$(1-23-4)*(5^6*7+8)+9$	3234447	$((1-2^*3^4)*5^6/-7+8)^9$
2843729	$(1+2/3-4)*(5^6*7-8)+9$	3244673	$1^2/3*(4+5^6*7)^8-9$
2843771	$(1+2/3-4)*(5^6*7-8)^-9$	3264814	$(1+23^4*5)^*(6+7+8)/9$
2843949	$(1-23-4)*(5^6*7-8)^-9$	3328125	$(1^*23+4)*5^6*(7+8/9)$
2843967	$(1-23-4)*(5^6*7-8)+9$	3341880	$(12+3^4-4^5)^*6^7-8^9$
2844663	$(-1+(-2^3-3)^-4*(-5/6+7)^8)^9$	3341952	$(-12+3^4-4^5)^*6^7*(8-9)$
2844671	$(-1+(-2^3-3)^-4*(-5/6+7)^8)^9$	3342024	$(12+3^4-4^5)^*6^7+8^9$
2848932	$1^*2/3^4-4*(5^6+7)/8^9$	3354355	$12*(3^4*5-6^7)^8-9$
2854323	$(-1+((-2^3-3)^-4-5^6)^7)^*89$	3354371	$-12*(3^4*5-6^7)+8-9$
2867661	$(-1+((-2^3-3)^-4-5-6)^7)^*89$	3354373	$12*(3^4*5-6^7)^8-9$
2874681	$(-1+((-2^3-3)^-4-(-5+6)^7)^*89$	3354389	$-12*(3^4*5-6^7)+8+9$
2874798	$(-1+((-2^3-3)^-4-5/6)^7)^*89$	3364075	$12*(3^4*5+6^7)^8-9$
2874991	$(1-2^*3^4)*5^6/-7^*8-9$	3364091	$12*(3^4*5+6^7)+8-9$
2875009	$(1-2^*3^4)*5^6/-7^*8+9$	3364093	$12*(3^4*5+6^7)^8-9$
2875968	$(-1+((-2^3-3)^-4+5/6)^7)^*89$	3364109	$12*(3^4*5+6^7)+8+9$
2876085	$(-1+((-2^3-3)^-4-5+6)^7)^*89$	3376213	$(12^*3^4(4^5-6)-7)/(8+9)$
2877984	$(-1+(23^4-5^6)/7)^8*9$	3388232	$(12+3/4)*(5^6+7)^*(8+9)$
2878128	$(1+23^4-5^6)/7)^8*9$	3390368	$(-1-2+34)^*(5^6*7-8)^-9$
2878356	$(1^*(23^4-5/6)/7/(8^9))$	3390386	$(-1-2+34)^*(5^6*7-8)+9$
2883105	$(-1+((-2^3-3)^-4+5+6)^7)^*89$	3390864	$(-1-2+34)^*(5^6*7+8)^-9$
2897905	$(-1+23^4-5^6*7)^*(8+9)$	3390882	$(-1-2+34)^*(5^6*7+8)+9$
2897922	$(1^*23^4+5^6*7)^*(8+9)$	3391992	$((1+2)^*(3^4+5^6)-7)^8*9$
2897939	$(1+23^4-5^6*7)^*(8+9)$	3393000	$((1+2)^*(3^4+5^6)+7)^8*9$
2912247	$(-1+(-2^3-3)^-4*(-5+6+7)^8)^9$	3411018	$(-1+2/(3^4-4/5)^6)^7*8^9$
2920566	$(12+3-4)*(5^6-7)^*(8+9)$	3411951	$(-1-(-2^3-3)^-4*(-5+6+7)^8)^*(8+9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
3412422	$(1+2/(3^{\wedge}4-4/5))^*78^*9$	3828396	$(1^{\wedge}2+34)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$
3440616	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56)^*(7+8)-9$	3828414	$(1^{\wedge}2+34)^*(5^{\wedge}6*7+8)+9$
3440634	$(-1-(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-56)^*(7+8)+9$	3832784	$(-1-23)/4*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$
3440646	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56)^*(7+8)-9$	3842972	$(1^{\wedge}2-(3+4)^{\wedge}5)^*6^*7^{\wedge}8/9$
3440664	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56)^*(7+8)+9$	3843155	$-1^*-2/-3-45+6^*7^{\wedge}8/9$
3451578	$(12-3+4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$	3843245	$-1^*(-2/-3-45)+6^*7^{\wedge}8/9$
3454672	$(12-3+4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$	3843246	$1^{\wedge}2/3+45+6^*7^{\wedge}8/9$
3458912	$-1-(-23-4)/(-5/(-6-7^{\wedge}8/9))$	3843302	$(12*(3^{\wedge}4-5)+6^*7^{\wedge}8)/9$
3458913	$(-1^*-23+4)/(-5/(-6-7^{\wedge}8/9))$	3899256	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-56+7))^*(8+9)$
3499735	$(12^*3-4)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$	3899290	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56-7)^*(8+9)$
3499753	$(12^*3-4)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$	3899494	$(-1-(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-56+7)^*(8+9)$
3500247	$(12^*3-4)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$	3899528	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56+7)^*(8+9)$
3500265	$(12^*3-4)^*(5^{\wedge}6*7+8)+9$	3923388	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6-7^*8)^*9$
3514050	$(1-2^{\wedge}3-4)^*(5^{\wedge}6-7)^*-8^*9$	3932586	$(1+2^*3)^*(4/5^{\wedge}6-7-8)^*9$
3514437	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6))^*78-9$	3938724	$1/(2/(34+5^{\wedge}6*7))^*8^*9$
3514455	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6))^*78+9$	3941280	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$
3517200	$(1-2^{\wedge}3-4)^*(5^{\wedge}6+7)^*-8^*9$	3942414	$(1+2^*3)^*(4/5^{\wedge}6-7+8)^*9$
3559199	$(1+(2^*3)^{\wedge}(-4+5+6))/7^*8^*9$	3951612	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6+7^*8)^*9$
3598020	$(1+23^{\wedge}4/5)^*(-6/7+8)^*9$	3984256	$((1+2+3^*4)^*5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
3609102	$(1-2+34)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$	3984494	$((1+2+3^*4)^*5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
3609120	$(1-2+34)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$	4009272	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6)-7)^*8^*9$
3609630	$(1-2+34)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$	4009450	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6)-7)^*8^*9$
3643056	$(-1+23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$	4010518	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6)+7)^*8^*9$
3643065	$(1^*23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$	4010696	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6)+7)^*8^*9$
3643074	$(1+23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$	4046570	$(1+2+34)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$
3643146	$(-1+23+4)^*(5^{\wedge}6-7^*8)^*9$	4046588	$(1+2+34)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$
3644064	$(-1+23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*9$	4047162	$(1+2+34)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$
3644073	$(1^*23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*9$	4047180	$(1+2+34)^*(5^{\wedge}6*7+8)+9$
3644082	$(1+23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*9$	4062470	$(-1^*2/3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8-9)$
3652740	$(-1+23+4)^*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$	4062530	$(-1^*2/3+4)^*(5^{\wedge}6*7+8-9)$
3656229	$1^{\wedge}2^*3*(-4+5^{\wedge}6*7-8)-9$	4110480	$((1+23)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$
3656238	$(-1-2)^{\wedge}3*(4-5^{\wedge}6*7-8)/9$	4111488	$((1+23)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*9$
3656247	$1^{\wedge}2^*3*(-4+5^{\wedge}6*7-8)+9$	4185088	$(1-2+3^{\wedge}4(4^*5-6))^*7/8-9$
3656253	$1^{\wedge}2^*3*(4+5^{\wedge}6*7-8)-9$	4185106	$(1-2+3^{\wedge}4(4^*5-6))^*7/8+9$
3656262	$1^{\wedge}2/3*(4+5^{\wedge}6*7-8)^*9$	4185111	$(1+2/3+(4+5)^{\wedge}6)^*7/8^*9$
3656271	$1^{\wedge}2^*3*(4+5^{\wedge}6*7-8)+9$	4187500	$(1/-2+34)^*5^{\wedge}6*(7-8+9)$
3659760	$(-1+23+4)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$	4188655	$(-1-2)^*(3^{\wedge}4-5)/6^{\wedge}7-8-9$
3669354	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6+7^*8)^*-9$	4188671	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-5)/-6^{\wedge}7+8-9$
3718469	$1^{\wedge}2^*34*(5^{\wedge}6*7-8)-9$	4188673	$(-1-2)^*(3^{\wedge}4-5)/6^{\wedge}7-8+9$
3718487	$1^{\wedge}2^*34*(5^{\wedge}6*7-8)+9$	4188689	$(-1-2)^*(3^{\wedge}4-5)/6^{\wedge}7+8+9$
3719013	$1^{\wedge}2^*34*(5^{\wedge}6*7+8)-9$	4198245	$(-1-2/3)^*(45-6^{\wedge}7+8)^*9$
3719031	$1^{\wedge}2^*34*(5^{\wedge}6*7+8)+9$	4199835	$(1+2/3)^*(45+6^{\wedge}7+8)^*9$
3723264	$(-1-2)^*(3^{\wedge}4-5)/6^{\wedge}7-8/9$	4209391	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7-8-9$
3730284	$(1+2/3-4^{\wedge}5)/6^{\wedge}7^*8-9$	4209407	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7+8-9$
3730302	$(1+2/3-4^{\wedge}5)/6^{\wedge}7^*8+9$	4209409	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7-8+9$
3734658	$(1+2/3+4^{\wedge}5)/6^{\wedge}7^*8-9$	4209425	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7+8+9$
3734676	$(1+2/3+4^{\wedge}5)/6^{\wedge}7^*8+9$	4217679	$((1-23)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+8))^*9$
3777975	$-12^*(3^{\wedge}4+5-6^{\wedge}7)/8^*9$	4265602	$(1/2+3)^*(-4+5^{\wedge}6*7-8)-9$
3778110	$-12^*(3^{\wedge}4-5-6^{\wedge}7)/8^*9$	4265620	$(1/2+3)^*(-4+5^{\wedge}6*7-8)+9$
3780162	$12^*(3^{\wedge}4-5+6^{\wedge}7)/8^*9$	4265630	$(1/2+3)^*(4+5^{\wedge}6*7-8)-9$
3780297	$12^*(3^{\wedge}4+5+6^{\wedge}7)/8^*9$	4265648	$(1/2+3)^*(4+5^{\wedge}6*7-8)+9$
3780817	$((1+23)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)^*(8+9)$	4273389	$(1+2)^{\wedge}(3+4)^*(5^{\wedge}6+7)/8-9$
3795085	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8^*9$	4273398	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/8^*9$
3795157	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8-9$	4273407	$(1+2)^{\wedge}(3+4)^*(5^{\wedge}6+7)/8+9$
3795173	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8-9$	4317167	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-4*(-5+67))^*(8+9)$
3795175	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8+9$	4323675	$(-1+23/-4)^*(-5-6-7^{\wedge}8/9)$
3795191	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8+9$	4340727	$(1^*2+3^{\wedge}4-4^*-5)/6^{\wedge}7-8-9$
3795263	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8^*9$	4340745	$(1^*2+3^{\wedge}4-4^*-5)/6^{\wedge}7^*8+9$
3796796	$(1+2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6-7-8^*9$	4343751	$(1+2-34)^*(5^{\wedge}6-7^*8)^*-9$
3796810	$(1+2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6-7^*8-9$	4355190	$(-1-2+34)^*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$
3796828	$(1+2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6-7^*8+9$	4359096	$(-1-2+34)^*(5^{\wedge}6+7-8)^*9$
3796922	$(1+2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6+7^*8-9$	4359654	$(-1-2+34)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$
3796940	$(1+2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6+7^*8+9$	4363560	$(-1-2+34)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$
3796954	$(1+2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6+7+8^*9$	4374671	$(12^*3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$
3798487	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8^*9$	4374689	$(12^*3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$
3798559	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8-9$	4375311	$(12^*3+4)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$
3798575	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8-9$	4406250	$(1+23)/4^*5^{\wedge}6*(7^*8-9)$
3798577	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8+9$	4437500	$(12-3)^*4^*5^{\wedge}6*(7+8/9)$
3798593	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8+9$	4468717	$(1^{\wedge}2/-3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8-9)$
3798665	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8^*9$	4468783	$(1^{\wedge}2/-3+4)^*(5^{\wedge}6*7+8-9)$
3827836	$(1^{\wedge}2+34)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$	4483696	$(1^{\wedge}2-(3+4)^{\wedge}5+6)^*7^{\wedge}8/9$
3827854	$(1^{\wedge}2+34)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$	4513602	$1/2^*34*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
4517648	$1/2*34*(5^6+7)*(8+9)$	5250019	$12*(3+4*5^6*7)-8-9$
4611883	$-1-(-2-34)/(-5/(-6-7^8/9))$	5250035	$12*(3+4*5^6*7)+8-9$
4611884	$(-12+3)^*-4/(-5/(-6-7^8/9))$	5250037	$12*(3+4*5^6*7)-8+9$
4617207	$(1*2+3^4-4*5)/6^8-7*8-9$	5250053	$12*(3+4*5^6*7)+8+9$
4617225	$(1*2+3^4-4*5)/6^8-7*8+9$	5250384	$12^3/4*(5^6*7+8)/9$
4623993	$(1-2+34)*(5^6-7*8)^*9$	5281211	$(1^2/3+4)*(5^6*78-9)$
4627935	$(-1+23^4+5^6*(7+8))^*9$	5281289	$(1^2/3+4)*(5^6*78+9)$
4627944	$(1*23^4+5^6*(7+8))^*9$	5356422	$(1+23^4+5^6*-7*8)^*-9$
4627953	$(1+23^4+5^6*(7+8))^*9$	5356431	$(1/23^4-4+5^6*-7*8)^*-9$
4636170	$(1-2+34)*(5^6-7-8)^*9$	5356440	$(-1+23^4+5^6*-7*8)^*-9$
4640328	$(1-2+34)*(5^6+7-8)^*9$	5466257	$(-1*2+3^4(4*5-6))/7*8+9$
4640922	$(1-2+34)*(5^6-7+8)^*9$	5550160	$(-1+(23^4+5)/6)^*7*(8+9)$
4645080	$(1-2+34)*(5^6+7+8)^*9$	5550398	$(1+(23^4+5)/6)^*7*(8+9)$
4657257	$(1-2+34)*(5^6+7*8)^*9$	5584887	$-1/2*(3^4-4-5)^*6^7*8-9$
4659632	$(-1+((-2^8-3)^8-4-5)^6)^*(8+9)$	5584905	$1/2*(3^4-4-5)^*-6^7*8+9$
4671022	$(-1+((-2^8-3)^8-4+5)^6)^*(8+9)$	5612535	$1/2*(3^4-4+5)^*6^7*8-9$
4691545	$(1+2^3)^8*(5^6+7)/8-9$	5612553	$1/2*(3^4-4+5)^*6^7*8+9$
4691563	$(1-2+34)^8*(5^6+7)/8+9$	5619600	$(12^3+4)*(5^6-7-8)^*9$
4710636	$(-1/2+34)*(5^6+7-8)^*9$	5624685	$(12^3+4)*(5^6-7/8)^*9$
4711239	$(-1/2+34)*(5^6-7+8)^*9$	5625315	$(12^3+4)*(5^6+7/8)^*9$
4718577	$(-1-2/3+4^8(56/7)^8)^*9$	5630400	$(12^3+4)*(5^6+7+8)^*9$
4718589	$(1^2/-3+4^8(56/7)^8)^*9$	5687458	$(1*2/3+4)*(5^6*78-9)$
4718595	$(1^2/3+4^8(56/7)^8)^*9$	5687542	$(1*2/3+4)*(5^6*78+9)$
4718607	$(1+2/3+4^8(56/7)^8)^*9$	5692689	$(1/2*3^4*(5^6-7)-8)^*9$
4733198	$(-1+((-2^8-3)^8-4-5)^*(6+7))^*89$	5692761	$(1/(2/3))^8*(5^6-7)^*8*9$
4744768	$(-1+((-2^8-3)^8-4+5)^*(6+7))^*89$	5692833	$(1/2*3^4*(5^6-7)+8)^*9$
4751823	$(12+3^4*5-6^7)^*(-8-9)$	5697792	$(1/2*3^4*(5^6+7)-8)^*9$
4752231	$(12-3^4*5+6^7)^*(8+9)$	5697864	$(1/(2/3))^8*(5^6+7)^*8*9$
4765593	$(-12+3^4*5+6^7)^*(8+9)$	5697936	$(1/2*3^4*(5^6+7)+8)^*9$
4766001	$(12+3^4*5+6^7)^*(8+9)$	5759860	$-12*(3^4*5+6)+7^8-9$
4779108	$(-1+23-4)*(5^6-7)^*(8+9)$	5760004	$-12*(3^4*5-6)+7^8-9$
4846905	$(1/2+34)*(5^6-7-8)^*9$	5760022	$-12*(3^4*5-6)+7^8+9$
4851252	$(1/2+34)*(5^6+7-8)^*9$	5762386	$(1^2-3^4*5)^*6+7^8+9$
4851873	$(1/2+34)*(5^6-7+8)^*9$	5762398	$(1+2-3^4*5)^*6+7^8+9$
4856220	$(1/2+34)*(5^6+7+8)^*9$	5763042	$(1+2^8-3+4)*(5^6-7)^*8*9$
4883256	$((1*2+3^4-4*5)/6^8-7-8)^*9$	5763889	$-12-3^4*(5+6)+7^8-9$
4883400	$((1*2+3^4-4*5)/6^8-7+8)^*9$	5763907	$-12-3^4*(5+6)+7^8+9$
4889016	$((1+23)^8+5^6*7*8)^*-9$	5764261	$(-1-2)^*-3*(4-56+7^8/9)$
4904235	$(1^2+34)*(5^6-7*8)^*9$	5765695	$12+3^4*(5+6)+7^8-9$
4917150	$(1^2+34)*(5^6-7-8)^*9$	5765713	$12+3^4*(5+6)+7^8+9$
4921515	$(12-3-4)*(5^6*7-8)^*9$	5767216	$(1-2+3^4*5)^*6+7^8-9$
4921560	$(1^2+34)*(5^6+7-8)^*9$	5767231	$(-1-2)^*-3*(4-5^6-6+7^8/9)$
4922190	$(1^2+34)*(5^6-7+8)^*9$	5768208	$(1+2^8-3+4)*(5^6+7)^*8*9$
4922235	$(12-3-4)*(5^6*7+8)^*9$	5769580	$12*(3^4*5-6)+7^8-9$
4926600	$(1^2+34)*(5^6+7+8)^*9$	5769598	$12*(3^4*5-6)+7^8+9$
4939515	$(1^2+34)*(5^6+7*8)^*9$	5769742	$12*(3^4*5+6)+7^8+9$
5037039	$(-1+23^4/5)*(6*(7+8))-9$	5791675	$(1/2/3+4)*(5^6-7)^*89$
5037057	$(-1+23^4/5)*(6*(7+8))+9$	5841727	$((1-23)^8+5^6*7)^*(8+9)$
5037114	$(-1+23^4/(5/6))*(7+8)-9$	5859468	$(-1-2)*(-34-5^6(-6+7+8))-9$
5037132	$(-1+23^4/(5/6))*(7+8)+9$	5859486	$(-1-2)*(-34-5^6(-6+7+8))+9$
5037144	$(1+23^4/(5/6))*(7+8)-9$	5859504	$(-1-2)*(-34-5^6(-6+7+8))-9$
5037162	$(1+23^4/(5/6))*(7+8)+9$	5875000	$(12/3+4)^*5^6*(7^8-9)$
5060223	$1/2*3^4*(5^6-7)^*8-9$	5905386	$(12-3/4/5^6-6^7)^*-8*9$
5060241	$1/2*3^4*(5^6-7)^*8+9$	5905818	$(1+23)/4*(5^6*7-8)^*9$
5064759	$1/2*3^4*(5^6+7)^*8-9$	5906682	$(1+23)/4*(5^6*7+8)^*9$
5064777	$1/2*3^4*(5^6+7)^*8+9$	5907114	$(12+3/4/5^6-6^7)^*8*9$
5095359	$((1+23)^8+5^6*(7+8))^*9$	6149457	$((-1*2+3^4(4*5-6))/7-8)^*9$
5130420	$(1+23^4*(5+6))*(7+8)/9$	6149601	$((-1*2+3^4(4*5-6))/7+8)^*9$
5184477	$(1+2+34)*(5^6-7*8)^*9$	6282936	$(1/2*(3^4-4-5)^*6^7+8)^*-9$
5194296	$((1*2+3^4-4*5)/6^8-7-8)^*9$	6283080	$(1/-2*(3^4-4-5)^*6^7+8)^*9$
5194440	$((1*2+3^4-4*5)/6^8-7+8)^*9$	6296175	$(-1+(23^4-5)/6)^*(7+8)^*9$
5198130	$(1+2+34)*(5^6-7-8)^*9$	6296400	$(-1+(23^4+5)/6)^*(7+8)^*9$
5202792	$(1+2+34)*(5^6+7-8)^*9$	6296445	$(1+(23^4-5)/6)^*(7+8)^*9$
5203458	$(1+2+34)*(5^6-7+8)^*9$	6296670	$(1+(23^4+5)/6)^*(7+8)^*9$
5208120	$(1+2+34)*(5^6+7+8)^*9$	6314040	$(1/2*(3^4-4+5)^*6^7-8)^*9$
5221773	$(1+2+34)*(5^6+7*8)^*9$	6314184	$(1/2*(3^4-4+5)^*6^7+8)^*9$
5248950	$(1+2/3)/4*5*(6^7+8)^*9$	6485405	$-1-2^8-3*(-45-(-6+7^8*9))$
5249616	$12^3/4*(5^6*7-8)/9$	6562011	$(12+3)^*4*(5^6*7-8)-9$
5249947	$12*(-3+4*5^6*7)-8-9$	6562029	$(12+3)^*4*(5^6*7-8)+9$
5249963	$12*(-3+4*5^6*7)+8-9$	6562971	$(12+3)^*4*(5^6*7+8)-9$
5249965	$12*(-3+4*5^6*7)-8+9$	6562989	$(12+3)^*4*(5^6*7+8)+9$
5249981	$12*(-3+4*5^6*7)+8+9$	6580215	$(1+2+3^4-4*5)^*6^7*8-9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
6580233	$(1+2+3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7*8+9$	7890516	$(12^{\wedge}3-4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$
6616655	$(-1+23^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*(8+9)$	7890588	$(12^{\wedge}3+4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$
6616672	$(1*23^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*(8+9)$	7892496	$((1+2)/3^{\wedge}4-4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$
6616689	$(1+23^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*(8+9)$	7914960	$(-12+(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7)^*8*9$
6856695	$(1+2+3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7*8-9$	7916688	$(12+(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7)^*8*9$
6856713	$(1+2+3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7*8+9$	7920000	$(1/(2+3)^{\wedge}4-4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$
6890445	$(-12+(3+4)^*5^{\wedge}6*7-8)^*9$	7934049	$((12-3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$
6890589	$(-12+(3+4)^*5^{\wedge}6*7+8)^*9$	7971595	$(-12+3^{\wedge}4(4*5-6))^*(7+8)/9$
6890661	$(12+(3+4)^*5^{\wedge}6*7-8)^*9$	7971635	$(12+3^{\wedge}4(4*5-6))^*(7+8)/9$
6890805	$(12+(3+4)^*5^{\wedge}6*7+8)^*9$	8015625	$(-1/(2+3)+4)^*5^{\wedge}6*(7+8)^*9$
6903156	$(-1+23+4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$	8032464	$((1+2)^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)^*8*9$
6909344	$(-1+23+4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$	8047872	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$
7058931	$-12/((-3+4/-5-6)/7^{\wedge}8)-9$	8078125	$(12+3-4)^*5^{\wedge}6*(7*8-9)$
7058949	$-12/((-3+4/-5-6)/7^{\wedge}8)+9$	8144666	$(-12-3/4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$
7065625	$(1/(2+3)-4)^*5^{\wedge}6*-7*(8+9)$	8230686	$(-1-2+34)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
7073885	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-78)/9$	8238064	$(-1-2+34)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
7144865	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+78)/9$	8330625	$((12+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$
7174434	$12*(3^{\wedge}(4*5-6)-7)/8-9$	8397930	$(1+2/3)/4*(5+6^{\wedge}7)^*8*9$
7174473	$12*(3^{\wedge}(4*5-6)+7)/8+9$	8398230	$(1+2/3)/4*(5+6^{\wedge}7)^*8*9$
7186470	$(-12+3/4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$	8429400	$(12+3)^*4*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$
7327580	$(-1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$	8445600	$(12+3)^*4*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$
7327598	$(-1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$	8478306	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*6*(78-9)$
7328652	$(-1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$	8479134	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*6*(78-9)$
7328670	$(-1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7+8)+9$	8531178	$(-1-2+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6*7-8*9$
7402680	$((1+2+3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	8531187	$(1^{\wedge}2*3+4)^*(5^{\wedge}6*78-9)$
7402824	$((1+2+3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	8531213	$(1-2^{\wedge}3)^*(4-5^{\wedge}6*78)-9$
7411881	$-1*-2*(-3-4/(-56/7^{\wedge}8)^*9)$	8531231	$(1-2^{\wedge}3)^*(4-5^{\wedge}6*78)+9$
7419375	$((12+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7*8)^*-9$	8531269	$(1+2*3)^*(4+5^{\wedge}6*78)-9$
7434168	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$	8531287	$(1+2*3)^*(4+5^{\wedge}6*78)+9$
7440832	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$	8531313	$(1^{\wedge}2*3+4)^*(5^{\wedge}6*78+9)$
7475750	$(-1+23^{\wedge}4*(5+6))/7*(8+9)$	8531322	$(-1-2+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6*7+8*9$
7499567	$((1+23)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*(8+9)$	8550740	$(1+23^{\wedge}4*5+6)^*(7-8/9)$
7546314	$(1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$	8646687	$(1^{\wedge}2-(3+4)^{\wedge}5)/6*7^{\wedge}8*9$
7546332	$(1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$	8647716	$(1^{\wedge}2+(3+4)^{\wedge}5)/6*7^{\wedge}8*9$
7547418	$(1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$	8749928	$(1-2+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6*7-8*9$
7547436	$(1+2*34)^*(5^{\wedge}6*7+8)+9$	8750000	$(1-2+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6*7^{\wedge}8(-8+9)$
7558328	$((1+2+3^{\wedge}4(-4-5))/6^{\wedge}7-8)^*9$	8750072	$(1-2+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6*7+8*9$
7686630	$(12+(3+4)^{\wedge}5*6)^*7^{\wedge}8/9$	8761698	$(1-2+34)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
7702128	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*-8*9$	8769552	$(1-2+34)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
7713720	$((1+2+3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	8852166	$1^{\wedge}2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*7-89)$
7713864	$((1+2+3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	8866584	$1^{\wedge}2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*7+89)$
7717536	$((-1-2)^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	8894451	$(-1/2+34)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
7815951	$((12-3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7-8)^*-9$	8902424	$(-1/2+34)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
7830000	$(1/(2+3)^{\wedge}4-4+5^{\wedge}6*7)^*-8*9$	8968678	$(-1+2+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6*7-8*9$
7857504	$((-1-2)/3^{\wedge}4-4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	8968822	$(-1+2+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6*7+8*9$
7859412	$(12^{\wedge}3-4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9159957	$(1/2+34)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
7859484	$(-12^{\wedge}3+4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9168168	$(1/2+34)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
7865784	$(-1/2^{\wedge}(-3-4)+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9186819	$12*(3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$
7866252	$(-12/3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9186837	$12*(3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$
7869132	$(1/2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*-8*9$	9188163	$12*(3+4)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$
7869240	$(1-2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*-8*9$	9188181	$12*(3+4)^*(5^{\wedge}6*7+8)+9$
7869384	$(-1-2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*-8*9$	9266680	$(1+2/3)^*4*((5^{\wedge}6-7)^*89)$
7871112	$(-12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9292710	$(1^{\wedge}2+34)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
7872084	$(-1/2/3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9301040	$(1^{\wedge}2+34)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
7874163	$(12+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7-8)^*-9$	9369742	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)^*-89$
7874667	$(-1-2-34+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9369920	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*89$
7874829	$(-12-3-4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9412830	$(-1+2*34)^*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$
7874901	$(-12-3+4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9421272	$(-1+2*34)^*(5^{\wedge}6+7-8)^*9$
7874952	$(-1/2/(3/4)+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9422478	$(-1+2*34)^*(5^{\wedge}6-7+8)^*9$
7875048	$(1/2/(3/4)+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9430920	$(-1+2*34)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$
7875099	$(12+3-4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9546875	$(12-3+4)^*5^{\wedge}6*(7*8-9)$
7875171	$(12+3+4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9584553	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6)^*78-9$
7875333	$(1+2+34+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9584571	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6)^*78+9$
7875837	$(12+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9584709	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6)^*78-9$
7876678	$(1+(2/3+4))^*(5^{\wedge}6-7)^*89$	9584727	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6)^*78+9$
7877916	$(1/2/3^{\wedge}4-4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9618942	$(1+(2*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*-89$
7878888	$(12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9619120	$(-1+(2*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*-89$
7880616	$(-1-2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9624287	$(-1+23)^*4*(5^{\wedge}6*7-8)-9$
7880760	$(-1-2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9624305	$(-1+23)^*4*(5^{\wedge}6*7-8)+9$
7880868	$(1/2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9625695	$(-1+23)^*4*(5^{\wedge}6*7+8)-9$
7883748	$(12/3^{\wedge}4-4+5^{\wedge}6*7*8)^*9$	9625713	$(-1+23)^*4*(5^{\wedge}6*7+8)+9$
7884216	$(1/2^{\wedge}(-3-4)+5^{\wedge}6*7)^*8*9$	9668349	$(-12+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7*8)^*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
9678661	$(1+(2+3)^4-5^6*7)^*-89$	10393569	$(1/23^4-4+5^6*7^8)^*9$
9678839	$(1-(2+3)^4+5^6*7)^*89$	10393578	$(1+23^4+5^6*7^8)^*9$
9693810	$(1+2^*34)^*(5^6-7-8)^*9$	10492215	$-12*(3^4+5^6*7)^*8-9$
9702504	$(1+2^*34)^*(5^6+7-8)^*9$	10492233	$-12*(3^4+5^6*7)^*8+9$
9703746	$(1+2^*34)^*(5^6-7+8)^*9$	10499223	$(1+23)^*4*(5^6*7-8)-9$
9712440	$(1+2^*34)^*(5^6+7+8)^*9$	10499241	$(1+23)^*4*(5^6*7-8)+9$
9719868	$(-1-2^*3^4+5^6*7)^*89$	10499895	$12*(3-4+5^6*7)^*8-9$
9719957	$(1^*-2/3^4-4+5^6*7)^*89$	10499913	$12*(3-4+5^6*7)^*8+9$
9722894	$(-1-2^{\wedge}(3+4)+5^6*7)^*89$	10499919	$12*(-3/4+5^6*7)^*8-9$
9722983	$(1^*-2^{\wedge}(3+4)+5^6*7)^*89$	10499937	$12*(-3/4+5^6*7)^*8+9$
9727344	$(1^*-2+3^4+5^6*7)^*-89$	10500063	$12*(3/4+5^6*7)^*8-9$
9734267	$(1+2)^{\wedge}3*-4+5^6*7^*89$	10500081	$12*(3/4+5^6*7)^*8+9$
9734368	$1^{\wedge}2*-3-4+5^6*7^*89$	10500087	$(12+3^*4/5^{\wedge}-6^*7)^*8-9$
9734382	$1^{\wedge}2^*3+4+5^6*7^*89$	10500105	$(12+3^*4/5^{\wedge}-6^*7)^*8+9$
9734483	$(1+2)^{\wedge}3+4+5^6*7^*89$	10500759	$(1+23)^*4*(5^6*7+8)-9$
9737901	$(-12+3^4)^*(5^6+7^*8)^*9$	10500777	$(1+23)^*4*(5^6*7+8)+9$
9741406	$(-1^*2+3^4+5^6*7)^*89$	10507767	$12*(3^4+5^6*7)^*8-9$
9745623	$(-1-2+3^4)^*(5^6-7)^*8-9$	10507785	$12*(3^4+5^6*7)^*8+9$
9745641	$(-1-2+3^4)^*(5^6-7)^*8+9$	10620240	$(12^*3+4)^*(5^6-7)^*(8+9)$
9745767	$(1^*2^{\wedge}(3+4)+5^6*7)^*89$	10629760	$(12^*3+4)^*(5^6+7)^*(8+9)$
9745856	$(1+2^{\wedge}(3+4)+5^6*7)^*89$	10690038	$(-1+(2^{\wedge}3)^4+5)^*6*(7+8+9)$
9748793	$(1^*2/3^4-4+5^6*7)^*89$	10691082	$(1+(2^{\wedge}3)^4+5)^*6*(7+8+9)$
9748882	$(1+2^*3^4+5^6*7)^*89$	10827333	$(12+3-4)^*(5^6*7-8)^*9$
9749959	$1^*2^{\wedge}3*(-4+5^6*7^*8)-9$	10828917	$(12+3-4)^*(5^6*7+8)^*9$
9750041	$1^*2^{\wedge}3*(4+5^6*7^*8)+9$	10860984	$((1+23)^4+5^6*7^*8)^*9$
9754359	$(-1-2+3^4)^*(5^6+7)^*8-9$	10874349	$(-1+(2^{\wedge}3)^4+5)^*(67-8)^*9$
9754377	$(-1-2+3^4)^*(5^6+7)^*8+9$	10875411	$(1+(2^{\wedge}3)^4+5)^*(67-8)^*9$
9789911	$(-1+(2+3)^4+5^6*7)^*89$	10931877	$(1+(2^{\wedge}3)^4-5^6*7^*8)^*-9$
9790089	$(1+(2+3)^4+5^6*7)^*89$	10931895	$(1-(2^{\wedge}3)^4+5^6*7^*8)^*9$
9823722	$(1+2+34)^*(5^6-7)^*(8+9)$	10935608	$(-1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7)^*89$
9832528	$(1+2+34)^*(5^6+7)^*(8+9)$	10935786	$(1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7)^*89$
9849630	$(-1+(2^*3)^4+5^6*7)^*89$	10936854	$(-1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7)^*89$
9849808	$(1+(2^*3)^4+5^6*7)^*89$	10937032	$(1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7)^*89$
9952388	$(1-23^4)^*(5^6*7+8)-9$	10957077	$(1+(2^*3)^4+5^6*7-78)^*-9$
9952406	$(1-23^4)^*(5^6*7+8)+9$	10957095	$(-1+(2^*3)^4+5^6*7-78)^*-9$
9953844	$(1-23^4)^*(5^6*7-8)-9$	10960447	$(1+23^4*5)/6*(7^*8-9)$
9953862	$(1-23^4)^*(5^6*7-8)+9$	10963116	$(1+(2+3)^4-5^6*7^*8)^*-9$
9966789	$(1-2+3^4+5^6)^*7/8^*9$	10963764	$((-1-2+3^4)^*(5^6-7)-8)^*9$
9983304	$((-1-23)^4+5^6*7^*8)^*9$	10963908	$((-1-2+3^4)^*(5^6-7)+8)^*9$
9995511	$(1-2+3^4)^*(5^6-7)^*8-9$	10967283	$(-1-2^*3^4+5^6*7^*8)^*9$
9995529	$(1-2+3^4)^*(5^6-7)^*8+9$	10967292	$(1^*-2/3^4-4+5^6*7^*8)^*9$
10004471	$(1-2+3^4)^*(5^6+7)^*8-9$	10967301	$(1-2^*3^4+5^6*7^*8)^*9$
10004489	$(1-2+3^4)^*(5^6+7)^*8+9$	10968003	$(1^*2+3^4+5^6*7-78)^*-9$
10057983	$(-1/2+3^4)^*(5^6-7)^*8-9$	10968246	$((-1-2+3^4)^*5^6*7^*8)^*9$
10066999	$(-1/2+3^4)^*(5^6+7)^*8-9$	10969254	$((-1-2+3^4)^*5^6+7^*8)^*9$
10067017	$(-1/2+3^4)^*(5^6+7)^*8+9$	10969497	$(1^*2+3^4+5^6*7^*8)^*9$
10075668	$(1+(2^{\wedge}3)^4*-5)^*6*(7-8)^*9$	10970199	$(-1+2^*3^4+5^6*7^*8)^*9$
10098830	$(-1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7)^*89$	10970208	$(1^*2/3^4-4+5^6*7^*8)^*9$
10099008	$(1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7)^*89$	10970217	$(1+2^*3^4+5^6*7^*8)^*9$
10120359	$(-12+3^4)^*(5^6-7)^*8-9$	10973592	$((-1-2+3^4)^*(5^6+7)-8)^*9$
10120377	$(-12+3^4)^*(5^6-7)^*8+9$	10973736	$((-1-2+3^4)^*(5^6+7)+8)^*9$
10120551	$(12+3^4)^*(5^6-7)^*8-9$	10974384	$(1+(2+3)^4+5^6*7^*8)^*9$
10120569	$(12+3^4)^*(5^6-7)^*8+9$	10977263	$(-1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7^*8)^*9$
10129431	$(-12+3^4)^*(5^6+7)^*8-9$	10977297	$(1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7^*8)^*9$
10129449	$(-12+3^4)^*(5^6+7)^*8+9$	10980405	$(-1+(2^*3)^4+5^6*7^*8)^*9$
10129623	$(12+3^4)^*(5^6+7)^*8-9$	10980423	$(1+(2^*3)^4+5^6*7^*8)^*9$
10129641	$(12+3^4)^*(5^6+7)^*8+9$	11005605	$(-1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7^*8)^*9$
10171122	$(1+23^4)^*(5^6*7-8)-9$	11005623	$(1+(2^{\wedge}3)^4+5^6*7^*8)^*9$
10171140	$(1+23^4)^*(5^6*7-8)+9$	11018691	$(-1+(23^4*5-6)^*7)/8^*9$
10172610	$(1+23^4)^*(5^6*7+8)-9$	11038228	$(1+23^4*5+6)^*(7+8)/9$
10172628	$(1+23^4)^*(5^6*7+8)+9$	11155425	$(1+2)^*34*(5^6*7-8)-9$
10182927	$(1/2+3^4)^*(5^6-7)^*8-9$	11155443	$(1+2)^*34*(5^6*7-8)+9$
10182945	$(1/2+3^4)^*(5^6-7)^*8+9$	11157057	$(1+2)^*34*(5^6*7+8)-9$
10192055	$(1/2+3^4)^*(5^6+7)^*8-9$	11157075	$(1+2)^*34*(5^6*7+8)+9$
10192073	$(1/2+3^4)^*(5^6+7)^*8+9$	11169687	$(12+(3^4-4-5)^*6^{\wedge}7)^*-8-9$
10245399	$(1^{\wedge}2+3^4)^*(5^6-7)^*8-9$	11169705	$(12+(3^4-4-5)^*6^{\wedge}7)^*-8+9$
10245417	$(1^{\wedge}2+3^4)^*(5^6-7)^*8+9$	11169879	$(12-(3^4-4-5)^*6^{\wedge}7)^*8-9$
10254583	$(1^{\wedge}2+3^4)^*(5^6+7)^*8-9$	11169897	$(12-(3^4-4-5)^*6^{\wedge}7)^*8+9$
10254601	$(1^{\wedge}2+3^4)^*(5^6+7)^*8+9$	11171875	$(12+3-4)^*5^6*(7^*8+9)$
10265816	$((1+2)^{\wedge}3)^4+5^6*7^*89$	11195487	$((1+2)^*3^4-5^6*7^*8)^*-8-9$
10376653	$-1/((-2-(-3-4))/(-56-7^{\wedge}8^*9))$	11195505	$((1+2)^*3^4-5^6*7^*8)^*-8+9$
10393560	$(-1+23^4+5^6*7^*8)^*9$	11199375	$((1+2)^*3^4+5^6*7^*8)^*8-9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
11199393	$((1+2)*3^4+5*6^7)*8+9$	12566052	$(12-(3^4-4-5)*6^7-8)*9$
11224983	$(-12+(3^4-4+5)*6^7)*8-9$	12566196	$(12-(3^4-4-5)*6^7+8)*9$
11225001	$(-12+(3^4-4+5)*6^7)*8+9$	12628044	$(-12+(3^4-4+5)*6^7-8)*9$
11225175	$(12+(3^4-4+5)*6^7)*8-9$	12628188	$(-12+(3^4-4+5)*6^7+8)*9$
11225193	$(12+(3^4-4+5)*6^7)*8+9$	12628260	$(12+(3^4-4+5)*6^7-8)*9$
11315169	$((1/-2+3^4)*(5^6-7)-8)*9$	12628404	$(12+(3^4-4+5)*6^7+8)*9$
11315313	$((1/-2+3^4)*(5^6-7)+8)*9$	12784590	$(1-23^4)*(5^6-7-8)*-9$
11325312	$((1/-2+3^4)*(5^6+7)-8)*9$	12795939	$(12-3+4)*(5^6*7-8)*9$
11325456	$((1/-2+3^4)*(5^6+7)+8)*9$	12797694	$(1-23^4)*(5^6-7+8)*-9$
11349801	$(12-3)^4*(5^6-7^8)/9$	12797811	$(12-3+4)*(5^6*7+8)*9$
11379690	$(12-3)^4*(5^6-7-8)/9$	12809160	$(1-23^4)*(5^6+7+8)*-9$
11385342	$(-12+3^4*(5^6-7)-8)*9$	12826000	$(-1+23^4)*5*(6^7-8+9)$
11385486	$(-12+3^4*(5^6-7)+8)*9$	12845039	$(-1+(2^3)^4*5^6*7)*8-9$
11385558	$(12+3^4*(5^6-7)-8)*9$	12845073	$(1+(2^3)^4*5^6*7)*8+9$
11385702	$(12+3^4*(5^6-7)+8)*9$	13007169	$((12^3)^4+5^6*(-7-8))*9$
11395548	$(-12+3^4*(5^6+7)-8)*9$	13031253	$(12+3^4)*(5^6-7^8)*9$
11395692	$(-12+3^4*(5^6+7)+8)*9$	13065570	$(1+23^4)*(5^6-7-8)*9$
11395764	$(12+3^4*(5^6+7)-8)*9$	13077288	$(1+23^4)*(5^6+7-8)*9$
11395908	$(12+3^4*(5^6+7)+8)*9$	13078962	$(1+23^4)*(5^6-7+8)*9$
11401560	$(12-3)^4*(5^6+7+8)/9$	13090680	$(1+23^4)*(5^6+7+8)*9$
11431449	$(12-3)^4*(5^6+7^8)/9$	13124997	$(12+3^4)*(5^6+7^8)*9$
11455731	$((1/2+3^4)*(5^6-7)-8)*9$	13203125	$(12-3+4)*5^6*(7^8+9)$
11455875	$((1/2+3^4)*(5^6-7)+8)*9$	13218750	$(-1+23-4)*5^6*(7^8-9)$
11466000	$((1/2+3^4)*(5^6+7)-8)*9$	13270392	$(1+(2^3)^4*5*(6-7+8))*9$
11466144	$((1/2+3^4)*(5^6+7)+8)*9$	13271688	$(1+(2^3)^4*5*(6+7+8))*9$
11498352	$(1-23+4)*(5^6-7^8)/9$	13487040	$(1+23)^4*(5^6-7-8)*9$
11500191	$((1+2)^3)^4+5^6*7^8*9$	13488039	$(-1+(-2^3-3)^4-4*(-5+6^7)))*89$
11526012	$((1^2+3^4)*(5^6-7)-8)*9$	13499244	$(1+23)^4*(5^6-7/8)*9$
11526156	$((1^2+3^4)*(5^6-7)+8)*9$	13500756	$(1+23)^4*(5^6+7/8)*9$
11529092	$(-1-2)*(-34*-5-6*7^8/9)$	13512960	$(1+23)^4*(5^6+7+8)*9$
11529197	$(-1-2)*(-3*-45-6*7^8/9)$	13578125	$(12+3-4)*5^6*(7+8^9)$
11530142	$(-1+23-4)*(-5*6+7^8/9)$	13823325	$(-1+(2^3)^4*5*(6+7+8))*9$
11530746	$((1^2+3^4)*5^6-7^8)*9$	13824675	$(1+(2^3)^4*5*(6+7+8))*9$
11531754	$((1^2+3^4)*5^6+7^8)*9$	13991040	$((12^3)^4+(5^6+7)*-8)*9$
11536344	$((1^2+3^4)*(5^6+7)-8)*9$	13992048	$((12^3)^4+(5^6-7)*-8)*9$
11536488	$((1^2+3^4)*(5^6+7)+8)*9$	14066775	$(-1-2+3^4*5)*6^7/8-9$
11560852	$(1-23+4)*(5^6+7^8)/-9$	14066793	$(-1-2+3^4*5)*6^7/8+9$
11615811	$(12+3^4*(4^5-6))/7*(8+9)$	14136759	$(1-2+3^4*5)*6^7/8-9$
11691136	$(1+23^4*(5+6^7))*8/9$	14136777	$(1-2+3^4*5)*6^7/8+9$
11785803	$(-1+23*-4/(-5/(-6+7^8)))/9$	14154255	$(1/-2+3^4*5)*6^7/8-9$
11795904	$(-1+(2^3)^4*5)*6*(7+89)$	14154273	$(1/-2+3^4*5)*6^7/8+9$
11797056	$(1+(2^3)^4*5)*6*(7+89)$	14189247	$(1/2+3^4*5)*6^7/8-9$
11802888	$(1+2)^3*4*(5^6*7-89)$	14189265	$(1/2+3^4*5)*6^7/8+9$
11803680	$(-12*(3^4+5^6*7-8)*9$	14206743	$(1^2+3^4*5)*6^7/8-9$
11803824	$(-12*(3^4+5^6*7+8)*9$	14206761	$(1^2+3^4*5)*6^7/8+9$
11812320	$(-12*3^4/5^6-7-8)*9$	14241735	$(1*2+3^4*5)*6^7/8-9$
11812347	$(12*(-3/4+5^6*7)-8)*9$	14241753	$(1*2+3^4*5)*6^7/8+9$
11812464	$(-12+3^4/5^6-7+8)*9$	14412003	$-1/-2+3*-45/-6*7^8/9$
11812536	$(12+3^4/5^6-7-8)*9$	14412082	$(-1-2)*(-34+5/(-6/(7^8-9)))$
11812653	$(12*(3/4+5^6*7)+8)*9$	14412127	$(-1-2)*(-34+5/(-6/(7^8+9)))$
11812680	$(12+3^4/5^6-7+8)*9$	14450607	$(-1+(2^3)^4*5^6*7-8)*9$
11821176	$(12*(3^4+5^6*7)-8)*9$	14450625	$(1+(2^3)^4*5^6*7-8)*9$
11822112	$(1+2)^3*4*(5^6*7+89)$	14450751	$(-1+(2^3)^4*5^6*7+8)*9$
11956992	$12^3*4*(5^6-7^8)/9$	14450769	$(1+(2^3)^4*5^6*7+8)*9$
12043008	$12^3*4*(5^6+7^8)/9$	14796594	$(1+23^4*(5+6^7))/8*9$
12187410	$(1+2+3+4)*(5^6*7^8-9)$	14823790	$-1*-2/((-3-4)/(-56-7^8*9))$
12187590	$(1+2+3+4)*(5^6*7^8+9)$	14929056	$12*(3^4-5^6*7)*-8/9$
12273624	$(1+23^4+5^6*7)*8*9$	14930784	$12*(3^4+5^6*7)*8/9$
12349359	$(-1+(2^3)^4*5^6*7-8)*9$	15098958	$((12^3)^4-(5^6+7)/8)*9$
12349377	$(1+(2^3)^4*5^6*7-8)*9$	15134130	$((12^3)^4+(5^6+7)/8)*9$
12349503	$(-1+(2^3)^4*5^6*7+8)*9$	15158065	$(1+23^4*5)/6*(7^8+9)$
12349521	$(1+(2^3)^4*5^6*7+8)*9$	15168546	$(1+2)^3*(4^5*5^6-7^8)*9$
12359600	$(1-23^4)*5*(6^7-8-9)$	15206454	$(1+2)^3*(4^5*5^6+7^8)*9$
12363120	$(1-23)^4*(5^6-7-8)*-9$	15291535	$(-1+((-2^3-3)^4-4-5)*6)*7^8*89$
12374307	$(1-23)^4*(5^6-7+8)*9$	15292069	$(-1+((-2^3-3)^4-4-5)*6)*7^8*89$
12375693	$(-1+23)^4*(5^6+7/8)*9$	15292781	$(1+((2^3)^4-4-5)*6)*7^8*89$
12375792	$(1-23)^4*(5^6-7+8)*-9$	15310225	$(-1+2^3(3+4+5)*6)*7^8*89$
12386880	$(1-23)^4*(5^6+7+8)*-9$	15311471	$(1+2^3(3+4+5)*6)*7^8*89$
12484375	$1/2*34/5^6-7^8-9$	15328915	$(-1+((2^3)^4+5)*6)*7^8*89$
12562500	$(1/-2+34)*5^6*(7+8+9)$	15330161	$(1+((2^3)^4+5)*6)*7^8*89$
12565836	$(12+(3^4-4-5)*6^7+8)*-9$	15331136	$(12+3^4)*(5^6-7^8)/-9$
12565980	$(12+(3^4-4-5)*6^7-8)*-9$	15482124	$(-1+(2^3)^4*5*(6+7+8))*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
15483636	$(1+(2^3)^4)^5*(6+78)^9$	18284543	$-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+67)^8*9$
15748848	$12/(3/4)^*(5^{\wedge}6*7-8)^9$	18284616	$(1+(2^3)^4)^*(5+67)^8*9$
15751152	$12/(3/4)^*(5^{\wedge}6*7+8)^9$	18319914	$(1+2^3)^4*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
15930360	$(12+3)^4*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$	18336336	$(1+2^3)^4*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
15944640	$(12+3)^4*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$	18422879	$(1+23^{\wedge}4)^5/6*(7+8^9)$
15985023	$(1/2-3^4)^*(5^{\wedge}6-7)^*-89$	18701757	$(12+3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)^9$
15999352	$(1/2-3^4)^*(5^{\wedge}6+7)^*-89$	18703044	$(-1+(23-4)^5*5^{\wedge}6*7-8)^9$
16046875	$(12-3+4)^*5^{\wedge}6*(7+8^9)$	18703062	$(1+(23-4)^5*5^{\wedge}6*7-8)^9$
16124935	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6-7)^8-9$	18703188	$(-1+(23-4)^5*5^{\wedge}6*7+8)^9$
16124953	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6-7)^8+9$	18703206	$(1+(23-4)^5*5^{\wedge}6*7+8)^9$
16125047	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6+7)^8-9$	18704493	$(12+3+4)^*(5^{\wedge}6*7+8)^9$
16125065	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6+7)^8+9$	19093750	$(1-23-4)^5*5^{\wedge}6*(-7^8+9)$
16241040	$(12^3)^4+(5^{\wedge}6-7)^8)^9$	19218750	$(1+2+3^4)^5*5^{\wedge}6*(-7+89)$
16242048	$(12^3)^4+(5^{\wedge}6+7)^8)^9$	19574775	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+67^8*8))^9$
16453071	$1/(2/3)^*(-4+5^{\wedge}6*78)^9$	19574783	$-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+67^8*8)^9$
16453179	$1/(2/3)^*(4+5^{\wedge}6*78)^9$	19686060	$(1+23-4)^*(5^{\wedge}6*7-8)^9$
16470860	$(-1+2/(3+4)+5)^6*7^8/9$	19688940	$(1+23-4)^*(5^{\wedge}6*7+8)^9$
16624983	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6-7)^8-9$	19734912	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^6*7)^8*9$
16624999	$(1+(23-4)^5*5^{\wedge}6*7)^8-9$	19734975	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^6*7^8)^9$
16625001	$(-1+(23-4)^5*5^{\wedge}6*7)^8+9$	19735056	$(1+((2^3)^4-5)^6*7)^8*9$
16625017	$(1+(23-4)^5*5^{\wedge}6*7)^8+9$	19783152	$(-1+((2^3)^4+5)^6*7)^8*9$
16685631	$1^2*3*(4/5^{\wedge}6-7)^89$	19783296	$(1+((2^3)^4+5)^6*7)^8*9$
16689369	$1^2*3*(4/5^{\wedge}6+7)^89$	19931461	$(-1/(-2-3)-4/(-5/6^{\wedge}7))^89$
16733151	$1/(2/3)^*(5^{\wedge}6*7-8)^9$	20124247	$(1-23*(-4+5^{\wedge}6*7))^8-9$
16735599	$1/(2/3)^*(5^{\wedge}6*7+8)^9$	20124263	$(1-23*(4+5^{\wedge}6*7))^8-9$
17062374	$(1/2+3)^4*(5^{\wedge}6*78-9)$	20124265	$(1-23*(-4+5^{\wedge}6*7))^8+9$
17062626	$(1/2+3)^4*(5^{\wedge}6*78+9)$	20124281	$(1-23*(4+5^{\wedge}6*7))^8+9$
17068023	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+6*78))^9$	20125719	$(1-23*(4+5^{\wedge}6*7))^8-9$
17068031	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+6*78))^9$	20125735	$(1+23*(4+5^{\wedge}6*7))^8-9$
17225919	$(12^3)^4+5^{\wedge}6*(7+8)^9$	20125737	$(1-23*(4+5^{\wedge}6*7))^8+9$
17230590	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^6)^7*8^9$	20125753	$(1+23*(4+5^{\wedge}6*7))^8+9$
17231283	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^6)^7*8^9$	20126016	$(1+2+3^4*5-6^{\wedge}7)^8*9$
17231994	$(1+((2^3)^4-5)^6)^7*8^9$	20126160	$(1-2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17251650	$(-1+2^{\wedge}(3+4+5)^6)^7*8^9$	20126196	$(1/2+3^4*5-6^{\wedge}7)^8*9$
17253054	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)^6)^7*8^9$	20126268	$(1/2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17265625	$1/2^3*4/5^{\wedge}6*(7^8+9)$	20126304	$(1-2+3^4*5-6^{\wedge}7)^8*9$
17270424	$(-1+(23^{\wedge}4+5)^6/7)^8*9$	20126448	$(1+2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17270568	$(1+(23^{\wedge}4+5)^6/7)^8*9$	20136816	$(-1-2)^3*(3^{\wedge}4+5+6^{\wedge}7)^8*9$
17272710	$(-1+((2^3)^4+5)^6)^7*8^9$	20151639	$(12+3^4*5-6^{\wedge}7)^8*9$
17274114	$(1+((2^3)^4+5)^6)^7*8^9$	20151855	$(12+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17293592	$-1+(-23-4)^*(-5*-6-7^{\wedge}8/9)$	20158929	$(-12+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17294105	$-1+(-23-4)^*(-5-6+7^{\wedge}8/9)$	20159145	$(12+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17294699	$-1+(-23-4)^*(-5-6-7^{\wedge}8/9)$	20173968	$((1+2)^*(3^{\wedge}4+5)+6^{\wedge}7)^8*9$
17295212	$-1+(-23-4)^*(-5*-6+7^{\wedge}8/9)$	20184336	$(-1-2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17375025	$(1/2+3^4)^*(5^{\wedge}6-7)^89$	20184480	$(1-2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17390600	$(1/2+3^4)^*(5^{\wedge}6+7)^89$	20184516	$(-1/2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17484416	$(12+3^4*5)^*-6^{\wedge}7+8^9$	20184588	$(1/2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17577972	$(-1/-2*-34+5^{\wedge}(-6+7+8))^9$	20184624	$(1^2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17578278	$(1/2^3*4+5^{\wedge}(-6+7+8))^9$	20184768	$(1+2+3^4*5+6^{\wedge}7)^8*9$
17609358	$(-1+2^3*4)^*5^{\wedge}6*7-8-9$	20240919	$1^2/3^{\wedge}-4*(5^{\wedge}6-7)^8-9$
17609374	$(-1+2^3*4)^*5^{\wedge}6*7+8-9$	20240937	$1^2/3^{\wedge}-4*(5^{\wedge}6-7)^8+9$
17609376	$(-1+2^3*4)^*5^{\wedge}6*7-8+9$	20259063	$1^2/3^{\wedge}-4*(5^{\wedge}6+7)^8-9$
17609392	$(-1+2^3*4)^*5^{\wedge}6*7+8+9$	20259081	$1^2/3^{\wedge}-4*(5^{\wedge}6+7)^8+9$
17717454	$(-1+23-4)^*(5^{\wedge}6*7-8)^9$	20562500	$(1+23+4)^*5^{\wedge}6*(7^8-9)$
17720046	$(1-23+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)^9$	20718631	$((-1-2+3^4)^*5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
17750000	$12^3*4/5^{\wedge}6*(7+8/9)$	20718869	$((-1-2+3^4)^*5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
17788902	$(-1+2^3*4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$	20984375	$1/2^3*4/5^{\wedge}6*(7+8^9)$
17804848	$(-1+2^3*4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$	21080312	$(1^2-3^4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$
17828108	$(1+2^3*4)^*5^{\wedge}6*7-8-9$	21249881	$((1-2+3^4)^*5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
17828124	$(1+2^3*4)^*5^{\wedge}6*7+8-9$	21250119	$((1-2+3^4)^*5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
17828126	$(1+2^3*4)^*5^{\wedge}6*7-8+9$	21275107	$-12+(3^{\wedge}4-5)^6*7-8-9$
17828142	$(1+2^3*4)^*5^{\wedge}6*7+8+9$	21275123	$-12+(3^{\wedge}4-5)^6*7+8-9$
18050067	$(1+2^{\wedge}(3+4))^*(5^{\wedge}6-78)^9$	21275125	$-12+(3^{\wedge}4-5)^6*7-8+9$
18140490	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6-7-8)^9$	21275131	$12+(3^{\wedge}4-5)^6*7-8-9$
18140616	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6+7-8)^9$	21275141	$-12+(3^{\wedge}4-5)^6*7+8+9$
18140634	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6-7+8)^9$	21275147	$12+(3^{\wedge}4-5)^6*7+8-9$
18140760	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5*5^{\wedge}6+7+8)^9$	21275149	$12+(3^{\wedge}4-5)^6*7-8+9$
18231183	$(1+2^{\wedge}(3+4))^*(5^{\wedge}6+78)^9$	21275165	$12+(3^{\wedge}4-5)^6*7+8+9$
18281190	$(1+2/3)^*(-4+5^{\wedge}6*78)^9$	21515302	$(-12+3^4*5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
18281310	$(1+2/3)^*(4+5^{\wedge}6*78)^9$	21515948	$(12+3^4*5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
18284472	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+67))^8*9$	21781131	$((-1+2+3^4)^*5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
18284535	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+67))^8*9$	21781369	$((-1+2+3^4)^*5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
21937428	$(1-2+3)^*(-4+5^{\wedge}6*78)^*9$	23694203	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*(6+7)^*89$
21937572	$(1-2+3)^*(4+5^{\wedge}6*78)^*9$	23696517	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*(6+7)^*89$
22038508	$(1/2+34)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/-9$	24074467	$-12+(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8-9$
22218750	$12*3^{\wedge}4/5^{\wedge}6*(7/8+9)$	24074483	$-12+(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8-9$
22527603	$(-1+2*3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-78)^*9$	24074485	$-12+(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8+9$
22639716	$(-1-23*(4+5^{\wedge}6*-7)-8)^*9$	24074491	$12+(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8-9$
22639734	$(1+23*(-4+5^{\wedge}6*7)-8)^*9$	24074501	$-12+(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8+9$
22639860	$(1+23*(4+5^{\wedge}6*-7)-8)^*9$	24074507	$12+(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8-9$
22639878	$(1+23*(-4+5^{\wedge}6*7)+8)^*9$	24074509	$12+(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8+9$
22640490	$((-1+2*3^{\wedge}4)*5^{\wedge}6-7-8)^*9$	24074525	$12+(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8+9$
22640616	$((-1+2*3^{\wedge}4)*5^{\wedge}6+7-8)^*9$	24161046	$(-1+23*4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
22640634	$((-1+2*3^{\wedge}4)*5^{\wedge}6-7+8)^*9$	24182704	$(1-23*4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(-8-9)$
22640760	$((-1+2*3^{\wedge}4)*5^{\wedge}6+7+8)^*9$	24202880	$(12-3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$
22641372	$(-1+23*(4+5^{\wedge}6*7)-8)^*9$	24234375	$(1-2+34)*5^{\wedge}6*(7*8-9)$
22641390	$(1+23*(4+5^{\wedge}6*7)-8)^*9$	24692058	$(1+23*4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
22641516	$(-1+23*(4+5^{\wedge}6*7)+8)^*9$	24706290	$(1+2/(3+4))^*5*6*7^{\wedge}8/9$
22641534	$(1+23*(4+5^{\wedge}6*7)+8)^*9$	24714192	$(1+23*4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
22674382	$-12-3^{\wedge}4*(5-6^{\wedge}7)-8-9$	24820709	$(-12^{\wedge}3-4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8*9$
22674398	$-12-3^{\wedge}4*(5-6^{\wedge}7)+8-9$	24945709	$(-12^{\wedge}3+4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8*9$
22674400	$-12-3^{\wedge}4*(5-6^{\wedge}7)-8+9$	25034752	$12^{\wedge}(3*4)*5/6^{\wedge}7-8^{\wedge}9$
22674406	$12-3^{\wedge}4*(5-6^{\wedge}7)-8-9$	25488576	$(1+23)^*4*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
22674416	$-12-3^{\wedge}4*(5-6^{\wedge}7)+8+9$	25511424	$(1+23)^*4*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
22674422	$12-3^{\wedge}4*(5-6^{\wedge}7)+8-9$	25591878	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6*-7+8)^*9$
22674424	$12-3^{\wedge}4*(5-6^{\wedge}7)-8+9$	25595622	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6*-7-8)^*9$
22674440	$12-3^{\wedge}4*(5-6^{\wedge}7)+8+9$	25772334	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^*(6*7^{\wedge}8)/9$
22675192	$-12+3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)-8-9$	25941090	$(1+2-(3+4)^{\wedge}5)/6*7^{\wedge}8*9$
22675208	$-12+3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)+8-9$	25941468	$-1/(-2/(-3+45*-6+7^{\wedge}8*9))$
22675210	$-12+3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)-8+9$	25941491	$-1/(-2/(-3+4*-56+7^{\wedge}8*9))$
22675216	$12+3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)-8-9$	25941587	$-1/-2*(-34+5-6+7^{\wedge}8*9)$
22675226	$-12+3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)+8+9$	25941675	$-1/(-2/(-3*-45+6+7^{\wedge}8*9))$
22675232	$12+3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)+8-9$	25941715	$-1/-2*(-3-4*-56+7^{\wedge}8*9)$
22675234	$12+3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)-8+9$	25941738	$-1/-2*(-3-45*-6+7^{\wedge}8*9)$
22675250	$12+3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)+8+9$	26406250	$(1-23-4)^*5^{\wedge}6*(7-8*9)$
22753647	$(-1+2*3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+78)^*9$	26578044	$(-1+(23+4)^*5^{\wedge}6*7-8)^*9$
22765625	$(-1-2+34)^*5^{\wedge}6*(7*8-9)$	26578062	$(1+(23+4)^*5^{\wedge}6*7-8)^*9$
22770972	$(1*2/3^{\wedge}4-4*(5^{\wedge}6-7)-8)^*9$	26578188	$(-1+(23+4)^*5^{\wedge}6*7+8)^*9$
22771116	$(1*2/3^{\wedge}4-4*(5^{\wedge}6-7)+8)^*9$	26578206	$(1+(23+4)^*5^{\wedge}6*7+8)^*9$
22791384	$(1*2/3^{\wedge}4-4*(5^{\wedge}6+7)-8)^*9$	26666675	$(1+((2+3)^*4)^{\wedge}5)^*(67+8)/9$
22791528	$(1*2/3^{\wedge}4-4*(5^{\wedge}6+7)+8)^*9$	26694097	$((12*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*-7)^*(8+9)$
22807449	$(1+2*3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-78)^*9$	26736935	$(-1-(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5+6^{\wedge}7)^*89$
22894974	$1*2/3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+78)^*9$	26737113	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)^*89$
22921740	$(-1+2*3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$	26834967	$12*(3^{\wedge}4*-5+6^{\wedge}7)^*8-9$
22921866	$((1+2*3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6+7-8)^*9$	26834985	$12*(3^{\wedge}4*-5+6^{\wedge}7)^*8+9$
22921884	$((1+2*3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6-7+8)^*9$	26912727	$12*(3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)^*8-9$
22922010	$((1+2*3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6+7+8)^*9$	26912745	$12*(3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)^*8+9$
23036301	$(1+2*3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+78)^*9$	27171875	$(1+2+34)^*5^{\wedge}6*(7*8-9)$
23057188	$(1+2)^*3*4*(-56+7^{\wedge}8/9)$	27295625	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56)^*7*(8+9)$
23058123	$-1+(-2-34)^*(-5*-6-7^{\wedge}8/9)$	27295863	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56)^*7*(8+9)$
23058664	$-12*-3*(-4-5-6+7^{\wedge}8/9)$	27421785	$(1/2-3)^*(4+5^{\wedge}6*-78)^*9$
23058807	$-1-(-2-34)^*(-5-6+7^{\wedge}8/9)$	27421965	$(1/-2+3)^*(4+5^{\wedge}6*78)^*9$
23058808	$(-12+3)^*-4*(-5-6+7^{\wedge}8/9)$	27560484	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)^*9$
23059030	$-12*-3*(-4+5/-6+7^{\wedge}8/9)$	27562500	$1/(2/(3+4))/5^{\wedge}6*7*8*9$
23059474	$(-1-2-3)^*(-45-6*7^{\wedge}8/9)$	27564516	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6*7+8)^*9$
23059599	$-1+(-2-34)^*(-5-6-7^{\wedge}8/9)$	27890625	$(1+2+3*4)/5^{\wedge}6*7*(8+9)$
23059708	$-12*-3*(-4*-5-6+7^{\wedge}8/9)$	28023624	$(1+23^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)^*8*9$
23060140	$-12*-3*(-4-5*-6+7^{\wedge}8/9)$	28031043	$((1+2)^{\wedge}3-4)^*(5^{\wedge}6*78-9)$
23060283	$-1-(-2-34)^*(-5*-6+7^{\wedge}8/9)$	28031457	$((1+2)^{\wedge}3-4)^*(5^{\wedge}6*78+9)$
23060788	$-12*-3*(-4*(-5-6)+7^{\wedge}8/9)$	28069265	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6))^*7*89$
23061148	$-12*-3*((-4-5)*-6+7^{\wedge}8/9)$	28070511	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6))^*7*89$
23061220	$(1+2)^*3*4*(56+7^{\wedge}8/9)$	28437500	$(1+23+4)^*5^{\wedge}6*(7*8+9)$
23091495	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5+6^{\wedge}7)^*89$	29165491	$-1/-2/-34^{\wedge}5-6+7^{\wedge}8*9$
23091673	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)^*89$	29165497	$(-1-2)/-34^{\wedge}5/-6+7^{\wedge}8*9$
23234679	$(12*3)^{\wedge}4*(5/6*7+8)-9$	29165503	$-1/-2/-34^{\wedge}5+6+7^{\wedge}8*9$
23234697	$(12*3)^{\wedge}4*(5/6*7+8)+9$	29249784	$(1+2+3)^*4*(5^{\wedge}6*78-9)$
23325581	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*67*(8+9)$	29250216	$(1+2+3)^*4*(5^{\wedge}6*78+9)$
23327859	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*67*(8+9)$	30189276	$(-12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)-8)^*9$
23364528	$(1-23)^*-4*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$	30189420	$(-12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)+8)^*9$
23385472	$(-1+23)^*4*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$	30276756	$(12*(3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)-8)^*9$
23624983	$(-1+(23+4)^*5^{\wedge}6*7)^*8-9$	30276900	$(12*(3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)+8)^*9$
23624999	$(1+(23+4)^*5^{\wedge}6*7)^*8-9$	30361383	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)^*8-9$
23625001	$(-1+(23+4)^*5^{\wedge}6*7)^*8+9$	30361401	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)^*8+9$
23625017	$(1+(23+4)^*5^{\wedge}6*7)^*8+9$	30388599	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)^*8-9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
30388617	$(1+2)^3 \cdot 3^4 \cdot (5^{\wedge}6+7)^8 \cdot 9$	38263695	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$
30412847	$((12^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6^{\wedge}7)^8 \cdot (8+9)$	38263697	$(1-2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$
30513393	$(1+2-34)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)^9$	38263701	$(-1/2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$
30517857	$(1+2-34)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)^{\wedge}9$	38263709	$(1/2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$
30965625	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 \cdot 56)^{\wedge}7 \cdot (7+8)^9$	38263711	$(1+2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$
30965895	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 \cdot 56)^{\wedge}7 \cdot (7+8)^9$	38263713	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$
31129929	$(-1^{\wedge}-23+4)/(-5/(-6-7^{\wedge}8^{\wedge}9))$	38263729	$(1+2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$
31484375	$(1+2-34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (7-8)^9$	38263775	$(-1-2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31498848	$12/(3/(-4+5^{\wedge}6^{\wedge}7))^8 \cdot 9$	38263791	$(1-2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31499919	$(1+(2-34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8)^{\wedge}9$	38263793	$(-1-2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31499983	$(-1+(2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$	38263795	$(-1/2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31500017	$(1+(2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$	38263803	$(1/2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31500081	$(1+(-2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8)^9$	38263807	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31501152	$12/(3/(4+5^{\wedge}6^{\wedge}7))^8 \cdot 9$	38263809	$(1-2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31630014	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 \cdot (5+6))^{\wedge}7 \cdot 8^{\wedge}9$	38263813	$(-1/2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31850424	$12^{\wedge}(3+4+5)/6^{\wedge}7-8^{\wedge}9$	38263821	$(1/2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7)^8 \cdot 9$
31850479	$12^{\wedge}(3+4+5)/6^{\wedge}7-8-9$	38265625	$(-1-2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (7+8)^9$
31850513	$12^{\wedge}(3+4+5)/6^{\wedge}7+8+9$	38327840	$(12+3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$
31850568	$12^{\wedge}(3+4+5)/6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$	38390499	$(1/2+3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^9$
31860737	$(1+2+34)^{\wedge}5 \cdot (5+6-7)^8 \cdot (8+9)$	38390751	$(1/2+3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^9$
32093750	$(1-23-4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (-7-8)^9$	38460582	$(1+2)^{\wedge}(3+4)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6+7)/8^{\wedge}9$
32118177	$(1+2/(3+4)-5)/(-6^{\wedge}7^{\wedge}8^{\wedge}9)$	38935097	$((1+2)^{\wedge}3-4^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7)^{\wedge}8-89$
32481999	$(1-2+34)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)^9$	38937233	$(1^{\wedge}2^{\wedge}3+4/5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^{\wedge}89$
32486751	$(1-2+34)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)^9$	38937767	$(1^{\wedge}2^{\wedge}3+4/5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^{\wedge}89$
32906133	$(-1-2)^{\wedge}3 \cdot (4-5^{\wedge}6^{\wedge}78)-9$	38939903	$((1+2)^{\wedge}3+4^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7)^{\wedge}89$
32906151	$(-1-2)^{\wedge}3 \cdot (4-5^{\wedge}6^{\wedge}78)+9$	40351959	$(1-2-3^{\wedge}4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$
32906349	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot (4+5^{\wedge}6^{\wedge}78)-9$	40353228	$-1+(-2^{\wedge}3-4-5)^{\wedge}6 \cdot (7+8^{\wedge}9)$
32906367	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot (4+5^{\wedge}6^{\wedge}78)+9$	40353229	$(1^{\wedge}2^{\wedge}3+4-5)^{\wedge}6 \cdot (7+8^{\wedge}9)$
33407433	$(12^{\wedge}3)^{\wedge}4 \cdot (-5-6)+7^{\wedge}8^{\wedge}9$	40353985	$(1^{\wedge}2^{\wedge}3+4-5)^{\wedge}6 \cdot (7+8^{\wedge}9)$
33509367	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot (3^{\wedge}4-5)/(-6^{\wedge}7-8-9)$	40625000	$(12^{\wedge}3+4)/5^{\wedge}6 \cdot (7^{\wedge}8+9)$
33509385	$(-1-2)^{\wedge}3 \cdot (3^{\wedge}4-5)/6^{\wedge}7-8+9$	40633209	$((1-2+3^{\wedge}4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8^{\wedge}9)^{\wedge}9$
33515625	$(1-2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (7^{\wedge}8+9)$	40734375	$(1-2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (7+8)^9$
33675255	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot (3^{\wedge}4-5)^{\wedge}6 \cdot 7^{\wedge}8-9$	40914459	$((1+2-3^{\wedge}4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8^{\wedge}9)^9$
33675273	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot (3^{\wedge}4-5)^{\wedge}6 \cdot 7^{\wedge}8+9$	41250000	$12^{\wedge}3/4^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (7-8/9)$
33967305	$12/(-3^{\wedge}4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$	41266377	$-12^{\wedge}3 \cdot 4^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$
34210227	$(-1+(23+4)^{\wedge}5)^{\wedge}6 \cdot 7^{\wedge}8^{\wedge}9$	41506557	$-12-3+4/(-5/(-6-7^{\wedge}8^{\wedge}9))$
34210239	$(1+(23+4)^{\wedge}5)^{\wedge}6 \cdot 7^{\wedge}8^{\wedge}9$	41506571	$-1^{\wedge}-23+4/(-5/(-6-7^{\wedge}8^{\wedge}9))$
34450605	$(1+2+34)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)^9$	41506572	$-1^{\wedge}-23-4/(-5/(-6-7^{\wedge}8^{\wedge}9))$
34455645	$(1^{\wedge}2+34)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)^9$	41506576	$-12/-3+4/(-5/(-6-7^{\wedge}8^{\wedge}9))$
34562500	$(1+23+4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (7+8)^9$	41506612	$-1/((-2-3)/-4)^{\wedge}5 \cdot (7+8^{\wedge}9)^{\wedge}9$
35105993	$-12/-3/-4^{\wedge}(-5-6)+7^{\wedge}8^{\wedge}9$	41999703	$-12^{\wedge}3 \cdot (3-4/5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^{\wedge}9$
35437419	$(-1+(2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7-8)^9$	41999721	$-12^{\wedge}3 \cdot (3-4/5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^{\wedge}8+9$
35437437	$(1+(2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7-8)^9$	42000279	$12^{\wedge}3 \cdot (3+4/5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^{\wedge}8-9$
35437500	$-1/-2^{\wedge}3 \cdot (-3/-45)^{\wedge}6 \cdot (7^{\wedge}8/9)$	42000297	$12^{\wedge}3 \cdot (3+4/5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^{\wedge}8+9$
35437563	$(-1+(2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8)^9$	42223986	$(1+2^{\wedge}3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6+7)/8^{\wedge}9$
35437581	$(1+(2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8)^9$	43046559	$(-1-2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7-8)^9$
35722433	$12^{\wedge}(3+4)-5^{\wedge}6^{\wedge}7^{\wedge}8 \cdot (-8+9)$	43046577	$(1-2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7-8)^9$
35829845	$12^{\wedge}(3+4)-(5^{\wedge}6+7)/8-9$	43046595	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7-8)^9$
35829863	$12^{\wedge}(3+4)-(5^{\wedge}6+7)/8+9$	43046847	$(1-2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7+8)^9$
35833753	$12^{\wedge}(3+4)+(5^{\wedge}6+7)/8-9$	43046865	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7+8)^9$
35833771	$12^{\wedge}(3+4)+(5^{\wedge}6+7)/8+9$	43046883	$(1+2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)+7+8)^9$
35870976	$(12/3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^9$	43203125	$(1^{\wedge}2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (7+8)^9$
35941183	$12^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6^{\wedge}7^{\wedge}8 \cdot (-8+9)$	43235697	$(1/-2-34+5/(6/7^{\wedge}8))^9$
35965440	$(12/3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6-7-8)^9$	43235702	$-1/-2+(-34-5/(-6/7^{\wedge}8))^9$
35997696	$(12/3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6+7-8)^9$	43235706	$(-1/-2-34-5/(-6/7^{\wedge}8))^9$
35997984	$(12/3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6-7/8)^9$	43235958	$((-1+23)/-4-5/(-6/7^{\wedge}8))^9$
36002016	$(12/3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6+7/8)^9$	43235974	$-1/-2-34-5/(-6/7^{\wedge}8)^9$
36002304	$(12/3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6-7+8)^9$	43236057	$((1-23)/-4+5/(6/7^{\wedge}8))^9$
36034560	$(12/3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6+7+8)^9$	43236309	$(1/-2+34+5/(6/7^{\wedge}8))^9$
36129024	$(12/3)^{\wedge}4 \cdot (5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^9$	43236314	$-1/-2-(-34+5/(-6/7^{\wedge}8))^9$
36419211	$(1+2+34)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)^9$	43236318	$(-1/-2+34-5/(-6/7^{\wedge}8))^9$
36424539	$(1+2+34)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)^9$	43364061	$(1+(2/34)^{\wedge}5)^{\wedge}6 \cdot 7+8^{\wedge}9$
37026609	$(1+(23-4)^{\wedge}5)^{\wedge}6 \cdot 7+8^{\wedge}9$	43364066	$-1+(-2/-34)^{\wedge}5 \cdot (-6+7^{\wedge}8)^9$
37026621	$(1-(23-4)^{\wedge}5)^{\wedge}6 \cdot 7+8^{\wedge}9$	43364073	$(-1+(-2/-34)^{\wedge}5)^{\wedge}6 \cdot 7+8^{\wedge}9$
37059475	$(-1-2/(-3-4))^{\wedge}5 \cdot (-56-7^{\wedge}8^{\wedge}9)$	43487949	$(1+23^{\wedge}4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$
37578125	$(1+2+34)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7 \cdot (7^{\wedge}8+9)$	43487973	$(1+23^{\wedge}4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$
37697976	$((-1-2)^{\wedge}3 \cdot (3^{\wedge}4-5)/6^{\wedge}7-8)^9$	43487985	$(1+23^{\wedge}4)^{\wedge}5 \cdot 6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$
37698120	$((-1-2)^{\wedge}3 \cdot (3^{\wedge}4-5)/6^{\wedge}7+8)^9$	44062500	$(12+3)^{\wedge}4 \cdot 5^{\wedge}6 \cdot (7^{\wedge}8-9)$
37884600	$((1+2)^{\wedge}3 \cdot (3^{\wedge}4-5)^{\wedge}6 \cdot 7-8)^9$	44077016	$(12-3^{\wedge}4)^{\wedge}5 \cdot (5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$
37884744	$((1+2)^{\wedge}3 \cdot (3^{\wedge}4-5)^{\wedge}6 \cdot 7+8)^9$	44296875	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot (3+4)/5^{\wedge}6 \cdot (7+8)^9$
38263683	$(-1/2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$	44310638	$(-1^{\wedge}2-34^{\wedge}5)/6+7^{\wedge}8^{\wedge}9$
38263691	$(1/2+3^{\wedge}(4^{\wedge}5-6)-7)^8 \cdot 9$	44965506	$-12-(-3-4/(-5/-6))^{\wedge}7 \cdot (7+8+9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
45333432	$(-1+23^4/5)^*(6*(7+8))^*9$	51650008	$(1+23^4*5)/-6+7^8*9$
45334107	$(-1+23^4/(5/6))^*(7+8)^*9$	51653777	$(1+(2^3)^4)^*-56+7^8*9$
45334377	$(1+23^4/(5/6))^*(7+8)^*9$	51653889	$(-1+(-2^3)^4)^*-56+7^8*9$
45335052	$(1+23^4/5)^*(6*(7+8))^*9$	51680084	$(-12+3-4)^*5^6+7^8*9$
45542088	$1/2/3^4-4*(5^6-7)^*8*9$	51711334	$(-12-3+4)^*5^6+7^8*9$
45671875	$(1+2+34)^*5^6*(7+8)^*9$	51740397	$((1+2)^3*4+5^6-7^8)^*-9$
45911241	$-12^3(3^4-5)/6+7^8*9$	51741891	$(1+23^4*5)^*-6+7^8*9$
46081544	$-12^*(-3/-4^4-5-6*7^8/9)$	51741896	$-1-23/-4^4-5*-6+7^8*9$
46117988	$-12^*((-3-4)^*-5-6*7^8/9)$	51741897	$1*23/4^4-5*-6+7^8*9$
46118084	$-12^*(-3*(-4-5)-6*7^8/9)$	51741903	$(-1-23/-4^4-5)^*-6+7^8*9$
46118204	$-12^*(-3-4*-5-6*7^8/9)$	51744771	$((1+2)^3*4^4-5^6+7^8)^*9$
46118453	$-12^*(-3/-4*-5-6*7^8/9)$	51748041	$(1-23)^4*5^6+7^8*9$
46850447	$(-1+(2^3)^4-4*5^6+7^8)/9$	51765039	$(-12-3^4(4+5))^*6+7^8*9$
47246535	$12^3/4*(5^6*7-8)-9$	51765183	$(12-3^4(4+5))^*6+7^8*9$
47246553	$12^3/4*(5^6*7-8)+9$	51782295	$(12+(3+4)^4)^*-6+7^8*9$
47249604	$(12^*(-3+4/5^6-6*7-8)-8)^*9$	51782439	$(12-(3+4)^4)^*6+7^8*9$
47249748	$(12^*(-3+4/5^6-6*7+8)+8)^*9$	51807177	$-12^3*4*(5+6)+7^8*9$
47250252	$(12^*(3+4/5^6-6*7-8)-8)^*9$	51809265	$12^*(3+4^4)^*-6+7^8*9$
47250396	$(12^*(3+4/5^6-6*7+8)+8)^*9$	51809697	$12^*(3-4^4)^*6+7^8*9$
47253447	$12^3/4*(5^6*7+8)-9$	51810577	$(1+(2^3)^4)^*-56+7^8*9$
47253465	$12^3/4*(5^6*7+8)+9$	51810689	$(-1+(2^3)^4)^*-56+7^8*9$
48108095	$-1-2/-34^4-5/(-6+7+8/9)$	51811038	$(12-3)^4*(-5-6)+7^8*9$
48233673	$(1+23)^4*(-5-6)+7^8*9$	51832584	$(12+3)^4*(5-6)+7^8*9$
48780087	$(-1-23)/-4^4(-5-6)-7^8*9$	51838821	$(-12^*(3^4*5+6)+7^8)^*9$
48804947	$(1+23^4)*(-5-6)+7^8*9$	51840117	$(-12^*(3^4*5-6)+7^8)^*9$
48804958	$-1/-23^4-4*(-5-6)+7^8*9$	51841735	$(12+(3^4)^4)^*-6+7^8*9$
48804969	$(1-23^4)*(5+6)+7^8*9$	51841739	$(12-(3^4)^4)/6+7^8*9$
48930084	$((-1-2)^*(3+4)^*5^6+7^8)^*9$	51846339	$-12^*-3/-4^4-5-6+7^8*9$
49196376	$(12+3^4(4^5-6))/7^8*9$	51846351	$-12^*-3/-4^4-5+6+7^8*9$
49203125	$(-1+2*34)/5^6-6*(7^8-9)$	51846417	$-12^*(-3/-4^4-5-6)+7^8*9$
49306393	$(1-23)^4*(-5-6)+7^8*9$	51848153	$(1+(2+3)^4)^*-56+7^8*9$
49375000	$(12^*3+4)/5^6-6*(7+8)^*9$	51848265	$(1-(2+3)^4)^*56+7^8*9$
49412580	$1-2/(3+4)+5/6+7^8*9$	51849595	$-12/(-3-4)^4-5/-6+7^8*9$
49773834	$((-1-2-3^4)^*5^6+7^8)^*9$	51857769	$(1-23^4)/(5+6)+7^8*9$
49818816	$(-1+(-2^3)^4)^*-56+7^8*9$	51858627	$(-1-23)^4*5^6+7^8*9$
49818834	$(1-(2^3)^4)^*56+7^8*9$	51859152	$((-1-2)^3*4^4*(5+6)+7^8)^*9$
50203593	$(12^*3)^4*(5-6)+7^8*9$	51859650	$-1+23/-4^4-5-6+7^8*9$
50236123	$(1-2/(3+4+56))^*7^8*9$	51859651	$-1*-23/-4^4-5-6+7^8*9$
50289459	$(1+2)^*-34*5^6+7^8*9$	51859652	$1-23^4*5^6+7^8*9$
50383209	$(1+23)^*-4*5^6+7^8*9$	51859662	$-1+23/-4^4-5+6+7^8*9$
50390145	$(12+(3^4)^4)^*-6+7^8*9$	51859663	$-1*-23/-4^4-5+6+7^8*9$
50390289	$(12+(3^4)^4)^*6+7^8*9$	51859664	$1-23^4*5^6+7^8*9$
50430084	$(-1-23^4)^*5^6+7^8*9$	51860675	$(-1+23)/-4^4-5-6+7^8*9$
50461334	$(1-23^4)^*5^6+7^8*9$	51860687	$(-1+23)/-4^4-5+6+7^8*9$
50463345	$-1-(-2/-34)^4-5-6+7^8*9$	51861177	$((1+2+3^4)^4)^*-6+7^8*9$
50463347	$1-(2/34)^4-5-6+7^8*9$	51861231	$(-12+3^4*5-6+7^8)^*9$
50463357	$-1-(-2/-34)^4-5+6+7^8*9$	51861285	$((1-2+3^4)^4)^*6+7^8*9$
50463359	$1-(2/34)^4-5+6+7^8*9$	51861312	$((1/2+3^4)^4)^*-6+7^8*9$
50471421	$-12/(-3^4-4-5)^4-6+7^8*9$	51861366	$((1/2+3^4)^4)^*6+7^8*9$
50508209	$(1-23)^4*5^6+7^8*9$	51861393	$((1-2+3^4)^4)^*-6+7^8*9$
50570709	$-12^*(3+4)^*5^6+7^8*9$	51861913	$(1-23)^4/(-5-6)+7^8*9$
50671875	$(1+2*34)/5^6-6*(7^8-9)$	51864157	$(-12^3-4)^*(5+6)+7^8*9$
50805084	$(12-3^4)^*5^6+7^8*9$	51864245	$(-12^3+4)^*(5+6)+7^8*9$
50836334	$(1-2*34)^*5^6+7^8*9$	51864705	$(-12-3^4*5)^*6+7^8*9$
50945709	$(12+3)^*-4*5^6+7^8*9$	51864765	$-12-3/-4^4-5*-6+7^8*9$
51086334	$((1+2/3+4)^*5^6-7^8)^*-9$	51866697	$(-12^3-4^4)^*6+7^8*9$
51258209	$(-12^3-4)^*5^6+7^8*9$	51867152	$-12^3/4-5^6+7^8*9$
51292584	$((-1/(2+3)-4)^*5^6+7^8)^*9$	51867482	$(-1-2)^3*4^4*5^6+7^8*9$
51305084	$(-1-2-34)^*5^6+7^8*9$	51867488	$(-1-23)^4*5^6+7^8*9$
51323337	$-12/(-3+4+5)^4-6+7^8*9$	51867496	$(1-23)^4*5^6+7^8*9$
51326334	$(12+3)^4*(-5-6)+7^8*9$	51867524	$(12+3)^*-4-5^6+7^8*9$
51336334	$(1-2-34)^*5^6+7^8*9$	51867568	$-12/3^4-5^6+7^8*9$
51348834	$((1/(2+3)-4)^*5^6+7^8)^*9$	51867644	$(12+3)^4*5^6+7^8*9$
51398834	$(1+2-34)^*5^6+7^8*9$	51867672	$(1-23)^*-4-5^6+7^8*9$
51445709	$(-1-23-4)^*5^6+7^8*9$	51867680	$(1+23)^4*5^6+7^8*9$
51470526	$(1-(23-4)^4)/6+7^8*9$	51867686	$(1+2)^3*4^4*5^6+7^8*9$
51476959	$(1-23-4)^*5^6+7^8*9$	51867843	$(12+3)^*-4^4-5^6+7^8*9$
51555084	$((1+2/3-4)^*5^6+7^8)^*9$	51867855	$(12+3)^*-4^4+5^6+7^8*9$
51570709	$(-1-23+4)^*5^6+7^8*9$	51868016	$12^3/4-5^6+7^8*9$
51586334	$(-12-3-4)^*5^6+7^8*9$	51868773	$((1+2^3)^4*5)^*-6+7^8*9$
51646566	$(1+(2/34)^4-5)/-6+7^8*9$	51868833	$((1+2^3)^4*5)^*-6+7^8*9$
51648953	$(1-23)^4*(5-6)+7^8*9$	51870891	$-12^*(3+4^4)^6+7^8*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
51870951	$12^*(3-4^5)-6+7^8*9$	51892225	$(1-2*3^4)^*-56+7^8*9$
51870963	$12^*(3-4^5)+6+7^8*9$	51892337	$(1+2*3^4)*56+7^8*9$
51871221	$(-12^*(3^4+5^6)+7^8)*9$	51892419	$(-12+3)/-4^8-5-6+7^8*9$
51872961	$(12^{\wedge}3-4^5)^*-6+7^8*9$	51892431	$(-12+3)/-4^8-5+6+7^8*9$
51873273	$(12^*(3^4+5+6)-7^8)^*-9$	51893145	$(12^*(3^4+5+6)+7^8)^*9$
51873987	$(12-3)^*-4^5-6+7^8*9$	51893457	$(12^{\wedge}3-4^5)*6+7^8*9$
51873999	$(-12+3)*4^5+6+7^8*9$	51895197	$(12^*(3^4+5^6)+7^8)^*9$
51874081	$(-1-2*3^4)*56+7^8*9$	51895455	$12^*(-3+4^5)-6+7^8*9$
51874193	$(1-2*3^4)*56+7^8*9$	51895467	$12^*(-3+4^5)+6+7^8*9$
51875082	$(12+3^4*(5+6)-7^8)^*-9$	51895527	$12^*(3+4^5)-6+7^8*9$
51875298	$(12-3^4*(5+6)+7^8)^*9$	51897585	$((1+2*3)^{\wedge}4-5)*6+7^8*9$
51875985	$(1+2^{\wedge}(3+4))^*-56+7^8*9$	51897645	$((1+2*3)^{\wedge}4+5)*6+7^8*9$
51876849	$(12^*3+4^5)^*-6+7^8*9$	51898402	$-12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51876921	$(1+23+4^5)^*-6+7^8*9$	51898563	$(-12-3)/-4^8-5-6+7^8*9$
51876933	$(1-23-4^5)*6+7^8*9$	51898575	$(-12-3)/-4^8-5+6+7^8*9$
51876975	$(12+3+4^5)^*-6+7^8*9$	51898732	$(-1-2)*34+5^{\wedge}6+7^8*9$
51877017	$12^*(3^4+5)^*-6+7^8*9$	51898738	$(1+23)^*-4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51877155	$(12+3-4^5)*6+7^8*9$	51898746	$(1-23)*4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51877197	$(1-23+4^5)^*-6+7^8*9$	51898774	$(-12-3)*4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51877203	$(1^*23-4^5)*6+7^8*9$	51898818	$12/3*-4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51877209	$(1+23-4^5)*6+7^8*9$	51898894	$(12+3)*4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51877281	$(12^*3-4^5)*6+7^8*9$	51898922	$(-1+23)*4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51877737	$-12^*(3^4-5)*6+7^8*9$	51898930	$(1+23)*4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51878561	$(1^*2+3^4)^*-56+7^8*9$	51898936	$(1+2)*34+5^{\wedge}6+7^8*9$
51878617	$(1-2-3^4)*56+7^8*9$	51899266	$12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6+7^8*9$
51878645	$(1/2+3^4)^*-56+7^8*9$	51899721	$(12^{\wedge}3+4^5)*6+7^8*9$
51878701	$(1/2-3^4)*56+7^8*9$	51901629	$-12+3/-4^8-5*-6+7^8*9$
51878729	$(1/2-3^4)*56+7^8*9$	51901713	$(-12+3/-4^8-5)*-6+7^8*9$
51878785	$(-1^*2+3^4)^*-56+7^8*9$	51902173	$(12^{\wedge}3-4)^*(5+6)+7^8*9$
51878841	$(1+2-3^4)*56+7^8*9$	51902261	$(12^{\wedge}3+4)^*(5+6)+7^8*9$
51878985	$(-12^{\wedge}3+4^5)*6+7^8*9$	51904505	$(1-23)^{\wedge}4/(5+6)+7^8*9$
51879492	$(-1^*2+3^4*-5-6+7^8)*9$	51905025	$((1-2+3^4*5)*6+7^8)^*9$
51879501	$(1-2-3^4*5-6+7^8)*9$	51905052	$((-1/2+3^4*5)*6+7^8)^*9$
51880393	$(12/3)^{\wedge}4*(-5-6)+7^8*9$	51905106	$((1/2+3^4*5)*6+7^8)^*9$
51881155	$-12^*(3+4^5)/6+7^8*9$	51905133	$((1^{\wedge}2+3^4*5)*6+7^8)^*9$
51881857	$-1/(-2*-3)^{\wedge}4-56+7^8*9$	51905187	$(12+3^{\wedge}4*5*6+7^8)^*9$
51882208	$(-1-23*-4)*(-5-6)+7^8*9$	51905241	$((1+2+3^4*5)*6+7^8)^*9$
51882285	$-12^*(-3-4)*(-5-6)+7^8*9$	51905731	$(1-23)*-4^5-6+7^8*9$
51882410	$-1+(-2-3*-45)*-6+7^8*9$	51905743	$(1-23)*-4^5+6+7^8*9$
51882450	$(12-3^4)*56+7^8*9$	51906754	$-1-23/-4^8-5-6+7^8*9$
51882460	$-1-2*-34*(-5-6)+7^8*9$	51906755	$1^*23^*4^5-6+7^8*9$
51882565	$(1/2-3^4)*56+7^8*9$	51906756	$1+23^*4^5-6+7^8*9$
51883853	$(-1/2+3^4)*56+7^8*9$	51906766	$-1-23/-4^8-5+6+7^8*9$
51883968	$(1+2*3^4)*56+7^8*9$	51906767	$1^*23^*4^5+6+7^8*9$
51884133	$12^*(3+4)^*(5+6)+7^8*9$	51906768	$1+23^*4^5+6+7^8*9$
51884210	$(-1+23^4)*56+7^8*9$	51907266	$((1+2)*3^4*(5+6)+7^8)^*9$
51885263	$12^*(3+4^5)/6+7^8*9$	51907791	$(-1-23)/-4^8-5+6+7^8*9$
51886025	$(12/3)^{\wedge}4*(5+6)+7^8*9$	51908649	$(-1+23^{\wedge}4)/(5+6)+7^8*9$
51886917	$(1^{\wedge}2+3^4*5+6+7^8)^*9$	51916823	$12^*(3+4)^{\wedge}5/6+7^8*9$
51886926	$(1^*2+3^4*5+6+7^8)^*9$	51918153	$(-1+(2+3)^{\wedge}4)*56+7^8*9$
51887433	$(12^{\wedge}3-4^5)*6+7^8*9$	51918265	$(1+(2+3)^{\wedge}4)*56+7^8*9$
51887577	$(-1-2+3^4)*56+7^8*9$	51920067	$12^*3^*4^5-6+7^8*9$
51887633	$(-1^*2+3^4)*56+7^8*9$	51920079	$12^*3^*4^5+6+7^8*9$
51887689	$(1-2+3^4)*56+7^8*9$	51924679	$(-12+(3^4)^{\wedge}5)/6+7^8*9$
51887717	$(-1/2+3^4)*56+7^8*9$	51924683	$(12+(3^4)^{\wedge}5)/6+7^8*9$
51887773	$(1/2+3^4)*56+7^8*9$	51926301	$(12^*(3^4*5-6)+7^8)^*9$
51887801	$(1^{\wedge}2+3^4)*56+7^8*9$	51927597	$(12^*(3^4*5+6)+7^8)^*9$
51887857	$(1^*2+3^4)*56+7^8*9$	51955380	$(12-3)^{\wedge}4*(5+6)+7^8*9$
51888681	$12^*(3^4-5)*6+7^8*9$	51955729	$(-1+(2*3)^{\wedge}4)*56+7^8*9$
51889137	$(12*-3+4^5)*6+7^8*9$	51955841	$(1+(2*3)^{\wedge}4)*56+7^8*9$
51889209	$(1+23-4^5)*-6+7^8*9$	51956721	$-12^*(3-4^5)*6+7^8*9$
51889215	$(1^*-23+4^5)*6+7^8*9$	51957153	$12^*(3+4^5)*6+7^8*9$
51889221	$(1-23+4^5)*6+7^8*9$	51959241	$12^{\wedge}3*4*(5+6)+7^8*9$
51889263	$(-12-3+4^5)*6+7^8*9$	51983979	$(-12+(3+4)^{\wedge}5)*6+7^8*9$
51889401	$12^*(3^4+5)*6+7^8*9$	51984123	$(12+(3+4)^{\wedge}5)*6+7^8*9$
51889443	$(12+3+4^5)*6+7^8*9$	52001235	$(12-3^{\wedge}(4+5))*-6+7^8*9$
51889485	$(-1+23+4^5)*6+7^8*9$	52001379	$(12+3^{\wedge}(4+5))*6+7^8*9$
51889497	$(1+23+4^5)*6+7^8*9$	52018377	$(-1+23)/-4^8-5*-6+7^8*9$
51889569	$(12^*3+4^5)*6+7^8*9$	52021647	$((-1-2)*3^4+5^{\wedge}6+7^8)^*9$
51890433	$(1+2^{\wedge}(3+4))^*56+7^8*9$	52024515	$(-1+23^*4^5)*6+7^8*9$
51891120	$(-12+3^4*(5+6)+7^8)^*9$	52024520	$-1+23/-4^8-5*-6+7^8*9$
51891336	$(12+3^4*(5+6)+7^8)^*9$	52024521	$-1*-23/-4^8-5*-6+7^8*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
52024527	$(-1+23/-4^{\wedge}5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$	60746598	$12^{\wedge}3/4^{*}(5^{\wedge}6-7/8)^{*}9$
52026021	$((1+2)^{*}3^{\wedge}4+5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$	60753402	$12^{\wedge}3/4^{*}(5^{\wedge}6+7/8)^{*}9$
52055084	$(12+3-4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	60753888	$12^{\wedge}3/4^{*}(5^{\wedge}6-7+8)^{*}9$
52086334	$(12-3+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	60808320	$12^{\wedge}3/4^{*}(5^{\wedge}6+7+8)^{*}9$
52112529	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^{*}56+7^{\wedge}8^{*}9$	60937500	$(12+3)^{*}4/5^{\wedge}6-6^{*}(7^{*}8+9)$
52112641	$(-1-(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^{*}56+7^{\wedge}8^{*}9$	61324544	$(1+23)^{*}4^{*}(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$
52116410	$(1+23^{\wedge}4^5)/6+7^{\wedge}8^{*}9$	61765725	$(1+2/(3+45/6))^*7^{\wedge}8^{*}9$
52119852	$(-1-(-2/-34)^{\wedge}5)/-6+7^{\wedge}8^{*}9$	62259858	$(-1-23)/-4/-5^{*}(-6-7^{\wedge}8^{*}9)$
52180084	$(12+3+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	62500041	$12^{\wedge}3^4^{\wedge}5^6+7^{\wedge}8^{*}9$
52195709	$(1+23-4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	62851959	$((-1-2+3^{\wedge}4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$
52211334	$((-1-2/3+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$	63133209	$((1-2+3^{\wedge}4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$
52289459	$(-1+23+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	63414459	$((-1+2+3^{\wedge}4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$
52295892	$(-1+(23-4)^{\wedge}5)/6+7^{\wedge}8^{*}9$	63530460	$-12/((-3+4/-5-6)/7^{\wedge}8)^{*}9$
52320709	$(1+23+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	63574911	$(-1+23)/(-4-5)^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$
52367584	$(-1-2+34)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	64569987	$12^{*}(3^{\wedge}4(5-6)-7)/8^{*}9$
52417584	$((-1/(2+3)+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$	64570176	$12^{*}(3^{\wedge}4(5-6)+7)/8^{*}9$
52430084	$(1^{\wedge}2+34)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	64625000	$(-1+23)^{*}4/5^{\wedge}6-6^{*}(7^{*}8-9)$
52440084	$(12+3)^{\wedge}4^{*}(5+6)+7^{\wedge}8^{*}9$	65812284	$(1+2+3)^{*}(-4+5^{\wedge}6^{*}78)^{*}9$
52461334	$(1+2+34)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	65812716	$(1+2+3)^{*}(4+5^{\wedge}6^{*}78)^{*}9$
52473834	$((1/(2+3)+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$	66656250	$12^{\wedge}3/4^{*}5^{\wedge}6^{*}(7/8+9)$
52508209	$(12^{*}3+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	66739797	$(-1+(23-4)^{\wedge}5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$
52680084	$((1+2/3+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$	66739809	$(1+(23-4)^{\wedge}5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$
52820709	$(12+3)^{*}4^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	66828125	$(-1+23^4)/5^{\wedge}6-6^{*}(7^{*}8-9)$
52930084	$(-1+2^{*}34)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	67916907	$(-12+3^{\wedge}4)^{*}(5^{\wedge}6^{*}7-8)^{*}9$
52961334	$(1+2^{*}34)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	67926843	$(-12+3^{\wedge}4)^{*}(5^{\wedge}6^{*}7+8)^{*}9$
53195709	$12^{*}(3+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	67969536	$(12/3)^{\wedge}4^{*}(5^{\wedge}6-7)^{*}(8+9)$
53250000	$12^{\wedge}3/4^{*}5^{\wedge}6^{*}(7+8/9)$	68023144	$(-1-2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5-6^{\wedge}7)-89$
53258209	$(1-23)^{*}4^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	68023216	$(1+2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(-5+6^{\wedge}7)-8-9$
53303059	$-1+(-2/-34)^{\wedge}5-6+7^{\wedge}8^{*}9$	68023232	$(-1-2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5-6^{\wedge}7)+8-9$
53303061	$1+(2/34)^{\wedge}5-6+7^{\wedge}8^{*}9$	68023234	$(1+2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(-5+6^{\wedge}7)-8+9$
53303071	$-1+(-2/-34)^{\wedge}5+6+7^{\wedge}8^{*}9$	68023250	$(-1-2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5-6^{\wedge}7)+8+9$
53303073	$1+(2/34)^{\wedge}5+6+7^{\wedge}8^{*}9$	68023322	$(-1-2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5-6^{\wedge}7)+89$
53305084	$(-1+23^4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	68025574	$(1+2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5+6^{\wedge}7)-89$
53336334	$(1+23^4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	68025646	$(1+2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5+6^{\wedge}7)-8-9$
53376129	$(-12+(3^*4)^{\wedge}5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$	68025662	$(1+2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5+6^{\wedge}7)+8-9$
53376273	$(12+(3^*4)^{\wedge}5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$	68025664	$(1+2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5+6^{\wedge}7)-8+9$
53383209	$(1+23)^{*}4^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	68025680	$(1+2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5+6^{\wedge}7)+8+9$
53476959	$(1+2)^{*}34^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^{*}9$	68025752	$(1+2)^{*}3^{\wedge}4^{*}(5+6^{\wedge}7)+89$
53658976	$12^{*}(-3-4)^{*}(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$	68030464	$(12/3)^{\wedge}4^{*}(5^{\wedge}6+7)^{*}(8+9)$
53947584	$(-1-(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^{*}56+7^{\wedge}8^{*}9$	68046875	$(1-2^{*}34)/5^{\wedge}6-6^{*}(7-8^{*}9)$
53947602	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^{*}56+7^{\wedge}8^{*}9$	68138133	$(1-2^{\wedge}3)^{*}(4+5^{\wedge}6^{*}7)^{*}89$
53992584	$((1+2^{*}34)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$	68143117	$(1-2^{\wedge}3)^{*}(4+5^{\wedge}6^{*}7)^{*}89$
54460025	$(1-23)^{\wedge}4^{*}(5+6)+7^{\wedge}8^{*}9$	68296875	$(12+3^{\wedge}4)^{*}5^{\wedge}6^{*}(7^{*}8-9)$
54836334	$((1+2)^{*}(3+4)^{*}5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{*}9$	68303750	$(1^{*}2+3)^{\wedge}4^{*}(5^{\wedge}6^{*}7-89)$
54961449	$(-1+23^{\wedge}4)^{*}(5+6)+7^{\wedge}8^{*}9$	68415000	$(1^{*}2+3)^{\wedge}4^{*}(5^{\wedge}6^{*}7+89)$
54961460	$1^{*}23^{\wedge}4^{*}(5+6)+7^{\wedge}8^{*}9$	69171564	$(1+2)^{\wedge}3^4^{*}(-56+7^{\wedge}8/9)$
54961471	$(1+23^{\wedge}4)^{*}(5+6)+7^{\wedge}8^{*}9$	69183660	$(1+2)^{\wedge}3^4^{*}(56+7^{\wedge}8/9)$
55050240	$(1+2/3)^{*}4^{\wedge}(5+6)^{*}7/8^{*}9$	69402056	$((1+2)^{*}3^{\wedge}4+5)^{*}(6^{\wedge}7-89)$
55532745	$(1+23)^{\wedge}4^{*}(5+6)+7^{\wedge}8^{*}9$	69446200	$((1+2)^{*}3^{\wedge}4+5)^{*}(6^{\wedge}7+89)$
55923890	$(-1+2/-3)/(-4/(-56^{*}7+8^{\wedge}9))$	69609372	$-1-2+(-3/-45)^{\wedge}6-6^{*}(7-8/9)$
56295081	$1/2^{*}3^{\wedge}4^{*}(5^{\wedge}6-7)^{*}89$	69609377	$-1^{*}2+(-3/-45)^{\wedge}6-6^{*}(7-8/9)$
56345544	$1/2^{*}3^{\wedge}4^{*}(5^{\wedge}6+7)^{*}89$	69799113	$-12/((-3^{*}4)^{\wedge}5-6+7^{\wedge}8^{*}9)$
56813184	$(12+3^{\wedge}4-5)^{*}6^{\wedge}7^{*}(8+9)$	70078125	$(1+2^{*}34)/5^{\wedge}6-6^{*}(7^{*}8+9)$
57400704	$(12+3^{\wedge}4-5)^{*}6^{\wedge}7^{*}(8+9)$	70155352	$(-1+(-2-3)^{\wedge}(-4^{*}5-6))/(78+9)$
57647758	$-12^{*}(-3^{*}4+5/(-6/7^{\wedge}8)+9)$	70358985	$(12^{*}3)^{\wedge}4^{*}(5+6)+7^{\wedge}8^{*}9$
57647893	$-12^{*}(-3/-4+5/(-6/7^{\wedge}8)+9)$	70500000	$(1+23)^{*}4/5^{\wedge}6-6^{*}(7^{*}8-9)$
57855177	$-12^{\wedge}4(-3^{*}4-5)/-6+7^{\wedge}8^{*}9$	70874963	$(-1/2+3^{\wedge}4^5)^{*}7^{*}8-9$
57881250	$(1-2/(3+4))^{\wedge}5^6+7^{\wedge}8^{*}9$	70874981	$(-1/2+3^{\wedge}4^5)^{*}7^{*}8+9$
58368654	$(-1-2^{\wedge}3)^{*}(-45-(-6+7^{\wedge}8^{*}9))$	70875019	$(1/2+3^{\wedge}4^5)^{*}7^{*}8-9$
58404114	$(1+2+3)^{*}(-4+5^{\wedge}6^{*}7)^{*}89$	70875037	$(1/2+3^{\wedge}4^5)^{*}7^{*}8+9$
58408386	$(1+2+3)^{*}(4+5^{\wedge}6^{*}7)^{*}89$	72060185	$(-12-3)^{*}(-4+5/(-6/(7^{\wedge}8+9)))$
59408152	$(1+23^4)^{*}(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/-9$	72162144	$(-1-2)/-34^{\wedge}5/(-6+7^{\wedge}8/9)$
59455780	$(1^{*}2+34^{\wedge}5)/6+7^{\wedge}8^{*}9$	72223471	$(1+2)^{*}(3^{\wedge}4+5)^{*}6^{\wedge}7-8-9$
59969527	$((-1+23)^{*}4)^{\wedge}(-5-6+7+8)-9$	72223505	$(1+2)^{*}(3^{\wedge}4+5)^{*}6^{\wedge}7+8+9$
59969545	$((-1+23)^{*}4)^{\wedge}(-5-6+7+8)+9$	72636489	$-12-(-3-4)/(-5/(-6-7^{\wedge}8^{*}9))$
60278433	$(-1+23^{\wedge}4^5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$	74062500	$(12+3)^{*}4/5^{\wedge}6-6^{*}(7+8^{*}9)$
60278445	$(1+23^{\wedge}4^5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$	74183040	$(12^{*}3)^{\wedge}4^{*}5^{*}6^{\wedge}(7-8)-9$
60278469	$(1+23^{\wedge}4)^{*}5^6+7^{\wedge}8^{*}9$	74600915	$1/2^{*}34^{\wedge}5-6+7^{\wedge}8^{*}9$
60402345	$(-1+(2/34)^{\wedge}5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$	74600921	$(1+2)^{*}34^{\wedge}5+6+7^{\wedge}8^{*}9$
60402350	$-1-(-2/-34)^{\wedge}5-6+7^{\wedge}8^{*}9$	74600927	$1/2^{*}34^{\wedge}5+6+7^{\wedge}8^{*}9$
60402357	$(-1-(-2/-34)^{\wedge}5)^{*}6+7^{\wedge}8^{*}9$	74649591	$(1+2/3)^{*}4^{*}(5/6^{\wedge}7)^{*}8-9$
60691680	$12^{\wedge}3/4^{*}(5^{\wedge}6-7-8)^{*}9$	74649609	$(1+2/3)^{*}4^{*}(5/6^{\wedge}7)^{*}8+9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
74941711	$(-1-2)^*(-34-5)^*(-6+7^8/9)$	94500864	$(12+3^4/(5^{\wedge}-6/7))^*8^9$
76780998	$(1-2^{\wedge}3)^*(4+5^{\wedge}6^*78)^*9$	98718021	$1^{\wedge}2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6^*78-9)$
76781502	$(1-2^{\wedge}3)^*(4+5^{\wedge}6^*78)^*-9$	98719479	$1^{\wedge}2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6^*78+9)$
76982400	$(12^*3)^{\wedge}4*5*(6^{\wedge}(7-8)+9)$	100307548	$-1+(-2-3/-45)^*(-6-7^8*9)$
77824872	$-1/(-2/-3/(-45+6-7^8*9))$	100527264	$(12+(3^{\wedge}-4-5)^*6^{\wedge}7)^*-8^9$
77872152	$1/2^{\wedge}-3^*(-4+5^{\wedge}6^*7)^*89$	100528992	$(12+(3^{\wedge}-4-5)^*-6^{\wedge}7)^*8^9$
77877848	$1/2^{\wedge}-3^*(4+5^{\wedge}6^*7)^*89$	100652544	$(-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7*8/9$
78820709	$(12^{\wedge}3-4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8*9$	100759464	$((-1-2)^*3^{\wedge}4+5/6^{\wedge}-7)^*8^9$
78945709	$(12^{\wedge}3+4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8*9$	100794456	$((1+2)^*3^{\wedge}4+5/6^{\wedge}-7)^*8^9$
79728543	$(12-3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6^*7-8)/9$	101024928	$(-12+(3^{\wedge}-4+5)^*6^{\wedge}7)^*8^9$
79740207	$(12-3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6^*7+8)/9$	101026656	$(12+(3^{\wedge}-4+5)^*6^{\wedge}7)^*8^9$
81310150	$(-12+3^{\wedge}(4*5-6)-7)^*(8+9)$	101460656	$(-1-2-3/-45)^*(-6^*(7^8+9))$
81310388	$(-12+3^{\wedge}(4*5-6)+7)^*(8+9)$	103140625	$(1/2-3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6^*(7-89)$
81310558	$(12+3^{\wedge}(4*5-6)-7)^*(8+9)$	104421875	$(1/2+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6^*(-7+89)$
81310796	$(12+3^{\wedge}(4*5-6)+7)^*(8+9)$	104578128	$(12+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8^9$
82703125	$(-1+2^*34)/5^{\wedge}-6^*(7+8^*9)$	104671872	$(12+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8^9$
83993856	$12^{\wedge}3*4*(5^{\wedge}6^*7-8)/9$	106072504	$(-1-2+3/-45)^*(-6^*(7^8+9))$
84006144	$12^{\wedge}3*4*(5^{\wedge}6^*7+8)/9$	106304715	$12^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6^*7-8)-9$
84423057	$(-1-2)/-34^{\wedge}-5-6-7^8*9$	106304733	$12^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6^*7-8)+9$
84423069	$(-1-2)/-34^{\wedge}-5+6-7^8*9$	106320267	$12^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6^*7+8)-9$
86471202	$-1-2-3^*-45^*(-6+7^8/9)$	106320285	$12^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6^*7+8)+9$
86471204	$86471204^*-5^*(-6+7^8/9)$	107374129	$-1/(-2-3)+4/(-5/(67-8^9))$
86471205	$(-12-3)^*(-4-5)^*(-6+7^8/9)$	108625000	$(-1+23)^*4/5^{\wedge}-6^*(7+8^*9)$
86471206	$-1+2-3^*-45^*(-6+7^8/9)$	110011695	$(-12+3^{\wedge}4*5)^*(6^{\wedge}7-8)-9$
86471207	$-1^*-2-3^*-45^*(-6+7^8/9)$	110011713	$(-12+3^{\wedge}4*5)^*(6^{\wedge}7-8)+9$
86471235	$(1+2/3)^*(4-56+7^8)^*9$	110014776	$(-12+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8^*9$
86471394	$(-1+2^*(-34-5/(-6/7^8)))^*9$	110014920	$(-12+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8^*9$
86471402	$-1+2^*(-34-5/(-6/7^8))^*9$	110017983	$(-12+3^{\wedge}4*5)^*(6^{\wedge}7+8)-9$
86471403	$-1^*-2^*(-34-5/(-6/7^8))^*9$	110018001	$(-12+3^{\wedge}4*5)^*(6^{\wedge}7+8)+9$
86472618	$(-1-2^*(-34+5/(-6/7^8)))^*9$	111895161	$(-1/2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7)^*89$
86472626	$-1-2^*(-34+5/(-6/7^8))^*9$	111995464	$(-1/2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7)^*89$
86472825	$1^{\wedge}2*3^*45^*(6+7^8/9)$	112328125	$(-1+23^*4)/5^{\wedge}-6^*(7+8^*9)$
86475375	$(1+2/3)^*(4^*56+7^8)^*9$	112534255	$(-1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8-9$
87311952	$(-1+(2+3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-78)^*9$	112534271	$(-1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8-9$
87591798	$(1+(2+3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-78)^*9$	112534273	$(-1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8+9$
87710688	$(-1-2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8^*9$	112534289	$(-1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8+9$
87749712	$1/2^{\wedge}-3^*(-4+5^{\wedge}6^*78)^*9$	112874991	$(1+2^{\wedge}(3+4))^*5^{\wedge}6^*7^*8-9$
87750288	$1/2^{\wedge}-3^*(4+5^{\wedge}6^*78)^*9$	112875009	$(1+2^{\wedge}(3+4))^*5^{\wedge}6^*7^*8+9$
87789312	$(-1-2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8^*9$	113094127	$(1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8-9$
88188048	$(-1+(2+3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+78)^*9$	113094143	$(1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8-9$
88470702	$(1+(2+3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+78)^*9$	113094145	$(1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8+9$
89375000	$(1-23)^*4/5^{\wedge}-6^*(7-8^*9)$	113094161	$(-1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8+9$
89931024	$-12-3^*((-4/-5-6)^*(7^8+9))$	113234095	$(-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8-9$
89959680	$(1-2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8^*9$	113234111	$(-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8-9$
90040320	$(1-2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8^*9$	113234113	$(-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8+9$
90521928	$(-1/2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8^*9$	113234129	$(-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8+9$
90603072	$(-1/2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8^*9$	113285163	$(1/2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7)^*89$
90697635	$1/2^*3^{\wedge}4*(-5+6^{\wedge}7)^*8-9$	113374051	$-12+3^{\wedge}4*5^*6^{\wedge}7-8-9$
90697653	$1/2^*3^{\wedge}4*(-5+6^{\wedge}7)^*8+9$	113374067	$-12+3^{\wedge}4*5^*6^{\wedge}7+8-9$
90700875	$1/2^*3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)^*8-9$	113374069	$-12+3^{\wedge}4*5^*6^{\wedge}7-8+9$
90700893	$1/2^*3^{\wedge}4*(5+6^{\wedge}7)^*8+9$	113374075	$12+3^{\wedge}4*5^*6^{\wedge}7-8-9$
91083312	$(-12+3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7))^*8^*9$	113374085	$-12+3^{\wedge}4*5^*6^{\wedge}7+8+9$
91085040	$(12+3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7))^*8^*9$	113374091	$12+3^{\wedge}4*5^*6^{\wedge}7+8-9$
91124460	$(-1/2+3^{\wedge}4*5^{\wedge}6-7)^*8^*9$	113374093	$12+3^{\wedge}4*5^*6^{\wedge}7-8+9$
91124532	$(1/2+3^{\wedge}4*5^{\wedge}6-7)^*8^*9$	113374109	$12+3^{\wedge}4*5^*6^{\wedge}7+8+9$
91125468	$(-1/2+3^{\wedge}4*5^{\wedge}6+7)^*8^*9$	113386712	$(1/2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7)^*89$
91125540	$(1/2+3^{\wedge}4*5^{\wedge}6+7)^*8^*9$	113514031	$(1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8-9$
91164960	$(-12+3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7))^*8^*9$	113514047	$(1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8-9$
91166688	$(12+3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7))^*8^*9$	113514049	$(1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8+9$
91540179	$(12+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6^*7-8)^*9$	113514065	$(1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8+9$
91553571	$(12+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6^*7+8)^*9$	113653999	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8-9$
91646424	$(1/2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8^*9$	113654015	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8-9$
91728576	$(1/2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8^*9$	113654017	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8+9$
92208672	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8^*9$	113654033	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8+9$
92235952	$-12^*(-3-4-5)^*(-6+7^8/9)$	113933935	$(1^*2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8-9$
92237032	$(-1-23)^*(-4-5-6^*7^8/9)$	113933951	$(1^*2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8-9$
92291328	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8^*9$	113933953	$(1^*2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8+9$
92421875	$(1-23^*4)/5^{\wedge}-6^*(7-8^*9)$	113933969	$(1^*2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8+9$
92486816	$12^*3^*4*(5^{\wedge}6+7^8)/9$	114796875	$(12+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6^*(7+8^*9)$
93389787	$12^*3/4/5^*(6+7^8*9)$	115296022	$-1^*-2-3^*(-4-56)^*7^8/9$
94453125	$(12+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6^*(7^8+9)$	115296332	$(-1-23)^*(-4+5/(-6/7^8))-9$
94499136	$(-12+3^*4/(5^{\wedge}-6/7))^*8^*9$	116420814	$(-12+3)/4*(5^{\wedge}6-7^8)^*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
116729967	$(12+3^4 \cdot 5)^* (6^7-8) -9$	134222667	$12^* (3^4 \cdot 5+6)+7+8^9$
116729985	$(12+3^4 \cdot 5)^* (6^7-8)+9$	134222837	$(-12+3^4 \cdot 5)^* (6+7)+8^9$
116733240	$(12+3^4 \cdot 5)^* 6^7-8^9$	134223149	$(12+3^4 \cdot 5)^* (6+7)+8^9$
116733384	$(12+3^4 \cdot 5)^* 6^7+8^9$	134224462	$12^* (3^4-5/6)^* 7+8^9$
116736639	$(12+3^4 \cdot 5)^* (6^7+8) -9$	134225456	$12^* (3^4+5+6)^* 7+8^9$
116736657	$(12+3^4 \cdot 5)^* (6^7+8)+9$	134227052	$12^* (3^4+5^6)^* 7+8^9$
117602124	$1/2 \cdot 34/5^* (6^*(7^8+9))$	134227103	$(1/(2+3)+4)^* 5^6/7+8^9$
120750000	$(1/-2+3^4)^* 5^6 \cdot (7+89)$	134234696	$(1-2+3^4 \cdot 5)^* 6^* 7+8^9$
122250000	$(1/2+3^4)^* 5^6 \cdot (7+89)$	134234717	$(-1/2+3^4 \cdot 5)^* 6^* 7+8^9$
122757120	$-12/((-3^*-4)^{-5}/(-6^*7+8/9))$	134234759	$(1/2+3^4 \cdot 5)^* 6^* 7+8^9$
124519704	$-12 \cdot 3^*-4/(-5/(-6-7^8 \cdot 9))$	134234780	$(1^2+3^4 \cdot 5)^* 6^* 7+8^9$
124519716	$-12^* (3-4)/5^* (6+7^8 \cdot 9)$	134234822	$(12+3^4 \cdot 5^6)^* 7+8^9$
124549893	$((1+2)^* 3^4-5^* 6^7)^* -89$	134234864	$(1+2+3^4 \cdot 5)^* 6^* 7+8^9$
124571609	$((-1-2)/-3)^{-4+5^* 6^7} \cdot 89$	134251244	$12^* (3^4 \cdot 5-6)^* 7+8^9$
124593147	$((1+2)^* 3^4+5^* 6^7)^* 89$	134252252	$12^* (3^4 \cdot 5+6)^* 7+8^9$
125248978	$(1-2-3^4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$	134271931	$(-1+2^* 3^4 \cdot 5)^* 6^7+8^9$
125467728	$(1-2+3^4)^* 5^6 \cdot -7+8^9$	134272065	$(1+2^* 3^4 \cdot 5)^* 6^7+8^9$
125686478	$(1+2-3^4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$	134326671	$12^3/4-4+5^6 \cdot 7+8^9$
126984303	$((1+2^{\wedge}(3+4))^* 5^6 \cdot 7-8)^* 9$	134327015	$(1-23)^* 4+5^6 \cdot 7+8^9$
126984447	$((1+2^{\wedge}(3+4))^* 5^6 \cdot 7+8)^* 9$	134327191	$(1-23)^* -4+5^6 \cdot 7+8^9$
127230912	$(1-2+3^4 \cdot 5)^* 6^7/8^9$	134327535	$12^3/4+5^6 \cdot 7+8^9$
127388376	$(-1/2+3^4 \cdot 5)^* 6^7/8^9$	134544208	$(-1+(23^4+5)/6)^* 7+8^9$
127703304	$(1/2+3^4 \cdot 5)^* 6^7/8^9$	134544222	$(1+(23^4+5)/6)^* 7+8^9$
127860768	$(1^2+3^4 \cdot 5)^* 6^7/8^9$	134633353	$(-1/(2+3)+4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$
128175696	$(1^* 2+3^4 \cdot 5)/6^{\wedge}-7/8^9$	134657478	$(-1+23^4 \cdot (5+6))/7+8^9$
129708120	$(-1/(-2-3)^* (-45-(-6+7^8 \cdot 9)))$	134677103	$(1/(2+3)+4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$
130841216	$(12+3^{\wedge}-4^* 5)^* -6^7+8^9$	134896359	$(12-3+4)/5^* (6+7^8 \cdot 9)$
130875776	$(-12+3^{\wedge}-4^* 5)^* 6^7+8^9$	135589821	$(-1-(-2^{\wedge}-3)^{-4^*-5})^* 6^7+8^9$
131624028	$(1+2)^{\wedge} 3^4 \cdot (5^6 \cdot 78-9)$	135589955	$(1+(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* 5)^* 6^7+8^9$
131625972	$(1+2)^{\wedge} 3^4 \cdot (5^6 \cdot 78+9)$	135823353	$(-1-(-2^{\wedge}-3)^{-4^*-56})^* 7+8^9$
131920853	$(1+2)^* (3+4)^* 5^6 \cdot -7+8^9$	135823367	$(1+(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* 56)^* 7+8^9$
132577103	$(-1-2-3^4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$	135858353	$(1+2+3^4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$
132589180	$-1-23^* ((-4-5)^* (-6+7^8/9))$	136197612	$12/3^{\wedge}-4^* (5^6-7^* 8)^* 9$
132612089	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4^*-56})^* 7+8^9$	136514603	$(1+2)^* (3+4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$
132612103	$(1-(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* 56)^* 7+8^9$	136556280	$12^* 3^4 \cdot (5^6-7-8)^* 9$
132845501	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4^*-5})^* 6^7+8^9$	136678752	$12^* 3^4 \cdot (5^6+7-8)^* 9$
132845635	$(1-(2^{\wedge} 3)^{\wedge} 4^* 5)^* 6^7+8^9$	136696248	$12^* 3^4 \cdot (5^6-7+8)^* 9$
133758353	$(-1/(2+3)-4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$	137177388	$12/3^{\wedge}-4^* (5^6+7^* 8)^* 9$
133777978	$(1-23^4 \cdot (5+6))/7+8^9$	137559680	$(12-3^{\wedge}-4^* 5)^* 6^7+8^9$
133802103	$(1/(2+3)-4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$	137594240	$(12+3^{\wedge}-4^* 5)^* 6^7+8^9$
133891234	$(1+(23^4+5)/6)^* -7+8^9$	137976645	$(-1+(23+4)^{\wedge} 5)^* 6^7+8^9$
133891248	$(1-(23^4+5)/6)^* 7+8^9$	137976657	$(1+(23+4)^{\wedge} 5)^* 6^7+8^9$
134107921	$12^{\wedge} 3/4-5^6 \cdot 7+8^9$	138353928	$(-1-23)^* (-4-5)^* (-6+7^8/9)$
134108265	$(1-23)^* 4-5^6 \cdot 7+8^9$	140116779	$-12-(-3/(-4^*-5)^{-6+7^8 \cdot 9})$
134108441	$(-1+23)^* 4-5^6 \cdot 7+8^9$	140874991	$(-1+2^* 3^4)/5^{\wedge}-6^* 7^* 8-9$
134108785	$12^{\wedge} 3/4-5^6 \cdot 7+8^9$	140875009	$(-1+2^* 3^4)/5^{\wedge}-6^* 7^* 8+9$
134163391	$(-1-2^* 3^4 \cdot 5)^* 6^7+8^9$	141039372	$(-1+(23^4-5/6)^* 7)^* 8^9$
134163525	$(1-2^* 3^4 \cdot 5)^* 6^7+8^9$	141039516	$(1+(23^4-5/6)^* 7)^* 8^9$
134183204	$12^* (3^4 \cdot -5-6)^* 7+8^9$	141040212	$(-1+(23^4+5/6)^* 7)^* 8^9$
134184212	$12^* (3^4 \cdot -5+6)^* 7+8^9$	141040356	$(1+(23^4+5/6)^* 7)^* 8^9$
134200592	$(1+2+3^4 \cdot 5)^* -6^* 7+8^9$	141634656	$(1+2+3)^{\wedge} 4^* (5^6 \cdot 7-89)$
134200634	$(12+3^4 \cdot 5^6)^* -7+8^9$	141865344	$(1+2+3)^{\wedge} 4^* (5^6 \cdot 7+89)$
134200676	$(1-2+3^4 \cdot -5)^* 6^* 7+8^9$	142624991	$(1+2^* 3^4)/5^{\wedge}-6^* 7^* 8-9$
134200697	$(1/2+3^4 \cdot 5)^* -6^* 7+8^9$	142625009	$(1+2^* 3^4)/5^{\wedge}-6^* 7^* 8+9$
134200739	$(1/2+3^4 \cdot -5)^* 6^* 7+8^9$	142748978	$(-1-2+3^4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$
134200760	$(1-2+3^4 \cdot 5)^* -6^* 7+8^9$	142967728	$(1-2+3^4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$
134208353	$(-1/(2+3)-4)^* 5^6/7+8^9$	143186478	$(-1+2+3^4)^* 5^6 \cdot 7+8^9$
134208404	$-12^* (3^4+5^6)^* 7+8^9$	144118674	$-1+(-2-3)^* -45^* (-6+7^8/9)$
134210000	$-12^* (3^4+5+6)^* 7+8^9$	144118675	$(1^* 2+3)^* 45^* (-6+7^8/9)$
134210994	$-12^* (3^4-5/6)^* 7+8^9$	144120024	$-1+(-2+3-4^*-56)^* 7^8/9$
134212307	$(12+3^4 \cdot 5)^* (-6-7)+8^9$	144121375	$(1^* 2+3)^* 45^* (6+7^8/9)$
134212619	$(12-3^4 \cdot 5)^* (6+7)+8^9$	145031250	$(-1-2+3^4)^* 5^6 \cdot 7^* (8+9)$
134212789	$-12^* (3^4 \cdot 5+6)^* -7+8^9$	145124496	$((1+2^{\wedge}(3+4))^* 5^6-7)^* 8^* 9$
134212803	$-12^* (3^4 \cdot 5+6)^* +7+8^9$	145125504	$((1+2^{\wedge}(3+4))^* 5^6+7)^* 8^* 9$
134215287	$(1+2+3^4 \cdot 5)^* -6+7+8^9$	148750000	$(1-2+3^4)^* 5^6 \cdot 7^* (8+9)$
134215297	$(1^2-3^4 \cdot 5)^* 6-7+8^9$	149443377	$(1+(2-34)^{\wedge} 5)^* -6-7^8 \cdot 9$
134215309	$(1+2-3^4 \cdot 5)^* 6-7+8^9$	149443389	$(1+(-2+34)^{\wedge} 5)^* 6-7^8 \cdot 9$
134215311	$(1^2-3^4 \cdot 5)^* 6+7+8^9$	149624928	$(-1+(23-4)/5^{\wedge}-6^* 7)^* 8^* 9$
134220145	$(1-2+3^4 \cdot 5)^* 6-7+8^9$	149625072	$(1+(23-4)/5^{\wedge}-6^* 7)^* 8^* 9$
134220159	$(1-2+3^4 \cdot 5)^* 6+7+8^9$	150170679	$(1+2)^{\wedge} 3^* (4^* 5^6-7)^* 89$
134220169	$(1+2+3^4 \cdot 5)^* 6-7+8^9$	150204321	$(1+2)^{\wedge} 3^* (4^* 5^6+7)^* 89$
134222653	$12^* (3^4 \cdot 5+6)^* -7+8^9$	151943684	$-1/-2-(-3-4/-56)^* 7^8 \cdot 9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
152190764	$(-1-2-3/-45)^*(-6-7^8*9)$	191476044	$(-12+(3^4-5)^*6^7-8)^*9$
152546505	$(-1-23)/-4^(-5-6)+7^8*9$	191476188	$(-12+(3^4-5)^*6^7+8)^*9$
152587912	$((1+2)^*3^4+5^6(6+7))/8-9$	191476260	$(12+(3^4-5)^*6^7-8)^*9$
152587930	$((1+2)^*3^4+5^6(6+7))/8+9$	191476404	$(12+(3^4-5)^*6^7+8)^*9$
155631105	$(1/2+(-3-4)^-5)^*6^7*8^9$	192595863	$(-12+(3^4+5)^*6^7)^*8-9$
155646540	$(1+2+(3+4)^-5-6)^*7^8*-9$	192595881	$(-12+(3^4+5)^*6^7)^*8+9$
155649594	$(-1^*-23+4)^*(-5-6+7^8*9)$	192596055	$(12+(3^4+5)^*6^7)^*8-9$
155649660	$-12-3^*(-4-5-6-7^8*9)$	192596073	$(12+(3^4+5)^*6^7)^*8+9$
155652714	$(-1-2+(3+4)^-5+6)^*7^8*9$	194034690	$(12+3)/4^*(5^6-7^8)^*-9$
155668149	$(1/2+(3+4)^-5)^*6^7*8^9$	197156217	$(-1^*-23-4)/(-5/(-6-7^8*9))$
158484303	$((-1+2^*3^4)/5^6-6^7-8)^*9$	197156407	$(-1/(-2-3)-4)^*(-56-7^8*9)$
158484447	$((-1+2^*3^4)/5^6-6^7+8)^*9$	204069519	$(12+3^4*(5-6^7)+8)^*-9$
159468732	$-1+2/((3/45)^6/7)-8-9$	204069663	$(12+3^4*(5-6^7)-8)^*-9$
159468734	$1+2/((3/45)^6/7)-8-9$	204069735	$(12-3^4*(5-6^7)-8)^*9$
159468748	$-1+2/((3/45)^6/7)+8-9$	204069879	$(12-3^4*(5-6^7)+8)^*9$
159468752	$1+2/((3/45)^6/7)-8+9$	204076809	$(-12+3^4*(5+6^7)-8)^*9$
159468766	$-1+2/((3/45)^6/7)+8+9$	204076953	$(-12+3^4*(5+6^7)+8)^*9$
159468768	$1+2/((3/45)^6/7)+8+9$	204077025	$(12+3^4*(5+6^7)-8)^*9$
160453053	$((1+2^*3^4)/5^6-6^7-8)^*9$	204077169	$(12+3^4*(5+6^7)+8)^*9$
160453197	$((1+2^*3^4)/5^6-6^7+8)^*9$	204116791	$-12/-3/(-4^*-5)^-6-7^8*9$
162567210	$(12+3^4/5)^*(-6+7^8)-9$	207532356	$-12/(-3/(-4^*-5^*-6+7^8*9))$
162567228	$(12+3^4/5)^*(6+7^8)+9$	207532612	$-1-2-(-3-4^*(-56+7^8*9))$
165375000	$(1+2)^*(3+4)/(5^6-6/7)^*8*9$	207532768	$-1-23+4^*(-5-6+7^8*9)$
166026288	$12/3^4/5^*(6+7^8*9)$	207532940	$-12/-3^*(-4-5^*-6+7^8*9)$
166026527	$-1-(-2-34/-5)^*(-6^*(7^8+9))$	207533060	$(-1-2)/(-3/-4)^*(-56-7^8*9)$
167177663	$((12/3)^4+5)^*(-6+7^8/9)$	209112192	$(12^3)^4*(5/(6/7)+8)^*9$
167180795	$((12/3)^4+5)^*(6+7^8/9)$	211507200	$-12^(-3^*-4-5)^*(-6+7^8/9)$
170200983	$(-12+(3^4-5)^*6^7)^*8-9$	212624928	$(-1+(23+4)/5^6-6^7)^*8*9$
170201001	$(-12+(3^4-5)^*6^7)^*8+9$	212625072	$(1+(23+4)/5^6-6^7)^*8*9$
170201175	$(12+(3^4-5)^*6^7)^*8-9$	215603894	$(-1+(-2+34)/(-5/-6))^*(7^8+9)$
170201193	$(12+(3^4-5)^*6^7)^*8+9$	216670284	$(-12+(3^4+5)^*6^7-8)^*9$
172942410	$(-1-2-3)^*-45^*(-6+7^8/9)$	216670428	$(-12+(3^4+5)^*6^7+8)^*9$
172943562	$-12^*-3^*(-4-5/(-6/7^8)-9)$	216670500	$(12+(3^4+5)^*6^7-8)^*9$
172943705	$-1-(-2-34)^*(5/(-6/7^8)-9)$	216670644	$(12+(3^4+5)^*6^7+8)^*9$
172943706	$-1^*(-2-34)^*(5/(-6/7^8)-9)$	217909713	$(1/(2+3)+4)^*(56+7^8*9)$
172944353	$-1-(-2-34)^*(5/(-6/7^8)+9)$	217909818	$(-1/-2+34/-5)^*(-6^*(7^8+9))$
172944354	$(-12+3)^*-4^*(5/(-6/7^8)+9)$	218474496	$-12^(-3^*-4-5)^*(-6-7^8/9)$
172945650	$(1+2+3)^*45^*(6+7^8/9)$	220729317	$(1+2-34^5)^*-6-7^8*9$
176402931	$1/2^*34/5^*(6+7^8*9)$	220729329	$(1-2+34^5)^*6-7^8*9$
178708830	$-1-(-23/(-4-5)-6)^*(7^8*9)$	220729341	$(1^2+34^5)^*6-7^8*9$
181124496	$((-1+2^*3^4)/5^6-6-7)^*8*9$	220729353	$(1+2+34^5)^*6-7^8*9$
181125504	$((-1+2^*3^4)/5^6-6+7)^*8*9$	223790322	$(1-2^*3^4)^*(5/6+7)^*-89$
181200285	$(-1+(2^*3)^4)^*(5^6-78)^*9$	223990928	$(1-2^*3^4)^*(5^6+7)^*-89$
181395183	$(12+3^4*(5-6^7))^*-8-9$	225180324	$1^*2/3^4-4^*(5^6-7)^*89$
181395201	$(12+3^4*(5-6^7))^*-8+9$	225382176	$1^*2/3^4-4^*(5^6+7)^*89$
181395375	$(12-3^4*(5-6^7))^*-8-9$	226468135	$(1-2^*3^4*5)^*6^7-89$
181395393	$(12-3^4*(5-6^7))^*8+9$	226468313	$(1-2^*3^4*5)^*-6^7+89$
181401663	$(-12+3^4*(5+6^7))^*8-9$	226570326	$(1+2^*3^4)^*(5^6-7)^*89$
181401681	$(-12+3^4*(5+6^7))^*8+9$	226773424	$(1+2^*3^4)^*(5^6+7)^*89$
181401855	$(12+3^4*(5+6^7))^*8-9$	227028007	$(1+2^*3^4*5)^*6^7-89$
181401873	$(12+3^4*(5+6^7))^*8+9$	227028185	$(1+2^*3^4*5)^*6^7+89$
181480131	$(1+(2^*3)^4)^*(5^6-78)^*9$	229116455	$(-1-(-2^*-3)^-4/-5)^*(6^7+89)$
181591053	$(-1/-2+3)^*(-45-6+7^8*9)$	230591716	$-12^*(-3-4^*-5/(-6/(7^8-9)))$
183018465	$(-1+(2^*3)^4)^*(5^6+78)^*9$	230592067	$-12^*(-3-4^*-5/(-6/7^8))-9$
183301119	$(1+(2^*3)^4)^*(5^6+78)^*9$	230592085	$-12^*(-3-4^*-5/(-6/7^8))+9$
183374496	$((1+2^*3^4)/5^6-6-7)^*8*9$	230592184	$-12^*(-3-4^*-5/(-6/7^8)-9)$
183375504	$((1+2^*3^4)/5^6-6+7)^*8*9$	230592436	$-12^*(-3-4^*-5/(-6/(7^8+9)))$
184473629	$-1-2+(-3-45)^*-6^7*8/9$	233474441	$-1/-2+(-3-45)^*-6^7*8^9$
184473634	$-1^*-2+(-3-45)^*-6^7*8/9$	241568604	$(12^3-4)^*(5^6-7^8)^*9$
186779574	$(-1+23-4)/(-5/(-6-7^8*9))$	242204760	$(12^3-4)^*(5^6-7-8)^*9$
188189475	$(-1-2)/-34^5-5-6+7^8*9$	242421984	$(12^3-4)^*(5^6+7-8)^*9$
188189487	$(-1-2)/-34^5-5+6+7^8*9$	242453016	$(12^3-4)^*(5^6+7+8)^*9$
188548699	$(12^3-4)^*(5^6*7-8)-9$	242670240	$(12^3-4)^*(5^6+7+8)^*9$
188548717	$(12^3-4)^*(5^6*7-8)+9$	242689572	$(12^3+4)^*(5^6-7^8)^*9$
188576283	$(12^3-4)^*(5^6*7+8)-9$	243306396	$(12^3-4)^*(5^6+7^8)^*9$
188576301	$(12^3-4)^*(5^6*7+8)+9$	243328680	$(12^3+4)^*(5^6-7-8)^*9$
188665920	$12/(3-4/5)^*6^*(7^8-9)$	243359375	$(1+2^*3^4)/(5^6-6/7)^*89$
188956920	$(1+2/3)^*(45^6*7+8)^*9$	243546912	$(12^3+4)^*(5^6+7-8)^*9$
189423635	$(12^3+4)^*(5^6*7-8)-9$	243578088	$(12^3+4)^*(5^6-7+8)^*9$
189423653	$(12^3+4)^*(5^6*7-8)+9$	243796320	$(12^3+4)^*(5^6+7+8)^*9$
189451347	$(12^3+4)^*(5^6*7+8)-9$	243883197	$-12+3/(-4^*-5)^-6+7^8*9$
189451365	$(12^3+4)^*(5^6*7+8)+9$	244232576	$(-12+3^4*5)^*6^7+8^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
244435428	$(12^3+4) \cdot (5^6+7^8)^9$	299990553	$(1+2^3)^4 \cdot (5^6-7)^8+9$
245777274	$(1-23/4) \cdot (5^6-7^8)^9$	300259447	$(1+2^3)^4 \cdot (5^6+7)^8-9$
249039432	$(12+3^4)/5 \cdot (6+7^8)^9$	300259465	$(1+2^3)^4 \cdot (5^6+7)^8+9$
250768844	$-1/-2+(-34+5)/-6 \cdot 7^8 \cdot 9$	301326867	$(-12+3^4) \cdot (4^5-6)^7 \cdot 8^9$
250951040	$(12+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7^8+8^9$	301327011	$(-12+3^4) \cdot (4^5-6)^7+8^9$
251658300	$(1+2/3) \cdot (4+(56/7)^8)^9$	301327083	$(12+3^4) \cdot (4^5-6)^7 \cdot 8^9$
251981568	$(12/3)^4 \cdot (5^6+7-8)^9$	301327227	$(12+3^4) \cdot (4^5-6)^7+8^9$
252018432	$(12/3)^4 \cdot (5^6+7+8)^9$	301652379	$((-1+2)/(3+4))^5+6)^7 \cdot 8^9$
253209795	$(1+(2-34)^5)^6 \cdot 7^8+9$	305534452	$-1-((-2-3)/-45-6)^7 \cdot (7^8+9)$
253209807	$(1-(2-34)^5)^6+7^8+9$	307409022	$((1+2)^3+4)^5 \cdot (5^6-7)^8 \cdot 9$
258071832	$12^3 \cdot 3^4 \cdot (5^6-7)^8+9$	307409166	$((1+2)^3+4)^5 \cdot (5^6-7)^8+9$
258303168	$12^3 \cdot 3^4 \cdot (5^6+7)^8+9$	307684584	$((1+2)^3+4)^5 \cdot (5^6+7)^8 \cdot 9$
259412958	$(1-2-(3+4)^{-5}+6)^7 \cdot 8^9$	307684728	$((1+2)^3+4)^5 \cdot (5^6+7)^8+9$
259415978	$-1-2-34+5^6 \cdot (-6+7^8)^9$	307883209	$-12/-3/(-4^5-5)^6 \cdot 7^8+9$
259415987	$-1-23-4+5^6 \cdot (-6+7^8)^9$	309879396	$-1-((-2/-34)^{-5}-6)^7 \cdot 8^9$
259415995	$-1-23-(-4-5^6 \cdot (-6+7^8)^9))$	309879397	$-1^*((-2/-34)^{-5}-6)^7 \cdot 8^9$
259415996	$-12-3-4+5^6 \cdot (-6+7^8)^9$	309900044	$(1+23^4)^5 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
259415998	$-1/(-2/-34)+5^6 \cdot (-6+7^8)^9$	309900054	$(1-23^4)^5+6/7^8 \cdot 9$
259416004	$-12-3-(-4-5^6 \cdot (-6+7^8)^9))$	310250678	$(-12/3^4)^5+6^7 \cdot 8^9$
259416041	$-1-(-23-4-5^6 \cdot (-6+7^8)^9))$	310455504	$(-1-23)/4 \cdot (5^6-7^8)^9$
259416047	$-1-23-4-5^6 \cdot (-6-7^8)^9$	310913841	$(-1+(2+34)^5)^6 \cdot 7^8+9$
259416058	$-1/(-2/-34)-5^6 \cdot (-6-7^8)^9$	310913853	$(1+(2+34)^5)^6 \cdot 7^8+9$
259416059	$-12/(-3/-4)-5^6 \cdot (-6-7^8)^9$	311243286	$(1-23^4)/5+6^7 \cdot 8^9$
259416076	$(-1^{\wedge}23)^{\wedge}4-5^6 \cdot (-6-7^8)^9$	311275701	$-1-(-23/-4^{\wedge}5-6)^7 \cdot 8^9$
259416239	$-1+(-2-3)^6 \cdot (-45-(-6+7^8)^9))$	311275702	$-1^*(-23/-4^{\wedge}5-6)^7 \cdot 8^9$
259419132	$(1-2+(3+4)^{-5}+6)^7 \cdot 8^9$	311280732	$(1-2+(3+4)^{-5})^6 \cdot 7^8+9$
259695856	$-1/-23^{\wedge}4+5^6 \cdot (-6+7^8)^9$	311289129	$(12+3)^4/-5+6^7 \cdot 8^9$
259695916	$-1/-23^{\wedge}4-5^6 \cdot (-6-7^8)^9$	311290594	$(12^{\wedge}3+4)^5 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
261579222	$-1/(-2/-3+4)^6 \cdot (-5^{\wedge}(6+7)+89)$	311290634	$(12^{\wedge}3-4)^5 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
262395686	$(1+2^3)^4 \cdot (5^6+7-8)^9$	311295501	$(12+3^4)^5 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
262818513	$(1+2)^3 \cdot (4+5^6+7)^8+9$	311295717	$(12+3^4)^5 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
262823064	$(1+2^3)^4 \cdot (5^6+7+8)^9$	311296155	$-12+((-3-4)^{-5}+6)^7 \cdot 8^9$
262837737	$(1+2)^3 \cdot (4+5^6+7)^8+9$	311296170	$-12-(-3/-4^{\wedge}5-6)^7 \cdot 8^9$
265863830	$1^{\wedge}2^{\wedge}3-34^5+6^7 \cdot 8^9$	311298789	$(12+3^4)^5 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
267845424	$(-1-2/3+(4+5)^6)^7 \cdot 8^9$	311298799	$(1-23^4)^5+6/7^8 \cdot 9$
267846227	$(-1/2+3^4) \cdot (4^5-6)^7 \cdot 8^9$	311298817	$-12^{\wedge}3/4-5+6^7 \cdot 8^9$
267846245	$(-1/2+3^4) \cdot (4^5-6)^7 \cdot 8+9$	311298919	$(1-2^3 \cdot 4)^5+6/7^8 \cdot 9$
267846283	$(1/2+3^4) \cdot (4^5-6)^7 \cdot 8^9$	311299054	$(-12^3-4)^5+6/7^8 \cdot 8^9$
267846301	$(1/2+3^4) \cdot (4^5-6)^7 \cdot 8+9$	311299153	$(-1-23)^4 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
267847104	$(1+2/3+(4+5)^6)^7 \cdot 8^9$	311299161	$(1-23)^4 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
269999971	$-12+3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6)^{\wedge}7-8-9$	311299347	$(1-23)^5 \cdot 4+5+6^7 \cdot 8^9$
269999987	$-12+3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6)^{\wedge}7+8-9$	311299355	$(1+23)^4 \cdot 5+6^7 \cdot 8^9$
269999989	$-12+3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6)^{\wedge}7-8+9$	311299454	$(12^3+4)^5+6/7^8 \cdot 8^9$
269999995	$12+3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6)^{\wedge}7-8-9$	311299589	$(-1+2^3 \cdot 4)^5+6/7^8 \cdot 8^9$
270000005	$-12+3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6)^{\wedge}7+8+9$	311299691	$12^{\wedge}3/4+5+6^7 \cdot 8^9$
270000011	$12+3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6)^{\wedge}7+8-9$	311299709	$(-1+23^4)^5+6/7^8 \cdot 8^9$
270000013	$12+3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6)^{\wedge}7-8+9$	311299719	$(12+3^4)^5+6^7 \cdot 8^9$
270000029	$12+3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6)^{\wedge}7+8+9$	311302329	$-12-((-3-4)^{-5}-6)^7 \cdot 8^9$
272696335	$(1+(2^3 \cdot 4-5^6)/7-8)/9$	311302791	$(-12+3^4)^5+6^7 \cdot 8^9$
273252528	$(1+2)/3^{\wedge}4-4^5 \cdot (5^6-7)^8 \cdot 9$	311303007	$(12+3^4)^5+6^7 \cdot 8^9$
280169360	$-1-(-23-4)/(-5/(-6-7^8)^9))$	311307874	$(12^{\wedge}3-4)^5+6^7 \cdot 8^9$
280169361	$-1^*(-23-4)/(-5/(-6-7^8)^9))$	311307914	$(12^{\wedge}3+4)^5+6^7 \cdot 8^9$
283499928	$(-1+(2+34)/5^{\wedge}6-7)^8 \cdot 9$	311309379	$(12+3)^4/5+6^7 \cdot 8^9$
283500072	$(1+(2+34)/5^{\wedge}6-7)^8 \cdot 9$	311322805	$-1-23/-4^{\wedge}5+6^7 \cdot 8^9$
284584212	$(1-23)/4^5 \cdot (5^6-7^8)^9$	311323830	$(-1-23)/-4^{\wedge}5+6^7 \cdot 8^9$
285357644	$(-1+23)/(-4/(-5-(-6+7^8)^9)))$	311355222	$(-1+23^4)/5+6^7 \cdot 8^9$
285357710	$(-1+23)/(-4/(-5-6-7^8)^9))$	312143004	$(1+23)/4^5 \cdot (5^6+7^8)^9$
286131087	$(-1+23)/4^5 \cdot (5^6+7^8)^9$	312698454	$(-1+23^4)^5+6^7 \cdot 8^9$
287294742	$((1+2/3/4)^{-5}-6)^7 \cdot 8^9-9$	312698464	$(1+23^4)^5+6^7 \cdot 8^9$
288239510	$(-12-3)^5 \cdot 4^5 \cdot (-5/(-6/7^8)^9)$	312719110	$-1+(-2/-34)^{-5}+6^7 \cdot 8^9$
288239915	$(-12-3)^5 \cdot (-4^5-5/(-6/7^8)^9)$	312719111	$(1/2^3 \cdot 4)^5+6^7 \cdot 8^9$
288240185	$(-12-3)^5 \cdot (-4^5-5/(-6/7^8)^9)$	314611272	$(12^{\wedge}(3+4)+5^6 \cdot 7^8)^9$
288240590	$(-12-3)^5 \cdot 4^5 \cdot (-5/(-6/7^8)^9)$	317064054	$-1+((-2-3)/-45+6)^7 \cdot (7^8+9)$
288581542	$-1/-2/-34^{\wedge}5+6^7 \cdot 8^9$	318937491	$1/(2^3 \cdot (3/45)^{\wedge}6/7)^8 \cdot 9$
289063593	$((-1-2)/(3^4-5)+6)^7 \cdot 8^9$	318937509	$1/(2^3 \cdot (3/45)^{\wedge}6/7)^8+9$
290546004	$(1+23+4)/5^6 \cdot (6+7^8)^9$	320376897	$(12^{\wedge}(3+4)-5^6 \cdot (7+8))^9$
293470208	$12^{\wedge}(3^4)^5/6^7+8^9$	320946129	$((-1-2)/(3+4))^5+6)^7 \cdot 8^9$
296155278	$(1+2)^3 \cdot (4+5^6+7^8)^9$	321360768	$(12^{\wedge}(3+4)-5^6+7)^8 \cdot 9$
296157222	$(1+2)^3 \cdot (4+5^6+7^8)^9$	321361776	$(12^{\wedge}(3+4)-5^6-7)^8 \cdot 9$
298328446	$-1^* \cdot 23/(-4/(-5-(-6+7^8)^9)))$	321675933	$(-1-2+34)/(-5/(-6-7^8)^9))$
298328515	$-1^* \cdot 23/(-4/(-5-6-7^8)^9))$	322468686	$(12^{\wedge}(3+4)-5^6+7/8)^9$
299990535	$(1+2^3)^4 \cdot (5^6-7)^8-9$	322503858	$(12^{\wedge}(3+4)+5^6+7/8)^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
323610768	$(12^{\wedge}(3+4)+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$	425281104	$12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6*7+8)^*9$
323611776	$(12^{\wedge}(3+4)+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*9$	425442978	$-12*((-3/-4/-5-6)*(7^{\wedge}8+9))$
324495735	$(1+2-34^{\wedge}5)^*-6+7^{\wedge}8*9$	427418808	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4/56)^*7^{\wedge}8-9$
324495747	$(1-2+34^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8*9$	427418826	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4/56)^*7^{\wedge}8+9$
324495759	$(1^{\wedge}2+34^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8*9$	428901864	$-12*((-3+4)/-5-6)^*(7^{\wedge}8+9))$
324495771	$(1+2+34^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8*9$	443889676	$-1+(-23/(-4-5)+6)^*7^{\wedge}8*9$
324595647	$(12^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*(7+8))^*9$	446033097	$12^{\wedge}(3+4)^*(5+6)+7^{\wedge}8*9$
330361272	$(12^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7^*8)^*9$	447605526	$(-1-2)/-34^{\wedge}-5+6*7^{\wedge}8*9$
332052575	$-1+(-2+34)/(-5/(-6-7^{\wedge}8*9))$	447635456	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*7-89)$
332052576	$(-12*-3-4)/(-5/(-6-7^{\wedge}8*9))$	448364544	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*7+89)$
332074704	$((1*2+(3^{\wedge}4)^{\wedge}5*6)/7-8)/9$	457732344	$(12^{\wedge}3-4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
335303766	$((1+2/3/4)^{\wedge}-5+6)^*7^{\wedge}8*9$	458142656	$(12^{\wedge}3-4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
337240859	$-1/-2+(-34-5)/-6*7^{\wedge}8*9$	459856392	$(12^{\wedge}3+4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
337489290	$((1+2*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8)^*9$	460268608	$(12^{\wedge}3+4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
337489434	$((1+2*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8)^*9$	461183216	$(-1-23)^*-4*(-5/(-6/7^{\wedge}8)-9)$
337791816	$((1+2*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8)^*9$	461183864	$(-1-23)^*(-4*-5/(-6/7^{\wedge}8)+9)$
337791960	$((1+2*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8)^*9$	461184296	$(-1-23)^*(-4*-5/(-6/7^{\wedge}8)-9)$
342266679	$12^{\wedge}(3+4)^*(5+6)-7^{\wedge}8*9$	461184944	$(-1-23)^*-4*(-5/(-6/7^{\wedge}8)+9)$
342429219	$(1-2+34)/5*(6+7^{\wedge}8*9)$	463490724	$(-1-2*-34)/-5*(-6*(7^{\wedge}8+9))$
344373048	$(-1-2+3^{\wedge}(4*5-6)-7)^*8*9$	464677443	$(12/3^{\wedge}(4*-5+6)-7^{\wedge}8)^*9$
344373192	$(1-2+3^{\wedge}(4*5-6)-7)^*8*9$	466300746	$((12+3)^*4)^{\wedge}5-6*7^{\wedge}8*9$
344373336	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4*5-6)-7)^*8*9$	466948376	$-1-(-2-3-4)^*(-56+7^{\wedge}8*9)$
344374200	$(1-2+3^{\wedge}(4*5-6)+7)^*8*9$	466948831	$-12/-3-(-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8*9)$
344374344	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4*5-6)+7)^*8*9$	466948849	$-1-(-23+(-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8*9))$
344374488	$(1+2+3^{\wedge}(4*5-6)+7)^*8*9$	466948850	$-1*(-23+(-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8*9))$
349262442	$(1+23/4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*-9$	466948911	$-1-23+(-4-5)^*(-6-7^{\wedge}8*9)$
352805859	$-1-2+34/(-5/(-6-7^{\wedge}8*9))$	466948920	$-12-3+(-4-5)^*(-6-7^{\wedge}8*9)$
352805862	$1^{\wedge}2*34/5*(6+7^{\wedge}8*9)$	466948939	$-12/-3+(-4-5)^*(-6-7^{\wedge}8*9)$
356734678	$1^{\wedge}2*34^{\wedge}5+6*7^{\wedge}8*9$	466948980	$-12*-3/(-4/(-5-6-7^{\wedge}8*9))$
363179376	$(1^{\wedge}2-(3+4)^{\wedge}-5+6)^*7^{\wedge}8*9$	466949384	$-1+(-2-3-4)^*(-56-7^{\wedge}8*9)$
363182071	$(1^{\wedge}2*3+4)^*(-56+7^{\wedge}8*9)$	471603564	$-12*(-3/-4^{\wedge}(-5-6)-7^{\wedge}8*9)$
363182072	$-1-(-2+(-3-4)^*(-56+7^{\wedge}8*9))$	477326268	$(1+2*34)/(5/6)^*(7^{\wedge}8+9)$
363182374	$-12-(-3-4)^*(-5-6+7^{\wedge}8*9)$	477757423	$(1+2/3)^*4^{\wedge}5/6^{\wedge}7-8-9$
363182852	$-1-2+(-3-4)^*(-56+7^{\wedge}8*9)$	477757457	$(1+2/3)^*4^{\wedge}5/6^{\wedge}7+8+9$
363182855	$(1^{\wedge}2*3+4)^*(56+7^{\wedge}8*9)$	478478483	$(-1+2*34*(5+6))^*7^{\wedge}8/9$
363185550	$(1^{\wedge}2+(3+4)^{\wedge}-5+6)^*7^{\wedge}8*9$	481772655	$(-12/(3+4)^*(5+6))/(7^{\wedge}-8/9)$
363595116	$(1+(2^{\wedge}34+5)/6/7)^*8/9$	485802240	$(-1+23^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7-8)/9$
366641916	$(-12+(-3-4)/-5)^*(-6*(7^{\wedge}8+9))$	485803976	$1*23^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7-8)/9$
368555748	$(12^{\wedge}(3+4)+5/6)/(7/(8^*9))$	485805712	$(1+23^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7-8)/9$
370594350	$(1+2*(3+4/56))^*7^{\wedge}8*9$	485806054	$(-1+23^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7/8)/9$
373559147	$-1-(-2-34)/(-5/(-6-7^{\wedge}8*9))$	487574560	$(-1+23^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7^*8)/9$
373559148	$-1*(-2-34)/(-5/(-6-7^{\wedge}8*9))$	490009003	$(-1-2)^*(-34*(-5/-6*7^{\wedge}8+9))$
373584034	$(1*2+(3^{\wedge}4)^{\wedge}5*6)/7/8-9$	495673335	$12^{\wedge}(3+4)^*(5/6*7+8)-9$
373584052	$(1*2+(3^{\wedge}4)^{\wedge}5*6)/7/8+9$	495673353	$12^{\wedge}(3+4)^*(5/6*7+8)+9$
377673405	$(-1+23^{\wedge}(-4-(-5-6))-7^{\wedge}8)/9$	496596429	$((1-2/(3+4))^*5+6)^*7^{\wedge}8*9$
380476865	$-1+(-2+3-45)/-6*(7^{\wedge}8*9)$	498079584	$(-12-3*-4/-5)^*(-6*(7^{\wedge}8+9))$
383935791	$(1+2+34)/5*(6+7^{\wedge}8*9)$	516559824	$(12*(3^{\wedge}(4*5-6)-7)-8)^*9$
406668416	$(1-23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7-8)/9$	516559968	$(12*(3^{\wedge}(4*5-6)-7)+8)^*9$
409300871	$((1+2^{\wedge}(3+4))^*5-6)^*7^{\wedge}8/9$	516561336	$(12*(3^{\wedge}(4*5-6)+7)-8)^*9$
409877991	$(-12+3/-4/-5)^*(-6*(7^{\wedge}8+9))$	516561480	$(12*(3^{\wedge}(4*5-6)+7)+8)^*9$
413940672	$(12/-3-4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$	518831529	$-1+(-2-3*-4)^*(-56+7^{\wedge}8*9)$
414680259	$(-1+(2+34)^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8*9$	518831530	$(-1/-2-3)^*-4*(-56+7^{\wedge}8*9)$
414680271	$(1+(2+34)^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8*9$	518831694	$-12*(-3-(-4-5/(-6/7^{\wedge}8))^*9)$
415065192	$-1/-2^{\wedge}-3*(-4-56+7^{\wedge}8*9)$	518832650	$(-1-2-3-4)^*(-56-7^{\wedge}8*9)$
415065224	$(-1-(-2-3-4))^*(-56+7^{\wedge}8*9)$	546852789	$((1+2)^*(3+4))^{\wedge}(5+6)/7^{\wedge}8*9$
415065264	$-1/-2^{\wedge}-3*(-45-6+7^{\wedge}8*9)$	549962079	$(-12+(-3-4)/-5)^*(-6-7^{\wedge}8*9)$
415066088	$-1/-2^{\wedge}-3*(-4+56+7^{\wedge}8*9)$	556302428	$(1/2*3^{\wedge}4+56)^*(7^{\wedge}8-9)$
415066120	$(1-2+3)^*4*(56+7^{\wedge}8*9)$	556304165	$(1/2*3^{\wedge}4+56)^*(7^{\wedge}8+9)$
415067464	$-1/-2^{\wedge}-3*(-4*-56+7^{\wedge}8*9)$	568443861	$(12*3^{\wedge}(4*5-6)+7^{\wedge}8)^*9$
415889206	$(-1-(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4/-56)^*7^{\wedge}8-9$	569168424	$(-12-3+4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$
415889224	$(-1-(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4/-56)^*7^{\wedge}8+9$	570714683	$(1-2^{\wedge}3-4)^*(56-7^{\wedge}8*9)$
416190672	$(12/3+4)^*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$	570715283	$-12/(-3/-4)-(-5-6)^*7^{\wedge}8*9$
417605000	$-1/-2*(-34*-5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$	570715915	$(1+2*3+4)^*(56+7^{\wedge}8*9)$
420254649	$(-12-3/-4/-5)^*(-6*(7^{\wedge}8+9))$	572262174	$(12+3-4)^*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$
421653998	$-1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7-8-9$	572984685	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-78)^*9$
421654000	$1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7-8-9$	573264531	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-78)^*9$
421654014	$-1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7+8-9$	573935616	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7^*8)/9$
421654018	$1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7-8+9$	575447040	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7-8)/9$
421654032	$-1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7+8+9$	575963136	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7-8)/9$
421654034	$1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7+8+9$	575967744	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7/8)/9$
421984092	$(-12+(-3+4)/-5)^*(-6*(7^{\wedge}8+9))$	576032256	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7/8)/9$
425218896	$12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6*7-8)^*9$	576036864	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7+8)/9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
576552960	$(1+23)^4 \cdot (5^6+7+8)/9$	769729536	$(1^2 \cdot 34)^5 / (-6+7+8/9)$
577787895	$(1+2)^3 \cdot (3^4+5) \cdot 6^7 \cdot 8-9$	778248033	$(-12-3)^3 \cdot (-4/-5-(-6+7^8 \cdot 9))$
577787913	$(1+2)^3 \cdot (3^4+5) \cdot 6^7 \cdot 8+9$	778248137	$(-12-3)^3 \cdot (-4/-5/-6-7^8 \cdot 9)$
578064384	$(1+23)^4 \cdot (5^6+7^8)/9$	778248139	$-12/-3-(-4-5-6) \cdot 7^8 \cdot 9$
578734065	$(-1+(2^3)^4) \cdot (5^6+7^8) \cdot 9$	778248147	$(-1-2)^3 \cdot (-34-5^6 \cdot (-6+7^8 \cdot 9))$
579016719	$(1+(2^3)^4) \cdot (5^6+7^8) \cdot 9$	778248213	$(-12-3)^3 \cdot (-4/-5-6-7^8 \cdot 9)$
582104070	$(12-3/4)^3 \cdot (5^6-7^8) \cdot -9$	778248783	$(-12-3)^3 \cdot (-4/(-5/-6)-7^8) \cdot 9$
583686090	$(-12-3/-4)^3 \cdot (-5-(-6+7^8 \cdot 9))$	782745600	$(-1+(2^3-3)^4) \cdot 5^6 \cdot 7^8 \cdot 9$
583686225	$(-12-3/-4)^3 \cdot (-5-6-7^8 \cdot 9)$	796594175	$-1+(-2-34^5) \cdot (-6-7+8+9)$
605304175	$(-12-3/(-4-5))^3 \cdot (-6-7^8 \cdot 9)$	802461552	$(-1-23-4/-5)^3 \cdot (-6^7 \cdot (7^8+9))$
607281361	$(12^3 \cdot (3+4)-5^6 \cdot 7^8) \cdot (8+9)$	803471360	$(1+(2^3-3)^4) \cdot 5^6 \cdot 7^8 \cdot -8 \cdot 9$
607774734	$(1-2/(3+4)+5+6) \cdot 7^8 \cdot 9$	807141376	$(-1+(2^3-3)^4) \cdot 5^6 \cdot 7^8 \cdot 9$
611000111	$(12^3 \cdot (3+4)+5^6 \cdot 7^8) \cdot (8+9)$	816278796	$1/2/3^4-4^5 \cdot (-5+6^7) \cdot 8^9$
615186621	$(12-(3+4)^3 \cdot (5-6))^3 \cdot 7^8 \cdot 9$	816307956	$1/2/3^4-4^5 \cdot (5+6^7) \cdot 8^9$
615189375	$(12+3)^4 \cdot (5^6 \cdot 7^8-8)/9$	823214867	$-1+(-23+4/-5)^3 \cdot (-6^7 \cdot (7^8+9))$
615279375	$(12+3)^4 \cdot (5^6 \cdot 7^8+8)/9$	830130448	$(1-2-3)^4 \cdot (56+7^8 \cdot 9)$
615707883	$(12-(3+4)/5)^3 \cdot (-6-7^8 \cdot 9)$	830130864	$-12/(-3/-4/-5^6-6-7^8 \cdot 9)$
621785970	$(1+2^3)^3 \cdot (4+5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8^9$	830131328	$-12/(-3/-4/-5+6-7^8 \cdot 9)$
622561572	$-12^3 \cdot (-3/-4^5-5-(-6+7^8 \cdot 9))$	830131520	$-12/(-3/-4)^3 \cdot (-5-6-7^8 \cdot 9)$
622561716	$-12^3 \cdot (-3/-4^5-5-6-7^8 \cdot 9)$	830132240	$(1-2+3)^4 \cdot (56+7^8 \cdot 9)$
622597845	$(-1-2)^3 \cdot (-3-4^5-56+7^8 \cdot 9)$	840000000	$(1+2/3)/(4^5)^3 \cdot (-6^7 \cdot 7^8 \cdot 9)$
622598067	$(12-(3^4-5)^3 \cdot (-6-7^8 \cdot 9))$	852000000	$12^3 \cdot 4^5 \cdot 5^6 \cdot 6^7 \cdot (7+8/9)$
622598238	$-12^3 \cdot (-3/(-4/-5/-6)-7^8 \cdot 9)$	853190548	$12^3 \cdot (3^4+5^6) \cdot 7^8 \cdot 9$
622598367	$-12^3 \cdot (-3/-4-(-5-6+7^8 \cdot 9))$	857803728	$(-1-23+4/-5)^3 \cdot (-6^7 \cdot (7^8+9))$
622598568	$-12+(-3-4-5)^3 \cdot (-6-7^8 \cdot 9)$	860934411	$12^3 \cdot 3^4 \cdot (4^5-6)^3 \cdot (7+8)-9$
622598576	$-12^3 \cdot (-3/(-4-5)-6-7^8 \cdot 9)$	860934429	$12^3 \cdot 3^4 \cdot (4^5+6)^3 \cdot (7+8)+9$
622598582	$-12^3 \cdot (-3-4-5/-6-7^8 \cdot 9)$	867361248	$(-1+(2+3)^4)^3 \cdot (5^6-7^8) \cdot 8^9$
622598602	$-12^3 \cdot (-3-4-(-5/-6+7^8 \cdot 9))$	868138752	$(-1+(2+3)^4)^3 \cdot (5^6+7^8) \cdot 8^9$
622598603	$-1-2^3 \cdot (-3-45-6^7 \cdot 8^9)$	870141252	$(1+(2+3)^4)^3 \cdot (5^6-7^8) \cdot 8^9$
622598631	$-12^3 \cdot (-3/-4-5-6-7^8 \cdot 9)$	870921248	$(1+(2+3)^4)^3 \cdot (5^6+7^8) \cdot 8^9$
622598640	$-12/((-3+4)/(-5-6-7^8 \cdot 9))$	871638012	$-12^3 \cdot (-3-4)/(-5/(-6-7^8 \cdot 9))$
622598949	$(12+(3^4-5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8^9)$	871696086	$(1^2 \cdot (3^4)^5-6^7) \cdot 8-9$
622604652	$-12^3 \cdot (-3/-4^5-5/-6-7^8 \cdot 9)$	871696104	$(1^2 \cdot (3^4)^5-6^7) \cdot 8+9$
622819692	$-12^3 \cdot (-3/(-4^5-5/-6)-7^8 \cdot 9)$	875213055	$-1+(-2+34^5-5)^3 \cdot (-6-7+8+9)$
629489133	$(12+(3+4)/5)^3 \cdot (-6-7^8 \cdot 9)$	879623928	$-1/(2/34)^3 \cdot (5^6-7^8) \cdot 9$
630010395	$(12+(3+4)^3 \cdot (5-6))^3 \cdot 7^8 \cdot 9$	882014043	$-1/(-2/-34/-5^6-6-7^8 \cdot 9)$
637422282	$(1+2/(3+4)+5+6) \cdot 7^8 \cdot 8^9$	882014439	$-12+(-3-4^5-5)^3 \cdot (-6+7^8 \cdot 9)$
637873488	$(-1-2+3^4/5^6-6)^3 \cdot 7^8 \cdot 8^9$	882014740	$-1/(-2/-34)^3 \cdot (-5-6-7^8 \cdot 9)$
637874496	$(-1-2+3^4/5^6-6)^3 \cdot 7^8 \cdot 8^9$	884405178	$1/2^3 \cdot 34^5 \cdot (5^6+7^8) \cdot 9$
637874748	$(-1/2+3^4/5^6-6)^3 \cdot 7^8 \cdot 8^9$	900274167	$(-1-2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8-9$
637875252	$(1/2+3^4/5^6-6)^3 \cdot 7^8 \cdot 8^9$	900274185	$(-1-2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8+9$
637875504	$(1/2+3^4/5^6-6)^3 \cdot 7^8 \cdot 8^9$	904753143	$(1-2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8-9$
637876512	$(1+2+3^4/5^6-6)^3 \cdot 7^8 \cdot 8^9$	904753161	$(1-2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8+9$
637881048	$(12+3^4/5^6-6)^3 \cdot 7^8 \cdot 8^9$	905872887	$(-1/2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8-9$
641730384	$-12^3 \cdot (-3/(-4-5)^3 \cdot (-6-7^8 \cdot 9))$	905872905	$(-1/2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8+9$
644834169	$(-12^3 \cdot (4-5-6))^3 \cdot 7^8 \cdot 8^9$	906992535	$(-12+3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7) \cdot 8-9$
650011320	$((1+2)^3 \cdot (3^4+5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8-9)$	906992553	$(-12+3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7) \cdot 8+9$
650011464	$((1+2)^3 \cdot (3^4+5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8+9)$	906992727	$(12+3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7) \cdot 8-9$
655359999	$-1+((-2+34)^3 \cdot (-5)^3 \cdot (-6-7+8+9))$	906992745	$(12+3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7) \cdot 8+9$
659717946	$(1+2+3/4)^3 \cdot (5^6-7^8) \cdot -9$	908112375	$(1/2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8-9$
660000000	$12^3 \cdot 3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7 \cdot (7-8/9)$	908112393	$(1/2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8+9$
672653592	$(-12+3-4)^3 \cdot (5^6-7^8) \cdot 9$	909232119	$(1^2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8-9$
674480989	$(-1-2^3 \cdot (-3-4))^3 \cdot (-56+7^8 \cdot 9)$	909232137	$(1^2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8+9$
674481716	$-1+2^3 \cdot (-34-5)/(-6/7^8) \cdot 9$	911471607	$(1^2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8-9$
674482445	$((1+2)^3 \cdot 3+4)^3 \cdot (56+7^8 \cdot 9)$	911471625	$(1^2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8+9$
676309842	$(12-3+4)^3 \cdot (5^6+7^8) \cdot 9$	913143528	$(-1+23)^3 \cdot -4/(-5/(-6+7^8)) \cdot 9$
695235081	$(-1-2^3-34)/(-5/(-6-7^8 \cdot 9))$	913711095	$(1+2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8-9$
704251803	$(1+(2+3)^3 \cdot (4^5-6))^3 \cdot 7^8 \cdot 9$	913711113	$(1+2+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6^7 \cdot 8+9$
705611723	$-1-2^3-34/(-5/(-6-7^8 \cdot 9))$	919333881	$(12-3)^4 \cdot (5^6-7^8) \cdot 9$
715988367	$(1+2^3 \cdot 34)/5^6 \cdot (6+7^8 \cdot 9)$	921754890	$(12-3)^4 \cdot (5^6-7^8) \cdot 9$
726364141	$-1-2^3 \cdot (-3-4)^3 \cdot (-56+7^8 \cdot 9)$	922581576	$(12-3)^4 \cdot (5^6+7^8) \cdot 9$
726364142	$(1/2+3)^3 \cdot 4^5 \cdot (-56+7^8 \cdot 9)$	922699674	$(12-3)^4 \cdot (5^6+7^8) \cdot 9$
726364930	$-12/-3+(-4^5-5-6) \cdot 7^8 \cdot 8^9$	923526360	$(12-3)^4 \cdot (5^6+7^8) \cdot 9$
726365710	$(1/2+3)^3 \cdot 4^5 \cdot (56+7^8 \cdot 9)$	925947369	$(12-3)^4 \cdot (5^6+7^8) \cdot 9$
736741653	$(-12-3-4/-5)^3 \cdot (-6-7^8 \cdot 9)$	926679040	$(1+(2^3)^3 \cdot (-4^5-56) \cdot 7^8 \cdot 8^9)$
755944695	$12^3 \cdot 3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7 \cdot 8-9$	931366512	$(1-23+4)^3 \cdot (5^6-7^8) \cdot 9$
755944713	$12^3 \cdot 3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7 \cdot 8+9$	933897564	$(-1+23-4)^3 \cdot (-5-6+7^8 \cdot 9)$
756055287	$12^3 \cdot 3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7 \cdot 8-9$	933897879	$(-1-2)^3 \cdot (-34-5-6^7 \cdot 8^9)$
756055305	$12^3 \cdot 3^4 \cdot 5^6 \cdot 6^7 \cdot 8+9$	936429012	$(1-23+4)^3 \cdot (5^6+7^8) \cdot -9$
761713125	$(1^2+3)^3 \cdot 4^5 \cdot (5^6 \cdot 7^8-9)$	939290895	$(1+23 \cdot 4^5)/(-6+7^8 \cdot 8^9)$
761724375	$(1^2+3)^3 \cdot 4^5 \cdot (5^6 \cdot 7^8+9)$	939521594	$(12+3^4 \cdot 5)^3 \cdot -6+7^8 \cdot 8^9$
767872691	$-1+(-23-4/-5)^3 \cdot (-6^7 \cdot (7^8+9))$	939521738	$(12+3^4 \cdot 5)^3 \cdot 6+7^8 \cdot 8^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
939521751	$(1^{\wedge}2^*-3-4)^*(5^*67-8^{\wedge}9)$	1172914596	$((1+2)/(34+5)^{\wedge}6)^{\wedge}(7-8)+9$
939521828	$1/-2^*3^{\wedge}4^*56+7^*8^{\wedge}9$	1193312519	$((1+2)^{\wedge}3-4)^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$
939526364	$1/2^*3^{\wedge}4^*56+7^*8^{\wedge}9$	1193313668	$-1+23/((-4+5)/(-6+7^{\wedge}8^*9))$
939526454	$(-12+3^{\wedge}4^*5)^*6+7^*8^{\wedge}9$	1193313944	$-1-23/((-4+5)/(-6+7^{\wedge}8^*9))$
939526598	$(12+3^{\wedge}4^*5)^*6+7^*8^{\wedge}9$	1193315095	$((1+2)^{\wedge}3-4)^*(56+7^{\wedge}8^*9)$
939757297	$(1+23^{\wedge}4^*5)/6+7^*8^{\wedge}9$	1203690588	$(-1-23-4/-5)^*(-6-7^{\wedge}8^*9)$
944274513	$(-1-23^*-4)/(-5/(-6-7^{\wedge}8^*9))$	1207958841	$(-1+2^{\wedge}3^{\wedge}(4+5-6)-78)^*9$
951191373	$(-1+23)^*(-4-5/(-6/7^{\wedge}8))^*9$	1207960263	$(1+2^{\wedge}3^{\wedge}(4+5-6)+78)^*9$
951192077	$(-1+23)^*(-4-5/(-6/7^{\wedge}8))^*9$	1219023509	$((12^*3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6(6+7))/(8-9)$
952369152	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}-4^*56)^*7^*8^{\wedge}9$	1241529850	$-1+2/(-34+5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9$
954651155	$-1-23^*-4/(-5/(-6-7^{\wedge}8^*9))$	1241529851	$-1^*-2/(-34+5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9$
956742516	$12/3^{\wedge}-4^*(5^{\wedge}6^*7-8)^*9$	1245195672	$(-1-2-3)^*-4^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$
956882484	$12/3^{\wedge}-4^*(5^{\wedge}6^*7+8)^*9$	1245197012	$-1-23-4^*(-5-6^*7^{\wedge}8^*9)$
975725557	$(12^*3^{\wedge}(4^*5-6)-7)^*(8+9)$	1245197021	$-12-3-4^*(-5-6^*7^{\wedge}8^*9)$
975725795	$(12^*3^{\wedge}(4^*5-6)+7)^*(8+9)$	1245197040	$-12/-3-4^*(-5-6^*7^{\wedge}8^*9)$
985779907	$(-1+(-2-3)^*-4)^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$	1245197092	$(-1-23)^*(-4-5/-6-7^{\wedge}8^*9)$
985780762	$(-1^*-23-4)^*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$	1245197132	$(-1-23)^*(-4-(-5/-6+7^{\wedge}8^*9))$
985780952	$(-12-3-4)^*(-5-(-6+7^{\wedge}8^*9))$	1245198360	$(1+2+3)^*4^*(56+7^{\wedge}8^*9)$
985781180	$(-12-3-4)^*(-5-6-7^{\wedge}8^*9)$	1252608903	$(1+(2^*3)^{\wedge}4/56)^*7^{\wedge}8^*9$
990105336	$(-12+3^{\wedge}4^*5)^*(6^{\wedge}7-8)^*9$	1266062500	$(12^{\wedge}3-4)^*5^{\wedge}6^*(7^*8-9)$
990161928	$(-12+3^{\wedge}4^*5)^*(6^{\wedge}7+8)^*9$	1267875000	$(1-2/3^{\wedge}-4)/5^{\wedge}-6^*-7^*8^*9$
996155728	$(-1-23)^*-4/(-5/(-6-7^{\wedge}8^*9))$	1271937500	$(12^{\wedge}3+4)^*5^{\wedge}6^*(7^*8-9)$
1010586974	$(-1+2^{\wedge}3+4+5^{\wedge}6^*7)/(8+9)$	1275749983	$(-1+2/((3/45)^{\wedge}6/7))^*8-9$
1012808376	$((-1-2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	1275750017	$(1+2/((3/45)^{\wedge}6/7))^*8+9$
1012808520	$((-1-2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	1283625000	$(1+2/3^{\wedge}-4)/5^{\wedge}-6^*7^*8^*9$
1015875000	$(1+2^{\wedge}(3+4))/5^{\wedge}-6^*7^*8^*9$	1307544140	$((1+2)^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5-6+7)/8-9$
1017847224	$((1-2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	1307544158	$((1+2)^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5-6+7)/8+9$
1017847368	$((1-2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	1334139660	$(-1+2/(3+4)+5)^*6^*7^{\wedge}8^*9$
1019106936	$((-1/2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	1345307184	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$
1019107080	$((-1/2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	1348963148	$(-1-(-23-4))^*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
1020366540	$(-12+3^{\wedge}4^*5^*6^{\wedge}7-8)^*9$	1348963438	$-12/-3+(-4-5^*-6)^*7^{\wedge}8^*9$
1020366684	$(-12+3^{\wedge}4^*5^*6^{\wedge}7+8)^*9$	1352619684	$(-1+23+4)^*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$
1020366756	$(12+3^{\wedge}4^*5^*6^{\wedge}7-8)^*9$	1360118443	$((1+2)^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5-6)/7-8^{\wedge}9$
1020366900	$(12+3^{\wedge}4^*5^*6^{\wedge}7+8)^*9$	1360484640	$12^*3^{\wedge}4^*5^*(6^{\wedge}7+8/9)$
1021626360	$((1/2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	1360493280	$12^*3^{\wedge}4^*5^*(6^{\wedge}7+8/9)$
1021626504	$((1/2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	1373291289	$((1+2)^*3^{\wedge}4+5^{\wedge}(6+7))/8^*9$
1022886072	$((1^{\wedge}2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	1383539280	$12^{\wedge}3/4^*5^*(-6+7^{\wedge}8/9)$
1022886216	$((1^{\wedge}2+3^{\wedge}4^*5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	1383565200	$12^{\wedge}3/4^*5^*(6+7^{\wedge}8/9)$
1025405496	$((1^*2+3^{\wedge}4^*5)/6^{\wedge}-7-8)^*9$	1400846345	$-1-(-23-4)^*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
1025405640	$((1^*2+3^{\wedge}4^*5)/6^{\wedge}-7+8)^*9$	1400846346	$-1^*(-23-4)^*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
1025433486	$((1-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^*(6^*7^{\wedge}8)^*-9$	1400846469	$-12-3^*(4-5)^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$
1037663059	$-1+(-2-3)^*-4^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$	1400846480	$-1+(-2+34-5)^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$
1037664045	$-12-3-4^*-5^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$	1400846615	$-1+(-23-4)^*(-5-(-6+7^{\wedge}8^*9))$
1037664059	$-1^{\wedge}-23-4^*-5^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$	1400846939	$-1+(-23-4)^*(-5-6-7^{\wedge}8^*9)$
1037664064	$-12/-3-4^*-5^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$	1420116790	$-1-(-23/(-4^*-5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9)$
1037664276	$(-1-23)^*(-4+5/(-6/7^{\wedge}8))^*9$	1420116791	$-1^*(-23/(-4^*-5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9)$
1038435714	$12^{\wedge}(3^*4)^*(5^{\wedge}6+7)/8^{\wedge}9$	1435218669	$(-1+2/((3/45)^{\wedge}6/7)-8)^*9$
1046898321	$-12-(-3-4/(-5/-6))^*(7+8^{\wedge}9)$	1435218687	$(1+2/((3/45)^{\wedge}6/7)-8)^*9$
1050569784	$(12+3^{\wedge}4^*5)^*(6^{\wedge}7-8)^*9$	1435218813	$(-1+2/((3/45)^{\wedge}6/7)+8)^*9$
1050629832	$(12+3^{\wedge}4^*5)^*(6^{\wedge}7+8)^*9$	1435218831	$(1+2/((3/45)^{\wedge}6/7)+8)^*9$
1058417586	$(-1-2)^*-34/(-5/(-6-7^{\wedge}8^*9))$	1448792352	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*-9$
1066500000	$12^{\wedge}3^*4^*5^{\wedge}6^*(7/8+9)$	1452728284	$(1-2^{\wedge}3)^*4^*(56+7^{\wedge}8^*9)$
1071906816	$(1-(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4^*56+7)^*8^{\wedge}9$	1452729684	$(1^{\wedge}2-34+5)^*(6-7^{\wedge}8^*9)$
1075576832	$(1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4^*56+7)^*8^{\wedge}9$	1452729824	$(-1-23-4)^*(-5-(-6+7^{\wedge}8^*9))$
1088899254	$((12+3)^*4)^{\wedge}5+6^*7^{\wedge}8^*9$	1452730020	$(1-2+34-5)^*(6+7^{\wedge}8^*9)$
1089546213	$(-1-2)^*(-3-4)^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$	1452730160	$(-1-23-4)^*(-5-6-7^{\wedge}8^*9)$
1101066677	$(12^{\wedge}3-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8/9)$	1452731420	$(1-2^{\wedge}3)^*-4^*(56+7^{\wedge}8^*9)$
1101087305	$(12^{\wedge}3-4-5)^*(6+7^{\wedge}8/9)$	1456667352	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$
1112596171	$(12^{\wedge}3+4+5)^*(-6+7^{\wedge}8/9)$	1459883209	$(-1+23)/(-4^*-5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9$
1112617015	$(12^{\wedge}3+4+5)^*(6+7^{\wedge}8/9)$	1463104971	$(12+3^{\wedge}4/5)^*(-6+7^{\wedge}8)^*9$
1137763432	$-1-(-2/(-34+5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9)$	1467985806	$((1-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5^*6)^*7^{\wedge}8^*-9$
1137763433	$-1^*(-2/(-34+5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9)$	1470024252	$-1-2+34^*-5/(-6/(7^{\wedge}8^*9))$
1148842485	$(-1+(2^*3)^{\wedge}4/56)^*7^{\wedge}8^*9$	1470024256	$-1-(-2-34^*-5/(-6/(7^{\wedge}8^*9)))$
1151807372	$-1+(-23-4/-5)^*(-6-7^{\wedge}8^*9)$	1470024257	$-1^*(-2-34^*-5/(-6/(7^{\wedge}8^*9)))$
1156254372	$(-1-2/(3+4)+5)^*6^*7^{\wedge}8^*9$	1473085440	$-12^{\wedge}(-3^*-4-5)^*(-6^*7+8/9)$
1162261370	$-1+2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6-7-89$	1487318657	$-1+(-2+34^*-5)/(-6/7^{\wedge}8^*9)$
1162261372	$1+2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6-7-89$	1487318658	$(1^*2+34^*5)/(6/7^{\wedge}8)^*9$
1162261384	$-1+2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6+7-89$	1489789287	$(-1/(2/3+4)+5)^*6^*7^{\wedge}8^*9$
1162261550	$1+2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6-7+89$	1494336099	$((1+2)^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5-6)/7-8^*9$
1162261562	$-1+2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6+7+89$	1494336243	$((1+2)^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5-6)/7+8^*9$
1162261564	$1+2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6+7+89$	1504613049	$-12+((-3-4)^*-5-6)^*7^{\wedge}8^*9$
1172914578	$((1+2)/(34+5)^{\wedge}6)^{\wedge}(7-8)-9$	1523883208	$-1+23/(-4^*-5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1523883209	$-1^* -23/(-4^* -5)^{-6+7\wedge 8*9}$	1831054818	$12^*(3\wedge 4+5\wedge(6+7))/8+9$
1530082863	$(-1-2)^*((-3+4/-5)^*(6+7\wedge 8^9))$	1850501121	$(1+2/3+4+5^*6)^*7\wedge 8^*9$
1531808928	$(-12+(3\wedge 4-5)^*6\wedge 7)^*8^*9$	1867793508	$(1+2\wedge 3)^*4^*(-56+7\wedge 8^*9)$
1531810656	$(12+(3\wedge 4-5)^*6\wedge 7)^*8^*9$	1867795127	$-1-(-2-34)^*(-5-6+7\wedge 8^*9)$
1549084383	$(1\wedge 2/(-3-4)+5^*6)^*7\wedge 8^*9$	1867795128	$-1^*(-2-34)^*(-5-6+7\wedge 8^*9)$
1549433124	$(1/2^*3\wedge(4^*5)-6\wedge 7)^*8/9$	1867795308	$(-1-2-(-34-5))^*(-6+7\wedge 8^*9)$
1549580928	$(-1/(-2-3)-45)^*(-6^*(7\wedge 8+9))$	1867795410	$-12^*-3^*(-4-5/-6+7\wedge 8^*9)$
1549930788	$(1/2^*3\wedge(4^*5)+6\wedge 7)^*8/9$	1867795487	$-1+(-2-34)^*(-5-(-6+7\wedge 8^*9))$
1556956056	$1/(2^*3/(45\wedge 6+7))/8^*9$	1867795493	$-1+(-2-34)^*(-5/-6-7\wedge 8^*9)$
1563416472	$(1/(2+3)+45)^*(6^*(7\wedge 8+9))$	1867795494	$(-1-23)/(-4/(-5+6^*7\wedge 8^*9))$
1563908157	$(1\wedge 2/(3+4)+5^*6)^*7\wedge 8^*9$	1867795521	$-1-2+(-3+45-6)^*7\wedge 8^*9$
1579488336	$(1+2+3)\wedge 4^*(5\wedge 6^*78-9)$	1867795553	$-1-(-2-34)^*(-5/-6+7\wedge 8^*9)$
1579511664	$(1+2+3)\wedge 4^*(5\wedge 6^*78+9)$	1867795554	$-1^*(-2-34)^*(-5/-6+7\wedge 8^*9)$
1591085076	$(1/(2+3+4)+5)^*6^*7\wedge 8^*9$	1867795740	$-12/(-3/(-4-5))^*(-6-7\wedge 8^*9)$
1604020104	$(1+2-34)^*(5\wedge 6-7\wedge 8)^*9$	1867795919	$-1+(-2-34)^*(-5-6-7\wedge 8^*9)$
1608377743	$((1+2)\wedge 3+4)^*(-56+7\wedge 8^*9)$	1867797540	$(1+2\wedge 3)^*4^*(56+7\wedge 8^*9)$
1608379138	$(-1-2+34)^*(-5-6+7\wedge 8^*9)$	1870252416	$(-12+3\wedge 4^*5)^*6\wedge 7^*(8+9)$
1608381215	$((1+2)\wedge 3+4)^*(56+7\wedge 8^*9)$	1898437491	$12^*3\wedge 4/5\wedge(6-7-8)-9$
1608869916	$1/(2+3)^*45\wedge 6-7\wedge 8^*9$	1898437509	$12^*3\wedge 4/5\wedge(6-7-8)+9$
1612738854	$(-1-2+34)^*(5\wedge 6+7\wedge 8)^*9$	1902384330	$((1+2/3)^*4+5^*6)/7\wedge 8^*9$
1623203253	$(1/(2/3+4)+5)^*6^*7\wedge 8^*9$	1908848312	$(-1+2\wedge 34-5\wedge 6^*(7+8))/9$
1628553899	$((1+2)^*(3\wedge 4)\wedge 5-6)/7+8\wedge 9$	1908860471	$(-1+2\wedge 34-(5\wedge 6-7)^*8)/9$
1632556728	$(12+3\wedge 4^*(5-6\wedge 7))^*-8^*9$	1908874571	$(1+2\wedge 34+(5\wedge 6+7)/8)/9$
1632558456	$(12+3\wedge 4^*(-5+6\wedge 7))^*8^*9$	1908888249	$(1+2\wedge 34+(5\wedge 6+7)^*8)/9$
1632615048	$(-12+3\wedge 4^*(5+6\wedge 7))^*8^*9$	1908971576	$(1^*2\wedge 34+5\wedge 6^*7^*8)/9$
1632616776	$(12+3\wedge 4^*(5+6\wedge 7))^*8^*9$	1914475608	$(-1-2-34)^*(5\wedge 6-7\wedge 8)^*9$
1636178017	$(-1+(2\wedge 34+5)^*6/7-8)/9$	1919678510	$-1+(-2-(-34-5))^*(-6+7\wedge 8^*9)$
1636178019	$(1+(2\wedge 34+5)^*6/7+8)/9$	1919678511	$(1^*2-34-5)^*(6+7\wedge 8^*9)$
1645006734	$((1-2\wedge -3)\wedge -4+5^*6)^*7\wedge 8^*9$	1919678696	$(-1-2-34)^*(-5-(-6+7\wedge 8^*9))$
1660260896	$1/2\wedge -3^*4^*(-56+7\wedge 8^*9)$	1919678955	$(-1/-2\wedge -3-45)^*(-6-7\wedge 8^*9)$
1660262335	$-1+(-2+34)^*(-5-6+7\wedge 8^*9)$	1919679140	$(-1-2-34)^*(-5-6-7\wedge 8^*9)$
1660262336	$(-12^*-3-4)^*(-5-6+7\wedge 8^*9)$	1924881858	$(1+2+34)^*(5\wedge 6+7\wedge 8)^*9$
1660264480	$-1/(-2\wedge -3/-4)^*(-56-7\wedge 8^*9)$	1948502738	$(12-3^*(4\wedge 5-6))^*7\wedge 8/-9$
1677557091	$(-1-2/3+4+5^*6)^*7\wedge 8^*9$	1956738168	$(1+2/(3+4)+5)^*6^*7\wedge 8^*9$
1696938372	$(12\wedge 3-4)^*(5\wedge 6^*7-8)^*9$	1965797141	$(1+2+3^*4\wedge 5-6)^*7\wedge 8/9$
1697186628	$(12\wedge 3-4)^*(5\wedge 6^*7+8)^*9$	1971561714	$(1\wedge 2-34-5)^*(6-7\wedge 8^*9)$
1704812796	$(12\wedge 3+4)^*(5\wedge 6^*7-8)^*9$	1971561978	$-12^*(-3+(-4-5/-6)^*(7\wedge 8^*9))$
1705062204	$(12\wedge 3+4)^*(5\wedge 6^*7+8)^*9$	1971562170	$(1-2+34+5)^*(6+7\wedge 8^*9)$
1707505272	$(1\wedge 2-34)^*(5\wedge 6-7\wedge 8)^*9$	1984466304	$(12+3\wedge 4^*5)^*6\wedge 7^*(8+9)$
1712145999	$(-1-2)^*(-34+(-5-6)^*7\wedge 8^*9)$	1994621146	$((-1+(2+3)\wedge 4)^*5-6)^*7\wedge 8/9$
1712636334	$1/(2+3)^*45\wedge 6+7\wedge 8^*9$	2001209490	$(1+2/(3+4))^*5^*6/7\wedge 8^*9$
1716786522	$(-1-2+34)^*(5\wedge 6+7\wedge 8)^*9$	2023444914	$-1-2-(-34-5)^*(-6+7\wedge 8^*9)$
1720793099	$-1/-2-(-34-5/-6)^*7\wedge 8^*9$	2023444918	$-1-(-2+(-34-5)^*(-6+7\wedge 8^*9))$
1733362848	$(-12+(3\wedge 4+5)^*6\wedge 7)^*8^*9$	2023444919	$-1^*(-2+(-34-5)^*(-6+7\wedge 8^*9))$
1733364576	$(12+(3\wedge 4+5)^*6\wedge 7)^*8^*9$	2023445382	$-1-2+(-34-5)^*(-6-7\wedge 8^*9)$
1733376564	$(1/2-34)^*(5\wedge 6-7\wedge 8)^*9$	2066952998	$(-12-3+4)/(-5/(-6+7^*8\wedge 9))$
1738087468	$(-1/-2-34)^*(-5-(-6+7\wedge 8^*9))$	2075328119	$-1+(-2-3+45)^*(-6+7\wedge 8^*9)$
1738087870	$(-1/-2-34)^*(-5-6-7\wedge 8^*9)$	2075328684	$-12^*(-3-4^*-5/(-6/7\wedge 8))^*9$
1741984866	$(12-3)\wedge 4^*(5\wedge 6-7)^*(8+9)$	2080953360	$(12^*3+4)^*(5\wedge 6+7\wedge 8)^*9$
1742798439	$(1/-2+34)^*(5\wedge 6+7\wedge 8)^*9$	2093796654	$-12-3^*((-4/-5-6)^*(7+8\wedge 9))$
1743546384	$(12-3)\wedge 4^*(5\wedge 6+7)^*(8+9)$	2127211322	$-1-(-2-34-5)^*(-6+7\wedge 8^*9)$
1750937500	$(12\wedge 3-4)^*5\wedge 6^*(7^*8+9)$	2127211557	$-12+(-3-4^*(-5-6))^*7\wedge 8^*9$
1759062500	$(12\wedge 3+4)^*5\wedge 6^*(7^*8+9)$	2127211814	$-1+(-2-34-5)^*(-6-7\wedge 8^*9)$
1764028729	$-1-2+34^*(-5-6+7\wedge 8^*9)$	2128062500	$(12\wedge 3-4)^*5\wedge 6^*(7+8^*9)$
1764029069	$-1-2-34^*(-5-(-6+7\wedge 8^*9))$	2137937500	$(12\wedge 3+4)^*5\wedge 6^*(7+8^*9)$
1764029477	$-1-2-34^*(-5-6-7\wedge 8^*9)$		
1785119148	$(1/2+34)^*(5\wedge 6-7\wedge 8)^*-9$		
1789970331	$(-1/-2+34)^*(-5-6+7\wedge 8^*9)$		
1794822273	$(1/2+34)^*(5\wedge 6+7\wedge 8)^*9$		
1800052590	$(-1+(2^*3)\wedge 4)^*(5\wedge 6-7)^*89$		
1801666160	$(-1+(2^*3)\wedge 4)^*(5\wedge 6+7)^*89$		
1802832594	$(1+(2^*3)\wedge 4)^*(5\wedge 6-7)^*89$		
1804448656	$(1+(2^*3)\wedge 4)^*(5\wedge 6+7)^*89$		
1810990440	$(1-2-34)^*(5\wedge 6-7\wedge 8)^*9$		
1815911930	$(-1-(-2-34))^*(-5-6+7\wedge 8^*9)$		
1815912093	$-12+(-3-4)^*-5^*(-6+7\wedge 8^*9)$		
1815912105	$(12^*3+4-5)^*(-6+7\wedge 8^*9)$		
1815912525	$(12^*3+4-5)^*(6+7\wedge 8^*9)$		
1820834190	$(1\wedge 2+34)^*(5\wedge 6+7\wedge 8)^*9$		
1831054557	$-12^*(3\wedge 4-5\wedge(6+7))/8-9$		
1831054575	$-12^*(3\wedge 4-5\wedge(6+7))/8+9$		
1831054800	$12^*(3\wedge 4+5\wedge(6+7))/8-9$		

Supplement 2

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
51496	$(-9+8*7-6)*(5^4+3)^2*2^1$	260834	$(-9-8)*-7*(-6-5)+4^3*2-1$
51497	$(-9+8*7-6)*(5^4+3)^2+1$	260836	$(-9-8)*-7*(-6-5)+4^3*2+1$
52243	$9^{\wedge}((8+7)/6)*5^4*3-2^{\wedge}1$	261038	$(-9-8)*(-7-6)*-5+4^3*2-1$
58676	$(-9*8+(7^{\wedge}6+5)/4-3)^2-1$	261040	$(-9-8)*(-7-6)*-5+4^3*2+1$
58677	$(9*-8+(7^{\wedge}6+5)/4-3)^2/1$	261202	$9*8*(-7-6)-5+4^3*2-1$
59345	$9/(8/7)*6*(5^{\wedge}4+3)^2-1$	261204	$9*8*(-7-6)-5+4^3*2+1$
59772	$(-9-8)/(7/6)*(-5-(4^{\wedge}3)^2-1)$	261214	$9*8*(-7-6)+5+4^3*2+1$
66170	$(9/8*(7^{\wedge}6-5-4)-3)/2-1$	261252	$-9*(-8*(-7-6)-5)+4^3*2-1$
66172	$(9/8*(7^{\wedge}6-5-4)-3)/2+1$	261276	$(9*8+7)*(-6-5)+4^3*2+1$
66173	$(9/8*(7^{\wedge}6-5-4)+3)/2-1$	261290	$-9*((-8-7)*-6+5)+4^3*2+1$
82668	$(9*8*-7+6)^{\wedge}(-5+4+3)/(2+1)$	261328	$9*(-8-7)*6-5+4^3*2-1$
83373	$(-9*-8-(-7/(-6/-54))^3)/(2+1)$	261338	$-9*(8+7)*6+5+4^3*2-1$
86231	$-9-8*-7/(-6/-5/(43^2-1))$	261340	$9*(-8-7)*6+5+4^3*2+1$
88014	$(-9*8+(7^{\wedge}6-5)/4)^3*2-1$	261438	$(9*(8+7)+6)*-5+4^3*2-1$
88016	$(-9*8+(7^{\wedge}6-5)/4)^3*2+1$	261498	$(-9*(-8-7)-6)*-5+4^3*2-1$
88018	$(-9*8+(7^{\wedge}6-5)/4)^3*2-1$	261500	$(-9*(-8-7)-6)*-5+4^3*2+1$
88184	$(-9-8+(7^{\wedge}6-5)/4)^3*2^{\wedge}1$	261542	$-9*(8*7-(6-5))+4^3*2+1$
88185	$(-9-8+(7^{\wedge}6-5)/4)^3*2+1$	261684	$-9+(-8-7)*6*5+4^3*2-1$
104491	$9^{\wedge}((8+7)/6)*5^4*3^2+1$	261686	$-9+(-8-7)*6*5+4^3*2+1$
106674	$(-9-8)/(-7/((-6-5)^{\wedge}4*3+2))-1$	261858	$(-9+8*7)*-6-5+4^3*2+1$
118744	$((-9+8*(7+6))^5*4-3)^2*2^1$	261866	$(9-8*7)*6+5+4^3*2-1$
118745	$((-9+8*(7+6))^5*4-3)^2+1$	261869	$9*8*(7/6-5)+4^3*2+1$
118756	$((-9+8*(7+6))^5*4+3)^2*2^1$	262272	$-9*(8*7/-6-5)+4^3*2-1$
118757	$((-9+8*(7+6))^5*4+3)^2+1$	262339	$-9*(-8-7-6)+5+4^3*2+1$
127487	$-9*(-8+7/(6/-5))^4*(3+2)-1$	262788	$(9*(8+7)-6)*5+4^3*2-1$
129315	$-9*((-8+7/-6/-5)*(43^2+1))$	262790	$(9*(8+7)-6)*5+4^3*2+1$
134500	$(9^{\wedge}8-7+6)/5/4^3-21$	262850	$(9*(8+7)+6)*5+4^3*2+1$
134542	$(9^{\wedge}8-7+6)/5/4^3+21$	262948	$9*(8+7)*6-5+4^3*2-1$
139862	$-98-7-(-6^{\wedge}(-5+4*3))/2+1$	263091	$-9-87*(-6-5)+4^3*2-1$
146523	$((-9-8)*(-7-6))^{\wedge}(-5+4+3)*(2+1)$	263297	$(9/8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)-3)^2-1$
151844	$9^{\wedge}((8+7)/6)*5^4*3-2+1$	263309	$(9/8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)+3)^2-1$
151906	$9^{\wedge}((8+7)/6)*5^4*3+2-1$	263310	$(9/8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)+3)^2+1$
151907	$9^{\wedge}((8+7)/6)*5^4*3+2+1$	263311	$(9/8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)+3)^2+1$
156895	$(9*8+(7^{\wedge}6+5)*4)/3-2+1$	263553	$(-9+8*7)*6*5+4^3*2-1$
156899	$(9*8+(7^{\wedge}6+5)*4)/3+2+1$	263555	$(-9+8*7)*6*5+4^3*2+1$
160475	$(9*(8+7)-6)*(5^{\wedge}4-3)^2-1$	263675	$9*(-8+7*6)*5+4^3*2+1$
160476	$(9*(8+7)-6)*(5^{\wedge}4-3)^2/1$	263870	$(-9+8*7*-6)*-5+4^3*2+1$
160477	$(9*(8+7)-6)*(5^{\wedge}4-3)^2+1$	264107	$-9*(-8+7*6*-5)+4^3*2+1$
166676	$(9+8)*(7^{\wedge}6+5)/4/3-2^{\wedge}1$	264395	$9*(8*7-6)*5+4^3*2+1$
176033	$(-9*8+(7^{\wedge}6-5)/4)^3*2-1$	264570	$(9/8*(7^{\wedge}6-5)-4^{\wedge}3)^2-1$
176048	$(-9*8+(7^{\wedge}6+5)/4)^3*2-1$	264782	$((9*(8-7))^{\wedge}6-5^{\wedge}4*3)/2-1$
176050	$(-9*8+(7^{\wedge}6+5)/4)^3*2+1$	264783	$((9*(8-7))^{\wedge}6-5^{\wedge}4*3)/2+1$
177283	$-9*(-8-7-(-6+5+4)^{\wedge}3*2)+1$	264827	$(9/8*(7^{\wedge}6-5)+4^{\wedge}3)^2*2^1$
177921	$-9*(-87-(-6-(-5-4))^{\wedge}3*2+1)$	264828	$(9/8*(7^{\wedge}6-5)+4^{\wedge}3)^2+1$
177931	$-9*(-87-(-6-(-5-4))^{\wedge}3*2)+1$	265214	$-9*(8*7*-6-5)+4^3*2+1$
177939	$-9*(-87-((-6-(-5-4))^{\wedge}3*2+1))$	266195	$9*(-8-7)*6*-5+4^3*2+1$
178122	$(-9+8*(7+6))^5*4*3-2-1$	266657	$((9*(8-7))^{\wedge}6+5^{\wedge}4*3)/2-1$
178123	$(-9+8*(7+6))^5*4*3-2^{\wedge}1$	267689	$9*8*-7*(-6-5)+4^3*2+1$
178124	$(-9+8*(7+6))^5*4*3-2+1$	269291	$(9*(8-7))^{\wedge}6-5-4^3*2-1$
178126	$(-9+8*(7+6))^5*4*3+2-1$	269303	$(9*(8-7))^{\wedge}6+5-4^3*2+1$
178127	$(-9+8*(7+6))^5*4*3+2^{\wedge}1$	275548	$-98/(-7/((-6+5+4)^{\wedge}3*2-1))$
230076	$-9*(-8-7/(-6/-5))*(43^2-1)$	280024	$98-7+6^{\wedge}(-5+4*3)-2-1$
230325	$-9*(-8-7/-6*-5)*(43^2+1)$	286876	$9*(-8+7*6)/5^{\wedge}4*3/2+1$
233442	$-9*(-8-7)*(6/5+(4*3)^{\wedge}(2+1))$	298934	$(9^{\wedge}8-76-5)/(4*3)^2-1$
249254	$(-9-8)*((-7-(-6-5)^{\wedge}4/3)*(2+1))$	298936	$(9^{\wedge}8-76-5)/(4*3)^2+1$
250051	$9-8+(7/(6/54))^{\wedge}3+2+1$	305732	$-98-7/-6*(-5+4^3*2+1)$
250063	$9+8+(7/(6/54))^{\wedge}3-2+1$	314070	$9*8*-7+6/5*(4^{\wedge}3*2+1)$
250065	$9+8+(7/(6/54))^{\wedge}3+2-1$	314469	$-98-7+6/-5*(-4^{\wedge}3*2-1)$
250067	$9+8+(7/(6/54))^{\wedge}3+2+1$	314564	$-9-8+7+6/5*(4^{\wedge}3*2+1)$
250240	$(-9-8)/(-7/((-6*-54-3)^{\wedge}2-1))$	314566	$-9+8-7+6/5*(4^{\wedge}3*2+1)$
251909	$9*(8+7)*6*(5^{\wedge}4-3)/2-1$	314588	$-98/-7+6/-5*(-4^{\wedge}3*2-1)$
251911	$9*(8+7)*6*(5^{\wedge}4-3)/2+1$	314652	$-9+87+6/(-5/(-4^{\wedge}3*2-1))$
254339	$9*(8+7)*6*(5^{\wedge}4+3)/2-1$	314653	$9*8+7+6/5*(4^{\wedge}3*2+1)$
254341	$9*(8+7)*6*(5^{\wedge}4+3)/2+1$	314693	$(-9-8)*-7+6/5*(4^{\wedge}3*2+1)$
258093	$9*(-8-7)*6*5+4^3*2-1$	315260	$-98*-7+6/(-5/(-4^{\wedge}3*2-1))$
258095	$9*(-8-7)*6*5+4^3*2+1$	320397	$-9/(-8-7/(-6-5))*(4^{\wedge}3*2-1)$
258122	$-9*(-8-7*-65)+4^3*2+1$	331567	$(9+8)*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3/2-1$
258797	$-9*(-8-76*-5)+4^3*2+1$	331569	$(9+8)*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3/2+1$
259891	$-98*(-7-6*-5)+4^3*2+1$	334731	$(-9-8)*(-7-(-6+5+4)^{\wedge}3*2)+1$
260658	$-9*(-8-7)*(-6-5)+4^3*2-1$	345666	$(-9-8)^{\wedge}(-7+6+5)+4^3*2+1$
260660	$-9*(-8-7)*(-6-5)+4^3*2+1$	367003	$((-9+8)^{\wedge}(-7-6)/-5*(4^{\wedge}3*2+1))$
260733	$(9-8*7)*6*5+4^3*2-1$	394953	$9/8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^3*2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
394954	$9/8*(7^6-5^4)*3-2^1$	735304	$(-9+8+7^6*5)/4*(3+2)-1$
394955	$9/8*(7^6-5^4)*3-2+1$	735305	$(-9+8+7^6*5)/4*(3+2)^1$
394957	$9/8*(7^6-5^4)*3+2-1$	735306	$(-9+8+7^6*5)/4*(3+2)+1$
394958	$9/8*(7^6-5^4)*3+2^1$	750108	$-9+(-8-(-7/(-6/-54)))^3*(2+1)$
397032	$9/8*(7^6-5-4)*3-2-1$	750138	$(-9+8-(-7/(-6/-54)))^3*(2+1)$
397038	$9/8*(7^6-5-4)*3+2+1$	750156	$-9-(-8+(-7/(-6/-54)))^3*(2+1)$
397059	$9/8*(7^6-5+4)*3-2-1$	750165	$-9*(-8+(-7/(-6/-54)))^3/(2+1)$
397060	$9/8*(7^6-5+4)*3-2^1$	750213	$-9*-8-(-7/(-6/-54))^3*(2+1)$
397063	$9/8*(7^6-5+4)*3+2-1$	752103	$-9*(-8-7/6^{\wedge}5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$
397064	$9/8*(7^6-5+4)*3+2^1$	752105	$-9*(-8-7/6^{\wedge}5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
397065	$9/8*(7^6-5+4)*3+2+1$	764813	$(-9-8)/(-7/(-6+54^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
400221	$-9^{\wedge}(-8-(-7-6))*(-5-(4/3)^2)^{\wedge}1$	780300	$(9*8*-7-6)^{\wedge}(-5+4+3)*(2+1)$
400222	$-9^{\wedge}(-8-(-7-6))*(-5-(4/3)^2)+1$	784304	$(-9-8+7^6*5)^4/3/(2-1)$
436900	$(-9-8+7)/-6*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	793579	$(9*(8-7))^{\wedge}6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$
439597	$(-9-8/(-7-6))/-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	793581	$(9*(8-7))^{\wedge}6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
440061	$(9^{\wedge}((8+7)/6)-5)*43^{\wedge}2-1$	793589	$(9*(8-7))^{\wedge}6+5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$
440062	$(9^{\wedge}((8+7)/6)-5)*43^{\wedge}2^1$	793591	$(9*(8-7))^{\wedge}6+5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
446480	$9*(8/-7)*(-6-(-5^{\wedge}4/3)^2+1)$	794069	$9/8*(7^6-5-4)*3^2-1$
458552	$(9^{\wedge}((8+7)/6)+5)*43^{\wedge}2^1$	794123	$9/8*(7^6-5+4)*3^2-1$
458553	$(9^{\wedge}((8+7)/6)+5)*43^{\wedge}2+1$	794125	$9/8*(7^6-5+4)*3^2+1$
469155	$(-9*8+7^6/5)*4*(3+2)-1$	891293	$(-9+8/(-7+6))/-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
469156	$(-9*8+7^6/5)*4*(3+2)^1$	999844	$((9+8)*7^6-5^4-3)/2-1$
469157	$(-9*8+7^6/5)*4*(3+2)+1$	999846	$((9+8)*7^6-5^4-3)/2+1$
472036	$(9*8+7^6/5)*4*(3+2)/1$	999849	$((9+8)*7^6-5^4+3)/2+1$
472037	$(9*8+7^6/5)*4*(3+2)+1$	1000178	$-9-8*(-7/(-6/-54))^3/2-1$
499978	$(9+8)*(7^6-5)/4-3^{\wedge}2^1$	1000184	$((9+8)*7^6+5^4-3)/2-1$
499984	$(9+8)*(7^6-5)/4-3/(2-1)$	1000186	$((9+8)*7^6+5^4-3)/2+1$
500026	$(9+8)*(7^6+5)/4-3-2^1-1$	1015809	$(9/8/(-7+6)+5)*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
500028	$(9+8)*(7^6+5)/4-3/2^1$	1021520	$(9*(8-7)+6)^{\wedge}5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
500032	$(9+8)*(7^6+5)/4+3/2+1$	1057499	$(9-8*7)^6/(5^{\wedge}4-3)^2-1$
500033	$(9+8)*(7^6+5)/4+3+2^1-1$	1057501	$(9-8*7)^6/(5^{\wedge}4-3)^2+1$
500068	$-9+(-8-(-7/(-6/-54)))^3*2-1$	1066631	$((9*(8-7))^{\wedge}6+5^{\wedge}4*3)^2-1$
500069	$-9+(-8-(-7/(-6/-54)))^3*2^1$	1066632	$((9*(8-7))^{\wedge}6+5^{\wedge}4*3)^2^1$
500078	$-9-8-(-7/(-6/-54))^3*2+1$	1066633	$((9*(8-7))^{\wedge}6+5^{\wedge}4*3)^2+1$
500100	$-9-(-8+(-7/(-6/-54)))^3*2-1$	1108799	$-9+((8+7^{\wedge}(-6+5+4)))^3)^2-1$
500101	$-9-(-8+(-7/(-6/-54)))^3*2^1$	1108801	$-9+((8+7^{\wedge}(-6+5+4)))^3)^2+1$
500165	$-9*-8-((-7/(-6/-54))^3*2+1)$	1108965	$(-9+(-8*-76)^{\wedge}(-5+4+3))^*(2+1)$
500167	$-9*-8-(-7/(-6/-54))^3*2+1$	1147194	$(-9-8)/(-7/(-6+54^{\wedge}3))^*(2+1)$
509951	$-9*(-8+7/(6/-5))^*(4^{\wedge}3)^2-1$	1193061	$-9-((8/7)^{\wedge}6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$
509952	$-9*(-8+7/6*-5)*4^{\wedge}3^{\wedge}2^1$	1193063	$-9-((8/7)^{\wedge}6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
509953	$-9*(-8+7/6*-5)*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	1193466	$-9*-87*(-6*(-5-4/3)^{\wedge}(2+1))$
528741	$((-9+8*7)^6/5^{\wedge}4-3)^*(2+1)$	1229123	$(-9+(-8*-7)^{\wedge}(-6+5+4)/3)^*21$
573747	$9*(-8+7*6)/5^{\wedge}4-4*3-2-1$	1239900	$(9^{\wedge}8*7/6^{\wedge}5-4)*32-1$
573748	$9*(-8+7*6)/5^{\wedge}4-4*3-2^1$	1239901	$(9^{\wedge}8*7/6^{\wedge}5-4)*32/1$
573752	$9*(-8+7*6)/5^{\wedge}4-4*3+2^1$	1239902	$(9^{\wedge}8*7/6^{\wedge}5-4)*32+1$
573753	$9*(-8+7*6)/5^{\wedge}4-4*3+2+1$	1240102	$-9*(-8-7*(-6+5+4)^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
636632	$(-9-8)/-7*(-6+5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	1240156	$(9^{\wedge}8*7/6^{\wedge}5+4)*32-1$
636634	$(-9-8)/-7*(-6+5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	1240157	$(9^{\wedge}8*7/6^{\wedge}5+4)*32/1$
663133	$(9+8)*(7^6-5^4)/3-2-1$	1240158	$(9^{\wedge}8*7/6^{\wedge}5+4)*32+1$
663134	$(9+8)*(7^6-5^4)/3-2^1$	1251670	$-9^{\wedge}(-8-(-7-6))-(-5*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
663138	$(9+8)*(7^6-5^4)/3+2^1$	1251672	$-9^{\wedge}(-8-(-7-6))+5*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
663139	$(9+8)*(7^6-5^4)/3+2+1$	1251676	$-9^{\wedge}(-8-(-7-6))+5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
666788	$(9+8)*(7^6+5^4)/3-2-1$	1260496	$-9*(-87-6^{\wedge}(-5+4*3)/2)+1$
672583	$(9^{\wedge}8-(7+6)^5)/4^{\wedge}3-21$	1277944	$-9+(-8^{\wedge}(-7+6)+5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
672601	$(9^{\wedge}8-(7+6)^5)/4^{\wedge}3-2-1$	1281588	$(-9/(-87+6)-5)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
672625	$(9^{\wedge}8-(7+6)^5)/4^{\wedge}3+21$	1283112	$-9+(-8/-76-5)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
681560	$-9-8+(-7-6)/-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	1305243	$-9*-8*-76-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
681574	$(9+8^{\wedge}7-6)/5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	1306017	$-9*-87*-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
681576	$-9+8+(-7-6)/-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	1309535	$-9*((-8-7)/-6^{\wedge}5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
681649	$9*8+(-7-6)/-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	1309537	$-9*((-8-7)/-6^{\wedge}5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
698630	$((9-8^{\wedge}7)/6+5^{\wedge}4/3)*-2-1$	1310098	$-9+8*-76-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
698631	$((9-8^{\wedge}7)/6+5^{\wedge}4/3)*-2^1$	1310109	$-9*(-8+76)-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
698632	$((9-8^{\wedge}7)/6+5^{\wedge}4/3)*-2+1$	1310184	$-9+87*-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
698636	$((9+8^{\wedge}7)/6-5^{\wedge}4/3)*2-1$	1310247	$(-9+87)*-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
698637	$((9+8^{\wedge}7)/6-5^{\wedge}4/3)*2^1$	1310604	$-98-7-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
698638	$((9+8^{\wedge}7)/6-5^{\wedge}4/3)*2+1$	1310613	$-9-87-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
705755	$(-9*8+(7^6-5)^4)*3/2-1$	1310614	$-98-7-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
706033	$(9*8+(7^6+5)^4)*3/2+1$	1310616	$-98-7+6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
734006	$(-9+8-7-6)/-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	1310632	$-9-8-76-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
735284	$(-9-8+7^6*5)/4*(3+2)-1$	1310638	$-9+8-76-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
735285	$(-9-8+7^6*5)/4*(3+2)^1$	1310640	$-98-(-7-6)-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
735286	$(-9-8+7^6*5)/4*(3+2)+1$	1310641	$-98/-7*-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1310669	$-98 \cdot 7^* \cdot 6 \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1423062	$(-9 / (-8 - 7 - 6) + 5) \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
1310799	$-9 + 87 + 6 \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1428359	$-9 + ((8/7)^{\wedge}6 + 5) \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$
1310800	$-9 - (-8 - 76) \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1428361	$-9 + ((8/7)^{\wedge}6 + 5) \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
1310802	$-9 + (-8 - 7)^* \cdot 6 + 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	1428374	$(-9 + 8) / -7^{\wedge}6 + 5^* \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1310838	$(-9 - 8)^* \cdot 7 - 6 + 5^* \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1441759	$(-9 - 87 / -6) \cdot (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
1310846	$(-9 - 8)^* \cdot 7 - (-6 - 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$	1441770	$(-9 - 87 / -6) \cdot (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1310850	$-9^* \cdot (-8 - 7) \cdot 6 + 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	1456542	$-9^{\wedge}(-8 - (-7 - 6)) \cdot (-5 + 4/3 - 21)$
1310854	$-9^* \cdot (-8 - 7) \cdot 6 + 5^* \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1499952	$((9 + 8) \cdot (7^{\wedge}6 - 5) / 4 - 3) \cdot (2 + 1)$
1310862	$-9^* \cdot (-8 - 7) \cdot (-6 - 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$	1500088	$(9 + 8) \cdot (7^{\wedge}6 + 5) / 4 \cdot 3 - 2^{\wedge} - 1$
1310866	$-9^* \cdot (-8 - 7) \cdot (-6 - 5^* \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$	1500089	$(9 + 8) \cdot (7^{\wedge}6 + 5) / 4 \cdot 3 + 2^{\wedge} - 1$
1310908	$-9^* \cdot (-8 - 7 - 6) \cdot (-5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1520343	$-98 + (-7 - 6 / -5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
1310910	$-9^* \cdot (-8 - 7 - 6) + 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	1520441	$(-9 + 8) \cdot (-7 + 6 / 5) \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1310914	$-9^* \cdot (-8 - 7 - 6) + 5^* \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1535352	$(-9 + 87) \cdot ((-6 - (-5 - 4))^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311228	$-9 - 87^* \cdot 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1535450	$((-9 + 8) / -7 - 6) \cdot (-5 - (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
1311238	$-9 - 87^* \cdot 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1537383	$(9^{\wedge}8 / 7 + 6 - 5) / 4 - 3 / 21$
1311261	$(-98 + 7)^* \cdot 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1540472	$(-9 / -8 - 7) \cdot (-65 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311291	$(-9 - 87)^* \cdot 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1549499	$(-9 - 8) \cdot 7 / 6^* \cdot (-5^{\wedge}(4 + 3) - 2 + 1)$
1311301	$(-9 - 87)^* \cdot 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1572468	$(-9 - (-8 - 7)) \cdot (-65 - (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
1311314	$-9 - 8^* \cdot 76 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572723	$-98 - 7 + 6^* \cdot (-5 - (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
1311324	$-9 - 8^* \cdot 76 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1572732	$-9 - 87 + 6^* \cdot (-5 - (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
1311345	$(-98 - 7)^* \cdot 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572735	$-98 - 7 + 6^* \cdot (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311355	$(-98 - 7)^* \cdot 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1572760	$-98 + (-7 + 6 - 5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311395	$-98^* \cdot 7 - 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572765	$-98 + (-7 + 6 - 5) \cdot -4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$
1311405	$-98^* \cdot 7 - 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1572767	$-98 + (-7 + 6 - 5) \cdot -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
1311407	$-98^* \cdot 7 + 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572772	$-98 + (-7 + 6 - 5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
1311444	$-9^* \cdot (-87 + 6) \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572795	$-98 - 7 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
1311450	$-9^* \cdot (-87 + 6) \cdot 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	1572935	$-9 + 8^* \cdot 7 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311471	$-9^* \cdot (-8 - 76) \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572947	$-9 + 8^* \cdot 7 - 6^* \cdot (-5 - (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
1311475	$-9^* \cdot (-8 - 76) \cdot 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$	1572952	$(-9 - 8) \cdot -7 - (-6^* \cdot (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$
1311477	$-9^* \cdot (-8 - 76) \cdot 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	1572965	$9^{\wedge}8 - 7 - 6^* \cdot (-5 - (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
1311481	$-9^* \cdot (-8 - 76) \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1572966	$-9 + 87 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311492	$-9^* \cdot 87 - 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572968	$-9^* \cdot (-8 - 7) \cdot (-6^* \cdot (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$
1311502	$-9^* \cdot 87 - 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1572970	$-9^* \cdot (-8 - 7) + 6^* \cdot (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
1311504	$-9^* \cdot 87 + 6 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572975	$-9^* \cdot (-8 - 7) + 6^* \cdot (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311552	$-9^* \cdot (-87 - 6) \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1572978	$-9 + 87 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
1311556	$-9^* \cdot (-87 - 6) \cdot 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$	1573007	$(-9 - 8) \cdot -7 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311558	$-9^* \cdot (-87 - 6) \cdot 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	1573014	$(-9 - 8) \cdot -7 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
1311562	$-9^* \cdot (-87 - 6) \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1573019	$(-9 - 8) \cdot -7 - 6^* \cdot (-5 - (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
1311989	$-98^* \cdot (-7 - 6) \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1573030	$-9^* \cdot (-8 - 7) \cdot 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
1311993	$-98^* \cdot (-7 - 6) \cdot 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$	1573045	$(-9 - (-8 - 7)) \cdot 6^* \cdot (5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
1311995	$-98^* \cdot (-7 - 6) \cdot 5^* \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	1573050	$(-9 - (-8 - 7)) \cdot 6^* \cdot (5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1311999	$-98^* \cdot (-7 - 6) \cdot 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1573574	$-98^* \cdot 7 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1312007	$(-9 - 8)^* \cdot 76 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1573586	$-98^* \cdot 7 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
1312017	$(-9 - 8)^* \cdot 76 - 5^* \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1573671	$-9^* \cdot 87 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1323512	$(-9 - 8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5) / 4 \cdot 3^{\wedge}2 - 1$	1573683	$-9^* \cdot 87 - 6^* \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
1323513	$(-9 - 8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5) / 4 \cdot 3^{\wedge}2 + 1$	1588185	$(9 / 8^* \cdot (7^{\wedge}6 - 5) \cdot 4 - 3) \cdot (2 + 1)$
1323514	$(-9 - 8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5) / 4 \cdot 3^{\wedge}2 + 1$	1588203	$(9 / 8^* \cdot (7^{\wedge}6 - 5) \cdot 4 + 3) \cdot (2 + 1)$
1323548	$(-9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5) / 4 \cdot 3^{\wedge}2 - 1$	1588235	$(-9 - 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 - 1$
1323549	$(-9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5) / 4 \cdot 3^{\wedge}2 + 1$	1588236	$(-9 - 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 + 1$
1323550	$(-9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5) / 4 \cdot 3^{\wedge}2 + 1$	1588237	$(-9 - 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 - 1$
1330890	$((-9 + 8) / (-7 - 6) + 5) \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1588259	$(-9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 - 1$
1333344	$(9 + 8) \cdot (7^{\wedge}6 - 5 + 4) / 3 \cdot 2 / 1$	1588260	$(-9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 + 1$
1333345	$(9 + 8) \cdot (7^{\wedge}6 - 5 + 4) / 3 \cdot 2 + 1$	1588263	$(9 - 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 + 1$
1338300	$-9 - (-8 / -76 + 5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1588264	$(9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 - 1$
1345207	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) \cdot 5) / 4 \cdot 3^{\wedge}2 - 1$	1588286	$(9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 - 1$
1404287	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 - 5^{\wedge}4) / 3 / 2 - 1$	1588287	$(9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 + 1$
1404289	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 - 5^{\wedge}4) / 3 / 2 + 1$	1588288	$(9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) \cdot 3 / 2 + 1$
1411547	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 - 5^* \cdot 4) / 3 / 2 - 1$	1588320	$(9 / 8^* \cdot (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4 - 3) \cdot (2 + 1)$
1411549	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 - 5^* \cdot 4) / 3 / 2 + 1$	1588338	$(9 / 8^* \cdot (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4 + 3) \cdot (2 + 1)$
1411676	$(-9 - 8 + (7^{\wedge}6 - 5) \cdot 4) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1653530	$((-9 - 8) / (-7 - 6) + 5) \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1411678	$(-9 - 8 + (7^{\wedge}6 - 5) \cdot 4) \cdot 3 \cdot 2 - 1$	1661686	$-9 - 8^* \cdot (7 / 6^{\wedge} - 5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1$
1411679	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 - 5 - 4) / 3 / 2 - 1$	1703935	$(9 \cdot (8 - 7) / 6 + 5) \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$
1411897	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 + 5 + 4) / 3 / 2 + 1$	1703937	$(9 \cdot (8 - 7) / 6 + 5) \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
1411898	$(9 + 8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1703962	$(-9 + (-8 - 7) / -6) \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1411900	$(9 + 8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) \cdot 3 \cdot 2 - 1$	1708203	$((9^{\wedge}8 - 7) / 6^* \cdot 5 + 4 / 3) / 21$
1412027	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 + 5^* \cdot 4) / 3 / 2 - 1$	1712499	$-9 + 87^* \cdot ((-6 - (-5 - 4))^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1412029	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 + 5^* \cdot 4) / 3 / 2 + 1$	1721864	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4) / (3 + 2) - 1$
1414680	$(9^{\wedge}8 \cdot 7 + 6) / (5^* \cdot 43 - 2) - 1$	1721865	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4) / (3 + 2) / 1$
1414681	$(9^{\wedge}8 \cdot 7 + 6) / (5^* \cdot 43 - 2) + 1$	1729296	$-9^* \cdot 8 / (-7 / ((-6 + (-5^* \cdot 4)^{\wedge}3) \cdot 21))$
1414682	$(9^{\wedge}8 \cdot 7 + 6) / (5^* \cdot 43 - 2) + 1$	1730124	$(-9 / (-8 - 7) + 6) \cdot (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1415610	$(-9 / (-8 - 7) - 6) \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	1744778	$(-9 - 8) \cdot ((-7 - (-6 - 5)^{\wedge}4 / 3) \cdot 21)$
1419287	$9^* \cdot 8^* \cdot (7^{\wedge}6 + 5^{\wedge}4) / 3 / 2 - 1$	1756070	$(-9 + (8^* \cdot 7)^{\wedge}(-6 + 5 + 4)) \cdot (3^{\wedge}2 + 1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1764498	$(-9*8+7^6*5-4-3)*(2+1)$	2149491	$-98+(-7+6/-5)*(-4^3^2-1)$
1764507	$(-9*8+7^6*5-4)*3^2(2-1)$	2149589	$((-9+8)^*-7+6/5)*(4^3^2+1)$
1764522	$(-9*8+7^6*5+4-3)*(2+1)$	2152303	$(9^8-7+6)/5/4-32-1$
1764948	$(9*8+7^6*5-4+3)*(2+1)$	2152304	$(9^8-7+6)/5/4-32*1$
1764963	$(9*8+7^6*5+4)*3^2(2-1)$	2152305	$(9^8-7+6)/5/4-32+1$
1764972	$(9*8+7^6*5+4+3)*(2+1)$	2152312	$(9^8-7+6)/5/4-3-21$
1834529	$-9-8+7*(-65-(-4^3^2+1))$	2152318	$(9^8-7+6)/5/4+3-21$
1834543	$-9-8+7*(-65+4^3^2+1)$	2152354	$(9^8-7+6)/5/4-3+21$
1834693	$-98-7*(-6*-5-4^3^2+1)$	2152360	$(9^8-7+6)/5/4+3+21$
1834699	$-98-7*(-6*-5-4^3^2)-1$	2152367	$(9^8-7+6)/5/4+32-1$
1834701	$-98-7*(-6*-5-4^3^2)+1$	2152368	$(9^8-7+6)/5/4+32^1$
1834707	$-98-7*(-6*-5-4^3^2-1)$	2152369	$(9^8-7+6)/5/4+32+1$
1834826	$-98+7*(-6-5-(-4^3^2+1))$	2152399	$(9^8-7+6)/5/4+3*21$
1834840	$-98+7*(-6-5+4^3^2+1)$	2201920	$-98-7*-6/-5*(-4^3^2-1)$
1834902	$-98-(-7*(-6-(-5-4^3^2)))+1$	2202001	$-9-8-7*6/-5*(4^3^2+1)$
1834904	$-98+7*(-6-(-5-4^3^2))+1$	2202018	$(-9+8)*7*6/(-5/(4^3^2+1))$
1834916	$-98-7*(-6+5-4^3^2)-1$	2221317	$(-9+8)-7*6*-5*(-4^3^2+1)$
1834918	$-98-7*(-6+5-4^3^2)+1$	2239367	$-9-8*(-7-6^4(-5+4^3)+21)$
1834938	$(-9+8)*-7*(-6-5+4^3^2+1)$	2239472	$(-9+8-7)*(-6^4(-5+4^3)+2)^1$
1834965	$-9-(-8+7-6)*(-5+4^3^2)+1$	2250468	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3+2+1)$
1834980	$-98-7*(-6-5-4^3^2+1)$	2250476	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3+2)-1$
1835036	$((-9+8)^4-7-6)*(-5-4^3^2+1)$	2250477	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3+2)^1$
1835453	$-9-8-7*(-65-4^3^2-1)$	2250478	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3+2)+1$
1835469	$-9+8-7*(-65-4^3^2-1)$	2250486	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3+2-1)$
1835528	$-9*-8-7*(-65-4^3^2+1)$	2250504	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3-2+1)$
1835542	$-9*-8-7*(-65-4^3^2-1)$	2250512	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3-2)-1$
1873809	$-98*-7/-6*(-5-4^3(3^2+1))$	2250513	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3-2)^1$
1929522	$-98*(-7-(-6-(-5-4))^3^2+1)$	2250514	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3-2)+1$
1929621	$-98*(-7-(-6-(-5-4))^3^2)+1$	2250522	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3-2-1)$
1929718	$-98*(-7-((-6-(-5-4))^3^2+1))$	2254447	$(-9+8-7*6)/(-5/(4^3^2+1))$
1953243	$(-9-8)*-7-((-6-(-5+4))^3^2+1)$	2289313	$-9*((-8+7)/-6^4-5-4^3^2)+1$
1953245	$(-9-8)*-7-(-6-(-5+4))^3^2+1$	2298810	$(-9+(-8-7)/-65)*(-4^3^2-1)$
1953259	$-9*(-8-7)-((-6-(-5+4))^3^2+1)$	2342260	$(-9-8)*(-7*(-6+5+4)^3^2+1)$
1953261	$-9*(-8-7)-(-6-(-5+4))^3^2+1$	2342278	$(-9-8)*-7*(-6+5+4)^3^2+1$
1967154	$(-9-8)/(-7/((6^5)^4+3+2))-1$	2342396	$(-9-8)*-7*(-6+5+4)^3^2+1$
1967156	$(-9-8)/(-7/((6^5)^4+3+2))+1$	2350512	$-9*((-8-7)*-65-4^3^2+1)$
1967223	$(-9-8)/(-7/((-6*-5)^4+32+1))$	2350520	$-9*((-8-7)*-65-4^3^2)-1$
1975490	$-9*(-87^4(-6-(-5-4))^3+2)-1$	2350522	$-9*((-8-7)*-65-4^3^2)+1$
1975492	$-9*(-87^4(-6+5+4)/3+2)+1$	2350674	$-9*(-87*(-6-5)-4^3^2+1)$
1975528	$-9*(-87^4(-6-(-5-4))/3-2)+1$	2350682	$-9*(-87*(-6-5)-4^3^2)-1$
1999423	$(9^8-7^6*(5+4)+3)/21$	2350684	$-9*(-87*(-6-5)-4^3^2)+1$
2000384	$-9-8*((-7/(-6/-54))^3-2)+1$	2350692	$-9*(-87*(-6-5)-4^3^2-1)$
2029608	$-9*(-8+7/-6^4-5*(4+3/21))$	2352683	$((9^8+7^6*5)^*4+3^2)/-1$
2039808	$-9*(-8+7/(6/-5))^4*(3^2+1)$	2352689	$(-9^8+7^6*5)^*4-3^2(2-1)$
2044731	$(-9/(-8+7)-6/5)^*(4^3^2+1)$	2352701	$(-9^8+7^6*5)^*4+3^2^1$
2049784	$(9^8-7-6^5*4/3)/21$	2352702	$(9^8-8+7^6*5)^*4+3^2+1$
2049826	$(9^8-7*6*(5+4)+3)/21$	2352920	$(-9-8+7^6*5)^*4+3^2-1$
2058797	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)/2-1$	2352922	$(-9-8+7^6*5)^*4+3^2+1$
2058798	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)/2+1$	2353038	$(9+8+7^6*5)^*4-3^2-1$
2058799	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)/2+1$	2353040	$(9+8+7^6*5)^*4-3^2+1$
2058853	$(-9+8+7^6*5)^*(4+3)/2-1$	2353259	$((9^8+7^6*5)^*-4+3^2)/-1$
2058862	$(9-8+7^6*5)^*(4+3)/2+1$	2353265	$(9^8+7^6*5)^*4-3/(2-1)$
2058916	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)/2-1$	2353271	$(9^8+7^6*5)^*4+3/(2-1)$
2058917	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)/2*1$	2353276	$(9^8+7^6*5)^*4+3^2-1$
2058918	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)/2+1$	2353277	$(9^8+7^6*5)^*4+3^2^1$
2072254	$(9^8+7^6+5)^*4-3)/21$	2353463	$-9*(-8*(-76-5)-4^3^2)-1$
2093495	$-9-8*(-7*-65-4^3^2+1)$	2353465	$-9*(-8*(-76-5)-4^3^2)+1$
2093502	$-9-8*(-7*-65-4^3^2)-1$	2353473	$-9*(-8*(-76-5)-4^3^2-1)$
2093504	$-9-8*(-7*-65-4^3^2)+1$	2353770	$-9*(-8*-76+5-4^3^2+1)$
2093511	$-9-8*(-7*-65-4^3^2-1)$	2353780	$-9*(-8*-76+5-4^3^2)+1$
2094095	$-9-8*(-76*-5-4^3^2+1)$	2353860	$-9*(-8*-76-5-4^3^2+1)$
2094111	$-9-8*(-76*-5-4^3^2-1)$	2353868	$-9*(-8*-76-5-4^3^2)-1$
2096583	$-9+8*(-76-(-5-4^3^2)+1)$	2353870	$-9*(-8*-76-5-4^3^2)+1$
2097703	$-9-8*(-76+5-4^3^2+1)$	2353878	$-9*(-8*-76-5-4^3^2-1)$
2100265	$(9^8+7^6*(5+4)+3)/21$	2354103	$-9*(-8*(-7-65)-4^3^2+1)$
2117589	$9*8*(7^6-5)/4-3^2(2-1)$	2354111	$-9*(-8*(-7-65)-4^3^2)-1$
2117599	$9*8*(7^6-5)/4+3*2+1$	2354113	$-9*(-8*(-7-65)-4^3^2)+1$
2117654	$(-9-8+7^6*(5+4)+3)^2*1$	2354121	$-9*(-8*(-7-65)-4^3^2-1)$
2117710	$(9+8+7^6*(5+4)-3)^2*1$	2354175	$-9*(-8*(-76+5)-4^3^2+1)$
2117765	$9*8*(7^6+5)/4-3*2-1$	2354185	$-9*(-8*(-76+5)-4^3^2)+1$
2117775	$9*8*(7^6+5)/4+3^2(2-1)$	2354544	$-9*(-87*-6+5-4^3^2+1)$
2125382	$-9+(-8+7/-65)*(-4^3^2-1)$	2354554	$-9*(-87*-6+5-4^3^2)+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
2354634	$-9^*(-87^*-6-5-4^3\wedge 2+1)$	2362779	$-9^*(-8+76^*-5-4^3\wedge 2+1)$
2354642	$-9^*(-87^*-6-5-4^3\wedge 2)-1$	2362789	$-9^*(-8+76^*-5-4^3\wedge 2)+1$
2354644	$-9^*(-87^*-6-5-4^3\wedge 2)+1$	2363454	$-9^*(-8+7^*-65-4^3\wedge 2+1)$
2354652	$-9^*(-87^*-6-5-4^3\wedge 2-1)$	2363464	$-9^*(-8+7^*-65-4^3\wedge 2)+1$
2355102	$-9^*((-87-6)^*-5-4^3\wedge 2+1)$	2363473	$-9^*(-8^*(-7+65)-4^3\wedge 2)+1$
2355110	$-9^*((-87-6)^*-5-4^3\wedge 2)-1$	2372654	$(9^8*7+6+5)/(4^*32-1)$
2355112	$-9^*((-87-6)^*-5-4^3\wedge 2)+1$	2379558	$(-9-8)^*(-7-6^{\wedge}(-5+4^*3)/2+1)$
2355264	$-9^*(-8-7^*-65-4^3\wedge 2+1)$	2379592	$(-9-8)^*(-7-6^{\wedge}(-5+4^*3)/2-1)$
2355272	$-9^*(-8-7^*-65-4^3\wedge 2)-1$	2382777	$-9^*(-87^*-6^*-5-4^3\wedge 2+1)$
2355274	$-9^*(-8-7^*-65-4^3\wedge 2)+1$	2382787	$-9^*(-87^*-6^*-5-4^3\wedge 2)+1$
2355282	$-9^*(-8-7^*-65-4^3\wedge 2-1)$	2386647	$-9^*(-8^*-76^*-5-4^3\wedge 2+1)$
2355507	$-9^*((-8-76)^*-5-4^3\wedge 2+1)$	2386657	$-9^*(-8^*-76^*-5-4^3\wedge 2)+1$
2355515	$-9^*((-8-76)^*-5-4^3\wedge 2)-1$	2388414	$(-9+8/(-7-65))^*(-4^3\wedge 2+1)$
2355517	$-9^*((-8-76)^*-5-4^3\wedge 2)+1$	2392047	$-9^*(-8^*-7^*-65-4^3\wedge 2+1)$
2355525	$-9^*((-8-76)^*-5-4^3\wedge 2-1)$	2392057	$-9^*(-8^*-7^*-65-4^3\wedge 2)+1$
2355642	$-9^*((-87+6)^*-5-4^3\wedge 2+1)$	2395060	$(9^*(8-7))^{\wedge}6^*5-4^3\wedge 2-1$
2355652	$-9^*((-87+6)^*-5-4^3\wedge 2)+1$	2395062	$(9^*(8-7))^{\wedge}6^*5-4^3\wedge 2+1$
2355939	$-9^*(-8-76^*-5-4^3\wedge 2+1)$	2419800	$(-9-(-8-7)/-6)^*(-4^3\wedge 2-1)$
2355947	$-9^*(-8-76^*-5-4^3\wedge 2)-1$	2424165	$(9^8+7^{\wedge}6^*5+4)/(-3+21)$
2355949	$-9^*(-8-76^*-5-4^3\wedge 2)+1$	2434185	$(-9+8)/-7^*(-65^*(-4^3\wedge 2+1))$
2355957	$-9^*(-8-76^*-5-4^3\wedge 2-1)$	2446714	$-9+8^*7/(-6/(-5-4^3\wedge 2))-1$
2357812	$-9^*((-8-7)^*(-6-5)-4^3\wedge 2)+1$	2446716	$-9+8^*7/-6^*(-5-4^3\wedge 2)+1$
2358198	$-9^*(-8^*-7+65-4^3\wedge 2+1)$	2480079	$9^8*7/6^{\wedge}5^*4^3+21$
2358208	$-9^*(-8^*-7+65-4^3\wedge 2)+1$	2490358	$-9-(-87/-6-5)^*-4^3\wedge 2-1$
2358316	$-9^*(-8^*(-7-6)-(-5+4^3\wedge 2))+1$	2490360	$-9-(-87/-6-5)^*-4^3\wedge 2+1$
2358352	$-9^*((-8-7-6)^*-5-4^3\wedge 2)+1$	2497257	$(-9-8/-76^*5)^*(-4^3\wedge 2+1)$
2358406	$-9^*(-8^*(-7-6)-5-4^3\wedge 2)+1$	2518903	$-9^*(8^*7-6^{\wedge}(-5+4^*3)+2)+1$
2358442	$-9^*((-8-7)^*-6-(-5+4^3\wedge 2))+1$	2518922	$-9^*(8^*7-6^{\wedge}(-5+4^*3))+2^{\wedge}1$
2358532	$-9^*((-8-7)^*-6-5-4^3\wedge 2)+1$	2518923	$-9^*(8^*7-6^{\wedge}(-5+4^*3))+2+1$
2358630	$-9^*(-8+76+5-4^3\wedge 2+1)$	2518941	$-9^*(-8^*-7-6^{\wedge}(-5+4^*3))+21$
2358676	$-9^*(-8-7^*(-6-5)-4^3\wedge 2)+1$	2519244	$-9^*(-8+7-6^{\wedge}(-5+4^*3)+21)$
2358694	$-9^*(8^*7-(-6-5+4^3\wedge 2))+1$	2519580	$-9^*(-8-7-6^{\wedge}(-5+4^*3))+21$
2358710	$-9/((-8+7)/(-65+4^3\wedge 2))-1$	2520180	$-9^*(-87-6^{\wedge}(-5+4^*3)+2+1)$
2358712	$-9/(-8+7)^*(-65+4^3\wedge 2)+1$	2532598	$-9+8^*(7/6^{\wedge}5+4^3\wedge 2)-1$
2358728	$-9^*(-8+76-5-4^3\wedge 2)-1$	2532600	$-9+8^*(7/6^{\wedge}5+4^3\wedge 2)+1$
2358730	$-9^*(-8+76-5-4^3\wedge 2)+1$	2585153	$(-9-8^*7/-65)^*(-4^3\wedge 2-1)$
2358804	$(9^8-7^{\wedge}6^*5-4)/(-3+21)$	2621418	$(-9-8+7)^*(6/5-4^3\wedge 2+1)$
2358837	$-9^*(-8-7+65-4^3\wedge 2+1)$	2621540	$(-9-8+7)^*(6-5-4^3\wedge 2+1)$
2358845	$-9^*(-8-7+65-4^3\wedge 2)-1$	2621551	$(-9-8+7)^*(6-5-4^3\wedge 2)+1$
2358847	$-9^*(-8-7+65-4^3\wedge 2)+1$	2621560	$(-9-8+7)^*(6-5-(4^3\wedge 2+1))$
2358877	$-9^*(8^*7/(6/5)-4^3\wedge 2)+1$	2622080	$(-9-8+7)^*(65-4^3\wedge 2+1)$
2359021	$-9^*(-8^*(7/6-5)-4^3\wedge 2)+1$	2622100	$(-9-8+7)^*(65-4^3\wedge 2-1)$
2359196	$-9/(-8+7)^*(-6-5+4^3\wedge 2)-1$	2657340	$-9^*(-8-7)^*((-6+5+4)^3\wedge 2+1)$
2359198	$-9/(-8+7)^*(-6-5+4^3\wedge 2)+1$	2673879	$(-9^*(-8+7)+6/5)^*(4^3\wedge 2+1)$
2359426	$-9^*(8^*7/-6-5-4^3\wedge 2)+1$	2733124	$(9^8-7-6-5)^*4/3/21$
2359459	$-9^*((-8-7)^*6/5-4^3\wedge 2)+1$	2799150	$(-9-8+7)^*(6^{\wedge}(-5+4^*3)+21)$
2359576	$-9^*(-8-(-7+6^*5+4^3\wedge 2))+1$	2799330	$(-9-8+7)^*(6^{\wedge}(-5+4^*3)+2+1)$
2359657	$-9^*(8/((-7+6)/5)-4^3\wedge 2)+1$	2799340	$(-9-8+7)^*(6^{\wedge}(-5+4^*3)+2)^{\wedge}1$
2359818	$-9^*(-87-6^*-5-4^3\wedge 2-1)$	2808573	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3-2-1$
2359971	$-9^*(-87+6+5-4^3\wedge 2+1)$	2808574	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3-2/1$
2359979	$-9^*(-87-(-6-5)-4^3\wedge 2)-1$	2808578	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3+2/1$
2359981	$-9^*(-87+6+5-4^3\wedge 2)+1$	2808579	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3+2+1$
2359989	$-9^*(-87-(-6-5)-4^3\wedge 2-1)$	2823093	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^*4)/3-2-1$
2359998	$-9^*(-8-76+5-4^3\wedge 2+1)$	2823094	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^*4)/3-2^{\wedge}1$
2360006	$-9^*(-8-76+5-4^3\wedge 2)-1$	2823098	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^*4)/3+2^{\wedge}1$
2360008	$-9^*(-8-76+5-4^3\wedge 2)+1$	2823099	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^*4)/3+2+1$
2360015	$-9^*(-8-7-65-4^3\wedge 2)-1$	2823355	$(-9-8+(7^{\wedge}6-5)^*4)^*3^*2+1$
2360017	$-9^*(-8-7-65-4^3\wedge 2)+1$	2823357	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)/3-2-1$
2360025	$-9^*(-8-7-65-4^3\wedge 2-1)$	2823358	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)/3-2/1$
2360062	$-9^*(-8-(-7^*(-6-5)+4^3\wedge 2))+1$	2823362	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)/3+2/1$
2360087	$-9^*(-87-6+5-4^3\wedge 2)-1$	2823463	$(9-8+(7^{\wedge}6-5)^*4)^*3^*2+1$
2360089	$-9^*(-87-6+5-4^3\wedge 2)+1$	2823689	$(-9+8+(7^{\wedge}6+5)^*4)^*3^*2-1$
2360096	$-9^*(-8-76-5-4^3\wedge 2)-1$	2823790	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)/3-2/1$
2360098	$-9^*(-8-76-5-4^3\wedge 2)+1$	2823794	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)/3+2/1$
2360106	$-9^*(-8-76-5-4^3\wedge 2-1)$	2823795	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)/3+2+1$
2360169	$-9^*(-87-6-5-4^3\wedge 2+1)$	2823797	$(9+8+(7^{\wedge}6+5)^*4)^*3^*2-1$
2360177	$-9^*(-87-6-5-4^3\wedge 2)-1$	2824053	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^*4)/3-2-1$
2360179	$-9^*(-87-6-5-4^3\wedge 2)+1$	2824054	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^*4)/3-2^{\wedge}1$
2360340	$-9^*(-87+6^*-5-4^3\wedge 2+1)$	2824058	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^*4)/3+2^{\wedge}1$
2360350	$-9^*(-87+6^*-5-4^3\wedge 2)+1$	2824059	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^*4)/3+2+1$
2362347	$-9^*((-8+76)^*-5-4^3\wedge 2+1)$	2824941	$(9^8-7+6)/5/4^3\wedge 2^1$
2362357	$-9^*((-8+76)^*-5-4^3\wedge 2)+1$	2831166	$9/(-8+7)^*6/-5^*(4^3\wedge 2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
2831949	$-9 * (-87 - 6 / -5 * (-4^3 \wedge 2 - 1))$	2941161	$(-9 - 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) + 1$
2838573	$9 * 8 * (7 \wedge 6 + 5 \wedge 4) / 3 - 2 - 1$	2941210	$(9 - 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) / 1$
2838574	$9 * 8 * (7 \wedge 6 + 5 \wedge 4) / 3 - 2 / 1$	2941211	$(9 - 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) + 1$
2838578	$9 * 8 * (7 \wedge 6 + 5 \wedge 4) / 3 + 2 / 1$	2941239	$(-9 + 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) - 1$
2838579	$9 * 8 * (7 \wedge 6 + 5 \wedge 4) / 3 + 2 + 1$	2941240	$(-9 + 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) \wedge 1$
2839850	$(-9 - 8 * 7) / -6 * (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	2941289	$(9 + 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) - 1$
2869755	$((9 \wedge 8 - 76) / 5 - 4 \wedge 3) / (2 + 1)$	2941290	$(9 + 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) \wedge 1$
2869767	$((9 \wedge 8 - 7 + 6) / 5 - 43) / (2 + 1)$	2941329	$(9 + 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) - 1$
2869772	$((9 \wedge 8 - 76) / 5 - 4) / 3 - 2 - 1$	2941330	$(9 + 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) \wedge 1$
2869773	$((9 \wedge 8 - 76) / 5 - 4) / 3 - 2 \wedge 1$	2941331	$(9 + 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) + 1$
2869774	$((9 \wedge 8 - 76) / 5 - 4) / 3 - 2 + 1$	2941564	$(9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) - 1$
2869775	$((9 \wedge 8 - 76) / 5 - 4) / 3 * (2 - 1)$	2941565	$(9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) / 1$
2877639	$((9 \wedge 8 + 7 \wedge 6) / 5 + 43) / (2 + 1)$	2941566	$(9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) + 1$
2883468	$-98 - 7 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	2941604	$(9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) - 1$
2883477	$-9 - 87 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	2941605	$(9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) / 1$
2883478	$-98 - 7 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	2941606	$(9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) + 1$
2883480	$-98 - 7 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	2984111	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) * 3 / 2 - 1$
2883482	$-98 - 7 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	2984112	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) * 3 / 2 / 1$
2883487	$-9 - 87 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	2984113	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) * 3 / 2 + 1$
2883489	$-9 - 87 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	2999819	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 - 5 - 4) * 3 / 2 - 1$
2883490	$-98 - 7 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	2999821	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 - 5 - 4) * 3 / 2 + 1$
2883492	$-98 - 7 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	3000278	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 + 5 + 4) * 3 / 2 - 1$
2883494	$-98 - 7 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3000279	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 + 5 + 4) * 3 / 2 \wedge 1$
2883499	$-9 - 87 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	3000280	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 + 5 + 4) * 3 / 2 + 1$
2883504	$-98 - 7 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	3003258	$(9 \wedge 8 + 7 - 6 * 5) / 43 * (2 + 1)$
2883520	$-9 - (8 * 7 + (-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1$	3014702	$(-9 - (-8 - 7) / -6) * (-5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
2883549	$-9 - 8 - 7 - (-6 - 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	3014725	$(-9 - (-8 - 7) / -6) * (-5 - (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1))$
2883559	$-9 - 8 - 7 - (-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	3015986	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 + 5 \wedge 4) * 3 / 2 - 1$
2883561	$-9 - 8 - 7 - (-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3015987	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 + 5 \wedge 4) * 3 / 2 / 1$
2883571	$-9 - 8 - 7 - (-6 - 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3015988	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 + 5 \wedge 4) * 3 / 2 + 1$
2883573	$-9 - 8 + 7 - ((-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3040882	$(-9 / (-8 - 7) + 6 + 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
2883597	$-98 / -7 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	3060720	$9 * 8 / (7 / 6 + 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
2883599	$-98 / -7 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3162159	$-9 * ((-87 - 6) / -5) * ((-4 \wedge 3) \wedge 2 - 1))$
2883601	$-9 - (-8 - 7) - (-6 - 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3176473	$(-9 - 8 + 7 \wedge 6 * (5 + 4)) * 3 + 2 - 1$
2883604	$-9 / (-8 + 7) - (-6 - 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3176474	$(-9 - 8 + 7 \wedge 6 * (5 + 4)) * 3 + 2 \wedge 1$
2883609	$-98 / -7 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	3176572	$(9 + 8 + 7 \wedge 6 * (5 + 4)) * 3 - 2 \wedge 1$
2883630	$-9 + 8 * 7 - ((-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3176573	$(9 + 8 + 7 \wedge 6 * (5 + 4)) * 3 - 2 + 1$
2883632	$-9 + 8 * 7 - (-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3189312	$9 \wedge ((8 + 7) / 6) * 5 \wedge 4 - 3) * 21$
2883642	$-9 + 8 * 7 - (-6 - 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3212445	$(9 \wedge 8 + 7 * 6) * 5 / (4 + 3 * 21)$
2883648	$9 * 8 - 7 - ((-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3333409	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 * 5 + 4) / 3 - 2 / 1$
2883650	$9 * 8 - 7 - (-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3333410	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 * 5 + 4) / 3 - 2 + 1$
2883651	$-9 + 87 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3333412	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 * 5 + 4) / 3 + 2 - 1$
2883660	$9 * 8 - 7 - (-6 - 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3333413	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 * 5 + 4) / 3 + 2 / 1$
2883661	$-9 + 87 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	3333414	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 * 5 + 4) / 3 + 2 + 1$
2883664	$9 * 8 - (-7 + (-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1$	3363004	$(9 \wedge 8 - 7 + 6) * 5 / 4 \wedge 3 - 21$
2883673	$-9 + 87 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	3363046	$(9 \wedge 8 - 7 + 6) * 5 / 4 \wedge 3 + 21$
2883702	$(-9 - 8) * -7 - ((-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3407696	$-98 - (-7 - 6) * (-5 - (-4 \wedge 3 \wedge 2 + 1))$
2883704	$(-9 - 8) * -7 - (-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3407708	$-98 - ((-7 - 6) * (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1)$
2883714	$(-9 - 8) * -7 - (-6 - 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3407710	$-98 - (-7 - 6) * (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1$
2883718	$-9 * (-8 - 7) - ((-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3407722	$-98 - (-7 - 6) * (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
2883720	$-9 * (-8 - 7) - (-6 - 5) * 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3407820	$(-9 + 8) * (-7 - 6) * (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
2883730	$-9 * (-8 - 7) - (-6 - 5) * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3407826	$-98 + (-7 - 6) * (-5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
2884259	$-98 * -7 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3407838	$-98 + (-7 - 6) * (-5 - 4 \wedge 3 \wedge 2) - 1$
2884269	$-98 * -7 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	3407840	$-98 + (-7 - 6) * (-5 - 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1$
2884271	$-98 * -7 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3407852	$-98 + (-7 - 6) * (-5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$
2884281	$-98 * -7 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	3407866	$9 * 8 \wedge 7 / 6 - 5 + 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
2884356	$-9 * -87 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	3407878	$9 * 8 - ((-7 - 6) * (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1)$
2884366	$-9 * -87 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	3407924	$(-9 + 87) / -6 * (-5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
2884368	$-9 * -87 + (-6 - 5) * -4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3407950	$(-9 + 87) / -6 * (-5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$
2884378	$-9 * -87 + (-6 - 5) * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	3407969	$(9 \wedge 8 - (7 * 6) \wedge 5 / 4) / 3 - 2 * 1$
2919348	$(9 * (8 - 7)) \wedge 6 * 5 + 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	3457992	$(9 \wedge 8 - (7 * 6) \wedge 5 / 4) / 3 + 21$
2919350	$(9 * (8 - 7)) \wedge 6 * 5 + 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	3520206	$((-9 - 8) / -7 - (-6 - 5)) * (4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$
2940844	$(-9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) - 1$	3531087	$(-9 - 8) * (7 / 6 \wedge -5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
2940845	$(9 * -8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) \wedge 1$	3531103	$(-9 - 8) * (7 / 6 \wedge -5 - 4 \wedge 3 \wedge 2) - 1$
2940846	$(-9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) + 1$	3531105	$(-9 - 8) * (7 / 6 \wedge -5 - 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1$
2940884	$(-9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) - 1$	3531121	$(-9 - 8) * (7 / 6 \wedge -5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$
2940885	$(-9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) \wedge 1$		
2940886	$(-9 * 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) + 1$		
2941119	$(-9 - 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) - 1$		
2941120	$(-9 - 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) / 1$		
2941121	$(-9 - 8 + 7 \wedge 6 * 5 - 4) * (3 + 2) + 1$		
2941160	$(-9 - 8 + 7 \wedge 6 * 5 + 4) * (3 + 2) \wedge 1$		

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
3565163	$-9+(-8+76)/-5*(-4^3\wedge 2-1)$	4000093	$((9+8)*(7^6+5-4)-3)^*2-1$
3587217	$(9^8-76-5)/4/3-2-1$	4000094	$((9+8)*(7^6+5-4)-3)^*2\wedge 1$
3587218	$(9^8-76-5)/4/3-2/1$	4000095	$((9+8)*(7^6+5-4)-3)^*2+1$
3587219	$(9^8-76-5)/4/3-2+1$	4000105	$((9+8)*(7^6+5-4)+3)^*2-1$
3587233	$(9^8+76+5)/4/3-2\wedge -1$	4000107	$((9+8)*(7^6+5-4)+3)^*2+1$
3587234	$(9^8+76+5)/4/3+2\wedge -1$	4000108	$((9+8)*(7^6+5-4)\wedge 3)^*2/1$
3632650	$(-9+8/7-6)*(-5-4^3\wedge 2-1)$	4000109	$((9+8)*(7^6+5-4)\wedge 3)^*2+1$
3642408	$(-9-8/-76-5)*(-4^3\wedge 2+1)$	4000211	$((9+8)*(7^6+5-4)^3)^*2-1$
3669848	$-98/-7*(-6-5+4^3\wedge 2-1)$	4000212	$((9+8)*(7^6+5-4)^3)^*2\wedge 1$
3669876	$-98/-7*(-6-5+4^3\wedge 2+1)$	4000213	$((9+8)*(7^6+5-4)^3)^*2+1$
3669988	$-98/(-7/(-6+5+4^3\wedge 2-1))$	4000259	$((9+8)*(7^6+5)+4^3)^*2-1$
3670072	$(-9+8-7-6)*(-5-4^3\wedge 2+1)$	4000260	$((9+8)*(7^6+5)+4^3)^*2\wedge 1$
3670100	$(-9+8-7-6)*(-5-(4^3\wedge 2+1))$	4000363	$((9+8)*(7^6+5)+4^3)^*2-1$
3670422	$-98/(-7/(-6*-5+4^3\wedge 2-1))$	4000364	$((9+8)*(7^6+5)+4^3)^*2\wedge 1$
3670435	$-98/(-7/(-6*-5+4^3\wedge 2))-1$	4000365	$((9+8)*(7^6+5+4)-3)^*2-1$
3670437	$-98/-7*(-6*-5+4^3\wedge 2)+1$	4000366	$((9+8)*(7^6+5+4)-3)^*2\wedge 1$
3670450	$-98/-7*(-6*-5+4^3\wedge 2+1)$	4000367	$((9+8)*(7^6+5+4)-3)^*2+1$
3697596	$(-9+8/-76-5)*(-4^3\wedge 2+1)$	4000377	$((9+8)*(7^6+5+4)+3)^*2-1$
3722459	$(-9-8*7-6)/-5*(4^3\wedge 2+1)$	4000378	$((9+8)*(7^6+5+4)+3)^*2\wedge 1$
3748110	$-98/-7+((-6-5)^*-4)^(3+2-1)$	4000379	$((9+8)*(7^6+5+4)+3)^*2+1$
3779164	$-9*-8*(-7/-6+54^3)/(2+1)$	4000739	$((9+8)*(7^6+5^4)-3)^*2-1$
3800992	$-9-87/-6*(-5+4^3\wedge 2-1)$	4000740	$((9+8)*(7^6+5^4)-3)^*2/1$
3801021	$-9-87/-6*(-5+4^3\wedge 2+1)$	4000741	$((9+8)*(7^6+5^4)-3)^*2+1$
3801137	$-9+87/-6*(-5-4^3\wedge 2+1)$	4000742	$-9-8*(-7/(-6/-54))\wedge 3^*2-1$
3801166	$-9+87/-6*(-5-4^3\wedge 2-1)$	4000744	$-9-8*(-7/(-6/-54))\wedge 3^*2+1$
3819900	$(-9-8)/(7/6)*(-5-4^3\wedge 2-1)$	4021309	$((9+8)*(7^6+5^4)-3)^*2-1$
3882972	$-9*-8*(-7/(-6/(-5^4\wedge 3)^2)+1)$	4021310	$((9+8)*(7^6+5^4)-3)^*2\wedge 1$
3931161	$-9-(-8-7)*(-65-(-4^3\wedge 2+1))$	4021311	$((9+8)*(7^6+5^4)-3)^*2+1$
3931175	$-9-((-8-7)*(-65+4^3\wedge 2)+1)$	4021321	$((9+8)*(7^6+5^4)+3)^*2-1$
3931177	$-9-(-8-7)*(-65+4^3\wedge 2)+1$	4021322	$((9+8)*(7^6+5^4)+3)^*2\wedge 1$
3931702	$-9+(-8-7)*(6^5-4^3\wedge 2)+1$	4021323	$((9+8)*(7^6+5^4)+3)^*2+1$
3931985	$-9-(-8-7)*(-6-5+4^3\wedge 2)-1$	4117593	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)-2-1$
3931987	$-9-(-8-7)*(-6-5+4^3\wedge 2)+1$	4117594	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)-2\wedge 1$
3932086	$(-9/(-8+7)+6)*(-5+4^3\wedge 2)+1$	4117595	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)-2+1$
3932100	$(-9/(-8+7)+6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$	4117597	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)+2-1$
3932132	$-9+(-8-7)*(6/5-4^3\wedge 2)-1$	4117598	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)+2\wedge 1$
3932134	$-9+(-8-7)*(6/5-4^3\wedge 2)+1$	4117599	$(-9-8+7^6*5)^*(4+3)+2+1$
3932137	$-9-(-8-7)*(-6+5+4^3\wedge 2)+1$	4117705	$(-9+8+7^6*5)^*(4+3)-2-1$
3932315	$-9+(-8-7)*(-6-5-4^3\wedge 2)-1$	4117706	$(-9+8+7^6*5)^*(4+3)-2\wedge 1$
3932317	$-9+(-8-7)*(-6-5-4^3\wedge 2)+1$	4117707	$(-9+8+7^6*5)^*(4+3)-2+1$
3932602	$-9-(-8-7)*(6^5+4^3\wedge 2)+1$	4117723	$(9-8+7^6*5)^*(4+3)+2-1$
3933111	$-9+(-8-7)*(-65-4^3\wedge 2+1)$	4117724	$(9-8+7^6*5)^*(4+3)+2/1$
3933125	$-9+(-8-7)*(-65-4^3\wedge 2)-1$	4117725	$(9-8+7^6*5)^*(4+3)+2+1$
3933127	$-9+(-8-7)*(-65-4^3\wedge 2)+1$	4117831	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)-2-1$
3933141	$-9+(-8-7)*(-65-4^3\wedge 2)-1$	4117832	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)-2/1$
3975790	$(-9+87)/-6*(-5+4^3\wedge 2+1)$	4117833	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)-2+1$
3978809	$((9+8)*(7^6-5^4)-3)^*2-1$	4117835	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)+2-1$
3978810	$((9+8)*(7^6-5^4)-3)^*2/1$	4117836	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)+2/1$
3978811	$((9+8)*(7^6-5^4)-3)^*2+1$	4117837	$(9+8+7^6*5)^*(4+3)+2+1$
3978821	$((9+8)*(7^6-5^4)+3)^*2-1$	4156950	$(-9+8/7^6-6)^*-5-(4^3\wedge 2+1))$
3978822	$((9+8)*(7^6-5^4)+3)^*2\wedge 1$	4165980	$-98/(-7/-6+5)*(-4^3\wedge 2-1)$
3978823	$((9+8)*(7^6-5^4)+3)^*2+1$	4190523	$(9-8^7+6+5^4*3)^*-2-1$
3984587	$-9-8+76/-5*(-4^3\wedge 2-1)$	4190525	$(9-8^7+6+5^4*3)^*-2+1$
3984603	$-9+8+76/(-5/(-4^3\wedge 2-1))$	4190547	$(9-8^7-6+5^4*3)^*-2-1$
3984676	$-9*-8+76/(-5/(-4^3\wedge 2-1))$	4190549	$(9-8^7-6+5^4*3)^*-2+1$
3999391	$((9+8)*(7^6-5^4)+3)^*2-1$	4190559	$(9+8^7-6-5^4*3)^*2-1$
3999392	$((9+8)*(7^6-5^4)+3)^*2\wedge 1$	4190561	$(9+8^7-6-5^4*3)^*2+1$
3999393	$((9+8)*(7^6-5^4)+3)^*2+1$	4190583	$(9+8^7+6-5^4*3)^*2-1$
3999753	$((9+8)*(7^6-5-4)-3)^*2-1$	4190585	$(9+8^7+6-5^4*3)^*2+1$
3999754	$((9+8)*(7^6-5-4)-3)^*2\wedge 1$	4198023	$(-9+8^7-6+5^4*3)^*2-1$
3999755	$((9+8)*(7^6-5-4)-3)^*2+1$	4198025	$(-9+8^7-6+5^4*3)^*2+1$
3999765	$((9+8)*(7^6-5-4)+3)^*2-1$	4198047	$(-9+8^7+6+5^4*3)^*2-1$
3999766	$((9+8)*(7^6-5-4)+3)^*2\wedge 1$	4198049	$(-9+8^7+6+5^4*3)^*2+1$
3999767	$((9+8)*(7^6-5-4)+3)^*2+1$	4198059	$(9+8^7-6+5^4*3)^*2-1$
3999768	$((9+8)*(7^6-5)-4^3)^*2\wedge 1$	4198061	$(9+8^7-6+5^4*3)^*2+1$
3999769	$((9+8)*(7^6-5)-4^3)^*2+1$	4198083	$(9+8^7+6+5^4*3)^*2-1$
3999872	$((9+8)*(7^6-5)-4^3)^*2\wedge 1$	4198085	$(9+8^7+6+5^4*3)^*2+1$
3999873	$((9+8)*(7^6-5)-4^3)^*2+1$	4199001	$-9+(-8-7)*(-6^6(-5+4^3)+2)\wedge 1$
3999919	$((9+8)*(7^6-5)+4^3)^*2-1$	4199002	$-9+(-8-7)*(-6^6(-5+4^3)+2)+1$
3999921	$((9+8)*(7^6-5)+4^3)^*2+1$	4199061	$-9+(-8-7)*(-6^6(-5+4^3)-2)\wedge 1$
4000037	$((9+8)*(7^6-5+4)+3)^*2-1$	4199062	$-9+(-8-7)*(-6^6(-5+4^3)-2)+1$
4000039	$((9+8)*(7^6-5+4)+3)^*2+1$	4199346	$-9+(-8-7)*(-6^6(-5+4^3)-21)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
4214568	$(-9+(-8*-7)^{-6+5+4})^{*}(3+21)$	4457842	$(-9-8)^{*}(-76-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
4231850	$(-9-8/7-6)^{*}(-5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	4484696	$(-9-8+7/-65)^{*}(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
4235152	$(9*8*(7^{\wedge}6-5)-4^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$	4499882	$(9+8)^{*}(7^{\wedge}6-5)/4*3^{\wedge}2-1$
4235153	$(9*8*(7^{\wedge}6-5)-4^{\wedge}3)/2+1$	4499883	$(9+8)^{*}(7^{\wedge}6-5)/4*3^{\wedge}2^{\wedge}1$
4235215	$(9*8*(7^{\wedge}6-5)+4^{\wedge}3)/2-1$	4499884	$(9+8)^{*}(7^{\wedge}6-5)/4*3^{\wedge}2+1$
4235216	$(9*8*(7^{\wedge}6-5)+4^{\wedge}3)/2/1$	4500909	$-9*(-8+(-7/(-6/-54)))^{\wedge}3*2+1)$
4235512	$(9*8*(7^{\wedge}6+5)-4^{\wedge}3)/2/1$	4500917	$-9*(-8+(-7/(-6/-54)))^{\wedge}3*2-1$
4235513	$(9*8*(7^{\wedge}6+5)-4^{\wedge}3)/2+1$	4500918	$-9*(-8+(-7/(-6/-54)))^{\wedge}3*2^{\wedge}1$
4235575	$(9*8*(7^{\wedge}6+5)+4^{\wedge}3)/2-1$	4500919	$-9*(-8+(-7/(-6/-54)))^{\wedge}3*2+1$
4235576	$(9*8*(7^{\wedge}6+5)+4^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$	4500927	$-9*(-8+(-7/(-6/-54)))^{\wedge}3*2-1$
4246740	$-9-(-87+6)/(-5/(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1))$	4500981	$-9*((-8+(-7/(-6/-54)))^{\wedge}3)^{*}2+1)$
4246749	$(-9-(-8-76/-5))^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	4500999	$-9*((-8+(-7/(-6/-54)))^{\wedge}3)^{*}2-1)$
4250748	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3+2+1)$	4587415	$(-98-7)/-6*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
4250764	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3+2-1$	4587450	$(-98-7)/-6*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
4250765	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3+2)^{\wedge}1$	4705378	$((-9*8+7^{\wedge}6*5)^{*}4-3)/2^{\wedge}-1$
4250766	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3+2+1$	4705390	$((-9*8+7^{\wedge}6*5)^{*}4+3)/2^{\wedge}-1$
4250782	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3+2-1$	4706530	$((9*8+7^{\wedge}6*5)^{*}4-3)/2^{\wedge}-1$
4250816	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3-2+1$	4706542	$((9*8+7^{\wedge}6*5)^{*}4+3)/2^{\wedge}-1$
4250832	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3-2-1$	4718476	$-98+(-7-6-5)^{*}(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
4250833	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3-2)^{\wedge}1$	4718495	$-98+(-7-6-5)^{*}-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
4250834	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3-2+1$	4718557	$-9-8-(-7-6-5)^{*}(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
4250850	$(-9-8)^{*}((-7/(-6/-54)))^{\wedge}3-2-1$	4718576	$-9-8-(-7-6-5)^{*}4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
4269300	$(9*8/-7-6)^{*}(-5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	4718665	$9*8-(-7-6-5)^{*}4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
4304660	$((9^{\wedge}8-76)/5-4-3)/2-1$	4718683	$(-9-8-7+6)^{*}(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
4304661	$((9^{\wedge}8-76)/5-4-3)/2^{\wedge}1$	4758674	$(-9-8)^{*}(-7-6^{\wedge}(-5+4*3)+21)$
4304662	$((9^{\wedge}8-76)/5-4-3)/2+1$	4758980	$(-9-8)^{*}(-7-6^{\wedge}(-5+4*3)+2+1)$
4304669	$((9^{\wedge}8-76)/5+4+3)/2+1$	4759010	$(-9-8)^{*}(-7-6^{\wedge}(-5+4*3))-21$
4404027	$-9-(-8-76)/-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	4759052	$(-9-8)^{*}(-7-6^{\wedge}(-5+4*3))+21$
4428234	$(-9-8-7/-65)^{*}(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	4759388	$(-9-8)^{*}(-7-6^{\wedge}(-5+4*3))-21$
4448696	$(-9-8)^{*}(-7*-65-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	4782716	$(9^{\wedge}8-7*6*54)/3^{\wedge}2-1$
4448712	$(-9-8)^{*}(-7*-65-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	4783222	$(9^{\wedge}8+7*6*54)/3^{\wedge}2+1$
4448714	$(-9-8)^{*}(-7*-65-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	4869228	$(-98*(-7-6))^{\wedge}(-5+4+3)^{*}(2+1)$
4448730	$(-9-8)^{*}(-7*-65-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	4875888	$-9-(-87-6)/-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
4449971	$(-9-8)^{*}(-76*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	5000047	$((9+8)^{*}(7^{\wedge}6*5-4)-3)/2^{\wedge}1$
4449987	$(-9-8)^{*}(-76*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	5000051	$((9+8)^{*}(7^{\wedge}6*5-4)+3)/2+1$
4449989	$(-9-8)^{*}(-76*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5000114	$((9+8)^{*}(7^{\wedge}6*5+4)-3)/2-1$
4450005	$(-9-8)^{*}(-76*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	5000115	$((9+8)^{*}(7^{\wedge}6*5+4)-3)/2/1$
4455122	$(-9-8)^{*}(-7*(-6-5)-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	5000116	$((9+8)^{*}(7^{\wedge}6*5+4)-3)/2+1$
4455140	$(-9-8)^{*}(-7*(-6-5)-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5000117	$((9+8)^{*}(7^{\wedge}6*5+4)+3)/2-1$
4455326	$(-9-8)^{*}((-7-6)^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	5000118	$((9+8)^{*}(7^{\wedge}6*5+4)+3)/2^{\wedge}1$
4455344	$(-9-8)^{*}((-7-6)^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5000119	$((9+8)^{*}(7^{\wedge}6*5+4)+3)/2+1$
4455479	$(-9-8)^{*}(-7+65-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	5111798	$-9-((-87/-6+5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
4455632	$(-9-8)^{*}(7*6-(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	5111800	$-9-(-87/-6+5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
4455650	$(-9-8)^{*}(7*6-(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$	5138042	$-98/(-7+6)/-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
4455802	$(-9-8)^{*}(7*6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	5242800	$(-98/-7+6)^{*}(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
4455836	$(-9-8)^{*}(7*6-5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	5249594	$(9^{\wedge}8-7*6)^{*}5/(43-2)-1$
4456040	$(-9-8)^{*}(-7+6*5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	5249595	$(9^{\wedge}8-7*6)^{*}5/(43-2)^{\wedge}1$
4456058	$(-9-8)^{*}(-7+6*5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5249596	$(9^{\wedge}8-7*6)^{*}5/(43-2)+1$
4456362	$(-9-8)/(-7+6)^{*}(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	5249599	$(9^{\wedge}8-7+6)^{*}5/(43-2)-1$
4456364	$(-9-8)^{*}(-7+6)^{*}(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5249600	$(9^{\wedge}8-7+6)^{*}5/(43-2)^{*}1$
4456466	$(-9-8)^{*}((-7+6)^{\wedge}-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5249601	$(9^{\wedge}8-7+6)^{*}5/(43-2)+1$
4456482	$(-9-8)^{*}((-7+6)^{\wedge}-5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	5374773	$((9*8)^{\wedge}(-7+6+5)+4)/(3+2)+1$
4456551	$(-9-8)^{*}(-7+6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5379868	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)^{*}4/32-1$
4456568	$(-9-8)^{*}(-7+(-6+5)^{*}4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5379870	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)^{*}4/32+1$
4456583	$(-9-8)^{*}(-7-6-(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2))-1$	5380822	$((9^{\wedge}8-7)/6+5)/(4/3)-21$
4456585	$(-9-8)^{*}(-7-6+5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5380864	$((9^{\wedge}8-7)/6+5)/(4/3)+21$
4456601	$(-9-8)^{*}(-7-6+5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	5381812	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)^{*}4/32-1$
4456737	$(-9-8)^{*}(-7-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	5381814	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)^{*}4/32+1$
4456753	$(-9-8)^{*}(-7-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	5504909	$-9-(-8-7-6)^{*}(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
4456755	$(-9-8)^{*}(-7-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5504911	$-9-(-8-7-6)^{*}(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
4456771	$(-9-8)^{*}(-7-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	5505119	$-9+(-8-7-6)^{*}(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
4457078	$(-9-8)^{*}(-7-(6*5+4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$	5505121	$-9+(-8-7-6)^{*}(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
4457638	$(-9-8)^{*}(-76+5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	5554424	$(9^{\wedge}8+(-7+6)^{*}5)^{*}4/(32-1)$
4457654	$(-9-8)^{*}(-76+5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	5739549	$((9^{\wedge}8-76)/5-4)/(3/2)-1$
4457656	$(-9-8)^{*}(-76+5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5739550	$((9^{\wedge}8-76)/5-4)/3*2*1$
4457671	$(-9-8)^{*}(-7-65-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	5739551	$((9^{\wedge}8-76)/5-4)/(3/2)+1$
4457673	$(-9-8)^{*}(-7-65-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5795031	$(-9+(-8*-7)^{\wedge}(-6+5+4))^*(32+1)$
4457689	$(-9-8)^{*}(-7-65-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	5804595	$(-9+8/7+6*5)^{*}(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
4457808	$(-9-8)^{*}(-76-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	5878491	$(-9-8/-7+6^{\wedge}(-5+4*3))^*21$
4457824	$(-9-8)^{*}(-76-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	5878646	$-9-8-(-7-6^{\wedge}(-5+4*3))^*21$
4457826	$(-9-8)^{*}(-76-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	5898330	$9*(-8-7)/6*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
		5898375	$9*(-8-7)/6*(-5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
5924477	$(-9+8*(-7-6))/-5*(4^3\wedge 2+1)$	6291721	$(-9-8-7)*(-6-5-4^3\wedge 2)+1$
5968221	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2-1$	6292992	$(-9-8-7)*(-65-4^3\wedge 2+1)$
5968222	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2/1$	6295205	$(9*8^7/6+5^4*3)^2-1$
5968223	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2+1$	6295206	$(9*8^7/6+5^4*3)^2/1$
5968225	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2-1$	6295207	$(9*8^7/6+5^4*3)^2+1$
5968226	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2/1$	6299518	$((9^8-7)^6-5)/(43-2)-1$
5968227	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2+1$	6299519	$((9^8-7)^6-5)/(43-2)^1$
5999076	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2-1$	6324223	$(9/8-7+6^5)^4\wedge 3\wedge 2-1$
5999077	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2\wedge 1$	6324225	$(9/8-7+6^5)^4\wedge 3\wedge 2+1$
5999078	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2+1$	6456987	$(9^8-7+6)/(5^4)^3-21$
5999080	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2-1$	6457029	$(9^8-7+6)/(5^4)^3+21$
5999081	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2\wedge 1$	6550588	$(9^8*7+6-5)/(43+2+1)$
5999082	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2+1$	6553450	$(-9-8+7^6)*(-5+4^3\wedge 2-1)$
5999637	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2-1$	6553474	$(-9-8+7^6)*(-5+4^3\wedge 2)-1$
5999638	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2/1$	6553476	$(-9-8+7^6)*(-5+4^3\wedge 2)+1$
5999639	$(9+8)*(7^6-5^4)^3-2+1$	6553500	$(-9-8+7^6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$
5999641	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2-1$	6628473	$(-9+8/(7/6)^5)^*(4^3\wedge 2-1)$
5999642	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2/1$	6666821	$(9+8)*(7^6*5+4)/3^2-1$
5999643	$(9+8)*(7^6-5^4)^3+2+1$	6666822	$(9+8)*(7^6*5+4)/3^2/1$
5999823	$((9+8)*(7^6-5)-4-3)^*(2+1)$	6666823	$(9+8)*(7^6*5+4)/3^2+1$
5999832	$((9+8)*(7^6-5)-4)^3\wedge (2-1)$	6751485	$-9*(-8+(-7/(-6/-54))^3)^*(2+1)$
5999841	$((9+8)*(7^6-5)-4+3)^*(2+1)$	6763341	$(-9-(-8-76)/-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$
5999847	$((9+8)*(7^6-5)+4-3)^*(2+1)$	6815770	$(-9+(-8+7-6)^*-5)^*(4^3\wedge 2+1)$
5999856	$((9+8)*(7^6-5)+4)^3/(2-1)$	6848342	$(9^8*7+6-5)/(43+2-1)$
5999865	$((9+8)*(7^6-5)+4+3)^*(2+1)$	6858274	$(9^8-7^6\wedge 5/4^3)^2*1$
6000333	$((9+8)*(7^6+5)-4-3)^*(2+1)$	6858275	$(9^8-7^6\wedge 5/4^3)^2+1$
6000342	$((9+8)*(7^6+5)-4)^3\wedge (2-1)$	6924044	$((9^8-7^6)^5+4)/(32-1)$
6000351	$((9+8)*(7^6+5)-4+3)^*(2+1)$	6997979	$(9^8-7^6*(5+4))/3/2-1$
6000357	$((9+8)*(7^6+5)+4-3)^*(2+1)$	6997980	$(9^8-7^6*(5+4))/3/2*1$
6000366	$((9+8)*(7^6+5)+4)^3\wedge (2-1)$	6997981	$(9^8-7^6*(5+4))/3/2+1$
6000375	$((9+8)*(7^6+5)+4+3)^*(2+1)$	7007606	$(9^8*7+6+5)/43\wedge (2-1)$
6000555	$(9+8)*(7^6+5+4)^3-2-1$	7058727	$((-9-8+7^6*5)^4-3)^*(2+1)$
6000556	$(9+8)*(7^6+5+4)^3-2\wedge 1$	7058736	$(-9-8+7^6*5)^4*3/(2-1)$
6000557	$(9+8)*(7^6+5+4)^3-2+1$	7058745	$((-9-8+7^6*5)^4+3)^*(2+1)$
6000559	$(9+8)*(7^6+5+4)^3+2-1$	7058886	$(-9-8+7^6*5^4)^3-2-1$
6000560	$(9+8)*(7^6+5+4)^3+2\wedge 1$	7058887	$(-9-8+7^6*5^4)^3-2/1$
6000561	$(9+8)*(7^6+5+4)^3+2+1$	7058888	$(-9-8+7^6*5^4)^3-2+1$
6001101	$(-9-8*(-7/(-6/-54))^3)^*(2+1)$	7058890	$(-9-8+7^6*5^4)^3+2-1$
6001116	$(9+8)*(7^6+5^4)^3-2-1$	7058891	$9*8*(7^6*5-4)/3/2-1$
6001117	$(9+8)*(7^6+5^4)^3-2\wedge 1$	7058893	$9*8*(7^6*5-4)/3/2+1$
6001118	$(9+8)*(7^6+5^4)^3-2+1$	7058928	$(-9+8+7^6*5)^4*3/(2-1)$
6001119	$-9-8*(-7/(-6/-54))^3*(2+1)$	7058934	$(-9+8+7^6*5^4)^3-2-1$
6001120	$(9+8)*(7^6+5^4)^3+2-1$	7058935	$(-9+8+7^6*5^4)^3-2\wedge 1$
6001121	$(9+8)*(7^6+5^4)^3+2\wedge 1$	7058945	$(9-8+7^6*5^4)^3+2/1$
6001122	$(9+8)*(7^6+5^4)^3+2+1$	7058946	$(9-8+7^6*5^4)^3+2+1$
6029191	$-98-(-7-6^*-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	7058952	$(9-8+7^6*5^4)^4*3/(2-1)$
6029213	$-98-((-7-6^*-5)^*-4^3\wedge 2+1)$	7058987	$9*8*(7^6*5+4)/3/2-1$
6029215	$-98-(-7-6^*-5)^*4^3\wedge 2+1$	7058989	$(9+8+7^6*5^4)^3-2\wedge 1$
6029385	$9*8+(-7+6^*5)^4\wedge 3\wedge 2+1$	7058990	$(9+8+7^6*5^4)^3-2+1$
6031971	$(9+8)*(7^6+5^4)^3-2-1$	7058992	$(9+8+7^6*5^4)^3+2-1$
6031972	$(9+8)*(7^6+5^4)^3-2\wedge 1$	7058993	$(9+8+7^6*5^4)^3+2\wedge 1$
6031973	$(9+8)*(7^6+5^4)^3-2+1$	7058994	$(9+8+7^6*5^4)^3+2+1$
6031975	$(9+8)*(7^6+5^4)^3+2-1$	7059135	$((9+8+7^6*5)^4-3)^*(2+1)$
6031976	$(9+8)*(7^6+5^4)^3+2\wedge 1$	7059144	$(9+8+7^6*5)^4*3\wedge (2-1)$
6031977	$(9+8)*(7^6+5^4)^3+2+1$	7059153	$((9+8+7^6*5)^4+3)^*(2+1)$
6065496	$(9^8-7^6*5-4)^3/21$	7174223	$(9^8-7)/6-5^4/3-21$
6081755	$-9+(-8+76/-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$	7174265	$(9^8-7)/6-5^4/3+21$
6145330	$(9^8-7^6-5)/4)^3/21$	7174361	$(9^8+76-5^4)/3/2-1$
6149509	$9^8/7-(6+5)/(4+3)-21$	7174363	$(9^8+76-5^4)/3/2+1$
6149512	$9^8/7-65/(4+3)^2-1$	7174372	$(9^8-7*(65+4))/3/2-1$
6149514	$9^8/7-65/(4+3)^2+1$	7174374	$(9^8-7*(65+4))/3/2+1$
6149551	$9^8/7-(6+5)/(4+3)+21$	7174376	$(9^8-7*65-4)/3/2-1$
6160478	$(-9+87/-6)^*(-5-4^3\wedge 2+1)$	7174378	$(9^8-7*65-4)/3/2+1$
6160525	$(-9+87/-6)^*(-5-4^3\wedge 2-1)$	7174398	$(9^8-7)/6-54-3\wedge (-2+1)$
6233566	$(9^8+7^6*5-4)^3/21$	7174399	$(9^8-7)/6-54+(3/2)^{\wedge -1}$
6278401	$-9*(8^7/7-6^{\wedge -5}-4^3\wedge 2)+1$	7174400	$(9^8+7)/6-54-(3/2)^{\wedge -1}$
6287705	$(9*8^7/6+5^4*3)^2-1$	7174401	$(9^8+7)/6-54+3\wedge (-2+1)$
6287706	$(9*8^7/6+5^4*3)^2\wedge 1$	7174408	$(9^8-7-65^4)/3/2-1$
6287707	$(9*8^7/6+5^4*3)^2+1$	7174425	$(9^8-7)/6-5-4/3-21$
6290737	$(-9-8-7)^*(6^5-4^3\wedge 2)+1$	7174427	$(9^8+7)/6-5^4/3-21$
6290760	$(-9-8-7)^*(6^5-(4^3\wedge 2+1))$	7174430	$(9^8+7)/6-5+4/3-21$
6291719	$(-9-8-7)^*(-6-5-4^3\wedge 2)-1$	7174435	$(9^8-7)/6+5-4/3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
7174437	$(9^8 - 7^*(6+5+4))/3/2+1$	8000475	$(9+8)*(7^6+5)^4+3^{\wedge}(2-1)$
7174470	$(9^8+7^*(6+5+4))/3/2-1$	8000479	$(9+8)*(7^6+5)^4+3^{\wedge}2+1$
7174472	$(9^8+7)/6-5+4/3+21$	8000480	$(9+8)*(7^6+5)^4+3^{\wedge}2-1$
7174477	$(9^8-7)/6+5-4/3+21$	8000481	$(9+8)*(7^6+5)^4+3^{\wedge}2^{\wedge}1$
7174480	$(9^8-7)/6+5^4/3+21$	8000482	$(9+8)*(7^6+5)^4+3^{\wedge}2+1$
7174482	$(9^8+7)/6+5+4/3+21$	8021637	$(-9/(-8-7)+6^*5)*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
7174499	$(9^8+7+65^*4)/3/2+1$	8159232	$-9^*(-8+7/(6/-5))^4^{\wedge}(3^{\wedge}2-1)$
7174506	$(9^8-7)/6+54-3^{\wedge}(-2+1)$	8176965	$((9^8-(7^6+5))^4-3)/21$
7174507	$(9^8-7)/6+54+(3/2)^{\wedge}-1$	8199376	$(9^8*(-7+6+5)+4^*3)/21$
7174508	$(9^8+7)/6+54-(3/2)^{\wedge}-1$	8199379	$((9^8+7+6+5)^4+3)/21$
7174509	$(9^8+7)/6+54+3^{\wedge}(-2+1)$	8235191	$(-9-8+7^6+5)^4*(4+3)^2-1$
7174529	$(9^8+7^*65+4)/3/2-1$	8235192	$(-9-8+7^6+5)^4*(4+3)^2/1$
7174531	$(9^8+7^*65+4)/3/2+1$	8235193	$(-9-8+7^6+5)^4*(4+3)^2+1$
7174533	$(9^8+7^*(65+4))/3/2-1$	8235415	$(-9+8+7^6+5)^4*(4+3)^2-1$
7174535	$(9^8+7^*(65+4))/3/2+1$	8235416	$(-9+8+7^6+5)^4*(4+3)^2/1$
7174544	$(9^8-76+5^{\wedge}4)/3/2-1$	8235417	$(-9+8+7^6+5)^4*(4+3)^2+1$
7174546	$(9^8-76+5^{\wedge}4)/3/2+1$	8235443	$(9-8+7^6+5)^4*(4+3)^2-1$
7174642	$(9^8+7)/6+5^{\wedge}4/3-21$	8235444	$(9-8+7^6+5)^4*(4+3)^2/1$
7174684	$(9^8+7)/6+5^{\wedge}4/3+21$	8235445	$(9-8+7^6+5)^4*(4+3)^2+1$
7235202	$(-9-(-87-6)/-5)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	8235667	$(9+8+7^6+5)^4*(4+3)^2-1$
7259400	$9^8/(-7-6)^{-5}*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8235668	$(9+8+7^6+5)^4*(4+3)^2^{\wedge}1$
7338734	$(9^8-7^6+5^4)/(3+2)-1$	8235669	$(9+8+7^6+5)^4*(4+3)^2+1$
7338735	$(9^8-7^6+5^4)/(3+2)^{\wedge}1$	8323272	$9^8*((-7^{\wedge}(-6+5+4)+3)^{\wedge}2+1)$
7338736	$(9^8-7^6+5^4)/(3+2)+1$	8441069	$(-9-8+76/-5)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
7350926	$(9^8+7^6+5^*(5+4))/3/2-1$	8491695	$(9^8-7^6+5+4)/(3+2)-1$
7350927	$(9^8+7^6+5^*(5+4))/3/2+1$	8491696	$(9^8-7^6+5+4)/(3+2)/1$
7350928	$(9^8+7^6+5^*(5+4))/3/2+1$	8491697	$(9^8-7^6+5+4)/(3+2)+1$
7381122	$(9^*(8+7))^{\wedge}(-6+5+4)^*3-2-1$	8500923	$((-9-8)/-7+6^*5)*(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
7381123	$(9^*(8+7))^{\wedge}(-6+5+4)^*3-2/1$	8501581	$(-9-8)*((-7/(-6/-54))^{\wedge}3^*2+1)$
7381127	$(-9^*(-8-7))^{\wedge}(-6+5+4)^*3+2^{\wedge}1$	8501615	$(-9-8)*((-7/(-6/-54))^{\wedge}3^*2-1)$
7381128	$(-9^*(-8-7))^{\wedge}(-6+5+4)^*3+2+1$	8529837	$(9^8-7+6)/5-43^{\wedge}(2+1)$
7549740	$(9+8^{\wedge}7-6-5)^4/(3^{\wedge}-2+1)$	8553367	$(9^8+7^6)/5-43^{\wedge}(2+1)$
7549776	$(9+8^{\wedge}7-6+5)^4/(3^{\wedge}-2+1)$	8605232	$(9^8-76)/5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
7551468	$9^{\wedge}-8*(7-6^{\wedge}5)^{-4}+3^{\wedge}21$	8605233	$(9^8-76)/5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2^*1$
7602166	$-9+(-8+7^6-5)^4+3^{\wedge}2-1$	8605234	$(9^8-76)/5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
7602168	$-9+(-8+7^6-5)^4+3^{\wedge}2+1$	8608000	$(9^8-7+6)/5-4^{\wedge}3^*21$
7602205	$((-9+8)^{\wedge}-7+6^*5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8608304	$(9^8-76)/5-4^{\wedge}(3+2)-1$
7826675	$((9^8-7)^*6-5-4)/(32+1)$	8608305	$(9^8-76)/5-4^{\wedge}(3+2)/1$
7864194	$-9-87+6^*-5^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8608306	$(9^8-76)/5-4^{\wedge}(3+2)+1$
7864199	$-98-(-7-6^*-5^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	8609092	$(9^8-7+6)/5-4^*3^*21$
7864221	$-98-7+6^*(-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609184	$(9^8-76)/5-(4^*3)^{\wedge}2-1$
7864290	$-9-8-7-6^*(-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609185	$(9^8-76)/5-(4^*3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
7864304	$-9-8+7-6^*(-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609186	$(9^8-76)/5-(4^*3)^{\wedge}2+1$
7864340	$-9-8+7+6^*5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609248	$(9^8-7+6)/5-4^*(3+21)$
7864349	$(-9+8)^{\wedge}-7+6^*5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609272	$(9^8-7+6)/5+4^*(3-21)$
7864350	$(-9-8+7^6+5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609297	$(9^8-76)/5-4^{\wedge}3/2^*1$
7864359	$-9/(-8+7)+6^*5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609310	$(9^8-76)/5-4^*(3+2)+1$
7864361	$-9+8^*7-6^*(-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609360	$(9^8-76)/5+4^{\wedge}3/2-1$
7864379	$9^8-7-6^*(-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609361	$(9^8-76)/5+4^{\wedge}3/2^*1$
7864433	$(-9-8)^*-7-6^*(-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609378	$(9^8-76)/5+(4+3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
7864440	$(-9-8)^*-7+6^*5^4+3^{\wedge}2+1$	8609403	$(9^8-7+6)/5-4+3^*21$
7864449	$-9^*(-8-7)-6^*(-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8609440	$(9^8-7+6)/5+4^*(3+21)$
7864456	$-9^*(-8-7)+6^*5^4+3^{\wedge}2+1$	8609474	$(9^8-76)/5+(4^*3)^{\wedge}2+1$
7864469	$(-9-8-7-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	8609491	$(9^8-7+6)/5+(4+3)^*21$
7864471	$(-9-8-7-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	8609596	$(9^8-7+6)/5+4^*3^*21$
7864485	$-9^*(-8-7)+6^*5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	8610352	$(9^8-76)/5+4^{\wedge}(3+2)-1$
7864500	$(-9-8-7-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	8610353	$(9^8-76)/5+4^{\wedge}(3+2)/1$
7999782	$(9+8)*(7^6-5)^4-3^{\wedge}2-1$	8610354	$(9^8-76)/5+4^{\wedge}(3+2)+1$
7999783	$(9+8)*(7^6-5)^4-3^{\wedge}2/1$	8610688	$(9^8-7+6)/5+4^{\wedge}3^*21$
7999784	$(9+8)*(7^6-5)^4-3^{\wedge}2+1$	8613424	$(9^8-76)/5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
7999785	$(9+8)*(7^6-5)^4-3^*2-1$	8613425	$(9^8-76)/5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2^*1$
7999789	$(9+8)*(7^6-5)^4-3^{\wedge}(2-1)$	8613426	$(9^8-76)/5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
7999795	$(9+8)*(7^6-5)^4+3^{\wedge}(2-1)$	8631530	$(9^8+7^6)/5-4^{\wedge}3^*21$
7999799	$(9+8)*(7^6-5)^4+3^*2+1$	8632622	$(9^8+7^6)/5-4^*3^*21$
7999800	$(9+8)*(7^6-5)^4+3^{\wedge}2-1$	8632727	$(9^8+7^6)/5-(4+3)^*21$
7999801	$(9+8)*(7^6-5)^4+3^{\wedge}2^{\wedge}1$	8632742	$(9^8+7^6)/5-4^*(32+1)$
7999802	$(9+8)*(7^6-5)^4+3^{\wedge}2+1$	8632778	$(9^8+7^6)/5-4^*(3+21)$
8000462	$(9+8)*(7^6+5)^4-3^{\wedge}2-1$	8632802	$(9^8+7^6)/5+4^*(3-21)$
8000463	$(9+8)*(7^6+5)^4-3^{\wedge}2^{\wedge}1$	8632815	$(9^8+7^6)/5+4-3^*21$
8000464	$(9+8)*(7^6+5)^4-3^{\wedge}2+1$	8632831	$(9^8+7^6)/5-4^{\wedge}3+21$
8000465	$(9+8)*(7^6+5)^4-3^*2-1$	8632841	$(9^8+7^6)/5-4^*3-21$
8000469	$(9+8)*(7^6+5)^4-3^{\wedge}(2-1)$	8632854	$(9^8+7^6)/5+4-3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
8632894	$(9^8+7^6)/5-4+3+21$	10486360	$-9-8^*(-76+5^*-4^3\wedge 2)+1$
8632907	$(9^8+7^6)/5+4^*3+21$	10499190	$(9^8-7^*6)^*5/(43/2-1)$
8632917	$(9^8+7^6)/5+4^3-21$	10499200	$(9^8-7+6)^*5/(43/2-1)$
8632933	$(9^8+7^6)/5-4+3^*21$	10614595	$(9^8-7^6\wedge 5)/4-3-21$
8632946	$(9^8+7^6)/5-4^*(3-21)$	10614601	$(9^8-7^6\wedge 5)/4+3-21$
8632970	$(9^8+7^6)/5+4^*(3+21)$	10614609	$(9^8-7^6\wedge 5)/4-3\wedge 2-1$
8633006	$(9^8+7^6)/5+4^*(32+1)$	10614616	$(9^8-7^6\wedge 5)/4-3\wedge (2-1)$
8633021	$(9^8+7^6)/5+(4+3)^*21$	10614622	$(9^8-7^6\wedge 5)/4+3\wedge (2-1)$
8633126	$(9^8+7^6)/5+4^*3^*21$	10614627	$(9^8-7^6\wedge 5)/4+3\wedge 2-1$
8634218	$(9^8+7^6)/5+4^3\wedge 21$	10614637	$(9^8-7^6\wedge 5)/4-3+21$
8688851	$(9^8-7+6)/5+4^3\wedge (2+1)$	10737638	$-9^*((8/7)^\wedge -6-5)^*4^3\wedge 2-1$
8712381	$(9^8+7^6)/5+4^3\wedge (2+1)$	10737640	$-9^*((8/7)^\wedge -6-5)^*4^3\wedge 2+1$
8726993	$(9^8+7^6*5+4)/(3+2)-1$	10747658	$(-9+8^*7-6)^*(-5+4^3\wedge 2-1)$
8726994	$(9^8+7^6*5+4)/(3+2)/1$	10747740	$(-9+8^*7-6)^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
8726995	$(9^8+7^6*5+4)/(3+2)+1$	10759675	$(9^8+7-6^5)/4-3^*21$
8912716	$-9+(-8+7^*6)^*(-5+4^3\wedge 2)-1$	10759714	$(9^8+7-6^5)/4-3-21$
8912718	$-9+(-8+7^*6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$	10759720	$(9^8+7-6^5)/4+3-21$
8968064	$((9^8-7-6)^*5-4)/(3+2)/1$	10759756	$(9^8+7-6^5)/4-3+21$
9044039	$-9^*(-8+(7/6-5)^*4^3\wedge 2)-1$	10759762	$(9^8+7-6^5)/4+3+21$
9044041	$-9^*(-8+(7/6-5)^*4^3\wedge 2)+1$	10759801	$(9^8+7-6^5)/4+3^*21$
9131119	$(9^8*7-6^*5^*4)/(32+1)$	10761598	$(9^8-7^*(6+5))/4-3^*21$
9165696	$(9^8-7^*6^\wedge (5+4))/-3-21$	10761600	$((9^8+7)/6-54)^*3/2-1$
9165738	$(9^8-7^*6^\wedge (5+4))/-3+21$	10761602	$((9^8+7)/6-54)^*3/2+1$
9174899	$-98-(-7^*(-6-5^*-4^3\wedge 2)+1)$	10761608	$(9^8-7^*6+5)/4-3^*21$
9174901	$-98+7^*(-6-5^*-4^3\wedge 2)+1$	10761623	$(9^8-7+6^5)/4-3^*21$
9174907	$-98+7^*(-6-5^*-4^3\wedge 2+1)$	10761630	$(9^8-7^*(6+5))/4-32+1$
9174977	$-98-7^*(-6+5^*-4^3\wedge 2+1)$	10761631	$(9^8-(7+6)^*5)/4-32-1$
9174985	$-98-7^*(-6+5^*-4^3\wedge 2)+1$	10761632	$(9^8-(7+6)^*5)/4-32\wedge 1$
9175032	$-9+(-8+7-6)^*-5^*4^3\wedge 2+1$	10761633	$(9^8-(7+6)^*5)/4-32+1$
9175033	$((-9+8)^\wedge -7-6)^*(-5^*4^3\wedge 2+1)$	10761637	$(9^8-7^*(6+5))/4-3-21$
9175064	$-9-8-7^*(-6-5^*4^3\wedge 2)-1$	10761643	$(9^8-7^*(6+5))/4+3-21$
9175066	$-9-8-7^*(-6-5^*4^3\wedge 2)+1$	10761705	$(9^8+76-5)/4+3^*2+1$
9175075	$((-9+8)^\wedge -7-6)^*-5^*(4^3\wedge 2+1)$	10761727	$(9^8-(7+6)^*5)/4+3^*21$
9175155	$9^8-7^*(-6-5^*4^3\wedge 2)+1$	10761734	$(9^8-7^*6+5)/4+3^*21$
9240435	$(9/8-7)^*-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$	10761749	$(9^8-7+6^5)/4+3^*21$
9517926	$(-9-8)^*(-7-6^\wedge (-5+4^*3)^*2+1)$	10761755	$(9^8+7^*6+5)/4+3^*21$
9637335	$(9^8+7^*6)^*5/(4/3+21)$	10761764	$((9^8+7)/6+54)^*3/2+1$
9699193	$-98-(-7^*-6-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	10761767	$(9^8+7^*65)/4-3\wedge (2+1)$
9699229	$-98-((-7^*-6-5)^*-4^3\wedge 2+1)$	10761791	$(9^8+7^*65)/4-3/(2-1)$
9699231	$-98-(-7^*-6-5)^*-4^3\wedge 2+1$	10761797	$(9^8+7^*65)/4+3/(2-1)$
9699274	$-9-8+(7^*6-5)^*(4^3\wedge 2-1)$	10761821	$(9^8+7^*65)/4+3\wedge (2+1)$
9699348	$-9-8+(7^*6-5)^*(4^3\wedge 2+1)$	10763563	$(9^8+7+6^5)/4-3^*21$
9699364	$-9+8+(7^*6-5)^*(4^3\wedge 2+1)$	10763602	$(9^8+7+6^5)/4-3-21$
9699401	$9^*8+(7^*6-5)^*4^3\wedge 2+1$	10763608	$(9^8+7+6^5)/4+3-21$
9699437	$9^*8+(7^*6-5)^*(4^3\wedge 2+1)$	10763644	$(9^8+7+6^5)/4-3+21$
9804223	$(-9-8^*(-7+6/5))^*(4^3\wedge 2+1)$	10763650	$(9^8+7+6^5)/4+3+21$
9830401	$-9^*(-8-(7/6-5))^*4^3\wedge 2+1$	10763689	$(9^8+7+6^5)/4+3^*21$
9880850	$-98/(7-6)^*-5^*(-4^3\wedge 2-1)$	10989925	$(-9-8/(7-6))^*(-5^*(4^3\wedge 2+1))$
9994239	$(9/8+7^*6-5)^*4^3\wedge 2-1$	11009698	$-98-7^*-6^*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$
9994241	$(9/8+7^*6-5)^*4^3\wedge 2+1$	11009733	$-98-7^*(-6^*(-5+4^3\wedge 2)+1)$
10000091	$(9+8)^*(7^6\wedge 5-4)-3-2-1$	11009782	$-98-7^*-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
10000092	$(9+8)^*(7^6\wedge 5-4)-3-2/1$	11009911	$9^*8+7^*6^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
10000095	$(9+8)^*(7^6\wedge 5-4)-3+2-1$	11010018	$9/8^\wedge -7-6^*5^*(4^3\wedge 2+1)$
10000235	$(9+8)^*(7^6\wedge 5+4)+3-2+1$	11010054	$9/8^\wedge -7+6^*(-5^*4^3\wedge 2+1)$
10000238	$(9+8)^*(7^6\wedge 5+4)+3+2/1$	11010167	$-98+7^*(-6^*(-5-4^3\wedge 2)+1)$
10000239	$(9+8)^*(7^6\wedge 5+4)+3+2+1$	11047455	$((-9+8/7)^*-6-5)^*(4^3\wedge 2-1)$
10040976	$9/8^*((((-7-6)^*-5)^\wedge 4-3)/2+1)$	11208234	$(-9+(8/7)^\wedge -6)^*-5^*4^3\wedge 2-1$
10066373	$(9+8^7)^*6/5^*4+(3+2)^\wedge -1$	11208236	$(-9+(8/7)^\wedge -6)^*-5^*4^3\wedge 2+1$
10249216	$((9^8-7+6)^*5-4^3)/21$	11272235	$((-9+8-7)^*-6-5)^*(4^3\wedge 2+1)$
10249219	$((9^8-7+6)^*5-4+3)/21$	11403265	$-9^*((-8+7)/-6-5)^*4^3\wedge 2+1$
10277231	$((9^8+7^6\wedge 5+4-3)/21$	11764559	$(-9-8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)-1$
10277234	$((9^8+7^6\wedge 5+4^3)/21$	11764560	$(-9-8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)^\wedge 1$
10363096	$9^8*(7+6)/54-3-2^\wedge -1$	11764561	$(-9-8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)+1$
10363097	$9^8*(7+6)/54-3/2-1$	11764879	$(-9+8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)-1$
10363098	$9^8*(7+6)/54-3/2^\wedge 1$	11764880	$(-9+8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)^\wedge 1$
10363099	$9^8*(7+6)/54-3/2+1$	11764881	$(-9+8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)+1$
10363100	$9^8*(7+6)/54+3/2-1$	11764919	$(9-8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)-1$
10363101	$9^8*(7+6)/54+3/2^\wedge 1$	11764920	$(9-8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)/1$
10363102	$9^8*(7+6)/54+3/2+1$	11764921	$(9-8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)+1$
10363103	$9^8*(7+6)/54+3+2^\wedge -1$	11765239	$(9+8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)-1$
10485142	$-9-(-8^*(-76-5^*-4^3\wedge 2)+1)$	11765240	$(9+8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)^\wedge 1$
10485144	$-9+8^*(-76-5^*-4^3\wedge 2)+1$	11765241	$(9+8+7^6\wedge 5)^*4^*(3+2)+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
11795545	$-9^*(-8*(-7-6)-5^*4^3\wedge 2)+1$	12635389	$(-9+8^*7+6/5)^*(4^3\wedge 2+1)$
11795671	$-9^*((-8-7)^*-6-5^*4^3\wedge 2)+1$	12705119	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3/2-1$
11795859	$-9^*(-8-(-76-5^*-4^3\wedge 2)+1)$	12705120	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3/2\wedge 1$
11795869	$-9^*(-8-(-76-5^*-4^3\wedge 2))+1$	12705121	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3/2+1$
11795877	$-9^*(-8-(-76-5^*-4^3\wedge 2+1))$	12705551	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5)/(4/3)^*2-1$
11796031	$-9^*(8^*7-6-5^*4^3\wedge 2)+1$	12705553	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5)/(4/3)^*2+1$
11796175	$-9^*(-8+7^*6-5^*4^3\wedge 2)+1$	12705956	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3/2-1$
11796409	$-9^*(-8/(-7+6)-5^*4^3\wedge 2)+1$	12705958	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3/2+1$
11796427	$-9/((-8+7)/(-6+5^*4^3\wedge 2))+1$	12705983	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3/2-1$
11796436	$-9^*(-8-(-7-6)-5^*4^3\wedge 2)+1$	12705985	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3/2+1$
11796544	$-9^*(-8+7-6-5^*4^3\wedge 2)+1$	12706199	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3/2-1$
11796562	$-9^*(-8-7+6-5^*4^3\wedge 2)+1$	12706201	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3/2+1$
11796565	$-9^*(8^*7/-6-5^*4^3\wedge 2)+1$	12706226	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3/2-1$
11796668	$-9^*(-8-7-6-5^*4^3\wedge 2)-1$	12706228	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3/2+1$
11796670	$-9^*(-8-7-6-5^*4^3\wedge 2)+1$	12706631	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5)/(4/3)^*2-1$
11797191	$-9^*(-8-76+5^*(-4^3\wedge 2+1))$	12706633	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5)/(4/3)^*2+1$
11797200	$-9^*(-87-(-6-5^*-4^3\wedge 2)+1)$	12707063	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3/2-1$
11797210	$-9^*(-8-(-7-6)-5^*4^3\wedge 2))+1$	12707064	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3/2/1$
11797218	$-9^*(-87-(-6-5^*-4^3\wedge 2+1))$	12707065	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3/2+1$
11797227	$-9^*(-8-76+5^*-4^3\wedge 2+1)$	12740247	$-9^*(-8+(-7-6)/-5)^*(4^3\wedge 2+1)$
11797237	$-9^*(-8-76+5^*-4^3\wedge 2)+1$	12752397	$(-9-8)^*(-7/(-6/-54))^{\wedge}3^*(2+1)$
11797245	$-9^*(-8-76-(-5^*-4^3\wedge 2+1))$	12754579	$(9^{\wedge}8/(7-(6-5)/4)-3)^*2+1$
11797272	$-9^*(-87-6+5^*(-4^3\wedge 2+1))$	12754589	$(9^{\wedge}8/(7-(6-5)/4)+3)^*2-1$
11797308	$-9^*(-87-6+5^*-4^3\wedge 2+1)$	12773591	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3/2-1$
11797318	$-9^*(-87-6+5^*-4^3\wedge 2)+1$	12773592	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3/2\wedge 1$
11797326	$-9^*(-87-6-(-5^*-4^3\wedge 2+1))$	12773593	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3/2+1$
11924742	$((9^{\wedge}8-7^{\wedge}6)^*-5+4)/(3-21)$	13106940	$-9+(8^*7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)-1$
11960321	$(-9-8^{\wedge}(-7+6))^*-5^*4^3\wedge 2+1$	13106942	$-9+(8^*7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
11990103	$((9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)^*-5-4)/(3-21)$	13107141	$-9-(-8-7+65)^*(-4^3\wedge 2+1)$
11999279	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3^*2-1$	13107250	$(-9-8+7)^*(-6-5^*4^3\wedge 2+1)$
11999280	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3^*2\wedge 1$	13107261	$(-9-8+7)^*(-6-5^*4^3\wedge 2)+1$
11999281	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3^*2+1$	13107310	$(-9-8+7)^*(-6-5^*(4^3\wedge 2+1))$
12001115	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3^*2-1$	13182387	$9/8^*((-7^*(-6-5))^{\wedge}4/3-(2+1))$
12001116	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3^*2\wedge 1$	13220172	$9^{\wedge}-8^*7^*(6^{\wedge}5-4)^*3\wedge 21$
12001117	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3^*2+1$	13369293	$(-98-7^*-6+5)^*(-4^3\wedge 2+1)$
12006241	$(-9+8^*7-6/5)^*(4^3\wedge 2+1)$	13436895	$((9^*8)^{\wedge}(-7+6+5)-4^3)/2-1$
12044781	$-9^*((-8/-76+5)^*(-4^3\wedge 2+1))$	13436897	$((9^*8)^{\wedge}(-7-(-6-5))-4^3)/2+1$
12046095	$(-9+8^*7/-6)^*-5^*(4^3\wedge 2-1)$	13436959	$((9^*8)^{\wedge}(-7-(-6-5))+4^3)/2-1$
12058670	$(-9+8^*7-6+5)^*(4^3\wedge 2+1)$	13436961	$((9^*8)^{\wedge}(-7+6+5)+4^3)/2+1$
12063947	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3^*2-1$	13502440	$-98^*(-7^*(-6-(-5-4))^{\wedge}3\wedge 2+1)$
12063948	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3^*2\wedge 1$	13503224	$-98^*-7^*((-6-(-5-4))^{\wedge}3\wedge 2+1)$
12063949	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3^*2+1$	13671770	$-98-7^*((-6+5-4)^{\wedge}3\wedge 2+1)$
12177120	$-9-87^*(-6^{\wedge}(-5+4^*3)/2+1)$	13671784	$-98-7^*((-6+5-4)^{\wedge}3\wedge 2-1)$
12245823	$-9^*(8/7/-6-5)^*(4^3\wedge 2-1)$	13717452	$-98^*(-7-6^{\wedge}(-5+4^*3)/2+1)$
12255103	$(-9+8+7^{\wedge}6*5^{\wedge}4)/3/2-1$	13893368	$(-9+8^*7+6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
12255105	$(-9+8+7^{\wedge}6*5^{\wedge}4)/3/2+1$	13893420	$(-9+8^*7+6)^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
12255106	$(9+8+7^{\wedge}6*5^{\wedge}4)/3/2-1$	13995939	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*(5+4))/3-21$
12255108	$(9+8+7^{\wedge}6*5^{\wedge}4)/3/2+1$	13995957	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*(5+4))/3-2-1$
12299065	$((9^{\wedge}8+7)^*6*(5-4)-3)/21$	13995958	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*(5+4))/3-2/1$
12317666	$(-9-8^*-7)^*(-65-(-4^3\wedge 2+1))$	13995959	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*(5+4))/3-2+1$
12317714	$(-9-8^*-7)^*(-65+4^3\wedge 2)+1$	13995961	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*(5+4))/3+2-1$
12320204	$(-9+8^*7)^*(-6-5+4^3\wedge 2-1)$	13995962	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*(5+4))/3+2\wedge 1$
12320250	$(-9+8^*7)^*(-6-5+4^3\wedge 2)-1$	13995963	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*(5+4))/3+2+1$
12320252	$(-9+8^*7)^*(-6-5+4^3\wedge 2)+1$	13995981	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*(5+4))/3+21$
12320298	$(-9+8^*7)^*(-6-5+4^3\wedge 2+1)$	13999633	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(4+3)-2-1$
12320722	$(-9+8^*7)^*(-6+5+4^3\wedge 2)+1$	13999634	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(4+3)-2\wedge 1$
12320752	$-9-8+(7^*6+5)^*4^3\wedge 2+1$	13999635	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(4+3)-2+1$
12320798	$-9-8+(7^*6+5)^*(4^3\wedge 2+1)$	13999637	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(4+3)+2-1$
12322179	$(-9+8^*7)^*(6^*5+4^3\wedge 2)+1$	13999638	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(4+3)+2\wedge 1$
12322225	$(-9+8^*7)^*(6^*5+4^3\wedge 2+1)$	13999639	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(4+3)+2+1$
12384726	$(-9-(8/7)^{\wedge}6)^*-5^*4^3\wedge 2+1$	14000823	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)-2-1$
12386115	$9/8^*7^*6^*(5+4^3\wedge 2+1)$	14000824	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)-2\wedge 1$
12458886	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/3-21$	14000825	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)-2+1$
12458904	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/3-2-1$	14000827	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)+2-1$
12458905	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/3-2/1$	14000828	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)+2\wedge 1$
12458909	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/3+2/1$	14000829	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)+2+1$
12458910	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/3+2+1$	14117472	$(-9-8+7^{\wedge}6*5)^*4^*3/2^{\wedge}-1$
12458928	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/3+21$	14117785	$9^*8^*(7^{\wedge}6*5-4)/3+2-1$
12583114	$(9+8^{\wedge}7)^*6+5+(4^*3)^{\wedge}2-1$	14117786	$9^*8^*(7^{\wedge}6*5-4)/3+2/1$
12599038	$((9^{\wedge}8-7)^*6-5)/(43/2-1)$	14117787	$9^*8^*(7^{\wedge}6*5-4)/3+2+1$
12603125	$(-9+8/(-7-6))^*(-5^*(4^3\wedge 2+1))$	14117973	$9^*8^*(7^{\wedge}6*5+4)/3-2-1$
12615681	$(9/8+7^*6+5)^*4^3\wedge 2+1$	14117974	$9^*8^*(7^{\wedge}6*5+4)/3-2\wedge 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
14117975	$9 \cdot 8^*(7^{\wedge}6 \cdot 5 + 4) / 3 - 2 + 1$	14349065	$(9^{\wedge}8 + 7^*(65 + 4)) / 3 - 2 - 1$
14118288	$(9 + 8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5) \cdot 4^*3 / 2^{\wedge} - 1$	14349094	$(9^{\wedge}8 - 7 + 6 + 5^{\wedge}4) / 3 - 2 - 1$
14139638	$(9^{\wedge}8 - 7) \cdot 6 - (5^{\wedge}4)^{\wedge}3 - 2 - 1$	14349132	$(9^{\wedge}8 - 7 - 6 + 5^{\wedge}4) / 3 + 2 + 1$
14139680	$(9^{\wedge}8 - 7) \cdot 6 - (5^{\wedge}4)^{\wedge}3 + 2 + 1$	14349133	$(9^{\wedge}8 + 76^*(5 + 4)) / 3 - 2^{\wedge}1$
14139722	$(9^{\wedge}8 + 7) \cdot 6 - (5^{\wedge}4)^{\wedge}3 - 2 + 1$	14349137	$(9^{\wedge}8 + 76^*(5 + 4)) / 3 + 2^{\wedge}1$
14139764	$(9^{\wedge}8 + 7) \cdot 6 - (5^{\wedge}4)^{\wedge}3 + 2 + 1$	14349138	$(9^{\wedge}8 + (7 + 6) \cdot 54) / 3 - 2 - 1$
14152803	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 \cdot 5 - 4) / 3 - 2 - 1$	14349143	$(9^{\wedge}8 + (7 + 6) \cdot 54) / 3 + 2^{\wedge}1$
14152811	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 \cdot 5 - 43) / (2 + 1)$	14350388	$(9^{\wedge}8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 - 3) / 2 - 1$
14152845	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 \cdot 5 - 4) / 3 + 2 + 1$	14351477	$(9^{\wedge}8 - 7 + 6^{\wedge}5 + 4) / 3 - 2 - 1$
14155003	$-9^*(8 \cdot 7 - 6^*(- 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	14351479	$(9^{\wedge}8 + 7 + 6^{\wedge}5 - 4) / 3 - 2 - 1$
14155516	$-9^*(-8 + 7 - 6^*(- 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	14351519	$(9^{\wedge}8 - 7 + 6^{\wedge}5 + 4) / 3 + 2 + 1$
14155640	$-9^*(-8 - 7 - 6^*(- 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) - 1$	14351521	$(9^{\wedge}8 + 7 + 6^{\wedge}5 - 4) / 3 + 2 + 1$
14155642	$-9^*(-8 - 7 - 6^*(- 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	14353422	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 - 2 - 1$
14155849	$-9^*(-8 + (-7 + 6 - 5) \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$	14353440	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 - 2 - 1$
14155992	$9 / ((-8 + 7) / 6) \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	14353441	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 - 2^*1$
14156047	$9 / ((-8 + 7) / 6) \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$	14353445	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 + 2^*1$
14156100	$9 / ((-8 + 7) / 6) \cdot (-5 - (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$	14353446	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 + 2 + 1$
14156280	$-9^*(-87 - 6^*(- 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$	14353464	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 + 2 + 1$
14156290	$-9^*(-87 - 6^*(- 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	14357636	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 - 2 - 1$
14156820	$-9^*(-87 + 6^*(- 5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$	14357678	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 + 2 + 1$
14156830	$-9^*(-87 + 6^*(- 5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	14387894	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 - 5^{\wedge}4) / 3 - 2 - 1$
14156838	$-9^*(-87 - (-6^*(- 5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1))$	14387936	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 - 5^{\wedge}4) / 3 + 2 + 1$
14192014	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 - 2 - 1$	14388102	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 - 5 + 4) / 3 - 2 - 1$
14192032	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 - 2 - 1$	14388109	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 + 5 \cdot 4) / 3 - 2 - 1$
14192033	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 - 2^{\wedge}1$	14388144	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 - 5 + 4) / 3 + 2 + 1$
14192034	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 - 2 + 1$	14388151	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 + 5 \cdot 4) / 3 + 2 + 1$
14192036	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 + 2 - 1$	14421462	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 - 2 - 1$
14192037	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 + 2^{\wedge}1$	14421504	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 + 2 + 1$
14192038	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 + 2 + 1$	14505758	$(9^{\wedge}8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 - 2 - 1$
14192056	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 + 2 + 1$	14505776	$(9^{\wedge}8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 - 2 - 1$
14276310	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 - 2 - 1$	14505777	$(9^{\wedge}8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 - 2^{\wedge}1$
14276352	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 + 2 + 1$	14505778	$(9^{\wedge}8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 - 2 + 1$
14309663	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 - 5 \cdot 4) / 3 - 2 - 1$	14505780	$(9^{\wedge}8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 + 2 - 1$
14309670	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 + 5 - 4) / 3 - 2 - 1$	14505781	$(9^{\wedge}8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 + 2^{\wedge}1$
14309705	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 - 5 \cdot 4) / 3 + 2 + 1$	14505782	$(9^{\wedge}8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 + 2 + 1$
14309712	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 + 5 - 4) / 3 + 2 + 1$	14505800	$(9^{\wedge}8 + (7^{\wedge}6 + 5) \cdot 4) / 3 + 2 + 1$
14309878	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 + 5^{\wedge}4) / 3 - 2 - 1$	14544969	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 + 5 + 4) / 3 - 2 - 1$
14309920	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 + 5^{\wedge}4) / 3 + 2 + 1$	14545003	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5 + 43) / (2 + 1)$
14340136	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 - 2 - 1$	14545011	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot 5 + 4) / 3 + 2 + 1$
14340178	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 + 2 + 1$	14676359	$-9 - 8^* - 7^*(- 65 - (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
14344350	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 - 2 - 1$	14676407	$-9 - 8^*(- 7^*(- 65 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$
14344368	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 - 2 - 1$	14676471	$-9 - 8^* - 7^*(- 65 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
14344369	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 - 2^*1$	14679438	$-9 + 8^*7^*(- 6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1$
14344373	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 + 2^*1$	14679440	$-9 + 8^*7^*(- 6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
14344374	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 + 2 + 1$	14680343	$(-98 - 7^* - 6) \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1$
14344392	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4) / 3 + 2 + 1$	14680345	$(-98 - 7^* - 6) \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
14346293	$(9^{\wedge}8 - 7 - 6^{\wedge}5 + 4) / 3 - 2 - 1$	14680400	$(-98 - 7^* - 6) \cdot (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
14346295	$(9^{\wedge}8 + 7 - 6^{\wedge}5 - 4) / 3 - 2 - 1$	14681736	$-9 + 8^*7^*(6 \cdot 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
14346335	$(9^{\wedge}8 + 7 - 6^{\wedge}5 + 4) / 3 + 2 + 1$	14683639	$-9 + 8^* - 7^*(- 65 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
14346337	$(9^{\wedge}8 + 7 - 6^{\wedge}5 - 4) / 3 + 2 + 1$	14683703	$-9 + 8^*(- 7^*(- 65 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$
14347426	$(9^{\wedge}8 \cdot 7 - 6^{\wedge}5 \cdot 4 + 3) / 2 - 1$	14701833	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) / 3 - 2 - 1$
14348671	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) \cdot 54) / 3 - 2 / 1$	14701851	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) / 3 - 2 - 1$
14348676	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) \cdot 54) / 3 + 2 + 1$	14701852	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) / 3 - 2 / 1$
14348677	$(9^{\wedge}8 - 76^*(5 + 4)) / 3 - 2^{\wedge}1$	14701853	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) / 3 - 2 + 1$
14348681	$(9^{\wedge}8 - 76^*(5 + 4)) / 3 + 2^{\wedge}1$	14701855	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) / 3 + 2 - 1$
14348682	$(9^{\wedge}8 + 7 + 6 - 5^{\wedge}4) / 3 - 2 - 1$	14701856	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) / 3 + 2 / 1$
14348720	$(9^{\wedge}8 + 7 - 6 - 5^{\wedge}4) / 3 + 2 + 1$	14701857	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) / 3 + 2 + 1$
14348749	$(9^{\wedge}8 - 7^*(65 + 4)) / 3 + 2 + 1$	14701875	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 \cdot (5 + 4)) / 3 + 2 + 1$
14348765	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6 + 54)) / 3 - 2^{\wedge}1$	14762249	$(9^*(8 + 7))^{\wedge}(-6 + 5 + 4) \cdot 3^*2 - 1$
14348769	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6 + 54)) / 3 + 2^{\wedge}1$	14762251	$(9^*(8 + 7))^{\wedge}(-6 + 5 + 4) \cdot 3^*2 + 1$
14348770	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6 + 54)) / 3 + 2 + 1$	14784978	$(-9 + 8^*7) \cdot 6 / 5^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
14348784	$(9^{\wedge}8 - 7 \cdot 6^*(5 + 4)) / 3 + 2 + 1$	14811135	$(-9^*(- 8 + 7 / 6) - 5) \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$
14348792	$(9^{\wedge}8 + 7^*(6 - 54)) / 3 - 2 - 1$	14811137	$(-9^*(- 8 + 7 / 6) - 5) \cdot 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
14348801	$(9^{\wedge}8 - (76 + 5) \cdot 4) / 3 + 2 / 1$	14942142	$-9 + (-87 - 6^* - 5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
14348813	$(9^{\wedge}8 - (76 + 5) \cdot 4) / 3 + 2^{\wedge}1$	14942256	$-9 + (-87 - 6^* - 5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
14349001	$(9^{\wedge}8 + (76 + 5) \cdot 4) / 3 - 2^{\wedge}1$	15073281	$(-9 - (-8 - 7) / - 6) \cdot 5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
14349013	$(9^{\wedge}8 + (76 + 5) \cdot 4) / 3 - 2^*1$	15204277	$-9 - 8 - (-7 + 65) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
14349022	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6 - 54)) / 3 + 2 + 1$	15204293	$-9 - (-8 + (-7 + 65) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
14349030	$(9^{\wedge}8 + 7 \cdot 6^*(5 + 4)) / 3 - 2 - 1$	15256839	$(-9 + 8^*7 \cdot 6 / 5) \cdot (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
14349044	$(9^{\wedge}8 + 7^*(6 + 54)) / 3 - 2 - 1$	15312491	$-9 - 8^* - 7 / (-6 / (-5^{\wedge}(4 + 3) \cdot 21))$
14349045	$(9^{\wedge}8 + 7^*(6 + 54)) / 3 - 2^{\wedge}1$	15372801	$(98^{\wedge}(-7 + 6 + 5) - 4) / 3 - 2 - 1$
14349049	$(9^{\wedge}8 + 7^*(6 + 54)) / 3 + 2^{\wedge}1$	15372803	$(98^{\wedge}(-7 + 6 + 5) - 4) / 3 - 2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
15411780	$-9 * (-87 * (-6 - (-5 - 4))^{3^2+1})$	16942047	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5) - 4^{\wedge}3) * 2 - 1$
15412572	$-9 * -87 * ((-6 - (-5 - 4))^{3^2+1})$	16942048	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5) - 4^{\wedge}3) * 2^{\wedge}1$
15466142	$(9 * 8 - 7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	16942049	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5) - 4^{\wedge}3) * 2 + 1$
15466260	$(9 * 8 - 7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	16942303	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5) + 4^{\wedge}3) * 2 - 1$
15625046	$-9 - 8 * (-7 + (-6 - (-5 + 4))^{3^2}) - 1$	16942304	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5) + 4^{\wedge}3) * 2^{\wedge}1$
15728330	$(-9 - 8 + 7) * (-6 * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$	16942305	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5) + 4^{\wedge}3) * 2 + 1$
15728341	$(-9 - 8 + 7) * -6 * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$	16942745	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5+4) - 3) * 2 - 1$
15728400	$(-9 - 8 + 7) * -6 * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	16942746	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5+4) - 3) * 2^{\wedge}1$
15990723	$(-98 - 7 * -6 - 5) * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	16942747	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5+4) - 3) * 2 + 1$
15990773	$9 / 8^{\wedge} - 7 + (-6 - 5) * (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	16942757	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5+4) + 3) * 2 - 1$
15990795	$9 / 8^{\wedge} - 7 + (-6 - 5) * (4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	16942758	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5+4) + 3) * 2^{\wedge}1$
15990845	$(-98 - 7 * -6 - 5) * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	16942759	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5+4) + 3) * 2 + 1$
16043274	$9 * (-8 + 7 * 6) / 5 * (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	16986996	$-9 * (-8 - 76 / -5) * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16120377	$9 * 8 * (7 + 6) / (5 + 4) * 3^{\wedge}2 + 1$	17031449	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5^{\wedge}4) - 3) * 2 - 1$
16121487	$-9 * (-8 + 7 / 6) * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	17031450	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5^{\wedge}4) - 3) * 2^{\wedge}1$
16121610	$-9 * (-8 + 7 / 6) * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	17031451	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5^{\wedge}4) - 3) * 2 + 1$
16238886	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 * 5)^{\wedge}4) / 3 - 2 - 1$	17031461	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5^{\wedge}4) + 3) * 2 - 1$
16238904	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 * 5)^{\wedge}4) / 3 - 2 - 1$	17031462	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5^{\wedge}4) + 3) * 2^{\wedge}1$
16238905	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 * 5)^{\wedge}4) / 3 - 2 / 1$	17031463	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6+5^{\wedge}4) + 3) * 2 + 1$
16238909	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 * 5)^{\wedge}4) / 3 + 2 / 1$	17035070	$(-9 * -8 - 7) * (-65 - (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
16238910	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 * 5)^{\wedge}4) / 3 + 2 + 1$	17035200	$(-9 * -8 - 7) * (-65 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16238928	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 * 5)^{\wedge}4) / 3 + 2 - 1$	17038580	$(9 * 8 - 7) * (-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16252610	$-9 + (8 * 7 + 6) * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$	17038644	$(9 * 8 - 7) * (-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1$
16398751	$(9^{\wedge}8 * (-7 + 6 + 5 + 4) + 3) / 2 - 1$	17038646	$(9 * 8 - 7) * (-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
16511040	$-9 * (-8 - 7 * (-65 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$	17038710	$(9 * 8 - 7) * (-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16511050	$-9 * (-8 - 7 * (-65 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	17038791	$-9 * -8 * -7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16514450	$-9 * (-8 - 7 * (-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) - 1$	17039197	$-98 - (-7 - 6) * -5 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16514452	$-9 * (-8 - 7 * (-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	17039230	$-9 + 8 * -7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16514758	$-9 * (-8 + 7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$	17039261	$-98 - ((-7 - 6) * -5 * -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16515145	$-9 * (-8 + 7 / ((-6 + 5) / 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	17039271	$-9 - 8 - 7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16517035	$-9 * (-8 - 7 * (6 * 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	17039275	$-98 - (-7 - 6) * (-5 * -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16519230	$-9 * (-8 + 7 * (-65 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$	17039278	$-9 - 8 + (-7 - 6) * -5 * (4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16519240	$-9 * (-8 + 7 * (-65 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$	17039285	$-9 - 8 + 7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16519248	$-9 * (-8 - (-7 * (-65 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1))$	17039287	$-9 + 8 - 7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16672422	$(9 * 8 + 7 * 6 / -5) * (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	17039301	$-9 + 8 + 7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16724851	$(9 * 8 - 7 - 6 / 5) * (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	17039302	$(-9 + 8) * -7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16739694	$-9 + (-8 / -7 - 65) * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	17039304	$-9 * (-8 + 7) - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16740390	$(9^{\wedge}8 * 7 * 6 / 54 - 3) / 2^{\wedge}1$	17039342	$-9 - 8 * -7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16740393	$(9^{\wedge}8 * 7 * 6 / 54 + 3) / 2^{\wedge}1$	17039344	$-9 - 8 + (-7 - 6) * -5 * 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
16882138	$(-9 / (-8 - 7) - 65) * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$	17039401	$-9 - 8 - 7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16921242	$9 / 8^{\wedge} - 7 + (-6 + 5 - 4) * 3^{\wedge}2 - 1$	17039414	$(-9 - 8) * -7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16921244	$9 / 8^{\wedge} - 7 + (-6 + 5 - 4) * 3^{\wedge}2 + 1$	17039415	$-9 - 8 + 7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16940153	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 - 4) - 3) * 2 - 1$	17039417	$-9 + 8 - 7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16940154	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 - 4) - 3) * 2^{\wedge}1$	17039430	$-9 * (-8 - 7) - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16940155	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 - 4) - 3) * 2 + 1$	17039431	$-9 - (-8 - 7) - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16940165	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 - 4) + 3) * 2 - 1$	17039433	$9 * 8 + (-7 - 6) * -5 * 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
16940166	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 - 4) + 3) * 2^{\wedge}1$	17039434	$-9 / (-8 + 7) - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16940167	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 - 4) + 3) * 2 + 1$	17039472	$-9 - 8 * -7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16940607	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5) - 4^{\wedge}3) * 2 - 1$	17039490	$-9 * -8 - 7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16940608	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5) - 4^{\wedge}3) * 2^{\wedge}1$	17039494	$-9 * (-8 - 7) - 65 * -4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$
16940609	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5) - 4^{\wedge}3) * 2 + 1$	17039496	$-9 * (-8 - 7) - 65 * -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
16940863	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5) + 4^{\wedge}3) * 2 - 1$	17039497	$9 * 8 + (-7 - 6) * -5 * (4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16940864	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5) + 4^{\wedge}3) * 2^{\wedge}1$	17039503	$(9 * 8 - 7) * (6 / 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16940865	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5) + 4^{\wedge}3) * 2 + 1$	17039544	$(-9 - 8) * -7 - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16941055	$(9 / 8 - 7) * (-6 - 5) * 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$	17039560	$-9 * (-8 - 7) - 65 * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
16941057	$(9 / 8 - 7) * (-6 - 5) * 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	17041311	$(9 * 8 - 7) * (6 * 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
16941269	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 / 4) - 3) * 2 - 1$	17041375	$(9 * 8 - 7) * (6 * 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16941270	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 / 4) - 3) * 2^{\wedge}1$	17043520	$(-9 + 8 * -7) * (-65 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16941271	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 / 4) - 3) * 2 + 1$	17068422	$(-9^{\wedge}(-8 + 7) - 65) * (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
16941282	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 / 4) + 3) * 2^{\wedge}1$	17218529	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4^{\wedge}3) * 2 - 1$
16941283	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 / 4) + 3) * 2 + 1$	17218530	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4^{\wedge}3) * 2^{\wedge}1$
16941305	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 + 4) - 3) * 2 - 1$	17218531	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4^{\wedge}3) * 2 + 1$
16941306	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 + 4) - 3) * 2^{\wedge}1$	17218602	$((9^{\wedge}8 - 7 + 6) / 5 - 43) * 2 / 1$
16941307	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 - 5 + 4) - 3) * 2 + 1$	17218633	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4 * 3) * 2 - 1$
16941605	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 + 5 - 4) + 3) * 2 - 1$	17218634	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4 * 3) * 2 / 1$
16941606	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 + 5 - 4) + 3) * 2^{\wedge}1$	17218635	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4 * 3) * 2 + 1$
16941607	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 + 5 - 4) + 3) * 2 + 1$	17218643	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4 - 3) * 2 - 1$
16941629	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 + 5 / 4) - 3) * 2 - 1$	17218644	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4 - 3) * 2^{\wedge}1$
16941630	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 + 5 / 4) - 3) * 2^{\wedge}1$	17218645	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 - 4 - 3) * 2 + 1$
16941641	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 + 5 / 4) + 3) * 2 - 1$	17218671	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 + 4 + 3) * 2 - 1$
16941642	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 + 5 / 4) + 3) * 2^{\wedge}1$	17218681	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 + 4 * 3) * 2 - 1$
16941643	$(9 * 8 * (7^{\wedge}6 + 5 / 4) + 3) * 2 + 1$	17218683	$((9^{\wedge}8 - 76) / 5 + 4 * 3) * 2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
17218785	$((9^8-76)/5+4^3)^2-1$	18824385	$(9+8+7^6*5)^4*3^2+1$
17218786	$((9^8-76)/5+4^3)^2^1$	18826143	$(9^8+7^6*5)^4*3^2-1$
17218787	$((9^8-76)/5+4^3)^2+1$	18826144	$(9^8+7^6*5)^4*3^2/1$
17265662	$((9^8+7^6)/5-43)^2^1$	18826145	$(9^8+7^6*5)^4*3^2+1$
17265834	$((9^8+7^6)/5+43)^2^1$	18869257	$-9^*-8^*(-76-(-5-4^3^2))+1$
17301429	$-9+(-8+7-65)^*(-4^3^2+1)$	18869328	$-9^*-8^*(-76-(-5-4^3^2))+1$
17301561	$-9+(-8+7-65)^*(-4^3^2-1)$	18876025	$9^8*(-7+6^5+4^3^2)+1$
17338878	$-9-(-8/-7+65)^*(-4^3^2+1)$	18878545	$-9^*-8^*(-7-(-65-4^3^2))+1$
17353999	$(9^8-7+6/5)^*(4^3^2+1)$	18926869	$(9^8+(-7+6)/-5)^*(4^3^2+1)$
17432577	$(-9^*(-8+7/6)+5)^4*3^2+1$	19058327	$9^8*(7^6-5)/4^3^2-1$
17563637	$9/8^{\wedge}-7-6-5^*(4^3^2+1)$	19058329	$9^8*(7^6-5)/4^3^2+1$
17563659	$9/8^{\wedge}-7+6-5^*(4^3^2-1)$	19059947	$9^8*(7^6+5)/4^3^2-1$
17577622	$-9^*(8^7+(-6-(-5+4))^3^2)+1$	19059949	$9^8*(7^6+5)/4^3^2+1$
17578259	$-9^*(-8-7+(-6-(-5+4))^3^2)-1$	19098990	$(-9-8/-7-65)^*(-4^3^2+1)$
17578261	$-9^*(-8-7+(-6+5-4)^3^2)+1$	19131839	$(9^8-76-5)^4/3^2-1$
17578899	$-9^*(-87+(-6+5-4)^3^2+1)$	19131841	$(9^8-76-5)^4/3^2+1$
17578907	$-9^*(-87+(-6+5-4)^3^2-1)$	19131911	$(9^8+76+5)^4/3^2-1$
17578909	$-9^*(-87+(-6+5-4)^3^2)+1$	19131913	$(9^8+76+5)^4/3^2+1$
17578917	$-9^*(-87+(-6+5-4)^3^2-1)$	19136148	$(9^8+7-6)^*(-5+4^3^2)+1$
17825375	$-9+(-8+76)^*(-5-(-4^3^2+1))$	19136220	$(9^8+7-6)^*(-5+4^3^2+1)$
17825444	$-9+(-8+76)^*(-5+4^3^2+1)$	19136430	$-9-(-8-(-76-5))^*(-4^3^2+1)$
17825511	$-9+(-8+76)^*(-5+4^3^2+1)$	19136504	$-9-(-8-(-76-5))^*(-4^3^2+1)$
17826055	$-9-(-8+76)^*(-5-4^3^2+1)$	19169199	$-9/-8^*(-7-65^*(-4^3^2+1))$
17826122	$-9-((-8+76)^*(-5-4^3^2+1))$	19179910	$(9^8+7/6)^*(-5+4^3^2+1)$
17826124	$-9-(-8+76)^*(-5-4^3^2+1)$	19473471	$-9-8/-7^*(-65^*(-4^3^2+1))$
17992034	$(9+8)^*(7^6-54)^3^2-1$	19556017	$(9^8+(-7-6)/-5)^*(4^3^2+1)$
17992036	$(9+8)^*(7^6-54)^3^2+1$	19660350	$(-9-(-8-76))^*(-5-(-4^3^2+1))$
17999567	$((9+8)^*(7^6-5)+4)^3^2-1$	19660500	$(-9-(-8-76))^*(-5+4^3^2+1)$
17999569	$((9+8)^*(7^6-5)+4)^3^2+1$	19660880	$-9+(-8-7)^*(-6-5^4*3^2)-1$
18001025	$((9+8)^*(7^6+5)-4)^3^2-1$	19660882	$-9+(-8-7)^*(-6-5^4*3^2)+1$
18001027	$((9+8)^*(7^6+5)-4)^3^2+1$	19698174	$(-9+8/-7-65)^*(-4^3^2+1)$
18001097	$((9+8)^*(7^6+5)+4)^3^2-1$	19773585	$9/8^*((-7^*(-6-5))^4-3)/2+1$
18001099	$((9+8)^*(7^6+5)+4)^3^2+1$	19922471	$-9-8+76^*(-5-(-4^3^2+1))$
18008558	$(9+8)^*(7^6+54)^3^2-1$	19922623	$-9-8+76^*(-5+4^3^2+1)$
18008560	$(9+8)^*(7^6+54)^3^2+1$	19922868	$(-9+(-8-7)^*-6-5)^*(4^3^2-1)$
18087867	$(-9+8^7*6)/(-5/(4^3^2-1))$	19923011	$-9+(-87-(-6-5))^*(-4^3^2-1)$
18087926	$-9+(-8-7^*(-6-5))^4*3^2-1$	19923020	$(9^8-7-(-6-5))^*(4^3^2+1)$
18087928	$-9+(-8-7^*(-6-5))^4*3^2+1$	19923231	$-9-8-76^*(-5-4^3^2+1)$
18088005	$(-9+8^7*6)/-5^*(4^3^2+1)$	19923247	$-9+8-76^*(-5-4^3^2+1)$
18162765	$(-9+8/7-6)^*5^*(4^3^2-1)$	19923320	$-9^*-8-76^*(-5-4^3^2+1)$
18170363	$(9^8-7^6*(54+3))/2-1$	19923383	$-9-8-76^*(-5-4^3^2-1)$
18170364	$(9^8-7^6*(54+3))/2/1$	19923399	$-9+8-76^*(-5-4^3^2-1)$
18170365	$(9^8-7^6*(54+3))/2+1$	19923472	$-9^*-8-76^*(-5-4^3^2-1)$
18192863	$(9^8-(-7-6)/-5)^*(4^3^2+1)$	20000187	$((9+8)^*(7^6*5-4)-3)^2-1$
18194465	$(9^8-(-7-65)^4*3)^2-1$	20000188	$((9+8)^*(7^6*5-4)-3)^2/1$
18194466	$(9^8-(-7-65)^4*3)^2^1$	20000189	$((9+8)^*(7^6*5-4)-3)^2+1$
18194467	$(9^8-(-7-65)^4*3)^2+1$	20000199	$((9+8)^*(7^6*5-4)+3)^2-1$
18349926	$-98/-7^*(-6-5^*(-4^3^2+1))$	20000200	$((9+8)^*(7^6*5-4)+3)^2/1$
18349982	$-98/-7^*(-6-5^*-4^3^2-1)$	20000460	$((9+8)^*(7^6*5+4)-3)^2/1$
18349995	$-98/-7^*(-6-5^*-4^3^2)-1$	20000461	$((9+8)^*(7^6*5+4)-3)^2+1$
18349997	$-98/-7^*(-6-5^*-4^3^2)+1$	20000471	$((9+8)^*(7^6*5+4)+3)^2-1$
18350066	$(-9+8-7-6)^*(-5^4*3^2+1)$	20000472	$((9+8)^*(7^6*5+4)+3)^2/1$
18402579	$-9^*(-8+(-7+6)/-5)^*(4^3^2+1)$	20000473	$((9+8)^*(7^6*5+4)+3)^2+1$
18448589	$((9^8-7-6)^*(5+4-3)/21$	20184913	$-98+7^*(-6-5)^*(-4^3^2+1)$
18523310	$(9^8-7^6*(54-3))/2-1$	20184989	$-98-(-7^*(-6-5)^*-4^3^2+1)$
18523311	$(9^8-7^6*(54-3))/2/1$	20184991	$-98+7^*(-6-5)^*-4^3^2+1$
18523312	$(9^8-7^6*(54-3))/2+1$	20184997	$-98+7^*((-6-5)^*-4^3^2+1)$
18611870	$(9^8-7+6)^*(-5+4^3^2)+1$	20185070	$-9-8-7^*(-6-5)^4*3^2-1$
18611940	$(9^8-7+6)^*(-5+4^3^2+1)$	20185072	$-9-8-7^*(-6-5)^4*3^2+1$
18612136	$-9-8+(-76+5)^*(-4^3^2+1)$	20185077	$9/8^{\wedge}-7-6+5^*(4^3^2-1)$
18612206	$-9-8+(-76+5)^*-4^3^2-1$	20185099	$9/8^{\wedge}-7+6+5^*(4^3^2+1)$
18612208	$-9-8+(-76+5)^*-4^3^2+1$	20185161	$9^8-7^*(-6-5)^4*3^2+1$
18612278	$-9-8+(-76+5)^*(-4^3^2-1)$	20185396	$(-9+8-76)^*(-5-4^3^2+1)$
18612297	$-9^*-8+(-76+5)^*-4^3^2+1$	20185550	$(-9+8-76)^*(-5-4^3^2-1)$
18821535	$(9^*-8+7^6*5)^4*3^2-1$	20240980	$9/((-8-7)^{\wedge}-6^5)-4^3^2-1$
18821536	$(-9^8+7^6*5)^4*3^2/1$	20240982	$9/((-8-7)^{\wedge}-6^5)-4^3^2+1$
18821537	$(9^*-8+7^6*5)^4*3^2+1$	20253804	$9^8*(7^6/54)^3-2-1$
18823295	$(-9-8+7^6*5)^4*3^2-1$	20253805	$9^8*(7^6/54)^3-2^1$
18823296	$(-9-8+7^6*5)^4*3^2/1$	20253809	$9^8*(7^6/54)^3+2^1$
18823297	$(-9-8+7^6*5)^4*3^2+1$	20253810	$9^8*(7^6/54)^3+2+1$
18824383	$(9+8+7^6*5)^4*3^2-1$	20316161	$(-9^*(-8-7/6)-5)^4*3^2+1$
18824384	$(9+8+7^6*5)^4*3^2/1$	20355678	$-98^*(-7/-6^{\wedge}-5-4^3^2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
20355775	$-98^* (-7/-6^{\wedge}-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2) -1$	21288055	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+5)^*4+3)/2+1$
20355777	$-98^* (-7/-6^{\wedge}-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	21288070	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-5)^*4-3)/2-1$
20355874	$-98^* (-7/-6^{\wedge}-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21288071	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-5)^*4-3)/2^{\wedge}1$
20394881	$(9^*8 - (-7+6/5))^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21288072	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-5)^*4-3)/2+1$
20446296	$(-9+87)^*(-6-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	21288073	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-5)^*4+3)/2-1$
20446375	$(-9+87)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	21288074	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-5)^*4+3)/2^{\wedge}1$
20446452	$(-9+87)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21288075	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-5)^*4+3)/2+1$
20447076	$(-9+87)^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	21346805	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+54)^*3)/2-1$
20447155	$(-9+87)^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$	21346806	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+54)^*3)/2^{\wedge}1$
20447167	$(9^*8-7)^*(6/(5/4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$	21346807	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+54)^*3)/2+1$
20447196	$9/8^{\wedge}-7+6^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21346967	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-54)^*3)/2-1$
20447208	$9/8^{\wedge}-7+6^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21346968	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-54)^*3)/2^{\wedge}1$
20447256	$9/8^{\wedge}-7-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21346969	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6-54)^*3)/2+1$
20447268	$9/8^{\wedge}-7-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21356025	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*43)/2-1$
20447297	$(9^*8-7)^*(6/5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21356026	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*43)/2^{\wedge}1$
20479999	$(9/8-7^*(-6-5))^*4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	21356027	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*43)/2+1$
20480001	$(9/8-7^*(-6-5))^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	21356326	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*43)/2-1$
20708508	$(9^*8+7)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	21356327	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*43)/2^{\wedge}1$
20708586	$(9^*8+7)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21356328	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*43)/2+1$
20709288	$-9+(-8-76+5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21495993	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+43))/2-1$
20709366	$-9+(-8-76+5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	21495994	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+43))/2^{\wedge}1$
20709368	$-9+(-8-76+5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	21495995	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+43))/2+1$
20709446	$-9+(-8-76+5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21496128	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+4-3))/2-1$
20726178	$9^{\wedge}8^*(7+6)/(5+4)/3-21$	21496129	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+4-3))/2^{\wedge}1$
20726193	$(9^{\wedge}8^*(7+6)/54-3)^*2/1$	21496130	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+4-3))/2+1$
20726194	$(9^{\wedge}8^*(7+6)/54-3)^*2+1$	21496131	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+4-3))/2-1$
20726204	$(9^{\wedge}8^*(7+6)/54+3)^*2-1$	21496132	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+4+3))/2^{\wedge}1$
20726205	$(9^{\wedge}8^*(7+6)/54+3)^*2/1$	21496133	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5+4+3))/2+1$
20726220	$9^{\wedge}8^*(7+6)/(5+4)/3+21$	21496156	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-4-3))/2-1$
20747819	$(9^{\wedge}8 - (7^*6)^{\wedge}5/4-3)^*2-1$	21496157	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-4-3))/2^{\wedge}1$
20747820	$(9^{\wedge}8 - (7^*6)^{\wedge}5/4-3)^*2^{\wedge}1$	21496158	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-4-3))/2+1$
20747821	$(9^{\wedge}8 - (7^*6)^{\wedge}5/4-3)^*2+1$	21496159	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-4+3))/2-1$
20747831	$(9^{\wedge}8 - (7^*6)^{\wedge}5/4+3)^*2-1$	21496160	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-4+3))/2^{\wedge}1$
20747832	$(9^{\wedge}8 - (7^*6)^{\wedge}5/4+3)^*2^{\wedge}1$	21496161	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-4+3))/2+1$
20747833	$(9^{\wedge}8 - (7^*6)^{\wedge}5/4+3)^*2+1$	21496294	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-43))/2-1$
20765268	$9/((-8-7)^{\wedge}-6^*5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	21496295	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-43))/2^{\wedge}1$
20765270	$9/((-8-7)^{\wedge}-6^*5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	21496296	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6^{\wedge}5-43))/2+1$
20784195	$(-9+8/(7/-6))^*5^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21507792	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*4-3)/2-1$
20827492	$9/8^{\wedge}-7-((-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21507793	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*4-3)/2^{\wedge}1$
20827494	$9/8^{\wedge}-7-((-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21507794	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*4-3)/2+1$
21010265	$(9^{\wedge}8 + (7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2-1$	21507795	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*4+3)/2-1$
21010266	$(9^{\wedge}8 + (7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2^{\wedge}1$	21507796	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*4+3)/2^{\wedge}1$
21010267	$(9^{\wedge}8 + (7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2+1$	21507797	$(9^{\wedge}8 - (7+6^{\wedge}5)^*4+3)/2+1$
21010293	$(9^{\wedge}8 + 7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2-1$	21507820	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*4-3)/2-1$
21010294	$(9^{\wedge}8 + 7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2^{\wedge}1$	21507821	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*4-3)/2^{\wedge}1$
21010295	$(9^{\wedge}8 + 7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2+1$	21507822	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*4-3)/2+1$
21010321	$(9^{\wedge}8 - 7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2-1$	21507823	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*4+3)/2-1$
21010322	$(9^{\wedge}8 - 7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2^{\wedge}1$	21507824	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*4+3)/2^{\wedge}1$
21010323	$(9^{\wedge}8 - 7-65^{\wedge}4)^*3)^*-2+1$	21507825	$(9^{\wedge}8 + (7-6^{\wedge}5)^*4+3)/2+1$
21010349	$(9^{\wedge}8 - (7+65^{\wedge}4)^*3)^*-2-1$	21521461	$((9^{\wedge}8-7)/6-5^{\wedge}4)^*3-21$
21010350	$(9^{\wedge}8 - (7+65^{\wedge}4)^*3)^*-2^{\wedge}1$	21521468	$((9^{\wedge}8+7)/6-5^{\wedge}4)^*3-21$
21010351	$(9^{\wedge}8 - (7+65^{\wedge}4)^*3)^*-2+1$	21521503	$((9^{\wedge}8-7)/6-5^{\wedge}4)^*3+21$
21022818	$(9^{\wedge}8^*7+6+5)/43^*(2+1)$	21521510	$((9^{\wedge}8+7)/6-5^{\wedge}4)^*3+21$
21024029	$(9^*8+7+6/5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21521704	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6+5)^*43)/2-1$
21094672	$(9^{\wedge}8 - (76^*5/4)^{\wedge}3)/2-1$	21521706	$(9^{\wedge}8 - 7^*(6+5)^*43)/2+1$
21094673	$(9^{\wedge}8 - (76^*5/4)^{\wedge}3)/2^*1$	21521767	$(9^{\wedge}8 - 7^*65^*(4+3))/2-1$
21094674	$(9^{\wedge}8 - (76^*5/4)^{\wedge}3)/2+1$	21521768	$(9^{\wedge}8 - 7^*65^*(4+3))/2^{\wedge}1$
21233258	$(-9+(-8-7)^*-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	21521769	$(9^{\wedge}8 - 7^*65^*(4+3))/2+1$
21233260	$-9^*(-8-7+6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	21521962	$(9^{\wedge}8 - (7+6)^*5^*43)/2-1$
21233582	$-9+8+(-76-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21521963	$(9^{\wedge}8 - (7+6)^*5^*43)/2^{\wedge}1$
21233728	$-9-8+(-76-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21521964	$(9^{\wedge}8 - (7+6)^*5^*43)/2+1$
21233744	$-9+8+(-76-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21522349	$(9^{\wedge}8 - (7^*6+5)^*43)/2-1$
21233817	$-9^*-8+(-76-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21522350	$(9^{\wedge}8 - (7^*6+5)^*43)/2^{\wedge}1$
21233979	$-9+(-87+6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	21522351	$(9^{\wedge}8 - (7^*6+5)^*43)/2+1$
21234059	$-9+(-87+6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	21522564	$(9^{\wedge}8 - (7^*6-5)^*43)/2-1$
21234061	$-9+(-87+6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	21522565	$(9^{\wedge}8 - (7^*6-5)^*43)/2^{\wedge}1$
21234141	$-9+(-87+6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	21522566	$(9^{\wedge}8 - (7^*6-5)^*43)/2+1$
21288050	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+5)^*4-3)/2-1$	21522866	$(9^{\wedge}8 + (7-6^*5)^*43)/2^{\wedge}1$
21288051	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+5)^*4-3)/2^{\wedge}1$	21522867	$(9^{\wedge}8 + (7-6^*5)^*43)/2+1$
21288052	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+5)^*4-3)/2+1$	21523205	$((9^{\wedge}8+7)/6-5^{\wedge}4)^*3+2+1$
21288053	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+5)^*4+3)/2-1$	21523212	$(9^{\wedge}8 + 7-6^*(5^{\wedge}4-3))/2+1$
21288054	$(9^{\wedge}8 - (7^{\wedge}6+5)^*4+3)/2^{\wedge}1$	21523213	$((9^{\wedge}8-7)/6-5^{\wedge}4-43)^*(2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
21523228	$(9^8 - (7+6)^5 * 4 - 3) / 2 - 1$	21699915	$(9^8 + (7^6 + 54)^3) / 2^1$
21523229	$(9^8 - (7+6)^5 * 4 - 3) / 2 / 1$	21699916	$(9^8 + (7^6 + 54)^3) / 2 + 1$
21523241	$(9^8 - 7^6 * (6^5 + 4) - 3) / 2 + 1$	21757941	$9/8^{\wedge} - 7 - (-6-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21523271	$(9^8 - (7+6^{\wedge}5) / 43) / 2 + 1$	21757951	$9/8^{\wedge} - 7 - (-6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$
21523450	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5) / 43) / 2 - 1$	21757953	$9/8^{\wedge} - 7 - (-6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
21523480	$(9^8 + 7^6 * (6^5 + 4) + 3) / 2 - 1$	21757963	$9/8^{\wedge} - 7 - (-6-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21523492	$(9^8 + (7+6)^5 * 4 + 3) / 2^{\wedge}1$	21758646	$(9^8 + (7^6 - 5)^4 - 3) / 2 - 1$
21523493	$(9^8 + (7+6)^5 * 4 + 3) / 2 + 1$	21758647	$(9^8 + (7^6 - 5)^4 - 3) / 2 * 1$
21523508	$((9^8 + 7) / 6 + 5 + 43)^*(2+1)$	21758648	$(9^8 + (7^6 - 5)^4 - 3) / 2 + 1$
21523509	$(9^8 - 7 + 6^5 * (54 - 3)) / 2 - 1$	21758649	$(9^8 + (7^6 - 5)^4 + 3) / 2 - 1$
21523516	$((9^8 - 7) / 6 + 54)^*3 - 2 - 1$	21758650	$(9^8 + (7^6 - 5)^4 + 3) / 2 * 1$
21523854	$(9^8 - (7 - 6^5)^*43) / 2 - 1$	21758651	$(9^8 + (7^6 - 5)^4 + 3) / 2 + 1$
21523855	$(9^8 - (7 - 6^5)^*43) / 2^{\wedge}1$	21758666	$(9^8 + (7^6 + 5)^4 - 3) / 2 - 1$
21524155	$(9^8 + (7^6 - 5)^*43) / 2 - 1$	21758667	$(9^8 + (7^6 + 5)^4 - 3) / 2 * 1$
21524156	$(9^8 + (7^6 - 5)^*43) / 2 * 1$	21758668	$(9^8 + (7^6 + 5)^4 - 3) / 2 + 1$
21524157	$(9^8 + (7^6 - 5)^*43) / 2 + 1$	21758669	$(9^8 + (7^6 + 5)^4 + 3) / 2 - 1$
21524370	$(9^8 + (7^6 + 5)^*43) / 2 - 1$	21758670	$(9^8 + (7^6 + 5)^4 + 3) / 2 * 1$
21524371	$(9^8 + (7^6 + 5)^*43) / 2 * 1$	21758671	$(9^8 + (7^6 + 5)^4 + 3) / 2 + 1$
21524372	$(9^8 + (7^6 + 5)^*43) / 2 + 1$	21952047	$(9^8 + (76^5 / 4)^{\wedge}3) / 2 - 1$
21524757	$(9^8 + (7+6)^5 * 43) / 2 - 1$	21952048	$(9^8 + (76^5 / 4)^{\wedge}3) / 2 * 1$
21524758	$(9^8 + (7+6)^5 * 43) / 2^{\wedge}1$	21952049	$(9^8 + (76^5 / 4)^{\wedge}3) / 2 + 1$
21524759	$(9^8 + (7+6)^5 * 43) / 2 + 1$	22019583	$-9 - (-8-76)^*(-5 - (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
21524952	$(9^8 + 7^6 * 65 * (4+3)) / 2 - 1$	22019666	$-9 - ((-8-76)^*(-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$
21524953	$(9^8 + 7^6 * 65 * (4+3)) / 2 * 1$	22019668	$-9 - (-8-76)^*(-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21524954	$(9^8 + 7^6 * 65 * (4+3)) / 2 + 1$	22019751	$-9 - (-8-76)^*(-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21525015	$(9^8 + 7^6 * (6+5)^*43) / 2 - 1$	22020423	$-9 + (-8-76)^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21525017	$(9^8 + 7^6 * (6+5)^*43) / 2 + 1$	22020502	$-98 / -7^6 * (-6^6 * (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1)$
21525211	$((9^8 - 7) / 6 + 5^{\wedge}4)^*3 - 2 - 1$	22020506	$-9 + (-8-76)^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1$
21525218	$((9^8 + 7) / 6 + 5^{\wedge}4)^*3 - 2 - 1$	22020508	$-9 + (-8-76)^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21525253	$((9^8 - 7) / 6 + 5^{\wedge}4)^*3 + 2 - 1$	22020530	$-98 / -7^6 * (-6^6 * (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$
21525260	$((9^8 + 7) / 6 + 5^{\wedge}4)^*3 + 2 - 1$	22020591	$-9 + (-8-76)^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21538896	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*4 - 3) / 2 - 1$	22281509	$(-9-8)^*(7^6 - 5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21538897	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*4 - 3) / 2^{\wedge}1$	22281527	$(-9-8)^*(7^6 - 5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21538898	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*4 - 3) / 2 + 1$	22281900	$(9^8 - (-7-6))^*(-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21538899	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*4 + 3) / 2 - 1$	22282230	$-9 + ((-8-7)^* - 6 - 5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1$
21538900	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*4 + 3) / 2^{\wedge}1$	22282232	$-9 + ((-8-7)^* - 6 - 5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$
21538901	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*4 + 3) / 2 + 1$	22282258	$(-9-8)^*(-7 + 6 - 5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21538924	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*4 - 3) / 2 - 1$	22282444	$(-9-8)^*(-7 - 6 - 5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21538925	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*4 - 3) / 2 / 1$	22282460	$(-9-8)^*(-7 - 6 - 5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1$
21538926	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*4 - 3) / 2 + 1$	22282462	$(-9-8)^*(-7 - 6 - 5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21538927	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*4 + 3) / 2 - 1$	22282478	$(-9-8)^*(-7 - 6 - 5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21538928	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*4 + 3) / 2 / 1$	22282580	$(-98 + 7 + 6)^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21538929	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*4 + 3) / 2 + 1$	22282750	$(-98 - (-7-6))^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21550425	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 43)) / 2 - 1$	22283447	$(-9-8)^*(-76 + 5^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
21550426	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 43)) / 2 / 1$	22283515	$(-9-8)^*(-76 + 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21550427	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 43)) / 2 + 1$	22283533	$(-9-8)^*(-76 + 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21550560	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 4) - 3) / 2 - 1$	22283549	$(-9-8)^*(-76 - (-5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
21550561	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 4) - 3) / 2^{\wedge}1$	22320517	$(9^8 / (-7^{\wedge}(-6+5)+4) - 3)^*2 + 1$
21550562	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 4) - 3) / 2 + 1$	22320527	$(9^8 / (-7^{\wedge}(-6+5)+4) + 3)^*2 - 1$
21550563	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 4) + 3) / 2 - 1$	22413303	$-9^*((-87 / -6 - 5)^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21550564	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 4) + 3) / 2 / 1$	22413321	$-9^*((-87 / -6 - 5)^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21550565	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 - 4) + 3) / 2 + 1$	22413654	$-9 / -8^* - 76^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21550588	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 4) - 3) / 2 - 1$	22413825	$-9 / -8^* - 76^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21550589	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 4) - 3) / 2 / 1$	22492032	$-9 + (-87 - 6 / -5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21550590	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 4) - 3) / 2 + 1$	22544289	$-9 + (-87 + 6 - 5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21550591	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 4) + 3) / 2 - 1$	22544461	$-9 + (-87 + 6 - 5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21550592	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 4) + 3) / 2 / 1$	22544470	$(-9 + (-8-7)^* - 6 + 5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21550593	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 4) + 3) / 2 + 1$	22656645	$(-9 + 8 / 7)^*((-6 - 5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21550726	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 43)) / 2 - 1$	22793400	$9^*8^*(7/6^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21550727	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 43)) / 2 / 1$	22793471	$9^*8^*(7/6^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1$
21550728	$(9^8 + 7^6 * (6^{\wedge}5 + 43)) / 2 + 1$	22793473	$9^*8^*(7/6^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21626550	$-9^*(-8 - 7 / 6)^*(-5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	22793544	$9^*8^*(7/6^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21690393	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*43) / 2 - 1$	22803822	$-9 - 87^*(-6^* - 5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21690394	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*43) / 2^{\wedge}1$	22803908	$-9 - 87^*(-6^* - 5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) - 1$
21690395	$(9^8 - (7 - 6^{\wedge}5)^*43) / 2 + 1$	22803910	$-9 - 87^*(-6^* - 5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21690694	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*43) / 2 - 1$	22803996	$-9 - 87^*(-6^* - 5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 - 1)$
21690695	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*43) / 2 * 1$	22805475	$-9 + 87^*(-6 - 5 - (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$
21690696	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5)^*43) / 2 + 1$	22805561	$-9 - (-87^*(-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1)$
21699752	$(9^8 + (7^6 - 54)^*3) / 2 - 1$	22805563	$-9 + 87^*(-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
21699753	$(9^8 + (7^6 - 54)^*3) / 2^{\wedge}1$	22805649	$-9 + 87^*(-6 - 5 + 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
21699754	$(9^8 + (7^6 - 54)^*3) / 2 + 1$	22806431	$-9 - (-87^*(-6 - (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1)$
21699914	$(9^8 + (7^6 + 54)^*3) / 2 - 1$	22806433	$-9 + 87^*(-6 - (-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2)) + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
22806605	$-9 \cdot 87^* (-6+5-4^3 \wedge 2) - 1$	25169466	$((9-8^{\wedge}7)^* -6+5^{\wedge}4^*3)^*2^{\wedge}1$
22806607	$-9 \cdot 87^* (-6+5-4^3 \wedge 2)+1$	25169467	$((-9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2+1$
22806693	$-9 \cdot 87^* (-6+5-4^3 \wedge 2-1)$	25169681	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2-1$
22807389	$-9 \cdot 87^* (-6-5-4^3 \wedge 2+1)$	25169682	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2/1$
22807475	$-9 \cdot 87^* (-6-5-4^3 \wedge 2) - 1$	25169683	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2+1$
22807477	$-9 \cdot 87^* (-6-5-4^3 \wedge 2)+1$	25239822	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/3-21$
22807563	$-9 \cdot 87^* (-6-5-4^3 \wedge 2-1)$	25239840	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/3-2-1$
23121180	$-9+(-87+6/-5)^*(-4^3 \wedge 2-1)$	25239841	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/3-2^*1$
23330718	$-9+(-8-76-5)^*(-4^3 \wedge 2+1)$	25239845	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/3+2^*1$
23330896	$-9+(-8-76-5)^*(-4^3 \wedge 2-1)$	25239846	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/3+2+1$
23540621	$(-98+7-6/-5)^*(-4^3 \wedge 2-1)$	25239864	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/3+21$
23592500	$-9+(-8-7)^* -6^* (-5+4^3 \wedge 2) - 1$	25410237	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3-2-1$
23592502	$-9+(-8-7)^* -6^* (-5+4^3 \wedge 2)+1$	25410238	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3-2^{\wedge}1$
23592942	$(-9-8-7+6)^* (-5^*4^3 \wedge 2+1)$	25410239	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3-2+1$
23593320	$(-9-87+6)^* (-5-4^3 \wedge 2+1)$	25410241	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3+2-1$
23593500	$(-9-87+6)^* (-5-4^3 \wedge 2-1)$	25410242	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3+2^{\wedge}1$
23852283	$(-98+7)^* (-6^*-5-4^3 \wedge 2+1)$	25410243	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3+2+1$
23852375	$(-98+7)^* (-6^*-5-4^3 \wedge 2)+1$	25411083	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)-4-3)^*(2+1)$
23855196	$(-98+7)^* (-6+5-4^3 \wedge 2)+1$	25411092	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)-4)^*3/(2-1)$
23856014	$(-98+7)^* (-6-5-4^3 \wedge 2+1)$	25411101	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)-4+3)^*(2+1)$
23856104	$(-98+7)^* (-6-5-4^3 \wedge 2) - 1$	25411107	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)+4-3)^*(2+1)$
23856106	$(-98+7)^* (-6-5-4^3 \wedge 2)+1$	25411116	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)+4)^*3/(2-1)$
23856196	$(-98+7)^* (-6-5-4^3 \wedge 2-1)$	25411125	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)+4+3)^*(2+1)$
23999367	$((9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*4-3)^*(2+1)$	25411911	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3-2-1$
23999376	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*4^*3^{\wedge}(2-1)$	25411912	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3-2^{\wedge}1$
23999385	$((9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*4+3)^*(2+1)$	25411913	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3-2+1$
24001407	$((9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*4-3)^*(2+1)$	25411915	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3+2-1$
24001416	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*4^*3^{\wedge}(2-1)$	25411916	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3+2^{\wedge}1$
24169769	$(-98-(-7-6/-5))^*(-4^3 \wedge 2-1)$	25411917	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3+2+1$
24213734	$(9^{\wedge}8-76-5)/(4/3)^{\wedge}2-1$	25411965	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3-2-1$
24213735	$(9^{\wedge}8-76-5)/(4/3)^{\wedge}2^*1$	25411966	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3-2/1$
24213736	$(9^{\wedge}8-76-5)/(4/3)^{\wedge}2+1$	25411967	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3-2+1$
24378825	$-9-(-87-6)^*(-5-(-4^3 \wedge 2+1))$	25411969	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3+2-1$
24378917	$-9-((-87-6)^*(-5+4^3 \wedge 2)+1)$	25411970	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3+2/1$
24378919	$-9-(-87-6)^*(-5+4^3 \wedge 2)+1$	25411971	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3+2+1$
24379011	$-9-(-87-6)^*(-5+4^3 \wedge 2+1)$	25412397	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3-2-1$
24379299	$(-98+(-7+6)^*-5)^*(-4^3 \wedge 2+1)$	25412398	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3-2/1$
24379755	$-9+(-87-6)^*(-5-4^3 \wedge 2+1)$	25412399	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3-2+1$
24379764	$(-9-8-76)^*(-5-4^3 \wedge 2+1)$	25412401	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3+2-1$
24379847	$-9+(-87-6)^*(-5-4^3 \wedge 2) - 1$	25412402	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3+2/1$
24379849	$-9+(-87-6)^*(-5-4^3 \wedge 2)+1$	25412403	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3+2+1$
24379941	$-9+(-87-6)^*(-5-4^3 \wedge 2-1)$	25412451	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3-2-1$
24379950	$(-9-8-76)^*(-5-4^3 \wedge 2-1)$	25412452	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3-2^{\wedge}1$
24523409	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54-3))/2-1$	25412453	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3-2+1$
24523410	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54-3))/2/1$	25412455	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3+2-1$
24523411	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54-3))/2+1$	25412456	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3+2^{\wedge}1$
24851346	$(9^*8+7)^*6/(5/(4^3 \wedge 2+1))$	25412457	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3+2+1$
24876356	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54+3))/2-1$	25413243	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)-4-3)^*(2+1)$
24876357	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54+3))/2/1$	25413252	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)-4)^*3/(2-1)$
24876358	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54+3))/2+1$	25413261	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)-4+3)^*(2+1)$
24903110	$(-9-8^*(-7-6))^*(-5+4^3 \wedge 2-1)$	25413267	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)+4-3)^*(2+1)$
24903204	$(-9-8^*(-7-6))^*(-5+4^3 \wedge 2) - 1$	25413276	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)+4)^*3/(2-1)$
24903206	$(-9-8^*(-7-6))^*(-5+4^3 \wedge 2)+1$	25413285	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)+4+3)^*(2+1)$
24903300	$(-9-8^*(-7-6))^*(-5+4^3 \wedge 2+1)$	25414125	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3-2-1$
24903672	$-9+((-8-7)^*-6+5)^*4^3 \wedge 2+1$	25414126	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3-2^{\wedge}1$
25008633	$(-98+(-7-6)/-5)^*(-4^3 \wedge 2-1)$	25414127	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3-2+1$
25161965	$((9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*-2-1$	25414129	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3+2-1$
25161966	$((9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*-2/1$	25414130	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3+2^{\wedge}1$
25161967	$((9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*-2+1$	25414131	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3+2+1$
25162181	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*-3)^*2-1$	25428356	$(-98+7-6)^*(-5-4^3 \wedge 2+1)$
25162182	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*-3)^*2/1$	25428550	$(-98+7-6)^*(-5-4^3 \wedge 2-1)$
25162183	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*-3)^*2+1$	25480494	$(-9-87+6/-5)^*(-4^3 \wedge 2-1)$
25162848	$(-9-87)^*(-6^*-5-4^3 \wedge 2+1)$	25547181	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3-2-1$
25162943	$(-9-87)^*(-6^*-5-4^3 \wedge 2) - 1$	25547182	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3-2^{\wedge}1$
25162945	$(-9-87)^*(-6^*-5-4^3 \wedge 2)+1$	25547183	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3-2+1$
25163040	$(-9-87)^*(-6^*-5-4^3 \wedge 2-1)$	25547185	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3+2-1$
25166016	$(-9-87)^*(-6+5-4^3 \wedge 2-1)$	25547186	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3+2^{\wedge}1$
25166784	$(-9-87)^*(-6-5-4^3 \wedge 2+1)$	25547187	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3+2+1$
25166879	$(-9-87)^*(-6-5-4^3 \wedge 2) - 1$	25637781	$(-98+(-7+6)/-5)^*(-4^3 \wedge 2-1)$
25166881	$(-9-87)^*(-6-5-4^3 \wedge 2)+1$	25652565	$(-98+7^{\wedge}(-6+5))^*(-4^3 \wedge 2+1)$
25166976	$(-9-87)^*(-6-5-4^3 \wedge 2-1)$	25682468	$-98^*(-7^*(-6-5)-4^3 \wedge 2+1)$
25169465	$((-9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2-1$	25682565	$-98^*(-7^*(-6-5)-4^3 \wedge 2) - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
25682567	$-98^*(-7^*(-6-5)-4^3\wedge 2)+1$	25952266	$-9^*(-8+7+(-6-5)*4^3\wedge 2)+1$
25682664	$-98^*(-7^*(-6-5)-4^3\wedge 2-1)$	25952355	$(-98+(-7+6)\wedge -5)^*(-4^3\wedge 2-1)$
25683644	$-98^*((-7-6)^*-5-4^3\wedge 2+1)$	25952390	$-9^*(-8-7+(-6-5)*4^3\wedge 2)-1$
25683741	$-98^*((-7-6)^*-5-4^3\wedge 2)-1$	25952392	$-9^*(-8-7+(-6-5)*4^3\wedge 2)+1$
25683743	$-98^*((-7-6)^*-5-4^3\wedge 2)+1$	25952652	$(-98-7+6)^*(-5-4^3\wedge 2+1)$
25683840	$-98^*((-7-6)^*-5-4^3\wedge 2-1)$	25952850	$(-98-7+6)^*(-5-4^3\wedge 2-1)$
25685408	$-98^*(-7^*-6+5-4^3\wedge 2+1)$	25952940	$-9^*(-87-(-6-5)^*(-4^3\wedge 2+1))$
25685507	$-98^*(-7^*-6+5-4^3\wedge 2)+1$	25953030	$-9^*(-87-(-6-5)^*-4^3\wedge 2+1)$
25686388	$-98^*(-7^*-6-5-4^3\wedge 2+1)$	25953040	$-9^*(-87-(-6-5)^*-4^3\wedge 2)+1$
25686485	$-98^*(-7^*-6-5-4^3\wedge 2)-1$	25953048	$-9^*(-87-((-6-5)^*-4^3\wedge 2+1))$
25686487	$-98^*(-7^*-6-5-4^3\wedge 2)+1$	26109642	$(9^*8^*-7+6)/(-5/(4^3\wedge 2+1))$
25686584	$-98^*(-7^*-6-5-4^3\wedge 2-1)$	26214420	$(-98/-7+6)^*(-5^*-4^3\wedge 2+1)$
25687760	$-98^*(-7-6^*-5-4^3\wedge 2+1)$	26306325	$((9\wedge 8-7)^*(-6-5)+4)/(3-21)$
25687857	$-98^*(-7-6^*-5-4^3\wedge 2)-1$	26306334	$((9\wedge 8+7)^*(-6-5)-4)/(3-21)$
25687859	$-98^*(-7-6^*-5-4^3\wedge 2)+1$	26371787	$(-98-(-7-6)/-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$
25687956	$-98^*(-7-6^*-5-4^3\wedge 2-1)$	26611711	$(9^*8)\wedge (-7-(-6-5))-4^3\wedge 2+1$
25689425	$-98^*(-7/(-6+5)-4^3\wedge 2)-1$	26611713	$(9^*8)\wedge (-7-(-6-5))-4^3\wedge 2+1$
25689427	$-98^*(-7^*(-6+5)-4^3\wedge 2)+1$	26647970	$(9\wedge 8^*(7+6)^*(5-4)-3)/21$
25689621	$-98/((-7+6)/(-5+4^3\wedge 2))-1$	26647973	$(9\wedge 8^*(7+6)+5^*4^3)/21$
25689623	$-98/(-7+6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$	26738296	$(-9-8)^*(-7-6^*-5+4^3\wedge 2))-1$
25689719	$-98^*(-7-(-6-5)-4^3\wedge 2)-1$	26738298	$(-9-8)^*(-7-6^*-5+4^3\wedge 2))+1$
25689721	$-98^*(-7-(-6-5)-4^3\wedge 2)+1$	26738658	$9/8\wedge -7+6^*5*(4^3\wedge 2-1)$
25689818	$-98^*(-7-(-6-5)-4^3\wedge 2-1)$	26738671	$(-9-8)^*((-7+6-5)*4^3\wedge 2+1)$
25690005	$-9+(-87-6-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	26738682	$9/8\wedge -7-6^*(-5^*4^3\wedge 2+1)$
25690028	$-98^*(-7\wedge (-6+5)-4^3\wedge 2+1)$	26738694	$9/8\wedge -7-6^*(-5^*4^3\wedge 2-1)$
25690125	$-98^*(-7\wedge (-6+5)-4^3\wedge 2)-1$	26738718	$9/8\wedge -7+6^*5*(4^3\wedge 2+1)$
25690127	$-98^*(-7\wedge (-6+5)-4^3\wedge 2)+1$	26739096	$(-9-87-6)^*(-5-4^3\wedge 2+1)$
25690201	$-9+(-87-6-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$	26739300	$(-9-87-6)^*(-5-4^3\wedge 2-1)$
25690224	$-98^*(-7\wedge (-6+5)-4^3\wedge 2-1)$	26830669	$(9\wedge 8-7\wedge 6)^*5^*4/32-1$
25690308	$-98^*(-7\wedge (-6+5)-4^3\wedge 2)+1$	26830670	$(9\wedge 8-7\wedge 6)^*5^*4/32/1$
25690699	$-98^*(-7+6-5-4^3\wedge 2)-1$	26830671	$(9\wedge 8-7\wedge 6)^*5^*4/32+1$
25690701	$-98^*(-7+6-5-4^3\wedge 2)+1$	26873988	$(-9^*-8)\wedge (-7-(-6-5))+4^*(32+1)$
25690895	$-98^*(-7-6+5-4^3\wedge 2)-1$	26874112	$(9^*8)\wedge (-7-(-6-5))+4\wedge (3+2-1)$
25690897	$-98^*(-7-6+5-4^3\wedge 2)+1$	26875200	$(-9^*-8)\wedge (-7-(-6-5))+4\wedge 3^*21$
25690994	$-98^*(-7-6+5-4^3\wedge 2-1)$	26896077	$(-9-87^*-6)/-5^*(-4^3\wedge 2-1)$
25691778	$-98^*(-7-6-5-4^3\wedge 2+1)$	26904150	$(9\wedge 8-76-5)/4^*(3/2+1)$
25691875	$-98^*(-7-6-5-4^3\wedge 2)-1$	26904184	$(9\wedge 8+7)/6^*5/4^*3-21$
25691877	$-98^*(-7-6-5-4^3\wedge 2)+1$	26904226	$(9\wedge 8+7)/6^*5/4^*3+21$
25691974	$-98^*(-7-6-5-4^3\wedge 2-1)$	26904245	$(9\wedge 8+76-5)/4^*(3/2+1)$
25693640	$-98^*(-7+6^*-5-4^3\wedge 2+1)$	26904485	$(9\wedge 8+7^*65)/4^*(3/2+1)$
25693739	$-98^*(-7+6^*-5-4^3\wedge 2)+1$	27135999	$(9^*8)\wedge (-7-(-6-5))+4^3\wedge 2-1$
25710594	$-98^*(-7^*-6^*-5-4^3\wedge 2+1)$	27136001	$(9^*8)\wedge (-7+6+5)+4^3\wedge 2+1$
25710693	$-98^*(-7^*-6^*-5-4^3\wedge 2)+1$	27210651	$(-98-7-6/-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$
25727463	$(-98-7\wedge (-6+5))^*(-4^3\wedge 2+1)$	27262446	$-9-8^*(-7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)-1$
25827795	$((9\wedge 8-76)/5-4^3)^*(2+1)$	27262448	$-9-8^*(-7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
25827903	$((9\wedge 8-7+6)/5-43)^*(2+1)$	27367929	$-9-87^*-6/-5^*(-4^3\wedge 2-1)$
25827951	$((9\wedge 8-76)/5-4^3)^*(2+1)$	27434120	$-98^*(-7-6\wedge (-5+4^3)+2+1)$
25827966	$((9\wedge 8-76)/5-4-3)^*(2+1)$	27521865	$(-98-7)^*(-6^*-5-4^3\wedge 2+1)$
25827972	$((9\wedge 8-76)/5-4)^*3-2-1$	27521969	$(-98-7)^*(-6^*-5-4^3\wedge 2)-1$
25827973	$((9\wedge 8-76)/5-4)^*3-2\wedge 1$	27521971	$(-98-7)^*(-6^*-5-4^3\wedge 2)+1$
25827974	$((9\wedge 8-76)/5-4)^*3-2+1$	27522075	$(-98-7)^*(-6^*-5-4^3\wedge 2-1)$
25827975	$((9\wedge 8-76)/5-4)^*3^*(2-1)$	27524889	$(-98-7)^*(-6/-5-4^3\wedge 2+1)$
25827976	$((9\wedge 8-76)/5-4)^*3+2-1$	27524993	$(-98-7)^*(-6/-5-4^3\wedge 2)-1$
25827977	$((9\wedge 8-76)/5-4)^*3+2\wedge 1$	27524995	$(-98-7)^*(-6/-5-4^3\wedge 2)+1$
25827983	$((9\wedge 8-76)/5-4/3)^*(2+1)$	27525110	$-9+(-8-7-6)^*-5^*4^3\wedge 2-1$
25827991	$((9\wedge 8-76)/5+4/3)^*(2+1)$	27525112	$-9+(-8-7-6)^*-5^*4^3\wedge 2+1$
25827997	$((9\wedge 8-76)/5+4)^*3-2\wedge 1$	27525224	$(-98-7)^*(-6+5-4^3\wedge 2)-1$
25827998	$((9\wedge 8-76)/5+4)^*3-2+1$	27525226	$(-98-7)^*(-6+5-4^3\wedge 2)+1$
25827999	$((9\wedge 8-76)/5+4)^*3\wedge (2-1)$	27525330	$(-98-7)^*(-6+5-4^3\wedge 2-1)$
25828000	$((9\wedge 8-76)/5+4)^*3+2-1$	27526170	$(-98-7)^*(-6-5-4^3\wedge 2+1)$
25828001	$((9\wedge 8-76)/5+4)^*3+2\wedge 1$	27526274	$(-98-7)^*(-6-5-4^3\wedge 2)-1$
25828002	$((9\wedge 8-76)/5+4)^*3+2+1$	27526276	$(-98-7)^*(-6-5-4^3\wedge 2)+1$
25828008	$((9\wedge 8-76)/5+4+3)^*(2+1)$	27526380	$(-98-7)^*(-6-5-4^3\wedge 2-1)$
25828161	$((9\wedge 8-7+6)/5+43)^*(2+1)$	27839799	$(-98-7+6/-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$
25828179	$((9\wedge 8-76)/5+4^3)^*(2+1)$	27892228	$(-98-7^*-6/-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$
25847497	$(-9-8)^*(-7+6/5)^*(4^3\wedge 2+1)$	27991919	$(9\wedge 8-7\wedge 6^*(5+4))/3^*2-1$
25898493	$((9\wedge 8+7\wedge 6)/5-43)^*(2+1)$	27991920	$(9\wedge 8-7\wedge 6^*(5+4))/3^*2\wedge 1$
25898751	$((9\wedge 8+7\wedge 6)/5+43)^*(2+1)$	27991921	$(9\wedge 8-7\wedge 6^*(5+4))/3^*2+1$
25951753	$-9^*(8^*7+(-6-5)*4^3\wedge 2)+1$	28384069	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)^*4)/3^*2-1$
25952157	$(-98+(-7+6)\wedge -5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	28384070	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)^*4)/3^*2\wedge 1$
25952246	$-9+(-8^*(-7-6)-5)^*4^3\wedge 2-1$	28384071	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)^*4)/3^*2+1$
25952248	$-9+(-8^*(-7-6)-5)^*4^3\wedge 2+1$	28573688	$-9+(-8^*(-7-6)+5)^*4^3\wedge 2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
28573697	$(9*8+7*6-5)*4^3*2+1$	31195137	$(-9-8)/-7^{\wedge}(-6+5)*4^3*2+1$
28573805	$(9*8+7*6-5)*(4^{\wedge}3*2+1)$	31198707	$(-9-8)*-7*(6*5+4^{\wedge}3*2)+1$
28678204	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)/3*2-1$	31198825	$(-9-8)*-7*(6*5+4^{\wedge}3*2+1)$
28678205	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)/3*2*1$	31404971	$(-9-8*-76)/-5*(-4^{\wedge}3*2-1)$
28678206	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)/3*2+1$	31430939	$(9^{\wedge}8*(-7/6+5)*4-3)/21$
28697727	$9^{\wedge}((8+7)/6+5)-43)*2-1$	31457544	$(-9-8-7)*(-6-5*(4^{\wedge}3*2+1))$
28697728	$9^{\wedge}((8+7)/6+5)-43)*2^{\wedge}1$	31509829	$((-9-8)*-7+6/5)*(4^{\wedge}3*2+1)$
28697729	$9^{\wedge}((8+7)/6+5)-43)*2+1$	31515441	$(9^{\wedge}8+7-65^{\wedge}4*3)*(-2-1)$
28697737	$(9^{\wedge}8-(7+6)*(5+4))/3*2+1$	31515483	$(9^{\wedge}8-7-65^{\wedge}4*3)*(-2-1)$
28697891	$(9^{\wedge}8+(7+6)*(5+4))/3*2-1$	31719303	$(-98-(-7-6*-5))*(-4^{\wedge}3*2+1)$
28697899	$9^{\wedge}((8+7)/6+5)+43)*2-1$	31843836	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/4*3-21$
28697900	$9^{\wedge}((8+7)/6+5)+43)*2^{\wedge}1$	31843848	$((9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/4-3)*(2+1)$
28697901	$9^{\wedge}((8+7)/6+5)+43)*2+1$	31843857	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/4*3^{\wedge}(2-1)$
28717422	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6+5)/4)/3*2-1$	31843866	$((9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/4+3)*(2+1)$
28717423	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6+5)/4)/3*2*1$	31843878	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/4*3+21$
28717424	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6+5)/4)/3*2+1$	31876823	$-9-8*-76/-5*(-4^{\wedge}3*2-1)$
29011557	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6+5)*4)/3*2-1$	32279193	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)/4*3-21$
29011558	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6+5)*4)/3*2^{\wedge}1$	32279235	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)/4*3+21$
29011559	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6+5)*4)/3*2+1$	32284962	$(9^{\wedge}8-7*(6+5))/4*3-21$
29098428	$(-98-7-6)*(-5-4^{\wedge}3*2+1)$	32284971	$((9^{\wedge}8-76-5)/4-3)*(2+1)$
29098650	$(-98-7-6)*(-5-4^{\wedge}3*2-1)$	32285089	$(9^{\wedge}8+(7+6)*5)/4*3-2^{\wedge}1-1$
29255382	$9*(8*7+6)/(5/(4^{\wedge}3*2+1))$	32285090	$(9^{\wedge}8+(7+6)*5)/4*3+2^{\wedge}1-1$
29296867	$-9+(-8-7)*(-6+5-4)^{\wedge}3*2+1$	32285103	$((9^{\wedge}8+76-5)/4+3)*(2+1)$
29403707	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6*(5+4))/3*2-1$	32285373	$((9^{\wedge}8+7*65)/4-3)*(2+1)$
29403708	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6*(5+4))/3*2/1$	32285391	$((9^{\wedge}8+7*65)/4+3)*(2+1)$
29403709	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6*(5+4))/3*2+1$	32290857	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)/4*3-21$
29621594	$((-9-8)*-7-6)*(-5+4^{\wedge}3*2-1)$	32290899	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)/4*3+21$
29621706	$((-9-8)*-7-6)*(-5+4^{\wedge}3*2)-1$	32505855	$(-9*(-8-7)-6-5)*4^{\wedge}3*2-1$
29621708	$((-9-8)*-7-6)*(-5+4^{\wedge}3*2)+1$	32505857	$(-9*(-8-7)-6-5)*4^{\wedge}3*2+1$
29621820	$((-9-8)*-7-6)*(-5+4^{\wedge}3*2+1)$	32558409	$-9*(-8-7+6/5)*(4^{\wedge}3*2+1)$
29659608	$9*8/(-7/(-6-5))*(4^{\wedge}3*2-1)$	32636927	$-9*(-8+7/(6/-5))*4^{\wedge}3*2-1$
29727243	$(-9-87*-6/-5)*(-4^{\wedge}3*2-1)$	32636928	$-9*(-8+7/6*-5)*4^{\wedge}3*2^{\wedge}1$
29883847	$(9*8+7*6)*(-5+4^{\wedge}3*2)+1$	32636929	$-9*(-8+7/6*-5)*4^{\wedge}3*2+1$
29883960	$(9*8+7*6)*(-5+4^{\wedge}3*2+1)$	32726224	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6*5)/4*3-2^{\wedge}1-1$
29972271	$-98*(-7/-6*(-5-4^{\wedge}3*2)+1)$	32726225	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6*5)/4*3+2^{\wedge}1-1$
29972467	$-98*(-7/-6*(-5-4^{\wedge}3*2)-1)$	32767500	$((-9-8)*-7+6)*(-5+4^{\wedge}3*2+1)$
30670334	$-9*(-8+(-7-6)*(-5+4^{\wedge}3*2))-1$	32812492	$-9-8*7/(-6/(-5^{\wedge}4*3)^{\wedge}2)+1$
30670336	$-9*(-8+(-7-6)*(-5+4^{\wedge}3*2))+1$	33030039	$(-98-7)*(-6/-5*-4^{\wedge}3*2+1)$
30670722	$-9+(-87+6*-5)*(-4^{\wedge}3*2+1)$	33030249	$(-98-7)*(-6/-5*-4^{\wedge}3*2-1)$
30670840	$-9+(-87+6*-5)*4^{\wedge}3*2+1$	33203227	$(-9-8)*(-7+(-6+5-4)^{\wedge}3*2+1)$
30745601	$(98^{\wedge}(-7+6+5)-4)/3-2-1$	33203243	$(-9-8)*(-7+(-6-(-5+4)^{\wedge}3*2))-1$
30745602	$(98^{\wedge}(-7+6+5)-4)/3-2/1$	33203245	$(-9-8)*(-7+(-6+5-4)^{\wedge}3*2)+1$
30745604	$(98^{\wedge}(-7+6+5)-4)/3^{\wedge}(2-1)$	33423361	$-9*(-8-7/6-5)*4^{\wedge}3*2+1$
30745606	$(98^{\wedge}(-7+6+5)-4)/3+2^{\wedge}1$	33526773	$9/8/(-7-6)*((-5-4)^{\wedge}3*2+1)$
30745607	$(98^{\wedge}(-7+6+5)-4)/3+2+1$	33815802	$(-9*(-8-7)-6)*(-5+4^{\wedge}3*2-1)$
30747624	$(9^{\wedge}8/7-6)*5-4+3/21$	33815930	$(-9*(-8-7)-6)*(-5+4^{\wedge}3*2)$
30747632	$(9^{\wedge}8/7-6)*5+4+3/21$	33815932	$(-9*(-8-7)-6)*(-5+4^{\wedge}3*2)+1$
30747653	$((9^{\wedge}8-7)*6+5+4+3)/21$	33816060	$(-9*(-8-7)-6)*(-5+4^{\wedge}3*2+1)$
30747663	$((9^{\wedge}8+7)*6+5+4+3)/21$	33816577	$-9*(8*7/-6-5)*4^{\wedge}3*2+1$
30747684	$(9^{\wedge}8/7+6)*5-4+3/21$	33816705	$-9*(8*7/-6-5)*4^{\wedge}3*2+1$
30747692	$(9^{\wedge}8/7+6)*5+4+3/21$	33881469	$9*8*(7^{\wedge}6-5)*4-3/(2-1)$
30828938	$-98*(-7-6/-5*(-4^{\wedge}3*2-1))$	33881475	$9*8*(7^{\wedge}6-5)*4+3/(2-1)$
30880681	$((-9-8)*-7-6/5)*(4^{\wedge}3*2+1)$	33884349	$9*8*(7^{\wedge}6+5)*4-3/(2-1)$
30924495	$(-9-8+7/6)*(-5^{\wedge}(4+3+2)-1)$	33884355	$9*8*(7^{\wedge}6+5)*4+3/(2-1)$
30933110	$((-9-8)*-7-6+5)*(4^{\wedge}3*2+1)$	34168334	$(9^{\wedge}8-7+6)/5*(4-32^{\wedge}1-1)$
31121718	$(9^{\wedge}8-(7*6)^{\wedge}5/4)*3-21$	34210314	$-9*-87/-6*(-5-4^{\wedge}3*2+1)$
31121736	$(9^{\wedge}8-(7*6)^{\wedge}5/4)*3-2-1$	34210575	$-9*-87/-6*(-5-4^{\wedge}3*2-1)$
31121737	$(9^{\wedge}8-(7*6)^{\wedge}5/4)*3-2/1$	34236137	$(-9-8*-76/-5)*(-4^{\wedge}3*2-1)$
31121738	$(9^{\wedge}8-(7*6)^{\wedge}5/4)*3-2+1$	34437289	$(9^{\wedge}8-76)/5*4-3^{\wedge}(2+1)$
31121740	$(9^{\wedge}8-(7*6)^{\wedge}5/4)*3+2-1$	34437300	$((9^{\wedge}8-76)/5-4)*(3+2-1)$
31121741	$(9^{\wedge}8-(7*6)^{\wedge}5/4)*3+2/1$	34437313	$(9^{\wedge}8-7+6)/5*4-3*21$
31121742	$(9^{\wedge}8-(7*6)^{\wedge}5/4)*3+2+1$	34437319	$(9^{\wedge}8-76+5)*4/(3+2)-1$
31121760	$(9^{\wedge}8-(7*6)^{\wedge}5/4)*3+21$	34437332	$((9^{\wedge}8-76)/5+4)*(3+2-1)$
31187282	$(-9-8)*-7*(-65-(-4^{\wedge}3*2+1))$	34437352	$(9^{\wedge}8-7+6)/5*4-3-21$
31187384	$(-9-8)*(-7*(-65+4^{\wedge}3*2)+1)$	34437358	$(9^{\wedge}8-7+6)/5*4+3-21$
31187520	$(-9-8)*-7*(-65+4^{\wedge}3*2+1)$	34437394	$(9^{\wedge}8-7+6)/5*4-3+21$
31193708	$(-9-8)*-7*(-6-5+4^{\wedge}3*2-1)$	34437400	$(9^{\wedge}8-7+6)/5*4+3+21$
31193826	$(-9-8)*-7*(-6-5+4^{\wedge}3*2)-1$	34437439	$(9^{\wedge}8-7+6)/5*4+3*21$
31193828	$(-9-8)*-7*(-6-5+4^{\wedge}3*2)+1$	34531433	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)/5*4-3*21$
31193946	$(-9-8)*-7*(-6-5+4^{\wedge}3*2+1)$	34531472	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)/5*4-3-21$
31195018	$(-9-8)*-7*(-6+5+4^{\wedge}3*2)+1$	34531478	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)/5*4+3-21$
31195135	$(-9-8)/-7^{\wedge}(-6+5)*4^{\wedge}3*2-1$	34531514	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)/5*4-3+21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
34531520	$(9^8+7^8)/5^4+3+21$	37648765	$(9+8+7^8*5)^4\wedge 3-2-1$
34531559	$(9^8+7^8)/5^4+3*21$	37648766	$(9+8+7^8*5)^4\wedge 3-2\wedge 1$
34706418	$(9^8-7+6)/5^*(4+32^{\wedge}-1)$	37648767	$(9+8+7^8*5)^4\wedge 3-2+1$
35075001	$(-9^*(-8-7)-6/5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	37648769	$(9+8+7^8*5)^4\wedge 3+2-1$
35127295	$9^*(8+7)-6+5)^4\wedge 3^{\wedge}2-1$	37648770	$(9+8+7^8*5)^4\wedge 3+2\wedge 1$
35127297	$(-9^*(-8-7)-6+5)^4\wedge 3^{\wedge}2+1$	37648771	$(9+8+7^8*5)^4\wedge 3+2+1$
35127430	$(-9^*(-8-7)-6+5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	37652285	$(9^*8+7^8*5)^4\wedge 3-2-1$
35380530	$-9^*(-8-7)^*(-65-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	37652286	$(9^*8+7^8*5)^4\wedge 3-2\wedge 1$
35380656	$-9^*((-8-7)^*(-65+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	37652287	$(9^*8+7^8*5)^4\wedge 3-2+1$
35380666	$-9^*(-8-7)^*(65+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	37652289	$(9^*8+7^8*5)^4\wedge 3+2-1$
35387820	$-9^*(-8-7)^*(6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	37652290	$(9^*8+7^8*5)^4\wedge 3+2\wedge 1$
35387954	$-9^*(-8-7)^*(6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	37652291	$(9^*8+7^8*5)^4\wedge 3+2+1$
35387956	$-9^*(-8-7)^*(6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	37665922	$(9^8+7^8*6+5)^*(-4/32+1)$
35388090	$-9^*(-8-7)^*(6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	37666279	$(9^8+7^8*65)/4^*(3+2^{\wedge}-1)$
35389306	$-9^*(-8-7)^*(6+5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	37744997	$(9^*8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^*-3)^2-1$
35389467	$-9^*(-8-7)^*(6/5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	37744998	$(9^*8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^*-3)^2\wedge 1$
35389601	$-9^*(-8-7)^*(6/5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	37744999	$(9^*8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^*-3)^2+1$
35389603	$-9^*(-8-7)^*(6/5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	37747992	$(-9-8-7)^*(-6^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$
35389737	$-9^*(-8-7)^*(6/5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	37748040	$(-9-8-7)^*(-6^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$
35393491	$-9^*(-8-7)^*(6^*5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	37752473	$(9^*8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^*3)^2-1$
35393625	$-9^*(-8-7)^*(6^*5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	37752474	$(9^*8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^*3)^2\wedge 1$
35481789	$(-9-8-7/6)^*(-5^{\wedge}(4+3+2)-1)$	37752475	$(9^*8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^*3)^2+1$
35504371	$(9^8+7^8*5^*43)^2-1$	37863510	$(9^8+7^8*6^{\wedge}(5+4))/3-21$
35504373	$(9^8+7^8*5^*43)^2+1$	37863552	$(9^8+7^8*6^{\wedge}(5+4))/3+21$
35704149	$(-9^*(-8-7)+6/5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	38010735	$(-98+7^*-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
35861508	$-9^*(-8-76/-5^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1))$	38220741	$-9^*(-87+6)/(-5/(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1))$
35872242	$(9^8-7)/6^*5+4/3-21$	38273170	$(-9^*(-8-7)-(-6-5))^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
35872251	$(9^8+7)/6^*5-4/3-21$	38576056	$9^8+7^8*5(5-43)-2-1$
35872284	$(9^8-7)/6^*5+4/3+21$	38576057	$9^8+7^8*5(5-43)-2/1$
35872293	$(9^8+7)/6^*5-4/3+21$	38576058	$9^8+7^8*5(5-43)-2+1$
35913663	$-9/-8^{\wedge}-7-65^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	38576060	$9^8+7^8*5(5-43)+2-1$
35913793	$-9/-8^{\wedge}-7-65^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	38576061	$9^8+7^8*5(5-43)+2/1$
35913865	$9^*8+(-7-6)^*-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	38576062	$9^8+7^8*5(5-43)+2+1$
36328124	$-9^*((-87-6)/(-5^{\wedge}-4^*3)^{\wedge}2)-1$	38692602	$-9^*(-8+7^*6/-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
36328126	$-9^*((-87-6)/(-5^{\wedge}-4^*3)^{\wedge}2)+1$	38953115	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5)^*-4/3^{\wedge}2-1$
36340725	$9^8-7^8*5(54+3)-2-1$	38953116	$(9^8+(7^*-6)^{\wedge}5)^*-4/3^{\wedge}2*1$
36340726	$9^8-7^8*5(54+3)-2/1$	38953117	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5)^*-4/3^{\wedge}2+1$
36340730	$9^8-7^8*5(54+3)+2/1$	39059605	$(9^8-7^*(6-5))^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
36340731	$9^8-7^8*5(54+3)+2+1$	39303902	$-98-(-7^{\wedge}(-6+5+4)+3)^{\wedge}(2+1)$
36437877	$((-9-8-7)^*-6-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	39304072	$9^*8-(-7^{\wedge}(-6+5+4)+3)^{\wedge}(2+1)$
36438155	$((-9-8-7)^*-6-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	39321450	$(-9-8-7-6)^*-5^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
36523548	$(9^8+7-6^{\wedge}5)^4/(32+1)$	39321570	$(-9-8-7-6)^*(5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
36700720	$(-98+7^*-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	39321630	$(-9-8-7-6)^*(5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
36700861	$(-98+7^*-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	39321750	$(-9-8-7-6)^*-5^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
36897185	$9^8/(7/6)-5+4^*3/21$	39636324	$-9^*(-8-76)/-5^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
36897190	$(9^8*(7-6+5)+4)^*3/21$	40077980	$-9/-87^*(-6-(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
36897195	$9^8/(7/6)+5+4^*3/21$	40077982	$-9/-87^*(-6-(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
36961600	$(-9^*(-8-7)+6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	40353725	$(-9-8)^*-7-(-6-5+4)^{\wedge}3^{\wedge}2-1$
36961740	$(-9^*(-8-7)+6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	40353727	$(-9-8)^*-7-(-6-5+4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
37046619	$9^8-7^8*5(54-3)-2-1$	40353741	$-9^*(-8-7)-(-6-5+4)^{\wedge}3^{\wedge}2-1$
37046620	$9^8-7^8*5(54-3)-2/1$	40353743	$-9^*(-8-7)-(-6-5+4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
37046621	$9^8-7^8*5(54-3)-2+1$	40370022	$-98/-7^*(6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
37046623	$9^8-7^8*5(54-3)+2-1$	40370162	$-98/-7^*((6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
37046624	$9^8-7^8*5(54-3)+2/1$	40370190	$-98/-7^*((6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
37046625	$9^8-7^8*5(54-3)+2+1$	40370330	$-98/-7^*(6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
37399566	$9^8-7^8*5(5+43)-2-1$	40507613	$9^8*(7^*6/54)^{\wedge}3^2-1$
37399567	$9^8-7^8*5(5+43)-2/1$	40507615	$9^8*(7^*6/54)^{\wedge}3^2+1$
37399571	$9^8-7^8*5(5+43)+2/1$	40781095	$-9+8/-76^*((-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
37399572	$9^8-7^8*5(5+43)+2+1$	40894308	$(-9+(-8-7)^*(-6-5))^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
37434306	$(-9-8)^*7^*6/-5^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	40894620	$(-9+(-8-7)^*(-6-5))^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
37643069	$9^*-8+7^8*5)^4\wedge 3-2-1$	40996837	$((9^8-7^*6)^*5^*4-3)/21$
37643070	$9^*-8+7^8*5)^4\wedge 3-2\wedge 1$	40996917	$((9^8+7^*6)^*5^*4-3)/21$
37643071	$9^*-8+7^8*5)^4\wedge 3-2+1$	41381145	$(-9-8)/(-7/-65)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
37643073	$9^*-8+7^8*5)^4\wedge 3+2-1$	41421638	$-98-(-7^{\wedge}(-6-(-5-4))-3)^{\wedge}(2+1)$
37643074	$9^*-8+7^8*5)^4\wedge 3+2\wedge 1$	41658124	$((9^8+7)^*6^*5+4)/(32-1)$
37643075	$9^*-8+7^8*5)^4\wedge 3+2+1$	41987847	$9^8-7^8*5(5+4)-32-1$
37646589	$(-9-8+7^8*5)^4\wedge 3-2-1$	41987848	$9^8-7^8*5(5+4)-32/1$
37646590	$(-9-8+7^8*5)^4\wedge 3-2/1$	41987849	$9^8-7^8*5(5+4)-32+1$
37646591	$(-9-8+7^8*5)^4\wedge 3-2+1$	41987874	$9^8-7^8*5(5+4)-3-2-1$
37646593	$(-9-8+7^8*5)^4\wedge 3+2-1$	41987875	$9^8-7^8*5(5+4)-3-2/1$
37646594	$(-9-8+7^8*5)^4\wedge 3+2/1$	41987876	$9^8-7^8*5(5+4)-3-2+1$
37646595	$(-9-8+7^8*5)^4\wedge 3+2+1$	41987878	$9^8-7^8*5(5+4)-3+2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
41987882	$9^8-7^8*(5+4)+3-2+1$	44105595	$9^8+7^8*(5+4)+32+1$
41987884	$9^8-7^8*(5+4)+3+2-1$	44640996	$(9^8*-7/6+54)*(3^8-2-1)$
41987885	$9^8-7^8*(5+4)+3+2/1$	44641092	$(9^8*-7/6-54)*(3^8-2-1)$
41987886	$9^8-7^8*(5+4)+3+2+1$	45198993	$((9^8-7+6)/(5^4)-3)*21$
41987911	$9^8-7^8*(5+4)+32-1$	45199119	$((9^8-7+6)/(5^4)+3)*21$
41987912	$9^8-7^8*(5+4)+32*1$	45397799	$9/8*(-7-(-6-5+4)^3)^2-1$
41987913	$9^8-7^8*(5+4)+32+1$	45397801	$9/8*(-7-(-6-5+4)^3)^2+1$
42351819	$(9^8*(7^8-5)-4)*(3+2)-1$	45725855	$(9^8-7^8*5^4)^*-3/2-1$
42351821	$(9^8*(7^8-5)-4)*(3+2)+1$	45725857	$(9^8-7^8*5^4)^*-3/2+1$
42351859	$(9^8*(7^8-5)+4)*(3+2)-1$	45875025	$(-98+7*(-6-5))*(4^3)^2+1$
42351861	$(9^8*(7^8-5)+4)*(3+2)+1$	45875201	$(-98+7*(-6-5))^*-4^3^2+1$
42353346	$9^8*(7^8*5-4)-3-2-1$	46006263	$-9*((-87/-6+5)^*-4^3)^2+1$
42353347	$9^8*(7^8*5-4)-3-2^1$	46118480	$9^8*((-7/(-6+5))^4/3)^2+1$
42353348	$9^8*(7^8*5-4)-3-2+1$	46874976	$(-9-8-7)*((-6+5-4)^3)^2+1$
42353350	$9^8*(7^8*5-4)-3+2-1$	46874999	$(-9-8-7)*(-6-(-5+4))^3^2-1$
42353354	$9^8*(7^8*5-4)+3-2+1$	46875001	$(-9-8-7)*(-6+5-4)^3^2+1$
42353356	$9^8*(7^8*5-4)+3+2-1$	46875024	$(-9-8-7)*((-6-(-5+4))^3)^2-1$
42353357	$9^8*(7^8*5-4)+3+2^1$	47517380	$9^8-7^8*(5-43)-2-1$
42353358	$9^8*(7^8*5-4)+3+2+1$	47517381	$9^8-7^8*(5-43)-2/1$
42353922	$9^8*(7^8*5+4)-3-2-1$	47517382	$9^8-7^8*(5-43)-2+1$
42353923	$9^8*(7^8*5+4)-3-2^1$	47517384	$9^8-7^8*(5-43)+2-1$
42353924	$9^8*(7^8*5+4)-3-2+1$	47517385	$9^8-7^8*(5-43)+2/1$
42353926	$9^8*(7^8*5+4)-3+2-1$	47517386	$9^8-7^8*(5-43)+2+1$
42353930	$9^8*(7^8*5+4)+3-2+1$	47829180	$(9^8-7^8*65-4)*(3^8-2+1)$
42353932	$9^8*(7^8*5+4)+3+2-1$	47830200	$(9^8+7^8*65+4)*(3^8-2+1)$
42353933	$9^8*(7^8*5+4)+3+2/1$	47975165	$(9^8+7^8*54^*-3)^*2-1$
42353934	$9^8*(7^8*5+4)+3+2+1$	47975166	$(9^8+7^8*54^*-3)^*2^1$
42355419	$(9^8*(7^8+5)-4)*(3+2)-1$	47975167	$(9^8+7^8*54^*-3)^*2+1$
42355421	$(9^8*(7^8+5)-4)*(3+2)+1$	47998752	$(9+8)*(7^8-5)^*4^3/2^8-1$
42355459	$(9^8*(7^8+5)+4)*(3+2)-1$	48002832	$(9+8)*(7^8+5)^*4^3/2^8-1$
42355461	$(9^8*(7^8+5)+4)*(3+2)+1$	48693870	$9^8+7^8*(5+43)-2-1$
42467166	$9*(-8-7)^6/(-5/(4^3)^2-1))$	48693871	$9^8+7^8*(5+43)-2/1$
42467193	$-9*(-8-7)^6/(5/4^3)^2-1)$	48693875	$9^8+7^8*(5+43)+2/1$
42467399	$-9*(-8+(-7-6-5)^4)^3^2-1$	48693876	$9^8+7^8*(5+43)+2+1$
42467401	$-9*(-8+(-7-6-5)^4)^3^2+1$	49021046	$(-9-8)*(-7+(-6-5)^4)^3^2-1$
42467463	$-9*(-8-7)^6/(5^4)^3^2+1$	49021048	$(-9-8)*(-7+(-6-5)^4)^3^2+1$
42467490	$9*(-8-7)^6/5^4(4^3)^2+1$	49046817	$9^8+7^8*(54-3)-2-1$
42729309	$(-98(-7-6)^*-5)^*(-4^3)^2+1$	49046818	$9^8+7^8*(54-3)-2/1$
43017286	$9^8-(7^8-5)/4-3-2-1$	49046819	$9^8+7^8*(54-3)-2+1$
43017292	$9^8-(7^8-5)/4+3-2-1$	49046821	$9^8+7^8*(54-3)+2-1$
43017328	$9^8-(7^8-5)/4-3+2-1$	49046822	$9^8+7^8*(54-3)+2/1$
43017334	$9^8-(7^8-5)/4+3+2-1$	49046823	$9^8+7^8*(54-3)+2+1$
43046797	$9^8+7^8-5+4+3-2^1$	49073544	$9^8*(-7-6)/-5^4(4^3)^2+1$
43076108	$9^8+(7^8-5)/4-3-2-1$	49196252	$(9^8*(7+6-5)-4)^3/21$
43076114	$9^8+(7^8-5)/4+3-2-1$	49544082	$-9*(-8-7-6)^*(-5+4^3)^2-1$
43076150	$9^8+(7^8-5)/4-3+2-1$	49544270	$-9*(-8-7-6)^*(-5+4^3)^2-1$
43076156	$9^8+(7^8-5)/4+3+2-1$	49544272	$-9*(-8-7-6)^*(-5+4^3)^2+1$
43164370	$9^8+7^8-5+4+3-2^1$	49544460	$-9*(-8-7-6)^*(-5+4^3)^2+1$
43243521	$-9(-8-7^8(-6+5+4))^3-2-1$	49752712	$9^8+7^8*(54+3)-2/1$
43253750	$-9(-8-7)^8*(-6-5)^4(4^3)^2-1$	49752716	$9^8+7^8*(54+3)+2/1$
43253761	$(-9*(-8-7)+6^5)^4(4^3)^2+1$	49752717	$9^8+7^8*(54+3)+2+1$
43253925	$(-9*(-8-7)+6^5)^4(4^3)^2+1$	50063710	$9^8*7/6-54^3-2^8-1$
43822233	$(9^8-(7^8)^8+5+43)/-2-1$	50063711	$9^8*7/6-54^3+2^8-1$
43822234	$(9^8-(7^8)^8+5+43)/-2^*1$	50087435	$9^8*7-(6+5^4)^3-2-1$
43822235	$(9^8-(7^8)^8+5+43)/-2+1$	50087477	$9^8*7-(6+5^4)^3+2-1$
43822276	$(9^8-(7^8)^8+5-43)/-2-1$	50220959	$9^8*7/6-5^4*3-2^8-1$
43822277	$(9^8-(7^8)^8+5-43)/-2^*1$	50220960	$9^8*7/6-5^4*3+2^8-1$
43822278	$(9^8-(7^8)^8+5-43)/-2+1$	50221012	$9^8*7/6-54^3*3-2^8-1$
43883073	$-9*(-87-6)/-5^4(-4^3)^2-1$	50221013	$9^8*7/6-54^3*3+2^8-1$
44105529	$9^8+7^8*(5+4)-32-1$	50221066	$9^8*7/6-5^4*3/2-1$
44105530	$9^8+7^8*(5+4)-32^1$	50221067	$9^8*7/6-5^4*3/2^1$
44105531	$9^8+7^8*(5+4)-32+1$	50221068	$9^8*7/6-5^4*3/2+1$
44105556	$9^8+7^8*(5+4)-3-2-1$	50221117	$9^8*7/6-54-3-2^8-1$
44105557	$9^8+7^8*(5+4)-3-2^1$	50221124	$9^8*7/6-54+3+2^8-1$
44105558	$9^8+7^8*(5+4)-3-2+1$	50221126	$9^8*7/6-5-43-2^8-1$
44105560	$9^8+7^8*(5+4)-3+2-1$	50221127	$9^8*7/6-5-43+2^8-1$
44105564	$9^8+7^8*(5+4)+3-2+1$	50221136	$9^8*7/6+5-43-2^8-1$
44105566	$9^8+7^8*(5+4)+3+2-1$	50221137	$9^8*7/6+5-43+2^8-1$
44105567	$9^8+7^8*(5+4)+3+2^1$	50221212	$9^8*7/6-5+43-2^8-1$
44105568	$9^8+7^8*(5+4)+3+2+1$	50221213	$9^8*7/6-5+43+2^8-1$
44105593	$9^8+7^8*(5+4)+32-1$	50221222	$9^8*7/6+5+43-2^8-1$
44105594	$9^8+7^8*(5+4)+32^1$	50221223	$9^8*7/6+5+43+2^8-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
50221225	$9^8 * 7/6 + 54 - 3 - 2^{\wedge} - 1$	54786723	$(9^8 * 7 - 65) / (4 + 3/2) - 1$
50221232	$9^8 * 7/6 + 54 + 3 + 2^{\wedge} - 1$	54786724	$(9^8 * 7 - 65) / (4 + 3/2) / 1$
50221281	$9^8 * 7/6 + 5 * 43/2 - 1$	54786725	$(9^8 * 7 - 65) / (4 + 3/2) + 1$
50221282	$9^8 * 7/6 + 5 * 43/2^{\wedge} 1$	55049932	$-98 - 7 * -6 * -5 * (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
50221283	$9^8 * 7/6 + 5 * 43/2 + 1$	55050135	$-98 - 7 * (-6 * -5 * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
50221336	$9^8 * 7/6 + 54 * 3 - 2^{\wedge} - 1$	55050184	$-98 - 7 * -6 * (-5 * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
50221337	$9^8 * 7/6 + 54 * 3 + 2^{\wedge} - 1$	55801245	$(9^8 * 7/6 - 54) * (3^{\wedge} - 2 + 1)$
50221389	$9^8 * 7/6 + 5 * 43 - 2^{\wedge} - 1$	55801365	$(9^8 * 7/6 + 54) * (3^{\wedge} - 2 + 1)$
50221390	$9^8 * 7/6 + 5 * 43 + 2^{\wedge} - 1$	57186395	$9^8 * 7 - 6 - (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 - 21$
50378638	$9^8 * 7/6 + 54^{\wedge} 3 - 2^{\wedge} - 1$	57186407	$9^8 * 7 + 6 - (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 - 21$
50378639	$9^8 * 7/6 + 54^{\wedge} 3 + 2^{\wedge} - 1$	57186437	$9^8 * 7 - 6 - (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 + 21$
50562815	$(9^8 * (7/6 + 5) * 4 - 3) / 21$	57186449	$9^8 * 7 + 6 - (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 + 21$
50822184	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 - 5) - 4) * 3/2^{\wedge} - 1$	57238735	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5) * 4/3 - 21$
50822232	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 - 5) + 4) * 3/2^{\wedge} - 1$	57238777	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5) * 4/3 + 21$
50826504	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 + 5) - 4) * 3/2^{\wedge} - 1$	57323031	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge} 5) * 4/3 - 21$
50826552	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 + 5) + 4) * 3/2^{\wedge} - 1$	57323073	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge} 5) * 4/3 + 21$
50855937	$(-9 * (-8 - 7 - 6) + 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$	57395327	$(9^8 - 7 * 6 * 5) * 4/3 - 21$
50856130	$(-9 * (-8 - 7 - 6) + 5) * (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	57395369	$(9^8 - 7 * 6 * 5) * 4/3 + 21$
51655949	$((9^8 - 76) / 5 - 4) * 3 * 2 - 1$	57395517	$(9^8 - 76 - 5) * 4/3 - 2 - 1$
51655950	$((9^8 - 76) / 5 - 4) * 3 * 2 / 1$	57395518	$(9^8 - 76 - 5) * 4/3 - 2 / 1$
51655951	$((9^8 - 76) / 5 - 4) * 3 * 2 + 1$	57395519	$(9^8 - 76 - 5) * 4/3 - 2 + 1$
51655973	$(9^8 - 76) / 5 * 4 * 3 / 2 - 1$	57395521	$(9^8 - 76 - 5) * 4/3 + 2 - 1$
51655975	$(9^8 - 76) / 5 * 4 * 3 / 2 + 1$	57395522	$(9^8 - 76 - 5) * 4/3 + 2 / 1$
51655997	$((9^8 - 76) / 5 + 4) * 3 * 2 - 1$	57395523	$(9^8 - 76 - 5) * 4/3 + 2 + 1$
51655998	$((9^8 - 76) / 5 + 4) * 3 * 2 / 1$	57395529	$(9^8 - 7 - 65) * 4/3 - 2 - 1$
51655999	$((9^8 - 76) / 5 + 4) * 3 * 2 + 1$	57395530	$(9^8 - 7 - 65) * 4/3 - 2 / 1$
51656045	$((9^8 - 7) * 6 - 54) / (3 + 2) - 1$	57395531	$(9^8 - 7 - 65) * 4/3 - 2 + 1$
51656046	$((9^8 - 7) * 6 - 54) / (3 + 2) * 1$	57395533	$(9^8 - 7 - 65) * 4/3 + 2 - 1$
51656047	$((9^8 - 7) * 6 - 54) / (3 + 2) + 1$	57395534	$(9^8 - 7 - 65) * 4/3 + 2 / 1$
51656066	$(9^8 * (7 - 6 + 5) + 4) / (3 + 2) * 1$	57395535	$(9^8 - 7 - 65) * 4/3 + 2 + 1$
51656067	$(9^8 * (7 - 6 + 5) + 4) / (3 + 2) + 1$	57395583	$(9^8 - 7 - 6 - 5) * 4/3 - 21$
53073094	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / 4 * (3 + 2) - 1$	57395595	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5) * 4 - 32 - 1$
53073095	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / 4 * (3 + 2)^{\wedge} 1$	57395596	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5) * 4 - 32^{\wedge} 1$
53073096	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / 4 * (3 + 2) + 1$	57395597	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5) * 4 - 32 + 1$
53661307	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 - 32 - 1$	57395599	$(9^8 - 7 + 6 - 5) * 4/3 - 21$
53661308	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 - 32 * 1$	57395610	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5) * 4 + 3 - 21$
53661309	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 - 32 + 1$	57395615	$(9^8 + 7 - 6 + 5) * 4/3 - 21$
53661316	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 - 3 - 21$	57395641	$(9^8 - 7 + 6 - 5) * 4/3 + 21$
53661322	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 + 3 - 21$	57395646	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5) * 4 - 3 + 21$
53661358	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 - 3 + 21$	57395657	$(9^8 + 7 - 6 + 5) * 4/3 + 21$
53661364	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 + 3 + 21$	57395659	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5) * 4 + 32 - 1$
53661371	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 + 32 - 1$	57395660	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5) * 4 + 32^{\wedge} 1$
53661372	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 + 32 * 1$	57395661	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5) * 4 + 32 + 1$
53661373	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 + 32 + 1$	57395673	$(9^8 + 7 + 6 + 5) * 4/3 + 21$
53661403	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5/4 + 3 * 21$	57395721	$(9^8 + 7 + 65) * 4/3 - 2 - 1$
53778988	$(9^8 - 7^{\wedge} 6/5) / 4 * (3 + 2) - 1$	57395722	$(9^8 + 7 + 65) * 4/3 - 2 / 1$
53778989	$(9^8 - 7^{\wedge} 6/5) / 4 * (3 + 2) * 1$	57395723	$(9^8 + 7 + 65) * 4/3 - 2 + 1$
53778990	$(9^8 - 7^{\wedge} 6/5) / 4 * (3 + 2) + 1$	57395725	$(9^8 + 7 + 65) * 4/3 + 2 - 1$
53808299	$(9^8 - 76 - 5) / 4 * (3 + 2) - 1$	57395726	$(9^8 + 7 + 65) * 4/3 + 2 / 1$
53808300	$(9^8 - 76 - 5) / 4 * (3 + 2) / 1$	57395727	$(9^8 + 7 + 65) * 4/3 + 2 + 1$
53808301	$(9^8 - 76 - 5) / 4 * (3 + 2) + 1$	57395733	$(9^8 + 76 + 5) * 4/3 - 2 - 1$
53808320	$(9^8 - (7 + 6) * 5) / 4 * (3 + 2)^{\wedge} 1$	57395734	$(9^8 + 76 + 5) * 4/3 - 2^{\wedge} 1$
53808322	$(9^8 - 7 - 6) * 5/4 - 3 * 21$	57395735	$(9^8 + 76 + 5) * 4/3 - 2 + 1$
53808337	$(9^8 - 7 + 6) * 5/4 - 3 * 21$	57395737	$(9^8 + 76 + 5) * 4/3 + 2 - 1$
53808352	$(9^8 - 7 - 6) * 5/4 - 32 - 1$	57395738	$(9^8 + 76 + 5) * 4/3 + 2^{\wedge} 1$
53808353	$(9^8 - 7 - 6) * 5/4 - 32^{\wedge} 1$	57395739	$(9^8 + 76 + 5) * 4/3 + 2 + 1$
53808361	$(9^8 - 7 - 6) * 5/4 - 3 - 21$	57395887	$(9^8 + 7 * 6 * 5) * 4/3 - 21$
53808367	$(9^8 - 7 + 6) * 5/4 - 32 - 1$	57395929	$(9^8 + 7 * 6 * 5) * 4/3 + 21$
53808368	$(9^8 - 7 + 6) * 5/4 - 32^{\wedge} 1$	57468183	$(9^8 + 7 * 6^{\wedge} 5) * 4/3 - 21$
53808369	$(9^8 - 7 + 6) * 5/4 - 32 + 1$	57468225	$(9^8 + 7 * 6^{\wedge} 5) * 4/3 + 21$
53808424	$(9^8 - 7 + 6) * 5/4 + 3 + 21$	57552479	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5) * 4/3 - 21$
53808432	$(9^8 - 7 + 6) * 5/4 + 32^{\wedge} 1$	57552521	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5) * 4/3 + 21$
53808433	$(9^8 - 7 + 6) * 5/4 + 32 + 1$	57932498	$(-9 - 8) * (-7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$
53808448	$(9^8 - 7 - 6) * 5/4 + 3 * 21$	57932702	$(-9 - 8) * ((-7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1)$
53808463	$(9^8 - 7 + 6) * 5/4 + 3 * 21$	57932718	$(-9 - 8) * (-7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1$
53808489	$(9^8 + 76 - 5) / 4 * (3 + 2) - 1$	57932720	$(-9 - 8) * (-7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
53808490	$(9^8 + 76 - 5) / 4 * (3 + 2) * 1$	57932736	$(-9 - 8) * ((-7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1)$
53808491	$(9^8 + 76 - 5) / 4 * (3 + 2) + 1$	57932940	$(-9 - 8) * (-7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
53808970	$(9^8 + 7 * 65) / 4 * (3 + 2) / 1$	59189273	$((9^8 - 7) / 6 + 5) / 4 * (32 + 1)$
54162243	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 43) * 2 - 1$	59227974	$9/8^{\wedge} - 7 - (-6 - 5 + 4)^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1$
54162244	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 43) * 2 / 1$	59227976	$9/8^{\wedge} - 7 - (-6 - 5 + 4)^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
54162245	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 43) * 2 + 1$	59244545	$((-9 - 8) * (-7 - 6) + 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
59244770	$((-9-8)*(-7-6)+5)*(4^3 \wedge 2+1)$	64569257	$(9^8+76-5^4)^3/2-1$
59292573	$9^8*(7^6-5)*(4+3)-2-1$	64569258	$(9^8+76-5^4)^3/2^1$
59292574	$9^8*(7^6-5)*(4+3)-2^1$	64569259	$(9^8+76-5^4)^3/2+1$
59292575	$9^8*(7^6-5)*(4+3)-2+1$	64569356	$(9^8-7*(65+4))^3/2-1$
59292577	$9^8*(7^6-5)*(4+3)+2-1$	64569357	$(9^8-7*(65+4))^3/2^1$
59292578	$9^8*(7^6-5)*(4+3)+2^1$	64569358	$(9^8-7*(65+4))^3/2+1$
59292579	$9^8*(7^6-5)*(4+3)+2+1$	64569392	$(9^8-7*65-4)^3/2-1$
59297613	$9^8*(7^6+5)*(4+3)-2-1$	64569393	$(9^8-7*65-4)^3/2/1$
59297614	$9^8*(7^6+5)*(4+3)-2^1$	64569394	$(9^8-7*65-4)^3/2+1$
59297615	$9^8*(7^6+5)*(4+3)-2+1$	64569404	$(9^8-7*65+4)^3/2-1$
59297617	$9^8*(7^6+5)*(4+3)+2-1$	64569405	$(9^8-7*65+4)^3/2^1$
59297618	$9^8*(7^6+5)*(4+3)+2^1$	64569406	$(9^8-7*65+4)^3/2+1$
59297619	$9^8*(7^6+5)*(4+3)+2+1$	64569440	$(9^8-7*(65-4))^3/2-1$
60265300	$(9^8-76)/5*(4+3)-2-1$	64569441	$(9^8-7*(65-4))^3/2^1$
60265301	$(9^8-76)/5*(4+3)-2^1$	64569442	$(9^8-7*(65-4))^3/2+1$
60265302	$(9^8-76)/5*(4+3)-2+1$	64569584	$((9^8-7)/6-54)^3/2-1$
60265304	$(9^8-76)/5*(4+3)+2-1$	64569585	$((9^8-7)/6-54)^3/2^1$
60265305	$(9^8-76)/5*(4+3)+2^1$	64569586	$((9^8-7)/6-54)^3/2+1$
60265306	$(9^8-76)/5*(4+3)+2+1$	64569605	$((9^8+7)/6-54)^3/2-1$
60702372	$-9^8(-8-(-7-6))*(-5-4^4(3+2)+1)$	64569606	$((9^8+7)/6-54)^3/2^1$
60820470	$-9^8(-8-(-7-6))*(-5-(4^4(3+2)+1))$	64569607	$((9^8+7)/6-54)^3/2+1$
61341462	$-9^8(-8-7-6-5)*(4^3 \wedge 2-1)$	64569680	$(9^8-7-65*4)^3/2-1$
61341930	$-9^8(-8-7-6-5)*(4^3 \wedge 2+1)$	64569681	$(9^8-7-65*4)^3/2^1$
61495206	$((9^8-76)^5-4)/(3+2^1-1)$	64569682	$(9^8-7-65*4)^3/2+1$
62178564	$9^8*(7+6)/(5+4)-32-1$	64569701	$(9^8+7-65*4)^3/2-1$
62178565	$9^8*(7+6)/(5+4)-32/1$	64569702	$(9^8+7-65*4)^3/2^1$
62178566	$9^8*(7+6)/(5+4)-32+1$	64569703	$(9^8+7-65*4)^3/2+1$
62178573	$9^8*(7+6)/(5+4)-3-21$	64569905	$(9^8-(7+6)*(5+4))^3/2-1$
62178579	$9^8*(7+6)/(5+4)+3-21$	64569906	$(9^8-(7+6)*(5+4))^3/2/1$
62178615	$9^8*(7+6)/(5+4)-3+21$	64569907	$(9^8-(7+6)*(5+4))^3/2+1$
62178621	$9^8*(7+6)/(5+4)+3+21$	64569923	$(9^8-7*(6+5+4))^3/2-1$
62178628	$9^8*(7+6)/(5+4)+32-1$	64569924	$(9^8-7*(6+5+4))^3/2^1$
62178629	$9^8*(7+6)/(5+4)+32/1$	64569925	$(9^8-7*(6+5+4))^3/2+1$
62178630	$9^8*(7+6)/(5+4)+32+1$	64569938	$(9^8-76^5/4)^3/2-1$
62243477	$(9^8+(7^6)^5/-4)^3*2-1$	64569939	$(9^8-76^5/4)^3/2^1$
62243478	$(9^8+(7^6)^5/-4)^3*2^1$	64569940	$(9^8-76^5/4)^3/2+1$
62243479	$(9^8+(7^6)^5/-4)^3*2+1$	64569953	$(9^8-76-5-4)^3/2-1$
62652145	$(-9+8^7)^6*5-4^3 \wedge 2-1$	64569954	$(9^8-76-5-4)^3/2^1$
62652147	$(-9+8^7)^6*5-4^3 \wedge 2+1$	64569955	$(9^8-76-5-4)^3/2+1$
62652685	$(9+8^7)^6*5-4^3 \wedge 2-1$	64569968	$(9^8-76+5-4)^3/2-1$
62652687	$(9+8^7)^6*5-4^3 \wedge 2+1$	64569969	$(9^8-76+5-4)^3/2/1$
62748568	$-9^8-8-((-7-6)^{-5+4*3})+21$	64569970	$(9^8-76+5-4)^3/2+1$
62748610	$-9^8-8-((-7-6)^{-5+4*3})+21$	64569980	$(9^8-76+5+4)^3/2-1$
62981819	$(9^8-7^6*(5+4))^3/2-1$	64569981	$(9^8-76+5+4)^3/2^1$
62981820	$(9^8-7^6*(5+4))^3/2^1$	64569982	$(9^8-76+5+4)^3/2+1$
62981821	$(9^8-7^6*(5+4))^3/2+1$	64569986	$(9^8-7/6^5)^3/2-1$
63176433	$(9-8^7)^6*5+4^3 \wedge 2-1$	64569987	$(9^8-7/6^5)^3/2/1$
63176435	$(9-8^7)^6*5+4^3 \wedge 2+1$	64569988	$(9^8-7/6^5)^3/2+1$
63176973	$(9+8^7)^6*5+4^3 \wedge 2-1$	64569998	$(9^8-7+6-54)^3/2-1$
63176975	$(9+8^7)^6*5+4^3 \wedge 2+1$	64569999	$(9^8-7+6-54)^3/2/1$
64012022	$-9+(-8^*-7/(-6/-54))^3/2-1$	64570000	$(9^8-7+6-54)^3/2+1$
64012024	$-9+(-8^*-7/(-6/-54))^3/2+1$	64570001	$(9^8+7-6-54)^3/2-1$
64150367	$9^8*7+(6-5^4)^3-21$	64570002	$(9^8+7-6-54)^3/2^1$
64150409	$9^8*7+(6-5^4)^3+21$	64570003	$(9^8+7-6-54)^3/2+1$
64393526	$(9^8-7^6-54)^3/2-1$	64570007	$(9^8-7*(6+5-4))^3/2-1$
64393527	$(9^8-7^6-54)^3/2^1$	64570008	$(9^8-7)/6*(5+4)-3^*21$
64393528	$(9^8-7^6-54)^3/2+1$	64570009	$(9^8-7*(6+5-4))^3/2+1$
64393688	$(9^8-7^6+54)^3/2-1$	64570028	$(9^8-7*(6-5+4))^3/2-1$
64393689	$(9^8-7^6+54)^3/2^1$	64570029	$(9^8+7)/6*(5+4)-3^*21$
64393690	$(9^8-7^6+54)^3/2+1$	64570030	$(9^8-7*(6-5+4))^3/2+1$
64416350	$(9^8-7*(6+5)^4)^3/2-1$	64570038	$(9^8-7)/6*(5+4)-32-1$
64416351	$(9^8-7*(6+5)^4)^3/2/1$	64570039	$(9^8-7)/6*(5+4)-32^1$
64416352	$(9^8-7*(6+5)^4)^3/2+1$	64570059	$(9^8+7)/6*(5+4)-32-1$
64525964	$(9^8-(7^6-5)/4)^3/2-1$	64570060	$(9^8+7)/6*(5+4)-32^1$
64525965	$(9^8-(7^6-5)/4)^3/2^1$	64570103	$(9^8-7)/6*(5+4)+32^1$
64525966	$(9^8-(7^6-5)/4)^3/2+1$	64570104	$(9^8-7)/6*(5+4)+32+1$
64557893	$(9^8-(7+6)^5)^3/2-1$	64570124	$(9^8+7)/6*(5+4)+32^1$
64557894	$(9^8-(7+6)^5)^3/2/1$	64570125	$(9^8+7)/6*(5+4)+32+1$
64557895	$(9^8-(7+6)^5)^3/2+1$	64570133	$(9^8+7*(6-5+4))^3/2-1$
64569029	$(9^8-76-5^4)^3/2-1$	64570134	$(9^8-7)/6*(5+4)+3^*21$
64569030	$(9^8-76-5^4)^3/2^1$	64570135	$(9^8+7*(6-5+4))^3/2+1$
64569031	$(9^8-76-5^4)^3/2+1$	64570154	$(9^8+7*(6+5-4))^3/2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
64570155	$(9^8+7)/6*(5+4)+3*21$	64746636	$(9^8+7^8+54)*3/2/1$
64570156	$(9^8+7*(6+5-4))*3/2+1$	64746637	$(9^8+7^8+54)*3/2+1$
64570160	$(9^8-7+6+54)*3/2-1$	66158342	$(9^8+7^8*(5+4))*3/2-1$
64570161	$(9^8-7+6+54)*3/2/1$	66158343	$(9^8+7^8*(5+4))*3/2^1$
64570162	$(9^8-7+6+54)*3/2+1$	66158344	$(9^8+7^8*(5+4))*3/2+1$
64570163	$(9^8+7-6+54)*3/2-1$	66376643	$(9^8-(76-5)^4*3)*-2-1$
64570164	$(9^8+7-6+54)*3/2*1$	66376644	$(9^8-(76-5)^4*3)*-2^1$
64570165	$(9^8+7-6+54)*3/2+1$	66376645	$(9^8-(76-5)^4*3)*-2+1$
64570175	$(9^8+7/6*54)*3/2-1$	66722416	$(9^8-7+6)/5/4*(32-1)$
64570176	$(9^8+7/6*54)*3/2*1$	66794546	$-98*(-7-6)/-5*(-4^3^2-1)$
64570177	$(9^8+7/6*54)*3/2+1$	66959838	$(9^8*-7+6^5)*4/(3-21)$
64570181	$(9^8+76-5-4)*3/2-1$	66961545	$9^8*7*6/(5+4)/3-21$
64570182	$(9^8+76-5-4)*3/2^1$	66961559	$(9^8*7*6/54-3)*2-1$
64570183	$(9^8+76-5-4)*3/2+1$	66961560	$(9^8*7*6/54-3)*2^1$
64570193	$(9^8+76-5+4)*3/2-1$	66961561	$(9^8*7*6/54-3)*2+1$
64570194	$(9^8+76-5+4)*3/2*1$	66961571	$(9^8*7*6/54+3)*2-1$
64570195	$(9^8+76-5+4)*3/2+1$	66961572	$(9^8*7*6/54+3)*2^1$
64570208	$(9^8+76+5+4)*3/2-1$	66961573	$(9^8*7*6/54+3)*2+1$
64570209	$(9^8+76+5+4)*3/2*1$	66961587	$9^8*7*6/(5+4)/3+21$
64570210	$(9^8+76+5+4)*3/2+1$	66963294	$(9^8*-7-6^5)*4/(3-21)$
64570223	$(9^8+76*5/4)*3/2-1$	67762938	$(9^8*(7^8-5)*4-3)/2^1-1$
64570224	$(9^8+76*5/4)*3/2/1$	67762950	$(9^8*(7^8-5)*4+3)/2^1-1$
64570225	$(9^8+76*5/4)*3/2+1$	67768698	$(9^8*(7^8+5)*4-3)/2^1-1$
64570238	$(9^8+7*(6+5+4))*3/2-1$	67768710	$(9^8*(7^8+5)*4+3)/2^1-1$
64570239	$(9^8+7*(6+5+4))*3/2^1$	68177537	$(9^8-(7+65)^4/3)*2-1$
64570240	$(9^8+7*(6+5+4))*3/2+1$	68177538	$(9^8-(7+65)^4/3)*2^1$
64570256	$(9^8+(7+6)*(5+4))*3/2-1$	68177539	$(9^8-(7+65)^4/3)*2+1$
64570257	$(9^8+(7+6)*(5+4))*3/2^1$	68874600	$((9^8-76)/5-4)*(3^2-1)$
64570258	$(9^8+(7+6)*(5+4))*3/2+1$	68874624	$(9^8-76-5)*4/(3/2+1)$
64570460	$(9^8-7+65*4)*3/2-1$	68874626	$((9^8-76)/5*4-3)*2^1$
64570461	$(9^8-7+65*4)*3/2^1$	68874638	$((9^8-76)/5*4+3)*2^1$
64570462	$(9^8-7+65*4)*3/2+1$	68874640	$(9^8-76+5)*4/(3/2+1)$
64570481	$(9^8+7+65*4)*3/2-1$	68874664	$((9^8-76)/5+4)*(3^2-1)$
64570482	$(9^8+7+65*4)*3/2/1$	69062991	$(9^8+7^8)/(5^4)*32-1$
64570483	$(9^8+7+65*4)*3/2+1$	69062993	$(9^8+7^8)/(5^4)*32+1$
64570556	$((9^8-7)/6+54)*3^2-1$	69177603	$98^(-7+6+5)/4-3*(2+1)$
64570557	$((9^8-7)/6+54)*3^2^1$	69177621	$98^(-7+6+5)/4+3*(2+1)$
64570558	$((9^8-7)/6+54)*3^2+1$	69468159	$(-9+8*7+6)*5*4^3^2-1$
64570577	$((9^8+7)/6+54)*3^2-1$	69468161	$(-9+8*7+6)*5*4^3^2+1$
64570578	$((9^8+7)/6+54)*3^2*1$	69950921	$(9^8*(7+6)-5)*4/32*1$
64570579	$((9^8+7)/6+54)*3^2+1$	69950922	$(9^8*(7+6)-5)*4/32+1$
64570721	$(9^8+7*(65-4))*3/2-1$	70623525	$(9^8-7+6)*5/4^3^2*21$
64570722	$(9^8+7*(65-4))*3/2*1$	70778826	$9/((-8+7)/6)*(-5*4^3^2+1)$
64570723	$(9^8+7*(65-4))*3/2+1$	70779150	$9/((-8+7)/6)*-5*(4^3^2+1)$
64570757	$(9^8+7*65-4)*3/2-1$	70779393	$-9*(-87-6*-5*(-4^3^2+1))$
64570758	$(9^8+7*65-4)*3/2/1$	70779654	$-9*(-87-6*-5*-4^3^2+1)$
64570759	$(9^8+7*65-4)*3/2+1$	70779664	$-9*(-87-6*-5*-4^3^2)+1$
64570769	$(9^8+7*65+4)*3/2-1$	71027088	$(9^8-7+6)/5/4*(32+1)$
64570770	$(9^8+7*65+4)*3/2/1$	71548439	$((9^8-7^8)*5-43)/(2+1)$
64570771	$(9^8+7*65+4)*3/2+1$	71744387	$(9^8-76)*5-4^3/(2+1)$
64570805	$(9^8+7*(65+4))*3/2-1$	71744404	$(9^8-76)*5-4/3-2-1$
64570806	$(9^8+7*(65+4))*3/2/1$	71744405	$(9^8-76)*5-4/3-2*1$
64570807	$(9^8+7*(65+4))*3/2+1$	71744408	$(9^8-76)*5-4/3+2-1$
64570904	$(9^8-76+5^4)*3/2-1$	71744409	$(9^8-76)*5-4/3+2*1$
64570905	$(9^8-76+5^4)*3/2^1$	71744410	$(9^8-76)*5-4/3+2+1$
64570906	$(9^8-76+5^4)*3/2+1$	71744519	$((9^8-7+6)*5-43)/(2+1)$
64571132	$(9^8+76+5^4)*3/2-1$	71744551	$((9^8+7-6)*5+43)/(2+1)$
64571133	$(9^8+76+5^4)*3/2^1$	71744660	$(9^8+76)*5+4/3-2-1$
64571134	$(9^8+76+5^4)*3/2+1$	71744661	$(9^8+76)*5+4/3-2/1$
64582268	$(9^8+(7+6)*5^4)*3/2-1$	71744662	$(9^8+76)*5+4/3-2+1$
64582269	$(9^8+(7+6)*5^4)*3/2*1$	71744665	$(9^8+76)*5+4/3+2/1$
64582270	$(9^8+(7+6)*5^4)*3/2+1$	71744666	$(9^8+76)*5+4/3+2+1$
64614197	$(9^8+(7^8-5)/4)*3/2-1$	71744683	$((9^8+76)*5+4^3)/(2+1)$
64614198	$(9^8+(7^8-5)/4)*3/2*1$	71940631	$((9^8+7^8)*5+43)/(2+1)$
64614199	$(9^8+(7^8-5)/4)*3/2+1$	72613887	$((-9+8*7)*6-5)*4^3^2-1$
64723811	$(9^8+7*(6+5)^4)*3/2-1$	72613889	$((-9+8*7)*6-5)*4^3^2+1$
64723812	$(9^8+7*(6+5)^4)*3/2/1$	72681455	$(9^8-7^8*(5+3))*2-1$
64723813	$(9^8+7*(6+5)^4)*3/2+1$	72681456	$(9^8-7^8*(5+3))*2/1$
64746473	$(9^8+7^8-54)*3/2-1$	72681457	$(9^8-7^8*(5+3))*2+1$
64746474	$(9^8+7^8-54)*3/2^1$	72866465	$(9^8-7*6*54^3)*2-1$
64746475	$(9^8+7^8-54)*3/2+1$	72866466	$(9^8-7*6*54^3)*2^1$
64746635	$(9^8+7^8+54)*3/2-1$	72866467	$(9^8-7*6*54^3)*2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
73295783	$(9^8 \cdot 7 + 65) / (4 + 3^{\wedge} - 2) - 1$	77152117	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * (5 - 43)) * 2 - 1$
73295784	$(9^8 \cdot 7 + 65) / (4 + 3^{\wedge} - 2) / 1$	77152118	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * (5 - 43)) * 2 / 1$
73295785	$(9^8 \cdot 7 + 65) / (4 + 3^{\wedge} - 2) + 1$	77152119	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * (5 - 43)) * 2 + 1$
74093243	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (54 - 3)) * 2 - 1$	77216867	$(9^8 + (7^{\wedge} 6)^{\wedge} 5) * 4 / 3^{\wedge} 2 - 1$
74093244	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (54 - 3)) * 2 / 1$	77216868	$(9^8 + (7^{\wedge} 6)^{\wedge} 5) * 4 / 3^{\wedge} 2 * 1$
74093245	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (54 - 3)) * 2 + 1$	77216869	$(9^8 + (7^{\wedge} 6)^{\wedge} 5) * 4 / 3^{\wedge} 2 + 1$
74193029	$(9^8 + (7 - 65^{\wedge} 4) / 3) * 2 - 1$	77332539	$(-9 - 8 + 76) * (-5 * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
74193030	$(9^8 + (7 - 65^{\wedge} 4) / 3) * 2^{\wedge} 1$	77483924	$((9^8 - 76) / 5 - 4) * 3^{\wedge} 2 - 1$
74193031	$(9^8 + (7 - 65^{\wedge} 4) / 3) * 2 + 1$	77483925	$((9^8 - 76) / 5 - 4) * 3^{\wedge} 2 * 1$
74302333	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / 4 / 3 * 2^{\wedge} 1$	77483926	$((9^8 - 76) / 5 - 4) * 3^{\wedge} 2 + 1$
74753435	$(9^8 - 7 * (6 * 5)^{\wedge} 4 - 3) * 2 - 1$	77483960	$(9^8 - 76) / 5 * (4 + 3 + 2) - 1$
74753436	$(9^8 - 7 * (6 * 5)^{\wedge} 4 - 3) * 2^{\wedge} 1$	77483962	$(9^8 - 76) / 5 * (4 + 3 + 2) + 1$
74753437	$(9^8 - 7 * (6 * 5)^{\wedge} 4 - 3) * 2 + 1$	77483996	$((9^8 - 76) / 5 + 4) * 3^{\wedge} 2 - 1$
74753447	$(9^8 - 7 * (6 * 5)^{\wedge} 4 + 3) * 2 - 1$	77483997	$((9^8 - 76) / 5 + 4) * 3^{\wedge} 2 * 1$
74753448	$(9^8 - 7 * (6 * 5)^{\wedge} 4 + 3) * 2^{\wedge} 1$	77483998	$((9^8 - 76) / 5 + 4) * 3^{\wedge} 2 + 1$
74753449	$(9^8 - 7 * (6 * 5)^{\wedge} 4 + 3) * 2 + 1$	80215758	$(-9 - 8) * (-7 - 6 - 5) * (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$
74799137	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 43)) * 2 - 1$	80216370	$(-9 - 8) * (-7 - 6 - 5) * (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
74799138	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 43)) * 2^{\wedge} 1$	80740044	$(-98 - 7 * -6 * -5) * (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
74799139	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 43)) * 2 + 1$	81192375	$(-9 * (-8 - 7))^{\wedge} (-6 + 5 + 4) * (32 + 1)$
75125855	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (-5 / 4 + 3) - 2^{\wedge} 1$	81387475	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 * 4 - 3) * 2 - 1$
75125897	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (-5 / 4 + 3) + 2^{\wedge} 1$	81387477	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 * 4 - 3) * 2 + 1$
75149693	$(9^8 - (7 + 65)^{\wedge} 4 * 3) * -2 - 1$	81387487	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 * 4 + 3) * 2 - 1$
75149694	$(9^8 - (7 + 65)^{\wedge} 4 * 3) * -2^{\wedge} 1$	81387489	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 * 4 + 3) * 2 + 1$
75149695	$(9^8 - (7 + 65)^{\wedge} 4 * 3) * -2 + 1$	81412289	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge} 5 * 43) * 2 - 1$
75235327	$((9 - 8 * 7) * -6 + 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1$	81412290	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge} 5 * 43) * 2 / 1$
75235329	$((9 - 8 * 7) * -6 + 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$	81412291	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge} 5 * 43) * 2 + 1$
75286143	$(-9 * 8 + 7^{\wedge} 6 * 5) / 4^{\wedge} - 3 * 2 - 1$	81494315	$(9^8 - 7 * (65 + 4)^{\wedge} 3) * 2 - 1$
75286145	$(-9 * 8 + 7^{\wedge} 6 * 5) / 4^{\wedge} - 3 * 2 + 1$	81494316	$(9^8 - 7 * (65 + 4)^{\wedge} 3) * 2^{\wedge} 1$
75304575	$(9 * 8 + 7^{\wedge} 6 * 5) / 4^{\wedge} - 3 * 2 - 1$	81494317	$(9^8 - 7 * (65 + 4)^{\wedge} 3) * 2 + 1$
75304577	$(9 * 8 + 7^{\wedge} 6 * 5) / 4^{\wedge} - 3 * 2 + 1$	81858077	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 54 / 3) * 2 - 1$
75318166	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge} 5) / 4 / 3 * 2^{\wedge} 1$	81858078	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 54 / 3) * 2^{\wedge} 1$
75331627	$(9^8 - 7 * (6 + 5)) / 4 / 3 * 2^{\wedge} 1$	81858079	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 54 / 3) * 2 + 1$
75331648	$(9^8 - (7 + 6) * 5) / 4 / 3 * 2^{\wedge} 1$	82591724	$(9^8 * 7 - 65^{\wedge} 4 * 3) / (2 + 1)$
75331696	$(9^8 * 7 - 6 - 5) / 4 - 3 * 2^{\wedge} 1$	82915707	$(9^8 - 7 * (65 - 4)^{\wedge} 3) * 2 - 1$
75331697	$(9^8 - 7 * 6 + 5) / 4 / 3 * 2^{\wedge} 1$	82915708	$(9^8 - 7 * (65 - 4)^{\wedge} 3) * 2^{\wedge} 1$
75331699	$(9^8 * 7 + 6 - 5) / 4 - 3 * 2^{\wedge} 1$	82915709	$(9^8 - 7 * (65 - 4)^{\wedge} 3) * 2 + 1$
75331718	$(9^8 - 7 - 6) * (-5 / 4 + 3) - 2^{\wedge} 1$	83069441	$(9^8 - 7 * (6 + 54)^{\wedge} 3) * 2 - 1$
75331781	$(9^8 * 7 + 65) / 4 + 3^{\wedge} (2 - 1)$	83069442	$(9^8 - 7 * (6 + 54)^{\wedge} 3) * 2^{\wedge} 1$
75331805	$(9^8 * 7 + 65) / 4 + 3^{\wedge} (2 + 1)$	83069443	$(9^8 - 7 * (6 + 54)^{\wedge} 3) * 2 + 1$
75331822	$(9^8 * 7 - 6 - 5) / 4 + 3 * 2^{\wedge} 1$	83123091	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4 - 3) * 2 - 1$
75331825	$(9^8 * 7 + 6 - 5) / 4 + 3 * 2^{\wedge} 1$	83123092	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4 - 3) * 2^{\wedge} 1$
75331844	$(9^8 * 7 * 6 + 5) / 4 / 3 * 2^{\wedge} 1$	83123093	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4 - 3) * 2 + 1$
75345382	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5) / 4 / 3 * 2^{\wedge} 1$	83123103	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4 + 3) * 2 - 1$
75924928	$(9^8 * 7 + 6 + 5) / (4 - 32^{\wedge} - 1)$	83123104	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4 + 3) * 2^{\wedge} 1$
75975197	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 + 5) * 43) * 2 - 1$	83123105	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4 + 3) * 2 + 1$
75975198	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 + 5) * 43) * 2^{\wedge} 1$	83975753	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 4) - 3) * 2 - 1$
75975199	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 + 5) * 43) * 2 + 1$	83975754	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 4) - 3) * 2 / 1$
75976057	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 - 5) * 43) * 2 - 1$	83975755	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 4) - 3) * 2 + 1$
75976058	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 - 5) * 43) * 2^{\wedge} 1$	83975765	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 4) + 3) * 2 - 1$
75976059	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 - 5) * 43) * 2 + 1$	83975766	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 4) + 3) * 2 / 1$
76233275	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 - 5) - 4) * 3^{\wedge} 2 - 1$	83975767	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 4) + 3) * 2 + 1$
76233276	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 - 5) - 4) * 3^{\wedge} 2^{\wedge} 1$	84075604	$(9^8 - 7 + 6) * (5 / 4)^{\wedge} 3 - 2^{\wedge} 1$
76233277	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 - 5) - 4) * 3^{\wedge} 2 + 1$	84075646	$(9^8 - 7 + 6) * (5 / 4)^{\wedge} 3 + 2^{\wedge} 1$
76233347	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 - 5) + 4) * 3^{\wedge} 2 - 1$	84378691	$(9^8 - (76 * 5 / 4)^{\wedge} 3) * 2 - 1$
76233348	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 - 5) + 4) * 3^{\wedge} 2^{\wedge} 1$	84378692	$(9^8 - (76 * 5 / 4)^{\wedge} 3) * 2 / 1$
76233349	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 - 5) + 4) * 3^{\wedge} 2 + 1$	84378693	$(9^8 - (76 * 5 / 4)^{\wedge} 3) * 2 + 1$
76239755	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 + 5) - 4) * 3^{\wedge} 2 - 1$	84545153	$(9^8 + 7 * (6 - 54)^{\wedge} 3) * 2 - 1$
76239756	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 + 5) - 4) * 3^{\wedge} 2^{\wedge} 1$	84545154	$(9^8 + 7 * (6 - 54)^{\wedge} 3) * 2^{\wedge} 1$
76239757	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 + 5) - 4) * 3^{\wedge} 2 + 1$	84545155	$(9^8 + 7 * (6 - 54)^{\wedge} 3) * 2 + 1$
76239827	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 + 5) + 4) * 3^{\wedge} 2 - 1$	84707255	$(9 * 8 / (7^{\wedge} - 6 / 5) - 4 * 3) * 2 - 1$
76239828	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 + 5) + 4) * 3^{\wedge} 2^{\wedge} 1$	84707257	$(9 * 8 / (7^{\wedge} - 6 / 5) - 4 * 3) * 2 + 1$
76239829	$(9 * 8 * (7^{\wedge} 6 + 5) + 4) * 3^{\wedge} 2 + 1$	84707303	$(9 * 8 / (7^{\wedge} - 6 / 5) + 4 * 3) * 2 - 1$
76527359	$(9^8 - 76 - 5) * (4 / 3)^{\wedge} 2 - 1$	84707305	$(9 * 8 / (7^{\wedge} - 6 / 5) + 4 * 3) * 2 + 1$
76527361	$(9^8 - 76 - 5) * (4 / 3)^{\wedge} 2 + 1$	84877441	$(9^8 - 76 * (5 * 4)^{\wedge} 3) * 2 - 1$
76527375	$(9^8 / (7 + 6 + 5) - 4) * 32 - 1$	84877442	$(9^8 - 76 * (5 * 4)^{\wedge} 3) * 2^{\wedge} 1$
76527376	$(9^8 / (7 + 6 + 5) - 4) * 32^{\wedge} 1$	84877443	$(9^8 - 76 * (5 * 4)^{\wedge} 3) * 2 + 1$
76527377	$(9^8 / (7 + 6 + 5) - 4) * 32 + 1$	84916927	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 - 4 * 3) * 2 - 1$
76527631	$(9^8 / (7 + 6 + 5) + 4) * 32 - 1$	84916929	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 - 4 * 3) * 2 + 1$
76527632	$(9^8 / (7 + 6 + 5) + 4) * 32^{\wedge} 1$	84916975	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 + 4 * 3) * 2 - 1$
76527633	$(9^8 / (7 + 6 + 5) + 4) * 32 + 1$	84916977	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 + 4 * 3) * 2 + 1$
76527647	$(9^8 + 76 + 5) * (4 / 3)^{\wedge} 2 - 1$	85152203	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 + 5) * 4 - 3) * 2 - 1$
76527649	$(9^8 + 76 + 5) * (4 / 3)^{\wedge} 2 + 1$	85152204	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 + 5) * 4 - 3) * 2 / 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
85152205	$(9^8 - (7^6+5)^4 - 3)^2 + 1$	86034614	$(9^8 - (7^6-5)/4 - 3)^2 * 1$
85152215	$(9^8 - (7^6+5)^4 + 3)^2 - 1$	86034615	$(9^8 - (7^6-5)/4 - 3)^2 + 1$
85152216	$(9^8 - (7^6+5)^4 + 3)^2 / 1$	86034620	$(9^8 - (7^6+5)/4 + 3)^2 - 1$
85152217	$(9^8 - (7^6+5)^4 + 3)^2 + 1$	86034621	$(9^8 - (7^6+5)/4 + 3)^2 * 1$
85152283	$(9^8 - (7^6-5)^4 - 3)^2 - 1$	86034622	$(9^8 - (7^6+5)/4 + 3)^2 + 1$
85152284	$(9^8 - (7^6-5)^4 - 3)^2 \wedge 1$	86034625	$(9^8 - (7^6-5)/4 + 3)^2 - 1$
85152285	$(9^8 - (7^6-5)^4 - 3)^2 + 1$	86034626	$(9^8 - (7^6-5)/4 + 3)^2 * 1$
85152295	$(9^8 - (7^6-5)^4 + 3)^2 - 1$	86034627	$(9^8 - (7^6-5)/4 + 3)^2 + 1$
85152296	$(9^8 - (7^6-5)^4 + 3)^2 \wedge 1$	86035201	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$
85152297	$(9^8 - (7^6-5)^4 + 3)^2 + 1$	86035202	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 / 1$
85387223	$(9^8 - (7^6+5^4)^3)^2 - 1$	86035203	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$
85387224	$(9^8 - (7^6+5^4)^3)^2 \wedge 1$	86040935	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$
85387225	$(9^8 - (7^6+5^4)^3)^2 + 1$	86040937	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$
85387871	$(9^8 - (7^6-5^4)^3)^2 - 1$	86040940	$((9^8 - 7)^6 - 5^4 * 4^3) / (2+1)$
85387872	$(9^8 - (7^6-5^4)^3)^2 / 1$	86040947	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$
85387873	$(9^8 - (7^6-5^4)^3)^2 + 1$	86040949	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$
85424691	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$	86040968	$((9^8 + 7)^6 - 5^4 * 4^3) / (2+1)$
85424693	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$	86044801	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$
85424719	$(9^8 + 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$	86044802	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 / 1$
85424721	$(9^8 + 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$	86044803	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$
85593347	$(9^8 - (7/6 * 5^4)^{\wedge 3})^2 - 1$	86066219	$(9^8 - 7^6 * 5^4 / 4 - 3)^2 - 1$
85593348	$(9^8 - (7/6 * 5^4)^{\wedge 3})^2 \wedge 1$	86066220	$(9^8 - 7^6 * 5^4 / 4 - 3)^2 \wedge 1$
85593349	$(9^8 - (7/6 * 5^4)^{\wedge 3})^2 + 1$	86066221	$(9^8 - 7^6 * 5^4 / 4 - 3)^2 + 1$
85657979	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$	86066231	$(9^8 - 7^6 * 5^4 / 4 + 3)^2 - 1$
85657981	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$	86066232	$(9^8 - 7^6 * 5^4 / 4 + 3)^2 \wedge 1$
85657991	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$	86066233	$(9^8 - 7^6 * 5^4 / 4 + 3)^2 + 1$
85657993	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$	86077289	$(9^8 - 76 - (5^4)^{\wedge 3})^2 - 1$
85726025	$(9^8 - 7/6 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$	86077290	$(9^8 - 76 - (5^4)^{\wedge 3})^2 \wedge 1$
85726026	$(9^8 - 7/6 * 5^4 * 4^3)^2 * 1$	86077291	$(9^8 - 76 - (5^4)^{\wedge 3})^2 + 1$
85726027	$(9^8 - 7/6 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$	86077593	$(9^8 + 76 - (5^4)^{\wedge 3})^2 - 1$
85808441	$(9^8 - 76 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$	86077594	$(9^8 + 76 - (5^4)^{\wedge 3})^2 \wedge 1$
85808442	$(9^8 - 76 * 5^4 * 4^3)^2 \wedge 1$	86077595	$(9^8 + 76 - (5^4)^{\wedge 3})^2 + 1$
85808443	$(9^8 - 76 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$	86082953	$(9^8 - 76 * (5 + 4^3))^2 - 1$
85858107	$(9^8 - 7^6 - 5^4 / 3)^2 - 1$	86082954	$(9^8 - 76 * (5 + 4^3))^2 / 1$
85858123	$(9^8 - 7^6)^2 * (-5 + 4 + 3) - 21$	86082955	$(9^8 - 76 * (5 + 4^3))^2 + 1$
85858165	$(9^8 - 7^6)^2 * (-5 + 4 + 3) + 21$	86083073	$(9^8 - (76 + 5)^4 * 4^3)^2 - 1$
85858181	$(9^8 - 7^6 + 5^4 / 3)^2 + 1$	86083074	$(9^8 - (76 + 5)^4 * 4^3)^2 \wedge 1$
85982633	$(9^8 - 76 * (5 + 4)^{\wedge 3})^2 - 1$	86083075	$(9^8 - (76 + 5)^4 * 4^3)^2 + 1$
85982634	$(9^8 - 76 * (5 + 4)^{\wedge 3})^2 / 1$	86083235	$(9^8 - 7 / (6/5^4)^{\wedge 3})^2 - 1$
85982635	$(9^8 - 76 * (5 + 4)^{\wedge 3})^2 + 1$	86083236	$(9^8 - 7 / (6/5^4)^{\wedge 3})^2 * 1$
85983975	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4^3))^2 - 1$	86083237	$(9^8 - 7 / (6/5^4)^{\wedge 3})^2 + 1$
85983976	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4^3))^2 \wedge 1$	86084225	$(9^8 - (7 + 65)^4 * 4^3)^2 - 1$
85983977	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4^3))^2 + 1$	86084226	$(9^8 - (7 + 65)^4 * 4^3)^2 / 1$
85984491	$(9^8 - 7^6 * 5^4 - 4^3)^2 - 1$	86084227	$(9^8 - (7 + 65)^4 * 4^3)^2 + 1$
85984493	$(9^8 - 7^6 * 5^4 - 4^3)^2 + 1$	86084353	$(9^8 - (76 - 5)^4 * 4^3)^2 - 1$
85984515	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4 - 3))^2 - 1$	86084354	$(9^8 - (76 - 5)^4 * 4^3)^2 / 1$
85984516	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4 - 3))^2 / 1$	86084355	$(9^8 - (76 - 5)^4 * 4^3)^2 + 1$
85984517	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4 - 3))^2 + 1$	86084473	$(9^8 + 76 * (5 - 4^3))^2 - 1$
85984527	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4) + 3)^2 - 1$	86084474	$(9^8 + 76 * (5 - 4^3))^2 * 1$
85984528	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4) + 3)^2 / 1$	86084475	$(9^8 + 76 * (5 - 4^3))^2 + 1$
85984529	$(9^8 - 7 * (6^5 + 4) + 3)^2 + 1$	86085107	$(9^8 - 7 - 65^4 * 4^3)^2 - 1$
85984627	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4) - 3)^2 - 1$	86085109	$(9^8 - 7 - 65^4 * 4^3)^2 + 1$
85984628	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4) - 3)^2 / 1$	86085135	$(9^8 + 7 - 65^4 * 4^3)^2 - 1$
85984629	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4) - 3)^2 + 1$	86085137	$(9^8 + 7 - 65^4 * 4^3)^2 + 1$
85984639	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4) + 3)^2 - 1$	86086017	$(9^8 + (7 - 65)^4 * 4^3)^2 - 1$
85984640	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4) + 3)^2 \wedge 1$	86086018	$(9^8 + (7 - 65)^4 * 4^3)^2 \wedge 1$
85984641	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4) + 3)^2 + 1$	86086019	$(9^8 + (7 - 65)^4 * 4^3)^2 + 1$
85984663	$(9^8 - 7^6 * 5^4 + 4^3)^2 - 1$	86086819	$(9^8 - 7 * (6 + 5)^4 * 4^3)^2 - 1$
85984665	$(9^8 - 7^6 * 5^4 + 4^3)^2 + 1$	86086820	$(9^8 - 7 * (6 + 5)^4 * 4^3)^2 \wedge 1$
85985179	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4^3))^2 - 1$	86086821	$(9^8 - 7 * (6 + 5)^4 * 4^3)^2 + 1$
85985180	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4^3))^2 \wedge 1$	86087071	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * (4 + 3))^2 - 1$
85985181	$(9^8 - 7 * (6^5 - 4^3))^2 + 1$	86087072	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * (4 + 3))^2 / 1$
85997985	$(9^8 - 76 * (5^4 + 3))^2 - 1$	86087073	$(9^8 - 7^6 * 5^4 * (4 + 3))^2 + 1$
85997986	$(9^8 - 76 * (5^4 + 3))^2 \wedge 1$	86087851	$(9^8 + (7 + 6)^5 * 5^4 * 4^3)^2 - 1$
85997987	$(9^8 - 76 * (5^4 + 3))^2 + 1$	86087852	$(9^8 + (-7 - 6)^5 * 5^4 * 4^3)^2 / 1$
85998897	$(9^8 - 76 * (5^4 - 3))^2 - 1$	86087853	$(9^8 + (7 + 6)^5 * 5^4 * 4^3)^2 + 1$
85998898	$(9^8 - 76 * (5^4 - 3))^2 \wedge 1$	86088121	$(9^8 - 76 * 5^4 * (4 + 3))^2 - 1$
85998899	$(9^8 - 76 * (5^4 - 3))^2 + 1$	86088122	$(9^8 - 76 * 5^4 * (4 + 3))^2 \wedge 1$
86034608	$(9^8 - (7^6 + 5)/4 - 3)^2 - 1$	86088123	$(9^8 - 76 * 5^4 * (4 + 3))^2 + 1$
86034609	$(9^8 - (7^6 + 5)/4 - 3)^2 * 1$	86088653	$(9^8 - 7^6 * 6 * (5 + 4 + 3))^2 - 1$
86034610	$(9^8 - (7^6 + 5)/4 - 3)^2 + 1$	86088654	$(9^8 - 7^6 * 6 * (5 + 4 + 3))^2 \wedge 1$
86034613	$(9^8 - (7^6 - 5)/4 - 3)^2 - 1$	86088655	$(9^8 - 7^6 * 6 * (5 + 4 + 3))^2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
86088863	$(9^8-7*(6*54+3))^*2-1$	86091187	$(9^8+(-76*5+4))^*3)^*2+1$
86088864	$(9^8-7*(6*54+3))^*2^1$	86091257	$(9^8+7*(6-54*3))^*2-1$
86088865	$(9^8-7*(6*54+3))^*2+1$	86091258	$(9^8+7*(6-54*3))^*2^1$
86088947	$(9^8-7*(6*54-3))^*2-1$	86091259	$(9^8+7*(6-54*3))^*2+1$
86088948	$(9^8-7*(6*54-3))^*2^1$	86091425	$(9^8+7*(6-54)^*3)^*2-1$
86088949	$(9^8-7*(6*54-3))^*2+1$	86091426	$(9^8+7*(6-54)^*3)^*2^1$
86089157	$(9^8-7*6*(54-3))^*2-1$	86091427	$(9^8+7*(6-54)^*3)^*2+1$
86089158	$(9^8-7*6*(54-3))^*2^1$	86091455	$(9^8+(-7-6*54)^*3)^*2-1$
86089159	$(9^8-7*6*(54-3))^*2+1$	86091456	$(9^8+(-7-6*54)^*3)^*2/1$
86089229	$(9^8+(-7-6)^*54*3)^*2-1$	86091457	$(9^8+(-7-6*54)^*3)^*2+1$
86089230	$(9^8+(7+6)^*-54*3)^*2/1$	86091483	$(9^8-7-6*54*3)^*2-1$
86089231	$(9^8+(-7-6)^*54*3)^*2+1$	86091485	$(9^8-7-6*54*3)^*2+1$
86089235	$(9^8-(76+5^4)^*3)^*2-1$	86091497	$(9^8+(-76-5)^*4*3)^*2-1$
86089236	$(9^8-(76+5^4)^*3)^*2^1$	86091498	$(9^8+(-76-5)^*4*3)^*2^1$
86089237	$(9^8-(76+5^4)^*3)^*2+1$	86091499	$(9^8+(-76-5)^*4*3)^*2+1$
86089337	$(9^8-76*(5+4)^*3)^*2-1$	86091511	$(9^8+7-6*54*3)^*2-1$
86089338	$(9^8-76*(5+4)^*3)^*2^1$	86091513	$(9^8+7-6*54*3)^*2+1$
86089339	$(9^8-76*(5+4)^*3)^*2+1$	86091539	$(9^8+(7-6*54)^*3)^*2-1$
86089409	$(9^8-7*6*(5+43))^*2-1$	86091540	$(9^8+(7-6*54)^*3)^*2^1$
86089410	$(9^8-7*6*(5+43))^*2/1$	86091541	$(9^8+(7-6*54)^*3)^*2+1$
86089411	$(9^8-7*6*(5+43))^*2+1$	86091617	$(9^8-76*(5+4+3))^*2-1$
86089539	$(9^8-76-5^4*3)^*2-1$	86091618	$(9^8-76*(5+4+3))^*2^1$
86089541	$(9^8-76-5^4*3)^*2+1$	86091619	$(9^8-76*(5+4+3))^*2+1$
86089759	$(9^8-7*(65*4+3))^*2-1$	86091635	$(9^8-7*(65+4^3))^*2-1$
86089760	$(9^8-7*(65*4+3))^*2^1$	86091636	$(9^8-7*(65+4^3))^*2^1$
86089761	$(9^8-7*(65*4+3))^*2+1$	86091637	$(9^8-7*(65+4^3))^*2+1$
86089843	$(9^8+76-5^4*3)^*2-1$	86091713	$(9^8+(-7-65)^*4*3)^*2-1$
86089845	$(9^8+76-5^4*3)^*2+1$	86091714	$(9^8+(-7-65)^*4*3)^*2/1$
86089945	$(9^8-76*(5*4+3))^*2-1$	86091715	$(9^8+(-7-65)^*4*3)^*2+1$
86089946	$(9^8-76*(5*4+3))^*2/1$	86091737	$(9^8+(-76+5)^*4*3)^*2-1$
86089947	$(9^8-76*(5*4+3))^*2+1$	86091738	$(9^8+(-76+5)^*4*3)^*2/1$
86090147	$(9^8+(76-5^4)^*3)^*2-1$	86091739	$(9^8+(-76+5)^*4*3)^*2+1$
86090148	$(9^8+(76-5^4)^*3)^*2/1$	86091839	$(9^8+(-7-65*4)^*3)^*2-1$
86090149	$(9^8+(76-5^4)^*3)^*2+1$	86091840	$(9^8+(7+65*4)^*-3)^*2/1$
86090249	$(9^8+7*6*(5-43))^*2-1$	86091841	$(9^8+(-7-65*4)^*3)^*2+1$
86090250	$(9^8+7*6*(5-43))^*2/1$	86091867	$(9^8-7-65*4*3)^*2-1$
86090251	$(9^8+7*6*(5-43))^*2+1$	86091869	$(9^8-7-65*4*3)^*2+1$
86090347	$(9^8-7*(6+5*43))^*2-1$	86091923	$(9^8+(7-65*4)^*3)^*2-1$
86090348	$(9^8-7*(6+5*43))^*2/1$	86091924	$(9^8+(7-65*4)^*3)^*2/1$
86090349	$(9^8-7*(6+5*43))^*2+1$	86091960	$(9^8-(7+6)^*(54+3))^*2^1$
86090515	$(9^8+7*(6-5*43))^*2-1$	86091961	$(9^8-(7+6)^*(54+3))^*2+1$
86090516	$(9^8+7*(6-5*43))^*2/1$	86091969	$(9^8-7-(6/54)^{-3})^*2-1$
86090517	$(9^8+7*(6-5*43))^*2+1$	86091970	$(9^8-7-(6/54)^{-3})^*2/1$
86090543	$(9^8-7*(65+4)^*3)^*2-1$	86091971	$(9^8-7-(6/54)^{-3})^*2+1$
86090544	$(9^8-7*(65+4)^*3)^*2^1$	86092050	$(9^8+(7-65)^*4*3)^*2^1$
86090545	$(9^8-7*(65+4)^*3)^*2+1$	86092051	$(9^8+(7-65)^*4*3)^*2+1$
86090687	$(9^8+(7*-65-4)^*3)^*2-1$	86092079	$(9^8-76*(5+4)^*3)^*2-1$
86090688	$(9^8+(7*-65-4)^*3)^*2/1$	86092080	$(9^8-76*(5+4)^*3)^*2^1$
86090689	$(9^8+(7*-65-4)^*3)^*2+1$	86092081	$(9^8-76*(5+4)^*3)^*2+1$
86090735	$(9^8+(-7*65+4)^*3)^*2-1$	86092116	$(9^8-(7+6)^*(54-3))^*2^1$
86090736	$(9^8+(-7*65+4)^*3)^*2/1$	86092117	$(9^8-(7+6)^*(54-3))^*2+1$
86090737	$(9^8+(-7*65+4)^*3)^*2+1$	86092193	$(9^8-(7+6)^*(5+43))^*2-1$
86090847	$(9^8-7-6*5*43)^*2-1$	86092307	$(9^8-(76+5)^*(4+3))^*2-1$
86090849	$(9^8-7-6*5*43)^*2+1$	86092308	$(9^8-(76+5)^*(4+3))^*2^1$
86090858	$(9^8-76*(5*4-3))^*2/1$	86092309	$(9^8-(76+5)^*(4+3))^*2+1$
86090859	$(9^8-76*(5*4-3))^*2+1$	86092363	$(9^8-7*(65+4*3))^*2-1$
86090875	$(9^8+7-6*5*43)^*2-1$	86092364	$(9^8-7*(65+4*3))^*2/1$
86090877	$(9^8+7-6*5*43)^*2+1$	86092365	$(9^8-7*(65+4*3))^*2+1$
86090879	$(9^8-7*(65-4)^*3)^*2-1$	86092377	$(9^8+76*(5-4*3))^*2-1$
86090880	$(9^8-7*(65-4)^*3)^*2^1$	86092378	$(9^8+76*(5-4*3))^*2/1$
86090881	$(9^8-7*(65-4)^*3)^*2+1$	86092379	$(9^8+76*(5-4*3))^*2+1$
86090921	$(9^8-7*(6+54)^*3)^*2-1$	86092420	$(9^8-7*(6*5+43))^*2^1$
86090922	$(9^8-7*(6+54)^*3)^*2^1$	86092421	$(9^8-7*(6*5+43))^*2+1$
86090923	$(9^8-7*(6+54)^*3)^*2+1$	86092433	$(9^8-7*(65+4+3))^*2-1$
86091089	$(9^8-7*(6+54*3))^*2-1$	86092434	$(9^8-7*(65+4+3))^*2^1$
86091090	$(9^8-7*(6+54*3))^*2^1$	86092435	$(9^8-7*(65+4+3))^*2+1$
86091091	$(9^8-7*(6+54*3))^*2+1$	86092448	$(9^8-(76-5)^*(4+3))^*2^1$
86091137	$(9^8+(-76*5-4)^*3)^*2-1$	86092449	$(9^8-(76-5)^*(4+3))^*2+1$
86091138	$(9^8+(76*5+4)^*-3)^*2/1$	86092453	$(9^8+(7+6)^*(5-43))^*2-1$
86091139	$(9^8+(-76*5-4)^*3)^*2+1$	86092454	$(9^8+(7+6)^*(5-43))^*2+1$
86091185	$(9^8+(-76*5+4)^*3)^*2-1$	86092455	$(9^8+(7+6)^*(5-43))^*2+1$
86091186	$(9^8+(76*5-4)^*-3)^*2/1$	86092469	$(9^8-7*(65+4-3))^*2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
86092471	$(9^8-7*(65+4)-3)^*2+1$	86092933	$(9^8-(76+5+4)^*3)^*2+1$
86092557	$(9^8-7*65+4^*3)^*2+1$	86092953	$(9^8+76-5^*4^3)^*2-1$
86092559	$(9^8-7*(6+54+3))^*2-1$	86092954	$(9^8+76-5^*4^3)^*2^1$
86092560	$(9^8-7*(6+54+3))^*2^1$	86092955	$(9^8+76-5^*4^3)^*2+1$
86092561	$(9^8-7*(6+54+3))^*2+1$	86092959	$(9^8-7*(6^*5+4)-3)^*2-1$
86092581	$(9^8-7*(65-4)-3)^*2-1$	86092960	$(9^8-7*(6^*5+4)-3)^*2^1$
86092582	$(9^8-7*(65-4)-3)^*2^1$	86092961	$(9^8-7*(6^*5+4)-3)^*2+1$
86092583	$(9^8-7*(65-4)-3)^*2+1$	86092974	$(9^8-(7+6)^*54/3)^*2/1$
86092593	$(9^8-7*(65-4)+3)^*2-1$	86092975	$(9^8-(7+6)^*54/3)^*2+1$
86092594	$(9^8-7*(65-4)+3)^*2^1$	86092979	$(9^8-(76+5-4)^*3)^*2-1$
86092607	$(9^8-7*(6+54)+3)^*2-1$	86092980	$(9^8-(76+5-4)^*3)^*2/1$
86092608	$(9^8-7*(6+54)+3)^*2^1$	86092981	$(9^8-(76+5-4)^*3)^*2+1$
86092609	$(9^8-7*(6+54)+3)^*2+1$	86092994	$(9^8+7*(6+5-43))^*2^1$
86092629	$(9^8-7*(65-4-3))^*2-1$	86092999	$(9^8+7+6*(5-43))^*2-1$
86092630	$(9^8-7*(65-4-3))^*2^1$	86093000	$(9^8+7+6*(5-43))^*2/1$
86092631	$(9^8-7*(65-4-3))^*2+1$	86093001	$(9^8+7+6*(5-43))^*2+1$
86092643	$(9^8-7*(6+54-3))^*2-1$	86093012	$(9^8*(7-6)-5^*43)^*2^1$
86092644	$(9^8-7*(6+54-3))^*2^1$	86093033	$(9^8-7*6-54^*3)^*2-1$
86092645	$(9^8-7*(6+54-3))^*2+1$	86093034	$(9^8-7*6-54^*3)^*2^1$
86092649	$(9^8-76-5^*4^3)^*2-1$	86093040	$(9^8-(7+6+54)^*3)^*2/1$
86092650	$(9^8-76-5^*4^3)^*2/1$	86093041	$(9^8+7-(65+4)^*3)^*2-1$
86092651	$(9^8-76-5^*4^3)^*2+1$	86093042	$(9^8+7-(65+4)^*3)^*2^1$
86092657	$(9^8-76*5-4^*3)^*2-1$	86093043	$(9^8+7-(65+4)^*3)^*2+1$
86092658	$(9^8-76*5-4^*3)^*2/1$	86093062	$(9^8-7-(65-4)^*3)^*2/1$
86092687	$(9^8-7*(6+5+43))^*2+1$	86093063	$(9^8-7/6^*54^*3)^*2-1$
86092691	$(9^8-7*6*(5+4)+3)^*2-1$	86093065	$(9^8-7/6^*54^*3)^*2+1$
86092692	$(9^8-7*6*(5+4)+3)^*2/1$	86093067	$(9^8-7-(6+54)^*3)^*2-1$
86092693	$(9^8-7*6*(5+4)+3)^*2+1$	86093068	$(9^8-7-(6+54)^*3)^*2/1$
86092699	$(9^8-7*(65-4^*3))^*2-1$	86093069	$(9^8-7-(6+54)^*3)^*2+1$
86092700	$(9^8-7*(65-4^*3))^*2/1$	86093070	$(9^8+(7-65-4)^*3)^*2^1$
86092701	$(9^8-7*(65-4^*3))^*2+1$	86093075	$(9^8+(76-5^4)/3)^*2-1$
86092705	$(9^8-76*5+4^*3)^*2-1$	86093076	$(9^8+(76-5^4)/3)^*2^1$
86092706	$(9^8-76*5+4^*3)^*2/1$	86093077	$(9^8+(76-5^4)/3)^*2+1$
86092707	$(9^8-76*5+4^*3)^*2+1$	86093079	$(9^8-(7+6^5)/43)^*2-1$
86092727	$(9^8+7*(6-54-3))^*2-1$	86093080	$(9^8-(7+6^5)/43)^*2^1$
86092728	$(9^8+7*(6-54-3))^*2^1$	86093081	$(9^8-(7+6^5)/43)^*2+1$
86092729	$(9^8+7*(6-54-3))^*2+1$	86093083	$(9^8-7*(6^*5-4)+3)^*2-1$
86092744	$(9^8-7-6*(54+3))^*2/1$	86093084	$(9^8-7*(6^*5-4)+3)^*2^1$
86092745	$(9^8-7-6*(54+3))^*2+1$	86093085	$(9^8-7*(6^*5-4)+3)^*2+1$
86092764	$(9^8+7*(6-54)-3)^*2^1$	86093089	$(9^8+7-(65-4)^*3)^*2-1$
86092765	$(9^8+7*(6-54)-3)^*2+1$	86093090	$(9^8+7-(65-4)^*3)^*2^1$
86092772	$(9^8+7*(6-54)-3)^*2/1$	86093106	$(9^8-7*(6+54/3))^*2/1$
86092795	$(9^8-76*(5/4+3))^*2-1$	86093110	$(9^8-(7/6+54)^*3)^*2-1$
86092796	$(9^8-76*(5/4+3))^*2/1$	86093111	$(9^8-(7-6+54)^*3)^*2-1$
86092797	$(9^8-76*(5/4+3))^*2+1$	86093112	$(9^8-(7-6+54)^*3)^*2/1$
86092812	$(9^8+7*(6-54+3))^*2^1$	86093113	$(9^8-(7-6+54)^*3)^*2+1$
86092816	$(9^8-7-6*(54-3))^*2^1$	86093123	$(9^8+(7-6-54)^*3)^*2-1$
86092817	$(9^8-7-6*(54-3))^*2+1$	86093124	$(9^8+(7-6-54)^*3)^*2^1$
86092819	$(9^8-7*(6+5)^*4-3)^*2-1$	86093125	$(9^8+(7-6-54)^*3)^*2+1$
86092820	$(9^8-7*(6+5)^*4-3)^*2/1$	86093126	$(9^8+(7-6-54)^*3)^*2+1$
86092821	$(9^8-7*(6+5)^*4-3)^*2+1$	86093136	$(9^8-(7^*65+4)/3)^*2/1$
86092825	$(9^8-7*(6-5+43))^*2-1$	86093137	$(9^8-(7^*65+4)/3)^*2+1$
86092831	$(9^8-7*(6+5)^*4+3)^*2-1$	86093138	$(9^8+76*(5-4-3))^*2/1$
86092832	$(9^8-7*(6+5)^*4+3)^*2/1$	86093149	$(9^8-7*6^*5+4^3)^*2-1$
86092833	$(9^8-76*(5-4+3))^*2-1$	86093150	$(9^8-7*6^*5+4^3)^*2^1$
86092834	$(9^8-76*(5-4+3))^*2^1$	86093161	$(9^8-7*(6+54)/3)^*2-1$
86092835	$(9^8-76*(5-4+3))^*2+1$	86093162	$(9^8-7*(6+54)/3)^*2^1$
86092843	$(9^8+7-6*(54-3))^*2-1$	86093167	$(9^8+7+(6-54)^*3)^*2-1$
86092844	$(9^8+7-6*(54-3))^*2^1$	86093168	$(9^8+7+(6-54)^*3)^*2^1$
86092845	$(9^8+7-6*(54-3))^*2+1$	86093186	$(9^8-(76^*5+4)/3)^*2^1$
86092851	$(9^8-7-6*(5+43))^*2-1$	86093196	$(9^8+(7+6-54)^*3)^*2^1$
86092852	$(9^8-7-6*(5+43))^*2/1$	86093201	$(9^8+7*6-54^*3)^*2-1$
86092853	$(9^8-7-6*(5+43))^*2+1$	86093202	$(9^8+7*6-54^*3)^*2^1$
86092854	$(9^8+7*(6-5-43))^*2^1$	86093203	$(9^8+7*6-54^*3)^*2+1$
86092855	$(9^8+7*(6-5-43))^*2+1$	86093217	$(9^8+7*(6-54)/3)^*2-1$
86092865	$(9^8+(-7^*6-54)^*3)^*2-1$	86093218	$(9^8+7*(6-54)/3)^*2^1$
86092893	$(9^8-7*6^*5-4^3)^*2-1$	86093235	$(9^8-76-(5+4)^*3)^*2-1$
86092894	$(9^8-7*6^*5-4^3)^*2^1$	86093236	$(9^8-76-(5+4)^*3)^*2^1$
86092895	$(9^8-7*6^*5-4^3)^*2+1$	86093237	$(9^8-76-(5+4)^*3)^*2+1$
86092916	$(9^8+(-7-6)^*5^*4-3)^*2^1$	86093238	$(9^8-7*(6+5+4)+3)^*2^1$
86092917	$(9^8+(-7-6)^*5^*4-3)^*2+1$	86093249	$(9^8-(7+65)^*4/3)^*2-1$
86092932	$(9^8-(76+5+4)^*3)^*2/1$	86093259	$(9^8-76^*5/4+3)^*2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
86093260	$(9^8+7*(6^5-43))^*2^{\wedge}1$	86093931	$(9^8-76+5^*4^{\wedge}3))^*2+1$
86093624	$(9^8-7*(6^5-43))^*2^{\wedge}1$	86093951	$(9^8+(76+5+4)^*3))^*2-1$
86093625	$(9^8+76^*5/4-3))^*2-1$	86093952	$(9^8+(76+5+4)^*3))^*2/1$
86093635	$(9^8+(7+65)^*4/3))^*2+1$	86093967	$(9^8+(7+6)^*5^*4+3))^*2-1$
86093646	$(9^8+7*(6+5+4)-3))^*2^{\wedge}1$	86093968	$(9^8+(7+6)^*5^*4+3))^*2^{\wedge}1$
86093647	$(9^8+76+(5+4)^*3))^*2-1$	86093989	$(9^8+7^*6^*5+4^{\wedge}3))^*2-1$
86093648	$(9^8+76+(5+4)^*3))^*2/1$	86093990	$(9^8+7^*6^*5+4^{\wedge}3))^*2^{\wedge}1$
86093649	$(9^8+76+(5+4)^*3))^*2+1$	86093991	$(9^8+7^*6^*5+4^{\wedge}3))^*2+1$
86093666	$(9^8-7*(6-54)/3))^*2^{\wedge}1$	86094019	$(9^8+(7^*6+54)^*3))^*2+1$
86093667	$(9^8-7*(6-54)/3))^*2+1$	86094029	$(9^8-7*(6-5-43))^*2-1$
86093681	$(9^8-7^*6+54^*3))^*2-1$	86094030	$(9^8-7*(6-5-43))^*2^{\wedge}1$
86093682	$(9^8-7^*6+54^*3))^*2^{\wedge}1$	86094031	$(9^8+7+6*(5+43))^*2-1$
86093683	$(9^8-7^*6+54^*3))^*2+1$	86094032	$(9^8+7+6*(5+43))^*2^{\wedge}1$
86093688	$(9^8-(7+6-54)^*3))^*2/1$	86094033	$(9^8+7+6*(5+43))^*2+1$
86093698	$(9^8+(76^*5+4)/3))^*2/1$	86094039	$(9^8-7+6*(54-3))^*2-1$
86093716	$(9^8-7-(6-54)^*3))^*2/1$	86094040	$(9^8-7+6*(54-3))^*2/1$
86093717	$(9^8-7-(6-54)^*3))^*2+1$	86094041	$(9^8-7+6*(54-3))^*2+1$
86093722	$(9^8+7*(6+54)/3))^*2^{\wedge}1$	86094049	$(9^8+76*(5-4+3))^*2-1$
86093723	$(9^8+7*(6+54)/3))^*2+1$	86094050	$(9^8+76*(5-4+3))^*2/1$
86093734	$(9^8+7^*6^*5-4^{\wedge}3))^*2^{\wedge}1$	86094051	$(9^8+76*(5-4+3))^*2+1$
86093735	$(9^8+7^*6^*5-4^{\wedge}3))^*2+1$	86094052	$(9^8+7*(6+5)^*4-3))^*2/1$
86093746	$(9^8-76*(5-4-3))^*2^{\wedge}1$	86094053	$(9^8+7*(6+5)^*4-3))^*2+1$
86093747	$(9^8+(7^*65+4)/3))^*2-1$	86094059	$(9^8+7*(6-5+43))^*2+1$
86093748	$(9^8+(7^*65+4)/3))^*2/1$	86094063	$(9^8+7*(6+5)^*4+3))^*2-1$
86093758	$(9^8-(7/6-54)^*3))^*2-1$	86094064	$(9^8+7*(6+5)^*4+3))^*2/1$
86093759	$(9^8-(7-6-54)^*3))^*2-1$	86094065	$(9^8+7*(6+5)^*4+3))^*2+1$
86093760	$(9^8-(7-6-54)^*3))^*2/1$	86094067	$(9^8+7+6*(54-3))^*2-1$
86093761	$(9^8-(7-6-54)^*3))^*2+1$	86094068	$(9^8+7+6*(54-3))^*2/1$
86093771	$(9^8+(7-6+54)^*3))^*2-1$	86094072	$(9^8-7*(6-54+3))^*2^{\wedge}1$
86093772	$(9^8+(7-6+54)^*3))^*2^{\wedge}1$	86094087	$(9^8+76*(5/4+3))^*2-1$
86093773	$(9^8+(7-6+54)^*3))^*2+1$	86094088	$(9^8+76*(5/4+3))^*2^{\wedge}1$
86093774	$(9^8+(7/6+54)^*3))^*2+1$	86094089	$(9^8+76*(5/4+3))^*2+1$
86093778	$(9^8+(76-5^*4)^*3))^*2/1$	86094112	$(9^8-7+6*(54+3))^*2^{\wedge}1$
86093794	$(9^8-7+(65-4)^*3))^*2/1$	86094119	$(9^8-7*(6-54+3))^*2-1$
86093795	$(9^8-7+(65-4)^*3))^*2+1$	86094120	$(9^8-7*(6-54+3))^*2^{\wedge}1$
86093799	$(9^8+7*(6^5-4)-3))^*2-1$	86094139	$(9^8+7+6*(54+3))^*2-1$
86093800	$(9^8+7*(6^5-4)-3))^*2/1$	86094140	$(9^8+7+6*(54+3))^*2^{\wedge}1$
86093801	$(9^8+7*(6^5-4)-3))^*2+1$	86094155	$(9^8-7*(6-54-3))^*2-1$
86093803	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/43))^*2-1$	86094156	$(9^8-7*(6-54-3))^*2^{\wedge}1$
86093804	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/43))^*2/1$	86094157	$(9^8-7*(6-54-3))^*2+1$
86093805	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/43))^*2+1$	86094177	$(9^8+76^*5-4^*3))^*2-1$
86093807	$(9^8-(76-5^{\wedge}4)/3))^*2-1$	86094178	$(9^8+76^*5-4^*3))^*2/1$
86093808	$(9^8-(76-5^{\wedge}4)/3))^*2^{\wedge}1$	86094179	$(9^8+76^*5-4^*3))^*2+1$
86093809	$(9^8-(76-5^{\wedge}4)/3))^*2+1$	86094183	$(9^8+7*(65-4^*3))^*2-1$
86093814	$(9^8-(7-65-4)^*3))^*2/1$	86094184	$(9^8+7*(65-4^*3))^*2/1$
86093815	$(9^8+7+(6+54)^*3))^*2-1$	86094185	$(9^8+7*(65-4^*3))^*2+1$
86093816	$(9^8+7+(6+54)^*3))^*2^*1$	86094191	$(9^8+7^*6*(5+4)-3))^*2-1$
86093817	$(9^8+7+(6+54)^*3))^*2+1$	86094192	$(9^8+7^*6*(5+4)-3))^*2/1$
86093819	$(9^8+7/6^*54^*3))^*2-1$	86094193	$(9^8+7^*6*(5+4)-3))^*2+1$
86093821	$(9^8+7/6^*54^*3))^*2+1$	86094197	$(9^8+7*(6+5+43))^*2-1$
86093822	$(9^8+7+(65-4)^*3))^*2^{\wedge}1$	86094226	$(9^8+76^*5+4^*3))^*2/1$
86093841	$(9^8-7+(65+4)^*3))^*2-1$	86094227	$(9^8+76^*5+4^*3))^*2+1$
86093842	$(9^8-7+(65+4)^*3))^*2^{\wedge}1$	86094233	$(9^8+76+5^*4^{\wedge}3))^*2-1$
86093843	$(9^8-7+(65+4)^*3))^*2+1$	86094234	$(9^8+76+5^*4^{\wedge}3))^*2^{\wedge}1$
86093844	$(9^8+(7+6+54)^*3))^*2^{\wedge}1$	86094235	$(9^8+76+5^*4^{\wedge}3))^*2+1$
86093850	$(9^8+7^*6+54^*3))^*2^{\wedge}1$	86094239	$(9^8+7*(6+54-3))^*2-1$
86093851	$(9^8+7^*6+54^*3))^*2+1$	86094240	$(9^8+7*(6+54-3))^*2^{\wedge}1$
86093872	$(9^8*(7-6)+5^*43))^*2^{\wedge}1$	86094241	$(9^8+7*(6+54-3))^*2+1$
86093883	$(9^8-7-6*(5-43))^*2-1$	86094253	$(9^8+7*(65-4-3))^*2-1$
86093884	$(9^8-7-6*(5-43))^*2^*1$	86094254	$(9^8+7*(65-4-3))^*2/1$
86093885	$(9^8-7-6*(5-43))^*2+1$	86094255	$(9^8+7*(65-4-3))^*2+1$
86093890	$(9^8-7*(6+5-43))^*2^{\wedge}1$	86094275	$(9^8+7*(6+54)-3))^*2-1$
86093903	$(9^8+(76+5-4)^*3))^*2-1$	86094276	$(9^8+7*(6+54)-3))^*2^{\wedge}1$
86093904	$(9^8+(76+5-4)^*3))^*2^*1$	86094277	$(9^8+7*(6+54)-3))^*2+1$
86093905	$(9^8+(76+5-4)^*3))^*2+1$	86094290	$(9^8+7*(65-4)-3))^*2^{\wedge}1$
86093909	$(9^8+(7+6)^*54/3))^*2-1$	86094291	$(9^8+7*(65-4)-3))^*2+1$
86093910	$(9^8+(7+6)^*54/3))^*2^*1$	86094301	$(9^8+7*(65-4)+3))^*2-1$
86093923	$(9^8+7*(6^5+4)+3))^*2-1$	86094302	$(9^8+7*(65-4)+3))^*2^{\wedge}1$
86093924	$(9^8+7*(6^5+4)+3))^*2/1$	86094303	$(9^8+7*(65-4)+3))^*2+1$
86093925	$(9^8+7*(6^5+4)+3))^*2+1$	86094323	$(9^8+7*(6+54+3))^*2-1$
86093929	$(9^8-76+5^*4^{\wedge}3))^*2-1$	86094324	$(9^8+7*(6+54+3))^*2^{\wedge}1$
86093930	$(9^8-76+5^*4^{\wedge}3))^*2^{\wedge}1$	86094325	$(9^8+7*(6+54+3))^*2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
86094327	$(9^8+7*65-4*3)^*2-1$	86095627	$(9^8-7*(6-54*3))^*2+1$
86094413	$(9^8+7*(65+4)+3)^*2-1$	86095697	$(9^8+(76*5-4)^*3)^*2-1$
86094415	$(9^8+7*(65+4)+3)^*2+1$	86095698	$(9^8+(76*5-4)^*3)^*2/1$
86094429	$(9^8-(7+6)*(5-43))^*2-1$	86095699	$(9^8+(76*5-4)^*3)^*2+1$
86094430	$(9^8-(7+6)*(5-43))^*2/1$	86095745	$(9^8+(76*5+4)^*3)^*2-1$
86094431	$(9^8-(7+6)*(5-43))^*2+1$	86095746	$(9^8+(76*5+4)^*3)^*2/1$
86094435	$(9^8+(76-5)*(4+3))^*2-1$	86095747	$(9^8+(76*5+4)^*3)^*2+1$
86094436	$(9^8+(76-5)*(4+3))^*2^{\wedge}1$	86095793	$(9^8+7*(6+54*3))^*2-1$
86094449	$(9^8+7*(65+4+3))^*2-1$	86095794	$(9^8+7*(6+54*3))^*2^{\wedge}1$
86094450	$(9^8+7*(65+4+3))^*2^{\wedge}1$	86095795	$(9^8+7*(6+54*3))^*2+1$
86094451	$(9^8+7*(65+4+3))^*2+1$	86095961	$(9^8+7*(6+54)^*3)^*2-1$
86094463	$(9^8+7*(6*5+43))^*2-1$	86095962	$(9^8+7*(6+54)^*3)^*2^{\wedge}1$
86094464	$(9^8+7*(6*5+43))^*2^{\wedge}1$	86095963	$(9^8+7*(6+54)^*3)^*2+1$
86094505	$(9^8-76*(5-4*3))^*2-1$	86096003	$(9^8+7*(65-4)^*3)^*2-1$
86094506	$(9^8-76*(5-4*3))^*2/1$	86096004	$(9^8+7*(65-4)^*3)^*2^{\wedge}1$
86094507	$(9^8-76*(5-4*3))^*2+1$	86096005	$(9^8+7*(65-4)^*3)^*2+1$
86094519	$(9^8+7*(65+4*3))^*2-1$	86096007	$(9^8-7+6*5*43)^*2-1$
86094520	$(9^8+7*(65+4*3))^*2/1$	86096009	$(9^8-7+6*5*43)^*2+1$
86094521	$(9^8+7*(65+4*3))^*2+1$	86096025	$(9^8+76*(5*4-3))^*2-1$
86094575	$(9^8+(76+5)*(4+3))^*2-1$	86096026	$(9^8+76*(5*4-3))^*2^{\wedge}1$
86094576	$(9^8+(76+5)*(4+3))^*2^{\wedge}1$	86096035	$(9^8+7+6*5*43)^*2-1$
86094577	$(9^8+(76+5)*(4+3))^*2+1$	86096037	$(9^8+7+6*5*43)^*2+1$
86094691	$(9^8+(7+6)*(5+43))^*2+1$	86096147	$(9^8+(7*65-4)^*3)^*2-1$
86094767	$(9^8+(7+6)*(5+43))^*2-1$	86096148	$(9^8+(7*65-4)^*3)^*2/1$
86094768	$(9^8+(7+6)*(5+43))^*2/1$	86096149	$(9^8+(7*65-4)^*3)^*2+1$
86094803	$(9^8+76*(5+4)-3)^*2-1$	86096195	$(9^8+(7*65+4)^*3)^*2-1$
86094804	$(9^8+76*(5+4)-3)^*2^{\wedge}1$	86096196	$(9^8+(7*65+4)^*3)^*2/1$
86094805	$(9^8+76*(5+4)-3)^*2+1$	86096197	$(9^8+(7*65+4)^*3)^*2+1$
86094833	$(9^8+(7-65)*4*-3)^*2-1$	86096339	$(9^8+7*(65+4)^*3)^*2-1$
86094834	$(9^8+(-7+65)*4*3)^*2/1$	86096340	$(9^8+7*(65+4)^*3)^*2^{\wedge}1$
86094913	$(9^8+7+(6/54)^{\wedge}-3)^*2-1$	86096341	$(9^8+7*(65+4)^*3)^*2+1$
86094914	$(9^8+7+(6/54)^{\wedge}-3)^*2^{\wedge}1$	86096367	$(9^8-7*(6-5*43))^*2-1$
86094915	$(9^8+7+(6/54)^{\wedge}-3)^*2+1$	86096368	$(9^8-7*(6-5*43))^*2^{\wedge}1$
86094923	$(9^8+(7+6)*(5+4+3))^*2-1$	86096369	$(9^8-7*(6-5*43))^*2+1$
86094924	$(9^8+(7+6)*(5+4+3))^*2^{\wedge}1$	86096535	$(9^8+7*(6+5*43))^*2-1$
86094960	$(9^8+(7-65*4)^*-3)^*2/1$	86096536	$(9^8+7*(6+5*43))^*2/1$
86094961	$(9^8+(7-65*4)^*-3)^*2+1$	86096537	$(9^8+7*(6+5*43))^*2+1$
86095015	$(9^8+7+65*4*3)^*2-1$	86096633	$(9^8-7*6*(5-43))^*2-1$
86095017	$(9^8+7+65*4*3)^*2+1$	86096634	$(9^8-7*6*(5-43))^*2/1$
86095043	$(9^8+(7+65*4)^*3)^*2-1$	86096635	$(9^8-7*6*(5-43))^*2+1$
86095044	$(9^8+(7+65*4)^*3)^*2/1$	86096735	$(9^8+(-76+5^{\wedge}4)^*3)^*2-1$
86095045	$(9^8+(7+65*4)^*3)^*2+1$	86096736	$(9^8+(-76+5^{\wedge}4)^*3)^*2^{\wedge}1$
86095145	$(9^8+(76-5)*4*3)^*2-1$	86096737	$(9^8+(-76+5^{\wedge}4)^*3)^*2+1$
86095146	$(9^8+(76-5)*4*3)^*2/1$	86096937	$(9^8+76*(5*4+3))^*2-1$
86095147	$(9^8+(76-5)*4*3)^*2+1$	86096938	$(9^8+76*(5*4+3))^*2^{\wedge}1$
86095169	$(9^8+(7+65)*4*3)^*2-1$	86096939	$(9^8+76*(5*4+3))^*2+1$
86095170	$(9^8+(7+65)*4*3)^*2/1$	86097039	$(9^8-76+5^{\wedge}4*3)^*2-1$
86095171	$(9^8+(7+65)*4*3)^*2+1$	86097041	$(9^8-76+5^{\wedge}4*3)^*2+1$
86095247	$(9^8+7*(65+4^{\wedge}3))^*2-1$	86097123	$(9^8+7*(65*4+3))^*2-1$
86095248	$(9^8+7*(65+4^{\wedge}3))^*2^{\wedge}1$	86097124	$(9^8+7*(65*4+3))^*2^{\wedge}1$
86095249	$(9^8+7*(65+4^{\wedge}3))^*2+1$	86097125	$(9^8+7*(65*4+3))^*2+1$
86095265	$(9^8+76*(5+4+3))^*2-1$	86097343	$(9^8+76+5^{\wedge}4*3)^*2-1$
86095266	$(9^8+76*(5+4+3))^*2/1$	86097345	$(9^8+76+5^{\wedge}4*3)^*2+1$
86095267	$(9^8+76*(5+4+3))^*2+1$	86097473	$(9^8+7*6*(5+43))^*2-1$
86095343	$(9^8+(7-6*54)^*-3)^*2-1$	86097474	$(9^8+7*6*(5+43))^*2/1$
86095344	$(9^8+(-7+6*54)^*3)^*2/1$	86097475	$(9^8+7*6*(5+43))^*2+1$
86095345	$(9^8+(7-6*54)^*-3)^*2+1$	86097545	$(9^8+76*(5+4)^*3)^*2-1$
86095371	$(9^8-7+6*54*3)^*2-1$	86097546	$(9^8+76*(5+4)^*3)^*2^{\wedge}1$
86095373	$(9^8-7+6*54*3)^*2+1$	86097547	$(9^8+76*(5+4)^*3)^*2+1$
86095385	$(9^8+(76+5)*4*3)^*2-1$	86097647	$(9^8+(76+5^{\wedge}4)^*3)^*2-1$
86095386	$(9^8+(76+5)*4*3)^*2/1$	86097648	$(9^8+(76+5^{\wedge}4)^*3)^*2^{\wedge}1$
86095387	$(9^8+(76+5)*4*3)^*2+1$	86097649	$(9^8+(76+5^{\wedge}4)^*3)^*2+1$
86095399	$(9^8+7+6*54*3)^*2-1$	86097653	$(9^8+(7+6)*54*3)^*2-1$
86095401	$(9^8+7+6*54*3)^*2+1$	86097654	$(9^8+(7+6)*54*3)^*2/1$
86095427	$(9^8+(7+6*54)^*3)^*2-1$	86097655	$(9^8+(7+6)*54*3)^*2+1$
86095428	$(9^8+(7+6*54)^*3)^*2/1$	86097725	$(9^8+7*6*(54-3))^*2-1$
86095429	$(9^8+(7+6*54)^*3)^*2+1$	86097726	$(9^8+7*6*(54-3))^*2^{\wedge}1$
86095457	$(9^8-7*(6-54)^*3)^*2-1$	86097727	$(9^8+7*6*(54-3))^*2+1$
86095458	$(9^8-7*(6-54)^*3)^*2^{\wedge}1$	86097935	$(9^8+7*(6*54-3))^*2-1$
86095459	$(9^8-7*(6-54)^*3)^*2+1$	86097936	$(9^8+7*(6*54-3))^*2^{\wedge}1$
86095625	$(9^8-7*(6-54*3))^*2-1$	86097937	$(9^8+7*(6*54-3))^*2+1$
86095626	$(9^8-7*(6-54*3))^*2^{\wedge}1$	86098019	$(9^8+7*(6*54+3))^*2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
86098020	$(9^8+7*(6^*54+3))^*2^{\wedge}1$	86152269	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4+3)^*2-1$
86098021	$(9^8+7*(6^*54+3))^*2+1$	86152270	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4+3)^*2*1$
86098229	$(9^8+7*6*(54+3))^*2-1$	86152271	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4+3)^*2+1$
86098230	$(9^8+7*6*(54+3))^*2^{\wedge}1$	86152274	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4+3)^*2-1$
86098231	$(9^8+7*6*(54+3))^*2+1$	86152275	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4+3)^*2*1$
86098761	$(9^8+76*5*(4+3))^*2-1$	86152276	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4+3)^*2+1$
86098762	$(9^8+76*5*(4+3))^*2^{\wedge}1$	86187985	$(9^8+76*(5^{\wedge}4-3))^*2-1$
86098763	$(9^8+76*5*(4+3))^*2+1$	86187986	$(9^8+76*(5^{\wedge}4-3))^*2^{\wedge}1$
86099031	$(9^8+(7+6)*5*43)^*2-1$	86187987	$(9^8+76*(5^{\wedge}4-3))^*2+1$
86099032	$(9^8+(7+6)*5*43)^*2^{\wedge}1$	86188897	$(9^8+76*(5^{\wedge}4+3))^*2-1$
86099033	$(9^8+(7+6)*5*43)^*2+1$	86188898	$(9^8+76*(5^{\wedge}4+3))^*2^{\wedge}1$
86099811	$(9^8+7*65*(4+3))^*2-1$	86188899	$(9^8+76*(5^{\wedge}4+3))^*2+1$
86099812	$(9^8+7*65*(4+3))^*2^{\wedge}1$	86201703	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-43))^*2-1$
86099813	$(9^8+7*65*(4+3))^*2+1$	86201704	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-43))^*2^{\wedge}1$
86100063	$(9^8+7*(6+5)*43)^*2-1$	86201705	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-43))^*2+1$
86100064	$(9^8+7*(6+5)*43)^*2^{\wedge}1$	86202219	$(9^8+7*6^{\wedge}5-43)^*2-1$
86100065	$(9^8+7*(6+5)*43)^*2+1$	86202221	$(9^8+7*6^{\wedge}5-43)^*2+1$
86100865	$(9^8-(7-65)*4^{\wedge}3)^*2-1$	86202243	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-4)-3)^*2-1$
86100866	$(9^8-(7-65)*4^{\wedge}3)^*2/1$	86202244	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-4)-3)^*2/1$
86100867	$(9^8-(7-65)*4^{\wedge}3)^*2+1$	86202245	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-4)-3)^*2+1$
86101747	$(9^8-7+65*4^{\wedge}3)^*2-1$	86202255	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-4)+3)^*2-1$
86101749	$(9^8-7+65*4^{\wedge}3)^*2+1$	86202256	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-4)+3)^*2/1$
86101775	$(9^8+7+65*4^{\wedge}3)^*2-1$	86202257	$(9^8+7*(6^{\wedge}5-4)+3)^*2+1$
86101777	$(9^8+7+65*4^{\wedge}3)^*2+1$	86202355	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+4)-3)^*2-1$
86102409	$(9^8-76*(5-4^{\wedge}3))^*2-1$	86202356	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+4)-3)^*2/1$
86102410	$(9^8-76*(5-4^{\wedge}3))^*2/1$	86202357	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+4)-3)^*2+1$
86102411	$(9^8-76*(5-4^{\wedge}3))^*2+1$	86202367	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+4)+3)^*2-1$
86102529	$(9^8+(76-5)*4^{\wedge}3)^*2-1$	86202368	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+4)+3)^*2/1$
86102530	$(9^8+(76-5)*4^{\wedge}3)^*2/1$	86202369	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+4)+3)^*2+1$
86102531	$(9^8+(76-5)*4^{\wedge}3)^*2+1$	86202391	$(9^8+7*6^{\wedge}5+43)^*2-1$
86102657	$(9^8+(7+65)*4^{\wedge}3)^*2-1$	86202393	$(9^8+7*6^{\wedge}5+43)^*2+1$
86102658	$(9^8+(7+65)*4^{\wedge}3)^*2*1$	86202907	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+43))^*2-1$
86102659	$(9^8+(7+65)*4^{\wedge}3)^*2+1$	86202908	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+43))^*2^{\wedge}1$
86103647	$(9^8+7/(6/54)^{\wedge}3)^*2-1$	86202909	$(9^8+7*(6^{\wedge}5+43))^*2+1$
86103648	$(9^8+7/(6/54)^{\wedge}3)^*2*1$	86204249	$(9^8+76*(5+4)^{\wedge}3)^*2-1$
86103649	$(9^8+7/(6/54)^{\wedge}3)^*2+1$	86204250	$(9^8+76*(5+4)^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$
86103809	$(9^8+(76+5)*4^{\wedge}3)^*2-1$	86204251	$(9^8+76*(5+4)^{\wedge}3)^*2+1$
86103810	$(9^8+(76+5)*4^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	86328703	$(9^8+7^{\wedge}6-54/3)^*2-1$
86103811	$(9^8+(76+5)*4^{\wedge}3)^*2+1$	86328719	$(9^8+7^{\wedge}6)*(-5+4+3)-21$
86103929	$(9^8+76*(5+4^{\wedge}3))^*2-1$	86328761	$(9^8+7^{\wedge}6)*(-5+4+3)+21$
86103930	$(9^8+76*(5+4^{\wedge}3))^*2^{\wedge}1$	86328777	$(9^8+7^{\wedge}6+54/3)^*2+1$
86103931	$(9^8+76*(5+4^{\wedge}3))^*2+1$	86378441	$(9^8+76*5^{\wedge}4*3)^*2-1$
86109289	$(9^8-76+(5*4)^{\wedge}3)^*2-1$	86378442	$(9^8+76*5^{\wedge}4*3)^*2^{\wedge}1$
86109290	$(9^8-76+(5*4)^{\wedge}3)^*2/1$	86378443	$(9^8+76*5^{\wedge}4*3)^*2+1$
86109291	$(9^8-76+(5*4)^{\wedge}3)^*2+1$	86460857	$(9^8+7/6*54^{\wedge}3)^*2-1$
86109593	$(9^8+76+(5*4)^{\wedge}3)^*2-1$	86460858	$(9^8+7/6*54^{\wedge}3)^*2/1$
86109594	$(9^8+76+(5*4)^{\wedge}3)^*2*1$	86460859	$(9^8+7/6*54^{\wedge}3)^*2+1$
86109595	$(9^8+76+(5*4)^{\wedge}3)^*2+1$	86528891	$(9^8+7*6^{\wedge}5*4-3)^*2-1$
86120651	$(9^8+7*6^{\wedge}5/4-3)^*2-1$	86528893	$(9^8+7*6^{\wedge}5*4-3)^*2+1$
86120652	$(9^8+7*6^{\wedge}5/4-3)^*2^{\wedge}1$	86528903	$(9^8+7*6^{\wedge}5*4+3)^*2-1$
86120653	$(9^8+7*6^{\wedge}5/4-3)^*2+1$	86528905	$(9^8+7*6^{\wedge}5*4+3)^*2+1$
86120663	$(9^8+7*6^{\wedge}5/4+3)^*2-1$	86762163	$(9^8-7+6^{\wedge}5*43)^*2-1$
86120664	$(9^8+7*6^{\wedge}5/4+3)^*2^{\wedge}1$	86762165	$(9^8-7+6^{\wedge}5*43)^*2+1$
86120665	$(9^8+7*6^{\wedge}5/4+3)^*2+1$	86762191	$(9^8+7+6^{\wedge}5*43)^*2-1$
86142081	$(9^8+76*5*4^{\wedge}3)^*2-1$	86762193	$(9^8+7+6^{\wedge}5*43)^*2+1$
86142082	$(9^8+76*5*4^{\wedge}3)^*2/1$	86799011	$(9^8+(7^{\wedge}6-54)^*3)^*2-1$
86142083	$(9^8+76*5*4^{\wedge}3)^*2+1$	86799012	$(9^8+(7^{\wedge}6-54)^*3)^*2/1$
86145916	$((9^8-7)*6+54^{\wedge}3)/(2+1)$	86799013	$(9^8+(7^{\wedge}6-54)^*3)^*2+1$
86145935	$(9^8+7*6*5^{\wedge}4-3)^*2-1$	86799659	$(9^8+(7^{\wedge}6+54)^*3)^*2-1$
86145937	$(9^8+7*6*5^{\wedge}4-3)^*2+1$	86799660	$(9^8+(7^{\wedge}6+54)^*3)^*2^{\wedge}1$
86145944	$((9^8+7)*6+54^{\wedge}3)/(2+1)$	86799661	$(9^8+(7^{\wedge}6+54)^*3)^*2+1$
86145947	$(9^8+7*6*5^{\wedge}4+3)^*2-1$	86868954	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5-43)/2-1$
86145949	$(9^8+7*6*5^{\wedge}4+3)^*2+1$	86868955	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5-43)/2/1$
86151681	$(9^8+7*65*4^{\wedge}3)^*2-1$	86868956	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5-43)/2+1$
86151682	$(9^8+7*65*4^{\wedge}3)^*2/1$	86868997	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5+43)/2-1$
86151683	$(9^8+7*65*4^{\wedge}3)^*2+1$	86868998	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5+43)/2/1$
86152257	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4-3)^*2-1$	86868999	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5+43)/2+1$
86152258	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4-3)^*2*1$	87034587	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*4-3)^*2-1$
86152259	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4-3)^*2+1$	87034588	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*4-3)^*2*1$
86152262	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4-3)^*2-1$	87034589	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*4-3)^*2+1$
86152263	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4-3)^*2*1$	87034599	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*4+3)^*2-1$
86152264	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4-3)^*2+1$	87034600	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*4+3)^*2*1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
87034601	$(9^8+(7^6-5)^4+3)^2+1$	96210825	$(9^8+(7^6-5)^4)^2-1$
87034667	$(9^8+(7^6+5)^4-3)^2-1$	96210826	$(9^8+(7^6-5)^4)^2+1$
87034668	$(9^8+(7^6+5)^4-3)^2/1$	96210827	$(9^8+(7^6-5)^4)^2+1$
87034669	$(9^8+(7^6+5)^4-3)^2+1$	96211685	$(9^8+(7^6+5)^4)^2-1$
87034679	$(9^8+(7^6+5)^4+3)^2-1$	96211686	$(9^8+(7^6+5)^4)^2/1$
87034680	$(9^8+(7^6+5)^4+3)^2/1$	96211687	$(9^8+(7^6+5)^4)^2+1$
87034681	$(9^8+(7^6+5)^4+3)^2+1$	96854949	$(9^8/7-6-5)/4^*(3^2+1)$
87269907	$(9^8+7^6*5-4^3)^2-1$	97083096	$(9^8*7-6^6(5+4))/3-21$
87269909	$(9^8+7^6*5-4^3)^2+1$	97083138	$(9^8*7-6^6(5+4))/3+21$
87269955	$(9^8+7^6*5+4^3)^2-1$	97387745	$(9^8+7^6*(5+4))^2-1$
87269957	$(9^8+7^6*5+4^3)^2+1$	97387746	$(9^8+7^6*(5+4))^2/1$
87309441	$(9^8+7^6*(5^4)^3)^2-1$	97387747	$(9^8+7^6*(5+4))^2+1$
87309442	$(9^8+7^6*(5^4)^3)^2/1$	97433435	$(9^8+7^6*(6^5)^4-3)^2-1$
87309443	$(9^8+7^6*(5^4)^3)^2+1$	97433436	$(9^8+7^6*(6^5)^4-3)^2/1$
87641729	$(9^8-7^6(6-54)^3)^2-1$	97433437	$(9^8+7^6*(6^5)^4-3)^2+1$
87641730	$(9^8-7^6(6-54)^3)^2+1$	97433447	$(9^8+7^6*(6^5)^4+3)^2-1$
87641731	$(9^8-7^6(6-54)^3)^2+1$	97433448	$(9^8+7^6*(6^5)^4+3)^2/1$
87808191	$(9^8+(7^6*5/4)^3)^2-1$	97433449	$(9^8+7^6*(6^5)^4+3)^2+1$
87808192	$(9^8+(7^6*5/4)^3)^2+1$	97517187	$-9-(-8-76^*-5)^*(-4^3^2+1)$
87808193	$(9^8+(7^6*5/4)^3)^2+1$	97993853	$(9^8-(7-65^4)/3)^2-1$
88143286	$(9^8*(7^6+5-4)+3)/21$	97993854	$(9^8-(7-65^4)/3)^2+1$
88211117	$(9^8+7^6*(5+4-3)^2-1$	97993855	$(9^8-(7-65^4)/3)^2+1$
88211118	$(9^8+7^6*(5+4-3)^2+1$	98093639	$(9^8+7^6*(54-3))^2-1$
88211119	$(9^8+7^6*(5+4-3)^2+1$	98093640	$(9^8+7^6*(54-3))^2/1$
88211129	$(9^8+7^6*(5+4)+3)^2-1$	98093641	$(9^8+7^6*(54-3))^2+1$
88211130	$(9^8+7^6*(5+4)+3)^2+1$	98304075	$(-9-(-8-76))^*(-5^*-4^3^2+1)$
88211131	$(9^8+7^6*(5+4)+3)^2+1$	98848023	$9^8*(7-6/54)/3-2-1$
89063779	$(9^8+(7+6)^5*4-3)^2-1$	98848024	$9^8*(7-6/54)/3-2/1$
89063780	$(9^8+(7+6)^5*4-3)^2+1$	98848028	$9^8*(7-6/54)/3+2/1$
89063781	$(9^8+(7+6)^5*4-3)^2+1$	98848029	$9^8*(7-6/54)/3+2+1$
89063791	$(9^8+(7+6)^5*4+3)^2-1$	99320417	$(9^8+7^6*54^3)^2-1$
89063792	$(9^8+(7+6)^5*4+3)^2+1$	99320418	$(9^8+7^6*54^3)^2+1$
89063793	$(9^8+(7+6)^5*4+3)^2+1$	99320419	$(9^8+7^6*54^3)^2+1$
89104941	$(9^8*7-(6^5*4)^3)/(2+1)$	99505427	$(9^8+7^6*(54+3))^2-1$
89117441	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^2-1$	99505428	$(9^8+7^6*(54+3))^2+1$
89117442	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^2+1$	99505429	$(9^8+7^6*(54+3))^2+1$
89117443	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^2+1$	99614323	$-9-8+76^*-5^*(-4^3^2+1)$
89128611	$-9+(-8+76)^*-5^*(-4^3^2+1)$	99614339	$-9-(-8-76^*-5^*(-4^3^2+1))$
89129019	$-9+(-8+76)^*(-5^*-4^3^2+1)$	99614779	$-9-8+76^*(-5^*-4^3^2+1)$
89271175	$(9^8+7^6(65-4)^3)^2-1$	99876483	$(-9-(-8-76^*-5^*(-4^3^2+1)))$
89271176	$(9^8+7^6(65-4)^3)^2+1$	99937271	$(-9-8)^*(-7-6^6(-5+4^3)^2+1)$
89271177	$(9^8+7^6(65-4)^3)^2+1$	100127420	$(9^8*7/6-54^3)^2-1$
90328805	$(9^8+7^6*54/3)^2-1$	100127421	$(9^8*7/6-54^3)^2+1$
90328806	$(9^8+7^6*54/3)^2+1$	100127422	$(9^8*7/6-54^3)^2+1$
90328807	$(9^8+7^6*54/3)^2+1$	100172328	$(9^8*7-(6^5)^4)/3-21$
90692567	$(9^8+7^6(65+4)^3)^2-1$	100172370	$(9^8*7-(6^5)^4)/3+21$
90692568	$(9^8+7^6(65+4)^3)^2+1$	100330893	$(9^8*7-6^6*5^4*3)/(2+1)$
90692569	$(9^8+7^6(65+4)^3)^2+1$	100332846	$(9^8*7-(65+4)^3)/(2+1)$
90774593	$(9^8+7^6*5^4*3)^2-1$	100370349	$(9^8*7-(6+54)^3)/(2+1)$
90774594	$(9^8+7^6*5^4*3)^2+1$	100389859	$(9^8*7-6-54^3)/(2+1)$
90774595	$(9^8+7^6*5^4*3)^2+1$	100389863	$(9^8*7+6-54^3)/(2+1)$
90799395	$(9^8+7^6*5^4-3)^2-1$	100405485	$(9^8*7+(6-54)^3)/(2+1)$
90799397	$(9^8+7^6*5^4-3)^2+1$	100431960	$(9^8*7-6^6*5^4)/3-21$
90799407	$(9^8+7^6*5^4+3)^2-1$	100432002	$(9^8*7-6^6*5^4)/3+21$
90799409	$(9^8+7^6*5^4+3)^2+1$	100439757	$(9^8*7-6^6)^*(4+3)/21$
90876390	$9^8*(7-6/(5+4))/3-21$	100441078	$(9^8*7-6^6*5^4)/3-21$
90876432	$9^8*(7-6/(5+4))/3+21$	100441120	$(9^8*7-6^6*5^4)/3+21$
91451691	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-21$	100441680	$(9^8*7-6^6*5^4)/3-21$
91451709	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-2-1$	100441722	$(9^8*7-6^6*5^4)/3+21$
91451710	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-2/1$	100441918	$(9^8*7/6-5^4*3)^2-1$
91451711	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-2+1$	100441919	$(9^8*7/6-5^4*3)^2+1$
91451713	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2-1$	100441920	$(9^8*7/6-5^4*3)^2+1$
91451714	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2/1$	100442024	$(9^8*7/6-54^3)^2-1$
91451715	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2+1$	100442025	$(9^8*7/6-54^3)^2/1$
91451733	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+21$	100442026	$(9^8*7/6-54^3)^2+1$
91487907	$(-9+(-8+76)^*-5^*(-4^3^2+1))$	100442089	$(9^8*7-65^4*3)/(2+1)$
94366008	$-9^*-8^*(-76-5^*(-4^3^2+1))$	100442106	$(9^8*7-(6/54)^-3)/(2+1)$
94366359	$-9^*(-8^*(-76-5^*-4^3^2+1)+1)$	100442181	$(9^8-7-65)^*(4+3)/(2+1)$
94366369	$-9^*-8^*(-76-5^*-4^3^2+1)$	100442188	$((9^8-7^6)/(5+4)-3)^2+1$
95034765	$(9^8-7^6*(5-43))^2-1$	100442234	$(9^8*7/6-54-3)^2-1$
95034766	$(9^8-7^6*(5-43))^2+1$	100442235	$(9^8*7/6-54-3)^2+1$
95034767	$(9^8-7^6*(5-43))^2+1$	100442236	$(9^8*7/6-54-3)^2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
100442246	$(9^8 \cdot 7/6 - 54 + 3) \cdot 2^{-1}$	103631012	$((9^8 + 7) \cdot 65 + 4) / 3^{(2+1)}$
100442247	$(9^8 \cdot 7/6 - 54 + 3) \cdot 2^1$	103766237	$(9^8 \cdot 7^6 - 5 \cdot 4) \cdot 3^2 - 1$
100442248	$(9^8 \cdot 7/6 - 54 + 3) \cdot 2^{+1}$	103766239	$(9^8 \cdot 7^6 - 5 \cdot 4) \cdot 3^2 + 1$
100442253	$(9^8 \cdot 7/6 - 5 - 43) \cdot 2/1$	103766597	$(9^8 \cdot 7^6 + 5 \cdot 4) \cdot 3^2 - 1$
100442254	$(9^8 \cdot 7/6 - 5 - 43) \cdot 2^{+1}$	103766599	$(9^8 \cdot 7^6 + 5 \cdot 4) \cdot 3^2 + 1$
100442273	$(9^8 \cdot 7/6 + 5 - 43) \cdot 2/1$	103801560	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}(5+4)) / 3 - 21$
100442274	$(9^8 \cdot 7/6 + 5 - 43) \cdot 2^{+1}$	103801602	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}(5+4)) / 3 + 21$
100442288	$(9^8 \cdot 7 - 6 \cdot 5 \cdot 4) / 3 - 21$	104009345	$(9^8 + (7+65)^{\wedge}4/3) \cdot 2 - 1$
100442289	$(9^8 \cdot 7 - (6+54) \cdot 3) / (2+1)$	104009346	$(9^8 + (7+65)^{\wedge}4/3) \cdot 2^{+1}$
100442293	$(9^8 \cdot 7 - 6 - 54 \cdot 3) / (2+1)$	104009347	$(9^8 + (7+65)^{\wedge}4/3) \cdot 2^{+1}$
100442297	$(9^8 \cdot 7 + 6 - 54 \cdot 3) / (2+1)$	104070771	$(-9 - 8 + 76 \cdot -5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
100442301	$(9^8 \cdot 7 + (6 - 54) \cdot 3) / (2+1)$	104734755	$((9^{\wedge}((8+7)/6) - 5) \cdot 43)^{\wedge}2 - 1$
100442317	$9^8 \cdot -7 / (6 - 5 - 4) - 32 / 1$	104734756	$((9^{\wedge}((8+7)/6) - 5) \cdot 43)^{\wedge}2 / 1$
100442318	$9^8 \cdot -7 / (6 - 5 - 4) - 32 + 1$	104734757	$((9^{\wedge}((8+7)/6) - 5) \cdot 43)^{\wedge}2 + 1$
100442380	$9^8 \cdot -7 / (6 - 5 - 4) + 32 - 1$	107322545	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 54) \cdot (3/2 + 1)$
100442381	$9^8 \cdot -7 / (6 - 5 - 4) + 32 / 1$	107322815	$(9^8 - 7^{\wedge}6 + 54) \cdot (3/2 + 1)$
100442397	$(9^8 \cdot 7 - (6 - 54) \cdot 3) / (2+1)$	107615655	$(9^8 - 7 \cdot 65 - 4) \cdot (3/2 + 1)$
100442401	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 54 \cdot 3) / (2+1)$	107615675	$(9^8 - 7 \cdot 65 + 4) \cdot (3/2 + 1)$
100442405	$(9^8 \cdot 7 + 6 + 54 \cdot 3) / (2+1)$	107616608	$((9^8 - 76) \cdot 5 - 4 - 3) / 2 - 1$
100442409	$(9^8 \cdot 7 + (6 + 54) \cdot 3) / (2+1)$	107616612	$((9^8 - 76) \cdot 5 - 4 + 3) / 2^{\wedge}1$
100442410	$(9^8 \cdot 7 + 6 \cdot 5 \cdot 4) / 3 + 21$	107616613	$((9^8 - 76) \cdot 5 + 4 - 3) / 2^{\wedge}1$
100442424	$(9^8 \cdot 7/6 - 5 + 43) \cdot 2^{-1}$	107616614	$((9^8 - 76) \cdot 5 + 4 - 3) / 2 + 1$
100442425	$(9^8 \cdot 7/6 - 5 + 43) \cdot 2/1$	107616615	$((9^8 - 76) \cdot 5 + 4 + 3) / 2 - 1$
100442444	$(9^8 \cdot 7/6 + 5 + 43) \cdot 2^{-1}$	107616616	$((9^8 - 76) \cdot 5 + 4 + 3) / 2^{\wedge}1$
100442445	$(9^8 \cdot 7/6 + 5 + 43) \cdot 2^{\wedge}1$	107616617	$((9^8 - 76) \cdot 5 + 4 + 3) / 2 + 1$
100442450	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 - 3) \cdot 2^{-1}$	107616656	$((9^8 - 7) / 6 \cdot 5 - 43) \cdot (2 + 1)$
100442451	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 - 3) \cdot 2^{\wedge}1$	107616665	$(9^8 - 7 + 6 - 54) \cdot (3/2 + 1)$
100442452	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 - 3) \cdot 2^{+1}$	107616670	$(9^8 + 7 - 6 - 54) \cdot (3/2 + 1)$
100442462	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 + 3) \cdot 2^{-1}$	107616676	$((9^8 - 7 \cdot 6) \cdot 5 - 4 - 3) / 2 \cdot 1$
100442463	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 + 3) \cdot 2^{\wedge}1$	107616691	$((9^8 + 7) / 6 \cdot 5 - 43) \cdot (2 + 1)$
100442464	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 + 3) \cdot 2^{+1}$	107616719	$((9^8 - 7 \cdot 6) \cdot 5 + 43) / 2 \cdot 1$
100442510	$((9^8 + 7 \cdot 6) / (5 + 4) + 3) \cdot 2^1$	107616886	$((9^8 + 7 \cdot 6) \cdot 5 - 43) / 2 \cdot 1$
100442517	$(9^8 + 7 + 65) \cdot (4 + 3) / (2 + 1)$	107616914	$((9^8 - 7) / 6 \cdot 5 + 43) \cdot (2 + 1)$
100442592	$(9^8 \cdot 7 + (6/54)^{\wedge} - 3) / (2 + 1)$	107616929	$((9^8 + 7 \cdot 6) \cdot 5 + 43) / 2 \cdot 1$
100442609	$(9^8 \cdot 7 + 65 \cdot 4 \cdot 3) / (2 + 1)$	107616935	$(9^8 - 7 + 6 + 54) \cdot (3/2 + 1)$
100442672	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 \cdot 3) \cdot 2^{-1}$	107616940	$(9^8 + 7 - 6 + 54) \cdot (3/2 + 1)$
100442673	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 \cdot 3) \cdot 2/1$	107616949	$((9^8 + 7) / 6 \cdot 5 + 43) \cdot (2 + 1)$
100442674	$(9^8 \cdot 7/6 + 54 \cdot 3) \cdot 2^{+1}$	107616988	$((9^8 + 76) \cdot 5 - 4 - 3) / 2 - 1$
100442778	$(9^8 \cdot 7/6 + 5 \cdot 43) \cdot 2^{-1}$	107616989	$((9^8 + 76) \cdot 5 - 4 - 3) / 2^{\wedge}1$
100442779	$(9^8 \cdot 7/6 + 5 \cdot 43) \cdot 2^{\wedge}1$	107616990	$((9^8 + 76) \cdot 5 - 4 - 3) / 2 + 1$
100442780	$(9^8 \cdot 7/6 + 5 \cdot 43) \cdot 2^{+1}$	107616991	$((9^8 + 76) \cdot 5 - 4 + 3) / 2 - 1$
100442976	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5/4) / 3 - 21$	107616992	$((9^8 + 76) \cdot 5 - 4 + 3) / 2^{\wedge}1$
100443018	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5/4) / 3 + 21$	107616993	$((9^8 + 76) \cdot 5 + 4 - 3) / 2^{\wedge}1$
100443578	$(9^8 \cdot 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4) / 3 - 21$	107616997	$((9^8 + 76) \cdot 5 + 4 + 3) / 2 + 1$
100443620	$(9^8 \cdot 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4) / 3 + 21$	107617930	$(9^8 + 7 \cdot 65 - 4) \cdot (3/2 + 1)$
100444941	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5) \cdot (4 + 3) / 2^1$	107617950	$(9^8 + 7 \cdot 65 + 4) \cdot (3/2 + 1)$
100452696	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 - 21$	107910790	$(9^8 + 7^{\wedge}6 - 54) \cdot (3/2 + 1)$
100452738	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4) / 3 + 21$	107911060	$(9^8 + 7^{\wedge}6 + 54) \cdot (3/2 + 1)$
100479213	$(9^8 \cdot 7 - (6 - 54)^{\wedge}3) / (2 + 1)$	110081016	$(9^8 - 7^{\wedge}6 \cdot 54 - 3) \cdot (2 + 1)$
100494835	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 54^{\wedge}3) / (2 + 1)$	110081034	$(9^8 - 7^{\wedge}6 \cdot 54 + 3) \cdot (2 + 1)$
100494839	$(9^8 \cdot 7 + 6 + 54^{\wedge}3) / (2 + 1)$	110100051	$-9 - (-8 - 76) \cdot -5 \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
100514349	$(9^8 \cdot 7 + (6 + 54)^{\wedge}3) / (2 + 1)$	110100555	$-9 - (-8 - 76) \cdot (-5 \cdot -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
100551852	$(9^8 \cdot 7 + (65 + 4)^{\wedge}3) / (2 + 1)$	110100564	$(-9 - (-87 - 6)) \cdot (-5 \cdot -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
100553805	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 43) / (2 + 1)$	111289517	$(9^8 - 7 - 65^{\wedge}4/3) \cdot (2 + 1)$
100712328	$(9^8 \cdot 7 + (6 \cdot 5)^{\wedge}4) / 3 - 21$	111289559	$(9^8 + 7 - 65^{\wedge}4/3) \cdot (2 + 1)$
100712370	$(9^8 \cdot 7 + (6 \cdot 5)^{\wedge}4) / 3 + 21$	111602589	$9^8 \cdot -7 / (6/5/4 - 3) - 21$
100757276	$(9^8 \cdot 7/6 + 54^{\wedge}3) \cdot 2^{-1}$	111602631	$9^8 \cdot -7 / (6/5/4 - 3) + 21$
100757277	$(9^8 \cdot 7/6 + 54^{\wedge}3) \cdot 2^{\wedge}1$	111779757	$(9^8 \cdot 7 + (6 \cdot 5^{\wedge}4)^{\wedge}3) / (2 + 1)$
100757278	$(9^8 \cdot 7/6 + 54^{\wedge}3) \cdot 2^{+1}$	111921276	$(9^8 - 76) / 5 \cdot (4 + 3^{\wedge}2) - 1$
101269035	$9^{\wedge}(-8 - (-7 - 6)) \cdot 5 \cdot (4 + 3)^{\wedge}(2 + 1)$	111921277	$(9^8 - 76) / 5 \cdot (4 + 3^{\wedge}2)^{\wedge}1$
101711475	$-9 + (-8 + 76 \cdot -5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	111921278	$(9^8 - 76) / 5 \cdot (4 + 3^{\wedge}2) + 1$
101711864	$-9 + (-8 + 76 \cdot -5) \cdot -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1$	112130142	$(9^8 - 7 \cdot (6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3 - 21$
102235302	$(-9 + 87) \cdot (-6 - 5 \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1))$	112130160	$(9^8 - 7 \cdot (6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3 - 2 - 1$
102235693	$(-9 + 87) \cdot (-6 - 5 \cdot -4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$	112130161	$(9^8 - 7 \cdot (6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3 - 2^{\wedge}1$
103311939	$((9^8 - 76) / 5 \cdot 4 - 3) \cdot (2 + 1)$	112130162	$(9^8 - 7 \cdot (6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3 - 2 + 1$
103311957	$((9^8 - 76) / 5 \cdot 4 + 3) \cdot (2 + 1)$	112130164	$(9^8 - 7 \cdot (6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3 + 2 - 1$
103312092	$((9^8 - 7) \cdot 6 - 54) / (3/2 + 1)$	112130165	$(9^8 - 7 \cdot (6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3 + 2^{\wedge}1$
103312107	$(9^8 - 7 + 6) / 5 \cdot 4 \cdot 3 - 21$	112130166	$(9^8 - 7 \cdot (6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3 + 2 + 1$
103312149	$(9^8 - 7 + 6) / 5 \cdot 4 \cdot 3 + 21$	112130184	$(9^8 - 7 \cdot (6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3 + 21$
103594467	$(9^8 + 7^{\wedge}6) / 5 \cdot 4 \cdot 3 - 21$	112459347	$(-9 - (-8 - 76) \cdot -5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
103594509	$(9^8 + 7^{\wedge}6) / 5 \cdot 4 \cdot 3 + 21$	112997666	$(9^8 \cdot 7 + 65) / 4 \cdot 3 / 2 - 1$
103630978	$((9^8 - 7) \cdot 65 - 4) / 3^{\wedge}(2 + 1)$	112997668	$(9^8 \cdot 7 + 65) / 4 \cdot 3 / 2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
112997703	$((9^8-7)/6+5)/4*3^21$	124684644	$(9^8-(7+6)^5*4)*3-2-1$
113720895	$((9^8((8+7)/6)+5)*43)^2-1$	124684645	$(9^8-(7+6)^5*4)*3-2^1$
113720896	$((9^8((8+7)/6)+5)*43)^2/1$	124684646	$(9^8-(7+6)^5*4)*3-2+1$
113720897	$((9^8((8+7)/6)+5)*43)^2+1$	124684648	$(9^8-(7+6)^5*4)*3+2-1$
114032108	$-9-(-87*(-6-5*-4^3^2)+1)$	124684649	$(9^8-(7+6)^5*4)*3+2^1$
114032110	$-9-87*(-6-5*-4^3^2)+1$	124684650	$(9^8-(7+6)^5*4)*3+2+1$
114032196	$-9+87*(-6-5*-4^3^2+1)$	124684668	$(9^8-(7+6)^5*4)*3+21$
114033066	$-9-87*(-6+5*-4^3^2+1)$	125829600	$(-9-87)*(-6+5*-4^3^2+1)$
114033154	$-9-87*(-6+5*-4^3^2)+1$	125829697	$(-9-87)*(-6+5*-4^3^2)+1$
114790695	$(9^8-7*6*5)*4/(3/2)-1$	125829792	$(-9-87)*(-6-(-5*-4^3^2+1))$
114790696	$(9^8-7*6*5)*4/3/2^1-1$	125963619	$(9^8-7^6*(5+4))*3-21$
114790697	$(9^8-7*6*5)*4/(3/2)+1$	125963637	$(9^8-7^6*(5+4))*3-2-1$
114791039	$(9^8-76-5)*4/3^2-1$	125963638	$(9^8-7^6*(5+4))*3-2^1$
114791041	$(9^8-76-5)*4/3^2+1$	125963639	$(9^8-7^6*(5+4))*3-2+1$
114791063	$(9^8-7-65)*4/3^2-1$	125963641	$(9^8-7^6*(5+4))*3+2-1$
114791064	$(9^8-7-65)*4/3^2^1$	125963642	$(9^8-7^6*(5+4))*3+2^1$
114791065	$(9^8-7-65)*4/3^2+1$	125963643	$(9^8-7^6*(5+4))*3+2+1$
114791447	$(9^8+7+65)*4/3^2-1$	125963661	$(9^8-7^6*(5+4))*3+21$
114791448	$(9^8+7+65)*4/3^2^1$	126710121	$(9^8-7-(6*5)^4)*3-21$
114791449	$(9^8+7+65)*4/3^2+1$	126710163	$(9^8+7-(6*5)^4)*3-21$
114791471	$(9^8+76+5)*4/3^2-1$	126710205	$(9^8+7-(6*5)^4)*3+21$
114791473	$(9^8+76+5)*4/3^2+1$	127375299	$(9^8-7^6*5-43)*(2+1)$
114791815	$(9^8+7*6*5)*4/(3/2)-1$	127375395	$(9^8-7^6*5-4)*3-21$
114791816	$(9^8+7*6*5)*4/3/2^1-1$	127375407	$(9^8-7^6*5-4-3)*(2+1)$
114791817	$(9^8+7*6*5)*4/(3/2)+1$	127375425	$(9^8-7^6*5-4+3)*(2+1)$
116859327	$(9^8-(7*6)^5)*-4/3-21$	127375431	$(9^8-7^6*5+4-3)*(2+1)$
116859369	$(9^8-(7*6)^5)*-4/3+21$	127375449	$(9^8-7^6*5+4+3)*(2+1)$
117177912	$-9-(-8-7*-65)*(-4^3^2+1)$	127375461	$(9^8-7^6*5+4)*3+21$
117178358	$-9-((-8-7*-65)*-4^3^2+1)$	127375557	$(9^8-7^6*5+43)*(2+1)$
117178360	$-9-(-8-7*-65)*-4^3^2+1$	127728294	$(9^8-(7^6+5)^4)*3-21$
118024639	$(9^8+(7+6)^5*43)*2-1$	127728312	$(9^8-(7^6+5)^4)*3-2-1$
118024640	$(9^8+(7+6)^5*43)*2^1$	127728313	$(9^8-(7^6+5)^4)*3-2^1$
118024641	$(9^8+(7+6)^5*43)*2+1$	127728314	$(9^8-(7^6+5)^4)*3-2+1$
118292974	$(9^8+7+65^4*3)/(2+1)$	127728316	$(9^8-(7^6+5)^4)*3+2-1$
118378481	$(9^8+7)*((-6+5)/4+3)-21$	127728317	$(9^8-(7^6+5)^4)*3+2^1$
118378523	$(9^8+7)*((-6+5)/4+3)+21$	127728318	$(9^8-(7^6+5)^4)*3+2+1$
119275048	$-9-8+7*-65*(-4^3^2+1)$	127728336	$(9^8-(7^6+5)^4)*3+21$
119275064	$-9-(-8-7*-65*(-4^3^2+1))$	127728414	$(9^8-(7^6-5)^4)*3-21$
119275510	$-9-8+7*(-65*-4^3^2+1)$	127728432	$(9^8-(7^6-5)^4)*3-2-1$
119537208	$(-9-(-8-7*-65))*(-4^3^2+1)$	127728433	$(9^8-(7^6-5)^4)*3-2^1$
120530605	$(9^8-76)/5*(4+3)*2-1$	127728434	$(9^8-(7^6-5)^4)*3-2+1$
120530607	$(9^8-76)/5*(4+3)*2+1$	127728436	$(9^8-(7^6-5)^4)*3+2-1$
120530838	$(9^8*7-6+54)/(3/2+1)$	127728437	$(9^8-(7^6-5)^4)*3+2^1$
121168545	$9^8*76/(5+4)/3-2-1$	127728438	$(9^8-(7^6-5)^4)*3+2+1$
121168547	$9^8*76/(5+4)/3-2+1$	127728456	$(9^8-(7^6-5)^4)*3+21$
121168549	$9^8*76/(5+4)/3+2-1$	127996669	$(9+8)*(7^6+5)^4*3-2-1$
121168551	$9^8*76/(5+4)/3+2+1$	127996670	$(9+8)*(7^6-5)^4*3-2/1$
121372200	$-9+(-8+7*-65)*(-4^3^2+1)$	127996671	$(9+8)*(7^6-5)^4*3-2+1$
121372664	$-9+(-8+7*-65)*-4^3^2+1$	127996673	$(9+8)*(7^6-5)^4*3+2-1$
121634343	$-9-8*(-7+65)*(-4^3^2+1)$	127996674	$(9+8)*(7^6-5)^4*3+2+1$
121896486	$-9-(-87-6)*-5*(-4^3^2+1)$	127996675	$(9+8)*(7^6-5)^4*3+2+1$
121896950	$-9-((-87-6)*-5*-4^3^2+1)$	128007549	$(9+8)*(7^6+5)^4*3-2-1$
121896952	$-9-(-87-6)*-5*-4^3^2+1$	128007550	$(9+8)*(7^6+5)^4*3-2/1$
121897044	$-9-(-87-6)*(-5*-4^3^2+1)$	128007551	$(9+8)*(7^6+5)^4*3-2+1$
122081202	$(9^8+7^6*5*4)*3-21$	128007553	$(9+8)*(7^6+5)^4*3+2-1$
122081220	$(9^8+7^6*5*4)*3-2-1$	128007554	$(9+8)*(7^6+5)^4*3+2/1$
122081221	$(9^8+7^6*5*4)*3-2^1$	128007555	$(9+8)*(7^6+5)^4*3+2+1$
122081222	$(9^8+7^6*5*4)*3-2+1$	128137038	$(9^8-7-6^5*43)*(2+1)$
122081224	$(9^8+7^6*5*4)*3+2-1$	128137080	$(9^8+7-6^5*43)*(2+1)$
122081225	$(9^8+7^6*5*4)*3+2/1$	128450070	$-98/(-7+6)*-5*(-4^3^2+1)$
122081226	$(9^8+7^6*5*4)*3+2+1$	128450659	$-98*(-7-(-6-5*-4^3^2))+1$
122081244	$(9^8+7^6*5*4)*3+21$	128450756	$-98*(-7-(-6-5*-4^3^2+1))$
122685264	$(-9+87)*-6*(-5-4^3^2+1)$	128451050	$-98/((-7+6)/-5)*(-4^3^2-1)$
122685810	$(-9+87)*(-6*(-5-4^3^2)+1)$	128451344	$-98*(-7-6+5*(-4^3^2+1))$
122861480	$(9^8-7*65^4)*-3/2-1$	128451736	$-98*(-7-6+5*-4^3^2+1)$
122861481	$(9^8-7*65^4)*-3/2^1$	128451835	$-98*(-7-6+5*-4^3^2)+1$
122861482	$(9^8-7*65^4)*-3/2+1$	128451932	$-98*(-7-6-(-5*-4^3^2+1))$
124211717	$(9^8+7^6*54*3)*2-1$	128486958	$(9^8-7*6^5*4)*3-21$
124211718	$(9^8+7^6*54*3)*2^1$	128486976	$(9^8-7*6^5*4)*3-2-1$
124211719	$(9^8+7^6*54*3)*2+1$	128486977	$(9^8-7*6^5*4)*3-2^1$
124255782	$(-9-(-87-6)*-5)*(-4^3^2+1)$	128486978	$(9^8-7*6^5*4)*3-2+1$
124684626	$(9^8-(7+6)^5*4)*3-21$	128486980	$(9^8-7*6^5*4)*3+2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
128486981	$(9^8-7*6^5*4)^*3+2^1$	129046932	$(9^8+(7-6^5)^*4)^*3-2-1$
128486982	$(9^8-7*6^5*4)^*3+2+1$	129046933	$(9^8+(7-6^5)^*4)^*3-2^1$
128487000	$(9^8-7*6^5*4)^*3+21$	129046934	$(9^8+(7-6^5)^*4)^*3-2+1$
128615328	$-9/(-8-7)^*((-6-5)^{4^4(3/2)}-1)$	129046936	$(9^8+(7-6^5)^*4)^*3+2-1$
128786571	$(9^8-7^6-5^4*3)^*(2+1)$	129046937	$(9^8+(7-6^5)^*4)^*3+2^1$
128786730	$(9^8-7^6-5^4*3)^*(2+1)$	129046938	$(9^8+(7-6^5)^*4)^*3+2+1$
128787045	$(9^8-7^6-5^4-3)^*(2+1)$	129046956	$(9^8+(7-6^5)^*4)^*3+21$
128787063	$(9^8-7^6-5^4+3)^*(2+1)$	129051909	$(9^8-(7^6-5)/4)^*3-21$
128787072	$(9^8-7^6-5-4*3)^*(2+1)$	129051927	$(9^8-(7^6-5)/4)^*3-2-1$
128787102	$(9^8-7^6+5-4*3)^*(2+1)$	129051928	$(9^8-(7^6-5)/4)^*3-2^1$
128787135	$(9^8-7^6-5^*4)^*3-21$	129051929	$(9^8-(7^6-5)/4)^*3-2+1$
128787162	$(9^8-7^6-5^4/3)^*(2+1)$	129051931	$(9^8-(7^6-5)/4)^*3+2-1$
128787177	$(9^8-7^6-5^*4)^*3+21$	129051932	$(9^8-(7^6-5)/4)^*3+2^1$
128787255	$(9^8-7^6+5^*4)^*3-21$	129051933	$(9^8-(7^6-5)/4)^*3+2+1$
128787270	$(9^8-7^6+5^4/3)^*(2+1)$	129051951	$(9^8-(7^6-5)/4)^*3+21$
128787297	$(9^8-7^6+5^*4)^*3+21$	129061392	$(9^8-7^*6^5*4)^*3-21$
128787330	$(9^8-7^6-5+4*3)^*(2+1)$	129061409	$((9^8-7)^*6-5^4*3)/2-1$
128787360	$(9^8-7^6+5+4*3)^*(2+1)$	129061410	$((9^8-7)^*6-5^4*3)/2^1$
128787369	$(9^8-7^6+5^4-3)^*(2+1)$	129061411	$((9^8-7)^*6-5^4*3)/2+1$
128787387	$(9^8-7^6+5^4+3)^*(2+1)$	129061412	$(9^8-7^*6^5*4)^*3-2+1$
128787702	$(9^8-7^6+5^4*3)^*(2+1)$	129061414	$(9^8-7^*6^5*4)^*3+2-1$
128787861	$(9^8-7^6+5^*4*3)^*(2+1)$	129061415	$(9^8-7^*6^5*4)^*3+2/1$
128832681	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*3-21$	129061416	$(9^8-7^*6^5*4)^*3+2+1$
128832699	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*3-2-1$	129061434	$(9^8-7^*6^5*4)^*3+21$
128832700	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*3-2/1$	129061451	$((9^8+7)^*6-5^4*3)/2-1$
128832701	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*3-2+1$	129061452	$((9^8+7)^*6-5^4*3)/2^1$
128832703	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*3+2-1$	129061453	$((9^8+7)^*6-5^4*3)/2+1$
128832704	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*3+2/1$	129085759	$(9^8/7-(6^5-4)/3)^*21$
128832705	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*3+2+1$	129099318	$(9^8-7^*6^5/4)^*3-21$
128832723	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*3+21$	129099336	$(9^8-7^*6^5/4)^*3-2-1$
128976738	$(9^8-7^*6^5-4*3)^*(2+1)$	129099337	$(9^8-7^*6^5/4)^*3-2/1$
128976762	$(9^8-7^*(6^5+4)^*3-21$	129099338	$(9^8-7^*6^5/4)^*3-2+1$
128976780	$(9^8-7^*(6^5+4)^*3-2-1$	129099340	$(9^8-7^*6^5/4)^*3+2-1$
128976781	$(9^8-7^*(6^5+4)^*3-2^1$	129099341	$(9^8-7^*6^5/4)^*3+2/1$
128976782	$(9^8-7^*(6^5+4)^*3-2+1$	129099342	$(9^8-7^*6^5/4)^*3+2+1$
128976784	$(9^8-7^*(6^5+4)^*3+2-1$	129099360	$(9^8-7^*6^5/4)^*3+21$
128976785	$(9^8-7^*(6^5+4)^*3+2^1$	129115767	$(9^8-(7+6)^*5^4)^*3-21$
128976786	$(9^8-7^*(6^5+4)^*3+2+1$	129115785	$(9^8-(7+6)^*5^4)^*3-2-1$
128976804	$(9^8-7^*(6^5+4)^*3+21$	129115786	$(9^8-(7+6)^*5^4)^*3-2^1$
128976834	$(9^8-7^*6^5-4)^*3-21$	129115787	$(9^8-(7+6)^*5^4)^*3-2+1$
128976895	$(9^8/7-6^5+4/3)^*21$	129115789	$(9^8-(7+6)^*5^4)^*3+2-1$
128976900	$(9^8-7^*6^5+4)^*3+21$	129115790	$(9^8-(7+6)^*5^4)^*3+2/1$
128976930	$(9^8-7^*(6^5-4)^*3-21$	129115791	$(9^8-(7+6)^*5^4)^*3+2+1$
128976948	$(9^8-7^*(6^5-4)^*3-2-1$	129115809	$(9^8-(7+6)^*5^4)^*3+21$
128976949	$(9^8-7^*(6^5-4)^*3-2^1$	129115935	$(9^8-76-(5^*4)^3)^*(2+1)$
128976950	$(9^8-7^*(6^5-4)^*3-2+1$	129116391	$(9^8+76-(5^*4)^3)^*(2+1)$
128976952	$(9^8-7^*(6^5-4)^*3+2-1$	129116685	$(9^8-7-6^5-4*3)^*(2+1)$
128976953	$(9^8-7^*(6^5-4)^*3+2^1$	129116727	$(9^8+7-6^5-4*3)^*(2+1)$
128976954	$(9^8-7^*(6^5-4)^*3+2+1$	129116943	$(9^8-7-6^5+4*3)^*(2+1)$
128976972	$(9^8-7^*(6^5-4)^*3+21$	129116985	$(9^8+7-6^5+4*3)^*(2+1)$
128976996	$(9^8-7^*6^5+4*3)^*(2+1)$	129128871	$(9^8-7-6^5*4)^*3-21$
128997654	$(9^8-76^5*4-3)^*(2+1)$	129128892	$((9^8-7)/-6+5^4)^*(3-21)$
128997660	$(9^8-76^5*4)^*3-2-1$	129128913	$(9^8-7-6^5*4)^*3+21$
128997661	$(9^8-76^5*4)^*3-2^1$	129128934	$((9^8+7)/-6+5^4)^*(3-21)$
128997662	$(9^8-76^5*4)^*3-2+1$	129128955	$(9^8+7-6^5*4)^*3+21$
128997663	$(9^8-76^5*4)^*3/(2-1)$	129133350	$(9^8-7^*6^5*4-3)^*(2+1)$
128997664	$(9^8-76^5*4)^*3+2-1$	129133359	$(9^8-7^*6^5*4)^*3^2(2-1)$
128997665	$(9^8-76^5*4)^*3+2^1$	129133368	$(9^8-7^*6^5*4+3)^*(2+1)$
128997666	$(9^8-76^5*4)^*3+2+1$	129134289	$(9^8-7-6^5/4)^*3-21$
128997672	$(9^8-76^5*4+3)^*(2+1)$	129134310	$(9^8-76-5^4*3)^*(2+1)$
129046746	$(9^8-(7+6^5)^*4)^*3-21$	129134331	$(9^8-7-6^5/4)^*3+21$
129046764	$(9^8-(7+6^5)^*4)^*3-2-1$	129134373	$(9^8+7-6^5/4)^*3+21$
129046765	$(9^8-(7+6^5)^*4)^*3-2/1$	129134694	$(9^8-7^*6^5*4-3)^*(2+1)$
129046766	$(9^8-(7+6^5)^*4)^*3-2+1$	129134700	$(9^8-7^*6^5*4)^*3-2-1$
129046768	$(9^8-(7+6^5)^*4)^*3+2-1$	129134701	$(9^8-7^*6^5*4)^*3-2/1$
129046769	$(9^8-(7+6^5)^*4)^*3+2/1$	129134702	$(9^8-7^*6^5*4)^*3-2+1$
129046770	$(9^8-(7+6^5)^*4)^*3+2+1$	129134703	$(9^8-7^*6^5*4)^*3^2(2-1)$
129046788	$(9^8-(7+6^5)^*4)^*3+21$	129134704	$(9^8-7^*6^5*4)^*3+2-1$
129046809	$(9^8-7-6^5*4)^*3-21$	129134705	$(9^8-7^*6^5*4)^*3+2/1$
129046851	$(9^8-7-6^5*4)^*3+21$	129134706	$(9^8-7^*6^5*4)^*3+2+1$
129046893	$(9^8+7-6^5*4)^*3+21$	129134712	$(9^8-7^*6^5*4+3)^*(2+1)$
129046914	$(9^8+(7-6^5)^*4)^*3-21$	129134766	$(9^8+76-5^4*3)^*(2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
129135594	$(9^8-76^5*4-3)^*(2+1)$	129139050	$(9^8-7^6*(5+4))^*3+21$
129135600	$(9^8-76^5*4)^*3-2-1$	129139059	$(9^8-76^5*5+4^3)^*(2+1)$
129135601	$(9^8-76^5*4)^*3-2^1$	129139146	$(9^8+7^*(6-54)-3)^*(2+1)$
129135602	$(9^8-76^5*4)^*3-2+1$	129139153	$(9^8+7^*(6-54))^*3-2/1$
129135603	$(9^8-76^5*4)^*3^1(2-1)$	129139154	$(9^8+7^*(6-54))^*3-2+1$
129135604	$(9^8-76^5*4)^*3+2-1$	129139156	$(9^8+7^*(6-54))^*3+2-1$
129135605	$(9^8-76^5*4)^*3+2^1$	129139157	$(9^8+7^*(6-54))^*3+2/1$
129135606	$(9^8-76^5*4)^*3+2+1$	129139158	$(9^8+7^*(6-54))^*3+2+1$
129135612	$(9^8-76^5*4+3)^*(2+1)$	129139161	$(9^8-7-6^5*4-3)^*(2+1)$
129136314	$(9^8+7-6^5*4^3)^*(2+1)$	129139164	$(9^8+7^*(6-54)+3)^*(2+1)$
129137226	$(9^8-7-6^5*4^3)^*(2+1)$	129139179	$(9^8-7-6^5*4+3)^*(2+1)$
129137268	$(9^8+7-6^5*4^3)^*(2+1)$	129139182	$(9^8-(76+5)^*4-3)^*(2+1)$
129137802	$(9^8-7-65^4*3)^*(2+1)$	129139188	$(9^8-(76+5)^*4)^*3-2-1$
129137844	$(9^8+7-65^4*3)^*(2+1)$	129139189	$(9^8-(76+5)^*4)^*3-2^1$
129137955	$(9^8-7-(6/54)^{-3})^*(2+1)$	129139190	$(9^8-(76+5)^*4)^*3-2+1$
129138048	$(9^8-(7+6)^*54-3)^*(2+1)$	129139192	$(9^8-(76+5)^*4)^*3+2-1$
129138051	$(9^8-76-5^4-3)^*(2+1)$	129139193	$(9^8-(76+5)^*4)^*3+2^1$
129138066	$(9^8-(7+6)^*54+3)^*(2+1)$	129139194	$(9^8-(76+5)^*4)^*3+2+1$
129138069	$(9^8-76-5^4+3)^*(2+1)$	129139200	$(9^8-(76+5)^*4+3)^*(2+1)$
129138108	$(9^8-76^*(5+4))^*3-2-1$	129139203	$(9^8+7-6^5*4-3)^*(2+1)$
129138109	$(9^8-76^*(5+4))^*3-2^1$	129139218	$(9^8-7^*(6+5)^*4)^*3-21$
129138110	$(9^8-76^*(5+4))^*3-2+1$	129139221	$(9^8+7-6^5*4+3)^*(2+1)$
129138111	$(9^8-76^*(5+4))^*3/(2-1)$	129139236	$(9^8-7^*(6+5)^*4)^*3-2-1$
129138112	$(9^8-76^*(5+4))^*3+2-1$	129139237	$(9^8-7^*(6+5)^*4)^*3-2^1$
129138113	$(9^8-76^*(5+4))^*3+2^1$	129139238	$(9^8-7^*(6+5)^*4)^*3-2+1$
129138114	$(9^8-76^*(5+4))^*3+2+1$	129139240	$(9^8-7^*(6+5)^*4)^*3+2-1$
129138120	$(9^8-76^*(5+4)+3)^*(2+1)$	129139241	$(9^8-7^*(6+5)^*4)^*3+2^1$
129138507	$(9^8+76-5^4-3)^*(2+1)$	129139242	$(9^8-7^*(6+5)^*4)^*3+2+1$
129138525	$(9^8+76-5^4+3)^*(2+1)$	129139260	$(9^8-7^*(6+5)^*4)^*3+21$
129138606	$(9^8-7^*65-4^3)^*(2+1)$	129139296	$(9^8-(7+65)^*4)^*3-2-1$
129138711	$(9^8-7^*(65+4))^*3-2-1$	129139297	$(9^8-(7+65)^*4)^*3-2^1$
129138712	$(9^8-7^*(65+4))^*3-2^1$	129139298	$(9^8-(7+65)^*4)^*3-2+1$
129138713	$(9^8-7^*(65+4))^*3-2+1$	129139299	$(9^8-(7+65)^*4)^*3^1(2-1)$
129138714	$(9^8-7^*(65+4))^*3^1(2-1)$	129139300	$(9^8-(7+65)^*4)^*3+2-1$
129138715	$(9^8-7^*(65+4))^*3+2-1$	129139301	$(9^8-(7+65)^*4)^*3+2^1$
129138716	$(9^8-7^*(65+4))^*3+2^1$	129139302	$(9^8-(7+65)^*4)^*3+2+1$
129138717	$(9^8-7^*(65+4))^*3+2+1$	129139308	$(9^8-(76-5)^*4)^*3-2-1$
129138723	$(9^8-7^*(65+4)+3)^*(2+1)$	129139309	$(9^8-(76-5)^*4)^*3-2^1$
129138777	$(9^8-7^*65-4-3)^*(2+1)$	129139310	$(9^8-(76-5)^*4)^*3-2+1$
129138794	$(9^8-7^*65-4/3)^*(2+1)$	129139311	$(9^8-(76-5)^*4)^*3^1(2-1)$
129138795	$(9^8-7^*65-4+3)^*(2+1)$	129139312	$(9^8-(76-5)^*4)^*3+2-1$
129138797	$(9^8-7^*65)^*(4-3+2)-1$	129139313	$(9^8-(76-5)^*4)^*3+2^1$
129138799	$(9^8-7^*65)^*(4-3+2)+1$	129139314	$(9^8-(76-5)^*4)^*3+2+1$
129138801	$(9^8-7^*65+4-3)^*(2+1)$	129139353	$(9^8-7-65^4-3)^*(2+1)$
129138802	$(9^8-7^*65+4/3)^*(2+1)$	129139371	$(9^8-7-65^4+3)^*(2+1)$
129138819	$(9^8-7^*65+4+3)^*(2+1)$	129139380	$(9^8+(-7-6)^*5^4)^*3-2-1$
129138834	$(9^8-7^*65+4^3)^*(2+1)$	129139381	$(9^8+(-7-6)^*5^4)^*3-2^1$
129138873	$(9^8-7^*(65-4)-3)^*(2+1)$	129139382	$(9^8+(-7-6)^*5^4)^*3-2+1$
129138879	$(9^8-7^*(65-4))^*3-2-1$	129139384	$(9^8+(-7-6)^*5^4)^*3+2-1$
129138880	$(9^8-7^*(65-4))^*3-2^1$	129139385	$(9^8+(-7-6)^*5^4)^*3+2^1$
129138881	$(9^8-7^*(65-4))^*3-2+1$	129139413	$(9^8+7-65^4+3)^*(2+1)$
129138883	$(9^8-7^*(65-4))^*3+2-1$	129139428	$(9^8-7^*(6^5+4))^*3-21$
129138884	$(9^8-7^*(65-4))^*3+2^1$	129139447	$(9^8-7^*(6^5+4))^*3-2+1$
129138885	$(9^8-7^*(65-4))^*3+2+1$	129139448	$(9^8-7^*(6^5+4))^*3-2+1$
129138891	$(9^8-7^*(65-4)+3)^*(2+1)$	129139450	$(9^8-7^*(6^5+4))^*3+2-1$
129138900	$(9^8-7^*(6+54))^*3-2-1$	129139451	$(9^8-7^*(6^5+4))^*3+2^1$
129138901	$(9^8-7^*(6+54))^*3-2/1$	129139452	$(9^8-7^*(6^5+4))^*3+2+1$
129138902	$(9^8-7^*(6+54))^*3-2+1$	129139458	$(9^8+(7-65)^*4-3)^*(2+1)$
129138904	$(9^8-7^*(6+54))^*3+2-1$	129139464	$(9^8+(7-65)^*4)^*3-2-1$
129138905	$(9^8-7^*(6+54))^*3+2/1$	129139465	$(9^8+(7-65)^*4)^*3-2^1$
129138906	$(9^8-7^*(6+54))^*3+2+1$	129139466	$(9^8+(7-65)^*4)^*3-2+1$
129138912	$(9^8-7^*(6+54)+3)^*(2+1)$	129139467	$(9^8+(7-65)^*4)^*3^1(2-1)$
129138987	$(9^8-76^5-4^3)^*(2+1)$	129139468	$(9^8+(7-65)^*4)^*3+2-1$
129139002	$(9^8-76^5-4-3)^*(2+1)$	129139469	$(9^8+(7-65)^*4)^*3+2^1$
129139019	$(9^8-76^5-4/3)^*(2+1)$	129139470	$(9^8+(7-65)^*4)^*3+2+1$
129139020	$(9^8-76^5-4+3)^*(2+1)$	129139476	$(9^8+(7-65)^*4+3)^*(2+1)$
129139026	$(9^8-76^5+4-3)^*(2+1)$	129139479	$(9^8-7-6-5^4*3)^*(2+1)$
129139027	$(9^8-76^5+4/3)^*(2+1)$	129139512	$(9^8+7-6-5^4*3)^*(2+1)$
129139028	$(9^8-7^*6^*(5+4))^*3-2+1$	129139521	$(9^8+7-6-5^4*3)^*(2+1)$
129139030	$(9^8-7^*6^*(5+4))^*3+2-1$	129139545	$(9^8-7^*6^5+4)^*3/(2-1)$
129139031	$(9^8-7^*6^*(5+4))^*3+2^1$	129139551	$(9^8-7^*6-54^3)^*(2+1)$
129139044	$(9^8-76^5+4+3)^*(2+1)$	129139554	$(9^8-7^*6^5+4+3)^*(2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
129139557	$(9^8+7+6-5^*43)^*(2+1)$	129140014	$(9^8-7^*(6+5-4))^*3-2/1$
129139561	$(9^8/7-6^*5+4/3)^*21$	129140015	$(9^8-7^*(6+5-4))^*3-2+1$
129139563	$(9^8+7-(65+4)^*3)^*(2+1)$	129140017	$(9^8-7^*(6+5-4))^*3+2-1$
129139578	$(9^8+(-7^*6-5)^*4)^*3-21$	129140018	$(9^8-7^*(6+5-4))^*3+2/1$
129139593	$(9^8-7-(65-4)^*3)^*(2+1)$	129140057	$(9^8-7^*(6-5+4))^*3-2+1$
129139596	$(9^8-7^*(6^*5-4))^*3-21$	129140059	$(9^8-7^*(6-5+4))^*3+2-1$
129139597	$(9^8+(-7^*6-5)^*4)^*3-2^{\wedge}1$	129140060	$((9^8-7)^*6-54^*3)/2-1$
129139598	$(9^8+(7^*-6-5)^*4)^*3-2+1$	129140069	$(9^8-(7+6-5)^*4)^*3+2^{\wedge}1$
129139600	$(9^8+(7^*-6-5)^*4)^*3+2-1$	129140087	$(9^8-(7/6+5)^*4)^*3-2/1$
129139601	$(9^8+(-7^*6-5)^*4)^*3+2^{\wedge}1$	129140116	$(9^8+(7-6-5)^*4)^*3+2-1$
129139602	$(9^8-7-(6+54)^*3)^*(2+1)$	129140117	$((9^8-7)^*6-5-43)/2-1$
129139614	$(9^8-7^*(6^*5-4))^*3-2-1$	129140209	$((9^8+7)^*6+5+43)/2+1$
129139615	$(9^8-7^*(6^*5-4))^*3-2^{\wedge}1$	129140210	$(9^8-(7-6-5)^*4)^*3-2+1$
129139616	$(9^8-7^*(6^*5-4))^*3-2+1$	129140239	$(9^8+(7/6+5)^*4)^*3+2^{\wedge}1$
129139618	$(9^8-7^*(6^*5-4))^*3+2-1$	129140257	$(9^8+(7+6-5)^*4)^*3-2^{\wedge}1$
129139619	$(9^8-7^*(6^*5-4))^*3+2^{\wedge}1$	129140266	$((9^8+7)^*6+54^*3)/2+1$
129139620	$(9^8+(-7^*6-5)^*4)^*3+21$	129140267	$(9^8+7^*(6-5+4))^*3-2+1$
129139635	$(9^8+7-(65-4)^*3)^*(2+1)$	129140269	$(9^8+7^*(6-5+4))^*3+2-1$
129139638	$(9^8-7-6-54^*3)^*(2+1)$	129140296	$(9^8/7+6+(5-4)/3)^*21$
129139644	$(9^8+7^*6-5^*43)^*(2+1)$	129140308	$(9^8+7^*(6+5-4))^*3-2/1$
129139662	$(9^8-7^*6^*5+43)^*(2+1)$	129140309	$(9^8+7^*(6+5-4))^*3-2+1$
129139674	$(9^8+7+6-54^*3)^*(2+1)$	129140311	$(9^8+7^*(6+5-4))^*3+2-1$
129139677	$(9^8*(7-6)-54^*3)^*(2+1)$	129140312	$(9^8+7^*(6+5-4))^*3+2/1$
129139680	$(9^8+7-6-54^*3)^*(2+1)$	129140340	$(9^8-7+65+4-3)^*(2+1)$
129139698	$(9^8+(-7^*6+5)^*4)^*3-21$	129140341	$(9^8-7+65+4/3)^*(2+1)$
129139710	$(9^8-7+(6-54)^*3)^*(2+1)$	129140353	$(9^8+7/6^*54)^*3+2-1$
129139716	$(9^8+7+6-54^*3)^*(2+1)$	129140354	$(9^8+7/6^*54)^*3+2/1$
129139717	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3-2^{\wedge}1$	129140401	$(9^8/7+(6^*5+4)/3)^*21$
129139718	$(9^8+(-7^*6+5)^*4)^*3-2+1$	129140402	$(9^8+76+5-4/3)^*(2+1)$
129139720	$(9^8+(-7^*6+5)^*4)^*3+2-1$	129140410	$(9^8+76+5+4/3)^*(2+1)$
129139721	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3+2^{\wedge}1$	129140411	$(9^8+76+5^*4/3)^*(2+1)$
129139722	$(9^8+(-7^*6+5)^*4)^*3+2+1$	129140422	$(9^8/7+6+5+4/3)^*21$
129139728	$(9^8-76-5-4^{\wedge}3)^*(2+1)$	129140433	$(9^8+7^*6+5+43)^*(2+1)$
129139740	$(9^8+(-7^*6+5)^*4)^*3+21$	129140437	$(9^8+(-7+6^*5)^*4)^*3-2^{\wedge}1$
129139755	$(9^8-7-65-4^{\wedge}3)^*(2+1)$	129140438	$(9^8+(-7+6^*5)^*4)^*3-2+1$
129139758	$(9^8-76+5-4^{\wedge}3)^*(2+1)$	129140440	$(9^8+(-7+6^*5)^*4)^*3+2-1$
129139761	$(9^8-7-6^*5^*4)^*3-21$	129140441	$(9^8+(-7+6^*5)^*4)^*3+2^{\wedge}1$
129139766	$(9^8+76-5^{\wedge}4/3)^*(2+1)$	129140442	$(9^8+7^*6+5+4-3)^*(2+1)$
129139797	$(9^8+7-65-4^{\wedge}3)^*(2+1)$	129140444	$(9^8+7+65^*4/3)^*(2+1)$
129139803	$(9^8+7-6^*5^*4)^*3-21$	129140446	$(9^8+76^*5/4)^*3-2^{\wedge}1$
129139810	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*3-2^{\wedge}1$	129140447	$(9^8+76^*5/4)^*3-2+1$
129139811	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*3-2+1$	129140475	$(9^8+7^*(6+5+4))^*3-2-1$
129139813	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*3+2-1$	129140476	$(9^8+7^*(6+5+4))^*3-2/1$
129139814	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*3+2^{\wedge}1$	129140477	$(9^8+7^*(6+5+4))^*3-2+1$
129139815	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*3+2+1$	129140479	$(9^8+7^*(6+5+4))^*3+2-1$
129139824	$((9^8+7)/-6+5^*4)^*(3-21)$	129140480	$(9^8+7^*(6+5+4))^*3+2/1$
129139833	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*3+21$	129140481	$(9^8-7+6^*5^*4)^*3-21$
129139839	$(9^8-(7+6)^*5-43)^*(2+1)$	129140493	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*3-21$
129139845	$(9^8+7-6^*5^*4)^*3+21$	129140502	$((9^8-7)/-6-5^*4)^*(3-21)$
129139846	$(9^8-7^*(6+5+4))^*3-2/1$	129140511	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*3-2-1$
129139847	$(9^8-7^*(6+5+4))^*3-2+1$	129140512	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*3-2/1$
129139849	$(9^8-7^*(6+5+4))^*3+2-1$	129140513	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*3-2+1$
129139850	$(9^8-7^*(6+5+4))^*3+2/1$	129140515	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*3+2-1$
129139851	$(9^8-7^*(6+5+4))^*3+2+1$	129140516	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*3+2/1$
129139855	$(9^8/7-(6+5)^*4/3)^*21$	129140523	$(9^8-7+6^*5^*4)^*3+21$
129139879	$(9^8-76^*5/4)^*3+2-1$	129140529	$(9^8-7+65+4^{\wedge}3)^*(2+1)$
129139880	$(9^8-76^*5/4)^*3+2^{\wedge}1$	129140560	$(9^8-76+5^{\wedge}4/3)^*(2+1)$
129139882	$(9^8-7-65^*4/3)^*(2+1)$	129140565	$(9^8+7+6^*5^*4)^*3+21$
129139884	$(9^8-7^*6-54+3)^*(2+1)$	129140568	$(9^8+76-5+4^{\wedge}3)^*(2+1)$
129139885	$(9^8+(-7-6^*5)^*4)^*3-2^{\wedge}1$	129140571	$(9^8+7+65+4^{\wedge}3)^*(2+1)$
129139886	$(9^8+(-7-6^*5)^*4)^*3-2+1$	129140586	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3-21$
129139888	$(9^8+(-7-6^*5)^*4)^*3+2-1$	129140598	$(9^8+76+5+4^{\wedge}3)^*(2+1)$
129139889	$(9^8+(-7-6^*5)^*4)^*3+2/1$	129140604	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3-2-1$
129139893	$(9^8-7^*6-5-43)^*(2+1)$	129140605	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3-2^{\wedge}1$
129139897	$(9^8/7-6-5^*4/3)^*21$	129140606	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3-2+1$
129139915	$(9^8-76-5^*4/3)^*(2+1)$	129140608	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3+2-1$
129139916	$(9^8-76-5-4/3)^*(2+1)$	129140609	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3+2/1$
129139924	$(9^8-76-5+4/3)^*(2+1)$	129140610	$(9^8-7-6+54^*3)^*(2+1)$
129139972	$(9^8-7/6^*54)^*3-2/1$	129140616	$(9^8+7-(6-54)^*3)^*(2+1)$
129139973	$(9^8-7/6^*54)^*3-2+1$	129140628	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*3+21$
129139985	$(9^8+7-65-4/3)^*(2+1)$	129140646	$(9^8-7+6+54^*3)^*(2+1)$
129139986	$(9^8+7-65-4+3)^*(2+1)$	129140649	$(9^8*(7-6)+54^*3)^*(2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
129140652	$(9^8+7-6+54^3)^*(2+1)$	129141105	$(9^8-7+6^*54-3)^*(2+1)$
129140664	$(9^8+7^*6^*5-43)^*(2+1)$	129141108	$(9^8+7^*(6+5)^*4)^*3+21$
129140682	$(9^8-7^*6+5^*43)^*(2+1)$	129141123	$(9^8-7+6^*54+3)^*(2+1)$
129140688	$(9^8+7+6+54^3)^*(2+1)$	129141126	$(9^8+(76+5)^*4-3)^*(2+1)$
129140691	$(9^8-7+(65-4)^*3)^*(2+1)$	129141132	$(9^8+(76+5)^*4)^*3-2-1$
129140706	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*3-21$	129141133	$(9^8+(76+5)^*4)^*3-2^*1$
129140707	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*3-2/1$	129141134	$(9^8+(76+5)^*4)^*3-2+1$
129140708	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*3-2+1$	129141136	$(9^8+(76+5)^*4)^*3+2-1$
129140710	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*3+2-1$	129141137	$(9^8+(76+5)^*4)^*3+2^*1$
129140711	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*3+2/1$	129141138	$(9^8+(76+5)^*4)^*3+2+1$
129140712	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*3+2+1$	129141144	$(9^8+(76+5)^*4+3)^*(2+1)$
129140724	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*3-2-1$	129141147	$(9^8+7+6^*54-3)^*(2+1)$
129140725	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*3-2/1$	129141162	$(9^8-7^*(6-54)-3)^*(2+1)$
129140726	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*3-2+1$	129141165	$(9^8+7+6^*54+3)^*(2+1)$
129140728	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*3+2-1$	129141168	$(9^8-7^*(6-54))^*3-2-1$
129140729	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*3+2^*1$	129141169	$(9^8-7^*(6-54))^*3-2/1$
129140730	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*3+21$	129141170	$(9^8-7^*(6-54))^*3-2+1$
129140733	$(9^8+7^*(65-4)^*3)^*(2+1)$	129141172	$(9^8-7^*(6-54))^*3+2-1$
129140748	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*3+21$	129141173	$(9^8-7^*(6-54))^*3+2/1$
129140763	$(9^8-7+(65+4)^*3)^*(2+1)$	129141180	$(9^8-7^*(6-54)+3)^*(2+1)$
129140769	$(9^8-7-6+5^*43)^*(2+1)$	129141267	$(9^8+76^*5-4^*3)^*(2+1)$
129140772	$(9^8+7^*6^*5-4-3)^*(2+1)$	129141276	$(9^8+7^*6^*(5+4))^*3-21$
129140775	$(9^8+7^*6+54^3)^*(2+1)$	129141282	$(9^8+76^*5-4-3)^*(2+1)$
129140781	$(9^8+7^*6^*5-4)^*3/(2-1)$	129141295	$(9^8+7^*6^*(5+4))^*3-2^*1$
129140805	$(9^8-7+6+5^*43)^*(2+1)$	129141296	$(9^8+7^*6^*(5+4))^*3-2+1$
129140814	$(9^8+7^*6^*5+4+3)^*(2+1)$	129141298	$(9^8+7^*6^*(5+4))^*3+2-1$
129140821	$(9^8/7+6^*5+4/3)^*21$	129141299	$(9^8+76^*5-4/3)^*(2+1)$
129140847	$(9^8+7+6+5^*43)^*(2+1)$	129141300	$(9^8+76^*5-4+3)^*(2+1)$
129140850	$(9^8-(7-65)^*4-3)^*(2+1)$	129141306	$(9^8+76^*5+4-3)^*(2+1)$
129140856	$(9^8-(7-65)^*4)^*3-2-1$	129141307	$(9^8+76^*5+4/3)^*(2+1)$
129140857	$(9^8-(7-65)^*4)^*3-2/1$	129141324	$(9^8+76^*5+4+3)^*(2+1)$
129140858	$(9^8-(7-65)^*4)^*3-2+1$	129141339	$(9^8+76^*5+4^*3)^*(2+1)$
129140859	$(9^8-(7-65)^*4)^*3^*(2-1)$	129141414	$(9^8+7^*(6+54)-3)^*(2+1)$
129140860	$(9^8-(7-65)^*4)^*3+2-1$	129141420	$(9^8+7^*(6+54))^*3-2-1$
129140861	$(9^8-(7-65)^*4)^*3+2/1$	129141421	$(9^8+7^*(6+54))^*3-2/1$
129140862	$(9^8-(7-65)^*4)^*3+2+1$	129141422	$(9^8+7^*(6+54))^*3-2+1$
129140868	$(9^8-(7-65)^*4+3)^*(2+1)$	129141424	$(9^8+7^*(6+54))^*3+2-1$
129140874	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*3-2-1$	129141425	$(9^8+7^*(6+54))^*3+2/1$
129140875	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*3-2/1$	129141426	$(9^8+7^*(6+54))^*3+2+1$
129140876	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*3-2+1$	129141435	$(9^8+7^*(65-4)-3)^*(2+1)$
129140878	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*3+2-1$	129141441	$(9^8+7^*(65-4))^*3-2-1$
129140879	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*3+2/1$	129141442	$(9^8+7^*(65-4))^*3-2^*1$
129140898	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*3+21$	129141443	$(9^8+7^*(65-4))^*3-2+1$
129140913	$(9^8-7+65^*4-3)^*(2+1)$	129141445	$(9^8+7^*(65-4))^*3+2-1$
129140941	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*3-2^*1$	129141446	$(9^8+7^*(65-4))^*3+2^*1$
129140942	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*3-2+1$	129141447	$(9^8+7^*(65-4))^*3+2+1$
129140944	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*3+2-1$	129141453	$(9^8+7^*(65-4)+3)^*(2+1)$
129140945	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*3+2^*1$	129141492	$(9^8+7^*65-4^*3)^*(2+1)$
129140946	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*3+2+1$	129141507	$(9^8+7^*65-4-3)^*(2+1)$
129140955	$(9^8+7+65^*4-3)^*(2+1)$	129141524	$(9^8+7^*65-4/3)^*(2+1)$
129140973	$(9^8+7+65^*4+3)^*(2+1)$	129141525	$(9^8+7^*65-4+3)^*(2+1)$
129141012	$(9^8+(76-5)^*4)^*3-2-1$	129141527	$(9^8+7^*65)^*(4-3+2)-1$
129141013	$(9^8+(76-5)^*4)^*3-2^*1$	129141529	$(9^8+7^*65)^*(4-3+2)+1$
129141014	$(9^8+(76-5)^*4)^*3-2+1$	129141531	$(9^8+7^*65+4-3)^*(2+1)$
129141015	$(9^8+(76-5)^*4)^*3/(2-1)$	129141532	$(9^8+7^*65+4/3)^*(2+1)$
129141016	$(9^8+(76-5)^*4)^*3+2-1$	129141549	$(9^8+7^*65+4+3)^*(2+1)$
129141017	$(9^8+(76-5)^*4)^*3+2^*1$	129141603	$(9^8+7^*(65+4)-3)^*(2+1)$
129141018	$(9^8+(76-5)^*4)^*3+2+1$	129141609	$(9^8+7^*(65+4))^*3-2-1$
129141024	$(9^8+(7+65)^*4)^*3-2-1$	129141610	$(9^8+7^*(65+4))^*3-2^*1$
129141025	$(9^8+(7+65)^*4)^*3-2^*1$	129141611	$(9^8+7^*(65+4))^*3-2+1$
129141026	$(9^8+(7+65)^*4)^*3-2+1$	129141612	$(9^8+7^*(65+4))^*3^*(2-1)$
129141027	$(9^8+(7+65)^*4)^*3/(2-1)$	129141613	$(9^8+7^*(65+4))^*3+2-1$
129141028	$(9^8+(7+65)^*4)^*3+2-1$	129141614	$(9^8+7^*(65+4))^*3+2^*1$
129141029	$(9^8+(7+65)^*4)^*3+2^*1$	129141615	$(9^8+7^*(65+4))^*3+2+1$
129141030	$(9^8+(7+65)^*4)^*3+2+1$	129141720	$(9^8+7^*65+4^*3)^*(2+1)$
129141066	$(9^8+7^*(6+5)^*4)^*3-21$	129141801	$(9^8-7+5+4^*3)^*(2+1)$
129141084	$(9^8+7^*(6+5)^*4)^*3-2-1$	129141819	$(9^8-7+5+4^*3)^*(2+1)$
129141085	$(9^8+7^*(6+5)^*4)^*3-2^*1$	129142206	$(9^8+76^*(5+4)-3)^*(2+1)$
129141086	$(9^8+7^*(6+5)^*4)^*3-2+1$	129142212	$(9^8+76^*(5+4))^*3-2-1$
129141088	$(9^8+7^*(6+5)^*4)^*3+2-1$	129142213	$(9^8+76^*(5+4))^*3-2^*1$
129141089	$(9^8+7^*(6+5)^*4)^*3+2^*1$	129142214	$(9^8+76^*(5+4))^*3-2+1$
129141090	$(9^8+7^*(6+5)^*4)^*3+2+1$	129142215	$(9^8+76^*(5+4))^*3/(2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
129142216	$(9^8+76*(5+4))^*3+2-1$	129218874	$((9^8-7)^*6+54^3)/2*1$
129142217	$(9^8+76*(5+4))^*3+2^1$	129218875	$((9^8-7)^*6+54^3)/2+1$
129142218	$(9^8+76*(5+4))^*3+2+1$	129218892	$(9^8+7*6*5^4)^*3-21$
129142257	$(9^8+76+5^4-3)^*(2+1)$	129218910	$(9^8+7*6*5^4)^*3-2-1$
129142260	$(9^8+(7+6)*5^4-3)^*(2+1)$	129218911	$(9^8+7*6*5^4)^*3-2/1$
129142275	$(9^8+76+5^4+3)^*(2+1)$	129218912	$(9^8+7*6*5^4)^*3-2+1$
129142278	$(9^8+(7+6)*5^4+3)^*(2+1)$	129218914	$(9^8+7*6*5^4)^*3+2-1$
129142371	$(9^8+7+(6/5^4)^{-3})^*(2+1)$	129218915	$((9^8+7)^*6+54^3)/2-1$
129142482	$(9^8-7+65*4^3)^*(2+1)$	129218916	$((9^8+7)^*6+54^3)/2*1$
129142524	$(9^8+7+65*4^3)^*(2+1)$	129218917	$((9^8+7)^*6+54^3)/2+1$
129143058	$(9^8-7+6*5^4)^*(2+1)$	129218934	$(9^8+7*6*5^4)^*3+21$
129143100	$(9^8+7+6*5^4)^*(2+1)$	129228375	$(9^8+(7^6-5)/4)^*3-21$
129144012	$(9^8-7+6*5^4)^*(2+1)$	129228393	$(9^8+(7^6-5)/4)^*3-2-1$
129144412	$(9^8/7-6+5^4/3)^*21$	129228394	$(9^8+(7^6-5)/4)^*3-2^1$
129144496	$(9^8/7-(6-5^4)/3)^*21$	129228395	$(9^8+(7^6-5)/4)^*3-2+1$
129144580	$(9^8/7+(6+5^4)/3)^*21$	129228397	$(9^8+(7^6-5)/4)^*3+2-1$
129144664	$(9^8/7+6+5^4/3)^*21$	129228398	$(9^8+(7^6-5)/4)^*3+2^1$
129144714	$(9^8+7+65*4-3)^*(2+1)$	129228399	$(9^8+(7^6-5)/4)^*3+2+1$
129144720	$(9^8+76*5^4)^*3-2-1$	129228417	$(9^8+(7^6-5)/4)^*3+21$
129144721	$(9^8+76*5^4)^*3-2^1$	129233370	$(9^8-(7-6^5)^4)^*3-21$
129144722	$(9^8+76*5^4)^*3-2+1$	129233388	$(9^8-(7-6^5)^4)^*3-2-1$
129144723	$(9^8+76*5^4)^*3^1(2-1)$	129233389	$(9^8-(7-6^5)^4)^*3-2/1$
129144724	$(9^8+76*5^4)^*3+2-1$	129233390	$(9^8-(7-6^5)^4)^*3-2+1$
129144725	$(9^8+76*5^4)^*3+2^1$	129233392	$(9^8-(7-6^5)^4)^*3+2-1$
129144726	$(9^8+76*5^4)^*3+2+1$	129233393	$(9^8-(7-6^5)^4)^*3+2/1$
129144732	$(9^8+76*5^4+3)^*(2+1)$	129233394	$(9^8-(7-6^5)^4)^*3+2+1$
129145560	$(9^8-76+5^4)^*(2+1)$	129233412	$(9^8-(7-6^5)^4)^*3+21$
129145614	$(9^8+7*65*4-3)^*(2+1)$	129233433	$(9^8-7+6^5)^4)^*3-21$
129145620	$(9^8+7*65*4)^*3-2-1$	129233475	$(9^8+7+6^5)^4)^*3-21$
129145621	$(9^8+7*65*4)^*3-2/1$	129233517	$(9^8+7+6^5)^4)^*3+21$
129145622	$(9^8+7*65*4)^*3-2+1$	129233538	$(9^8+(7+6^5)^4)^*3-21$
129145623	$(9^8+7*65*4)^*3^1(2-1)$	129233556	$(9^8+(7+6^5)^4)^*3-2-1$
129145624	$(9^8+7*65*4)^*3+2-1$	129233557	$(9^8+(7+6^5)^4)^*3-2^1$
129145625	$(9^8+7*65*4)^*3+2/1$	129233558	$(9^8+(7+6^5)^4)^*3-2+1$
129145626	$(9^8+7*65*4)^*3+2+1$	129233560	$(9^8+(7+6^5)^4)^*3+2-1$
129145632	$(9^8+7*65*4+3)^*(2+1)$	129233561	$(9^8+(7+6^5)^4)^*3+2^1$
129145953	$(9^8-7+6^5/4)^*3-21$	129233562	$(9^8+(7+6^5)^4)^*3+2+1$
129145995	$(9^8-7+6^5/4)^*3+21$	129233580	$(9^8+(7+6^5)^4)^*3+21$
129146016	$(9^8+76+5^4)^*(2+1)$	129242650	$(9^8/7+(6+5)^4/3)^*21$
129146037	$(9^8+7+6^5/4)^*3+21$	129282654	$(9^8+76*5^4-3)^*(2+1)$
129146958	$(9^8+7*6*5^4-3)^*(2+1)$	129282660	$(9^8+76*5^4)^*3-2-1$
129146967	$(9^8+7*6*5^4)^*3^1(2-1)$	129282661	$(9^8+76*5^4)^*3-2^1$
129146976	$(9^8+7*6*5^4+3)^*(2+1)$	129282662	$(9^8+76*5^4)^*3-2+1$
129151371	$(9^8-7+6*5^4)^*3-21$	129282663	$(9^8+76*5^4)^*3/(2-1)$
129151392	$((9^8-7)/6+5^4)^*(-3+21)$	129282664	$(9^8+76*5^4)^*3+2-1$
129151413	$(9^8+7+6*5^4)^*3-21$	129282665	$(9^8+76*5^4)^*3+2^1$
129151434	$((9^8+7)/6+5^4)^*(-3+21)$	129282666	$(9^8+76*5^4)^*3+2+1$
129151455	$(9^8+7+6*5^4)^*3+21$	129282672	$(9^8+76*5^4+3)^*(2+1)$
129163341	$(9^8-7+6^5-43)^*(2+1)$	129303330	$(9^8+7*6^5-43)^*(2+1)$
129163383	$(9^8+7+6^5-43)^*(2+1)$	129303354	$(9^8+7*(6^5-4))^*3-21$
129163599	$(9^8-7+6^5+43)^*(2+1)$	129303372	$(9^8+7*(6^5-4))^*3-2-1$
129163641	$(9^8+7+6^5+43)^*(2+1)$	129303373	$(9^8+7*(6^5-4))^*3-2^1$
129163935	$(9^8-76+(5*4)^3)^*(2+1)$	129303374	$(9^8+7*(6^5-4))^*3-2+1$
129164391	$(9^8+76+(5*4)^3)^*(2+1)$	129303376	$(9^8+7*(6^5-4))^*3+2-1$
129164517	$(9^8+(7+6)*5^4)^*3-21$	129303377	$(9^8+7*(6^5-4))^*3+2^1$
129164535	$(9^8+(7+6)*5^4)^*3-2-1$	129303378	$(9^8+7*(6^5-4))^*3+2+1$
129164536	$(9^8+(7+6)*5^4)^*3-2^1$	129303396	$(9^8+7*(6^5-4))^*3+21$
129164537	$(9^8+(7+6)*5^4)^*3-2+1$	129303426	$(9^8+7*6^5-4)^*3-21$
129164539	$(9^8+(7+6)*5^4)^*3+2-1$	129303487	$(9^8/7+6^5+4/3)^*21$
129164540	$(9^8+(7+6)*5^4)^*3+2^1$	129303492	$(9^8+7*6^5+4)^*3+21$
129164541	$(9^8+(7+6)*5^4)^*3+2+1$	129303522	$(9^8+7*(6^5+4))^*3-21$
129164559	$(9^8+(7+6)*5^4)^*3+21$	129303540	$(9^8+7*(6^5+4))^*3-2-1$
129180966	$(9^8+7*6^5/4)^*3-21$	129303541	$(9^8+7*(6^5+4))^*3-2^1$
129180984	$(9^8+7*6^5/4)^*3-2-1$	129303542	$(9^8+7*(6^5+4))^*3-2+1$
129180985	$(9^8+7*6^5/4)^*3-2/1$	129303544	$(9^8+7*(6^5+4))^*3+2-1$
129180986	$(9^8+7*6^5/4)^*3-2+1$	129303545	$(9^8+7*(6^5+4))^*3+2^1$
129180988	$(9^8+7*6^5/4)^*3+2-1$	129303546	$(9^8+7*(6^5+4))^*3+2+1$
129180989	$(9^8+7*6^5/4)^*3+2/1$	129303564	$(9^8+7*(6^5+4))^*3+21$
129180990	$(9^8+7*6^5/4)^*3+2+1$	129303588	$(9^8+7*6^5+43)^*(2+1)$
129181008	$(9^8+7*6^5/4)^*3+21$	129447603	$(9^8+7*(6+5)^4)^*3-21$
129194623	$(9^8/7+(6^5+4)/3)^*21$	129447621	$(9^8+7*(6+5)^4)^*3-2-1$
129218873	$((9^8-7)^*6+54^3)/2-1$	129447622	$(9^8+7*(6+5)^4)^*3-2/1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
129447623	$(9^8+7*(6+5)^4)^*3-2+1$	133595676	$(9^8+(7+6)^5)^*3-2-1$
129447625	$(9^8+7*(6+5)^4)^*3+2-1$	133595677	$(9^8+(7+6)^5)^*3-2^1$
129447626	$(9^8+7*(6+5)^4)^*3+2/1$	133595678	$(9^8+(7+6)^5)^*3-2+1$
129447627	$(9^8+7*(6+5)^4)^*3+2+1$	133595680	$(9^8+(7+6)^5)^*3+2-1$
129447645	$(9^8+7*(6+5)^4)^*3+21$	133595681	$(9^8+(7+6)^5)^*3+2^1$
129492465	$(9^8+7^6-5^*43)^*(2+1)$	133595682	$(9^8+(7+6)^5)^*3+2+1$
129492624	$(9^8+7^6-54^*3)^*(2+1)$	133595700	$(9^8+(7+6)^5)^*3+21$
129492939	$(9^8+7^6-54-3)^*(2+1)$	133923069	$(9^8/(7-(6-5)/4)-3)^*21$
129492957	$(9^8+7^6-54+3)^*(2+1)$	133923195	$(9^8/(7-(6-5)/4)+3)^*21$
129492966	$(9^8+7^6-5-43)^*(2+1)$	134476794	$(-9-87^*-6)^*(-5-(-4^3^2+1))$
129492996	$(9^8+7^6+5-43)^*(2+1)$	134477308	$(-9-87^*-6)^*(-5+4^3^2+1)$
129493029	$(9^8+7^6-5^*4)^*3-21$	134477820	$(-9-87^*-6)^*(-5+4^3^2+1)$
129493056	$(9^8+7^6-54/3)^*(2+1)$	134810163	$(9^8/7+(6^5)^4/3)^*21$
129493071	$(9^8+7^6-5^*4)^*3+21$	135527922	$-9-(-87^*-6-5)^*(-4^3^2+1)$
129493149	$(9^8+7^6+5^*4)^*3-21$	135528438	$-9-((-87^*-6-5)^*-4^3^2+1)$
129493164	$(9^8+7^6+54/3)^*(2+1)$	135528440	$-9-(-87^*-6-5)^*-4^3^2+1$
129493191	$(9^8+7^6+5^*4)^*3+21$	135597168	$(9^8-7+6)/5/4^*3^*21$
129493224	$(9^8+7^6-5+43)^*(2+1)$	136199082	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3-21$
129493254	$(9^8+7^6+5+43)^*(2+1)$	136199100	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3-2-1$
129493263	$(9^8+7^6+54-3)^*(2+1)$	136199101	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3-2/1$
129493281	$(9^8+7^6+54+3)^*(2+1)$	136199102	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3-2+1$
129493596	$(9^8+7^6+54^*3)^*(2+1)$	136199104	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3+2-1$
129493755	$(9^8+7^6+5^*43)^*(2+1)$	136199105	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3+2/1$
129793326	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3-21$	136199106	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3+2+1$
129793344	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3-2-1$	136199124	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3+21$
129793345	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3-2/1$	136314814	$-9-(-8^*(-7-65^*-4^3^2)+1)$
129793346	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3-2+1$	136314816	$-9+8^*(-7-65^*-4^3^2)+1$
129793348	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3+2-1$	136314928	$-9-8^*(-7+65^*-4^3^2)+1$
129793349	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3+2/1$	136682511	$(9^8+7^6^*5^*43)^*2-1$
129793350	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3+2+1$	136682513	$(9^8+7^6^*5^*43)^*2+1$
129793368	$(9^8+7^6^*5^*4)^*3+21$	136836027	$-9-87^*-6^*(-5-(-4^3^2+1))$
130143246	$(9^8-7+6^*5^*43)^*(2+1)$	136836462	$-9-87^*(-6^*(-5+4^3^2)+1)$
130143288	$(9^8+7+6^*5^*43)^*(2+1)$	136837071	$-9-87^*-6^*(-5+4^3^2+1)$
130551870	$(9^8+(7^6-5)^*4)^*3-21$	136838718	$-9^*(-8+(-7+65)^*(-4^3^2+1))$
130551888	$(9^8+(7^6-5)^*4)^*3-2-1$	136839241	$-9^*(-8+(-7+65)^*-4^3^2)+1$
130551889	$(9^8+(7^6-5)^*4)^*3-2^1$	136841247	$-9+87^*-6^*(-5-4^3^2+1)$
130551890	$(9^8+(7^6-5)^*4)^*3-2+1$	136841856	$-9+87^*(-6^*(-5-4^3^2)+1)$
130551892	$(9^8+(7^6-5)^*4)^*3+2-1$	137625705	$(-98-7)^*(-6+5^*(-4^3^2+1))$
130551893	$(9^8+(7^6-5)^*4)^*3+2^1$	137626125	$(-98-7)^*(-6+5^*-4^3^2+1)$
130551894	$(9^8+(7^6-5)^*4)^*3+2+1$	137626231	$(-98-7)^*(-6+5^*-4^3^2)+1$
130551912	$(9^8+(7^6-5)^*4)^*3+21$	137626335	$(-98-7)^*(-6-(-5^*-4^3^2+1))$
130551990	$(9^8+(7^6+5)^*4)^*3-21$	137749264	$(9^8-76)/5^*4^*(3+2-1)$
130552008	$(9^8+(7^6+5)^*4)^*3-2-1$	137887218	$(-9-(-87^*-6-5)^*(-4^3^2+1))$
130552009	$(9^8+(7^6+5)^*4)^*3-2/1$	138355217	$(9^8^(-7+6+5)-4)^*3/2-1$
130552010	$(9^8+(7^6+5)^*4)^*3-2+1$	138355219	$(9^8^(-7+6+5)-4)^*3/2+1$
130552012	$(9^8+(7^6+5)^*4)^*3+2-1$	138355229	$(9^8^(-7+6+5)+4)^*3/2-1$
130552013	$(9^8+(7^6+5)^*4)^*3+2/1$	138355231	$(9^8^(-7+6+5)+4)^*3/2+1$
130552014	$(9^8+(7^6+5)^*4)^*3+2+1$	139200588	$(-9+87^*-6)^*(-5-4^3^2+1)$
130552032	$(9^8+(7^6+5)^*4)^*3+21$	139201120	$(-9+87^*-6)^*(-5-4^3^2+1)$
130904769	$(9^8+7^6^*5-43)^*(2+1)$	139591107	$(9^8/7+6^*5^*43)^*21$
130904865	$(9^8+7^6^*5-4)^*3-21$	139901779	$(9^8^*(7+6)-5)/4-3^*21$
130904877	$(9^8+7^6^*5-4-3)^*(2+1)$	139901809	$(9^8^*(7+6)-5)/4-32-1$
130904895	$(9^8+7^6^*5-4+3)^*(2+1)$	139901810	$(9^8^*(7+6)-5)/4-32^*1$
130904901	$(9^8+7^6^*5+4-3)^*(2+1)$	139901811	$(9^8^*(7+6)-5)/4-32+1$
130904919	$(9^8+7^6^*5+4+3)^*(2+1)$	139901818	$(9^8^*(7+6)-5)/4-3-21$
130904931	$(9^8+7^6^*5+4)^*3+21$	139901824	$(9^8^*(7+6)-5)/4+3-21$
130905027	$(9^8+7^6^*5+43)^*(2+1)$	139901860	$(9^8^*(7+6)-5)/4-3+21$
131570121	$(9^8-7+(6^5)^4)^*3-21$	139901873	$(9^8^*(7+6)-5)/4+32-1$
131570163	$(9^8-7+(6^5)^4)^*3+21$	139901874	$(9^8^*(7+6)-5)/4+32^*1$
131570205	$(9^8+7+(6^5)^4)^*3+21$	139901875	$(9^8^*(7+6)-5)/4+32+1$
132152832	$-9^*-8^*-7^*(-65-4^3^2+1)$	139901887	$(9^8+7)^*(6-5)/4+3)^*21$
132153327	$-9^*(-8^*-7^*(-65-4^3^2)+1)$	139901905	$(9^8^*(7+6)-5)/4+3^*21$
132153408	$-9^*-8^*(-7^*(-65-4^3^2)+1)$	141439226	$(9^8^*((7+6)^5+4)-3)/21$
132316665	$(9^8+7^6^*(5+4)^*3-21$	143488813	$((9^8-76)^*5-4)/(3/2)-1$
132316683	$(9^8+7^6^*(5+4)^*3-2-1$	143488814	$((9^8-76)^*5-4)/(3/2)^*1$
132316684	$(9^8+7^6^*(5+4)^*3-2/1$	143488815	$((9^8-76)^*5-4)/(3/2)+1$
132316685	$(9^8+7^6^*(5+4)^*3-2+1$	143489067	$9^8^*(7-6+5+4)/3-2-1$
132316687	$(9^8+7^6^*(5+4)^*3+2-1$	143489068	$9^8^*(7-6+5+4)/3-2/1$
132316688	$(9^8+7^6^*(5+4)^*3+2/1$	143489072	$9^8^*(7-6+5+4)/3+2/1$
132316689	$(9^8+7^6^*(5+4)^*3+2+1$	143489073	$9^8^*(7-6+5+4)/3+2+1$
132316707	$(9^8+7^6^*(5+4)^*3+21$	143489325	$((9^8+76)^*5+4)/(3/2)-1$
133595658	$(9^8+(7+6)^5)^*3-21$	143489326	$((9^8+76)^*5+4)/3^*2^1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
143489327	$((9^8+76)^5+4)/(3/2)+1$	150663366	$((9^8-7)/6-5-4/3)^*21$
146150100	$(9^8/7+(6^5)^4-3)^*21$	150663373	$((9^8-7)/6-5-4+3)^*21$
146150142	$(9^8+7^*(6^5)^4)^*3-21$	150663380	$(9^8+7+6-54)^*(3+2^{\wedge}-1)$
146150160	$(9^8+7^*(6^5)^4)^*3-2-1$	150663401	$((9^8+7)/6+5-4^*3)^*21$
146150161	$(9^8+7^*(6^5)^4)^*3-2^{\wedge}1$	150663408	$((9^8+7)/6-5^*4/3)^*21$
146150162	$(9^8+7^*(6^5)^4)^*3-2+1$	150663415	$((9^8-7)/6-5+4-3)^*21$
146150164	$(9^8+7^*(6^5)^4)^*3+2-1$	150663421	$(9^8*7-(65+4)^*3)/2+1$
146150165	$(9^8+7^*(6^5)^4)^*3+2^{\wedge}1$	150663422	$((9^8+7)/6-5-4+3)^*21$
146150166	$(9^8+7^*(6^5)^4)^*3+2+1$	150663431	$(9^8*7-(65-4)^*3)/2-1$
146150184	$(9^8+7^*(6^5)^4)^*3+21$	150663432	$(9^8*7-(65-4)^*3)/2/1$
146150226	$(9^8/7+(6^5)^4+3)^*21$	150663433	$(9^8*7-(65-4)^*3)/2+1$
146990767	$(9^8-7+65^4/3)^*(2+1)$	150663436	$((9^8-7)/6^*(5-4)-3)^*21$
146990809	$(9^8+7+65^4/3)^*(2+1)$	150663457	$((9^8-7)/6+5-4-3)^*21$
148199292	$(9^8+7^{\wedge}6^*54-3)^*(2+1)$	150663471	$(9^8+7)/6-5+4/3)^*21$
148199310	$(9^8+7^{\wedge}6^*54+3)^*(2+1)$	150663576	$((9^8-7)/6+5-4/3)^*21$
148604665	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*(4+3)/2-1$	150663590	$((9^8+7)/6-5+4+3)^*21$
148604666	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*(4+3)/2/1$	150663611	$((9^8+7)/6^*(5-4)+3)^*21$
148604667	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*(4+3)/2+1$	150663614	$(9^8*7+(65-4)^*3)/2-1$
148635081	$-9^*(-8+76-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	150663615	$(9^8*7+(65-4)^*3)/2^*1$
149022874	$((9^8-7)/6-5^{\wedge}(4+3))^*21$	150663616	$(9^8*7+(65-4)^*3)/2+1$
149022923	$((9^8+7)/6-5^{\wedge}(4+3))^*21$	150663625	$((9^8-7)/6+5+4-3)^*21$
150251563	$(9^8-7^{\wedge}6-54)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150663626	$(9^8*7+(65+4)^*3)/2-1$
150251941	$(9^8-7^{\wedge}6+54)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150663632	$((9^8+7)/6+5-4+3)^*21$
150495499	$((9^8-7)/6-(5^*4)^{\wedge}3)^*21$	150663639	$((9^8-7)/6+5^*4/3)^*21$
150495548	$((9^8+7)/6-(5^*4)^{\wedge}3)^*21$	150663646	$((9^8-7)/6-5+4^*3)^*21$
150499268	$(9^8*7-(65+4)^{\wedge}3)/2-1$	150663667	$(9^8-7-6+54)^*(3+2^{\wedge}-1)$
150499269	$(9^8*7-(65+4)^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$	150663674	$((9^8+7)/6+5+4-3)^*21$
150499270	$(9^8*7-(65+4)^{\wedge}3)/2+1$	150663681	$((9^8+7)/6+5+4/3)^*21$
150550032	$(9^8*7-(65-4)^{\wedge}3)/2-1$	150663695	$((9^8+7)/6-5+4^*3)^*21$
150550033	$(9^8*7-(65-4)^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$	150663709	$(9^8-7+6+54)^*(3+2^{\wedge}-1)$
150550034	$(9^8*7-(65-4)^{\wedge}3)/2+1$	150663716	$(9^8+7-6+54)^*(3+2^{\wedge}-1)$
150624124	$((9^8-7)/6-5^{\wedge}4^*3)^*21$	150663758	$(9^8+7+6+54)^*(3+2^{\wedge}-1)$
150624173	$((9^8+7)/6-5^{\wedge}4^*3)^*21$	150663759	$(9^8*7+(6+5)^*43)/2-1$
150648190	$((9^8-7)/6-(5+4)^{\wedge}3)^*21$	150663760	$(9^8*7+(6+5)^*43)/2^*1$
150648239	$((9^8+7)/6-(5+4)^{\wedge}3)^*21$	150663761	$(9^8*7+(6+5)^*43)/2+1$
150650311	$((9^8-7)/6-5^{\wedge}4-3)^*21$	150663786	$(9^8+76-5+4)^*(3+2^{\wedge}-1)$
150650360	$((9^8+7)/6-5^{\wedge}4-3)^*21$	150663800	$((9^8+7)/6+5+4+3)^*21$
150650437	$((9^8-7)/6-5^{\wedge}4+3)^*21$	150663821	$(9^8+76+5+4)^*(3+2^{\wedge}-1)$
150650486	$((9^8+7)/6-5^{\wedge}4+3)^*21$	150663856	$((9^8-7)/6+5^*4-3)^*21$
150656779	$((9^8-7)/6-5^*4^{\wedge}3)^*21$	150663887	$(9^8*7+(6/54)^{\wedge}-3)/2-1$
150656828	$((9^8+7)/6-5^*4^{\wedge}3)^*21$	150663888	$(9^8*7+(6/54)^{\wedge}-3)/2^*1$
150659124	$((9^8-7)/6-5^{\wedge}4/3)^*21$	150663889	$(9^8*7+(6/54)^{\wedge}-3)/2+1$
150659173	$((9^8+7)/6-5^{\wedge}4/3)^*21$	150663905	$((9^8+7)/6+5^*4-3)^*21$
150661917	$(9^8-7^*65-4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150663982	$((9^8-7)/6+5^*4+3)^*21$
150661945	$(9^8-7^*65+4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150664031	$((9^8+7)/6+5^*4+3)^*21$
150662050	$((9^8-7)/6-5-4^{\wedge}3)^*21$	150664066	$((9^8-7)/6+(5+4)^*3)^*21$
150662099	$((9^8+7)/6-5-4^{\wedge}3)^*21$	150664115	$((9^8+7)/6+(5+4)^*3)^*21$
150662239	$((9^8-7)/6-5^*4^*3)^*21$	150664234	$((9^8-7)/6+5^*(4+3))^*21$
150662260	$((9^8-7)/6+5-4^{\wedge}3)^*21$	150664283	$((9^8+7)/6+5^*(4+3))^*21$
150662288	$((9^8+7)/6-5^*4^*3)^*21$	150664738	$((9^8-7)/6-5+4^*3)^*21$
150662309	$((9^8+7)/6+5-4^{\wedge}3)^*21$	150664759	$((9^8-7)/6+5^*4^*3)^*21$
150662764	$((9^8-7)/6-5^*(4+3))^*21$	150664787	$((9^8+7)/6-5+4^{\wedge}3)^*21$
150662813	$((9^8+7)/6-5^*(4+3))^*21$	150664808	$((9^8+7)/6+5^*4^*3)^*21$
150662932	$((9^8-7)/6-(5+4)^*3)^*21$	150664948	$((9^8-7)/6+5+4^{\wedge}3)^*21$
150662981	$((9^8+7)/6-(5+4)^*3)^*21$	150664997	$((9^8+7)/6+5+4^{\wedge}3)^*21$
150663016	$((9^8-7)/6-5^*4-3)^*21$	150665102	$(9^8+7^*65-4)^*(3+2^{\wedge}-1)$
150663065	$((9^8+7)/6-5^*4-3)^*21$	150665130	$(9^8+7^*65+4)^*(3+2^{\wedge}-1)$
150663142	$((9^8-7)/6-5^*4+3)^*21$	150667874	$((9^8-7)/6+5^{\wedge}4/3)^*21$
150663158	$(9^8*7-(6/54)^{\wedge}-3)/2-1$	150667923	$((9^8+7)/6+5^{\wedge}4/3)^*21$
150663159	$(9^8*7-(6/54)^{\wedge}-3)/2^*1$	150670219	$((9^8-7)/6+5^*4^{\wedge}3)^*21$
150663160	$(9^8*7-(6/54)^{\wedge}-3)/2+1$	150670268	$((9^8+7)/6+5^*4^{\wedge}3)^*21$
150663191	$((9^8+7)/6-5^*4+3)^*21$	150676561	$((9^8-7)/6+5^{\wedge}4-3)^*21$
150663226	$(9^8-76-5-4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150676610	$((9^8+7)/6+5^{\wedge}4-3)^*21$
150663247	$((9^8-7)/6-5-4-3)^*21$	150676687	$((9^8-7)/6+5^{\wedge}4+3)^*21$
150663261	$(9^8-76+5-4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150676736	$((9^8+7)/6+5^{\wedge}4+3)^*21$
150663286	$(9^8*7-(6+5)^*43)/2-1$	150678808	$((9^8-7)/6+(5+4)^{\wedge}3)^*21$
150663287	$(9^8*7-(6+5)^*43)/2^{\wedge}1$	150678857	$((9^8+7)/6+(5+4)^{\wedge}3)^*21$
150663288	$(9^8*7-(6+5)^*43)/2+1$	150702874	$((9^8-7)/6+5^{\wedge}4^*3)^*21$
150663289	$(9^8-76+5+4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150702923	$((9^8+7)/6+5^{\wedge}4^*3)^*21$
150663331	$(9^8-7+6-54)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150777013	$(9^8*7+(65-4)^{\wedge}3)/2-1$
150663338	$(9^8+7-6-54)^*(3+2^{\wedge}-1)$	150777014	$(9^8*7+(65-4)^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$
150663352	$((9^8-7)/6+5-4^*3)^*21$	150777015	$(9^8*7+(65-4)^{\wedge}3)/2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
150827777	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3) / 2 - 1$	160431516	$(-9 - (-8^* - 76 - 5)) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$
150827778	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3) / 2 * 1$	160434576	$-9 * (-8+76) * (-5 - 4^3 \wedge 2 + 1)$
150827779	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3) / 2 + 1$	160435179	$-9 * ((-8+76) * (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$
150831499	$((9^8 - 7) / 6 + (5^4)^3) * 21$	160435189	$-9 * (-8+76) * (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1$
150831548	$((9^8 + 7) / 6 + (5^4)^3) * 21$	160983999	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5 / 4 * 3 - 21$
150991968	$(-9 - 87) * (-6 * (-5 + 4^3 \wedge 2) + 1)$	160984041	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * 5 / 4 * 3 + 21$
151075106	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 54) * (3 + 2^{\wedge} - 1)$	161425065	$((9^8 - 7) / 6 - 5) * (43 / 2 + 1)$
151075484	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 54) * (3 + 2^{\wedge} - 1)$	161425134	$(9^8 - 7 - 6) * 5 / 4 * 3 - 21$
151439051	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 / 4 - 3) * 2 - 1$	161425221	$(9^8 - 7 + 6) * 5 / 4 * 3 + 21$
151439052	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 / 4 - 3) * 2^{\wedge} 1$	161425290	$((9^8 - 7) / 6 + 5) * (43 / 2 + 1)$
151439053	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 / 4 - 3) * 2 + 1$	161742231	$(-9 * (-8+76) - 5) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$
151439063	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 / 4 + 3) * 2 - 1$	161745316	$(-9 + 8^* - 76) * (-5 - 4^3 \wedge 2 + 1)$
151439064	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 / 4 + 3) * 2^{\wedge} 1$	161745934	$(-9 + 8^* - 76) * (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1$
151439065	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 / 4 + 3) * 2 + 1$	162620943	$9^8 * (7^* 6 / 54 + 3) - 2 - 1$
152304124	$((9^8 - 7) / 6 + 5^{\wedge} (4 + 3)) * 21$	162620944	$9^8 * (7^* 6 / 54 + 3) - 2 / 1$
152304173	$((9^8 + 7) / 6 + 5^{\wedge} (4 + 3)) * 21$	162620948	$9^8 * (7^* 6 / 54 + 3) + 2 / 1$
152722380	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 5) * (4 + 3) / 2 - 1$	162620949	$9^8 * (7^* 6 / 54 + 3) + 2 + 1$
152722381	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 5) * (4 + 3) / 2 * 1$	163052946	$(-9 + 8^* - 76 - 5) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$
152722382	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 5) * (4 + 3) / 2 + 1$	163577540	$9^8 * 76 / 5 / 4 + (3 + 2)^{\wedge} - 1$
153054752	$(9^8 - 7 - 65) * -4 * (3^{\wedge} - 2 - 1)$	163815265	$(9^8 - 7 * (65^{\wedge} 4 - 3)) * -2 - 1$
153055264	$(9^8 + 7 + 65) * -4 * (3^{\wedge} - 2 - 1)$	163815266	$(9^8 - 7 * (65^{\wedge} 4 - 3)) * -2^{\wedge} 1$
153353655	$-9 / (-8 + 7) * -65 * (-4^3 \wedge 2 + 1)$	163815267	$(9^8 - 7 * (65^{\wedge} 4 - 3)) * -2 + 1$
153353790	$-9 * (-8 - 7 + 65 * (-4^3 \wedge 2 + 1))$	163815349	$(9^8 - 7 * (65^{\wedge} 4 + 3)) * -2 - 1$
153354250	$-9 * (-8 - (-7 - 65 * -4^3 \wedge 2)) + 1$	163815350	$(9^8 - 7 * (65^{\wedge} 4 + 3)) * -2^{\wedge} 1$
153354258	$-9 * (-8 - (-7 - 65 * -4^3 \wedge 2 + 1))$	163815351	$(9^8 - 7 * (65^{\wedge} 4 + 3)) * -2 + 1$
153354366	$-9 * (-8 - 7 + 65 * -4^3 \wedge 2 + 1)$	164089192	$(9 / 87 / 6)^{\wedge} -5 / 4 - 3 + 2 + 1$
153354376	$-9 * (-8 - 7 + 65 * -4^3 \wedge 2) + 1$	165012387	$9^8 * (7 / -6 + 5) - 43 - 2^{\wedge} - 1$
153354384	$-9 * (-8 - 7 - (-65 * -4^3 \wedge 2 + 1))$	165012388	$9^8 * (7 / -6 + 5) - 43 + 2^{\wedge} - 1$
153354825	$-9 / ((-8 + 7) / -65) * (-4^3 \wedge 2 - 1)$	165012408	$9^8 * (7 / -6 + 5) - 43 / 2 - 1$
153992417	$(9^8 + (7 - 65)^{\wedge} 4 * 3) * 2 - 1$	165012409	$9^8 * (-7 / 6 + 5) - 43 / 2^{\wedge} 1$
153992418	$(9^8 + (7 - 65)^{\wedge} 4 * 3) * 2 / 1$	165012410	$9^8 * (7 / -6 + 5) - 43 / 2 + 1$
153992419	$(9^8 + (7 - 65)^{\wedge} 4 * 3) * 2 + 1$	165012423	$9^8 * (-7 / 6 + 5) - 4 - 3 - 2^{\wedge} - 1$
154138320	$-98 * (-7 - 6 * (-5 + 4^3 \wedge 2) + 1)$	165012424	$9^8 * (7 / -6 + 5) - 4 - 3 / 2 - 1$
154138419	$-98 * (-7 - 6 * (-5 + 4^3 \wedge 2)) + 1$	165012425	$9^8 * (-7 / 6 + 5) - 4 - 3 / 2^{\wedge} 1$
154144200	$-98 * (-7 + 6 * (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$	165012426	$9^8 * (7 / -6 + 5) - 4 - 3 / 2 + 1$
154144299	$-98 * (-7 + 6 * (-5 - 4^3 \wedge 2)) + 1$	165012427	$9^8 * (7 / -6 + 5) - 4 + 3 / 2 - 1$
154144396	$-98 * (-7 - (-6 * (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1))$	165012428	$9^8 * (-7 / 6 + 5) - 4 + 3 / 2^{\wedge} 1$
154967904	$(9^8 - 76 - 5) * 4 / (3^{\wedge} - 2 + 1)$	165012429	$9^8 * (7 / -6 + 5) - 4 + 3 / 2 + 1$
154967940	$(9^8 - 76 + 5) * 4 / (3^{\wedge} - 2 + 1)$	165012432	$9^8 * (7 / -6 + 5) + 4 - 3 / 2 - 1$
154968120	$((9^8 - 7 + 6) / -5 + 4) * (3 - 21)$	165012433	$9^8 * (-7 / 6 + 5) + 4 - 3 / 2^{\wedge} 1$
154968264	$((9^8 - 7 + 6) / -5 - 4) * (3 - 21)$	165012434	$9^8 * (-7 / 6 + 5) + 4 - 3 / 2 + 1$
155391660	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 + 4) * (3 - 21)$	165012435	$9^8 * (7 / -6 + 5) + 4 + 3 / 2 - 1$
155391804	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 - 4) * (3 - 21)$	165012436	$9^8 * (-7 / 6 + 5) + 4 + 3 / 2^{\wedge} 1$
156049983	$-9 * ((-8 / -7 + 65) * (-4^3 \wedge 2 + 1))$	165012437	$9^8 * (7 / -6 + 5) + 4 + 3 / 2 + 1$
157020662	$(-9 - 8^* - 76) * (-5 - (-4^3 \wedge 2 + 1))$	165012438	$9^8 * (-7 / 6 + 5) + 4 + 3 + 2^{\wedge} - 1$
157021262	$(-9 - 8^* - 76) * (-5 + 4^3 \wedge 2) + 1$	165012451	$9^8 * (7 / -6 + 5) + 4 + 3 / 2 - 1$
157021860	$(-9 - 8^* - 76) * (-5 + 4^3 \wedge 2 + 1)$	165012452	$9^8 * (-7 / 6 + 5) + 43 / 2^{\wedge} 1$
157837802	$(9^8 - 7^* 6) * (5 - 4 / 3) - 21$	165012453	$9^8 * (7 / -6 + 5) + 43 / 2 + 1$
157837844	$(9^8 - 7^* 6) * (5 - 4 / 3) + 21$	165012473	$9^8 * (7 / -6 + 5) + 43 - 2^{\wedge} - 1$
157837937	$((9^8 - 7) * (6 + 5) - 43) / (2 + 1)$	165012474	$9^8 * (7 / -6 + 5) + 43 + 2^{\wedge} - 1$
157838017	$((9^8 + 7) * (6 + 5) + 43) / (2 + 1)$	165146940	$(-98 - 7) * -6 * (-5 - (-4^3 \wedge 2 + 1))$
157838110	$(9^8 + 7^* 6) * (5 - 4 / 3) - 21$	165147465	$(-98 - 7) * (-6 * (-5 + 4^3 \wedge 2) + 1)$
157838152	$(9^8 + 7^* 6) * (5 - 4 / 3) + 21$	165148200	$(-98 - 7) * -6 * (-5 + 4^3 \wedge 2 + 1)$
158072220	$-9 - (-8^* - 76 - 5) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$	165278150	$(9 * (8 - 7))^{\wedge} 6 * (5^{\wedge} 4 - 3) / 2 - 1$
158072822	$-9 - ((-8^* - 76 - 5) * -4^3 \wedge 2 + 1)$	165278152	$(9 * (8 - 7))^{\wedge} 6 * (5^{\wedge} 4 - 3) / 2 + 1$
158072824	$-9 - (-8^* - 76 - 5) * -4^3 \wedge 2 + 1$	165328609	$(9^8 + 76^{\wedge} 5 / 4^3) * 2 - 1$
158421753	$-98 * (-7 / -6 + 5) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$	165328610	$(9^8 + 76^{\wedge} 5 / 4^3) * 2 * 1$
159379895	$-9 - 8^* - 76 * (-5 - (-4^3 \wedge 2 + 1))$	165328611	$(9^8 + 76^{\wedge} 5 / 4^3) * 2 + 1$
159380495	$-9 - 8^* (-76 * (-5 + 4^3 \wedge 2) + 1)$	165428163	$(9^8 / 7 + (6 * 5^4)^3) * 21$
159381111	$-9 - 8^* - 76 * (-5 + 4^3 \wedge 2 + 1)$	166037283	$(9^8 - 7 - 6 - 5) * (4 - 3 / 21)$
159385975	$-9 - 8^* - 76 * (-5 - 4^3 \wedge 2 + 1)$	166037337	$(9^8 + 7 - 6 - 5) * (4 - 3 / 21)$
159386591	$-9 + 8 * (-76 * (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$	166072473	$(9 * (8 - 7))^{\wedge} 6 * (5^{\wedge} 4 + 3) / 2 - 1$
159887821	$9^8 / 7 * (6 * 5 - 4) + 3 / 21$	166872475	$(9 * (8 - 7))^{\wedge} 6 * (5^{\wedge} 4 + 3) / 2 + 1$
159906048	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5 * 4) / -3 - 21$	169082879	$(9 * (8 + 7) - 6) * 5 * 4^3 \wedge 2 - 1$
159906066	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5 * 4) / -3 - 2 - 1$	169082881	$(9 * (8 + 7) - 6) * 5 * 4^3 \wedge 2 + 1$
159906067	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5 * 4) / -3 - 2^{\wedge} 1$	169833841	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5) * 4 - 3 * 21$
159906071	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5 * 4) / -3 + 2^{\wedge} 1$	169833880	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * 4 - 3 - 21$
159906072	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5 * 4) / -3 + 2 + 1$	169833886	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * 4 + 3 - 21$
159906090	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5 * 4) / -3 + 21$	169833894	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5) * 4 - 3^{\wedge} 2 - 1$
159970557	$(9^8 - 7 * (65^4)^3) * -2 - 1$	169833895	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5) * 4 - 3^{\wedge} 2 / 1$
159970558	$(9^8 - 7 * (65^4)^3) * -2 / 1$	169833896	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5) * 4 - 3^{\wedge} 2 + 1$
159970559	$(9^8 - 7 * (65^4)^3) * -2 + 1$	169833897	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5) * 4 - 3 * 2 - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
169833901	$(9^8-7^6*5)^4-3/(2-1)$	172186826	$((9^8-7)/6-5/4)^*(3+21)$
169833907	$(9^8-7^6*5)^4+3^8(2-1)$	172186942	$((9^8+7)/6+5/4)^*(3+21)$
169833911	$(9^8+7^6*5)^4+3^2*2+1$	172187011	$(9^8/(7+6-5)+4)^*32-1$
169833912	$(9^8-7^6*5)^4+3^8*2-1$	172187012	$(9^8/(7+6-5)+4)^*32^1$
169833913	$(9^8-7^6*5)^4+3^8*2/1$	172187013	$(9^8/(7+6-5)+4)^*32+1$
169833914	$(9^8-7^6*5)^4+3^8*2+1$	172187095	$(9^8+7^6*5)^4+3^2*21$
169833922	$(9^8-7^6*5)^4-3+21$	172187100	$(9^8-7+65-4)^*(3+2-1)$
169833928	$(9^8-7^6*5)^4+3+21$	172187128	$((9^8+7)/6+5+4)^*(3+21)$
169833967	$(9^8+7^6*5)^4+3^2*21$	172187129	$(9^8+7^*(6+5))^4-3^2*21$
169868655	$-9+8*(-76-5)^*(-4^3*2+1)$	172187132	$(9^8-7+65+4)^*(3+2-1)$
169869385	$-9*(-8-(-7-65)^*-4^3*2)+1$	172187151	$(9^8+(7+6)^5)^4+3^2*2+1$
169921779	$-9-87*((-6+5-4)^3*2+1)$	172187152	$(9^8+76-5-4)^*(3+2-1)$
169921953	$-9-87*((-6+5-4)^3*2-1)$	172187153	$(9^8+(7+6)^5)^4+3^8*2^1$
171716072	$(9^8-7^6*54)^*(3+2-1)$	172187156	$(9^8+7+65-4)^*(3+2-1)$
171716504	$(9^8-7^6+54)^*(3+2-1)$	172187223	$(9^8+7^*(6+5))^4+32-1$
171969093	$(9^8-7^6*5)^4-3^2*21$	172187224	$(9^8+7^*(6+5))^4+32^1$
171969123	$(9^8-7^6*5)^4-32-1$	172187255	$(9^8+7^*(6+5))^4+3^2*21$
171969124	$(9^8-7^6*5)^4-32^1$	172187268	$(9^8+7^6+54)^*(3+2-1)$
171969125	$(9^8-7^6*5)^4-32+1$	172187336	$((9^8-7)/6+5^4)^*(3+21)$
171969132	$(9^8-7^6*5)^4-3-21$	172187392	$((9^8+7)/6+5^4)^*(3+21)$
171969138	$(9^8-7^6*5)^4+3-21$	172187700	$(9^8+7^6*5)^4-3-21$
171969174	$(9^8-7^6*5)^4-3+21$	172187706	$(9^8+7^6*5)^4+3-21$
171969180	$(9^8-7^6*5)^4+3+21$	172187715	$((9^8+7^6*5)^*-4+3^8)/-1$
171969187	$(9^8-7^6*5)^4+32-1$	172187721	$(9^8+7^6*5)^4-3^8(2-1)$
171969188	$(9^8-7^6*5)^4+32^1$	172187727	$(9^8+7^6*5)^4+3^8(2-1)$
171969189	$(9^8-7^6*5)^4+32+1$	172187732	$(9^8+7^6*5)^4+3^8*2-1$
171969219	$(9^8-7^6*5)^4+3^2*21$	172187733	$(9^8+7^6*5)^4+3^8*2/1$
172171856	$((9^8-7)/6-5^4)^*(3+21)$	172187734	$(9^8+7^6*5)^4+3^8*2+1$
172171912	$((9^8+7)/6-5^4)^*(3+21)$	172187742	$(9^8+7^6*5)^4-3+21$
172185034	$9^8*(-7+6+5)-43^8*2-1$	172187748	$(9^8+7^6*5)^4+3+21$
172185035	$9^8*(-7+6+5)-43^8*2^1$	172188377	$(9^8+76^5)^4-3^8(2+1)$
172185036	$9^8*(-7+6+5)-43^8*2+1$	172188388	$(9^8+76^5*4)^*(3+2-1)$
172185048	$(9^8-7^6*5-4)^*(3+2-1)$	172188397	$(9^8+76^5)^4-3^2*2-1$
172185057	$(9^8-7^6*5)^4-3^2*2-1$	172188401	$(9^8+76^5)^4-3^8(2-1)$
172185071	$(9^8-7^6*5)^4+3^2*2+1$	172188407	$(9^8+76^5)^4+3^8(2-1)$
172185080	$(9^8-7^6*5+4)^*(3+2-1)$	172188411	$(9^8+76^5)^4+3^2*2+1$
172185337	$(9^8-76^5)^4-3^8(2+1)$	172188420	$(9^8+76^5*4)^*(3+2-1)$
172185348	$(9^8-76^5*4)^*(3+2-1)$	172188431	$(9^8+76^5)^4+3^8(2+1)$
172185357	$(9^8-76^5)^4-3^2*2-1$	172188688	$(9^8+7^6*5-4)^*(3+2-1)$
172185361	$(9^8-76^5)^4-3^2(2-1)$	172188697	$(9^8+7^6*5)^4-3^2*2-1$
172185367	$(9^8-76^5)^4+3^2(2-1)$	172188711	$(9^8+7^6*5)^4+3^2*2+1$
172185371	$(9^8-76^5)^4+3^2*2+1$	172188720	$(9^8+7^6*5+4)^*(3+2-1)$
172185380	$(9^8-76^5+4)^*(3+2-1)$	172188732	$9^8*(-7+6+5)+43^8*2-1$
172185391	$(9^8-76^5)^4+3^8(2+1)$	172188733	$9^8*(-7+6+5)+43^8*2^1$
172186020	$(9^8-7^6*5)^4-3-21$	172188734	$9^8*(-7+6+5)+43^8*2+1$
172186026	$(9^8-7^6*5)^4+3-21$	172201856	$((9^8-7)/6+5^4)^*(3+21)$
172186035	$((9^8-7^6*5)^*-4+3^8)/-1$	172201912	$((9^8+7)/6+5^4)^*(3+21)$
172186041	$(9^8-7^6*5)^4-3/(2-1)$	172227951	$(-9+8*(-76-5))^*(-4^3*2+1)$
172186047	$(9^8-7^6*5)^4+3^8(2-1)$	172228599	$-9*((-8-(-76-5))^*-4^3*2+1)$
172186052	$(9^8-7^6*5)^4+3^8*2-1$	172404549	$(9^8+7^6*5)^4-3^2*21$
172186053	$(9^8-7^6*5)^4+3^8*2^1$	172404579	$(9^8+7^6*5)^4-32-1$
172186054	$(9^8-7^6*5)^4+3^8*2+1$	172404580	$(9^8+7^6*5)^4-32^1$
172186062	$(9^8-7^6*5)^4-3+21$	172404581	$(9^8+7^6*5)^4-32+1$
172186068	$(9^8-7^6*5)^4+3+21$	172404588	$(9^8+7^6*5)^4-3-21$
172186376	$((9^8-7)/6-5^4)^*(3+21)$	172404594	$(9^8+7^6*5)^4+3-21$
172186432	$((9^8+7)/6-5^4)^*(3+21)$	172404630	$(9^8+7^6*5)^4-3+21$
172186500	$(9^8-7^6*54)^*(3+2-1)$	172404636	$(9^8+7^6*5)^4+3+21$
172186513	$(9^8-7^*(6+5))^4-3^2*21$	172404643	$(9^8+7^6*5)^4+32-1$
172186544	$(9^8-7^*(6+5))^4-32/1$	172404644	$(9^8+7^6*5)^4+32^1$
172186545	$(9^8-7^*(6+5))^4-32+1$	172404645	$(9^8+7^6*5)^4+32+1$
172186612	$(9^8-7-65+4)^*(3+2-1)$	172404675	$(9^8+7^6*5)^4+3^2*21$
172186615	$(9^8+(7+6)^*-5)^4-3^8*2/1$	172657264	$(9^8+7^6*54)^*(3+2-1)$
172186616	$(9^8-76+5+4)^*(3+2-1)$	172657696	$(9^8+7^6*54)^*(3+2-1)$
172186617	$(9^8+(7+6)^*-5)^4-3^2*2-1$	174539801	$(9^8+7^6*5)^4-3^2*21$
172186636	$(9^8+7-65-4)^*(3+2-1)$	174539840	$(9^8+7^6*5)^4-3-21$
172186639	$(9^8-7^*(6+5))^4+3^2*21$	174539846	$(9^8+7^6*5)^4+3-21$
172186640	$((9^8-7)/6-5-4)^*(3+21)$	174539854	$(9^8+7^6*5)^4-3^8*2-1$
172186668	$(9^8+7-65+4)^*(3+2-1)$	174539855	$(9^8+7^6*5)^4-3^8*2/1$
172186673	$(9^8-7^6*5+4)^4-3^2*21$	174539856	$(9^8+7^6*5)^4-3^8*2+1$
172186755	$(9^8/(7+6-5)-4)^*32-1$	174539857	$(9^8+7^6*5)^4-3^2*2-1$
172186756	$(9^8/(7+6-5)-4)^*32^1$	174539861	$(9^8+7^6*5)^4-3/(2-1)$
172186757	$(9^8/(7+6-5)-4)^*32+1$	174539867	$(9^8+7^6*5)^4+3/(2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
174539871	$(9^8+7^6*5)^4+3*2+1$	182948530	$(9^8-7-6)*(5/4+3)+21$
174539872	$(9^8+7^6*5)^4+3^2-1$	182948539	$(9^8-7+6)*(5/4+3)-21$
174539873	$(9^8+7^6*5)^4+3^2/1$	182948573	$(9^8+7)*(6+5/4-3)-21$
174539874	$(9^8+7^6*5)^4+3^2+1$	182948581	$(9^8-7+6)*(5/4+3)+21$
174539882	$(9^8+7^6*5)^4-3+21$	182948615	$(9^8+7)*(6+5/4-3)+21$
174539888	$(9^8+7^6*5)^4+3+21$	183468374	$(9^8-7^6*5^4)*(3+2)-1$
174539927	$(9^8+7^6*5)^4+3*21$	183468375	$(9^8-7^6*5^4)*(3+2)/1$
174866018	$(9^8+7^6*5^4)^3/2-1$	183468376	$(9^8-7^6*5^4)*(3+2)+1$
174866019	$(9^8+7^6*5^4)^3/2*1$	184485943	$9^8/(7/6)^5-4-3/21$
174866020	$(9^8+7^6*5^4)^3/2+1$	184485951	$9^8/(7/6)^5+4-3/21$
175288893	$(9^8-(7*6)^5+4^3)^*-2-1$	184811519	$(9*(8+7)+6)^5*4^3^2-1$
175288894	$(9^8-(7*6)^5+4^3)^*-2/1$	184811521	$(9*(8+7)+6)^5*4^3^2+1$
175288895	$(9^8-(7*6)^5+4^3)^*-2+1$	186483303	$(9^8*(7+6)-5^4^3)/(2+1)$
175288935	$(9^8-(7*6)^5+4^3)^*-2-1$	186535737	$(9^8*(7+6)-5^4^3)/(2+1)$
175288936	$(9^8-(7*6)^5+4^3)^*-2^1$	186535767	$(9^8*(7+6)-5-4)/3-21$
175288937	$(9^8-(7*6)^5+4^3)^*-2+1$	186535770	$9^8*(7+6)*(5-4)/3-21$
175288997	$(9^8+(-7*6)^5+4^3)^*-2-1$	186535771	$(9^8*(7+6)-5^4)/3-2^1$
175288998	$(9^8+(-7*6)^5+4^3)^*-2^1$	186535772	$(9^8*(7+6)-5^4)/3-2+1$
175288999	$(9^8+(-7*6)^5+4^3)^*-2+1$	186535773	$(9^8*(7+6)+5+4)/3-21$
175289045	$(9^8+(-7*6)^5-4^3)^*-2-1$	186535774	$(9^8*(7+6)-5^4)/3+2-1$
175289046	$(9^8+(-7*6)^5-4^3)^*-2-1$	186535775	$(9^8*(7+6)-5^4)/3+2/1$
175289047	$(9^8+(-7*6)^5-4^3)^*-2+1$	186535776	$(9^8*(7+6)-5^4)/3+2+1$
175289107	$(9^8-(7*6)^5-4^3)^*-2-1$	186535806	$(9^8*(7+6)+5^4)/3-2-1$
175289108	$(9^8-(7*6)^5-4^3)^*-2^1$	186535807	$(9^8*(7+6)+5^4)/3-2/1$
175289109	$(9^8-(7*6)^5-4^3)^*-2+1$	186535808	$(9^8*(7+6)+5^4)/3-2+1$
175289149	$(9^8-(7*6)^5-4^3)^*-2-1$	186535809	$(9^8*(7+6)-5-4)/3+21$
175289150	$(9^8-(7*6)^5-4^3)^*-2/1$	186535810	$(9^8*(7+6)+5^4)/3+2-1$
175289151	$(9^8-(7*6)^5-4^3)^*-2+1$	186535811	$(9^8*(7+6)+5^4)/3+2^1$
176491552	$(9^8-7+6)/5*(43/2-1)$	186535812	$9^8*(7+6)*(5-4)/3+21$
176973917	$(9^8+7^6)/5*(43/2-1)$	186535815	$(9^8*(7+6)+5+4)/3+21$
177734284	$(-98+7)*((-6+5-4)^3^2+1)$	186535845	$(9^8*(7+6)+5^4^3)/(2+1)$
177734376	$(-98+7)*(-6+5-4)^3^2+1$	186588279	$(9^8*(7+6)+5^4^3)/(2+1)$
178253840	$(-98*-7-6)*(-5-(-4^3^2+1))$	187499904	$(-9-87)*((-6+5-4)^3^2+1)$
178255200	$(-98*-7-6)*(-5+4^3^2+1)$	187499999	$(-9-87)*(-6+5-4)^3^2-1$
179303139	$-9*(-8-76*(-5+4^3^2)+1)$	187500001	$(-9-87)*(-6+5-4)^3^2+1$
179303149	$-9*(-8-76*(-5+4^3^2)+1)$	187500096	$(-9-87)*((-6+5-4)^3^2-1)$
179309979	$-9*(-8+76*(-5-4^3^2)+1)$	187814690	$(9^8-7^6)^5*(4/-32+1)$
179309989	$-9*(-8+76*(-5-4^3^2)+1)$	188245500	$(-9-8-(-7-6)^5*(-5+4^3))^*(2+1)$
179309997	$-9*(-8-(-76*(-5-4^3^2)+1))$	188245548	$(-9-(-8+(-7-6)^5*(-5+4^3))^)*(2+1)$
179822552	$-98*-7*(-6-5-(-4^3^2+1))$	188329372	$((9^8+7)/6^5/4-3)^*21$
179823140	$-98*(-7*(-6-5+4^3^2)+1)$	188329445	$(9^8*7+65)/4*(3/2+1)$
179823239	$-98*-7*(-6-5+4^3^2)+1$	188329498	$((9^8+7)/6^5/4+3)^*21$
179823924	$-98*-7*(-6-5+4^3^2+1)$	188585635	$(9^8*(-7+6*5)^4+3)/21$
179829412	$-98*-7*(-6-(-5-4^3^2+1))$	188603862	$(9^8+(7*6)^5*4)/3-21$
179830000	$-98*(-7*(-6-(-5-4^3^2)+1))$	188603880	$(9^8+(7*6)^5*4)/3-2-1$
179830099	$-98*-7*(-6-(-5-4^3^2)+1)$	188603881	$(9^8+(7*6)^5*4)/3-2^1$
179830686	$-98*(-7/(-6+5)^*-4^3^2+1)$	188603885	$(9^8+(7*6)^5*4)/3+2^1$
179830882	$-98*(-7/((-6+5)/-4^3^2)-1)$	188603886	$(9^8+(7*6)^5*4)/3+2+1$
180170163	$(9^8/7+(6*5)^4^3)^*21$	188603904	$(9^8+(7*6)^5*4)/3+21$
180661703	$(9^8-7+6)/5*(4^3-3-21)$	191063142	$(9^8-7^6*5)/4*(-3+21)$
180794880	$((9^8-7+6)/5-4^3)^*21$	191318400	$(9^8-76-5)^4*(3^3-2+1)$
180795972	$((9^8-7+6)/5-4^3)^*21$	191318440	$(9^8-7-65)^4*(3^3-2+1)$
180796077	$((9^8-7+6)/5-4-3)^*21$	191319080	$(9^8+7+65)^4*(3^3-2+1)$
180796196	$((9^8-7+6)/5-4/3)^*21$	191319120	$(9^8+7+65)^4*(3^3-2+1)$
180796252	$((9^8-7+6)/5+4/3)^*21$	191406838	$-98*(-7+(-6+5-4)^3^2+1)$
180796371	$((9^8-7+6)/5+4+3)^*21$	191406935	$-98*(-7+(-6+5-4)^3^2)-1$
180796476	$((9^8-7+6)/5+4^3)^*21$	191406937	$-98*(-7+(-6+5-4)^3^2)+1$
180797568	$((9^8-7+6)/5+4^3)^*21$	191407034	$-98*(-7+(-6+5-4)^3^2-1)$
180930745	$(9^8-7+6)/5*(4^3-3+21)$	193197149	$(9^8+(-7+65^4)^3)^*2-1$
181289010	$((9^8+7^6)/5-4^3)^*21$	193197150	$(9^8+(-7+65^4)^3)^*2/1$
181290102	$((9^8+7^6)/5-4^3)^*21$	193197151	$(9^8+(-7+65^4)^3)^*2+1$
181290207	$((9^8+7^6)/5-4-3)^*21$	193197177	$(9^8-7+65^4)^3)^*2-1$
181290326	$((9^8+7^6)/5-4/3)^*21$	193197178	$(9^8-7+65^4)^3)^*2/1$
181290382	$((9^8+7^6)/5+4/3)^*21$	193197179	$(9^8-7+65^4)^3)^*2+1$
181290501	$((9^8+7^6)/5+4+3)^*21$	193197205	$(9^8+7+65^4)^3)^*2-1$
181290606	$((9^8+7^6)/5+4^3)^*21$	193197206	$(9^8+7+65^4)^3)^*2^1$
181291698	$((9^8+7^6)/5+4^3)^*21$	193197207	$(9^8+7+65^4)^3)^*2+1$
182448535	$(9^8-7^6)^*(5/4+3)-21$	193197233	$(9^8+(7+65^4)^3)^*2-1$
182448577	$(9^8-7^6)^*(5/4+3)+21$	193197234	$(9^8+(7+65^4)^3)^*2/1$
182903423	$(9^8-7^6/5^4-4)^*-3*2-1$	193197235	$(9^8+(7+65^4)^3)^*2+1$
182903425	$(9^8-7^6/5^4-4)^*-3*2+1$	193675221	$(9^8-7-6^5)/-4*(3-21)$
182948488	$(9^8-7-6)^*(5/4+3)-21$	193675284	$(9^8+7-6^5)/-4*(3-21)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
193708755	$((9^8-7)/6-54)^*3^{\wedge}(2+1)$	212292361	$(9^8-7^{\wedge}6^*5-4)^*(3+2)+1$
193708818	$((9^8+7)/6-54)^*3^{\wedge}(2+1)$	212292399	$(9^8-7^{\wedge}6^*5+4)^*(3+2)-1$
193709898	$(9^8-7*(6+5))/-4*(3-21)$	212292400	$(9^8-7^{\wedge}6^*5+4)^*(3+2)^{\wedge}1$
193709901	$((9^8-76)^*(5+4)-3)/2^{\wedge}1$	212292401	$(9^8-7^{\wedge}6^*5+4)^*(3+2)+1$
193709904	$((9^8-76)^*(5+4)+3)/2^{\wedge}1$	213387328	$(9^8-7^{\wedge}6^*5^{\wedge}4)/-3^*21$
193709952	$(9^8-(7+6)^*5)/-4*(3-21)$	213647359	$(9*(8+7)^*6+5)^*4^{\wedge}3/2-1$
193710078	$(9^8-7*6+5)/-4*(3-21)$	213647361	$(9*(8+7)^*6+5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
193710141	$(9^8+7-6*5)/-4*(3-21)$	214358376	$9*8^*-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
193710192	$(9^8-7)/6*(5+4)^*3-21$	214358378	$9*8^*-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
193710297	$(9^8+7)/6*(5+4)^*3+21$	214358815	$-9-8^*7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
193710348	$(9^8-7+6*5)/-4*(3-21)$	214358817	$-9-8^*7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
193710411	$(9^8+7*6-5)/-4*(3-21)$	214358856	$-9-8-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
193710537	$(9^8+(7+6)^*5)/-4*(3-21)$	214358927	$-9+8^*7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
193710585	$((9^8+76)^*(5+4)-3)/2^{\wedge}1$	214358929	$-9+8^*7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
193710588	$((9^8+76)^*(5+4)+3)/2^{\wedge}1$	214358945	$9*8-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
193710591	$(9^8+7*(6+5))/-4*(3-21)$	214358947	$9*8-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
193711671	$((9^8-7)/6+54)^*3^{\wedge}(2+1)$	214358961	$9*8+7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
193711734	$((9^8+7)/6+54)^*3^{\wedge}(2+1)$	214358999	$(-9-8)^*-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
193745205	$(9^8-7+6^{\wedge}5)/-4*(3-21)$	214359001	$(-9-8)^*-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
193745268	$(9^8+7+6^{\wedge}5)/-4*(3-21)$	214359015	$-9*(-8-7)+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
196357347	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)/-4*(3-21)$	214359017	$-9*(-8-7)+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
198176328	$-9*(-8-76)^*(-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	214560974	$(9^8-7+6)^*(5-4^{\wedge}-3)-21$
198177075	$-9*((-8-76)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	214561016	$(9^8-7+6)^*(5-4^{\wedge}-3)+21$
198177085	$-9*(-8-76)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	214645213	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5+(-4-3)^*21$
198177840	$-9*(-8-76)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	214645228	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5-4*(32+1)$
199684035	$(9^8/7+6^{\wedge}(5+4)/3)^*21$	214645236	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5-4*(32-1)$
200884615	$(9^8*7/6-5)^*4-3^*21$	214645264	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5-4*(3+21)$
200884645	$(9^8*7/6-5)^*4-32-1$	214645288	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5+4*(3-21)$
200884646	$(9^8*7/6-5)^*4-32^{\wedge}1$	214645432	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5-4*(3-21)$
200884647	$(9^8*7/6-5)^*4-32+1$	214645456	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5+4*(3+21)$
200884654	$(9^8*7/6-5)^*4-3-21$	214645484	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5+4*(32-1)$
200884660	$(9^8*7/6-5)^*4+3-21$	214645492	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5+4*(32+1)$
200884736	$(9^8*7/6+5)^*4-3+21$	214645507	$(9^8-7^{\wedge}6)^*5+(4+3)^*21$
200884742	$(9^8*7/6+5)^*4+3+21$	215115935	$(9^8-7^{\wedge}6/5-4)^*(3+2)-1$
200884749	$(9^8*7/6+5)^*4+32-1$	215115936	$(9^8-7^{\wedge}6/5-4)^*(3+2)^{\wedge}1$
200884750	$(9^8*7/6+5)^*4+32^{\wedge}1$	215115937	$(9^8-7^{\wedge}6/5-4)^*(3+2)+1$
200884751	$(9^8*7/6+5)^*4+32+1$	215115975	$(9^8-7^{\wedge}6/5+4)^*(3+2)-1$
200884781	$(9^8*7/6+5)^*4+3^*21$	215115976	$(9^8-7^{\wedge}6/5+4)^*(3+2)/1$
203681226	$(-9*-87-6)^*(-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	215115977	$(9^8-7^{\wedge}6/5+4)^*(3+2)+1$
203682780	$(-9*-87-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	215153888	$(9^8-7^*6)^*5-43^{\wedge}(2+1)$
204471925	$(9^8+7)^*(6-5/4)-32-1$	215154308	$(9^8+7^*6)^*5-43^{\wedge}(2+1)$
204471926	$(9^8+7)^*(6-5/4)-32/1$	215229128	$(9^8-76)^*5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
204471927	$(9^8+7)^*(6-5/4)-32+1$	215229130	$(9^8-76)^*5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
204471934	$(9^8+7)^*(6-5/4)-3-21$	215229888	$(9^8+76)^*5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
204471940	$(9^8+7)^*(6-5/4)+3-21$	215229890	$(9^8+76)^*5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
204471976	$(9^8+7)^*(6-5/4)-3+21$	215230094	$(9^8-(7+6)^*54)^*(3+2)-1$
204471982	$(9^8+7)^*(6-5/4)+3+21$	215230096	$(9^8-(7+6)^*54)^*(3+2)+1$
204471989	$(9^8+7)^*(6-5/4)+32-1$	215230184	$(9^8-76*(5+4))^*(3+2)-1$
204471990	$(9^8+7)^*(6-5/4)+32/1$	215230186	$(9^8-76*(5+4))^*(3+2)+1$
204471991	$(9^8+7)^*(6-5/4)+32+1$	215231545	$(9^8-7^*6)^*5-43^{\wedge}2-1$
205078020	$(-98-7)^*((-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	215231546	$(9^8-7^*6)^*5-43^{\wedge}2/1$
205078124	$(-98-7)^*(-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	215231547	$(9^8-7^*6)^*5-43^{\wedge}2+1$
205078126	$(-98-7)^*(-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	215231965	$(9^8+7^*6)^*5-43^{\wedge}2-1$
205078230	$(-98-7)^*((-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	215231966	$(9^8+7^*6)^*5-43^{\wedge}2/1$
205249356	$-9*-87*(-6-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	215231967	$(9^8+7^*6)^*5-43^{\wedge}2+1$
205250130	$-9*(-87*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	215231984	$(9^8-(76+5)^*4)^*(3+2)-1$
205250140	$-9*-87*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	215231986	$(9^8-(76+5)^*4)^*(3+2)+1$
205250922	$-9*-87*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	215232051	$(9^8-7^*6)^*5-4^{\wedge}3^*21$
205257186	$-9*-87*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	215232164	$(9^8-(7+65)^*4)^*(3+2)-1$
205257960	$-9*(-87*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1)$	215232166	$(9^8-(7+65)^*4)^*(3+2)+1$
205257970	$-9*-87*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$	215232184	$(9^8-(76-5)^*4)^*(3+2)-1$
206524227	$(-9+(-8^*-7)^{\wedge}((-6+5)^{\wedge}4+3))^*21$	215232186	$(9^8-(76-5)^*4)^*(3+2)+1$
206624160	$((9^8-7+6)/5-4)^*(3+21)$	215232444	$(9^8+(7-65)^*4)^*(3+2)-1$
206624352	$((9^8-7+6)/5+4)^*(3+21)$	215232446	$(9^8+(7-65)^*4)^*(3+2)+1$
207188880	$((9^8+7^{\wedge}6)/5-4)^*(3+21)$	215232471	$(9^8+7^*6)^*5-4^{\wedge}3^*21$
207189072	$((9^8+7^{\wedge}6)/5+4)^*(3+21)$	215233131	$(9^8-76^*5/4)^*(3+2)+1$
208059151	$9^8*(-7+65)/4/3-2^{\wedge}-1$	215233259	$(9^8-(7+6)^*5-4)^*(3+2)-1$
208059152	$9^8*(-7+65)/4/3+2^{\wedge}-1$	215233263	$(9^8-7^*6)^*5-4*(32+1)$
211025919	$(9*(8+7)^*6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	215233308	$(9^8-7^*6)^*5-43^*2-1$
211025921	$(9*(8+7)^*6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	215233309	$(9^8-7^*6)^*5-43^*2/1$
212292359	$(9^8-7^{\wedge}6^*5-4)^*(3+2)-1$	215233323	$(9^8-7^*6)^*5+4*(3-21)$
212292360	$(9^8-7^{\wedge}6^*5-4)^*(3+2)/1$	215233355	$(9^8-7^*6)^*5-43+2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
215233362	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 3^{-21}$	215821997	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot (4+3)^2 \cdot 21$
215233366	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 32^{-1}$	215906184	$(9^8-7+6) \cdot (5+4^{\wedge}-3) \cdot -21$
215233368	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 32^{+1}$	215906226	$(9^8-7+6) \cdot (5+4^{\wedge}-3) \cdot +21$
215233374	$(9^8/7-6)^5 \cdot (4+3) \cdot -21$	217852110	$(9^8-(7^6)^{\wedge}5/4-3)^2 \cdot 21$
215233375	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{-21}$	217852236	$(9^8-(7^6)^{\wedge}5/4+3)^2 \cdot 21$
215233415	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 3^{+21}$	218174809	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{-4}) \cdot (3+2) \cdot -1$
215233416	$(9^8/7-6)^5 \cdot (4+3) \cdot +21$	218174810	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{-4}) \cdot (3+2)^{\wedge}1$
215233428	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{+21}$	218174811	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{-4}) \cdot (3+2) \cdot +1$
215233435	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{-21}$	218174849	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{+4}) \cdot (3+2) \cdot -1$
215233468	$(9^8-7+6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot (32+1)$	218174850	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{+4}) \cdot (3+2)^{\wedge}1$
215233480	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{+21}$	218174851	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{+4}) \cdot (3+2) \cdot +1$
215233522	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 32^{-1}$	219409506	$-9 \cdot (-87-6) \cdot (-5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
215233688	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 32^{+1}$	219410334	$-9 \cdot ((-87-6) \cdot (-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$
215233730	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 3^{-21}$	219410344	$-9 \cdot (-87-6) \cdot (-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
215233742	$(9^8+7-6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot (32+1)$	219411180	$-9 \cdot (-87-6) \cdot (-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
215233775	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 3^{+21}$	220016553	$9^8 \cdot (-7/6+5)^4 \cdot 3^{-21}$
215233782	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 3^{-21}$	220016595	$9^8 \cdot (-7/6+5)^4 \cdot 3^{+21}$
215233794	$(9^8+7+6)^5 \cdot 5 \cdot (4+3) \cdot -21$	220162049	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{-4}) \cdot 3^2 \cdot -1$
215233795	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{-21}$	220162050	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{-4}) \cdot 3^2 \cdot +1$
215233835	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 3^{+21}$	220162051	$(9^8+7^{\wedge}6 \cdot 5^{-4}) \cdot 3^2 \cdot +1$
215233836	$(9^8/7+6)^5 \cdot 5 \cdot (4+3) \cdot +21$	220576872	$9 \cdot (-8+7^{\wedge}6) \cdot 5^{\wedge}4/3 \cdot 2^{-1}$
215233842	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 32^{-1}$	220576873	$9 \cdot (-8+7^{\wedge}6) \cdot 5^{\wedge}4/3 \cdot 2/1$
215233844	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot 32^{+1}$	220576877	$9 \cdot (-8+7^{\wedge}6) \cdot 5^{\wedge}4/3 \cdot 2/1$
215233848	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{+21}$	220576878	$9 \cdot (-8+7^{\wedge}6) \cdot 5^{\wedge}4/3 \cdot 2+1$
215233855	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{-21}$	220606872	$9 \cdot (8+7^{\wedge}6) \cdot 5^{\wedge}4/3 \cdot 2^{-1}$
215233887	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot (3-21)$	220606873	$9 \cdot (8+7^{\wedge}6) \cdot 5^{\wedge}4/3 \cdot 2/1$
215233901	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2/1$	220606877	$9 \cdot (8+7^{\wedge}6) \cdot 5^{\wedge}4/3 \cdot 2/1$
215233902	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2+1$	220606878	$9 \cdot (8+7^{\wedge}6) \cdot 5^{\wedge}4/3 \cdot 2+1$
215233947	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot (32+1)$	222906936	$((9^8-7^{\wedge}6 \cdot 5)/4-3)^2 \cdot 21$
215233951	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 5^{+4}) \cdot (3+2) \cdot +1$	222907062	$((9^8-7^{\wedge}6 \cdot 5)/4+3)^2 \cdot 21$
215234079	$(9^8+7^6 \cdot 5/4) \cdot (3+2) \cdot -1$	223205220	$9^8 \cdot 7/6 \cdot 5/(4/32+1)$
215234739	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot 21$	224260325	$(9^8-7/(6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3^2 \cdot 2^{-1}$
215234764	$(9^8-(7-65)^4) \cdot (3+2) \cdot -1$	224260326	$(9^8-7/(6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3^2 \cdot 2^{\wedge}1$
215234766	$(9^8-(7-65)^4) \cdot (3+2) \cdot +1$	224260327	$(9^8-7/(6 \cdot 5)^{\wedge}4) \cdot 3^2 \cdot 2+1$
215235024	$(9^8+(76-5)^4) \cdot (3+2) \cdot -1$	224918694	$(-9+87) \cdot (-6-5) \cdot (-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
215235026	$(9^8+(76-5)^4) \cdot (3+2) \cdot +1$	224919630	$(-9+87) \cdot ((-6-5) \cdot -4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
215235044	$(9^8+(7+65)^4) \cdot (3+2) \cdot -1$	225954435	$((9^8+7-6^{\wedge}5)/4-3)^2 \cdot 21$
215235046	$(9^8+(7+65)^4) \cdot (3+2) \cdot +1$	225954561	$((9^8+7-6^{\wedge}5)/4+3)^2 \cdot 21$
215235159	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot 21$	225994818	$((9^8-7 \cdot (6+5))/4-3)^2 \cdot 21$
215235224	$(9^8+(76+5)^4) \cdot (3+2) \cdot -1$	225994881	$((9^8-(7+6) \cdot 5)/4-3)^2 \cdot 21$
215235226	$(9^8+(76+5)^4) \cdot (3+2) \cdot +1$	225994944	$((9^8-7 \cdot (6+5))/4+3)^2 \cdot 21$
215235243	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot -1$	225995007	$((9^8-(7+6) \cdot 5)/4+3)^2 \cdot 21$
215235244	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot +1$	225995028	$((9^8-7^6+5)/4-3)^2 \cdot 21$
215235245	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot -1$	225995154	$((9^8-7^6+5)/4+3)^2 \cdot 21$
215235663	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot -1$	225995196	$((9^8 \cdot (7-6)-5)/4-3)^2 \cdot 21$
215235664	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot +1$	225995223	$((9^8+7^{\wedge}(-6+5))/4-3)^2 \cdot 21$
215235665	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot -1$	225995256	$(9^8 \cdot 7-6-5)/(4/3) \cdot -21$
215237024	$(9^8+76 \cdot (5+4)) \cdot (3+2) \cdot -1$	225995265	$(9^8 \cdot 7+6-5)/(4/3) \cdot -21$
215237026	$(9^8+76 \cdot (5+4)) \cdot (3+2) \cdot +1$	225995292	$(9^8 \cdot 7^6+54)/(3^{\wedge}2-1)$
215237114	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 5^4) \cdot (3+2) \cdot -1$	225995298	$(9^8 \cdot 7-6-5)/(4/3) \cdot +21$
215237116	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 5^4) \cdot (3+2) \cdot +1$	225995307	$(9^8 \cdot 7+6-5)/(4/3) \cdot +21$
215237320	$(9^8-76)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot -1$	225995325	$((9^8 \cdot 7+65)/4-3)^2 \cdot (2+1)$
215237322	$(9^8-76)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot +1$	225995334	$(9^8 \cdot 7+65)/4 \cdot 3^{\wedge}(2-1)$
215238080	$(9^8+76)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot -1$	225995349	$((9^8+7^{\wedge}(-6+5))/4+3)^2 \cdot 21$
215238082	$(9^8+76)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^2 \cdot +1$	225995469	$((9^8+7^6+5)/4-3)^2 \cdot 21$
215312902	$(9^8-7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{\wedge}(2+1)$	226036083	$((9^8+7+6^{\wedge}5)/4-3)^2 \cdot 21$
215313322	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot 3^{\wedge}(2+1)$	226036209	$((9^8+7+6^{\wedge}5)/4+3)^2 \cdot 21$
215351233	$(9^8+7^{\wedge}6/5-4) \cdot (3+2) \cdot -1$	226488665	$(9/8^{\wedge}-7^6+5^{\wedge}4 \cdot -3)^2 \cdot -1$
215351234	$(9^8+7^{\wedge}6/5-4) \cdot (3+2) \cdot /1$	226488666	$(9/8^{\wedge}-7^6+5^{\wedge}4 \cdot -3)^2 \cdot /1$
215351235	$(9^8+7^{\wedge}6/5-4) \cdot (3+2) \cdot +1$	226488667	$(9/8^{\wedge}-7^6+5^{\wedge}4 \cdot -3)^2 \cdot +1$
215351273	$(9^8+7^{\wedge}6/5+4) \cdot (3+2) \cdot -1$	226496165	$(9/8^{\wedge}-7^6+5^{\wedge}4 \cdot 3)^2 \cdot -1$
215351274	$(9^8+7^{\wedge}6/5+4) \cdot (3+2) \cdot ^{\wedge}1$	226496166	$(9/8^{\wedge}-7^6+5^{\wedge}4 \cdot 3)^2 \cdot /1$
215351275	$(9^8+7^{\wedge}6/5+4) \cdot (3+2) \cdot +1$	226496167	$(9/8^{\wedge}-7^6+5^{\wedge}4 \cdot 3)^2 \cdot +1$
215821703	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot (4+3)^2 \cdot 21$	227158566	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5/4) \cdot 3 \cdot -21$
215821718	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot (32+1)$	227158584	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5/4) \cdot 3 \cdot 2^{-1}$
215821726	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot (32-1)$	227158585	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5/4) \cdot 3 \cdot 2^{\wedge}1$
215821754	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot (3+21)$	227158586	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5/4) \cdot 3 \cdot 2+1$
215821778	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot (3-21)$	227158588	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5/4) \cdot 3 \cdot 2^{-1}$
215821922	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{-4} \cdot (3-21)$	227158589	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5/4) \cdot 3 \cdot 2^{\wedge}1$
215821946	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot (3+21)$	227158590	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5/4) \cdot 3 \cdot 2+1$
215821974	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot (32-1)$	227158608	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5/4) \cdot 3 \cdot 21$
215821982	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 5^{+4} \cdot (32+1)$	229582383	$(9^8/(7-6+5)-4) \cdot 3^2 \cdot -1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
229582384	$(9^8/(7-6+5)-4)*32^{\wedge}1$	250871886	$-9+87*((-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
229582385	$(9^8/(7-6+5)-4)*32+1$	251105829	$9^8*7/6*5-43-2^{\wedge}-1$
229582639	$(9^8/(7-6+5)+4)*32-1$	251105830	$9^8*7/6*5-43+2^{\wedge}-1$
229582640	$(9^8/(7-6+5)+4)*32^{\wedge}1$	251105915	$9^8*7/6*5+43-2^{\wedge}-1$
229582641	$(9^8/(7-6+5)+4)*32+1$	251105916	$9^8*7/6*5+43+2^{\wedge}-1$
230815466	$((9+8)^{\wedge}7-65)/(4/3)^{\wedge}2-1$	251927279	$(9^8+7^{\wedge}6*(-5-4))*3*2-1$
230815468	$((9+8)^{\wedge}7-65)/(4/3)^{\wedge}2+1$	251927280	$(9^8+7^{\wedge}6*(-5-4))*3*2^{\wedge}1$
231632356	$(9^8*(-7+6*5^*4)+3)/21$	251927281	$(9^8+7^{\wedge}6*(-5-4))*3*2+1$
231650583	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5)*4/3-21$	252001643	$(9^8+7*65^{\wedge}4)*3/2-1$
231650625	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5)*4/3+21$	252001644	$(9^8+7*65^{\wedge}4)*3/2^{\wedge}1$
232451775	$((9^8-76)/5-4)*3^{\wedge}(2+1)$	252001645	$(9^8+7*65^{\wedge}4)*3/2+1$
232451991	$((9^8-76)/5+4)*3^{\wedge}(2+1)$	252546682	$(9^8+7^{\wedge}6+5)*4/32-1$
232452207	$((9^8-7)*6-54)/(3^{\wedge}2+1)$	252546684	$(9^8+7^{\wedge}6+5)*4/32+1$
232452288	$(9^8-7+6)*54/(3^{\wedge}2+1)$	253230138	$(-9+87*(-6-5))*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
233087598	$(9^8+7^{\wedge}6)*54/(3^{\wedge}2+1)$	255456629	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^*-4)*3*2-1$
234365418	$(9^8/(-7^{\wedge}(-6+5)+4)-3)*21$	255456630	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^*-4)*3*2/1$
234365478	$9^8*(76/(5+4)-3)-2-1$	255456631	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^*-4)*3*2+1$
234365479	$9^8*(76/(5+4)-3)-2*1$	255456869	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*-4)*3*2-1$
234365483	$9^8*(76/(5+4)-3)+2*1$	255456870	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*-4)*3*2/1$
234365484	$9^8*(76/(5+4)-3)+2+1$	255456871	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*-4)*3*2+1$
234365544	$(9^8/(-7^{\wedge}(-6+5)+4)+3)*21$	255589416	$-9-(-8-7)^*-65*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
236736302	$((9^8-7)/6-5^{\wedge}4)*32+1$	255590390	$-9-((-8-7)^*-65*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
236736379	$((9^8+7)/6-5^{\wedge}4)*32+1$	255590392	$-9-(-8-7)^*-65*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
236756267	$((9^8-7)/6-5^*4)*32+1$	255590406	$-9-(-8-7)*(-65*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
236756344	$((9^8+7)/6-5^*4)*32+1$	256048118	$-9+(-8*-7/(-6/-54))^{\wedge}3*2-1$
236756630	$((9^8-7)/6-5-4)*32+1$	256048119	$-9+(-8*-7/(-6/-54))^{\wedge}3*2/1$
236756964	$(9^8*(7*(6-5)+4)-3)/2/1$	256048120	$-9+(-8*-7/(-6/-54))^{\wedge}3*2+1$
236756965	$(9^8*(7*(6-5)+4)-3)/2+1$	256973957	$(9^8-7/6^{\wedge}-5^*4)*3*2-1$
236756966	$(9^8*(7*(6-5)+4)+3)/2-1$	256973958	$(9^8-7/6^{\wedge}-5^*4)*3*2/1$
236756967	$(9^8*(7*(6-5)+4)+3)/2/1$	256973959	$(9^8-7/6^{\wedge}-5^*4)*3*2+1$
236757301	$((9^8+7)/6+5+4)*32+1$	257570681	$(9^8-(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4))*3*2-1$
236757587	$((9^8-7)/6+5^*4)*32+1$	257570682	$(9^8-(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4))*3*2/1$
236757664	$((9^8+7)/6+5^*4)*32+1$	257570683	$(9^8-(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4))*3*2+1$
236777552	$((9^8-7)/6+5^{\wedge}4)*32+1$	257574107	$(9^8-7^{\wedge}6-5^*4)*3*2-1$
236777629	$((9^8+7)/6+5^{\wedge}4)*32+1$	257574108	$(9^8-7^{\wedge}6-5^*4)*3*2/1$
237077447	$(9^8-7)*((-6-5+4)^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	257574109	$(9^8-7^{\wedge}6-5^*4)*3*2+1$
238563527	$(9^8+(76-5)^{\wedge}4*3)*2-1$	257574411	$(9^8-7^{\wedge}6)*(5+4-3)-21$
238563528	$(9^8+(76-5)^{\wedge}4*3)*2*1$	257574453	$(9^8-7^{\wedge}6)*(5+4-3)+21$
238563529	$(9^8+(76-5)^{\wedge}4*3)*2+1$	257574755	$(9^8-7^{\wedge}6+5^*4)*3*2-1$
240190285	$9^8*7-(6^{\wedge}5+43)^{\wedge}2-1$	257574756	$(9^8-7^{\wedge}6+5^*4)*3*2/1$
240190286	$9^8*7-(6^{\wedge}5+43)^{\wedge}2/1$	257574757	$(9^8-7^{\wedge}6+5^*4)*3*2+1$
240190287	$9^8*7-(6^{\wedge}5+43)^{\wedge}2+1$	257665403	$(9^8-7*(6+5)^{\wedge}4)*3*2-1$
241476030	$(9^8-7^{\wedge}6)*5*(4/32+1)$	257665404	$(9^8-7*(6+5)^{\wedge}4)*3*2/1$
241527757	$9^8*7-(6^{\wedge}5-43)^{\wedge}2-1$	257665405	$(9^8-7*(6+5)^{\wedge}4)*3*2+1$
241527758	$9^8*7-(6^{\wedge}5-43)^{\wedge}2/1$	257948712	$(-9-(-8-7)^*-65)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
241527759	$9^8*7-(6^{\wedge}5-43)^{\wedge}2+1$	257953565	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+4))*3*2-1$
241720471	$(9^8+7^{\wedge}6)/-5*(4-32)-1$	257953566	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+4))*3*2/1$
241720472	$(9^8+7^{\wedge}6)/5^*4/3^*21$	257953567	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+4))*3*2+1$
241720473	$(9^8+7^{\wedge}6)/-5*(4-32)+1$	257953901	$(9^8-7*(6^{\wedge}5-4))*3*2-1$
242137800	$(9^8-7+6)*5*(4/32+1)$	257953902	$(9^8-7*(6^{\wedge}5-4))*3*2/1$
242337095	$9^8*76/(5+4)/3^*2-1$	257953903	$(9^8-7*(6^{\wedge}5-4))*3*2+1$
242337097	$9^8*76/(5+4)/3^*2+1$	257995325	$(9^8-76*5^{\wedge}4)*3*2-1$
245722953	$(9^8-7*65^{\wedge}4+3)*(-2-1)$	257995326	$(9^8-76*5^{\wedge}4)*3*2^{\wedge}1$
245722971	$(9^8-7*65^{\wedge}4-3)*(-2-1)$	257995327	$(9^8-76*5^{\wedge}4)*3*2+1$
245981223	$((9^8-7)*6*5^*4+3)/21$	258093533	$(9^8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)*3*2-1$
245981303	$((9^8+7)*6*5^*4+3)/21$	258093534	$(9^8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)*3*2/1$
246998834	$(9^8+7^{\wedge}6*5^*4)*(3+2)-1$	258093535	$(9^8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)*3*2+1$
246998835	$(9^8+7^{\wedge}6*5^*4)*(3+2)^{\wedge}1$	258093869	$(9^8+(7-6^{\wedge}5)^*4)*3*2-1$
246998836	$(9^8+7^{\wedge}6*5^*4)*(3+2)+1$	258093870	$(9^8+(7-6^{\wedge}5)^*4)*3*2^{\wedge}1$
247336577	$(9^8+(7+65)^{\wedge}4*3)*2-1$	258093871	$(9^8+(7-6^{\wedge}5)^*4)*3*2+1$
247336578	$(9^8+(7+65)^{\wedge}4*3)*2*1$	258103844	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4)*3*2-1$
247336579	$(9^8+(7+65)^{\wedge}4*3)*2+1$	258103845	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4)*3*2^{\wedge}1$
247518665	$(9^8+7)*((6+5)/4+3)-21$	258103846	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4)*3*2+1$
247518707	$(9^8+7)*((6+5)/4+3)+21$	258103859	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)*3*2-1$
249369293	$(9^8+(-7-6)^{\wedge}5*4)*3*2-1$	258103860	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)*3*2^{\wedge}1$
249369294	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5*4)*3*2/1$	258103861	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)*3*2+1$
249369295	$(9^8+(-7-6)^{\wedge}5*4)*3*2+1$	258122820	$(9^8-7)*6-54^{\wedge}3^{\wedge}(2-1)$
249670976	$(9^8-7+6)/-5*(4-32-1)$	258122825	$(9^8-7*6/5^{\wedge}-4)*3*2-1$
250353346	$(9^8+7^{\wedge}6)/-5*(4-32-1)$	258122826	$(9^8-7*6/5^{\wedge}-4)*3*2^{\wedge}1$
250870842	$-9+87*(-6-5)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	258122827	$(9^8-7*6/5^{\wedge}-4)*3*2+1$
250871798	$-9-(-87*(-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	258122904	$(9^8+7)*6-54^{\wedge}3^{\wedge}(2-1)$
250871800	$-9+87*(-6-5)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	258198677	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4)*3*2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
258198678	$(9^8-7*6^5/4)*3^2\wedge 1$	258278723	$(9^8-7-65^4)*3^2-1$
258198679	$(9^8-7*6^5/4)*3^2+1$	258278724	$(9^8-7-65^4)*3^2/1$
258201551	$(9^8-7)*6-54^{\wedge}3/2-1$	258278725	$(9^8-7-65^4)*3^2+1$
258201552	$(9^8-7)*6-54^{\wedge}3/2/1$	258278807	$(9^8+7-65^4)*3^2-1$
258201553	$(9^8-7)*6-54^{\wedge}3/2+1$	258278808	$(9^8+7-65^4)*3^2\wedge 1$
258201635	$(9^8+7)*6-54^{\wedge}3/2-1$	258278809	$(9^8+7-65^4)*3^2+1$
258201636	$(9^8+7)*6-54^{\wedge}3/2\wedge 1$	258278933	$(9^8+(7-65)^4)*3^2-1$
258201637	$(9^8+7)*6-54^{\wedge}3/2+1$	258278934	$(9^8+(7-65)^4)*3^2/1$
258231575	$(9^8+(-7-6)*5^{\wedge}4)*3^2-1$	258279042	$(9^8-7*6^5-4)*3^2\wedge -1$
258231577	$(9^8+(-7-6)*5^{\wedge}4)*3^2+1$	258279066	$(9^8-7*6^5)/4*(3+21)$
258266718	$(9^8-7*6^5*4)*3/2\wedge -1$	258279090	$(9^8-7*6^5+4)*3/2\wedge -1$
258269406	$(9^8-7*6^5*4)*3/2\wedge -1$	258279623	$(9^8+(-7-6)*5^{\wedge}4)*3^2-1$
258271206	$(9^8-7*6^5*4)*3/2\wedge -1$	258279624	$(9^8+(-7-6)*5^{\wedge}4)*3^2\wedge 1$
258272263	$(9^8-7)*6-(5^4)^{\wedge}3-21$	258279625	$(9^8+(-7-6)*5^{\wedge}4)*3^2+1$
258272305	$(9^8-7)*6-(5^4)^{\wedge}3+21$	258279643	$(9^8-7)*6-5^4*32-1$
258272347	$(9^8+7)*6-(5^4)^{\wedge}3-21$	258279645	$(9^8-7)*6-5^4*32+1$
258272389	$(9^8+7)*6-(5^4)^{\wedge}3+21$	258279695	$(9^8-7*(6+5+4))*3^2-1$
258275950	$(9^8-7/6*5^{\wedge}4)*3^2-1$	258279696	$(9^8-7*(6+5+4))*3^2\wedge 1$
258275951	$(9^8-7/6*5^{\wedge}4)*3^2\wedge 1$	258279697	$(9^8-7*(6+5+4))*3^2+1$
258275952	$(9^8-7/6*5^{\wedge}4)*3^2+1$	258279727	$(9^8+7)*6-5^4*32-1$
258276113	$(9^8+(-7-6)*5^4)*3^2-1$	258279729	$(9^8+7)*6-5^4*32+1$
258276114	$(9^8+(-7+6)*5^4)*3^2/1$	258279757	$(9^8-7*6^5/4)*3^2+1$
258276115	$(9^8+(-7-6)*5^4)*3^2+1$	258279815	$(9^8-7*6^5-4)*3^2-1$
258276119	$(9^8-7*6^5*4)*3^2-1$	258279816	$(9^8-7*6^5-4)*3^2\wedge 1$
258276120	$(9^8-7*6^5*4)*3^2\wedge 1$	258279817	$(9^8-7*6^5-4)*3^2+1$
258276121	$(9^8-7*6^5*4)*3^2+1$	258279867	$(9^8-7*6^5-4)*3^2-1$
258276221	$(9^8-7*6^5*4)*3^2-1$	258279868	$(9^8-7*6^5-4)*3^2/1$
258276222	$(9^8-7*6^5*4)*3^2/1$	258279872	$(9^8-7*6^5-4)*3^2+1$
258276223	$(9^8-7*6^5*4)*3^2+1$	258279873	$(9^8-7*6^5-4)*3^2+1$
258277031	$(9^8+7*6^5*4)*3^2-1$	258279875	$(9^8-7*6^5-4)*3^2-1$
258277032	$(9^8+7*6^5*4)*3^2\wedge 1$	258279876	$(9^8-7*6^5-4)*3^2\wedge 1$
258277033	$(9^8+7*6^5*4)*3^2+1$	258279877	$(9^8-7*6^5-4)*3^2+1$
258277427	$(9^8-7*(65+4))*3^2-1$	258279899	$(9^8-7*6^5-4)*3^2/1$
258277428	$(9^8-7*(65+4))*3^2\wedge 1$	258279901	$(9^8-7*6^5-4)*3^2/1$
258277429	$(9^8-7*(65+4))*3^2+1$	258279917	$(9^8-7-65+4)*3^2-1$
258277571	$(9^8-7*6^5-4)*3^2-1$	258279918	$(9^8-7-65+4)*3^2\wedge 1$
258277572	$(9^8-7*6^5-4)*3^2\wedge 1$	258279919	$(9^8-7-65+4)*3^2+1$
258277573	$(9^8-7*6^5-4)*3^2+1$	258279923	$(9^8-7*6^5+4)*3^2-1$
258277595	$(9^8-7*6^5)*4*3/2-1$	258279924	$(9^8-7*6^5+4)*3^2/1$
258277597	$(9^8-7*6^5)*4*3/2+1$	258279925	$(9^8-7*6^5+4)*3^2+1$
258277619	$(9^8-7*6^5+4)*3^2-1$	258279947	$(9^8-7/6*5^4)*3^2-1$
258277620	$(9^8-7*6^5+4)*3^2\wedge 1$	258279948	$(9^8-7/6*5^4)*3^2\wedge 1$
258277621	$(9^8-7*6^5+4)*3^2+1$	258279949	$(9^8-7/6*5^4)*3^2+1$
258277763	$(9^8-7*(65-4))*3^2-1$	258279977	$(9^8+7-65)^4*3/2-1$
258277764	$(9^8-7*(65-4))*3^2\wedge 1$	258279979	$(9^8+7-65)^4*3/2+1$
258277765	$(9^8-7*(65-4))*3^2+1$	258279985	$(9^8-7)*6-5^4\wedge 3+21$
258278021	$(9^8-7*6^5-4)*3^2-1$	258279989	$(9^8-7*6^5+4)*3^2-1$
258278022	$(9^8-7*6^5-4)*3^2\wedge 1$	258279991	$(9^8-7*6^5+4)*3^2+1$
258278023	$(9^8-7*6^5-4)*3^2+1$	258280002	$(9^8+7-65+4)*3^2\wedge 1$
258278045	$(9^8-7*6^5)*4*3/2-1$	258280003	$(9^8+7-65+4)*3^2+1$
258278047	$(9^8-7*6^5)*4*3/2+1$	258280007	$(9^8+7-6-54)*3^2-1$
258278069	$(9^8-7*6^5+4)*3^2-1$	258280008	$(9^8+7-6-54)*3^2/1$
258278070	$(9^8-7*6^5+4)*3^2\wedge 1$	258280010	$(9^8+7/6-54)*3^2+1$
258278071	$(9^8-7*6^5+4)*3^2+1$	258280031	$(9^8-7*(6+5-4))*3^2-1$
258278339	$(9^8-7-6*5^4)*3^2-1$	258280053	$(9^8-7*6)*(5+4-3)-21$
258278340	$(9^8-7-6*5^4)*3^2\wedge 1$	258280060	$(9^8-7)*6-5*(43+2)+1$
258278341	$(9^8-7-6*5^4)*3^2+1$	258280095	$(9^8-7*6)*(5+4-3)+21$
258278381	$(9^8+(-7-6-5)*4)*3^2-1$	258280111	$(9^8+7)*6-5-4*3^2+1$
258278382	$(9^8+(-7-6-5)*4)*3^2/1$	258280115	$(9^8-7*(6-5+4))*3^2-1$
258278383	$(9^8+(-7-6-5)*4)*3^2+1$	258280133	$(9^8+(-7-6+5)*4)*3^2-1$
258278423	$(9^8+7-6*5^4)*3^2-1$	258280157	$(9^8-7)*6+5-4*(32+1)$
258278424	$(9^8+7-6*5^4)*3^2\wedge 1$	258280177	$(9^8+(7/6+5)*-4)*3^2-1$
258278425	$(9^8+7-6*5^4)*3^2+1$	258280178	$(9^8+(7/6+5)*-4)*3^2\wedge 1$
258278476	$9^8*(7-6+5)-43^{\wedge}2-1$	258280186	$(9^8/(7/6)-5^4)/3^2+1$
258278477	$9^8*(7-6+5)-43^{\wedge}2\wedge 1$	258280466	$(9^8+7/(6/5)*4)*3^2\wedge 1$
258278478	$9^8*(7-6+5)-43^{\wedge}2+1$	258280474	$(9^8+(7/6+5)*4)*3^2/1$
258278597	$(9^8+(-7-65)^4)*3^2-1$	258280475	$(9^8+(7/6+5)*4)*3^2+1$
258278598	$(9^8+(-7-65)^4)*3^2/1$	258280495	$(9^8+7)*6-5+4*(32+1)$
258278599	$(9^8+(7+65)^4)*3^2+1$	258280519	$(9^8+(7+6-5)*4)*3^2+1$
258278621	$(9^8+(-7+65)^4)*3^2-1$	258280537	$(9^8+7*(6-5+4))*3^2+1$
258278622	$(9^8+(7-6-5)^4)*3^2/1$	258280541	$(9^8-7)*6+5+4*3^2+1$
258278623	$(9^8+(-7+6+5)^4)*3^2+1$	258280557	$(9^8+7*6)*(5+4-3)-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
258280592	$(9^8+7)^6+5*(43+2)-1$	258282312	$(9^8+7+6^*54)^3*2^1$
258280599	$(9^8+7^*6)^*(5+4-3)+21$	258282313	$(9^8+7+6^*54)^3*2+1$
258280621	$(9^8+7*(6+5-4))^3*2+1$	258282581	$(9^8+76^*5-4)^3*2-1$
258280642	$(9^8-7/6+54)^3*2-1$	258282582	$(9^8+76^*5-4)^3*2^1$
258280644	$(9^8-7+6+54)^3*2/1$	258282583	$(9^8+76^*5-4)^3*2+1$
258280645	$(9^8-7+6+54)^3*2+1$	258282605	$(9^8+76^*5)^4*3/2-1$
258280649	$(9^8-7+65-4)^3*2-1$	258282607	$(9^8+76^*5)^4*3/2+1$
258280650	$(9^8-7+65-4)^3*2/1$	258282629	$(9^8+76^*5+4)^3*2-1$
258280661	$(9^8+76-5^*4)^3*2-1$	258282630	$(9^8+76^*5+4)^3*2^1$
258280663	$(9^8+76-5^*4)^3*2+1$	258282631	$(9^8+76^*5+4)^3*2+1$
258280667	$(9^8+7)^6+5^*4^3-21$	258282887	$(9^8+7*(65-4))^3*2-1$
258280673	$(9^8-7+65)^4*3/2-1$	258282888	$(9^8+7*(65-4))^3*2^1$
258280675	$(9^8-7+65)^4*3/2+1$	258282889	$(9^8+7*(65-4))^3*2+1$
258280703	$(9^8+7/6^*54)^3*2-1$	258283031	$(9^8+7^*65-4)^3*2-1$
258280704	$(9^8+7/6^*54)^3*2^1$	258283032	$(9^8+7^*65-4)^3*2^1$
258280705	$(9^8+7/6^*54)^3*2+1$	258283033	$(9^8+7^*65-4)^3*2+1$
258280727	$(9^8+76-5-4)^3*2-1$	258283055	$(9^8+7^*65)^4*3/2-1$
258280728	$(9^8+76-5-4)^3*2/1$	258283057	$(9^8+7^*65)^4*3/2+1$
258280729	$(9^8+76-5-4)^3*2+1$	258283079	$(9^8+7^*65+4)^3*2-1$
258280733	$(9^8+7+65-4)^3*2-1$	258283080	$(9^8+7^*65+4)^3*2^1$
258280734	$(9^8+7+65-4)^3*2/1$	258283081	$(9^8+7^*65+4)^3*2+1$
258280735	$(9^8+7+65-4)^3*2+1$	258283223	$(9^8+7*(65+4))^3*2-1$
258280751	$(9^8+76-5)^4*3/2-1$	258283224	$(9^8+7*(65+4))^3*2^1$
258280753	$(9^8+76-5)^4*3/2+1$	258283225	$(9^8+7*(65+4))^3*2+1$
258280775	$(9^8+76-5+4)^3*2-1$	258283619	$(9^8-76+5^4)^3*2-1$
258280776	$(9^8+76-5+4)^3*2^1$	258283620	$(9^8-76+5^4)^3*2^1$
258280777	$(9^8+76-5+4)^3*2+1$	258283621	$(9^8-76+5^4)^3*2+1$
258280779	$(9^8+76)^*(5+4-3)-2-1$	258284429	$(9^8+76*(5+4))^3*2-1$
258280780	$(9^8+76)^*(5+4-3)-2^1$	258284430	$(9^8+76*(5+4))^3*2^1$
258280784	$(9^8+76)^*(5+4-3)+2^1$	258284431	$(9^8+76*(5+4))^3*2+1$
258280785	$(9^8+76)^*(5+4-3)+2+1$	258284531	$(9^8+76+5^4)^3*2-1$
258280835	$(9^8+76+5+4)^3*2-1$	258284532	$(9^8+76+5^4)^3*2^1$
258280836	$(9^8+76+5+4)^3*2/1$	258284533	$(9^8+76+5^4)^3*2+1$
258280837	$(9^8+76+5+4)^3*2+1$	258284537	$(9^8+(7+6)^5)^4*3*2-1$
258280895	$(9^8+76^*5/4)^3*2-1$	258284538	$(9^8+(7+6)^5)^4*3*2/1$
258280923	$(9^8-7)^6+5^*4^3*2-1$	258284539	$(9^8+(7+6)^5)^4*3*2+1$
258280925	$(9^8-7)^6+5^*4^3*2+1$	258284700	$(9^8+7/6^*5^4)^3*2-1$
258280955	$(9^8+7*(6+5+4))^3*2-1$	258284701	$(9^8+7/6^*5^4)^3*2^1$
258280956	$(9^8+7*(6+5+4))^3*2/1$	258284702	$(9^8+7/6^*5^4)^3*2+1$
258280957	$(9^8+7*(6+5+4))^3*2+1$	258288263	$(9^8-7)^6+(5^4)^3-21$
258281007	$(9^8+7)^6+5^*4^3*2-1$	258288305	$(9^8-7)^6+(5^4)^3+21$
258281009	$(9^8+7)^6+5^*4^3*2+1$	258288347	$(9^8+7)^6+(5^4)^3-21$
258281027	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^3*2-1$	258288389	$(9^8+7)^6+(5^4)^3+21$
258281028	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^3*2^1$	258289446	$(9^8+76^*5^*4)^3/2^1-1$
258281029	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^3*2+1$	258291246	$(9^8+7^*65^*4)^3/2^1-1$
258281562	$(9^8+7^*6^*5-4)^3/2^1-1$	258293934	$(9^8+7^*6^*54)^3/2^1-1$
258281586	$(9^8+7^*6^*5)/4*(3+21)$	258329075	$(9^8+(7+6)^5)^4*3*2-1$
258281610	$(9^8+7^*6^*5+4)^3/2^1-1$	258329077	$(9^8+(7+6)^5)^4*3*2+1$
258281718	$(9^8+(-7+65)^4)^3*2/1$	258359015	$(9^8-7)^6+5^4^3/2-1$
258281719	$(9^8+(-7+65)^4)^3*2+1$	258359016	$(9^8-7)^6+5^4^3/2/1$
258281843	$(9^8-7+65^*4)^3*2-1$	258359017	$(9^8-7)^6+5^4^3/2+1$
258281844	$(9^8-7+65^*4)^3*2^1$	258359099	$(9^8+7)^6+5^4^3/2-1$
258281845	$(9^8-7+65^*4)^3*2+1$	258359100	$(9^8+7)^6+5^4^3/2/1$
258281927	$(9^8+7+65^*4)^3*2-1$	258359101	$(9^8+7)^6+5^4^3/2+1$
258281928	$(9^8+7+65^*4)^3*2^1$	258361973	$(9^8+7^*6^5/4)^3*2-1$
258281929	$(9^8+7+65^*4)^3*2+1$	258361974	$(9^8+7^*6^5/4)^3*2^1$
258282029	$(9^8+(76-5)^4)^3*2-1$	258361975	$(9^8+7^*6^5/4)^3*2+1$
258282030	$(9^8+(76-5)^4)^3*2/1$	258437748	$(9^8-7)^6+5^4^3^2(2-1)$
258282031	$(9^8+(76-5)^4)^3*2+1$	258437825	$(9^8+7^*6/5^4-4)^3*2-1$
258282053	$(9^8+(7+65)^4)^3*2-1$	258437826	$(9^8+7^*6/5^4-4)^3*2^1$
258282054	$(9^8+(7+65)^4)^3*2/1$	258437827	$(9^8+7^*6/5^4-4)^3*2+1$
258282055	$(9^8+(7+65)^4)^3*2+1$	258437832	$(9^8+7)^6+5^4^3^2(2-1)$
258282174	$9^8*(7-6+5)+43^2-1$	258456791	$(9^8+(7^6-5)/4)^3*2-1$
258282175	$9^8*(7-6+5)+43^2*1$	258456792	$(9^8+(7^6-5)/4)^3*2^1$
258282176	$9^8*(7-6+5)+43^2+1$	258456793	$(9^8+(7^6-5)/4)^3*2+1$
258282227	$(9^8-7+6^*54)^3*2-1$	258456806	$(9^8+(7^6+5)/4)^3*2-1$
258282228	$(9^8-7+6^*54)^3*2^1$	258456807	$(9^8+(7^6+5)/4)^3*2^1$
258282229	$(9^8-7+6^*54)^3*2+1$	258456808	$(9^8+(7^6+5)/4)^3*2+1$
258282269	$(9^8+(76+5)^4)^3*2-1$	258466781	$(9^8+(-7+6^5)^4)^3*2-1$
258282270	$(9^8+(76+5)^4)^3*2/1$	258466782	$(9^8+(-7+6^5)^4)^3*2/1$
258282271	$(9^8+(76+5)^4)^3*2+1$	258466783	$(9^8+(-7+6^5)^4)^3*2+1$
258282311	$(9^8+7+6^*54)^3*2-1$	258467117	$(9^8+(7+6^5)^4)^3*2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
258467118	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)^*4)^*3^*2^{\wedge}1$	267191357	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*3^*2-1$
258467119	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)^*4)^*3^*2+1$	267191358	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*3^*2/1$
258473967	$(-9-8)^*((-7+65)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	267191359	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*3^*2+1$
258565325	$(9^8+76^*5^{\wedge}4)^*3^*2-1$	267314823	$9^8*7-(6^*54)^{\wedge}3^{\wedge}(2-1)$
258565326	$(9^8+76^*5^{\wedge}4)^*3^*2^{\wedge}1$	267618970	$((9^8+7^{\wedge}6)/5-4)^*(32-1)$
258565327	$(9^8+76^*5^{\wedge}4)^*3^*2+1$	267619218	$((9^8+7^{\wedge}6)/5+4)^*(32-1)$
258606749	$(9^8+7^*(6^{\wedge}5-4))^*3^*2-1$	270579389	$9^8/7^*(6+5)^*4-3/21$
258606750	$(9^8+7^*(6^{\wedge}5-4))^*3^*2^{\wedge}1$	271093938	$9^8*7-6^{\wedge}(5+4)^*3-21$
258606751	$(9^8+7^*(6^{\wedge}5-4))^*3^*2+1$	271093980	$9^8*7-6^{\wedge}(5+4)^*3+21$
258607085	$(9^8+7^*(6^{\wedge}5+4))^*3^*2-1$	272628946	$(9^8-7^*6)^*(5+4/3)-21$
258607086	$(9^8+7^*(6^{\wedge}5+4))^*3^*2^{\wedge}1$	272628988	$(9^8-7^*6)^*(5+4/3)+21$
258607087	$(9^8+7^*(6^{\wedge}5+4))^*3^*2+1$	272629200	$9^8*(7-6/(5+4))-32-1$
258895247	$(9^8+7^*(6+5)^{\wedge}4)^*3^*2-1$	272629201	$9^8*(7-6/(5+4))-32/1$
258895248	$(9^8+7^*(6+5)^{\wedge}4)^*3^*2^{\wedge}1$	272629202	$9^8*(7-6/(5+4))-32+1$
258895249	$(9^8+7^*(6+5)^{\wedge}4)^*3^*2+1$	272629209	$9^8*(7-6/(5+4))-3-21$
258985895	$(9^8+7^{\wedge}6-54)^*3^*2-1$	272629215	$9^8*(7-6/(5+4))+3-21$
258985896	$(9^8+7^{\wedge}6-54)^*3^*2^*1$	272629251	$9^8*(7-6/(5+4))-3+21$
258985897	$(9^8+7^{\wedge}6-54)^*3^*2+1$	272629257	$9^8*(7-6/(5+4))+3+21$
258986199	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5+4-3)-21$	272629264	$9^8*(7-6/(5+4))+32-1$
258986241	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5+4-3)+21$	272629265	$9^8*(7-6/(5+4))+32/1$
258986543	$(9^8+7^{\wedge}6+54)^*3^*2-1$	272629266	$9^8*(7-6/(5+4))+32+1$
258986544	$(9^8+7^{\wedge}6+54)^*3^*2^*1$	272629478	$(9^8+7^*6)^*(5+4/3)-21$
258986545	$(9^8+7^{\wedge}6+54)^*3^*2+1$	272629520	$(9^8+7^*6)^*(5+4/3)+21$
259586693	$(9^8+7/6^{\wedge}-5^*4)^*3^*2-1$	274174280	$9/8^{\wedge}-7^*-6-((-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
259586694	$(9^8+7/6^{\wedge}-5^*4)^*3^*2/1$	274174282	$9/8^{\wedge}-7^*-6-(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
259586695	$(9^8+7/6^{\wedge}-5^*4)^*3^*2+1$	275498527	$(9^8-76)/5^*4^{\wedge}3/2-1$
260330170	$(9^8*(7+6^*5^*4)+3)/21$	275498528	$(9^8-76)/5^*4^{\wedge}3/2^*1$
261103781	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*4)^*3^*2-1$	275498529	$(9^8-76)/5^*4^{\wedge}3/2+1$
261103782	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*4)^*3^*2/1$	275498880	$((9^8-7+6)/5-4)^*32^{\wedge}1$
261103783	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^*4)^*3^*2+1$	275499136	$((9^8-7+6)/5+4)^*32^{\wedge}1$
261104021	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^*4)^*3^*2-1$	276251840	$((9^8+7^{\wedge}6)/5-4)^*32/1$
261104022	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^*4)^*3^*2/1$	276252096	$((9^8+7^{\wedge}6)/5+4)^*32^{\wedge}1$
261104023	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^*4)^*3^*2+1$	279803578	$(9^8*(7+6)-5^*43)/2-1$
262933404	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+43)^*(-2-1)$	279803579	$(9^8*(7+6)-5^*43)/2^{\wedge}1$
262933500	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+4)^*-3-21$	279803580	$(9^8*(7+6)-5^*43)/2+1$
262933512	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+4+3)^*(-2-1)$	279803659	$(9^8*(7+6)-54-3)/2+1$
262933521	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+4)^*-3/(2-1)$	279803660	$(9^8*(7+6)-54+3)/2-1$
262933530	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+4-3)^*(-2-1)$	279803661	$(9^8*(7+6)-54+3)/2^*1$
262933536	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-4+3)^*(-2-1)$	279803662	$(9^8*(7+6)-54+3)/2+1$
262933545	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-4)^*-3^{\wedge}(2-1)$	279803711	$(9^8*(7+6)+54-3)/2-1$
262933554	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-4-3)^*(-2-1)$	279803712	$(9^8*(7+6)+54-3)/2^*1$
262933566	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-4)^*-3+21$	279803713	$(9^8*(7+6)+54-3)/2+1$
262933662	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-43)^*(-2-1)$	279803714	$(9^8*(7+6)+54+3)/2-1$
264633371	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*3^*2-1$	279803793	$(9^8*(7+6)+5^*43)/2-1$
264633372	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*3^*2^{\wedge}1$	279803794	$(9^8*(7+6)+5^*43)/2^{\wedge}1$
264633373	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*3^*2+1$	279803795	$(9^8*(7+6)+5^*43)/2+1$
265454736	$9^8*(7/6+5)-43-2^{\wedge}-1$	280090428	$(9^8/-7+(6+5)^{\wedge}(4+3))^*21$
265454737	$9^8*(7/6+5)-43+2^{\wedge}-1$	282031249	$-9/-8^*(76/(-5^{\wedge}-4^*3))^{\wedge}2-1$
265454757	$9^8*(7/6+5)-43/2-1$	282031251	$-9/-8^*(76/(-5^{\wedge}-4^*3))^{\wedge}2+1$
265454758	$9^8*(7/6+5)-43/2/1$	282590840	$-98*(-7-(-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
265454759	$9^8*(7/6+5)-43/2+1$	282591820	$-98*(-7-(-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
265454772	$9^8*(7/6+5)-4-3-2^{\wedge}-1$	282591919	$-98*(-7-(-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
265454773	$9^8*(7/6+5)-4-3/2-1$	282592016	$-98*(-7-((-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
265454774	$9^8*(7/6+5)-4-3/2^{\wedge}1$	283751047	$9^8*7-(65^*4)^{\wedge}3^{\wedge}(2-1)$
265454775	$9^8*(7/6+5)-4-3/2+1$	284108220	$((9^8-7+6)/5-4)^*(32+1)$
265454776	$9^8*(7/6+5)-4+3/2-1$	284108352	$(9^8-7+6)/5^*(4^*3+21)$
265454777	$9^8*(7/6+5)-4+3/2^{\wedge}1$	284108484	$((9^8-7+6)/5+4)^*(32+1)$
265454778	$9^8*(7/6+5)-4+3/2+1$	284856187	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)/3^*21$
265454781	$9^8*(7/6+5)+4-3/2-1$	284884710	$((9^8+7^{\wedge}6)/5-4)^*(32+1)$
265454782	$9^8*(7/6+5)+4-3/2^{\wedge}1$	284884842	$(9^8+7^{\wedge}6)/5^*(4^*3+21)$
265454783	$9^8*(7/6+5)+4-3/2+1$	284884974	$((9^8+7^{\wedge}6)/5+4)^*(32+1)$
265454784	$9^8*(7/6+5)+4+3/2-1$	284904863	$-9/(-8-7)^{\wedge}-6-(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2-1$
265454785	$9^8*(7/6+5)+4+3/2^{\wedge}1$	284904865	$-9/(-8-7)^{\wedge}-6-(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
265454786	$9^8*(7/6+5)+4+3/2+1$	286977839	$(9^8-7^*6)^*5^*4/3-21$
265454787	$9^8*(7/6+5)+4+3+2^{\wedge}-1$	286977881	$(9^8-7^*6)^*5^*4/3+21$
265454800	$9^8*(7/6+5)+43/2-1$	286978399	$(9^8+7^*6)^*5^*4/3-21$
265454801	$9^8*(7/6+5)+43/2/1$	286978441	$(9^8+7^*6)^*5^*4/3+21$
265454802	$9^8*(7/6+5)+43/2+1$	289668134	$(-9-8)^*(-7+65^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
265454822	$9^8*(7/6+5)+43-2^{\wedge}-1$	289669222	$(-9-8)^*(-7+65^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
265454823	$9^8*(7/6+5)+43+2^{\wedge}-1$	289669240	$(-9-8)^*(-7+65^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
266889540	$((9^8-7+6)/5-4)^*(32-1)$	289669256	$(-9-8)^*(-7-(-65^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
266889788	$((9^8-7+6)/5+4)^*(32-1)$	289771236	$(9^8-7^{\wedge}6)^*54/(3^{\wedge}2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
289795767	$(9^8-7+65^4*3)^*(2+1)$	301103317	$9^8*7-((6+5)^*43)^2-1$
289795809	$(9^8+7+65^4*3)^*(2+1)$	301103318	$9^8*7-((6+5)^*43)^2\wedge 1$
290564820	$(9^8-76-5)/4*3^{\wedge}(2+1)$	301103319	$9^8*7-((6+5)^*43)^2+1$
290565279	$(9^8-7-6)^*54/(3^2-1)$	301120021	$9^8*7-(65*(4+3))^2-1$
290565846	$(9^8+76-5)/4*3^{\wedge}(2+1)$	301120022	$9^8*7-(65*(4+3))^2\wedge 1$
290568438	$(9^8+7*65)/4*3^{\wedge}(2+1)$	301120023	$9^8*7-(65*(4+3))^2+1$
292300325	$(9^8+7/(6*5)^{\wedge}-4)^*3*2-1$	301121170	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)/3*21$
292300326	$(9^8+7/(6*5)^{\wedge}-4)^*3*2/1$	301169562	$9^8*7-(6*(5+4))^3-21$
292300327	$(9^8+7/(6*5)^{\wedge}-4)^*3*2+1$	301169604	$9^8*7-(6*(5+4))^3+21$
293915160	$(9^8-7*6*(5+4))/3*21$	301210082	$9^8*7-(6*(5+4+3))^2-1$
294499912	$-9+(-87-(-6-5)^*-4)^{\wedge}(3+2-1)$	301210083	$9^8*7-(6*(5+4+3))^2\wedge 1$
296398601	$(9^8+7^{\wedge}6*54)^*3*2-1$	301210084	$9^8*7-(6*(5+4+3))^2+1$
296398602	$(9^8+7^{\wedge}6*54)^*3*2/1$	301219046	$9^8*7-(6+54)^3/2-1$
296398603	$(9^8+7^{\wedge}6*54)^*3*2+1$	301219048	$9^8*7-(6+54)^3/2+1$
296544068	$9^8*(7-6/54)-3^2-1$	301233410	$9^8*7-(6*(54-3))^2-1$
296544070	$9^8*(7-6/54)-3^2+1$	301233411	$9^8*7-(6*(54-3))^2\wedge 1$
296544071	$9^8*(7-6/54)-3*2-1$	301233412	$9^8*7-(6*(54-3))^2+1$
296544073	$9^8*(7-6/54)-3-2/1$	301241842	$9^8*7-((6+5)^*4)^3-21$
296544074	$9^8*(7-6/54)-3-2+1$	301241884	$9^8*7-((6+5)^*4)^3+21$
296544075	$9^8*(7-6/54)-3^{\wedge}(2-1)$	301244102	$9^8*7-(6*(5+4+3))^2-1$
296544076	$9^8*(7-6/54)-3+2-1$	301244103	$9^8*7-(6*(5+4+3))^2\wedge 1$
296544080	$9^8*(7-6/54)+3-2+1$	301244104	$9^8*7-(6*(5+4+3))^2+1$
296544081	$9^8*(7-6/54)+3^{\wedge}(2-1)$	301248308	$9^8*7-6-54^3/2-1$
296544082	$9^8*(7-6/54)+3+2-1$	301248310	$9^8*7-6-54^3/2+1$
296544083	$9^8*(7-6/54)+3+2/1$	301248311	$9^8*7-(6+54^3)/2-1$
296544085	$9^8*(7-6/54)+3*2+1$	301248312	$9^8*7-(6+54^3)/2\wedge 1$
296544086	$9^8*(7-6/54)+3^2-1$	301248313	$9^8*7-(6+54^3)/2+1$
296544088	$9^8*(7-6/54)+3^2+1$	301248317	$9^8*7+(6-54^3)/2-1$
296932839	$((9^8-7)^*6-(5^4)^3)^*21$	301248318	$9^8*7+(6-54^3)/2\wedge 1$
296934603	$((9^8+7)^*6-(5^4)^3)^*21$	301248319	$9^8*7+(6-54^3)/2+1$
297209304	$(9^8-7^{\wedge}6*5-4)/3*21$	301248320	$9^8*7+6-54^3/2-1$
297209311	$(9^8-7^{\wedge}6*5)^*(4+3)-21$	301248322	$9^8*7+6-54^3/2+1$
297209329	$(9^8-7^{\wedge}6*5)^*(4+3)-2-1$	301267995	$9^8*(7-(6/54)^3)-2-1$
297209330	$(9^8-7^{\wedge}6*5)^*(4+3)-2/1$	301267996	$9^8*(7-(6/54)^3)-2\wedge 1$
297209331	$(9^8-7^{\wedge}6*5)^*(4+3)-2+1$	301268000	$9^8*(7-(6/54)^3)+2\wedge 1$
297209333	$(9^8-7^{\wedge}6*5)^*(4+3)+2-1$	301268001	$9^8*(7-(6/54)^3)+2+1$
297209334	$(9^8-7^{\wedge}6*5)^*(4+3)+2/1$	301271750	$9^8*7+(6-54)^3/2-1$
297209335	$(9^8-7^{\wedge}6*5)^*(4+3)+2+1$	301271752	$9^8*7+(6-54)^3/2+1$
297209353	$(9^8-7^{\wedge}6*5)^*(4+3)+21$	301272545	$(9^8-7-6^{\wedge}5)^*(4+3)-21$
297209360	$(9^8-7^{\wedge}6*5+4)/3*21$	301272587	$(9^8-7-6^{\wedge}5)^*(4+3)+21$
297756921	$9^8*7-65^4/(3+2)-1$	301272643	$(9^8+7-6^{\wedge}5)^*(4+3)-21$
297756923	$9^8*7-65^4/(3+2)+1$	301272685	$(9^8+7-6^{\wedge}5)^*(4+3)+21$
297967794	$9^8*7-6^{\wedge}(5+4)/3-21$	301275062	$9^8*7-(6*(5-4+3))^2-1$
297967836	$9^8*7-6^{\wedge}(5+4)/3+21$	301275063	$9^8*7-(6*(5-4+3))^2\wedge 1$
298032735	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/3*21$	301275064	$9^8*7-(6*(5-4+3))^2+1$
298033015	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)^*4)/3*21$	301284197	$9^8*7-((65+4)^*3)^2-1$
298897026	$9^8*7+(6*5)^{\wedge}4*-3-21$	301284198	$9^8*7-((65+4)^*3)^2\wedge 1$
298897068	$9^8*7+(6*5)^{\wedge}4*-3+21$	301284199	$9^8*7-((65+4)^*3)^2+1$
299599026	$9^8*7+(6*5*-4)^3-21$	301287722	$9^8*7-(6*5+4)^3-21$
299599068	$9^8*7+(6*5*-4)^3+21$	301287764	$9^8*7-(6*5+4)^3+21$
300503448	$(9^8-7^{\wedge}6-5)^*(4+3)-21$	301293557	$9^8*7-((65-4)^*3)^2-1$
300503483	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(-5+4*3)-21$	301293558	$9^8*7-((65-4)^*3)^2\wedge 1$
300503490	$(9^8-7^{\wedge}6-5)^*(4+3)+21$	301293559	$9^8*7-((65-4)^*3)^2+1$
300503518	$(9^8-7^{\wedge}6+5)^*(4+3)-21$	301294646	$9^8*7-((6+54)^*3)^2-1$
300503525	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(-5+4*3)+21$	301294647	$9^8*7-((6+54)^*3)^2\wedge 1$
300503560	$(9^8-7^{\wedge}6+5)^*(4+3)+21$	301294648	$9^8*7-((6+54)^*3)^2+1$
300517023	$9^8*7-(6*5)^{\wedge}4-3-21$	301306854	$9^8*7-(6+5^{\wedge}4)^*32-1$
300517029	$9^8*7-(6*5)^{\wedge}4+3-21$	301306855	$9^8*7-(6+5^{\wedge}4)^*32\wedge 1$
300517065	$9^8*7-(6*5)^{\wedge}4-3+21$	301306856	$9^8*7-(6+5^{\wedge}4)^*32+1$
300517071	$9^8*7-(6*5)^{\wedge}4+3+21$	301307238	$9^8*7+(6-5^{\wedge}4)^*32-1$
300854654	$9^8*7-6*5^{\wedge}4/3/2-1$	301307239	$9^8*7+(6-5^{\wedge}4)^*32\wedge 1$
300854656	$9^8*7-6*5^{\wedge}4/3/2+1$	301307240	$9^8*7+(6-5^{\wedge}4)^*32+1$
300946002	$(9^8-7*6^{\wedge}5)^*(4+3)-21$	301311408	$9^8*7-(6^{\wedge}5+4+3)^*2-1$
300946044	$(9^8-7*6^{\wedge}5)^*(4+3)+21$	301311409	$9^8*7-(6^{\wedge}5+4+3)^*2\wedge 1$
301012106	$9^8*7-(6+54^3)^*2-1$	301311410	$9^8*7-(6^{\wedge}5+4+3)^*2+1$
301012107	$9^8*7-(6+54^3)^*2\wedge 1$	301311580	$9^8*7-(6^{\wedge}5-4+3)^*2-1$
301012108	$9^8*7-(6+54^3)^*2+1$	301311581	$9^8*7-(6^{\wedge}5-4+3)^*2\wedge 1$
301012130	$9^8*7+(6-54^3)^*2-1$	301311582	$9^8*7-(6^{\wedge}5-4+3)^*2+1$
301012131	$9^8*7+(6-54^3)^*2*1$	301312343	$9^8*7-(6+5)^{\wedge}4-3*21$
301012132	$9^8*7+(6-54^3)^*2+1$	301312469	$9^8*7-(6+5)^{\wedge}4+3*21$
301057026	$9^8*7-(6*5)^{\wedge}4/3-21$	301316658	$9^8*7-6^{\wedge}5*4/3-21$
301057068	$9^8*7-(6*5)^{\wedge}4/3+21$	301316700	$9^8*7-6^{\wedge}5*4/3+21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
301319020	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot (5^4)^{\wedge 3} \cdot 21$	301326642	$(9^8 + 7 - 65) \cdot (4+3) + 2 - 1$
301319032	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 - (5^4)^{\wedge 3} \cdot 21$	301326643	$(9^8 + 7 - 65) \cdot (4+3) + 2^{\wedge 1}$
301319062	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot (5^4)^{\wedge 3} + 21$	301326647	$9^8 \cdot 7 - ((6+54)/3)^{\wedge 2} + 1$
301319074	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 - (5^4)^{\wedge 3} + 21$	301326648	$9^8 \cdot 7 - ((6+54)/3)^{\wedge 2} + 1$
301321194	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5/4^3 \cdot 21$	301326650	$9^8 \cdot 7 - (6+5) \cdot (4+32) - 1$
301321214	$9^8 \cdot 7 - (6^5 \cdot 54)^{\wedge (3/2)} - 1$	301326651	$9^8 \cdot 7 - (6+5) \cdot (4+32)^{\wedge 1}$
301321216	$9^8 \cdot 7 - (6^5 \cdot 54)^{\wedge (3/2)} + 1$	301326652	$9^8 \cdot 7 - (6+5) \cdot (4+32) + 1$
301321236	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5/4^3 + 21$	301326697	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 21$
301323015	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 65 - (4^3)^{\wedge 2} - 1$	301326744	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot (54-3) + 2 + 1$
301323859	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2 - 1$	301326748	$9^8 \cdot 7 - (6+54) \cdot (3+2) + 1$
301323860	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2^{\wedge 1}$	301326766	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 - (5+4) \cdot 32 + 1$
301323864	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2^{\wedge 1}$	301326767	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 21$
301323865	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2 + 1$	301326810	$9^8 \cdot 7 - (6/(5-4))^{\wedge 3} - 21$
301324384	$(9^8 - 76^5) \cdot (4+3) - 2 - 1$	301326815	$9^8 \cdot 7 - 6 - 5 \cdot (43+2) - 1$
301324385	$(9^8 - 76^5) \cdot (4+3) - 2^{\wedge 1}$	301326848	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 - 5 \cdot (43-2)/1$
301324386	$(9^8 - 76^5) \cdot (4+3) - 2 + 1$	301326875	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot (54+3)/2 - 1$
301324388	$(9^8 - 76^5) \cdot (4+3) + 2 - 1$	301326899	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5 - (4+3) \cdot 21$
301324389	$(9^8 - 76^5) \cdot (4+3) + 2^{\wedge 1}$	301326911	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 + 5 - (4+3) \cdot 21$
301324390	$(9^8 - 76^5) \cdot (4+3) + 2 + 1$	301327047	$9^8 \cdot 7 - 65 + 4^3 + 2 - 1$
301325040	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5/4 \cdot 3^2 \cdot 21$	301327183	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5 + (4+3) \cdot 21$
301325079	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5/4 \cdot 3 - 21$	301327195	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 - 5 + (4+3) \cdot 21$
301325148	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5^4 \cdot 4^3 + 21$	301327219	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 \cdot (54+3)/2 + 1$
301325211	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6-5^4) \cdot 3 + 21$	301327246	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5 \cdot (43-2)/1$
301325318	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot (5+4) \cdot 32 - 1$	301327279	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 + 5 \cdot (43+2) + 1$
301325320	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot (5+4) \cdot 32 + 1$	301327284	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6 \cdot (5-4))^{\wedge 3} + 21$
301325556	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 21$	301327327	$(9^8 + 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 21$
301325574	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2 - 1$	301327328	$9^8 \cdot 7 - 6 + (5+4) \cdot 32 - 1$
301325575	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2^{\wedge 1}$	301327346	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6+54) \cdot (3+2) - 1$
301325579	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2^{\wedge 1}$	301327350	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 \cdot (54-3) - 2 - 1$
301325580	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2 + 1$	301327397	$(9^8 + 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 21$
301325588	$9^8 \cdot 7 - (6/54)^{\wedge -3} \cdot 2 - 1$	301327442	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6+5) \cdot (4+32) - 1$
301325589	$9^8 \cdot 7 - (6/54)^{\wedge -3} \cdot 2^{\wedge 1}$	301327443	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6+5) \cdot (4+32)/1$
301325590	$9^8 \cdot 7 - (6/54)^{\wedge -3} \cdot 2 + 1$	301327444	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6+5) \cdot (4+32) + 1$
301325639	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (-6-5) \cdot 4^3 \cdot 32/1$	301327446	$9^8 \cdot 7^+ \cdot ((6+54)/3)^{\wedge 2} - 1$
301325640	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (-6-5) \cdot 4^3 \cdot 32 + 1$	301327447	$9^8 \cdot 7^+ \cdot ((6+54)/3)^{\wedge 2}/1$
301325776	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5^4 \cdot 4/3 - 21$	301327451	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2^{\wedge 1}$
301325960	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (-6^5 \cdot 4) \cdot 32 + 1$	301327452	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2 + 1$
301326136	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 65 \cdot (4+3) \cdot 2 - 1$	301327454	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2 - 1$
301326138	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 65 \cdot (4+3) \cdot 2 + 1$	301327456	$(9^8 - 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2 + 1$
301326316	$9^8 \cdot 7 - (6/54)^{\wedge -3} \cdot 2^{\wedge 1}$	301327498	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6+5) \cdot (43-2) \cdot 1$
301326363	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot (54+3) \cdot 2^{\wedge 1}$	301327500	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 65 \cdot (4+3) - 2^{\wedge 1}$
301326364	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot (54+3) \cdot 2 + 1$	301327501	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 65 \cdot (4+3) - 2 + 1$
301326378	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 5/4/3 - 21$	301327503	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 65 \cdot (4+3) + 2 - 1$
301326405	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (-6^5 \cdot 54 + 3) \cdot 2^{\wedge 1}$	301327504	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 65 \cdot (4+3) + 2^{\wedge 1}$
301326478	$(9^8 - 76 - 5) \cdot (4+3) - 2/1$	301327505	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 65 \cdot (4+3) + 2 + 1$
301326481	$(9^8 - 76 - 5) \cdot (4+3) + 2 - 1$	301327520	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6+5) \cdot 43/(2-1)$
301326482	$(9^8 - 76 - 5) \cdot (4+3) + 2/1$	301327542	$(9^8 + 76 - 5) \cdot (4+3) - 2/1$
301326483	$(9^8 - 76 - 5) \cdot (4+3) + 2 + 1$	301327546	$(9^8 + 76 - 5) \cdot (4+3) + 2/1$
301326487	$(9^8 - 7^6 \cdot (6+5)) \cdot (4+3) - 21$	301327547	$(9^8 + 76 - 5) \cdot (4+3) + 2 + 1$
301326506	$9^8 \cdot 7 - (6+54) \cdot 3^3 \cdot 2 - 1$	301327548	$(9^8 + 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2 - 1$
301326520	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (65 \cdot (-4-3)) \cdot 2 - 1$	301327549	$(9^8 + 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2/1$
301326521	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (-65 \cdot 4 - 3) \cdot 2^{\wedge 1}$	301327550	$(9^8 + 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 2 + 1$
301326533	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (-65 \cdot 4 + 3) \cdot 2/1$	301327552	$(9^8 + 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2 - 1$
301326534	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (-65 \cdot 4 + 3) \cdot 2 + 1$	301327553	$(9^8 + 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2/1$
301326540	$(9^8 - 7 - 65) \cdot (4+3) - 2 - 1$	301327554	$(9^8 + 7^6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 2 + 1$
301326541	$(9^8 - 7 - 65) \cdot (4+3) - 2^{\wedge 1}$	301327560	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (65 \cdot 4 - 3) \cdot 2 - 1$
301326542	$(9^8 - 7 - 65) \cdot (4+3) - 2 + 1$	301327561	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (65 \cdot 4 - 3) \cdot 2/1$
301326544	$(9^8 - 7 - 65) \cdot (4+3) + 2 - 1$	301327573	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (65 \cdot 4 + 3) \cdot 2^{\wedge 1}$
301326545	$(9^8 - 7 - 65) \cdot (4+3) + 2^{\wedge 1}$	301327574	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (65 \cdot 4 + 3) \cdot 2 + 1$
301326546	$(9^8 - 7 - 65) \cdot (4+3) + 2 + 1$	301327588	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6+54) \cdot 3^3 \cdot 2 + 1$
301326547	$(9^8 - 76 + 5) \cdot (4+3) - 2 - 1$	301327607	$(9^8 + 7^6 \cdot (6+5)) \cdot (4+3) + 21$
301326548	$(9^8 - 76 + 5) \cdot (4+3) - 2^{\wedge 1}$	301327611	$(9^8 + 76 + 5) \cdot (4+3) - 2 - 1$
301326552	$(9^8 - 76 + 5) \cdot (4+3) + 2^{\wedge 1}$	301327612	$(9^8 + 76 + 5) \cdot (4+3) - 2/1$
301326574	$9^8 \cdot 7 - (6+5) \cdot 43^{\wedge (2-1)}$	301327613	$(9^8 + 76 + 5) \cdot (4+3) - 2 + 1$
301326589	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 65 \cdot (4+3) - 2 - 1$	301327616	$(9^8 + 76 + 5) \cdot (4+3) + 2/1$
301326590	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 65 \cdot (4+3) - 2^{\wedge 1}$	301327689	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6^5 \cdot 54 - 3) \cdot 2^{\wedge 1}$
301326591	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 65 \cdot (4+3) - 2 + 1$	301327716	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6^5 \cdot 54/4/3 + 21$
301326593	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 65 \cdot (4+3) + 2 - 1$	301327730	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 \cdot (54+3) \cdot 2 - 1$
301326594	$9^8 \cdot 7^{-6} \cdot 65 \cdot (4+3) + 2^{\wedge 1}$	301327731	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 6 \cdot (54+3) \cdot 2/1$
301326596	$9^8 \cdot 7 - (6+5) \cdot (43-2)^{\wedge 1}$	301327778	$9^8 \cdot 7^+ \cdot (6/54)^{\wedge -3} + 2/1$
301326638	$(9^8 + 7 - 65) \cdot (4+3) - 2 - 1$	301327956	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 65 \cdot (4+3) \cdot 2 - 1$
301326640	$(9^8 + 7 - 65) \cdot (4+3) - 2 + 1$	301327958	$9^8 \cdot 7^+ \cdot 65 \cdot (4+3) \cdot 2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
301328134	$9^8 * 7 + (6 * 5 + 4) * 32 - 1$	301386093	$9^8 * (7 + (6/54)^3) - 2 - 1$
301328318	$9^8 * 7 + 6 * 5^4 / 3 + 21$	301386094	$9^8 * (7 + (6/54)^3) - 2 * 1$
301328454	$9^8 * 7 + (6 + 5) * 4 * 32 - 1$	301386098	$9^8 * (7 + (6/54)^3) + 2 * 1$
301328455	$9^8 * 7 + (6 + 5) * 4 * 32 / 1$	301386099	$9^8 * (7 + (6/54)^3) + 2 + 1$
301328504	$9^8 * 7 + (6/54)^{-3} * 2 - 1$	301405772	$9^8 * 7 - 6 + 54^3 / 2 - 1$
301328505	$9^8 * 7 + (6/54)^{-3} * 2 * 1$	301405774	$9^8 * 7 - 6 + 54^3 / 2 + 1$
301328506	$9^8 * 7 + (6/54)^{-3} * 2 + 1$	301405775	$9^8 * 7 - (6 - 54^3) / 2 - 1$
301328514	$(9^8 + 7 * 6 * 5) * (4 + 3) - 2 - 1$	301405776	$9^8 * 7 - (6 - 54^3) / 2^1$
301328515	$(9^8 + 7 * 6 * 5) * (4 + 3) - 2 / 1$	301405777	$9^8 * 7 - (6 - 54^3) / 2 + 1$
301328519	$(9^8 + 7 * 6 * 5) * (4 + 3) + 2 / 1$	301405781	$9^8 * 7 + (6 + 54^3) / 2 - 1$
301328520	$(9^8 + 7 * 6 * 5) * (4 + 3) + 2 + 1$	301405782	$9^8 * 7 + (6 + 54^3) / 2 * 1$
301328538	$(9^8 + 7 * 6 * 5) * (4 + 3) + 21$	301405783	$9^8 * 7 + (6 + 54^3) / 2 + 1$
301328774	$9^8 * 7 + 6 * (5 + 4) * 32 - 1$	301405784	$9^8 * 7 + 6 + 54^3 / 2 - 1$
301328776	$9^8 * 7 + 6 * (5 + 4) * 32 + 1$	301405786	$9^8 * 7 + 6 + 54^3 / 2 + 1$
301328883	$9^8 * 7 + (6 - 5^4) * - 3 - 21$	301409990	$9^8 * 7 + (6 * (5 + 43)) ^ 2 - 1$
301328946	$9^8 * 7 + 6 * 5 * 4^3 - 21$	301409991	$9^8 * 7 + (6 * (5 + 43)) ^ 2^1$
301329015	$9^8 * 7 + 6^5 / 4 + 3 + 21$	301409992	$9^8 * 7 + (6 * (5 + 43)) ^ 2 + 1$
301329054	$9^8 * 7 + 6^5 / 4 + 3 * 21$	301412210	$9^8 * 7 + ((6 + 5) * 4) ^ 3 - 21$
301329704	$(9^8 + 76 * 5) * (4 + 3) - 2 - 1$	301412252	$9^8 * 7 + ((6 + 5) * 4) ^ 3 + 21$
301329705	$(9^8 + 76 * 5) * (4 + 3) - 2^1$	301420682	$9^8 * 7 + (6 * (54 - 3)) ^ 2 - 1$
301329706	$(9^8 + 76 * 5) * (4 + 3) - 2 + 1$	301420683	$9^8 * 7 + (6 * (54 - 3)) ^ 2 / 1$
301329708	$(9^8 + 76 * 5) * (4 + 3) + 2 - 1$	301420684	$9^8 * 7 + (6 * (54 - 3)) ^ 2 + 1$
301329709	$(9^8 + 76 * 5) * (4 + 3) + 2^1$	301435046	$9^8 * 7 + (6 + 54) ^ 3 / 2 - 1$
301329710	$(9^8 + 76 * 5) * (4 + 3) + 2 + 1$	301435048	$9^8 * 7 + (6 + 54) ^ 3 / 2 + 1$
301330229	$(9^8 + 7 * 65) * (4 + 3) - 2 - 1$	301444010	$9^8 * 7 + (6 * (54 + 3)) ^ 2 - 1$
301330230	$(9^8 + 7 * 65) * (4 + 3) - 2^1$	301444011	$9^8 * 7 + (6 * (54 + 3)) ^ 2 / 1$
301330234	$(9^8 + 7 * 65) * (4 + 3) + 2^1$	301444012	$9^8 * 7 + (6 * (54 + 3)) ^ 2 + 1$
301330235	$(9^8 + 7 * 65) * (4 + 3) + 2 + 1$	301484490	$9^8 * 7 + (6 * (5 + 4)) ^ 3 - 21$
301332858	$9^8 * 7 + 6^5 / 4 * 3 - 21$	301484532	$9^8 * 7 + (6 * (5 + 4)) ^ 3 + 21$
301332878	$9^8 * 7 + (6 * 54) ^ (3/2) - 1$	301532924	$(9^8 + (7^6 - 5) / 4) / 3 * 21$
301332880	$9^8 * 7 + (6 * 54) ^ (3/2) + 1$	301534071	$9^8 * 7 + (65 * (4 + 3)) ^ 2 - 1$
301332900	$9^8 * 7 + 6^5 / 4 * 3 + 21$	301534072	$9^8 * 7 + (65 * (4 + 3)) ^ 2 / 1$
301335020	$9^8 * 7 - 6 + (5 * 4) ^ 3 - 21$	301534073	$9^8 * 7 + (65 * (4 + 3)) ^ 2 + 1$
301335032	$9^8 * 7 + 6 + (5 * 4) ^ 3 - 21$	301550775	$9^8 * 7 + ((6 + 5) * 43) ^ 2 - 1$
301335062	$9^8 * 7 - 6 + (5 * 4) ^ 3 + 21$	301550776	$9^8 * 7 + ((6 + 5) * 43) ^ 2 * 1$
301335074	$9^8 * 7 + 6 + (5 * 4) ^ 3 + 21$	301550777	$9^8 * 7 + ((6 + 5) * 43) ^ 2 + 1$
301337394	$9^8 * 7 + 6^5 * 4 / 3 - 21$	301597026	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 / 3 - 21$
301337436	$9^8 * 7 + 6^5 * 4 / 3 + 21$	301597068	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 / 3 + 21$
301341625	$9^8 * 7 + (6 + 5) ^ 4 - 3 * 21$	301641962	$9^8 * 7 - (6 - 54^3) * 2 - 1$
301341751	$9^8 * 7 + (6 + 5) ^ 4 + 3 * 21$	301641963	$9^8 * 7 - (6 - 54^3) * 2^1$
301342512	$9^8 * 7 + (6^5 - 43) * 2 - 1$	301641964	$9^8 * 7 - (6 - 54^3) * 2 + 1$
301342513	$9^8 * 7 + (6^5 - 43) * 2^1$	301641986	$9^8 * 7 + (6 + 54^3) * 2 - 1$
301342514	$9^8 * 7 + (6^5 - 43) * 2 + 1$	301641987	$9^8 * 7 + (6 + 54^3) * 2 / 1$
301342684	$9^8 * 7 + (6^5 + 43) * 2 - 1$	301641988	$9^8 * 7 + (6 + 54^3) * 2 + 1$
301342685	$9^8 * 7 + (6^5 + 43) * 2^1$	301708050	$(9^8 + 7 * 6^5) * (4 + 3) - 21$
301342686	$9^8 * 7 + (6^5 + 43) * 2 + 1$	301708092	$(9^8 + 7 * 6^5) * (4 + 3) + 21$
301346854	$9^8 * 7 + (- 6 + 5^4) * 32 - 1$	301799438	$9^8 * 7 + 6 * 54^3 / 2 - 1$
301346855	$9^8 * 7 + (6 - 5^4) * - 32 / 1$	301799440	$9^8 * 7 + 6 * 54^3 / 2 + 1$
301346856	$9^8 * 7 + (6 - 5^4) * - 32 + 1$	302136984	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 - 3 * 21$
301347238	$9^8 * 7 + (6 + 5^4) * 32 - 1$	302137023	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 - 3 - 21$
301347239	$9^8 * 7 + (6 + 5^4) * 32 * 1$	302137029	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 + 3 - 21$
301347240	$9^8 * 7 + (6 + 5^4) * 32 + 1$	302137065	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 - 3 + 21$
301359446	$9^8 * 7 + ((6 + 54) * 3) ^ 2 - 1$	302137071	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 + 3 + 21$
301359447	$9^8 * 7 + ((6 + 54) * 3) ^ 2 / 1$	302137110	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 + 3 * 21$
301359448	$9^8 * 7 + ((6 + 54) * 3) ^ 2 + 1$	302150534	$(9^8 + 7^6 - 5) * (4 + 3) - 21$
301360535	$9^8 * 7 + ((65 - 4) * 3) ^ 2 - 1$	302150569	$(9^8 + 7^6) * (- 5 + 4 * 3) - 21$
301360536	$9^8 * 7 + ((65 - 4) * 3) ^ 2 / 1$	302150576	$(9^8 + 7^6 - 5) * (4 + 3) + 21$
301360537	$9^8 * 7 + ((65 - 4) * 3) ^ 2 + 1$	302150604	$(9^8 + 7^6 + 5) * (4 + 3) - 21$
301366330	$9^8 * 7 + (6 * 5 + 4) ^ 3 - 21$	302150611	$(9^8 + 7^6) * (- 5 + 4 * 3) + 21$
301366372	$9^8 * 7 + (6 * 5 + 4) ^ 3 + 21$	302150646	$(9^8 + 7^6 + 5) * (4 + 3) + 21$
301369895	$9^8 * 7 + ((65 + 4) * 3) ^ 2 - 1$	303055026	$9^8 * 7 + (6 * 5 * 4) ^ 3 - 21$
301369896	$9^8 * 7 + ((65 + 4) * 3) ^ 2 * 1$	303055068	$9^8 * 7 + (6 * 5 * 4) ^ 3 + 21$
301369897	$9^8 * 7 + ((65 + 4) * 3) ^ 2 + 1$	303376891	$(9^8 * (7 * 6 - 5) * 4 + 3) / 21$
301379030	$9^8 * 7 + (6 * (5 - 43)) ^ 2 - 1$	303757026	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 * 3 - 21$
301379031	$9^8 * 7 + (6 * (5 - 43)) ^ 2^1$	303757068	$9^8 * 7 + (6 * 5) ^ 4 * 3 + 21$
301379032	$9^8 * 7 + (6 * (5 - 43)) ^ 2 + 1$	304621079	$(9^8 + (7^6 - 5) * 4) / 3 * 21$
301381409	$(9^8 - 7 + 6^5) * (4 + 3) - 21$	304621359	$(9^8 + (7^6 + 5) * 4) / 3 * 21$
301381451	$(9^8 - 7 + 6^5) * (4 + 3) + 21$	304686258	$9^8 * 7 + 6^5 (5 + 4) / 3 - 21$
301381507	$(9^8 + 7 + 6^5) * (4 + 3) - 21$	304686300	$9^8 * 7 + 6^5 (5 + 4) / 3 + 21$
301381549	$(9^8 + 7 + 6^5) * (4 + 3) + 21$	304897171	$9^8 * 7 + 65^4 / (3 + 2) - 1$
301382342	$9^8 * 7 - (6 - 54) ^ 3 / 2 - 1$	304897173	$9^8 * 7 + 65^4 / (3 + 2) + 1$
301382344	$9^8 * 7 - (6 - 54) ^ 3 / 2 + 1$	305444734	$(9^8 + 7^6 * 5 - 4) / 3 * 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
305444741	$(9^8+7^6*5)*(4+3)-21$	327679999	$9^8 \wedge 7/6^5 \wedge 4/(3^2)-1$
305444759	$(9^8+7^6*5)*(4+3)-2-1$	327680001	$9^8 \wedge 7/6^5 \wedge 4/(3^2)+1$
305444760	$(9^8+7^6*5)*(4+3)-2/1$	329053189	$(9^8-7^6*5)/4*(32-1)$
305444761	$(9^8+7^6*5)*(4+3)-2+1$	330024732	$(9^8*(7/-6+5)-4^3)^2-1$
305444763	$(9^8+7^6*5)*(4+3)+2-1$	330024733	$(9^8*(7/-6+5)-4^3)^2 \wedge 1$
305444764	$(9^8+7^6*5)*(4+3)+2 \wedge 1$	330024734	$(9^8*(7/-6+5)-4^3)^2+1$
305444765	$(9^8+7^6*5)*(4+3)+2+1$	330024774	$(9^8*(-7/6+5)-43)^2-1$
305444783	$(9^8+7^6*5)*(4+3)+21$	330024775	$(9^8*(7/-6+5)-43)^2 \wedge 1$
305444790	$(9^8+7^6*5+4)/3^2 \wedge 1$	330024776	$(9^8*(-7/6+5)-43)^2+1$
308738934	$(9^8+7^6*(5+4))/3^2 \wedge 1$	330024828	$9^8*(7+6/(5+4))-32-1$
309786623	$(98-7^6)^{\wedge 5}/(4/3)^{\wedge 2}-1$	330024829	$9^8*(7+6/(5+4))-32^2 \wedge 1$
309786625	$(98-7^6)^{\wedge 5}/(4/3)^{\wedge 2}+1$	330024830	$9^8*(7+6/(5+4))-32+1$
310892933	$((9^8-7)^6*5-4)/3^2-1$	330024836	$(9^8*(7/6-5)+4^3)^2-2-1$
310892934	$((9^8-7)^6*5-4)/3^2 \wedge 1$	330024837	$9^8*(7+6/(5+4))-3-21$
310892935	$((9^8-7)^6*5-4)/3^2+1$	330024838	$(9^8*(-7/6+5)-4^3)^2+1$
310893035	$((9^8+7)^6*5+4)/3^2-1$	330024843	$9^8*(7+6/(5+4))+3-21$
310893036	$((9^8+7)^6*5+4)/3^2 \wedge 1$	330024879	$9^8*(7+6/(5+4))-3+21$
310893037	$((9^8+7)^6*5+4)/3^2+1$	330024884	$(9^8*(-7/6+5)+4^3)^2-1$
312088459	$((9^8-7)/6-5)^*(43+2^{\wedge}-1)$	330024885	$9^8*(7+6/(5+4))+3+21$
312088745	$(9^8+7)^*(6+5/4)-32-1$	330024886	$(9^8*(-7/6+5)+4^3)^2+1$
312088746	$(9^8+7)^*(6+5/4)-32/1$	330024892	$9^8*(7+6/(5+4))+32-1$
312088747	$(9^8+7)^*(6+5/4)-32+1$	330024893	$9^8*(7+6/(5+4))+32^2 \wedge 1$
312088754	$(9^8+7)^*(6+5/4)-3-21$	330024894	$9^8*(7+6/(5+4))+32+1$
312088760	$(9^8+7)^*(6+5/4)+3-21$	330024946	$(9^8*(-7/6+5)+43)^2-1$
312088796	$(9^8+7)^*(6+5/4)-3+21$	330024947	$(9^8*(7/-6+5)+43)^2 \wedge 1$
312088802	$(9^8+7)^*(6+5/4)+3+21$	330024948	$(9^8*(-7/6+5)+43)^2+1$
312088809	$(9^8+7)^*(6+5/4)+32-1$	330024988	$(9^8*(7/6-5)-4^3)^2-2-1$
312088810	$(9^8+7)^*(6+5/4)+32/1$	330024989	$(9^8*(7/6-5)-4^3)^2-2^2 \wedge 1$
312088811	$(9^8+7)^*(6+5/4)+32+1$	330024990	$(9^8*(7/6-5)-4^3)^2-2+1$
312088894	$((9^8-7)/6+5)^*(43+2^{\wedge}-1)$	331560114	$9^8*7+6^{\wedge}(5+4)^3-21$
312487308	$9^8*7*(6/5+3)/(2+1)$	331560156	$9^8*7+6^{\wedge}(5+4)^3+21$
315466727	$9^8*(7+6)-(5^4)^{\wedge 3}-21$	332074704	$(-9+8)/(7/6)*((-5-4)^{\wedge 3}+21)$
315466769	$9^8*(7+6)-(5^4)^{\wedge 3}+21$	332157441	$(9^8+7*(65^4)^{\wedge 3})^2-1$
317797907	$(9^8+7^6*5^4)/3^2 \wedge 1$	332157442	$(9^8+7*(65^4)^{\wedge 3})^2/1$
318545728	$(9^8-7+6)/5*(4+32+1)$	332157443	$(9^8+7*(65^4)^{\wedge 3})^2+1$
318903047	$9^8*7+(65^4)^{\wedge 3}(2-1)$	333551878	$(9^8+7-6^{\wedge 5})/4*(32-1)$
319416338	$(9^8+7^6)/5*(4+32+1)$	333611491	$(9^8-7*(6+5))/4*(32-1)$
322828792	$-9-8*(-7-(-6-5+4)^{\wedge 3}+2)+1$	333611584	$(9^8-(7+6)^5)/4*(32-1)$
322828902	$-9-8*(-7+(-6-5+4)^{\wedge 3}+2)-1$	333611801	$(9^8-7^6+5)/4*(32-1)$
322828904	$-9-8*(-7+(-6-5+4)^{\wedge 3}+2)+1$	333612049	$(9^8*(7-6)-5)/4*(32-1)$
322850129	$((9^8-7)/6-5)^*(43+2)-1$	333612121	$(9^8+7)^*(6-5/4+3)-21$
322850131	$((9^8-7)/6-5)^*(43+2)+1$	333612163	$(9^8+7)^*(6-5/4+3)+21$
322850234	$((9^8+7)/6-5)^*(43+2)-1$	333612266	$(9^8-7+6^5)/4*(32-1)$
322850236	$((9^8+7)/6-5)^*(43+2)+1$	333612452	$(9^8+7^6+5)/4*(32-1)$
322850292	$(9^8-7)^6*5/4-3^2 \wedge 1$	333672406	$(9^8+7+6^{\wedge 5})/4*(32-1)$
322850322	$(9^8-7)^6*5/4-32-1$	333963812	$-98*(-7-6)^*(-5-(-4^{\wedge 3}+2+1))$
322850323	$(9^8-7)^6*5/4-32/1$	333964988	$-98*((-7-6)^*(-5+4^{\wedge 3}+2)+1)$
322850324	$(9^8-7)^6*5/4-32+1$	333965087	$-98*(-7-6)^*(-5+4^{\wedge 3}+2)+1$
322850331	$(9^8-7)^6*5/4-3-21$	333966360	$-98*(-7-6)^*(-5+4^{\wedge 3}+2)+1$
322850337	$(9^8-7)^6*5/4+3-21$	334807809	$9^8*7/6^5*4/3-21$
322850373	$(9^8-7)^6*5/4-3+21$	334807851	$9^8*7/6^5*4/3+21$
322850379	$(9^8-7)^6*5/4+3+21$	336002149	$(9^8+7*(65^4-3))^2-1$
322850386	$(9^8-7)^6*5/4+32-1$	336002150	$(9^8+7*(65^4-3))^2 \wedge 1$
322850387	$(9^8-7)^6*5/4+32/1$	336002151	$(9^8+7*(65^4-3))^2+1$
322850388	$(9^8-7)^6*5/4+32+1$	336002233	$(9^8+7*(65^4+3))^2-1$
322850397	$(9^8+7)^6*5/4-3^2 \wedge 1$	336002234	$(9^8+7*(65^4+3))^2 \wedge 1$
322850418	$(9^8-7)^6*5/4+3^2 \wedge 1$	336002235	$(9^8+7*(65^4+3))^2+1$
322850427	$(9^8+7)^6*5/4-32-1$	338682296	$(-9-8)^*76*(-5-(-4^{\wedge 3}+2+1))$
322850428	$(9^8+7)^6*5/4-32 \wedge 1$	338683571	$(-9-8)^*(-76*(-5+4^{\wedge 3}+2)+1)$
322850429	$(9^8+7)^6*5/4-32+1$	338684880	$(-9-8)^*76*(-5+4^{\wedge 3}+2)+1$
322850436	$(9^8+7)^6*5/4-3-21$	338992929	$(9^8*7+6-5)^*(4/3+2+1)$
322850442	$(9^8+7)^6*5/4+3-21$	340771716	$9^8/7+6^{\wedge}(5+4-3)^2 \wedge 1$
322850478	$(9^8+7)^6*5/4-3+21$	340771842	$9^8/7+6^{\wedge}(5+4+3)^2 \wedge 1$
322850484	$(9^8+7)^6*5/4+3+21$	343432144	$(9^8-7^6-54)^*(3^2-1)$
322850491	$(9^8+7)^6*5/4+32-1$	343433008	$(9^8-7^6+54)^*(3^2-1)$
322850492	$(9^8+7)^6*5/4+32 \wedge 1$	344370096	$(9^8-7^6*5-4)^*(3^2-1)$
322850493	$(9^8+7)^6*5/4+32+1$	344370122	$((9^8-7^6*5)^4-3)^2/1$
322850523	$(9^8+7)^6*5/4+3^2 \wedge 1$	344370134	$((9^8-7^6*5)^4+3)^2/1$
322850579	$((9^8-7)/6+5)^*(43+2)-1$	344370160	$(9^8-7^6*5+4)^*(3^2-1)$
322850581	$((9^8-7)/6+5)^*(43+2)+1$	344370696	$(9^8-7^6*5-4)^*(3^2-1)$
322850684	$((9^8+7)/6+5)^*(43+2)-1$	344370760	$(9^8-7^6*5+4)^*(3^2-1)$
322850686	$((9^8+7)/6+5)^*(43+2)+1$	344371918	$9^8*(7+6-5)-43^2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
344371919	$9^8 * (7+6-5) - 43^2 \wedge 1$	347475821	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 43) * 2 + 1$
344371920	$9^8 * (7+6-5) - 43^2 \wedge 1$	347475881	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 4*3) * 2 - 1$
344372082	$((9^8 - 7*6*5) * 4 - 3) / 2^{\wedge -1}$	347475882	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 4*3) * 2^{\wedge 1}$
344372094	$((9^8 - 7*6*5) * 4 + 3) / 2^{\wedge -1}$	347475883	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 4*3) * 2 + 1$
344373000	$(9^8 - 7*6 - 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	347475929	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 4*3) * 2 - 1$
344373088	$(9^8 - 76 - 5 - 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	347475930	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 4*3) * 2^{\wedge 1}$
344373151	$(9^8 - 7 * (6+5)) / 4 * 32 - 1$	347475931	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 4*3) * 2 + 1$
344373152	$(9^8 - 7 * (6+5)) / 4 * 32 * 1$	347475991	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 43) * 2 - 1$
344373153	$(9^8 - 7 * (6+5)) / 4 * 32 + 1$	347475992	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 43) * 2^{\wedge 1}$
344373168	$(9^8 - 76 + 5 - 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	347475993	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 43) * 2 + 1$
344373224	$(9^8 - 7 - 65 + 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	347476033	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 4^3) * 2 - 1$
344373232	$(9^8 - 76 + 5 + 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	347476034	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 4^3) * 2 / 1$
344373247	$(9^8 - (7+6) * 5) / 4 * 32 - 1$	347476035	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} + 4^3) * 2 + 1$
344373248	$(9^8 - (7+6) * 5) / 4 * 32^{\wedge 1}$	349732017	$(9^8 + 7^{\wedge 6} * 5^{\wedge 4}) * 3 - 21$
344373249	$(9^8 - (7+6) * 5) / 4 * 32 + 1$	349732035	$(9^8 + 7^{\wedge 6} * 5^{\wedge 4}) * 3 - 2 - 1$
344373272	$(9^8 + 7 - 65 - 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	349732036	$(9^8 + 7^{\wedge 6} * 5^{\wedge 4}) * 3 - 2 / 1$
344373328	$(9^8 - 7 + 6 - 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	349732037	$(9^8 + 7^{\wedge 6} * 5^{\wedge 4}) * 3 - 2 + 1$
344373344	$(9^8 + 7 - 6 - 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	349732039	$(9^8 + 7^{\wedge 6} * 5^{\wedge 4}) * 3 + 2 - 1$
344373440	$(9^8 + 7 + 6 - 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	349732040	$(9^8 + 7^{\wedge 6} * 5^{\wedge 4}) * 3 + 2 / 1$
344373639	$(9^8 / (7 - 6 - 5) + 4) * -32 - 1$	349732041	$(9^8 + 7^{\wedge 6} * 5^{\wedge 4}) * 3 + 2 + 1$
344373640	$(9^8 / (-7 + 6 + 5) - 4) * 32^{\wedge 1}$	349732059	$(9^8 + 7^{\wedge 6} * 5^{\wedge 4}) * 3 + 21$
344373641	$(9^8 / (-7 + 6 + 5) - 4) * 32 + 1$	350282427	$(9^8 - 7^{\wedge 6} * 5) / 4 * (32 + 1)$
344373681	$(9^8 * (-7 + 6 + 5) - 43) * 2 - 1$	350577981	$(9^8 + (-7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 3 * 21$
344373682	$(9^8 * (7 - 6 - 5) + 43) * -2^{\wedge 1}$	350578011	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 32 - 1$
344373683	$(9^8 * (-7 + 6 + 5) - 43) * 2 + 1$	350578012	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 32^{\wedge 1}$
344373701	$9^8 * (7 + 6 - 5) - 4 - 3 * 21$	350578013	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 32 + 1$
344373702	$9^8 * (7 + 6 - 5) - 4^3 - 2 * 1$	350578020	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 3 - 21$
344373724	$9^8 * (7 + 6 - 5) - 43 - 2 + 1$	350578026	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 3 - 21$
344373740	$9^8 * (7 + 6 - 5) + 4 - 32 * 1$	350578034	$(9^8 + (-7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 3^{\wedge 2} - 1$
344373796	$9^8 * (7 + 6 - 5) - 4 + 32 * 1$	350578035	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 3^{\wedge 2} / 1$
344373812	$9^8 * (7 + 6 - 5) + 43 + 2 - 1$	350578036	$(9^8 + (-7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 3^{\wedge 2} + 1$
344373834	$9^8 * (7 + 6 - 5) + 4^3 + 2 * 1$	350578037	$(9^8 + (-7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 3 * 2 - 1$
344373835	$9^8 * (7 + 6 - 5) + 4 + 3 * 21$	350578041	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 3 / (2 - 1)$
344373853	$(9^8 * (-7 + 6 + 5) + 43) * 2 - 1$	350578047	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 3 / (2 - 1)$
344373854	$(9^8 * (-7 + 6 + 5) + 43) * 2^{\wedge 1}$	350578051	$(9^8 + (-7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 3 * 2 + 1$
344373855	$(9^8 * (-7 + 6 + 5) + 43) * 2 + 1$	350578052	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 3^{\wedge 2} - 1$
344373895	$(9^8 / (7 - 6 - 5) - 4) * -32 - 1$	350578053	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 3^{\wedge 2} / 1$
344373896	$(9^8 / (-7 + 6 + 5) + 4) * 32^{\wedge 1}$	350578054	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 3^{\wedge 2} + 1$
344373897	$(9^8 / (7 - 6 - 5) - 4) * -32 + 1$	350578062	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 - 3 + 21$
344374096	$(9^8 - 7 - 6 + 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	350578068	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 3 + 21$
344374192	$(9^8 - 7 + 6 + 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	350578075	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 32 - 1$
344374208	$(9^8 + 7 - 6 + 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	350578076	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 32^{\wedge 1}$
344374264	$(9^8 - 7 + 65 + 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	350578077	$(9^8 - (7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 32 + 1$
344374287	$(9^8 + (7+6) * 5) / 4 * 32 - 1$	350578107	$(9^8 + (-7*6)^{\wedge 5}) * -4 + 3 * 21$
344374288	$(9^8 + (7+6) * 5) / 4 * 32^{\wedge 1}$	352983103	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * (43 - 2) - 1$
344374289	$(9^8 + (7+6) * 5) / 4 * 32 + 1$	352983104	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * (43 - 2) / 1$
344374304	$(9^8 + 7 + 6 + 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	352983105	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * (43 - 2) + 1$
344374312	$(9^8 + 7 + 65 - 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	353939685	$9^8 * (7 / 6 + 5) * 4 / 3 - 21$
344374368	$(9^8 + 76 - 5 + 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	353939727	$9^8 * (7 / 6 + 5) * 4 / 3 + 21$
344374383	$(9^8 + 7 * (6+5)) / 4 * 32 - 1$	353947833	$(9^8 + 7^{\wedge 6}) / 5 * (43 - 2) - 1$
344374384	$(9^8 + 7 * (6+5)) / 4 * 32 / 1$	353947834	$(9^8 + 7^{\wedge 6}) / 5 * (43 - 2) / 1$
344374385	$(9^8 + 7 * (6+5)) / 4 * 32 + 1$	353947835	$(9^8 + 7^{\wedge 6}) / 5 * (43 - 2) + 1$
344374448	$(9^8 + 76 + 5 + 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	355071354	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge 5}) / 4 * (32 + 1)$
344374536	$(9^8 + 7 * 6 + 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	355134813	$(9^8 - 7 * (6+5)) / 4 * (32 + 1)$
344375442	$((9^8 + 7 * 6 * 5) * 4 - 3) / 2^{\wedge -1}$	355134912	$(9^8 - (7+6) * 5) / 4 * (32 + 1)$
344375454	$((9^8 + 7 * 6 * 5) * 4 + 3) / 2^{\wedge -1}$	355135143	$(9^8 - 7 * 6 + 5) / 4 * (32 + 1)$
344375616	$9^8 * (7 + 6 - 5) + 43^2 - 1$	355135407	$(9^8 * (7 - 6) - 5) / 4 * (32 + 1)$
344375617	$9^8 * (7 + 6 - 5) + 43^2 * 1$	355135443	$(9^8 - 7 / (6+5)) / 4 * (32 + 1)$
344375618	$9^8 * (7 + 6 - 5) + 43^2 + 1$	355135485	$(9^8 + 7) * (6+5) / 4 * 3 - 21$
344376776	$(9^8 + 76 * 5 - 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	355135527	$(9^8 + 7) * (6+5) / 4 * 3 + 21$
344376840	$(9^8 + 76 * 5 + 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	355135638	$(9^8 - 7 + 6 * 5) / 4 * (32 + 1)$
344377376	$(9^8 + 7 * 65 - 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	355135836	$(9^8 + 7 * 6 + 5) / 4 * (32 + 1)$
344377402	$((9^8 + 7 * 65) * 4 - 3) * 2^{\wedge 1}$	355199658	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge 5}) / 4 * (32 + 1)$
344377414	$((9^8 + 7 * 65) * 4 + 3) * 2^{\wedge 1}$	361126335	$9^8 * 7 + (6^{\wedge 5} - 43) / 2 - 1$
344377440	$(9^8 + 7 * 65 + 4) * (3^{\wedge 2} - 1)$	361126336	$9^8 * 7 + (6^{\wedge 5} - 43) / 2 / 1$
345314528	$(9^8 + 7^{\wedge 6} - 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	361126337	$9^8 * 7 + (6^{\wedge 5} - 43) / 2 + 1$
345315392	$(9^8 + 7^{\wedge 6} + 54) * (3^{\wedge 2} - 1)$	361592448	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * (43 - 2 + 1)$
347475777	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 4^3) * 2 - 1$	362463807	$9^8 * 7 + (6^{\wedge 5} + 43) / 2 - 1$
347475778	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 4^3) * 2 / 1$	362463808	$9^8 * 7 + (6^{\wedge 5} + 43) / 2 / 1$
347475779	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 4^3) * 2 + 1$	362463809	$9^8 * 7 + (6^{\wedge 5} + 43) / 2 + 1$
347475819	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 43) * 2 - 1$	362580708	$(9^8 + 7^{\wedge 6}) / 5 * (43 - 2 + 1)$
347475820	$(9^8 + (7*6)^{\wedge 5} - 43) * 2^{\wedge 1}$	363181958	$-9 * (8 * 7 + (-6 - 5 + 4) / 3^{\wedge 2}) - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
363181960	$-9*(8*7+(-6-5+4)^3)^2+1$	387414334	$(9^8-76*(5+4))^3*3^2+1$
363182597	$-9*(-8-7+(-6-5+4)^3)^2-1$	387416141	$(9^8-7*(65+4))^3*3^2-1$
363182599	$-9*(-8-7+(-6-5+4)^3)^2+1$	387416143	$(9^8-7*(65+4))^3*3^2+1$
363183237	$-9*(-87+(-6-5+4)^3)^2+1$	387416395	$(9^8-7*65)^4*(4+3+2)+1$
363183245	$-9*(-87+(-6-5+4)^3)^2-1$	387416645	$(9^8-7*(65-4))^3*3^2-1$
363183247	$-9*(-87+(-6-5+4)^3)^2+1$	387416647	$(9^8-7*(65-4))^3*3^2+1$
363183255	$-9*(-87+(-6-5+4)^3)^2-1$	387416708	$(9^8-7*(6+54))^3*3^2-1$
363505634	$9^8*76/(5+4)-3^2-1$	387416710	$(9^8-7*(6+54))^3*3^2+1$
363505635	$9^8*76/(5+4)-3^2*1$	387417464	$(9^8+7*(6-54))^3*3^2-1$
363505636	$9^8*76/(5+4)-3^2+1$	387417466	$(9^8+7*(6-54))^3*3^2+1$
363505640	$9^8*76/(5+4)-3-2+1$	387417572	$(9^8-(76+5))^4*3^2-1$
363505641	$9^8*76/(5+4)-3*(2-1)$	387417574	$(9^8-(76+5))^4*3^2+1$
363505642	$(9^8*76-5-4)/3^2-1$	387417717	$(9^8/7+(6+5))^4*(3*21)$
363505646	$(9^8*76+5+4)/3^2+1$	387417896	$(9^8-(7+65))^4*3^2-1$
363505647	$9^8*76/(5+4)+3*(2-1)$	387417897	$(9^8-(7+65))^4*3^2+1$
363505648	$9^8*76/(5+4)+3-2-1$	387417898	$(9^8-(7+65))^4*3^2+1$
363505652	$9^8*76/(5+4)+3^2-1$	387417932	$(9^8-(76-5))^4*3^2-1$
363505653	$9^8*76/(5+4)+3^2+1$	387417933	$(9^8-(76-5))^4*3^2+1$
363505654	$9^8*76/(5+4)+3^2+1$	387417934	$(9^8-(76-5))^4*3^2+1$
365897066	$(9^8-7)/6*(54-3)-2-1$	387418347	$(9^8/7-6*5-4)^3*(3*21)$
365897067	$(9^8-7)/6*(54-3)-2*1$	387418400	$(9^8+(7-65))^4*3^2-1$
365897071	$(9^8-7)/6*(54-3)+2*1$	387418401	$(9^8+(7-65))^4*3^2+1$
365897072	$(9^8-7)/6*(54-3)+2+1$	387418402	$(9^8+(7-65))^4*3^2+1$
365897185	$(9^8+7)/6*(54-3)-2-1$	387418562	$(9^8-7*6*5-4)^3*3^2-1$
365897186	$(9^8+7)/6*(54-3)-2^1$	387418563	$(9^8-7*6*5-4)^3*3^2/1$
365897190	$(9^8+7)/6*(54-3)+2^1$	387418564	$(9^8-7*6*5-4)^3*3^2+1$
365897191	$(9^8+7)/6*(54-3)+2+1$	387418851	$(9^8/7-6*5+4)^3*(3*21)$
367029936	$-9*8/-76*((-5-4)^3)^2+1$	387419799	$(9^8-76)^3*(5+4)-3*2^1$
368947257	$98^8(-7+6+5)^4-3*2-1$	387419800	$(9^8-76)^3*(5+4)-3-2^1$
368947271	$98^8(-7+6+5)^4+3*2+1$	387419802	$(9^8-76)^3*(5+4)-3*(2-1)$
373071545	$(9^8*(7+6)-54)/(3/2)-1$	387419807	$(9^8-76)^3*(5+4)+3-2+1$
373071546	$(9^8*(7+6)-54)/3*2^1$	387419811	$(9^8-76)^3*(5+4)+3*2^1$
373071547	$(9^8*(7+6)-54)/(3/2)+1$	387419812	$(9^8-76)^3*(5+4)+3*2+1$
373071617	$(9^8*(7+6)+54)/(3/2)-1$	387419921	$(9^8-7/6*54)^3*3^2-1$
373071618	$(9^8*(7+6)+54)/3*2^1$	387419923	$(9^8-7/6*54)^3*3^2+1$
373071619	$(9^8*(7+6)+54)/(3/2)+1$	387420078	$(9^8-7*6)^3*(5+4)-32-1$
374506464	$(9^8-7+6)/5*(43+2^1-1)$	387420079	$(9^8-7*6)^3*(5+4)-32/1$
375530019	$(9^8+7^16)/5*(43+2^1-1)$	387420080	$(9^8-7*6)^3*(5+4)-32+1$
375629380	$(9^8-7^16)*5/4/3*21$	387420087	$(9^8-7*6)^3*(5+4)-3-21$
376658889	$(9^8*7+65)/4*(3+2)-1$	387420093	$(9^8-7*6)^3*(5+4)+3-21$
376658890	$(9^8*7+65)/4*(3+2)/1$	387420135	$(9^8-7*6)^3*(5+4)+3+21$
376658891	$(9^8*7+65)/4*(3+2)+1$	387420142	$(9^8-7*6)^3*(5+4)+32-1$
378811136	$(9^8-7+6)/5*(43+2-1)$	387420619	$-9*(-8-7)-6-(-5-4)^3)^2+1$
379846456	$(9^8+7^16)/5*(43+2-1)$	387420711	$(-9-8)^3*(-7-6)-(-5-4)^3)^2+1$
384072165	$(-9+(-8*-7/(-6/-54))^3)^2*(2+1)$	387420836	$(9^8+7*6)^3*(5+4)-32+1$
384072183	$-9+(-8*-7/(-6/-54))^3)^2*(2+1)$	387420843	$(9^8+7*6)^3*(5+4)-3-21$
384274760	$9/(8^8-7*6)-((-5-4)^3)^2+1$	387420885	$(9^8+7*6)^3*(5+4)-3+21$
384274762	$9/(8^8-7*6)-((-5-4)^3)^2+1$	387420891	$(9^8+7*6)^3*(5+4)+3+21$
385370645	$(9^8*(7*6+5))^4-3/21$	387420898	$(9^8+7*6)^3*(5+4)+32-1$
386361585	$(9^8-7^16)^3*(5+4)-3*21$	387420899	$(9^8+7*6)^3*(5+4)+32^1$
386361615	$(9^8-7^16)^3*(5+4)-32-1$	387420900	$(9^8+7*6)^3*(5+4)+32+1$
386361616	$(9^8-7^16)^3*(5+4)-32^1$	387421055	$(9^8+7/6*54)^3*3^2-1$
386361617	$(9^8-7^16)^3*(5+4)-32+1$	387421057	$(9^8+7/6*54)^3*3^2+1$
386361624	$(9^8-7^16)^3*(5+4)-3-21$	387421166	$(9^8+76)^3*(5+4)-3*2-1$
386361630	$(9^8-7^16)^3*(5+4)+3-21$	387421167	$(9^8+76)^3*(5+4)-3*2^1$
386361666	$(9^8-7^16)^3*(5+4)-3+21$	387421171	$(9^8+76)^3*(5+4)-3+2-1$
386361672	$(9^8-7^16)^3*(5+4)+3+21$	387421176	$(9^8+76)^3*(5+4)+3*(2-1)$
386361679	$(9^8-7^16)^3*(5+4)+32-1$	387421178	$(9^8+76)^3*(5+4)+3*2-1$
386361680	$(9^8-7^16)^3*(5+4)+32^1$	387421179	$(9^8+76)^3*(5+4)+3*2^1$
386361681	$(9^8-7^16)^3*(5+4)+32+1$	387421244	$-9*(-8-76)-(-5-4)^3)^2-1$
386361711	$(9^8-7^16)^3*(5+4)+3*21$	387421246	$-9*(-8-76)-(-5-4)^3)^2+1$
386930349	$(9^8/7-6^15-4)^3*(3*21)$	387421325	$-9*(-87-6)-(-5-4)^3)^2-1$
386930853	$(9^8/7-6^15+4)^3*(3*21)$	387421327	$-9*(-87-6)-(-5-4)^3)^2+1$
387298017	$(9^8/7-6^15/4)^3*(3*21)$	387421762	$-98*(-7-6)-(-5-4)^3)^2-1$
387400076	$(9^8-7*6*54)^3*3^2-1$	387421764	$-98*(-7-6)-(-5-4)^3)^2+1$
387400078	$(9^8-7*6*54)^3*3^2+1$	387422127	$(9^8/7+6*5-4)^3*(3*21)$
387404108	$(9^8-7*65*4)^3*3^2-1$	387422414	$(9^8+7*6*5+4)^3*3^2-1$
387406808	$(9^8-76*5*4)^3*3^2-1$	387422415	$(9^8+7*6*5+4)^3*3^2+1$
387406809	$(9^8-76*5*4)^3*3^2+1$	387422416	$(9^8+7*6*5+4)^3*3^2+1$
387406810	$(9^8-76*5*4)^3*3^2+1$	387422576	$(9^8-(7-65))^4*3^2-1$
387414332	$(9^8-76*(5+4))^3*3^2-1$	387422577	$(9^8-(7-65))^4*3^2+1$
387414333	$(9^8-76*(5+4))^3*3^2/1$	387422578	$(9^8-(7-65))^4*3^2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
387422631	$(9^8/7+6^*5+4) * (3^*21)$	403536080	$(-9-8+7) * ((-6-5+4)^3 \wedge 2-1)$
387423044	$(9^8+(76-5)^*4) * 3^{\wedge}2-1$	406294850	$9/8^{\wedge}-7-6-(-5-4)^3 \wedge 2-1$
387423045	$(9^8+(76-5)^*4) * 3^{\wedge}2*1$	406294852	$9/8^{\wedge}-7-6-(-5-4)^3 \wedge 2+1$
387423046	$(9^8+(76-5)^*4) * 3^{\wedge}2+1$	406294862	$9/8^{\wedge}-7+6-((-5-4)^3 \wedge 2+1)$
387423080	$(9^8+(7+65)^*4) * 3^{\wedge}2-1$	406294864	$9/8^{\wedge}-7+6-(-5-4)^3 \wedge 2+1$
387423081	$(9^8+(7+65)^*4) * 3^{\wedge}2/1$	408943780	$(9^8-7)/6^*(54+3)-2-1$
387423082	$(9^8+(7+65)^*4) * 3^{\wedge}2+1$	408943781	$(9^8-7)/6^*(54+3)-2^{\wedge}1$
387423261	$(9^8/7+(6+5)^*4) * (3^*21)$	408943785	$(9^8-7)/6^*(54+3)+2^*1$
387423404	$(9^8+(76+5)^*4) * 3^{\wedge}2-1$	408943786	$(9^8-7)/6^*(54+3)+2+1$
387423406	$(9^8+(76+5)^*4) * 3^{\wedge}2+1$	408943847	$9^8 * (-7+6^*5-4)-3)/2-1$
387423512	$(9^8-7^*(6-54)) * 3^{\wedge}2-1$	408943848	$9^8 * (-7+6^*5-4)-3)/2/1$
387423514	$(9^8-7^*(6-54)) * 3^{\wedge}2+1$	408943849	$9^8 * (-7+6^*5-4)-3)/2+1$
387424268	$(9^8+7^*(6+54)) * 3^{\wedge}2-1$	408943850	$9^8 * (-7+6^*5-4)+3)/2-1$
387424270	$(9^8+7^*(6+54)) * 3^{\wedge}2+1$	408943851	$9^8 * (-7+6^*5-4)+3)/2^*1$
387424331	$(9^8+7^*(65-4)) * 3^{\wedge}2-1$	408943852	$9^8 * (-7+6^*5-4)+3)/2+1$
387424333	$(9^8+7^*(65-4)) * 3^{\wedge}2+1$	408943913	$(9^8+7)/6^*(54+3)-2-1$
387424583	$(9^8+7^*65) * (4+3+2)-1$	408943914	$(9^8+7)/6^*(54+3)-2^{\wedge}1$
387424835	$(9^8+7^*(65+4)) * 3^{\wedge}2-1$	408943918	$(9^8+7)/6^*(54+3)+2^{\wedge}1$
387424837	$(9^8+7^*(65+4)) * 3^{\wedge}2+1$	408943919	$(9^8+7)/6^*(54+3)+2+1$
387426644	$(9^8+76^*(5+4)) * 3^{\wedge}2-1$	409300870	$(-9-8/7) * ((-6-5+4)^3 \wedge 2-1)$
387426645	$(9^8+76^*(5+4)) * 3^{\wedge}2^{\wedge}1$	409300872	$(-9-8/7) * ((-6-5+4)^3 \wedge 2+1)$
387426646	$(9^8+76^*(5+4)) * 3^{\wedge}2+1$	410337402	$(9+8)^{\wedge}7-6^*5^{\wedge}4/3-21$
387434168	$(9^8+76^*5^*4) * 3^{\wedge}2-1$	410339944	$(9+8)^{\wedge}7+6^*5^{\wedge}4/3+21$
387434169	$(9^8+76^*5^*4) * 3^{\wedge}2^{\wedge}1$	419705505	$9^8 * (7+6)-5)/(4/3)-21$
387434170	$(9^8+76^*5^*4) * 3^{\wedge}2+1$	419705547	$9^8 * (7+6)-5)/(4/3)+21$
387436870	$(9^8+7^*65^*4) * 3^{\wedge}2+1$	421857120	$(9^8-76)/5^*(4+3)^{\wedge}2-1$
387440900	$(9^8+7^*6^*54) * 3^{\wedge}2-1$	421857121	$(9^8-76)/5^*(4+3)^{\wedge}2/1$
387440902	$(9^8+7^*6^*54) * 3^{\wedge}2+1$	421857122	$(9^8-76)/5^*(4+3)^{\wedge}2+1$
387542961	$(9^8/7+6^{\wedge}5/4) * (3^*21)$	425214632	$(9^8*7-65^{\wedge}4) * 3/2-1$
387910125	$(9^8/7+6^{\wedge}5-4) * (3^*21)$	425214633	$(9^8*7-65^{\wedge}4) * 3/2^{\wedge}1$
387910629	$(9^8/7+6^{\wedge}5+4) * (3^*21)$	425214634	$(9^8*7-65^{\wedge}4) * 3/2+1$
388479267	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)-3^*21$	425684238	$9^8 * (7-6/54+3)-2-1$
388479297	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)-32-1$	425684239	$9^8 * (7-6/54+3)-2^{\wedge}1$
388479298	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)-32^{\wedge}1$	425684243	$9^8 * (7-6/54+3)+2^{\wedge}1$
388479299	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)-32+1$	425684244	$9^8 * (7-6/54+3)+2+1$
388479306	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)-3-21$	429290180	$(9^8-7^{\wedge}6-54) * (3^{\wedge}2+1)$
388479312	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)+3-21$	429291260	$(9^8-7^{\wedge}6+54) * (3^{\wedge}2+1)$
388479348	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)-3+21$	430462620	$(9^8-7^*65-4) * (3^{\wedge}2+1)$
388479354	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)+3+21$	430462700	$(9^8-7^*65+4) * (3^{\wedge}2+1)$
388479361	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)+32-1$	430463370	$(9^8-76^*5-4) * (3^{\wedge}2+1)$
388479362	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)+32^{\wedge}1$	430463450	$(9^8-76^*5+4) * (3^{\wedge}2+1)$
388479363	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)+32+1$	430466250	$(9^8-7^*6-54) * (3^{\wedge}2+1)$
388479393	$(9^8+7^{\wedge}6) * (5+4)+3^*21$	430466360	$(9^8-76-5-4) * (3^{\wedge}2+1)$
389191770	$-9^*((-8-7^{\wedge}(-6+5+4))^3 \wedge 2+1)$	430466425	$((9^8-76)^*5-4^*3)^*2-1$
389191940	$-9^*((-8-7^{\wedge}(-6+5+4))^3 \wedge 2)-1$	430466426	$((9^8-76)^*5-4^*3)^*2^{\wedge}1$
389191941	$-9^*((-8-7^{\wedge}(-6+5+4))^3 \wedge 2)^{\wedge}1$	430466427	$((9^8-76)^*5-4^*3)^*2+1$
389191942	$-9^*((-8-7^{\wedge}(-6+5+4))^3 \wedge 2)+1$	430466442	$((9^8-76)^*5-4)^*(3-2+1)$
389191977	$-9^*((-8-7^{\wedge}(-6+5+4))^3 \wedge 2)^{\wedge}1$	430466458	$((9^8-76)^*5+4)^*(3-2+1)$
389191978	$-9^*((-8-7^{\wedge}(-6+5+4))^3 \wedge 2)+1$	430466460	$(9^8-76+5-4) * (3^{\wedge}2+1)$
389192148	$-9^*((-8-7^{\wedge}(-6+5+4))^3 \wedge 2-1)$	430466473	$((9^8-76)^*5+4^*3)^*2-1$
390077693	$(9^8-7^*(6^*54)^{\wedge}3)^*-2-1$	430466474	$((9^8-76)^*5+4^*3)^*2^{\wedge}1$
390077694	$(9^8-7^*(6^*54)^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$	430466475	$((9^8-76)^*5+4^*3)^*2+1$
390077695	$(9^8-7^*(6^*54)^{\wedge}3)^*-2+1$	430466530	$(9^8-7-65+4) * (3^{\wedge}2+1)$
396029824	$(9^8-7+6)/5^*(43+2+1)$	430466540	$(9^8-76+5+4) * (3^{\wedge}2+1)$
397112204	$(9^8+7^{\wedge}6)/5^*(43+2+1)$	430466590	$(9^8+7-65-4) * (3^{\wedge}2+1)$
401759007	$(9^8*7-6^{\wedge}5)^*4/3-21$	430466660	$(9^8-7+6-54) * (3^{\wedge}2+1)$
401759049	$(9^8*7-6^{\wedge}5)^*4/3+21$	430466670	$(9^8+7-65+4) * (3^{\wedge}2+1)$
401768964	$(9^8*7/6-54) * (3^{\wedge}2-1)$	430466680	$(9^8+7-6-54) * (3^{\wedge}2+1)$
401769335	$(9^8*7-6^*5)^*4/3-21$	430466704	$((9^8-7^*6)^*5-43)^*2^{\wedge}1$
401769377	$(9^8*7-6^*5)^*4/3+21$	430466800	$(9^8+7+6-54) * (3^{\wedge}2+1)$
401769415	$(9^8*7+6^*5)^*4/3-21$	430466876	$((9^8-7^*6)^*5+43)^*2^{\wedge}1$
401769457	$(9^8*7+6^*5)^*4/3+21$	430467018	$(9^8-76/5-4) * (3^{\wedge}2+1)$
401769828	$(9^8*7/6+54) * (3^{\wedge}2-1)$	430467098	$(9^8-76/5+4) * (3^{\wedge}2+1)$
401779743	$(9^8*7+6^{\wedge}5)^*4/3-21$	430467123	$(9^8 * (7-6)^*5-43)^*2-1$
401779785	$(9^8*7+6^{\wedge}5)^*4/3+21$	430467124	$(9^8 * (7-6)^*5-43)^*2^{\wedge}1$
402187655	$(9^8+76-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*-2-1$	430467178	$9^8 * (7-6+5+4)-32^{\wedge}1$
402187656	$(9^8+76-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*-2^*1$	430467179	$9^8 * (7-6+5+4)-32+1$
402187657	$(9^8+76-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*-2+1$	430467204	$(9^8 * ((7-6)^{\wedge}5+4)-3)^*2^{\wedge}1$
402187959	$(9^8-76-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*-2-1$	430467216	$(9^8 * ((7-6)^{\wedge}5+4)+3)^*2^{\wedge}1$
402187960	$(9^8-76-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*-2^*1$	430467241	$9^8 * (7-6+5+4)+32-1$
402187961	$(9^8-76-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*-2+1$	430467242	$9^8 * (7-6+5+4)+32^{\wedge}1$
403536060	$(-9-8+7) * ((-6-5+4)^3 \wedge 2+1)$	430467296	$(9^8 * (7-6)^*5+43)^*2^{\wedge}1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
430467297	$(9^8 * (7-6) * 5 + 43) * 2 + 1$	454317173	$(9^8 + (7 * 6)^5 / 4) * 3 * 2 - 1$
430467322	$(9^8 + 76 / 5 - 4) * (3^2 + 1)$	454317174	$(9^8 + (7 * 6)^5 / 4) * 3 * 2^{\wedge} 1$
430467402	$(9^8 + 76 / 5 + 4) * (3^2 + 1)$	454317175	$(9^8 + (7 * 6)^5 / 4) * 3 * 2 + 1$
430467544	$((9^8 + 7 * 6) * 5 - 43) * 2 / 1$	458902879	$(9 * (8-7) * 6)^5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1$
430467620	$(9^8 - 7 - 6 + 54) * (3^2 + 1)$	458902881	$(9 * (8-7) * 6)^5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
430467716	$((9^8 + 7 * 6) * 5 + 43) * 2 / 1$	464904575	$(9^8 - 7 + 6) * 54 / (3 + 2) - 1$
430467740	$(9^8 - 7 + 6 + 54) * (3^2 + 1)$	464904576	$(9^8 - 7 + 6) * 54 / (3 + 2) * 1$
430467750	$(9^8 - 7 + 65 - 4) * (3^2 + 1)$	464904577	$(9^8 - 7 + 6) * 54 / (3 + 2) + 1$
430467760	$(9^8 + 7 - 6 + 54) * (3^2 + 1)$	466175195	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) * 54 / (3 + 2) - 1$
430467830	$(9^8 - 7 + 65 + 4) * (3^2 + 1)$	466175197	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) * 54 / (3 + 2) + 1$
430467880	$(9^8 + 7 + 6 + 54) * (3^2 + 1)$	466339400	$((9^8 - 7) * 65 - 4) / (3 * 2) - 1$
430467890	$(9^8 + 7 + 65 - 4) * (3^2 + 1)$	466339401	$((9^8 - 7) * 65 - 4) / 3 / 2 * 1$
430467945	$((9^8 + 76) * 5 - 4 * 3) * 2 - 1$	466339402	$((9^8 - 7) * 65 - 4) / (3 * 2) + 1$
430467946	$((9^8 + 76) * 5 - 4 * 3) * 2^{\wedge} 1$	466339553	$((9^8 + 7) * 65 + 4) / (3 * 2) - 1$
430467947	$((9^8 + 76) * 5 - 4 * 3) * 2 + 1$	466339554	$((9^8 + 7) * 65 + 4) / 3 / 2 * 1$
430467960	$(9^8 + 76 - 5 + 4) * (3^2 + 1)$	466339555	$((9^8 + 7) * 65 + 4) / (3 * 2) + 1$
430467962	$((9^8 + 76) * 5 - 4) * (3 - 2 + 1)$	473512004	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43^{\wedge} 2 - 1$
430467978	$((9^8 + 76) * 5 + 4) * (3 - 2 + 1)$	473512005	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43^{\wedge} 2 * 1$
430467993	$((9^8 + 76) * 5 + 4 * 3) * 2 - 1$	473512006	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43^{\wedge} 2 + 1$
430467994	$((9^8 + 76) * 5 + 4 * 3) * 2^{\wedge} 1$	473512158	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 43^{\wedge} 2 - 1$
430467995	$((9^8 + 76) * 5 + 4 * 3) * 2 + 1$	473512159	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 43^{\wedge} 2^{\wedge} 1$
430468060	$(9^8 + 76 + 5 + 4) * (3^2 + 1)$	473512160	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 43^{\wedge} 2 + 1$
430468170	$(9^8 + 7 * 6 + 54) * (3^2 + 1)$	473513725	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 * 32 - 1$
430470970	$(9^8 + 76 * 5 - 4) * (3^2 + 1)$	473513726	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 * 32 / 1$
430471050	$(9^8 + 76 * 5 + 4) * (3^2 + 1)$	473513727	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 * 32 + 1$
430471720	$(9^8 + 7 * 65 - 4) * (3^2 + 1)$	473513767	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43 * 2 - 1$
430471800	$(9^8 + 7 * 65 + 4) * (3^2 + 1)$	473513768	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43 * 2 / 1$
431643160	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 54) * (3^2 + 1)$	473513769	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4^{\wedge} 3 - 21$
431644240	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 54) * (3^2 + 1)$	473513795	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 - 3 * 21$
435250176	$9^8 * (7 + 6 / 54 + 3) - 2 - 1$	473513808	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43 - 2 - 1$
435250177	$9^8 * (7 + 6 / 54 + 3) - 2 / 1$	473513809	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43 - 2^{\wedge} 1$
435250181	$9^8 * (7 + 6 / 54 + 3) + 2 / 1$	473513810	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43 - 2 + 1$
435250182	$9^8 * (7 + 6 / 54 + 3) + 2 + 1$	473513811	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4^{\wedge} 3 + 21$
441183317	$(-9 * 8 + 7^{\wedge} 6 / 5^{\wedge} 4) * 3 * 2 - 1$	473513812	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43 + 2 - 1$
441183319	$(-9 * 8 + 7^{\wedge} 6 / 5^{\wedge} 4) * 3 * 2 + 1$	473513813	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43 + 2^{\wedge} 1$
441184181	$(9 * 8 + 7^{\wedge} 6 / 5^{\wedge} 4) * 3 * 2 - 1$	473513814	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 43 + 2 + 1$
441184183	$(9 * 8 + 7^{\wedge} 6 / 5^{\wedge} 4) * 3 * 2 + 1$	473513817	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 - 32 - 1$
441228941	$(9^8 + 7) * (6 + 5 / 4 + 3) - 21$	473513818	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 - 32 / 1$
441228961	$(9^8 + 7) * (65 / 4 - 3 * 2) - 1$	473513819	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 - 32 + 1$
441228963	$(9^8 + 7) * (65 / 4 - 3 * 2) + 1$	473513821	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 * 3 - 21$
441228983	$(9^8 + 7) * (6 + 5 / 4 + 3) + 21$	473513825	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 - 32 - 1$
442766270	$-9 - 8 / (7 / (-6 + (-5 - 4)^{\wedge} 3^{\wedge} 2)) - 1$	473513826	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 - 3 - 21$
442766272	$-9 - 8 / 7 * (-6 + (-5 - 4)^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	473513827	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 - 32 + 1$
445234453	$(9^8 + 76 - (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 * 2) / -1$	473513834	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 - 3 - 21$
445234605	$(9^8 - 76 - (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 * 2) / -1$	473513874	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 + 3 + 21$
451989237	$((9^8 - 7) / 6 - 5 * 4) * 3 * 21$	473513879	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 4 * 32 - 1$
451989384	$((9^8 + 7) / 6 - 5 * 4) * 3 * 21$	473513880	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 4 * 32^{\wedge} 1$
451989930	$((9^8 - 7) / 6 - 5 - 4) * 3 * 21$	473513881	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 4 * 32 + 1$
451990077	$((9^8 + 7) / 6 - 5 - 4) * 3 * 21$	473513882	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 + 3 + 21$
451990466	$(9^8 * 7 - 65 - 4) * 3 / 2 - 1$	473513883	$(9^8 - 7) * (6 + 5) - 4 + 32 + 1$
451990467	$(9^8 * 7 - 65 - 4) * 3 / 2^{\wedge} 1$	473513887	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 * 3 + 21$
451990468	$(9^8 * 7 - 65 - 4) * 3 / 2 + 1$	473513889	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 + 32 - 1$
451990476	$(9^8 - 7) * -6 * (5 / 4 - 3) - 21$	473513890	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 + 32^{\wedge} 1$
451990478	$(9^8 * 7 - 65 + 4) * 3 / 2 - 1$	473513891	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 + 32 + 1$
451990479	$(9^8 * 7 - 65 + 4) * 3 / 2 / 1$	473513894	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 43 - 2 - 1$
451990480	$(9^8 * 7 - 65 + 4) * 3 / 2 + 1$	473513895	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 43 - 2^{\wedge} 1$
451990518	$(9^8 - 7) * -6 * (5 / 4 - 3) + 21$	473513896	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 43 - 2 + 1$
451990557	$(9^8 * 7 * 6 - 54) / (3 + 2 - 1)$	473513897	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4^{\wedge} 3 - 21$
451990584	$(9^8 * 7 * 6 + 54) / (3 + 2 - 1)$	473513903	$(9^8 / 7 * (6 + 5) - 4) / (3 / 21)$
451990623	$(9^8 + 7) * -6 * (5 / 4 - 3) - 21$	473513959	$(9^8 / (7 / (6 + 5)) + 4) / 3 * 21$
451990661	$(9^8 * 7 + 65 - 4) * 3 / 2 - 1$	473513965	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 4^{\wedge} 3 + 21$
451990662	$(9^8 * 7 + 65 - 4) * 3 / 2 / 1$	473513966	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 43 + 2 - 1$
451990663	$(9^8 * 7 + 65 - 4) * 3 / 2 + 1$	473513967	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 43 + 2 / 1$
451990665	$(9^8 + 7) * -6 * (5 / 4 - 3) + 21$	473513968	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 43 + 2 + 1$
451990673	$(9^8 * 7 + 65 + 4) * 3 / 2 - 1$	473513971	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 4 - 32 - 1$
451990674	$(9^8 * 7 + 65 + 4) * 3 / 2 / 1$	473513972	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 4 - 32 * 1$
451990675	$(9^8 * 7 + 65 + 4) * 3 / 2 + 1$	473513973	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 4 - 32 + 1$
451991064	$((9^8 - 7) / 6 + 5 + 4) * 3 * 21$	473513975	$(9^8 + 7) * (6 + 5) - 4 * 3 - 21$
451991211	$((9^8 + 7) / 6 + 5 + 4) * 3 * 21$	473513979	$(9^8 + 7) * (6 + 5) + 4 - 32 - 1$
451991757	$((9^8 - 7) / 6 + 5 * 4) * 3 * 21$	473513980	$(9^8 + 7) * (6 + 5) + 4 - 32 * 1$
451991904	$((9^8 + 7) / 6 + 5 * 4) * 3 * 21$	473513981	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 * 32 - 1$
452787732	$9^8 * (76 - 5) * 4 / 3^{\wedge} (2 + 1)$	473513982	$(9^8 - 7) * (6 + 5) + 4 * 32 / 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
473513983	$(9^8-7) * (6+5) + 4 * 32 + 1$	505093348	$(9^8+7^{\wedge}(6+5)) / 4 + 3 - 21$
473513988	$(9^8+7) * (6+5) + 4 - 3 - 21$	505093384	$(9^8+7^{\wedge}(6+5)) / 4 - 3 + 21$
473514028	$(9^8+7) * (6+5) - 4 + 3 + 21$	505093390	$(9^8+7^{\wedge}(6+5)) / 4 + 3 + 21$
473514035	$(9^8+7) * (6+5) - 4 + 32 - 1$	505093397	$(9^8+7^{\wedge}(6+5)) / 4 + 32 - 1$
473514036	$(9^8+7) * (6+5) - 4 + 32 * 1$	505093398	$(9^8+7^{\wedge}(6+5)) / 4 + 32 / 1$
473514037	$(9^8+7) * (6+5) - 4 + 32 + 1$	505093399	$(9^8+7^{\wedge}(6+5)) / 4 + 32 + 1$
473514041	$(9^8+7) * (6+5) + 4 * 3 + 21$	505093429	$(9^8+7^{\wedge}(6+5)) / 4 + 3 * 21$
473514043	$(9^8+7) * (6+5) + 4 + 32 - 1$	505754685	$(9^8 / - 7 + 6^{\wedge}(5+4) * 3) * 21$
473514044	$(9^8+7) * (6+5) + 4 + 32 * 1$	507951296	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * (- 4 + 3 * 21)$
473514045	$(9^8+7) * (6+5) + 4 + 32 + 1$	509339566	$(9^8+7^{\wedge}(6+5)) / - 5 * (4 - 3 * 21)$
473514048	$(9^8+7) * (6+5) + 43 - 2 - 1$	509501691	$(9^8+7^{\wedge}6 * - 5) * 4 * 3 - 21$
473514049	$(9^8+7) * (6+5) + 43 - 2 / 1$	509501703	$((9^8+7^{\wedge}6 * - 5) * 4 * 3) * (2+1)$
473514050	$(9^8+7) * (6+5) + 43 - 2 + 1$	509501712	$(9^8+7^{\wedge}6 * - 5) * 4 * 3 / (2-1)$
473514051	$(9^8+7) * (6+5) + 4^{\wedge}3 - 21$	509501721	$((9^8+7^{\wedge}6 * - 5) * 4 + 3) * (2+1)$
473514052	$(9^8+7) * (6+5) + 43 + 2 - 1$	509501733	$(9^8+7^{\wedge}6 * - 5) * 4 * 3 + 21$
473514053	$(9^8+7) * (6+5) + 43 + 2 / 1$	515148783	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5) * 4 * 3 - 21$
473514054	$(9^8+7) * (6+5) + 43 + 2 + 1$	515148825	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5) * 4 * 3 + 21$
473514067	$(9^8+7) * (6+5) - 4 + 3 * 21$	515148843	$(9^8 - 7^{\wedge}6) * (5 + 4 + 3) - 21$
473514093	$(9^8+7) * (6+5) + 4^{\wedge}3 + 21$	515148885	$(9^8 - 7^{\wedge}6) * (5 + 4 + 3) + 21$
473514094	$(9^8+7) * (6+5) + 43 * 2^{\wedge}1$	515148903	$(9^8 - 7^{\wedge}6 + 5) * 4 * 3 - 21$
473514095	$(9^8+7) * (6+5) + 43 * 2 + 1$	515148945	$(9^8 - 7^{\wedge}6 + 5) * 4 * 3 + 21$
473514135	$(9^8+7) * (6+5) + 4 * 32 - 1$	515907447	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge}5) * 4 * 3 - 21$
473514136	$(9^8+7) * (6+5) + 4 * 32^{\wedge}1$	515907489	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge}5) * 4 * 3 + 21$
473514137	$(9^8+7) * (6+5) + 4 * 32 + 1$	516467235	$(9^8 - 7 - 6^{\wedge}5) * 4 * 3 - 21$
473515702	$(9^8 - 7) * (6+5) + 43^{\wedge}2 - 1$	516467277	$(9^8 - 7 - 6^{\wedge}5) * 4 * 3 + 21$
473515703	$(9^8 - 7) * (6+5) + 43^{\wedge}2 * 1$	516467403	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge}5) * 4 * 3 - 21$
473515704	$(9^8 - 7) * (6+5) + 43^{\wedge}2 + 1$	516467445	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge}5) * 4 * 3 + 21$
473515856	$(9^8+7) * (6+5) + 43^{\wedge}2 - 1$	516555183	$((9^8 - 7 * 65) * 4 - 3) * (2+1)$
473515857	$(9^8+7) * (6+5) + 43^{\wedge}2^{\wedge}1$	516555189	$(9^8 - 7 * 65) * 4 * 3 - 2 - 1$
473515858	$(9^8+7) * (6+5) + 43^{\wedge}2 + 1$	516555190	$(9^8 - 7 * 65) * 4 * 3 - 2^{\wedge}1$
478406249	$- 9 / ((- 8 - 7)^{\wedge} - 6 / (- 5 * 4 / 3 + 2)) - 1$	516555191	$(9^8 - 7 * 65) * 4 * 3 - 2 + 1$
478406251	$- 9 / ((- 8 - 7)^{\wedge} - 6 / (- 5 * 4 / 3 + 2)) + 1$	516555192	$(9^8 - 7 * 65) * 4 * 3^{\wedge}(2 - 1)$
478766507	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge}4) * 3 / 2 - 1$	516555193	$(9^8 - 7 * 65) * 4 * 3 + 2 - 1$
478766508	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge}4) * 3 / 2^{\wedge}1$	516555194	$(9^8 - 7 * 65) * 4 * 3 + 2^{\wedge}1$
478766509	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge}4) * 3 / 2 + 1$	516555195	$(9^8 - 7 * 65) * 4 * 3 + 2 + 1$
489656447	$(9^8 * (- 7 - 6) + 5) * (4 / 32 - 1)$	516555201	$((9^8 - 7 * 65) * 4 + 3) * (2+1)$
491445923	$(9^8 - 7 * 65^{\wedge}4) * - 3 * 2 - 1$	516556083	$((9^8 - 76 * 5) * 4 - 3) * (2+1)$
491445924	$(9^8 - 7 * 65^{\wedge}4) * - 3 * 2^{\wedge}1$	516556089	$(9^8 - 76 * 5) * 4 * 3 - 2 - 1$
491445925	$(9^8 - 7 * 65^{\wedge}4) * - 3 * 2 + 1$	516556090	$(9^8 - 76 * 5) * 4 * 3 - 2 / 1$
492645804	$9^8 * (76 / (5 + 4) + 3) - 2 - 1$	516556091	$(9^8 - 76 * 5) * 4 * 3 - 2 + 1$
492645805	$9^8 * (76 / (5 + 4) + 3) - 2 * 1$	516556092	$(9^8 - 76 * 5) * 4 * 3^{\wedge}(2 - 1)$
492645809	$9^8 * (76 / (5 + 4) + 3) + 2 * 1$	516556093	$(9^8 - 76 * 5) * 4 * 3 + 2 - 1$
492645810	$9^8 * (76 / (5 + 4) + 3) + 2 + 1$	516556094	$(9^8 - 76 * 5) * 4 * 3 + 2 / 1$
495037190	$(9^8 - 7) / 6 * (5 + 4^{\wedge}3) - 21$	516556095	$(9^8 - 76 * 5) * 4 * 3 + 2 + 1$
495037232	$(9^8 - 7) / 6 * (5 + 4^{\wedge}3) + 21$	516556101	$((9^8 - 76 * 5) * 4 + 3) * (2+1)$
495037269	$(9^8 * (- 7 + 6 * 5) - 43) / 2 - 1$	516559671	$(9^8 - 76 - 5) * 4 - 3 * (2+1)$
495037270	$(9^8 * (- 7 + 6 * 5) - 43) / 2 / 1$	516559677	$(9^8 - 76 - 5) * 4 * 3 - 2 - 1$
495037271	$(9^8 * (- 7 + 6 * 5) - 43) / 2 + 1$	516559678	$(9^8 - 76 - 5) * 4 * 3 - 2^{\wedge}1$
495037312	$(9^8 * (- 7 + 6 * 5) + 43) / 2 - 1$	516559679	$(9^8 - 76 - 5) * 4 * 3 - 2 + 1$
495037313	$(9^8 * (- 7 + 6 * 5) + 43) / 2 / 1$	516559680	$(9^8 - 76 - 5) * 4 * 3^{\wedge}(2 - 1)$
495037314	$(9^8 * (- 7 + 6 * 5) + 43) / 2 + 1$	516559681	$(9^8 - 76 - 5) * 4 * 3 + 2 - 1$
495037351	$(9^8 + 7) / 6 * (5 + 4^{\wedge}3) - 21$	516559682	$(9^8 - 76 - 5) * 4 * 3 + 2^{\wedge}1$
495037393	$(9^8 + 7) / 6 * (5 + 4^{\wedge}3) + 21$	516559683	$(9^8 - 76 - 5) * 4 * 3 + 2 + 1$
495550343	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge}4 * - 3) * 2 - 1$	516559689	$((9^8 - 76 - 5) * 4 + 3) * (2+1)$
495550345	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge}4 * - 3) * 2 + 1$	516559707	$(9^8 - 7 * (6 + 5)) * 4 * 3 - 21$
497428728	$(9^8 * (- 7 - 6) + 54) * (3^{\wedge}2 - 2 - 1)$	516559737	$(9^8 - 76) * (5 + 4 + 3) - 2 - 1$
497428824	$(9^8 * (- 7 - 6) - 54) * (3^{\wedge}2 - 2 - 1)$	516559738	$(9^8 - 76) * (5 + 4 + 3) - 2 / 1$
502211205	$(9^8 * 7 / 6 - 54) * (3^{\wedge}2 + 1)$	516559742	$(9^8 - 76) * (5 + 4 + 3) + 2 / 1$
502211659	$(9^8 * 7 / 6 * 5 - 43) * 2 / 1$	516559743	$(9^8 - 76) * (5 + 4 + 3) + 2 + 1$
502211831	$(9^8 * 7 / 6 * 5 + 43) * 2 / 1$	516559749	$(9^8 - 7 * (6 + 5)) * 4 * 3 + 21$
502212285	$(9^8 * 7 / 6 + 54) * (3^{\wedge}2 + 1)$	516559785	$(9^8 - 7 - 65) * 4 * 3 - 2 - 1$
502420888	$(9^8 - 7) * 6 + (5^{\wedge}4) ^{\wedge}3 - 21$	516559786	$(9^8 - 7 - 65) * 4 * 3 - 2 / 1$
502420930	$(9^8 - 7) * 6 + (5^{\wedge}4) ^{\wedge}3 + 21$	516559787	$(9^8 - 7 - 65) * 4 * 3 - 2 + 1$
502420972	$(9^8 + 7) * 6 + (5^{\wedge}4) ^{\wedge}3 - 21$	516559788	$(9^8 - 7 - 65) * 4 * 3^{\wedge}(2 - 1)$
502421014	$(9^8 + 7) * 6 + (5^{\wedge}4) ^{\wedge}3 + 21$	516559789	$(9^8 - 7 - 65) * 4 * 3 + 2 - 1$
504003279	$(9^8 * 7 * 65^{\wedge}4 - 3) * (2 + 1)$	516559790	$(9^8 - 7 - 65) * 4 * 3 + 2 / 1$
504003297	$(9^8 + 7 * 65^{\wedge}4 + 3) * (2 + 1)$	516559791	$(9^8 - 7 - 65) * 4 * 3 + 2 + 1$
505093303	$(9^8 + 7^{\wedge}(6 + 5)) / 4 - 3 * 21$	516559797	$(9^8 - 76 + 5) * 4 * 3 - 2 - 1$
505093333	$(9^8 + 7^{\wedge}(6 + 5)) / 4 - 32 - 1$	516559798	$(9^8 - 76 + 5) * 4 * 3 - 2^{\wedge}1$
505093334	$(9^8 + 7^{\wedge}(6 + 5)) / 4 - 32 * 1$	516559799	$(9^8 - 76 + 5) * 4 * 3 - 2 + 1$
505093335	$(9^8 + 7^{\wedge}(6 + 5)) / 4 - 32 + 1$	516559800	$(9^8 - 76 + 5) * 4 * 3^{\wedge}(2 - 1)$
505093342	$(9^8 + 7^{\wedge}(6 + 5)) / 4 - 3 - 21$	516559801	$(9^8 - 76 + 5) * 4 * 3 + 2 - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
516559802	$(9^8-76+5)^4 * 3+2^{\wedge}1$	516561346	$(9^8-7+65)^4 * 3-2^{\wedge}1$
516559803	$(9^8-76+5)^4 * 3+2+1$	516561347	$(9^8-7+65)^4 * 3-2+1$
516559851	$(9^8+(-7-6)^5)^4 * 3-21$	516561348	$(9^8-7+65)^4 * 3^{\wedge}(2-1)$
516559863	$((9^8+(-7-6)^5)^4 * 3)^*(2+1)$	516561349	$(9^8-7+65)^4 * 3+2-1$
516559872	$(9^8+(-7-6)^5)^4 * 3^{\wedge}(2-1)$	516561350	$(9^8-7+65)^4 * 3+2^{\wedge}1$
516559881	$((9^8+(-7-6)^5)^4 * 3)^*(2+1)$	516561351	$(9^8-7+65)^4 * 3+2+1$
516559893	$(9^8+(-7-6)^5)^4 * 3+21$	516561357	$((9^8-7+65)^4 * 3)^*(2+1)$
516559947	$((9^8+7-65)^4 * 3)^*(2+1)$	516561411	$(9^8+(7+6)^5)^4 * 3-21$
516559953	$(9^8+7-65)^4 * 3-2-1$	516561423	$((9^8+(7+6)^5)^4 * 3)^*(2+1)$
516559954	$(9^8+7-65)^4 * 3-2^{\wedge}1$	516561432	$(9^8+(7+6)^5)^4 * 3^{\wedge}(2-1)$
516559955	$(9^8+7-65)^4 * 3-2+1$	516561441	$((9^8+(7+6)^5)^4 * 3)^*(2+1)$
516559956	$(9^8+7-65)^4 * 3^{\wedge}(2-1)$	516561453	$(9^8+(7+6)^5)^4 * 3+21$
516559957	$(9^8+7-65)^4 * 3+2-1$	516561501	$(9^8+76-5)^4 * 3-2-1$
516559958	$(9^8+7-65)^4 * 3+2^{\wedge}1$	516561502	$(9^8+76-5)^4 * 3-2/1$
516559959	$(9^8+7-65)^4 * 3+2+1$	516561503	$(9^8+76-5)^4 * 3-2+1$
516559965	$((9^8+7-65)^4 * 3)^*(2+1)$	516561504	$(9^8+76-5)^4 * 3^{\wedge}(2-1)$
516560067	$(9^8-7*6-5)^4 * 3-21$	516561505	$(9^8+76-5)^4 * 3+2-1$
516560109	$(9^8-7*6-5)^4 * 3+21$	516561506	$(9^8+76-5)^4 * 3+2/1$
516560127	$(9^8-7*6)^*(5+4+3)-21$	516561507	$(9^8+76-5)^4 * 3+2+1$
516560137	$((9^8-7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2-1$	516561513	$(9^8+7+65)^4 * 3-2-1$
516560138	$((9^8-7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2^{\wedge}1$	516561514	$(9^8+7+65)^4 * 3-2^{\wedge}1$
516560139	$((9^8-7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2+1$	516561515	$(9^8+7+65)^4 * 3-2+1$
516560169	$(9^8-7*6)^*(5+4+3)+21$	516561516	$(9^8+7+65)^4 * 3^{\wedge}(2-1)$
516560187	$(9^8-7*6+5)^4 * 3-21$	516561517	$(9^8+7+65)^4 * 3+2-1$
516560229	$(9^8-7*6+5)^4 * 3+21$	516561518	$(9^8+7+65)^4 * 3+2^{\wedge}1$
516560305	$((9^8+7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2-1$	516561519	$(9^8+7+65)^4 * 3+2+1$
516560306	$((9^8+7)^6 * 5^4 * 3)^2 / 1$	516561555	$(9^8+7*(6+5))^4 * 3-21$
516560307	$((9^8+7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2+1$	516561561	$(9^8+76)^*(5+4+3)-2-1$
516560355	$(9^8+7-6*5)^4 * 3-21$	516561562	$(9^8+76)^*(5+4+3)-2*1$
516560397	$(9^8+7-6*5)^4 * 3+21$	516561566	$(9^8+76)^*(5+4+3)+2*1$
516560415	$(9^8-7-6-5)^4 * 3-21$	516561567	$(9^8+76)^*(5+4+3)+2+1$
516560457	$(9^8-7-6-5)^4 * 3+21$	516561597	$(9^8+7*(6+5))^4 * 3+21$
516560460	$((9^8-7)^6 * 54) / (3/2-1)$	516561615	$((9^8+76+5)^4 * 3)^*(2+1)$
516560475	$(9^8-7-6)^*(5+4+3)-21$	516561621	$(9^8+76+5)^4 * 3-2-1$
516560517	$(9^8-7-6)^*(5+4+3)+21$	516561622	$(9^8+76+5)^4 * 3-2^{\wedge}1$
516560524	$(9^8*(7-6+5)-4^{\wedge}3)^2 / 1$	516561623	$(9^8+76+5)^4 * 3-2+1$
516560525	$(9^8*(7-6+5)-4^{\wedge}3)^2 * 2+1$	516561624	$(9^8+76+5)^4 * 3^{\wedge}(2-1)$
516560531	$((9^8-7)^6 * 54/3)^2 * 2-1$	516561625	$(9^8+76+5)^4 * 3-2-1$
516560532	$((9^8-7)^6 * 54/3)^2 * 2^{\wedge}1$	516561626	$(9^8+76+5)^4 * 3+2^{\wedge}1$
516560625	$(9^8+7-6-5)^4 * 3+21$	516561627	$(9^8+76+5)^4 * 3+2+1$
516560627	$(9^8+7/6-5)^4 * 3+21$	516561633	$((9^8+76+5)^4 * 3)^*(2+1)$
516560629	$(9^8*(7-6+5)-4^{\wedge}3)^2 * 2+1$	516565203	$((9^8+76*5)^4 * 3)^*(2+1)$
516560648	$9^8*(7*-6+54)-3-2+1$	516565209	$(9^8+76*5)^4 * 3-2-1$
516560656	$9^8*(7*-6+54)+3+2-1$	516565210	$(9^8+76*5)^4 * 3-2/1$
516560675	$(9^8*(7-6+5)+4^{\wedge}3)^2 * 2-1$	516565211	$(9^8+76*5)^4 * 3-2+1$
516560677	$(9^8-7/6+5)^4 * 3-21$	516565212	$(9^8+76*5)^4 * 3^{\wedge}(2-1)$
516560679	$(9^8-7+6+5)^4 * 3-21$	516565213	$(9^8+76*5)^4 * 3+2-1$
516560772	$((9^8+7)^6 * 54/3)^2 * 2^{\wedge}1$	516565214	$(9^8+76*5)^4 * 3+2/1$
516560773	$((9^8+7)^6 * 54/3)^2 * 2+1$	516565215	$(9^8+76*5)^4 * 3+2+1$
516560779	$(9^8*(7-6+5)+4^{\wedge}3)^2 * 2-1$	516565221	$((9^8+76*5)^4 * 3)^*(2+1)$
516560780	$(9^8*(7-6+5)+4^{\wedge}3)^2 / 1$	516566103	$((9^8+7*65)^4 * 3)^*(2+1)$
516560787	$(9^8+7+6)^*(5+4+3)-21$	516566109	$(9^8+7*65)^4 * 3-2-1$
516560829	$(9^8+7+6)^*(5+4+3)+21$	516566110	$(9^8+7*65)^4 * 3-2^{\wedge}1$
516560844	$((9^8+7)^6 * 54)^*(3-2+1)$	516566111	$(9^8+7*65)^4 * 3-2+1$
516560847	$(9^8+7+6+5)^4 * 3-21$	516566112	$(9^8+7*65)^4 * 3 / (2-1)$
516560889	$(9^8+7+6+5)^4 * 3+21$	516566113	$(9^8+7*65)^4 * 3+2-1$
516560907	$(9^8-7+6*5)^4 * 3-21$	516566114	$(9^8+7*65)^4 * 3+2^{\wedge}1$
516560949	$(9^8-7+6*5)^4 * 3+21$	516566115	$(9^8+7*65)^4 * 3+2+1$
516560997	$((9^8-7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2-1$	516566121	$((9^8+7*65)^4 * 3)^*(2+1)$
516560998	$((9^8-7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2^{\wedge}1$	516653859	$(9^8-7+6^{\wedge}5)^4 * 3-21$
516560999	$((9^8-7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2+1$	516653901	$(9^8-7+6^{\wedge}5)^4 * 3+21$
516561075	$(9^8*7*6-5)^4 * 3-21$	516654027	$(9^8+7+6^{\wedge}5)^4 * 3-21$
516561117	$(9^8+7*6-5)^4 * 3+21$	516654069	$(9^8+7+6^{\wedge}5)^4 * 3+21$
516561135	$(9^8+7*6)^*(5+4+3)-21$	517213815	$(9^8+7*6^{\wedge}5)^4 * 3-21$
516561165	$((9^8+7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2-1$	517213857	$(9^8+7*6^{\wedge}5)^4 * 3+21$
516561166	$((9^8+7)^6 * 5^4 * 3)^2 / 1$	517972359	$(9^8+7^{\wedge}6-5)^4 * 3-21$
516561167	$((9^8+7)^6 * 5^4 * 3)^2 * 2+1$	517972401	$(9^8+7^{\wedge}6-5)^4 * 3+21$
516561177	$(9^8+7*6)^*(5+4+3)+21$	517972419	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5+4+3)-21$
516561195	$(9^8+7*6+5)^4 * 3-21$	517972461	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5+4+3)+21$
516561237	$(9^8+7*6+5)^4 * 3+21$	517972479	$(9^8+7^{\wedge}6+5)^4 * 3-21$
516561339	$((9^8-7+65)^4 * 3)^*(2+1)$	517972521	$(9^8+7^{\wedge}6+5)^4 * 3+21$
516561345	$(9^8-7+65)^4 * 3-2-1$	521213730	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5-43)^*(2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
521213826	$(9^8+7^6)^{5-4} * 3-21$	545467645	$9^8 * 7-6+(5^4)^3-21$
521213838	$(9^8+7^6)^{5-4-3} * (2+1)$	545467657	$9^8 * 7+6+(5^4)^3-21$
521213847	$(9^8+7^6)^{5-4} * 3^{\wedge}(2-1)$	545467687	$9^8 * 7-6+(5^4)^3+21$
521213856	$(9^8+7^6)^{5-4+3} * (2+1)$	545467699	$9^8 * 7+6+(5^4)^3+21$
521213862	$(9^8+7^6)^{5+4-3} * (2+1)$	550469631	$(98-7^6)^{5-4^3^2-1}$
521213871	$(9^8+7^6)^{5+4} * 3^{\wedge}(2-1)$	550469633	$(98-7^6)^{5-4^3^2+1}$
521213880	$(9^8+7^6)^{5+4+3} * (2+1)$	550993919	$(98-7^6)^{5+4^3^2-1}$
521213892	$(9^8+7^6)^{5+4} * 3+21$	550993921	$(98-7^6)^{5+4^3^2+1}$
521213988	$(9^8+7^6)^{5+43} * (2+1)$	550997995	$(9^8-7+6)/5^4^3-21$
523017648	$(9^8-8-(7-6))/-5/4^3^{\wedge}21$	550998037	$(9^8-7+6)/5^4^3+21$
523619571	$(9^8+7^6 * 5)^4 * 3-21$	552503915	$(9^8+7^6)/5^4^3-21$
523619583	$((9^8+7^6 * 5)^4 * 3) * (2+1)$	552503957	$(9^8+7^6)/5^4^3+21$
523619592	$(9^8+7^6 * 5)^4 * 3/(2-1)$	552566617	$9^8 * 7+(6+5^4)^3-21$
523619601	$((9^8+7^6 * 5)^4 * 3) * (2+1)$	552566659	$9^8 * 7+(6+5^4)^3+21$
523619613	$(9^8+7^6 * 5)^4 * 3+21$	559292444	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 * 2-1$
526385152	$-9/-8^{\wedge}-7^* (-65^* -4/3^{\wedge}2-1)$	559292445	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 * 2^{\wedge}1$
530909430	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2-1$	559292446	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 * 2+1$
530909431	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2^{\wedge}1$	559449906	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 * 2-1$
530909432	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2+1$	559449907	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 - 2^* 1$
530909472	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2-1$	559449908	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 - 2+1$
530909473	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2^{\wedge}1$	559449909	$9^8 * (7+6) - 5^4^3^{\wedge}(2-1)$
530909474	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2+1$	559449910	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 * 2-1$
530909534	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2-1$	559449911	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 + 2^* 1$
530909535	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2^{\wedge}1$	559449912	$9^8 * (7+6) - 5^4^3 + 2+1$
530909536	$(9^8 * (7/6+5) - 4^3) * 2+1$	559527861	$9^8 * (7+6) - 5 - 4^3^{\wedge}(2+1)$
530909538	$9^8 * (-7+(6+5)^4)/3-21$	559527871	$9^8 * (7+6) + 5 - 4^3^{\wedge}(2+1)$
530909580	$9^8 * (-7+(6+5)^4)/3+21$	559528640	$9^8 * (7+6) - 5^4^3/2-1$
530909582	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2-1$	559528641	$9^8 * (7+6) - 5^4^3/2^{\wedge}1$
530909583	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2^{\wedge}1$	559528642	$9^8 * (7+6) - 5^4^3/2+1$
530909584	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2+1$	559529227	$9^8 * (7+6) - 5^{\wedge}(4+3) - 21$
530909644	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2-1$	559529269	$9^8 * (7+6) - 5^{\wedge}(4+3) + 21$
530909645	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2^{\wedge}1$	559561147	$9^8 * (7+6) - (5^* 4^3)^2-1$
530909646	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2+1$	559561148	$9^8 * (7+6) - (5^* 4^3)^2^{\wedge}1$
530909686	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2-1$	559561149	$9^8 * (7+6) - (5^* 4^3)^2+1$
530909687	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2^{\wedge}1$	559581128	$9^8 * (7+6) - (5^4 * 3)^2-1$
530909688	$(9^8 * (7/6+5) + 4^3) * 2+1$	559581129	$9^8 * (7+6) - (5^4 * 3)^2/1$
531327894	$9^8-76+(5^4)^3 * 2-1$	559581130	$9^8 * (7+6) - (5^4 * 3)^2+1$
531327895	$9^8-76+(5^4)^3 * 2/1$	559587372	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^2-1$
531327896	$9^8-76+(5^4)^3 * 2+1$	559587373	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^2^{\wedge}1$
531328046	$9^8+76+(5^4)^3 * 2-1$	559587374	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^2+1$
531328047	$9^8+76+(5^4)^3 * 2/1$	559598127	$9^8 * (7+6) - 5^* 4^3^2-1$
531328048	$9^8+76+(5^4)^3 * 2+1$	559598128	$9^8 * (7+6) - 5^* 4^3^2 * 1$
532959403	$(9^8 * (7+6) * 5^* 4+3)/21$	559598129	$9^8 * (7+6) - 5^* 4^3^2+1$
533778397	$(9^8-76)/5^*(4^3-2)-1$	559599352	$9^8 * (7+6) - (5^* 4)^3-21$
533778398	$(9^8-76)/5^*(4^3-2)^{\wedge}1$	559599394	$9^8 * (7+6) - (5^* 4)^3+21$
533778399	$(9^8-76)/5^*(4^3-2)+1$	559604123	$9^8 * (7+6) - (5+4^3)^2-1$
534629645	$(9^8 * 7+(-6^* 5^4)^3) * 2-1$	559604124	$9^8 * (7+6) - (5+4^3)^2^{\wedge}1$
534629646	$(9^8 * 7+(-6^* 5^4)^3) * 2^{\wedge}1$	559604125	$9^8 * (7+6) - (5+4^3)^2+1$
534629647	$(9^8 * 7+(-6^* 5^4)^3) * 2+1$	559604771	$9^8 * (7+6) - (5-4-3)^2-1$
538370754	$(9^8/7+(6+5)^{\wedge}(4+3)) * 21$	559604772	$9^8 * (7+6) - (5-4-3)^2/1$
538503685	$9^8 * 7 - (6-5^4)^3-21$	559604773	$9^8 * (7+6) - (5-4-3)^2+1$
538503727	$9^8 * 7 - (6-5^4)^3+21$	559605068	$9^8 * (7+6) - (5+4^3)^2-1$
542103549	$9^8 * (7^6-5)^4 * 3-2-1$	559605069	$9^8 * (7+6) - (5+4^3)^2^{\wedge}1$
542103550	$9^8 * (7^6-5)^4 * 3-2^{\wedge}1$	559605070	$9^8 * (7+6) - (5+4^3)^2+1$
542103551	$9^8 * (7^6-5)^4 * 3-2+1$	559605477	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^3-21$
542103553	$9^8 * (7^6-5)^4 * 3+2-1$	559605518	$9^8 * (7+6) - 5 - 4^3^2-1$
542103554	$9^8 * (7^6-5)^4 * 3+2^{\wedge}1$	559605519	$9^8 * (7+6) - 5 - 4^3^2^{\wedge}1$
542103555	$9^8 * (7^6-5)^4 * 3+2+1$	559605520	$9^8 * (7+6) - 5 - 4^3^2+1$
542149629	$9^8 * (7^6+5)^4 * 3-2-1$	559605528	$9^8 * (7+6) + 5 - 4^3^2-1$
542149630	$9^8 * (7^6+5)^4 * 3-2/1$	559605529	$9^8 * (7+6) + 5 - 4^3^2^{\wedge}1$
542149631	$9^8 * (7^6+5)^4 * 3-2+1$	559605530	$9^8 * (7+6) + 5 - 4^3^2+1$
542149633	$9^8 * (7^6+5)^4 * 3+2-1$	559605928	$9^8 * (7+6) - (5-4^3)^2-1$
542149634	$9^8 * (7^6+5)^4 * 3+2/1$	559605929	$9^8 * (7+6) - (5-4^3)^2^{\wedge}1$
542149635	$9^8 * (7^6+5)^4 * 3+2+1$	559605930	$9^8 * (7+6) - (5-4^3)^2+1$
542388420	$((9^8-7+6)/5-4) * 3 * 21$	559606024	$9^8 * (7+6) - 5 - 4^3 * 21$
542388924	$((9^8-7+6)/5+4) * 3 * 21$	559606034	$9^8 * (7+6) + 5 - 4^3 * 21$
543870810	$((9^8+7^6)/5-4) * 3 * 21$	559606623	$9^8 * (7+6) - (5+4)^3-21$
543871314	$((9^8+7^6)/5+4) * 3 * 21$	559606665	$9^8 * (7+6) - (5+4)^3+21$
545258463	$9^8 * 76/(5+4-3) - 2-1$	559606685	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^2 * 1$
545258464	$9^8 * 76/(5+4-3) - 2/1$	559606715	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^2-1$
545258468	$9^8 * 76/(5+4-3) + 2/1$	559606716	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^2^{\wedge}1$
545258469	$9^8 * 76/(5+4-3) + 2+1$	559606717	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
559606724	$9^8 * (7+6) - 5^4 - 3 - 21$	559607278	$9^8 * (7+6) - (5+43) * 2+1$
559606730	$9^8 * (7+6) - 5^4 + 3 - 21$	559607279	$(9^8 - 7) * (-6^5 + 43) - 2 - 1$
559606732	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 32 - 1$	559607280	$(9^8 - 7) * (-6^5 + 43) - 2^{\wedge}1$
559606733	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 32^{\wedge}1$	559607284	$(9^8 - 7) * (-6^5 + 43) + 2/1$
559606734	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 32 + 1$	559607285	$(9^8 - 7) * (-6^5 + 43) + 2 + 1$
559606766	$9^8 * (7+6) - 5^4 - 3 + 21$	559607290	$9^8 * (7+6) - 5^4 - 3 * 21$
559606772	$9^8 * (7+6) - 5^4 + 3 + 21$	559607297	$9^8 * (7+6) + (5 - 43) * 2^{\wedge}1$
559606779	$9^8 * (7+6) - 5^4 + 32 - 1$	559607298	$9^8 * (7+6) + (5 - 43) * 2 + 1$
559606780	$9^8 * (7+6) - 5^4 + 32 * 1$	559607318	$9^8 * (7+6) - 54 - 3 + 2^{\wedge}1$
559606781	$9^8 * (7+6) - 5^4 + 32 + 1$	559607319	$9^8 * (7+6) - 54 - 3 + 2 + 1$
559606811	$9^8 * (7+6) - 5^4 + 3 * 21$	559607323	$9^8 * (7+6) - 5 - 43 - 2 * 1$
559606886	$9^8 * (7+6) - 54 * 3^{\wedge}2 - 1$	559607324	$9^8 * (7+6) - 54 + 3 + 2/1$
559606887	$9^8 * (7+6) - 54 * 3^{\wedge}2^{\wedge}1$	559607325	$9^8 * (7+6) - 54 + 3 + 2 + 1$
559606888	$9^8 * (7+6) - 54 * 3^{\wedge}2 + 1$	559607326	$9^8 * (7+6) - 5 - 43 + 2 - 1$
559606942	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 * 2 - 1$	559607327	$9^8 * (7+6) - 5 - 43 + 2/1$
559606943	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 * 2^{\wedge}1$	559607328	$9^8 * (7+6) - 5 - 43 + 2 + 1$
559606944	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 * 2 + 1$	559607329	$9^8 * (7+6) - 5^4 - 3 - 21$
559607048	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 * 2 - 1$	559607330	$9^8 * (7+6) + 5^4 * 3 * 21$
559607049	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 * 2^{\wedge}1$	559607331	$9^8 * (7+6) - 5 - 4 - 32 - 1$
559607050	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 * 2 + 1$	559607332	$9^8 * (7+6) + 5 - 43 - 2 - 1$
559607084	$9^8 * (7+6) - (5+4) * 32 - 1$	559607333	$9^8 * (7+6) + 5 - 43 - 2/1$
559607085	$9^8 * (7+6) - (5+4) * 32/1$	559607335	$9^8 * (7+6) - 5^4 + 3 - 21$
559607086	$9^8 * (7+6) - (5+4) * 32 + 1$	559607336	$9^8 * (7+6) + 5 - 43 + 2 - 1$
559607102	$9^8 * (7+6) - 54 * (3+2) - 1$	559607338	$9^8 * (7+6) + 5 - 43 + 2 + 1$
559607103	$9^8 * (7+6) - 54 * (3+2)/1$	559607339	$9^8 * (7+6) - 5 + 4 - 32 - 1$
559607104	$9^8 * (7+6) - 54 * (3+2) + 1$	559607345	$9^8 * (7+6) + 5 - 4 * 3 - 21$
559607116	$9^8 * (7+6) - 5 - 4 * 3 * 21$	559607401	$9^8 * (7+6) - 5 + 4 * 3 + 21$
559607126	$9^8 * (7+6) + 5 - 4 * 3 * 21$	559607407	$9^8 * (7+6) + 5 - 4 + 32 + 1$
559607147	$9^8 * (7+6) - 5 * (43+2) - 1$	559607408	$9^8 * (7+6) - 5 + 43 - 2 - 1$
559607148	$9^8 * (7+6) - 5 * (43+2)^{\wedge}1$	559607410	$9^8 * (7+6) - 5 + 43 - 2 + 1$
559607149	$9^8 * (7+6) - 5 * (43+2) + 1$	559607411	$9^8 * (7+6) + 5^4 - 3 + 21$
559607155	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 - 2 - 1$	559607413	$9^8 * (7+6) - 5 + 43 + 2/1$
559607156	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 - 2/1$	559607414	$9^8 * (7+6) + 5 + 4 + 32^{\wedge}1$
559607157	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 - 2 + 1$	559607415	$9^8 * (7+6) + 5 + 4 + 32 + 1$
559607158	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3^{\wedge}2 - 1$	559607416	$9^8 * (7+6) - 5^4 + 3 * 21$
559607159	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 + 2 - 1$	559607417	$9^8 * (7+6) + 5^4 + 3 + 21$
559607160	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 + 2/1$	559607418	$9^8 * (7+6) + 5 + 43 - 2 - 1$
559607161	$9^8 * (7+6) - 5^4 * 3 + 2 + 1$	559607419	$9^8 * (7+6) + 5 + 43 - 2^{\wedge}1$
559607167	$9^8 * (7+6) - 5 * (43 - 2) - 1$	559607420	$9^8 * (7+6) + 5 + 43 - 2 + 1$
559607168	$9^8 * (7+6) - 5 * (43 - 2)^{\wedge}1$	559607421	$9^8 * (7+6) + 54 - 3 - 2 - 1$
559607169	$9^8 * (7+6) - 5 * (43 - 2) + 1$	559607422	$9^8 * (7+6) + 54 - 3 - 2/1$
559607192	$9^8 * (7+6) - 5 * (4+32) - 1$	559607423	$9^8 * (7+6) + 54 - 3 - 2 + 1$
559607193	$9^8 * (7+6) - 5 * (4+32)^{\wedge}1$	559607427	$9^8 * (7+6) + 54 - 3 + 2 + 1$
559607194	$9^8 * (7+6) - 5 * (4+32) + 1$	559607428	$9^8 * (7+6) + 54 + 3 - 2/1$
559607208	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 - 2 - 1$	559607448	$9^8 * (7+6) - (5 - 43) * 2 - 1$
559607209	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 - 2/1$	559607449	$9^8 * (7+6) - (5 - 43) * 2^{\wedge}1$
559607210	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 - 2 + 1$	559607456	$9^8 * (7+6) + 5^4 + 3 * 21$
559607211	$9^8 * (7+6) - 54 * 3^{\wedge}2 - 1$	559607461	$(9^8 + 7) * (-6^5 + 43) - 2 - 1$
559607212	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 + 2 - 1$	559607462	$(9^8 + 7) * (-6^5 + 43) - 2/1$
559607213	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 + 2/1$	559607466	$(9^8 + 7) * (-6^5 + 43) + 2/1$
559607214	$9^8 * (7+6) - 54 * 3 + 2 + 1$	559607467	$(9^8 + 7) * (-6^5 + 43) + 2 + 1$
559607221	$9^8 * (7+6) - 5 - (4+3) * 21$	559607468	$9^8 * (7+6) + (5+43) * 2 - 1$
559607231	$9^8 * (7+6) + 5 - (4+3) * 21$	559607469	$9^8 * (7+6) + (5+43) * 2^{\wedge}1$
559607233	$9^8 * (7+6) + 5 * (4 - 32)/1$	559607470	$9^8 * (7+6) + (5+43) * 2 + 1$
559607234	$9^8 * (7+6) + 5 * (4 - 32) + 1$	559607474	$9^8 * (7+6) + (54 - 3) * 2 - 1$
559607236	$9^8 * (7+6) - 5 - 4 * (32+1)$	559607475	$9^8 * (7+6) + (54 - 3) * 2/1$
559607239	$9^8 * (7+6) - 5 - 4 * 32 - 1$	559607486	$9^8 * (7+6) + (54+3) * 2 - 1$
559607240	$9^8 * (7+6) - 5 - 4 * 32^{\wedge}1$	559607487	$9^8 * (7+6) + (54+3) * 2/1$
559607241	$9^8 * (7+6) - 5 - 4 * 32 + 1$	559607488	$9^8 * (7+6) + (54+3) * 2 + 1$
559607244	$9^8 * (7+6) - 5 - 4 * (32 - 1)$	559607492	$9^8 * (7+6) - 5 + 4 * (32 - 1)$
559607246	$9^8 * (7+6) + 5 - 4 * (32+1)$	559607495	$9^8 * (7+6) - 5 + 4 * 32 - 1$
559607249	$9^8 * (7+6) + 5 - 4 * 32 - 1$	559607496	$9^8 * (7+6) - 5 + 4 * 32^{\wedge}1$
559607250	$9^8 * (7+6) + 5 - 4 * 32^{\wedge}1$	559607497	$9^8 * (7+6) - 5 + 4 * 32 + 1$
559607251	$9^8 * (7+6) + 5 - 4 * 32 + 1$	559607500	$9^8 * (7+6) - 5 + 4 * (32+1)$
559607254	$9^8 * (7+6) + 5 - 4 * (32 - 1)$	559607502	$9^8 * (7+6) + 5 + 4 * (32 - 1)$
559607258	$9^8 * (7+6) - (54+3) * 2 - 1$	559607505	$9^8 * (7+6) + 5 + 4 * 32 - 1$
559607259	$9^8 * (7+6) - (54+3) * 2/1$	559607506	$9^8 * (7+6) + 5 + 4 * 32^{\wedge}1$
559607260	$9^8 * (7+6) - (54+3) * 2 + 1$	559607507	$9^8 * (7+6) + 5 + 4 * 32 + 1$
559607271	$9^8 * (7+6) - (54 - 3) * 2^{\wedge}1$	559607510	$9^8 * (7+6) + 5 + 4 * (32+1)$
559607272	$9^8 * (7+6) - (54 - 3) * 2 + 1$	559607512	$9^8 * (7+6) - 5 * (4 - 32) - 1$
559607276	$9^8 * (7+6) - (5+43) * 2 - 1$	559607513	$9^8 * (7+6) - 5 * (4 - 32)^{\wedge}1$
559607277	$9^8 * (7+6) - (5+43) * 2^{\wedge}1$	559607515	$9^8 * (7+6) - 5 + (4+3) * 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
559607525	$9^8 * (7+6) + 5 + (4+3) * 21$	559609678	$9^8 * (7+6) + (5+43)^2 + 1$
559607532	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 - 2 - 1$	559609973	$9^8 * (7+6) + (54-3)^2 - 1$
559607533	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 - 2^{\wedge}1$	559609974	$9^8 * (7+6) + (54-3)^2^{\wedge}1$
559607534	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 - 2 + 1$	559609975	$9^8 * (7+6) + (54-3)^2 + 1$
559607535	$9^8 * (7+6) + 54 * 3^{\wedge}(2-1)$	559610621	$9^8 * (7+6) + (54+3)^2 - 1$
559607536	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 + 2 - 1$	559610622	$9^8 * (7+6) + (54+3)^2^{\wedge}1$
559607537	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 + 2^{\wedge}1$	559610623	$9^8 * (7+6) + (54+3)^2 + 1$
559607538	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 + 2 + 1$	559615352	$9^8 * (7+6) + (5 * 4)^{\wedge}3 - 21$
559607552	$9^8 * (7+6) + 5 * (4+32) - 1$	559615394	$9^8 * (7+6) + (5 * 4)^{\wedge}3 + 21$
559607553	$9^8 * (7+6) + 5 * (4+32) / 1$	559616617	$9^8 * (7+6) + 5 * 43^2 - 1$
559607554	$9^8 * (7+6) + 5 * (4+32) + 1$	559616618	$9^8 * (7+6) + 5 * 43^2^{\wedge}1$
559607577	$9^8 * (7+6) + 5 * (43-2) - 1$	559616619	$9^8 * (7+6) + 5 * 43^2 + 1$
559607578	$9^8 * (7+6) + 5 * (43-2)^{\wedge}1$	559627372	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 * 32 - 1$
559607579	$9^8 * (7+6) + 5 * (43-2) + 1$	559627373	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 * 32 / 1$
559607585	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 - 2 - 1$	559627374	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 * 32 + 1$
559607586	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 - 2 / 1$	559633616	$9^8 * (7+6) + (54 * 3)^2 - 1$
559607587	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 - 2 + 1$	559633617	$9^8 * (7+6) + (54 * 3)^2 / 1$
559607588	$9^8 * (7+6) + 5 * 43^{\wedge}(2-1)$	559633618	$9^8 * (7+6) + (54 * 3)^2 + 1$
559607589	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 + 2 - 1$	559653597	$9^8 * (7+6) + (5 * 43)^2 - 1$
559607590	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 + 2 / 1$	559653598	$9^8 * (7+6) + (5 * 43)^2 / 1$
559607591	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 + 2 + 1$	559653599	$9^8 * (7+6) + (5 * 43)^2 + 1$
559607597	$9^8 * (7+6) + 5 * (43+2) - 1$	559685477	$9^8 * (7+6) + 5^{\wedge}(4+3) - 21$
559607598	$9^8 * (7+6) + 5 * (43+2)^{\wedge}1$	559685519	$9^8 * (7+6) + 5^{\wedge}(4+3) + 21$
559607599	$9^8 * (7+6) + 5 * (43+2) + 1$	559686104	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 / 2 - 1$
559607620	$9^8 * (7+6) - 5 + 4 * 3 * 21$	559686105	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 / 2^{\wedge}1$
559607630	$9^8 * (7+6) + 5 + 4 * 3 * 21$	559686106	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 / 2 + 1$
559607642	$9^8 * (7+6) + 54 * (3+2) - 1$	559686875	$9^8 * (7+6) - 5 + 43^{\wedge}(2+1)$
559607643	$9^8 * (7+6) + 54 * (3+2) / 1$	559686885	$9^8 * (7+6) + 5 + 43^{\wedge}(2+1)$
559607644	$9^8 * (7+6) + 54 * (3+2) + 1$	559764834	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 - 2 - 1$
559607660	$9^8 * (7+6) + (5+4) * 32 - 1$	559764835	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 - 2 * 1$
559607661	$9^8 * (7+6) + (5+4) * 32^{\wedge}1$	559764836	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 - 2 + 1$
559607662	$9^8 * (7+6) + (5+4) * 32 + 1$	559764837	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3^{\wedge}(2-1)$
559607696	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 * 2 - 1$	559764838	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 + 2 - 1$
559607697	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 * 2^{\wedge}1$	559764839	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 + 2 * 1$
559607698	$9^8 * (7+6) + 54 * 3 * 2 + 1$	559764840	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 + 2 + 1$
559607802	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 * 2 - 1$	559922300	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 * 2 - 1$
559607803	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 * 2^{\wedge}1$	559922301	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 * 2^{\wedge}1$
559607804	$9^8 * (7+6) + 5 * 43 * 2 + 1$	559922302	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3 * 2 + 1$
559607858	$9^8 * (7+6) + 54 * 3^2 - 1$	562264577	$(9^8 + 7 * (6 * 54)^{\wedge}3) * 2 - 1$
559607859	$9^8 * (7+6) + 54 * 3^2^{\wedge}1$	562264578	$(9^8 + 7 * (6 * 54)^{\wedge}3) * 2^{\wedge}1$
559607860	$9^8 * (7+6) + 54 * 3^2 + 1$	562264579	$(9^8 + 7 * (6 * 54)^{\wedge}3) * 2 + 1$
559607935	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 - 3 * 21$	564736704	$-9 * (-8 + (-7-6)^{\wedge}(-5+4 * 3)) - 21$
559607965	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 - 32 - 1$	564736746	$-9 * (-8 + (-7-6)^{\wedge}(-5+4 * 3)) + 21$
559607966	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 - 32 * 1$	564988305	$(9^8 + 7) / 6 * 5 / 4 * 3 * 21$
559607967	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 - 32 + 1$	567502093	$(9^8 * 7 + (-65 * 4)^{\wedge}3) * 2 - 1$
559607974	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 - 3 - 21$	567502094	$(9^8 * 7 + (65 * -4)^{\wedge}3) * 2^{\wedge}1$
559607980	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 + 3 - 21$	567502095	$(9^8 * 7 + (-65 * 4)^{\wedge}3) * 2 + 1$
559608012	$9^8 * (7+6) + 5 * 4 * 32 - 1$	568215713	$(9^8 - 76) / 5 * (4^{\wedge}3 + 2) - 1$
559608013	$9^8 * (7+6) + 5 * 4 * 32^{\wedge}1$	568215714	$(9^8 - 76) / 5 * (4^{\wedge}3 + 2)^{\wedge}1$
559608014	$9^8 * (7+6) + 5 * 4 * 32 + 1$	568215715	$(9^8 - 76) / 5 * (4^{\wedge}3 + 2) + 1$
559608016	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 - 3 + 21$	570368960	$(9^8 - 7) * (65 / 4 - 3) - 2^{\wedge}1 - 1$
559608022	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 + 3 + 21$	570368961	$(9^8 - 7) * (65 / 4 - 3) + 2^{\wedge}1 - 1$
559608029	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 + 32 - 1$	570369143	$(9^8 + 7) * (65 / 4 - 3) - 2 - 1$
559608030	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 + 32 * 1$	570369144	$(9^8 + 7) * (65 / 4 - 3) - 2^{\wedge}1$
559608031	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 + 32 + 1$	570369148	$(9^8 + 7) * (65 / 4 - 3) + 2^{\wedge}1$
559608061	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 + 3 * 21$	570369149	$(9^8 + 7) * (65 / 4 - 3) + 2 + 1$
559608081	$9^8 * (7+6) + (5+4)^{\wedge}3 - 21$	573956277	$9^8 * (-7 + (65 - 4) / 3) - 2 - 1$
559608123	$9^8 * (7+6) + (5+4)^{\wedge}3 + 21$	573956278	$9^8 * (-7 + (65 - 4) / 3) - 2 / 1$
559608712	$9^8 * (7+6) - 5 + 4^{\wedge}3 * 21$	573956282	$9^8 * (-7 + (65 - 4) / 3) + 2 / 1$
559608722	$9^8 * (7+6) + 5 + 4^{\wedge}3 * 21$	573956283	$9^8 * (-7 + (65 - 4) / 3) + 2 + 1$
559608816	$9^8 * (7+6) + (5 - 43)^2 - 1$	574374539	$(9^8 - 76 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3) * 2 - 1$
559608817	$9^8 * (7+6) + (5 - 43)^2 * 1$	574374540	$(9^8 - 76 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3) * 2 * 1$
559608818	$9^8 * (7+6) + (5 - 43)^2 + 1$	574374541	$(9^8 - 76 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3) * 2 + 1$
559609216	$9^8 * (7+6) - 5 + 43^2 - 1$	574374843	$(9^8 + 76 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3) * 2 - 1$
559609217	$9^8 * (7+6) - 5 + 43^2 / 1$	574374844	$(9^8 + 76 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3) * 2 * 1$
559609218	$9^8 * (7+6) - 5 + 43^2 + 1$	574374845	$(9^8 + 76 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3) * 2 + 1$
559609226	$9^8 * (7+6) + 5 + 43^2 - 1$	576826048	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * (4 + 3 * 21)$
559609227	$9^8 * (7+6) + 5 + 43^2 / 1$	578402558	$(9^8 + 7^{\wedge}6) / 5 * (4 + 3 * 21)$
559609228	$9^8 * (7+6) + 5 + 43^2 + 1$	590870322	$-98 * (-7 - 6 * -5) * (-4^{\wedge}3 + 2 + 1)$
559609269	$9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}4 * 3 + 21$	590872478	$-98 * ((-7 - 6 * -5) * -4^{\wedge}3 + 2 + 1)$
559609676	$9^8 * (7+6) + (5+43)^2 - 1$	590872577	$-98 * (-7 - 6 * -5) * -4^{\wedge}3 + 2 + 1$
559609677	$9^8 * (7+6) + (5+43)^2 * 1$	592950959	$9 * 8 / (7^{\wedge}6 - 5) * (4 + 3) * 2 - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
592950961	$9^8/(7^{\wedge}-6/5)^*(4+3)^*2+1$	602653805	$(9^{\wedge}8^*7+(6-54)^*3)^*2-1$
593088149	$(9^{\wedge}8^*(7-6/54)-3)^*2-1$	602653806	$(9^{\wedge}8^*7+(6-54)^*3)^*2/1$
593088150	$(9^{\wedge}8^*(7-6/54)-3)^*2^{\wedge}1$	602653807	$(9^{\wedge}8^*7+(6-54)^*3)^*2+1$
593088151	$(9^{\wedge}8^*(7-6/54)-3)^*2+1$	602653933	$((9^{\wedge}8-7)^*6/(5+4)-3)^*21$
593088161	$(9^{\wedge}8^*(7-6/54)+3)^*2-1$	602653956	$(9^{\wedge}8^*7-65-4)/(3/2-1)$
593088162	$(9^{\wedge}8^*(7-6/54)+3)^*2^{\wedge}1$	602653972	$(9^{\wedge}8^*7-65+4)/(3/2-1)$
593088163	$(9^{\wedge}8^*(7-6/54)+3)^*2+1$	602653974	$(9^{\wedge}8^*7-6-54)^*(3-2+1)$
594418663	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*-5)^*(4+3)^*2-1$	602654008	$(9^{\wedge}8^*7*(6-5)-43)^*2/1$
594418664	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*-5)^*(4+3)^*2/1$	602654014	$(9^{\wedge}8-7)^*(-6+5^*4)-3+21$
594418665	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*-5)^*(4+3)^*2+1$	602654040	$(9^{\wedge}8^*7^*6-54^*3)/(2+1)$
600764525	$(9^{\wedge}8^*7-6^*54^{\wedge}3)^*2-1$	602654045	$(9^{\wedge}8^*7-6-54/3)^*2-1$
600764526	$(9^{\wedge}8^*7-6^*54^{\wedge}3)^*2/1$	602654046	$(9^{\wedge}8^*7-6-54/3)^*2^{\wedge}1$
600764527	$(9^{\wedge}8^*7-6^*54^{\wedge}3)^*2+1$	602654054	$(9^{\wedge}8^*7-(6+54)/3)^*2^{\wedge}1$
601985357	$(9^{\wedge}8^*7-6^{\wedge}5^*43)^*2-1$	602654062	$9^{\wedge}8^*(7+6+5-4)-32^*1$
601985358	$(9^{\wedge}8^*7-6^{\wedge}5^*43)^*2/1$	602654063	$9^{\wedge}8^*(7+6+5-4)-32+1$
601985359	$(9^{\wedge}8^*7-6^{\wedge}5^*43)^*2+1$	602654125	$9^{\wedge}8^*(7+6+5-4)+32-1$
601997075	$(9^{\wedge}8^*7-(65+4)^{\wedge}3)^*2-1$	602654126	$9^{\wedge}8^*(7+6+5-4)+32^*1$
601997076	$(9^{\wedge}8^*7-(65+4)^{\wedge}3)^*2/1$	602654134	$(9^{\wedge}8^*7+(6+54)/3)^*2^{\wedge}1$
601997077	$(9^{\wedge}8^*7-(65+4)^{\wedge}3)^*2+1$	602654142	$(9^{\wedge}8^*7+6+54/3)^*2/1$
602200131	$(9^{\wedge}8^*7-(65-4)^{\wedge}3)^*2-1$	602654143	$(9^{\wedge}8^*7+6+54/3)^*2+1$
602200132	$(9^{\wedge}8^*7-(65-4)^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	602654148	$(9^{\wedge}8^*7^*6+54^*3)/(2+1)$
602200133	$(9^{\wedge}8^*7-(65-4)^{\wedge}3)^*2+1$	602654174	$(9^{\wedge}8+7)^*(-6+5^*4)+3-21$
602222093	$(9^{\wedge}8^*7-(6+54)^{\wedge}3)^*2-1$	602654180	$(9^{\wedge}8^*7^*(6-5)+43)^*2/1$
602222094	$(9^{\wedge}8^*7-(6+54)^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	602654214	$(9^{\wedge}8^*7+6+54)/(3/2-1)$
602222095	$(9^{\wedge}8^*7-(6+54)^{\wedge}3)^*2+1$	602654216	$(9^{\wedge}8^*7+65-4)/(3/2-1)$
602339153	$(9^{\wedge}8^*7-6-54^{\wedge}3)^*2-1$	602654232	$(9^{\wedge}8^*7+65+4)^*(3-2+1)$
602339154	$(9^{\wedge}8^*7-6-54^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	602654255	$((9^{\wedge}8+7)^*6/(5+4)+3)^*21$
602339155	$(9^{\wedge}8^*7-6-54^{\wedge}3)^*2+1$	602654381	$(9^{\wedge}8^*7+(6-54)^*-3)^*2-1$
602339177	$(9^{\wedge}8^*7+6-54^{\wedge}3)^*2-1$	602654382	$(9^{\wedge}8^*7+(-6+54)^*3)^*2/1$
602339178	$(9^{\wedge}8^*7+6-54^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	602654383	$(9^{\wedge}8^*7+(6-54)^*-3)^*2+1$
602339179	$(9^{\wedge}8^*7+6-54^{\wedge}3)^*2+1$	602654453	$(9^{\wedge}8^*7+(6+54)^*3)^*2-1$
602432909	$(9^{\wedge}8^*7+(6-54)^{\wedge}3)^*2-1$	602654454	$(9^{\wedge}8^*7+(6+54)^*3)^*2^{\wedge}1$
602432910	$(9^{\wedge}8^*7+(6-54)^{\wedge}3)^*2/1$	602654455	$(9^{\wedge}8^*7+(6+54)^*3)^*2+1$
602432911	$(9^{\wedge}8^*7+(6-54)^{\wedge}3)^*2+1$	602654459	$(9^{\wedge}8^*7+(65-4)^*3)^*2-1$
602601606	$(9^{\wedge}8^*7^*6-54^{\wedge}3)/(2+1)$	602654460	$(9^{\wedge}8^*7+(65-4)^*3)^*2^{\wedge}1$
602638455	$(9^{\wedge}8^*7-6^{\wedge}5-43)^*2-1$	602654461	$(9^{\wedge}8^*7+(65-4)^*3)^*2+1$
602638457	$(9^{\wedge}8^*7-6^{\wedge}5-43)^*2+1$	602654507	$(9^{\wedge}8^*7+(65+4)^*3)^*2-1$
602638627	$(9^{\wedge}8^*7-6^{\wedge}5+43)^*2-1$	602654508	$(9^{\wedge}8^*7+(65+4)^*3)^*2^{\wedge}1$
602638629	$(9^{\wedge}8^*7-6^{\wedge}5+43)^*2+1$	602654509	$(9^{\wedge}8^*7+(65+4)^*3)^*2+1$
602645773	$(9^{\wedge}8^*7-65^*4^{\wedge}3)^*2-1$	602654549	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(5-43))^*2-1$
602645774	$(9^{\wedge}8^*7-65^*4^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	602654550	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(5-43))^*2^{\wedge}1$
602645775	$(9^{\wedge}8^*7-65^*4^{\wedge}3)^*2+1$	602654551	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(5-43))^*2+1$
602651514	$(9^{\wedge}8^*7-6^*5^*43)/2^{\wedge}-1$	602654669	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(5+43))^*2-1$
602652150	$(9^{\wedge}8^*7-6^*54^*3)/2^{\wedge}-1$	602654670	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(5+43))^*2^{\wedge}1$
602652534	$(9^{\wedge}8^*7-65^*4^*3)/2^{\wedge}-1$	602654671	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(5+43))^*2+1$
602652635	$(9^{\wedge}8^*7-(6/54)^{\wedge}-3)^*2-1$	602654705	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(54-3))^*2-1$
602652636	$(9^{\wedge}8^*7-(6/54)^{\wedge}-3)^*2/1$	602654706	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(54-3))^*2/1$
602652637	$(9^{\wedge}8^*7-(6/54)^{\wedge}-3)^*2+1$	602654707	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(54-3))^*2+1$
602653147	$(9^{\wedge}8^*7+(6+5)^*-43)^*2-1$	602654777	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(54+3))^*2-1$
602653148	$(9^{\wedge}8^*7+(6+5)^*-43)^*2/1$	602654778	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(54+3))^*2^{\wedge}1$
602653149	$(9^{\wedge}8^*7+(6+5)^*-43)^*2+1$	602654779	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(54+3))^*2+1$
602653409	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(54+3))^*2-1$	602655039	$(9^{\wedge}8^*7+(6+5)^*43)^*2-1$
602653410	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(54+3))^*2/1$	602655040	$(9^{\wedge}8^*7+(6+5)^*43)^*2^{\wedge}1$
602653411	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(54+3))^*2+1$	602655041	$(9^{\wedge}8^*7+(6+5)^*43)^*2+1$
602653481	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(54-3))^*2-1$	602655551	$(9^{\wedge}8^*7+(6/54)^{\wedge}-3)^*2-1$
602653482	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(54-3))^*2/1$	602655552	$(9^{\wedge}8^*7+(6/54)^{\wedge}-3)^*2^*1$
602653483	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(54-3))^*2+1$	602655553	$(9^{\wedge}8^*7+(6/54)^{\wedge}-3)^*2+1$
602653517	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(5+43))^*2-1$	602655654	$(9^{\wedge}8^*7+65^*4^*3)/2^{\wedge}-1$
602653518	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(5+43))^*2^{\wedge}1$	602656038	$(9^{\wedge}8^*7+6^*54^*3)/2^{\wedge}-1$
602653519	$(9^{\wedge}8^*7-6^*(5+43))^*2+1$	602656674	$(9^{\wedge}8^*7+6^*5^*43)/2^{\wedge}-1$
602653637	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(5-43))^*2-1$	602662413	$(9^{\wedge}8^*7+65^*4^{\wedge}3)^*2-1$
602653638	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(5-43))^*2^{\wedge}1$	602662414	$(9^{\wedge}8^*7+65^*4^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$
602653639	$(9^{\wedge}8^*7+6^*(5-43))^*2+1$	602662415	$(9^{\wedge}8^*7+65^*4^{\wedge}3)^*2+1$
602653679	$(9^{\wedge}8^*7+(65+4)^*-3)^*2-1$	602669559	$(9^{\wedge}8^*7+6^{\wedge}5-43)^*2-1$
602653680	$(9^{\wedge}8^*7+(-65-4)^*3)^*2/1$	602669561	$(9^{\wedge}8^*7+6^{\wedge}5-43)^*2+1$
602653681	$(9^{\wedge}8^*7+(65+4)^*-3)^*2+1$	602669731	$(9^{\wedge}8^*7+6^{\wedge}5+43)^*2-1$
602653727	$(9^{\wedge}8^*7+(-65+4)^*3)^*2-1$	602669733	$(9^{\wedge}8^*7+6^{\wedge}5+43)^*2+1$
602653728	$(9^{\wedge}8^*7+(-65+4)^*3)^*2/1$	602706582	$(9^{\wedge}8^*7^*6+54^{\wedge}3)/(2+1)$
602653729	$(9^{\wedge}8^*7+(-65+4)^*3)^*2+1$	602875277	$(9^{\wedge}8^*7-(6-54)^{\wedge}3)^*2-1$
602653733	$(9^{\wedge}8^*7+(6+54)^*-3)^*2-1$	602875278	$(9^{\wedge}8^*7-(6-54)^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$
602653734	$(9^{\wedge}8^*7+(6+54)^*-3)^*2^{\wedge}1$	602875279	$(9^{\wedge}8^*7-(6-54)^{\wedge}3)^*2+1$
602653735	$(9^{\wedge}8^*7+(6+54)^*-3)^*2+1$	602969009	$(9^{\wedge}8^*7-6+54^{\wedge}3)^*2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
602969010	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 54^3) \cdot 2^{\wedge} 1$	629558289	$(9^8 \cdot (7+6) - 5) \cdot (4/3+1)$
602969011	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 54^3) \cdot 2+1$	629558397	$(9^8+7) \cdot 65/4 / (3^{\wedge} - 2+1)$
602969033	$(9^8 \cdot 7+6+54^3) \cdot 2-1$	633921072	$(9^8 - (7 \cdot 6 \cdot 5)^4) / -3-21$
602969034	$(9^8 \cdot 7+6+54^3) \cdot 2^{\wedge} 1$	633921090	$(9^8 - (7 \cdot 6 \cdot 5)^4) / -3-2-1$
602969035	$(9^8 \cdot 7+6+54^3) \cdot 2+1$	633921091	$(9^8 - (7 \cdot 6 \cdot 5)^4) / -3-2/1$
603086093	$(9^8 \cdot 7+(6+54)^3) \cdot 2-1$	633921095	$(9^8 - (7 \cdot 6 \cdot 5)^4) / -3+2/1$
603086094	$(9^8 \cdot 7+(6+54)^3) \cdot 2/1$	633921096	$(9^8 - (7 \cdot 6 \cdot 5)^4) / -3+2+1$
603086095	$(9^8 \cdot 7+(6+54)^3) \cdot 2+1$	633921114	$(9^8 - (7 \cdot 6 \cdot 5)^4) / -3+21$
603108055	$(9^8 \cdot 7+(65-4)^3) \cdot 2-1$	637806093	$(9^8 \cdot 7+(65 \cdot 4)^3) \cdot 2-1$
603108056	$(9^8 \cdot 7+(65-4)^3) \cdot 2^{\wedge} 1$	637806094	$(9^8 \cdot 7+(65 \cdot 4)^3) \cdot 2^{\wedge} 1$
603108057	$(9^8 \cdot 7+(65-4)^3) \cdot 2+1$	637806095	$(9^8 \cdot 7+(65 \cdot 4)^3) \cdot 2+1$
603281484	$(9^8+76 - (5^4)^3) \cdot (-2-1)$	640320079	$(9^8+7) / 6 \cdot (5/4+3) \cdot 21$
603281940	$(9^8-76 - (5^4)^3) \cdot (-2-1)$	643935951	$((9^8-7^{\wedge} 6) \cdot 5-43) \cdot (2+1)$
603311111	$(9^8 \cdot 7+(65+4)^3) \cdot 2-1$	643936209	$((9^8-7^{\wedge} 6) \cdot 5+43) \cdot (2+1)$
603311112	$(9^8 \cdot 7+(65+4)^3) \cdot 2^{\wedge} 1$	644759985	$(9^8-7^{\wedge} 6(6+5)+4) / -3-21$
603311113	$(9^8 \cdot 7+(65+4)^3) \cdot 2+1$	644760027	$(9^8-7^{\wedge} 6(6+5)+4) / -3+21$
603322829	$(9^8 \cdot 7+6^{\wedge} 5 \cdot 43) \cdot 2-1$	645698841	$((9^8/7-6) \cdot 5-4^{\wedge} 3) \cdot 21$
603322830	$(9^8 \cdot 7+6^{\wedge} 5 \cdot 43) \cdot 2^{\wedge} 1$	645699483	$((9^8-76) \cdot 5-4^{\wedge} 3) \cdot (2+1)$
603322831	$(9^8 \cdot 7+6^{\wedge} 5 \cdot 43) \cdot 2+1$	645699639	$((9^8-76) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
604543661	$(9^8 \cdot 7+6^{\wedge} 5 \cdot 43) \cdot 2-1$	645699654	$((9^8-76) \cdot 5-4-3) \cdot (2+1)$
604543662	$(9^8 \cdot 7+6^{\wedge} 5 \cdot 43) \cdot 2^{\wedge} 1$	645699671	$((9^8-76) \cdot 5-4/3) \cdot (2+1)$
604543663	$(9^8 \cdot 7+6^{\wedge} 5 \cdot 43) \cdot 2+1$	645699672	$((9^8-76) \cdot 5-4+3) \cdot (2+1)$
605304095	$-9+(-8-7) \cdot (-6-5+4)^3 \cdot 2-1$	645699678	$((9^8-76) \cdot 5+4-3) \cdot (2+1)$
605304097	$-9+(-8-7) \cdot (-6-5+4)^3 \cdot 2+1$	645699679	$((9^8-76) \cdot 5+4/3) \cdot (2+1)$
610889523	$(9^8+7^{\wedge} 6 \cdot 5) \cdot (4+3) \cdot 2-1$	645699696	$((9^8-76) \cdot 5+4+3) \cdot (2+1)$
610889524	$(9^8+7^{\wedge} 6 \cdot 5) \cdot (4+3) \cdot 2^{\wedge} 1$	645699711	$((9^8-76) \cdot 5+4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
610889525	$(9^8+7^{\wedge} 6 \cdot 5) \cdot (4+3) \cdot 2+1$	645699867	$((9^8-76) \cdot 5+4^{\wedge} 3) \cdot (2+1)$
611263438	$(9^8 \cdot (76-5)+4) / (3+2) - 1$	645699933	$((9^8/7-6) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot 21$
611263439	$(9^8 \cdot (76-5)+4) / (3+2) / 1$	645700038	$((9^8/7-6) \cdot 5-4-3) \cdot 21$
611263440	$(9^8 \cdot (76-5)+4) / (3+2) + 1$	645700056	$((9^8-7 \cdot 6) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
612220027	$(9^8 \cdot (7+6/54) - 3) \cdot 2+1$	645700101	$((9^8/7+6) \cdot 5-4^{\wedge} 3) \cdot 21$
612220037	$(9^8 \cdot (7+6/54) + 3) \cdot 2-1$	645700157	$((9^8/7-6) \cdot 5-4/3) \cdot 21$
613415853	$(9^8+7) \cdot (6-5/4) \cdot 3-21$	645700213	$((9^8/7-6) \cdot 5+4/3) \cdot 21$
613415895	$(9^8+7) \cdot (6-5/4) \cdot 3+21$	645700314	$((9^8-7 \cdot 6) \cdot 5+4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
613511556	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge} 5) \cdot (-4-3) - 21$	645700332	$((9^8/7-6) \cdot 5+4+3) \cdot 21$
613511574	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge} 5) \cdot (-4-3) - 2-1$	645700437	$((9^8/7-6) \cdot 5+4 \cdot 3) \cdot 21$
613511575	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge} 5) \cdot (-4-3) - 2^{\wedge} 1$	645700491	$((9^8-7-6) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
613511576	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge} 5) \cdot (-4-3) - 2+1$	645700575	$((9^8-7) \cdot 6 \cdot 5-4) \cdot (3/2+1)$
613511578	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge} 5) \cdot (-4-3) + 2-1$	645700647	$(9^8-7) \cdot (6+5+4) - 3 \cdot 21$
613511579	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge} 5) \cdot (-4-3) + 2^{\wedge} 1$	645700671	$((9^8-7+6) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
613511580	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge} 5) \cdot (-4-3) + 2+1$	645700686	$(9^8-7) \cdot (6+5+4) - 3-21$
613511598	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge} 5) \cdot (-4-3) + 21$	645700689	$(9^8-7) \cdot (6-5+4) \cdot 3-21$
615316627	$(9^8-7^{\wedge} 6-5) \cdot 43 / (2+1)$	645700692	$(9^8-7) \cdot (6+5+4) + 3-21$
616222809	$(9^8-7 \cdot 6^{\wedge} 5) \cdot 43 / (2+1)$	645700701	$((9^8+7-6) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
616999991	$(9^8-7 \cdot 6^{\wedge} 5) \cdot 43 / (2+1)$	645700728	$(9^8-7) \cdot (6+5+4) - 3+21$
617002743	$(9^8-7-6-5) \cdot 43 / (2+1)$	645700731	$(9^8-7) \cdot (6-5+4) \cdot 3+21$
617002915	$(9^8-7+6-5) \cdot 43 / (2+1)$	645700749	$((9^8-7-6) \cdot 5+4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
617002998	$9^{\wedge} ((8+7) / 6+5) \cdot 43-2-1$	645700752	$(9^8/7 \cdot (6-5+4) - 3) \cdot 21$
617002999	$9^{\wedge} ((8+7) / 6+5) \cdot 43-2^{\wedge} 1$	645700773	$(9^8-7) \cdot (6+5+4) + 3 \cdot 21$
617003003	$9^{\wedge} ((8+7) / 6+5) \cdot 43+2^{\wedge} 1$	645700782	$(9^8 \cdot (7-6) \cdot 5-4) \cdot 3-21$
617003004	$9^{\wedge} ((8+7) / 6+5) \cdot 43+2+1$	645700808	$(9^8+7 - (6/54^{\wedge} 3)^{\wedge} - 2) \cdot -1$
617003087	$(9^8+7-6+5) \cdot 43 / (2+1)$	645700822	$(9^8-7 - (6/54^{\wedge} 3)^{\wedge} - 2) \cdot -1$
617003259	$(9^8+7+6+5) \cdot 43 / (2+1)$	645700848	$(9^8 \cdot (7-6) \cdot 5+4) \cdot 3+21$
617006011	$(9^8+7 \cdot 6^{\wedge} 5) \cdot 43 / (2+1)$	645700857	$(9^8+7) \cdot (6+5+4) - 3 \cdot 21$
617783193	$(9^8+7 \cdot 6^{\wedge} 5) \cdot 43 / (2+1)$	645700878	$(9^8/7 \cdot (6-5+4) + 3) \cdot 21$
618689375	$(9^8+7^{\wedge} 6+5) \cdot 43 / (2+1)$	645700881	$((9^8+7+6) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
619872768	$(9^8-7+6) / -5 \cdot 4 \cdot (3-21)$	645700899	$(9^8+7) \cdot (6-5+4) \cdot 3-21$
621566928	$(9^8+7^{\wedge} 6) / -5 \cdot 4 \cdot (3-21)$	645700902	$(9^8+7) \cdot (6+5+4) + 3-21$
621785910	$(9^8 \cdot (7+6) - 54) \cdot (3^{\wedge} - 2+1)$	645700929	$((9^8-7+6) \cdot 5+4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
621786030	$(9^8 \cdot (7+6) + 54) \cdot (3^{\wedge} - 2+1)$	645700938	$(9^8+7) \cdot (6+5+4) - 3+21$
624176918	$((9^8-7) / 6-5) \cdot (43 \cdot 2+1)$	645700941	$(9^8+7) \cdot (6-5+4) \cdot 3+21$
624177121	$((9^8+7) / 6-5) \cdot (43 \cdot 2+1)$	645700944	$(9^8+7) \cdot (6+5+4) + 3+21$
624177451	$9^8 \cdot (-7+65) / 4-3-2^{\wedge} - 1$	645700959	$((9^8+7-6) \cdot 5+4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
624177452	$9^8 \cdot (7-65) / -4-3/2-1$	645700983	$(9^8+7) \cdot (6+5+4) + 3 \cdot 21$
624177453	$9^8 \cdot (-7+65) / 4-3/2 \cdot 1$	645701055	$((9^8+7) \cdot 6+54) \cdot (3/2+1)$
624177454	$9^8 \cdot (7-65) / -4-3/2+1$	645701139	$((9^8+7+6) \cdot 5+4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
624177455	$9^8 \cdot (-7+65) / 4+3/2-1$	645701193	$((9^8/7+6) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot 21$
624177456	$9^8 \cdot (-7+65) / 4+3/2 \cdot 1$	645701298	$((9^8/7+6) \cdot 5-4-3) \cdot 21$
624177457	$9^8 \cdot (-7+65) / 4+3/2+1$	645701316	$((9^8+7 \cdot 6) \cdot 5-4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
624177458	$9^8 \cdot (7-65) / -4+3+2^{\wedge} - 1$	645701417	$((9^8/7+6) \cdot 5-4/3) \cdot 21$
624177788	$((9^8-7) / 6+5) \cdot (43 \cdot 2+1)$	645701473	$((9^8/7+6) \cdot 5+4/3) \cdot 21$
624177991	$((9^8+7) / 6+5) \cdot (43 \cdot 2+1)$	645701529	$((9^8/7-6) \cdot 5+4^{\wedge} 3) \cdot 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
645701574	$((9^8+7^6)^5+43)^*(2+1)$	674398624	$(9^8*(7/6-5-4)+3)^*-2+1$
645701592	$((9^8/7+6)^5+4+3)^*21$	674398634	$(9^8*(-7/6+5+4)+3)^*2-1$
645701697	$((9^8/7+6)^5+4^3)^*21$	674398635	$(9^8*(7/6-5-4)-3)^*-2^1$
645701763	$((9^8+76)^5-4^3)^*(2+1)$	674398636	$(9^8*(7/6-5-4)-3)^*-2+1$
645701919	$((9^8+76)^5-4^3)^*(2+1)$	674398650	$9^8*(-7+6*(5+4))/3+21$
645701934	$((9^8+76)^5-4-3)^*(2+1)$	677863494	$(9^8+7-6^5)/4^3*21$
645701951	$((9^8+76)^5-4/3)^*(2+1)$	677984643	$(9^8-7*(6+5))/4^3*21$
645701952	$((9^8+76)^5-4+3)^*(2+1)$	677984832	$(9^8+(-7-6)^5)/4^3*21$
645701958	$((9^8+76)^5+4-3)^*(2+1)$	677986596	$(9^8+7^6+5)/4^3*21$
645701976	$((9^8+76)^5+4/3)^*(2+1)$	678108438	$(9^8+7+6^5)/4^3*21$
645701991	$((9^8+76)^5+4+3)^*(2+1)$	684193221	$-9-87^*-6^*-5^*(-4^3^2+1)$
645702147	$((9^8+76)^5+4^3)^*(2+1)$	684195744	$-9-87^*(-6^*-5^*-4^3^2+1)$
645702789	$((9^8+76)^5+4^3)^*21$	684196353	$-9-87^*-6^*(-5^*-4^3^2+1)$
647465421	$((9^8+7^6)^5-43)^*(2+1)$	686011421	$(-9-8)^*(-7+(-6-5+4)^3^2+1)$
647465679	$((9^8+7^6)^5+43)^*(2+1)$	686011437	$(-9-8)^*(-7+(-6-5+4)^3^2)-1$
653556519	$(9^8+(-7^6)^5/4)^3*21$	686011439	$(-9-8)^*(-7+(-6-5+4)^3^2)+1$
654310155	$9^8*76/5-4-(3+2)^{-1}$	686011455	$(-9-8)^*(-7+(-6-5+4)^3^2)-1$
654310163	$9^8*76/5+4-(3+2)^{-1}$	686552517	$(-9-87^*-6^*-5^*(-4^3^2+1))$
655357187	$(-9+8^7)/6^5*4^3-2^1-1$	688740256	$(9^8-7^65)^*4^*(3+2-1)$
655357188	$(-9+8^7)/6^5*4^3+2^1-1$	688741456	$(9^8-76^5)^*4^*(3+2-1)$
655362812	$(9+8^7)/6^5*4^3-2^1-1$	688746944	$((9^8-7)/6-5)^*4^*(3+21)$
655362813	$(9+8^7)/6^5*4^3+2^1-1$	688747168	$(9^8+7)/6-5)^*4^*(3+21)$
656356764	$(9/87/6)^{-1}-5-4-3+2+1$	688747407	$(9^8*(7+6-5)-4^3)^*2-1$
656356772	$(9/87/6)^{-1}-5+4-3+2+1$	688747409	$(9^8*(7+6-5)-4^3)^*2+1$
660049659	$9^8*(7/6+5)^*4-3^*21$	688747449	$(9^8*(7+6-5)-43)^*2-1$
660049689	$9^8*(-7/6+5)^*4-32-1$	688747450	$(9^8*(7+6-5)-43)^*2^1$
660049690	$9^8*(-7/6+5)^*4-32/1$	688747451	$(9^8*(7+6-5)-43)^*2+1$
660049691	$9^8*(-7/6+5)^*4-32+1$	688747621	$(9^8*(7+6-5)+43)^*2-1$
660049698	$9^8*(7/-6+5)^*4-3-21$	688747622	$(9^8*(7+6-5)+43)^*2+1$
660049704	$9^8*(7/-6+5)^*4+3-21$	688747623	$(9^8*(7+6-5)+43)^*2+1$
660049712	$9^8*(7/6-5)^*-4-3^2-1$	688747663	$(9^8*(7+6-5)+4^3)^*2-1$
660049713	$9^8*(7/6-5)^*-4-3^2+1$	688747665	$(9^8*(7+6-5)+4^3)^*2+1$
660049714	$9^8*(7/6+5)^*4-3^2+1$	688747904	$((9^8-7)/6+5)^*4^*(3+21)$
660049715	$9^8*(-7/6+5)^*4-3^*2-1$	688748128	$((9^8+7)/6+5)^*4^*(3+21)$
660049719	$9^8*(7/-6+5)^*4-3^2(2-1)$	688753616	$(9^8+76^5)^*4^*(3+2-1)$
660049725	$9^8*(7/-6+5)^*4+3^2(2-1)$	688754816	$(9^8+7^65)^*4^*(3+2-1)$
660049729	$9^8*(7/-6+5)^*4-4+3^*2+1$	694951749	$(9^8+(7^6)^5)^*4-3^*21$
660049730	$9^8*(-7/6+5)^*4+3^2-1$	694951779	$(9^8+(7^6)^5)^*4-32-1$
660049731	$9^8*(-7/6+5)^*4+3^2/1$	694951780	$(9^8+(7^6)^5)^*4-32/1$
660049732	$9^8*(7/-6+5)^*4+3^2+1$	694951781	$(9^8+(7^6)^5)^*4-32+1$
660049740	$9^8*(7/-6+5)^*4-3+21$	694951788	$(9^8+(7^6)^5)^*4-3-21$
660049746	$9^8*(7/-6+5)^*4+3+21$	694951794	$(9^8+(7^6)^5)^*4+3-21$
660049753	$9^8*(-7/6+5)^*4+32-1$	694951802	$(9^8+(7^6)^5)^*4-3^2-1$
660049754	$9^8*(-7/6+5)^*4+32/1$	694951803	$(9^8+(7^6)^5)^*4-3^2/1$
660049755	$9^8*(-7/6+5)^*4+32+1$	694951804	$(9^8+(7^6)^5)^*4-3^2+1$
660049785	$9^8*(-7/6+5)^*4+3^*21$	694951805	$(9^8+(7^6)^5)^*4-3^*2-1$
661112603	$(9^*(8-7))^6*(5^4-3)^*2-1$	694951809	$(9^8+(7^6)^5)^*4-3^2(2-1)$
661112604	$(9^*(8-7))^6*(5^4-3)^*2/1$	694951815	$(9^8+(7^6)^5)^*4+3^2(2-1)$
661112605	$(9^*(8-7))^6*(5^4-3)^*2+1$	694951819	$(9^8+(7^6)^5)^*4+3^*2+1$
662618886	$(9^8+(7^6)^5)^4/3-21$	694951820	$(9^8+(7^6)^5)^*4+3^2-1$
662618904	$(9^8+(7^6)^5)^4/3-2-1$	694951821	$(9^8+(7^6)^5)^*4+3^2*1$
662618905	$(9^8+(7^6)^5)^4/3-2/1$	694951822	$(9^8+(7^6)^5)^*4+3^2+1$
662618909	$(9^8+(7^6)^5)^4/3+2/1$	694951830	$(9^8+(7^6)^5)^*4-3+21$
662618910	$(9^8+(7^6)^5)^4/3+2+1$	694951836	$(9^8+(7^6)^5)^*4+3+21$
662618928	$(9^8+(7^6)^5)^4/3+21$	694951843	$(9^8+(7^6)^5)^*4+32-1$
663632807	$(9^8-7^65^4)^3)^*-2-1$	694951844	$(9^8+(7^6)^5)^*4+32/1$
663632809	$(9^8-7^65^4)^3)^*-2+1$	694951845	$(9^8+(7^6)^5)^*4+32+1$
667489895	$(9^*(8-7))^6*(5^4+3)^*2-1$	694951875	$(9^8+(7^6)^5)^*4+3^*21$
667489896	$(9^*(8-7))^6*(5^4+3)^*2^1$	699464075	$(9^8+7^65^4)^3)^*3^*2-1$
667489897	$(9^*(8-7))^6*(5^4+3)^*2+1$	699464076	$(9^8+7^65^4)^3)^*3^*2/1$
668720997	$(9^8+7^6)^5/4^3*21$	699464077	$(9^8+7^65^4)^3)^*3^*2+1$
670678541	$(9^8*7+(6^5)^4)^3)^*2-1$	699509101	$(9^8-7)^*65/4-3/2^1$
670678542	$(9^8*7+(6^5)^4)^3)^*2^1$	699509102	$(9^8-7)^*65/4-3/2+1$
670678543	$(9^8*7+(6^5)^4)^3)^*2+1$	699509103	$(9^8-7)^*65/4+3/2-1$
672396795	$(-9-87^*-6)^*-5^*(-4^3^2+1)$	699509104	$(9^8-7)^*65/4+3/2^1$
672399873	$(-9-87^*-6)^*(-5^*-4^3^2+1)$	699509303	$(9^8+7)^*65/4-3^2(2+1)$
673457799	$(9^8+7^6(6+5)-4)/3-21$	699509323	$(9^8+7)^*65/4-3^*2-1$
673457841	$(9^8+7^6(6+5)-4)/3+21$	699509327	$(9^8+7)^*65/4-3^*(2-1)$
674398608	$9^8*(-7+6*(5+4))/3-21$	699509333	$(9^8+7)^*65/4+3^*(2-1)$
674398622	$(9^8*(7/6-5-4)+3)^*-2-1$	699509337	$(9^8+7)^*65/4+3^*2+1$
674398623	$(9^8*(7/6-5-4)+3)^*-2^1$	699509357	$(9^8+7)^*65/4+3^2(2+1)$
		703096366	$((9^8*7-6)/(5+4)-3)^*21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
703096394	$((9^8*7+6)/(5+4)-3)*21$	753317474	$((9^8-7)/6^5-4+3)*21$
703096422	$9^8*7*(6+5-4)/3-21$	753317488	$((9^8+7)/6^5-4^3)*21$
703096464	$9^8*7*(6+5-4)/3+21$	753317516	$((9^8-7)/6^5+4-3)*21$
703096492	$((9^8*7-6)/(5+4)+3)*21$	753317523	$((9^8-7)/6^5+4/3)*21$
703096520	$((9^8*7+6)/(5+4)+3)*21$	753317581	$((9^8*7-6)^5-43)/2^*1$
708329687	$(9^8-7^6)*(-5+43/2)-1$	753317593	$((9^8+7)/6^5+4-3)*21$
708329689	$(9^8-7^6)*(-5+43/2)+1$	753317611	$((9^8*7+6)^5-43)/2^1$
709757843	$(9^8*7+65^4*3)*2-1$	753317624	$((9^8*7-6)^5+43)/2^*1$
709757845	$(9^8*7+65^4*3)*2+1$	753317642	$((9^8-7)/6^5+4+3)*21$
710270894	$(9^8*(7^6-5-4)-3)/2-1$	753317654	$((9^8*7+6)^5+43)/2^1$
710270895	$(9^8*(7^6-5-4)-3)/2/1$	753317712	$((9^8+7)/6^5-4/3)*21$
710270896	$(9^8*(7^6-5-4)-3)/2+1$	753317719	$((9^8+7)/6^5+4+3)*21$
710270897	$(9^8*(7^6-5-4)+3)/2-1$	753317747	$((9^8-7)/6^5+4^3)*21$
710270898	$(9^8*(7^6-5-4)+3)/2/1$	753317761	$((9^8+7)/6^5+4-3)*21$
710270899	$(9^8*(7^6-5-4)+3)/2+1$	753317770	$(9^8*7+65-4)*(3/2+1)$
712212104	$(9^8+7^6)*(-5+43/2)-1$	753317779	$(9^8*7+65)*(4-3/2)-1$
712212106	$(9^8+7^6)*(-5+43/2)+1$	753317780	$(9^8*7+65)*(4-3/2)/1$
723184833	$((9^8-7+6)/(5/4)-3)*21$	753317781	$(9^8*7+65)*(4-3/2)+1$
723184959	$((9^8-7+6)/(5/4)+3)*21$	753317790	$(9^8*7+65+4)*(3/2+1)$
725161353	$((9^8+7^6)/(5/4)-3)*21$	753317887	$((9^8+7)/6^5+4+3)*21$
725161479	$((9^8+7^6)/(5/4)+3)*21$	753317992	$((9^8+7)/6^5+4^3)*21$
726413415	$(9/(8/-7)+6)*((-5-4)^3^2+1)$	753318839	$((9^8-7)/6^5+4^3)*21$
727011281	$(9^8*76/(5+4)-3)*2-1$	753319084	$((9^8+7)/6^5+4^3)*21$
727011282	$(9^8*76/(5+4)-3)*2^1$	754974624	$(-9-87)*(-6^*-5^*-4^3^2+1)$
727011283	$(9^8*76/(5+4)-3)*2+1$	754975296	$(-9-87)*-6^*-5^*-4^3^2+1)$
727011293	$(9^8*76/(5+4)+3)*2-1$	758100586	$9^8*(7/6-54)/-3-2^1-1$
727011294	$(9^8*76/(5+4)+3)*2^1$	758100587	$9^8*(7/6-54)/-3+2^1-1$
727011295	$(9^8*76/(5+4)+3)*2+1$	760260852	$(9^8-7-(6^5)^4)*(-3+21)$
729794203	$(9^8-7^6)*(5^4-3)-21$	760261104	$(9^8+7-(6^5)^4)*(-3+21)$
729794245	$(9^8-7^6)*(5^4-3)+21$	764252496	$(9^8-7^6*5-4)*(-3+21)$
731792962	$(9^8-76)*(5^4-3)-2-1$	764252640	$(9^8-7^6*5+4)*(-3+21)$
731792963	$(9^8-76)*(5^4-3)-2/1$	770701106	$-98*(-7-6^*-5^*(-4^3^2+1))$
731792964	$(9^8-76)*(5^4-3)-2+1$	770703948	$-98*(-7-6^*-5^*-4^3^2+1)$
731792966	$(9^8-76)*(5^4-3)+2-1$	770704047	$-98*(-7-6^*-5^*-4^3^2)+1$
731792967	$(9^8-76)*(5^4-3)+2/1$	772712046	$(9^8-7^6-5^4)*(-3+21)$
731792968	$(9^8-76)*(5^4-3)+2+1$	772722936	$(9^8-7^6-5^4)*(-3+21)$
731793522	$(9^8-7^6)*(5^4-3)-21$	772723134	$(9^8-7^6-5-4)*(-3+21)$
731793564	$(9^8-7^6)*(5^4-3)+21$	772723278	$(9^8-7^6-5+4)*(-3+21)$
731794015	$(9^8-7-6)*(5^4-3)-21$	772723293	$(9^8-7^6)^5/3-2-1$
731794057	$(9^8-7-6)*(5^4-3)+21$	772723294	$(9^8-7^6)^5/3-2/1$
731794117	$(9^8-7)*(-6+5^4+3)-21$	772723298	$(9^8-7^6)^5/3+2/1$
731794159	$(9^8-7)*(-6+5^4+3)+21$	772723299	$(9^8-7^6)^5/3+2+1$
731794219	$(9^8-7+6)*(5^4-3)-21$	772723314	$(9^8-7^6+5-4)*(-3+21)$
731794295	$(9^8+7-6)*(5^4-3)+21$	772723458	$(9^8-7^6+5+4)*(-3+21)$
731794355	$(9^8+7)*(-6+5^4+3)-21$	772723656	$(9^8-7^6+5^4)*(-3+21)$
731794397	$(9^8+7)*(-6+5^4+3)+21$	772734546	$(9^8-7^6+5^4)*(-3+21)$
731794457	$(9^8+7+6)*(5^4-3)-21$	773861130	$(9^8-7^6^5-4)*(-3+21)$
731794499	$(9^8+7+6)*(5^4-3)+21$	773861274	$(9^8-7^6^5+4)*(-3+21)$
731794950	$(9^8+7^6)*(5^4-3)-21$	774280980	$(9^8-7-6^5+4)*(-3+21)$
731794992	$(9^8+7^6)*(5^4-3)+21$	774281232	$(9^8+7-6^5+4)*(-3+21)$
731795546	$(9^8+76)*(5^4-3)-2-1$	774368460	$((9^8-7)^6-5^4^3)*(2+1)$
731795547	$(9^8+76)*(5^4-3)-2^*1$	774368712	$((9^8+7)^6-5^4^3)*(2+1)$
731795548	$(9^8+76)*(5^4-3)-2+1$	774700812	$(9^8-7-6^5-4)*(-3+21)$
731795550	$(9^8+76)*(5^4-3)+2-1$	774700956	$(9^8-7-6^5+4)*(-3+21)$
731795551	$(9^8+76)*(5^4-3)+2^*1$	774701064	$(9^8+7-6^5-4)*(-3+21)$
731795552	$(9^8+76)*(5^4-3)+2+1$	774701208	$(9^8+7-6^5+4)*(-3+21)$
733794269	$(9^8+7^6)*(5^4-3)-21$	774805860	$(9^8-7-6^5/4)*(-3+21)$
733794311	$(9^8+7^6)*(5^4-3)+21$	774806112	$(9^8+7-6^5/4)*(-3+21)$
736577226	$9^8*-7*(6+5)^4/(3-21)$	774828972	$(9^8-7^6-5^4)*(-3+21)$
743325516	$(9^8*7+65^4*-3)^*(2+1)$	774829494	$(9^8-7-6-5^4)*(-3+21)$
749012928	$(9^8-7+6)/5*(43^2+1)$	774829707	$(9^8-7/6-5^4)*(-3+21)$
751060038	$(9^8+7^6)/5*(43^2+1)$	774829710	$(9^8-7+6-5^4)*(-3+21)$
753316151	$((9^8-7)/6^5-4^3)*21$	774829746	$(9^8+7-6-5^4)*(-3+21)$
753316396	$((9^8+7)/6^5-4^3)*21$	774829749	$(9^8+7/6-5^4)*(-3+21)$
753317243	$((9^8-7)/6^5-4^3)*21$	774829962	$(9^8+7+6-5^4)*(-3+21)$
753317348	$((9^8-7)/6^5-4-3)*21$	774830484	$(9^8+7^6-5^4)*(-3+21)$
753317445	$(9^8*7-65-4)*(3/2+1)$	774836603	$(9^8/7^6-5^4/3)*21$
753317454	$(9^8*7-65)*(4-3/2)-1$	774837126	$(9^8-7^6*5-4)*(-3+21)$
753317455	$(9^8*7-65)*(4-3/2)^1$	774837270	$(9^8-7^6*5+4)*(-3+21)$
753317456	$(9^8*7-65)*(4-3/2)+1$	774838692	$(9^8-7-6^5*4)*(-3+21)$
753317465	$(9^8*7-65+4)*(3/2+1)$	774838944	$(9^8+7-6^5*4)*(-3+21)$
753317467	$((9^8-7)/(6/5)-4/3)*21$	774838956	$((9^8-7)^6-5^4)*3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
774838998	$((9^8-7)*6-5^4)*3+21$	774842076	$(9^8+(7+6)*5-4)*(-3+21)$
774839128	$9^8*(7+6+5)-43^2-1$	774842220	$(9^8+(7+6)*5+4)*(-3+21)$
774839129	$9^8*(7+6+5)-43^2+1$	774842292	$(9^8+7*(6+5)-4)*(-3+21)$
774839130	$9^8*(7+6+5)-43^2+1$	774842340	$((9^8+76)*(5+4)-3)^2+1$
774839208	$((9^8+7)*6-5^4)*3-21$	774842352	$((9^8+76)*(5+4)+3)^2+1$
774839604	$((9^8-76)*(5+4)-3)^2+1$	774842748	$((9^8-7)*6+5^4)*3+21$
774839616	$((9^8-76)*(5+4)+3)^2+1$	774842826	$9^8*(7+6+5)+43^2-1$
774839664	$(9^8-7*(6+5)+4)*(-3+21)$	774842827	$9^8*(7+6+5)+43^2/1$
774839736	$(9^8-(7+6)*5-4)*(-3+21)$	774842828	$9^8*(7+6+5)+43^2+1$
774839880	$(9^8-(7+6)*5+4)*(-3+21)$	774842958	$((9^8+7)*6+5^4)*3-21$
774840060	$(9^8-7*6-5-4)*(-3+21)$	774843000	$((9^8+7)*6+5^4)*3+21$
774840204	$(9^8-7*6-5+4)*(-3+21)$	774843012	$(9^8-7+6*5^4)*(-3+21)$
774840207	$((9^8-7)*6-5*4^3)*(2+1)$	774843264	$(9^8+7+6*5^4)*(-3+21)$
774840219	$(9^8-7*6)*54/3-2-1$	774844686	$(9^8+7*6*5^4)*(-3+21)$
774840220	$(9^8-7*6)*54/3-2*1$	774844830	$(9^8+7*6*5^4)*(-3+21)$
774840224	$(9^8-7*6)*54/3+2*1$	774851472	$(9^8-7*6+5^4)*(-3+21)$
774840225	$(9^8-7*6)*54/3+2+1$	774851994	$(9^8-7-6+5^4)*(-3+21)$
774840366	$((9^8-7)*6-54*3)*(2+1)$	774852207	$(9^8-7/6+5^4)*(-3+21)$
774840384	$(9^8-7*6+5+4)*(-3+21)$	774852210	$(9^8-7+6+5^4)*(-3+21)$
774840459	$((9^8+7)*6-5*4^3)*(2+1)$	774852246	$(9^8+7-6+5^4)*(-3+21)$
774840492	$(9^8+7-6*5-4)*(-3+21)$	774852249	$(9^8+7/6+5^4)*(-3+21)$
774840597	$(9^8-7/6-5*4)*(-3+21)$	774852462	$(9^8+7+6+5^4)*(-3+21)$
774840600	$(9^8-7+6-5*4)*(-3+21)$	774852984	$(9^8+7*6+5^4)*(-3+21)$
774840618	$((9^8+7)*6-54*3)*(2+1)$	774875844	$(9^8-7+6^5/4)*(-3+21)$
774840636	$(9^8+7-6*5+4)*(-3+21)$	774876096	$(9^8+7+6^5/4)*(-3+21)$
774840639	$(9^8+7/6-5*4)*(-3+21)$	774980748	$(9^8-7+6^5-4)*(-3+21)$
774840681	$((9^8-7)*6-54-3)*(2+1)$	774980892	$(9^8-7+6^5+4)*(-3+21)$
774840690	$((9^8-7)*6-54)*3/(2-1)$	774981000	$(9^8+7+6^5-4)*(-3+21)$
774840699	$((9^8-7)*6-54+3)*(2+1)$	774981144	$(9^8+7+6^5+4)*(-3+21)$
774840708	$((9^8-7)*6-5-4^3)*(2+1)$	775313244	$((9^8-7)*6+54^3)*(2+1)$
774840717	$(9^8-7-6*5/4)*(-3+21)$	775313496	$((9^8+7)*6+54^3)*(2+1)$
774840726	$(9^8-7-6-5+4)*(-3+21)$	775400724	$(9^8-7+6^5*4)*(-3+21)$
774840798	$(9^8-7+6-5-4)*(-3+21)$	775400976	$(9^8+7+6^5*4)*(-3+21)$
774840813	$((9^8-7)*6-5*4)*3+21$	775820682	$(9^8+7*6^5-4)*(-3+21)$
774840916	$9^8*(7+6+5)-4^3+2*1$	775820826	$(9^8+7*6^5+4)*(-3+21)$
774840917	$9^8*(7+6+5)-4^3+2+1$	776947410	$(9^8+7^6-5^4)*(-3+21)$
774840919	$9^8*(7+6+5)+4-3*21$	776958300	$(9^8+7^6-5*4)*(-3+21)$
774840934	$9^8*(7+6+5)-4^3-2+1$	776958498	$(9^8+7^6-5-4)*(-3+21)$
774840935	$9^8*(7+6+5)-4^3+21$	776958642	$(9^8+7^6-5+4)*(-3+21)$
774840937	$9^8*(7+6+5)-4^3+2*1$	776958657	$(9^8+7^6)*54/3-2-1$
774840949	$9^8*(7+6+5)+4-3^2-1$	776958658	$(9^8+7^6)*54/3-2+1$
774841007	$9^8*(7+6+5)-4+3^2+1$	776958662	$(9^8+7^6)*54/3+2+1$
774841019	$9^8*(7+6+5)+4^3-2*1$	776958663	$(9^8+7^6)*54/3+2+1$
774841021	$9^8*(7+6+5)+4^3-21$	776958678	$(9^8+7^6+5-4)*(-3+21)$
774841022	$9^8*(7+6+5)+4^3+2-1$	776958822	$(9^8+7^6+5+4)*(-3+21)$
774841037	$9^8*(7+6+5)-4+3*21$	776959020	$(9^8+7^6+5*4)*(-3+21)$
774841039	$9^8*(7+6+5)+4^3-2-1$	776969910	$(9^8+7^6+5^4)*(-3+21)$
774841040	$9^8*(7+6+5)+4^3-2*1$	784911078	$(9^8-7*(6*5)^4-3)^2+1$
774841143	$((9^8+7)*6+5*4)*3-21$	784911204	$(9^8-7*(6*5)^4+3)^2+1$
774841158	$(9^8+7-6+5+4)*(-3+21)$	785118285	$(-9-8*-76)*-5*(-4^3+2+1)$
774841230	$(9^8+7+6+5-4)*(-3+21)$	785121879	$(-9-8*-76)*(-5*-4^3+2+1)$
774841239	$(9^8+7+6*5/4)*(-3+21)$	785429316	$(9^8+7^6*5-4)*(-3+21)$
774841248	$((9^8+7)*6+5+4^3)*(2+1)$	785429460	$(9^8+7^6*5+4)*(-3+21)$
774841257	$((9^8+7)*6+54-3)*(2+1)$	788800563	$(9^8-(7*6)^5+4)*3^2/-1$
774841266	$((9^8+7)*6+54)*3/(2-1)$	788800635	$(9^8-(7*6)^5-4)*3^2/-1$
774841275	$((9^8+7)*6+54+3)*(2+1)$	789420852	$(9^8-7+(6*5)^4)*(-3+21)$
774841317	$(9^8-7/6+5*4)*(-3+21)$	789421104	$(9^8+7+(6*5)^4)*(-3+21)$
774841320	$(9^8-7+6*5-4)*(-3+21)$	791581369	$9^8*(7/6+54)/3-2^2-1$
774841338	$((9^8-7)*6+54*3)*(2+1)$	791581370	$9^8*(7/6+54)/3+2^2-1$
774841356	$(9^8+7-6+5*4)*(-3+21)$	796364316	$(9^8*(7*6-5)-4^3)/2-1$
774841359	$(9^8+7/6+5*4)*(-3+21)$	796364317	$(9^8*(7*6-5)-4^3)/2+1$
774841464	$(9^8-7+6*5+4)*(-3+21)$	796364318	$(9^8*(7*6-5)-4^3)/2+1$
774841497	$((9^8-7)*6+5*4^3)*(2+1)$	796364326	$(9^8*(7/6+5)-4)*3-2^2-1$
774841572	$(9^8+7*6-5-4)*(-3+21)$	796364327	$(9^8*(7/6+5)-4)*3+2^2-1$
774841590	$((9^8+7)*6+54*3)*(2+1)$	796364350	$(9^8*(7/6+5)+4)*3-2^2-1$
774841731	$(9^8+7*6)*54/3-2-1$	796364351	$(9^8*(7/6+5)+4)*3+2^2-1$
774841732	$(9^8+7*6)*54/3-2/1$	796364359	$(9^8*(7*6-5)+4^3)/2-1$
774841736	$(9^8+7*6)*54/3+2/1$	796364360	$(9^8*(7*6-5)+4^3)/2+1$
774841737	$(9^8+7*6)*54/3+2+1$	796364361	$(9^8*(7*6-5)+4^3)/2+1$
774841749	$((9^8+7)*6+5*4^3)*(2+1)$	796914711	$-9-8*-76*-5*(-4^3+2+1)$
774841752	$(9^8+7*6+5-4)*(-3+21)$	796917743	$-9-8*(-76*-5*-4^3+2+1)$
774841896	$(9^8+7*6+5+4)*(-3+21)$	796918359	$-9-8*-76*(-5*-4^3+2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
799274007	$(-9 \cdot 8^* - 76^* - 5)^* \cdot (-4^3 \wedge 2 + 1)$	858581458	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 + 21$
800846865	$(-9 \cdot 8^* - 7)^* \cdot 65^* \cdot (-4^3 \wedge 2 + 1)$	858581464	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 + 21$
800849967	$(-9 \cdot 8^* - 7)^* \cdot (-65^* - 4^3 \wedge 2 + 1)$	858581471	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 - 1$
801944469	$(9 \wedge 8^* 7 + (-6^* 54)^3)^* \cdot (2 + 1)$	858581472	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 \wedge 1$
803538776	$(9 \wedge 8^* 7 - 6) / (5 + 4)^* \cdot (3 + 21)$	858581473	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 + 1$
803538808	$(9 \wedge 8^* 7 + 6) / (5 + 4)^* \cdot (3 + 21)$	860463823	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6 / 5)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) - 1$
803747977	$9 \wedge 8^* (7 + 6) + (5 \wedge 4)^3 - 21$	860463824	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6 / 5)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) \wedge 1$
803748019	$9 \wedge 8^* (7 + 6) + (5 \wedge 4)^3 + 21$	860463825	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6 / 5)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) + 1$
816041422	$(9 \wedge 8 + 7 \wedge 6^* 5^4) / 3^* 21$	860925319	$(9 \wedge 8 - 7^* 65)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) - 1$
817887666	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) - 32 - 1$	860925321	$(9 \wedge 8 - 7^* 65)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) + 1$
817887667	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) - 32 / 1$	860926819	$(9 \wedge 8 - 76^* 5)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) - 1$
817887668	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) - 32 + 1$	860926821	$(9 \wedge 8 - 76^* 5)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) + 1$
817887675	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) - 3 - 21$	860932873	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 \wedge (2 + 1)$
817887693	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) - 3 - 2 - 1$	860932884	$((9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5 - 4)^* \cdot (3 + 2 - 1)$
817887694	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) - 3 - 2 \wedge 1$	860932890	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 \wedge 2 - 1$
817887695	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) - 3 - 2 + 1$	860932891	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 \wedge 2 \wedge 1$
817887703	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) + 3 + 2 - 1$	860932892	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 \wedge 2 + 1$
817887704	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) + 3 + 2 \wedge 1$	860932893	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 2 - 1$
817887705	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) + 3 + 2 + 1$	860932894	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 2 - 1$
817887723	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) + 3 + 21$	860932895	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 2^* 1$
817887730	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) + 32 - 1$	860932896	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 2 + 1$
817887731	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) + 32 / 1$	860932897	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 \wedge (2 - 1)$
817887732	$9 \wedge 8^* (-7 + 6^* 5 - 4) + 32 + 1$	860932898	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 - 3 + 2 - 1$
825753495	$(-98 - 7)^* \cdot (-6^* - 5^* - 4^3 \wedge 2 + 1)$	860932902	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 - 2 + 1$
825754230	$(-98 - 7)^* \cdot 6^* \cdot (-5^* - 4^3 \wedge 2 + 1)$	860932903	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 \wedge (2 - 1)$
826497024	$(9 \wedge 8 - 7 + 6) / 5^* 4^* \cdot (3 + 21)$	860932904	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 + 2 - 1$
828649244	$(9 \wedge 8 - 7)^* \cdot (65 / 4 + 3) - 2 \wedge - 1$	860932905	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 + 2^* 1$
828649245	$(9 \wedge 8 - 7)^* \cdot (65 / 4 + 3) + 2 \wedge - 1$	860932906	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 + 2 + 1$
828649511	$(9 \wedge 8 + 7)^* \cdot (65 / 4 + 3) - 2 - 1$	860932907	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3^* 2 + 1$
828649512	$(9 \wedge 8 + 7)^* \cdot (65 / 4 + 3) - 2 \wedge 1$	860932908	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 \wedge 2 - 1$
828649513	$(9 \wedge 8 + 7)^* \cdot (65 / 4 + 3) - 2 + 1$	860932909	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 \wedge 2 / 1$
828649515	$(9 \wedge 8 + 7)^* \cdot (65 / 4 + 3) + 2 - 1$	860932910	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 \wedge 2 + 1$
828649516	$(9 \wedge 8 + 7)^* \cdot (65 / 4 + 3) + 2 / 1$	860932916	$((9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5 + 4)^* \cdot (3 + 2 - 1)$
828649517	$(9 \wedge 8 + 7)^* \cdot (65 / 4 + 3) + 2 + 1$	860932927	$(9 \wedge 8 - 76)^* \cdot 5^* 4 + 3 \wedge (2 + 1)$
828755904	$(9 \wedge 8 + 7 \wedge 6) / 5^* 4^* \cdot (3 + 21)$	860933547	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 - 1$
832236602	$(9 \wedge 8^* (-7 + 65) - 4^* 3) / (2 + 1)$	860933548	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 \wedge 1$
832236610	$(9 \wedge 8^* (-7 + 65) + 4^* 3) / (2 + 1)$	860933549	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 + 1$
833437122	$(9 \wedge 8 - 7 - 6 \wedge (5 + 4) / 3)^* 21$	860933556	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 21$
833437416	$(9 \wedge 8 + 7 - 6 \wedge (5 + 4) / 3)^* 21$	860933562	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 - 21$
835819691	$(9 \wedge 8 + 7^* 65^4 \wedge 3)^* 2 - 1$	860933598	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 + 21$
835819693	$(9 \wedge 8 + 7^* 65^4 \wedge 3)^* 2 + 1$	860933604	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 + 21$
840756249	$(9 \wedge 8 - 7 + 6)^* \cdot 5^4 / 32 - 1$	860933611	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 - 1$
840756250	$(9 \wedge 8 - 7 + 6)^* \cdot 5^4 / 32 \wedge 1$	860933612	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 \wedge 1$
840756251	$(9 \wedge 8 - 7 + 6)^* \cdot 5^4 / 32 + 1$	860933613	$(9 \wedge 8 - 7^* 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 + 1$
844271651	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6 - 5)^* \cdot (-4 / 3 + 21)$	860934097	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 - 3^* 21$
846585159	$(9 \wedge 8 - 7 - 6 - 5)^* \cdot (-4 / 3 + 21)$	860934127	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 - 1$
846585395	$(9 \wedge 8 - 7 + 6 - 5)^* \cdot (-4 / 3 + 21)$	860934128	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 \wedge 1$
846585506	$(9 \wedge 8^* (7 / 6^* 5 + 4) - 3)^* 2 - 1$	860934129	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 + 1$
846585507	$(9 \wedge 8^* (7 / 6^* 5 + 4) - 3)^* 2 \wedge 1$	860934136	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 21$
846585508	$(9 \wedge 8^* (7 / 6^* 5 + 4) - 3)^* 2 + 1$	860934142	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 - 21$
846585518	$(9 \wedge 8^* (7 / 6^* 5 + 4) + 3)^* 2 - 1$	860934178	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 + 21$
846585519	$(9 \wedge 8^* (7 / 6^* 5 + 4) + 3)^* 2 \wedge 1$	860934184	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 + 21$
846585520	$(9 \wedge 8^* (7 / 6^* 5 + 4) + 3)^* 2 + 1$	860934191	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 - 1$
846585631	$(9 \wedge 8 + 7 - 6 + 5)^* \cdot (-4 / 3 + 21)$	860934192	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 \wedge 1$
846585867	$(9 \wedge 8 + 7 + 6 + 5)^* \cdot (-4 / 3 + 21)$	860934193	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 + 32 + 1$
848899375	$(9 \wedge 8 + 7 \wedge 6 + 5)^* \cdot (-4 / 3 + 21)$	860934223	$(9 \wedge 8 - 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 + 3^* 21$
849169519	$(9 \wedge 8 + 7 \wedge 6^* - 5)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) - 1$	860934337	$(9 \wedge 8 - 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 - 3^* 21$
849169520	$(9 \wedge 8 + 7 \wedge 6^* - 5)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) \wedge 1$	860934376	$(9 \wedge 8 - 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 21$
849169521	$(9 \wedge 8 + 7 \wedge 6^* - 5)^* \cdot 4^* \cdot (3 + 2) + 1$	860934377	$(9 \wedge 8 + 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 - 3^* 21$
850429257	$(9 \wedge 8^* 7 - 65^4 \wedge 3)^* \cdot (2 + 1)$	860934382	$(9 \wedge 8 - 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 - 21$
850429275	$(9 \wedge 8^* 7 - 65^4 \wedge 3)^* \cdot (2 + 1)$	860934458	$(9 \wedge 8 + 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 + 21$
851253141	$(9 \wedge 8^* 7 + (65^* - 4)^3)^* \cdot (2 + 1)$	860934463	$(9 \wedge 8 - 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 + 3^* 21$
852950994	$(9 \wedge 8 - 7 + (6^* 5)^4 - 3)^* 21$	860934464	$(9 \wedge 8 + 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 + 21$
852951288	$(9 \wedge 8 + 7 + (6^* 5)^4 - 3)^* 21$	860934503	$(9 \wedge 8 + 7 - 6)^* \cdot 5^* 4 + 3^* 21$
854208350	$(9 \wedge 8 - 7 + 6)^* \cdot 5^* (4 - 32 \wedge - 1)$	860934617	$(9 \wedge 8 + 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 - 1$
854568498	$(9 \wedge 8 + 7 \wedge 6^* - 5^* 4 - 3)^* 21$	860934647	$(9 \wedge 8 + 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 - 1$
854568624	$(9 \wedge 8 + 7 \wedge 6^* - 5^* 4 + 3)^* 21$	860934648	$(9 \wedge 8 + 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 \wedge 1$
858581407	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 - 1$	860934649	$(9 \wedge 8 + 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 + 1$
858581408	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 \wedge 1$	860934656	$(9 \wedge 8 + 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 21$
858581409	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 - 32 + 1$	860934662	$(9 \wedge 8 + 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 - 21$
858581416	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 - 21$	860934698	$(9 \wedge 8 + 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 - 3 + 21$
858581422	$(9 \wedge 8 - 7 \wedge 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 - 21$	860934704	$(9 \wedge 8 + 7 + 6)^* \cdot 5^* 4 + 3 + 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
860934711	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+32-1$	875283322	$(9^8 \cdot (7/6+(5+4)) - 3)^2 + 1$
860934712	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+32^{\wedge}1$	875283324	$9^8 \cdot ((7+6)^5 - 4) / 3 - 2 - 1$
860934713	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+32+1$	875283325	$9^8 \cdot ((7+6)^5 - 4) / 3 - 2^{\wedge}1$
860934743	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+3^*21$	875283329	$9^8 \cdot ((7+6)^5 - 4) / 3 + 2^{\wedge}1$
860935227	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4 - 32 - 1$	875283330	$9^8 \cdot ((7+6)^5 - 4) / 3 + 2 + 1$
860935228	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4 - 32^{\wedge}1$	875283332	$(9^8 \cdot (7/6+(5+4)) + 3)^2 - 1$
860935229	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4 - 32+1$	875283333	$(9^8 \cdot (7/6+(5+4)) + 3)^2 / 1$
860935236	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4 - 3 - 21$	875283348	$9^8 \cdot ((7+6)^5 - 4) / 3 + 21$
860935242	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+3 - 21$	877654764	$-9 \cdot (-8 - 76^* - 5)^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
860935278	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4 - 3+21$	881745417	$(9^8 - 7^{\wedge}6^* (5+4) - 3)^2 + 1$
860935284	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+3+21$	881745543	$(9^8 - 7^{\wedge}6^* (5+4) + 3)^2 + 1$
860935291	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+32 - 1$	882456817	$(9^8 - 7^*6 - 5)^* (43/2 - 1)$
860935292	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+32^{\wedge}1$	882457022	$(9^8 - 7^*6+5)^* (43/2 - 1)$
860935293	$(9^8+7^6)^5 \cdot 4+32+1$	882457678	$(9^8 \cdot (7 - 6) - 5)^* (43/2 - 1)$
860935913	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3^{\wedge}(2+1)$	882457778	$(9^8 \cdot (-7 - 6+54) - 3) / 2 - 1$
860935924	$((9^8+76)^5 - 4)^* (3+2 - 1)$	882457779	$(9^8 \cdot (7+6 - 54) + 3) / - 2^*1$
860935930	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3^{\wedge}2 - 1$	882457780	$(9^8 \cdot (-7 - 6+54) - 3) / 2 + 1$
860935931	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3^{\wedge}2^{\wedge}1$	882457781	$(9^8 \cdot (-7 - 6+54) + 3) / 2 - 1$
860935932	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3^{\wedge}2+1$	882457782	$(9^8 \cdot (7+6 - 54) - 3) / - 2^*1$
860935933	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3^*2 - 1$	882457783	$(9^8 \cdot (-7 - 6+54) + 3) / 2 + 1$
860935934	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3 - 2 - 1$	882457883	$(9^8 \cdot (7 - 6) + 5)^* (43/2 - 1)$
860935935	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3 - 2^{\wedge}1$	882458539	$(9^8+7^*6 - 5)^* (43/2 - 1)$
860935936	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3 - 2+1$	882458744	$(9^8+7^*6+5)^* (43/2 - 1)$
860935937	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3 / (2 - 1)$	886130516	$(9^8 \cdot 7 - 65^{\wedge}4/3)^* (2+1)$
860935938	$(9^8+76)^5 \cdot 4 - 3+2 - 1$	886970931	$(9^8 - 7 - (6^*5)^{\wedge}4 - 3)^2 + 1$
860935942	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3 - 2+1$	886971057	$(9^8 - 7 - (6^*5)^{\wedge}4 + 3)^2 + 1$
860935943	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3 / (2 - 1)$	886971225	$(9^8+7 - (6^*5)^{\wedge}4 - 3)^2 + 1$
860935944	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3+2 - 1$	886971351	$(9^8+7 - (6^*5)^{\wedge}4 + 3)^2 + 1$
860935945	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3+2^{\wedge}1$	889632225	$(9^8 \cdot (7 - 6/54) - 3)^* (2+1)$
860935946	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3^*2^{\wedge}1$	889632231	$9^8 \cdot (7 - 6/54)^* 3 - 2 - 1$
860935947	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3^*2+1$	889632232	$9^8 \cdot (7 - 6/54)^* 3 - 2 / 1$
860935948	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3^{\wedge}2 - 1$	889632236	$9^8 \cdot (7 - 6/54)^* 3 + 2 / 1$
860935949	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3^{\wedge}2^*1$	889632237	$9^8 \cdot (7 - 6/54)^* 3 + 2 + 1$
860935950	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3^{\wedge}2+1$	889632243	$(9^8 \cdot (7 - 6/54) + 3)^* (2+1)$
860935956	$((9^8+76)^5 + 4)^* (3+2 - 1)$	891290280	$(-98^* - 7 - 6)^* (-5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
860935967	$(9^8+76)^5 \cdot 4+3^{\wedge}(2+1)$	891627744	$(9^8+7^{\wedge}6^* - 5 - 4^*3)^2 + 1$
860942019	$(9^8+76^*5)^4 \cdot (3+2) - 1$	891627968	$(9^8 - 7^{\wedge}6^*5 - 4/3)^2 + 1$
860942021	$(9^8+76^*5)^4 \cdot (3+2) + 1$	891628024	$(9^8 - 7^{\wedge}6^*5 + 4/3)^2 + 1$
860943519	$(9^8+7^*65)^4 \cdot (3+2) - 1$	891628248	$(9^8+7^{\wedge}6^* - 5 + 4^*3)^2 + 1$
860943521	$(9^8+7^*65)^4 \cdot (3+2) + 1$	893530050	$(9^8 - 7 - 6^{\wedge}5^*4^{\wedge}3)^2 + 1$
861405015	$(9^8+7^{\wedge}6/5)^4 \cdot (3+2) - 1$	893530344	$(9^8+7 - 6^{\wedge}5^*4^{\wedge}3)^2 + 1$
861405016	$(9^8+7^{\wedge}6/5)^4 \cdot (3+2)^*1$	894098142	$(9^8 - (7^{\wedge}6+5)^4 - 3)^2 + 1$
861405017	$(9^8+7^{\wedge}6/5)^4 \cdot (3+2) + 1$	894098268	$(9^8 - (7^{\wedge}6+5)^4 + 3)^2 + 1$
861561810	$(9^8 - 76 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^* (2+1)$	894098982	$(9^8 - (7^{\wedge}6 - 5)^4 - 3)^2 + 1$
861562266	$(9^8+76 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^* (2+1)$	894099108	$(9^8 - (7^{\wedge}6 - 5)^4 + 3)^2 + 1$
863287337	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4 - 3^*21$	896529132	$-9 \cdot (-8 - 76^* - 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
863287367	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4 - 32 - 1$	896532543	$-9 \cdot (-8 - 76^* - 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
863287368	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4 - 32^{\wedge}1$	896532553	$-9 \cdot (-8 - 76^* - 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
863287369	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4 - 32+1$	898310994	$(9^8 - 7 - (6^*5)^{\wedge}4/3)^2 + 1$
863287376	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4+3 - 21$	898311288	$(9^8+7 - (6^*5)^{\wedge}4/3)^2 + 1$
863287382	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4+3 - 21$	899146374	$-98^* - 7^* (-6 - 5^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
863287418	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4+3+21$	899149706	$-98^* (-7^* (-6 - 5^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1))$
863287424	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4+3+21$	899149805	$-98^* - 7^* (-6 - 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2) + 1$
863287431	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4+32 - 1$	899150490	$-98^* - 7^* (-6 - 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
863287432	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4+32^{\wedge}1$	899408790	$(9^8 - 7^*6^{\wedge}5^*4 - 3)^2 + 1$
863287433	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4+32+1$	899408916	$(9^8 - 7^*6^{\wedge}5^*4+3)^2 + 1$
863287463	$(9^8+7^{\wedge}6)^5 \cdot 4+3^*21$	901342512	$(9^8 - 7^{\wedge}6 + (-5^*4)^{\wedge}3)^2 + 1$
867660450	$(9^8+7^6)^5 \cdot 5^*(4+32^{\wedge}-1)$	901471137	$(9^8 - 7^{\wedge}6+5^{\wedge}4^* - 3)^2 + 1$
867692994	$(9^8 - 7 + (-6^*5^*4)^{\wedge}3)^2 + 1$	901497324	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5^{\wedge}4 - 3)^2 + 1$
867693288	$(9^8+7 + (6^* - 5^*4)^{\wedge}3)^2 + 1$	901497450	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5^{\wedge}4+3)^2 + 1$
870500355	$9^8 \cdot -7^* (6/54 - 3) - 2 - 1$	901503792	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5^*4^{\wedge}3)^2 + 1$
870500356	$9^8 \cdot -7^* (6/54 - 3) - 2^{\wedge}1$	901506137	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5^{\wedge}4/3)^2 + 1$
870500360	$9^8 \cdot -7^* (6/54 - 3) + 2^{\wedge}1$	901509777	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5^* (4+3))^2 + 1$
870500361	$9^8 \cdot -7^* (6/54 - 3) + 2 + 1$	901509945	$(9^8 - 7^{\wedge}6 + (-5 - 4)^*3)^2 + 1$
872699319	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^4 \cdot (3+2) - 1$	901510372	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5^*4/3)^2 + 1$
872699320	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^4 \cdot (3+2)^{\wedge}1$	901510379	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5 - 4/3)^2 + 1$
872699321	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^4 \cdot (3+2) + 1$	901510435	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5+4/3)^2 + 1$
872792466	$(9^8 - (7+6)^{\wedge}5^*4 - 3)^2 + 1$	901510497	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5 / (4+3))^2 + 1$
872792592	$(9^8 - (7+6)^{\wedge}5^*4+3)^2 + 1$	901510505	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - (5 - 4) / 3)^2 + 1$
873233482	$(9^8 \cdot (76 - 5) - 4) / (3+2^{\wedge}-1)$	901510519	$(9^8 - 7^{\wedge}6 + (5 - 4) / 3)^2 + 1$
875283306	$9^8 \cdot ((7+6)^5 - 4) / 3 - 21$	901510527	$(9^8 - 7^{\wedge}6+5 / (4+3))^2 + 1$
875283321	$(9^8 \cdot (7/6+(5+4)) - 3)^2 + 1$	901510589	$(9^8 - 7^{\wedge}6+5 - 4/3)^2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
901510645	$(9^8-7^6+5+4/3)^{*21}$	903878801	$(9^8+7-(6+5)^4/3)^{*21}$
901510652	$(9^8-7^6+5^4/3)^{*21}$	903887808	$(9^8*7-6^6*4)^3*21$
901511079	$(9^8-7^6+(5+4)^3)^{*21}$	903887850	$(9^8*7-6^6*4)^3*21$
901511247	$(9^8-7^6+5^*(4+3))^*21$	903902181	$(9^8-7-6^5*4-3)^{*21}$
901514887	$(9^8-7^6+5^4/3)^{*21}$	903902307	$(9^8-7-6^5*4+3)^{*21}$
901517232	$(9^8-7^6+5^4/3)^{*21}$	903902408	$(9^8*7*6-5^4/3)/2-1$
901523574	$(9^8-7^6+5^4-3)^{*21}$	903902409	$(9^8*7*6-5^4/3)/2/1$
901523700	$(9^8-7^6+5^4+3)^{*21}$	903902410	$(9^8*7*6-5^4/3)/2+1$
901549887	$(9^8-7^6+5^4*3)^{*21}$	903902475	$(9^8+7-6^5*4-3)^{*21}$
901551120	$(9^8*-7+(6^5)^4)^*{-3-21}$	903902601	$(9^8+7-6^5*4+3)^{*21}$
901551162	$(9^8*-7+(6^5)^4)^*{-3+21}$	903926534	$(9^8-7-(6^5+4)/3)^{*21}$
901678512	$(9^8-7^6+(5^4)^3)^{*21}$	903926590	$(9^8-7-(6^5-4)/3)^{*21}$
902021442	$(9^8-7-6^6*4^3)^{*21}$	903926828	$(9^8+7-(6^5+4)/3)^{*21}$
902021736	$(9^8+7-6^6*4^3)^{*21}$	903926884	$(9^8+7-(6^5-4)/3)^{*21}$
902836725	$(9^8-7*6^6-4^3)^{*21}$	903940107	$(9^8-7-6^6/4-3)^{*21}$
902837418	$(9^8-7*(6^6+4)-3)^{*21}$	903940233	$(9^8-7-6^6/4+3)^{*21}$
902837544	$(9^8-7*(6^6+4)+3)^{*21}$	903940401	$(9^8+7-6^6/4-3)^{*21}$
902837817	$(9^8-7*6^6-4^3)^{*21}$	903940527	$(9^8+7-6^6/4+3)^{*21}$
902837922	$(9^8-7*6^6-4-3)^{*21}$	903940674	$(9^8-7-6^5*4^3)^{*21}$
902838041	$(9^8-7*6^6-4/3)^{*21}$	903940884	$(9^8-7*6^5*4^3-3)^{*21}$
902838048	$(9^8-7*6^6+4-3)^{*21}$	903940968	$(9^8+7-6^5*4^3)^{*21}$
902838090	$(9^8-7*6^6+4-3)^{*21}$	903941241	$(9^8-7-(6+5^4)^3)^{*21}$
902838097	$(9^8-7*6^6+4/3)^{*21}$	903941493	$(9^8-7-6-5^4*3)^{*21}$
902838216	$(9^8-7*6^6+4+3)^{*21}$	903941535	$(9^8+7-(6+5^4)^3)^{*21}$
902838321	$(9^8-7*6^6+4*3)^{*21}$	903941745	$(9^8-7+6-5^4*3)^{*21}$
902838594	$(9^8-7*(6^6-4)-3)^{*21}$	903941766	$(9^8/(7-6)-5^4*3)^{*21}$
902838720	$(9^8-7*(6^6-4)+3)^{*21}$	903941787	$(9^8+7-6-5^4*3)^{*21}$
902839413	$(9^8-7*6^6+4^3)^{*21}$	903941997	$(9^8-7+(6-5^4)^3)^{*21}$
902978037	$(9^8*7-6^6*4^3)^*(2+1)$	903942039	$(9^8+7+6-5^4*3)^{*21}$
902995614	$(9^8*7-(6^6+4)^3)^*(2+1)$	903942291	$(9^8+7+(6-5^4)^3)^{*21}$
903058611	$(9^8-7-(6+5)^4*3)^{*21}$	903942648	$(9^8+7*6+5^4*3)^{*21}$
903058905	$(9^8+7-(6+5)^4*3)^{*21}$	903954744	$(9^8-7-6^5*4/3)^{*21}$
903300198	$(9^8*7-(6^6-4)^3)^*(2+1)$	903955038	$(9^8+7-6^5*4/3)^{*21}$
903327747	$(9^8-7*6^6+4-3)^{*21}$	903957666	$(9^8-7-6^6/(4+3))^*21$
903327873	$(9^8-7-6^6*4+3)^{*21}$	903957684	$(9^8*7-6^6-4^3)^*(2+1)$
903328041	$(9^8+7-6^6*4-3)^{*21}$	903957813	$(9^8*7-6^6)/(4+3)^*21$
903328167	$(9^8+7-6^6*4+3)^{*21}$	903957942	$(9^8*7-6^6+4^3)^*(2+1)$
903333141	$(9^8*7-(6+5^4)^3)^*(2+1)$	903957960	$(9^8+7-6^6/(4+3))^*21$
903336344	$(9^8-(7^6-5)/4-3)^{*21}$	903967386	$(9^8-7-6^6/4/3)^{*21}$
903336357	$(9^8-(7^6-5)/4+3)^{*21}$	903969870	$(9^8*7-6^5*4)^3*21$
903429828	$(9^8-7*6^5*4-3)^{*21}$	903969891	$(9^8*7/-6+5^4)^3*(3-21)$
903429954	$(9^8-7*6^5*4+3)^{*21}$	903969912	$(9^8*7-6^5*4)^3*21$
903490854	$(9^8-7-(6^6+4)^3)^{*21}$	903973266	$(9^8-7*6^5*(5+4)+3)^{*21}$
903491148	$(9^8+7-(6^6+4)^3)^{*21}$	903973539	$(9^8-7*6^5*4^3)^{*21}$
903491358	$(9^8-7-(6^6-4)^3)^{*21}$	903974442	$(9^8+7-6-5^4*3)^{*21}$
903491652	$(9^8+7-(6^6-4)^3)^{*21}$	903974610	$(9^8-7*(6+5)^4*3)^{*21}$
903508731	$(9^8*7-6-5^4)^3*(2+1)$	903974694	$(9^8+7+6-5^4*3)^{*21}$
903508767	$(9^8*7+6-5^4)^3*(2+1)$	903974736	$(9^8-7*(6+5)^4*3)^{*21}$
903649365	$(9^8*7+(6-5^4)^3)^*(2+1)$	903975288	$(9^8*7-6^6/4)^3*21$
903695310	$(9^8-7*6^6/4-3)^{*21}$	903975303	$(9^8+7*6-5^4*4^3)^{*21}$
903695436	$(9^8-7*6^6/4+3)^{*21}$	903975330	$(9^8*7-6^6/4)^3*21$
903744744	$(9^8-7-6^5*4^3)^{*21}$	903975387	$(9^8-7*6^5-4^3)^{*21}$
903745038	$(9^8+7-6^5*4^3)^{*21}$	903975618	$(9^8+(-7-6)^5*4-3)^{*21}$
903763266	$(9^8-7-6^6*4/3)^{*21}$	903975884	$(9^8-7*6-5^4/3)^{*21}$
903763560	$(9^8+7-6^6*4/3)^{*21}$	903976080	$(9^8-7*(6^5+4)-3)^{*21}$
903812259	$(9^8-7*6+(-5^4)^3)^{*21}$	903976493	$(9^8-7-6-5^4/3)^{*21}$
903812868	$(9^8-7-6-(5^4)^3)^{*21}$	903976577	$(9^8-7-(6+5^4)/3)^{*21}$
903813120	$(9^8+7+6-(5^4)^3)^{*21}$	903976661	$(9^8-7+(6-5^4)/3)^{*21}$
903813162	$(9^8+7-6-(5^4)^3)^{*21}$	903976703	$(9^8-7*6^5-4/3)^{*21}$
903813414	$(9^8+7+6-(5^4)^3)^{*21}$	903976745	$(9^8-7+6-5^4/3)^{*21}$
903814023	$(9^8+7*6+(-5^4)^3)^{*21}$	903976759	$(9^8-7*6^5+4/3)^{*21}$
903817446	$(9^8-7-6^6-4^3)^{*21}$	903976766	$(9^8*(7-6)-5^4/3)^{*21}$
903817670	$(9^8-7-6^6-4/3)^{*21}$	903976787	$(9^8+7-6-5^4/3)^{*21}$
903817726	$(9^8-7-6^6+4/3)^{*21}$	903976871	$(9^8+7-(6+5^4)/3)^{*21}$
903817740	$(9^8+7-6^6-4^3)^{*21}$	903976955	$(9^8+7+(6-5^4)/3)^{*21}$
903817950	$(9^8-7-6^6+4^3)^{*21}$	903977039	$(9^8+7+6-5^4/3)^{*21}$
903817964	$(9^8+7-6^6-4/3)^{*21}$	903977382	$(9^8-7*(6^5-4)+3)^{*21}$
903818020	$(9^8+7-6^6+4/3)^{*21}$	903977648	$(9^8+7*6-5^4/3)^{*21}$
903818244	$(9^8+7-6^6+4^3)^{*21}$	903977886	$(9^8+7-6*(5+4)^3)^{*21}$
903858522	$(9^8-7-6^6/4^3)^{*21}$	903978075	$(9^8-7*6^5+4^3)^{*21}$
903858816	$(9^8+7-6^6/4^3)^{*21}$	903978180	$(9^8-7*(6+5)-4^3)^{*21}$
903878507	$(9^8-7-(6+5)^4/3)^{*21}$	903978411	$(9^8-7-6^5*4-3)^{*21}$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
903978705	$(9^8+7-6^*5^*4-3)^*21$	903981059	$(9^8*7^*6-54^*3)/2-1$
903978831	$(9^8+7-6^*5^*4+3)^*21$	903981069	$(9^8*7-6-54/3)^*(2+1)$
903978852	$(9^8-7+(-6^*5-4)^*3)^*21$	903981071	$(9^8-7+6/(5+4)+3)^*21$
903978954	$(9^8*7-(6/54)^{-3})^*(2+1)$	903981080	$(9^8*7-(65-4)/3)^*(2+1)$
903978999	$(9^8-7^*(6+5+4)+3)^*21$	903981081	$(9^8*7-(6+54)/3)^*(2+1)$
903979227	$(9^8*7-6-5^*4)^*3-21$	903981085	$(9^8+7-6-5+4/3)^*21$
903979263	$(9^8*7+6-5^*4)^*3-21$	903981197	$(9^8-7+6+5-4/3)^*21$
903979269	$(9^8*7-6-5^*4)^*3+21$	903981201	$(9^8*7+(6+54)/3)^*(2+1)$
903979305	$(9^8*7+6-5^*4)^*3+21$	903981202	$(9^8*7+(65-4)/3)^*(2+1)$
903979356	$(9^8-7+(-6^*5+4)^*3)^*21$	903981211	$(9^8+7-6/(5+4)-3)^*21$
903979496	$(9^8-7^*(6+5)-4/3)^*21$	903981213	$(9^8*7+6+54/3)^*(2+1)$
903979722	$(9^8*7+(-6-5)^*43)^*(2+1)$	903981223	$(9^8*7^*6+54^*3)/2+1$
903979748	$(9^8-(7+6)^*5-4/3)^*21$	903981231	$(9^8*7+6^*5)/(4+3)^*21$
903979804	$(9^8-(7+6)^*5+4/3)^*21$	903981232	$(9^8-7+(6^*5+4)/3)^*21$
903980119	$(9^8-7^*6-5^*4/3)^*21$	903981239	$(9^8+7-6+5-4/3)^*21$
903980126	$(9^8-7^*6-5-4/3)^*21$	903981253	$(9^8-7+6+5+4/3)^*21$
903980160	$(9^8*7-6^*54-3)^*(2+1)$	903981273	$(9^8*7+6-5+43)^*(2+1)$
903980178	$(9^8*7-6^*54+3)^*(2+1)$	903981294	$(9^8*7-6+54+3)^*(2+1)$
903980182	$(9^8-7^*6-5+4/3)^*21$	903981312	$(9^8*7+6+54-3)^*(2+1)$
903980244	$(9^8-7^*6-5/(4+3))^*21$	903981315	$(9^8*7+65-4-3)^*(2+1)$
903980274	$(9^8-7^*6+5/(4+3))^*21$	903981332	$(9^8*7+65-4/3)^*(2+1)$
903980336	$(9^8-7^*6+5-4/3)^*21$	903981333	$(9^8*7+65-4+3)^*(2+1)$
903980352	$(9^8*7-65^*4-3)^*(2+1)$	903981335	$(9^8*7+65)^*(4-3+2)-1$
903980361	$(9^8*7-65^*4)^*3^{\wedge}(2-1)$	903981337	$(9^8+7+6-5+4/3)^*21$
903980370	$(9^8*7-65^*4+3)^*(2+1)$	903981339	$(9^8*7+65+4-3)^*(2+1)$
903980392	$(9^8-7^*6+5+4/3)^*21$	903981340	$(9^8*7+65+4/3)^*(2+1)$
903980399	$(9^8-7^*6+5^*4/3)^*21$	903981357	$(9^8*7+65+4+3)^*(2+1)$
903980448	$(9^8+7-6^*5^*4/3)^*21$	903981360	$(9^8*7+6^*5+43)^*(2+1)$
903980478	$(9^8*7-6-5^*43)^*(2+1)$	903981365	$(9^8+7+6/(5+4)+3)^*21$
903980514	$(9^8*7+6-5^*43)^*(2+1)$	903981378	$(9^8+7+6^*5/(4+3))^*21$
903980520	$(9^8*7+(-65-4)^*3)^*(2+1)$	903981386	$(9^8+7-(6-5^*4)/3)^*21$
903980560	$(9^8-(7/6+5)^*4-3)^*21$	903981399	$(9^8+7+6-5/(4+3))^*21$
903980588	$(9^8-7/6^*5^*4-3)^*21$	903981400	$(9^8-(7/6-5)^*4-3)^*21$
903980592	$(9^8*7+(-65+4)^*3)^*(2+1)$	903981401	$(9^8*7+65^*4/3)^*(2+1)$
903980595	$(9^8+7-6-(5+4)^*3)^*21$	903981407	$(9^8+7+6-(5-4)/3)^*21$
903980601	$(9^8*7+(-6-54)^*3)^*(2+1)$	903981429	$(9^8+7+6+5/(4+3))^*21$
903980630	$(9^8+7-6^*5-4/3)^*21$	903981470	$(9^8+7+(6^*5-4)/3)^*21$
903980673	$(9^8*7+6-54^*3)^*(2+1)$	903981491	$(9^8+7+6+5-4/3)^*21$
903980686	$(9^8+7-6^*5+4/3)^*21$	903981501	$(9^8*7/-6-5^*4)^*(3-21)$
903980709	$(9^8*7+(6-54)^*3)^*(2+1)$	903981526	$(9^8-(7/6-5)^*4+3)^*21$
903980714	$(9^8-7/6^*5^*4+3)^*21$	903981528	$(9^8*7+65+4^*3)^*(2+1)$
903980728	$(9^8-7-6-5^*4/3)^*21$	903981547	$(9^8+7+6+5+4/3)^*21$
903980735	$(9^8-7-6-5-4/3)^*21$	903981554	$(9^8+7+6+5^*4/3)^*21$
903980754	$(9^8*7-65-4^*3)^*(2+1)$	903981568	$(9^8+7/6^*5^*4-3)^*21$
903980756	$(9^8+(7/6-5)^*4-3)^*21$	903981573	$(9^8*7+(-6+54)^*3)^*(2+1)$
903980781	$(9^8*7-7/6+5^*4)^*(3-21)$	903981596	$(9^8-7+6^*5-4/3)^*21$
903980791	$(9^8-7-6-5+4/3)^*21$	903981609	$(9^8*7-6+54^*3)^*(2+1)$
903980812	$(9^8-7-(6^*5-4)/3)^*21$	903981652	$(9^8-7+6^*5+4/3)^*21$
903980853	$(9^8-7-6-5/(4+3))^*21$	903981681	$(9^8*7+(6+54)^*3)^*(2+1)$
903980875	$(9^8-7-6+(5-4)/3)^*21$	903981687	$(9^8-7+6+(5+4)^*3)^*21$
903980881	$(9^8*7-65^*4/3)^*(2+1)$	903981690	$(9^8*7+(65-4)^*3)^*(2+1)$
903980882	$(9^8+(7/6-5)^*4+3)^*21$	903981694	$(9^8+7/6^*5^*4+3)^*21$
903980883	$(9^8-7-6+5/(4+3))^*21$	903981722	$(9^8+(7/6+5)^*4+3)^*21$
903980896	$(9^8-7+(6-5^*4)/3)^*21$	903981762	$(9^8*7+(65+4)^*3)^*(2+1)$
903980904	$(9^8-7-6^*5/(4+3))^*21$	903981768	$(9^8*7-6+5^*43)^*(2+1)$
903980917	$(9^8-7-6/(5+4)-3)^*21$	903981804	$(9^8*7+6+5^*43)^*(2+1)$
903980922	$(9^8*7-6^*5-43)^*(2+1)$	903981834	$(9^8-7+6^*5^*4/3)^*21$
903980925	$(9^8*7-65-4-3)^*(2+1)$	903981883	$(9^8+7^*6-5^*4/3)^*21$
903980942	$(9^8*7-65-4/3)^*(2+1)$	903981890	$(9^8+7^*6-5-4/3)^*21$
903980943	$(9^8*7-65-4+3)^*(2+1)$	903981912	$(9^8*7+65^*4-3)^*(2+1)$
903980945	$(9^8-7-6+5-4/3)^*21$	903981921	$(9^8*7+65^*4)^*3^{\wedge}(2-1)$
903980947	$(9^8*7-65)^*(4-3+2)+1$	903981930	$(9^8*7+65^*4+3)^*(2+1)$
903980949	$(9^8*7-65+4-3)^*(2+1)$	903981946	$(9^8+7^*6-5+4/3)^*21$
903980950	$(9^8*7-65+4/3)^*(2+1)$	903982008	$(9^8+7^*6-5/(4+3))^*21$
903980967	$(9^8*7-65+4+3)^*(2+1)$	903982038	$(9^8+7^*6+5/(4+3))^*21$
903980970	$(9^8*7-6-54+3)^*(2+1)$	903982100	$(9^8+7^*6+5-4/3)^*21$
903980988	$(9^8*7+6-54-3)^*(2+1)$	903982104	$(9^8*7+6^*54-3)^*(2+1)$
903981009	$(9^8*7-6+5-43)^*(2+1)$	903982122	$(9^8*7+6^*54+3)^*(2+1)$
903981029	$(9^8+7-6-5-4/3)^*21$	903982156	$(9^8+7^*6+5+4/3)^*21$
903981043	$(9^8-7+6-5+4/3)^*21$	903982163	$(9^8+7^*6+5^*4/3)^*21$
903981050	$(9^8+7-(6^*5+4)/3)^*21$	903982478	$(9^8+(7+6)^*5-4/3)^*21$
903981051	$(9^8*7-6^*5)/(4+3)^*21$	903982534	$(9^8+(7+6)^*5+4/3)^*21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
903982560	$(9^8 \cdot 7 + (6+5) \cdot 43) \cdot (2+1)$	904035692	$(9^8 + 7 + (6^{\wedge}5 - 4) / 3) \cdot 21$
903982786	$(9^8 + 7 \cdot (6+5) + 4 / 3) \cdot 21$	904035748	$(9^8 + 7 + (6^{\wedge}5 + 4) / 3) \cdot 21$
903982926	$(9^8 + 7 + (6 \cdot 5 - 4) \cdot 3) \cdot 21$	904059681	$(9^8 - 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4 - 3) \cdot 21$
903982977	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 5^{\wedge}4) \cdot 3 - 21$	904059807	$(9^8 - 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4 + 3) \cdot 21$
903983013	$(9^8 \cdot 7 + 6 + 5^{\wedge}4) \cdot 3 - 21$	904059872	$(9^8 \cdot 7 \cdot 6 + 5^{\wedge}4) / 2 - 1$
903983019	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 5^{\wedge}4) \cdot 3 + 21$	904059873	$(9^8 \cdot 7 \cdot 6 + 5^{\wedge}4) / 2^{\wedge}1$
903983055	$(9^8 \cdot 7 + 6 + 5^{\wedge}4) \cdot 3 + 21$	904059874	$(9^8 \cdot 7 \cdot 6 + 5^{\wedge}4) / 2 + 1$
903983283	$(9^8 + 7 \cdot (6+5+4) - 3) \cdot 21$	904059975	$(9^8 + 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4 - 3) \cdot 21$
903983328	$(9^8 \cdot 7 + (6/54)^{\wedge} - 3) \cdot (2+1)$	904060101	$(9^8 + 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4 + 3) \cdot 21$
903983430	$(9^8 + 7 + (6 \cdot 5 + 4) \cdot 3) \cdot 21$	904074432	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 + 4) \cdot 3 - 21$
903983451	$(9^8 - 7 + 6 \cdot 5 \cdot 4 - 3) \cdot 21$	904074474	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4) \cdot 3 + 21$
903983577	$(9^8 - 7 + 6 \cdot 5 \cdot 4 + 3) \cdot 21$	904083481	$(9^8 - 7 + (6+5)^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$
903983871	$(9^8 + 7 + 6 \cdot 5 \cdot 4 + 3) \cdot 21$	904083775	$(9^8 + 7 + (6+5)^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$
903984102	$(9^8 + 7 \cdot (6+5) + 4^{\wedge}3) \cdot 21$	904103466	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 / 4 \cdot 3) \cdot 21$
903984207	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot 5 - 4^{\wedge}3) \cdot 21$	904103760	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 / 4 \cdot 3) \cdot 21$
903984396	$(9^8 - 7 + 6 \cdot (5+4) \cdot 3) \cdot 21$	904144038	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 - 4 \cdot 3) \cdot 21$
903984634	$(9^8 - 7 \cdot 6 + 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904144262	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 - 4 / 3) \cdot 21$
903984900	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot 5 + 4) \cdot 3 \cdot 21$	904144318	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 + 4 / 3) \cdot 21$
903985243	$(9^8 - 7 - 6 + 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904144332	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 - 4 \cdot 3) \cdot 21$
903985327	$(9^8 - 7 - (6 - 5^{\wedge}4) / 3) \cdot 21$	904144542	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 + 4 \cdot 3) \cdot 21$
903985411	$(9^8 - 7 + (6+5^{\wedge}4) / 3) \cdot 21$	904144556	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 - 4 / 3) \cdot 21$
903985495	$(9^8 - 7 + 6 + 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904144612	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 + 4 / 3) \cdot 21$
903985516	$(9^8 \cdot (7 - 6) + 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904144836	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 + 4 \cdot 3) \cdot 21$
903985523	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot 5 - 4 / 3) \cdot 21$	904148259	$(9^8 - 7 \cdot 6 + (5 \cdot 4)^{\wedge}3) \cdot 21$
903985537	$(9^8 + 7 - 6 + 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904148868	$(9^8 - 7 - 6 + (5 \cdot 4)^{\wedge}3) \cdot 21$
903985579	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot 5 + 4 / 3) \cdot 21$	904149120	$(9^8 - 7 + 6 + (5 \cdot 4)^{\wedge}3) \cdot 21$
903985621	$(9^8 + 7 - (6 - 5^{\wedge}4) / 3) \cdot 21$	904149162	$(9^8 + 7 - 6 + (5 \cdot 4)^{\wedge}3) \cdot 21$
903985705	$(9^8 + 7 + (6+5^{\wedge}4) / 3) \cdot 21$	904149414	$(9^8 + 7 + 6 + (5 \cdot 4)^{\wedge}3) \cdot 21$
903985789	$(9^8 + 7 + 6 + 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904150023	$(9^8 + 7 \cdot 6 + (5 \cdot 4)^{\wedge}3) \cdot 21$
903986202	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot 5 + 4) + 3) \cdot 21$	904198722	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 + 4 / 3) \cdot 21$
903986398	$(9^8 + 7 \cdot 6 + 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904199016	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 / 3) \cdot 21$
903986664	$(9^8 + (7+6) \cdot 5 \cdot 4 + 3) \cdot 21$	904217244	$(9^8 - 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$
903986895	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot 5 + 4^{\wedge}3) \cdot 21$	904217538	$(9^8 + 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$
903986952	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 / 4) \cdot 3 - 21$	904266846	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4 - 3) \cdot 21$
903986979	$(9^8 - 7 \cdot 6 + 5 \cdot 4^{\wedge}3) \cdot 21$	904266972	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 / 4 + 3) \cdot 21$
903986994	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 / 4) \cdot 3 + 21$	904312917	$(9^8 \cdot 7 - (6 - 5^{\wedge}4)^{\wedge}3) \cdot (2+1)$
903987546	$(9^8 + 7 \cdot (6+5) \cdot 4 - 3) \cdot 21$	904453515	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 5^{\wedge}4)^{\wedge}3 \cdot (2+1)$
903987588	$(9^8 - 7 - 6 + 5 \cdot 4^{\wedge}3) \cdot 21$	904453551	$(9^8 \cdot 7 + 6 + 5^{\wedge}4)^{\wedge}3 \cdot (2+1)$
903987672	$(9^8 + 7 \cdot (6+5) \cdot 4 + 3) \cdot 21$	904470630	$(9^8 - 7 + (6^{\wedge}5 - 4) \cdot 3) \cdot 21$
903987840	$(9^8 - 7 + 6 + 5 \cdot 4^{\wedge}3) \cdot 21$	904470924	$(9^8 + 7 + (6^{\wedge}5 - 4) \cdot 3) \cdot 21$
903988743	$(9^8 + 7 \cdot 6 + 5 \cdot 4^{\wedge}3) \cdot 21$	904471134	$(9^8 - 7 + (6^{\wedge}5 + 4) \cdot 3) \cdot 21$
903989016	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot (5+4) - 3) \cdot 21$	904471428	$(9^8 + 7 + (6^{\wedge}5 + 4) \cdot 3) \cdot 21$
903992370	$(9^8 \cdot 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4) \cdot 3 - 21$	904532328	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot 5^{\wedge}4 - 3) \cdot 21$
903992391	$(9^8 \cdot 7 / 6 + 5^{\wedge}4) \cdot (-3 + 21)$	904532454	$(9^8 + 7 \cdot 6 \cdot 5^{\wedge}4 + 3) \cdot 21$
903992412	$(9^8 \cdot 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4) \cdot 3 + 21$	904598709	$(9^8 + (7^{\wedge}6 - 5) / 4 - 3) \cdot 21$
903994896	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 / 4 / 3) \cdot 21$	904598835	$(9^8 + (7^{\wedge}6 - 5) / 4 + 3) \cdot 21$
904004322	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 / (4+3)) \cdot 21$	904629141	$(9^8 \cdot 7 + (6+5)^{\wedge}3) \cdot (2+1)$
904004340	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 - 43) \cdot (2+1)$	904634115	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 - 3) \cdot 21$
904004469	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5) / (4+3) \cdot 21$	904634241	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 + 3) \cdot 21$
904004598	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 + 43) \cdot (2+1)$	904634409	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 - 3) \cdot 21$
904004616	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 / (4+3)) \cdot 21$	904634535	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 + 3) \cdot 21$
904007244	$(9^8 - 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904662084	$(9^8 \cdot 7 + (65 - 4)^{\wedge}3) \cdot (2+1)$
904007538	$(9^8 + 7 + 6 \cdot 5^{\wedge}4 / 3) \cdot 21$	904903377	$(9^8 - 7 + (6+5)^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$
904019634	$(9^8 - 7 \cdot 6 + 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$	904903671	$(9^8 + 7 + (6+5)^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$
904019991	$(9^8 - 7 + (-6 + 5^{\wedge}4) \cdot 3) \cdot 21$	904966668	$(9^8 \cdot 7 + (65 + 4)^{\wedge}3) \cdot (2+1)$
904020243	$(9^8 - 7 - 6 + 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$	904984245	$(9^8 \cdot 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
904020285	$(9^8 + 7 + (-6 + 5^{\wedge}4) \cdot 3) \cdot 21$	905122869	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 - 4^{\wedge}3) \cdot 21$
904020495	$(9^8 - 7 + 6 + 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$	905123562	$(9^8 + 7 \cdot (6^{\wedge}5 - 4) - 3) \cdot 21$
904020516	$(9^8 \cdot (7 - 6) + 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$	905123688	$(9^8 + 7 \cdot (6^{\wedge}5 - 4) + 3) \cdot 21$
904020537	$(9^8 + 7 - 6 + 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$	905123961	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 - 4 \cdot 3) \cdot 21$
904020747	$(9^8 - 7 + (6+5^{\wedge}4) \cdot 3) \cdot 21$	905124066	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 - 4 - 3) \cdot 21$
904020789	$(9^8 + 7 + 6 + 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$	905124185	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 - 4 / 3) \cdot 21$
904021041	$(9^8 + 7 + (6+5^{\wedge}4) \cdot 3) \cdot 21$	905124192	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 - 4 + 3) \cdot 21$
904021314	$(9^8 - 7 + 6 \cdot 5 \cdot 4^{\wedge}3) \cdot 21$	905124234	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 + 4 - 3) \cdot 21$
904021398	$(9^8 + 7 \cdot 6 + 5^{\wedge}4 \cdot 3) \cdot 21$	905124241	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 + 4 / 3) \cdot 21$
904021608	$(9^8 + 7 + 6 \cdot 5 \cdot 4^{\wedge}3) \cdot 21$	905124360	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 + 4 + 3) \cdot 21$
904021755	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 / 4 - 3) \cdot 21$	905124465	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 + 4 \cdot 3) \cdot 21$
904021881	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 / 4 + 3) \cdot 21$	905124738	$(9^8 + 7 \cdot (6^{\wedge}5 + 4) - 3) \cdot 21$
904022049	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 / 4 - 3) \cdot 21$	905124864	$(9^8 + 7 \cdot (6^{\wedge}5 + 4) + 3) \cdot 21$
904022175	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 / 4 + 3) \cdot 21$	905125557	$(9^8 + 7 \cdot 6^{\wedge}5 + 4^{\wedge}3) \cdot 21$
904035398	$(9^8 - 7 + (6^{\wedge}5 - 4) / 3) \cdot 21$	905940546	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot 21$
904035454	$(9^8 - 7 + (6^{\wedge}5 + 4) / 3) \cdot 21$	905940840	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge}5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
906283770	$(9^8+7^6-(5^4)^3)^*21$	932679107	$((9^8+7)^*65+4)/3-2+1$
906411120	$(9^8*7+(6^5)^4)^*3-21$	932679108	$((9^8+7)^*65+4)/3^(2-1)$
906411162	$(9^8*7+(6^5)^4)^*3+21$	932679109	$((9^8+7)^*65+4)/3+2-1$
906412395	$(9^8+7^6-5^4*3)^*21$	932679110	$((9^8+7)^*65+4)/3+2^*1$
906438582	$(9^8+7^6-5^4*3)^*21$	932679111	$((9^8+7)^*65+4)/3+2+1$
906438708	$(9^8+7^6-5^4+3)^*21$	932679128	$((9^8+7)^*65+4^3)/(2+1)$
906445050	$(9^8+7^6-5^4*3)^*21$	935169690	$(9^8+(7+6)^5*4-3)^*21$
906447395	$(9^8+7^6-5^4/3)^*21$	935169816	$(9^8+(7+6)^5*4+3)^*21$
906450510	$(9^8+7^6-5^4*3)^*21$	936266313	$(9^8+7)^*(6+5/4)^*3-21$
906451035	$(9^8+7^6-5*(4+3))^*21$	936266355	$(9^8+7)^*(6+5/4)^*3+21$
906451203	$(9^8+7^6-(5+4)^*3)^*21$	937461921	$9^8*7*(6/5+4+3)-2-1$
906451630	$(9^8+7^6-5^4/3)^*21$	937461927	$9^8*7*(6/5+4+3)+2+1$
906451637	$(9^8+7^6-5-4/3)^*21$	938151768	$(9^8+7^6*5)^*43/2-1$
906451693	$(9^8+7^6-5+4/3)^*21$	938151769	$(9^8+7^6*5)^*43/2^*1$
906451755	$(9^8+7^6-5/(4+3))^*21$	938151770	$(9^8+7^6*5)^*43/2+1$
906451763	$(9^8+7^6-(5-4)/3)^*21$	940268994	$(9^8-7+(6^5*4)^3)^*21$
906451777	$(9^8+7^6+(5-4)/3)^*21$	940269288	$(9^8+7+(6^5*4)^3)^*21$
906451785	$(9^8+7^6+5/(4+3))^*21$	947027622	$((9^8-7)^*(6+5)-43)^*2^*1$
906451847	$(9^8+7^6+5-4/3)^*21$	947027794	$((9^8-7)^*(6+5)+43)^*2^*1$
906451903	$(9^8+7^6+5+4/3)^*21$	947027930	$((9^8+7)^*(6+5)-43)^*2^*1$
906451910	$(9^8+7^6+5^4/3)^*21$	947028102	$((9^8+7)^*(6+5)+43)^*2^*1$
906452337	$(9^8+7^6+(5+4)^*3)^*21$	950530518	$-98*(-7^*-6-5)^*(-4^3^2+1)$
906452505	$(9^8+7^6+5*(4+3))^*21$	950534046	$-98*(-7^*-6-5)^*-4^3^2+1$
906453030	$(9^8+7^6+5^4*3)^*21$	953393658	$(9^8+7^6*5^4*3)^*21$
906456145	$(9^8+7^6+5^4/3)^*21$	953393784	$(9^8+7^6*5^4+3)^*21$
906458490	$(9^8+7^6+5^4*3)^*21$	954200511	$-9-8^*-7^*-65^*(-4^3^2+1)$
906464832	$(9^8+7^6+5^4-3)^*21$	954204143	$-9-8^*(-7^*-65^*-4^3^2+1)$
906464958	$(9^8+7^6+5^4+3)^*21$	954204207	$-9-8^*-7^*(-65^*-4^3^2+1)$
906491145	$(9^8+7^6+5^4*3)^*21$	955010994	$(9^8-7+(6^5)^4*3)^*21$
906619770	$(9^8+7^6+(5^4)^3)^*21$	955011288	$(9^8+7+(6^5)^4*3)^*21$
908114562	$-9-(-8-7^*(-6+5+4))^3*21$	956559807	$(-9-8^*-7^*-65^*(-4^3^2+1)$
908553366	$(9^8+7^6*5^4-3)^*21$	956709141	$(9^8*7+(65^4)^3)^*(2+1)$
908553492	$(9^8+7^6*5^4+3)^*21$	957533007	$(9^8*7+65^4*3)^*(2+1)$
909650994	$(9^8-7+(6^5)^4/3)^*21$	957533025	$(9^8*7+65^4+3)^*(2+1)$
909651288	$(9^8+7+(6^5)^4/3)^*21$	957789697	$(9^8+7)^*(65/4+3^2)-1$
912857233	$(9^8-7^6*5)^*43/2-1$	957789699	$(9^8+7)^*(65/4+3^2)+1$
912857234	$(9^8-7^6*5)^*43/2^*1$	958749163	$(9^8-7^6-5)^*(4/3+21)$
912857235	$(9^8-7^6*5)^*43/2+1$	959436407	$(9^8+(7^6)^5*4-3)^*-2-1$
913863174	$(9^8+(7^6-5)^*4-3)^*21$	959436408	$(9^8+(7^6)^5*4+3)^*-2^*1$
913863300	$(9^8+(7^6-5)^*4+3)^*21$	959436409	$(9^8+(7^6)^5*4-3)^*-2+1$
913864014	$(9^8+(7^6+5)^*4-3)^*21$	959436419	$(9^8+(-7^6)^5*4-3)^*-2-1$
913864140	$(9^8+(7^6+5)^*4+3)^*21$	959436420	$(9^8+(7^6)^5*4-3)^*-2^*1$
914431938	$(9^8-7+6^5*4^3)^*21$	959436421	$(9^8+(7^6)^5*4-3)^*-2+1$
914432232	$(9^8+7+6^5*4^3)^*21$	959782445	$9^8*7^*-6/(5/43-2)-1$
916334034	$(9^8+7^6*5-4^3)^*21$	959782446	$9^8*7^*-6/(5/43-2)^*1$
916334258	$(9^8+7^6*5-4/3)^*21$	959782447	$9^8*7^*-6/(5/43-2)+1$
916334314	$(9^8+7^6*5+4/3)^*21$	961376367	$(9^8-7-6-5)^*(4/3+21)$
916334538	$(9^8+7^6*5+4^3)^*21$	961376635	$(9^8-7+6-5)^*(4/3+21)$
920990931	$(9^8-7+(6^5)^4-3)^*21$	961376903	$(9^8+7-6+5)^*(4/3+21)$
920991057	$(9^8-7+(6^5)^4+3)^*21$	961377171	$(9^8+7+6+5)^*(4/3+21)$
920991225	$(9^8+7+(6^5)^4-3)^*21$	964004375	$(9^8+7^6+5)^*(4/3+21)$
920991351	$(9^8+7+(6^5)^4+3)^*21$	965904120	$(9^8-7^6)^*-5/4*(3-21)$
921831766	$(9^8*7+65^4/3)^*(2+1)$	968486544	$(-9-8-7)^*((-6-5+4)^3^2+1)$
925504499	$(9^8*(7^6+5-4)-3)/2-1$	968486592	$(-9-8-7)^*((-6-5+4)^3^2-1)$
925504500	$(9^8*(7^6+5-4)-3)/2+1$	968550165	$(9^8-7^6-5)^*(43/2+1)$
925504501	$(9^8*(7^6+5-4)-3)/2+1$	968550390	$(9^8-7^6+5)^*(43/2+1)$
925504502	$(9^8*(7^6+5-4)+3)/2-1$	968551044	$(9^8-7)^*6^5/4^3*21$
925504503	$(9^8*(7^6+5-4)+3)/2+1$	968551086	$(9^8-7)^*6^5/4^3+21$
925504504	$(9^8*(7^6+5-4)+3)/2+1$	968551110	$(9^8*(7-6)-5)^*(43/2+1)$
926216739	$(9^8+7^6*(5+4)-3)^*21$	968551335	$(9^8*(7-6)+5)^*(43/2+1)$
926216865	$(9^8+7^6*(5+4)+3)^*21$	968551359	$(9^8+7)^*6^5/4^3*21$
932350392	$(9^8+7^6)^*54/(3/2+1)$	968551401	$(9^8+7)^*6^5/4^3+21$
932678782	$((9^8-7)^*65-4^3)/(2+1)$	968552055	$(9^8+7^6-5)^*(43/2+1)$
932678799	$((9^8-7)^*65-4)/3-2-1$	968552280	$(9^8+7^6+5)^*(43/2+1)$
932678800	$((9^8-7)^*65-4)/3-2^*1$	971198325	$(9^8+7^6)^*-5/4*(3-21)$
932678801	$((9^8-7)^*65-4)/3-2+1$	974524866	$(9^8-7+6^6(5+4)/3)^*21$
932678802	$((9^8-7)^*65-4)/3^(2-1)$	974525160	$(9^8+7+6^6(5+4)/3)^*21$
932678803	$((9^8-7)^*65-4)/3+2-1$	975484927	$(9^8-7^6*5^4)^*-32-1$
932678804	$((9^8-7)^*65-4)/3+2^*1$	975484929	$(9^8-7^6*5^4)^*-32+1$
932678805	$((9^8-7)^*65-4)/3+2+1$	975725673	$9^8*(7+65-4)/3-2-1$
932679105	$((9^8+7)^*65+4)/3-2-1$	975725674	$9^8*(7+65-4)/3-2^*1$
932679106	$((9^8+7)^*65+4)/3-2^*1$	975725678	$9^8*(7+65-4)/3+2^*1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
975725679	$9^8 * (7+65-4)/3+2+1$	990076334	$(9^8+76) * (5^4+3)+2+1$
978321407	$9^8 * 7/6 * (5^4-3)/2-1$	990076431	$9^8 * (-7+6^5)+43^2-1$
978321409	$9^8 * 7/6 * (5^4-3)/2+1$	990076432	$9^8 * (-7+6^5)+43^2 * 1$
979312894	$(9^8 * (7+6) - 5)/(4^3) * 21$	990076433	$9^8 * (-7+6^5)+43^2+1$
987368635	$(9^8-7^6) * (5^4+3) - 21$	990900540	$-9 * (-8-76) * -5 * (-4^3^2+1)$
987368677	$(9^8-7^6) * (5^4+3)+21$	990905076	$-9 * (-8-76) * (-5^4-4^3^2+1)$
987758591	$9^8 * 7/6 * (5^4+3)/2-1$	992436525	$-9-8-(-7/(-6/-54))^{(3+2)}-1$
987758593	$9^8 * 7/6 * (5^4+3)/2+1$	992436526	$-9-8-(-7/(-6/-54))^{(3+2)} \wedge 1$
990072733	$9^8 * (-7+6^5) - 43^2-1$	992436614	$-9^*-8-(-7/(-6/-54))^{(3+2)}-1$
990072734	$9^8 * (-7+6^5) - 43^2 \wedge 1$	992436616	$-9^*-8-(-7/(-6/-54))^{(3+2)}+1$
990072735	$9^8 * (-7+6^5) - 43^2+1$	992780489	$(9^8+7^6) * (5^4+3) - 21$
990072832	$(9^8-76) * (5^4+3) - 2-1$	992780531	$(9^8+7^6) * (5^4+3)+21$
990072833	$(9^8-76) * (5^4+3) - 2/1$	999999901	$-98-(-7+6-5-4)^3^2-1$
990072837	$(9^8-76) * (5^4+3)+2/1$	999999903	$-98-(-7+6-5-4)^3^2+1$
990072838	$(9^8-76) * (5^4+3)+2+1$	1004423427	$9^8 * 7/(6/5) * 4-3^2 * 1$
990073596	$(9^8-7^6) * (5^4+3) - 21$	1004423466	$9^8 * 7/6 * 5^4-3-21$
990073638	$(9^8-7^6) * (5^4+3)+21$	1004423472	$9^8 * 7/6 * 5^4+3-21$
990074263	$(9^8-7-6) * (5^4+3) - 21$	1004423508	$9^8 * 7/6 * 5^4-3+21$
990074305	$(9^8-7-6) * (5^4+3)+21$	1004423514	$9^8 * 7/6 * 5^4+3+21$
990074454	$9^8 * (-7+6^5) - 4^3 2-1$	1004423553	$9^8 * 7/(6/5) * 4+3^2 * 1$
990074455	$9^8 * (-7+6^5) - 4^3 2/1$	1008006575	$(9^8+7^6 5^4) * 3^2-1$
990074456	$9^8 * (-7+6^5) - 4^3 2+1$	1008006576	$(9^8+7^6 5^4) * 3^2 \wedge 1$
990074496	$9^8 * (-7+6^5) - 43^2-1$	1008006577	$(9^8+7^6 5^4) * 3^2+1$
990074497	$9^8 * (-7+6^5) - 43^2/1$	1011597921	$(9^8 * (7^6+5) - 43)/2-1$
990074498	$9^8 * (-7+6^5) - 43^2+1$	1011597922	$(9^8 * (7^6+5) - 43)/2 \wedge 1$
990074516	$9^8 * (-7+6^5) - 4-3^2 * 21$	1011597923	$(9^8 * (7^6+5) - 43)/2+1$
990074524	$9^8 * (-7+6^5) + 4-3^2 * 21$	1011597964	$(9^8 * (7^6+5) + 43)/2-1$
990074537	$9^8 * (-7+6^5) - 43-2-1$	1011597965	$(9^8 * (7^6+5) + 43)/2 \wedge 1$
990074538	$9^8 * (-7+6^5) - 43-2 \wedge 1$	1011597966	$(9^8 * (7^6+5) + 43)/2+1$
990074539	$9^8 * (-7+6^5) - 43-2+1$	1013681136	$(9^8-7-(6^5)^4) * (3+21)$
990074540	$9^8 * (-7+6^5) - 4^3+21$	1013681472	$(9^8+7-(6^5)^4) * (3+21)$
990074541	$9^8 * (-7+6^5) - 43+2-1$	1018430217	$(-9^*-87-6) * (-5^4-4^3^2+1)$
990074542	$9^8 * (-7+6^5) - 43+2 \wedge 1$	1018772393	$(9^8 * (76-5) - 4^3)/(2+1)$
990074543	$9^8 * (-7+6^5) - 43+2+1$	1018772401	$(9^8 * (76-5) + 4^3)/(2+1)$
990074546	$9^8 * (-7+6^5) - 4-32-1$	1019003328	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074547	$9^8 * (-7+6^5) - 4-32 \wedge 1$	1019003424	$(9^8+7^6 5^4) * 4^3/2 \wedge -1$
990074548	$9^8 * (-7+6^5) - 4-32+1$	1019003520	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074550	$9^8 * (-7+6^5) - 4^3-21$	1023051078	$(9^8+7^6 (6^5)^4-3) * 21$
990074554	$9^8 * (-7+6^5) + 4-32-1$	1023051204	$(9^8+7^6 (6^5)^4+3) * 21$
990074555	$9^8 * (-7+6^5) + 4-32 \wedge 1$	1026285147	$-9^*-87 * (-6-5^4(-4^3^2+1))$
990074556	$9^8 * (-7+6^5) + 4-32+1$	1026289053	$-9^*(-87 * (-6-5^4-4^3^2)+1)$
990074569	$9^8 * (-7+6^5) + 4+3-21$	1026289063	$-9^*-87 * (-6-5^4-4^3^2)+1$
990074597	$9^8 * (-7+6^5) - 4-3+21$	1026289845	$-9^*-87 * (-6-5^4-4^3^2+1)$
990074610	$9^8 * (-7+6^5) - 4+32-1$	1030282728	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074611	$9^8 * (-7+6^5) - 4+32 \wedge 1$	1030297248	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074612	$9^8 * (-7+6^5) - 4+32+1$	1030297512	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074616	$9^8 * (-7+6^5) + 4^3+21$	1030297698	$(9^8-7^6 5/4) * (3+21)$
990074618	$9^8 * (-7+6^5) + 4+32-1$	1030297704	$(9^8-7^6 5+4) * (3+21)$
990074619	$9^8 * (-7+6^5) + 4+32 \wedge 1$	1030297752	$(9^8-7^6 5+4) * (3+21)$
990074620	$9^8 * (-7+6^5) + 4+32+1$	1030297758	$(9^8-7^6 5/4) * (3+21)$
990074623	$9^8 * (-7+6^5) + 43-2-1$	1030297944	$(9^8-7^6 5+4) * (3+21)$
990074624	$9^8 * (-7+6^5) + 43-2 \wedge 1$	1030298208	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074625	$9^8 * (-7+6^5) + 43-2+1$	1030312728	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074626	$9^8 * (-7+6^5) + 4^3-21$	1031814840	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074627	$9^8 * (-7+6^5) + 4^3+2-1$	1031815032	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074628	$9^8 * (-7+6^5) + 4^3+2 \wedge 1$	1032374640	$(9^8-7-6^5 4) * (3+21)$
990074629	$9^8 * (-7+6^5) + 4^3+2+1$	1032374976	$(9^8+7-6^5 4) * (3+21)$
990074642	$9^8 * (-7+6^5) - 4+3^2 * 21$	1032934416	$(9^8-7-6^5 4) * (3+21)$
990074650	$9^8 * (-7+6^5) + 4+3^2 * 21$	1032934608	$(9^8-7-6^5 4) * (3+21)$
990074668	$9^8 * (-7+6^5) + 43^2-1$	1032934752	$(9^8+7-6^5 4) * (3+21)$
990074669	$9^8 * (-7+6^5) + 43^2/1$	1032934944	$(9^8+7-6^5 4) * (3+21)$
990074670	$9^8 * (-7+6^5) + 43^2+1$	1033074480	$(9^8-7-6^5 4) * (3+21)$
990074710	$9^8 * (-7+6^5) + 4^3 2-1$	1033074816	$(9^8+7-6^5 4) * (3+21)$
990074711	$9^8 * (-7+6^5) + 4^3 2/1$	1033105296	$(9^8-7^6 5^4) * (3+21)$
990074712	$9^8 * (-7+6^5) + 4^3 2+1$	1033105992	$(9^8-7-6^5 4) * (3+21)$
990074861	$(9^8+7+6) * (5^4+3) - 21$	1033106276	$(9^8-7/6-5^4) * (3+21)$
990074903	$(9^8+7+6) * (5^4+3)+21$	1033106280	$(9^8-7+6-5^4) * (3+21)$
990075528	$(9^8+7^6) * (5^4+3) - 21$	1033106328	$(9^8+7-6-5^4) * (3+21)$
990075570	$(9^8+7^6) * (5^4+3)+21$	1033106332	$(9^8+7/6-5^4) * (3+21)$
990076328	$(9^8+76) * (5^4+3) - 2-1$	1033106616	$(9^8+7+6-5^4) * (3+21)$
990076329	$(9^8+76) * (5^4+3) - 2^* 1$	1033107312	$(9^8+7^6 5^4) * (3+21)$
990076333	$(9^8+76) * (5^4+3)+2^* 1$	1033110384	$(9^8-7^6 5) * 4^3/2 \wedge -1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1033112184	$(9^8-76^5)^4 \cdot 3/2^{\wedge}-1$	1033121760	$(9^8-7+6^5-4)^*(3+21)$
1033116168	$(9^8-7^6 \cdot 5-4)^*(3+21)$	1033121784	$(9^8*(7-6)+5^4)^*(3+21)$
1033116360	$(9^8-7^6 \cdot 5+4)^*(3+21)$	1033121808	$(9^8+7-6+5^4)^*(3+21)$
1033118256	$(9^8-7-6^5 \cdot 4)^*(3+21)$	1033121812	$(9^8+7/6+5^4)^*(3+21)$
1033118592	$(9^8+7-6^5 \cdot 4)^*(3+21)$	1033121952	$(9^8-7+6^5+4)^*(3+21)$
1033119359	$(9^8-76-5)^4 \cdot 3^2-1$	1033122096	$(9^8+7^6-5-4)^*(3+21)$
1033119360	$(9^8-76-5)^4 \cdot 3^2 \wedge 1$	1033122282	$(9^8+7^6-5/4)^*(3+21)$
1033119361	$(9^8-76-5)^4 \cdot 3^2+1$	1033122311	$(9^8+7^6)^*(5+43)/2-1$
1033119552	$(9^8-7^*(6+5)+4)^*(3+21)$	1033122313	$(9^8+7^6)^*(5+43)/2+1$
1033119575	$(9^8-7-65)^4 \cdot 3^2-1$	1033122336	$(9^8+7^6+5-4)^*(3+21)$
1033119577	$(9^8-7-65)^4 \cdot 3^2+1$	1033122342	$(9^8+7^6+5/4)^*(3+21)$
1033119599	$(9^8-76+5)^4 \cdot 3^2-1$	1033122528	$(9^8+7^6+5+4)^*(3+21)$
1033119600	$(9^8-76+5)^4 \cdot 3^2 \wedge 1$	1033122695	$(9^8-7+65)^4 \cdot 3^2-1$
1033119601	$(9^8-76+5)^4 \cdot 3^2+1$	1033122696	$(9^8-7+65)^4 \cdot 3^2 \wedge 1$
1033119648	$(9^8-(7+6)^5-4)^*(3+21)$	1033122697	$(9^8-7+65)^4 \cdot 3^2+1$
1033119744	$(9^8+(-7-6)^5)^4 \cdot 3/2^{\wedge}-1$	1033122768	$(9^8+(7+6)^5-4)^*(3+21)$
1033119840	$(9^8-(7+6)^5+4)^*(3+21)$	1033122864	$(9^8+(7+6)^5)^4 \cdot 3/2^{\wedge}-1$
1033119911	$(9^8+7-65)^4 \cdot 3^2-1$	1033122960	$(9^8+(7+6)^5+4)^*(3+21)$
1033119912	$(9^8+7-65)^4 \cdot 3^2 \wedge 1$	1033123007	$(9^8+76-5)^4 \cdot 3^2-1$
1033119913	$(9^8+7-65)^4 \cdot 3^2+1$	1033123008	$(9^8+76-5)^4 \cdot 3^2 \wedge 1$
1033120080	$(9^8-7^6-5-4)^*(3+21)$	1033123009	$(9^8+76-5)^4 \cdot 3^2+1$
1033120266	$(9^8-7^6-5/4)^*(3+21)$	1033123031	$(9^8+7+65)^4 \cdot 3^2-1$
1033120272	$(9^8-7^6-5+4)^*(3+21)$	1033123033	$(9^8+7+65)^4 \cdot 3^2+1$
1033120295	$(9^8-7^6)^*(5+43)/2-1$	1033123056	$(9^8+7^*(6+5)-4)^*(3+21)$
1033120297	$(9^8-7^6)^*(5+43)/2+1$	1033123247	$(9^8+76+5)^4 \cdot 3^2-1$
1033120326	$(9^8-7^6+5/4)^*(3+21)$	1033123248	$(9^8+76+5)^4 \cdot 3^2/1$
1033120512	$(9^8-7^6+5+4)^*(3+21)$	1033123249	$(9^8+76+5)^4 \cdot 3^2+1$
1033120656	$(9^8+7-6^5-4)^*(3+21)$	1033124016	$(9^8-7+6^5 \cdot 4)^*(3+21)$
1033120796	$(9^8-7/6-5^4)^*(3+21)$	1033124352	$(9^8+7+6^5 \cdot 4)^*(3+21)$
1033120800	$(9^8-7+6-5^4)^*(3+21)$	1033126248	$(9^8+7^6 \cdot 5-4)^*(3+21)$
1033120824	$(9^8*(7-6)-5^4)^*(3+21)$	1033126440	$(9^8+7^6 \cdot 5+4)^*(3+21)$
1033120848	$(9^8+7-6^5+4)^*(3+21)$	1033130424	$(9^8+76^5)^4 \cdot 3/2^{\wedge}-1$
1033120852	$(9^8+7/6-5^4)^*(3+21)$	1033132224	$(9^8+7^65)^4 \cdot 3/2^{\wedge}-1$
1033120920	$((9^8-7)^6-54)^*(3+2-1)$	1033135296	$(9^8-7^6+5^4)^*(3+21)$
1033120956	$(9^8-7-6^5/4)^*(3+21)$	1033135992	$(9^8-7-6+5^4)^*(3+21)$
1033120962	$(9^8-7-6-5/4)^*(3+21)$	1033136276	$(9^8-7/6+5^4)^*(3+21)$
1033120968	$(9^8-7-6-5+4)^*(3+21)$	1033136280	$(9^8-7+6+5^4)^*(3+21)$
1033121022	$(9^8-7-6+5/4)^*(3+21)$	1033136328	$(9^8+7-6+5^4)^*(3+21)$
1033121060	$(9^8-7/6-5-4)^*(3+21)$	1033136332	$(9^8+7/6+5^4)^*(3+21)$
1033121064	$(9^8-7+6-5-4)^*(3+21)$	1033136616	$(9^8+7+6+5^4)^*(3+21)$
1033121068	$(9^8-7/6^5-4)^*(3+21)$	1033137312	$(9^8+7^6+5^4)^*(3+21)$
1033121070	$(9^8-7-(6+5)/4)^*(3+21)$	1033167792	$(9^8-7+6^5/4)^*(3+21)$
1033121130	$(9^8-7-(6-5)/4)^*(3+21)$	1033168128	$(9^8+7+6^5/4)^*(3+21)$
1033121142	$(9^8-7+(6-5)/4)^*(3+21)$	1033307664	$(9^8-7+6^5-4)^*(3+21)$
1033121175	$(9^8*(7+6-5)-43)^*(2+1)$	1033307856	$(9^8-7+6^5+4)^*(3+21)$
1033121202	$(9^8-7+(6+5)/4)^*(3+21)$	1033308000	$(9^8+7+6^5-4)^*(3+21)$
1033121246	$(9^8-7/6-5/4)^*(3+21)$	1033308192	$(9^8+7+6^5+4)^*(3+21)$
1033121250	$(9^8-7+6-5/4)^*(3+21)$	10333867632	$(9^8-7+6^5 \cdot 4)^*(3+21)$
1033121252	$(9^8-7/6-5+4)^*(3+21)$	10333867968	$(9^8+7+6^5 \cdot 4)^*(3+21)$
1033121260	$(9^8-7/6^5+4)^*(3+21)$	1034427576	$(9^8+7^6 \cdot 5-4)^*(3+21)$
1033121272	$9^8*(7-6+5)^4-32^{\wedge}1$	1034427768	$(9^8+7^6 \cdot 5+4)^*(3+21)$
1033121273	$9^8*(7-6+5)^4-32+1$	1035929880	$(9^8+7^6-5^4)^*(3+21)$
1033121335	$9^8*(7-6+5)^4+32-1$	1035944400	$(9^8+7^6-5^4)^*(3+21)$
1033121336	$9^8*(7-6+5)^4+32^{\wedge}1$	1035944664	$(9^8+7^6-5-4)^*(3+21)$
1033121348	$(9^8+7/6^5-4)^*(3+21)$	1035944850	$(9^8+7^6-5/4)^*(3+21)$
1033121356	$(9^8+7/6+5-4)^*(3+21)$	1035944856	$(9^8+7^6-5+4)^*(3+21)$
1033121358	$(9^8+7-6+5/4)^*(3+21)$	1035944904	$(9^8+7^6+5-4)^*(3+21)$
1033121362	$(9^8+7/6+5/4)^*(3+21)$	1035944910	$(9^8+7^6+5/4)^*(3+21)$
1033121406	$(9^8+7-(6+5)/4)^*(3+21)$	1035945096	$(9^8+7^6+5+4)^*(3+21)$
1033121433	$(9^8*(7+6-5)+43)^*(2+1)$	1035945360	$(9^8+7^6+5^4)^*(3+21)$
1033121466	$(9^8+7-(6-5)/4)^*(3+21)$	1035959880	$(9^8+7^6+5^4)^*(3+21)$
1033121478	$(9^8+7+(6-5)/4)^*(3+21)$	1047239088	$(9^8+7^6 \cdot 5-4)^*(3+21)$
1033121538	$(9^8+7+(6+5)/4)^*(3+21)$	1047239184	$(9^8+7^6 \cdot 5)^4 \cdot 3/2^{\wedge}-1$
1033121540	$(9^8+7/6^5+4)^*(3+21)$	1047239280	$(9^8+7^6 \cdot 5+4)^*(3+21)$
1033121544	$(9^8+7-6+5+4)^*(3+21)$	1047470190	$9^8*(7^*(6+5)-4)/3-21$
1033121548	$(9^8+7/6+5+4)^*(3+21)$	1047470208	$9^8*(7^*(6+5)-4)/3-2-1$
1033121586	$(9^8+7+6-5/4)^*(3+21)$	1047470209	$9^8*(7^*(6+5)-4)/3-2^{\wedge}1$
1033121640	$(9^8+7+6+5-4)^*(3+21)$	1047470213	$9^8*(7^*(6+5)-4)/3+2^{\wedge}1$
1033121646	$(9^8+7+6+5/4)^*(3+21)$	1047470214	$9^8*(7^*(6+5)-4)/3+2+1$
1033121652	$(9^8+7+6^5/4)^*(3+21)$	1047470232	$9^8*(7^*(6+5)-4)/3+21$
1033121688	$((9^8+7)^6+54)^*(3+2-1)$	1051734111	$(9^8+(-7^6)^5)^4-4^3-21$
1033121756	$(9^8-7/6+5^4)^*(3+21)$	1051734123	$((9^8+(-7^6)^5)^4-4^3)^*(2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1051734132	$(9^8 + (7^* - 6)^5)^* - 4^*3^{\wedge}(2-1)$	1090517175	$(9^8 * 76 + (5+4)^{\wedge}3) / (2+1)$
1051734141	$((9^8 + (7^* - 6)^5)^* - 4+3)^*(2+1)$	1090517557	$(9^8 * 76 + 5^{\wedge}4 * 3) / (2+1)$
1051734153	$(9^8 + (-7^*6)^5)^* - 4^*3+21$	1093386688	$(9^8 - 7+6) / 5^*(4^*32-1)$
1051836576	$(9^8 * 7 - (6+5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^* 21$	1096374998	$(9^8 + 7^{\wedge}6) / 5^*(4^*32-1)$
1052561136	$(9^8 - 7 + (6^*5)^{\wedge}4)^*(3+21)$	1097068455	$-9^*(-87-6)^* - 5^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
1052561472	$(9^8 + 7 + (6^*5)^{\wedge}4)^*(3+21)$	1097072631	$-9^*((-87-6)^* - 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
1054601289	$-9^*(-8-7^* - 65)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	1097073477	$-9^*(-87-6)^*(-5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
1054605303	$-9^*((-8-7^* - 65)^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	1097691186	$(9^8 - 7)^* 6^*(5/4+3) - 21$
1054605313	$-9^*(-8-7^* - 65)^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	1097691228	$(9^8 - 7)^* 6^*(5/4+3) + 21$
1054643758	$((9^8 - 7) / 6 - 5)^*((4+3)^* 21)$	1097691383	$(9^8 * (7^*6+5+4) - 3) / 2 - 1$
1054644101	$((9^8 + 7) / 6 - 5)^*((4+3)^* 21)$	1097691384	$(9^8 * (7^*6+5+4) - 3) / 2^{\wedge}1$
1054644423	$(9^8 * 7 - 65 - 4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	1097691385	$(9^8 * (7^*6+5+4) - 3) / 2+1$
1054644451	$(9^8 * 7 - 65+4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	1097691386	$(9^8 * (7^*6+5+4) + 3) / 2 - 1$
1054644878	$(9^8 * 7 + 65 - 4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	1097691387	$(9^8 * (7^*6+5+4) + 3) / 2^{\wedge}1$
1054644906	$(9^8 * 7 + 65+4)^*(3+2^{\wedge}-1)$	1097691388	$(9^8 * (7^*6+5+4) + 3) / 2+1$
1054645228	$((9^8 - 7) / 6 + 5)^*((4+3)^* 21)$	1097691543	$(9^8 + 7)^* 6^*(5/4+3) - 21$
1054645571	$((9^8 + 7) / 6 + 5)^*((4+3)^* 21)$	1097691585	$(9^8 + 7)^* 6^*(5/4+3) + 21$
1061819055	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 3^* 21$	1099086208	$(9+8)^{\wedge}7 + (6/54^{\wedge}3)^{\wedge} - 2 - 1$
1061819085	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 32 - 1$	1099086210	$(9+8)^{\wedge}7 + (6/54^{\wedge}3)^{\wedge} - 2+1$
1061819086	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 32^{\wedge}1$	1104865796	$(9^8 * 7 - 6)^*(5 - 4/3) - 21$
1061819087	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 32+1$	1104865817	$(9^8 * 7 - 6) / (5+4)^*(32+1)$
1061819094	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 3 - 21$	1104865861	$(9^8 * 7+6) / (5+4)^*(32+1)$
1061819100	$9^8 * (7/6+5)^* 4+3 - 21$	1104865882	$(9^8 * 7+6)^*(5 - 4/3) + 21$
1061819108	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 3^{\wedge}2 - 1$	1106841783	$(98^{\wedge}(-7+6+5)^* 4 - 3)^*(2+1)$
1061819109	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 3^{\wedge}2^{\wedge}1$	1106841801	$(98^{\wedge}(-7+6+5)^* 4+3)^*(2+1)$
1061819110	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 3^{\wedge}2+1$	1107558465	$(-9^* - 8 - 7)^*(-65^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
1061819111	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 3^* 2 - 1$	1113640746	$(9^8 + 7^{\wedge}6) / 5^* 43^*(2+1)$
1061819115	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 3^{\wedge}(2-1)$	1118899817	$(9^8 * (7+6) - 54^{\wedge}3)^* 2 - 1$
1061819121	$9^8 * (7/6+5)^* 4+3^{\wedge}(2-1)$	1118899818	$(9^8 * (7+6) - 54^{\wedge}3)^* 2^{\wedge}1$
1061819125	$9^8 * (7/6+5)^* 4+3^* 2+1$	1118899819	$(9^8 * (7+6) - 54^{\wedge}3)^* 2+1$
1061819126	$9^8 * (7/6+5)^* 4+3^{\wedge}2 - 1$	1119214315	$(9^8 * (7+6) - 5^* 43)^* 2 - 1$
1061819127	$9^8 * (7/6+5)^* 4+3^{\wedge}2 / 1$	1119214316	$(9^8 * (7+6) - 5^* 43)^* 2^{\wedge}1$
1061819128	$9^8 * (7/6+5)^* 4+3^{\wedge}2+1$	1119214317	$(9^8 * (7+6) - 5^* 43)^* 2+1$
1061819136	$9^8 * (7/6+5)^* 4 - 3+21$	1119214421	$(9^8 * (7+6) - 54^{\wedge}3)^* 2 - 1$
1061819142	$9^8 * (7/6+5)^* 4+3+21$	1119214422	$(9^8 * (7+6) - 54^{\wedge}3)^* 2^{\wedge}1$
1061819149	$9^8 * (7/6+5)^* 4+32 - 1$	1119214423	$(9^8 * (7+6) - 54^{\wedge}3)^* 2+1$
1061819150	$9^8 * (7/6+5)^* 4+32^{\wedge}1$	1119214501	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) - 3^* 21$
1061819151	$9^8 * (7/6+5)^* 4+32+1$	1119214531	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) - 32 - 1$
1061819181	$9^8 * (7/6+5)^* 4+3^* 21$	1119214532	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) - 32 / 1$
1064636766	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge}4 * 3)^*(2+1)$	1119214533	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) - 32+1$
1067558656	$(9^8 - 7+6) / 5^* 4^*(32-1)$	1119214540	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) - 3 - 21$
1070476376	$(9^8 + 7^{\wedge}6) / 5^* 4^*(32-1)$	1119214546	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) + 3 - 21$
1073475657	$-9^*(-8-7^* - 65^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	1119214582	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) - 3+21$
1073479743	$-9^*(-8-7^* - 65^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	1119214588	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) + 3+21$
1073479753	$-9^*(-8-7^* - 65^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	1119214595	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) + 32 - 1$
1076166104	$((9^8 - 76)^* 5 - 4)^*(3+2) - 1$	1119214596	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) + 32 / 1$
1076166105	$((9^8 - 76)^* 5 - 4)^*(3+2)^{\wedge}1$	1119214597	$(9^8 - 7)^*(6^*5 - 4) + 32+1$
1076166106	$((9^8 - 76)^* 5 - 4)^*(3+2)+1$	1119214631	$(9^8 * (7+6) - 54 - 3)^* 2 - 1$
1076166144	$((9^8 - 76)^* 5+4)^*(3+2) - 1$	1119214632	$(9^8 * (7+6) - 54 - 3)^* 2^* 1$
1076166145	$((9^8 - 76)^* 5+4)^*(3+2)^{\wedge}1$	1119214633	$(9^8 * (7+6) - 54 - 3)^* 2+1$
1076166146	$((9^8 - 76)^* 5+4)^*(3+2)+1$	1119214638	$(9^8 * (7+6) - 54)^*(3 - 2+1)$
1076169904	$((9^8 + 76)^* 5 - 4)^*(3+2) - 1$	1119214643	$(9^8 * (7+6) - 54+3)^* 2 - 1$
1076169905	$((9^8 + 76)^* 5 - 4)^*(3+2)^{\wedge}1$	1119214644	$(9^8 * (7+6) - 54+3)^* 2^* 1$
1076169906	$((9^8 + 76)^* 5 - 4)^*(3+2)+1$	1119214645	$(9^8 * (7+6) - 54+3)^* 2+1$
1076169944	$((9^8 + 76)^* 5+4)^*(3+2) - 1$	1119214649	$(9^8 * (7+6) - 5 - 43)^* 2 - 1$
1076169945	$((9^8 + 76)^* 5+4)^*(3+2)^{\wedge}1$	1119214650	$(9^8 * (7+6) - 5 - 43)^* 2 / 1$
1076169946	$((9^8 + 76)^* 5+4)^*(3+2)+1$	1119214651	$(9^8 * (7+6) - 5 - 43)^* 2+1$
1079001168	$-98^* - 7^* - 6^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	1119214669	$(9^8 * (7+6) + 5 - 43)^* 2 - 1$
1079005186	$-98^*(-7^* - 6^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	1119214670	$(9^8 * (7+6) + 5 - 43)^* 2^{\wedge}1$
1079005970	$-98^* - 7^*(-6^*(-5 - 4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	1119214671	$(9^8 * (7+6) + 5 - 43)^* 2+1$
1086929881	$(9^8 + 7)^*(65/4+3^{\wedge}2) - 1$	1119214709	$(9^8 * (7+6) - 54/3)^* 2 - 1$
1086929883	$(9^8 + 7)^*(65/4+3^{\wedge}2)+1$	1119214710	$(9^8 * (7+6) - 54/3)^* 2^* 1$
1087666853	$(9 - 8 + 7^{\wedge}6 * 5)^* 43^{\wedge}2 - 1$	1119214725	$9^8 * (-7 - 6)^*(5 - 4 - 3) - 21$
1087666855	$(9 - 8 + 7^{\wedge}6 * 5)^* 43^{\wedge}2+1$	1119214767	$9^8 * (-7 - 6)^*(5 - 4 - 3) + 21$
1087696437	$(9 + 8 + 7^{\wedge}6 * 5)^* 43^{\wedge}2 - 1$	1119214782	$(9^8 * (7+6) + 54/3)^* 2^{\wedge}1$
1087696439	$(9 + 8 + 7^{\wedge}6 * 5)^* 43^{\wedge}2+1$	1119214783	$(9^8 * (7+6) + 54/3)^* 2+1$
1090516307	$(9^8 * 76 - 5^{\wedge}4 * 3) / (2+1)$	1119214821	$(9^8 * (7+6) - 5+43)^* 2 - 1$
1090516689	$(9^8 * 76 - (5+4)^{\wedge}3) / (2+1)$	1119214822	$(9^8 * (7+6) - 5+43)^* 2^{\wedge}1$
1090516909	$(9^8 * 76 - 5 - 4^{\wedge}3) / (2+1)$	1119214823	$(9^8 * (7+6) - 5+43)^* 2+1$
1090516923	$(9^8 * 76 / (5+4) - 3)^*(2+1)$	1119214841	$(9^8 * (7+6) + 5+43)^* 2 - 1$
1090516941	$(9^8 * 76 / (5+4) + 3)^*(2+1)$	1119214842	$(9^8 * (7+6) + 5+43)^* 2 / 1$
1090516955	$(9^8 * 76 + 5 + 4^{\wedge}3) / (2+1)$	1119214843	$(9^8 * (7+6) + 5+43)^* 2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1119214847	$(9^8*(7+6)+54-3)^*2-1$	1162263516	$(9^8+76)^*(5+4)^*3-2-1$
1119214848	$(9^8*(7+6)+54-3)^*2/1$	1162263517	$(9^8+76)^*(5+4)^*3-2^{\wedge}1$
1119214849	$(9^8*(7+6)+54-3)^*2+1$	1162263521	$(9^8+76)^*(5+4)^*3+2^{\wedge}1$
1119214854	$(9^8*(7+6)+54)/(3/2-1)$	1162263522	$(9^8+76)^*(5+4)^*3+2+1$
1119214859	$(9^8*(7+6)+54+3)^*2-1$	1162263528	$((9^8+76)^*(5+4)+3)^*(2+1)$
1119214860	$(9^8*(7+6)+54+3)^*2/1$	1165437855	$(9^8+7^{\wedge}6-5)^*(-4+32-1)$
1119214861	$(9^8*(7+6)+54+3)^*2+1$	1165438125	$(9^8+7^{\wedge}6+5)^*(-4+32-1)$
1119214895	$(9^8+7)^*(6^*5-4)-32-1$	1176610371	$9^8*(7+(65-4)/3)-2-1$
1119214896	$(9^8+7)^*(6^*5-4)-32/1$	1176610372	$9^8*(7+(65-4)/3)-2^{\wedge}1$
1119214897	$(9^8+7)^*(6^*5-4)-32+1$	1176610376	$9^8*(7+(65-4)/3)+2^{\wedge}1$
1119214904	$(9^8+7)^*(6^*5-4)-3-21$	1176610377	$9^8*(7+(65-4)/3)+2+1$
1119214910	$(9^8+7)^*(6^*5-4)+3-21$	1181669239	$(9^8-76^{\wedge}5/4+3)^*-2-1$
1119214946	$(9^8+7)^*(6^*5-4)-3+21$	1181669240	$(9^8-76^{\wedge}5/4+3)^*-2^{\wedge}1$
1119214952	$(9^8+7)^*(6^*5-4)+3+21$	1181669241	$(9^8-76^{\wedge}5/4+3)^*-2+1$
1119214959	$(9^8+7)^*(6^*5-4)+32-1$	1181669251	$(9^8-76^{\wedge}5/4-3)^*-2-1$
1119214960	$(9^8+7)^*(6^*5-4)+32/1$	1181669252	$(9^8-76^{\wedge}5/4-3)^*-2^{\wedge}1$
1119214961	$(9^8+7)^*(6^*5-4)+32+1$	1181669253	$(9^8-76^{\wedge}5/4-3)^*-2+1$
1119214991	$(9^8+7)^*(6^*5-4)+3^*21$	1183784503	$((9^8-7)/6^*5-4)^*(32+1)$
1119215069	$(9^8*(7+6)+54^*3)^*2-1$	1183784767	$((9^8-7)/6^*5+4)^*(32+1)$
1119215070	$(9^8*(7+6)+54^*3)^*2^{\wedge}1$	1183784825	$(9^8*(7-6+54)-3)/2-1$
1119215071	$(9^8*(7+6)+54^*3)^*2+1$	1183784826	$(9^8*(7-6+54)-3)/2^*1$
1119215175	$(9^8*(7+6)+5^*43)^*2-1$	1183784827	$9^8*(7-6+54-3)/2+1$
1119215176	$(9^8*(7+6)+5^*43)^*2^{\wedge}1$	1183784828	$(9^8*(7-6+54)+3)/2-1$
1119215177	$(9^8*(7+6)+5^*43)^*2+1$	1183784829	$(9^8*(7-6+54)+3)/2^*1$
1119529673	$(9^8*(7+6)+54^{\wedge}3)^*2-1$	1183784830	$(9^8*(7-6+54)+3)/2+1$
1119529674	$(9^8*(7+6)+54^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	1183784888	$((9^8+7)/6^*5-4)^*(32+1)$
1119529675	$(9^8*(7+6)+54^{\wedge}3)^*2+1$	1183785152	$((9^8+7)/6^*5+4)^*(32+1)$
1126888077	$((9^8-7^{\wedge}6)^*5/4-3)^*21$	1200914736	$(9^8*7-6-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*21$
1126888203	$((9^8-7^{\wedge}6)^*5/4+3)^*21$	1200914988	$(9^8*7+6-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*21$
1129976022	$((9^8-7-6)^*5/4-3)^*21$	1205277021	$(9^8*7-6^{\wedge}5)^*4-3^*21$
1129976148	$((9^8-7-6)^*5/4+3)^*21$	1205277147	$(9^8*7-6^{\wedge}5)^*4+3^*21$
1129976337	$((9^8-7+6)^*5/4-3)^*21$	1205293188	$(9^8*7/6-5^{\wedge}4)^*(3+21)$
1129976463	$((9^8-7+6)^*5/4+3)^*21$	1205306367	$(9^8-(7+6)^*5)^*(-4+32)-1$
1131623291	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5^*4-3)^*2-1$	1205306369	$(9^8-(7+6)^*5)^*(-4+32)+1$
1131623292	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5^*4-3)^*2^{\wedge}1$	1205307708	$(9^8*7/6-5^*4)^*(3+21)$
1131623293	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5^*4-3)^*2+1$	1205307901	$(9^8*7-65)^*4-3^{\wedge}(2+1)$
1131623303	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5^*4+3)^*2-1$	1205307912	$(9^8*7-65-4)^*(3+2-1)$
1131623304	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5^*4+3)^*2^{\wedge}1$	1205307921	$(9^8*7-65)^*4-3^*2-1$
1131623305	$(9^8+(7*6)^{\wedge}5^*4+3)^*2+1$	1205307925	$(9^8*7-65)^*4-3^*(2-1)$
1136433408	$(9^8-7+6)/5^*4^*(32+1)$	1205307931	$(9^8*7-65)^*4+3^*(2-1)$
1137620407	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(5+43/2)-1$	1205307935	$(9^8*7-65)^*4+3^*2+1$
1137620409	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(5+43/2)+1$	1205307944	$(9^8*7-65+4)^*(3+2-1)$
1139539368	$(9^8+7^{\wedge}6)/5^*4^*(32+1)$	1205307948	$(9^8*7-6-54)^*(3+2-1)$
1140738104	$(9^8*(7-6-54)+3)/-2-1$	1205307955	$(9^8*7-65)^*4+3^{\wedge}(2+1)$
1140738105	$(9^8*(-7+6+54)-3)/2^*1$	1205307972	$(9^8*7/6-5-4)^*(3+21)$
1140738106	$(9^8*(7-6-54)+3)/-2+1$	1205307996	$(9^8*7+6-54)^*(3+2-1)$
1140738107	$(9^8*(-7+6+54)+3)/2-1$	1205308035	$(9^8*7-6^*5)^*4-32-1$
1140738108	$(9^8*(-7+6+54)+3)/2^*1$	1205308036	$(9^8*7-6^*5)^*4-32^{\wedge}1$
1140738109	$(9^8*(7-6-54)-3)/-2+1$	1205308037	$(9^8*7-6^*5)^*4-32+1$
1143855804	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5+43/2)-1$	1205308044	$(9^8*7-6^*5)^*4-3-21$
1143855806	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5+43/2)+1$	1205308050	$(9^8*7-6^*5)^*4+3-21$
1159084809	$(9^8-7^{\wedge}6-5)^*(-4+32-1)$	1205308086	$(9^8*7-6^*5)^*4-3+21$
1159085079	$(9^8-7^{\wedge}6+5)^*(-4+32-1)$	1205308092	$(9^8*7-6^*5)^*4+3+21$
1162259406	$((9^8-76)^*(5+4)-3)^*(2+1)$	1205308099	$(9^8*7-6^*5)^*4+32-1$
1162259412	$(9^8-76)^*(5+4)^*3-2-1$	1205308100	$(9^8*7-6^*5)^*4+32^{\wedge}1$
1162259413	$(9^8-76)^*(5+4)^*3-2^{\wedge}1$	1205308101	$(9^8*7-6^*5)^*4+32+1$
1162259417	$(9^8-76)^*(5+4)^*3+2^{\wedge}1$	1205308158	$(9^8*7/6-5/4)^*(3+21)$
1162259418	$(9^8-76)^*(5+4)^*3+2+1$	1205308218	$(9^8*7/6+5/4)^*(3+21)$
1162259424	$((9^8-76)^*(5+4)+3)^*(2+1)$	1205308275	$(9^8*7+6^*5)^*4-32-1$
1162260198	$(9^8-7^*6-5)^*(-4+32-1)$	1205308276	$(9^8*7+6^*5)^*4-32^{\wedge}1$
1162260312	$(9^8-7^*6)^*(5+4)^*3-21$	1205308277	$(9^8*7+6^*5)^*4-32+1$
1162260354	$(9^8-7^*6)^*(5+4)^*3+21$	1205308284	$(9^8*7+6^*5)^*4-3-21$
1162260468	$(9^8-7^*6+5)^*(-4+32-1)$	1205308290	$(9^8*7+6^*5)^*4+3-21$
1162261095	$(9^8-7-6)^*(5+4)^*3-21$	1205308326	$(9^8*7+6^*5)^*4-3+21$
1162261137	$(9^8-7-6)^*(5+4)^*3+21$	1205308332	$(9^8*7+6^*5)^*4+3+21$
1162261797	$(9^8+7+6)^*(5+4)^*3-21$	1205308339	$(9^8*7+6^*5)^*4+32-1$
1162261839	$(9^8+7+6)^*(5+4)^*3+21$	1205308340	$(9^8*7+6^*5)^*4+32^{\wedge}1$
1162262466	$(9^8+7^*6-5)^*(-4+32-1)$	1205308341	$(9^8*7+6^*5)^*4+32+1$
1162262580	$(9^8+7^*6)^*(5+4)^*3-21$	1205308380	$(9^8*7-6+54)^*(3+2-1)$
1162262622	$(9^8+7^*6)^*(5+4)^*3+21$	1205308404	$(9^8*7/6+5+4)^*(3+21)$
1162262736	$(9^8+7^*6+5)^*(-4+32-1)$	1205308421	$(9^8*7+65)^*4-3^{\wedge}(2+1)$
1162263510	$((9^8+76)^*(5+4)-3)^*(2+1)$	1205308428	$(9^8*7+6+54)^*(3+2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1205308432	$(9^8 * 7 + 65 - 4) * (3 + 2 - 1)$	1279102567	$(9^8 * (-7 + 6 + 5^4) + 3) / 21$
1205308441	$(9^8 * 7 + 65) * 4 - 3 * 2 - 1$	1286020998	$(9^8 + 7) * (6^5 - 4 / 32) - 1$
1205308445	$(9^8 * 7 + 65) * 4 - 3 * (2 - 1)$	1286021000	$(9^8 + 7) * (6^5 - 4 / 32) + 1$
1205308451	$(9^8 * 7 + 65) * 4 + 3 * (2 - 1)$	1286153280	$(-9 - (-8 - 7)) * ((-6 - 5)^4 \wedge (3/2) - 1)$
1205308455	$(9^8 * 7 + 65) * 4 + 3 * 2 + 1$	1286153292	$(-9 + 8 + 7) * ((-6 - 5)^4 \wedge (3/2) + 1)$
1205308464	$(9^8 * 7 + 65 + 4) * (3 + 2 - 1)$	1291321913	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 \wedge (2 + 1)$
1205308475	$(9^8 * 7 + 65) * 4 + 3 \wedge (2 + 1)$	1291322333	$(9^8 + 7) * 6^5 - 43 \wedge (2 + 1)$
1205308668	$(9^8 * 7 / 6 + 5 * 4) * (3 + 21)$	1291399325	$((9^8 - 76) * 5 - 4) * 3 * 2 - 1$
1205310007	$(9^8 + (7 + 6) * 5) * (-4 + 32) - 1$	1291399326	$((9^8 - 76) * 5 - 4) * 3 * 2 \wedge 1$
1205310009	$(9^8 + (7 + 6) * 5) * (-4 + 32) + 1$	1291399327	$((9^8 - 76) * 5 - 4) * 3 * 2 + 1$
1205323188	$(9^8 * 7 / 6 + 5^4) * (3 + 21)$	1291399349	$(9^8 - 76) * 5 * 4 * 3 / 2 - 1$
1205339229	$(9^8 * 7 + 6^5) * 4 - 3 * 21$	1291399351	$(9^8 - 76) * 5 * 4 * 3 / 2 + 1$
1205339355	$(9^8 * 7 + 6^5) * 4 + 3 * 21$	1291399373	$((9^8 - 76) * 5 + 4) * 3 * 2 - 1$
1209618765	$9^8 * (-8 - (-7 - 6)) * 5 * ((4^3) \wedge 2 + 1)$	1291399374	$((9^8 - 76) * 5 + 4) * 3 * 2 / 1$
1216165650	$(9^8 + (7 * 6) \wedge 5) * (4 + 3) - 21$	1291399375	$((9^8 - 76) * 5 + 4) * 3 * 2 + 1$
1216165668	$(9^8 + (7 * 6) \wedge 5) * (4 + 3) - 2 - 1$	1291399570	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 \wedge 2 - 1$
1216165669	$(9^8 + (7 * 6) \wedge 5) * (4 + 3) - 2 \wedge 1$	1291399571	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 \wedge 2 / 1$
1216165670	$(9^8 + (7 * 6) \wedge 5) * (4 + 3) - 2 + 1$	1291399572	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 \wedge 2 + 1$
1216165672	$(9^8 + (7 * 6) \wedge 5) * (4 + 3) + 2 - 1$	1291399990	$(9^8 + 7) * 6^5 - 43 \wedge 2 - 1$
1216165673	$(9^8 + (7 * 6) \wedge 5) * (4 + 3) + 2 \wedge 1$	1291399991	$(9^8 + 7) * 6^5 - 43 \wedge 2 / 1$
1216165674	$(9^8 + (7 * 6) \wedge 5) * (4 + 3) + 2 + 1$	1291399992	$(9^8 + 7) * 6^5 - 43 \wedge 2 + 1$
1216165692	$(9^8 + (7 * 6) \wedge 5) * (4 + 3) + 21$	1291400076	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4^3 * 21$
1219751379	$-9 * (-87 * -6 - 5) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$	1291400370	$(9^8 - 7 * 6) * 5 / 4 * (3 + 21)$
1219756023	$-9 * ((-87 * -6 - 5) * -4^3 \wedge 2 + 1)$	1291400496	$(9^8 + 7) * 6^5 - 4^3 * 21$
1222526878	$(9^8 * (76 - 5) + 4) / (3 / 2 + 1)$	1291401149	$((9^8 - 7) * 6 - 54) * (3 + 2) - 1$
1226828736	$-9 * 8 * (-7 - 65 * (-4^3 \wedge 2 + 1))$	1291401150	$((9^8 - 7) * 6 - 54) * (3 + 2) \wedge 1$
1226833407	$-9 * (-8 * (-7 - 65 * -4^3 \wedge 2) + 1)$	1291401151	$((9^8 - 7) * 6 - 54) * (3 + 2) + 1$
1226833417	$-9 * 8 * (-7 - 65 * -4^3 \wedge 2) + 1$	1291401273	$(9^8 - 7) * 6^5 + (-4 - 3) * 21$
1231571304	$-9 * 87 * -6 * (-5 - 4^3 \wedge 2 + 1)$	1291401288	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4 * (32 + 1)$
1231575993	$-9 * (-87 * -6 * (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$	1291401296	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4 * (32 - 1)$
1231576785	$-9 * 87 * (-6 * (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$	1291401324	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4 * (3 + 21)$
1239743375	$(9^8 - 76) / 5 * (4^3) \wedge 2 - 1$	1291401333	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 * 2 - 1$
1239743376	$(9^8 - 76) / 5 * (4^3) \wedge 2 / 1$	1291401334	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 * 2 \wedge 1$
1239743377	$(9^8 - 76) / 5 * (4^3) \wedge 2 + 1$	1291401335	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4^3 * 21$
1244942943	$(9^8 - 7^6 - 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401348	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4 * (3 - 21)$
1244943233	$(9^8 - 7^6 + 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401361	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4 - 3 * 21$
1248353546	$(9^8 - 7 * 6 - 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401377	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4^3 + 21$
1248353836	$(9^8 - 7 * 6 + 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401378	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 + 2 - 1$
1248354387	$(9^8 - 7 - 6 - 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401379	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 + 2 / 1$
1248354677	$(9^8 - 7 - 6 + 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401380	$(9^8 - 7) * 6^5 - 43 + 2 + 1$
1248354685	$(9^8 - 7) * (6^5 - 4 + 3) - 21$	1291401391	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4 - 32 - 1$
1248354727	$(9^8 - 7) * (6^5 - 4 + 3) + 21$	1291401392	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4 - 32 / 1$
1248354735	$(9^8 - 7 + 6 - 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401393	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4 - 32 + 1$
1248354764	$(9^8 * (-7 + 6) + 5) * (4 - 32 - 1)$	1291401447	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4 + 32 - 1$
1248354793	$(9^8 + 7 - 6 - 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401448	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4 + 32 / 1$
1248354876	$(9^8 * (-7 + 65) - 4^3) / 2 - 1$	1291401449	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4 + 32 + 1$
1248354877	$(9^8 * (-7 + 65) - 4^3) / 2 / 1$	1291401460	$(9^8 - 7) * 6^5 + 43 - 2 - 1$
1248354878	$(9^8 * (-7 + 65) - 4^3) / 2 + 1$	1291401461	$(9^8 - 7) * 6^5 + 43 - 2 / 1$
1248354902	$(9^8 * (-7 + 65) / 4 - 3) * 2 - 1$	1291401462	$(9^8 - 7) * 6^5 + 43 - 2 + 1$
1248354903	$(9^8 * (-7 + 65) / 4 - 3) * 2 * 1$	1291401463	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4^3 - 21$
1248354904	$(9^8 * (-7 + 65) / 4 - 3) * 2 + 1$	1291401479	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4 + 3 * 21$
1248354914	$(9^8 * (7 - 65) / -4 + 3) * 2 - 1$	1291401492	$(9^8 - 7) * 6^5 - 4 * (3 - 21)$
1248354915	$(9^8 * (-7 + 65) / 4 + 3) * 2 * 1$	1291401505	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4^3 + 21$
1248354916	$(9^8 * (7 - 65) / -4 + 3) * 2 + 1$	1291401506	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4^3 * 2 \wedge 1$
1248354940	$(9^8 * (-7 + 65) + 4^3) / 2 - 1$	1291401507	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4^3 * 2 + 1$
1248354941	$(9^8 * (-7 + 65) + 4^3) / 2 / 1$	1291401516	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4 * (3 + 21)$
1248354942	$(9^8 * (-7 + 65) + 4^3) / 2 + 1$	1291401544	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4 * (32 - 1)$
1248355025	$(9^8 - 7 + 6 + 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401552	$(9^8 - 7) * 6^5 + 4 * (32 + 1)$
1248355054	$(9^8 * (-7 + 6) - 5) * (4 - 32 - 1)$	1291401567	$(9^8 - 7) * 6^5 + (4 + 3) * 21$
1248355083	$(9^8 + 7 - 6 + 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401569	$((9^8 + 7) * 6 - 54) * (3 + 2) - 1$
1248355091	$(9^8 + 7) * (6^5 - 4 + 3) - 21$	1291401602	$(9^8 / (7 / (6^5))) - 4) / 3 * 21$
1248355133	$(9^8 + 7) * (6^5 - 4 + 3) + 21$	1291401609	$9^8 * 7 * 6^5 / (4 + 3) - 21$
1248355141	$(9^8 + 7 + 6 - 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401610	$(9^8 * (7 - 6 + 5) - 4) * (3 + 2) \wedge 1$
1248355143	$(9^8 + 7 + 6 + 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401611	$(9^8 * (7 - 6 + 5) - 4) * (3 + 2) + 1$
1248355198	$(9^8 + 7 * 6 - 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401649	$(9^8 * (7 - 6 + 5) + 4) * (3 + 2) - 1$
1248356272	$(9^8 + 7 * 6 + 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401650	$(9^8 * (7 - 6 + 5) + 4) * (3 + 2) \wedge 1$
1251766585	$(9^8 + 7^6 - 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401651	$9^8 * 7 * 6^5 / (4 + 3) + 21$
1251766875	$(9^8 + 7^6 + 5) * (-4 + 32 + 1)$	1291401658	$(9^8 / (7 / (6^5))) + 4) / 3 * 21$
1256237991	$(9^8 - (7 * 6) \wedge 5) * -43 / (2 + 1)$	1291401691	$((9^8 - 7) * 6 + 54) * (3 + 2) + 1$
1264359375	$-9 / (-8 - 7) \wedge -6 * (-5 * 4 / 3 * 2 + 1)$	1291401693	$(9^8 + 7) * 6^5 + (-4 - 3) * 21$
1265573568	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * (4 + 3) * 21$	1291401708	$(9^8 + 7) * 6^5 - 4 * (32 + 1)$
1269032478	$(9^8 + 7^6) / 5 * (4 + 3) * 21$	1291401716	$(9^8 + 7) * 6^5 - 4 * (32 - 1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1291401744	$(9^8+7) * 6^5 - 4^*(3+21)$	1320099465	$9^8 * (-7+6^5) * 4/3+21$
1291401753	$(9^8+7) * 6^5 - 43^*2 - 1$	1330781857	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401754	$(9^8+7) * 6^5 - 43^*2^1$	1330800612	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401755	$(9^8+7) * 6^5 - 4^3 - 21$	1330800953	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401768	$(9^8+7) * 6^5 + 4^*(3-21)$	1330801201	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401781	$(9^8+7) * 6^5 + 4 - 3^*21$	1330801263	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401797	$(9^8+7) * 6^5 - 4^3 + 21$	1330801511	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401798	$(9^8+7) * 6^5 - 43 + 2 - 1$	1330801852	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401799	$(9^8+7) * 6^5 - 43 + 2^1$	1330820607	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401800	$(9^8+7) * 6^5 - 43 + 2 + 1$	1332760835	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401811	$(9^8+7) * 6^5 + 4 - 32 - 1$	1332761083	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401812	$(9^8+7) * 6^5 + 4 - 32^*1$	1333483910	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401813	$(9^8+7) * 6^5 + 4 - 32 + 1$	1333484344	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1291401867	$(9^8+7) * 6^5 - 4 + 32 - 1$	1334206954	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401868	$(9^8+7) * 6^5 + 4 + 3 + 21$	1334207202	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401869	$(9^8+7) * 6^5 - 4 + 32 + 1$	1334207388	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1291401880	$(9^8+7) * 6^5 + 43 - 2 - 1$	1334207636	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1291401881	$(9^8+7) * 6^5 + 43 - 2^1$	1334387870	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401882	$(9^8+7) * 6^5 + 43 - 2 + 1$	1334388304	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1291401883	$(9^8+7) * 6^5 + 4^3 - 21$	1334427674	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401899	$(9^8+7) * 6^5 - 4 + 3^*21$	1334428573	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401912	$(9^8+7) * 6^5 - 4^*(3-21)$	1334428945	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401925	$(9^8+7) * 6^5 + 4^3 + 21$	1334429007	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1291401926	$(9^8+7) * 6^5 + 43^*2^1$	1334429379	$(9^8+7+6^8-5^8) * (32-1)$
1291401927	$(9^8+7) * 6^5 + 43^*2 + 1$	1334430278	$(9^8+7^8-5^8) * (32-1)$
1291401936	$(9^8+7) * 6^5 + 4^*(3+21)$	1334441717	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401964	$(9^8+7) * 6^5 + 4^*(32-1)$	1334441965	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401972	$(9^8+7) * 6^5 + 4^*(32+1)$	1334444414	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291401987	$(9^8+7) * 6^5 + (4+3)^*21$	1334444848	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1291402109	$((9^8+7) * 6^5 + 54)^*(3+2) - 1$	1334445840	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291402110	$((9^8+7) * 6^5 + 54)^*(3+2) / 1$	1334446088	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291402111	$((9^8+7) * 6^5 + 54)^*(3+2) + 1$	1334446212	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291402764	$(9^8-7) * 6^5 + 4^3 * 21$	1334446460	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291402890	$(9^8+7^6) * 5/4^*(3+21)$	1334446770	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291403184	$(9^8+7) * 6^5 + 4^3 * 21$	1334447018	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291403268	$(9^8-7) * 6^5 + 43^2 - 1$	1334447204	$(9^8+7-(6+5)^4) * (32-1)$
1291403269	$(9^8-7) * 6^5 + 43^2 / 1$	1334447328	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291403270	$(9^8-7) * 6^5 + 43^2 + 1$	1334447514	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1291403688	$(9^8+7) * 6^5 + 43^2 - 1$	1334447700	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291403689	$(9^8+7) * 6^5 + 43^2 * 1$	1334447731	$(9^8 * (7-6) - 5^8) * (32-1)$
1291403690	$(9^8+7) * 6^5 + 43^2 + 1$	1334447762	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1291403885	$((9^8+76) * 5 - 4)^*3^*2 - 1$	1334447917	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291403886	$((9^8+76) * 5 - 4)^*3^*2 / 1$	1334448041	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291403887	$((9^8+76) * 5 - 4)^*3^*2 + 1$	1334448072	$(9^8 * (7-6) - 5^8) * (32-1)$
1291403909	$(9^8+76) * 5^4 * 3 / 2 - 1$	1334448113	$(9^8-7) * (6^5 + 4 - 3) - 21$
1291403911	$(9^8+76) * 5^4 * 3 / 2 + 1$	1334448155	$(9^8-7) * (6^5 + 4 - 3) + 21$
1291403933	$((9^8+76) * 5 + 4)^*3^*2 - 1$	1334448227	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291403934	$((9^8+76) * 5 + 4)^*3^*2 / 1$	1334448289	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1291403935	$((9^8+76) * 5 + 4)^*3^*2 + 1$	1334448348	$9^8 * (7+6+54/3) - 2 - 1$
1291480927	$(9^8-7) * 6^5 + 43^2 + 1$	1334448349	$9^8 * (7+6+54/3) - 2^1$
1291481347	$(9^8+7) * 6^5 + 43^2 + 1$	1334448353	$9^8 * (7+6+54/3) + 2^1$
1296782680	$(9^8+7) * (6^5 + 4/32) - 1$	1334448354	$9^8 * (7+6+54/3) + 2 + 1$
1296782682	$(9^8+7) * (6^5 + 4/32) + 1$	1334448413	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1302199711	$(9^8+7^8-5^8) * 32 - 1$	1334448475	$(9^8+7+6^8-5^8) * (32-1)$
1302199712	$(9^8+7^8-5^8) * 32 / 1$	1334448547	$(9^8+7) * (6^5 + 4 - 3) - 21$
1302199713	$(9^8+7^8-5^8) * 32 + 1$	1334448589	$(9^8+7) * (6^5 + 4 - 3) + 21$
1305750474	$(9^8 * (7+6) / (5+4) - 3)^*21$	1334448630	$(9^8 * (7-6) + 5^8) * (32-1)$
1305750600	$(9^8 * (7+6) / (5+4) + 3)^*21$	1334448661	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1307800381	$(9^8 * (7+6+5^8) + 3) / 21$	1334448785	$(9^8+7+6^8-5^8) * (32-1)$
1308620318	$(9^8 * 76 - 5^8) / (3/2+1)$	1334448940	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1308620322	$(9^8 * 76 + 5^8) / (3/2+1)$	1334448971	$(9^8 * (7-6) + 5^8) * (32-1)$
1309338134	$(9^8-7-(6^5)^4) * (32-1)$	1334449002	$(9^8+7-6^8-5^8) * (32-1)$
1309338568	$(9^8+7-(6^5)^4) * (32-1)$	1334449188	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1312924988	$(9^8 * ((7+6)^5 - 4 - 3) / 2 - 1)$	1334449374	$(9^8+7^8-5^8) * (32-1)$
1312924989	$(9^8 * ((7+6)^5 - 4 - 3) / 2 + 1)$	1334449498	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$
1312924990	$(9^8 * ((7+6)^5 - 4 - 3) / 2 - 1)$	1334449684	$(9^8+7^8-5^8) * (32-1)$
1312924991	$(9^8 * ((7+6)^5 - 4 + 3) / 2 - 1)$	1334449932	$(9^8+7^8-5^8) * (32-1)$
1312924992	$(9^8 * ((7+6)^5 - 4 + 3) / 2 + 1)$	1334450242	$(9^8+7^8-5^8) * (32-1)$
1312924993	$(9^8 * ((7+6)^5 - 4 + 3) / 2 + 1)$	1334450490	$(9^8+7^8-5^8) * (32-1)$
1316212632	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$	1334450614	$(9^8+7^8-5^8) * (32-1)$
1316212880	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$	1334450862	$(9^8+7^8-5^8) * (32-1)$
1320099423	$9^8 * (-7+6^5) * 4/3 - 21$	1334451854	$(9^8-7^8-5^8) * (32-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1334452288	$(9^8+7+6*5^4) * (32-1)$	1376553841	$(9^8-(7^6+5)/4) * 32+1$
1334454737	$(9^8+7*6^5-4) * (32-1)$	1376553919	$(9^8-(7^6-5)/4) * 32-1$
1334454985	$(9^8+7*6^5+4) * (32-1)$	1376553920	$(9^8-(7^6-5)/4) * 32*1$
1334466424	$(9^8-7*6+5^4) * (32-1)$	1376553921	$(9^8-(7^6-5)/4) * 32+1$
1334467323	$(9^8-7-6+5^4) * (32-1)$	1377432807	$(9^8-(7+6^5)/4) * 32-1$
1334467695	$(9^8-7+6+5^4) * (32-1)$	1377432808	$(9^8-(7+6^5)/4) * 32/1$
1334467757	$(9^8+7-6+5^4) * (32-1)$	1377432809	$(9^8-(7+6^5)/4) * 32+1$
1334468129	$(9^8+7+6+5^4) * (32-1)$	1377432919	$(9^8+(7-6^5)/4) * 32-1$
1334469028	$(9^8+7*6+5^4) * (32-1)$	1377432920	$(9^8+(7-6^5)/4) * 32*1$
1334508398	$(9^8-7+6^5/4) * (32-1)$	1377432921	$(9^8+(7-6^5)/4) * 32+1$
1334508832	$(9^8+7+6^5/4) * (32-1)$	1377480511	$(9^8-7*65) * 4^3/2-1$
1334689066	$(9^8-7+6^5-4) * (32-1)$	1377480512	$(9^8-7*65) * 4^3/2^1$
1334689314	$(9^8-7+6^5+4) * (32-1)$	1377480513	$(9^8-7*65) * 4^3/2+1$
1334689500	$(9^8+7+6^5-4) * (32-1)$	1377482911	$(9^8-76*5) * 4^3/2-1$
1334689748	$(9^8+7+6^5+4) * (32-1)$	1377482912	$(9^8-76*5) * 4^3/2^1$
1335412358	$(9^8-7+6^5*4) * (32-1)$	1377482913	$(9^8-76*5) * 4^3/2+1$
1335412792	$(9^8+7+6^5*4) * (32-1)$	1377487455	$(9^8-7*(6^5+4)) * 32-1$
1336135619	$(9^8+7*6^5-4) * (32-1)$	1377487457	$(9^8-7*(6^5+4)) * 32+1$
1336135867	$(9^8+7*6^5+4) * (32-1)$	1377491007	$(9^8-7-6*5^4) * 32-1$
1338076095	$(9^8+7^6-5^4) * (32-1)$	1377491009	$(9^8-7-6*5^4) * 32+1$
1338094850	$(9^8+7^6-5^4) * (32-1)$	1377491455	$(9^8+7-6*5^4) * 32-1$
1338095191	$(9^8+7^6+5-4) * (32-1)$	1377491457	$(9^8+7-6*5^4) * 32+1$
1338095439	$(9^8+7^6-5+4) * (32-1)$	1377492799	$(9^8-76+5) * 4^3/2-1$
1338095501	$(9^8+7^6+5-4) * (32-1)$	1377492800	$(9^8-76+5) * 4^3/2^1$
1338095749	$(9^8+7^6+5+4) * (32-1)$	1377492801	$(9^8-76+5) * 4^3/2+1$
1338096090	$(9^8+7^6+5*4) * (32-1)$	1377493215	$(9^8+7-65) * 4^3/2-1$
1338114845	$(9^8+7^6+5^4) * (32-1)$	1377493216	$(9^8+7-65) * 4^3/2*1$
1347158148	$(9^8*7+(6-5^4)^3) * 21$	1377493217	$(9^8+7-65) * 4^3/2+1$
1352683822	$(9^8+7^6*5-4) * (32-1)$	1377493391	$(9^8-7*6^5/4) * 32-1$
1352684070	$(9^8+7^6*5+4) * (32-1)$	1377493392	$(9^8-7*6^5/4) * 32/1$
1353856123	$(9^8+76^5/4-3) * 2-1$	1377493393	$(9^8-7*6^5/4) * 32+1$
1353856124	$(9^8+76^5/4-3) * 2/1$	1377493447	$(9^8-7*(6+5/4)) * 32-1$
1353856125	$(9^8+76^5/4-3) * 2+1$	1377493448	$(9^8-7*(6+5/4)) * 32^1$
1353856135	$(9^8+76^5/4+3) * 2-1$	1377493449	$(9^8-7*(6+5/4)) * 32+1$
1353856136	$(9^8+76^5/4+3) * 2/1$	1377493687	$(9^8-7*6-5/4) * 32-1$
1353856137	$(9^8+76^5/4+3) * 2+1$	1377493688	$(9^8-7*6-5/4) * 32^1$
1355971428	$((9^8-7)/6*(5+4)-3) * 21$	1377493689	$(9^8-7*6-5/4) * 32+1$
1355971554	$((9^8-7)/6*(5+4)+3) * 21$	1377493767	$(9^8-7*6+5/4) * 32-1$
1355971709	$(9^8*7/(6/54)-3)/2-1$	1377493768	$(9^8-7*6+5/4) * 32^1$
1355971710	$(9^8*7/6*54-3)/2/1$	1377493769	$(9^8-7*6+5/4) * 32+1$
1355971713	$(9^8*7/6*54+3)/2/1$	1377494007	$(9^8-7*(6-5/4)) * 32-1$
1355971714	$(9^8*7/(6/54)+3)/2+1$	1377494008	$(9^8-7*(6-5/4)) * 32^1$
1355971869	$((9^8+7)/6*(5+4)-3) * 21$	1377494009	$(9^8-7*(6-5/4)) * 32+1$
1355971995	$((9^8+7)/6*(5+4)+3) * 21$	1377494455	$(9^8-7*(6+5)/4) * 32-1$
1358671231	$(9^8-7^6*5) * 4^3/2-1$	1377494456	$(9^8-7*(6+5)/4) * 32^1$
1358671232	$(9^8+7^6*5) * 4^3/2*1$	1377494457	$(9^8-7*(6+5)/4) * 32+1$
1358671233	$(9^8-7^6*5) * 4^3/2+1$	1377494551	$(9^8-(7+6)^5/4) * 32-1$
1358949312	$-9*8*(-7-65) * (-4^3/2+1)$	1377494552	$(9^8-(7+6)^5/4) * 32^1$
1359558134	$(9^8-7+(6^5)^4) * (32-1)$	1377494553	$(9^8-(7+6)^5/4) * 32+1$
1359558568	$(9^8+7+(6^5)^4) * (32-1)$	1377494615	$(9^8-7-6-5/4) * 32-1$
1362435359	$(9^8-(7^6+5)^4) * 32-1$	1377494616	$(9^8-7-6-5/4) * 32^1$
1362435360	$(9^8-(7^6+5)^4) * 32/1$	1377494617	$(9^8-7-6-5/4) * 32+1$
1362435361	$(9^8-(7^6+5)^4) * 32+1$	1377494695	$(9^8-7-6+5/4) * 32-1$
1362436639	$(9^8-(7^6-5)^4) * 32-1$	1377494696	$(9^8-7-6+5/4) * 32/1$
1362436640	$(9^8-(7^6-5)^4) * 32^1$	1377494697	$(9^8-7-6+5/4) * 32+1$
1362436641	$(9^8-(7^6-5)^4) * 32+1$	1377494735	$(9^8-7/6*(5+4)) * 32-1$
1372789111	$(9^8-7^6*5/4) * 32-1$	1377494736	$(9^8-7/6*(5+4)) * 32^1$
1372789112	$(9^8-7^6*5/4) * 32^1$	1377494737	$(9^8-7/6*(5+4)) * 32+1$
1372789113	$(9^8-7^6*5/4) * 32+1$	1377494845	$(9^8-7)*(-6-5+43)-2-1$
1373730263	$(9^8-7^6-5/4) * 32-1$	1377494846	$(9^8-7)*(-6-5+43)-2/1$
1373730264	$(9^8-7^6-5/4) * 32^1$	1377494850	$(9^8-7)*(-6-5+43)+2/1$
1373730265	$(9^8-7^6-5/4) * 32+1$	1377494851	$(9^8-7)*(-6-5+43)+2+1$
1373730343	$(9^8-7^6+5/4) * 32-1$	1377494887	$(9^8+(7-6^5)/4) * 32-1$
1373730344	$(9^8-7^6+5/4) * 32^1$	1377494888	$(9^8+(7-6^5)/4) * 32/1$
1373730345	$(9^8-7^6+5/4) * 32+1$	1377494889	$(9^8+(7-6^5)/4) * 32+1$
1374215487	$(9^8-7*(6+5)^4) * 32-1$	1377494991	$(9^8+7/(6/5-4)) * 32-1$
1374215489	$(9^8-7*(6+5)^4) * 32+1$	1377494992	$(9^8+7/(6/5-4)) * 32^1$
1374524727	$(9^8-(7+6)^5/4) * 32-1$	1377494993	$(9^8+7/(6/5-4)) * 32+1$
1374524728	$(9^8-(7+6)^5/4) * 32^1$	1377495015	$(9^8-7*(6-5)/4) * 32-1$
1374524729	$(9^8-(7+6)^5/4) * 32+1$	1377495016	$(9^8-7*(6-5)/4) * 32^1$
1376553839	$(9^8-(7^6+5)/4) * 32-1$	1377495017	$(9^8-7*(6-5)/4) * 32+1$
1376553840	$(9^8-(7^6+5)/4) * 32*1$	1377495031	$(9^8*(7-6)-5/4) * 32-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1377495032	$(9^8 * (7-6) - 5/4) * 32^{\wedge}1$	1377557225	$(9^8 - (7-6^{\wedge}5) / 4) * 32 + 1$
1377495033	$(9^8 * (7-6) - 5/4) * 32 + 1$	1377557335	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5) / 4) * 32 - 1$
1377495048	$9^8 * (7+6-5) * 4 - 3 - 21$	1377557336	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5) / 4) * 32 / 1$
1377495064	$(9^8 + 7 - 6 - 5/4) * 32 / 1$	1377557337	$(9^8 + (7+6^{\wedge}5) / 4) * 32 + 1$
1377495080	$(9^8 - 7 + 6 + 5/4) * 32^{\wedge}1$	1378436223	$(9^8 + (7^{\wedge}6 - 5) / 4) * 32 - 1$
1377495096	$9^8 * (7+6-5) * 4 + 3 + 21$	1378436224	$(9^8 + (7^{\wedge}6 - 5) / 4) * 32 / 1$
1377495111	$(9^8 * (7-6) + 5/4) * 32 - 1$	1378436225	$(9^8 + (7^{\wedge}6 - 5) / 4) * 32 + 1$
1377495112	$(9^8 * (7-6) + 5/4) * 32^{\wedge}1$	1378436303	$(9^8 + (7^{\wedge}6 + 5) / 4) * 32 - 1$
1377495113	$(9^8 * (7-6) + 5/4) * 32 + 1$	1378436304	$(9^8 + (7^{\wedge}6 + 5) / 4) * 32 / 1$
1377495127	$(9^8 + 7 * (6-5) / 4) * 32 - 1$	1378436305	$(9^8 + (7^{\wedge}6 + 5) / 4) * 32 + 1$
1377495128	$(9^8 + 7 * (6-5) / 4) * 32^{\wedge}1$	1380465415	$(9^8 + (7+6)^{\wedge}5 / 4) * 32 - 1$
1377495129	$(9^8 + 7 * (6-5) / 4) * 32 + 1$	1380465416	$(9^8 + (7+6)^{\wedge}5 / 4) * 32 * 1$
1377495151	$(9^8 - 7 / (6/5 - 4)) * 32 - 1$	1380465417	$(9^8 + (7+6)^{\wedge}5 / 4) * 32 + 1$
1377495152	$(9^8 - 7 / (6/5 - 4)) * 32 * 1$	1380774655	$(9^8 + 7 * (6+5) / 4) * 32 - 1$
1377495153	$(9^8 - 7 / (6/5 - 4)) * 32 + 1$	1380774657	$(9^8 + 7 * (6+5) / 4) * 32 + 1$
1377495255	$(9^8 - (7-6^*5) / 4) * 32 - 1$	1381259799	$(9^8 + 7^{\wedge}6 - 5/4) * 32 - 1$
1377495256	$(9^8 - (7-6^*5) / 4) * 32^{\wedge}1$	1381259800	$(9^8 + 7^{\wedge}6 - 5/4) * 32 / 1$
1377495257	$(9^8 - (7-6^*5) / 4) * 32 + 1$	1381259801	$(9^8 + 7^{\wedge}6 - 5/4) * 32 + 1$
1377495293	$(9^8 + 7) * (-6 - 5 + 43) - 2 - 1$	1381259879	$(9^8 + 7^{\wedge}6 + 5/4) * 32 - 1$
1377495294	$(9^8 + 7) * (-6 - 5 + 43) - 2 / 1$	1381259880	$(9^8 + 7^{\wedge}6 + 5/4) * 32 / 1$
1377495298	$(9^8 + 7) * (-6 - 5 + 43) + 2 / 1$	1381259881	$(9^8 + 7^{\wedge}6 + 5/4) * 32 + 1$
1377495299	$(9^8 + 7) * (-6 - 5 + 43) + 2 + 1$	1382201031	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * 5/4) * 32 - 1$
1377495407	$(9^8 + 7/6 * (5+4)) * 32 - 1$	1382201032	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * 5/4) * 32^{\wedge}1$
1377495408	$(9^8 + 7/6 * (5+4)) * 32^{\wedge}1$	1382201033	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * 5/4) * 32 + 1$
1377495409	$(9^8 + 7/6 * (5+4)) * 32 + 1$	1383644600	$((-9-8) / -7-6) * ((-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
1377495447	$(9^8 + 7 + 6 - 5/4) * 32 - 1$	1392553503	$(9^8 + (7^{\wedge}6 - 5) * 4) * 32 - 1$
1377495448	$(9^8 + 7 + 6 - 5/4) * 32^{\wedge}1$	1392553504	$(9^8 + (7^{\wedge}6 - 5) * 4) * 32 / 1$
1377495449	$(9^8 + 7 + 6 - 5/4) * 32 + 1$	1392553505	$(9^8 + (7^{\wedge}6 - 5) * 4) * 32 + 1$
1377495527	$(9^8 + 7 + 6 + 5/4) * 32 - 1$	1392554783	$(9^8 + (7^{\wedge}6 + 5) * 4) * 32 - 1$
1377495528	$(9^8 + 7 + 6 + 5/4) * 32^{\wedge}1$	1392554784	$(9^8 + (7^{\wedge}6 + 5) * 4) * 32 / 1$
1377495529	$(9^8 + 7 + 6 + 5/4) * 32 + 1$	1392554785	$(9^8 + (7^{\wedge}6 + 5) * 4) * 32 + 1$
1377495591	$(9^8 + (7+6) * 5/4) * 32 - 1$	1393811562	$(9^8 - 7 - (6^*5) / 4) * (32+1)$
1377495592	$(9^8 + (7+6) * 5/4) * 32^{\wedge}1$	1393812024	$(9^8 + 7 - (6^*5) / 4) * (32+1)$
1377495593	$(9^8 + (7+6) * 5/4) * 32 + 1$	1394713761	$-9 / (-8-7) * (-6 * (-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
1377495687	$(9^8 + 7 * (6+5) / 4) * 32 - 1$	1396318911	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 4^{\wedge}3 / 2 - 1$
1377495688	$(9^8 + 7 * (6+5) / 4) * 32^{\wedge}1$	1396318912	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 4^{\wedge}3 / 2 * 1$
1377495689	$(9^8 + 7 * (6+5) / 4) * 32 + 1$	1396318913	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 4^{\wedge}3 / 2 + 1$
1377496135	$(9^8 + 7 * (6-5/4)) * 32 - 1$	1399018172	$((9^8 - 7) * 65 - 4^{\wedge}3) / 2 - 1$
1377496136	$(9^8 + 7 * (6-5/4)) * 32 * 1$	1399018173	$((9^8 - 7) * 65 - 4^{\wedge}3) / 2 * 1$
1377496137	$(9^8 + 7 * (6-5/4)) * 32 + 1$	1399018174	$((9^8 - 7) * 65 - 4^{\wedge}3) / 2 + 1$
1377496375	$(9^8 + 7 * 6 - 5/4) * 32 - 1$	1399018203	$((9^8 - 7) * 65 - 4) / (3 - 2 + 1)$
1377496376	$(9^8 + 7 * 6 - 5/4) * 32^{\wedge}1$	1399018207	$((9^8 - 7) * 65 + 4) * (3 / 2 - 1)$
1377496377	$(9^8 + 7 * 6 - 5/4) * 32 + 1$	1399018236	$((9^8 - 7) * 65 + 4^{\wedge}3) / 2 - 1$
1377496455	$(9^8 + 7 * 6 + 5/4) * 32 - 1$	1399018237	$((9^8 - 7) * 65 + 4^{\wedge}3) / 2 * 1$
1377496456	$(9^8 + 7 * 6 + 5/4) * 32^{\wedge}1$	1399018238	$((9^8 - 7) * 65 + 4^{\wedge}3) / 2 + 1$
1377496457	$(9^8 + 7 * 6 + 5/4) * 32 + 1$	1399018410	$9^8 * (7+6) * 5 - 43 / 2 - 1$
1377496695	$(9^8 + 7 * (6+5/4)) * 32 - 1$	1399018411	$9^8 * (7+6) * 5 - 43 / 2^{\wedge}1$
1377496696	$(9^8 + 7 * (6+5/4)) * 32 * 1$	1399018412	$9^8 * (7+6) * 5 - 43 / 2 + 1$
1377496697	$(9^8 + 7 * (6+5/4)) * 32 + 1$	1399018453	$9^8 * (7+6) * 5 + 43 / 2 - 1$
1377496751	$(9^8 + 7 * 6 * 5/4) * 32 - 1$	1399018454	$9^8 * (7+6) * 5 + 43 / 2^{\wedge}1$
1377496752	$(9^8 + 7 * 6 * 5/4) * 32 / 1$	1399018455	$9^8 * (7+6) * 5 + 43 / 2 + 1$
1377496753	$(9^8 + 7 * 6 * 5/4) * 32 + 1$	1399018627	$((9^8 + 7) * 65 - 4^{\wedge}3) / 2 - 1$
1377496927	$(9^8 - 7 + 65) * 4^{\wedge}3 / 2 - 1$	1399018628	$((9^8 + 7) * 65 - 4^{\wedge}3) / 2 * 1$
1377496928	$(9^8 - 7 + 65) * 4^{\wedge}3 / 2 * 1$	1399018629	$((9^8 + 7) * 65 - 4^{\wedge}3) / 2 + 1$
1377496929	$(9^8 - 7 + 65) * 4^{\wedge}3 / 2 + 1$	1399018658	$((9^8 + 7) * 65 - 4) / (3 - 2 + 1)$
1377497343	$(9^8 + 76 - 5) * 4^{\wedge}3 / 2 - 1$	1399018662	$((9^8 + 7) * 65 + 4) / (3 - 2 + 1)$
1377497344	$(9^8 + 76 - 5) * 4^{\wedge}3 / 2^{\wedge}1$	1399018691	$((9^8 + 7) * 65 + 4^{\wedge}3) / 2 - 1$
1377497345	$(9^8 + 76 - 5) * 4^{\wedge}3 / 2 + 1$	1399018692	$((9^8 + 7) * 65 + 4^{\wedge}3) / 2 * 1$
1377498687	$(9^8 - 7 + 6 * 5 * 4) * 32 - 1$	1399018693	$((9^8 + 7) * 65 + 4^{\wedge}3) / 2 + 1$
1377498689	$(9^8 - 7 + 6 * 5 * 4) * 32 + 1$	1401129576	$9^8 - 7^{\wedge}6 * 5 - 4 * (32+1)$
1377499135	$(9^8 + 7 + 6 * 5 * 4) * 32 - 1$	1401129840	$9^8 - 7^{\wedge}6 * 5 + 4 * (32+1)$
1377499137	$(9^8 + 7 + 6 * 5 * 4) * 32 + 1$	1406192745	$(9^8 * -7/6+5) * (4-32) - 1$
1377502687	$(9^8 + 7 * (6^*5+4)) * 32 - 1$	1406192746	$(9^8 * 7/6-5) * 4/3 * 21$
1377502689	$(9^8 + 7 * (6^*5+4)) * 32 + 1$	1406192747	$(9^8 * -7/6+5) * (4-32) + 1$
1377507231	$(9^8 + 76 * 5) * 4^{\wedge}3 / 2 - 1$	1406193025	$(9^8 * -7/6-5) * (4-32) - 1$
1377507232	$(9^8 + 76 * 5) * 4^{\wedge}3 / 2^{\wedge}1$	1406193026	$(9^8 * 7/6+5) * 4/3 * 21$
1377507233	$(9^8 + 76 * 5) * 4^{\wedge}3 / 2 + 1$	1406193027	$(9^8 * -7/6-5) * (4-32) + 1$
1377509631	$(9^8 + 7 * 65) * 4^{\wedge}3 / 2 - 1$	1416638751	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5^{\wedge}4) * (32+1)$
1377509632	$(9^8 + 7 * 65) * 4^{\wedge}3 / 2^{\wedge}1$	1416658716	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5 * 4) * (32+1)$
1377509633	$(9^8 + 7 * 65) * 4^{\wedge}3 / 2 + 1$	1416659079	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5 - 4) * (32+1)$
1377557223	$(9^8 - (7-6^{\wedge}5) / 4) * 32 - 1$	1416659211	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5) * (4^*3+21)$
1377557224	$(9^8 - (7-6^{\wedge}5) / 4) * 32^{\wedge}1$	1416659343	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5 + 4) * (32+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1416659409	$(9^8-7^6+5-4) * (32+1)$	1420542123	$(9^8+7-6+5+4) * (32+1)$
1416659541	$(9^8-7^6+5) * (4^3+21)$	1420542153	$((9^8+7) * (6+5)+43) * (2+1)$
1416659673	$(9^8-7^6+5+4) * (32+1)$	1420542255	$(9^8+7+6+5-4) * (32+1)$
1416660036	$(9^8-7^6+5^4) * (32+1)$	1420542387	$(9^8+7+6+5) * (4^3+21)$
1416680001	$(9^8-7^6+5^4) * (32+1)$	1420542420	$(9^8-7+6^5-4) * (32+1)$
1417382109	$(9^8*7-65^4) * (3+2) - 1$	1420542453	$(9^8*(7-6)+5^4) * (32+1)$
1417382110	$(9^8*7-65^4) * (3+2) / 1$	1420542486	$(9^8+7-6+5^4) * (32+1)$
1417382111	$(9^8*7-65^4) * (3+2) + 1$	1420542684	$(9^8-7+6^5+4) * (32+1)$
1418745405	$(9^8-7^6^5-4) * (32+1)$	1420542882	$(9^8+7^6-5-4) * (32+1)$
1418745669	$(9^8-7^6^5+4) * (32+1)$	1420543014	$(9^8+7^6-5) * (4^3+21)$
1419515130	$(9^8-7-6^5^4) * (32+1)$	1420543137	$(9^8/7 * (6+5)+4^3) * 21$
1419515592	$(9^8+7-6^5^4) * (32+1)$	1420543212	$(9^8+7^6+5-4) * (32+1)$
1420284822	$(9^8-7-6^5-4) * (32+1)$	1420543344	$(9^8+7^6+5) * (4^3+21)$
1420285086	$(9^8-7-6^5+4) * (32+1)$	1420543476	$(9^8+7^6+5+4) * (32+1)$
1420285284	$(9^8+7-6^5-4) * (32+1)$	1420543806	$(9^8+(7+6)^5-4) * (32+1)$
1420285548	$(9^8+7-6^5+4) * (32+1)$	1420544070	$(9^8+(7+6)^5+4) * (32+1)$
1420477410	$(9^8-7-6^5/4) * (32+1)$	1420544202	$(9^8+7^6(6+5)-4) * (32+1)$
1420477872	$(9^8-7^6^5/4) * (32+1)$	1420545522	$(9^8-7+6^5^4) * (32+1)$
1420519782	$(9^8-7^6-5^4) * (32+1)$	1420545984	$(9^8+7+6^5^4) * (32+1)$
1420520739	$(9^8-7-6-5^4) * (32+1)$	1420548591	$(9^8+7^6^5-4) * (32+1)$
1420521135	$(9^8-7+6-5^4) * (32+1)$	1420548855	$(9^8+7^6^5+4) * (32+1)$
1420521201	$(9^8+7-6-5^4) * (32+1)$	1420561032	$(9^8-7^6+5^4) * (32+1)$
1420521597	$(9^8+7+6-5^4) * (32+1)$	1420561989	$(9^8-7-6+5^4) * (32+1)$
1420522554	$(9^8+7^6-5^4) * (32+1)$	1420562385	$(9^8-7+6+5^4) * (32+1)$
1420534731	$(9^8-7^6^5-4) * (32+1)$	1420562451	$(9^8+7-6+5^4) * (32+1)$
1420534995	$(9^8-7^6^5+4) * (32+1)$	1420562847	$(9^8+7+6+5^4) * (32+1)$
1420537602	$(9^8-7-6^5^4) * (32+1)$	1420563804	$(9^8+7^6+5^4) * (32+1)$
1420538064	$(9^8+7-6^5^4) * (32+1)$	1420605714	$(9^8-7+6^5/4) * (32+1)$
1420539384	$(9^8-7^6(6+5)+4) * (32+1)$	1420606176	$(9^8+7+6^5/4) * (32+1)$
1420539516	$(9^8-(7+6)^5-4) * (32+1)$	1420798038	$(9^8-7+6^5-4) * (32+1)$
1420539780	$(9^8-(7+6)^5+4) * (32+1)$	1420798302	$(9^8-7+6^5+4) * (32+1)$
1420540110	$(9^8-7^6-5-4) * (32+1)$	1420798500	$(9^8+7+6^5-4) * (32+1)$
1420540242	$(9^8-7^6-5) * (4^3+21)$	1420798764	$(9^8+7+6^5+4) * (32+1)$
1420540374	$(9^8-7^6-5+4) * (32+1)$	1421567994	$(9^8-7+6^5^4) * (32+1)$
1420540449	$(9^8/7 * (6+5)-4^3) * 21$	1421568456	$(9^8+7+6^5^4) * (32+1)$
1420540572	$(9^8-7^6+5) * (4^3+21)$	1422337917	$(9^8+7^6^5-4) * (32+1)$
1420540704	$(9^8-7^6+5+4) * (32+1)$	1422338181	$(9^8+7^6^5+4) * (32+1)$
1420540902	$(9^8+7-6^5-4) * (32+1)$	1422650061	$-9 * (-8^*-76-5) * (-4^3^2+1)$
1420541100	$(9^8-7+6-5^4) * (32+1)$	1422655479	$-9 * ((-8^*-76-5)^*-4^3^2+1)$
1420541133	$(9^8*(7-6)-5^4) * (32+1)$	1424403585	$(9^8+7^6-5^4) * (32+1)$
1420541166	$(9^8+7-6^5+4) * (32+1)$	1424423550	$(9^8+7^6-5^4) * (32+1)$
1420541199	$(9^8-7-6-5) * (4^3+21)$	1424423913	$(9^8+7^6-5-4) * (32+1)$
1420541331	$(9^8-7-6-5+4) * (32+1)$	1424424045	$(9^8+7^6-5) * (4^3+21)$
1420541433	$((9^8-7) * (6+5)-43) * (2+1)$	1424424177	$(9^8+7^6-5+4) * (32+1)$
1420541463	$(9^8-7+6-5-4) * (32+1)$	1424424243	$(9^8+7^6+5-4) * (32+1)$
1420541496	$(9^8*(7-6)-5-4) * (32+1)$	1424424375	$(9^8+7^6+5) * (4^3+21)$
1420541640	$(9^8-7/(6+5)-4) * (32+1)$	1424424507	$(9^8+7^6+5+4) * (32+1)$
1420541646	$(9^8/(7/(6+5))-4-3) * 21$	1424424870	$(9^8+7^6+5^4) * (32+1)$
1420541661	$(9^8-7-6+5+4) * (32+1)$	1424444835	$(9^8+7^6+5^4) * (32+1)$
1420541682	$(9^8+7/(6+5)-4) * (32+1)$	1431303706	$(9^8+7) * (6-5/4) / 3 * 21$
1420541691	$((9^8-7) * (6+5)+43) * (2+1)$	1434473856	$-9 * -8^*-76 * (-5-4^3^2+1)$
1420541727	$(9^8-7+6-5+4) * (32+1)$	1434479319	$-9 * (-8^*-76 * (-5-4^3^2+1)+1)$
1420541762	$9^8 * (7^6-5-4) - 32 + 1$	1434479400	$-9 * -8^* (-76 * (-5-4^3^2+1)+1)$
1420541765	$(9^8/7 * (6+5)-4/3) * 21$	1439154600	$(9^8+(-7^6)^5^4) * -3-21$
1420541769	$9^8 * (7^6-5-4) - 3 - 21$	1439154618	$(9^8+(-7^6)^5^4) * -3-2-1$
1420541775	$9^8 * (7^6-5-4) + 3 - 21$	1439154619	$(9^8+(7^6)^5^4) * -3-2^1$
1420541787	$9^8 * (7^6-5-4) - 3 - 2 - 1$	1439154620	$(9^8+(7^6)^5^4) * -3-2+1$
1420541788	$9^8 * (7^6-5-4) - 3 - 2^1$	1439154622	$(9^8+(7^6)^5^4) * -3+2-1$
1420541789	$9^8 * -7^6^5-4+3^21$	1439154623	$(9^8+(7^6)^5^4) * -3+2^1$
1420541797	$9^8 * -7^6^5+4+3^21$	1439154624	$(9^8+(7^6)^5^4) * -3+2+1$
1420541798	$9^8 * (7^6-5-4) + 3 + 2^1$	1439154642	$(9^8+(-7^6)^5^4) * -3+21$
1420541799	$9^8 * (7^6-5-4) + 3 + 2 + 1$	1439953746	$(9^8+7^6^5-4) * (32+1)$
1420541811	$9^8 * (7^6-5-4) - 3 + 21$	1439954010	$(9^8+7^6^5+4) * (32+1)$
1420541817	$9^8 * (7^6-5-4) + 3 + 21$	1442065151	$(9^8 * (7+6+54) - 3) / 2 - 1$
1420541824	$9^8 * (7^6-5-4) + 32 - 1$	1442065152	$(9^8 * (76-5-4) - 3) / 2 + 1$
1420541859	$(9^8+7-6+5-4) * (32+1)$	1442065153	$(9^8 * (7+6+54) - 3) / 2 + 1$
1420541895	$((9^8+7) * (6+5)-43) * (2+1)$	1442065154	$(9^8 * (76-5-4) + 3) / 2 - 1$
1420541904	$(9^8-7/(6+5)+4) * (32+1)$	1442065155	$(9^8 * (7+6+54) + 3) / 2^1$
1420541925	$(9^8+7+6-5-4) * (32+1)$	1442065156	$(9^8 * (76-5-4) + 3) / 2 + 1$
1420541940	$(9^8/(7/(6+5))+4+3) * 21$	1447271562	$(9^8-7+(6^5)^4) * (32+1)$
1420541946	$(9^8+7/(6+5)+4) * (32+1)$	1447272024	$(9^8+7+(6^5)^4) * (32+1)$
1420542090	$(9^8*(7-6)+5+4) * (32+1)$	1452790431	$(9^8+7^6^5^4) * 32-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1452790432	$(9^8+7^6*5^4)*32/1$	1506633940	$(9^8-7*6+5)*(4+32-1)$
1452790433	$(9^8+7^6*5^4)*32+1$	1506634605	$(9^8-7-6-5)*(4+32-1)$
1452827070	$(9^8+7)*6*5*(4/32+1)$	1506634759	$(9^8-7-6)*5*(4+3)-21$
1454022575	$9^8*76/(5/4+3-2)-1$	1506634801	$(9^8-7-6)*5*(4+3)+21$
1454022577	$9^8*76/(5/4+3-2)+1$	1506634889	$(9^8*7-65-4)*(3+2)-1$
1463588213	$(9^8-7)*(6^5+4)-3*21$	1506634890	$(9^8*7-65-4)*(3+2)^{\wedge}1$
1463588243	$(9^8-7)*(6^5+4)-32-1$	1506634891	$(9^8*7-65-4)*(3+2)+1$
1463588244	$(9^8-7)*(6^5+4)-32*1$	1506634909	$(9^8*7-65)*(4+3-2)-1$
1463588245	$(9^8-7)*(6^5+4)-32+1$	1506634910	$(9^8*7-65)*(4+3-2)^{\wedge}1$
1463588252	$(9^8-7)*(6^5+4)-3-21$	1506634911	$(9^8*7-65)*(4+3-2)+1$
1463588255	$(9^8-7)*(6^5-5+4^{\wedge}3)-21$	1506634929	$(9^8*7-65+4)*(3+2)-1$
1463588258	$(9^8-7)*(6^5+4)+3-21$	1506634930	$(9^8*7-65+4)*(3+2)^{\wedge}1$
1463588294	$(9^8-7)*(6^5+4)-3+21$	1506634931	$(9^8*7-65+4)*(3+2)+1$
1463588297	$(9^8-7)*(6^5-5+4^{\wedge}3)+21$	1506634934	$(9^8*7-6-54)*(3+2)-1$
1463588300	$(9^8-7)*(6^5+4)+3+21$	1506634935	$(9^8*7-6-54)*(3+2)^{\wedge}1$
1463588307	$(9^8-7)*(6^5+4)+32-1$	1506634936	$(9^8*7-6-54)*(3+2)+1$
1463588308	$(9^8-7)*(6^5+4)+32*1$	1506634955	$(9^8-7-6+5)*(4+32-1)$
1463588309	$(9^8-7)*(6^5+4)+32+1$	1506634994	$(9^8*7+6-54)*(3+2)-1$
1463588339	$(9^8-7)*(6^5+4)+3*21$	1506634995	$(9^8*7+6-54)*(3+2)/1$
1463588689	$(9^8+7)*(6^5+4)-3*21$	1506634996	$(9^8*7+6-54)*(3+2)+1$
1463588719	$(9^8+7)*(6^5+4)-32-1$	1506635025	$(9^8-7+6-5)*(4+32-1)$
1463588720	$(9^8+7)*(6^5+4)-32/1$	1506635058	$(9^8*7-6)*5+(4+3)*-21$
1463588721	$(9^8+7)*(6^5+4)-32+1$	1506635060	$(9^8*(7-6)-5)*(4+32-1)$
1463588728	$(9^8+7)*(6^5+4)-3-21$	1506635073	$(9^8*7-6)*5-4*(32+1)$
1463588731	$(9^8+7)*(-6^5+4^{\wedge}3)-21$	1506635081	$(9^8*7-6)*5-4*(32-1)$
1463588734	$(9^8+7)*(6^5+4)+3-21$	1506635095	$(9^8+7-6-5)*(4+32-1)$
1463588770	$(9^8+7)*(6^5+4)-3+21$	1506635109	$(9^8*7-6)*5-4*(3+21)$
1463588773	$(9^8+7)*(-6^5+4^{\wedge}3)+21$	1506635133	$(9^8*7+6)*5-4*(32+1)$
1463588776	$(9^8+7)*(6^5+4)+3+21$	1506635337	$(9^8*7-6)*5+4*(32+1)$
1463588783	$(9^8+7)*(6^5+4)+32-1$	1506635361	$(9^8*7+6)*5+4*(3+21)$
1463588784	$(9^8+7)*(6^5+4)+32/1$	1506635375	$(9^8-7+6+5)*(4+32-1)$
1463588785	$(9^8+7)*(6^5+4)+32+1$	1506635389	$(9^8*7+6)*5+4*(32-1)$
1463588815	$(9^8+7)*(6^5+4)+3*21$	1506635397	$(9^8*7+6)*5+4*(32+1)$
1469390625	$-9/(-8-7)^{\wedge}-6*(-5*4/(3/2))-1$	1506635412	$(9^8*7+6)*5+(4+3)*21$
1475789839	$-9*-87+(-6-5*-4)^{\wedge}(3^{\wedge}2-1)$	1506635445	$(9^8+7-6+5)*(4+32-1)$
1485111872	$(9^8*((7+6)*5+4)-3)/2-1$	1506635474	$(9^8*7-6+54)*(3+2)-1$
1485111873	$(9^8*((7+6)*5+4)-3)/2^{\wedge}1$	1506635475	$(9^8*7-6+54)*(3+2)^{\wedge}1$
1485111874	$(9^8*((7+6)*5+4)-3)/2+1$	1506635476	$(9^8*7-6+54)*(3+2)+1$
1485111875	$(9^8*((7+6)*5+4)+3)/2-1$	1506635515	$(9^8+7+6-5)*(4+32-1)$
1485111876	$(9^8*((7+6)*5+4)+3)/2/1$	1506635534	$(9^8*7+6+54)*(3+2)-1$
1485111877	$(9^8*((7+6)*5+4)+3)/2+1$	1506635535	$(9^8*7+6+54)*(3+2)/1$
1494663424	$9/8^{\wedge}-7+(6-5*4)^{\wedge}(3^{\wedge}2-1)$	1506635536	$(9^8*7+6+54)*(3+2)+1$
1500512149	$-9-8+7*(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$	1506635539	$(9^8*7+65-4)*(3+2)-1$
1500512151	$-9-8+7*(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$	1506635540	$(9^8*7+65-4)*(3+2)*1$
1500512165	$-9-(-8-7*(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2))-1$	1506635541	$(9^8*7+65-4)*(3+2)+1$
1500512174	$(-9+8)*-7*(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$	1506635559	$(9^8*7+65)*5*(4+3-2)-1$
1500512240	$9*8+7*(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$	1506635560	$(9^8*7+65)*(4+3-2)/1$
1502517345	$(9^8-7^{\wedge}6-5)*(4+32-1)$	1506635561	$(9^8*7+65)*(4+3-2)+1$
1502517492	$((9^8-7^{\wedge}6)*5-4)/(3/21)$	1506635579	$(9^8*7+65+4)*(3+2)-1$
1502517499	$(9^8-7^{\wedge}6)*5*(4+3)-21$	1506635580	$(9^8*7+65+4)*(3+2)*1$
1502517541	$(9^8-7^{\wedge}6)*5*(4+3)+21$	1506635581	$(9^8*7+65+4)*(3+2)+1$
1502517548	$((9^8-7^{\wedge}6)*5+4)/(3/21)$	1506635669	$(9^8+7+6)*5*(4+3)-21$
1502517695	$(9^8-7^{\wedge}6+5)*(4+32-1)$	1506635711	$(9^8+7+6)*5*(4+3)+21$
1506555698	$(9^8*7-6)*5-43^{\wedge}(2+1)$	1506635865	$(9^8+7+6+5)*(4+32-1)$
1506555758	$(9^8*7+6)*5-43^{\wedge}(2+1)$	1506636530	$(9^8+7*6-5)*(4+32-1)$
1506632572	$(9^8-76)*5*(4+3)-2-1$	1506636534	$(9^8*7+65*4)*(3+2)-1$
1506632573	$(9^8-76)*5*(4+3)-2/1$	1506636535	$(9^8*7+65*4)*(3+2)^{\wedge}1$
1506632574	$(9^8-76)*5*(4+3)-2+1$	1506636536	$(9^8*7+65*4)*(3+2)+1$
1506632576	$(9^8-76)*5*(4+3)+2-1$	1506636609	$(9^8*7+6)*5+4^{\wedge}3*21$
1506632577	$(9^8-76)*5*(4+3)+2/1$	1506636677	$((9^8+7*6)*5-4)/(3/21)$
1506632578	$(9^8-76)*5*(4+3)+2+1$	1506636684	$(9^8+7*6)*5*(4+3)-21$
1506633590	$(9^8*7*6-5)*(4+32-1)$	1506636726	$(9^8+7*6)*5*(4+3)+21$
1506633614	$(9^8*7-6*54)*(3+2)-1$	1506636733	$((9^8+7*6)*5+4)/(3/21)$
1506633616	$(9^8*7-6*54)*(3+2)+1$	1506636854	$(9^8*7+6*54)*(3+2)-1$
1506633737	$((9^8-7*6)*5-4)/(3/21)$	1506636856	$(9^8*7+6*54)*(3+2)+1$
1506633744	$(9^8-7*6)*5*(4+3)-21$	1506636880	$(9^8+7*6+5)*(4+32-1)$
1506633786	$(9^8-7*6)*5*(4+3)+21$	1506637892	$(9^8+76)*5*(4+3)-2-1$
1506633793	$((9^8-7*6)*5+4)/(3/21)$	1506637893	$(9^8+76)*5*(4+3)-2/1$
1506633861	$(9^8*7-6)*5-4^{\wedge}3*21$	1506637894	$(9^8+76)*5*(4+3)-2+1$
1506633934	$(9^8*7-65*4)*(3+2)-1$	1506637896	$(9^8+76)*5*(4+3)+2-1$
1506633935	$(9^8*7-65*4)*(3+2)^{\wedge}1$	1506637897	$(9^8+76)*5*(4+3)+2/1$
1506633936	$(9^8*7-65*4)*(3+2)+1$	1506637898	$(9^8+76)*5*(4+3)+2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1506714712	$(9^8 \cdot 7 - 6) \cdot 5 + 43^{\wedge}(2+1)$	1588375479	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5) \cdot (4+32+1)$
1506714772	$(9^8 \cdot 7 + 6) \cdot 5 + 43^{\wedge}(2+1)$	1588375849	$(9^8 - 7^{\wedge}6 + 5) \cdot (4+32+1)$
1510752775	$(9^8 + 7^{\wedge}6 - 5) \cdot (4+32-1)$	1590110046	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge}5 / 4 - 3) \cdot 21$
1510752922	$((9^8 + 7^{\wedge}6) \cdot 5 - 4) / (3/21)$	1590110172	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge}5 / 4 + 3) \cdot 21$
1510752929	$(9^8 + 7^{\wedge}6) \cdot 5 \cdot (4+3) - 21$	1592726827	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43^{\wedge}2 - 1$
1510752971	$(9^8 + 7^{\wedge}6) \cdot 5 \cdot (4+3) + 21$	1592726828	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43^{\wedge}2 + 1$
1510752978	$((9^8 + 7^{\wedge}6) \cdot 5 + 4) / (3/21)$	1592726829	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43^{\wedge}2 + 1$
1510753125	$(9^8 + 7^{\wedge}6 + 5) \cdot (4+32-1)$	1592726938	$(9^8 - 7 \cdot 6 - 5) \cdot (4+32+1)$
1515280077	$(9^8 + 7^{\wedge}6 + 5) / 4 \cdot 3 - 21$	1592727308	$(9^8 - 7 \cdot 6 + 5) \cdot (4+32+1)$
1515280119	$(9^8 + 7^{\wedge}6 + 5) / 4 \cdot 3 + 21$	1592728011	$(9^8 - 7 - 6 - 5) \cdot (4+32+1)$
1528158591	$(9^8 \cdot (76 - 5) - 4 - 3) / 2 - 1$	1592728381	$(9^8 - 7 - 6 + 5) \cdot (4+32+1)$
1528158592	$(9^8 \cdot (76 - 5) - 4 - 3) / 2 + 1$	1592728397	$(9^8 - 7) \cdot (6 \cdot 5 + 4 + 3) - 21$
1528158593	$(9^8 \cdot (76 - 5) - 4 - 3) / 2 + 1$	1592728439	$(9^8 - 7) \cdot (6 \cdot 5 + 4 + 3) + 21$
1528158594	$(9^8 \cdot (76 - 5) - 4 + 3) / 2 - 1$	1592728455	$(9^8 - 7 + 6 - 5) \cdot (4+32+1)$
1528158595	$(9^8 \cdot (76 - 5) + 4 - 3) / 2 - 1$	1592728492	$(9^8 \cdot (7 - 6) - 5) \cdot (4+32+1)$
1528158596	$(9^8 \cdot (76 - 5) - 4 + 3) / 2 + 1$	1592728529	$(9^8 + 7 - 6 - 5) \cdot (4+32+1)$
1528158597	$(9^8 \cdot (76 - 5) + 4 - 3) / 2 + 1$	1592728548	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 32 - 1$
1528158598	$(9^8 \cdot (76 - 5) + 4 + 3) / 2 - 1$	1592728549	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 32 + 1$
1528158599	$(9^8 \cdot (76 - 5) + 4 + 3) / 2 + 1$	1592728550	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 32 + 1$
1528158600	$(9^8 \cdot (76 - 5) + 4 + 3) / 2 + 1$	1592728590	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43 \cdot 2 - 1$
1528817976	$-9 \cdot 8 \cdot (-76 - 5) \cdot (-4 \cdot 3^{\wedge}2 + 1)$	1592728591	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43 \cdot 2 + 1$
1549679615	$(9^8 - (7+6) \cdot 5) \cdot (4+32) - 1$	1592728592	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 - 21$
1549679617	$(9^8 - (7+6) \cdot 5) \cdot (4+32) + 1$	1592728610	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 \cdot 21$
1549681379	$((9^8 - 7) \cdot 6 - 54) \cdot 3 \cdot 2 - 1$	1592728611	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 - 2 \cdot 1$
1549681380	$((9^8 - 7) \cdot 6 - 54) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1592728612	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 - 2 + 1$
1549681381	$((9^8 - 7) \cdot 6 - 54) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1592728614	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 + 2 - 1$
1549681827	$(9^8 \cdot (7+6+5) - 4 \cdot 3) \cdot 2 - 1$	1592728615	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 + 2 \cdot 1$
1549681828	$(9^8 \cdot (7+6+5) - 4 \cdot 3) \cdot 2 / 1$	1592728616	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 + 2 + 1$
1549681829	$(9^8 \cdot (7+6+5) - 4 \cdot 3) \cdot 2 + 1$	1592728618	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 - 3 \cdot 21$
1549681869	$(9^8 \cdot (7+6+5) - 43) \cdot 2 - 1$	1592728631	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43 - 2 - 1$
1549681870	$(9^8 \cdot (7+6+5) - 43) \cdot 2 / 1$	1592728632	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43 - 2 \cdot 1$
1549681871	$(9^8 \cdot (7+6+5) - 43) \cdot 2 + 1$	1592728633	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43 - 2 + 1$
1549681883	$((9^8 + 7) \cdot 6 - 54) \cdot 3 \cdot 2 - 1$	1592728634	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 + 21$
1549681885	$((9^8 + 7) \cdot 6 - 54) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1592728635	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43 - 2 - 1$
1549682027	$((9^8 - 7) \cdot 6 + 54) \cdot 3 \cdot 2 - 1$	1592728636	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43 + 2 \cdot 1$
1549682029	$((9^8 - 7) \cdot 6 + 54) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1592728637	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 43 + 2 + 1$
1549682041	$(9^8 \cdot (7+6+5) + 43) \cdot 2 - 1$	1592728642	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 - 32 + 1$
1549682042	$(9^8 \cdot (7+6+5) + 43) \cdot 2 + 1$	1592728644	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 - 21$
1549682043	$(9^8 \cdot (7+6+5) + 43) \cdot 2 + 1$	1592728645	$9^8 \cdot (-7 + (6+5) \cdot 4) - 32 \cdot 1$
1549682083	$(9^8 \cdot (7+6+5) + 4 \cdot 3) \cdot 2 - 1$	1592728646	$9^8 \cdot (-7 + (6+5) \cdot 4) - 32 + 1$
1549682084	$(9^8 \cdot (7+6+5) + 4 \cdot 3) \cdot 2 / 1$	1592728648	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 - 32 - 1$
1549682085	$(9^8 \cdot (7+6+5) + 4 \cdot 3) \cdot 2 + 1$	1592728649	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 - 32 / 1$
1549682531	$((9^8 + 7) \cdot 6 + 54) \cdot 3 \cdot 2 - 1$	1592728650	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 - 32 + 1$
1549682532	$((9^8 + 7) \cdot 6 + 54) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1592728657	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 - 3 - 21$
1549682533	$((9^8 + 7) \cdot 6 + 54) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1592728659	$9^8 \cdot (-7 + (6+5) \cdot 4) + 3 - 21$
1549684295	$(9^8 + (7+6) \cdot 5) \cdot (4+32) - 1$	1592728662	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 - 2 - 1$
1549684297	$(9^8 + (7+6) \cdot 5) \cdot (4+32) + 1$	1592728663	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 + 3 - 21$
1554464924	$9^8 / (7/65) \cdot (4 - 3^{\wedge}2 - 2) - 1$	1592728664	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 - 2 + 1$
1554464926	$9^8 / (7/65) \cdot (4 - 3^{\wedge}2 - 2) + 1$	1592728665	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 - 3 \cdot 2 + 1$
1563641540	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge}5 - 4) \cdot 3 \cdot 2 - 1$	1592728666	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 \cdot 3 + 2 - 1$
1563641541	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge}5 - 4) \cdot 3 \cdot 2 / 1$	1592728670	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 - 3 / (2 - 1)$
1563641542	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge}5 - 4) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1592728684	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 + 3^{\wedge}2 - 1$
1563641612	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge}5 + 4) \cdot 3 \cdot 2 - 1$	1592728688	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 \cdot 3 - 2 + 1$
1563641613	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge}5 + 4) \cdot 3 \cdot 2 / 1$	1592728689	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 + 3 \cdot 2 - 1$
1563641614	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge}5 + 4) \cdot 3 \cdot 2 + 1$	1592728690	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 \cdot 3 + 2 - 1$
1563821636	$9^8 \cdot 7 \cdot 6 - (5 \cdot 4)^{\wedge}3 - 21$	1592728691	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 - 3 + 21$
1563821678	$9^8 \cdot 7 \cdot 6 - (5 \cdot 4)^{\wedge}3 + 21$	1592728692	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 \cdot 3 + 2 + 1$
1571205060	$(9^8 - 7) \cdot (6 \cdot 5 + 43) / 2 - 1$	1592728695	$9^8 \cdot (-7 + (6+5) \cdot 4) - 3 + 21$
1571205062	$(9^8 - 7) \cdot (6 \cdot 5 + 43) / 2 + 1$	1592728697	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 + 3 + 21$
1571205314	$(9^8 \cdot (7 \cdot (6+5) - 4) - 3) / 2 - 1$	1592728704	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 + 32 - 1$
1571205315	$(9^8 \cdot (7 \cdot (6+5) - 4) - 3) / 2 + 1$	1592728705	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 + 3 + 21$
1571205316	$(9^8 \cdot (7 \cdot (6+5) - 4) - 3) / 2 + 1$	1592728706	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) - 4 + 32 + 1$
1571205317	$(9^8 \cdot (7 \cdot (6+5) - 4) + 3) / 2 - 1$	1592728708	$9^8 \cdot (-7 + (6+5) \cdot 4) + 32 - 1$
1571205318	$(9^8 \cdot (7 \cdot (6+5) - 4) + 3) / 2 + 1$	1592728709	$9^8 \cdot (-7 + (6+5) \cdot 4) + 32 \cdot 1$
1571205319	$(9^8 \cdot (7 \cdot (6+5) - 4) + 3) / 2 + 1$	1592728710	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 \cdot 3 + 21$
1571205571	$(9^8 + 7) \cdot (6 \cdot 5 + 43) / 2 - 1$	1592728712	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 + 32 - 1$
1571205573	$(9^8 + 7) \cdot (6 \cdot 5 + 43) / 2 + 1$	1592728717	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 43 - 2 - 1$
1577601126	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge}5 + 4) \cdot (3 - 21)$	1592728718	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 43 - 2 \cdot 1$
1577601270	$(9^8 - (7 \cdot 6)^{\wedge}5 - 4) \cdot (3 - 21)$	1592728719	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 43 - 2 + 1$
1577643396	$(9^8 - 7^{\wedge}6) \cdot (-5/4 + 3) \cdot 21$	1592728720	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 4 \cdot 3 - 21$
1581966519	$(9^8 - 7 - 6) \cdot (-5/4 + 3) \cdot 21$	1592728721	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 43 + 2 - 1$
1581966960	$(9^8 - 7 + 6) \cdot (-5/4 + 3) \cdot 21$	1592728722	$9^8 \cdot (7 \cdot 6 - 5) + 43 + 2 \cdot 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1592728723	$9^8 * (7^6 - 5) + 43 + 2 + 1$	1621426470	$9^8 * (-7 + 6 * 5^4) / 3 - 21$
1592728736	$9^8 * (7^6 - 5) - 4 + 3 * 21$	1621426484	$(9^8 * (-7 / 6 + 5^4) - 3) * 2 - 1$
1592728738	$9^8 * (7^6 - 5) + 4^3 - 2 - 1$	1621426485	$(9^8 * (7 / 6 - 5^4) + 3) * -2 / 1$
1592728739	$9^8 * (7^6 - 5) + 4^3 - 2^{\wedge} 1$	1621426486	$(9^8 * (-7 / 6 + 5^4) - 3) * 2 + 1$
1592728740	$9^8 * (7^6 - 5) + 4^3 - 2 + 1$	1621426488	$9^8 * (-7 + 6 * 5^4) / 3 - 2 - 1$
1592728742	$9^8 * (7^6 - 5) + 4^3 + 2 - 1$	1621426489	$9^8 * (-7 + 6 * 5^4) / 3 - 2^{\wedge} 1$
1592728743	$9^8 * (7^6 - 5) + 4^3 + 2 * 1$	1621426493	$9^8 * (-7 + 6 * 5^4) / 3 + 2^{\wedge} 1$
1592728744	$9^8 * (7^6 - 5) + 4 + 3 * 21$	1621426494	$9^8 * (-7 + 6 * 5^4) / 3 + 2 + 1$
1592728762	$9^8 * (7^6 - 5) + 4^3 + 21$	1621426496	$(9^8 * (-7 / 6 + 5^4) + 3) * 2 - 1$
1592728763	$9^8 * (7^6 - 5) + 43 * 2^{\wedge} 1$	1621426497	$(9^8 * (7 / 6 - 5^4) - 3) * -2 / 1$
1592728764	$9^8 * (7^6 - 5) + 43 * 2 + 1$	1621426498	$(9^8 * (-7 / 6 + 5^4) + 3) * 2 + 1$
1592728804	$9^8 * (7^6 - 5) + 4 * 32 - 1$	1621426512	$9^8 * (-7 + 6 * 5^4) / 3 + 21$
1592728805	$9^8 * (7^6 - 5) + 4 * 32^{\wedge} 1$	1631304733	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (-5 + 43) - 2 - 1$
1592728806	$9^8 * (7^6 - 5) + 4 * 32 + 1$	1631304734	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (-5 + 43) - 2^{\wedge} 1$
1592728825	$(9^8 - 7 + 6 + 5) * (4 + 32 + 1)$	1631304735	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (-5 + 43) - 2 + 1$
1592728862	$(9^8 * (7 - 6) + 5) * (4 + 32 + 1)$	1631304737	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (-5 + 43) + 2 - 1$
1592728899	$(9^8 + 7 - 6 + 5) * (4 + 32 + 1)$	1631304738	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (-5 + 43) + 2^{\wedge} 1$
1592728915	$(9^8 + 7) * (6 * 5 + 4 + 3) - 21$	1631304739	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (-5 + 43) + 2 + 1$
1592728957	$(9^8 + 7) * (6 * 5 + 4 + 3) + 21$	1635771397	$(9^8 * 76 - (5^4)^{\wedge} 3) / 2 - 1$
1592728973	$(9^8 + 7 + 6 - 5) * (4 + 32 + 1)$	1635771398	$(9^8 * 76 - (5^4)^{\wedge} 3) / 2^{\wedge} 1$
1592729343	$(9^8 + 7 + 6 + 5) * (4 + 32 + 1)$	1635771399	$(9^8 * 76 - (5^4)^{\wedge} 3) / 2 + 1$
1592730046	$(9^8 + 7 * 6 - 5) * (4 + 32 + 1)$	1635773799	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 + 43) - 2 - 1$
1592730416	$(9^8 + 7 * 6 + 5) * (4 + 32 + 1)$	1635773800	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 + 43) - 2^{\wedge} 1$
1592730525	$9^8 * (7^6 - 5) + 43^{\wedge} 2 - 1$	1635773801	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 + 43) - 2 + 1$
1592730526	$9^8 * (7^6 - 5) + 43^{\wedge} 2^{\wedge} 1$	1635773803	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 + 43) + 2 - 1$
1592730527	$9^8 * (7^6 - 5) + 43^{\wedge} 2 + 1$	1635773804	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 + 43) + 2^{\wedge} 1$
1595888359	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge} 4) * (3 + 2) - 1$	1635773805	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 + 43) + 2 + 1$
1595888360	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge} 4) * (3 + 2) * 1$	1635774901	$(9^8 - 7 - 6) * (-5 + 43) - 2 - 1$
1595888361	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge} 4) * (3 + 2) + 1$	1635774902	$(9^8 - 7 - 6) * (-5 + 43) - 2^{\wedge} 1$
1597081505	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5) * (4 + 32 + 1)$	1635774903	$(9^8 - 7 - 6) * (-5 + 43) - 2 + 1$
1597081875	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5) * (4 + 32 + 1)$	1635774905	$(9^8 - 7 - 6) * (-5 + 43) + 2 - 1$
1604256805	$(9^8 - (76^{\wedge} 5 - 4) / 3) * -2 - 1$	1635774906	$(9^8 - 7 - 6) * (-5 + 43) + 2^{\wedge} 1$
1604256806	$(9^8 - (76^{\wedge} 5 - 4) / 3) * -2^{\wedge} 1$	1635774907	$(9^8 - 7 - 6) * (-5 + 43) + 2 + 1$
1604256807	$(9^8 - (76^{\wedge} 5 - 4) / 3) * -2 + 1$	1635775083	$(9^8 * -76 + 5^{\wedge} 4 + 3) / -2 - 1$
1607057583	$(9^8 * 7 / 6 - 5^4) * 32 - 1$	1635775084	$(9^8 * 76 - 5^{\wedge} 4 - 3) / 2^{\wedge} 1$
1607057584	$(9^8 * 7 / 6 - 5^4) * 32 / 1$	1635775085	$(9^8 * -76 + 5^{\wedge} 4 + 3) / -2 + 1$
1607057585	$(9^8 * 7 / 6 - 5^4) * 32 + 1$	1635775086	$(9^8 * -76 + 5^{\wedge} 4 - 3) / -2 - 1$
1607076943	$(9^8 * 7 / 6 - 5^4) * 32 - 1$	1635775087	$(9^8 * 76 - 5^{\wedge} 4 + 3) / 2^{\wedge} 1$
1607076944	$(9^8 * 7 / 6 - 5^4) * 32 / 1$	1635775088	$(9^8 * -76 + 5^{\wedge} 4 - 3) / -2 + 1$
1607076945	$(9^8 * 7 / 6 - 5^4) * 32 + 1$	1635775111	$(9^8 - 7) * 6 * (5 + 4 / 3) - 21$
1607077295	$(9^8 * 7 / 6 - 5 - 4) * 32 - 1$	1635775153	$(9^8 - 7) * 6 * (5 + 4 / 3) + 21$
1607077296	$(9^8 * 7 / 6 - 5 - 4) * 32^{\wedge} 1$	1635775237	$(9^8 * 76 - 5 * 4^{\wedge} 3) / 2 - 1$
1607077297	$(9^8 * 7 / 6 - 5 - 4) * 32 + 1$	1635775238	$(9^8 * 76 - 5 * 4^{\wedge} 3) / 2^{\wedge} 1$
1607077536	$(9^8 * -7 * 6 + 54) * (3^{\wedge} 2 - 1)$	1635775239	$(9^8 * 76 - 5 * 4^{\wedge} 3) / 2 + 1$
1607077543	$(9^8 * 7 / 6 - 5 / 4) * 32 - 1$	1635775357	$(9^8 - 7 + 6) * (-5 + 43) - 2 - 1$
1607077544	$(9^8 * 7 / 6 - 5 / 4) * 32 / 1$	1635775358	$(9^8 - 7 + 6) * (-5 + 43) - 2^{\wedge} 1$
1607077545	$(9^8 * 7 / 6 - 5 / 4) * 32 + 1$	1635775359	$(9^8 - 7 + 6) * (-5 + 43) - 2 + 1$
1607077551	$(9^8 * 7 / 6 - 5 + 4) * 32 - 1$	1635775361	$(9^8 - 7 + 6) * (-5 + 43) + 2 - 1$
1607077552	$(9^8 * 7 / 6 - 5 + 4) * 32^{\wedge} 1$	1635775362	$(9^8 - 7 + 6) * (-5 + 43) + 2^{\wedge} 1$
1607077553	$(9^8 * 7 / 6 - 5 + 4) * 32 + 1$	1635775363	$(9^8 - 7 + 6) * (-5 + 43) + 2 + 1$
1607077615	$(9^8 * 7 / 6 + 5 - 4) * 32 - 1$	1635775367	$(9^8 * 76 - 5 * 4 * 3) / 2 - 1$
1607077616	$(9^8 * 7 / 6 + 5 - 4) * 32 / 1$	1635775368	$(9^8 * 76 - 5 * 4 * 3) / 2 / 1$
1607077617	$(9^8 * 7 / 6 + 5 - 4) * 32 + 1$	1635775369	$(9^8 * 76 - 5 * 4 * 3) / 2 + 1$
1607077623	$(9^8 * 7 / 6 + 5 / 4) * 32 - 1$	1635775391	$(9^8 * 76 - 5 - 4 - 3) / 2 - 1$
1607077624	$(9^8 * 7 / 6 + 5 / 4) * 32 / 1$	1635775392	$(9^8 * 76 - 5 - 4 - 3) / 2^{\wedge} 1$
1607077625	$(9^8 * 7 / 6 + 5 / 4) * 32 + 1$	1635775393	$(9^8 * 76 - 5 - 4 - 3) / 2 + 1$
1607077632	$(9^8 * -7 * 6 - 54) * (3^{\wedge} 2 - 1)$	1635775394	$(9^8 * 76 - 5 - 4 + 3) / 2 - 1$
1607077871	$(9^8 * 7 / 6 + 5 + 4) * 32 - 1$	1635775402	$(9^8 * 76 + 5 + 4 - 3) / 2 + 1$
1607077872	$(9^8 * 7 / 6 + 5 + 4) * 32 / 1$	1635775403	$(9^8 * 76 + 5 + 4 + 3) / 2 - 1$
1607077873	$(9^8 * 7 / 6 + 5 + 4) * 32 + 1$	1635775404	$(9^8 * 76 + 5 + 4 + 3) / 2^{\wedge} 1$
1607078223	$(9^8 * 7 / 6 + 5^4) * 32 - 1$	1635775405	$(9^8 * 76 + 5 + 4 + 3) / 2 + 1$
1607078224	$(9^8 * 7 / 6 + 5^4) * 32 / 1$	1635775427	$(9^8 * 76 + 5 * 4 * 3) / 2 - 1$
1607078225	$(9^8 * 7 / 6 + 5^4) * 32 + 1$	1635775428	$(9^8 * 76 + 5 * 4 * 3) / 2^{\wedge} 1$
1607097583	$(9^8 * 7 / 6 + 5^{\wedge} 4) * 32 - 1$	1635775429	$(9^8 * 76 + 5 * 4 * 3) / 2 + 1$
1607097584	$(9^8 * 7 / 6 + 5^{\wedge} 4) * 32^{\wedge} 1$	1635775433	$(9^8 + 7 - 6) * (-5 + 43) - 2 - 1$
1607097585	$(9^8 * 7 / 6 + 5^{\wedge} 4) * 32 + 1$	1635775434	$(9^8 + 7 - 6) * (-5 + 43) - 2^{\wedge} 1$
1614252035	$(9^8 * (76 - 5 + 4) - 3) / 2 - 1$	1635775435	$(9^8 + 7 - 6) * (-5 + 43) - 2 + 1$
1614252036	$(9^8 * (76 - 5 + 4) - 3) / 2 / 1$	1635775437	$(9^8 + 7 - 6) * (-5 + 43) + 2 - 1$
1614252037	$(9^8 * (76 - 5 + 4) - 3) / 2 + 1$	1635775438	$(9^8 + 7 - 6) * (-5 + 43) + 2^{\wedge} 1$
1614252038	$(9^8 * (76 - 5 + 4) + 3) / 2 - 1$	1635775439	$(9^8 + 7 - 6) * (-5 + 43) + 2 + 1$
1614252039	$(9^8 * (76 - 5 + 4) + 3) / 2 / 1$	1635775557	$(9^8 * 76 + 5 * 4^{\wedge} 3) / 2 - 1$
1614252040	$(9^8 * (76 - 5 + 4) + 3) / 2 + 1$	1635775558	$(9^8 * 76 + 5 * 4^{\wedge} 3) / 2 * 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1635775559	$(9^8 * 76 + 5^4 * 3) / 2 + 1$	1678822233	$(9^8 * (7+6) - 5+43) * (2+1)$
1635775643	$(9^8 + 7) * 6 * (5+4/3) - 21$	1678822263	$(9^8 * (7+6) + 5+43) * (2+1)$
1635775685	$(9^8 + 7) * 6 * (5+4/3) + 21$	1678822272	$(9^8 * (7+6) + 54 - 3) * (2+1)$
1635775708	$(9^8 * 76 + 5^4 * 3) / 2 - 1$	1678822278	$(9^8 * (7+6) + 54) * 3 - 2 - 1$
1635775709	$(9^8 * 76 + 5^4 * 3) / 2 / 1$	1678822279	$(9^8 * (7+6) + 54) * 3 - 2 * 1$
1635775710	$(9^8 * 76 + 5^4 * 3) / 2 + 1$	1678822280	$(9^8 * (7+6) + 54) * 3 - 2 + 1$
1635775711	$(9^8 * 76 + 5^4 * 3) / 2 - 1$	1678822281	$(9^8 * (7+6) + 54) * 3^{\wedge}(2-1)$
1635775712	$(9^8 * 76 + 5^4 * 3) / 2 / 1$	1678822282	$(9^8 * (7+6) + 54) * 3 + 2 - 1$
1635775713	$(9^8 * 76 + 5^4 * 3) / 2 + 1$	1678822283	$(9^8 * (7+6) + 54) * 3 + 2 * 1$
1635775889	$(9^8 + 7 + 6) * (-5+43) - 2 - 1$	1678822284	$(9^8 * (7+6) + 54) * 3 + 2 + 1$
1635775890	$(9^8 + 7 + 6) * (-5+43) - 2^{\wedge}1$	1678822290	$(9^8 * (7+6) + 54 + 3) * (2+1)$
1635775891	$(9^8 + 7 + 6) * (-5+43) - 2 + 1$	1678822605	$(9^8 * (7+6) + 54 * 3) * (2+1)$
1635775893	$(9^8 + 7 + 6) * (-5+43) + 2 - 1$	1678822764	$(9^8 * (7+6) + 5^4 * 3) * (2+1)$
1635775894	$(9^8 + 7 + 6) * (-5+43) + 2^{\wedge}1$	1678823973	$(9^8 * (7+6) + 5^4) * 3 - 21$
1635775895	$(9^8 + 7 + 6) * (-5+43) + 2 + 1$	1678824015	$(9^8 * (7+6) + 5^4) * 3 + 21$
1635776991	$(9^8 + 7 * 6) * (-5+43) - 2 - 1$	1679294511	$(9^8 * (7+6) + 54^{\wedge}3) * (2+1)$
1635776992	$(9^8 + 7 * 6) * (-5+43) - 2^{\wedge}1$	1693450223	$(-9-8) * (-76^* - 5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1635776993	$(9^8 + 7 * 6) * (-5+43) - 2 + 1$	1693451532	$(-9-8) * -76^* (-5^* - 4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$
1635776995	$(9^8 + 7 * 6) * (-5+43) + 2 - 1$	1697434926	$(9^8 + (7 * 6)^{\wedge}5 * 4) * 3 - 21$
1635776996	$(9^8 + 7 * 6) * (-5+43) + 2^{\wedge}1$	1697434944	$(9^8 + (7 * 6)^{\wedge}5 * 4) * 3 - 2 - 1$
1635776997	$(9^8 + 7 * 6) * (-5+43) + 2 + 1$	1697434945	$(9^8 + (7 * 6)^{\wedge}5 * 4) * 3 - 2^{\wedge}1$
1635779397	$(9^8 * 76 + (5^4)^{\wedge}3) / 2 - 1$	1697434946	$(9^8 + (7 * 6)^{\wedge}5 * 4) * 3 - 2 + 1$
1635779398	$(9^8 * 76 + (5^4)^{\wedge}3) / 2^{\wedge}1$	1697434948	$(9^8 + (7 * 6)^{\wedge}5 * 4) * 3 + 2 - 1$
1635779399	$(9^8 * 76 + (5^4)^{\wedge}3) / 2 + 1$	1697434949	$(9^8 + (7 * 6)^{\wedge}5 * 4) * 3 + 2^{\wedge}1$
1640246057	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (-5+43) - 2 - 1$	1697434950	$(9^8 + (7 * 6)^{\wedge}5 * 4) * 3 + 2 + 1$
1640246058	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (-5+43) - 2^{\wedge}1$	1697434968	$(9^8 + (7 * 6)^{\wedge}5 * 4) * 3 + 21$
1640246059	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (-5+43) - 2 + 1$	1700858531	$(9^8 * -7 + 65^{\wedge}4) * 3^* - 2 - 1$
1640246061	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (-5+43) + 2 - 1$	1700858532	$(9^8 * -7 - 65^{\wedge}4) * 3 / 2^{\wedge} - 1$
1640246062	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (-5+43) + 2^{\wedge}1$	1700858533	$(9^8 * -7 + 65^{\wedge}4) * 3^* - 2 + 1$
1640246063	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (-5+43) + 2 + 1$	1711107438	$(9^8 + 7) * (65 / 4 - 3) * (2+1)$
1657298400	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3/2) - 1$	1714870982	$-9+8 * (-7 + (-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)) - 1$
1657298401	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3/2) / 1$	1714870984	$-9+8 * (-7 + (-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)) + 1$
1657298402	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3/2) + 1$	1714871094	$-9-8 * (-7 - (-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)) - 1$
1657298736	$(9^8 * 7 * (6+5) - 43) / 2 - 1$	1714871096	$-9-8 * (-7 - (-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)) + 1$
1657298737	$(9^8 * 7 * (6+5) - 43) / 2^{\wedge}1$	1717162680	$(9^8 - 7^{\wedge}6 - 5) * (43 - 2 - 1)$
1657298738	$(9^8 * 7 * (6+5) - 43) / 2 + 1$	1717163080	$(9^8 - 7^{\wedge}6 + 5) * (43 - 2 - 1)$
1657298779	$(9^8 * 7 * (6+5) + 43) / 2 - 1$	1721850640	$(9^8 - 7 * 65) * 4^* (3^{\wedge}2 + 1)$
1657298780	$(9^8 * 7 * (6+5) + 43) / 2^{\wedge}1$	1721853640	$(9^8 - 76 * 5) * 4^* (3^{\wedge}2 + 1)$
1657298781	$(9^8 * 7 * (6+5) + 43) / 2 + 1$	1721865768	$((9^8 - 76) * 5 - 4) * (3^{\wedge}2 - 1)$
1657299115	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3/2) - 1$	1721865794	$((9^8 - 76) * 5^4 - 3) * 2^{\wedge}1$
1657299116	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3/2)^{\wedge}1$	1721865806	$((9^8 - 76) * 5^4 + 3) * 2^{\wedge}1$
1657299117	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3/2) + 1$	1721865832	$((9^8 - 76) * 5 + 4) * (3^{\wedge}2 - 1)$
1663501540	$(9^8 - 7^{\wedge}6) * 5 / 4 * (32 - 1)$	1721866960	$(9^8 - 7 * 6 - 5) * (43 - 2 - 1)$
1668059935	$(9^8 - 7 - 6) * 5 / 4 * (32 - 1)$	1721867360	$(9^8 - 7 * 6 + 5) * (43 - 2 - 1)$
1668060400	$(9^8 - 7 + 6) * 5 / 4 * (32 - 1)$	1721868232	$(9^8 - 76 / 5) * 4^* (3^{\wedge}2 + 1)$
1669850910	$-98 * (-7 - 6) * -5^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1721868539	$(9^8 - 7) * 6 * 5^4 / 3 - 21$
1669857182	$-98 * ((-7 - 6) * -5^* -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1721868581	$(9^8 - 7) * 6 * 5^4 / 3 + 21$
1669858554	$-98 * (-7 - 6) * (-5^* -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	1721868640	$(9^8 * (7 - 6) - 5) * (43 - 2 - 1)$
1678349727	$(9^8 * (7+6) - 54^{\wedge}3) * (2+1)$	1721868819	$(9^8 * (7+6-5) - 4) * (3+2) - 1$
1678820223	$(9^8 * (7+6) - 5^{\wedge}4) * 3 - 21$	1721868820	$(9^8 * (7+6-5) - 4) * (3+2)^{\wedge}1$
1678820265	$(9^8 * (7+6) - 5^{\wedge}4) * 3 + 21$	1721868821	$(9^8 * (7+6-5) - 4) * (3+2) + 1$
1678821474	$(9^8 * (7+6) - 5 * 43) * (2+1)$	1721868859	$(9^8 * (7+6-5) + 4) * (3+2) - 1$
1678821633	$(9^8 * (7+6) - 54 * 3) * (2+1)$	1721868860	$(9^8 * (7+6-5) + 4) * (3+2)^{\wedge}1$
1678821948	$(9^8 * (7+6) - 54 - 3) * (2+1)$	1721868861	$(9^8 * (7+6-5) + 4) * (3+2) + 1$
1678821954	$(9^8 * (7+6) - 54) * 3 - 2 - 1$	1721869040	$(9^8 * (7-6) + 5) * (43 - 2 - 1)$
1678821955	$(9^8 * (7+6) - 54) * 3 - 2 * 1$	1721869099	$(9^8 + 7) * 6 * 5^4 / 3 - 21$
1678821956	$(9^8 * (7+6) - 54) * 3 - 2 + 1$	1721869141	$(9^8 + 7) * 6 * 5^4 / 3 + 21$
1678821957	$(9^8 * (7+6) - 54) * 3^{\wedge}(2-1)$	1721869448	$(9^8 + 76 / 5) * 4^* (3^{\wedge}2 + 1)$
1678821958	$(9^8 * (7+6) - 54) * 3 + 2 - 1$	1721870320	$(9^8 + 7 * 6 - 5) * (43 - 2 - 1)$
1678821959	$(9^8 * (7+6) - 54) * 3 + 2 * 1$	1721870720	$(9^8 + 7 * 6 + 5) * (43 - 2 - 1)$
1678821960	$(9^8 * (7+6) - 54) * 3 + 2 + 1$	1721871848	$((9^8 + 76) * 5 - 4) * (3^{\wedge}2 - 1)$
1678821966	$(9^8 * (7+6) - 54 + 3) * (2+1)$	1721871874	$((9^8 + 76) * 5^4 - 3) * 2^{\wedge}1$
1678821975	$(9^8 * (7+6) - 5 - 43) * (2+1)$	1721871886	$((9^8 + 76) * 5^4 + 3) * 2^{\wedge}1$
1678822005	$(9^8 * (7+6) + 5 - 43) * (2+1)$	1721871912	$((9^8 + 76) * 5 + 4) * (3^{\wedge}2 - 1)$
1678822038	$(9^8 * (7+6) - 5 * 4) * 3 - 21$	1721884040	$(9^8 + 76 * 5) * 4^* (3^{\wedge}2 + 1)$
1678822065	$(9^8 * (7+6) - 54 / 3) * (2+1)$	1721887040	$(9^8 + 7 * 65) * 4^* (3^{\wedge}2 + 1)$
1678822071	$(9^8 * (7+6) - 5 - 4) * 3 - 21$	1726574600	$(9^8 + 7^{\wedge}6 - 5) * (43 - 2 - 1)$
1678822104	$(9^8 * (7+6) - 5) / (4+3) * 21$	1726575000	$(9^8 + 7^{\wedge}6 + 5) * (43 - 2 - 1)$
1678822134	$(9^8 * (7+6) + 5) / ((4+3) / 21)$	1732320513	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge}(5+4)) * -3^* 21$
1678822167	$(9^8 * (7+6) + 5 + 4) * 3 + 21$	1741665900	$(9 / 8 + 7) * ((-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2) - 1)$
1678822173	$(9^8 * (7+6) + 54 / 3) * (2+1)$	1742733312	$-9 / (-8^{\wedge} - 7 / (-6 - 5^* (4/3 - 21)))$
1678822200	$(9^8 * (7+6) + 5 * 4) * 3 + 21$	1743392160	$((9^{\wedge}8 - 8 - 7) / -6 - 5 + 4) / 3^{\wedge} - 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1748773325	$(9^8+7)*65/4*(3/2+1)$	1807961916	$(9^8*7-65+4)*3*2^1$
1764718122	$(-9+8*7^8)*5^4*3-2-1$	1807961917	$(9^8*7-65+4)*3*2+1$
1764718123	$(-9+8*7^8)*5^4*3-2^1$	1807961921	$(9^8*7-6-54)*3*2-1$
1764718124	$(-9+8*7^8)*5^4*3-2+1$	1807961922	$(9^8*7-6-54)*3*2/1$
1764718126	$(-9+8*7^8)*5^4*3+2-1$	1807961923	$(9^8*7-6-54)*3*2+1$
1764718127	$(-9+8*7^8)*5^4*3+2^1$	1807961932	$((9^8-7)*6-5)*(4+3)-21$
1764718128	$(-9+8*7^8)*5^4*3+2+1$	1807961946	$(9^8-7-6+5)*(43-2+1)$
1764751872	$(9+8*7^8)*5^4*3-2-1$	1807961974	$((9^8-7)*6-5)*(4+3)+21$
1764751873	$(9+8*7^8)*5^4*3-2/1$	1807961983	$9^8*7*6-5*4^3+21$
1764751874	$(9+8*7^8)*5^4*3-2+1$	1807962002	$((9^8-7)*6+5)*(4+3)-21$
1764751876	$(9+8*7^8)*5^4*3+2-1$	1807962030	$(9^8-7+6-5)*(43-2+1)$
1764751877	$(9+8*7^8)*5^4*3+2/1$	1807962044	$((9^8-7)*6+5)*(4+3)+21$
1764751878	$(9+8*7^8)*5^4*3+2+1$	1807962072	$(9^8*(7-6)-5)*(43-2+1)$
1764912895	$(9^8-(7+6)*5)*(43-2)-1$	1807962114	$(9^8+7-6-5)*(43-2+1)$
1764912897	$(9^8-(7+6)*5)*(43-2)+1$	1807962128	$((9^8-7)*6+5*4)/3*21$
1764915253	$(9^8-7)*((6+5)*4-3)-21$	1807962130	$9^8*7*6-5+(-4-3)*21$
1764915295	$(9^8-7)*((6+5)*4-3)+21$	1807962140	$9^8*7*6+5+(-4-3)*21$
1764915551	$9^8*(-7-6+54)-3^2-1$	1807962145	$9^8*7*6-5-4*(32+1)$
1764915552	$9^8*(-7-6+54)-3^2^1$	1807962153	$9^8*7*6-5-4*(32-1)$
1764915553	$9^8*(-7-6+54)-3^2+1$	1807962155	$9^8*7*6+5-4*(32+1)$
1764915554	$9^8*(-7-6+54)-3*2-1$	1807962167	$9^8*7*6+(-54-3)*2-1$
1764915555	$9^8*(-7-6+54)-3-2-1$	1807962168	$9^8*7*6+(54+3)*2^1$
1764915556	$9^8*(-7-6+54)-3-2^1$	1807962169	$9^8*7*6+(-54-3)*2+1$
1764915557	$9^8*(-7-6+54)-3-2+1$	1807962179	$9^8*7*6+(-54+3)*2-1$
1764915565	$9^8*(-7-6+54)+3+2-1$	1807962180	$9^8*7*6+(-54+3)*2/1$
1764915566	$9^8*(-7-6+54)+3+2^1$	1807962185	$9^8*7*6+(-5-43)*2-1$
1764915567	$9^8*(-7-6+54)+3+2+1$	1807962187	$9^8*7*6+(-5-43)*2+1$
1764915568	$9^8*(-7-6+54)+3*2+1$	1807962205	$9^8*7*6+(5-43)*2-1$
1764915569	$9^8*(-7-6+54)+3^2-1$	1807962207	$9^8*7*6+(5-43)*2+1$
1764915570	$9^8*(-7-6+54)+3^2^1$	1807962357	$9^8*7*6+(-5+43)*2-1$
1764915571	$9^8*(-7-6+54)+3^2+1$	1807962359	$9^8*7*6+5-4*(3-21)$
1764915827	$(9^8+7)*((6+5)*4-3)-21$	1807962377	$9^8*7*6+(5+43)*2-1$
1764915869	$(9^8+7)*((6+5)*4-3)+21$	1807962379	$9^8*7*6+(5+43)*2+1$
1764918225	$(9^8+(7+6)*5)*(43-2)-1$	1807962384	$9^8*7*6+(54-3)*2/1$
1764918227	$(9^8+(7+6)*5)*(43-2)+1$	1807962385	$9^8*7*6+(54-3)*2+1$
1765588125	$(9^8-7+6)*5/4^3*21$	1807962395	$9^8*7*6+(54+3)*2-1$
1770824220	$(9^8-7^8)*5/4*(32+1)$	1807962396	$9^8*7*6+(54+3)*2^1$
1772503860	$(9^8-76^5/4+3)*(-2-1)$	1807962397	$9^8*7*6+(54+3)*2+1$
1772503866	$(9^8-76^5/4)*-3-2-1$	1807962409	$9^8*7*6-5+4*(32+1)$
1772503867	$(9^8-76^5/4)*-3-2*1$	1807962411	$9^8*7*6+5+4*(32-1)$
1772503868	$(9^8-76^5/4)*-3-2+1$	1807962419	$9^8*7*6+5+4*(32+1)$
1772503869	$(9^8-76^5/4)*-3*(2-1)$	1807962424	$9^8*7*6-5+(4+3)*21$
1772503870	$(9^8-76^5/4)*-3+2-1$	1807962434	$9^8*7*6+5+(4+3)*21$
1772503871	$(9^8-76^5/4)*-3+2*1$	1807962436	$((9^8+7)*6-5*4)/3*21$
1772503872	$(9^8-76^5/4)*-3+2+1$	1807962450	$(9^8-7+6+5)*(43-2+1)$
1772503878	$(9^8-76^5/4-3)*(-2-1)$	1807962492	$(9^8*(7-6)+5)*(43-2+1)$
1775676705	$(9^8-7-6)*5/4*(32+1)$	1807962520	$((9^8+7)*6-5)*(4+3)-21$
1775677200	$(9^8-7+6)*5/4*(32+1)$	1807962534	$(9^8+7-6+5)*(43-2+1)$
1776443689	$(9^8+(76^5-4)/3)*2-1$	1807962562	$((9^8+7)*6-5)*(4+3)+21$
1776443690	$(9^8+(76^5-4)/3)*2^1$	1807962581	$9^8*7*6+5*4^3-21$
1776443691	$(9^8+(76^5-4)/3)*2+1$	1807962590	$((9^8+7)*6+5)*(4+3)-21$
1803020814	$(9^8-7^8-5)*(43-2+1)$	1807962618	$(9^8+7+6-5)*(43-2+1)$
1803021234	$(9^8-7^8+5)*(43-2+1)$	1807962632	$((9^8+7)*6+5)*(4+3)+21$
1807882770	$9^8*7*6-5-43^2(2+1)$	1807962641	$(9^8*7+6+54)*3*2-1$
1807882780	$9^8*7*6+5-43^2(2+1)$	1807962642	$(9^8*7+6+54)*3*2/1$
1807883549	$9^8*7*6-54^3/2-1$	1807962643	$(9^8*7+6+54)*3*2+1$
1807883551	$9^8*7*6-54^3/2+1$	1807962647	$(9^8*7+65-4)*3*2-1$
1807954261	$9^8*7*6+(-5*4)^3-21$	1807962648	$(9^8*7+65-4)*3*2^1$
1807954303	$9^8*7*6+(-5*4)^3+21$	1807962649	$(9^8*7+65-4)*3*2+1$
1807957613	$((9^8-7)*6-5^4)/3*21$	1807962671	$(9^8*7+65)*4*3/2-1$
1807958201	$((9^8+7)*6-5^4)/3*21$	1807962673	$(9^8*7+65)*4*3/2+1$
1807960308	$(9^8-7*6-5)*(43-2+1)$	1807962695	$(9^8*7+65+4)*3*2-1$
1807960518	$(9^8-7*6)*(-5+4+3)*21$	1807962696	$(9^8*7+65+4)*3*2^1$
1807960722	$(9^8*7-65*4)*3/2^1-1$	1807962697	$(9^8*7+65+4)*3*2+1$
1807961526	$(9^8-7-6-5)*(43-2+1)$	1807962716	$((9^8+7)*6+5*4)/3*21$
1807961848	$((9^8-7)*6-5*4)/3*21$	1807963038	$(9^8+7+6+5)*(43-2+1)$
1807961867	$(9^8*7-65-4)*3*2-1$	1807963842	$(9^8*7+65*4)*3/2^1-1$
1807961868	$(9^8*7-65-4)*3*2^1$	1807964046	$(9^8+7*6)*(-5+4+3)*21$
1807961869	$(9^8*7-65-4)*3*2+1$	1807964256	$(9^8+7*6+5)*(43-2+1)$
1807961891	$(9^8*7-65)*4*3/2-1$	1807966363	$((9^8-7)*6+5*4)/3*21$
1807961893	$(9^8*7-65)*4*3/2+1$	1807966951	$((9^8+7)*6+5^4)/3*21$
1807961915	$(9^8*7-65+4)*3*2-1$	1807970261	$9^8*7*6+(5*4)^3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1807970303	$9^{\wedge}8 * 7 * 6 + (5 * 4)^{\wedge}3 + 21$	1851006210	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) * 5) * 43 + 2 / 1$
1808041013	$9^{\wedge}8 * 7 * 6 + 54^{\wedge}3 / 2 - 1$	1851006211	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) * 5) * 43 + 2 + 1$
1808041015	$9^{\wedge}8 * 7 * 6 + 54^{\wedge}3 / 2 + 1$	1851008970	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) - 32 - 1$
1808041784	$9^{\wedge}8 * 7 * 6 - 5 + 43^{\wedge}(2 + 1)$	1851008971	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) - 32 * 1$
1808041794	$9^{\wedge}8 * 7 * 6 + 5 + 43^{\wedge}(2 + 1)$	1851008972	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) - 32 + 1$
1811386438	$(9^{\wedge}((8 + 7) / 6) * 5 + 4)^{\wedge}3 - 21$	1851008979	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) - 3 - 21$
1811386480	$(9^{\wedge}((8 + 7) / 6) * 5 + 4)^{\wedge}3 + 21$	1851008985	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 3 - 21$
1812903330	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 - 5) * (43 - 2 + 1)$	1851008997	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) - 3 - 2 - 1$
1812903750	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 + 5) * (43 - 2 + 1)$	1851008998	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) - 3 - 2^{\wedge}1$
1822311168	$9^{\wedge}8 * (7 + 6 * 5 * 4) / 3 - 21$	1851008999	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) - 3 - 2 + 1$
1822311182	$(9^{\wedge}8 * (7 / 6 + 5 * 4) - 3) * 2 - 1$	1851009007	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 3 + 2 - 1$
1822311183	$(9^{\wedge}8 * (7 / 6 + 5 * 4) - 3) * 2 / 1$	1851009008	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 3 + 2^{\wedge}1$
1822311184	$(9^{\wedge}8 * (7 / 6 + 5 * 4) - 3) * 2 + 1$	1851009009	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 3 + 2 + 1$
1822311186	$9^{\wedge}8 * (7 + 6 * 5 * 4) / 3 - 2 - 1$	1851009021	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 3 + 2 + 1$
1822311187	$9^{\wedge}8 * (7 + 6 * 5 * 4) / 3 - 2^{\wedge}1$	1851009027	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 3 + 21$
1822311191	$9^{\wedge}8 * (7 + 6 * 5 * 4) / 3 + 2^{\wedge}1$	1851009034	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 32 - 1$
1822311192	$9^{\wedge}8 * (7 + 6 * 5 * 4) / 3 + 2 + 1$	1851009035	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 32 * 1$
1822311194	$(9^{\wedge}8 * (7 / 6 + 5 * 4) + 3) * 2 - 1$	1851009036	$9^{\wedge}8 * (7 * 6 + 5 - 4) + 32 + 1$
1822311195	$(9^{\wedge}8 * (7 / 6 + 5 * 4) + 3) * 2 / 1$	1851011795	$(9^{\wedge}8 + (7 + 6) * 5) * 43 - 2 - 1$
1822311196	$(9^{\wedge}8 * (7 / 6 + 5 * 4) + 3) * 2 + 1$	1851011796	$(9^{\wedge}8 + (7 + 6) * 5) * 43 - 2^{\wedge}1$
1822311210	$9^{\wedge}8 * (7 + 6 * 5 * 4) / 3 + 21$	1851011797	$(9^{\wedge}8 + (7 + 6) * 5) * 43 - 2 + 1$
1825714465	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 * 5) * 43 - 2 - 1$	1851011799	$(9^{\wedge}8 + (7 + 6) * 5) * 43 + 2 - 1$
1825714466	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 * 5) * 43 - 2^{\wedge}1$	1851011800	$(9^{\wedge}8 + (7 + 6) * 5) * 43 + 2^{\wedge}1$
1825714467	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 * 5) * 43 - 2 + 1$	1851011801	$(9^{\wedge}8 + (7 + 6) * 5) * 43 + 2 + 1$
1825714468	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 * 5) * 43^{\wedge}(2 - 1)$	1851012311	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 + 5)) * 43 - 2 - 1$
1825714469	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 * 5) * 43 + 2 - 1$	1851012312	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 + 5)) * 43 - 2^{\wedge}1$
1825714470	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 * 5) * 43 + 2^{\wedge}1$	1851012313	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 + 5)) * 43 - 2 + 1$
1825714471	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 * 5) * 43 + 2 + 1$	1851012315	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 + 5)) * 43 + 2 - 1$
1829483645	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 - 5) * (43 - 2^{\wedge}1 - 1)$	1851012316	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 + 5)) * 43 + 2^{\wedge}1$
1829484070	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 + 5) * (43 - 2^{\wedge}1 - 1)$	1851012317	$(9^{\wedge}8 + 7 * (6 + 5)) * 43 + 2 + 1$
1829485430	$(9^{\wedge}8 * (7 - 6) - 5) * (43 - 2^{\wedge}1 - 1)$	1851018030	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 * 5) * 43 - 2 - 1$
1829485640	$(9^{\wedge}8 * (7 + 6 + 5 + 4) - 3) / 2 - 1$	1851018031	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 * 5) * 43 - 2^{\wedge}1$
1829485641	$(9^{\wedge}8 * (7 + 6 + 5 + 4) - 3) / 2 / 1$	1851018032	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 * 5) * 43 - 2 + 1$
1829485642	$(9^{\wedge}8 * (7 + 6 + 5 + 4) - 3) / 2 + 1$	1851018034	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 * 5) * 43 + 2 - 1$
1829485643	$(9^{\wedge}8 * (7 + 6 + 5 + 4) + 3) / 2 - 1$	1851018035	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 * 5) * 43 + 2^{\wedge}1$
1829485644	$(9^{\wedge}8 * (7 + 6 + 5 + 4) + 3) / 2 / 1$	1851018036	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 * 5) * 43 + 2 + 1$
1829485645	$(9^{\wedge}8 * (7 + 6 + 5 + 4) + 3) / 2 + 1$	1853349576	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6^{\wedge}5) * 43 - 2 - 1$
1829485855	$(9^{\wedge}8 * (7 - 6) + 5) * (43 - 2^{\wedge}1 - 1)$	1853349577	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6^{\wedge}5) * 43 - 2^{\wedge}1$
1829487215	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 - 5) * (43 - 2^{\wedge}1 - 1)$	1853349578	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6^{\wedge}5) * 43 - 2 + 1$
1829487640	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 + 5) * (43 - 2^{\wedge}1 - 1)$	1853349580	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6^{\wedge}5) * 43 + 2 - 1$
1840533387	$(9^{\wedge}8 - (7 * 6)^{\wedge}5 + 4^{\wedge}3) * - 21$	1853349581	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6^{\wedge}5) * 43 + 2^{\wedge}1$
1840534479	$(9^{\wedge}8 + (7 * 6)^{\wedge}5 + 4 * 3) * - 21$	1853349582	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6^{\wedge}5) * 43 + 2 + 1$
1840534584	$(9^{\wedge}8 - (7 * 6)^{\wedge}5 + 4 + 3) * - 21$	1865357603	$((9^{\wedge}8 - 7) * 65 - 4) / (3 / 2) - 1$
1840534703	$(9^{\wedge}8 - (7 * 6)^{\wedge}5 + 4 / 3) * - 21$	1865357604	$((9^{\wedge}8 - 7) * 65 - 4) / 3 * 2 / 1$
1840534710	$(9^{\wedge}8 - (7 * 6)^{\wedge}5 + 4 - 3) * - 21$	1865357605	$((9^{\wedge}8 - 7) * 65 - 4) / (3 / 2) + 1$
1840534752	$(9^{\wedge}8 - (7 * 6)^{\wedge}5 - 4 + 3) * - 21$	1865358215	$((9^{\wedge}8 + 7) * 65 + 4) / (3 / 2) - 1$
1840534759	$(9^{\wedge}8 - (7 * 6)^{\wedge}5 - 4 / 3) * - 21$	1865358216	$((9^{\wedge}8 + 7) * 65 + 4) / 3 * 2 * 1$
1840534878	$(9^{\wedge}8 - (7 * 6)^{\wedge}5 - 4 - 3) * - 21$	1865358217	$((9^{\wedge}8 + 7) * 65 + 4) / (3 / 2) + 1$
1840534983	$(9^{\wedge}8 + (-7 * 6)^{\wedge}5 - 4 * 3) * - 21$	1872530319	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 - 5) * (43 + 2^{\wedge}1 - 1)$
1840536075	$(9^{\wedge}8 - (7 * 6)^{\wedge}5 - 4^{\wedge}3) * - 21$	1872530754	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 + 5) * (43 + 2^{\wedge}1 - 1)$
1848668424	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6^{\wedge}5) * 43 - 2 - 1$	1872532146	$(9^{\wedge}8 * (7 - 6) - 5) * (43 + 2^{\wedge}1 - 1)$
1848668425	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6^{\wedge}5) * 43 - 2^{\wedge}1$	1872532363	$9^{\wedge}8 * (-7 + 65) / 4 * 3 - 2^{\wedge}1 - 1$
1848668426	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6^{\wedge}5) * 43 - 2 + 1$	1872532364	$9^{\wedge}8 * (-7 + 65) / 4 * 3 + 2^{\wedge}1 - 1$
1848668428	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6^{\wedge}5) * 43 + 2 - 1$	1872532581	$(9^{\wedge}8 * (7 - 6) + 5) * (43 + 2^{\wedge}1 - 1)$
1848668429	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6^{\wedge}5) * 43 + 2^{\wedge}1$	1872533973	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 - 5) * (43 + 2^{\wedge}1 - 1)$
1848668430	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6^{\wedge}5) * 43 + 2 + 1$	1872534408	$(9^{\wedge}8 + 7 * 6 + 5) * (43 + 2^{\wedge}1 - 1)$
1850999970	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 * 5) * 43 - 2 - 1$	1876303535	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 43 - 2 - 1$
1850999971	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 * 5) * 43 - 2^{\wedge}1$	1876303536	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 43 - 2 + 1$
1850999972	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 * 5) * 43 - 2 + 1$	1876303537	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 43 - 2 + 1$
1850999974	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 * 5) * 43 + 2 - 1$	1876303538	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 43 * (2 - 1)$
1850999975	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 * 5) * 43 + 2^{\wedge}1$	1876303539	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 43 + 2 - 1$
1850999976	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 * 5) * 43 + 2 + 1$	1876303540	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 43 + 2 / 1$
1851005689	$(9^{\wedge}8 - 7 * (6 + 5)) * 43 - 2 - 1$	1876303541	$(9^{\wedge}8 + 7^{\wedge}6 * 5) * 43 + 2 + 1$
1851005690	$(9^{\wedge}8 - 7 * (6 + 5)) * 43 - 2^{\wedge}1$	1888878948	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 - 5) * (43 + 2 - 1)$
1851005691	$(9^{\wedge}8 - 7 * (6 + 5)) * 43 - 2 + 1$	1888879388	$(9^{\wedge}8 - 7^{\wedge}6 + 5) * (43 + 2 - 1)$
1851005693	$(9^{\wedge}8 - 7 * (6 + 5)) * 43 + 2 - 1$	1894053656	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 - 5) * (43 + 2 - 1)$
1851005694	$(9^{\wedge}8 - 7 * (6 + 5)) * 43 + 2^{\wedge}1$	1894054096	$(9^{\wedge}8 - 7 * 6 + 5) * (43 + 2 - 1)$
1851005695	$(9^{\wedge}8 - 7 * (6 + 5)) * 43 + 2 + 1$	1894054932	$(9^{\wedge}8 - 7 - 6 - 5) * (43 + 2 - 1)$
1851006205	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) * 5) * 43 - 2 - 1$	1894055353	$(9^{\wedge}8 - 7) * (6 + 5) * 4 - 3 * 21$
1851006206	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) * 5) * 43 - 2 / 1$	1894055372	$(9^{\wedge}8 - 7 - 6 + 5) * (43 + 2 - 1)$
1851006207	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) * 5) * 43 - 2 + 1$	1894055383	$(9^{\wedge}8 - 7) * (6 + 5) * 4 - 32 - 1$
1851006209	$(9^{\wedge}8 - (7 + 6) * 5) * 43 + 2 - 1$	1894055384	$(9^{\wedge}8 - 7) * (6 + 5) * 4 - 32^{\wedge}1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
1894055385	$(9^8-7)^*(6+5)^*4-32+1$	1980149157	$(9^8*(7/-6+5)^*4-3)^*(2+1)$
1894055392	$(9^8-7)^*(6+5)^*4-3-21$	1980149175	$(9^8*(7/-6+5)^*4+3)^*(2+1)$
1894055398	$(9^8-7)^*(6+5)^*4+3-21$	1980149251	$(9^8*(-7+6^*5)+43)^*2-1$
1894055434	$(9^8-7)^*(6+5)^*4-3+21$	1980149252	$(9^8*(-7+6^*5)+43)^*2^{\wedge}1$
1894055440	$(9^8-7)^*(6+5)^*4+3+21$	1980149253	$(9^8*(-7+6^*5)+43)^*2+1$
1894055447	$(9^8-7)^*(6+5)^*4+32-1$	1980149350	$(9^8-7+6+5)^*(43+2+1)$
1894055448	$(9^8-7)^*(6+5)^*4+32/1$	1980149396	$(9^8*(7-6)+5)^*(43+2+1)$
1894055449	$(9^8-7)^*(6+5)^*4+32+1$	1980149442	$(9^8+7-6+5)^*(43+2+1)$
1894055460	$(9^8-7+6-5)^*(43+2-1)$	1980149534	$(9^8+7+6-5)^*(43+2+1)$
1894055479	$(9^8-7)^*(6+5)^*4+3^*21$	1980149994	$(9^8+7+6+5)^*(43+2+1)$
1894055504	$(9^8*(7-6)-5)^*(43+2-1)$	1980150868	$(9^8+7^*6-5)^*(43+2+1)$
1894055548	$(9^8+7-6-5)^*(43+2-1)$	1980151328	$(9^8+7^*6+5)^*(43+2+1)$
1894055900	$(9^8-7+6+5)^*(43+2-1)$	1981968750	$-9/((-8-7)^{\wedge}-6/(-5-43/(2+1)))$
1894055944	$(9^8*(7-6)+5)^*(43+2-1)$	1985191872	$9^*(-8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3-2-1$
1894055969	$(9^8+7)^*(6+5)^*4-3^*21$	1985191873	$9^*(-8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3-2/1$
1894055988	$(9^8+7-6+5)^*(43+2-1)$	1985191874	$9^*(-8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3-2+1$
1894055999	$(9^8+7)^*(6+5)^*4-32-1$	1985191876	$9^*(-8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3+2-1$
1894056000	$(9^8+7)^*(6+5)^*4-32^*1$	1985191877	$9^*(-8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3+2/1$
1894056001	$(9^8+7)^*(6+5)^*4-32+1$	1985191878	$9^*(-8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3+2+1$
1894056008	$(9^8+7)^*(6+5)^*4-3-21$	1985461872	$9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3-2-1$
1894056014	$(9^8+7)^*(6+5)^*4+3-21$	1985461873	$9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3-2^{\wedge}1$
1894056050	$(9^8+7)^*(6+5)^*4-3+21$	1985461874	$9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3-2+1$
1894056056	$(9^8+7)^*(6+5)^*4+3+21$	1985461876	$9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3+2-1$
1894056063	$(9^8+7)^*(6+5)^*4+32-1$	1985461877	$9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3+2^{\wedge}1$
1894056064	$(9^8+7)^*(6+5)^*4+32^*1$	1985461878	$9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4^*3+2+1$
1894056065	$(9^8+7)^*(6+5)^*4+32+1$	1985560790	$(9^8+7^{\wedge}6-5)^*(43+2+1)$
1894056076	$(9^8+7+6-5)^*(43+2-1)$	1985561250	$(9^8+7^{\wedge}6+5)^*(43+2+1)$
1894056095	$(9^8+7)^*(6+5)^*4+3^*21$	2008846919	$(9^8*7-6)^*5^*4/3-21$
1894056516	$(9^8+7+6+5)^*(43+2-1)$	2008846920	$(9^8*7^*6-54)^*(3^{\wedge}-2+1)$
1894057352	$(9^8+7^*6-5)^*(43+2-1)$	2008846961	$(9^8*7-6)^*5^*4/3+21$
1894057792	$(9^8+7^*6+5)^*(43+2-1)$	2008846999	$(9^8*7+6)^*5^*4/3-21$
1899232060	$(9^8+7^{\wedge}6-5)^*(43+2-1)$	2008847040	$(9^8*7^*6+54)^*(3^{\wedge}-2+1)$
1899232500	$(9^8+7^{\wedge}6+5)^*(43+2-1)$	2008847041	$(9^8*7+6)^*5^*4/3+21$
1908404572	$(9^8*7-6)^*(5+4/3)-21$	2023194037	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43^{\wedge}2-1$
1908404614	$(9^8*7-6)^*(5+4/3)+21$	2023194038	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43^{\wedge}2^{\wedge}1$
1908404628	$9^{\wedge}8*7/6*(-5+43)-2-1$	2023194039	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43^{\wedge}2+1$
1908404629	$9^{\wedge}8*7/6*(-5+43)-2^{\wedge}1$	2023195537	$(9^8-7)^*((6+5)^*4+3)-21$
1908404633	$9^{\wedge}8*7/6*(-5+43)+2^{\wedge}1$	2023195579	$(9^8-7)^*((6+5)^*4+3)+21$
1908404634	$9^{\wedge}8*7/6*(-5+43)+2+1$	2023195758	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^*32-1$
1908404648	$(9^8*7+6)^*(5+4/3)-21$	2023195759	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^*32^{\wedge}1$
1908404690	$(9^8*7+6)^*(5+4/3)+21$	2023195760	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^*32+1$
1915066031	$(9^8*7+65^{\wedge}4)^*3^*2-1$	2023195800	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43^{\wedge}2-1$
1915066032	$(9^8*7+65^{\wedge}4)^*3^*2/1$	2023195801	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43^*2^{\wedge}1$
1915066033	$(9^8*7+65^{\wedge}4)^*3^*2+1$	2023195802	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^{\wedge}3-21$
1920485952	$(9^8-7^{\wedge}6/5^{\wedge}-4)^*-3^*21$	2023195820	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4-3^*21$
1927536507	$9^{\wedge}8*(7+6)/(5+4)^*(32-1)$	2023195821	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^{\wedge}3-2^*1$
1937099519	$(9^8-(7+6)^*5)^*(43+2)-1$	2023195822	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^{\wedge}3-2+1$
1937099521	$(9^8-(7+6)^*5)^*(43+2)+1$	2023195824	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^{\wedge}3+2-1$
1937100303	$((9^8/7-6)^*5-4)^*3^*21$	2023195825	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^{\wedge}3+2^*1$
1937100807	$((9^8/7-6)^*5+4)^*3^*21$	2023195826	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^{\wedge}3+2+1$
1937104083	$((9^8/7+6)^*5-4)^*3^*21$	2023195828	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)+4-3^*21$
1937104587	$((9^8/7+6)^*5+4)^*3^*21$	2023195841	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43-2-1$
1937105369	$(9^8+(7+6)^*5)^*(43+2)-1$	2023195842	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43-2^{\wedge}1$
1937105371	$(9^8+(7+6)^*5)^*(43+2)+1$	2023195843	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43-2+1$
1946133224	$(9/8*(7^{\wedge}6-5-4)/3)^{\wedge}2-1$	2023195844	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^{\wedge}3+21$
1946133225	$(9/8*(7^{\wedge}6-5-4)/3)^{\wedge}2^*1$	2023195845	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43+2-1$
1946133226	$(9/8*(7^{\wedge}6-5-4)/3)^{\wedge}2+1$	2023195846	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43+2^{\wedge}1$
1974737082	$(9^8-7^{\wedge}6-5)^*(43+2+1)$	2023195847	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-43+2+1$
1974737542	$(9^8-7^{\wedge}6+5)^*(43+2+1)$	2023195850	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4-32-1$
1978131078	$-98^*-7^*(-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	2023195851	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4-32^{\wedge}1$
1978138526	$-98^*(-7^*(-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	2023195852	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4-32+1$
1978139310	$-98^*-7^*((-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	2023195854	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^*3-21$
1980147004	$(9^8-7^*6-5)^*(43+2+1)$	2023195855	$9^{\wedge}8*(-7+6*(5+4))-32/1$
1980147464	$(9^8-7^*6+5)^*(43+2+1)$	2023195856	$9^{\wedge}8*(-7+6*(5+4))-32+1$
1980148338	$(9^8-7-6-5)^*(43+2+1)$	2023195858	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)+4-32-1$
1980148798	$(9^8-7-6+5)^*(43+2+1)$	2023195859	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)+4-32^{\wedge}1$
1980148890	$(9^8-7+6-5)^*(43+2+1)$	2023195860	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)+4-32+1$
1980148936	$(9^8*(7-6)-5)^*(43+2+1)$	2023195863	$9^{\wedge}8*(-7+6*(5+4))-3-21$
1980148982	$(9^8+7-6-5)^*(43+2+1)$	2023195867	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)+4-3-21$
1980149079	$(9^8*(-7+6^*5)-43)^*2-1$	2023195869	$9^{\wedge}8*(-7+6*(5+4))+3-21$
1980149080	$(9^8*(-7+6^*5)-43)^*2/1$	2023195872	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)-4^*3-2-1$
1980149081	$(9^8*(-7+6^*5)-43)^*2+1$	2023195873	$9^{\wedge}8*(7^*6+5)+4+3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
2023195874	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 * 3 - 2 + 1$	2066240589	$(9^8 - 7^6) * (5 + 43) - 2 - 1$
2023195875	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 - 3^2 + 1$	2066240590	$(9^8 - 7^6) * (5 + 43) - 2 / 1$
2023195876	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 * 3 + 2 - 1$	2066240594	$(9^8 - 7^6) * (5 + 43) + 2^1$
2023195880	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 - 3^{\wedge}(2 - 1)$	2066240595	$(9^8 - 7^6) * (5 + 43) + 2 + 1$
2023195894	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 + 3 / (2 - 1)$	2066241840	$((9^8 - 7) * 6 - 54) * (3^{\wedge}2 - 1)$
2023195898	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 * 3 - 2 + 1$	2066241981	$(9^8 - 7 - 6) * (5 + 43) - 2 - 1$
2023195899	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 + 3^{\wedge}2 - 1$	2066241982	$(9^8 - 7 - 6) * (5 + 43) - 2^1$
2023195900	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 * 3 + 2 - 1$	2066241986	$(9^8 - 7 - 6) * (5 + 43) + 2^1$
2023195901	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 - 3 + 2 + 1$	2066241987	$(9^8 - 7 - 6) * (5 + 43) + 2 + 1$
2023195902	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 * 3 + 2 + 1$	2066242262	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3^{\wedge}2 - 1$
2023195905	$9^8 * (-7 + 6 * (5 + 4)) - 3 + 2 + 1$	2066242263	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3^{\wedge}2 / 1$
2023195907	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 + 3 + 2 + 1$	2066242265	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3 * 2 - 1$
2023195911	$9^8 * (-7 + 6 * (5 + 4)) + 3 + 2 + 1$	2066242266	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3 * 2^1$
2023195914	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 + 32 - 1$	2066242267	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3 * 2 + 1$
2023195915	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 + 32 / 1$	2066242268	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3 - 2 + 1$
2023195916	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 + 32 + 1$	2066242269	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3^{\wedge}(2 - 1)$
2023195918	$9^8 * (-7 + 6 * (5 + 4)) + 32 - 1$	2066242270	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3 + 2 - 1$
2023195919	$9^8 * (-7 + 6 * (5 + 4)) + 32 / 1$	2066242274	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) - 3 * 2 + 1$
2023195920	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 * 3 + 2 + 1$	2066242275	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) + 3^{\wedge}(2 - 1)$
2023195922	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 + 32 - 1$	2066242276	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) + 3 + 2 - 1$
2023195923	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 + 32^1$	2066242277	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) + 3 * 2 - 1$
2023195924	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 + 32 + 1$	2066242278	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) + 3 * 2^1$
2023195927	$9^8 * (7^6 + 5) + 43 - 2 - 1$	2066242279	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) + 3 * 2 + 1$
2023195928	$9^8 * (7^6 + 5) + 43 - 2^1$	2066242281	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) + 3^{\wedge}2 / 1$
2023195929	$9^8 * (7^6 + 5) + 43 - 2 + 1$	2066242282	$(9^8 - 7) * (-6 + 54) + 3^{\wedge}2 + 1$
2023195930	$9^8 * (7^6 + 5) + 4^{\wedge}3 - 21$	2066242512	$((9^8 + 7) * 6 - 54) * (3^{\wedge}2 - 1)$
2023195931	$9^8 * (7^6 + 5) + 43 + 2 - 1$	2066242549	$(9^8 - 7 / 6) * (5 + 43) - 2 - 1$
2023195932	$9^8 * (7^6 + 5) + 43 + 2^1$	2066242550	$(9^8 - 7 / 6) * (5 + 43) - 2^1$
2023195933	$9^8 * (7^6 + 5) + 43 + 2 + 1$	2066242557	$(9^8 - 7 + 6) * (5 + 43) - 2 - 1$
2023195946	$9^8 * (7^6 + 5) - 4 + 3 * 21$	2066242558	$(9^8 - 7 + 6) * (5 + 43) - 2 / 1$
2023195948	$9^8 * (7^6 + 5) + 4^{\wedge}3 - 2 - 1$	2066242562	$(9^8 - 7 + 6) * (5 + 43) + 2 / 1$
2023195949	$9^8 * (7^6 + 5) + 4^{\wedge}3 - 2^1$	2066242563	$(9^8 - 7 + 6) * (5 + 43) + 2 + 1$
2023195950	$9^8 * (7^6 + 5) + 4^{\wedge}3 - 2 + 1$	2066242653	$(9^8 + 7 - 6) * (5 + 43) - 2 - 1$
2023195952	$9^8 * (7^6 + 5) + 4^{\wedge}3 + 2 - 1$	2066242654	$(9^8 + 7 - 6) * (5 + 43) - 2^1$
2023195953	$9^8 * (7^6 + 5) + 4^{\wedge}3 + 2^1$	2066242658	$(9^8 + 7 - 6) * (5 + 43) + 2^1$
2023195954	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 + 3 * 21$	2066242659	$(9^8 + 7 - 6) * (5 + 43) + 2 + 1$
2023195972	$9^8 * (7^6 + 5) + 4^{\wedge}3 + 2 + 1$	2066242666	$(9^8 + 7 / 6) * (5 + 43) + 2^1$
2023195973	$9^8 * (7^6 + 5) + 43 * 2^1$	2066242667	$(9^8 + 7 / 6) * (5 + 43) + 2 + 1$
2023195974	$9^8 * (7^6 + 5) + 43 * 2 + 1$	2066242704	$((9^8 - 7) * 6 + 54) * (3^{\wedge}2 - 1)$
2023196014	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 * 32 - 1$	2066242934	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) - 3^{\wedge}2 - 1$
2023196015	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 * 32^1$	2066242935	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) - 3^{\wedge}2 * 1$
2023196016	$9^8 * (7^6 + 5) + 4 * 32 + 1$	2066242937	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) - 3 * 2 - 1$
2023196195	$(9^8 + 7) * ((6 + 5) * 4 + 3) - 21$	2066242938	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) - 3 * 2^1$
2023196237	$(9^8 + 7) * ((6 + 5) * 4 + 3) + 21$	2066242939	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) - 3 * 2 + 1$
2023197735	$9^8 * (7^6 + 5) + 43^{\wedge}2 - 1$	2066242940	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) - 3 - 2 + 1$
2023197736	$9^8 * (7^6 + 5) + 43^{\wedge}2 / 1$	2066242941	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) - 3^{\wedge}(2 - 1)$
2023197737	$9^8 * (7^6 + 5) + 43^{\wedge}2 + 1$	2066242942	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) - 3 + 2 - 1$
2027683823	$(-9 - 8) * (-7 * 65 * -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	2066242946	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) + 3 - 2 + 1$
2027683959	$(-9 - 8) * -7 * (-65 * -4^{\wedge}3^{\wedge}2 + 1)$	2066242947	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) + 3^{\wedge}(2 - 1)$
2030784186	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4 - 3) * (2 + 1)$	2066242948	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) + 3 + 2 - 1$
2030784192	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4) * 3 - 2 - 1$	2066242949	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) + 3 * 2 - 1$
2030784193	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4) * 3 - 2 * 1$	2066242950	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) + 3 * 2^1$
2030784194	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4) * 3 - 2 + 1$	2066242951	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) + 3 * 2 + 1$
2030784195	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4) * 3^{\wedge}(2 - 1)$	2066242953	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) + 3^{\wedge}2 * 1$
2030784196	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4) * 3 + 2 - 1$	2066242954	$(9^8 + 7) * (-6 + 54) + 3^{\wedge}2 + 1$
2030784197	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4) * 3 + 2 * 1$	2066243229	$(9^8 + 7 + 6) * (5 + 43) - 2 - 1$
2030784198	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4) * 3 + 2 + 1$	2066243230	$(9^8 + 7 + 6) * (5 + 43) - 2 / 1$
2030784204	$(9^8 + 76^{\wedge}5 / 4 + 3) * (2 + 1)$	2066243234	$(9^8 + 7 + 6) * (5 + 43) + 2 / 1$
2033957628	$(9^8 * -7 * 6 - 54) / (3^{\wedge}2 - 1)$	2066243235	$(9^8 + 7 + 6) * (5 + 43) + 2 + 1$
2033958006	$(9^8 * 7 + 65) / 4 * 3^{\wedge}(2 + 1)$	2066243376	$((9^8 + 7) * 6 + 54) * (3^{\wedge}2 - 1)$
2044719245	$(9^8 * 76^{\wedge}5 / 4 - 3) / 2 - 1$	2066244621	$(9^8 + 7 * 6) * (5 + 43) - 2 - 1$
2044719246	$(9^8 * 76^{\wedge}5 / 4 - 3) / 2^1$	2066244622	$(9^8 + 7 * 6) * (5 + 43) - 2^1$
2044719247	$(9^8 * 76^{\wedge}5 / 4 - 3) / 2 + 1$	2066244626	$(9^8 + 7 * 6) * (5 + 43) + 2 * 1$
2044719248	$(9^8 * 76^{\wedge}5 / 4 + 3) / 2 - 1$	2066244627	$(9^8 + 7 * 6) * (5 + 43) + 2 + 1$
2044719249	$(9^8 * 76^{\wedge}5 / 4 + 3) / 2^1$	2071889757	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (5 + 43) - 2 - 1$
2044719250	$(9^8 * 76^{\wedge}5 / 4 + 3) / 2 + 1$	2071889758	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (5 + 43) - 2 / 1$
2052102886	$9^8 * 7 * 6 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3 - 21$	2071889762	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (5 + 43) + 2 / 1$
2052102928	$9^8 * 7 * 6 + (5^{\wedge}4)^{\wedge}3 + 21$	2071889763	$(9^8 + 7^{\wedge}6) * (5 + 43) + 2 + 1$
2060595453	$(9^8 - 7^{\wedge}6) * (5 + 43) - 2 - 1$	2084855415	$(9^8 + (7^6)^{\wedge}5) * 4 * 3 - 21$
2060595454	$(9^8 - 7^{\wedge}6) * (5 + 43) - 2^1$	2084855427	$((9^8 + (7^6)^{\wedge}5) * 4 - 3) * (2 + 1)$
2060595458	$(9^8 - 7^{\wedge}6) * (5 + 43) + 2^1$	2084855436	$(9^8 + (7^6)^{\wedge}5) * 4 * 3^{\wedge}(2 - 1)$
2060595459	$(9^8 - 7^{\wedge}6) * (5 + 43) + 2 + 1$	2084855445	$((9^8 + (7^6)^{\wedge}5) * 4 + 3) * (2 + 1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
2084855457	$(9^8 + (7*6)^5) * 4^3 + 21$	2109289784	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3) / (2-1)$
2092070592	$(9^8 - 7 + 6) * 54 / (3^8 - 2 + 1)$	2109289785	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3) + 2 - 1$
2097788382	$(9^8 + 7^6) * 54 / (3^8 - 2 + 1)$	2109289786	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3) + 2^{\wedge}1$
2098527307	$(9^8 - 7) * 65 / 4^3 - 2^{\wedge} - 1$	2109289787	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3) + 2 + 1$
2098527308	$(9^8 - 7) * 65 / 4^3 + 2^{\wedge} - 1$	2109290169	$(9^8 * 7 + 6 * 5^4) / (3/21)$
2098527981	$((9^8 + 7) * 65 / 4 - 3) * (2+1)$	2109293662	$(9^8 * 7 - 6 + 5^4) / 3 * 21$
2098527987	$(9^8 + 7) * 65 / 4^3 - 2 - 1$	2109293746	$(9^8 * 7 + 6 + 5^4) / 3 * 21$
2098527988	$(9^8 + 7) * 65 / 4^3 - 2 * 1$	2109302937	$(9^8 * 7 + 6^5 / 4) / 3 * 21$
2098527989	$(9^8 + 7) * 65 / 4^3 - 2 + 1$	2109315579	$(9^8 * 7 + 6 * 5^4) / 3 * 21$
2098527991	$(9^8 + 7) * 65 / 4^3 + 2 - 1$	2109343733	$(9^8 * 7 + 6^5 - 4) / 3 * 21$
2098527992	$(9^8 + 7) * 65 / 4^3 + 2 * 1$	2109343740	$(9^8 * 7 + 6^5) * (4+3) - 21$
2098527993	$(9^8 + 7) * 65 / 4^3 + 2 + 1$	2109343782	$(9^8 * 7 + 6^5) * (4+3) + 21$
2098527999	$((9^8 + 7) * 65 / 4 + 3) * (2+1)$	2109343789	$(9^8 * 7 + 6^5 + 4) / 3 * 21$
2103468168	$(9^8 - (7*6)^5 + 4) * (-3 - 21)$	2109391816	$(9^8 * 7 + (6+5)^4) / 3 * 21$
2103468264	$(9^8 + (-7*6)^5) * 4^3 / -2^{\wedge} - 1$	2109507057	$(9^8 * 7 + 6^5 * 4) / 3 * 21$
2103468360	$(9^8 - (7*6)^5 - 4) * (-3 - 21)$	2114959329	$(9^8 * 7 + (6*5)^4) / 3 * 21$
2103619329	$(9^8 * -7 + (6*5)^4) / -3 * 21$	2123638215	$9^8 * (7*6 - 5) * 4 / 3 - 21$
2109071601	$(9^8 * 7 - 6^5 * 4) / 3 * 21$	2123638257	$9^8 * (7*6 - 5) * 4 / 3 + 21$
2109186842	$(9^8 * 7 - (6+5)^4) / 3 * 21$	2133449561	$(-9-8) * ((-7-6)^{-5+4*3}) * 2+1$
2109234869	$(9^8 * 7 - 6^5 - 4) / 3 * 21$	2145713472	$9^8 / (-7-6) * ((-5-4)^{\wedge}3 + 2 + 1)$
2109234876	$(9^8 * 7 - 6^5) * (4+3) - 21$		
2109234918	$(9^8 * 7 - 6^5) * (4+3) + 21$		
2109234925	$(9^8 * 7 - 6^5 + 4) / 3 * 21$		
2109263079	$(9^8 * 7 - 6^5 * 4) / 3 * 21$		
2109275721	$(9^8 * 7 - 6^5 / 4) / 3 * 21$		
2109284912	$(9^8 * 7 - 6 - 5^4) / 3 * 21$		
2109284996	$(9^8 * 7 + 6 - 5^4) / 3 * 21$		
2109288489	$(9^8 * 7 - 6^5 * 4) / (3/21)$		
2109288871	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3) - 2 - 1$		
2109288872	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3) - 2^{\wedge}1$		
2109288873	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3) - 2 + 1$		
2109288874	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3) / (2-1)$		
2109288875	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3) + 2 - 1$		
2109288876	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3) + 2^{\wedge}1$		
2109288877	$(9^8 * 7 - 65) * (4+3) + 2 + 1$		
2109288951	$(9^8 * 7 - 6 * (5+4)) / 3 * 21$		
2109289021	$(9^8 * 7 + (-6-5) * 4) / 3 * 21$		
2109289091	$(9^8 * 7 - 6^5 - 4) / 3 * 21$		
2109289098	$(9^8 * 7 - 6^5) * (4+3) - 21$		
2109289119	$(9^8 * 7 / 6 - 5) * (43 - 2 + 1)$		
2109289140	$(9^8 * 7 - 6^5) * (4+3) + 21$		
2109289147	$(9^8 * 7 - 6 - 5^4) / 3 * 21$		
2109289231	$(9^8 * 7 + 6 - 5^4) / 3 * 21$		
2109289266	$(9^8 * -7 / (6-5-4) - 3) * 21$		
2109289273	$(9^8 * 7 - 6 - 5) * (4+3) + 21$		
2109289296	$9^8 * 7 * (6+5-4) - 32 - 1$		
2109289297	$9^8 * 7 * (6+5-4) - 32^{\wedge}1$		
2109289298	$9^8 * 7 * (6+5-4) - 32 + 1$		
2109289301	$(9^8 * 7 - 6 + 5) * (4+3) - 21$		
2109289305	$9^8 * 7 * (6+5-4) - 3 - 21$		
2109289311	$9^8 * 7 * (6+5-4) + 3 - 21$		
2109289315	$(9^8 * 7 + 6 - 5) * (4+3) - 21$		
2109289343	$(9^8 * 7 - 6 + 5) * (4+3) + 21$		
2109289347	$9^8 * 7 * (6+5-4) - 3 + 21$		
2109289353	$9^8 * 7 * (6+5-4) + 3 + 21$		
2109289357	$(9^8 * 7 + 6 - 5) * (4+3) + 21$		
2109289360	$9^8 * 7 * (6+5-4) + 32 - 1$		
2109289361	$9^8 * 7 * (6+5-4) + 32^{\wedge}1$		
2109289362	$9^8 * 7 * (6+5-4) + 32 + 1$		
2109289385	$(9^8 * 7 + 6 + 5) * (4+3) - 21$		
2109289392	$(9^8 * -7 / (6-5-4) + 3) * 21$		
2109289427	$(9^8 * 7 - 6 + 5^4) / 3 * 21$		
2109289511	$(9^8 * 7 + 6 + 5^4) / 3 * 21$		
2109289518	$(9^8 * 7 + 6^5) * (4+3) - 21$		
2109289539	$(9^8 * 7 / 6 + 5) * (43 - 2 + 1)$		
2109289560	$(9^8 * 7 + 6^5) * (4+3) + 21$		
2109289567	$(9^8 * 7 + 6^5 + 4) / 3 * 21$		
2109289637	$(9^8 * 7 + (6+5) * 4) / 3 * 21$		
2109289707	$(9^8 * 7 + 6 * (5+4)) / 3 * 21$		
2109289781	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3) - 2 - 1$		
2109289782	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3) - 2^{\wedge}1$		
2109289783	$(9^8 * 7 + 65) * (4+3) - 2 + 1$		

Supplement 3

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-32070	$-1-2-(3^4*5+6)*78-9$	-115936	$((12-3)^4+5^6*7)^*(8-9)$
-37234	$-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-(-56+7+8))^*9$	-116287	$(12^{\wedge}3*4+5^6*7)/(8-9)$
-39774	$(1*2^3*4+5^{\wedge}(6-7+8))/-9$	-116312	$(1-2*3^4)^*(5^6+7-8)/9$
-40258	$1-2-(3^4+5)*6*78-9$	-118296	$((1+2)^3*4+5)^*(-6*78-9)$
-40260	$-1-2-(3^4+5)*6*78-9$	-120221	$(12-3^4)^*(5^6+7*8)/9$
-40748	$-1-2-(3^4-5)*67*8-9$	-122172	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5)*6+7*8*9$
-41242	$((1/2+3^4*5)^*-6+7)^*(8+9)$	-122251	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5)*6+7*8*9$
-42015	$(12+3^4*5*(-6-7))^*8+9$	-122263	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5)*6+7*8*9$
-42033	$(12+3^4*5*(-6-7))^*8-9$	-122687	$(-1/2+3^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7-8+9$
-42077	$(1/2+3^4*5)^*(6+7)*8-9$	-123497	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5)*6-7*8*9$
-42163	$(1/2+3^4*5)^*(-6-7)*8+9$	-123509	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*-6-7*8*9$
-42233	$(1-2+3^4*5)^*(6+7)*8-9$	-123588	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*-6-7*8*9$
-42423	$(1+2+3^4*5)^*(-6-7)*8+9$	-125748	$((1+2*3)^4+5^6*7)/-8*9$
-42441	$(1+2+3^4*5)^*(-6-7)*8-9$	-125767	$(-1/-2+3+4)^*(-5-6^{\wedge}7+8)/9$
-47722	$(1-2*3^4*5)^*(67-8)+9$	-128772	$(12*(3-4^{\wedge}5/(6/7))-8)^*9$
-47858	$(1+2*3^4*5)^*(-67+8)-9$	-131847	$-12^{\wedge}3*4-(5^6-7)^*8+9$
-49028	$(1-2+3^4*5-6)^*7*(8+9)$	-131865	$-12^{\wedge}3*4-(5^6-7)^*8-9$
-49933	$(1/2+3^4*5+6)^*7*8-9$	-131959	$-12^{\wedge}3*4-(5^6+7)^*8+9$
-49946	$(1+(2+3)*45)^*(-6-7)^*(8+9)$	-135412	$1*2/3+4-5^6*7*8/9$
-49983	$(12+3^4*5+6)^*7*-8+9$	-135431	$(1+2^{\wedge}(3+4)+5^6*7*8)/-9$
-51781	$(-12*3^4-5)^*(6+7*8-9)$	-135827	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4-(5^6-7*8)^*9$
-53096	$(1-((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)/6)^*7*8+9$	-137159	$(1*2-3^4)/5^6-6-7*8/9$
-53114	$(1-((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)/6)^*7*8-9$	-137231	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4-(5^6+7*8)^*9$
-53287	$(1-(2^3+4+5)/6/7)^*8+9$	-137522	$(1+2*3)^{\wedge}4-(5^6-7*8)^*9$
-54203	$(-1+2*3^4*5)^*67/(8-9)$	-138153	$(12+3^{\wedge}4-5*6^{\wedge}7)^*8-9$
-54337	$(1+2*3^4*5)^*67/(8-9)$	-138327	$(12+3^{\wedge}4-5*6^{\wedge}7)^*-8+9$
-54988	$1/2*(3^4+5^6)^*-7-8-9$	-138909	$(1-2*3^4*(5+6))^*7*8+9$
-56048	$-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)/6*(7-8*9)$	-138926	$(1+2*3)^{\wedge}4-(5^6+7*8)^*9$
-58156	$(1/2-3^4)^*(5^6+7-8)/9$	-139083	$(-1-2*3^4*(5+6))^*7*8-9$
-58678	$(12+3)^{\wedge}4-5^6*7+8*9$	-142424	$(1-2-3^4)^*(5^6+7+8)/9$
-60834	$(1+2*3^4*5)^*(-67-8)-9$	-145796	$1/(2/3)^*(4+5^6)^*-7*8/9$
-63569	$(1-2/3^{\wedge}4*56)^*7-8*9$	-145952	$1^{\wedge}2/3^4*(5^6*7-8*9)$
-63583	$(1+2/3^{\wedge}4*56)^*-7-8*9$	-146356	$12*(-3-4)^*(5^6+7*8)/9$
-63938	$-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5*67)^*(8+9)$	-152403	$(1+2-3^4)^*(5^6+7)/8+9$
-67059	$-12*3^4*((5+6)^*7-8)+9$	-152421	$(1+2-3^4)^*(5^6+7)/8-9$
-67833	$(-1*2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7/8-9$	-152631	$(1-2^3+4)/(5/6-(7-8))+9$
-71049	$(1-2*(3^4-5)^*6)^*7*8+9$	-152649	$(1-2^3+4)/(5/6-(7-8))-9$
-72976	$-1/2/3^4*(5^6*7+8*9)$	-154357	$(1*2-3^4)^*(5^6+7)/8+9$
-73545	$(1+(2*3^4-5)^*6)^*-7*8+9$	-155992	$((1+2)^3*4+5)^*(-6-7*8*9)$
-77088	$(1-2*3^4*5+6)^*(7+8*9)$	-157288	$(1/2-3^4)^*(5^6+7)/8+9$
-79146	$1/-2*3^4*(5^6+7)/8-9$	-157306	$(1/2-3^4)^*(5^6+7)/8-9$
-81693	$(1-2*(3^4*5+6+7)+8)^*9$	-159242	$(1/2+3^4)^*(5^6+7)/-8+9$
-82098	$1^{\wedge}2*-3/4*(5^6*7+8*9)$	-159260	$(1/2+3^4)^*(5^6+7)/-8-9$
-84373	$-1*-2-(-3/-45)^{\wedge}(-6-7+8)/9$	-159911	$-1/((-2-3)^*-4)^{\wedge}(-5-6+7)+8*9$
-84855	$12*(3^4*(5+6)-7)^*-8+9$	-159996	$-12/-3-(-4*-5)^{\wedge}(-6-7+8*9)$
-84873	$12*(3^4*(5+6)-7)^*-8-9$	-160015	$-12-3-(-4*-5)^{\wedge}(-6-7+8*9)$
-85069	$(12-(3+4)*5^6*7-8)/9$	-160024	$-1-2^3-(-4*-5)^{\wedge}(-6-7+8*9)$
-86853	$(12+3^4*5)^*(6+7)^*(8+9)$	-160219	$(1-2-3^4)^*(5^6+7)/8+9$
-89495	$(1+(-2*3^4-5)^*67)^*8+9$	-160237	$(1-2-3^4)^*(5^6+7)/8-9$
-89511	$(1+(2*3^4+5)^*67)^*-8+9$	-160714	$(1/(2+3^4)-5^6)/(7/(8*9))$
-89529	$(1+(2*3^4+5)^*67)^*-8-9$	-162037	$(1+2^3*4)^*(5^6+7*8)/-9$
-92815	$(-12*3^4-5)^*((6+7)^*8-9)$	-162173	$(1*2+3^4)^*(5^6+7)/-8+9$
-94449	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5*6*7)/(8+9)$	-162191	$(1*2+3^4)^*(5^6+7)/-8-9$
-95088	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^6*7)^*8/9$	-163932	$12*(3^4-5^6*7)/8+9$
-95781	$(-1/2-3)/4*(5^6*7+8*9)$	-163950	$12*(3^4-5^6*7)/8-9$
-96656	$(1-2^3*4+5^6)^*-7*8/9$	-164055	$12*(3-4-5^6*7)/8+9$
-100638	$(1+(2*3^4+5)^*67-8)^*-9$	-164070	$(12-3*4*5^6*7)/8-9$
-102814	$(12-3)^{\wedge}4-5^6*7*(-8+9)$	-164196	$(1+2+3)/4*(5^6*-7-8*9)$
-106263	$12^{\wedge}(3-4+5)^*(-6+7/8)+9$	-164368	$-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^6*-7-8*9)$
-107643	$12^{\wedge}3+4-5^6*7*(-8+9)$	-165728	$12*(3^4-5^6*7)^*8/9$
-107746	$((1+2)/3^{\wedge}4-5^6)^*7-8*9$	-165775	$(12^{\wedge}(3-4+5)-6-7)^*-8+9$
-108943	$(12^{\wedge}3/4-5^6*7)^{\wedge}(-8+9)$	-165793	$(12^{\wedge}(3-4+5)-6-7)^*-8-9$
-109015	$12^{\wedge}3/4-5^6*7-8*9$	-165983	$(12^{\wedge}(3-4+5)+6+7)^*-8+9$
-109807	$(12^{\wedge}3/4+5^6*7)/(8-9)$	-166001	$(12^{\wedge}(3-4+5)+6+7)^*-8-9$
-110238	$(12/3^{\wedge}4-5)^*(-6*7-8*9)$	-166676	$(-1-2^3)^*4*(5^6+7/8)/9$
-110347	$(12*3^4+5^6*7)/(8-9)$	-167264	$(1+2^3)^*-4*(5^6+7*8)/9$
-111004	$((1+2)^3*4+5^6)^*-7+8*9$	-167456	$-12*(3^4+5^6-7)^*8/9$
-111099	$(12^{\wedge}3-4+5^6*7)^*(8-9)$	-170675	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5)^*(67+8)/9$
-111107	$(12^{\wedge}3+4+5^6*7)^*(8-9)$	-171950	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)^*6)^*-7+8*9$
-111378	$(-12/3^{\wedge}4-5)^*(6*7+8*9)$	-172114	$(1-2^{\wedge}(3+4+5)^*6)^*7-8*9$
-114967	$-12*(3+4^{\wedge}5/(6/7))^*8+9$	-172160	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^*6)^*-7+8*9$
-114985	$-12*(3+4^{\wedge}5/(6/7))^*8-9$	-172338	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^*6)^*-7-8*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-174285	$(1+(2^3)^4/-5)^*(67+8)^9$	-242946	$(-1+(2+3^4*-5)^*67+8)^9$
-175584	$((1+2)^3^4+5)^*(-6-78^9)$	-243090	$(-1+(2+3^4*-5)^*67-8)^9$
-175635	$(1+(2^3)^4/5)^*(67+8)^*-9$	-244896	$(1-(23^4+5^6)^7)/8-9$
-179172	$1/-2/3^4-4^5*6^7(7+8^9)$	-245358	$(1+(2+3^4*5)^*67-8)^*-9$
-179487	$(1+(2^3)^4*-5+67^8)^9$	-245502	$(1+(2+3^4*5)^*67+8)^*-9$
-179505	$(-1+(-2^3)^4-4^5+67^8)^9$	-246528	$(12^3(3-4+5)^-6^7*8)/9$
-180099	$(1+(2^3)^4*-5+6^7*8)^9$	-247215	$(1-23^*(4^5/6)^7+8)^9$
-180109	$-1+((-2^3)^4-4^5+6^7*8)^9$	-247233	$(-1-23^*(4^5/6)^7+8)^9$
-180117	$(-1+(-2^3)^4-4^5+6^7*8)^9$	-247359	$(1-23^*(4^5/6)^7-8)^9$
-182674	$(1+23^4*(5+6^7))/-8/9$	-247377	$(-1-23^*(4^5/6)^7-8)^9$
-183759	$(12+3)^4-5^6*(7+8)^-9$	-250014	$-12^3*4^*(5^6+7/8)/9$
-188517	$(1+(2+3^4*-5)^*6)^*78+9$	-251963	$((-1-2^3(3+4))^5*6^7)/8-9$
-188673	$(-1+(2+3^4*-5)^*6)^*78+9$	-254439	$(1-((2^3)^4-56)^*7+8)^9$
-188691	$(-1+(2+3^4*-5)^*6)^*78-9$	-254457	$(-1-((-2^3)^4-4-56)^*7+8)^9$
-190407	$(1+(2+3^4*5)^*-6)^*78-9$	-254583	$(1-((2^3)^4-56)^*7-8)^9$
-190545	$(1+(2+3^4*5)^*6)^*-78+9$	-254601	$(-1-((-2^3)^4-4-56)^*7+8))^9$
-190563	$(1+(2+3^4*5)^*6)^*-78-9$	-261495	$(1-((2^3)^4+56)^*7+8)^9$
-191156	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^*(6+78)/9$	-261513	$(1+(2^3)^4+56)^*7-8)^*-9$
-191562	$(1-2^3)/4*(5^6*7+89)$	-261657	$(1+((2^3)^4+56)^*7+8)^*-9$
-194504	$(1-2^*(34+5^6*7))^*8/9$	-262639	$(1-2+3^4-4^5)^*6^7+8+9$
-196335	$12/3^4-4^5*(5^*-6^7+8)+9$	-262673	$(1-2+3^4-4^5)^*6^7-8-9$
-199927	$(12-3+4)^5/(-6/7+(8-9))$	-263790	$(1+2+3^4)^*(5^6+7)/-8^9$
-206610	$((1-2-3^4(4+5))/(6/7)+8)^9$	-266138	$(1-(2^3)^4*5)^*(6+7)+89$
-206754	$((1-2-3^4(4+5))/(6/7)-8)^9$	-266164	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^*(6+7)+89$
-212619	$(1/(-2-3)^4*5^6-7)^*(8+9)$	-266171	$(1-(2^3)^4*5/6)^*78-9$
-214490	$(1+(2+3^4*-5)^*6+7)^*89$	-266309	$(-1+(-2^3)^4-4^5-5/6)^*78+9$
-214638	$(12^3-4)^*(5/6^7+8)^*-9$	-268866	$(1+2^3(-3+4+5)^*-6)^*78^9$
-216007	$(-1+(2+3^4*-5)^*67)^*8+9$	-269875	$((1+2)^3^4+5^6+7)^*(-8-9)$
-216025	$(-1+(2+3^4*-5)^*67)^*8-9$	-273215	$(1/2^3-4)^*(5^6*7-89)$
-217011	$(-1+23+4-5^6(-6+7+8))/9$	-273660	$(1/2^3-4)^*(5^6*7+89)$
-217018	$(-1-2-34-5^6(-6+7+8))/9$	-281785	$1-23^4-(5^6+7)/8+9$
-217630	$(1+(23^4-5^6)^*7-8)/-9$	-281786	$-1^*23^4-(5^6+7)/8+9$
-218135	$(1+(2+3^4*5)^*-67)^*8+9$	-281787	$-1-23^4-(5^6+7)/8+9$
-218153	$(1+(2+3^4*5)^*-67)^*8-9$	-281805	$-1-23^4-(5^6+7)/8-9$
-218643	$(1-2^3)/4*(5^6-7)^*8+9$	-285561	$(1+(2+3^4*-56)^*7+8)^9$
-218857	$(1-2^3)/4*(5^6+7)^*8-9$	-285579	$(-1+(2+3^4*-56)^*7+8)^9$
-220491	$(1+2^3(3+4+5)^*6-78)^*-9$	-286497	$(-1-2)^3(-3^*-4-5)^*(6^7+89)$
-221617	$-1-(((2^3)^4-3)^4-4-5)^*6+78)^9$	-291393	$(-1-((-2^3)^4-4-56+7)^*8)^9$
-222165	$(1+((2^3)^4+5)^*6+78)^*-9$	-291545	$(1+2/3-4)^*(5^6-7)^*8-9$
-222401	$((1+23)^4-5^6*7)/(-8-9)$	-291688	$(12+3^*(4+5^6*7))^*-8/9$
-222955	$((1+2)^3(3^4-5)^*-6+7)^*(8+9)$	-297199	$(1-2-3^4-4^5)^*6^7+8+9$
-223193	$((1+2)^3(3^4-5)^*6+7)^*(-8-9)$	-297215	$(1-2-3^4-4^5)^*6^7-8+9$
-225736	$(-1-((-2^3)^4-4^5(-5+67))^*8/9)$	-297217	$(1-2-3^4-4^5)^*6^7+8-9$
-226239	$(-1-((-2^3)^4-4^5-56)^*7)^*8+9$	-297233	$(1-2-3^4-4^5)^*6^7-8-9$
-226257	$(1+((2^3)^4-56)^*7)^*-8-9$	-300388	$(-1+(-2^3)^4-4^5)^*(6+78/9)$
-227823	$(12-3)^4-5^6*(7+8)^-9$	-308358	$(1-((2^3)^4-4-5)^*67)/8^9$
-230721	$((1+2)^3^4-5^6)^*(7+8)+9$	-309114	$(-1-((-2^3)^4-4+5)^*67)/(8/9)$
-230739	$((1+2)^3^4-5^6)^*(7+8)^-9$	-310940	$(1+23^4/5)^*(6-7^8)/9$
-230902	$(1+(23-4)^*5^6*7-8)/-9$	-311391	$(-12+3^4*5-6^7/8)^9$
-232495	$(1-((2^3)^4+56)^*7)^*8+9$	-312835	$(1-((2^3)^4+56)^*7)^*7^89$
-232511	$(1+((2^3)^4+56)^*7)^*-8+9$	-314445	$((1-2^3^4)^*5^6-7)/8+9$
-232513	$(1-((2^3)^4+56)^*7)^*8-9$	-315488	$(1+(2^3)^4*(5+6))^*-7-89$
-232529	$(1+((2^3)^4+56)^*7)^*-8-9$	-316386	$(-12+3)/4*(5^6+7-8)^9$
-232551	$(1+2)^3^4*(5-6)^*(78+9)$	-318465	$(12-3^4*5-6^7/8)^9$
-232697	$(1+23^4*5)/-6+7^8*9$	-319767	$(1-(23^4-5^6)/7)^*8+9$
-233066	$(1+23^4*5)/-6+(7+8)^*9$	-319783	$(1+(23^4-5^6)/7)^*-8+9$
-233082	$(1+23^4*5)/-6+7^*(8+9)$	-319785	$(1-(23^4-5^6)/7)^*8-9$
-233336	$(1+23^4*5)/-6-(7+8)^*9$	-324405	$(-1-2/3)/(4+5-6)^7*89$
-233394	$12^3*4^4-5^6*(7+8)+9$	-326061	$(1+2+(3^4*-56+7)^*8)^9$
-233412	$12^3*4^4-5^6*(7+8)^-9$	-326097	$(1-2+(3^4*-56+7)^*8)^9$
-233705	$(1+23^4*5)/-6-7^*8^9$	-326115	$(1+2+(3^4*56-7)^*8)^*-9$
-233934	$12^3/4-5^6*(7+8)+9$	-326407	$(1+2)^*(3^4-5^6)^*7+8+9$
-233952	$12^3/4-5^6*(7+8)^-9$	-326408	$(1-(23^4+5)/6)^*7+8^9$
-234128	$(12/3)^4-5^6*(7+8)^-9$	-326422	$(1+(23^4+5)/6)^*-7+8^9$
-234275	$-1+23^4-5^6*(7+8)+9$	-326423	$(1+2)^*(3^4-5^6)^*7-8+9$
-234475	$1-23^4-5^6*(7+8)^-9$	-326425	$(1+2)^*(3^4-5^6)^*7+8-9$
-234798	$12^3/4-5^6*(7+8)+9$	-326441	$(1+2)^*(3^4-5^6)^*7-8-9$
-234816	$12^3/4-5^6*(7+8)^-9$	-326552	$(1-(23^4+5)/6)^*7-8^9$
-235589	$(-1+(-2^3)^4-4^5-5/6)^*(78-9)$	-326566	$(1+(23^4+5)/6)^*-7-8^9$
-238011	$((1+2)^3^4+5^6)^*(-7-8)+9$	-327069	$(1+2+(3^4*-56-7)^*8)^9$
-238029	$((1+2)^3^4+5^6)^*(-7-8)^-9$	-327087	$(1-2+(3^4*56+7)^*8)^*-9$
-242928	$(1+(2+3^4*-5)^*67+8)^9$	-327105	$(1-2+(3^4*-56-7)^*8)^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-328084	$12+3*(4-5^6*7)+8+9$	-431828	$(1-2/3^{\wedge}4-4*5^6*7)*89$
-328102	$12+3*(4-5^6*7)+8-9$	-432006	$(-1-2/3^{\wedge}4-4*5^6*7)*89$
-328148	$-12-3*(4+5^6*7)-8+9$	-433074	$(1-2/3^{\wedge}4-4*5^6*7)*89$
-328166	$-12-3*(4+5^6*7)-8-9$	-433252	$(-1-2/3^{\wedge}4-4*5^6*7)*89$
-329809	$(1+2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*-7+8+9$	-435755	$12^{\wedge}3-4*5^{\wedge}6*7+8+9$
-329825	$(1+2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*-7-8+9$	-435773	$12^{\wedge}3-4*5^{\wedge}6*7+8-9$
-329827	$(1+2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*-7+8-9$	-435789	$12^{\wedge}3-4*5^{\wedge}6*7-8-9$
-329843	$(1+2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*-7-8-9$	-439678	$(1-23^{\wedge}4*(5+6))/7+8*9$
-336240	$(12*(-3/4^{\wedge}5-6^*7)+8)*9$	-439722	$((1-2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6+7)-8)*9$
-342075	$(1-2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6*7+89)$	-439759	$-1/2*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*7*8+9$
-343587	$(1*2+3/4)*(5^{\wedge}6-7)*-8+9$	-439777	$-1/2*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*7*8-9$
-343605	$(-1*2-3/4)*(5^{\wedge}6-7)*8-9$	-439822	$(1-23^{\wedge}4*(5+6))/7-8*9$
-347038	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*-5+67)*(8+9)$	-441151	$((1+23)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7)*(8-9)$
-349282	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5-67)*(8+9)$	-444416	$(12/3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7-8)/-9$
-349316	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*-5-67)*(8+9)$	-446465	$-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4/-5*(67*8+9)$
-349801	$(1-23^{\wedge}4*5)*6/(7+8+9)$	-447009	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4/-5)*(67*8+9)$
-352291	$(12^{\wedge}3(3-4+5)-6-7)*(-8-9)$	-453976	$(1+(23^{\wedge}4-5)*6-7^{\wedge}8)/9$
-352733	$(12^{\wedge}3(3-4+5)+6+7)*(-8-9)$	-459303	$(1/(-2-3)-4)*5^{\wedge}6*7+8*9$
-354780	$12/3^{\wedge}4*5*(6-7-8*9)$	-473211	$((12+3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)/8)*-9$
-355841	$-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*-5*(67/8+9)$	-474813	$(1+2)*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/-8+9$
-359223	$(1+2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6-7)*8-9$	-474831	$(1+2)*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/-8-9$
-359358	$(1-2*3^{\wedge}4)*5^{\wedge}6/7+8+9$	-477945	$(1-((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)/6)*7*8*9$
-359392	$(1-2*3^{\wedge}4)*5^{\wedge}6/7-8-9$	-479664	$(1-(23^{\wedge}4+5)/6/7)*8*9$
-359527	$(1+2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6+7)*8+9$	-479826	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4+5)/(6/78))*9$
-359676	$(1-(23^{\wedge}4-5*6)/7+8)*9$	-480519	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)/6)*-7*8*9$
-359694	$(1+(23^{\wedge}4-5*6)/7-8)*-9$	-480777	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4-56)*7)*(8+9)$
-359838	$(1+(23^{\wedge}4-5*6)/7+8)*-9$	-482304	$(-1*2+3^{\wedge}4*5)/6^{\wedge}-7*8/9$
-364880	$(1*2/3-4)*(5^{\wedge}6*7+89)$	-488349	$(1-2/3^{\wedge}4-4*5*6*7+8)*9$
-366597	$(1+2+(3^{\wedge}4-5)*-67*8)*9$	-488367	$(1+2/3^{\wedge}4-4*5*6*7-8)*-9$
-366615	$(1-2+(3^{\wedge}4-5)*67*8)*-9$	-488493	$(1-2/3^{\wedge}4-4*5*6*7-8)*9$
-366633	$(1-2+(3^{\wedge}4-5)*-67*8)*9$	-488511	$(1+2/3^{\wedge}4-4*5*6*7+8)*-9$
-366651	$(1+2+(3^{\wedge}4-5)*67*8)*-9$	-489468	$(12/3^{\wedge}4-4-5/6)*(7*-8*9)$
-367299	$(1+(23^{\wedge}4+5)/6*7)/-8*9$	-490308	$(-12/3^{\wedge}4-4-5/6)*(7*8*9)$
-372991	$((1+2)*(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6+7)*8+9$	-492588	$(1+2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5^{\wedge}6*7+89$
-373121	$((1+2)*(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)-7)*8-9$	-493057	$-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*(-5-67/8)*9$
-376879	$((1+2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)-7)*-8+9$	-493065	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*(-5-67/8))*9$
-377009	$((1+2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)+7)*-8-9$	-494811	$(1/2*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)*-7-8)*9$
-378993	$(1-2/3^{\wedge}4-4*5*6)*7*8+9$	-502524	$-12/3^{\wedge}4-4*(5+6)*7*8-9$
-379011	$(1-2/3^{\wedge}4-4*5*6)*7*8-9$	-523593	$(1+2)*(3^{\wedge}4-5)/6^{\wedge}-7/8-9$
-379149	$(-1-2/3^{\wedge}4-4*5*6)*7*8+9$	-525528	$(1+2/3^{\wedge}4-4*5)*(6-78)*9$
-379167	$(-1-2/3^{\wedge}4-4*5*6)*7*8-9$	-526167	$(-1-2)*(3^{\wedge}4+5)*6^{\wedge}7/8+9$
-382295	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*-56*(7+8)/9$	-527310	$(-12-3)/4*(5^{\wedge}6+7-8)*9$
-383124	$(1-2^{\wedge}3)*-4*(5^{\wedge}6*7+89)$	-533637	$(-1+2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6*7+89)$
-390441	$(1-2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6-7)*8+9$	-541667	$(1^{\wedge}2*-3-4*5^{\wedge}6*78)/9$
-390459	$(1-2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6-7)*8-9$	-542575	$(-1*2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7+8+9$
-390494	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*(-5-6))*78/9$	-542591	$(-1*2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7-8+9$
-390791	$(1-2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6+7)*8+9$	-542593	$(-1*2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7+8-9$
-390809	$(1-2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6+7)*8-9$	-542609	$(-1*2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7-8-9$
-399771	$(1+23^{\wedge}4/5)*(6/7-8)+9$	-545409	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4-56)*(7+8))*9$
-399789	$(1+23^{\wedge}4/5)*(6/7-8)-9$	-546075	$(1-2/3^{\wedge}4-4*5)*(67+8)*9$
-401071	$(1^{\wedge}2-34)*(5^{\wedge}6*7+8)/9$	-546684	$((1+2)^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(78-9)$
-401368	$(1^{\wedge}2/3-4)*(5^{\wedge}6*7+89)$	-546826	$(-12+3+4)*(5^{\wedge}6*7-8)+9$
-404406	$((1+2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6+7)+8)*9$	-546844	$(-12+3+4)*(5^{\wedge}6*7-8)-9$
-404550	$((1+2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6+7)-8)*9$	-546924	$(-12+3+4)*(5^{\wedge}6*7+8)-9$
-404811	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*(-5-6)+78)*9$	-547425	$(-1-2/3^{\wedge}4-4*5)*(67+8)*9$
-409194	$(1*23^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(-7-8))*-9$	-561003	$(1+2^{\wedge}3+4)*(5^{\wedge}6*-7-89)$
-409203	$(1+23^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(7+8))*-9$	-564912	$(1/2*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)-7)*-8*9$
-414837	$(1+2+(3^{\wedge}4+5)*-67*8)*9$	-577135	$(1*2+3^{\wedge}4*5)*-6^{\wedge}7+8+9$
-414855	$(1-2+(3^{\wedge}4+5)*67*8)*-9$	-577151	$(1*2+3^{\wedge}4*5)*-6^{\wedge}7-8+9$
-414873	$(1-2+(3^{\wedge}4+5)*-67*8)*9$	-577153	$(1*2+3^{\wedge}4*5)*-6^{\wedge}7+8-9$
-415553	$(1/(2+3)-4)*5^{\wedge}6*7+8*9$	-577169	$(1*2+3^{\wedge}4*5)*-6^{\wedge}7-8-9$
-415625	$(1/(2+3)-4)*5^{\wedge}6*7^{\wedge}(-8+9)$	-581825	$(-1+(2*3)^{\wedge}4)*-5*(6/7+89)$
-415697	$(1/(2+3)-4)*5^{\wedge}6*7-8*9$	-586243	$(1+(2/3^{\wedge}4-5)*-6)*7*89$
-419241	$(1-(23^{\wedge}4-5)/6+7*8)*9$	-587489	$(1+(2/3^{\wedge}4-5)*6)*-7*89$
-419259	$(1+(23^{\wedge}4-5)/6-7*8)*-9$	-591129	$((-1/(2+3)-4)*5^{\wedge}6-7*8)*9$
-419274	$(1+(23^{\wedge}4+5)/6-7*8)*-9$	-611604	$(1-2/3^{\wedge}4-4*5)*(6+78)*9$
-419612	$(1/2/3-4)*(5^{\wedge}6*7+89)$	-620544	$1/2*(3^{\wedge}4-5)*6^{\wedge}7*8/9$
-420249	$(1-(23^{\wedge}4-5)/6-7*8)*9$	-630785	$-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*(-5*(6+7)-89)$
-424173	$(1/2^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6*7+89)$	-632440	$1/-2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+89$
-426933	$(-1-2)^{\wedge}3*(4^{\wedge}5/6+7)*89$	-632457	$((1+2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-4*(5^{\wedge}6-7)+8)*9$
-429579	$(1-2/3^{\wedge}4*5)*(67-8)*9$	-632512	$-1/2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8+9$
-430641	$(-1-2/3^{\wedge}4*5)*(67-8)*9$	-632546	$1/-2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8-9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-632601	$((1+2^{\wedge}3)^{-4} * (5^{\wedge}6 - 7) - 8) * 9$	-812506	$1/2 / -3 * 4 * (5^{\wedge}6 * 78 + 9)$
-632618	$1 / -2 * 3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6 - 7) - 89$	-820980	$(1 / -2 - 3 - 4) * (5^{\wedge}6 * 7 + 89)$
-633007	$1 / -2 * 3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6 + 7) + 89$	-827934	$((1+2)^{\wedge}3)^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6 * (78 + 9)$
-633024	$((1+2^{\wedge}3)^{-4} * (5^{\wedge}6 + 7) + 8) * 9$	-838603	$(12 - 3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6 * 7 + 8) / 9$
-633079	$-1/2 * 3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6 + 7) + 8 + 9$	-840726	$(1+23) / -4 * (5^{\wedge}6 - 7 * 8) * 9$
-633113	$-1/2 * 3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6 + 7) - 8 - 9$	-842697	$-1/2 * 3 * (4/5^{\wedge} - 6 - 78) * 9$
-633168	$((1+2^{\wedge}3)^{-4} * (5^{\wedge}6 + 7) - 8) * 9$	-844803	$-1/2 * 3 * (4/5^{\wedge} - 6 + 78) * 9$
-633185	$1 / -2 * 3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6 + 7) - 89$	-846774	$(1+23) / -4 * (5^{\wedge}6 + 7 * 8) * 9$
-635351	$(1 + (23^{\wedge}4 + 5) / 6 - 7^{\wedge}8) / 9$	-855783	$((1 - 2^{\wedge}3)^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6 * 7) * 8 + 9$
-638604	$-12 / 3^{\wedge}4 * (5 * (6 + 7) + 8) * 9$	-855801	$((1 - 2^{\wedge}3)^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6 * 7) * 8 - 9$
-639576	$(-1 - 2) / 3^{\wedge}4 * 5 * 6 * (7 * 8 - 9)$	-857071	$(1 + 2 + 3^{\wedge} - 4 * 5) * -6^{\wedge}7 + 8 + 9$
-640329	$(1 + 2^{\wedge} - 3 + 4) * (5^{\wedge}6 - 7) * -8 + 9$	-857087	$(1 + 2 + 3^{\wedge} - 4 * 5) * -6^{\wedge}7 - 8 + 9$
-640347	$(1 + 2^{\wedge} - 3 + 4) * (5^{\wedge}6 - 7) * -8 - 9$	-857089	$(1 + 2 + 3^{\wedge} - 4 * 5) * -6^{\wedge}7 + 8 - 9$
-640903	$(1 + 2^{\wedge} - 3 + 4) * (5^{\wedge}6 + 7) * -8 + 9$	-857105	$(1 + 2 + 3^{\wedge} - 4 * 5) * -6^{\wedge}7 - 8 - 9$
-640921	$(1 + 2^{\wedge} - 3 + 4) * (5^{\wedge}6 + 7) * -8 - 9$	-857495	$((1 + 2)^{\wedge}(3 + 4) - 5^{\wedge}6 * 7) * 8 + 9$
-651055	$-12 + 3 * (-4 - 5^{\wedge}(-6 + 7 + 8)) / 9$	-857513	$((1 + 2)^{\wedge}(3 + 4) - 5^{\wedge}6 * 7) * 8 - 9$
-656193	$(1 + 23) / 4 * (5^{\wedge}6 * -7 + 8) + 9$	-858561	$((1 + 2)^{\wedge}3)^{\wedge}4 - (5^{\wedge}6 - 7) * 89$
-656211	$(1 + 23) / 4 * (5^{\wedge}6 * -7 + 8) - 9$	-859807	$((1 + 2)^{\wedge}3)^{\wedge}4 - (5^{\wedge}6 + 7) * 89$
-656289	$(1 + 23) / 4 * (5^{\wedge}6 * -7 - 8) + 9$	-860064	$(1 + (2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * -5 * 6) * 7 + 89$
-656307	$(1 + 23) / 4 * (5^{\wedge}6 * -7 - 8) - 9$	-860078	$(-1 + (-2^{\wedge} - 3)^{\wedge} - 4 * -5 * 6) * 7 + 89$
-667926	$(1 - 23 / 4) * (5^{\wedge}6 + 7 - 8) * 9$	-860242	$(1 + (2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * -5 * 6) * 7 - 89$
-668610	$(1 - 23 / 4) * (5^{\wedge}6 + 7 + 8) * 9$	-860256	$(1 + (2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * 5 * 6) * -7 - 89$
-668871	$((12 + 3)^{\wedge}4 - (5^{\wedge}6 - 7) * 8) * 9$	-870359	$(12 + (3^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6) * 7) * 8 + 9$
-683211	$(12 + 3^{\wedge}(4 * 5 - 6)) / -7 + 8 * 9$	-870377	$(12 + (3^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6) * 7) * 8 - 9$
-683264	$(1 * 2 - 3^{\wedge}(4 * 5 - 6)) / 7 + 8 + 9$	-870551	$(-12 + (3^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6) * 7) * 8 + 9$
-683298	$(1 * 2 - 3^{\wedge}(4 * 5 - 6)) / 7 - 8 - 9$	-870569	$(-12 + (3^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6) * 7) * 8 - 9$
-683355	$(12 + 3^{\wedge}(4 * 5 - 6)) / -7 - 8 * 9$	-873047	$((1 + 2) * 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * -7) * 8 + 9$
-685539	$((1 - 2^{\wedge} - 3 + 4) * 5^{\wedge}6 - 7 / 8) * -9$	-873065	$((1 + 2) * 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * -7) * 8 - 9$
-685926	$((-1 + 2^{\wedge} - 3 - 4) * (5^{\wedge}6 + 7) - 8) * 9$	-873985	$(1 * 2^{\wedge}(3 + 4) + 5^{\wedge}6 * -7) * 8 - 9$
-687500	$(1 - 23) / 4 * 5^{\wedge}6 * (7 - 8 + 9)$	-874351	$(1 - 2 + 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * 8 + 9$
-692055	$(-1 / -23 - 4) * (-5 * (-6^{\wedge}7 / 8 + 9))$	-874357	$(1 / 2 + 3^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6 * 7) * 8 - 9$
-698095	$1 / 2 * (3^{\wedge} - 4 - 5) * 6^{\wedge}7 + 8 + 9$	-874359	$(-1 * 2 + 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * -7) * 8 + 9$
-698129	$1 / 2 * (3^{\wedge} - 4 - 5) * 6^{\wedge}7 - 8 - 9$	-874369	$(1 - 2 + 3^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6 * 7) * 8 - 9$
-699566	$(1 - (23^{\wedge}4 - 5) / 6) * (7 + 8) + 9$	-874377	$(-1 * 2 + 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * -7) * 8 - 9$
-699591	$(1 - (23^{\wedge}4 + 5) / 6) * (7 + 8) + 9$	-874559	$12^{\wedge}3 / 4 - 5^{\wedge}6 * 7 * 8 + 9$
-699596	$(1 + (23^{\wedge}4 - 5) / 6) * (-7 - 8) + 9$	-874577	$12^{\wedge}3 / 4 - 5^{\wedge}6 * 7 * 8 - 9$
-699609	$(1 - (23^{\wedge}4 + 5) / 6) * (7 + 8) - 9$	-874667	$(1 / 2 * 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * -7) * 8 + 9$
-699639	$(1 + (23^{\wedge}4 + 5) / 6) * (-7 - 8) - 9$	-874685	$(1 / 2 * 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * -7) * 8 - 9$
-701551	$1 / 2 * (3^{\wedge} - 4 + 5) * -6^{\wedge}7 + 8 + 9$	-874891	$(1 / 2 + 3 * 4 + 5^{\wedge}6 * -7) * 8 + 9$
-701585	$-1 / 2 * (3^{\wedge} - 4 + 5) * 6^{\wedge}7 - 8 - 9$	-875109	$(1 / 2 + 3 * 4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 - 9$
-707279	$-1 * (-2 + (-34 + 5)^{\wedge}(-6 - 7 + 8 + 9))$	-875333	$(1 / 2 * 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 - 9$
-710359	$(1 / 2 - 3 - 4) * (5^{\wedge}6 * 7 - 89)$	-875423	$-12^{\wedge}3 / 4 - 5^{\wedge}6 * 7 * 8 + 9$
-711516	$(1 / 2 - 3 - 4) * (5^{\wedge}6 * 7 + 89)$	-875441	$-12^{\wedge}3 / 4 - 5^{\wedge}6 * 7 * 8 - 9$
-712233	$1 / 2 * 3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6 + 7) / 8 * -9$	-875623	$(-1 * 2 + 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 + 9$
-720711	$((1 + 2^{\wedge} - 3 + 4) * 5^{\wedge}6 + 7 / 8) * -9$	-875631	$(1 - 2 + 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 + 9$
-721098	$((1 + 2^{\wedge} - 3 + 4) * (5^{\wedge}6 + 7) + 8) * -9$	-875641	$(-1 * 2 + 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 - 9$
-729220	$(-12 - 3) * 4 * (5^{\wedge}6 * 7 + 8) / 9$	-875643	$(1 / 2 + 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 + 9$
-738882	$(1 + 2)^{\wedge}3 / -4 * (5^{\wedge}6 * 7 + 89)$	-875649	$(1 - 2 + 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 - 9$
-747312	$-12^{\wedge}3 / 4 * (5^{\wedge}6 - 7 * 8) / 9$	-876609	$((1 + 23)^{\wedge}4 - 5^{\wedge}6 * (7 + 8)) * -9$
-750720	$-12^{\wedge}3 / 4 * (5^{\wedge}6 + 7 + 8) / 9$	-876935	$((1 + 2) * 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 + 9$
-752688	$-12^{\wedge}3 / 4 * (5^{\wedge}6 + 7 * 8) / 9$	-876953	$((1 + 2) * 3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 - 9$
-757296	$(1 + (-2 / 3^{\wedge} - 4 + 5) * 67) * 8 * 9$	-879431	$(12 - (3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6) * 7) * 8 + 9$
-765002	$(1^{\wedge}2 * -3 - 4) * (5^{\wedge}6 * 7 - 89)$	-879449	$(12 - (3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6) * 7) * 8 - 9$
-765508	$(1 + 2 * 3) * (4 + 5^{\wedge}6 * -7) + 89$	-879623	$(12 + (3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6) * 7) * -8 + 9$
-765564	$(1 - 2^{\wedge}3) * (4 + 5^{\wedge}6 * 7) + 89$	-879641	$(12 + (3^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6) * 7) * -8 - 9$
-765596	$12 - (3 + 4) * 5^{\wedge}6 * 7 + 8 + 9$	-884628	$-1 / 2 * 3 * (4^{\wedge}(56 / 7) - 8) * 9$
-765614	$12 - (3 + 4) * 5^{\wedge}6 * 7 + 8 - 9$	-884844	$-1 / 2 * 3 * (4^{\wedge}(56 / 7) + 8) * 9$
-765636	$-12 - (3 + 4) * 5^{\wedge}6 * 7 - 8 + 9$	-885283	$(1 + 2 * 3)^{\wedge}4 * ((-5 + 6 / 7) * 89)$
-765654	$-12 - (3 + 4) * 5^{\wedge}6 * 7 - 8 - 9$	-889106	$((1 + 2^{\wedge}(3 * 4)) * 5^{\wedge}6 + 7) / -8 / 9$
-765686	$(1 + 2 * 3) * (4 + 5^{\wedge}6 * -7) - 89$	-890616	$(1 / (2 + 3) - 4) * 5^{\wedge}6 * (7 + 8) + 9$
-765742	$(1 - 2^{\wedge}3) * (4 + 5^{\wedge}6 * 7) - 89$	-890634	$(1 / (2 + 3) - 4) * 5^{\wedge}6 * (7 + 8) - 9$
-766248	$(1^{\wedge}2 * -3 - 4) * (5^{\wedge}6 * 7 + 89)$	-892487	$((1 + 2)^{\wedge}(3 + 4) + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 - 9$
-771750	$(1 - 2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * 5 * (6 / 7 - 8) * 9$	-892505	$((1 + 2)^{\wedge}(3 + 4) + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 - 9$
-772695	$(1 - 23) / 4 * (5^{\wedge}6 - 7 - 8) * 9$	-894199	$((1 + 2 * 3)^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 + 9$
-773487	$(1 - 23) / 4 * (5^{\wedge}6 - 7 + 8) * 9$	-894217	$((1 + 2 * 3)^{\wedge}4 + 5^{\wedge}6 * 7) * -8 - 9$
-792761	$(1 - (23^{\wedge}4 + 5) / 6 + 7) * (8 + 9)$	-911360	$(1 / 2 - 3) * 4^{\wedge}(5 - 6 + 7) * 89$
-792795	$(1 + (23^{\wedge}4 + 5) / 6 - 7) * (-8 - 9)$	-921451	$(1 - 2 / 3^{\wedge} - 4 * 5) * 67 * (8 + 9)$
-792897	$(1 + (2 / 3 + 4)) * (5^{\wedge}6 - 78) * -9$	-923729	$(-1 - 2 / 3^{\wedge} - 4 * 5) * 67 * (8 + 9)$
-800853	$(1 + (2 / 3 + 4)) * (5^{\wedge}6 + 78) * -9$	-932797	$(1 + 23^{\wedge}4 * 5 * -6 + 7 * 8) / 9$
-805536	$(1 + (-2 / 3^{\wedge} - 4 - 5) * 67) * 8 * 9$	-936013	$(1 - 2 / 3^{\wedge} - 4 * 5) * (6 + 7) * 89$
-805680	$(1 + (2 / 3^{\wedge} - 4 + 5) * 67) * -8 * 9$	-938327	$(1 + 2 / 3^{\wedge} - 4 * 5) * (6 + 7) * -89$
-812494	$1 / 2 / -3 * 4 * (5^{\wedge}6 * 78 - 9)$	-949158	$(-1 - 23 / 4) * (5^{\wedge}6 + 7 - 8) * 9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-950130	$(-1-23/4)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$	-1107430	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4*5^{\wedge}6)^*7/8-9$
-953532	$12/3^{\wedge}4*(5+(6+7)^*8)^*-9$	-1108908	$(12^{\wedge}3+4-(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$
-956970	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5*(6/7+8)^*9$	-1108980	$(12^{\wedge}3-4-(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$
-962694	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7+8)^*9$	-1109375	$-12*3/4*5^{\wedge}6*(7+8/9)$
-962838	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7-8)^*9$	-1109916	$(12^{\wedge}3+4-(5^{\wedge}6+7)^*8)^*9$
-964620	$((1+2)^{\wedge}(3+4)-5^{\wedge}6*7+8)^*9$	-1109988	$(12^{\wedge}3-4-(5^{\wedge}6+7)^*8)^*9$
-964764	$((1+2)^{\wedge}(3+4)-5^{\wedge}6*7-8)^*9$	-1115506	$((-1/(2+3))-4)^*5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
-968559	$((1+2)^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(7+8/9)$	-1115744	$((-1/(2+3))-4)^*5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
-979092	$(12+(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)^*7+8)^*9$	-1115748	$(12*3^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*-8)^*9$
-979236	$(12+(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)^*7-8)^*9$	-1116756	$(12*3^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*-8)^*9$
-979308	$(-12+(3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)^*7+8)^*9$	-1120968	$(-12/3-4)^*(5^{\wedge}6-7*8)^*9$
-981495	$(-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7*8+9$	-1123893	$(1-2*3+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$
-981513	$(-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7*8-9$	-1124325	$(12+3+4-(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$
-982260	$((1+2)*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*-7-8)^*9$	-1125675	$(12+3+4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$
-982635	$-1/((-2*-3/-45+6)/(7^{\wedge}8-9))$	-1126107	$(1-2*3+(5^{\wedge}6+7)^*-8)^*9$
-982920	$(-1-2/3)^*(4^{\wedge}(56/7)-8)^*9$	-1129032	$(-12/3-4)^*(5^{\wedge}6+7*8)^*9$
-983601	$(-1-2+3^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7+8)^*9$	-1130291	$(-1-23*4)^*(5^{\wedge}6*7+8)/9$
-984327	$(1*2/(3/4)+5^{\wedge}6*7-8)^*-9$	-1133244	$(12*3^{\wedge}4+(5^{\wedge}6*7-8)^*-9$
-985149	$(1+2-3^{\wedge}4+5^{\wedge}6*-7-8)^*9$	-1134252	$(12*3^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$
-985599	$(1*2^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7+8)^*-9$	-1140012	$(12^{\wedge}3-4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$
-989442	$(12-(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7-8)^*9$	-1140084	$(12^{\wedge}3+4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$
-989514	$(12+(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7-8)^*-9$	-1141020	$(12^{\wedge}3-4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$
-989658	$(12+(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*7+8)^*-9$	-1141092	$(12^{\wedge}3+4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$
-996540	$(12+3)/-4*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$	-1158335	$(-1+2/3/4)^*(5^{\wedge}6-7)^*8/9$
-998750	$((12+3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*7)^*(8+9)$	-1166656	$(12-3*4/5^{\wedge}6*7)^*8/9$
-1003986	$((1+2)^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7-8)^*-9$	-1166752	$(1+23)^*4*(5^{\wedge}6*-7-8)/9$
-1004130	$((1+2)^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7+8)^*-9$	-1171457	$-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(-5*(67-8)+9)$
-1005912	$((1+2*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7-8)^*-9$	-1183167	$(-1-2)/3^{\wedge}4*(5+6*7*8)^*9$
-1006056	$((1+2*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*7+8)^*-9$	-1183545	$((12-3)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$
-1007409	$(1-(23^{\wedge}4-5)^*6)/(7+8)^*9$	-1186704	$(12^{\wedge}3*4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$
-1007445	$(1-(23^{\wedge}4+5)^*6)/(7+8)^*9$	-1187712	$(12^{\wedge}3*4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$
-1009256	$((1/(2+3)-4)^*5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$	-1191915	$(-1-2)^{\wedge}(-3*-4-5)^*(67*8+9)$
-1009494	$((1/(2+3)-4)^*5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$	-1194777	$1*-2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)/(8/9)$
-1012581	$(1+2)/3^{\wedge}4*(5-6*7*8)^*9$	-1195848	$1*-2*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/(8/9)$
-1016469	$(1+2)/3^{\wedge}4*(5+6*7)^*-8/9$	-1203028	$(-12-3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)+9$
-1020908	$12*(-3-4)^*(5^{\wedge}6*7+8)/9$	-1203046	$(-12-3+4)^*(5^{\wedge}6*7-8)-9$
-1024050	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5)^*(67-(8+9))$	-1203204	$(-12-3+4)^*(5^{\wedge}6*7+8)+9$
-1029000	$(-1-2/3)^*(4^{\wedge}5*6*7-8)^*9$	-1203222	$(-12-3+4)^*(5^{\wedge}6*7+8)-9$
-1029600	$12*(3-4^{\wedge}5/(6/7))^*8*9$	-1208252	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*(67-8)+9$
-1034451	$(1+2)/3^{\wedge}4*(-5-6*7*8)^*9$	-1208270	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*(67-8)-9$
-1034784	$12*(3+4^{\wedge}5/(6/7))^*-8*9$	-1208370	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5)^*(67-8)+9$
-1036791	$12^{\wedge}(3-4+5)^*(6-7*8)+9$	-1208388	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5)^*(67+8)-9$
-1036809	$12^{\wedge}(3-4+5)^*(6-7*8)-9$	-1224585	$(1-2/3^{\wedge}4*5^{\wedge}6)^*(7+8)^*9$
-1049403	$(1-23^{\wedge}4*5)^*6/(7-8+9)$	-1224855	$(-1-2/3^{\wedge}4*5^{\wedge}6)^*(7+8)^*9$
-1061358	$((1+2)*3^{\wedge}4-5^{\wedge}6)^*(78-9)$	-1239674	$(-1-2)*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*7+8)/9$
-1063296	$(12^{\wedge}3*4+(5^{\wedge}6+7)^*-8)^*9$	-1261324	$((-1-2)*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*(7-8/9)$
-1065447	$((12-3)^{\wedge}4-(5^{\wedge}6-7)^*8)^*9$	-1262284	$(1-23/4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
-1066455	$((12-3)^{\wedge}4-(5^{\wedge}6+7)^*8)^*9$	-1264410	$-12*3/4*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$
-1071564	$((1+2)*3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1264941	$(12*(-3/4*5^{\wedge}6+7)-8)^*9$
-1074029	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1265029	$12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8+9$
-1075032	$(-1-2)/3^{\wedge}4*5^{\wedge}6*(7+8*9)$	-1265045	$12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8+9$
-1075724	$(1+2*3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1265047	$12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8-9$
-1076829	$(1+2*3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1265053	$-12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8+9$
-1077869	$(1-2-3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1265063	$12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8-9$
-1078017	$(1+2)^{\wedge}3*4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1265069	$-12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8+9$
-1078109	$(1-2+3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1265071	$-12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8-9$
-1078111	$(1/2+3)^*4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1265087	$-12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8-9$
-1078139	$(1/2+3)^*-4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1266163	$12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8+9$
-1078141	$(1-2-3)^*4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1266179	$12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8+9$
-1078233	$(-1-2)^{\wedge}3*4-5^{\wedge}6*(78-9)$	-1266181	$12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8-9$
-1088276	$(1-(23^{\wedge}4*5+6)^*7-8)/9$	-1266187	$-12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8+9$
-1092860	$(1/2-3)^*4*(5^{\wedge}6*7-8/9)$	-1266197	$12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8-9$
-1094640	$(1/2-3)^*4*(5^{\wedge}6*7+8/9)$	-1266203	$-12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8+9$
-1094892	$((1+2)*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*(-78+9)$	-1266205	$-12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8-9$
-1103760	$(1+2+3^{\wedge}(-4+5+6))^*7*8*-9$	-1266221	$-12-3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8-9$
-1104120	$((-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	-1266309	$(12*(-3/4*5^{\wedge}6-7)+8)^*9$
-1104264	$((-1/2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	-1274689	$((1+2)*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7-8/9)$
-1105209	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5*6+7*8)^*9$	-1277154	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7-8/9)$
-1105227	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5*6+7*8)^*9$	-1277929	$(-1/2*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^*(7-8/9)$
-1106613	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*-5*6-7*8)^*9$	-1278849	$(1+2*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7-8/9)$
-1106631	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5*6+7*8)^*-9$	-1279954	$(1+2+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7-8/9)$
-1107412	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4*5^{\wedge}6)^*7/8+9$	-1280625	$(1*2+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7-8/9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1280994	$(1-2-3)^{4+5^6}*(7-89)$	-1403123	$12-(3^4-4+5)^6*7^8+9$
-1281142	$(1+2)^3*4+5^6*(7-89)$	-1403125	$12-(3^4-4+5)^6*7^8+9$
-1281227	$(1+2)^3-4+5^6*(7-89)$	-1403131	$-12-(3^4-4+5)^6*7^8+9$
-1281234	$(1-2+3)^4+5^6*(7-89)$	-1403141	$12-(3^4-4+5)^6*7^8+9$
-1281266	$(1-2-3)^4+5^6*(7-89)$	-1403147	$-12-(3^4-4+5)^6*7^8+9$
-1281273	$(-1-2)^3+4+5^6*(7-89)$	-1403149	$-12-(3^4-4+5)^6*7^8+9$
-1281358	$(1+2)^3*-4+5^6*(7-89)$	-1403165	$-12-(3^4-4+5)^6*7^8+9$
-1284571	$(1/2*3^4+5^6)*(7-89)$	-1404495	$(1/2-3)*(4*5^6-78)^9$
-1285623	$12^{\wedge}(3-4+5)*(-6-7^8)+9$	-1405527	$(1-23)^4*(-5-(6-7)^8)+9$
-1301176	$((1+2)*3^4+5^6)*(7-89)$	-1405545	$(1-23)^4*(-5-(6-7)^8)-9$
-1305947	$(1-(23^4+5)^6*7^8)/9$	-1408005	$(1/2-3)*(4*5^6+78)^9$
-1305949	$(1+(23^4+5)^6*7^8)/-9$	-1412637	$(1-(2^3)^4*5^6)*(78-9)$
-1311511	$12*(3^4-5^6*7)+8+9$	-1413603	$(1+(2^3)^4*5^6)*(-78+9)$
-1311527	$12*(3^4-5^6*7)-8+9$	-1415673	$(1/2-3^4)*(5^6+7)/8^9$
-1311529	$12*(3^4-5^6*7)+8-9$	-1421762	$(-12+3-4)*(5^6*7-8)+9$
-1311545	$12*(3^4-5^6*7)-8-9$	-1421780	$(-12+3-4)*(5^6*7-8)-9$
-1312339	$12*(3^4+5^6*-7)+8+9$	-1421970	$(-12+3-4)*(5^6*7+8)+9$
-1312355	$12*(3^4+5^6*-7)-8+9$	-1433259	$(1/2+3^4)*(5^6+7)/-8^9$
-1312357	$12*(3^4+5^6*-7)+8-9$	-1436865	$(1/2-3^4)*(5^6-7)*8-9$
-1312373	$12*(3^4+5^6*-7)-8-9$	-1438135	$(1/2-3^4)*(5^6+7)*8+9$
-1312627	$-12*(3^4+5^6*7)+8+9$	-1438153	$(1/2-3^4)*(5^6+7)*8-9$
-1312643	$-12*(3^4+5^6*7)-8+9$	-1442052	$(1-2-3^4)*(5^6+7)/8^9$
-1312645	$-12*(3^4+5^6*7)+8-9$	-1446419	$(1/2-3^4*5^6)/7^8+9$
-1312661	$-12*(3^4+5^6*7)-8-9$	-1446423	$(1+2+3^4*5^6)/-7^8+9$
-1313455	$-12*(3^4+5^6*7)+8+9$	-1446437	$(1/2-3^4*5^6)/7^8-9$
-1313473	$-12*(3^4+5^6*7)+8-9$	-1446441	$(1+2+3^4*5^6)/-7^8-9$
-1338234	$((1+2)*3^4-5^6)*(78+9)$	-1459638	$(1*2+3^4)*(5^6+7)/-8^9$
-1351681	$-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*5*(67+8-9)$	-1460283	$(1-23)/4*(5^6-7)*(8+9)$
-1351746	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*5)*(67+8-9)$	-1461592	$(1-23)/4*(5^6+7)*(8+9)$
-1352814	$((1+2)*3)^4-5^6*(78+9)$	-1468908	$12*(3^4-5^6)*7/(8/9)$
-1355279	$(1*2^3)^4-5^6*(78+9)$	-1469745	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{-4}*5+67)*8)^9$
-1356974	$(1+2*3)^4-5^6*(78+9)$	-1474380	$(1/2-3)*(4^{\wedge}(56/7)-8)^9$
-1358079	$(1+2+3)^4-5^6*(78+9)$	-1474479	$(-1+(2^3)^4*5)*(6-78)+9$
-1358750	$(1*2+3)^4-5^6*(78+9)$	-1474497	$(-1+(2^3)^4*5)*(6-78)-9$
-1359119	$(1-2-3)^4-5^6*(78+9)$	-1474623	$(1+(2^3)^4*5)*(6-78)+9$
-1359267	$(1+2)^3*4-5^6*(78+9)$	-1474641	$(1+(2^3)^4*5)*(6-78)-9$
-1359359	$(1-2+3)^4-5^6*(78+9)$	-1474740	$(1/2-3)*(4^{\wedge}(56/7)+8)^9$
-1359361	$(1/2+3)^4-5^6*(78+9)$	-1475469	$12*(3^4+5^6*-7)/8^9$
-1359365	$1+2+3+4-5^6*(78+9)$	-1476549	$(12-3*4/5^{\wedge}-6*7)/8^9$
-1359366	$1*2+3+4-5^6*(78+9)$	-1476576	$12*(3-4+5^6*-7)/8^9$
-1359367	$1^2+3+4-5^6*(78+9)$	-1476672	$((1+2)*3^4-5^6)*(7+89)$
-1359368	$1^2*3+4-5^6*(78+9)$	-1492056	$12^{\wedge}(3-4+5)-6-7*-8^9$
-1359381	$1^2-3-4-5^6*(78+9)$	-1493439	$((1+2)*3)^4-5^6*(7+89)$
-1359382	$1^2*-3-4-5^6*(78+9)$	-1493928	$12^{\wedge}(3-4+5)+6+7*-8^9$
-1359383	$1-2-3-4-5^6*(78+9)$	-1495904	$(1*2^3)^4-5^6*(7+89)$
-1359384	$-1*2-3-4-5^6*(78+9)$	-1496112	$(1/2*3^4-5^6)*(7+89)$
-1359385	$-1-2-3-4-5^6*(78+9)$	-1497599	$(1+2*3)^4-5^6*(7+89)$
-1359389	$(1/2+3)^*-4-5^6*(78+9)$	-1498704	$(1+2+3)^4-5^6*(7+89)$
-1359391	$(1-2-3)^4-5^6*(78+9)$	-1500637	$-12-((-3-4)*-5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$
-1359483	$(-1-2)^3*3^4-5^6*(78+9)$	-1503888	$(1/2*3^4+5^6)*(-7-89)$
-1363836	$(-1+(-2-3^{\wedge}(-4+5+6))^7)*8^9$	-1523328	$((1+2)*3^4+5^6)*(-7-89)$
-1371708	$(1+2-3^4)*(5^6+7)/8^9$	-1530004	$(1/-2-3)^4*(5^6*7-89)$
-1372093	$(-1+(2^3)^4*5)^6*7*(8-9)$	-1532496	$(1/-2-3)^4*(5^6*7+89)$
-1372227	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*5)/67^{\wedge}(8-9)$	-1535916	$(1-(2^3)^4*5)*(67+8)+9$
-1376262	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*56)*(7+8-9)$	-1535934	$(1-(2^3)^4*5)*(67+8)-9$
-1380516	$((1+2)*3^4+5^6)*(-78-9)$	-1536066	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*5)*(67+8)+9$
-1389294	$(-1*2+3^4)*(5^6+7)/-8^9$	-1536075	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*5)*(67+8)-9$
-1392708	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*5)*(67+8+9)$	-1537280	$(-12-3*-4/-5^{\wedge}(-6+7^8))/9$
-1393056	$(1-23^4+(5^6+7)^8)^9$	-1541331	$(-12-3+4)*(5^6-7^8)^9$
-1393065	$(1*23^4+(5^6+7)^8)^*-9$	-1543681	$-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*5^6/7^8+9$
-1393074	$(1+23^4-(5^6+7)^8)^*-9$	-1543689	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4}*5^6/7^8)^9$
-1394073	$(1*23^4+(5^6-7)^8)^*-9$	-1545390	$(-12-3+4)*(5^6-7-8)^9$
-1394082	$(1+23^4-(5^6-7)^8)^*-9$	-1546974	$(-12-3+4)*(5^6-7+8)^9$
-1396195	$12+(3^{\wedge}-4-5)^6*7^8+9$	-1552419	$(-12-3+4)*(5^6+7^8)^9$
-1396211	$12+(3^{\wedge}-4-5)^6*7^8+9$	-1561791	$(1/2+3^4)*(5^6-7)^*-8+9$
-1396213	$12+(3^{\wedge}-4-5)^6*7^8+9$	-1561809	$(1/2+3^4)*(5^6+7)^*-8-9$
-1396219	$-12+(3^{\wedge}-4-5)^6*7^8+9$	-1563191	$(1/2+3^4)*(5^6+7)^*-8+9$
-1396229	$12+(3^{\wedge}-4-5)^6*7^8-9$	-1563209	$(1/2+3^4)*(5^6+7)^*-8-9$
-1396235	$-12+(3^{\wedge}-4-5)^6*7^8+9$	-1570241	$((12*3)^4-5^6*7)/(8-9)$
-1396237	$-12+(3^{\wedge}-4-5)^6*7^8+9$	-1580121	$((12+3)^4+(5^6-7)^8)^*-9$
-1396253	$-12+(3^{\wedge}-4-5)^6*7^8+9$	-1581129	$((12+3)^4+(5^6+7)^8)^*-9$
-1403107	$12-(3^{\wedge}-4+5)^6*7^8+9$	-1581930	$(-12+3/4)*(5^6+7-8)^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1605553	$(1+(2^3)^4-56)^{7+8*9}$	-1830067	$(12^3-4-5^6*7)^{(8+9)}$
-1605567	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-56)^{7+8*9}$	-1830458	$((1+2)/3^{\wedge}-4-5^6)^{7*8+9}$
-1605625	$(-1+(2^3)^4*56)^{7/(8-9)}$	-1834677	$(-12+3-4)^{(5^6+7*8)^9}$
-1605639	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-56)/7^{\wedge}(8-9)$	-1834972	$-12^*(-3-4^{\wedge}-5/(-6/7)^{8^9})$
-1605697	$(1+(2^3)^4-56)^{7-8*9}$	-1838456	$(1+(23^4+5^6)^7)^*-8/9$
-1605711	$(1+(2^3)^4*56)^{7-8*9}$	-1842851	$(12^3*4+5^6*7)^*(8+9)$
-1616391	$((1/2-3^4)^*(5^6-7)+8)^9$	-1848770	$-12/((-3-4)^{\wedge}-5/(-6^{\wedge}(7-8)-9))$
-1616463	$-1^*23^4*(5^6-7)/(8/9)$	-1852031	$(12^3/4-5^6*7)^*(8+9)$
-1616535	$((1/2-3^4)^*(5^6-7)-8)^9$	-1853959	$1^{\wedge}2/-3^*(4*5^6-7)^{89}$
-1617840	$(1+23^4)^*(5^6+7)+8)^9$	-1855023	$(12/3)^{\wedge}4-5^6*7)^*(8+9)$
-1617912	$-1^*23^4*(5^6+7)/(8/9)$	-1857641	$((1+2)^*34+5^6*7)^*(8+9)$
-1617984	$((1/2-3^4)^*(5^6+7)-8)^9$	-1857879	$((1-23)^*4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1621669	$(1+2/3/4)^*(5^6-7)^*-89$	-1858355	$((12+3)^*4+5^6*7)^*(8+9)$
-1624988	$1^{\wedge}2/-3^4*(5^6*78-9)$	-1859069	$(1-23+4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1625012	$1^{\wedge}2/-3^4*(5^6*78+9)$	-1859086	$(1/2^*34+5^6*7)^*(8+9)$
-1627164	$((1+2+3^4*5^6)/-7+8)^9$	-1859103	$(12/3^*4+5^6*7)^*(8+9)$
-1627308	$((1+2+3^4*5^6)/-7-8)^9$	-1859230	$1/2^*-34*(5^6*7-8)+9$
-1644057	$(1+23^4*(5+6*7))/-8+9$	-1859520	$1/2^*-34*(5^6*7+8)-9$
-1644075	$(1+23^4*(5+6*7))/-8-9$	-1859647	$(12/3^*4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1653750	$((12+3)^{\wedge}4-5^6*(7+8))^9$	-1859664	$(1/2^*34+5^6*7)^*(-8-9)$
-1678786	$(-1+(2^3)^4*5-6)^*(7-89)$	-1859681	$(1-23+4-5^6*7)^*(8+9)$
-1685394	$1^{\wedge}2^*-3*(4/5^{\wedge}-6-78)^9$	-1860395	$((12+3)^*4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1685656	$(-12+3^{\wedge}-4)^*(5^6+7-8)^9$	-1860480	$((1+23)^{\wedge}4-(5^6+7)^8)^*-9$
-1689128	$(12+3^{\wedge}-4)^*(5^6+7-8)^*-9$	-1860871	$((1-23)^*4+5^6*7)^*(8+9)$
-1689606	$1^{\wedge}2^*-3*(4/5^{\wedge}-6+78)^9$	-1861109	$((1+2)^*34+5^6*7)^*(-8-9)$
-1720227	$(1-(2^3)^4*5)^*(6+78)+9$	-1861488	$((1+23)^{\wedge}4-(5^6-7)^8)^*-9$
-1720245	$(1-(2^3)^4*5)^*(6+78)-9$	-1863561	$(-1+(-2/-34)^{\wedge}-5)/(-6/7*8)^9$
-1720395	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5)^*(6+78)+9$	-1863727	$((12/3)^{\wedge}4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1720404	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5)^*(67+8+9)$	-1865608	$(1+23^4*5)/-6*(7-8+9)$
-1720413	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5)^*(6+78)-9$	-1866719	$(12^3/4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1741240	$(1+(23^4-5+6)^7)^*-8/9$	-1874151	$(-1-2-3^4)^*(5^6-7)^8+9$
-1747838	$((12-3)^{\wedge}4-5^6*7)^*(8+9)$	-1874169	$(-1-2-3^4)^*(5^6-7)^8-9$
-1749439	$(1+2^*(34+5^6*7))^*8+9$	-1875831	$(1+2+3^4)^*(5^6+7)^*-8+9$
-1749455	$(-1-2^*(-34+5^6*7))^*8+9$	-1875849	$(1+2+3^4)^*(5^6+7)^*-8-9$
-1749457	$(1+2^*(34+5^6*7))^*8-9$	-1875899	$(12^3*4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1749473	$(-1-2^*(-34+5^6*7))^*8-9$	-1888292	$((1+2)^*3^4+5^6)^*-7*(8+9)$
-1750527	$(-1-2^*(34+5^6*7))^*8+9$	-1888683	$(12^3-4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1750543	$(1+2^*(34+5^6*7))^*8+9$	-1888819	$(12^3+4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1750545	$(-1-2^*(34+5^6*7))^*8-9$	-1904733	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5)^*(6+78+9)$
-1750561	$(1+2^*(34+5^6*7))^*8-9$	-1914501	$(1-((2^3)^{\wedge}4-5)^6)^*78+9$
-1756953	$((-1/2-3^4)^*(5^6-7)+8)^9$	-1914519	$(1-((2^3)^{\wedge}4-5)^6)^*78-9$
-1757097	$((-1/2-3^4)^*(5^6-7)-8)^9$	-1914657	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^6)^*78+9$
-1758528	$((-1/2-3^4)^*(5^6+7)+8)^9$	-1914675	$(1+((2^3)^{\wedge}4-5)^6)^*-78-9$
-1758672	$((-1/2-3^4)^*(5^6+7)-8)^9$	-1916841	$(1-2^{\wedge}(3+4+5)^6)^*78+9$
-1781151	$(1-(2^3)^4*5+6)^*(78+9)$	-1916859	$(1-2^{\wedge}(3+4+5)^6)^*78-9$
-1781325	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5+6)^*(78+9)$	-1916997	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)^6)^*-78+9$
-1782195	$(1-(2^3)^4*5-6)^*(78+9)$	-1917015	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)^6)^*-78-9$
-1782369	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5-6)^*(78+9)$	-1918927	$(1-(23^4+5)^6/7)^*8+9$
-1788991	$(12^3)^{\wedge}4+5^6*7)/(8-9)$	-1918943	$(1+(23^4+5)^6/7)^*-8+9$
-1792854	$(12+3/4)^*(5^6+7-8)^*-9$	-1918945	$(1-(23^4+5)^6/7)^*8-9$
-1794690	$(12+3/4)^*(5^6+7+8)^*-9$	-1918961	$(1+(23^4+5)^6/7)^*-8-9$
-1802241	$-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5*(6-7+89)$	-1919181	$(1-((2^3)^{\wedge}4+5)^6)^*78+9$
-1802328	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5)^*(6-7+89)$	-1919199	$(1-((2^3)^{\wedge}4+5)^6)^*78-9$
-1806255	$(1-(2^3)^4*(56-7)+8)^9$	-1919337	$(1+((2^3)^{\wedge}4+5)^6)^*-78+9$
-1806273	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*(-56+7)+8)^9$	-1919355	$(1+((2^3)^{\wedge}4+5)^6)^*-78-9$
-1806399	$(1-(2^3)^4*(56-7)-8)^9$	-1919964	$-12^*(-3+(-4^*-5)^{\wedge}(-6-7+8+9))$
-1806417	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*(-56+7)-8)^9$	-1921829	$(1/2+(3+4)^{\wedge}-5)^*-6*7^8/9$
-1818893	$(1+(2^3)^4*5-5+6*7)^{89}$	-1965408	$(1-(2^3)^4*5+6)^*(7+89)$
-1819071	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5+6*7)^{89}$	-1965600	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5+6)^*(7+89)$
-1821573	$(-12+3-4)^*(5^6-7*8)^9$	-1966293	$(1/2+3)^*(-4*5^6+78)^9$
-1826369	$(1+(2^3)^4*5-6*7)^{89}$	-1966560	$(1-(2^3)^4*5-6)^*(7+89)$
-1826370	$(12+3+4)^*(5^6-7-8)^*-9$	-1966752	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5-6)^*(7+89)$
-1826547	$(1+(2^3)^4*5+6*7)^*-89$	-1967868	$(1-2^{\wedge}3)/4*(5^6-7)^8*9$
-1828008	$(12-3+4)^*(5^6+7-8)^*-9$	-1968075	$(1+2^*(-34+5^6*7)-8)^*-9$
-1828110	$1/2^*3*(4+5^6*7-8)+9$	-1968201	$(1+2^*(34+5^6*7)-8)^9$
-1828122	$1/2^*-3*(4+5^6*78)+9$	-1969299	$(1+2^*(34+5^6*7)-8)^*-9$
-1828128	$1/2^*3*(4+5^6*78)-9$	-1969425	$(1-2^*(34+5^6*7)-8)^9$
-1828131	$1/2/-3*(4+5^6*78)^9$	-1969632	$(1-2^{\wedge}3)/4*(5^6+7)^8*9$
-1828140	$1/2^*-3*(4+5^6*78)-9$	-1970912	$((12-3)^{\wedge}4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1828242	$(12-3+4)^*(5^6-7+8)^*-9$	-1971207	$(1/2+3)^*(-4*5^6-78)^9$
-1829880	$(12-3+4)^*(5^6+7+8)^*-9$	-1976879	$(12^3*4+5^6*7)^*(-8-9)$
-1829931	$(12^3+4-5^6*7)^*(8+9)$	-2012690	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^6)^*(7-89)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-2031599	$(1+(2^3)^4*(5-67))^*8+9$	-2236192	$(1-23*(4+5^6*7))^*8/9$
-2031615	$(-1-(-2^{\wedge}3)^{-4}*(-5+67))^*8+9$	-2236235	$(1/2+3^4*5-6^{\wedge}7)^*8+9$
-2031617	$(1+(2^3)^4*(5-67))^*8-9$	-2236243	$(-1/2+3^4*5-6^{\wedge}7)^*8+9$
-2031633	$(-1+(2^3)^4*(5-67))^*8-9$	-2236253	$(1/2+3^4*5-6^{\wedge}7)^*8-9$
-2032129	$-1+(-2^{\wedge}3)^{-4}*(-56+7/8)^*9$	-2236261	$(-1/2+3^4*5-6^{\wedge}7)^*8-9$
-2036088	$(1+((2^3)^4-56)^*7)^*8*9$	-2237415	$((1+2)*(3^4+5)-6^{\wedge}7)^*8+9$
-2036232	$(1+((2^3)^4-56)^*7)^*8*9$	-2237433	$((1+2)*(3^4+5)-6^{\wedge}7)^*8-9$
-2047167	$(12^{\wedge}3*4+5^6*(7-8))^*9$	-2241543	$((1+2)*(3^4+5)+6^{\wedge}7)^*8+9$
-2050326	$((12-3)^4-5^6*(7+8))^*9$	-2241561	$((1+2)*(3^4+5)+6^{\wedge}7)^*8-9$
-2076570	$(12+3+4)/3^{\wedge}4-5^6*(7+8)^*9$	-2241936	$-12/(3/4)*(5^6-7^8)^*9$
-2077964	$(12+3+4)*(5^6*-7+8)+9$	-2242715	$(1/2-3^4*5-6^{\wedge}7)^*8+9$
-2077982	$(12+3+4)*(5^6*-7+8)-9$	-2242723	$(1/2+3^4*5+6^{\wedge}7)^*8-9$
-2078268	$(-12-3-4)*(5^6*7+8)+9$	-2242733	$(1/2-3^4*5-6^{\wedge}7)^*8-9$
-2078286	$(12+3+4)*(5^6*-7-8)-9$	-2242741	$(1/2+3^4*5+6^{\wedge}7)^*8-9$
-2088961	$-1+(-2^{\wedge}3)^{-4}*5*(6+7+89)$	-2249874	$12/3*-4*(5^6-7/8)^*9$
-2089062	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{-4}*5*(6+7+89))$	-2250126	$12/3*-4*(5^6+7/8)^*9$
-2090718	$((1-23)^4-(5^6+7)/8)^*9$	-2258064	$-12/(3/4)*(5^6+7^8)^*9$
-2092536	$(1+(2^3)^4+56)^*7)^*8*9$	-2267586	$((1+2^{\wedge}(3+4))^*5^6+7)/-8*9$
-2092680	$(1+((2^3)^4+56)^*7)^*8*9$	-2273699	$(1-23^4*5*(6+7))/8+9$
-2093787	$(12^{\wedge}3+4-5^6*(7+8))^*9$	-2273717	$(1-23^4*5*(6+7))/8-9$
-2093859	$(12^{\wedge}3-4-5^6*(7+8))^*9$	-2285487	$(1+(2^3)^4*(5-67)+8)^*9$
-2096641	$-1+(-2^{\wedge}3)^{-4}*(-56-7/8)^*9$	-2285505	$(-1-(-2^{\wedge}3)^{-4}*(-5+67)+8)^*9$
-2100627	$(12*3^4+5^6*(7-8))^*9$	-2285631	$(1+(2^3)^4*(5-67)-8)^*9$
-2101239	$(1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7*8+9$	-2285649	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{-4}*(-5+67)+8))^*9$
-2101257	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{-4}*(-56+7-8))^*9$	-2313439	$-1*-2-(-34-5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$
-2105487	$(12^{\wedge}3/4-5^6*(7+8))^*9$	-2356512	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}3^{\wedge}4-5)^*6*(7+89))$
-2107071	$((12/3)^4-5^6*(7+8))^*9$	-2363832	$((1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$
-2108556	$(1-23*4+5^6*(7+8))^*9$	-2363976	$((1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$
-2109087	$(12*3-4+5^6*(7-8))^*9$	-2377719	$(1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7*8+9$
-2109123	$(1+23+4-5^6*(7+8))^*9$	-2377737	$(1-2+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7*8-9$
-2109204	$(12+3+4-5^6*(7+8))^*9$	-2388330	$1/2*-34*(5^6-7-8)^*9$
-2109546	$(12+3+4+5^6*(7+8))^*9$	-2390472	$1/2*-34*(5^6+7-8)^*9$
-2109627	$(1+23+4+5^6*(7+8))^*9$	-2390778	$1/2*-34*(5^6-7+8)^*9$
-2109663	$(12*3-4+5^6*(7+8))^*9$	-2392920	$1/2*-34*(5^6+7+8)^*9$
-2109681	$(1^{\wedge}2*34+5^6*(7+8))^*9$	-2395458	$(1+(2^3)^4*5/6)^*78*9$
-2110167	$((1-23)^4+5^6*(7-8))^*9$	-2395490	$(12+3)/4*(5^6-7^8)/9$
-2110194	$(1-23*4+5^6*(7-8))^*9$	-2396862	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{-4}*5/6)^*78*9$
-2110248	$((-1-2-3*4)*(5^6+7)+8)^*9$	-2431080	$(1+(23-4)^5)^*6/(7-8/9)$
-2110392	$((-1-2-3*4)*(5^6+7)-8)^*9$	-2466792	$(1-((2^3)^4-5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$
-2113263	$(12^{\wedge}3/4+5^6*(7+8))^*9$	-2466810	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$
-2121843	$(-1-2)*(-34+5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$	-2466936	$(1-((2^3)^4-5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$
-2122977	$((1-23)^4-5^6*7)^*(-8-9)$	-2466954	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^*6^{\wedge}7+8))^*9$
-2124048	$(12/-3-4)*(5^6-7)^*(8+9)$	-2469807	$(1-2^{\wedge}(3+4+5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$
-2124891	$(12^{\wedge}3-4+5^6*(7+8))^*9$	-2469825	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$
-2135589	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^*6*(78+9))$	-2469951	$(1-2^{\wedge}(3+4+5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$
-2142180	$((1+23)^3+4+5^6*(7+8))^*9$	-2469969	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$
-2158731	$(1-(23^4+5)^*6/7+8)^*9$	-2472822	$(1-((2^3)^4+5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$
-2158749	$(1+(23^4+5)^*6/7-8)^*9$	-2472966	$(1-((2^3)^4+5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$
-2158875	$(1-(23^4+5)^*6/7-8)^*9$	-2472984	$(1+((2^3)^4+5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$
-2158893	$(1+(23^4+5)^*6/7+8)^*9$	-2513578	$((-1-2)^{\wedge}3+4)*(5^6*7-89)$
-2168424	$((12-3)^4+5^6*(7+8))^*9$	-2515515	$1+23*(4-5^6*7)+8+9$
-2171583	$(12^{\wedge}3*4+5^6*(7+8))^*9$	-2515517	$-1+23*(4-5^6*7)+8+9$
-2183882	$(1-((2^3)^4-5)^*6+7)^*89$	-2515531	$1+23*(4-5^6*7)-8+9$
-2184060	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^*6+7)^*89$	-2515535	$-1+23*(4-5^6*7)+8-9$
-2185306	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^*6+7))^*89$	-2515549	$1+23*(4-5^6*7)-8-9$
-2187331	$(1+23-4)*(5^6*-7+8)+9$	-2515551	$-1+23*(4-5^6*7)-8-9$
-2187349	$(1+23-4)*(5^6*-7+8)-9$	-2515680	$(1+2+3^4*5-6^{\wedge}7+8)^*9$
-2187651	$(1+23-4)*(5^6*-7+8)+9$	-2515689	$(1*2+3^4*5-6^{\wedge}7+8)^*9$
-2187669	$(1+23-4)*(5^6*-7+8)-9$	-2515701	$-1-23*(4+5^6*7)+8+9$
-2189222	$(1-((2^3)^4+5)^*6+7)^*89$	-2515715	$1-23*(4+5^6*7)-8+9$
-2190468	$(1-((2^3)^4+5)^*6-7)^*89$	-2515719	$-1-23*(4+5^6*7)+8-9$
-2190646	$(1+((2^3)^4+5)^*6+7)^*89$	-2515733	$1-23*(4+5^6*7)-8-9$
-2192759	$(1-((2^3)^4-5)^*67)^*8+9$	-2515735	$-1-23*(4+5^6*7)-8-9$
-2192775	$(-1-((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^*67)^*8+9$	-2515824	$(1+2+3^4*5-6^{\wedge}7-8)^*9$
-2192777	$(1-((2^3)^4-5)^*67)^*8-9$	-2515833	$(1*2+3^4*5-6^{\wedge}7-8)^*9$
-2192793	$(1+((2^3)^4-5)^*67)^*8-9$	-2515860	$(1-2+3^4*5-6^{\wedge}7-8)^*9$
-2198119	$(1-((2^3)^4+5)^*67)^*8+9$	-2517672	$((-1-2)^{\wedge}3+4)*(5^6*7+89)$
-2198135	$(1+((2^3)^4+5)^*67)^*8+9$	-2522970	$(1+2-3^4*5-6^{\wedge}7+8)^*9$
-2198137	$(1-((2^3)^4+5)^*67)^*8-9$	-2522988	$(1^{\wedge}2-3^4*5-6^{\wedge}7+8)^*9$
-2198153	$(1+((2^3)^4+5)^*67)^*8-9$	-2523015	$(1*2+3^4*5+6^{\wedge}7-8)^*9$
-2203983	$(1+(23^4+5^6)^*-7)/8*9$	-2523159	$(1*2+3^4*5+6^{\wedge}7+8)^*9$
-2218750	$(1-23+4)*5^6*(7+8/9)$	-2523168	$(1+2+3^4*5+6^{\wedge}7+8)^*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-2530944	$(-1/-23-(-4-5))*(-6^{\wedge}7+8^{\wedge}9)$	-2953144	$(1+2)^{\wedge}3*(-4-5^{\wedge}6^{\wedge}7)+89$
-2536146	$(1-23^{\wedge}4-(5^{\wedge}6+7)/8)^{\wedge}9$	-2953269	$(12+3*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}7)-8)^{\wedge}-9$
-2536155	$(1*23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)/8)^{\wedge}-9$	-2953322	$(1+2)^{\wedge}3*(-4-5^{\wedge}6^{\wedge}7)-89$
-2536164	$(1+23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)/8)^{\wedge}-9$	-2953332	$(1*-23-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)+9$
-2540322	$(1-23+4)*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^{\wedge}9$	-2953350	$(1*23+4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}-7-8)^{\wedge}-9$
-2552520	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5+6)^{\wedge}7)^{\wedge}89$	-2953413	$(12+3*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}7)+8)^{\wedge}-9$
-2565000	$((12+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+8))^{\wedge}-9$	-2953629	$((-1-2)*(3+4)/5^{\wedge}-6-7^{\wedge}8)^{\wedge}9$
-2580481	$-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+6+7+8))^{\wedge}9$	-2968362	$((-1-2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^{\wedge}7+8)^{\wedge}9$
-2580489	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+6+7+8))^{\wedge}9$	-2968398	$((1+23)^{\wedge}4-(5^{\wedge}6+7)/8)^{\wedge}-9$
-2612643	$((1*2+(-3*4)^{\wedge}5)/(6/7)+8)^{\wedge}9$	-2968506	$((-1-2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^{\wedge}7-8)^{\wedge}9$
-2612787	$((1*2+(-3*4)^{\wedge}5)/(6/7)-8)^{\wedge}9$	-2981664	$12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)^{\wedge}8/9$
-2617345	$-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-56-(7+8))^{\wedge}9$	-2989620	$(-12+3/4)*(5^{\wedge}6+7)^{\wedge}(8+9)$
-2617353	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-56-(7+8))^{\wedge}9$	-2990304	$12*(3^{\wedge}4*-5-6^{\wedge}7)^{\wedge}8/9$
-2622864	$(1+2+3)^{\wedge}-4*(5^{\wedge}6^{\wedge}7-89)$	-2992864	$(-12^{\wedge}3+4)*(5^{\wedge}6+7-8)/9$
-2623824	$(1+2/3-4)*(5^{\wedge}6-7)^{\wedge}8*9$	-3003570	$((1+23)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)/8)^{\wedge}-9$
-2624799	$(12-3*(-4+5^{\wedge}6^{\wedge}7))^{\wedge}8+9$	-3006752	$(-12^{\wedge}3-4)*(5^{\wedge}6+7-8)/9$
-2624817	$(12-3*(-4+5^{\wedge}6^{\wedge}7))^{\wedge}8-9$	-3027157	$(1-2/(3^{\wedge}-4/5)^{\wedge}6)^{\wedge}7*89$
-2625183	$(-12-3*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}7))^{\wedge}8+9$	-3028403	$(-1-2/(3^{\wedge}-4/5)^{\wedge}6)^{\wedge}7*89$
-2625201	$(-12-3*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}7))^{\wedge}8-9$	-3037491	$-12*3^{\wedge}4*5^{\wedge}(6+7-8)+9$
-2627136	$(1+2+3)^{\wedge}-4*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+89)$	-3037509	$-12*3^{\wedge}4*5^{\wedge}(6+7-8)-9$
-2638599	$(-1-2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^{\wedge}7*8+9$	-3046856	$(1/2-3)*(-4+5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)+9$
-2638617	$(-1-2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)^{\wedge}7*8-9$	-3046874	$(1/2-3)*(-4+5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)-9$
-2650977	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)*(6-78))^{\wedge}9$	-3046876	$(1/2-3)*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)+9$
-2654127	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6+7)+8)^{\wedge}9$	-3046894	$(1/2-3)*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)-9$
-2654145	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5-6+7)+8)^{\wedge}9$	-3062267	$(-1-23-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)+9$
-2654271	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6+7)-8)^{\wedge}9$	-3062285	$(-1-23-4)*(5^{\wedge}6+7-8)-9$
-2654289	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6+7)+8)^{\wedge}-9$	-3062715	$(-1-23-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)+9$
-2674872	$((1-2+3^{\wedge}-4*-5)*6^{\wedge}7+8)^{\wedge}9$	-3062733	$(-1-23-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)-9$
-2675016	$((1-2+3^{\wedge}-4*-5)*6^{\wedge}7-8)^{\wedge}9$	-3092805	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)*(6+78))^{\wedge}9$
-2683011	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)*(6*7+89)$	-3140625	$(1/2-34)*5^{\wedge}6*(7+8-9)$
-2727936	$(1+23)^{\wedge}4/-5*(6*7-8/9)$	-3232800	$((1-23)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^{\wedge}8)^{\wedge}-9$
-2761434	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)*(6+78))^{\wedge}9$	-3233808	$((1-23)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^{\wedge}8)^{\wedge}-9$
-2811240	$(1/(2/3)-4)*(5^{\wedge}6-7)^{\wedge}8*9$	-3234303	$((1-2*3^{\wedge}4)^{\wedge}5^{\wedge}6/7+8)^{\wedge}9$
-2813760	$(1/(2/3)-4)*(5^{\wedge}6+7)^{\wedge}8*9$	-3234447	$((1-2*3^{\wedge}4)^{\wedge}5^{\wedge}6/7-8)^{\wedge}9$
-2830086	$((1-2*3^{\wedge}4)^{\wedge}5^{\wedge}6-7)/8*9$	-3244673	$1^{\wedge}2/3*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}-7)^{\wedge}89$
-2838537	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+6-78))^{\wedge}9$	-3264814	$(1+23^{\wedge}4*5)^{\wedge}(-6-7-8)/9$
-2843533	$(1-23-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)+9$	-3280905	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5-(6+78)))^{\wedge}9$
-2843551	$(1-23-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)-9$	-3328125	$(1*-23-4)*5^{\wedge}6*(7+8/9)$
-2843729	$(1+2/3-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8-9)$	-3341880	$(-12+3^{\wedge}-4*5)^{\wedge}6^{\wedge}7+8*9$
-2843771	$(1+2/3-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8+9)$	-3341952	$(12-3^{\wedge}-4*5)^{\wedge}6^{\wedge}7/(8-9)$
-2843949	$(1-23-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)+9$	-3342024	$(-12+3^{\wedge}-4*5)^{\wedge}6^{\wedge}7-8*9$
-2843967	$(1-23-4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)-9$	-3354355	$12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)+8+9$
-2844673	$-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5/6+78))^{\wedge}9$	-3354371	$12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)-8+9$
-2844681	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5/6+78))^{\wedge}9$	-3354373	$12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)+8-9$
-2846859	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5)*(6+7+8)^{\wedge}9$	-3354389	$12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)-8-9$
-2848932	$1*2/3^{\wedge}-4*(5^{\wedge}6+7)/-8^{\wedge}9$	-3364075	$12*(3^{\wedge}4*-5-6^{\wedge}7)+8+9$
-2874816	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5/6)^{\wedge}78)^{\wedge}9$	-3364091	$12*(3^{\wedge}4*-5-6^{\wedge}7)-8+9$
-2874991	$(1-2*3^{\wedge}4)^{\wedge}5^{\wedge}6/7*8+9$	-3364093	$12*(3^{\wedge}4*-5-6^{\wedge}7)+8-9$
-2875009	$(1-2*3^{\wedge}4)^{\wedge}5^{\wedge}6/7*8-9$	-3364109	$12*(3^{\wedge}4*-5-6^{\wedge}7)-8-9$
-2876103	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5+6)^{\wedge}78)^{\wedge}9$	-3376213	$(12*3^{\wedge}(4*5-6)-7)/(-8-9)$
-2877984	$(1+(23^{\wedge}4-5*6)/-7)^{\wedge}8*9$	-3388236	$(12+3/4)*(5^{\wedge}6+7)^{\wedge}(-8-9)$
-2878128	$(1+(23^{\wedge}4-5*6)/7)^{\wedge}-8*9$	-3390368	$(1+2-34)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)+9$
-2878356	$(1*23^{\wedge}4-5/6)/(-7/(8*9))$	-3390386	$(1+2-34)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)-9$
-2897905	$(1-23^{\wedge}4+5^{\wedge}6^{\wedge}7)^{\wedge}(8+9)$	-3390864	$(1+2-34)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)+9$
-2897922	$(1*23^{\wedge}4+5^{\wedge}6^{\wedge}-7)^{\wedge}(-8-9)$	-3390882	$(1+2-34)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)-9$
-2897939	$(1+23^{\wedge}4-5^{\wedge}6^{\wedge}7)^{\wedge}(-8-9)$	-3391992	$((-1-2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)+7)^{\wedge}8*9$
-2906113	$-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5/6-78))^{\wedge}9$	-3393000	$((-1-2)*(3^{\wedge}4+5^{\wedge}6)-7)^{\wedge}8*9$
-2906121	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5/6-78))^{\wedge}9$	-3411018	$(1-2/(3^{\wedge}-4/5)^{\wedge}6)^{\wedge}78*9$
-2912265	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+6+78))^{\wedge}9$	-3411985	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-56+7))^{\wedge}8+9)$
-2920566	$(-12-3+4)*(5^{\wedge}6-7)^{\wedge}(8+9)$	-3412422	$(1+2/(3^{\wedge}-4/5)^{\wedge}6)^{\wedge}78*9$
-2923184	$(-12-3+4)*(5^{\wedge}6+7)^{\wedge}(8+9)$	-3440616	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56)^{\wedge}(7+8)+9$
-2938302	$(1-(23^{\wedge}4+5)/6*7+8)^{\wedge}9$	-3440634	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56)^{\wedge}(7+8)-9$
-2938320	$(1+(23^{\wedge}4+5)/6*7-8)^{\wedge}-9$	-3440646	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*-56)^{\wedge}(7+8)+9$
-2938446	$(1-(23^{\wedge}4+5)/6*7-8)^{\wedge}9$	-3440664	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*-56)^{\wedge}(7+8)-9$
-2938464	$(1+(23^{\wedge}4+5)/6*7+8)^{\wedge}-9$	-3451578	$(12-3+4)*(5^{\wedge}6-7)^{\wedge}(-8-9)$
-2952621	$((-1-2)*(3+4)/5^{\wedge}-6+7^{\wedge}8)^{\wedge}9$	-3454672	$(-12+3-4)*(5^{\wedge}6+7)^{\wedge}(8+9)$
-2952837	$(12+3*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}-7)+8)^{\wedge}9$	-3458914	$-1+(-23-4)/(-5/(-6-7^{\wedge}8/9))$
-2952900	$(1*23+4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}-7+8)+9$	-3499735	$(1*2-34)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)+9$
-2952918	$(1*23+4)*(5^{\wedge}6^{\wedge}-7+8)-9$	-3499753	$(1*2-34)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7-8)-9$
-2952928	$(1+2)^{\wedge}3*(4-5^{\wedge}6^{\wedge}7)+89$	-3500247	$(1*2-34)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)+9$
-2952981	$(12+3*(4+5^{\wedge}6^{\wedge}-7)-8)^{\wedge}9$	-3500265	$(1*2-34)*(5^{\wedge}6^{\wedge}7+8)-9$
-2953106	$(1+2)^{\wedge}3*(4-5^{\wedge}6^{\wedge}7)-89$	-3514050	$(1-2^{\wedge}-3-4)*(5^{\wedge}6-7)^{\wedge}8*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-3514437	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5-6))^*78+9$	-3951612	$(-1-23-4)*(5^{\wedge}6+7^*8)^*9$
-3514455	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6))^*-78-9$	-3984256	$((1+2+3^*4)^*5^{\wedge}6-7)^*(-8-9)$
-3517200	$(1-2^{\wedge}-3-4)^*(5^{\wedge}6+7)^*8^*9$	-3984494	$((1+2+3^*4)^*5^{\wedge}6+7)^*(-8-9)$
-3559199	$(-1-(-2^*-3)^{\wedge}(-4+5+6))/(7/89)$	-4009272	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6)+7)^*89$
-3598020	$(1+23^{\wedge}4/5)^*(6/7-8)^*9$	-4009450	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5-6)+7)^*89$
-3609102	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6^*7-8)+9$	-4010518	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6)-7)^*89$
-3609120	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6^*7-8)-9$	-4010696	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6)+7)^*-89$
-3609630	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6^*7+8)+9$	-4046570	$(1+2+34)^*(5^{\wedge}6^*-7+8)+9$
-3643056	$(1-23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*-8)^*9$	-4046588	$(1+2+34)^*(5^{\wedge}6^*-7+8)-9$
-3643065	$(1^{\wedge}23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$	-4047162	$(1+2+34)^*(5^{\wedge}6^*-7-8)+9$
-3643074	$(1+23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$	-4047180	$(1+2+34)^*(5^{\wedge}6^*-7-8)-9$
-3643146	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6-7^*8)^*9$	-4062470	$(1^*2/3-4)^*(5^{\wedge}6^*78-9)$
-3644064	$(1-23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*-8)^*9$	-4062530	$(1^*2/3-4)^*(5^{\wedge}6^*78+9)$
-3644073	$(1^{\wedge}23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$	-4110480	$((1+23)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$
-3644082	$(1+23^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$	-4111488	$((1+23)^{\wedge}4+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$
-3652740	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$	-4185088	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4(4^*5-6))^*7/8+9$
-3656229	$1^{\wedge}2^*3*(4+5^{\wedge}6^*-78)+9$	-4185106	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4(4^*5-6))^*7/8-9$
-3656238	$(1+2)^{\wedge}3*(4-5^{\wedge}6^*78)/9$	-4185111	$(1+2/3+(4+5)^{\wedge}6)^*-7/8^*9$
-3656247	$1^{\wedge}2^*3*(4+5^{\wedge}6^*-78)-9$	-4187500	$(1/2-34)^*5^{\wedge}6*(7-8+9)$
-3656253	$1^{\wedge}2^*-3*(4+5^{\wedge}6^*78)+9$	-4188655	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4-5)/6^{\wedge}-7+8+9$
-3656262	$1^{\wedge}2/3*(4+5^{\wedge}6^*78)^*-9$	-4188671	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4-5)/6^{\wedge}-7-8+9$
-3656271	$1^{\wedge}2^*-3*(4+5^{\wedge}6^*78)-9$	-4188673	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4-5)/6^{\wedge}-7+8-9$
-3659760	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$	-4188689	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4-5)/6^{\wedge}-7-8-9$
-3669354	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6+7^*8)^*9$	-4198245	$(1+2/3)^*(45-6^{\wedge}7+8)^*9$
-3718469	$1^{\wedge}2^*34*(5^{\wedge}6^*-7+8)+9$	-4199835	$(1+2/3)^*(45-6^{\wedge}7-8)^*9$
-3718487	$1^{\wedge}2^*34*(5^{\wedge}6^*-7+8)-9$	-4209391	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4+5)^*-6^{\wedge}7+8+9$
-3719013	$1^{\wedge}2^*34*(5^{\wedge}6^*-7-8)+9$	-4209407	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4+5)^*-6^{\wedge}7-8+9$
-3719031	$1^{\wedge}2^*34*(5^{\wedge}6^*-7-8)-9$	-4209409	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4+5)^*-6^{\wedge}7+8-9$
-3723264	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4-5)/6^{\wedge}-7^*8/9$	-4209425	$(1+2)^*(3^{\wedge}4-4+5)^*-6^{\wedge}7-8-9$
-3730284	$(-1-2/3+4^{\wedge}-5)/6^{\wedge}-7^*8+9$	-4217679	$((1-23)^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+8))^*-9$
-3730302	$(-1-2/3+4^{\wedge}-5)/6^{\wedge}-7^*8-9$	-4265602	$(1/2+3)^*(4-5^{\wedge}6^*78)+9$
-3734658	$(1+2/3+4^{\wedge}-5)/6^{\wedge}-7^*8+9$	-4265620	$(1/2+3)^*(4-5^{\wedge}6^*78)-9$
-3734676	$(-1-2/3-4^{\wedge}-5)/6^{\wedge}-7^*8-9$	-4265630	$(-1/2-3)^*(4+5^{\wedge}6^*78)+9$
-3777975	$12*(3^{\wedge}4+5-6^{\wedge}7)/8^*9$	-4265648	$(-1/2-3)^*(4+5^{\wedge}6^*78)-9$
-3778110	$12*(3^{\wedge}4-5-6^{\wedge}7)/8^*9$	-4273389	$(1+2)^{\wedge}(3+4)^*(5^{\wedge}6+7)/-8+9$
-3780162	$-12*(3^{\wedge}4+5+6^{\wedge}7)/8^*9$	-4273398	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/8^*9$
-3780297	$-12*(3^{\wedge}4+5+6^{\wedge}7)/8^*9$	-4273407	$(1+2)^{\wedge}(3+4)^*(5^{\wedge}6+7)/-8-9$
-3780817	$((1+23)^{\wedge}4-5^{\wedge}6^*7)^*(-8-9)$	-4317201	$(-1-(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5+67))^*(8+9)$
-3795157	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8+9$	-4325472	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5-6))^*(7+89)$
-3795173	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8+9$	-4340727	$(-1^*2+3^{\wedge}-4^*5)/6^{\wedge}-7^*8+9$
-3795175	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8-9$	-4340745	$(-1^*2+3^{\wedge}-4^*5)/6^{\wedge}-7^*8-9$
-3795191	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8-9$	-4343751	$(1+2-34)^*(5^{\wedge}6-7^*8)^*9$
-3796796	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6+7+8^*9$	-4355190	$(1+2-34)^*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$
-3796810	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6+7^*8+9$	-4359096	$(1+2-34)^*(5^{\wedge}6+7-8)^*9$
-3796828	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6+7^*8-9$	-4359654	$(1+2-34)^*(5^{\wedge}6-7+8)^*9$
-3796922	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6-7^*8+9$	-4363560	$(1+2-34)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$
-3796940	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6-7^*8-9$	-4374671	$(-12^*3-4)^*(5^{\wedge}6^*7-8)+9$
-3796954	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*5^{\wedge}6-7-8^*9$	-4374689	$(-12^*3-4)^*(5^{\wedge}6^*7-8)-9$
-3798559	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8+9$	-4375311	$(-12^*3-4)^*(5^{\wedge}6^*7+8)+9$
-3798575	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8+9$	-4406250	$(-1-23)/4^*5^{\wedge}6*(7^*8-9)$
-3798577	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8-9$	-4437500	$(-12+3)^*4^*5^{\wedge}6*(7+8/9)$
-3798593	$(-1-2)^*3^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8-9$	-4468717	$(1^{\wedge}2/3-4)^*(5^{\wedge}6^*78-9)$
-3827836	$(1-2-34)^*(5^{\wedge}6^*7-8)+9$	-4468783	$(1^{\wedge}2/3-4)^*(5^{\wedge}6^*78+9)$
-3827854	$(1-2-34)^*(5^{\wedge}6^*7-8)-9$	-4483696	$(1-2+(3+4)^{\wedge}-5-6)^*7^{\wedge}8/9$
-3828396	$(1-2-34)^*(5^{\wedge}6^*7+8)+9$	-4513602	$1/2^*34*(5^{\wedge}6-7)^*(-8-9)$
-3828414	$(1-2-34)^*(5^{\wedge}6^*7+8)-9$	-4517648	$1/2^*34*(5^{\wedge}6+7)^*(-8-9)$
-3832784	$(1+23)/4*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/9$	-4611885	$-1+(-2-34)/(-5/(-6-7^{\wedge}8/9))$
-3842972	$(1-2+(3+4)^{\wedge}-5)^*6^*7^{\wedge}8/9$	-4617207	$(1^*2+3^{\wedge}-4^*5)/6^{\wedge}-7^*8+9$
-3843155	$1^*2/3+45-6^*7^{\wedge}8/9$	-4617225	$(1^*2+3^{\wedge}-4^*5)/6^{\wedge}-7^*8-9$
-3843245	$1^*2/3-45-6^*7^{\wedge}8/9$	-4623993	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6-7^*8)^*9$
-3843246	$-1-2/-3-45-6^*7^{\wedge}8/9$	-4627935	$(1-23^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7-8))^*9$
-3843302	$(12*(3^{\wedge}4-5)+6^*7^{\wedge}8)/-9$	-4627944	$(1^*23^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+8))^*-9$
-3899256	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56+7)^*(8+9)$	-4627953	$(1+23^{\wedge}4+5^{\wedge}6*(7+8))^*-9$
-3899290	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*-56+7)^*(8+9)$	-4636170	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6-7-8)^*9$
-3899494	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*56-7)^*(8+9)$	-4640328	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6+7-8)^*9$
-3899528	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*-56-7)^*(8+9)$	-4640922	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$
-3919959	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5-6))^*(78+9)$	-4645080	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$
-3923388	$(-1-23-4)^*(5^{\wedge}6-7^*8)^*9$	-4657257	$(1^{\wedge}2-34)^*(5^{\wedge}6+7^*8)^*9$
-3932586	$(1-2^{\wedge}3)^*(4^*5^{\wedge}6-78)^*9$	-4659666	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^*67)^*(8+9)$
-3938724	$1/(2/(34+5^{\wedge}6^*7))^*-8^*9$	-4685825	$-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*(-5-67*(8+9))$
-3941280	$(-1-23-4)^*(5^{\wedge}6+7+8)^*9$	-4691545	$(1+2^*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/-8+9$
-3942414	$(1-2^{\wedge}3)^*(4^*5^{\wedge}6+78)^*9$	-4691563	$(1+2^*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)/-8-9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-4710636	$(1/2-34)^*(5^6+7-8)^*9$	-5619600	$(12^*3+4)^*(5^6-7-8)^*-9$
-4711239	$(1/2-34)^*(5^6-7+8)^*9$	-5624685	$(-12^*3-4)^*(5^6-7/8)^*9$
-4718577	$(1+2/3-4^6(56/7)^8)^*9$	-5625315	$(-12^*3-4)^*(5^6+7/8)^*9$
-4718589	$(1^2/3-4^6(56/7)^8)^*9$	-5630400	$(-12^*3-4)^*(5^6+7+8)^*9$
-4718595	$(1^2/3+4^6(56/7)^8)^*-9$	-5687458	$(-1^*2/3-4)^*(5^6+7-8)^*9$
-4718607	$(1+2/3+4^6(56/7)^8)^*-9$	-5687542	$(-1^*2/3-4)^*(5^6+7+8)^*9$
-4733376	$(-1-((-2^6-3)^6-4-5)^*(6+7))^*89$	-5692689	$(1/2^*3^4*(5^6-7-8)^*-9$
-4751823	$(12+3^4*5-6^7)^*(8+9)$	-5692761	$(1/(2/3))^4*(5^6-7)^*-8^*9$
-4752231	$(-12+3^4*5-6^7)^*(8+9)$	-5692833	$(1/2^*3^4*(5^6-7)+8)^*-9$
-4765593	$(12-3^4*5-6^7)^*(8+9)$	-5697792	$(1/2^*3^4*(5^6+7-8)^*-9$
-4766001	$(12+3^4*5+6^7)^*(-8-9)$	-5697864	$(1/(2/3))^4*(5^6+7)^*-8^*9$
-4779108	$(1-23+4)^*(5^6-7)^*(8+9)$	-5697936	$(1/2^*3^4*(5^6+7)+8)^*-9$
-4846905	$(1/-2-34)^*(5^6-7-8)^*9$	-5759860	$12^*(3^4*5+6)-7^8+9$
-4851252	$(1-2+34)^*(5^6+7-8)^*-9$	-5760004	$12^*(3^4*5-6)-7^8+9$
-4851873	$(1/2+34)^*(5^6-7+8)^*-9$	-5760022	$12^*(3^4*5-6)-7^8-9$
-4856220	$(1/2+34)^*(5^6+7+8)^*-9$	-5762386	$(1-2+3^4*5)^*6-7^8-9$
-4883256	$((-1^*2+3^4-4^5)/6^6-7+8)^*9$	-5763042	$(-1-2^6-3-4)^*(5^6-7)^*8^*9$
-4883400	$((-1^*2+3^4-4^5)/6^6-7-8)^*9$	-5763889	$12+3^4*(5+6)-7^8+9$
-4889016	$((1+23)^4+5^6*-7^8)^*9$	-5763907	$12+3^4*(5+6)-7^8-9$
-4904235	$(1-2-34)^*(5^6-7^8)^*9$	-5765287	$(-12+3)^*((-4-5)^*-6+7^8/9)$
-4917150	$(1-2-34)^*(5^6-7-8)^*9$	-5765341	$(-1-2)^*-3^*(4-5-6-7^8/9)$
-4921515	$(12-3-4)^*(5^6*-7+8)^*9$	-5765695	$-12-3^4*(5+6)-7^8+9$
-4921560	$(1-2-34)^*(5^6+7-8)^*9$	-5765713	$-12-3^4*(5+6)-7^8-9$
-4922190	$(1-2-34)^*(5^6-7+8)^*9$	-5767204	$(1+2+3^4*5)^*6-7^8+9$
-4922235	$(12-3-4)^*(5^6*-7-8)^*9$	-5767216	$(1-2+3^4*5)^*-6-7^8+9$
-4926600	$(1-2-34)^*(5^6+7+8)^*9$	-5768208	$(-1-2^6-3-4)^*(5^6+7)^*8^*9$
-4939515	$(1-2-34)^*(5^6+7^8)^*9$	-5769580	$-12^*(3^4*5-6)-7^8+9$
-5013521	$(-1+(-2^6-3)^6-4^*(5-6-7))^*(8+9)$	-5769598	$-12^*(3^4*5-6)-7^8-9$
-5037039	$(1-23^4/5)^*(6^*(7+8))+9$	-5769742	$-12^*(3^4*5+6)-7^8-9$
-5037057	$(1-23^4/5)^*(6^*(7+8))-9$	-5791675	$(-1/2/3-4)^*((5^6-7)^*89)$
-5037114	$(1-23^4/(5/6))^*(7+8)+9$	-5841727	$((1-23)^4+5^6*7)^*(-8-9)$
-5037132	$(1-23^4/(5/6))^*(7+8)-9$	-5859246	$(-1-2)^*(-3+5^6(-6+7+8)-9)$
-5037144	$(1+23^4/(5/6))^*(-7-8)+9$	-5859264	$(-1-2)^*(-3+5^6(-6+7+8))+9$
-5037162	$(1+23^4/(5/6))^*(-7-8)-9$	-5859282	$(-1-2)^*(-3+5^6(-6+7+8))-9$
-5060223	$-1/2^*3^4*(5^6-7)^*8+9$	-5875000	$(-12/3-4)^*5^6*(7^8-9)$
-5060241	$-1/2^*3^4*(5^6-7)^*8-9$	-5905386	$(12-3/4/5^6-6^7)^*8^*9$
-5064759	$-1/2^*3^4*(5^6+7)^*8+9$	-5905818	$(1+23)/-4*(5^6*7-8)^*9$
-5064777	$-1/2^*3^4*(5^6+7)^*8-9$	-5906682	$(1+23)/-4*(5^6*7+8)^*9$
-5095359	$((1+23)^4+5^6*(7+8))^*-9$	-5907114	$(12+3/4/5^6-6^7)^*-8^*9$
-5130420	$(1+23^4*(5+6))^*(-7-8)/9$	-6149457	$((-1^*2+3^4(4^5-6))/-7+8)^*9$
-5184477	$(1+2+34)^*(5^6-7^8)^*-9$	-6149601	$((-1^*2+3^4(4^5-6))/-7-8)^*9$
-5194296	$((1^*2+3^4-4^5)/-6^6-7+8)^*9$	-6282936	$(1/2^*(3^4-4-5)^*6^7+8)^*9$
-5194440	$((1^*2+3^4-4^5)/-6^6-7-8)^*9$	-6283080	$(1/2^*(3^4-4-5)^*6^7-8)^*9$
-5198130	$(1+2+34)^*(5^6-7-8)^*-9$	-6296175	$(1-(23^4-5)/6)^*(7+8)^*9$
-5202792	$(1+2+34)^*(5^6+7-8)^*-9$	-6296400	$(1-(23^4+5)/6)^*(7+8)^*9$
-5203458	$(1+2+34)^*(5^6-7+8)^*-9$	-6296445	$(1+(23^4-5)/6)^*(-7-8)^*9$
-5208120	$(1+2+34)^*(5^6+7+8)^*-9$	-6296670	$(1+(23^4+5)/6)^*(-7-8)^*9$
-5221773	$(1+2+34)^*(5^6+7^8)^*-9$	-6314040	$(1/2^*(3^4-4+5)^*6^7-8)^*-9$
-5248950	$(1+2/3)/4^5*(5^6-7-8)^*9$	-6314184	$(1/2^*(3^4-4+5)^*6^7+8)^*-9$
-5249616	$12^3/4^5*(5^6*-7+8)/9$	-6561881	$(-1+(-2^6-3)^6-4^*(5-6+7))^*89$
-5249947	$12^*(3-4^5*5^6*7)+8+9$	-6562011	$(-12-3)^*4*(5^6*7-8)+9$
-5249963	$12^*(3-4^5*5^6*7)-8+9$	-6562029	$(-12-3)^*4*(5^6*7-8)-9$
-5249965	$12^*(3-4^5*5^6*7)+8-9$	-6562971	$(-12-3)^*4*(5^6*7+8)+9$
-5249981	$12^*(3-4^5*5^6*7)-8-9$	-6562989	$(-12-3)^*4*(5^6*7+8)-9$
-5250019	$-12^*(3+4^5*5^6*7)+8+9$	-6580215	$(-1-2+3^4-4^5)^*6^7*8+9$
-5250035	$-12^*(3+4^5*5^6*7)-8+9$	-6580233	$(-1-2+3^4-4^5)^*6^7*8-9$
-5250037	$-12^*(3+4^5*5^6*7)+8-9$	-6616655	$(1-23^4+5^6*-7)^*(8+9)$
-5250053	$-12^*(3+4^5*5^6*7)-8-9$	-6616672	$(1^*23^4+5^6*7)^*(-8-9)$
-5250384	$12^3/4^5*(5^6*-7-8)/9$	-6616689	$(1+23^4+5^6*7)^*(-8-9)$
-5281211	$(1^2/-3-4)^*(5^6*7-8-9)$	-6856695	$(1+2+3^4-4^5)^*6^7*-8+9$
-5281289	$(1^2/-3-4)^*(5^6*7+8-9)$	-6856713	$(1+2+3^4-4^5)^*6^7*-8-9$
-5356422	$(1+23^4+5^6*-7^8)^*9$	-6890445	$(12+(3+4)^*5^6*-7+8)^*9$
-5356431	$(1/23^4-4+5^6*-7^8)^*9$	-6890589	$(12+(3+4)^*5^6*-7-8)^*9$
-5356440	$(-1+23^4+5^6*-7^8)^*9$	-6890661	$(12+(3+4)^*5^6*7-8)^*-9$
-5466257	$(-1^*2+3^4(4^5-6))/-7^8-9$	-6890805	$(12+(3+4)^*5^6*7+8)^*-9$
-5536440	$(-1/-23-4)^*(-5^*(5^6+7+8)^*9)$	-6903156	$(1-23-4)^*(5^6+7)^*(8+9)$
-5550160	$(1-(23^4+5)/6)^*7^*(8+9)$	-6909344	$(1-23-4)^*(5^6+7)^*(8+9)$
-5550398	$(1+(23^4+5)/6)^*-7^*(8+9)$	-6940323	$(-1-2)^*(-3-4-5)^*(-6-7+8+9)$
-5584887	$1/2^*(3^4-4-5)^*6^7*8+9$	-7065625	$(1/(2+3)-4)^*5^6*7^*(8+9)$
-5584905	$1/2^*(3^4-4-5)^*6^7*8-9$	-7073885	$(1-(2^3)^4)^*(5^6-7-8)/9$
-5612535	$1/2^*(3^4-4+5)^*-6^7*8+9$	-7144865	$(1-(2^3)^4)^*(5^6+7-8)/9$
-5612553	$1/2^*(3^4-4+5)^*-6^7*8-9$	-7174434	$12^*(3^4(4^5-6)-7)/-8+9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-7174473	$-12*(3^{4*5-6}+7)/8-9$	-8397930	$(1+2/3)/4*(5-6^{7})^{*8*9}$
-7186470	$(12-3/4)*(5^{6-7^{8}})/9$	-8398230	$(1+2/3)/4*(-5-6^{7})^{*8*9}$
-7327580	$(1-2^{*34})*(5^{6*7-8})+9$	-8429400	$(-12-3)^{*4}*(5^{6-7-8})^{*9}$
-7327598	$(1-2^{*34})*(5^{6*7-8})-9$	-8445600	$(-12-3)^{*4}*(5^{6+7+8})^{*9}$
-7328652	$(1-2^{*34})*(5^{6*7+8})+9$	-8478306	$(1+(2^{3})^{4*5})^{*6}*(78-9)$
-7328670	$(1-2^{*34})*(5^{6*7+8})-9$	-8479134	$(1+(2^{3})^{4*5})^{*6}*(78-9)$
-7390284	$-12*((-3-4/-5)*(-6^{7-8+9}))$	-8531178	$(1+2-3^{4})/5^{6-7+8*9}$
-7402680	$((-1-2+3^{4-5})^{*6^{7+8}})^{*9}$	-8531187	$(1^{2*3+4})^{*}(5^{6*7-8+9})$
-7402824	$((-1-2+3^{4-5})^{*6^{7-8}})^{*9}$	-8531213	$(1+2^{*3})^{*}(4+5^{6*7-8})+9$
-7411882	$-1-2^{*}(-3-4/-56^{*7^{8*9}})$	-8531231	$(1+2^{*3})^{*}(4+5^{6*7-8})-9$
-7419375	$((12+3)^{4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-8531269	$(1-2^{3})^{*}(4+5^{6*7+8})+9$
-7434168	$(-1-23-4)^{*}(5^{6-7})^{*}(8+9)$	-8531287	$(1-2^{3})^{*}(4+5^{6*7+8})-9$
-7440832	$(-1-23-4)^{*}(5^{6+7})^{*}(8+9)$	-8531313	$(1^{2*3+4})^{*}(5^{6*7-8-9})$
-7475750	$(1-2^{34}*(5+6))/7^{*}(8+9)$	-8531322	$(1+2-3^{4})/5^{6-7-8*9}$
-7499567	$((1+23)^{4+5^{6*7}})^{*}(-8-9)$	-8550740	$(1+23^{4*5+6})^{*}(-7+8/9)$
-7546314	$(12-3^{4})^{*}(5^{6*7-8})+9$	-8646687	$(1-2+(3+4)^{5})/6^{*7^{8*9}}$
-7546332	$(12-3^{4})^{*}(5^{6*7-8})-9$	-8647716	$(1-2-(3+4)^{5})/6^{*7^{8*9}}$
-7547418	$(12-3^{4})^{*}(5^{6*7+8})+9$	-8749928	$(1-2+3^{4})^{*}5^{6*7-8*9}$
-7547436	$(12-3^{4})^{*}(5^{6*7+8})-9$	-8750000	$(1-2+3^{4})^{*}5^{6*7/(8-9)}$
-7558328	$((1+2+3^{4}(-4-5))/(-6^{7+8}))^{*9}$	-8750072	$(1-2+3^{4})^{*}5^{6*7-8*9}$
-7686630	$(-12-(-3-4)^{5*6})^{*7^{8/9}}$	-8761698	$(1^{2-34})^{*}(5^{6-7})^{*}(8+9)$
-7702128	$(1-2^{34})^{4+5^{6*7-8}})^{*8*9}$	-8769552	$(1^{2-34})^{*}(5^{6+7})^{*}(8+9)$
-7713720	$((1+2+3^{4-5})^{*6^{7+8}})^{*9}$	-8852166	$1^{2*3^{4*}}(5^{6*7+8+9})$
-7713864	$((1+2+3^{4-5})^{*6^{7+8}})^{*9}$	-8866584	$1^{2*3^{4*}}(5^{6*7-8+9})$
-7717536	$((1+2)^{3+4}+5^{6*7-8})^{*8*9}$	-8894451	$(1/2-34)^{*}(5^{6-7})^{*}(8+9)$
-7815951	$(1-2^{34})^{4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-8902424	$(1/2-34)^{*}(5^{6+7})^{*}(8+9)$
-7830000	$1/(2+3)^{4+5^{6*7-8}})^{*8*9}$	-8968678	$(1-2-3^{4})/5^{6-7+8*9}$
-7857504	$(1+2)/3^{4-5+6*7-8})^{*8*9}$	-8968822	$(1-2-3^{4})/5^{6-7-8*9}$
-7859412	$(12^{3+4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9023172	$-1/(-23/-4)^{*}(-5^{*6+7^{8*9}})$
-7859484	$(12^{3-4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9159957	$(-1/2-34)^{*}(5^{6-7})^{*}(8+9)$
-7865784	$(1/2^{(-3-4)+5^{6*7-8}})^{*8*9}$	-9168168	$(-1/2-34)^{*}(5^{6+7})^{*}(8+9)$
-7866252	$(12^{3-4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9186819	$12^{*}(-3-4)^{*}(5^{6*7-8})+9$
-7869132	$(1/2+3^{4+5^{6*7-8}})^{*8*9}$	-9186837	$12^{*}(-3-4)^{*}(5^{6*7-8})-9$
-7869240	$(1-2+3^{4+5^{6*7-8}})^{*8*9}$	-9188163	$12^{*}(-3-4)^{*}(5^{6*7+8})+9$
-7869384	$(-1-2+3^{4+5^{6*7-8}})^{*8*9}$	-9188181	$12^{*}(-3-4)^{*}(5^{6*7+8})-9$
-7871112	$(12^{3/4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9202934	$((1+2)^{3})^{4-5^{6*7-8*9}}$
-7872084	$(1/2/3^{4-5+6*7-8})^{*8*9}$	-9266680	$(1+2/3)^{*}4^{*}((5^{6-7})^{*89})$
-7874163	$(12^{3/4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9292710	$(1-2-34)^{*}(5^{6-7})^{*}(8+9)$
-7874667	$(1+2+3^{4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9301040	$(1-2-34)^{*}(5^{6+7})^{*}(8+9)$
-7874829	$(12^{3+4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9335088	$(-1-2)^{*}(-3+45)^{(-6-7+8+9)}$
-7874901	$(12^{3-4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9369742	$(1+(2^{3})^{4-5^{6*7}})^{*89}$
-7874952	$(1/2/(3/4)+5^{6*7-8})^{*8*9}$	-9369920	$(-1+(2^{3})^{4-5^{6*7}})^{*89}$
-7875048	$(1/2/(3/4)+5^{6*7})^{*8*9}$	-9412830	$(1-2^{*34})^{*}(5^{6-7-8})^{*9}$
-7875099	$(12^{3-4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9421272	$(1-2^{*34})^{*}(5^{6+7-8})^{*9}$
-7875171	$(12^{3+4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9422478	$(1-2^{*34})^{*}(5^{6-7+8})^{*9}$
-7875333	$(1+2+3^{4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9430920	$(1-2^{*34})^{*}(5^{6+7+8})^{*9}$
-7875837	$(12^{3+4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9546875	$(12-3+4)^{*}5^{6*7-8+9}$
-7876678	$(1+(2/3+4))^{*}(5^{6-7})^{*89}$	-9584553	$(1+(2^{3})^{4*5*6})^{*78+9}$
-7877916	$(1/2/3^{4-5+6*7})^{*8*9}$	-9584571	$(1+(2^{3})^{4*5*6})^{*78-9}$
-7878888	$(12^{3/4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9584709	$(-1+(-2^{3})^{4-5*6})^{*78+9}$
-7880616	$(-1-2+3^{4+5^{6*7}})^{*8*9}$	-9584727	$(1+(2^{3})^{4*5*6})^{*78-9}$
-7880760	$(1-2+3^{4+5^{6*7}})^{*8*9}$	-9618942	$(1+(2^{3})^{4+5^{6*7}})^{*89}$
-7880868	$(1/2+3^{4+5^{6*7}})^{*8*9}$	-9619120	$(-1+(2^{3})^{4+5^{6*7}})^{*89}$
-7883748	$(12/3^{4-5+6*7-8})^{*9}$	-9624287	$(1-23)^{*4}*(5^{6*7-8})+9$
-7884216	$(1/2^{(-3-4)+5^{6*7}})^{*8*9}$	-9624305	$(1-23)^{*4}*(5^{6*7-8})-9$
-7890516	$(12^{3-4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9625695	$(1-23)^{*4}*(5^{6*7+8})+9$
-7890588	$(12^{3+4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9625713	$(1-23)^{*4}*(5^{6*7+8})-9$
-7892496	$((1+2)/3^{4-5+6*7})^{*8*9}$	-9668349	$(-12+3^{4})^{*}(5^{6-7*8})^{*9}$
-7914960	$(12+(3^{4+5^{6*7}})^{*8*9})$	-9678661	$(1+(2+3)^{4-5^{6*7}})^{*89}$
-7916688	$(12+(3^{4+5^{6*7}})^{*8*9})$	-9678839	$(-1+(2+3)^{4-5^{6*7}})^{*89}$
-7920000	$(1/(2+3)^{4-5^{6*7}})^{*8*9}$	-9693810	$(12-3^{4})^{*}(5^{6-7-8})^{*9}$
-7934049	$((12/3)^{4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9702504	$(12-3^{4})^{*}(5^{6+7-8})^{*9}$
-7971595	$(12-3^{4}(4^{5-6}))^{*}(7+8)/9$	-9703746	$(12-3^{4})^{*}(5^{6-7+8})^{*9}$
-7971635	$(12+3^{4}(4^{5-6}))^{*}(7+8)/-9$	-9712440	$(12-3^{4})^{*}(5^{6+7+8})^{*9}$
-8015625	$(1/(2+3)-4)^{*}5^{6*7+8})^{*9}$	-9719868	$(1+2^{*3}+4+5^{6*7-8})^{*89}$
-8032464	$((1+2)^{3+4}+5^{6*7})^{*8*9}$	-9719957	$(1^{2/3}+4+5^{6*7})^{*89}$
-8047872	$((1-2^{3})^{4+5^{6*7}})^{*8*9}$	-9722894	$(1+2^{3+4})^{*}5^{6*7-8*9}$
-8078125	$(12+3-4)^{*}5^{6*7-8+9}$	-9722983	$(1^{*2}+3+4)^{*}5^{6*7-8*9}$
-8144666	$(12+3/4)^{*}(5^{6-7^{8}})/9$	-9727344	$(1^{*}+2+3^{4+5^{6*7-8}})^{*89}$
-8230686	$(1+2-34)^{*}(5^{6-7})^{*}(8+9)$	-9734267	$(1+2)^{3*4+5^{6*7-8*9}}$
-8238064	$(1+2-34)^{*}(5^{6+7})^{*}(8+9)$	-9734368	$1^{2*3+4+5^{6*7-8*9}}$
-8330625	$((12+3)^{4+5^{6*7-8}})^{*9}$	-9734382	$1^{2*}3-4+5^{6*7-8*9}$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-9734483	$(1+2)^{\wedge}3 * -4+5^{\wedge}6 * -7 * 89$	-10500087	$12 * (3-4+5^{\wedge}6 * -7) * 8+9$
-9737901	$(-12+3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7 * 8) * -9$	-10500105	$12 * (3-4+5^{\wedge}6 * -7) * 8-9$
-9741406	$(1 * -2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10500759	$(1+23) * 4 * (5^{\wedge}6 * -7-8)+9$
-9745623	$(1+2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * 8+9$	-10500777	$(1+23) * 4 * (5^{\wedge}6 * -7-8) -9$
-9745641	$(1+2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * 8-9$	-10507767	$-12 * (3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7) * 8+9$
-9745767	$(1 * 2^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10507785	$-12 * (3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7) * 8-9$
-9745856	$(1+2^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10620240	$(-12 * 3-4) * (5^{\wedge}6-7) * (8+9)$
-9748793	$(1 * 2 / 3^{\wedge}-4+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10629760	$(-12 * 3-4) * (5^{\wedge}6+7) * (8+9)$
-9748882	$(1+2 * 3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10690038	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * -5) * 6 * (78+9)$
-9749959	$1 * 2^{\wedge}3 * (4+5^{\wedge}6 * -78)+9$	-10690647	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4 * -5 * 6) * (78+9)$
-9750041	$-1 * 2^{\wedge}3 * (4+5^{\wedge}6 * 78) -9$	-10691082	$(-1+(-2^{\wedge}3)^{\wedge}-4 * -5) * 6 * (78+9)$
-9754359	$(1+2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * 8+9$	-10827333	$(-12-3+4) * (5^{\wedge}6 * 7-8) * 9$
-9754377	$(1+2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * 8-9$	-10828917	$(-12-3+4) * (5^{\wedge}6 * 7+8) * 9$
-9769437	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4 * -5) * (6 * 78+9)$	-10860984	$(1+23)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7 * 8 * -9$
-9789911	$(1-(2+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -7) * 89$	-10874349	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * -5) * (67-8) * 9$
-9790089	$(1+(2+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10875411	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * 5) * (-67+8) * 9$
-9823722	$(1+2+34) * (5^{\wedge}6-7) * (-8-9)$	-10931877	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6 * 78) * 9$
-9832528	$(1+2+34) * (5^{\wedge}6+7) * (-8-9)$	-10931895	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6 * 78) * 9$
-9849630	$(-1+(2 * 3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10935608	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * -5 * 6+7) * 89$
-9849808	$(1+(2 * 3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10935786	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4 * -5 * 6+7) * 89$
-9952388	$(1-23 * 4) * (5^{\wedge}6 * 7-8)+9$	-10936854	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * -5 * 6-7) * 89$
-9952406	$(1-23 * 4) * (5^{\wedge}6 * 7-8) -9$	-10937032	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * 5 * 6+7) * -89$
-9953844	$(1-23 * 4) * (5^{\wedge}6 * 7+8)+9$	-10957077	$(1+(2 * 3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -78) * 9$
-9953862	$(1-23 * 4) * (5^{\wedge}6 * 7+8) -9$	-10957095	$(-1+(2 * 3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -78) * 9$
-9966789	$(1-2+3^{\wedge}4 * 5^{\wedge}6) * 7 / 8 * -9$	-10960447	$(1+23^{\wedge}4 * 5) / 6 * (-7 * 8+9)$
-9983304	$((1-23)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7 * 8) * -9$	-10963116	$(1+(2+3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6 * 78) * 9$
-9995511	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * 8+9$	-10963764	$((1+2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7)+8) * 9$
-9995529	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * 8-9$	-10963908	$((1+2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7)-8) * 9$
-10004471	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * 8+9$	-10967283	$(1+2 * 3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -78) * 9$
-10004489	$(1^{\wedge}2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * 8-9$	-10967292	$(1 * 2 / 3^{\wedge}-4+5^{\wedge}6 * -78) * 9$
-10057983	$(1 / 2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * 8+9$	-10967301	$(1-2 * 3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 78) * -9$
-10066999	$(1 / 2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * 8+9$	-10968003	$(1 * 2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -78) * 9$
-10067017	$(1 / 2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * 8-9$	-10968246	$((1+2-3^{\wedge}4) / 5^{\wedge}-6+7 * 8) * 9$
-10075668	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * 5) * 6 * (7-89)$	-10969254	$(1+2-3^{\wedge}4) / 5^{\wedge}-6-7 * 8) * 9$
-10098830	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -7) * 89$	-10969497	$(1 * 2+3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 78) * -9$
-10099008	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7) * -89$	-10970199	$(1-2 * 3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -78) * 9$
-10120359	$(12-3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6-7)) * 8+9$	-10970208	$(1 * 2 / 3^{\wedge}-4+5^{\wedge}6 * 78) * -9$
-10120377	$(12-3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6-7)) * 8-9$	-10970217	$(1+2 * 3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 78) * -9$
-10120551	$(12+3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6-7)) * -8+9$	-10973592	$((1+2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7)+8) * 9$
-10120569	$(12+3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6-7)) * -8-9$	-10973736	$((1+2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7)-8) * 9$
-10129431	$(12-3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6+7)) * 8+9$	-10974384	$(1+(2+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 78) * -9$
-10129449	$(12-3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6+7)) * 8-9$	-10977263	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * -5 * 67) * 8+9$
-10129623	$(12+3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6+7)) * -8+9$	-10977297	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 * 5 * 67) * -8-9$
-10129641	$(12+3^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6+7)) * -8-9$	-10980405	$(-1+(2 * 3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 78) * -9$
-10171122	$(1+23 * 4) * (5^{\wedge}6 * -7+8)+9$	-10980423	$(1+(2 * 3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 78) * -9$
-10171140	$(1+23 * 4) * (5^{\wedge}6 * -7+8) -9$	-11005605	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -78) * 9$
-10172610	$(1+23 * 4) * (5^{\wedge}6 * -7-8)+9$	-11005623	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 78) * -9$
-10172628	$(1+23 * 4) * (5^{\wedge}6 * -7-8) -9$	-11018691	$(1+(23^{\wedge}4 * -5+6) * 7) / 8 * 9$
-10182927	$(1 / 2+3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * -8+9$	-11038228	$(1+23^{\wedge}4 * 5+6) * (-7-8 / 9)$
-10182945	$(1 / 2+3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * -8-9$	-11155425	$(1+2) * -34 * (5^{\wedge}6 * 7-8)+9$
-10192055	$(1 / 2+3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * -8+9$	-11155443	$(1+2) * -34 * (5^{\wedge}6 * 7-8) -9$
-10192073	$(1 / 2+3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * -8-9$	-11157057	$(1+2) * -34 * (5^{\wedge}6 * 7+8)+9$
-10245399	$(1-2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * 8+9$	-11157075	$(1+2) * -34 * (5^{\wedge}6 * 7+8) -9$
-10245417	$(1-2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7) * 8-9$	-11162145	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4 * -5) * (67 * 8+9)$
-10254583	$(1-2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * 8+9$	-11169687	$(12+(3^{\wedge}-4-5) * 6^{\wedge}7) * 8+9$
-10254601	$(1-2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7) * 8-9$	-11169705	$(12+(3^{\wedge}-4-5) * 6^{\wedge}7) * 8-9$
-10376597	$-1 / ((-2-3) / (-4 * -56-7^{\wedge}8 * 9))$	-11169879	$(-12+(3^{\wedge}-4-5) * 6^{\wedge}7) * 8+9$
-10376652	$-1 / (-2-3) * (-45-6-7^{\wedge}8 * 9)$	-11169897	$(-12+(3^{\wedge}-4-5) * 6^{\wedge}7) * 8-9$
-10393560	$(-1+23^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7 * 8) * -9$	-11171875	$(12+3-4) * 5^{\wedge}6 * (7-8 * 9)$
-10393569	$(1 / 23^{\wedge}-4+5^{\wedge}6 * 7 * 8) * -9$	-11195487	$((1+2) * 3^{\wedge}4-5 * 6^{\wedge}7) * 8+9$
-10393578	$(1+23^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7 * 8) * -9$	-11195505	$((1+2) * 3^{\wedge}4-5 * 6^{\wedge}7) * 8-9$
-10437309	$((1+2)^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^{\wedge}6 * 7 * 8 * 9$	-11199375	$((1+2) * 3^{\wedge}4+5 * 6^{\wedge}7) * -8+9$
-10492215	$12 * (3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -7) * 8+9$	-11199393	$((1+2) * 3^{\wedge}4+5 * 6^{\wedge}7) * -8-9$
-10492233	$12 * (3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -7) * 8-9$	-11224983	$(12-(3^{\wedge}-4+5) * 6^{\wedge}7) * 8+9$
-10499223	$(1+23) * 4 * (5^{\wedge}6 * -7+8)+9$	-11225001	$(12-(3^{\wedge}-4+5) * 6^{\wedge}7) * 8-9$
-10499241	$(1+23) * 4 * (5^{\wedge}6 * -7+8) -9$	-11225175	$(12+(3^{\wedge}-4+5) * 6^{\wedge}7) * -8+9$
-10499895	$(12-3 * 4 / 5^{\wedge}-6 * 7) * 8+9$	-11225193	$(12+(3^{\wedge}-4+5) * 6^{\wedge}7) * -8-9$
-10499913	$(12-3 * 4 / 5^{\wedge}-6 * 7) * 8-9$	-11315169	$((1 / 2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7)+8) * 9$
-10499919	$12 * (3 / 4+5^{\wedge}6 * -7) * 8+9$	-11315313	$((1 / 2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6-7)-8) * 9$
-10499937	$12 * (3 / 4+5^{\wedge}6 * -7) * 8-9$	-11325312	$((1 / 2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7)+8) * 9$
-10500063	$-12 * (3 / 4+5^{\wedge}6 * 7) * 8+9$	-11325456	$((1 / 2-3^{\wedge}4) * (5^{\wedge}6+7)-8) * 9$
-10500081	$-12 * (3 / 4+5^{\wedge}6 * 7) * 8-9$	-11349801	$(12-3)^{\wedge}4 * (5^{\wedge}6-7 * 8) / -9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-11379690	$(12-3)^{4^4} * (5^6-7-8) / -9$	-12845039	$(1+(2^3)^{4^4} * -56^7) * 8+9$
-11385342	$(12-3^{4^4} * (5^6-7)+8) * 9$	-12845073	$(1+(2^3)^{4^4} * 56^7) * -8-9$
-11385486	$(12-3^{4^4} * (5^6-7)-8) * 9$	-12882549	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -5) * (6+7^89)$
-11385558	$(12+3^{4^4} * (5^6-7)-8) * -9$	-12970802	$-1^{\wedge}-23 / (-4 / (-5+6-7^{\wedge}8^9))$
-11385702	$(12+3^{4^4} * (5^6-7)+8) * -9$	-12970805	$-1^{\wedge}-23 / -4 * (-5-6-7^{\wedge}8^9)$
-11395548	$(12-3^{4^4} * (5^6+7)+8) * 9$	-13007169	$((12^*3)^{4^4} * 5^6 * (-7-8)) * -9$
-11395692	$(12-3^{4^4} * (5^6+7)-8) * 9$	-13031253	$(12+3^{4^4}) * (5^6-7^*8) * -9$
-11395764	$(12+3^{4^4} * (5^6+7)-8) * -9$	-13065570	$(-1-23^*4) * (5^6-7-8) * 9$
-11395908	$(12+3^{4^4} * (5^6+7)+8) * -9$	-13077288	$(-1-23^*4) * (5^6+7-8) * 9$
-11401560	$(12-3)^{4^4} * (5^6+7+8) / -9$	-13078962	$(-1-23^*4) * (5^6-7+8) * 9$
-11431449	$(12-3)^{4^4} * (5^6+7^*8) / -9$	-13090680	$(-1-23^*4) * (5^6+7+8) * 9$
-11455731	$((1/2+3^{4^4}) * (5^6-7)-8) * -9$	-13124997	$(12+3^{4^4}) * (5^6+7^*8) * -9$
-11455875	$((1/2+3^{4^4}) * (5^6-7)+8) * -9$	-13203125	$(12-3+4) * 5^6 * (7-8^*9)$
-11466000	$((1/2+3^{4^4}) * (5^6+7)-8) * -9$	-13218750	$(1-23+4) * 5^6 * (7^*8-9)$
-11466144	$((1/2+3^{4^4}) * (5^6+7)+8) * -9$	-13270392	$(-1+(2^3)^{4^4} * 5) * (6-78) * 9$
-11498352	$(1-23+4) * (5^6-7^{\wedge}8) / -9$	-13271688	$(1+(2^3)^{4^4} * 5) * (6-78) * 9$
-11526012	$((1-2-3^{4^4}) * (5^6-7)+8) * 9$	-13487040	$(1+23) * -4 * (5^6-7-8) * 9$
-11526156	$((1-2-3^{4^4}) * (5^6-7)-8) * 9$	-13499244	$(1+23) * -4 * (5^6-7/8) * 9$
-11530746	$((1-2-3^{4^4}) / 5^{\wedge}-6+7^*8) * 9$	-13500756	$(1+23) * -4 * (5^6+7/8) * 9$
-11531754	$((1-2-3^{4^4}) / 5^{\wedge}-6-7^*8) * 9$	-13512960	$(1+23) * -4 * (5^6+7+8) * 9$
-11536344	$((1-2-3^{4^4}) * (5^6+7)+8) * 9$	-13578125	$(1-23) * 4 * 5^6 * (7/8+9)$
-11536488	$((1-2-3^{4^4}) * (5^6+7)-8) * 9$	-13823325	$(1+(2^3)^{4^4} * -5) * (67+8) * 9$
-11560852	$(1-23+4) * (5^6+7^{\wedge}8) / 9$	-13824009	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -5 * (67+8)) * 9$
-11615811	$(12+3^{\wedge}(4^5-6)) / -7 * (8+9)$	-13824675	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -5) * (67+8) * 9$
-11691136	$(1+23^{4^4} * (5+6^*7)) * -8/9$	-13991040	$((12^*3)^{4^4} * (5^6+7) * -8) * -9$
-11795904	$(1+(2^3)^{4^4} * -5) * 6 * (7+89)$	-13992048	$((12^*3)^{4^4} * (5^6-7) * -8) * -9$
-11796576	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -5^*6) * (7+89)$	-14066775	$(1+2-3^{4^4} * 5) * 6^{\wedge}7/8+9$
-11797056	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -5) * 6 * (7+89)$	-14066793	$(1+2-3^{4^4} * 5) * 6^{\wedge}7/8-9$
-11802888	$(1+2)^{4^3} * -4 * (5^6 * 7-89)$	-14136759	$(1^{\wedge}2-3^{4^4} * 5) * 6^{\wedge}7/8+9$
-11803680	$(12^* (3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -7)+8) * 9$	-14136777	$(1^{\wedge}2-3^{4^4} * 5) * 6^{\wedge}7/8-9$
-11803824	$(12^* (3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * -7)-8) * 9$	-14154255	$(1/2-3^{4^4} * 5) * 6^{\wedge}7/8+9$
-11812320	$(12-3^*4/5^{\wedge}-6^*7+8) * 9$	-14154273	$(1/2-3^{4^4} * 5) * 6^{\wedge}7/8-9$
-11812347	$(12^* (3/4+5^{\wedge}6 * -7)+8) * 9$	-14189247	$(1/2+3^{4^4} * 5) * -6^{\wedge}7/8+9$
-11812464	$(12-3^*4/5^{\wedge}-6^*7-8) * 9$	-14189265	$(1/2+3^{4^4} * 5) * -6^{\wedge}7/8-9$
-11812536	$(-12-3^*4/5^{\wedge}-6^*7+8) * 9$	-14206743	$(1-2-3^{4^4} * 5) * 6^{\wedge}7/8+9$
-11812653	$(-12^* (3/4+5^{\wedge}6 * 7)-8) * 9$	-14206761	$(1-2-3^{4^4} * 5) * 6^{\wedge}7/8-9$
-11812680	$(-12-3^*4/5^{\wedge}-6^*7-8) * 9$	-14241735	$(1^*2+3^{4^4} * 5) * -6^{\wedge}7/8+9$
-11821176	$(-12^* (3^{\wedge}4+5^{\wedge}6 * 7)+8) * 9$	-14241753	$(1^*2+3^{4^4} * 5) * -6^{\wedge}7/8-9$
-11822112	$(1+2)^{4^3} * -4 * (5^6 * 7+89)$	-14372757	$(-1+((-2^3)^{-4^4} * -5+6) * 78) * 9$
-11956992	$12^{\wedge}3 * -4 * (5^6-7^*8) / 9$	-14411878	$(-1-2) * (-34-5 / (-6 / (7^{\wedge}8-9)))$
-12043008	$-12^{\wedge}3 * 4 * (5^6+7^*8) / 9$	-14411923	$(-1-2) * (-34-5 / (-6 / (7^{\wedge}8+9)))$
-12054537	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{-4^4} * -4 * (-5^*67+8)) * 9$	-14412002	$-1 / -2-3^*45 / -6^{\wedge}7^{\wedge}8/9$
-12187410	$(1/2-3) * 4 * (5^6 * 78-9)$	-14450607	$(1+(2^3)^{4^4} * -56^7+8) * 9$
-12187590	$(1/2-3) * 4 * (5^6 * 78+9)$	-14450625	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -56^7+8) * 9$
-12273624	$(1+23^{4^4} * 5^{\wedge}6 * -7) * -8^*9$	-14450751	$(1+(2^3)^{4^4} * -56^7-8) * 9$
-122349359	$(1+(2^3)^{4^4} * -5^*67+8) * 9$	-14450769	$(1+(2^3)^{4^4} * 56^7+8) * -9$
-12349377	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -5^*67+8) * 9$	-14500548	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -5) * (6+78^*9)$
-12349503	$(1+(2^3)^{4^4} * -5^*67-8) * 9$	-14796594	$(1+23^{4^4} * (5+6^*7)) / -8^*9$
-12349521	$(1+(2^3)^{4^4} * 5^*67+8) * -9$	-14823758	$-1^* -2 / (-3-4) * (-56+7^{\wedge}8^*9)$
-12359600	$(-1+23^{4^4}) * 5 * (6^{\wedge}(7-8)-9)$	-14909505	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -4^* -56) * (7^*8+9)$
-12363120	$(1-23) * 4 * (5^6-7-8) * 9$	-14929056	$12^* (3^{\wedge}4-5^*6^{\wedge}7) * 8/9$
-12374307	$(1-23) * 4 * (5^6-7/8) * 9$	-14930784	$12^* (3^{\wedge}4+5^*6^{\wedge}7) * -8/9$
-12375693	$(1-23) * 4 * (5^6+7/8) * 9$	-15098958	$((12^*3)^{4^4} * (5^6+7)/8) * -9$
-12375792	$(1-23) * 4 * (5^6-7+8) * 9$	-15134130	$((12^*3)^{4^4} * (5^6+7)/8) * -9$
-12386880	$(1-23) * 4 * (5^6+7+8) * 9$	-15158065	$(1+23^{4^4} * 5) / 6^* (7-8^*9)$
-12484375	$-1/2^*34/5^{\wedge}-6^* (7^*8-9)$	-15168546	$(-1-2)^{\wedge}3 * (4^*5^{\wedge}6-78) * 9$
-12562500	$(1/2-34) * 5^{\wedge}6 * (7+8+9)$	-15206454	$(-1-2)^{\wedge}3 * (4^*5^{\wedge}6+78) * 9$
-12565836	$(12+(3^{\wedge}-4-5) * 6^{\wedge}7+8) * 9$	-15291535	$(1+((2^3)^{4^4} * -5) * -6) * 7^*89$
-12565980	$(12+(3^{\wedge}-4-5) * 6^{\wedge}7-8) * 9$	-15292781	$(1+((2^3)^{4^4} * -5) * 6) * -7^*89$
-12566052	$(-12+(3^{\wedge}-4-5) * 6^{\wedge}7+8) * 9$	-15310225	$(1+2^{\wedge}(3+4+5) * -6) * 7^*89$
-12566196	$(-12+(3^{\wedge}-4-5) * 6^{\wedge}7-8) * 9$	-15311471	$(1+2^{\wedge}(3+4+5) * 6) * -7^*89$
-12628044	$(12-(3^{\wedge}-4+5) * 6^{\wedge}7+8) * 9$	-15328915	$(1+((2^3)^{4^4} * 5) * -6) * 7^*89$
-12628188	$(12-(3^{\wedge}-4+5) * 6^{\wedge}7-8) * 9$	-15330161	$(1+((2^3)^{4^4} * 5) * 6) * -7^*89$
-12628260	$(12+(3^{\wedge}-4+5) * 6^{\wedge}7-8) * -9$	-15331136	$(12+3^*4) * (5^6-7^{\wedge}8) / 9$
-12628404	$(12+(3^{\wedge}-4+5) * 6^{\wedge}7+8) * -9$	-15482124	$(1+(2^3)^{4^4} * -5) * (6+78) * 9$
-12755391	$(-1+((-2^{\wedge}-3)^{-4^4} * -4^* -5+6) * 7) * 89$	-15483636	$(-1+(-2^3)^{-4^4} * -4^* -5) * (6+78) * 9$
-12784590	$(1-23^*4) * (5^6-7-8) * 9$	-15748848	$-12 / (3/4) * (5^6 * 7-8) * 9$
-12795939	$(-12+3-4) * (5^6 * 7-8) * 9$	-15751152	$-12 / (3/4) * (5^6 * 7+8) * 9$
-12797694	$(1-23^*4) * (5^6-7+8) * 9$	-15930360	$(12+3) * -4 * (5^6-7) * (8+9)$
-12797811	$(-12+3-4) * (5^6 * 7+8) * 9$	-15944640	$(12+3) * -4 * (5^6+7) * (8+9)$
-12809160	$(1-23^*4) * (5^6+7+8) * 9$	-15985023	$(1/2-3^*4) * (5^6-7) * 89$
-12826000	$(1-23^{4^4}) * 5 * (6^{\wedge}(7-8)+9)$	-15999352	$(1/2-3^*4) * (5^6+7) * 89$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-16046875	$(-12+3-4)^5 \cdot 5^6 \cdot (7+8 \cdot 9)$	-18703206	$(1+(23-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8)^9$
-16124935	$((-1-2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-18704493	$(12+3+4)^3 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$
-16124953	$((-1-2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-19093750	$(1-23-4)^5 \cdot 5^6 \cdot (7^8 \cdot 9)$
-16125047	$((-1-2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-19218750	$(1+2+3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot (7-8 \cdot 9)$
-16125065	$((-1-2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-19686060	$(1+23-4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$
-16241040	$(12^3)^{\wedge}4 + (5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-19688940	$(1+23-4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$
-16242048	$(12^3)^{\wedge}4 + (5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-19734912	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-16453071	$1/(2/3)^5 \cdot (4+5^6 \cdot 7-8)^9$	-19735056	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-16453179	$-1/(2/3)^5 \cdot (4+5^6 \cdot 7-8)^9$	-19783152	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-16470860	$(1-2/(3+4)-5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9$	-19783296	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-16514577	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9)$	-19931461	$(-1/(2+3)-4/(5/6^{\wedge}7))^8 \cdot 9$
-16624983	$(1+(23-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-20124247	$(1-23^*(-4+5^6 \cdot 7))^8 \cdot 9$
-16624999	$(1+(23-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-20124263	$(-1-23^*(-4+5^6 \cdot 7))^8 \cdot 9$
-16625001	$(1+(23-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-20124265	$(1-23^*(-4+5^6 \cdot 7))^8 \cdot 9$
-16625017	$(1+(23-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-20124281	$(-1-23^*(-4+5^6 \cdot 7))^8 \cdot 9$
-16685631	$1^{\wedge}2 \cdot 3^4 \cdot (4/5^{\wedge}6-7)^8 \cdot 9$	-20125719	$(1-23^*(4+5^6 \cdot 7))^8 \cdot 9$
-16689369	$1^{\wedge}2 \cdot 3^4 \cdot (4/5^{\wedge}6+7)^8 \cdot 9$	-20125735	$(1+23^*(4+5^6 \cdot 7))^8 \cdot 9$
-16733151	$1/(2/-34)^5 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$	-20125737	$(1-23^*(4+5^6 \cdot 7))^8 \cdot 9$
-16735599	$1/(2/-34)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$	-20125753	$(1+23^*(4+5^6 \cdot 7))^8 \cdot 9$
-17062374	$(-1/2-3)^4 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$	-20126016	$(1+2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17062626	$(-1/2-3)^4 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$	-20126160	$(1^{\wedge}2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17225919	$((12^3)^{\wedge}4 + 5^6 \cdot 7^8 \cdot 9)^9$	-20126196	$(1/2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17230590	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9)$	-20126268	$(-1/2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17231994	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9)$	-20126304	$(1-2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17251650	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9)$	-20126448	$(-1-2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17253054	$(1+2^{\wedge}(3+4+5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9)$	-20136816	$(1+2)^3 \cdot (3^{\wedge}4+5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17265625	$1/2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^{\wedge}6 \cdot (7-8 \cdot 9)$	-20151639	$(12+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17270424	$(1+(23^{\wedge}4+5)^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-20151855	$(-12+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17270568	$(1+(23^{\wedge}4+5)^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-20158929	$(12+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17272710	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9)$	-20159145	$(12+3^4 \cdot 5+6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17274114	$(1+((2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9)$	-20173968	$((-1-2)^3 \cdot (3^{\wedge}4+5-6^{\wedge}7))^8 \cdot 9$
-17294107	$-1+(-23-4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$	-20184336	$(1+2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17294701	$-1+(-23-4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$	-20184480	$(1-2+3^4 \cdot 5+6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17295214	$-1+(-23-4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$	-20184516	$(1/2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17375025	$(1/-2-3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-20184588	$(1/2+3^4 \cdot 5+6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17390600	$(1/-2-3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$	-20184624	$(1-2+3^4 \cdot 5-6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17484416	$(12+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7^8 \cdot 8 \cdot 9$	-20184768	$(1+2+3^4 \cdot 5+6^{\wedge}7)^8 \cdot 9$
-17577972	$(1/2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^{\wedge}6 \cdot (-6+7+8))^9$	-20240919	$1^{\wedge}2 \cdot 3^4 \cdot 4^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-17578278	$(-1/-2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^{\wedge}6 \cdot (-6+7+8))^9$	-20240937	$-1^{\wedge}2 \cdot 3^4 \cdot 4^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-17609358	$(1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8+9$	-20259063	$1^{\wedge}2 \cdot 3^4 \cdot 4^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-17609374	$(1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8+9$	-20259081	$1^{\wedge}2 \cdot 3^4 \cdot 4^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-17609376	$(1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8-9$	-20562500	$(1+23+4)^5 \cdot 5^6 \cdot (7-8 \cdot 9)$
-17609392	$(1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8-9$	-20718631	$((1+2-3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-17717454	$(1-23+4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$	-20718869	$((1+2-3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-17720046	$(1-23+4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$	-20984375	$-1/2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^{\wedge}6 \cdot (7+8 \cdot 9)$
-17750000	$12^3 \cdot 3^4 \cdot 5^{\wedge}6 \cdot (-7-8 \cdot 9)$	-21080312	$(1-2+3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$
-17788902	$(1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot (8+9)$	-21249881	$((1-2+3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot (-8-9)$
-17804848	$(1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot (8+9)$	-21250119	$((1-2+3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot (-8-9)$
-17828108	$(1+2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8+9$	-21275107	$12 \cdot (3^4-5)^6 \cdot 7^8+9$
-17828124	$(1+2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8+9$	-21275123	$12 \cdot (3^4-5)^6 \cdot 7^8+9$
-17828126	$(1+2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8+9$	-21275125	$12 \cdot (3^4-5)^6 \cdot 7^8+9$
-17828142	$(1+2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8+9$	-21275131	$-12 \cdot (3^4-5)^6 \cdot 7^8+9$
-18007500	$-12^*((-3-4)^5 \cdot (-5)^{\wedge}6 \cdot (-6-7+8+9))$	-21275141	$12 \cdot (3^4-5)^6 \cdot 7^8+9$
-18050067	$(1+2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$	-21275147	$-12 \cdot (3^4-5)^6 \cdot 7^8+9$
-18120783	$(-1+((-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9)$	-21275149	$-12 \cdot (3^4-5)^6 \cdot 7^8+9$
-18140490	$((-1-2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8)^9$	-21275165	$-12 \cdot (3^4-5)^6 \cdot 7^8+9$
-18140616	$((-1-2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8)^9$	-21515302	$(12-3^4 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot (8+9)$
-18140634	$((-1-2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8)^9$	-21515948	$(12+3^4 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot (-8-9)$
-18140760	$((-1-2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8)^9$	-21781131	$((1-2-3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot (8+9)$
-18231183	$(1+2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$	-21781369	$((1-2-3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot (8+9)$
-18281190	$(1+2/3)^5 \cdot (4+5^6 \cdot 7-8)^9$	-21937428	$(1-2+3)^5 \cdot (4+5^6 \cdot 7-8)^9$
-18281310	$(1-2/3)^5 \cdot (4+5^6 \cdot 7-8)^9$	-21937572	$(1^{\wedge}2-3)^5 \cdot (4+5^6 \cdot 7-8)^9$
-18284472	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 \cdot (5-6 \cdot 7))^8 \cdot 9$	-22038508	$(1/2+3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$
-18284616	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4 \cdot (5-6 \cdot 7))^8 \cdot 9$	-22218750	$-12^3 \cdot 3^4 \cdot 5^{\wedge}6 \cdot (7+8 \cdot 9)$
-18319914	$(12-3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot (8+9)$	-22527603	$(1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$
-18336336	$(12-3^4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7)^8 \cdot (8+9)$	-22639716	$(1-23^*(-4+5^6 \cdot 7+8))^9$
-18422879	$(1+23^4 \cdot 5)/-6 \cdot (7+8 \cdot 9)$	-22639734	$(-1-23^*(-4+5^6 \cdot 7+8))^9$
-18447536	$-12^3 \cdot 3^4 \cdot 4^5 \cdot (-5/-6-7^{\wedge}8/9)$	-22639860	$(1+23^*(4+5^6 \cdot 7-8))^9$
-18701757	$(12+3+4)^5 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$	-22639878	$(-1-23^*(-4+5^6 \cdot 7-8))^9$
-18703044	$(1+(-23+4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8)^9$	-22640490	$((1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8)^9$
-18703062	$(1+(23-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7-8)^9$	-22640616	$((1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7+8)^9$
-18703188	$(1+(-23+4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7-8)^9$	-22640634	$((1-2^3 \cdot 3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7-8)^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-22640760	$((1-2^*3^4)^*5^6-7-8)^*9$	-24706290	$(1+2/(3+4))^*5^6*7^8/-9$
-22641372	$(1-23^*(4+5^6*7)+8)^*9$	-24714192	$(-1-23^*4)^*(5^6+7)^*(8+9)$
-22641390	$(-1-23^*(4+5^6*7)+8)^*9$	-24820709	$(12^3+4)^*5^6-7^8*9$
-22641516	$(1-23^*(4+5^6*7)-8)^*9$	-24945709	$(12^3-4)^*5^6-7^8*9$
-22641534	$(-1-23^*(4+5^6*7)-8)^*9$	-25034752	$12^{\wedge}(3^*4)^*-5/6^{\wedge}7+8^{\wedge}9$
-22674382	$12+3^4*(5-6^{\wedge}7)+8+9$	-25488576	$(1+23)^*4*(5^6-7)^*(-8-9)$
-22674398	$12+3^4*(5-6^{\wedge}7)-8+9$	-25511424	$(1+23)^*4*(5^6+7)^*(-8-9)$
-22674400	$12+3^4*(5-6^{\wedge}7)+8-9$	-25591878	$(1-23-4)^*(5^6*7-8)^*9$
-22674406	$-12+3^4*(5-6^{\wedge}7)+8+9$	-25595622	$(1-23-4)^*(5^6*7+8)^*9$
-22674416	$12-3^4*(5-6^{\wedge}7)-8-9$	-25772334	$((1-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4+5)^*(-6*7^{\wedge}8)/9$
-22674422	$-12+3^4*(5-6^{\wedge}7)-8+9$	-25941090	$(-1-2+(3+4)^{\wedge}-5)/6*7^{\wedge}8*9$
-22674424	$-12+3^4*(5-6^{\wedge}7)+8-9$	-25941471	$-1/(-2/(-3-45^*-6-7^{\wedge}8^*9))$
-22674440	$-12+3^4*(5-6^{\wedge}7)-8-9$	-25941494	$-1/(-2/(-3-4^*-56-7^{\wedge}8^*9))$
-22675192	$12-3^4*(5+6^{\wedge}7)+8+9$	-25941534	$-1/(-2/(-3^*-45-(-6+7^{\wedge}8^*9)))$
-22675208	$12-3^4*(5+6^{\wedge}7)-8+9$	-25941622	$-1/(-2/(-34+5-6-7^{\wedge}8^*9))$
-22675210	$12-3^4*(5+6^{\wedge}7)+8-9$	-26406250	$(1-23-4)^*5^6*(7^*8+9)$
-22675216	$-12-3^4*(5+6^{\wedge}7)+8+9$	-26578044	$(1+(-23-4)^*5^6*7+8)^*9$
-22675226	$12-3^4*(5+6^{\wedge}7)-8-9$	-26578062	$(1+(23+4)^*5^6*7-8)^*-9$
-22675232	$-12-3^4*(5+6^{\wedge}7)-8+9$	-26578188	$(1+(-23-4)^*5^6*7-8)^*9$
-22675234	$-12-3^4*(5+6^{\wedge}7)+8-9$	-26578206	$(1+(23+4)^*5^6*7+8)^*-9$
-22675250	$-12-3^4*(5+6^{\wedge}7)-8-9$	-26666675	$(1+((2+3)^4)^{\wedge}5)^*(-67-8)/9$
-22753647	$(1-2^*3^4)^*(5^6+78)^*9$	-26694097	$((12^*3)^{\wedge}4+5^6*7)^*(-8-9)$
-22765625	$(1+2-34)^*5^6*(7^*8-9)$	-26736935	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)^*89$
-22770972	$(-1^*2/3^{\wedge}-4*(5^6-7)+8)^*9$	-26737113	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5-6^{\wedge}7)^*89$
-22771116	$(1^*2/3^{\wedge}-4*(5^6-7)+8)^*-9$	-26834967	$12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)^*8+9$
-22791384	$(1^*2/3^{\wedge}-4*(5^6+7)-8)^*-9$	-26834985	$12*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)^*8-9$
-22791528	$(1^*2/3^{\wedge}-4*(5^6+7)+8)^*-9$	-26912727	$12*(3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)^*-8+9$
-22807449	$(-1-2^*3^4)^*(5^6-78)^*9$	-26912745	$12*(3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)^*-8-9$
-22894974	$-1^*2/3^{\wedge}-4*(5^6+78)^*9$	-27171875	$(1+2+34)^*5^6*(-7^*8+9)$
-22921740	$((1+2^*3^4)^*5^6-7-8)^*-9$	-27295625	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4^*-56)^*7*(8+9)$
-22921866	$((1+2^*3^4)^*5^6+7-8)^*-9$	-27295761	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-56^*7)^*(8+9)$
-22921884	$((1+2^*3^4)^*5^6-7+8)^*-9$	-27295863	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-56)^*7*(8+9)$
-22922010	$((-1-2^*3^4)^*5^6-7-8)^*9$	-27421785	$(1/2-3)^*(-4+5^6*78)^*9$
-23036301	$(-1-2^*3^4)^*(5^6+78)^*9$	-27421965	$(1/2-3)^*(4+5^6*78)^*9$
-23057188	$(-1-2)^*-3^*-4^*(-56+7^{\wedge}8/9)$	-27560484	$(1+23+4)^*(5^6*7+8)^*9$
-23058809	$-1+(-2-34)^*(-5-6+7^{\wedge}8/9)$	-27562500	$1/(2/(-3-4))/5^{\wedge}-6*7^*8*9$
-23058934	$(-1-2-3)^*(-45+6*7^{\wedge}8/9)$	-27564516	$(1+23+4)^*(5^6*7-8)^*9$
-23059475	$-1-2^*-3^*(-45-6*7^{\wedge}8/9)$	-27890625	$(-1-2-3^*4)/5^{\wedge}-6*7*(8+9)$
-23059600	$-1^*(-2-34)^*(-5-6-7^{\wedge}8/9)$	-28023624	$(1+23^{\wedge}4+5^6*7)^*-8^*9$
-23059601	$-1-(-2-34)^*(-5-6-7^{\wedge}8/9)$	-28031043	$((-1-2)^{\wedge}3+4)^*(5^6*78-9)$
-23059744	$-12^*-3^*(-4-5-6-7^{\wedge}8/9)$	-28031457	$((-1-2)^{\wedge}3+4)^*(5^6*78+9)$
-23060285	$-1+(-2-34)^*(-5^*-6+7^{\wedge}8/9)$	-28069265	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4^*(-5-6))^*7*89$
-23061220	$(1+2)^*3^*-4^*(56+7^{\wedge}8/9)$	-28070511	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6))^*-7*89$
-23091495	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)^*89$	-28437500	$(1+23+4)^*5^6*(7-8^*9)$
-23091673	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5+6^{\wedge}7))^*89$	-29165491	$1/2*3^{\wedge}4+5+6-7^{\wedge}8*9$
-23234679	$(12^*3)^{\wedge}4*(5/6^*-7-8)+9$	-29165497	$(1+2)^*3^{\wedge}4+5/6-7^{\wedge}8*9$
-23234697	$(12^*3)^{\wedge}4*(5/6^*-7-8)-9$	-29165503	$1/2*3^{\wedge}4+5-6-7^{\wedge}8*9$
-23325581	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4^*-5)^*67*(8+9)$	-29249784	$(-1-2-3)^*4*(5^6*78-9)$
-23326737	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5^*67)^*(8+9)$	-29250216	$(-1-2-3)^*4*(5^6*78+9)$
-23327859	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5)^*67*(8+9)$	-30189276	$(12^*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)+8)^*9$
-23364528	$(1-23)^*4*(5^6-7)^*(8+9)$	-30189420	$(12^*(3^{\wedge}4*5-6^{\wedge}7)-8)^*9$
-23385472	$(1-23)^*4*(5^6+7)^*(8+9)$	-30276756	$(-12^*(3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)+8)^*9$
-23624983	$(1+(23+4)^*5^6*7)^*8+9$	-30276900	$(12^*(3^{\wedge}4*5+6^{\wedge}7)+8)^*-9$
-23624999	$(1+(23+4)^*5^6*7)^*-8+9$	-30361383	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^6-7)^*-8+9$
-23625001	$(1+(23+4)^*5^6*7)^*8-9$	-30361401	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^6-7)^*-8-9$
-23625017	$(1+(23+4)^*5^6*7)^*-8-9$	-30388599	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^6+7)^*-8+9$
-23694203	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4^*-5)^*(6+7)^*89$	-30388617	$(1+2)^*3^{\wedge}4*(5^6+7)^*-8-9$
-23695449	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5*(6+7))^*89$	-30412847	$(12^*3)^{\wedge}4+5^6*7)^*(-8-9)$
-23696517	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-5)^*(6+7)^*89$	-30513393	$(1+2-34)^*(5^6*7-8)^*9$
-24074467	$12-(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8+9$	-30517857	$(1+2-34)^*(5^6*7+8)^*9$
-24074483	$12-(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8+9$	-30965625	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4^*-56)^*(7+8)^*9$
-24074485	$12-(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8-9$	-30965769	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-56*(7+8))^*9$
-24074491	$-12-(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8+9$	-30965895	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^*-56)^*(7+8)^*9$
-24074501	$12-(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8-9$	-31129929	$(1^{\wedge}23-4)/5*(6+7^{\wedge}8^*9)$
-24074507	$-12-(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8+9$	-31484375	$(1+2-34)^*5^6*(7^*8+9)$
-24074509	$-12-(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8-9$	-31498848	$12/(3/(4+5^6*7))^*8*9$
-24074525	$-12-(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7-8-9$	-31499919	$(1+(2-34)^*5^6*7+8)^*9$
-24161046	$(1-23^*4)^*(5^6-7)^*(8+9)$	-31499983	$(1+(2+34)^*5^6*7)^*8+9$
-24182704	$(1-23^*4)^*(5^6+7)^*(8+9)$	-31500017	$(1+(2+34)^*5^6*7)^*-8-9$
-24202880	$(-12+3^{\wedge}4*5)^*6^{\wedge}7-8^{\wedge}9$	-31500081	$(-1+(2-34)^*5^6*7-8)^*9$
-24234375	$(1^{\wedge}2-34)^*5^6*(7^*8-9)$	-31501152	$12/(3/(4+5^6*7))^*-8*9$
-24692058	$(-1-23^*4)^*(5^6-7)^*(8+9)$	-31630014	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6))^*-78*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-31850424	$12^{(3+4+5)}/-6^{7+8*9}$	-38327840	$(12+3)^4*(5^6-7^8)/9$
-31850479	$12^{(3+4+5)}/-6^{7+8+9}$	-38390499	$(1/2+3)^*(4+5^6*-78)^9$
-31850513	$12^{(3+4+5)}/-6^{7-8-9}$	-38390751	$(1/-2-3)^*(4+5^6*78)^9$
-31850568	$12^{(3+4+5)}/-6^{7-8*9}$	-38460582	$(-1-2)^{(3+4)}*(5^6+7)/8^9$
-31860737	$(1+2+34)^{(5+6-7)}*(-8-9)$	-38935097	$((1+2)^3-4*5^6*7)^8*9$
-32093750	$(1-23-4)^5*5^6*(7+8^9)$	-38937233	$(1^2*3-4/5^6-6*7)^8*9$
-32118177	$(1+2/(3+4)-5)/6^7*8^9$	-38937767	$(1^2*-3-4/5^6-6*7)^8*9$
-32481999	$(1^2-34)^*(5^6*7-8)^9$	-38939903	$((1+2)^3+4*5^6*7)^8*9$
-32486751	$(1^2-34)^*(5^6*7+8)^9$	-40191507	$(-1+23)/(-4-5)^{-6-7^8*9}$
-32906133	$(1+2)^3*(4-5^6*78)+9$	-40351959	$((-1+2+3^4)^5*5^6-7^8)^9$
-32906151	$(1+2)^3*(4-5^6*78)-9$	-40353229	$-1*(-2*-34-5)*(-6+7^8/9)$
-32906349	$(-1-2)^3*(4+5^6*78)+9$	-40353230	$-1-(-2*-34-5)*(-6+7^8/9)$
-32906367	$(1+2)^3*(4-5^6*78)-9$	-40353985	$(1*-2*34+5)*(6+7^8/9)$
-33407433	$(12^3)^4*(5+6)+7^8*-9$	-40353986	$-1+(-2*-34-5)*(-6-7^8/9)$
-33509367	$(1+2)^*(3^4-4-5)/6^7-7^8+9$	-40391479	$(-1+23)/-4^4(-5-6)+7^8*9$
-33509385	$(1+2)^*(3^4-4-5)/6^7-7^8-9$	-40625000	$(12^3+4)/5^6-6*(7-8^9)$
-33515625	$(1^2-34)^5*5^6*(7^8+9)$	-40633209	$((1-2+3^4)^5*5^6-7^8)^9$
-33675255	$(1+2)^*(3^4-4+5)^*-6^7*8+9$	-40734375	$(1^2-34)^5*5^6*(7+8^9)$
-33675273	$(1+2)^*(3^4-4+5)^*-6^7*8-9$	-40914459	$((-1-2+3^4)^5*5^6-7^8)^9$
-33967305	$-12/((-3^4-4)^{-5}/-6)-7^8*9$	-41250000	$-12^3/4^5*5^6*(7-8/9)$
-34210227	$(1-(23+4)^5)^6+7^8*9$	-41266377	$12^3*4^5*6+7^8*-9$
-34210239	$(1+(23+4)^5)^6+7^8*9$	-41506536	$-12*-3-4/(-5/(-6-7^8*9))$
-34450605	$(1-2-34)^*(5^6*7-8)^9$	-41506572	$1^2*3^4/-5*(6+7^8*9)$
-34455645	$(1-2-34)^*(5^6*7+8)^9$	-41506573	$-1^2-23-4/-5*(-6-7^8*9)$
-34562500	$(1+23+4)^5*5^6*(-7-8^9)$	-41506581	$-12+3-4/(-5/(-6-7^8*9))$
-35437419	$(1+(-2-34)^5*5^6*7+8)^9$	-41506612	$-1/(-2-3/-4)*(-56-7^8*9)$
-35437437	$(1+(2+34)^5*5^6*7-8)^*-9$	-41522505	$(-1+2/-3)*((-4-5+6^7)^8*9)$
-35437563	$(1+(-2-34)^5*5^6*7-8)^9$	-41999703	$12*(3-4/5^6-6*7)^8+9$
-35437581	$(1+(2+34)^5*5^6*7+8)^*-9$	-41999721	$12*(3-4/5^6-6*7)^8-9$
-35722433	$-12^{(3+4)+5^6*7/(-8+9)}$	-42000279	$-12*(3+4/5^6-6*7)^8+9$
-35829845	$-12^{(3+4)}+(5^6+7)/8+9$	-42000297	$-12*(3+4/5^6-6*7)^8-9$
-35829863	$-12^{(3+4)}+(5^6+7)/8-9$	-42223986	$(1+2^3)^4*(5^6+7)/-8^9$
-35833753	$-12^{(3+4)}-(5^6+7)/8+9$	-43046559	$(1+2-3^4)(4^5-6)+7^8)^9$
-35833771	$-12^{(3+4)}-(5^6+7)/8-9$	-43046577	$(1^2-3^4)(4^5-6)+7^8)^9$
-35870976	$(12/3)^4*(5^6-7^8)^*-9$	-43046595	$(1-2-3^4)(4^5-6)+7^8)^9$
-35941183	$(12^{(3+4)+5^6*7/(-8-9)})$	-43046847	$(1^2-3^4)(4^5-6)-7-8)^9$
-35965440	$(12/3)^4*(5^6-7-8)^*-9$	-43046865	$(1-2-3^4)(4^5-6)-7-8)^9$
-35997696	$(12/3)^4*(5^6+7-8)^*-9$	-43046883	$(1+2+3^4)(4^5-6)+7^8)^*-9$
-35997984	$(12/3)^4*(5^6-7/8)^*-9$	-43203125	$(1-2-34)^5*5^6*(7+8^9)$
-36002016	$(12/3)^4*(5^6+7/8)^*-9$	-43235697	$(-1/-2+34+5/(-6/7^8))^9$
-36002304	$(12/3)^4*(5^6-7+8)^*-9$	-43235701	$-1/-2-(-34-5/(-6/7^8))^9$
-36034560	$(12/3)^4*(5^6+7+8)^*-9$	-43235706	$(1/2-34+5/(6/7^8))^*-9$
-36129024	$(12/3)^4*(5^6+7^8)^*-9$	-43235958	$((-1+23)/4-5/(6/7^8))^9$
-36419211	$(1+2+34)^*(5^6*7+8)^9$	-43236041	$-1/-2-34+5/(-6/7^8)^9$
-36424539	$(1+2+34)^*(5^6*-7-8)^9$	-43236057	$((-1+23)/-4+5/(-6/7^8))^9$
-37026609	$(1+(23-4)^5)^6-7^8*9$	-43236309	$(-1/-2-34+5/(-6/7^8))^9$
-37026621	$(-1+(23-4)^5)^6-7^8*9$	-43236313	$-1/-2+(-34+5/(-6/7^8))^9$
-37059395	$(-1-2/(-3-4))^*(-56+7^8*9)$	-43236318	$(-1/2-34-5/(6/7^8))^9$
-37578125	$(1+2+34)^5*5^6*(7-8^9)$	-43364061	$(1+(2/34)^{-5})^6-7^8*9$
-37697976	$((1+2)^*(3^4-4-5)/6^7-7+8)^9$	-43364068	$-1-((-2/-34)^{-5})^6-7^8*9$
-37698120	$((1+2)^*(3^4-4-5)/6^7-7-8)^9$	-43364073	$(-1+(2/34)^{-5})^6-7^8*9$
-37884600	$((1+2)^*(3^4-4+5)^*-6^7+8)^9$	-43487949	$(1+23^4)^5*6+7^8*-9$
-37884744	$((1+2)^*(3^4-4+5)^*-6^7-8)^9$	-43487973	$(1+23^4)^5*6+7^8*-9$
-38263683	$(1/2-3^4)(4^5-6)+7)^8+9$	-43487985	$(-1+23^4)^5*6+7^8*-9$
-38263691	$(1/2+3^4)(4^5-6)-7)^8+9$	-44062500	$(12+3)^*-4/5^6-6*(7^8-9)$
-38263695	$(1-2-3^4)(4^5-6)+7)^8+9$	-44077016	$(1+2^3*4)^*(5^6-7^8)/9$
-38263697	$(1^2-3^4)(4^5-6)+7)^8-9$	-44296875	$(-1-2)^*(3+4)/5^6-6*(7+8)^9$
-38263701	$(1/2-3^4)(4^5-6)+7)^8-9$	-44310638	$(1^2+34^5)/6-7^8*9$
-38263709	$(1/2+3^4)(4^5-6)-7)^8-9$	-44965530	$-12+(-3-4/(-5/-6))^*(7^8+9)$
-38263711	$(1+2+3^4)(4^5-6)-7)^8+9$	-45333432	$(1+23^4/-5)^*(6*(7+8))^9$
-38263713	$(1-2-3^4)(4^5-6)+7)^8-9$	-45334107	$(1-23^4/(5/6))^*(7+8)^9$
-38263729	$(1+2+3^4)(4^5-6)-7)^8-9$	-45334377	$(1+23^4/(5/6))^*(-7-8)^9$
-38263775	$(1+2-3^4)(4^5-6)-7)^8+9$	-45335052	$(1+23^4/5)^*(6*(-7-8))^9$
-38263791	$(1^2-3^4)(4^5-6)-7)^8+9$	-45542088	$1/2/3^4-4*(5^6-7)^8*-9$
-38263793	$(1+2-3^4)(4^5-6)-7)^8-9$	-45671875	$(-1-2-34)^5*5^6*(7+8^9)$
-38263795	$(1/2-3^4)(4^5-6)-7)^8+9$	-45911241	$-12^{(3^4-4-5)}/-6-7^8*9$
-38263803	$(1/2+3^4)(4^5-6)+7)^8+9$	-46118363	$-12*(-3/(-4/-5)+6^7^8/9)$
-38263807	$(1-2-3^4)(4^5-6)-7)^8+9$	-46155272	$-12*(-3/-4^4-5+6^7^8/9)$
-38263809	$(1^2-3^4)(4^5-6)-7)^8-9$	-46850447	$(1-(2^3)^4)^{-4*5^6*7-8}/9$
-38263813	$(1/2-3^4)(4^5-6)-7)^8-9$	-47246535	$-12^3/4*(5^6*7-8)+9$
-38263821	$(1/2+3^4)(4^5-6)+7)^8-9$	-47246553	$-12^3/4*(5^6*7-8)-9$
-38265625	$(1+2-34)^5*5^6*(7+8^9)$	-47249604	$(12*(3-4/5^6-6*7)+8)^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-47249748	$(12^*(3-4/5^{\wedge}-6^*7)-8)^*9$	-51811038	$(12-3)^{\wedge}4*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$
-47250252	$(12^*(-3-4/5^{\wedge}-6^*7)+8)^*9$	-51838821	$(-12^*(3^{\wedge}4*5+6)+7^{\wedge}8)^*-9$
-47250396	$(12^*(-3-4/5^{\wedge}-6^*7)-8)^*9$	-51840117	$(-12^*(3^{\wedge}4*5-6)+7^{\wedge}8)^*-9$
-47253447	$-12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6*7+8)+9$	-51841735	$(12+(3^*4)^{\wedge}5)/6-7^{\wedge}8^*9$
-47253465	$-12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6*7+8)-9$	-51841739	$(-12+(3^*4)^{\wedge}5)/6-7^{\wedge}8^*9$
-48108097	$-1+2/-34^{\wedge}-5/(-6+7+8/9)$	-51846339	$12^*3^*4^{\wedge}5+6+7^{\wedge}8^*-9$
-48233673	$(1+23)^{\wedge}4*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$	-51846351	$12^*3^*4^{\wedge}5-6+7^{\wedge}8^*-9$
-48804947	$(1+23^{\wedge}4)^*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$	-51848153	$(1+(2+3)^{\wedge}4)^*56-7^{\wedge}8^*9$
-48804958	$1^*23^{\wedge}4*(5+6)+7^{\wedge}8^*-9$	-51848265	$(-1+(2+3)^{\wedge}4)^*56-7^{\wedge}8^*9$
-48804969	$(-1+23^{\wedge}4)^*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$	-51849595	$12^*(3+4)^{\wedge}5/6-7^{\wedge}8^*9$
-48930084	$((1+2)^*(3+4)/5^{\wedge}-6-7^{\wedge}8)^*9$	-51857769	$(-1+23^{\wedge}4)/(5+6)-7^{\wedge}8^*9$
-49196376	$(12+3^{\wedge}(4^*5-6))/7^*8^*9$	-51858627	$(-1-23)/-4^{\wedge}-5+6-7^{\wedge}8^*9$
-49203125	$(1-2^*34)/5^{\wedge}-6*(7^*8-9)$	-51859152	$((1+2)/3^{\wedge}-4*(5+6)-7^{\wedge}8)^*9$
-49306393	$(1-23)^{\wedge}4*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$	-51859650	$1+23^*4^{\wedge}5+6-7^{\wedge}8^*9$
-49375000	$(12^*3+4)/5^{\wedge}-6*(-7-8^*9)$	-51859651	$1^*23^*4^{\wedge}5+6+7^{\wedge}8^*-9$
-49412580	$(-1-2/-3^*-4/-56)^*(7^{\wedge}8^*9)$	-51859652	$-1-23/-4^{\wedge}-5+6-7^{\wedge}8^*9$
-49773834	$((1+2+3^*4)/5^{\wedge}-6-7^{\wedge}8)^*9$	-51859662	$1+23^*4^{\wedge}5-6-7^{\wedge}8^*9$
-49818816	$(1+(23^{\wedge}4)^{\wedge}56-7^{\wedge}8)^*9$	-51859663	$1^*23^*4^{\wedge}5-6+7^{\wedge}8^*-9$
-49818834	$(-1-((-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4*-56+7^{\wedge}8))^*9$	-51859664	$-1-23/-4^{\wedge}-5-6-7^{\wedge}8^*9$
-50236123	$(-1-2/(-3-4-56))^*7^{\wedge}8^*9$	-51860675	$(-1+23)^*4^{\wedge}5+6-7^{\wedge}8^*9$
-50289459	$(1+2)^*34^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51860687	$(-1+23)^*4^{\wedge}5-6-7^{\wedge}8^*9$
-50383209	$(1+23)^*4^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51861177	$((1+2+3^{\wedge}4*5)^*-6+7^{\wedge}8)^*-9$
-50390145	$(12+(3^*4)^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$	-51861231	$(-12+3^{\wedge}4*-5^*6+7^{\wedge}8)^*-9$
-50390289	$(-12+(3^*4)^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$	-51861285	$((1-2+3^{\wedge}4*-5)^*6+7^{\wedge}8)^*-9$
-50430084	$(12+3^{\wedge}4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51861312	$((1/2+3^{\wedge}4*5)^*-6+7^{\wedge}8)^*-9$
-50461334	$(-1+23^*4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51861366	$((1/2+3^{\wedge}4*-5)^*6+7^{\wedge}8)^*-9$
-50463345	$1+(2/34)^{\wedge}-5+6-7^{\wedge}8^*9$	-51861393	$((1-2+3^{\wedge}4*5)^*-6+7^{\wedge}8)^*-9$
-50463347	$-1+(-2/-34)^{\wedge}-5+6-7^{\wedge}8^*9$	-51861913	$(1-23)^{\wedge}4/(5+6)-7^{\wedge}8^*9$
-50463357	$1+(2/34)^{\wedge}-5-6-7^{\wedge}8^*9$	-51864157	$(12^{\wedge}3+4)^*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$
-50463359	$-1+(-2/-34)^{\wedge}-5-6-7^{\wedge}8^*9$	-51864245	$(12^{\wedge}3-4)^*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$
-50508209	$(1-23)^*-4^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51864705	$(12+3^*4^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$
-50570709	$12^*(3+4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51864789	$-12+3/(-4^{\wedge}-5/-6)-7^{\wedge}8^*9$
-50671875	$(12-3^{\wedge}4)/5^{\wedge}-6*(7^*8-9)$	-51866697	$(12^{\wedge}3+4^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-50805084	$(1+2^*34)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51867152	$12^{\wedge}3/4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-50836334	$(-1+2^*34)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51867482	$(1+2)^*34+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-50945709	$(12+3)^*4^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51867488	$(1+23)^*4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51086334	$((1+2/3+4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$	-51867496	$(1-23)^*-4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51258209	$(12^*3+4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8^*-9$	-51867524	$(12+3)^*4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51292584	$((1/(2+3)+4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$	-51867600	$12/3^*-4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51305084	$(1+2+34)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51867644	$(12+3)^*-4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51326334	$(12+3)^{\wedge}4*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$	-51867672	$(1-23)^*4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51336334	$(1+2^*34)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51867680	$(-1-23)^*4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51348834	$((1/(2+3)-4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*-9$	-51867686	$(1+2)^*-34+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51398834	$(-1-2+34)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51867843	$(-12-3)/-4^{\wedge}-5+6-7^{\wedge}8^*9$
-51445709	$(1+23+4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51867855	$(-12-3)/-4^{\wedge}-5-6-7^{\wedge}8^*9$
-51470526	$(-1+(23-4)^{\wedge}5)/6-7^{\wedge}8^*9$	-51868016	$12^{\wedge}3/-4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$
-51476959	$(-1+23+4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51868773	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-51555084	$((1+2/3-4)^*5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*-9$	-51868833	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-51570709	$(1+23-4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51870891	$12^*(3+4^{\wedge}5)-6-7^{\wedge}8^*9$
-51586334	$(12+3+4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51870951	$-12^*(3-4^{\wedge}5)+6-7^{\wedge}8^*9$
-51646566	$(-1-(-2/-34)^{\wedge}-5)/-6-7^{\wedge}8^*9$	-51870963	$-12^*(3-4^{\wedge}5)-6-7^{\wedge}8^*9$
-51650008	$(1+23^{\wedge}4^*5)/6-7^{\wedge}8^*9$	-51871221	$(-12^*(3^{\wedge}4+5^*6)+7^{\wedge}8)^*-9$
-51653777	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^*56-7^{\wedge}8^*9$	-51872961	$(12^{\wedge}3-4^*5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$
-51653889	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^*56-7^{\wedge}8^*9$	-51873273	$(12^*(3^{\wedge}4+5+6)-7^{\wedge}8)^*9$
-51680084	$(12-3+4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51873987	$(-12+3)/-4^{\wedge}-5-(-6+7^{\wedge}8^*9)$
-51711334	$(12+3-4)^*5^{\wedge}6-7^{\wedge}8^*9$	-51873999	$(-12+3)/-4^{\wedge}-5-6-7^{\wedge}8^*9$
-51740397	$((1+2)^*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$	-51874081	$(1+2^*3^{\wedge}4)^*56+7^{\wedge}8^*-9$
-51741891	$(1+23^*4^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$	-51874193	$(1-2^*3^{\wedge}4)^*-56+7^{\wedge}8^*-9$
-51741897	$-1^*-23/(-4^{\wedge}-5/-6)-7^{\wedge}8^*9$	-51875082	$(12+3^{\wedge}4*(5+6)-7^{\wedge}8)^*9$
-51741898	$-1+23/(-4^{\wedge}-5/-6)-7^{\wedge}8^*9$	-51875298	$(-12+3^{\wedge}4*(5+6)-7^{\wedge}8)^*9$
-51741903	$(-1+23^*4^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$	-51875985	$(1+2^{\wedge}(3+4))^*56+7^{\wedge}8^*9$
-51744771	$((-1-2)^*3^{\wedge}4+5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$	-51876849	$(12^*3+4^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$
-51748041	$(-1+23)/(-4^{\wedge}-5/-6)-7^{\wedge}8^*9$	-51876921	$(1+23+4^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-51765039	$(12+3^{\wedge}(4+5))^*6-7^{\wedge}8^*9$	-51876933	$(-1+23+4^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-51765183	$(-12+3^{\wedge}(4+5))^*6-7^{\wedge}8^*9$	-51876975	$(12+3+4^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-51782295	$(12+(3+4)^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$	-51877017	$12^*(3^{\wedge}4+5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$
-51782439	$(-12+(3+4)^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$	-51877155	$(-12-3+4^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-51807177	$12^{\wedge}3^*4*(5+6)+7^{\wedge}8^*-9$	-51877197	$(1-23+4^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-51809265	$12^*(3+4^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$	-51877203	$(1^*-23+4^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$
-51809697	$-12^*(3-4^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$	-51877209	$(-1-23+4^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$
-51810577	$(1+(2^*3)^{\wedge}4)^*56+7^{\wedge}8^*-9$	-51877281	$(12^*-3+4^{\wedge}5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$
-51810689	$(-1+(2^*3)^{\wedge}4)^*56+7^{\wedge}8^*-9$	-51877737	$12^*(3^{\wedge}4-5)^*6+7^{\wedge}8^*-9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-51878561	$(1^2+3^4)^*56+7^8*-9$	-51899721	$(-12^3-4^5)^*6-7^8*9$
-51878617	$(1^2+3^4)^*56-7^8*9$	-51901653	$-12-3/-4^5-5*-6-7^8*9$
-51878645	$(1/2+3^4)^*56-7^8*9$	-51901713	$(-12-3^4^5)^*6+7^8*-9$
-51878701	$(-1/2+3^4)^*56-7^8*9$	-51902173	$(-12^3+4)^*(5+6)-7^8*9$
-51878729	$(1-2+3^4)^*56-7^8*9$	-51902261	$(-12^3-4)^*(5+6)-7^8*9$
-51878785	$(-1^2+3^4)^*56+7^8*-9$	-51904505	$(1-23)^4/(-5-6)-7^8*9$
-51878841	$(-1-2+3^4)^*56-7^8*9$	-51905025	$((1-2+3^4^5)^*6+7^8)^*-9$
-51878985	$(12^3-4^5)^*6-7^8*9$	-51905052	$((-1/2+3^4^5)^*6+7^8)^*-9$
-51879492	$(-1^2+3^4^*5-6+7^8)^*-9$	-51905106	$((1/2+3^4^5)^*6+7^8)^*-9$
-51879501	$(1^2+3^4^*5+6-7^8)^*9$	-51905133	$((1^2+3^4^5)^*6+7^8)^*-9$
-51880393	$(12/3)^4*(5+6)-7^8*9$	-51905187	$(12+3^4^5*6+7^8)^*-9$
-51881155	$12^*(3+4^5)/6-7^8*9$	-51905241	$((1+2+3^4^5)^*6+7^8)^*-9$
-51882208	$(-1+23^4)^*(5+6)+7^8*-9$	-51905731	$(-1+23)/-4^5-(-6+7^8*9)$
-51882285	$12^*(3+4)^*(5+6)+7^8*-9$	-51905743	$(-1+23)/-4^5-6-7^8*9$
-51882450	$(1+2^*34)^*(5+6)+7^8*-9$	-51906754	$1-23^4^5+6-7^8*9$
-51882565	$(-1/2+3^4)^*56+7^8*-9$	-51906755	$-1*(-23/-4^5-6)-7^8*9$
-51883853	$(1/2-3^4)^*56+7^8*-9$	-51906756	$-1(-23/-4^5-6)-7^8*9$
-51883968	$(12-3^4)^*(5+6)+7^8*-9$	-51906766	$1-23^4^5-6-7^8*9$
-51884133	$12^*(3+4)^*(-5-6)+7^8*-9$	-51906767	$-1^*-23/-4^5-6-7^8*9$
-51884210	$(1-23^4)^*(5+6)+7^8*-9$	-51906768	$-1+23/-4^5-6-7^8*9$
-51884561	$-1/(-2^*-3)^4-4-56-7^8*9$	-51907266	$((1+2)^*3^4^*(5+6)+7^8)^*-9$
-51885263	$-12^*(3+4^5)/6-7^8*9$	-51907791	$(-1-23)^4^5/6-7^8*9$
-51886025	$(12/3)^4*(-5-6)-7^8*9$	-51908649	$(1-23^4)/(5+6)-7^8*9$
-51886917	$(1-2+3^4^*5-6-7^8)^*9$	-51916823	$-12/(-3-4)^5/-6-7^8*9$
-51886926	$(1^2+3^4^*5+6+7^8)^*-9$	-51918153	$(1-(2+3)^4)^*56+7^8*-9$
-51887433	$(12^3-4^5)^*-6-7^8*9$	-51918265	$(1+(2+3)^4)^*-56-7^8*9$
-51887577	$(1+2-3^4)^*56+7^8*-9$	-51920001	$-12^*(-3/-4^5-6)-7^8*9$
-51887633	$(-1^2+3^4)^*-56+7^8*-9$	-51920067	$-12^*-3/-4^5-(-6+7^8*9)$
-51887689	$(1-2+3^4)^*-56-7^8*9$	-51920079	$-12^*-3/-4^5-6-7^8*9$
-51887717	$(1-2-3^4)^*56+7^8*-9$	-51924679	$(12+(-3^4)^5)/6-7^8*9$
-51887773	$(1/2+3^4)^*-56-7^8*9$	-51924683	$(12+(3^4)^5)/-6-7^8*9$
-51887801	$(1-2-3^4)^*56+7^8*-9$	-51926301	$(12^*(3^4^5-6)+7^8)^*-9$
-51887857	$(1^2+3^4)^*-56+7^8*-9$	-51927597	$(12^*(3^4^5+6)+7^8)^*-9$
-51888681	$-12^*(3^4-5)^*6+7^8*-9$	-51933834	$(12+3)^4^*(5-6)-7^8*9$
-51889137	$(12^*3-4^5)^*6+7^8*-9$	-51955380	$(12-3)^4^*(-5-6)-7^8*9$
-51889209	$(1+23-4^5)^*6-7^8*9$	-51955729	$(-1+(2^*3)^4)^*-56+7^8*-9$
-51889215	$(1^23-4^5)^*6+7^8*-9$	-51955841	$(1+(2^*3)^4)^*-56+7^8*-9$
-51889221	$(-1+23-4^5)^*6-7^8*9$	-51956721	$12^*(3-4^5)^*6+7^8*-9$
-51889263	$(12+3-4^5)^*6-7^8*9$	-51957153	$12^*(3+4^5)^*-6+7^8*-9$
-51889401	$12^*(3^4+5)^*-6+7^8*-9$	-51959241	$-12^3*4^*(5+6)+7^8*-9$
-51889443	$(-12-3-4^5)^*6-7^8*9$	-51983979	$(12+(-3-4)^5)^*6-7^8*9$
-51889485	$(1-23-4^5)^*6-7^8*9$	-51984123	$(12+(3+4)^5)^*-6-7^8*9$
-51889497	$(-1-23-4^5)^*6-7^8*9$	-52001235	$(12-3^4(4+5))^*6-7^8*9$
-51889569	$(12^*3+4^5)^*-6+7^8*-9$	-52001379	$(-12-3^4(4+5))^*6-7^8*9$
-51890433	$(-1-2^*(3+4))^*56-7^8*9$	-52018377	$(1-23)^4^5*6+7^8*-9$
-51891120	$(12+3^4^*(5-6)-7^8)^*9$	-52021647	$((1+2)/3^4-4-5^6-7^8)^*9$
-51891336	$(12+3^4^*(5+6)+7^8)^*-9$	-52024515	$(-1-23/-4^5)^*-6-7^8*9$
-51892225	$(1-2^*3^4)^*56+7^8*-9$	-52024521	$1^*23/4^5-5^*-6+7^8*-9$
-51892337	$(1+2^*3^4)^*-56+7^8*-9$	-52024522	$-1-23/-4^5-5^*-6-7^8*9$
-51892419	$(12-3)^*-4^5+6-7^8*9$	-52024527	$(1+23^4^5)^*-6+7^8*-9$
-51892431	$(12-3)^*-4^5-6-7^8*9$	-52026021	$((1+2)^*3^4+5^6+7^8)^*-9$
-51893145	$(-12^*(3^4+5+6)-7^8)^*9$	-52055084	$(-12-3+4)^*5^6-7^8*9$
-51893457	$(12^3-4^5)^*-6+7^8*-9$	-52086334	$(-12+3-4)^*5^6-7^8*9$
-51895197	$(12^*(3^4+5^6)+7^8)^*-9$	-52112529	$(-1+(-2^3-3)^4)^*-56-7^8*9$
-51895455	$12^*(3-4^5)+6-7^8*9$	-52112641	$(1+(2^3)^4)^*-56-7^8*9$
-51895467	$12^*(3-4^5)-6-7^8*9$	-52116410	$(1+23^4^5)/-6-7^8*9$
-51895527	$12^*(-3-4^5)+6-7^8*9$	-52117465	$(1-23)^4^*(5-6)-7^8*9$
-51897585	$((1-2^3)^4-5)^*-6-7^8*9$	-52119852	$(1+(2/34)^5)/-6-7^8*9$
-51897645	$((1-2^3)^4+5)^*-6-7^8*9$	-52180084	$(-12-3-4)^*5^6-7^8*9$
-51898402	$12^3/4-5^6-7^8*9$	-52195709	$(-1-23+4)^*5^6-7^8*9$
-51898563	$(12+3)^*-4^5+6-7^8*9$	-52211334	$((1+2/3-4)^*5^6-7^8)^*9$
-51898575	$(12+3)^*-4^5-6-7^8*9$	-52289459	$(1-23-4)^*5^6-7^8*9$
-51898732	$(1+2)^*34-5^6+7^8*-9$	-52295892	$(1-(23-4)^5)/6-7^8*9$
-51898738	$(1+23)^*4-5^6+7^8*-9$	-52320709	$(-1-23-4)^*5^6-7^8*9$
-51898746	$(1-23)^*-4-5^6+7^8*-9$	-52367584	$(1+2-34)^*5^6-7^8*9$
-51898774	$(12+3)^*4-5^6+7^8*-9$	-52417584	$((1/(2+3)-4)^*5^6-7^8)^*9$
-51898850	$-12/3^4-5^6+7^8*-9$	-52430084	$(1-2-34)^*5^6-7^8*9$
-51898894	$(12+3)^*-4-5^6+7^8*-9$	-52440084	$(12+3)^4^*(-5-6)-7^8*9$
-51898922	$(1-23)^*4-5^6+7^8*-9$	-52443081	$-12/(-3-(-4-5))^4-6-7^8*9$
-51898930	$(-1-23)^*4-5^6+7^8*-9$	-52461334	$(-1-2-34)^*5^6-7^8*9$
-51898936	$(-1-2)^*34-5^6+7^8*-9$	-52473834	$((-1/(2+3)-4)^*5^6-7^8)^*9$
-51899266	$12^3/-4-5^6-7^8*9$	-52508209	$(-12^*3-4)^*5^6+7^8*-9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-52680084	$((1+2/3+4)*5^6+7^8)^*-9$	-67916907	$(-12+3^4)*(5^6*-7+8)^*9$
-52820709	$(12+3)^*-4*5^6+7^8*-9$	-67926843	$(-12+3^4)*(5^6*-7-8)^*9$
-52930084	$(1-2*34)*5^6+7^8*-9$	-67969536	$(12/3)^4*(5^6-7)^*(-8-9)$
-52961334	$(12-3^4)*5^6+7^8*-9$	-68023144	$(1+2)*3^4*(5-6^7)+89$
-53195709	$-12*(3+4)*5^6+7^8*-9$	-68023216	$(1+2)*3^4*(5-6^7)+8+9$
-53250000	$-12^3/4*5^6*(7+8/9)$	-68023232	$(1+2)*3^4*(5-6^7)-8+9$
-53258209	$(1-23)^*4*5^6+7^8*-9$	-68023234	$(1+2)*3^4*(5-6^7)+8-9$
-53294997	$-12/(-3*-4-5)^{-6-7^8*9}$	-68023250	$(1+2)*3^4*(5-6^7)-8-9$
-53303059	$1-(2/34)^{-5+6-7^8*9}$	-68023322	$(1+2)*3^4*(5-6^7)-89$
-53303061	$-1-((-2/-34)^{-5-6})-7^8*9$	-68025574	$(-1-2)*3^4*(5+6^7)+89$
-53303071	$1-(2/34)^{-5-6-7^8*9}$	-68025646	$(1+2)*3^4*(5-6^7)+8+9$
-53303073	$-1-((-2/-34)^{-5-6-7^8*9})$	-68025662	$(1+2)*3^4*(5-6^7)-8+9$
-53305084	$(1-23^4)*5^6+7^8*-9$	-68025664	$(1+2)*3^4*(5-6^7)+8-9$
-53326334	$(-1-23^4)*5^6+7^8*-9$	-68025680	$(1+2)*3^4*(5-6^7)-8-9$
-53376129	$(12+(-3^4)^5)*6+7^8*-9$	-68025752	$(-1-2)*3^4*(5+6^7)-89$
-53376273	$(12+(3^4)^5)*6+7^8*-9$	-68030464	$(12/3)^4*(5^6+7)^*(-8-9)$
-53383209	$(1+23)^*-4*5^6+7^8*-9$	-68046875	$(1-2^34)/5^6*(7^8+9)$
-53476959	$(1+2)^*-34*5^6+7^8*-9$	-68138133	$(1-2^3)^*(-4+5^6*7)^*89$
-53562825	$(12^3)^4/(5-6)-7^8*9$	-68143117	$(1-2^3)^*(4+5^6*7)^*89$
-53658976	$12^*(3+4)*(5^6-7^8)/9$	-68296875	$(12+3^4)*5^6*(7^8+9)$
-53947584	$(1+(2^3)^4)^{-56-7^8*9}$	-68303750	$(1^2+3)^4*(5^6*-7+89)$
-53947602	$(-1+(-2^3-3)^{-4-56-7^8})^*9$	-68415000	$(1^2+3)^4*(5^6*-7-89)$
-53992584	$((1+2+3^4)*5^6+7^8)^*-9$	-68660425	$-12/-3/-4^(-5-6)-7^8*9$
-54353838	$(-1+2/(-3/-4)/-56)^*(7^8*9)$	-69171564	$(1+2)^3*4*(56-7^8/9)$
-54460025	$(1-23)^4*(-5-6)-7^8*9$	-69183660	$(1+2)^3*4*(56+7^8/9)$
-54836334	$((1+2)^*(3+4)*5^6+7^8)^*-9$	-69402056	$((1+2)*3^4+5)^*(-6^7+89)$
-54961449	$(1-23^4)*(5+6)+7^8*-9$	-69446200	$((1+2)*3^4+5)^*(-6^7-89)$
-54961460	$-1/-23^4*(-5-6)-7^8*9$	-69609373	$-1*(-2+(-3/-45)^{-6*(7-8/9)})$
-54961471	$(1+23^4)*(-5-6)-7^8*9$	-69609378	$-1-2-(-3/-45)^{-6*(7-8/9)}$
-55050240	$(-1-2/3)^*4^5(5+6)^*7/8^*9$	-69799113	$12^{\wedge}(-3+4+5)^*-6-7^8*9$
-55532745	$(1+23)^4*(-5-6)-7^8*9$	-70078125	$(12-3^4)/5^6*(7^8+9)$
-56295081	$1/-2*3^4*(5^6-7)^*89$	-70358985	$(12^3)^4*(-5-6)+7^8*-9$
-56345544	$1/-2*3^4*(5^6+7)^*89$	-70500000	$(-1-23)^4/5^6*(7^8-9)$
-56813184	$(-12+3^4-4^5)*6^7*(8+9)$	-70874963	$(1/2-3^4/5^6)^*7^8+9$
-57400704	$(12+3^4-4^5)^*-6^7*(8+9)$	-70874981	$(1/2-3^4/5^6)^*7^8-9$
-57648127	$-12^*(3/-4-5/(-6/7^8)+9)$	-70875019	$(1/2+3^4*5^6)^*-7^8+9$
-57648244	$-12^*(3*-4-5/(-6/(7^8+9)))$	-70875037	$(1/2+3^4*5^6)^*-7^8-9$
-57648262	$-12^*(3*-4-5/(-6/7^8)+9)$	-72059840	$(-12-3)^*(-4-5/(-6/(7^8-9)))$
-57855177	$-12^{\wedge}(3^4-5)/6-7^8*9$	-72223471	$(1+2)^*(3^4+5)^*-6^7+8+9$
-57881250	$(1-2/(3+4))^5*6^7*8^*9$	-72223505	$(1+2)^*(3^4+5)^*-6^7-8-9$
-58404114	$(1+2+3)^*(4+5^6*-7)^*89$	-72636513	$-12+(-3-4)/-5^*(-6-7^8*9)$
-58408386	$(-1-2-3)^*(4+5^6*7)^*89$	-74062500	$(-12-3)^4/5^6*(7^8+9)$
-59408152	$(1+23^4)*(5^6-7^8)/9$	-74183040	$(12^3)^4*5^6*(6^7(7-8)-9)$
-59455780	$(1*-2-34^5)/6-7^8*9$	-74600915	$-1/-2/-34^5-5+6-7^8*9$
-60278433	$(1+23^4*-5)*6+7^8*-9$	-74600921	$(-1-2)/-34^5-6-7^8*9$
-60278445	$(1+23^4*5)^*-6+7^8*-9$	-74600927	$-1/-2/-34^5-5-6-7^8*9$
-60278469	$(1+23^4)^*-5*6+7^8*-9$	-74649591	$(-1-2/3)^*4*(5/6^7-7)^*8+9$
-60402345	$(-1+(-2/-34)^{-5})^*-6-7^8*9$	-74649609	$(-1-2/3)^*4*(5/6^7-7)^*8-9$
-60402352	$-1+(-2/-34)^{-5}-6-7^8*9$	-74943115	$(-1-2)^*(34-5)^*(-6-7^8/9)$
-60402357	$(1+(2/34)^{-5})^*-6-7^8*9$	-76780998	$(1-2^3)^*(4+5^6*7^8)^*9$
-60691680	$-12^3/4*(5^6-7-8)^*9$	-76781502	$(1-2^3)^*(4+5^6*7^8)^*9$
-60746598	$-12^3/4*(5^6-7/8)^*9$	-76982400	$(12^3)^4*5^6*(6^7(7-8)+9)$
-60753402	$-12^3/4*(5^6+7/8)^*9$	-77058945	$(-1+2/-3)^*((-4-5)^6*(78+9))$
-60753888	$12^3/4*(5^6-7+8)^*-9$	-77824755	$-1/((-2/-3)^*(-45+6+7^8*9))$
-60808320	$12^3/4*(5^6+7+8)^*-9$	-77872152	$1/2^{\wedge}-3*(4+5^6*-7)^*89$
-60937500	$(12+3)^*4/5^6*(7-8^*9)$	-77877848	$1/2^{\wedge}-3*(4+5^6*7)^*-89$
-61324544	$(1+23)^*4*(5^6-7^8)/9$	-78820709	$(-12^3+4)*5^6-7^8*9$
-61765725	$(1+2/(3+45/6))^*7^8*-9$	-78945709	$(-12^3-4)*5^6-7^8*9$
-62259858	$(1+23)/4/-5*(6+7^8*9)$	-79728543	$(12-3)^4*(5^6*-7+8)/9$
-62500041	$-12^3*4^5*6+7^8*-9$	-79740207	$(12-3)^4*(5^6*-7-8)/9$
-62851959	$((1+2-3^4)/5^6-6-7^8)^*9$	-80706458	$(-1-2)^*(-3+45)^*(-6+7^8/9)$
-63133209	$(-1-2+3^4)*5^6+7^8)^*-9$	-81310150	$(12-3^4(4^5-6)+7)^*(8+9)$
-63414459	$((1-2-3^4)/5^6-6-7^8)^*9$	-81310388	$(12-3^4(4^5-6)-7)^*(8+9)$
-64569987	$-12^*(3^4(4^5-6)-7)/8^*9$	-81310558	$(12+3^4(4^5-6)-7)^*(-8-9)$
-64570176	$12^*(3^4(4^5-6)+7)/-8^*9$	-81310796	$(12+3^4(4^5-6)+7)^*(-8-9)$
-64625000	$(1-23)^*4/5^6*(7^8-9)$	-82703125	$(1-2^34)/5^6*(7^8+9)$
-65812284	$(1+2+3)^*(4+5^6*-78)^*9$	-83993856	$-12^3*4*(5^6*7-8)/9$
-65812716	$(1+2+3)^*(4+5^6*78)^*-9$	-84006144	$-12^3*4*(5^6*7+8)/9$
-66656250	$12^3/4-4^5*6*(7/8+9)$	-84423057	$(1+2)^*-34^5+6+7^8*9$
-66739797	$(1+(-23+4)^5)^*6-7^8*9$	-84423069	$(1+2)^*-34^5-6+7^8*9$
-66739809	$(1+(23-4)^5)^*-6-7^8*9$	-86471203	$-1*(-2-3^*-45^*(-6+7^8/9))$
-66828125	$(1-23^4)/5^6*(7^8-9)$	-86471204	$-1-(-2-3^*-45^*(-6+7^8/9))$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-86471205	$-1 * (-23 - 4) * -5 * (-6 + 7 \wedge 8 / 9)$	-106320267	$12 * 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 * -7 - 8) + 9$
-86471206	$-1 - (-23 - 4) * -5 * (-6 + 7 \wedge 8 / 9)$	-106320285	$12 * 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 * -7 - 8) - 9$
-86471208	$-1 - 2 + 3 * -45 * (-6 + 7 \wedge 8 / 9)$	-108625000	$(1 - 23) * 4 / 5 \wedge -6 * (7 + 8 * 9)$
-86471235	$(-1 - 2 / 3) * (4 - 56 + 7 \wedge 8) * 9$	-110011695	$(12 - 3 \wedge 4 * 5) * (6 \wedge 7 - 8) + 9$
-86471404	$-1 - 2 * (-34 - 5 / (-6 / 7 \wedge 8)) * 9$	-110011713	$(12 - 3 \wedge 4 * 5) * (6 \wedge 7 - 8) - 9$
-86471412	$(-1 - 2 * (-34 - 5 / (-6 / 7 \wedge 8))) * 9$	-110014776	$(12 + 3 \wedge 4 * -5) * 6 \wedge 7 + 8 * 9$
-86472825	$(-12 - 3) * (-4 - 5) * (-6 - 7 \wedge 8 / 9)$	-110014920	$(12 + 3 \wedge 4 * -5) * 6 \wedge 7 - 8 * 9$
-86472826	$-1 + (-23 - 4) * -5 * (-6 - 7 \wedge 8 / 9)$	-110017983	$(12 - 3 \wedge 4 * 5) * (6 \wedge 7 + 8) + 9$
-86472828	$-1 - 2 - 3 * -45 * (-6 - 7 \wedge 8 / 9)$	-110018001	$(12 - 3 \wedge 4 * 5) * (6 \wedge 7 + 8) - 9$
-86475375	$(1 + 2 / 3) * (4 * 56 + 7 \wedge 8) * -9$	-111895161	$(1 / 2 - 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 7) * 89$
-87311952	$(1 - (2 + 3) \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 78) * 9$	-111995464	$(1 / 2 - 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 7) * 89$
-87591798	$(1 + (2 + 3) \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 78) * -9$	-112328125	$(1 - 23 * 4) / 5 \wedge -6 * (7 + 8 * 9)$
-87710688	$(-1 - 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 7) * -8 * 9$	-112534255	$(1 + 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 + 9$
-87749712	$1 / 2 \wedge -3 * (4 + 5 \wedge 6 * -78) * 9$	-112534271	$(1 + 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 + 9$
-87750288	$1 / 2 \wedge -3 * (4 + 5 \wedge 6 * 78) * -9$	-112534273	$(1 + 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 - 9$
-87789312	$(-1 - 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 7) * -8 * 9$	-112534289	$(1 + 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 - 8 - 9$
-88188048	$(1 - (2 + 3) \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 78) * 9$	-112874991	$(1 + 2 \wedge (3 + 4)) * 5 \wedge 6 * -7 * 8 + 9$
-88470702	$(1 + (2 + 3) \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 78) * -9$	-112875009	$(1 + 2 \wedge (3 + 4)) * 5 \wedge 6 * -7 * 8 - 9$
-89375000	$(1 - 23) * 4 / 5 \wedge -6 * (7 * 8 + 9)$	-113094127	$(1 \wedge 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 + 9$
-89931048	$-12 + 3 * ((-4 / -5 - 6) * (7 \wedge 8 + 9))$	-113094143	$(1 \wedge 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 - 8 + 9$
-89959680	$(1 - 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 7) * -8 * 9$	-113094145	$(1 \wedge 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 - 9$
-90040320	$(1 - 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 7) * -8 * 9$	-113094161	$(1 \wedge 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 - 8 - 9$
-90521928	$(-1 / 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 7) * -8 * 9$	-113234095	$(1 / 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 + 9$
-90603072	$(-1 / 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 7) * -8 * 9$	-113234111	$(1 / 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 - 8 + 9$
-90697635	$1 / 2 * 3 \wedge 4 * (5 - 6 \wedge 7) * 8 + 9$	-113234113	$(1 / 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 - 9$
-90697653	$1 / 2 * 3 \wedge 4 * (5 - 6 \wedge 7) * 8 - 9$	-113234129	$(1 / 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 - 8 - 9$
-90700875	$1 / 2 * 3 \wedge 4 * (-5 - 6 \wedge 7) * 8 + 9$	-113285163	$(1 / 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 7) * -89$
-90700893	$1 / 2 * 3 \wedge 4 * (-5 - 6 \wedge 7) * 8 - 9$	-113374051	$12 - 3 \wedge 4 * 5 * 6 \wedge 7 + 8 + 9$
-91083312	$(-12 + 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 - 7)) * -8 * 9$	-113374067	$12 - 3 \wedge 4 * 5 * 6 \wedge 7 - 8 + 9$
-91085040	$(12 + 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 - 7)) * -8 * 9$	-113374069	$12 - 3 \wedge 4 * 5 * 6 \wedge 7 + 8 - 9$
-91124460	$(1 / 2 - 3 \wedge 4 / 5 \wedge -6 + 7) * 8 * 9$	-113374075	$-12 - 3 \wedge 4 * 5 * 6 \wedge 7 + 8 + 9$
-91124532	$(1 / 2 + 3 \wedge 4 * 5 \wedge -6 - 7) * -8 * 9$	-113374085	$12 - 3 \wedge 4 * 5 * 6 \wedge 7 - 8 - 9$
-91125468	$(1 / 2 - 3 \wedge 4 / 5 \wedge -6 - 7) * 8 * 9$	-113374091	$-12 - 3 \wedge 4 * 5 * 6 \wedge 7 - 8 + 9$
-91125540	$(1 / 2 + 3 \wedge 4 * 5 \wedge 6 + 7) * -8 * 9$	-113374093	$-12 - 3 \wedge 4 * 5 * 6 \wedge 7 + 8 - 9$
-91164960	$(-12 + 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 + 7)) * -8 * 9$	-113374109	$-12 - 3 \wedge 4 * 5 * 6 \wedge 7 - 8 - 9$
-91166688	$(12 + 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 + 7)) * -8 * 9$	-113386712	$(1 / 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 7) * -89$
-91540179	$(12 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 * -7 + 8) * 9$	-113514031	$(1 / 2 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 + 8 + 9$
-91553571	$(12 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 * -7 - 8) * 9$	-113514047	$(1 / 2 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 - 8 + 9$
-91646424	$(1 / 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 7) * -8 * 9$	-113514049	$(1 / 2 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 + 8 - 9$
-91728576	$(1 / 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 7) * -8 * 9$	-113514065	$(1 / 2 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 - 8 - 9$
-92208672	$(1 \wedge 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 7) * -8 * 9$	-113653999	$(1 - 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 + 9$
-92235232	$-12 * -3 * -4 * (-5 - 6 + 7 \wedge 8 / 9)$	-113654015	$(1 - 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 - 8 + 9$
-92236600	$(-1 - 23) * (-4 - 5 + 6 * 7 \wedge 8 / 9)$	-113654017	$(1 - 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 + 8 - 9$
-92237680	$-12 * (-3 - 4 - 5) * (-6 - 7 \wedge 8 / 9)$	-113654033	$(1 - 2 - 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 - 8 - 9$
-92291328	$(1 \wedge 2 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 7) * -8 * 9$	-113933935	$(1 * 2 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 + 8 + 9$
-92421875	$(1 - 23 * 4) / 5 \wedge -6 * (7 * 8 + 9)$	-113933951	$(1 * 2 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 - 8 + 9$
-92486816	$-12 * 3 * 4 * (5 \wedge 6 + 7 \wedge 8) / 9$	-113933953	$(1 * 2 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 + 8 - 9$
-93389787	$-12 * -3 / -4 / (-5 / (-6 - 7 \wedge 8 * 9))$	-113933969	$(1 * 2 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 - 8 - 9$
-94453125	$(12 + 3 \wedge 4) * 5 \wedge 6 * (7 - 8 * 9)$	-114143073	$(-12 - 3 + 4) / (-5 / (-6 - 7 \wedge 8 * 9))$
-94499136	$(12 - 3 * 4 / (5 \wedge -6 / 7)) * 8 * 9$	-114796875	$(12 + 3 \wedge 4) * 5 \wedge 6 * (-7 - 8 * 9)$
-94500864	$(-12 - 3 * 4 / (5 \wedge -6 / 7)) * 8 * 9$	-115295708	$(-1 - 23) * (-4 - 5 / (-6 / 7 \wedge 8) - 9)$
-96152680	$-1 / (-23 * (-4 + 5)) \wedge -6 + 7 \wedge 8 * 9$	-115296018	$-1 * (-2 - 3 * (-4 - 56) * 7 \wedge 8 / 9)$
-98718021	$1 \wedge 2 * 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 * -78 + 9)$	-115296236	$(-12 + 3 * -4) * (-5 / (-6 / 7 \wedge 8) + 9)$
-98719479	$1 \wedge 2 * 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 * -78 - 9)$	-116420814	$(12 - 3) / 4 * (5 \wedge 6 - 7 \wedge 8) * 9$
-100527264	$(12 + (3 \wedge -4 - 5) * 6 \wedge 7) * 8 * 9$	-116729967	$(12 + 3 \wedge 4 * 5) * (-6 \wedge 7 + 8) + 9$
-100528992	$(-12 + (3 \wedge -4 - 5) * 6 \wedge 7) * 8 * 9$	-116729985	$(12 + 3 \wedge 4 * 5) * (-6 \wedge 7 + 8) - 9$
-100652544	$(1 / 2 + 3 \wedge 4 * -5) * 6 \wedge 7 * 8 / 9$	-116733240	$(12 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 + 8 * 9$
-100759464	$((1 + 2) * 3 \wedge 4 - 5 / 6 \wedge -7) * 8 * 9$	-116733312	$(12 + 3 \wedge 4 * 5) * 6 \wedge 7 / (8 - 9)$
-100794456	$((1 + 2) * 3 \wedge 4 + 5 / 6 \wedge -7) * -8 * 9$	-116733384	$(12 + 3 \wedge 4 * 5) * -6 \wedge 7 - 8 * 9$
-101024928	$(12 + (3 \wedge -4 + 5) * -6 \wedge 7) * 8 * 9$	-116736639	$(12 + 3 \wedge 4 * 5) * (-6 \wedge 7 - 8) + 9$
-101026656	$(12 + (3 \wedge -4 + 5) * 6 \wedge 7) * -8 * 9$	-116736657	$(12 + 3 \wedge 4 * 5) * (-6 \wedge 7 - 8) - 9$
-103140625	$(1 / -2 + 3 \wedge 4) * 5 \wedge 6 * (7 - 89)$	-116737218	$(-12 + 3) / (-4 / (-5 - (-6 + 7 \wedge 8 * 9)))$
-103766747	$-1 - 2 * (-34 * -5 - 6 + 7 \wedge 8 * 9)$	-116737245	$(-12 + 3) / (-4 / (-5 - 6 - 7 \wedge 8 * 9))$
-103766887	$-1 - 2 * ((-34 - 5) * -6 + 7 \wedge 8 * 9)$	-117602124	$-1 / -2 * -34 / -5 * (-6 * (7 \wedge 8 + 9))$
-103766953	$-1 - 2 * (-3 - 45 * -6 + 7 \wedge 8 * 9)$	-117602136	$-12 - 3 * ((-4 / -5 + 6) * (7 \wedge 8 + 9))$
-103766995	$-1 - 2 * ((-3 - 45) * -6 + 7 \wedge 8 * 9)$	-119268492	$(-1 + (-2 / -34) \wedge -5 / -6) * (7 * 8 * 9)$
-103767167	$-1 - 2 * (-34 * (-5 - 6) + 7 \wedge 8 * 9)$	-120750000	$(1 / 2 - 3 \wedge 4) * 5 \wedge 6 * (7 + 89)$
-104421875	$(1 / 2 + 3 \wedge 4) * 5 \wedge 6 * (7 - 89)$	-122250000	$(1 / 2 + 3 \wedge 4) * 5 \wedge 6 * (-7 - 89)$
-104578128	$(12 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 - 7) * -8 * 9$	-124519716	$-12 / (-3 + 4) / (-5 / (-6 - 7 \wedge 8 * 9))$
-104671872	$(12 + 3 \wedge 4) * (5 \wedge 6 + 7) * -8 * 9$	-124549893	$((1 + 2) * 3 \wedge 4 - 5 * 6 \wedge 7) * 89$
-106304715	$12 * 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 * -7 + 8) + 9$	-124593147	$((-1 - 2) * 3 \wedge 4 - 5 * 6 \wedge 7) * 89$
-106304733	$12 * 3 \wedge 4 * (5 \wedge 6 * -7 + 8) - 9$	-125248978	$(-1 + 2 + 3 \wedge 4) * 5 \wedge 6 * 7 - 8 \wedge 9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-125467728	$(1-2+3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-134251244	$12^*(3^4 \cdot -5+6)^7 \cdot 7 \cdot 8^9$
-125686478	$(-1-2+3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-134252252	$12^*(3^4 \cdot -5-6)^7 \cdot 7 \cdot 8^9$
-126824434	$(-1+23)^*((-4-5)^*(-6+7^8/9))$	-134271931	$(1-2^*3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-126984303	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot -7+8)^9$	-134272065	$(-1-2^*3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-126984447	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot -7-8)^9$	-134326671	$12^3/4-5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-127230912	$(1-2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-134327015	$(-1+23)^4 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-127388376	$(1/2+3^4 \cdot -5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-134327191	$(1-23)^4 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-127703304	$(1/2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-134327535	$12^3/4-5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-127860768	$(1-2+3^4 \cdot -5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-134544208	$(1-(23^4+5)/6)^7 \cdot 7 \cdot 8^9$
-128175696	$(1^*2+3^4 \cdot 5)/-6^{\wedge}-7/8^9$	-134544222	$(1+(23^4+5)/6)^7 \cdot 7 \cdot 8^9$
-129707925	$(-1/-2-3)^*(-45+6+7^8 \cdot 9)$	-134633353	$(1/(2+3)-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-130841216	$(12+3^{\wedge}-4^5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-134657478	$(1-23^4 \cdot (5+6))/7 \cdot 8^9$
-130875776	$(12-3^{\wedge}-4^5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-134677103	$(-1/(2+3)-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-131624028	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot 4^5 \cdot (5^6 \cdot -78+9)$	-134896359	$(-12+3-4)/(-5/(-6-7^8 \cdot 9))$
-131625972	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot 4^5 \cdot (5^6 \cdot -78-9)$	-135589821	$(1-(2^3)^{\wedge}4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-131920853	$(1+2)^*(3+4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-135589955	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-132577103	$(1+2+3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-135823353	$(1-(2^3)^{\wedge}4 \cdot 5^6)^7 \cdot 8^9$
-132589181	$-1^*23^*((-4-5)^*(-6+7^8/9))$	-135823367	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4^5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-132589182	$-1+23^*((-4-5)^*(-6+7^8/9))$	-135858353	$(-1-2-3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-132591666	$-1-23^*((-4-5)^*(-6+7^8/9))$	-136197612	$12/3^{\wedge}-4^5 \cdot (5^6 \cdot 7^8)^9$
-132612089	$(1+(2^3)^{\wedge}4 \cdot 5^6)^7 \cdot 8^9$	-136514603	$(1+2)^*(3+4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-132612103	$(-1+(2^3)^{\wedge}4 \cdot 5^6)^7 \cdot 8^9$	-136556280	$-12^*3^4 \cdot 5^6 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$
-132845501	$(1+(2^3)^{\wedge}4 \cdot 5^6)^7 \cdot 8^9$	-136678752	$-12^*3^4 \cdot 5^6 \cdot (5^6 \cdot 7-8)^9$
-132845635	$(-1+(2^3)^{\wedge}4 \cdot 5^6)^7 \cdot 8^9$	-136696248	$-12^*3^4 \cdot 5^6 \cdot (5^6 \cdot 7+8)^9$
-133758353	$(1/(2+3)+4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-137177388	$12/3^{\wedge}-4^5 \cdot (5^6 \cdot 7^8)^9$
-133777978	$(-1+23^4 \cdot (5+6))/7 \cdot 8^9$	-137559680	$(-12+3^{\wedge}-4^5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-133802103	$(-1/(2+3)+4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-137594240	$(12+3^{\wedge}-4^5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-133891234	$(1+(23^4+5)/6)^7 \cdot 8^9$	-137976645	$(1+(-23-4)^5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-133891248	$(-1+(23^4+5)/6)^7 \cdot 8^9$	-137976657	$(1+(23+4)^5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-134107921	$12^3/4+5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-138355548	$-12^*-3^*(4-5-6 \cdot 7^8/9)$
-134108265	$(1-23)^{-4+5^6 \cdot 7 \cdot 8^9}$	-138356520	$(-1-23)^*(-4-5)^*(-6-7^8/9)$
-134108441	$(1-23)^{4+5^6 \cdot 7 \cdot 8^9}$	-139218751	$-1-2^*(-3/-45)^{\wedge}-6^*(7-8/9)$
-134108785	$12^3/4-5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-140116803	$-12-3/(-4^5)^{\wedge}-6+7^8 \cdot 9$
-134163391	$(-1+2^*3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-140874991	$(1-2^*3^4)/5^{\wedge}-6^*7^8+9$
-134163525	$(-1+2^*3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-140875009	$(1-2^*3^4)/5^{\wedge}-6^*7^8-9$
-134183204	$12^*(3^4 \cdot 5+6)^7 \cdot 8^9$	-141039372	$(1+(23^4-5/6)^7)^8 \cdot 9$
-134184212	$12^*(3^4 \cdot 5-6)^7 \cdot 8^9$	-141039516	$(1+(23^4-5/6)^7)^8 \cdot 9$
-134200592	$(1+2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-141040212	$(1+(23^4+5/6)^7)^8 \cdot 9$
-134200634	$(12+3^4 \cdot 5^6)^7 \cdot 8^9$	-141040356	$(1+(23^4+5/6)^7)^8 \cdot 9$
-134200676	$(1/2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-141634656	$(1+2+3)^{\wedge}4 \cdot (5^6 \cdot -7+8)^9$
-134200697	$(1/2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-141865344	$(1+2+3)^{\wedge}4 \cdot (5^6 \cdot -7-8)^9$
-134200739	$(-1+2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-142624991	$(-1-2^*3^4)/5^{\wedge}-6^*7^8+9$
-134200760	$(1-2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-142625009	$(-1-2^*3^4)/5^{\wedge}-6^*7^8-9$
-134208353	$(1/(2+3)+4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-142748978	$(1+2-3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-134208404	$12^*(3^4+5^6)^7 \cdot 8^9$	-142967728	$(1-2+3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-134210000	$12^*(3^4+5+6)^7 \cdot 8^9$	-143186478	$(1-2-3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$
-134210994	$12^*(3^4-5/6)^7 \cdot 8^9$	-144118675	$(-1-2^*-3)^{-45^*(6+7^8/9)}$
-134212307	$(12+3^4 \cdot 5)^6 \cdot (6+7)-8^9$	-144118676	$-1-(-2-3)^{-45^*(6+7^8/9)}$
-134212619	$(-12+3^4 \cdot 5)^6 \cdot (6+7)-8^9$	-144121375	$(-1^*2-3)^{45^*(6+7^8/9)}$
-134212789	$12^*(3^4 \cdot 5+6)+7-8^9$	-144121376	$-1+(-2-3)^{-45^*(6-7^8/9)}$
-134212803	$12^*(3^4 \cdot 5+6)-7-8^9$	-144157897	$(-1+23)/-4^{\wedge}(-5-6)-7^8 \cdot 9$
-134215287	$(1+2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-145031250	$(1+2-3^4)/5^{\wedge}-6^*7^8(8+9)$
-134215297	$(1-2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-145124496	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-134215311	$(1-2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-145125504	$((1+2^{\wedge}(3+4))^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-134220145	$(1^{\wedge}2-3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-148750000	$(1-2+3^4)^5 \cdot 5^6 \cdot -7^*(8+9)$
-134220147	$(1+2-3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-149443377	$(1+(2-3^4)^5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9$
-134220159	$(1^{\wedge}2-3^4 \cdot 5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-149443389	$(-1+(2-3^4)^5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9$
-134220169	$(1+2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot -6+7-8^9$	-149624928	$(1+(-23+4)/5^{\wedge}-6^*7)^8 \cdot 9$
-134222653	$-12^*(3^4 \cdot 5+6)+7-8^9$	-149625072	$(1+(23-4)/5^{\wedge}-6^*7)^8 \cdot 9$
-134222667	$-12^*(3^4 \cdot 5+6)-7-8^9$	-150170679	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot (4^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-134222837	$(12-3^4 \cdot 5)^6 \cdot (6+7)-8^9$	-150204321	$(1+2)^{\wedge}3 \cdot (4^5 \cdot 5^6 \cdot 7)^8 \cdot 9$
-134223149	$(12+3^4 \cdot 5)^6 \cdot (-6-7)-8^9$	-151943683	$-1/-2+(-3-4/-56)^7 \cdot 8^9$
-134224462	$-12^*(3^4-5/6)^7 \cdot 8^9$	-152587912	$((-1-2)^3 \cdot 4^5 \cdot 5^{\wedge}(6+7))/8+9$
-134225456	$-12^*(3^4+5+6)^7 \cdot 8^9$	-152587930	$((-1-2)^3 \cdot 4^5 \cdot 5^{\wedge}(6+7))/8-9$
-134227052	$-12^*(3^4+5^6)^7 \cdot 8^9$	-155631105	$(-1/2+(3+4)^{\wedge}-5)^6 \cdot 7^8 \cdot 9$
-134227103	$(-1/(2+3)-4)^5 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-155646540	$(1+2+(3+4)^{\wedge}-5-6)^7 \cdot 8^9$
-134234696	$(1-2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot -6^*7 \cdot 8^9$	-155649445	$-1^*-2-3^*(4-56+7^8 \cdot 9)$
-134234717	$(1/2+3^4 \cdot -5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-155649594	$-12-3^*(4-5-6+7^8 \cdot 9)$
-134234759	$(1/2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot -6^*7 \cdot 8^9$	-155649660	$-12-3^*(4-(-5-6)+7^8 \cdot 9)$
-134234780	$(1-2+3^4 \cdot -5)^6 \cdot 7 \cdot 8^9$	-155650119	$(-1-2)^*(34^5 \cdot -5-6+7^8 \cdot 9)$
-134234822	$(12+3^4 \cdot 5^6)^7 \cdot 8^9$	-155650491	$(-1-2)^*((-3-45)^{-6+7^8 \cdot 9})$
-134234864	$(1+2+3^4 \cdot 5)^6 \cdot -6^*7 \cdot 8^9$	-155650749	$(-1-2)^*(-34^5 \cdot (-5-6)+7^8 \cdot 9)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-155652714	$(1+2-(3+4)^{-5-6}) * 7^{8*9}$	-192544654	$(-1+(-23-4)/(-5/-6)) * (7^{8+9})$
-155668149	$(1/2+(3+4)^{-5}) * -6 * 7^{8*9}$	-192595863	$(12-(3^4+5) * 6^7) * 8+9$
-158484303	$((1-2 * 3^4)/5^{\wedge-6 * 7+8}) * 9$	-192595881	$(12-(3^4+5) * 6^7) * 8-9$
-158484447	$((1-2 * 3^4)/5^{\wedge-6 * 7-8}) * 9$	-192596055	$(12+(3^4+5) * 6^7) * -8+9$
-159355570	$-1/-2+(-3+4/-56) * 7^{8*9}$	-192596073	$(12+(3^4+5) * 6^7) * -8-9$
-159468732	$1-2/((3/45)^{\wedge 6/7})+8+9$	-194034690	$(12+3)/4 * (5^{\wedge 6-7+8}) * 9$
-159468734	$-1-2/((3/45)^{\wedge 6/7})+8+9$	-194562030	$(-12-3)/(-4/(-5+6-7^{8*9}))$
-159468748	$1-2/((3/45)^{\wedge 6/7})-8+9$	-194562075	$(-12-3)/-4 * (-5-6-7^{8*9})$
-159468752	$-1-2/((3/45)^{\wedge 6/7})+8-9$	-197156001	$-12+(-3+4/-5) * (-6+7^{8*9}) * 9$
-159468766	$1-2/((3/45)^{\wedge 6/7})-8-9$	-197156217	$(-12-3-4)/-5 * (-6-7^{8*9})$
-159468768	$-1-2/((3/45)^{\wedge 6/7})-8-9$	-197156218	$-1+(-23+4)/(-5/(-6-7^{8*9}))$
-160453053	$((-1-2 * 3^4)/5^{\wedge-6 * 7+8}) * 9$	-197156407	$(1/(2+3)-4) * (56+7^{8*9})$
-160453197	$((-1-2 * 3^4)/5^{\wedge-6 * 7-8}) * 9$	-199919098	$-1/(-23/(-4+5))^{\wedge-6-7^{8*9}}$
-162567210	$(12+3^4/5) * (6-7^{8*9})+9$	-204069519	$(12+3^4 * (5-6^7)+8) * 9$
-162567228	$(12+3^4/5) * (6-7^{8*9})-9$	-204069663	$(12+3^4 * (5-6^7)-8) * 9$
-165375000	$(1+2) * (-3-4)/(5^{\wedge-6/7}) * 8 * 9$	-204069735	$(-12+3^4 * (5-6^7)+8) * 9$
-166026288	$-12/(-3/-4)/-5 * (-6-7^{8*9})$	-204069879	$(-12+3^4 * (5-6^7)-8) * 9$
-166026529	$-1+(-2-34/-5) * (-6 * (7^{8+9}))$	-204076809	$(12-3^4 * (5+6^7)+8) * 9$
-167177663	$((12/3)^{\wedge 4+5}) * (6-7^{8*9})$	-204076953	$(12-3^4 * (5+6^7)-8) * 9$
-167180795	$((12/3)^{\wedge 4+5}) * (-6-7^{8*9})$	-204077025	$(12+3^4 * (5+6^7)-8) * -9$
-170200983	$(12-(3^4-5) * 6^7) * 8+9$	-204077169	$(12+3^4 * (5+6^7)+8) * -9$
-170201001	$(12-(3^4-5) * 6^7) * 8-9$	-205277163	$(-1/-23-4) * (-5 * -6+7^{8*9})$
-170201175	$(12+(3^4-5) * 6^7) * -8+9$	-207532612	$-1-2+3-4 * (-56+7^{8*9})$
-170201193	$(12+(3^4-5) * 6^7) * -8-9$	-207532732	$-12/(-3/(-4-5 * -6-7^{8*9}))$
-172942410	$(1+2+3) * 45 * (6-7^{8*9})$	-207532952	$-12/-3-4 * (-5 * -6+7^{8*9})$
-172942411	$-1-2 * -3 * -45 * (-6+7^{8*9})$	-207533060	$(-1/-2^{\wedge-3-4}) * (-56-7^{8*9})$
-172943706	$(-12 * -3-4 * -5/(-6/7^{8*9})) * 9$	-208828125	$(-1-2) * ((-3/-45)^{\wedge-6 * (7-8/9)})$
-172943707	$-1+(-2-34) * (-5/(-6/7^{8*9})-9)$	-209112192	$(12 * 3)^{\wedge 4} * (-5/(6/7)-8) * 9$
-172944355	$-1+(-2-34) * (-5/(-6/7^{8*9})+9)$	-212624928	$(1+(23+4)/5^{\wedge-6 * -7}) * 8 * 9$
-172944498	$-12 * -3 * (-4-(-5/(-6/7^{8*9})+9))$	-212625072	$(1+(23+4)/5^{\wedge-6 * 7}) * -8 * 9$
-172945650	$(-1-2-3) * -45 * (-6-7^{8*9})$	-216670284	$(12-(3^4+5) * 6^7+8) * 9$
-174992982	$(-1-2)/-34^{\wedge-5-6 * 7^{8*9}}$	-216670428	$(12-(3^4+5) * 6^7-8) * 9$
-176402931	$-1/(-2/-34)/-5 * (-6-7^{8*9})$	-216670500	$(12+(3^4+5) * 6^7-8) * -9$
-178708832	$-1+(-23/(-4-5)-6) * (7^{8*9})$	-216670644	$(12+(3^4+5) * 6^7+8) * -9$
-181124496	$((1-2 * 3^4)/5^{\wedge-6+7}) * 8 * 9$	-217909713	$(1/(-2-3)-4) * (56+7^{8*9})$
-181125504	$((1-2 * 3^4)/5^{\wedge-6-7}) * 8 * 9$	-220729317	$(1+2-34^5) * 6+7^{8*9}$
-181200285	$(-1+(2 * 3)^4) * (5^{\wedge 6-78}) * -9$	-220729329	$(1^{\wedge 2-34^5}) * 6+7^{8*9}$
-181395183	$(12+3^4 * (5-6^7)) * 8+9$	-220729341	$(1-2-34^5) * 6+7^{8*9}$
-181395201	$(12+3^4 * (5-6^7)) * 8-9$	-220729353	$(1+2+34^5) * -6+7^{8*9}$
-181395375	$(-12+3^4 * (5-6^7)) * 8+9$	-223790322	$(1-2 * 3^4) * (5^{\wedge 6-7}) * 89$
-181395393	$(-12+3^4 * (5-6^7)) * 8-9$	-223990928	$(1-2 * 3^4) * (5^{\wedge 6+7}) * 89$
-181401663	$(12-3^4 * (5+6^7)) * 8+9$	-225180324	$-1 * 2/3^{\wedge-4} * (5^{\wedge 6-7}) * 89$
-181401681	$(12-3^4 * (5+6^7)) * 8-9$	-225382176	$-1 * 2/3^{\wedge-4} * (5^{\wedge 6+7}) * 89$
-181401855	$(12+3^4 * (5+6^7)) * -8+9$	-226468135	$(1-2 * 3^4 * 5) * 6^7+89$
-181401873	$(12+3^4 * (5+6^7)) * -8-9$	-226468313	$(1-2 * 3^4 * 5) * 6^7-89$
-181480131	$(1+(2 * 3)^4) * (5^{\wedge 6-78}) * -9$	-226570326	$(-1-2 * 3^4) * (5^{\wedge 6-7}) * 89$
-183018465	$(-1+(2 * 3)^4) * (5^{\wedge 6+78}) * -9$	-226773424	$(-1-2 * 3^4) * (5^{\wedge 6+7}) * 89$
-183301119	$(1+(2 * 3)^4) * (5^{\wedge 6+78}) * -9$	-227028007	$(-1-2 * 3^4 * 5) * 6^7+89$
-183374496	$((-1-2 * 3^4)/5^{\wedge-6+7}) * 8 * 9$	-227028185	$(-1-2 * 3^4 * 5) * 6^7-89$
-183375504	$((-1-2 * 3^4)/5^{\wedge-6-7}) * 8 * 9$	-227133514	$(-1-(-2+34)/(-5/-6)) * (7^{8+9})$
-184473630	$-1 * (-2+(-3-45)) * -6 * 7^{8*9}$	-229676505	$(-1+(-2^{\wedge-3})^{\wedge-4/-5}) * (6^7+89)$
-184473635	$-1-2-(-3-45) * -6 * 7^{8*9}$	-230591896	$-12 * (-3-(-4 * -5/(-6/7^{8*9})+9))$
-186779574	$(-1-23+4)/5 * (6+7^{8*9})$	-230591956	$-12 * (-3-4-5 * -6 * 7^{8*9})$
-188189475	$(1+2) * -34^{\wedge 5+6-7^{8*9}}$	-230591995	$-12 * (-3+4 * -5/(-6/7^{8*9})) + 9$
-188189487	$(1+2) * -34^{\wedge 5-6-7^{8*9}}$	-230592340	$(-12-3) * -4 * (-5-6 * 7^{8*9})$
-188548699	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6 * -7+8}) + 9$	-230592364	$-12 * (-3+4 * -5/(-6/(7^{8*9})))$
-188548717	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6 * -7+8}) - 9$	-233474440	$-1/-2-(-3-45/-6) * 7^{8*9}$
-188576283	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6 * -7-8}) + 9$	-237767619	$-12/(-3 * -4+5)^{\wedge-6+7^{8*9}}$
-188576301	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6 * -7-8}) - 9$	-241568604	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6-7 * 8}) * -9$
-188665920	$-12/(-3-4/-5) * 6 * (7^{8-9})$	-242204760	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6-7-8}) * -9$
-188956920	$(-1-2/3) * (45 * 6^7+8) * 9$	-242421984	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6+7-8}) * -9$
-189423635	$(-12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6 * 7-8}) + 9$	-242453016	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6+7+8}) * -9$
-189423653	$(-12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6 * 7-8}) - 9$	-242670240	$(12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6+7+8}) * -9$
-189437500	$(12^{\wedge 3+4}) * 5^{\wedge 6 * 7/(8-9)}$	-242689572	$(12^{\wedge 3+4}) * (5^{\wedge 6-7 * 8}) * -9$
-189451347	$(-12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6 * 7+8}) + 9$	-243306396	$(-12^{\wedge 3+4}) * (5^{\wedge 6+7 * 8}) * 9$
-189451365	$(-12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6 * 7+8}) - 9$	-243328680	$(-12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6-7-8}) * 9$
-191102841	$-1/(-23+4-5)^{\wedge-6+(7+8)} * 9$	-243359375	$(1+2 * 3^4)/(5^{\wedge-6/-7}) * 89$
-191103111	$-1/(-23+4-5)^{\wedge-6-(7+8)} * 9$	-243546912	$(-12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6+7-8}) * 9$
-191476044	$(12-(3^4-5) * 6^7+8) * 9$	-243578088	$(12^{\wedge 3+4}) * (5^{\wedge 6-7+8}) * -9$
-191476188	$(12-(3^4-5) * 6^7-8) * 9$	-243796320	$(-12^{\wedge 3-4}) * (5^{\wedge 6+7+8}) * 9$
-191476260	$(12+(3^4-5) * 6^7-8) * -9$	-243883221	$-12-3/(-4 * -5)^{\wedge-6-7^{8*9}}$
-191476404	$(12+(3^4-5) * 6^7+8) * -9$	-244232576	$(12-3^4 * 5) * 6^7-8^{\wedge 9}$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-244435428	$(-12^3-4)^*(5^6+7^8)^9$	-298328516	$-1-23/-4^*(-5-6-7^8)^9$
-245777274	$(1-23/4)^*(5^6-7^8)^9$	-299990535	$(1+2^3)^4*(5^6-7)^8-9$
-246445238	$(-1-23/-4)^*(-5-(-6+7^8)^9)$	-299990553	$(1+2^3)^4*(5^6-7)^8-9$
-246445295	$(-1-23/-4)^*(-5-6-7^8)^9$	-300259447	$(1+2^3)^4*(5^6+7)^8-9$
-249039432	$(-12/-3-4/-5)^*(-6-7^8)^9$	-300259465	$(1+2^3)^4*(5^6+7)^8-9$
-249039433	$-1+(-2-34/-5)^*(-6-7^8)^9$	-301326867	$(12+3^4(4^5-6)^8)^9$
-250768843	$-1/-2-(-34+5)/(-6/7^8)^9$	-301327011	$(12+3^4(4^5-6)^8)^9$
-250951040	$(12+3^4*5)^6-6^7-8^9$	-301327083	$(12+3^4(4^5-6)^8)^9$
-251658300	$(1+2/3)^*(4+(56/7)^8)^9$	-301327227	$(12+3^4(4^5-6)^8)^9$
-251981568	$(12/3)^4*(5^6-7+8)^9$	-301652379	$((1-2/(3+4))^5-6)^7^8^9$
-252018432	$(12/3)^4*(5^6-7-8)^9$	-305534454	$-1+((-2-3)/-45-6)^*(7^8)^9$
-252498678	$(-1/-2-34/-5)^*(-6*(7^8+9))$	-307409022	$((1+2)^4(3+4)^*(5^6-7-8)^8)^9$
-253209795	$(1+(2-34)^5)^6-7^8^9$	-307409166	$((1+2)^4(3+4)^*(5^6-7+8)^8)^9$
-253209807	$(-1+(2-34)^5)^6-7^8^9$	-307684584	$((1+2)^4(3+4)^*(5^6+7-8)^8)^9$
-258071832	$-12^3*4*(5^6-7)^*(8+9)$	-307684728	$((1+2)^4(3+4)^*(5^6+7+8)^8)^9$
-258303168	$-12^3*4*(5^6+7)^*(8+9)$	-309879397	$(1/2^3*4)^5-6^7^8^9$
-259136174	$-1/-23^4-4-5^*(6+7^8)^9$	-309879398	$-1+(-2/-34)^5-6^7^8^9$
-259412958	$(1^2/3(3+4)^5-6)^7^8^9$	-309900044	$(1+23^4)^5-6^7^8^9$
-259415851	$-1+(-2-3)^*(-45+6+7^8)^9$	-309900054	$(-1+23^4)^5-6^7^8^9$
-259415924	$-1-23^4-4-5^*(-6+7^8)^9$	-310455504	$(1+23)^4*(5^6-7^8)^9$
-259415931	$-12^*(3-4)^5*(-6+7^8)^9$	-310913841	$(1-(2+34)^5)^6+7^8^9$
-259415983	$-12^*3-4-5^*(-6+7^8)^9$	-310913853	$(1+(2+34)^5)^6-7^8^9$
-259415984	$-1-2+34-5^*(-6+7^8)^9$	-311243286	$(-1+23^4)/5-6^7^8^9$
-259415988	$-1^*(-23-4)^5*(-6+7^8)^9$	-311274678	$(-1-23)/-4^5-6^7^8^9$
-259415989	$-1^*(-23-4)^5*(-6+7^8)^9$	-311275703	$-1-23/-4^5-6^7^8^9$
-259415996	$-1^*23-4-5^*(-6+7^8)^9$	-311280732	$(1-2+(3+4)^5)^6*7^8^9$
-259416014	$(-1+2)^4-34-5^*(-6+7^8)^9$	-311289129	$(12+3)^4/5-6^7^8^9$
-259416031	$-12/-3^4-4-5^*(-6+7^8)^9$	-311290594	$(12^3+4)^5-6^7^8^9$
-259416032	$-1/-2^*34-5^*(-6+7^8)^9$	-311290634	$(12^3-4)^5-6^7^8^9$
-259416041	$-12/-3+(-4+5-6)^7^8^9$	-311295501	$(12+3^4*5-6^7^8)^9$
-259416043	$-1-23-4-5^*(-6+7^8)^9$	-311295717	$(-12+3^4*5-6^7^8)^9$
-259416047	$-1^*2-34-5^*(-6+7^8)^9$	-311298789	$(12+3^4)^5-6^7^8^9$
-259417166	$-1+(-2-3)^*(-4^*-56+7^8)^9$	-311298799	$(-1+23^4)^5-6/7^8^9$
-259419132	$(1^2/3(3+4)^5-6)^7^8^9$	-311298817	$12^3/4+5-6^7^8^9$
-259828940	$(-12-3)^*(-4-(-5-6)^7^8)/9$	-311298919	$(1-2^3*4)^5-6/7^8-8^9$
-262395686	$(1+2^3)^4*(5^6-7+8)^9$	-311299054	$(12^3+4)^5-6/7^8-8^9$
-262818513	$(1+2)^3*(4+5^6-7)^8^9$	-311299153	$(1+23)^4+5-6^7^8^9$
-262823064	$(1+2^3)^4*(5^6-7-8)^9$	-311299161	$(1-23)^4+5-6^7^8^9$
-262837737	$(-1-2)^3*(4+5^6+7)^8^9$	-311299347	$(1-23)^4-5-6^7^8^9$
-265863830	$1^2*3^4*5-6^7^8^9$	-311299355	$(-1-23)^4-5-6^7^8^9$
-267845424	$(-1-2/3+(4+5)^6)^7^8^9$	-311299454	$(-12^3-4)^5-6/7^8-8^9$
-267846227	$(-1/2+3^4(4^5-6))^7^8^9$	-311299589	$(1-2^3*4)^5-6/7^8-8^9$
-267846245	$(1/-2+3^4(4^5-6))^7^8^9$	-311299691	$-12^3/4-5-6^7^8^9$
-267846283	$(1/2+3^4(4^5-6))^7^8^9$	-311299709	$(1-23^4)^5-6/7^8-8^9$
-267846301	$(1/2+3^4(4^5-6))^7^8^9$	-311299719	$(12+3^4)^5-6^7^8^9$
-267847104	$(1+2/3+(4+5)^6)^7^8^9$	-311300598	$(-1-2-3)^*(-4^*-56+7^8)^9$
-269999971	$12-3^4-4^*(5^6)^7+8+9$	-311302338	$-12+3/-4^5-6^7^8^9$
-269999987	$12-3^4-4^*(5^6)^7-8+9$	-311302353	$-12+((-3-4)^5-6)^7^8^9$
-269999989	$12-3^4-4^*(5^6)^7+8-9$	-311302791	$(12+3^4*5-6^7^8)^9$
-269999995	$-12-3^4-4^*(5^6)^7+8+9$	-311303007	$(12+3^4*5+6^7^8)^9$
-270000005	$12-3^4-4^*(5^6)^7-8-9$	-311307874	$(12^3-4)^5-6^7^8^9$
-270000011	$-12-3^4-4^*(5^6)^7-8+9$	-311307914	$(12^3+4)^5-6^7^8^9$
-270000013	$-12-3^4-4^*(5^6)^7+8-9$	-311309379	$(12+3)^4/-5-6^7^8^9$
-270000029	$-12-3^4-4^*(5^6)^7-8-9$	-311321782	$(-1+23)/-4^5-6^7^8^9$
-272696335	$(1+(2^3*4-5^6)/7-8)/-9$	-311322806	$-1^*-23/-4^5-6^7^8^9$
-273252528	$(1+2)/3^4-4^*(5^6-7)^8-9$	-311322807	$-1+23/-4^5-6^7^8^9$
-280169361	$(1^*23+4)/-5^*(6+7^8)^9$	-311355222	$(1-23^4)/5-6^7^8^9$
-280169362	$-1+(-23-4)/-5^*(-6-7^8)^9$	-312143004	$(-1-23)/4^*(5^6+7^8)^9$
-283499928	$(1+(-2-34)/5^6-7^8)^9$	-312347830	$(-12/3^4)^5-6^7^8^9$
-283500072	$(1+(2+34)/5^6-7^8)^9$	-312698454	$(1-23^4)^5-6/7^8-8^9$
-284584212	$(-1+23)/4^*(5^6-7^8)^9$	-312698464	$(1+23^4)^5-6^7^8^9$
-285357589	$(-1+23)/-4^*(-5-6+7^8)^9$	-312719111	$(1^*-2/-34)^5-6^7^8^9$
-285357655	$(-1+23)/(-4/(-5+6+7^8)^9)$	-312719112	$-1-(-2/-34)^5-6^7^8^9$
-286131087	$(1-23)/4^*(5^6+7^8)^9$	-314611272	$(-12^3(3+4)+5^6*7^8)^9$
-287294742	$((1+2/3/4)^5-6)^7^8^9$	-318937491	$1/(2^*(3/45)^6/-7)^8+9$
-288239990	$(-12-3)^*(-4-5^6-6^7^8/9)$	-318937509	$1/(2^*(3/45)^6/-7)^8-9$
-289063593	$((1+2)/(3^4-5-6)^7^8)^9$	-320376897	$(-12^3(3+4)+5^6*(7+8))^9$
-290546004	$(-1-23-4)/-5^*(-6-7^8)^9$	-320946129	$((-1+2/(3+4))^5-6)^7^8^9$
-293470208	$12^3(3^4)^5-5/6^7-8^9$	-321360768	$(-12^3(3+4)+5^6*7^8)^9$
-296155278	$(1+2)^3*(4+5^6-78)^9$	-321361776	$(-12^3(3+4)+5^6*7^8)^9$
-296157222	$(1+2)^3*(4+5^6+78)^9$	-321675933	$(-1+(-2-34)/-5)^*(-6-7^8)^9$
-298328447	$-1-23/-4^*(-5-(-6+7^8)^9)$	-322468686	$(-12^3(3+4)+5^6+7^8)^9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-322503858	$(12^{\wedge}(3+4)+(5^{\wedge}6+7)/8)^*-9$	-421654018	$-1-(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7+8-9$
-323610768	$(12^{\wedge}(3+4)+(5^{\wedge}6-7)^*8)^*-9$	-421654032	$1-(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7-8-9$
-323611776	$(12^{\wedge}(3+4)+(5^{\wedge}6+7)^*8)^*-9$	-421654034	$-1-(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7-8-9$
-324495735	$(1+2-34^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$	-425218896	$12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6*-7+8)^*9$
-324495747	$(1\wedge 2-34^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$	-425281104	$12^{\wedge}3/4*(5^{\wedge}6*-7-8)^*9$
-324495759	$(1-2-34^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$	-427418808	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4/-56)^*7^{\wedge}8+9$
-324495771	$(1+2+34^{\wedge}5)^*-6-7^{\wedge}8^*9$	-427418826	$(-1+(-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4/-56)^*7^{\wedge}8-9$
-324595647	$(12^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*(7+8))^*-9$	-431597592	$(-1-23^{\wedge}(-4+5+6))/(7+8/9)$
-330361272	$(12^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7^*8)^*-9$	-446033097	$-12^{\wedge}(3+4)^*(5+6)-7^{\wedge}8^*9$
-332052576	$(-1*-2-34)/(-5/(-6-7^{\wedge}8^*9))$	-447635456	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*-7+8)^*9$
-332074704	$((1*2+(3^{\wedge}4)^{\wedge}5^*6)/-7+8)/9$	-448364544	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*-7-8)^*9$
-334016966	$-1/-2/-34^{\wedge}-5-6*7^{\wedge}8^*9$	-457732344	$(-12^{\wedge}3+4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
-334358459	$-1+(-23*-4-5)^*-6*7^{\wedge}8/9$	-458142656	$(-12^{\wedge}3+4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(8+9)$
-335303766	$((1+2+34/4)^{\wedge}-5+6)^*7^{\wedge}8*-9$	-459856392	$(-12^{\wedge}3-4)^*(5^{\wedge}6-7)^*(8+9)$
-337240858	$-1/-2-(-34-5)/-6*7^{\wedge}8^*9$	-460268608	$(12^{\wedge}3+4)^*(5^{\wedge}6+7)^*(-8-9)$
-337489290	$((1+2*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)-8)^*-9$	-461183984	$(-1-23)^*(-4-5*-6*7^{\wedge}8/9)$
-337489434	$((1+2*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7)+8)^*-9$	-463490724	$(1-2*34)/5*(6*(7^{\wedge}8+9))$
-337791816	$((1+2*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)-8)^*-9$	-464677443	$(-12*3^{\wedge}(4*5-6)+7^{\wedge}8)^*9$
-337791960	$((1+2*3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7)+8)^*-9$	-466300746	$((12+3)^*-4)^{\wedge}5+6*7^{\wedge}8^*9$
-341534037	$-12/(3-4*-5)^{\wedge}-6-7^{\wedge}8^*9$	-466948378	$-1+(-2-3-4)^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$
-342266679	$-12^{\wedge}(3+4)^*(5+6)+7^{\wedge}8^*9$	-466948782	$-12*-3/-4*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
-342429219	$(-1-2-34)/(-5/(-6-7^{\wedge}8^*9))$	-466948804	$-1*-23+(-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$
-344373048	$(-1-2+3^{\wedge}(4*5-6)-7)^*-8^*9$	-466948805	$-1+23+(-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$
-344373192	$(1-2+3^{\wedge}(4*5-6)-7)^*8*-9$	-466948823	$-12/-3+(-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$
-344373336	$(1\wedge 2+3^{\wedge}(4*5-6)-7)^*-8^*9$	-466948842	$-12-3+(-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$
-344374200	$(1-2+3^{\wedge}(4*5-6)+7)^*-8^*9$	-466948851	$-1-23+(-4-5)^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$
-344374344	$(1\wedge 2+3^{\wedge}(4*5-6)+7)^*-8^*9$	-477326268	$(-1+2*-34)/(-5/-6)^*(7^{\wedge}8+9)$
-344374488	$(1+2+3^{\wedge}(4*5-6)+7)^*-8^*9$	-477757423	$(-1-2/3)^*4^{\wedge}5/6^{\wedge}-7+8+9$
-349262442	$(1+23/4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$	-477757457	$(-1-2/3)^*4^{\wedge}5/6^{\wedge}-7-8-9$
-352805860	$-1*-2-34/(-5/(-6-7^{\wedge}8^*9))$	-478478483	$(1-2*34*(5+6))^*7^{\wedge}8/9$
-352805861	$-1+2-34/(-5/(-6-7^{\wedge}8^*9))$	-481772655	$(12/(3+4)-5+6)/(7^{\wedge}-8/9)$
-352805862	$1\wedge 2*34/-5*(6+7^{\wedge}8^*9)$	-485802240	$(1-23^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7-8)/9$
-352805865	$-1-2-34/-5*(-6-7^{\wedge}8^*9)$	-485803976	$1*23^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7-8)/-9$
-356734678	$(-1+2)/-34^{\wedge}-5-6*7^{\wedge}8^*9$	-485805712	$(1+23^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7-8)/-9$
-363179376	$(1-2+(3+4)^{\wedge}-5-6)^*7^{\wedge}8^*9$	-485860540	$(1-23^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7/8)/9$
-363182069	$-1*-2+(-3-4)^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$	-487574560	$(1-23^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6+7*8)/9$
-363182070	$-1+2+(-3-4)^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$	-495673335	$-12^{\wedge}(3+4)^*(5/6*7+8)+9$
-363182071	$(1\wedge 2*3+4)^*(56+7^{\wedge}8*-9)$	-495673353	$-12^{\wedge}(3+4)^*(5/6*7+8)-9$
-363182074	$-1-2+(-3-4)^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$	-496596429	$((1-2/(3+4))^*-5-6)^*7^{\wedge}8^*9$
-363182685	$-12+(-3-4)^*(-5*-6+7^{\wedge}8^*9)$	-501537688	$-1-2*(-34+5)/(-6/7^{\wedge}8)^*9$
-363182855	$(1\wedge 2*-3-4)^*(56+7^{\wedge}8^*9)$	-508626265	$(-1+2/-3)/(-4/(-5^{\wedge}(6+7)+89))$
-363185550	$(-1+2)/(3+4)^{\wedge}-5-6)^*7^{\wedge}8^*9$	-516559824	$(-12*(3^{\wedge}(4*5-6)-7)+8)^*9$
-363595116	$(1+(2^{\wedge}3+4)/6/7)^*-8/9$	-516559968	$(-12*(3^{\wedge}(4*5-6)-7)-8)^*9$
-368555748	$(12^{\wedge}(3+4)+5/6)/(-7/(8^*9))$	-516561336	$(-12*(3^{\wedge}(4*5-6)+7)+8)^*9$
-368947744	$(-1-23)^*-4*(-5-6*7^{\wedge}8/9)$	-516561480	$(-12*(3^{\wedge}(4*5-6)+7)-8)^*9$
-370594350	$(-1-2*(3+4/56))^*7^{\wedge}8^*9$	-518831530	$(-1-2-3-4)^*(56+7^{\wedge}8^*9)$
-373559148	$(12-3)^*4/-5*(6+7^{\wedge}8^*9)$	-518832650	$(1/2-3)^*4*(56+7^{\wedge}8^*9)$
-373559149	$-1+(-2-34)/-5*(-6-7^{\wedge}8^*9)$	-518833386	$-12*(-3*-4-5/(-6/7^{\wedge}8))^*9$
-373584034	$(1*2+(3^{\wedge}4)^{\wedge}5^*6)/-7/8+9$	-544773694	$-1/-2+(-3+45/-6)^*7^{\wedge}8^*9$
-373584052	$(1*2+(3^{\wedge}4)^{\wedge}5^*6)/-7/8-9$	-546852789	$((-1-2)^*(3+4))^{\wedge}(5+6)/7^{\wedge}8^*9$
-377673405	$(1-23^{\wedge}(-4+5+6)+7^{\wedge}8)/9$	-556302428	$(-1/2*3^{\wedge}4-56)^*(7^{\wedge}8-9)$
-380476867	$-1-(-2+3-45)/(-6/(7^{\wedge}8^*9))$	-556304165	$(-1/2*3^{\wedge}4-56)^*(7^{\wedge}8+9)$
-383935791	$(-1-2-34)/-5*(-6-7^{\wedge}8^*9)$	-568443861	$(12*3^{\wedge}(4*5-6)+7^{\wedge}8)^*-9$
-392006978	$(-1-2)^*-34*(-5-6*7^{\wedge}8/9)$	-569168424	$(12+3-4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$
-404689662	$-12*((-3/-4/-5+6)^*(7^{\wedge}8+9))$	-570714683	$(1+2*3+4)^*(56+7^{\wedge}8*-9)$
-406668416	$(1-23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7-8)/-9$	-570715178	$(-12-3+4)^*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
-409300871	$((1+2^{\wedge}(3+4))^*5-6)^*7^{\wedge}8/-9$	-570715197	$(-1-2)^*-34+(-5-6)^*7^{\wedge}8^*9$
-413940672	$(12/3+4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$	-570715215	$-12*(-3-4)+(-5-6)^*7^{\wedge}8^*9$
-414680259	$(1+(-2-34)^{\wedge}5)^*6-7^{\wedge}8^*9$	-570715232	$-1-2*-34+(-5-6)^*7^{\wedge}8^*9$
-414680271	$(1+(2+34)^{\wedge}5)^*-6-7^{\wedge}8^*9$	-570715315	$-12/-3*-4+(-5-6)^*7^{\wedge}8^*9$
-415063880	$-1/(-2^{\wedge}-3/(-4*-56-7^{\wedge}8^*9))$	-570715915	$(1-2^{\wedge}3-4)^*(56+7^{\wedge}8^*9)$
-415065224	$(1\wedge 2+3+4)^*(56-7^{\wedge}8^*9)$	-572262174	$(-12-3+4)^*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$
-415065256	$-1/(-2^{\wedge}-3/(-4+56-7^{\wedge}8^*9))$	-572984685	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$
-415066080	$-1/-2^{\wedge}-3*(-45-6-7^{\wedge}8^*9)$	-573264531	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*-9$
-415066120	$(1-2-3-4)^*(56+7^{\wedge}8^*9)$	-573935616	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)/-9$
-415066152	$-1/-2^{\wedge}-3*(-4-56-7^{\wedge}8^*9)$	-575447040	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7-8)/-9$
-415889206	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4/56)^*7^{\wedge}8+9$	-575963136	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7-8)/-9$
-415889224	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4/56)^*7^{\wedge}8-9$	-575967744	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7/8)/-9$
-416190672	$(12/-3-4)^*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$	-576032256	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7/8)/-9$
-421653998	$1-(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7+8+9$	-576036864	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7+8)/-9$
-421654000	$-1-(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7+8+9$	-576552960	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7+8)/-9$
-421654014	$1-(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56^{\wedge}7-8+9$	-577787895	$(-1-2)^*(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7+8+9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-577787913	$(-1-2)^*(3^{\wedge}4+5)^*6^{\wedge}7*8-9$	-761713125	$(1*2+3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*-78+9)$
-578064384	$(1+23)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7*8)/-9$	-761724375	$(1*2+3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*-78-9)$
-578734065	$(1-(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+78)*9$	-767872692	$-1*(-23-4/-5)*(-6*(7^{\wedge}8+9))$
-579016719	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+78)*-9$	-767872693	$-1(-23-4/-5)*(-6*(7^{\wedge}8+9))$
-582104070	$(12-3/4)*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)*9$	-769729536	$-1/(-2*-34)^{\wedge}-5/(-6+7+8/9)$
-603466632	$-12*(-3/(-4-5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8*9)$	-773593452	$-12*(-3/-4^{\wedge}(-5*-6)+7^{\wedge}8*9)$
-605304035	$(-12-3/(-4-5))*(+6+7^{\wedge}8*9)$	-778247487	$(-12-3)*(-4/-5*-6+7^{\wedge}8)*9$
-607281361	$(-12^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)*(8+9)$	-778248057	$(-12-3)*(-4/-5-6+7^{\wedge}8*9)$
-607774734	$(-1+2/(3+4)-5-6)*7^{\wedge}8*9$	-778248085	$(-12-3)*(-4*-5/-6+7^{\wedge}8*9)$
-611000111	$(12^{\wedge}(3+4)+5^{\wedge}6*7)*(-8-9)$	-778248131	$-12/-3+(-4-5-6)*7^{\wedge}8*9$
-615186621	$(-12+(3+4)^{\wedge}(5-6))*7^{\wedge}8*9$	-778248133	$(-12-3)*(-4/-5/-6+7^{\wedge}8*9)$
-615189375	$(12+3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*7-8)/-9$	-778248237	$(-12-3)*(-4/-5+6+7^{\wedge}8*9)$
-615279375	$(12+3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6*-7-8)/9$	-778248345	$(-12-3)*(-4*-5-6+7^{\wedge}8*9)$
-615707883	$(-12*(-3-4)/-5)^{\wedge}-6)*7^{\wedge}8*9$	-778248525	$(-12-3)*(-4-5*-6+7^{\wedge}8*9)$
-621785970	$(-1-2/3)*((4+5)^{\wedge}6*78)*9$	-778248795	$(-12-3)*(-4*(-5-6)+7^{\wedge}8*9)$
-622377324	$-12*(-3/-4^{\wedge}-5*-6+7^{\wedge}8*9)$	-780883209	$-1/(-2/-3*-45)^{\wedge}-6-7^{\wedge}8*9$
-622592364	$-12*(-3/-4^{\wedge}-5/-6+7^{\wedge}8*9)$	-782745600	$(-1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4)*5/6*7*8^{\wedge}9$
-622598067	$(-12+(-3*-4-5)^{\wedge}-6)*7^{\wedge}8*9$	-788626008	$(-1+23-4/-5)*(-6*(7^{\wedge}8+9))$
-622598376	$-12^{\wedge}(-3+4)*(-5-6+7^{\wedge}8*9)$	-796594177	$-1(-2-34*-5)^{\wedge}(-6-7+8+9)$
-622598385	$-12*(-3/-4-5-6+7^{\wedge}8*9)$	-803471360	$(1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56-7)*8^{\wedge}9$
-622598414	$-12*(-3-4+5/-6+7^{\wedge}8*9)$	-807141376	$(1-(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4*56-7)*8^{\wedge}9$
-622598434	$-12*(-3-4-5/-6+7^{\wedge}8*9)$	-816278796	$1/2/3^{\wedge}-4*(5-6^{\wedge}7)*8*9$
-622598438	$-12*((-3-4)*-5/-6+7^{\wedge}8*9)$	-816307956	$1/2/3^{\wedge}-4*(5+6^{\wedge}7)*8*-9$
-622598440	$-12*(-3/(-4-5)-6+7^{\wedge}8*9)$	-830130448	$(1-2+3)^{\wedge}4*(56-7^{\wedge}8*9)$
-622598448	$-12*((-3+4)^{\wedge}-5-6+7^{\wedge}8*9)$	-830131168	$-12/-3*-4*(-5-6+7^{\wedge}8*9)$
-622598470	$-12*(-3+(-4+5)/-6+7^{\wedge}8*9)$	-830131360	$-12/((-3/-4)*(-5+6+7^{\wedge}8*9))$
-622598474	$-12*((-3-4*-5)/-6+7^{\wedge}8*9)$	-830131824	$-12/((-3/-4)*(-5*-6+7^{\wedge}8*9))$
-622598640	$-12*(-3-4*-5-6+7^{\wedge}8*9)$	-830132240	$(1-2-3)*4*(56+7^{\wedge}8*9)$
-622598649	$-12*(-3/-4-(-5-6)+7^{\wedge}8*9)$	-840000000	$(-1-2/3)/(4*5)^{\wedge}-6*7/8*9$
-622598662	$-12*(-3*-4-5/-6+7^{\wedge}8*9)$	-852000000	$-12^{\wedge}3*4*5^{\wedge}6*(7+8/9)$
-622598778	$-12*(-3/(-4/-5)*-6+7^{\wedge}8*9)$	-853190548	$-12*(3^{\wedge}4+5*6)*7^{\wedge}8/9$
-622598856	$-12*((-3-4)*-5-6+7^{\wedge}8*9)$	-860934411	$-12*3^{\wedge}(4*5-6)*(7+8)+9$
-622598877	$-12*(-3/-4-5*-6+7^{\wedge}8*9)$	-860934429	$-12*3^{\wedge}(4*5-6)*(7+8)-9$
-622598949	$(12+(3*4-5)^{\wedge}-6)*7^{\wedge}8*-9$	-864720151	$-1+(-2-3)*-45*-6*7^{\wedge}8/9$
-622599000	$-12*(-3-4*(-5-6)+7^{\wedge}8*9)$	-867361248	$(1-(2+3)^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6-7)*89$
-622635300	$-12*(-3/-4^{\wedge}-5-6+7^{\wedge}8*9)$	-868138752	$(1-(2+3)^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)*89$
-622635444	$-12*(-3/-4^{\wedge}-5+6+7^{\wedge}8*9)$	-870141252	$(1+(2+3)^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6-7)*-89$
-629489133	$(-12-((-3-4)/-5)^{\wedge}-6)*7^{\wedge}8*9$	-870921248	$(1+(2+3)^{\wedge}4)*(5^{\wedge}6+7)*-89$
-630010395	$(12+(3+4)^{\wedge}(5-6))*7^{\wedge}8*-9$	-871638012	$-12*(3+4)/5*(6+7^{\wedge}8*9)$
-637422282	$(-1-2/(3+4)-5-6)*7^{\wedge}8*9$	-871696086	$(1*-2*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5+6*7)/8+9$
-637873488	$(-1-2+3^{\wedge}4/5^{\wedge}-6)*-7*8*9$	-871696104	$(1*-2*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5+6*7)/8-9$
-637874496	$(1-2+3^{\wedge}4/5^{\wedge}-6)*-7*8*9$	-879623928	$1/(2/34)*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)*9$
-637874748	$(-1/2+3^{\wedge}4/5^{\wedge}-6)*-7*8*9$	-882014366	$-1/-2*-34*(-5-6+7^{\wedge}8*9)$
-637875252	$(1/2+3^{\wedge}4/5^{\wedge}-6)*-7*8*9$	-882015063	$-1/(-2/-34)*(-5*-6+7^{\wedge}8*9)$
-637875504	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}4/5^{\wedge}-6)*-7*8*9$	-884405178	$1/-2*34*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)*9$
-637876512	$(1+2+3^{\wedge}4/5^{\wedge}-6)*7*8*-9$	-900274167	$(1+2+3^{\wedge}4*-5)*6*7*8+9$
-637881048	$(12+3^{\wedge}4/5^{\wedge}-6)*-7*8*9$	-900274185	$(1+2+3^{\wedge}4*-5)*6*7*8-9$
-639892837	$(-12+3/(-4-5))*(+6+7^{\wedge}8*9)$	-904753143	$(1-2+3^{\wedge}4*5)*-6*7*8+9$
-644834169	$(-12-3/(-4-(-5-6)))*7^{\wedge}8*9$	-904753161	$(1-2+3^{\wedge}4*5)*-6*7*8-9$
-650011320	$((1+2)*(3^{\wedge}4+5)*-6^{\wedge}7+8)*9$	-905872887	$(1/2+3^{\wedge}4*-5)*6*7*8+9$
-650011464	$((-1-2)*(3^{\wedge}4+5)*6^{\wedge}7-8)*9$	-905872905	$(1/2+3^{\wedge}4*-5)*6*7*8-9$
-659717946	$(12+3/4)*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)*9$	-906992535	$(12+3^{\wedge}4*-5*6^{\wedge}7)*8+9$
-660000000	$12^{\wedge}3*4*5^{\wedge}6*(-7+8/9)$	-906992553	$(12+3^{\wedge}4*-5*6^{\wedge}7)*8-9$
-672653592	$(12-3+4)*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)*9$	-906992727	$(12+3^{\wedge}4*5*6^{\wedge}7)*-8+9$
-674480989	$((1+2)*3+4)*(56+7^{\wedge}8*-9)$	-906992745	$(12+3^{\wedge}4*5*6^{\wedge}7)*-8-9$
-674481574	$(-12+3-4)*(-5-6+7^{\wedge}8*9)$	-908112375	$(1/2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7*-8+9$
-674481718	$-1-2*(-34-5)/-6*7^{\wedge}8*9$	-908112393	$(1/2+3^{\wedge}4*5)*6^{\wedge}7*-8-9$
-674482445	$((-1-2)*3-4)*(56+7^{\wedge}8*9)$	-908116791	$(-12-3)/(-4*-5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8*9$
-676309842	$(-12+3-4)*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)*9$	-909232119	$(1-2+3^{\wedge}4*-5)*6*7*8+9$
-677116791	$-1/(-2/-3*-45)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8*9$	-909232137	$(1-2+3^{\wedge}4*-5)*6*7*8-9$
-691775796	$-12*-3*(-4*-5/(-6/7^{\wedge}8)+9)$	-911471607	$(1*2+3^{\wedge}4*5)/6^{\wedge}-7*-8+9$
-691777416	$-12*-3*-4*(-5/(-6/7^{\wedge}8)+9)$	-911471625	$(1*2+3^{\wedge}4*5)/6^{\wedge}-7*-8-9$
-695235081	$(1-2*34)/5*(6+7^{\wedge}8*9)$	-913143528	$(1-23)*4/(5/(-6+7^{\wedge}8))*9$
-704251803	$(-1-(-2-3)^{\wedge}(-4*-5-6))/(78/9)$	-913711095	$(1+2+3^{\wedge}4*5)*-6*7*8+9$
-715988367	$(12-3^{\wedge}4)/5*(6+7^{\wedge}8*9)$	-913711113	$(1+2+3^{\wedge}4*5)*-6*7*8-9$
-726364142	$(1/2+3)*4*(56+7^{\wedge}8*-9)$	-919333881	$(12-3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7*8)*-9$
-726365710	$(1/2+3)*-4*(56+7^{\wedge}8*9)$	-921754890	$(12-3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7-8)*-9$
-733283832	$(-1-(-23-4/-5))*(+6*(7^{\wedge}8+9))$	-922581576	$(12-3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7-8)*-9$
-755944695	$12^{\wedge}3*4*(5^{\wedge}6*-7+8)+9$	-922699674	$(12-3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6-7+8)*-9$
-755944713	$12^{\wedge}3*4*(5^{\wedge}6*-7+8)-9$	-923526360	$(12-3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7+8)*-9$
-756055287	$12^{\wedge}3*4*(5^{\wedge}6*-7-8)+9$	-925947369	$(12-3)^{\wedge}4*(5^{\wedge}6+7*8)*-9$
-756055305	$12^{\wedge}3*4*(5^{\wedge}6*-7-8)-9$	-926679040	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}-4*56)*7*8^{\wedge}9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-931366512	$(1-23+4)*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*-9$	-1193313670	$-1-23^{\wedge}(-4+5)^*(-6+7^{\wedge}8^*9)$
-936429012	$(1-23+4)*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$	-1193313810	$-1-2+(-34-(-5-6))^*7^{\wedge}8^*9$
-939290895	$(1+23^{\wedge}4^*5)/6-7^*8^{\wedge}9$	-1193313831	$-1-23^*((-4+5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9)$
-939521594	$(12+3^{\wedge}4^*5)^*6-7^*8^{\wedge}9$	-1193314130	$-1-23^*(-4^*-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
-939521738	$(-12+3^{\wedge}4^*5)^*6-7^*8^{\wedge}9$	-1193314820	$-1-23^*(-4^*(-5-6)+7^{\wedge}8^*9)$
-939521828	$1/2^*3^{\wedge}4^*56-7^*8^{\wedge}9$	-1193315095	$((-1-2)^{\wedge}3+4)^*(56+7^{\wedge}8^*9)$
-939526364	$1/-2^*3^{\wedge}4^*56-7^*8^{\wedge}9$	-1207958841	$(1-2^{\wedge}3^{\wedge}(4+5-6)+78)^*9$
-939526441	$(1^{\wedge}2^*-3-4)^*(5^*67+8^{\wedge}9)$	-1207960263	$(-1-2^{\wedge}3^{\wedge}(4+5-6)-78)^*9$
-939526454	$(12+3^{\wedge}4^*-5)^*6-7^*8^{\wedge}9$	-1222382741	$((12^*3)^{\wedge}4+5^{\wedge}(6+7))/(8-9)$
-939526598	$(12+3^{\wedge}4^*5)^*-6-7^*8^{\wedge}9$	-1241529852	$-1-2/(-34+5)^{\wedge}-6-7^{\wedge}8^*9$
-939757297	$(1+23^{\wedge}4^*5)/-6-7^*8^{\wedge}9$	-1245195672	$(1+2+3)^*4*(56+7^{\wedge}8^*-9)$
-944274513	$(1-23^*4)/5^*(6+7^{\wedge}8^*9)$	-1245196900	$(-1-23)^*(-4+5/-6+7^{\wedge}8^*9)$
-952369152	$(1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}-4^*56)^*-7^*8^{\wedge}9$	-1245196936	$(-1-23)^*(-4^*-5/-6+7^{\wedge}8^*9)$
-956742516	$-12/3^{\wedge}-4^*(5^{\wedge}6^*7-8)^*9$	-1245196940	$(-1-23)^*(-4-5/-6+7^{\wedge}8^*9)$
-956882484	$-12/3^{\wedge}-4^*(5^{\wedge}6^*7+8)^*9$	-1245197012	$-12/(-3/(-4+5-6^*7^{\wedge}8^*9))$
-975725557	$(-12^*3^{\wedge}(4^*5-6)+7)^*(8+9)$	-1245197040	$(-1-23)^*((-4+5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9)$
-975725795	$(-12^*3^{\wedge}(4^*5-6)-7)^*(8+9)$	-1245197352	$(-1-23)^*(-4^*-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
-985780762	$(-12-3-4)^*(5-6+7^{\wedge}8^*9)$	-1245198072	$(-1-23)^*(-4^*(-5-6)+7^{\wedge}8^*9)$
-985780763	$-1+(-23+4)^*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$	-1245198360	$(1+2+3)^*-4*(56+7^{\wedge}8^*9)$
-985780990	$(-12-3-4)^*(-5+6+7^{\wedge}8^*9)$	-1252608903	$(1+(2^*3)^{\wedge}4/56)^*7^{\wedge}8^*-9$
-985781541	$(-12-3-4)^*(-5^*-6+7^{\wedge}8^*9)$	-1266062500	$(-12^{\wedge}3+4)^*5^{\wedge}6^*(7^*8-9)$
-990105336	$(12+3^{\wedge}4^*-5)^*(6^{\wedge}7-8)^*9$	-1267875000	$(1-2/3^{\wedge}-4)/5^{\wedge}-6^*7^*8^*9$
-990161928	$(12+3^{\wedge}4^*-5)^*(6^{\wedge}7+8)^*9$	-1271937500	$(-12^{\wedge}3-4)^*5^{\wedge}6^*(7^*8-9)$
-996157728	$(1+23)^*-4/5^*(6+7^{\wedge}8^*9)$	-1275749983	$(1-2/((3/45)^{\wedge}6/7))^*8+9$
-1010586974	$(1-2^{\wedge}34-5^{\wedge}6^*7)/(8+9)$	-1275750017	$(1+2/((3/45)^{\wedge}6/7))^*-8-9$
-1011883209	$(-12-3)/(-4^*-5)^{\wedge}-6-7^{\wedge}8^*9$	-1283625000	$(-1-2/3^{\wedge}-4)/5^{\wedge}-6^*7^*8^*9$
-1012808376	$((1+2+3^{\wedge}4^*-5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	-1291467873	$-1^*(-2+(-3-4)^*-5)^{\wedge}6+7+89$
-1012808520	$((1+2+3^{\wedge}4^*-5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	-1291467882	$-1^*(-2+(-3-4)^*-5)^{\wedge}6+78+9$
-1013777899	$-1+(-2/-34)^{\wedge}-5^*-6^*7^*(8+9)$	-1291467887	$-1^*(-2+(-3-4)^*-5)^{\wedge}6-7+89$
-1015875000	$(1+2^{\wedge}(3+4))/5^{\wedge}-6^*7^*8^*-9$	-1291467900	$-1^*(-2+(-3-4)^*-5)^{\wedge}6+78-9$
-1017847224	$((1-2+3^{\wedge}4^*5)^*-6^{\wedge}7+8)^*9$	-1291468038	$-1^*(-2+(-3-4)^*-5)^{\wedge}6-78+9$
-1017847368	$((1-2+3^{\wedge}4^*5)^*-6^{\wedge}7-8)^*9$	-1291468051	$-1^*(-2+(-3-4)^*-5)^{\wedge}6+7-89$
-1019106936	$((1/2+3^{\wedge}4^*-5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	-1291468056	$-1^*((-2+(-3-4)^*-5)^{\wedge}6+78)-9$
-1019107080	$((1/2+3^{\wedge}4^*-5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	-1291468065	$-1^*((-2+(-3-4)^*-5)^{\wedge}6+7)-89$
-1020366540	$(12+3^{\wedge}4^*5^*-6^{\wedge}7+8)^*9$	-1307544140	$((-1-2)^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5-6-7)/8+9$
-1020366684	$(12+3^{\wedge}4^*5^*-6^{\wedge}7-8)^*9$	-1307544158	$((-1-2)^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5-6-7)/8-9$
-1020366756	$(12+3^{\wedge}4^*5^*6^{\wedge}7-8)^*-9$	-1323021831	$-1/-2^*(-3+(-45-6)^*7^{\wedge}8^*9)$
-1020366900	$(12+3^{\wedge}4^*5^*6^{\wedge}7+8)^*-9$	-1334139660	$(1-2/(3+4)-5)^*6^*7^{\wedge}8^*9$
-1021626360	$((1/2+3^{\wedge}4^*5)^*-6^{\wedge}7+8)^*9$	-1345307184	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*-9$
-1021626504	$((1/2+3^{\wedge}4^*5)^*-6^{\wedge}7-8)^*9$	-1352619684	$(1-23-4)^*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$
-1022886072	$((1-2+3^{\wedge}4^*-5)^*6^{\wedge}7+8)^*9$	-1360118443	$((-1-2)^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5+6)/7+8^{\wedge}9$
-1022886216	$((1-2+3^{\wedge}4^*-5)^*6^{\wedge}7-8)^*9$	-1360484640	$12^*3^{\wedge}4^*5^*(6^{\wedge}7+8/9)$
-1025405496	$((1^*2+3^{\wedge}4^*5)/-6^{\wedge}-7+8)^*9$	-1360493280	$-12^*3^{\wedge}4^*5^*(6^{\wedge}7+8/9)$
-1025405640	$((1^*2+3^{\wedge}4^*5)/-6^{\wedge}-7-8)^*9$	-1366257838	$-1+(-23-4^*-5/-6)^*(7^{\wedge}8^*9)$
-1025433486	$((1-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5)^*(6^*7^{\wedge}8)^*9$	-1373291289	$((-1-2)^*3^{\wedge}4-5^{\wedge}(6+7))/8^*9$
-1037663960	$(-1-23+4)^*(5-6+7^{\wedge}8^*9)$	-1383539280	$12^{\wedge}3/4^*5^*(6-7^{\wedge}8/9)$
-1037664076	$-12/-3^*(-4-5^*(-6+7^{\wedge}8^*9))$	-1383565200	$12^{\wedge}3/4^*5^*(-6-7^{\wedge}8/9)$
-1037664084	$(-1-23)^*(-4-5/(-6/7^{\wedge}8)^*9)$	-1400846347	$-1+(-23-4)^*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
-1038435714	$12^{\wedge}(3^*4)^*(5^{\wedge}6+7)/-8^{\wedge}9$	-1400846671	$-1+(-23-4)^*(-5+6+7^{\wedge}8^*9)$
-1046898345	$-12+(-3-4/(-5/-6))^*(7+8^{\wedge}9)$	-1400847454	$-1+(-23-4)^*(-5^*-6+7^{\wedge}8^*9)$
-1050569784	$(12+3^{\wedge}4^*5)^*(-6^{\wedge}7+8)^*9$	-1420116792	$-1-23/(-4^*-5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9$
-1050629832	$(12+3^{\wedge}4^*5)^*(-6^{\wedge}7-8)^*9$	-1435218669	$(1-2/((3/45)^{\wedge}6/7)+8)^*9$
-1066500000	$-12^{\wedge}3^*4^*5^{\wedge}6^*(7/8+9)$	-1435218687	$(1+2/((3/45)^{\wedge}6/7)-8)^*-9$
-1071906816	$(-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}-4^*56-7)^*8^{\wedge}9$	-1435218813	$(1-2/((3/45)^{\wedge}6/7)-8)^*9$
-1075576832	$(1+(2^{\wedge}-3)^{\wedge}4^*56+7)^*-8^{\wedge}9$	-1435218831	$(1+2/((3/45)^{\wedge}6/7)+8)^*-9$
-1088899254	$((12+3)^*-4)^{\wedge}5-6^*7^{\wedge}8^*9$	-1448792352	$(1+23+4)^*(5^{\wedge}6-7^{\wedge}8)^*9$
-1101066677	$(12^{\wedge}3-4-5)^*(6-7^{\wedge}8/9)$	-1452728284	$(1-2^{\wedge}3)^*4^*(-56+7^{\wedge}8^*9)$
-1101087305	$(12^{\wedge}3-4-5)^*(6-7^{\wedge}8/9)$	-1452729544	$(-1-23-4)^*(-5-6+7^{\wedge}8^*9)$
-1112596171	$(12^{\wedge}3+4+5)^*(6-7^{\wedge}8/9)$	-1452729684	$(1-2+34-5)^*(6-7^{\wedge}8^*9)$
-1112617015	$(-12^{\wedge}3-4-5)^*(6+7^{\wedge}8/9)$	-1452729880	$(-1-23-4)^*(-5+6+7^{\wedge}8^*9)$
-1137763434	$-1-2/(-34+5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9$	-1452730020	$(1^{\wedge}2-34+5)^*(6+7^{\wedge}8^*9)$
-1148842485	$(1+(2^*3)^{\wedge}4/-56)^*7^{\wedge}8^*9$	-1452730692	$(-1-23-4)^*(-5^*-6+7^{\wedge}8^*9)$
-1150084179	$(-1+(-2/-34)^{\wedge}-5^*-6^*(7+8))^*9$	-1452731420	$(1-2^{\wedge}3)^*4^*(56+7^{\wedge}8^*9)$
-1156254372	$(1+2/(3+4)-5)^*6^*7^{\wedge}8^*9$	-1456667352	$(-1-23-4)^*(5^{\wedge}6+7^{\wedge}8)^*9$
-1162261370	$1-2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6+7+89$	-1463104971	$(12+3^{\wedge}4/5)^*(6-7^{\wedge}8)^*9$
-1162261372	$1-2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6+7+89$	-1467985806	$((1-2^{\wedge}-3)^{\wedge}-4-5^*6)^*7^{\wedge}8^*9$
-1162261384	$1-2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6-7+89$	-1470024253	$-1^*-2-34^*-5/(-6/(7^{\wedge}8^*9))$
-1162261550	$-1-2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6+7-89$	-1470024254	$-1+2-34^*-5/(-6/(7^{\wedge}8^*9))$
-1162261562	$1-2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6-7-89$	-1470024258	$-1-2-34^*(-5/-6)^*7^{\wedge}8^*9$
-1162261564	$-1-2^*(3^{\wedge}4)^{\wedge}5/6-7-89$	-1484116791	$(-1-23)/(-4^*-5)^{\wedge}-6+7^{\wedge}8^*9$
-1167372069	$-1/-2^*(-3-45^*(-6+7^{\wedge}8^*9))$	-1487318658	$(-1^*-2-34^*-5)/(-6/7^{\wedge}8)^*9$
-1193312519	$((1+2)^{\wedge}3-4)^*(56-7^{\wedge}8^*9)$	-1489789287	$(1/(2/3+4)-5)^*6^*7^{\wedge}8^*9$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1494336099	$((1+2)*(3^4)^5-6)/-7+8*9$	-1815912525	$(-12*3-4+5)*(6+7^8*9)$
-1494336243	$((1+2)*(3^4)^5-6)/-7-8*9$	-1820834190	$(1-2-34)*(5^6+7^8)*9$
-1504612890	$-1-2+(-34+5)*(-6+7^8*9)$	-1831054557	$12*(3^4-5^6(6+7))/8+9$
-1523883210	$-1-23/(-4^*-5)^{-6-7^8*9}$	-1831054575	$12*(3^4-5^6(6+7))/8-9$
-1531808928	$(12+(3^4-5)^*-6^7)*8*9$	-1831054800	$12*(3^4+5^6(6+7))/-8+9$
-1531810656	$(12+(3^4-5)^*6^7)*-8*9$	-1831054818	$12*(3^4+5^6(6+7))/-8-9$
-1549084383	$(1^2/(3+4)-5^*6)^*7^8*9$	-1836353172	$(-1-2)/(-34+5)^{-6-7^8*9}$
-1549433124	$(1/-2*3^4(4^*5)+6^7)*8/9$	-1850501121	$(-1-2/3-4-5^*6)^*7^8*9$
-1549580928	$(1/(2+3)-45)^*(6*(7^8+9))$	-1867793508	$(1+2^3)^*4*(56+7^8*-9)$
-1549930788	$(-1/2*3^4(4^*5)-6^7)*8/9$	-1867795129	$-1+(-2-34)^*(-5-6+7^8*9)$
-1556956056	$1/(-2*3/(45^6+7))/8*9$	-1867795308	$-12/-3^*(-4-5)^*(-6+7^8*9)$
-1563416472	$(-1/(-2-3)+45)^*(-6*(7^8+9))$	-1867795554	$(-1-23)/-4^*(-5-6*7^8*9)$
-1563908157	$(1^2/(3+4)+5^*6)^*7^8*-9$	-1867795555	$-1+(-2-34)^*(-5/-6+7^8*9)$
-1579488336	$(1+2+3)^4*(5^6*-78+9)$	-1867795561	$-1+(-2-34)^*(-5+6+7^8*9)$
-1579511664	$(1+2+3)^4*(5^6*-78-9)$	-1867795740	$(1+2-34-5)^*(6+7^8*9)$
-1587883209	$(-1-23)/(-4^*-5)^{-6-7^8*9}$	-1867797540	$(1+2^3)^*-4*(56+7^8*9)$
-1591085076	$(-1/(2+3+4)-5)^*6*7^8*9$	-1870252416	$(12+3^4*-5)^*6^7*(8+9)$
-1604020104	$(-1-2*3^4(4^*5)-6^7)*8/9$	-1898437491	$-12*3^4/5^6(6-7-8)+9$
-1608377743	$((1+2)^3+4)^*(56-7^8*9)$	-1898437509	$-12*3^4/5^6(6-7-8)-9$
-1608379294	$-1+(-2-34+5)^*(-6+7^8*9)$	-1902384330	$((1+2/3)^*4+5^*6)/7^8*-8*-9$
-1608381215	$((-1-2)^3-4)^*(56+7^8*9)$	-1908848312	$(1-2^3+4+5^6*(7+8))/9$
-1608869916	$(-1/(2+3)^*45^6+7^8*9)$	-1908860471	$(1-2^3+4+(5^6-7)^*8)/9$
-1612738854	$(1+2-34)^*(5^6+7^8)*9$	-1908874571	$(1+2^3+4+(5^6+7)/8)/-9$
-1623203253	$(-1/(2/3+4)-5)^*6*7^8*9$	-1908888249	$(1+2^3+4+(5^6+7)^*8)/-9$
-1628553899	$((-1-2)^*(3^4)^5+6)/7-8^9$	-1908971576	$(1*2^3+4+5^6*7^8)/-9$
-1632556728	$(12+3^4*(5-6^7))^*8*9$	-1914475608	$(1+2+34)^*(5^6-7^8)*9$
-1632558456	$(-12+3^4*(5-6^7))^*8*9$	-1919678326	$(-1-2-34)^*(-5-6+7^8*9)$
-1632615048	$(12+3^4*(5-6^7))^*8*9$	-1919678511	$(-1*-2-34-5)^*(-6+7^8*9)$
-1632616776	$(12+3^4*(5+6^7))^*-8*9$	-1919678734	$-1+(-2-34+5-6)^*7^8*9$
-1636178017	$(1-2^3+4)^*6/7+8)/9$	-1919678770	$(-1-2-34)^*(-5+6+7^8*9)$
-1636178019	$(1+(2^3+4)^*6/7+8)/-9$	-1919678955	$(1*2-34-5)^*(6+7^8*9)$
-1645006734	$((1-2^3-4)^{-4+5^*6})^*7^8*-9$	-1919679843	$(-1-2-34)^*(-5*-6+7^8*9)$
-1660260896	$-1/-2^3-4^*-4^*(-56+7^8*9)$	-1923788395	$(-1+2/(-3/-4/-5))^*(67+8^9)$
-1660262336	$(-1*-2-34)^*(5-6+7^8*9)$	-1924881858	$(-1-2-34)^*(5^6+7^8)*9$
-1660264480	$-1/2^3-4^*4^*(56+7^8*9)$	-1948502738	$(12-3*(4^5-6))^*7^8/9$
-1677557091	$(1+2/3-4-5^*6)^*7^8*9$	-1956738168	$(-1-2/(3+4)-5)^*6*7^8*9$
-1696938372	$(-12^3+4)^*(5^6*7-8)*9$	-1965797141	$(-1-2-3^4+5+6)^*7^8/9$
-1697186628	$(-12^3+4)^*(5^6*7+8)*9$	-1971561714	$(-1+2-34-5)^*(-6+7^8*9)$
-1704812796	$(-12^3-4)^*(5^6*7-8)*9$	-1971562170	$(1^2-34-5)^*(6+7^8*9)$
-1705062204	$(-12^3-4)^*(5^6*7+8)*9$	-1984466304	$(12+3^4*5)^*-6^7*(8+9)$
-1707505272	$(1-2+34)^*(5^6-7^8)*9$	-1988856346	$-1+(-2/-3-45+6)^*7^8*9$
-1712145534	$(-1+2-34)^*(5-6+7^8*9)$	-1994621146	$((1-(2+3)^4)^*5+6)^*7^8/9$
-1712145900	$-1-2+(-34-5+6)^*7^8*9$	-2001209490	$(-1-2/(3+4))^*5^6/7^8-8*9$
-1712636334	$-1/(2+3)^*45^6-7^8*9$	-2023444915	$-1*-2+(-34-5)^*(-6+7^8*9)$
-1716786522	$(1^2-34)^*(5^6+7^8)*9$	-2023444916	$-1+2+(-34-5)^*(-6+7^8*9)$
-1720793098	$-1/-2+(-34-5/-6)^*7^8*9$	-2023444918	$-1+(-2*-3-45)^*(-6+7^8*9)$
-1724547459	$-12/(-3+4^*-5)^{-6+7^8*9}$	-2023444920	$-1-2+(-34-5)^*(-6+7^8*9)$
-1732586754	$(-1-2)/(-34+5)^{-6+7^8*9}$	-2080953360	$(-12*3-4)^*(5^6+7^8)*9$
-1733362848	$(12+(3^4+5)^*-6^7)*8*9$	-2093796678	$-12+3*((-4/-5-6)^*(7+8^9))$
-1733364576	$(12+(3^4+5)^*6^7)*-8*9$	-2127211324	$-1+(-2-34-5)^*(-6+7^8*9)$
-1733376564	$(-1/2+34)^*(5^6-7^8)*9$	-2128062500	$(-12^3+4)^*5^6*(7+8*9)$
-1738087133	$(-1/-2-34)^*(-5-6+7^8*9)$	-2137937500	$(-12^3-4)^*5^6*(7+8*9)$
-1738087535	$(-1/-2-34)^*(-5+6+7^8*9)$		
-1741984866	$(12-3)^4*(5^6-7)^*(-8-9)$		
-1742798439	$(1/2-34)^*(5^6+7^8)*9$		
-1743546384	$(12-3)^4*(5^6+7)^*(-8-9)$		
-1750937500	$(12^3-4)^*5^6*(7-8*9)$		
-1759062500	$(12^3+4)^*5^6*(7-8*9)$		
-1764028730	$-1*-2-34*(-5-6+7^8*9)$		
-1764028731	$-1+2-34*(-5-6+7^8*9)$		
-1764028735	$-1-2-34*(-5-6+7^8*9)$		
-1764029143	$-1-2-34*(-5+6+7^8*9)$		
-1764030129	$-1-2-34*(-5*-6+7^8*9)$		
-1785119148	$(1/2+34)^*(5^6-7^8)*9$		
-1794822273	$(-1/2-34)^*(5^6+7^8)*9$		
-1800052590	$(-1+(2*3)^4)^*(5^6-7)^*-89$		
-1801666160	$(-1+(2*3)^4)^*(5^6+7)^*-89$		
-1802832594	$(1+(2*3)^4)^*(5^6-7)^*-89$		
-1804448656	$(1+(2*3)^4)^*(5^6+7)^*-89$		
-1807265113	$-1/-2+(-34+5/-6)^*7^8*9$		
-1810990440	$(1^2+34)^*(5^6-7^8)*9$		
-1815912105	$(12*3+4-5)^*(6+7^8*-9)$		

Supplement 4

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-34295	$-9 * (-8 - 7) / (-6 / (-5 + 43))^{(2+1)}$	-261498	$(9 * (8 + 7) - 6) * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-51496	$(9 - 8 * 7 + 6) * (5 \wedge 4 + 3) * 2 \wedge 1$	-261500	$(9 * (8 + 7) - 6) * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-51497	$(9 - 8 * 7 + 6) * (5 \wedge 4 + 3) * 2 - 1$	-261858	$(-9 + 8 * 7) * 6 + 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-52243	$9 \wedge ((8 + 7) / 6) * 5 * 43 + 2 \wedge 1$	-261866	$(-9 + 8 * 7) * 6 - 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-54772	$-9 - 8 - ((-7 - 6) * 54 / 3) \wedge 2 + 1$	-261911	$-9 * (-8 - 7 - 6 - 5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-58676	$(9 * 8 - (7 \wedge 6 + 5) / 4 + 3) * 2 + 1$	-261928	$(-9 - 8) * (-7 - 6) * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 \wedge 1$
-58677	$(9 * 8 - (7 \wedge 6 + 5) / 4 + 3) * 2 \wedge 1$	-261997	$-9 * (-8 - 7) - (-6 - 5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-59345	$9 / (8 / 7) * 6 * (5 \wedge 4 + 3) * 2 + 1$	-262291	$-9 * (8 + 7) - 6 - 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-66170	$(-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 - 4) + 3) / 2 + 1$	-262317	$-9 - (-8 - 7) * (-6 - 5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-66172	$(-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 - 4) + 3) / 2 - 1$	-262388	$(9 * (-8 + 7) + 6) \wedge 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-66173	$(-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 - 4) - 3) / 2 + 1$	-262406	$-9 * (-8 + 7 * 6 - 5) - (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-86249	$-9 + 8 * -7 / (-6 / -5 / (43 \wedge 2 - 1))$	-262604	$-9 + (-8 - 7) * 6 * 5 - (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-88014	$(9 * 8 - (7 \wedge 6 - 5) / 4) * 3 + 2 + 1$	-262788	$(-9 * (-8 - 7) - 6) * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-88016	$(9 * 8 - (7 \wedge 6 - 5) / 4) * 3 + 2 - 1$	-262790	$(-9 * (-8 - 7) - 6) * 5 - (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-88018	$(9 * 8 - (7 \wedge 6 - 5) / 4) * 3 - 2 + 1$	-262850	$(9 * (8 + 7) + 6) * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-88184	$(9 + 8 - (7 \wedge 6 - 5) / 4) * 3 - 2 \wedge 1$	-262858	$(9 * 8 - 7) * (-6 - 5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-88185	$(9 + 8 - (7 \wedge 6 - 5) / 4) * 3 - 2 - 1$	-262874	$-9 \wedge (-8 / (-7 + 6) - 5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-104491	$9 \wedge ((8 + 7) / 6) * 5 * 43 * 2 - 1$	-262948	$9 * (-8 - 7) * 6 - (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1$
-118744	$((9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 + 3) * 2 \wedge 1$	-263036	$-9 * (-8 * (-7 - 6) - 5) - (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-118745	$((9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 + 3) * 2 - 1$	-263074	$9 * 8 * (-7 - 6) - (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2) + 1$
-118756	$((9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 - 3) * 2 \wedge 1$	-263076	$9 * 8 * (-7 - 6) - (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-118757	$((9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 - 3) * 2 - 1$	-263084	$9 * 8 * (-7 - 6) - 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-134500	$(9 \wedge 8 - 7 + 6) / -5 / 4 \wedge 3 + 21$	-263086	$9 * 8 * (-7 - 6) - 5 - (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-134542	$(9 \wedge 8 - 7 + 6) / -5 / 4 \wedge 3 - 21$	-263297	$(9 / -8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) + 3) * 2 + 1$
-137872	$-98 - 7 * ((-6 - (-5 - 4)) \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	-263309	$(9 / -8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) - 3) * 2 + 1$
-140074	$-98 - 7 - 6 \wedge (-5 + 4 * 3) / 2 - 1$	-263310	$(9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) + 3) * 2 \wedge 1$
-148745	$(-9 + 8 / -7) * ((-6 - 5) \wedge 4 + 3 + 21)$	-263311	$(9 / -8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) - 3) * 2 - 1$
-150588	$9 * 8 / -7 * ((-6 - 5) \wedge 4 - 3 / 2 + 1)$	-263452	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - 5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-151907	$(9 \wedge ((8 + 7) / 6) * 5 \wedge 4 + 32) * -1$	-263454	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - 5) - (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-156895	$(9 * 8 + (7 \wedge 6 + 5) * 4) / -3 + 2 - 1$	-263553	$(9 - 8 * 7) * 6 * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-156899	$(9 * 8 + (7 \wedge 6 + 5) * 4) / -3 - 2 - 1$	-263555	$(9 - 8 * 7) * 6 * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-160475	$(-9 * (8 + 7) + 6) * (5 \wedge 4 - 3) * 2 + 1$	-264397	$-98 * (-7 - 6 * -5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-160476	$(9 * (8 + 7) - 6) * (5 \wedge 4 - 3) * 2 - 1$	-264399	$-98 * (-7 - 6 * -5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-160477	$(-9 * (8 + 7) + 6) * (5 \wedge 4 - 3) * 2 - 1$	-264570	$(9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5) - 4 \wedge 3) * 2 + 1$
-166676	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 + 5) / -4 / 3 + 2 \wedge 1 - 1$	-264782	$((9 * (8 - 7)) \wedge 6 - 5 \wedge 4 * 3) / -2 + 1$
-176033	$(9 * 8 + (7 \wedge 6 - 5) / -4) * 3 * 2 + 1$	-264783	$((9 * (8 - 7)) \wedge 6 - 5 \wedge 4 * 3) / -2 \wedge 1$
-176048	$(9 * 8 + (7 \wedge 6 + 5) / -4) * 3 * 2 + 1$	-264827	$(9 / -8 * (7 \wedge 6 - 5) - 4 \wedge 3) * 2 \wedge 1$
-176050	$(9 * 8 + (7 \wedge 6 + 5) / -4) * 3 * 2 - 1$	-264828	$(9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5) + 4 \wedge 3) * 2 - 1$
-177011	$-9 * (-8 - 7 + (-6 + 5 + 4) \wedge 3 \wedge 2) + 1$	-265491	$-9 * (-8 - 76 * -5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-177013	$-9 * (-8 - 7 + (-6 + 5 + 4) \wedge 3 \wedge 2) - 1$	-265493	$-9 * (-8 - 76 * -5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-178122	$(9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 * 3 + 2 + 1$	-266195	$-9 * (8 + 7) * 6 * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-178123	$(9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 * 3 + 2 \wedge 1$	-266657	$((9 * (8 - 7)) \wedge 6 + 5 \wedge 4 * 3) / -2 + 1$
-178124	$(9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 * 3 + 2 - 1$	-266659	$((9 * (8 - 7)) \wedge 6 + 5 \wedge 4 * 3) / -2 - 1$
-178126	$(9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 * 3 - 2 + 1$	-269292	$((9 * (8 - 7)) \wedge 6 - 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2) / -1$
-178127	$(9 - 8 * (7 + 6)) * 5 \wedge 4 * 3 - 2 \wedge 1$	-269302	$((9 * (8 - 7)) \wedge 6 + 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2) / -1$
-178622	$(-9 - 8) \wedge (-7 + 6 + 5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	-286876	$9 * (8 - 7 * 6) / 5 \wedge 4 - 4 * 3 / 2 - 1$
-178624	$(-9 - 8) \wedge (-7 + 6 + 5) - (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$	-305830	$(-9 + 8) * 7 / 6 * (-5 + 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-192052	$-9 * ((-8 - 76) * (-5 - 4 / 3)) \wedge (2 + 1))$	-313888	$-98 * -7 - 6 / -5 * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$
-197191	$-98 / (-7 / (-6 - 5 * -4 \wedge 3)) \wedge 2 + 1$	-314560	$-98 / -7 - 6 / -5 * (-4 \wedge 3 \wedge 2 - 1)$
-197193	$-98 / (-7 / (-6 - 5 * -4 \wedge 3)) \wedge 2 - 1$	-314565	$-9 / (-8 + 7) - 6 / 5 * (4 \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-199810	$-9 * ((-8 - 7) * -6 - 5 + 4 \wedge 3) \wedge 2 - 1$	-331567	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) / -3 / 2 + 1$
-224960	$-9 * 8 * (-76 * ((-5 - 4 / 3) \wedge 2 + 1))$	-331569	$(9 + 8) * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) / -3 / 2 - 1$
-226575	$-9 * (8 * 7 / (-6 / (-5 * 4 + 3))) \wedge 2 + 1$	-334491	$(-9 - 8) * (-7 + (-6 + 5 + 4) \wedge 3 \wedge 2) + 1$
-238931	$-98 / (-7 * -6 / ((-5 * -4 \wedge 3) \wedge 2 - 1))$	-334493	$(-9 - 8) * (-7 + (-6 + 5 + 4) \wedge 3 \wedge 2) - 1$
-250027	$9 + 8 - (7 / (6 / 54)) \wedge 3 + 2 + 1$	-334509	$(-9 - 8) * (-7 + (-6 + 5 + 4) \wedge 3 \wedge 2 + 1)$
-250029	$9 + 8 - (7 / (6 / 54)) \wedge 3 + 2 - 1$	-362143	$(9 / ((-8 - 7) * 6)) \wedge 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-250031	$9 + 8 - (7 / (6 / 54)) \wedge 3 - 2 + 1$	-362144	$(9 / ((-8 - 7) * 6)) \wedge 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 * 1$
-250043	$9 - 8 - (7 / (6 / 54)) \wedge 3 + 2 + 1$	-362145	$(9 / ((-8 - 7) * 6)) \wedge 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-251909	$9 * (8 + 7) * 6 * (5 \wedge 4 - 3) / -2 + 1$	-382415	$(-9 - 8) / (-7 / (-6 * (-54 * 3) \wedge 2 - 1))$
-251911	$9 * (8 + 7) * 6 * (5 \wedge 4 - 3) / -2 - 1$	-394953	$9 / -8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) * 3 + 2 + 1$
-254339	$9 * (8 + 7) * 6 * (5 \wedge 4 + 3) / -2 + 1$	-394954	$-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) * 3 + 2 \wedge 1$
-254341	$9 * (8 + 7) * 6 * (5 \wedge 4 + 3) / -2 - 1$	-394955	$9 / -8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) * 3 + 2 - 1$
-258093	$9 * (8 + 7) * 6 * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	-394957	$9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) * -3 - 2 + 1$
-258095	$9 * (8 + 7) * 6 * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	-394958	$-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 \wedge 4) * 3 - 2 \wedge 1$
-258651	$-9 * (-8 + 76 * -5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	-397032	$-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 - 4) * 3 + 2 + 1$
-260415	$(-9 - 8 + 7) / -6 * (-5 \wedge (4 + 3)) * 2 + 1$	-397038	$-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 - 4) * 3 - 2 - 1$
-260733	$(-9 + 8 * 7) * 6 * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	-397059	$-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 + 4) * 3 + 2 + 1$
-261197	$-9 - 8 * 7 * (-6 - 5) - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	-397060	$9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 + 4) * -3 + 2 \wedge 1$
-261328	$9 * (8 + 7) * 6 + 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	-397063	$-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 + 4) * 3 - 2 + 1$
-261338	$9 * (8 + 7) * 6 - 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	-397064	$9 / -8 * (7 \wedge 6 - 5 + 4) * 3 - 2 \wedge 1$
-261340	$9 * (8 + 7) * 6 - 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 - 1$	-397065	$-9 / 8 * (7 \wedge 6 - 5 + 4) * 3 - 2 - 1$
-261438	$(9 * (8 + 7) + 6) * 5 - 4 \wedge 3 \wedge 2 + 1$	-408306	$(-9 - 8) / (-7 / ((-6 + (-5 * 4) \wedge 3) * 21))$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-411939	$(-9+8)/(-7/(-6-5))*(4^3\wedge 2-1)$	-750192	$(-9-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3)*(2+1)$
-425103	$-9*((-8*(-76-5)+4)/3)\wedge 2+1$	-751959	$-9*(-8+7/6\wedge -5)-4\wedge 3\wedge 2+1$
-436916	$(-9-8+7)/(-6/(-5-4\wedge 3\wedge 2))-1$	-751961	$-9*(-8+7/6\wedge -5)-4\wedge 3\wedge 2-1$
-440062	$(9\wedge ((8+7)/6)-5)*43\wedge 2/-1$	-772560	$-9*-8*((-7-6/-5)*(43\wedge 2+1))$
-451872	$9*8/-7*((-6-5)\wedge 4+3)*(2+1)$	-783224	$-9*((-8-(-7-6))*(-5+4\wedge 3))\wedge 2+1$
-458552	$(9\wedge ((8+7)/6)+5)*43\wedge 2/-1$	-784304	$(9+8-7\wedge 6*5)*4/3\wedge (2-1)$
-469155	$(9*8+7\wedge 6/-5)*4*(3+2)+1$	-787615	$9*(-8-7)/6\wedge -5+4\wedge 3\wedge 2+1$
-469156	$(9*8+7\wedge 6/-5)*4*(3+2)/1$	-787617	$9*(-8-7)/6\wedge -5+4\wedge 3\wedge 2-1$
-469157	$(9*8+7\wedge 6/-5)*4*(3+2)-1$	-791505	$-9*((-87-6/-5)*(-4\wedge (3+2)-1))$
-472036	$(9*8+7\wedge 6/5)*4*(3+2)/-1$	-793580	$((9*(8-7))\wedge 6-5+4\wedge 3\wedge 2)/-1$
-472037	$(9*8+7\wedge 6/5)*-4*(3+2)-1$	-793590	$((9*(8-7))\wedge 6+5+4\wedge 3\wedge 2)/-1$
-499978	$(-9-8)*(7\wedge 6-5)/4+3\wedge 2*1$	-794069	$9/8*(7\wedge 6-5-4)*-3*2+1$
-499984	$(-9-8)*(7\wedge 6-5)/4+3*(2-1)$	-794123	$9/8*(7\wedge 6-5+4)*-3*2+1$
-500026	$(9+8)*(7\wedge 6+5)/-4+3+2\wedge -1$	-794125	$9/8*(7\wedge 6-5+4)*-3*2-1$
-500028	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)/4+3/2\wedge 1$	-817776	$-9*-8/(-7/(-6+5+43\wedge (2+1)))$
-500032	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)/4-3/2-1$	-891293	$(-9-8)/(-7+6)/-5*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-500033	$(9+8)*(7\wedge 6+5)/-4-3-2\wedge -1$	-930926	$(-9+(8/7)\wedge -6+5)*4\wedge 3\wedge 2+1$
-500087	$-9(-8-(-7/(-6/-54))\wedge 3)*2/1$	-930928	$(-9+(8/7)\wedge -6+5)*4\wedge 3\wedge 2-1$
-500088	$-9(-8-(-7/(-6/-54))\wedge 3)*2+1$	-967920	$((-9-8)/(-7-6)-5)*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-500110	$-9-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3*2+1$	-973674	$(-9/(-8+7-6)-5)*(4\wedge 3\wedge 2-1)$
-500118	$-9+(-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3)*2+1$	-998640	$(-9-(8/7/-6-5))*(4\wedge 3\wedge 2-1)$
-500119	$-9+(-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3)*2/1$	-999844	$((9+8)*(7\wedge 6-5*4)-3)/-2+1$
-500120	$-9+(-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3)*2-1$	-999845	$((9+8)*(7\wedge 6-5*4)-3)/-2\wedge 1$
-528741	$((9-8*7)*6/5\wedge -4+3)*(2+1)$	-999846	$((9+8)*(7\wedge 6-5*4)-3)/-2-1$
-559777	$(-9+8*7-6\wedge (-5+4*3))*2+1$	-999847	$((9+8)*(7\wedge 6-5*4)+3)/-2+1$
-559921	$(-9-8-7-6\wedge (-5+4*3))*2-1$	-999848	$((9+8)*(7\wedge 6-5*4)+3)/-2\wedge 1$
-559967	$-9-87-6\wedge (-5+4*3)*2+1$	-999849	$((9+8)*(7\wedge 6-5*4)+3)/-2-1$
-573747	$9*(8-7*6)/5\wedge -4*3+2+1$	-1000092	$((-9-8)*(7\wedge 6+5)-4\wedge 3)/2-1$
-573748	$9*(8-7*6)/5\wedge -4*3+2/1$	-1000184	$((-9-8)*(7\wedge 6+5*4)+3)/2+1$
-573752	$9*(8-7*6)/5\wedge -4*3-2/1$	-1000185	$((9+8)*(7\wedge 6+5*4)-3)/-2\wedge 1$
-573753	$9*(8-7*6)/5\wedge -4*3-2-1$	-1000186	$((-9-8)*(7\wedge 6+5*4)+3)/2-1$
-576719	$((-9+8)\wedge -7-6/5)*(4\wedge 3\wedge 2+1)$	-1000196	$(-9+8*(-7/(-6/-54))\wedge 3/2+1$
-611660	$-98/-7/-6*(-5+4\wedge 3\wedge 2+1)$	-1000197	$-9+8*(-7/(-6/-54))\wedge 3/2*1$
-627615	$(-9+8*7)/-6\wedge -5-4\wedge 3\wedge 2+1$	-1000198	$-9+8*(-7/(-6/-54))\wedge 3/2-1$
-627617	$(-9+8*7)/-6\wedge -5-4\wedge 3\wedge 2-1$	-1015807	$(9*8\wedge (-7+6)-5)*4\wedge 3\wedge 2+1$
-636565	$(-9-8)/-7*(6*5-(4\wedge 3\wedge 2+1))$	-1016253	$-9*((-8*-7*-6)\wedge (-5+4+3)+21)$
-663133	$(9+8)*(7\wedge 6-5\wedge 4)/-3+2+1$	-1021520	$(-9*(8-7)-6)\wedge 5-4\wedge 3\wedge 2-1$
-663134	$(9+8)*(7\wedge 6-5\wedge 4)/-3+2\wedge 1$	-1045457	$-98/(-7/(-6-(-5-4)\wedge 3))\wedge 2+1$
-663138	$(9+8)*(7\wedge 6-5\wedge 4)/-3-2\wedge 1$	-1045458	$-98/(-7/(-6-(-5-4)\wedge 3))\wedge 2*1$
-663139	$(9+8)*(7\wedge 6-5\wedge 4)/-3-2-1$	-1045459	$-98/(-7/(-6-(-5-4)\wedge 3))\wedge 2-1$
-665445	$(-98/(-7-6)-5)*(-4\wedge 3\wedge 2-1)$	-1057499	$(9-8*7)*6/(5\wedge -4/3)*2+1$
-666788	$(9+8)*(7\wedge 6+5*4)/-3+2+1$	-1057501	$(9-8*7)*6/(5\wedge -4/3)*2-1$
-672583	$(9\wedge 8-(7+6)*5)/-4\wedge 3+2+1$	-1066631	$((9*(8-7))\wedge 6+5\wedge 4*3)*-2+1$
-672601	$(9\wedge 8-(7+6)*5)/-4\wedge 3+2+1$	-1066632	$((9*(8-7))\wedge 6+5\wedge 4*3)*-2\wedge 1$
-672625	$(9\wedge 8-(7+6)*5)/-4\wedge 3-2+1$	-1066633	$((9*(8-7))\wedge 6+5\wedge 4*3)*-2-1$
-681505	$9*8-(-7-6)/-5*(4\wedge 3\wedge 2+1)$	-1077699	$((9/8)\wedge (-7+6)-5)*(4\wedge 3\wedge 2-1)$
-681574	$(9+8\wedge 7-6)/-5-4\wedge 3\wedge 2+1$	-1101009	$-9/(8/7-(-6+5))*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-681576	$(9+8\wedge 7-6)/-5-4\wedge 3\wedge 2-1$	-1108817	$-9-((8+7\wedge (-6+5+4))^3)\wedge 2+1$
-681578	$-9+8-(-7-6)/-5*(4\wedge 3\wedge 2+1)$	-1148576	$(9/((-8-7)*6))\wedge -5-4\wedge (3\wedge 2+1)$
-681594	$-9-8-(-7-6)/-5*(4\wedge 3\wedge 2+1)$	-1166224	$(-9-(8/7)\wedge -6+5)*4\wedge 3\wedge 2+1$
-681675	$-98+(-7-6)/-5*(-4\wedge 3\wedge 2-1)$	-1166226	$(-9-((8/7)\wedge -6-5))*4\wedge 3\wedge 2-1$
-698630	$((9-8\wedge 7)/6+5\wedge 4/3)*2+1$	-1187487	$(-9-8)*7/6\wedge -5-4\wedge 3\wedge 2+1$
-698631	$((9-8\wedge 7)/6+5\wedge 4/3)*2*1$	-1187489	$(-9-8)*7/6\wedge -5-4\wedge 3\wedge 2-1$
-698632	$((9-8\wedge 7)/6+5\wedge 4/3)*2-1$	-1193066	$(-9+8)/-7\wedge -6-5*(4\wedge 3\wedge 2-1)$
-698636	$((9+8\wedge 7)/6-5\wedge 4/3)*-2+1$	-1193079	$-9+((8/7)\wedge -6-5)*4\wedge 3\wedge 2+1$
-698637	$((9+8\wedge 7)/6-5\wedge 4/3)*-2*1$	-1193081	$-9+((8/7)\wedge -6-5)*4\wedge 3\wedge 2-1$
-698638	$((9+8\wedge 7)/6-5\wedge 4/3)*-2-1$	-1209900	$(-9+8/(-7-6)+5)*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-705755	$(9*8+(7\wedge 6-5)*-4)*3/2+1$	-1230348	$9*8*-7*((-6-5)\wedge 4/3/2+1)$
-706033	$(9*8+(7\wedge 6+5)*4)*-3/2-1$	-1239900	$(9\wedge 8*-7/6\wedge 5+4)*32+1$
-735284	$(9+8-7\wedge 6*5)/4*(3+2)+1$	-1239901	$(9\wedge 8*-7/6\wedge 5+4)*32\wedge 1$
-735285	$(9+8-7\wedge 6*5)/4*(3+2)/1$	-1239902	$(9\wedge 8*-7/6\wedge 5+4)*32-1$
-735286	$(9+8-7\wedge 6*5)/4*(3+2)-1$	-1240156	$(9\wedge 8*-7/6\wedge 5-4)*32+1$
-735304	$(9-8-7\wedge 6*5)/4*(3+2)+1$	-1240157	$(9\wedge 8*-7/6\wedge 5-4)*32\wedge 1$
-735305	$(9-8-7\wedge 6*5)/4*(3+2)\wedge 1$	-1240158	$(9\wedge 8*-7/6\wedge 5-4)*32-1$
-735306	$(9-8-7\wedge 6*5)/4*(3+2)-1$	-1283130	$-9-(-8/-76-5)*(-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-749925	$(-9*-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3)*(2+1)$	-1290560	$((-9+8)/(-7-6)-5)*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-750069	$-9*-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3*(2+1)$	-1309423	$(-9-8)*-76+5*(-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-750117	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))\wedge 3)/(2+1)$	-1309441	$-98*(-7-6)+5*(-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-750126	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))\wedge 3)*(2+1)$	-1309445	$-98*(-7-6)+5*-4\wedge 3\wedge 2+1$
-750144	$(-9+8+(-7/(-6/-54))\wedge 3)*(2+1)$	-1309447	$-98*(-7-6)-(-5*-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-750158	$-9-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3*(2+1)$	-1309878	$-9*(-87-6)+5*(-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-750174	$-9+(-8+(-7/(-6/-54))\wedge 3)*(2+1)$	-1309882	$-9*(-87-6)+5*-4\wedge 3\wedge 2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1309884	$-9^*(-87-6)-(-5^*-4^3\wedge 2+1)$	-1369768	$-9^{\wedge}(-8+7+6)-5^*4^3\wedge 2+1$
-1309926	$-9^*87-(-6-5^*(-4^3\wedge 2+1))$	-1369770	$-9^{\wedge}(-8-(-7-6))-5^*4^3\wedge 2-1$
-1309938	$-9^*87-6+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1369774	$-9^{\wedge}(-8+7+6)-5^*(4^3\wedge 2+1)$
-1309959	$-9^*(-8-76)+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1404287	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3/-2+1$
-1309963	$-9^*(-8-76)+5^*4^3\wedge 2+1$	-1404289	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/-3/2-1$
-1309965	$-9^*(-8-76)-(-5^*-4^3\wedge 2+1)$	-1411547	$-9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3/2+1$
-1310023	$-98^*-7-(-6-5^*(-4^3\wedge 2+1))$	-1411549	$-9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3/2-1$
-1310035	$-98^*-7-6+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1411676	$(9+8-(7^{\wedge}6-5)^4)*3+2-1$
-1310085	$(-98-7)^*-6+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1411678	$(9+8-(7^{\wedge}6-5)^4)*3-2+1$
-1310116	$-9^*8^*-76+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1411679	$-9^*8^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3/2+1$
-1310139	$(-9-87)^*-6+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1411897	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)/3/-2-1$
-1310202	$-9^*87^*-6+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1411898	$(9+8+(7^{\wedge}6+5)^4)*-3+2-1$
-1310494	$(-9-8)^*(-7-6)-5^*(4^3\wedge 2-1)$	-1411900	$(9+8+(7^{\wedge}6+5)^4)*-3-2+1$
-1310498	$(-9-8)^*(-7-6)-5^*4^3\wedge 2+1$	-1412027	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/3/2+1$
-1310500	$(-9-8)^*(-7-6)-5^*4^3\wedge 2-1$	-1412029	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/-3/2-1$
-1310504	$(-9-8)^*(-7-6)-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1414680	$(9^{\wedge}8^*7+6)/(-5^*43+2)+1$
-1310526	$-9^*(-8-7-6)-5^*(4^3\wedge 2-1)$	-1414681	$(9^{\wedge}8^*7+6)/(-5^*43+2)^{\wedge}1$
-1310530	$-9^*(-8-7-6)-5^*4^3\wedge 2+1$	-1414682	$(9^{\wedge}8^*7+6)/(-5^*43+2)-1$
-1310532	$-9^*(-8-7-6)-5^*4^3\wedge 2-1$	-1415556	$(-9/(-8-7)-6)^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-1310536	$-9^*(-8-7-6)-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1419287	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/3/-2+1$
-1310567	$-9^*-8-(-76-5^*(-4^3\wedge 2+1))$	-1427223	$-98/(-7-6-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$
-1310578	$-9^*(-8-7)+6-5^*4^3\wedge 2+1$	-1428377	$-9-((8/7)^{\wedge}-6+5)^4^3\wedge 2+1$
-1310584	$-9^*(-8-7)+6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1441814	$(-9-87/-6)^*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-1310586	$-9^*(-8-7)-6-5^*(4^3\wedge 2-1)$	-1441825	$(-9-87/-6)^*(-5-4^3\wedge 2-1)$
-1310590	$-9^*(-8-7)-6-5^*4^3\wedge 2+1$	-1499952	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)/4+3)^*(2+1)$
-1310594	$(-9-8)^*-7+6-5^*4^3\wedge 2+1$	-1500088	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)/-4^*3+2^{\wedge}-1$
-1310600	$(-9-8)^*-7+6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1500089	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)/-4^*3-2^{\wedge}-1$
-1310602	$(-9-8)^*-7-6-5^*(4^3\wedge 2-1)$	-1520288	$-9^*(-8^*(-7+(-6-5)^4)+3)^{\wedge}2+1$
-1310611	$9^*8+7^*6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1520539	$-98-(-7-6/-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$
-1310638	$-9^*(-8-7+6)-5^*4^3\wedge 2+1$	-1535409	$((-9+8)/(7/6)-5)^*(4^3\wedge 2-1)$
-1310640	$-9+(-8-7)^*-6-5^*4^3\wedge 2-1$	-1537383	$(9^{\wedge}8/-7-6+5)/4+3/21$
-1310641	$9^*8+7/6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1552705	$(-9-8/(-7-6)^5)^*(4^3\wedge 2+1)$
-1310652	$9^*8+7-6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572045	$-9^*-87-6^*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$
-1310771	$-98-7^*-6+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1572057	$-9^*-87-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-1310799	$-98/-7^*-6+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1572105	$-9^*-87+6^*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-1310800	$-98-(-7-6)+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1572142	$-98^*-7-6^*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$
-1310808	$-9-8-76+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1572154	$-98^*-7-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-1310824	$-98-7-(-6-5^*(-4^3\wedge 2-1))$	-1572202	$-98^*-7+6^*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-1310826	$-98-7-6+5^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1572698	$-9^*(-8-7)-6^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
-1310827	$-9-87-6+5^*(-4^3\wedge 2-1)$	-1572700	$-9^*(-8-7)-6^*(-5+4^3\wedge 2)-1$
-1310836	$-98-7-6+5^*(-4^3\wedge 2-1)$	-1572709	$(-9-8)^*-7-6^*(-5+4^3\wedge 2-1)$
-1310838	$-9+8^*(-7-6)-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572714	$(-9-8)^*-7-6^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
-1310855	$-98-(-7^*-6-5^*(-4^3\wedge 2+1))$	-1572716	$(-9-8)^*-7-6^*(-5+4^3\wedge 2)-1$
-1311007	$(-9+8^*7)^*-6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572721	$(-9-8)^*-7-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-1311031	$-9^*(-8+7^*6)-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572750	$-9+87-6^*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$
-1311070	$-9+8^*7^*-6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572761	$9^*8+7-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-1311109	$(9^*8-7)^*-6-5^*4^3\wedge 2+1$	-1572762	$-9+87-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-1311115	$(9^*8-7)^*-6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572763	$9^*8-7-6^*(-5+4^3\wedge 2-1)$
-1311169	$-9^*(8^*7-6)-5^*4^3\wedge 2+1$	-1572781	$-9+8^*7-6^*(-5+4^3\wedge 2-1)$
-1311175	$-9^*(8^*7-6)-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572791	$9^*8+(-7+6-5)^*4^3\wedge 2+1$
-1311235	$9^*8^*-7-6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572793	$-9+8^*7-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-1311246	$-9-(-87^*-6-5^*(-4^3\wedge 2+1))$	-1572933	$-98-7-6^*(-5+4^3\wedge 2-1)$
-1311433	$(-9-8)^*7^*6-5^*4^3\wedge 2+1$	-1572956	$-98-(-7+6-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$
-1311439	$(-9-8)^*7^*6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572961	$-98-(-7+6-5)^*-4^3\wedge 2+1$
-1311529	$9^*(-8-7)^*6-5^*4^3\wedge 2+1$	-1572963	$-98-((-7+6-5)^*-4^3\wedge 2+1)$
-1311535	$9^*(-8-7)^*6-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572979	$-98+7+6^*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-1311655	$9^*8^*(-7-6)-5^*4^3\wedge 2+1$	-1572993	$-98-7+6^*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-1311661	$9^*8^*(-7-6)-5^*(4^3\wedge 2+1)$	-1572996	$-9-87+6^*(-5-4^3\wedge 2-1)$
-1311903	$9^*(-8-7)/6^{\wedge}-5-4^3\wedge 2+1$	-1573005	$-98-7+6^*(-5-4^3\wedge 2-1)$
-1311905	$9^*(-8-7)/6^{\wedge}-5-4^3\wedge 2-1$	-1573248	$(-9+8+7)^*(-65-4^3\wedge 2+1)$
-1323512	$(9+8-7^{\wedge}6^*5)/4^*3\wedge 2+1$	-1573260	$(-9-(-8-7))^*(-65-4^3\wedge 2-1)$
-1323513	$(9+8-7^{\wedge}6^*5)/4^*3\wedge 2^{\wedge}1$	-1573344	$9^*8^*-7-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-1323514	$(9+8-7^{\wedge}6^*5)/4^*3\wedge 2-1$	-1580569	$-9^*((8^*7)^{\wedge}(-6+5+4)+3)+2^{\wedge}1$
-1323548	$(9-8-7^{\wedge}6^*5)/4^*3\wedge 2+1$	-1580841	$-9^*((-8^*-7)^{\wedge}(-6+5+4)+32+1)$
-1323549	$(9-8-7^{\wedge}6^*5)/4^*3\wedge 2/1$	-1588185	$(9/8^*(7^{\wedge}6-5)^*-4+3)^*(2+1)$
-1323550	$(9-8-7^{\wedge}6^*5)/4^*3\wedge 2-1$	-1588203	$(9/8^*(7^{\wedge}6-5)^*4+3)^*(-2-1)$
-1333344	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5+4)/3^*2/-1$	-1588235	$(9+8-7^{\wedge}6^*(5+4))^*3/2+1$
-1333345	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5+4)/-3^*2-1$	-1588236	$(9+8-7^{\wedge}6^*(5+4))^*3/2/1$
-1338318	$-9+(-8/-76+5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	-1588237	$(9+8-7^{\wedge}6^*(5+4))^*3/2-1$
-1345207	$(9^*8-(-7+6)^*5)/-4^3\wedge 2+1$	-1588259	$(9-8-7^{\wedge}6^*(5+4))^*3/2+1$
-1368899	$-9^*(8^*(-7-6)^*5/(4/3))^{\wedge}2+1$	-1588260	$(9-8-7^{\wedge}6^*(5+4))^*3/2/1$
-1369764	$-9^{\wedge}(-8-(-7-6))-5^*(4^3\wedge 2-1)$	-1588263	$(9-8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3/2^{\wedge}1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1588264	$(9-8+7^6*(5+4))*^{-3/2-1}$	-2009763	$(-9-8/(-7+6-5))*(4^3^2-1)$
-1588286	$(9+8+7^6*(5+4))*^{-3/2+1}$	-2019225	$(-9+8/(7/6+5))*(4^3^2+1)$
-1588287	$(9+8+7^6*(5+4))*^{-3/2^1}$	-2029464	$-9*(-8-7/-6^{\wedge}-5*(4+3/21))$
-1588288	$(9+8+7^6*(5+4))*^{-3/2-1}$	-2035189	$(-9-8)*((-7^{\wedge}(-6+5+4)-3)^{\wedge}2+1)$
-1588320	$(-9/8*(7^6+5)^4+3)*(2+1)$	-2049784	$(9^8-7-6*5^4/3)/-21$
-1588338	$(-9/8*(7^6+5)^4-3)*(2+1)$	-2049826	$(9^8-7*6*(5+4)+3)/-21$
-1661704	$-9+8*(7/6^{\wedge}-5-4^3^2)+1$	-2053430	$(-9+8*7)/-6*(-5+4^3^2+1)$
-1685205	$9/((-8+7-6)/5)*(4^3^2-1)$	-2058797	$(9+8-7^6*5)*(4+3)/2+1$
-1703910	$(-9+(-8-7)/-6)*(-5+4^3^2+1)$	-2058798	$(9+8-7^6*5)*(4+3)/2^1$
-1703935	$(9*(-8+7)/6-5)*4^3^2+1$	-2058799	$(9+8-7^6*5)*(4+3)/2-1$
-1703937	$(9/(-8+7)/6-5)*4^3^2-1$	-2058853	$(9-8-7^6*5)*(4+3)/2+1$
-1708203	$((9^8-7)/-6*5-4/3)/21$	-2058862	$(9-8+7^6*5)*(-4-3)/2-1$
-1712343	$-9-8*((-6-(-5-4))^{\wedge}3^2-1)$	-2058916	$(9+8+7^6*5)*(4+3)/-2+1$
-1712517	$(-9/8*((-6+5+4)^{\wedge}3^2+1)$	-2058917	$(9+8+7^6*5)*(4+3)/-2*1$
-1714025	$(-9-8)/(-7-6)*^{-5*(4^3^2+1)}$	-2058918	$(9+8+7^6*5)*(4+3)/-2-1$
-1721864	$((9^8-76)/-5+4)/(3+2)+1$	-2066610	$(-98-7)*((-6-(-5-4))^{\wedge}3^2-1)$
-1721865	$((9^8-76)/-5+4)/(3+2)/1$	-2066820	$(-98-7)*((-6+5+4)^{\wedge}3^2+1)$
-1726704	$(-9+(-7)/(-6-(-5*4)^{\wedge}3)/21)$	-2072254	$(9^8+7^6+5)*4-3/-21$
-1730151	$-9/(-8-7)*((-6-5)*4^3^2-1)$	-2093513	$-9+8*(-7*-65-4^3^2+1)$
-1730157	$-9/(-8-7)*(-6-5)*(4^3^2+1)$	-2093520	$-9+8*(-7*-65-4^3^2)+1$
-1747628	$(-9+8-7)/(-6/(-5*4^3^2-1))$	-2093522	$-9-(-8*(-7*-65-4^3^2)+1)$
-1764498	$(9*8+7^6*-5+4+3)*(2+1)$	-2094113	$-9+8*(-76*-5-4^3^2+1)$
-1764507	$(9*8+7^6*-5+4)*3/(2-1)$	-2096601	$-9-8*(-76+5+4^3^2+1)$
-1764522	$(9*8+7^6*-5-4+3)*(2+1)$	-2097721	$-9+8*(-76+5-4^3^2+1)$
-1764948	$(9*8+7^6*5-4+3)*(-2-1)$	-2100193	$-9-8*(-76*-5-(-4^3^2+1))$
-1764963	$(9*8+7^6*5+4)*^{-3^{\wedge}(2-1)}$	-2100209	$-9-8*(-76*-5+4^3^2+1)$
-1764972	$(9*8+7^6*5+4+3)*(-2-1)$	-2100265	$(9^8+7^6*(5+4)+3)/-21$
-1782586	$(-9+8-7+6/5)*(4^3^2+1)$	-2100793	$-9-8*(-7*-65-(-4^3^2+1))$
-1791152	$(-98+7)*(-6-(-5-4))^{\wedge}3^2+1$	-2100800	$-9-8*(-7*-65+4^3^2)+1$
-1791244	$(-98+7)*((-6-(-5-4))^{\wedge}3^2+1)$	-2100809	$-9-8*(-7*-65+4^3^2+1)$
-1834474	$-9*-8-7*(-65-(-4^3^2+1))$	-2117589	$9*8*(7^6-5)/-4+3^{\wedge}(2-1)$
-1834488	$-9*-8-7*(-65+4^3^2+1)$	-2117599	$9*8*(7^6-5)/-4-3*2-1$
-1834547	$-9+8-7*(-65-(-4^3^2+1))$	-2117654	$(9+8-7^6*(5+4)-3)*2^1$
-1834563	$-9-8-7*(-65+4^3^2-1)$	-2117710	$(9+8+7^6*(5+4)-3)*^{-2^1}$
-1834577	$-9-8-7*(-65+4^3^2+1)$	-2117765	$9*8*(7^6+5)/-4+3*2+1$
-1834889	$-98+7*(-6*-5-4^3^2+1)$	-2117775	$9*8*(7^6+5)/-4-3^{\wedge}(2-1)$
-1834895	$-98+7*(-6*-5-4^3^2)+1$	-2149589	$(-9+8*7-6)/-5*(4^3^2+1)$
-1834897	$-98-(-7*(-6*-5-4^3^2)+1)$	-2152303	$(9^8-7+6)/-5/4+32+1$
-1834980	$((-9+8)^{\wedge}-7-6)*(-5+4^3^2+1)$	-2152304	$(9^8-7+6)/-5/4+32^1$
-1835036	$-98-7*(-6-5+4^3^2+1)$	-2152305	$(9^8-7+6)/-5/4+32-1$
-1835098	$-98-7*(-6+5+4^3^2)+1$	-2152312	$(9^8-7+6)/5/-4+3+21$
-1835100	$-98-7*(-6-(-5-4)^{\wedge}3^2)-1$	-2152318	$(9^8-7+6)/5/-4-3+21$
-1835112	$-98+7*(-6+5-4^3^2)+1$	-2152354	$(9^8-7+6)/5/-4+3-21$
-1835114	$-98-(-7*(-6+5-4^3^2)+1)$	-2152360	$(9^8-7+6)/5/-4-3-21$
-1835145	$9*8-7*(6*5+4^3^2)+1$	-2152367	$(9^8-7+6)/-5/4-32+1$
-1835176	$-98+7*(-6-5-4^3^2+1)$	-2152368	$(9^8-7+6)/5/-4-32^1$
-1835182	$-98+7*(-6-5-4^3^2)+1$	-2152369	$(9^8-7+6)/-5/4-32-1$
-1835184	$-98+7*(-6-5-4^3^2)-1$	-2152399	$(9^8-7+6)/-5/4-3*21$
-1835190	$-98+7*(-6-5-4^3^2-1)$	-2177810	$(9/8^{\wedge}-7-6)/(-5*(4/3)-2)+1$
-1835309	$-98-7*(-6*-5-(-4^3^2+1))$	-2177812	$(9/8^{\wedge}-7-6)/(-5*(4/3)-2)-1$
-1835315	$-98-7*(-6*-5+4^3^2)+1$	-2184525	$(-9-8+7)/(6/5)*(4^3^2-1)$
-1835323	$-98-7*(-6*-5+4^3^2+1)$	-2184535	$(-9-8+7)/(-6/(-5*4^3^2-1))$
-1835384	$-9*-8+7*(-65-4^3^2+1)$	-2201946	$9*8+7*6/-5*(4^3^2+1)$
-1835487	$-9-8+7*(-65-4^3^2-1)$	-2202019	$-9+8+7*6/-5*(4^3^2+1)$
-1893255	$-9^{\wedge}(-8+7)*(-65*(-4^3^2+1))$	-2202035	$-9-8+7*6/-5*(4^3^2+1)$
-1928150	$-98*(-7+(-6-(-5-4))^{\wedge}3^2-1)$	-2202116	$-98+7*6/(-5/(-4^3^2-1))$
-1928247	$-98*(-7+(-6+5+4)^{\wedge}3^2)+1$	-2209550	$((-9-8)/-7+6)*(-5-(-4^3^2+1))$
-1928249	$-98*(-7+(-6-(-5-4))^{\wedge}3^2)-1$	-2239385	$-9+8*(-7-6^{\wedge}(-5+4*3)+21)$
-1928346	$-98*(-7+(-6+5+4)^{\wedge}3^2+1)$	-2239574	$-9-(-8*(-7-6^{\wedge}(-5+4*3))+21)$
-1939873	$(-9-8/(-7+6)/5)*(4^3^2+1)$	-2239609	$-9-8*(-7+6^{\wedge}(-5+4*3)+21)$
-1952989	$-9*(-8-7)+(-6+5-4)^{\wedge}3^2+1$	-2242779	$(-9-8/(-7-6-5))*(4^3^2-1)$
-1952991	$-9*(-8-7)+(-6-(-5+4))^{\wedge}3^2-1$	-2246940	$((-9-8)/-7-6-5)*(4^3^2-1)$
-1953005	$(-9-8)*^{-7+(-6+5-4)^{\wedge}3^2+1}$	-2250324	$-9*(-8-((-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2))-1$
-1953007	$(-9-8)*^{-7+(-6-(-5+4))^{\wedge}3^2-1}$	-2250332	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^{\wedge}3-2)+1$
-1965183	$(-9-8)*((-7^{\wedge}(-6+5+4)+3)^{\wedge}2-1)$	-2250333	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^{\wedge}3-2)^1$
-1965217	$(-9-8)*((-7^{\wedge}(-6+5+4)+3)^{\wedge}2+1)$	-2250334	$-9*(-8-((-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2))-1$
-1992302	$(-9+(-8+7-6)/-5)*(4^3^2+1)$	-2250342	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^{\wedge}3-2+1)$
-1999423	$(9^8-7^6*(5+4)+3)/-21$	-2250360	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2-1)$
-2000361	$-9+8*((-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2+1)$	-2250368	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2)+1$
-2000401	$-9+8*((-7/(-6/-54))^{\wedge}3-2)^1$	-2250369	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2)*1$
-2000402	$-9-(-8*((-7/(-6/-54))^{\wedge}3-2)+1)$	-2250370	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2)-1$
-2000409	$-9+8*((-7/(-6/-54))^{\wedge}3-(2+1))$	-2250378	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-2254447	$(-9-8-7*6/-5)*(4^3\wedge 2+1)$	-2359745	$-9*(-8-7+65+4^3\wedge 2)+1$
-2268035	$-9*(-8+(-7-6)*(-5+43))^{\wedge 2}+1$	-2359747	$-9*(-8-7-(-65-4^3\wedge 2))-1$
-2268037	$-9*(-8+(-7-6)*(-5+43))^{\wedge 2}-1$	-2359755	$-9*(-8-7+65+4^3\wedge 2+1)$
-2302625	$(-9+8/(7*6-5))*(4^3\wedge 2+1)$	-2359799	$-9*(8/7^{\wedge}(-6+5)+4^3\wedge 2)+1$
-2306876	$(-9-8+7+6/5)*(4^3\wedge 2+1)$	-2359801	$-9*(8/7^{\wedge}(-6+5)+4^3\wedge 2)-1$
-2315570	$(-9+(-8+7)/-6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-2359862	$-9*(-8+76-5+4^3\wedge 2)+1$
-2321838	$(-9+8/7-6+5)*(4^3\wedge 2-1)$	-2359880	$-9*(-8+7)*(-65-4^3\wedge 2)+1$
-2327041	$(-9-8/(-7-6)/5)*(4^3\wedge 2+1)$	-2359882	$-9/(-8+7)*(-65-4^3\wedge 2)-1$
-2352683	$(9*8+7^{\wedge}6*-5)*4+3^{\wedge}2^{\wedge}1$	-2359898	$-9*(8*7-(-6-5)+4^3\wedge 2)+1$
-2352684	$(9*8+7^{\wedge}6*-5)*4+3^{\wedge}2-1$	-2359916	$-9*(-8-7*(-6-5)+4^3\wedge 2)+1$
-2352689	$(9*8+7^{\wedge}6*-5)*4+3/(2-1)$	-2359918	$-9*(-8-7*(-6-5)+4^3\wedge 2)-1$
-2352701	$((-9*8+7^{\wedge}6*5)*4+3^{\wedge}2)/-1$	-2359962	$-9*(-8-(-76-5)+4^3\wedge 2+1)$
-2352920	$(9+8+7^{\wedge}6*-5)*4-3^{\wedge}2+1$	-2360060	$-9*(-8-7)*-6-5+4^3\wedge 2+1$
-2352922	$(9+8+7^{\wedge}6*-5)*4-3^{\wedge}2-1$	-2360062	$-9*(-8-7)*-6-5+4^3\wedge 2)-1$
-2353038	$(9+8+7^{\wedge}6*5)*-4+3^{\wedge}2+1$	-2360150	$-9*(-8-7)*-6+5+4^3\wedge 2+1$
-2353040	$(9+8+7^{\wedge}6*5)*-4+3^{\wedge}2-1$	-2360186	$-9*(-8*(-7-6)-5+4^3\wedge 2)+1$
-2353258	$(9*8+7^{\wedge}6*5)*-4+3^{\wedge}2+1$	-2360188	$-9*(-8*(-7-6)-5+4^3\wedge 2)-1$
-2353259	$(9*8+7^{\wedge}6*5)*-4+3^{\wedge}2^{\wedge}1$	-2360240	$-9*((-8-7-6)*-5+4^3\wedge 2)+1$
-2353265	$(9*8+7^{\wedge}6*5)*-4+3/(2-1)$	-2360242	$-9*((-8-7-6)*-5+4^3\wedge 2)-1$
-2353271	$(9*8+7^{\wedge}6*5)*-4-3/(2-1)$	-2360276	$-9*(-8*(-7-6)+5+4^3\wedge 2)+1$
-2353277	$((9*8+7^{\wedge}6*5)*4+3^{\wedge}2)/-1$	-2360376	$-9*(-8*-7-(-65-4^3\wedge 2+1))$
-2354615	$-9*(8*(-7-6)*5+4^3\wedge 2)+1$	-2360384	$-9*(-8*-7-(-65-4^3\wedge 2))+1$
-2355128	$-9*(-8-(-7*-65-4^3\wedge 2))+1$	-2360394	$-9*(-8*-7-(-65-4^3\wedge 2)+1)$
-2355138	$-9*(-8-(-7*-65-4^3\wedge 2)+1)$	-2360780	$-9*((-8-7)*(-6-5)+4^3\wedge 2)+1$
-2355245	$-9*((-8-7)*6*5+4^3\wedge 2)+1$	-2360782	$-9*((-8-7)*(-6-5)+4^3\wedge 2)-1$
-2355795	$-9*(-8-(-76*-5-4^3\wedge 2+1))$	-2362635	$-9*(-8-76*-5-(-4^3\wedge 2+1))$
-2355803	$-9*(-8-(-76*-5-4^3\wedge 2))+1$	-2362643	$-9*(-8-76*-5+4^3\wedge 2)+1$
-2355813	$-9*(-8-(-76*-5-4^3\wedge 2)+1)$	-2362653	$-9*(-8-76*-5+4^3\wedge 2+1)$
-2356226	$-9*(8*7*-6-5+4^3\wedge 2)+1$	-2363075	$-9*((-8-76)*-5+4^3\wedge 2)+1$
-2356631	$-9*(-8*(7*6-5)+4^3\wedge 2)+1$	-2363085	$-9*((-8-76)*-5+4^3\wedge 2+1)$
-2357045	$-9*((8*7-6)*-5+4^3\wedge 2)+1$	-2363310	$-9*(-8-7*-65-(-4^3\wedge 2+1))$
-2357333	$-9*(-8+7*6*-5+4^3\wedge 2)+1$	-2363328	$-9*(-8-7*-65+4^3\wedge 2+1)$
-2357639	$-9*(-8*(-7+6*5)+4^3\wedge 2)+1$	-2363480	$-9*((-87-6)*-5+4^3\wedge 2)+1$
-2357765	$-9*((-8+7*6)*-5+4^3\wedge 2)+1$	-2363490	$-9*((-87-6)*-5+4^3\wedge 2+1)$
-2358234	$-9*(-87-(-6*-5-4^3\wedge 2+1))$	-2363940	$-9*(-87*-6-5-(-4^3\wedge 2+1))$
-2358242	$-9*(-87-(-6*-5-4^3\wedge 2))+1$	-2363948	$-9*(-87*-6-5+4^3\wedge 2)+1$
-2358252	$-9*(-87-(-6*-5-4^3\wedge 2)+1)$	-2363958	$-9*(-87*-6-5+4^3\wedge 2+1)$
-2358413	$-9*(-87-6-5+4^3\wedge 2)+1$	-2364030	$-9*(-87*-6-(-5-4^3\wedge 2+1))$
-2358415	$-9*(-87-6-5+4^3\wedge 2)-1$	-2364038	$-9*(-87*-6-(-5-4^3\wedge 2))+1$
-2358423	$-9*(-87-6-5+4^3\wedge 2+1)$	-2364048	$-9*(-87*-6-(-5-4^3\wedge 2)+1)$
-2358486	$-9*(-8-76-5+4^3\wedge 2-1)$	-2364471	$-9*(-8*(-7-65)-(-4^3\wedge 2+1))$
-2358494	$-9*(-8-76-5+4^3\wedge 2)+1$	-2364479	$-9*(-8*(-7-65)+4^3\wedge 2)+1$
-2358496	$-9*(-8-76-5+4^3\wedge 2)-1$	-2364489	$-9*(-8*(-7-65)+4^3\wedge 2+1)$
-2358503	$-9*(-87-6+5+4^3\wedge 2)+1$	-2364714	$-9*(-8*-76-5-(-4^3\wedge 2+1))$
-2358505	$-9*(-87-6-(-5-4^3\wedge 2))-1$	-2364722	$-9*(-8*-76-5+4^3\wedge 2)+1$
-2358530	$-9*(-8+7*(-6-5)+4^3\wedge 2)+1$	-2364732	$-9*(-8*-76-5+4^3\wedge 2+1)$
-2358567	$-9*(-8-7-65+4^3\wedge 2-1)$	-2364804	$-9*(-8*-76-(-5-4^3\wedge 2+1))$
-2358575	$-9*(-8-7-65+4^3\wedge 2)+1$	-2364812	$-9*(-8*-76-(-5-4^3\wedge 2))+1$
-2358577	$-9*(-8-7-65+4^3\wedge 2)-1$	-2364822	$-9*(-8*-76-(-5-4^3\wedge 2)+1)$
-2358584	$-9*(-8-76+5+4^3\wedge 2)+1$	-2365119	$-9*(-8*(-76-5)-(-4^3\wedge 2+1))$
-2358586	$-9*(-8-76-(-5-4^3\wedge 2))-1$	-2365127	$-9*(-8*(-76-5)+4^3\wedge 2)+1$
-2358594	$-9*(-8-76+5+4^3\wedge 2+1)$	-2365137	$-9*(-8*(-76-5)+4^3\wedge 2+1)$
-2358603	$-9*(-87-(-6-5-4^3\wedge 2)-1)$	-2367900	$-9*(-87*(-6-5)-(-4^3\wedge 2+1))$
-2358611	$-9*(-87-(-6-5)+4^3\wedge 2)+1$	-2367908	$-9*(-87*(-6-5)+4^3\wedge 2)+1$
-2358613	$-9*(-87-(-6-5-4^3\wedge 2))-1$	-2367918	$-9*(-87*(-6-5)+4^3\wedge 2+1)$
-2358621	$-9*(-87-(-6-5)+4^3\wedge 2+1)$	-2368062	$-9*((-8-7)*-65-(-4^3\wedge 2+1))$
-2358804	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5-4)/(3-21)$	-2368070	$-9*((-8-7)*-65+4^3\wedge 2)+1$
-2358851	$-9*(-8*(7/6+5)+4^3\wedge 2)+1$	-2368080	$-9*((-8-7)*-65+4^3\wedge 2+1)$
-2358935	$-9*(8/(-7+6)*5+4^3\wedge 2)+1$	-2372654	$(9^{\wedge}8*7+6+5)/(4*-32+1)$
-2358937	$-9*(8/((-7+6)/5)+4^3\wedge 2)-1$	-2379354	$(-9-8)*(-7+6^{\wedge}(-5+4*3)/2+1)$
-2359016	$-9*(-8-(-7+6*5)+4^3\wedge 2)+1$	-2383945	$-9*((-8-76*-5*(-4/3))^{\wedge 2}+1)$
-2359070	$-9*((-8-(-7-6))*-5+4^3\wedge 2)+1$	-2391569	$(-9+8/(-7-6)/5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2359133	$-9*((-8-7)*6/5+4^3\wedge 2)+1$	-2395060	$(9*(8-7))^{\wedge}6*-5+4^3\wedge 2+1$
-2359135	$-9*((-8-7)*6/5+4^3\wedge 2)-1$	-2395062	$(9*(8-7))^{\wedge}6*-5+4^3\wedge 2-1$
-2359166	$-9*(8*7/-6-5+4^3\wedge 2)+1$	-2402950	$(-9-(-8+7)/-6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-2359394	$-9/((-8+7)*(-6-5-4^3\wedge 2)+1)$	-2415985	$(-9-8/(7*6-5))*(4^3\wedge 2+1)$
-2359396	$-9/((-8+7)/(-6-5-4^3\wedge 2))-1$	-2424165	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6*5+4)/(3-21)$
-2359571	$-9*(-8*(7/6-5)+4^3\wedge 2)+1$	-2429279	$-9*((-8+7)/-6^{\wedge}(-5+4^3\wedge 2)+1)$
-2359573	$-9*(-8*(7/6-5)+4^3\wedge 2)-1$	-2429281	$-9*((-8+7)/-6^{\wedge}(-5+4^3\wedge 2)-1)$
-2359610	$-9*((-8+7-6)*-5+4^3\wedge 2)+1$	-2446732	$-9-8*7/(-6/(-5-4^3\wedge 2))+1$
-2359715	$-9*(8*7/6*5+4^3\wedge 2)+1$	-2452383	$-9*((-87*-6)^{\wedge}(-5+4+3)+2+1)$
-2359717	$-9*(8*7/(6/5)+4^3\wedge 2)-1$	-2464163	$(-9+8+7*6/-5)*(4^3\wedge 2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-2475795	$(-9+8/(-7-6-5))*(4^3\wedge 2-1)$	-2882897	$-98*-7-(-6-5)*-4^3\wedge 2+1$
-2480079	$9^8*-7/6^5*4^3-21$	-2882899	$-98*-7-((-6-5)*-4^3\wedge 2+1)$
-2490367	$(-9+(-8-7)/6/5)*4^3\wedge 2+1$	-2883438	$-9*(-8-7)+(-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2490369	$(-9+(-8-7)/6/5)*4^3\wedge 2-1$	-2883448	$-9*(-8-7)+(-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-2490376	$-9+(-87/-6-5)*-4^3\wedge 2+1$	-2883450	$-9*(-8-7)+(-6-5)*4^3\wedge 2-1$
-2490378	$-9+(-87/-6-5)*-4^3\wedge 2-1$	-2883454	$(-9-8)*-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2509083	$((-9-8)/(7/6)+5)*(4^3\wedge 2-1)$	-2883460	$-9*(-8-7)+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2519268	$-9*(-8-7+6^{\wedge}(-5+4*3))+21$	-2883464	$(-9-8)*-7+(-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-2519604	$-9*(-8-(-7-6^{\wedge}(-5+4*3)))+21$	-2883466	$(-9-8)*-7+(-6-5)*4^3\wedge 2-1$
-2532616	$-9-8*(7/6^{\wedge}(-5+4^3\wedge 2))+1$	-2883476	$(-9-8)*-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2532618	$-9-8*(7/6^{\wedge}(-5+4^3\wedge 2))-1$	-2883495	$-9+87-(-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-2534049	$(-9/-87)^{\wedge}(-6+5)*(-4^3\wedge 2+1)$	-2883504	$9*8+7+(-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-2588671	$(-9-(8/7)^{\wedge}(-6+5))*4^3\wedge 2+1$	-2883507	$-9+87-((-6-5)*-4^3\wedge 2+1)$
-2620780	$(-9-8+7)*(-65-(-4^3\wedge 2+1))$	-2883508	$9*8-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2621320	$(-9-8+7)*(-6-5+4^3\wedge 2-1)$	-2883516	$9*8+7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2621329	$(-9-8+7)*(-6-5+4^3\wedge 2)+1$	-2883517	$-9-(-87+(-6-5)*(-4^3\wedge 2-1))$
-2621331	$(-9-8+7)*(-6-5+4^3\wedge 2)-1$	-2883518	$9*8-7+(-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-2621340	$(-9-8+7)*(-6-5+4^3\wedge 2)+1$	-2883520	$9*8-7+(-6-5)*4^3\wedge 2-1$
-2621400	$(-9-(-8+7)^{\wedge}(-6))*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-2883526	$-9+8*7+(-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2621462	$(-9-8+7)*6/5+4^3\wedge 2+1$	-2883530	$9*8-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2621739	$(-9-8+7)*(6*5+4^3\wedge 2)+1$	-2883536	$-9+8*7+(-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-2621750	$(-9-8+7)*(6*5+4^3\wedge 2)+1$	-2883538	$-9+8*7+(-6-5)*4^3\wedge 2-1$
-2658240	$(-9+8/-7)*(-65+4^3\wedge 2+1)$	-2883548	$-9+8*7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2658878	$(-9-8/7)*(-6+5+4^3\wedge 2)+1$	-2883559	$-98/-7-(-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-2673879	$(-9+(-8+7)*6/5)*(4^3\wedge 2+1)$	-2883564	$-9/(-8+7)+(-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2699385	$(-9-8/(7/6+5))*(4^3\wedge 2+1)$	-2883567	$-9-(-8-7)+(-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2726308	$(-9/(-8-7)-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$	-2883569	$-98/-7-(-6-5)*-4^3\wedge 2+1$
-2733124	$(9^8-7-6-5)*-4/3/21$	-2883571	$-98/-7-(-6-5)*-4^3\wedge 2-1$
-2733777	$(-9+(8/7+6)/-5)*(4^3\wedge 2-1)$	-2883595	$-9-8+7+(-6-5)*4^3\wedge 2-1$
-2762605	$(9*8/(-7-6)-5)*(4^3\wedge 2+1)$	-2883596	$(-9+8)^{\wedge}(-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1))$
-2778737	$(-9+8*7+6)/-5*(4^3\wedge 2+1)$	-2883597	$-9-8-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2808573	$-9*8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3+2+1$	-2883603	$-9+8-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2808574	$9*8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/-3+2^{\wedge}1$	-2883605	$-9-8+7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2808578	$9*8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/-3-2^{\wedge}1$	-2883607	$-9-8-7+(-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-2808579	$-9*8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3-2-1$	-2883609	$-9-8-7+(-6-5)*4^3\wedge 2-1$
-2823093	$-9*8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3+2+1$	-2883619	$-9-8-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2823094	$9*8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/-3+2^{\wedge}1$	-2883648	$-9-8*7+(-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-2823098	$9*8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/-3-2^{\wedge}1$	-2883660	$-9-8*7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2823099	$9*-8*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)/3-2-1$	-2883664	$-98+7-(-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-2823355	$(9+8+(7^{\wedge}6-5)*-4)*3*2-1$	-2883669	$-9-87-(-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-2823357	$-9*8*(7^{\wedge}6-5-4)/3+2+1$	-2883674	$-98+7-(-6-5)*-4^3\wedge 2+1$
-2823358	$9*8*(7^{\wedge}6-5-4)/-3+2/1$	-2883676	$-98+7-((-6-5)*-4^3\wedge 2+1)$
-2823362	$9*8*(7^{\wedge}6-5-4)/-3-2^{\wedge}1$	-2883678	$-98-7-(-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-2823463	$(9-8+(7^{\wedge}6-5)*4)*-3*2-1$	-2883679	$-9-87-(-6-5)*-4^3\wedge 2+1$
-2823689	$(9-8+(7^{\wedge}6+5)*-4)*3*2+1$	-2883681	$-9-87-(-6-5)*-4^3\wedge 2-1$
-2823790	$9*8*(7^{\wedge}6+5+4)/-3+2/1$	-2883686	$-98-(-7+(-6-5)*(-4^3\wedge 2-1))$
-2823794	$9*8*(7^{\wedge}6+5+4)/-3-2/1$	-2883688	$-98-7-(-6-5)*-4^3\wedge 2+1$
-2823795	$-9*8*(7^{\wedge}6+5+4)/3-2-1$	-2884087	$9*8*-7+(-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-2823797	$(9+8+(7^{\wedge}6+5)*4)*3*-2+1$	-2884099	$9*8*-7+(-6-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2824053	$9*-8*(7^{\wedge}6+5+4)/3+2+1$	-2912700	$(-9^{\wedge}(-8+7)-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2824054	$9*8*(7^{\wedge}6+5+4)/-3+2^{\wedge}1$	-2919348	$(9*(8-7))^{\wedge}6*-5-4^3\wedge 2+1$
-2824058	$-9*8*(7^{\wedge}6+5+4)/3-2^{\wedge}1$	-2919350	$(9*(8-7))^{\wedge}6*-5-4^3\wedge 2-1$
-2824059	$9*-8*(7^{\wedge}6+5+4)/3-2-1$	-2936024	$(-9-8+7-6/5)*(4^3\wedge 2+1)$
-2824941	$(9^8-7+6)/-5/4^3*21$	-2940844	$(9*8+7^{\wedge}6*-5+4)*(3+2)+1$
-2831166	$(-9-(-8-7+6)/-5)*(4^3\wedge 2+1)$	-2940845	$(9*8+7^{\wedge}6*-5+4)*(3+2)^{\wedge}1$
-2838573	$9*8*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/-3+2+1$	-2940846	$(9*8+7^{\wedge}6*-5+4)*(3+2)-1$
-2838574	$9*8*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/-3+2/1$	-2940884	$(9*8+7^{\wedge}6*-5-4)*(3+2)+1$
-2838578	$9*8*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/-3-2/1$	-2940885	$(9*8+7^{\wedge}6*-5-4)*(3+2)^{\wedge}1$
-2838579	$9*8*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/-3-2-1$	-2940886	$(9*8+7^{\wedge}6*-5-4)*(3+2)-1$
-2839850	$(9*8-7)/-6*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-2941119	$(9+8-7^{\wedge}6*5+4)*(3+2)+1$
-2846124	$((-9+8)/-7-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$	-2941120	$(9+8-7^{\wedge}6*5+4)*(3+2)/1$
-2869755	$(9^8-76)/-5+4^3/(2+1)$	-2941121	$(9+8-7^{\wedge}6*5+4)*(3+2)-1$
-2869767	$((9^8-7+6)/-5+4^3)/(2+1)$	-2941160	$(9+8-7^{\wedge}6*5-4)*(3+2)/1$
-2869772	$((9^8-76)/-5+4)/3+2+1$	-2941161	$(9+8-7^{\wedge}6*5-4)*(3+2)-1$
-2869773	$((9^8-76)/-5+4)/3+2^{\wedge}1$	-2941210	$(9-8+7^{\wedge}6*5-4)*(-3-2)/1$
-2869774	$((9^8-76)/-5+4)/3+2-1$	-2941211	$(9-8+7^{\wedge}6*5-4)*(-3-2)-1$
-2869775	$((9^8-76)/-5+4)/3*(2-1)$	-2941239	$(9-8-7^{\wedge}6*5-4)*(3+2)+1$
-2877639	$((9^8+7^{\wedge}6)/5+4^3)/(-2-1)$	-2941240	$(9-8-7^{\wedge}6*5-4)*(3+2)^{\wedge}1$
-2882790	$-9*-87-(-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$	-2941289	$(9+8+7^{\wedge}6*5-4)*(-3-2)+1$
-2882800	$-9*-87-(-6-5)*-4^3\wedge 2+1$	-2941290	$(9+8+7^{\wedge}6*5-4)*(-3-2)^{\wedge}1$
-2882802	$-9*-87-((-6-5)*-4^3\wedge 2+1)$	-2941329	$(9+8+7^{\wedge}6*5+4)*(-3-2)+1$
-2882887	$-98*-7-(-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$	-2941330	$(9+8+7^{\wedge}6*5+4)*(-3-2)^{\wedge}1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-2941331	$(9+8+7^6*5+4)*(-3-2)-1$	-3565181	$-9-(-8+76)/(-5/(-4^3\wedge 2-1))$
-2941564	$(9*8+7^6*5-4)*(-3-2)+1$	-3587217	$(9^8-76-5)/-4/3+2+1$
-2941565	$(9*8+7^6*5-4)*(-3-2)\wedge 1$	-3587218	$(9^8-76-5)/-4/3+2/1$
-2941566	$(9*8+7^6*5-4)*(-3-2)-1$	-3587219	$(9^8-76-5)/-4/3+2-1$
-2941604	$(9*8+7^6*5+4)*(-3-2)+1$	-3587233	$(9^8+76+5)/-4/3+2^{\wedge}-1$
-2941605	$(9*8+7^6*5+4)*(-3-2)/1$	-3587234	$(9^8+76+5)/-4/3-2^{\wedge}-1$
-2941606	$(9*8+7^6*5+4)*(-3-2)-1$	-3620070	$(-9-8/7/-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-2947540	$(-9+(8/7)^{\wedge}-6*5)*4^3\wedge 2+1$	-3637247	$(-9+8^{\wedge}(-7+6)-5)*4^3\wedge 2+1$
-2947542	$(-9+(8/7)^{\wedge}-6*5)*4^3\wedge 2-1$	-3669582	$-98/-7*(-6*-5-4^3\wedge 2+1)$
-2984111	$(9+8)*(7^6-5^{\wedge}4)*3/2+1$	-3669595	$-98/-7*(-6*-5-4^3\wedge 2)+1$
-2984112	$(9+8)*(7^6-5^{\wedge}4)*3/2-1$	-3669597	$-98/-7*(-6*-5-4^3\wedge 2)-1$
-2984113	$(9+8)*(7^6-5^{\wedge}4)*3/2-1$	-3669610	$-98/-7*(-6*-5-4^3\wedge 2-1)$
-2999819	$(-9-8)*(7^6-5-4)*3/2+1$	-3669932	$(-9+8-7-6)*(-5+4^3\wedge 2-1)$
-2999821	$(-9-8)*(7^6-5-4)*3/2-1$	-3669960	$(-9+8-7-6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-3000278	$(-9-8)*(7^6+5+4)*3/2+1$	-3670044	$-98/-7*(-6+5-4^3\wedge 2-1)$
-3000279	$(-9-8)*(7^6+5+4)*3/2/1$	-3670156	$-98/-7*(-6-5-4^3\wedge 2+1)$
-3000280	$(-9-8)*(7^6+5+4)*3/2-1$	-3670184	$-98/-7*(-6-5-4^3\wedge 2-1)$
-3003258	$(9^8+7-6*5)/-43*(2+1)$	-3702783	$(-9-8^{\wedge}(-7+6)-5)*4^3\wedge 2+1$
-3014587	$(-9-(-8-7)/-6)*(-5+4^3\wedge 2-1)$	-3702785	$(-9-8^{\wedge}(-7+6)-5)*4^3\wedge 2-1$
-3014610	$(-9-(-8-7)/-6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-3719934	$(-9+8/7/-6-5)*(4^3\wedge 2-1)$
-3015986	$(9+8)*(7^6+5^{\wedge}4)*3/2+1$	-3722459	$(9*8-7+6)/-5*(4^3\wedge 2+1)$
-3015987	$(9+8)*(7^6+5^{\wedge}4)*3/2-1$	-3729303	$-9*(-87/-6^{\wedge}-5-4^3\wedge 2-1)$
-3015988	$(9+8)*(7^6+5^{\wedge}4)*3/2-1$	-3729311	$-9*(-87/-6^{\wedge}-5-4^3\wedge 2)+1$
-3058335	$-98/-7/-6*(-5*(-4^3\wedge 2+1))$	-3729313	$-9*(-87/-6^{\wedge}-5-4^3\wedge 2)-1$
-3058349	$-98/-7/-6*(-5*4^3\wedge 2+1)$	-3729321	$-9*(-87/-6^{\wedge}-5-4^3\wedge 2+1)$
-3161889	$-9*((-8/-7/(-6-5)^{\wedge}4)-3)*21$	-3748082	$-98/-7-((-6-5)*-4)^{(3+2-1)}$
-3163023	$-9*((-8/-7*(-6-5)^{\wedge}4+3)*21)$	-3779108	$-9*-8*(-7/-6-5^{\wedge}4^3)/(2+1)$
-3165905	$(-9+8/(-7-6)^5)*4^3\wedge 2+1$	-3787664	$(-9-(8/7)^{\wedge}-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-3176473	$(9+8-7^6*(5+4))*3-2+1$	-3787666	$(-9-(8/7)^{\wedge}-6-5)*4^3\wedge 2-1$
-3176474	$(9+8-7^6*(5+4))*3-2^{\wedge}1$	-3801010	$-9+87/-6*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$
-3176572	$(9+8+7^6*(5+4))*3-2^{\wedge}1$	-3801039	$-9+87/-6*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-3176573	$(9+8+7^6*(5+4))*3-2-1$	-3801155	$-9-87/-6*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-3189312	$9^{\wedge}((8+7)/6)^5\wedge 4-3)^*-21$	-3801184	$-9-87/-6*(-5-4^3\wedge 2-1)$
-3212445	$(9^8+7^6)*5/(4+3*21)$	-3827317	$(9*8+7-6)/-5*(4^3\wedge 2+1)$
-3239208	$-9*-8/(-7/(-6+5^{\wedge}4^3*2+1))$	-3831350	$(-9+8/(-7-6)-5)*(4^3\wedge 2+1)$
-3286895	$(-98/(-7-6)+5)*(-4^3\wedge 2-1)$	-3833784	$9/8*((-7-6)*(-5+4^3\wedge 2)-1)$
-3303027	$9*(-8+7-6)/5*(4^3\wedge 2+1)$	-3931179	$-9+(-8-7)*(-65+4^3\wedge 2-1)$
-3327003	$-9*((-8*-76)^{\wedge}(-5+4+3)+2+1)$	-3931193	$-9+(-8-7)*(-65+4^3\wedge 2)+1$
-3333409	$(9+8)*(7^6*5-4)/3+2/1$	-3931195	$-9+(-8-7)*(-65+4^3\wedge 2)-1$
-3333410	$(-9-8)*(7^6*5+4)/3+2-1$	-3932003	$-9+(-8-7)*(-6-5+4^3\wedge 2)+1$
-3333412	$(9+8)*(7^6*5-4)/3-2+1$	-3932005	$-9+(-8-7)*(-6-5+4^3\wedge 2)-1$
-3333413	$(9+8)*(7^6*5-4)/3-2/1$	-3932183	$-9+(-8-7)*(-6-(-5+4^3\wedge 2))$
-3333414	$(9+8)*(7^6*5-4)/3-2-1$	-3932186	$-9+(-8-7)*(6/5+4^3\wedge 2)+1$
-3363004	$(9^8-7+6)*-5/4^3+21$	-3932188	$-9+(-8-7)*(6/5+4^3\wedge 2)-1$
-3363046	$(9^8-7+6)*-5/4^3-21$	-3932333	$-9+(-8-7)*(-6-5-4^3\wedge 2)+1$
-3407734	$9*8+(-7-6)*(-5+4^3\wedge 2)+1$	-3932618	$-9+(-8-7)*(6*5+4^3\wedge 2)+1$
-3407736	$9*8+(-7-6)*(-5+4^3\wedge 2)-1$	-3932620	$-9+(-8-7)*(6*5+4^3\wedge 2)-1$
-3407794	$(-9+87)/(-6/(-5+4^3\wedge 2-1))$	-3933129	$-9+(-8-7)*(-65-4^3\wedge 2+1)$
-3407820	$(-9+87)/-6*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-3933143	$-9+(-8-7)*(-65-4^3\wedge 2)+1$
-3407866	$9/(8^{\wedge}-7*-6)+5-4^3\wedge 2+1$	-3933145	$-9+(-8-7)*(-65-4^3\wedge 2)-1$
-3407878	$9/(8^{\wedge}-7*-6)-5-4^3\wedge 2-1$	-3933159	$-9+(-8-7)*(-65-4^3\wedge 2-1)$
-3407892	$-98+(-7-6)*(-5+4^3\wedge 2-1)$	-3978809	$((-9-8)*(7^6-5^{\wedge}4)+3)*2+1$
-3407904	$-98+(-7-6)*(-5+4^3\wedge 2)+1$	-3978810	$((-9-8)*(7^6-5^{\wedge}4)+3)*2^{\wedge}1$
-3407906	$-98+(-7-6)*(-5+4^3\wedge 2)-1$	-3978811	$((-9-8)*(7^6-5^{\wedge}4)+3)*2-1$
-3407918	$-98+(-7-6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-3978821	$((-9-8)*(7^6-5^{\wedge}4)-3)*2+1$
-3408022	$-98+(-7-6)*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-3978822	$((-9-8)*(7^6-5^{\wedge}4)-3)*2/1$
-3408034	$-98+(-7-6)*(-5-4^3\wedge 2)+1$	-3978823	$((-9-8)*(7^6-5^{\wedge}4)-3)*2-1$
-3408036	$-98+(-7-6)*(-5-4^3\wedge 2)-1$	-3984532	$-9*-8-76/-5*(-4^3\wedge 2-1)$
-3409055	$-9*((-8-7)/-6^{\wedge}-5+4^3\wedge 2)+1$	-3984605	$-9+8-76/-5*(-4^3\wedge 2-1)$
-3409057	$-9*((-8-7)/-6^{\wedge}-5+4^3\wedge 2)-1$	-3984621	$-9-8-76/-5*(-4^3\wedge 2-1)$
-3443730	$((9^8-76)/-5+4)/(3/2+1)$	-3999391	$((-9-8)*(7^6-5*4)-3)*2+1$
-3451510	$(9*8+7)/-6*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-3999392	$((-9+8)*(7^6-5*4)+3)*2-2^{\wedge}1$
-3454366	$9^8*(-7-6)/54/3+2^{\wedge}-1$	-3999393	$((-9-8)*(7^6-5*4)-3)*2-1$
-3454367	$9^8*(-7-6)/54/3-2^{\wedge}-1$	-3999753	$((-9-8)*(7^6-5-4)+3)*2+1$
-3457950	$(9^8-(7*6)^{\wedge}5/4)/-3+2+1$	-3999754	$((-9-8)*(7^6-5-4)+3)*2^{\wedge}1$
-3457968	$(9^8-(7*6)^{\wedge}5/4)/-3+2+1$	-3999755	$((-9-8)*(7^6-5-4)+3)*2-1$
-3457969	$(9^8-(7*6)^{\wedge}5/4)/-3+2*1$	-3999765	$((-9-8)*(7^6-5-4)-3)*2+1$
-3457992	$(9^8-(7*6)^{\wedge}5/4)/-3-21$	-3999766	$((-9-8)*(7^6-5-4)-3)*2^{\wedge}1$
-3460314	$(-9-(-8-7-6)/-5)*(4^3\wedge 2+1)$	-3999767	$((-9-8)*(7^6-5-4)-3)*2-1$
-3508710	$(-9-8/(-7-6)-5)*(4^3\wedge 2+1)$	-3999768	$((-9-8)*(7^6-5)+4^3)*2^{\wedge}1$
-3552366	$(-9+(8/7)^{\wedge}-6-5)*4^3\wedge 2+1$	-3999769	$((-9-8)*(7^6-5)+4^3)*2-1$
-3552368	$(-9+(8/7)^{\wedge}-6-5)*4^3\wedge 2-1$	-3999872	$((-9-8)*(7^6-5)+4*3)*2^{\wedge}1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-3999873	$((-9-8)*(7^6-5)+4^3)^*2-1$	-4198734	$-9-(-8-7)*(-6^{\wedge}(-5+4^3)+21)$
-3999919	$((-9-8)*(7^6-5)-4^3)^*2+1$	-4199018	$-9-(-8-7)*(-6^{\wedge}(-5+4^3)+2)+1$
-3999921	$((-9-8)*(7^6-5)-4^3)^*2-1$	-4199019	$-9-(-8-7)*(-6^{\wedge}(-5+4^3)+2)^{\wedge}1$
-4000037	$((-9-8)*(7^6-5+4)-3)^*2+1$	-4235152	$(9^*-8*(7^6-5)+4^3)/2^{\wedge}1$
-4000039	$((9+8)*(7^6-5+4)+3)^*-2-1$	-4235153	$(9^*8*(7^6-5)-4^3)/-2-1$
-4000093	$((-9-8)*(7^6+5-4)+3)^*2+1$	-4235215	$(9^*8*(7^6-5)+4^3)/-2+1$
-4000094	$((9+8)*(7^6+5-4)-3)^*-2^{\wedge}1$	-4235216	$(-9^*8*(7^6-5)-4^3)/2/1$
-4000095	$((-9-8)*(7^6+5-4)+3)^*2-1$	-4235512	$(9^*-8*(7^6+5)+4^3)/2/1$
-4000105	$((-9-8)*(7^6+5-4)-3)^*2+1$	-4235513	$(9^*-8*(7^6+5)+4^3)/2-1$
-4000107	$((-9-8)*(7^6+5-4)-3)^*2-1$	-4235575	$(9^*8*(7^6+5)+4^3)/-2+1$
-4000108	$((-9-8)*(7^6+5)+4^3)^*2/1$	-4235576	$(9^*-8*(7^6+5)-4^3)/2/1$
-4000109	$((-9-8)*(7^6+5)+4^3)^*2-1$	-4246749	$9^*(-8-7+6)/5*(4^3^2+1)$
-4000211	$((-9-8)*(7^6+5)+4^3)^*2+1$	-4246758	$-9+(-87+6)/-5*(-4^3^2-1)$
-4000212	$((-9-8)*(7^6+5)+4^3)^*2^{\wedge}1$	-4281669	$-98/(-7+6-5)*(-4^3^2+1)$
-4000213	$((-9-8)*(7^6+5)+4^3)^*2-1$	-4304660	$((9^8-76)/-5+4+3)/2+1$
-4000259	$((-9-8)*(7^6+5)-4^3)^*2+1$	-4304661	$((9^8-76)/-5+4+3)/2^*1$
-4000260	$((-9-8)*(7^6+5)-4^3)^*2^{\wedge}1$	-4304662	$((9^8-76)/-5+4+3)/2-1$
-4000363	$((-9-8)*(7^6+5)-4^3)^*2+1$	-4304669	$((9^8-76)/5+4+3)/-2-1$
-4000364	$((-9-8)*(7^6+5)-4^3)^*2^{\wedge}1$	-4372280	$-9^*(-8+(-7-6)^*-5+4+3)^{\wedge}2+1$
-4000365	$((-9-8)*(7^6+5+4)+3)^*2+1$	-4372282	$-9^*(-8+(-7-6)^*-5+4+3)^{\wedge}2-1$
-4000366	$((-9-8)*(7^6+5+4)+3)^*2^{\wedge}1$	-4404045	$-9+(-8-76)/-5*(-4^3^2-1)$
-4000367	$((-9-8)*(7^6+5+4)+3)^*2-1$	-4452877	$(-9-8)*(7^6*5+4^3^2)+1$
-4000377	$((-9-8)*(7^6+5+4)-3)^*2+1$	-4452895	$(-9-8)*(7^6*5+4^3^2+1)$
-4000378	$((-9-8)*(7^6+5+4)-3)^*2^{\wedge}1$	-4455054	$(-9-8)*(-76-5+4^3^2-1)$
-4000379	$((-9-8)*(7^6+5+4)-3)^*2-1$	-4455070	$(-9-8)*(-76-5+4^3^2)+1$
-4000739	$((9+8)*(7^6+5^4)-3)^*2+1$	-4455072	$(-9-8)*(-76-5+4^3^2)-1$
-4000740	$((-9-8)*(7^6+5^4)+3)^*2^{\wedge}1$	-4455088	$(-9-8)*(-76-5+4^3^2+1)$
-4000741	$((9+8)*(7^6+5^4)-3)^*2-1$	-4455207	$(-9-8)*(-7-65+4^3^2-1)$
-4000760	$-9+8*(-7/(-6/-54))^{\wedge}3^*2+1$	-4455240	$(-9-8)*(-76+5+4^3^2)+1$
-4000762	$-9-(-8*(-7/(-6/-54))^{\wedge}3^*2+1)$	-4455242	$(-9-8)*(-76-(-5-4^3^2))-1$
-4021309	$((-9-8)*(7^6+5^4)+3)^*2+1$	-4455258	$(-9-8)*(-76+5+4^3^2+1)$
-4021310	$((-9-8)*(7^6+5^4)+3)^*2^{\wedge}1$	-4455818	$(-9-8)*(-7-6^*5+4^3^2)+1$
-4021311	$((-9-8)*(7^6+5^4)+3)^*2-1$	-4455836	$(-9-8)*(-7-6^*5+4^3^2+1)$
-4021321	$((-9-8)*(7^6+5^4)-3)^*2+1$	-4456125	$(-9-8)*(-7-6-5+4^3^2-1)$
-4021322	$((-9-8)*(7^6+5^4)-3)^*2^{\wedge}1$	-4456141	$(-9-8)*(-7-6-5+4^3^2)+1$
-4021323	$((-9-8)*(7^6+5^4)-3)^*2-1$	-4456143	$(-9-8)*(-7-6-5+4^3^2)-1$
-4117593	$(9+8-7^6*5)*(4+3)+2+1$	-4456159	$(-9-8)*(-7-6-5+4^3^2+1)$
-4117594	$(9+8-7^6*5)*(4+3)+2^{\wedge}1$	-4456345	$(-9-8)*(-7+6-5+4^3^2)+1$
-4117595	$(9+8-7^6*5)*(4+3)+2-1$	-4456347	$(-9-8)*(-7+6-5+4^3^2)-1$
-4117597	$(9+8-7^6*5)*(4+3)-2+1$	-4456362	$(-9+8)/(-7+6)*(-5+4^3^2)+1$
-4117598	$(9+8-7^6*5)*(4+3)-2^{\wedge}1$	-4456414	$(-9-8)*((-7+6)^{\wedge}-5+4^3^2-1)$
-4117599	$(9+8-7^6*5)*(4+3)-2-1$	-4456430	$(-9-8)*((-7+6)^{\wedge}-5+4^3^2)+1$
-4117705	$(9-8-7^6*5)*(4+3)+2+1$	-4456432	$(-9-8)*((-7+6)^{\wedge}-5+4^3^2)-1$
-4117706	$(9-8-7^6*5)*(4+3)+2^{\wedge}1$	-4456443	$9/(8^{\wedge}-7^*-6)-5*(4^3^2-1)$
-4117707	$(9-8-7^6*5)*(4+3)+2-1$	-4456453	$9/(8^{\wedge}-7^*-6)-5*(4^3^2+1)$
-4117723	$(9-8+7^6*5)*(-4-3)-2+1$	-4456499	$(-9-8)*(-7-(-6-5)+4^3^2-1)$
-4117724	$(9-8+7^6*5)*(-4-3)-2^{\wedge}1$	-4456515	$(-9-8)*(-7+6+5+4^3^2)+1$
-4117725	$(9-8+7^6*5)*(-4-3)-2-1$	-4456517	$(-9-8)*(-7-(-6-5)+4^3^2)-1$
-4117831	$(9+8+7^6*5)*(-4-3)+2+1$	-4456532	$(-9-8)/(-7+6)*(-5-4^3^2)+1$
-4117832	$(9+8+7^6*5)*(-4-3)+2/1$	-4456534	$(-9-8)/(-7+6)/(-5-4^3^2)-1$
-4117833	$(9+8+7^6*5)*(-4-3)+2-1$	-4456566	$(-9-8)*(-7*(-6+5)+4^3^2)+1$
-4117835	$(9+8+7^6*5)*(-4-3)+2+1$	-4456568	$(-9-8)*(-7/(-6+5)+4^3^2)-1$
-4117836	$(9+8+7^6*5)*(-4-3)-2^{\wedge}1$	-4456822	$(-9-8)*(-7+6^*5+4^3^2-1)$
-4117837	$(9+8+7^6*5)*(-4-3)-2-1$	-4456838	$(-9-8)*(-7+6^*5+4^3^2)+1$
-4141891	$(-9+(-8+7^6)/-5)*(4^3^2+1)$	-4456840	$(-9-8)*(-7+6^*5+4^3^2)-1$
-4150550	$(-9-8+7/6)*(-5+4^3^2+1)$	-4456856	$(-9-8)*(-7+6^*5+4^3^2+1)$
-4190523	$(9-8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^3)^*2+1$	-4457060	$(-9-8)*(7^6-5+4^3^2-1)$
-4190525	$(9-8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^3)^*2-1$	-4457076	$(-9-8)*(7^6-5+4^3^2)+1$
-4190547	$(9-8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^3)^*2+1$	-4457078	$(-9-8)*(7^6-5+4^3^2)-1$
-4190549	$(9-8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^3)^*2-1$	-4457094	$(-9-8)*(7^6-5+4^3^2+1)$
-4190559	$(-9-8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^3)^*2+1$	-4457246	$(-9-8)*(7^6+5+4^3^2)+1$
-4190561	$(-9-8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^3)^*2-1$	-4457264	$(-9-8)*(7^6+5+4^3^2+1)$
-4190583	$(-9-8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^3)^*2+1$	-4457417	$(-9-8)*(-7-(-65-4^3^2))-1$
-4190585	$(-9-8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^3)^*2-1$	-4457433	$(-9-8)*(-7+65+4^3^2)+1$
-4198023	$(9-8^{\wedge}7+6-5^{\wedge}4^3)^*2+1$	-4457435	$(-9-8)*(-7-(-65-4^3^2))-1$
-4198025	$(9-8^{\wedge}7+6-5^{\wedge}4^3)^*2-1$	-4457451	$(-9-8)*(-7+65+4^3^2+1)$
-4198047	$(9-8^{\wedge}7-6-5^{\wedge}4^3)^*2+1$	-4457536	$(-9-8)*((-7-6)^*-5+4^3^2-1)$
-4198049	$(9-8^{\wedge}7-6-5^{\wedge}4^3)^*2-1$	-4457552	$(-9-8)*((-7-6)^*-5+4^3^2)+1$
-4198059	$(9+8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^3)^*-2+1$	-4457554	$(-9-8)*((-7-6)^*-5+4^3^2)-1$
-4198061	$(9+8^{\wedge}7-6+5^{\wedge}4^3)^*-2-1$	-4457570	$(-9-8)*((-7-6)^*-5+4^3^2+1)$
-4198083	$(9+8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^3)^*-2+1$	-4457740	$(-9-8)*(-7*(-6-5)+4^3^2-1)$
-4198085	$(9+8^{\wedge}7+6+5^{\wedge}4^3)^*-2-1$	-4457756	$(-9-8)*(-7*(-6-5)+4^3^2)+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-4457758	$(-9-8)^*(-7*(-6-5)+4^3\wedge 2)-1$	-5381814	$(9^8+7+6^5)^*-4/32-1$
-4457774	$(-9-8)^*(-7*(-6-5)+4^3\wedge 2+1)$	-5467554	$(-9+8/7*-6-5)^*(4^3\wedge 2-1)$
-4462891	$(-9-8)^*(-76*-5-(-4^3\wedge 2+1))$	-5504927	$-9+(-8-7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
-4462907	$(-9-8)^*(-76*-5+4^3\wedge 2)+1$	-5504929	$-9+(-8-7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)-1$
-4462925	$(-9-8)^*(-76*-5+4^3\wedge 2+1)$	-5505137	$-9-(-8-7-6)^*(-5-4^3\wedge 2)+1$
-4464166	$(-9-8)^*(-7*-65-(-4^3\wedge 2+1))$	-5542452	$(-9-8/7-6-5)^*(4^3\wedge 2-1)$
-4464182	$(-9-8)^*(-7*-65+4^3\wedge 2)+1$	-5554296	$9*8/-7*((6*5)^\wedge 4/(3/2)+1)$
-4464200	$(-9-8)^*(-7*-65+4^3\wedge 2+1)$	-5554424	$(9^8+7+6)^*5^4/(-32+1)$
-4493880	$(-9-8-7^{\wedge}(-6+5))^*(4^3\wedge 2-1)$	-5579901	$(9*8/-7-6-5)^*(4^3\wedge 2-1)$
-4499882	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)/4^3\wedge 2+1$	-5609903	$(-9+(8*7+6)/-5)^*(4^3\wedge 2+1)$
-4499883	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)/-4^3\wedge 2\wedge 1$	-5739549	$((9^8-76)/5-4)/(-3/2)+1$
-4499884	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)/4^3\wedge 2-1$	-5739550	$((9^8-76)/5-4)/3*-2*1$
-4500711	$-9*((-8-(-7/(-6/-54)))^\wedge 3)^*2+1)$	-5739551	$((9^8-76)/5-4)/(-3/2)-1$
-4500765	$-9*(-8-((-7/(-6/-54)))^\wedge 3)^*2+1)$	-5875821	$(-9*(-8-7)-6^{\wedge}(-5+4*3))^*21$
-4500773	$-9*(-8-(-7/(-6/-54)))^\wedge 3)^*2+1$	-5878664	$-9+8-7-6^{\wedge}(-5+4*3)^*21$
-4500774	$-9*(-8-(-7/(-6/-54)))^\wedge 3)^*2\wedge 1$	-5878666	$-9-8+7-6^{\wedge}(-5+4*3)^*21$
-4500783	$-9*(-8-(-7/(-6/-54)))^\wedge 3)^*2+1$	-5878821	$(-9-8/-7-6^{\wedge}(-5+4*3))^*21$
-4508894	$(-9-8)^*(-7+6)/-5)^*(4^3\wedge 2+1)$	-5898105	$9*(-8-7)/6*(-5+4^3\wedge 2-1)$
-4587590	$(-98-7)/-6*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-5898150	$9*(-8-7)/6*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-4587625	$(-98-7)/-6*(-5-4^3\wedge 2-1)$	-5924477	$((-9-8)^*-7-6)/-5*(4^3\wedge 2+1)$
-4705378	$((9*8+7^{\wedge}6*-5)^*4+3)/2^{\wedge}1-1$	-5968221	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*3+2+1$
-4705390	$((9*8+7^{\wedge}6*-5)^*4-3)/2^{\wedge}1-1$	-5968222	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*3+2\wedge 1$
-4706530	$((9*8+7^{\wedge}6*5)^*-4+3)/2^{\wedge}1-1$	-5968223	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*3+2-1$
-4706542	$((9*8+7^{\wedge}6*5)^*-4-3)/2^{\wedge}1-1$	-5968225	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*3-2+1$
-4718501	$(-9-8-7+6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$	-5968226	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*3-2\wedge 1$
-4718503	$(-9-8-7+6)^*(-5+4^3\wedge 2)-1$	-5968227	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*3-2-1$
-4718519	$9*8+(-7-6-5)^*4^3\wedge 2+1$	-5976906	$(9*8+7*6)/-5*(4^3\wedge 2+1)$
-4718608	$-9-8+(-7-6-5)^*4^3\wedge 2+1$	-5999076	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5^*4)^*-3+2+1$
-4718627	$-9-8+(-7-6-5)^*(4^3\wedge 2+1)$	-5999077	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5^*4)^*-3+2\wedge 1$
-4718689	$-98-(-7-6-5)^*-4^3\wedge 2+1$	-5999078	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5^*4)^*-3+2-1$
-4718708	$-98-(-7-6-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$	-5999080	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5^*4)^*-3-2+1$
-4743306	$(-9-8)/-7*((-6-(-5+4))^{\wedge}3\wedge 2-1)$	-5999081	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5^*4)^*-3-2\wedge 1$
-4758436	$(-9-8)^*(-7-(-6^{\wedge}(-5+4*3)+21))$	-5999082	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5^*4)^*-3-2-1$
-4758772	$(-9-8)^*(-7+6^{\wedge}(-5+4*3))+21$	-5999637	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3+2+1$
-4758844	$(-9-8)^*(-7+6^{\wedge}(-5+4*3))+2+1$	-5999638	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*-3+2/1$
-4759150	$(-9-8)^*(-7+6^{\wedge}(-5+4*3))+21$	-5999639	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3+2-1$
-4762210	$(-9-8-7/6)^*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-5999641	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3-2+1$
-4875906	$-9+(-87-6)/-5*(-4^3\wedge 2-1)$	-5999642	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*-3-2/1$
-4881717	$-9*((8+7)^{\wedge}6+5+43)/21$	-5999643	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3-2-1$
-4980717	$(-9+8-7-6-5)^*(4^3\wedge 2-1)$	-5999823	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)+4+3)^*(2+1)$
-4980755	$(-9+8-7-6-5)^*(4^3\wedge 2+1)$	-5999832	$((9+8)^*(7^{\wedge}6-5)-4)^*-3^{\wedge}2(2-1)$
-5000047	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6*5-4)+3)/2^{\wedge}1$	-5999841	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)+4-3)^*(2+1)$
-5000051	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6*5-4)-3)/2-1$	-5999847	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)-4+3)^*(2+1)$
-5000114	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6*5+4)+3)/2+1$	-5999856	$((9+8)^*(7^{\wedge}6-5)+4)^*-3/(2-1)$
-5000115	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6*5+4)+3)/2\wedge 1$	-5999865	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)-4-3)^*(2+1)$
-5000116	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6*5+4)+3)/2-1$	-6000333	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)+4+3)^*(2+1)$
-5000117	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6*5+4)-3)/2+1$	-6000342	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)+4)^*3*(2-1)$
-5000118	$((9+8)^*(7^{\wedge}6*-5-4)-3)/2/1$	-6000351	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)+4-3)^*(2+1)$
-5000119	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6*5+4)-3)/2-1$	-6000357	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)-4+3)^*(2+1)$
-5097638	$(-9+8)/-76*((-5-4)^{\wedge}3\wedge 2+1)$	-6000366	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*-3^{\wedge}2(2-1)$
-5111816	$-9+(-87/-6+5)^*-4^3\wedge 2+1$	-6000375	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)-4-3)^*(2+1)$
-5111818	$-9+(-87/-6+5)^*4^3\wedge 2-1$	-6000555	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3+2+1$
-5138042	$(-9-8-(-7-6)/-5)^*(4^3\wedge 2+1)$	-6000556	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3+2/1$
-5144575	$(9/8*(-7-6)-5)^*4^3\wedge 2+1$	-6000557	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3+2-1$
-5144577	$(9/8*(-7-6)-5)^*4^3\wedge 2-1$	-6000559	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3-2+1$
-5242960	$(-98/-7+6)^*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-6000560	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3-2/1$
-5249594	$(9^8-7*6)^*-5/(43-2)+1$	-6000561	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3-2-1$
-5249595	$(9^8-7*6)^*-5/(43-2)*1$	-6001116	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^*4)^*-3+2+1$
-5249596	$(9^8-7*6)^*-5/(43-2)-1$	-6001117	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^*4)^*-3+2\wedge 1$
-5249599	$(9^8-7+6)^*5/(-43+2)+1$	-6001118	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^*4)^*-3+2-1$
-5249600	$(9^8-7+6)^*5/(-43+2)\wedge 1$	-6001120	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^*4)^*-3-2+1$
-5249601	$(9^8-7+6)^*5/(-43-2)-1$	-6001121	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^*4)^*-3-2\wedge 1$
-5374773	$((9*8)^{\wedge}(-7+6+5)+4)/(-3-2)-1$	-6001122	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^*4)^*-3-2-1$
-5379868	$(9^8+7-6^{\wedge}5)^*-4/32+1$	-6001137	$-9+8*(-7/(-6/-54))^{\wedge}3*(2+1)$
-5379870	$(9^8+7-6^{\wedge}5)^*-4/32-1$	-6001155	$(-9+8*(-7/(-6/-54)))^\wedge 3)^*(2+1)$
-5380822	$((9^8-7)/6+5)/(-4/3)+21$	-6029289	$(-9-8-7+6-5)^*(4^3\wedge 2-1)$
-5380864	$((9^8-7)/6+5)/(-4/3)-21$	-6029335	$(-9-8-7+6-5)^*(4^3\wedge 2+1)$
-5381775	$(-9-8)^*(7/6^{\wedge}(-5+4^3\wedge 2-1))$	-6029387	$-98+(-7-6*-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$
-5381791	$(-9-8)^*(7/6^{\wedge}(-5+4^3\wedge 2)+1)$	-6029409	$-98+(-7-6*-5)^*-4^3\wedge 2+1$
-5381793	$(-9-8)^*(7/6^{\wedge}(-5+4^3\wedge 2)-1)$	-6029411	$-98+(-7-6*-5)^*-4^3\wedge 2-1$
-5381809	$(-9-8)^*(7/6^{\wedge}(-5+4^3\wedge 2+1))$	-6029433	$-98+(-7-6*-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$
-5381812	$(9^8+7+6^{\wedge}5)^*4/-32+1$	-6031971	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*-3+2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-6031972	$(9+8)*(7^6+5^4)^{-3+2\wedge 1}$	-7058990	$(9+8+7^6*5^4)^{-3+2-1}$
-6031973	$(9+8)*(7^6+5^4)^{-3+2-1}$	-7058992	$(9+8+7^6*5^4)^{-3-2+1}$
-6031975	$(9+8)*(7^6+5^4)^{-3-2+1}$	-7058993	$(9+8+7^6*5^4)^{-3-2\wedge 1}$
-6031976	$(9+8)*(7^6+5^4)^{-3-2\wedge 1}$	-7058994	$(9+8+7^6*5^4)^{-3-2-1}$
-6031977	$(9+8)*(7^6+5^4)^{-3-2-1}$	-7059135	$((9+8+7^6*5^4)^{-4+3})^{(2+1)}$
-6065496	$(9^8+7^6*5-4)^{-3/21}$	-7059144	$(9+8+7^6*5)^{-4*3\wedge (2-1)}$
-6145330	$(9^8-(7^6-5)/4)^{-3/21}$	-7059153	$((9+8+7^6*5)^{-4-3})^{(2+1)}$
-6149509	$9^8/-7+(6+5)/(4+3)+21$	-7174223	$(9^8-7)/-6+5^4/3+21$
-6149512	$9^8/-7+65/(4+3)^2+1$	-7174265	$(9^8-7)/-6+5^4/3-21$
-6149514	$9^8/-7+65/(4+3)^2-1$	-7174361	$(9^8+76-5^4)/-3/2+1$
-6149551	$9^8/-7+(6+5)/(4+3)-21$	-7174363	$(9^8+76-5^4)/-3/2-1$
-6160243	$(-9+87/-6)*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$	-7174372	$(9^8-7*(65+4))/-3/2+1$
-6160290	$(-9+87/-6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-7174374	$(9^8-7*(65+4))/-3/2-1$
-6233566	$(9^8+7^6*5-4)^{-3/21}$	-7174376	$(9^8-7*65-4)^{-3/2+1}$
-6287705	$(9^8*7^6/-6+5^4*3)^2+1$	-7174378	$(9^8-7*65-4)/-3/2-1$
-6287706	$(9^8*7^6/-6+5^4*3)^2\wedge 1$	-7174398	$(9^8-7)/-6+5+3^4(-2+1)$
-6287707	$(9^8*7^6/-6+5^4*3)^2-1$	-7174399	$(9^8-7)/-6+54-(3/2)^{-1}$
-6291191	$(-9-8-7)*(-6-5+4^3\wedge 2)+1$	-7174400	$(9^8+7)/-6+5+4(3/2)^{-1}$
-6291193	$(-9-8-7)*(-6-5+4^3\wedge 2)-1$	-7174401	$(9^8+7)/-6+54-3^4(-2+1)$
-6292152	$(-9-8-7)*(6^5+4^3\wedge 2-1)$	-7174408	$(9^8-7-65^4)/-3/2+1$
-6292175	$(-9-8-7)*(6^5+4^3\wedge 2)+1$	-7174425	$(9^8-7)/-6+5+4/3+21$
-6292177	$(-9-8-7)*(6^5+4^3\wedge 2)-1$	-7174427	$(9^8+7)/-6+5^4/3+21$
-6295205	$(9^8*7^6/6+5^4*3)^{-2+1}$	-7174430	$(9^8+7)/-6+5-4/3+21$
-6295206	$(9^8*7^6/6+5^4*3)^{-2/1}$	-7174435	$(9^8-7)/-6-5+4/3+21$
-6295207	$(9^8*7^6/6+5^4*3)^{-2-1}$	-7174437	$(9^8-7*(6+5+4))/-3/2-1$
-6299518	$((9^8-7)^{-6+5})/(43-2)+1$	-7174470	$(9^8+7*(6+5+4))/3/-2+1$
-6299519	$((9^8-7)^{-6+5})/(43-2)\wedge 1$	-7174472	$(9^8+7)/-6+5-4/3-21$
-6456987	$(9^8-7+6)/(-5^4)*3+21$	-7174477	$(9^8-7)/-6-5+4/3-21$
-6457029	$(9^8+7+6)/(-5^4)*3-21$	-7174480	$(9^8-7)/-6-5^4/3-21$
-6485160	$(-9-8/-7)*((-6^*-5+4)^3*21)$	-7174482	$(9^8+7)/-6-5-4/3-21$
-6550588	$(9^8*7-6+5)/(43+2+1)$	-7174499	$(9^8+7+65^4)/-3/2-1$
-6553700	$(-9-8+7*6)*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-7174506	$(9^8-7)/-6-5+3^4(-2+1)$
-6553724	$(-9-8+7*6)*(-5-4^3\wedge 2)+1$	-7174507	$(9^8-7)/-6-54-(3/2)^{-1}$
-6553750	$(-9-8+7*6)*(-5-(4^3\wedge 2+1))$	-7174508	$(9^8+7)/-6-5+4(3/2)^{-1}$
-6578449	$(-9+8*7)*(-6^4(-5+4^3)/2+1)$	-7174509	$(9^8+7)/-6-54-3^4(-2+1)$
-6594623	$-9*(-8+(-7-65)^{-4*3})^2+1$	-7174529	$(9^8+7*65+4)/-3/2+1$
-6606054	$(-9-8-7-6/5)*(4^3\wedge 2+1)$	-7174531	$(9^8+7*65+4)/-3/2-1$
-6658483	$(-9-8+7*6/-5)*(4^3\wedge 2+1)$	-7174533	$(9^8+7*(65+4))/-3/2+1$
-6666821	$(-9-8)*(7^6*5+4)/3^2+1$	-7174535	$(9^8+7*(65+4))/-3/2-1$
-6666822	$(9+8)*(7^6*5-4)/3^2\wedge 1$	-7174544	$(9^8-76+5^4)/-3/2+1$
-6666823	$(-9-8)*(7^6*5+4)/3^2-1$	-7174546	$(9^8-76+5^4)/-3/2-1$
-6718632	$9^8*(-7-6^4(-5+4^3))/(2+1)$	-7174642	$(9^8+7)/-6-5^4/3+21$
-6751053	$-9*(-8-(-7/(-6/-54))^3)^{(2+1)}$	-7174684	$(9^8+7)/-6-5^4/3-21$
-6763341	$(-9*(-8-7)-6)/-5*(4^3\wedge 2+1)$	-7338734	$(9^8-7^6*5^4)/(-3-2)+1$
-6848342	$(9^8*7-6+5)/(43+2-1)$	-7338735	$(9^8-7^6*5^4)/(-3-2)\wedge 1$
-6858274	$(9^8-76^5/4^3)^{-2*1}$	-7338736	$(9^8-7^6*5^4)/(-3-2)-1$
-6858275	$(9^8-76^5/4^3)^{-2-1}$	-7350926	$(9^8+7^6*(5+4))/-3/2+1$
-6924044	$((9^8-7^6)^{-5-4})/(32-1)$	-7350927	$(9^8+7^6*(5+4))/3/2*-1$
-6997979	$(9^8-7^6*(5+4))/-3/2+1$	-7350928	$(9^8+7^6*(5+4))/-3/2-1$
-6997980	$(9^8-7^6*(5+4))/3/2*-1$	-7381122	$(9*(8+7))^{(-6+5+4)^{-3+2+1}}$
-6997981	$(9^8-7^6*(5+4))/-3/2-1$	-7381123	$(9*(8+7))^{(-6+5+4)^{-3+2/1}}$
-7002963	$(-9-8)/(-7/(-6-5))*(4^3\wedge 2-1)$	-7381127	$(9*(8+7))^{(-6+5+4)^{-3-2/1}}$
-7007606	$(9^8*7+6+5)/-43\wedge (2-1)$	-7381128	$(9*(8+7))^{(-6+5+4)^{-3-2-1}}$
-7054335	$-9*((8+7/6^5)^4\wedge 3)^2+1$	-7392489	$(-9*(-8-7)+6)/-5*(4^3\wedge 2+1)$
-7054337	$-9*((8+7/6^5)^4\wedge 3)^2-1$	-7466669	$-98/-7/(-6/((-5^*-4)^{(3+2)+1}))$
-7058727	$((9+8+7^6*5)^4+3)^{(2+1)}$	-7549740	$(9+8^7-6-5)^{-4/(3^4-2+1)}$
-7058736	$(9+8+7^6*5)^4*3^4(2-1)$	-7549776	$(-9-8-7)^6/5*(4^3\wedge 2+1)$
-7058745	$((9+8+7^6*5)^4-3)^{(2+1)}$	-7551468	$9^8-8*(7-6^5)^4*3^2\wedge 1$
-7058886	$(9+8+7^6*5^4)^3+2+1$	-7602184	$-9-(-8+7^6*5)^4*3^4\wedge 2+1$
-7058887	$(9+8+7^6*5^4)^3+2\wedge 1$	-7707063	$(-9/(-8-7)-6^5)^*(4^3\wedge 2+1)$
-7058888	$(9+8+7^6*5^4)^3+2-1$	-7826675	$((9^8-7)^6*5-4)/(-32-1)$
-7058890	$(9+8+7^6*5^4)^3-2+1$	-7863507	$-9*-87-6*-5*(-4^3\wedge 2+1)$
-7058891	$(9+8+7^6*5^4)^3-2\wedge 1$	-7863543	$-9*-87-6*(-5^*-4^3\wedge 2+1)$
-7058893	$9^8*(7^6*5+4)/3/2-1$	-7863604	$-98*-7-6*-5*(-4^3\wedge 2+1)$
-7058928	$(9-8+7^6*5)^4*3/(2-1)$	-7863640	$-98*-7-6*(-5^*-4^3\wedge 2+1)$
-7058934	$(9-8+7^6*5^4)^3+2+1$	-7864140	$(-9-8-7-6)^*(-5+4^3\wedge 2-1)$
-7058935	$(9-8+7^6*5^4)^3+2/1$	-7864169	$(-9-8-7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
-7058945	$(9-8+7^6*5^4)^3-2/1$	-7864171	$(-9-8-7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)-1$
-7058946	$(9-8+7^6*5^4)^3-2-1$	-7864200	$(-9-8-7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
-7058952	$(9-8+7^6*5^4)^3/(2-1)$	-7864212	$-9+87-6*-5*(-4^3\wedge 2+1)$
-7058987	$9^8*(7^6*5-4)/3/2+1$	-7864248	$-9+87-6*(-5^*-4^3\wedge 2+1)$
-7058989	$(9+8+7^6*5^4)^{-3+2\wedge 1}$	-7864276	$-98/-7-6*-5*(-4^3\wedge 2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-7864300	$-98/-7-6*(-5*-4^3\wedge 2-1)$	-8609403	$(9\wedge 8-7+6)/-5+4-3*21$
-7864336	$-98/-7-6*-5*(-4^3\wedge 2-1)$	-8609440	$(9\wedge 8-7+6)/-5-4*(3+21)$
-7864355	$(-9-(-8-7))*(-6-5*4^3\wedge 2)+1$	-8609474	$(9\wedge 8-76)/-5-(4*3)\wedge 2-1$
-7864381	$-98+7-6*-5*(-4^3\wedge 2+1)$	-8609491	$(9\wedge 8-7+6)/-5-(4+3)*21$
-7864395	$-98-7-6*-5*(-4^3\wedge 2+1)$	-8609596	$(9\wedge 8-7+6)/-5-4*3*21$
-7864419	$-98-7-6*(-5*-4^3\wedge 2-1)$	-8610352	$(9\wedge 8-76)/-5-4\wedge (3+2)+1$
-7864422	$-9-87-6*(-5*-4^3\wedge 2+1)$	-8610353	$(9\wedge 8-76)/-5-4\wedge (3+2)/1$
-7864431	$-98-7-6*(-5*-4^3\wedge 2+1)$	-8610354	$(9\wedge 8-76)/-5-4\wedge (3+2)-1$
-7864446	$-9-87-6*-5*(-4^3\wedge 2-1)$	-8610688	$(9\wedge 8-7+6)/-5-4^3*21$
-7999782	$(9+8)*(7\wedge 6-5)*-4+3\wedge 2+1$	-8613424	$(9\wedge 8-76)/-5-(4\wedge 3)\wedge 2+1$
-7999783	$(-9-8)*(7\wedge 6-5)*4+3\wedge 2/1$	-8613425	$(9\wedge 8-76)/-5-(4\wedge 3)\wedge 2*1$
-7999784	$(-9-8)*(7\wedge 6-5)*4+3\wedge 2-1$	-8613426	$(9\wedge 8-76)/-5-(4\wedge 3)\wedge 2-1$
-7999785	$(-9-8)*(7\wedge 6-5)*4+3*2+1$	-8631530	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4^3*21$
-7999789	$(9+8)*(7\wedge 6-5)*-4+3\wedge (2-1)$	-8632622	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4*3*21$
-7999795	$(9+8)*(7\wedge 6-5)*-4-3\wedge (2-1)$	-8632727	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+(4+3)*21$
-7999799	$(-9-8)*(7\wedge 6-5)*4-3*2-1$	-8632742	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4*(3+2+1)$
-7999800	$(9+8)*(7\wedge 6-5)*-4-3\wedge 2+1$	-8632778	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4*(3+2+1)$
-7999801	$(-9-8)*(7\wedge 6-5)*4-3\wedge 2\wedge 1$	-8632802	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4*3*21$
-7999802	$(9+8)*(7\wedge 6-5)*-4-3\wedge 2-1$	-8632815	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4+3*21$
-8000462	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)*4+3\wedge 2+1$	-8632831	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4^3-21$
-8000463	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)*4+3\wedge 2/1$	-8632841	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4*3+21$
-8000464	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)*4+3\wedge 2-1$	-8632854	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4+3+21$
-8000465	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)*4+3*2+1$	-8632894	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4-3-21$
-8000469	$(9+8)*(7\wedge 6+5)*-4+3\wedge (2-1)$	-8632907	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4*3-21$
-8000475	$(9+8)*(7\wedge 6+5)*-4-3\wedge (2-1)$	-8632917	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4^3+21$
-8000479	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)*4-3*2-1$	-8632933	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4*3*21$
-8000480	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)*4-3\wedge 2+1$	-8632946	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+4*(3-21)$
-8000481	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)*4-3\wedge 2\wedge 1$	-8632970	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4*(3+21)$
-8000482	$(-9-8)*(7\wedge 6+5)*4-3\wedge 2-1$	-8633006	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4*(3+2+1)$
-8176965	$((9\wedge 8-(7\wedge 6+5))*-4+3)/21$	-8633021	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-(4+3)*21$
-8199376	$(9\wedge 8*(7-6-5)-4*3)/21$	-8633126	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4*3*21$
-8199379	$((9\wedge 8+7+6+5)*-4-3)/21$	-8634218	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-4^3*21$
-8235191	$(9+8+7\wedge 6*-5)*(4+3)*2+1$	-8688851	$(9\wedge 8-7+6)/-5-43\wedge (2+1)$
-8235192	$(9+8+7\wedge 6*-5)*(4+3)*2\wedge 1$	-8712381	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5-43\wedge (2+1)$
-8235193	$(9+8+7\wedge 6*-5)*(4+3)*2-1$	-8726993	$(9\wedge 8+7\wedge 6*5+4)/(-3-2)+1$
-8235415	$(9-8+7\wedge 6*-5)*(4+3)*2+1$	-8726994	$(9\wedge 8+7\wedge 6*5+4)/(-3-2)/1$
-8235416	$(9-8+7\wedge 6*-5)*(4+3)*2\wedge 1$	-8726995	$(9\wedge 8+7\wedge 6*5+4)/(-3-2)-1$
-8235417	$(9-8+7\wedge 6*-5)*(4+3)*2-1$	-8912734	$-9-(-8+7*6)*(-5+4^3\wedge 2)+1$
-8235443	$(9-8+7\wedge 6*5)*(-4-3)*2+1$	-8913074	$-9+(-8+7*6)*(-5-4^3\wedge 2)+1$
-8235444	$(9-8+7\wedge 6*5)*(-4-3)*2\wedge 1$	-8968064	$((9\wedge 8-7-6)*-5+4)/(3+2+1)$
-8235445	$(9-8+7\wedge 6*5)*(-4-3)*2-1$	-9001620	$-9*-8*((-7/(-6/-54))\wedge 3/2+1)$
-8235667	$(9+8+7\wedge 6*5)*(4-3)*2+1$	-9001683	$-9*(-8*(-7/(-6/-54))\wedge 3/2-1)$
-8235668	$(9+8+7\wedge 6*5)*(-4-3)*2/1$	-9001701	$-9*(-8*(-7/(-6/-54))\wedge 3/2+1)$
-8235669	$(9+8+7\wedge 6*5)*(4+3)*-2-1$	-9001764	$-9*-8*((-7/(-6/-54))\wedge 3/2-1)$
-8331768	$-9*-8/((-7/((-6*-5)\wedge 4+32+1))$	-9043895	$-9*(-8-(7/6-5)*4^3\wedge 2)+1$
-8447895	$-9*(-87/-6\wedge -5+4^3\wedge 2-1)$	-9131119	$(9\wedge 8*-7+6*5^4)/(3+2+1)$
-8447903	$-9*(-87/-6\wedge -5+4^3\wedge 2)+1$	-9165696	$(9\wedge 8-7*6\wedge (5+4))/3+21$
-8447905	$-9*(-87/-6\wedge -5+4^3\wedge 2)-1$	-9165738	$(9\wedge 8-7*6\wedge (5+4))/3-21$
-8447913	$-9*(-87/-6\wedge -5+4^3\wedge 2+1)$	-9175005	$(-9-8-7-6-5)*4^3\wedge 2-1$
-8491695	$(9\wedge 8-7\wedge 6*5+4)/(-3-2)+1$	-9175014	$-9-8-7*(-6+5*4^3\wedge 2)+1$
-8491696	$(9\wedge 8-7\wedge 6*5+4)/(-3-2)/1$	-9175075	$(-9-8-7-6-5)*4^3\wedge 2+1$
-8491697	$(9\wedge 8-7\wedge 6*5+4)/(-3-2)-1$	-9175089	$-98-7*(-6-5*4^3\wedge 2-1)$
-8529837	$(9\wedge 8-7+6)/-5+43\wedge (2+1)$	-9175095	$-98-7*(-6-5*4^3\wedge 2)+1$
-8553367	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5+43\wedge (2+1)$	-9175097	$-98-7*(-6-5*4^3\wedge 2)-1$
-8605232	$(9\wedge 8-76)/-5+(4\wedge 3)\wedge 2+1$	-9175098	$-9-8+7*(-6-5*4^3\wedge 2)+1$
-8605233	$(9\wedge 8-76)/-5+(4\wedge 3)\wedge 2*1$	-9175103	$-98-7*(-6-5*4^3\wedge 2+1)$
-8605234	$(9\wedge 8-76)/-5+(4\wedge 3)\wedge 2-1$	-9240717	$(9/8-7)*-6*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-8608000	$(9\wedge 8-7+6)/-5+4^3*21$	-9404415	$(9/8-7-6*5)*4^3\wedge 2+1$
-8608304	$(9\wedge 8-76)/-5+4\wedge (3+2)+1$	-9637335	$(9\wedge 8+7*6)*-5/(4/3+21)$
-8608305	$(9\wedge 8-76)/-5+4\wedge (3+2)/1$	-9699382	$-9-8-(7*6-5)*4^3\wedge 2+1$
-8608306	$(9\wedge 8-76)/-5+4\wedge (3+2)-1$	-9699389	$-98+(-7*-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-8609092	$(9\wedge 8-7+6)/-5+4*3*21$	-9699425	$-98+(-7*-6-5)*-4^3\wedge 2+1$
-8609184	$(9\wedge 8-76)/-5+(4*3)\wedge 2+1$	-9699427	$-98+(-7*-6-5)*-4^3\wedge 2-1$
-8609185	$(9\wedge 8-76)/-5+(4*3)\wedge 2/1$	-9699463	$-98+(-7*-6-5)*(-4^3\wedge 2-1)$
-8609186	$(9\wedge 8-76)/-5+(4*3)\wedge 2-1$	-9717840	$-9*-8/(-7/-6/(-54^3-2+1))$
-8609248	$(9\wedge 8-7+6)/-5+4*(3+2+1)$	-9909081	$9*(-8-7-6)/5*(4^3\wedge 2+1)$
-8609272	$(9\wedge 8-7+6)/-5-4*(3-2+1)$	-9928703	$(9/(8/-7)-6*5)*4^3\wedge 2+1$
-8609297	$(9\wedge 8-76)/-5+4^3/2*1$	-9961510	$(-9-(-8+7*6-5))*4^3\wedge 2+1$
-8609310	$(9\wedge 8-76)/-5+4*(3+2)-1$	-9979280	$-9*((8+7\wedge (-6+5+4))^3)\wedge 2+1$
-8609360	$(9\wedge 8-76)/-5-4^3/2+1$	-10000091	$(-9-8)*7\wedge 6*5-4)+3+2+1$
-8609361	$(9\wedge 8-76)/-5-4^3/2*1$	-10000092	$(-9-8)*7\wedge 6*5-4)+3+2\wedge 1$
-8609378	$(9\wedge 8-76)/-5-(4+3)\wedge 2\wedge 1$	-10000095	$(-9-8)*7\wedge 6*5-4)+3-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-10000235	$(-9-8)*(7^6*5+4)-3+2-1$	-11328898	$-98*((-7^{\wedge}(-6+5+4)+3)^{\wedge}2+1)$
-10000238	$(-9-8)*(7^6*5+4)-3-2^{\wedge}1$	-11548089	$-9*((-8/-76-5)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-10000239	$(-9-8)*(7^6*5+4)-3-2-1$	-11586809	$(-9-8)*(-7-6)/-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-10066373	$(-9-8^{\wedge}7)*6/5*4-(3+2)^{\wedge}-1$	-11634920	$-9*((-8-7-6)^*-54+3)^{\wedge}2+1$
-10077876	$9*8*((-7-6^{\wedge}(-5+4*3))/2+1)$	-11634922	$-9*((-8-7-6)^*-54+3)^{\wedge}2-1$
-10077947	$9*8*(-7-6^{\wedge}(-5+4*3))/2+1$	-11658465	$(-9-8/-76)*-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-10249216	$((9^{\wedge}8-7+6)^*-5+4^{\wedge}3)/21$	-11732266	$-98*((-7^{\wedge}(-6-(-5-4)))-3)^{\wedge}2+1)$
-10249219	$((9^{\wedge}8-7+6)^*-5+4-3)/21$	-11764559	$(9+8+7^{\wedge}6*-5)*4*(3+2)+1$
-10277231	$((9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)^*-5-4+3)/21$	-11764560	$(9+8+7^{\wedge}6*-5)*4*(3+2)^{\wedge}1$
-10277234	$((9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)^*-5-4^{\wedge}3)/21$	-11764561	$(9+8+7^{\wedge}6*-5)*4*(3+2)-1$
-10298475	$(-9+8/7)*(-6+5*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-11764879	$(9-8+7^{\wedge}6*-5)*4*(3+2)+1$
-10363096	$9^{\wedge}8*(-7-6)/54+3+2^{\wedge}-1$	-11764880	$(9-8+7^{\wedge}6*-5)*4*(3+2)^{\wedge}1$
-10363097	$9^{\wedge}8*(-7-6)/54+3/2+1$	-11764881	$(9-8+7^{\wedge}6*-5)*4*(3+2)-1$
-10363098	$9^{\wedge}8*(-7-6)/54+3/2^{\wedge}1$	-11764919	$(9-8+7^{\wedge}6*5)*-4*(3+2)+1$
-10363099	$9^{\wedge}8*(-7-6)/54+3/2-1$	-11764920	$(9-8+7^{\wedge}6*5)*-4*(3+2)/1$
-10363100	$9^{\wedge}8*(-7-6)/54-3/2+1$	-11764921	$(9-8+7^{\wedge}6*5)*-4*(3+2)-1$
-10363101	$9^{\wedge}8*(7+6)/-54-3/2^{\wedge}1$	-11765239	$(9+8+7^{\wedge}6*5)*-4*(3+2)+1$
-10363102	$9^{\wedge}8*(-7-6)/54-3/2-1$	-11765240	$(9+8+7^{\wedge}6*5)*-4*(3+2)^{\wedge}1$
-10363103	$9^{\wedge}8*(-7-6)/54-3-2^{\wedge}-1$	-11765241	$(9+8+7^{\wedge}6*5)*-4*(3+2)-1$
-10485153	$-9-8*(-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-11795598	$-9*(-87-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-10485160	$-9-8*(-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-11795634	$-9*(-87-6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-10485162	$-9-8*(-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-11795642	$-9*(-87-6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-10499190	$(9^{\wedge}8-7*6)*-5/(43/2-1)$	-11795644	$-9*(-87-6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
-10499200	$(9^{\wedge}8-7+6)*-5/(43/2-1)$	-11795652	$-9*(-87-6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-10614595	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/-4+3+21$	-11795679	$-9*(-8-76-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-10614601	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/-4-3+21$	-11795688	$-9*(-87-6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-10614609	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/-4+3^{\wedge}2+1$	-11795706	$-9*(-87+6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-10614616	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/-4+3^{\wedge}(2-1)$	-11795715	$-9*(-8-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-10614622	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/-4-3^{\wedge}(2-1)$	-11795723	$-9*(-8-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-10614627	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/-4-3^{\wedge}2+1$	-11795725	$-9*(-8-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
-10614637	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6*5)/-4+3-21$	-11795733	$-9*(-8-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-10748068	$(-9+8*7-6)*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-11795750	$-9*(-87+6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-10748150	$(-9+8*7-6)*(-5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-11795760	$-9*(-87+6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-10759675	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)/-4+3*21$	-11795769	$-9*(-8-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-10759714	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)/-4+3+21$	-11796290	$-9*(-8-7-6+5*4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-10759720	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)/-4-3+21$	-11796398	$-9*(-8-7-(-6-5*4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$
-10759756	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)/-4+3-21$	-11796524	$-9*(-8-(-7-6-5*4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$
-10759762	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)/-4-3-21$	-11796533	$-9/(-8+7)*(-6-5*4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-10759801	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5)/-4-3*21$	-11796535	$-9/((-8+7)/(-6-5*4^{\wedge}3^{\wedge}2))-1$
-10761598	$(9^{\wedge}8-7*(6+5))/-4+3*21$	-11796579	$-9/(-8+7)*(-6-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-10761600	$((9^{\wedge}8+7)/-6+54)*3/2+1$	-11797047	$-9*(-8+76-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-10761602	$((9^{\wedge}8+7)/-6+54)*3/2-1$	-11797091	$-9*(-8+76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-10761608	$(9^{\wedge}8-7*6+5)/-4+3*21$	-11797101	$-9*(-8+76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-10761623	$(9^{\wedge}8-7+6*5)/-4+3*21$	-11801133	$-9*(-87*-6-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-10761630	$(9^{\wedge}8-7*(6+5))/-4+32-1$	-11801177	$-9*(-87*-6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-10761631	$(9^{\wedge}8-(7+6)*5)/-4+32+1$	-11801187	$-9*(-87*-6-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-10761632	$(9^{\wedge}8-(7+6)*5)/-4+32^{\wedge}1$	-11801907	$-9*(-8*-76-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-10761633	$(9^{\wedge}8-(7+6)*5)/-4+32-1$	-11801951	$-9*(-8*-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-10761637	$(9^{\wedge}8-7*(6+5))/-4+3+21$	-11801961	$-9*(-8*-76-5*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-10761643	$(9^{\wedge}8-7*(6+5))/-4-3+21$	-11924742	$((9^{\wedge}8-7^{\wedge}6)*5-4)/(3-21)$
-10761705	$(9^{\wedge}8+76-5)/-4-3*2-1$	-11934405	$(-9+8/-76)*-5*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-10761727	$(9^{\wedge}8-(7+6)*5)/-4-3*21$	-11990103	$((9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)*5+4)/(3-21)$
-10761734	$(9^{\wedge}8-7*6+5)/-4-3*21$	-11999279	$(-9-8)*(7^{\wedge}6-5-4)*3*2+1$
-10761749	$(9^{\wedge}8+7+6*5)/-4-3*21$	-11999280	$(-9-8)*(7^{\wedge}6-5-4)*3*2^{\wedge}1$
-10761755	$(9^{\wedge}8+7*6+5)/-4-3*21$	-11999281	$(-9-8)*(7^{\wedge}6-5-4)*3*2-1$
-10761764	$((9^{\wedge}8+7)/6+54)*-3/2-1$	-12001115	$(-9-8)*(7^{\wedge}6+5+4)*3*2+1$
-10761767	$(9^{\wedge}8+7*65)/-4+3^{\wedge}(2+1)$	-12001116	$(-9-8)*(7^{\wedge}6+5+4)*3*2^{\wedge}1$
-10761791	$(9^{\wedge}8+7*65)/-4+3*(2-1)$	-12001117	$(-9-8)*(7^{\wedge}6+5+4)*3*2-1$
-10761797	$(9^{\wedge}8+7*65)/-4-3*(2-1)$	-12025855	$(9/8-7*6-5)*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-10761821	$(9^{\wedge}8+7*65)/-4-3^{\wedge}(2+1)$	-12063947	$(-9-8)*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)*3*2+1$
-10763563	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)/-4+3*21$	-12063948	$(-9-8)*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)*3*2^{\wedge}1$
-10763602	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)/-4+3+21$	-12063949	$(-9-8)*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)*3*2-1$
-10763608	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)/-4-3+21$	-12255103	$(9-8-7^{\wedge}6*5^{\wedge}4)/3/2+1$
-10763644	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)/-4+3-21$	-12255105	$(9-8-7^{\wedge}6*5^{\wedge}4)/3/2-1$
-10763650	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)/-4-3-21$	-12255106	$(9+8+7^{\wedge}6*5^{\wedge}4)/-3/2+1$
-10763689	$(9^{\wedge}8+7+6^{\wedge}5)/-4-3*21$	-12255108	$(9+8+7^{\wedge}6*5^{\wedge}4)/-3/2-1$
-11010314	$-98-7*-6*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-12299048	$(9^{\wedge}8+7-6-54)/(-3-2^{\wedge}-1)$
-11010349	$-98-7*(-6*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$	-12299065	$((9^{\wedge}8+7)*-6*(5-4)+3)/21$
-11010363	$-98-7*(-6*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	-12320814	$(-9+8*7)*(-6-(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$
-11010398	$-98-7*-6*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-12320819	$-98+(-7*-6+5)*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-11272020	$(-9-(-8+7*6))*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-12320862	$(-9+8*7)*(-6-(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-11328702	$-98*((-7^{\wedge}(-6-(-5-4)))+3)^{\wedge}2-1)$	-12320865	$-98+(-7*-6+5)*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-12321238	$(-9+8^7)^*(-6-5-4^3\wedge 2+1)$	-14000825	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)+2-1$
-12321284	$(-9+8^7)^*(-6-5-4^3\wedge 2)+1$	-14000827	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)-2+1$
-12321332	$(-9+8^7)^*(-6-5-(4^3\wedge 2+1))$	-14000828	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(-4-3)-2^{\wedge}1$
-12323776	$(-9-8^*-7)^*(-65-4^3\wedge 2+1)$	-14000829	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)-2-1$
-12323822	$(-9-8^*-7)^*(-65-4^3\wedge 2)+1$	-14117472	$(9+8+7^{\wedge}6^*-5)^*4^3/2^{\wedge}-1$
-12323824	$(-9-8^*-7)^*(-65-4^3\wedge 2)-1$	-14117785	$9^*8^*(7^{\wedge}6^*-5+4)/3-2+1$
-12323870	$(-9-8^*-7)^*(-65-4^3\wedge 2-1)$	-14117786	$9^*8^*(7^{\wedge}6^*-5+4)/3-2/1$
-12358500	$(-9+8/7)^*-6^*(-5-(4^3\wedge 2+1))$	-14117787	$9^*8^*(7^{\wedge}6^*-5+4)/3-2-1$
-12386493	$9/(8/7)^*6^*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-14117973	$9^*8^*(7^{\wedge}6^*-5-4)/3+2+1$
-12458886	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/-3+2+1$	-14117974	$9^*8^*(7^{\wedge}6^*5+4)/-3+2^{\wedge}1$
-12458904	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/-3+2+1$	-14117975	$9^*8^*(7^{\wedge}6^*-5-4)/3+2-1$
-12458905	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/-3+2/1$	-14118288	$(9+8+7^{\wedge}6^*5)^*4^3/-2^{\wedge}-1$
-12458909	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/-3-2/1$	-14139638	$(9^{\wedge}8-7)^*-6+(5^{\wedge}4)^{\wedge}3+2+1$
-12458910	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/-3-2-1$	-14139680	$(9^{\wedge}8-7)^*-6+(5^{\wedge}4)^{\wedge}3-2+1$
-12458928	$(9^{\wedge}8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)/-3-2+1$	-14139722	$(9^{\wedge}8+7)^*-6+(5^{\wedge}4)^{\wedge}3+2+1$
-12582710	$(9-8^{\wedge}7)^*6+5+(4^3)^{\wedge}2-1$	-14139764	$(9^{\wedge}8+7)^*-6+(5^{\wedge}4)^{\wedge}3-2+1$
-12599038	$((9^{\wedge}8-7)^*-6+5)/(43/2-1)$	-14152803	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*5-4)/-3+2+1$
-12705119	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*-3/2+1$	-14152811	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*5-43)/(-2-1)$
-12705120	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*-3/2^{\wedge}1$	-14152845	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*5-4)/-3-2+1$
-12705121	$-9^*8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3/2-1$	-14155254	$-9^*(-87-6^*(-5-4^3\wedge 2)-1)$
-12705551	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5)/(-4/3)^*2+1$	-14155262	$-9^*(-87-6^*(-5-4^3\wedge 2))$
-12705553	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5)/(-4/3)^*2-1$	-14155264	$-9^*(-87-6^*(-5-4^3\wedge 2))+1$
-12705956	$-9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3/2+1$	-14155272	$-9^*(-87-6^*(-5-4^3\wedge 2)+1)$
-12705958	$-9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3/2-1$	-14155370	$-9^*(-8-7+6^*(-5+4^3\wedge 2))+1$
-12705983	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*-3/2+1$	-14155452	$9/((-8+7)/6)^*(-5+4^3\wedge 2-1)$
-12705985	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*-3/2-1$	-14155496	$-9^*(-8-(-7-6^*(-5+4^3\wedge 2)))+1$
-12706199	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3/2+1$	-14155505	$9/(-8+7)^*6^*(-5+4^3\wedge 2)+1$
-12706201	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3/2-1$	-14155507	$9/((-8+7)/6)^*(-5+4^3\wedge 2)-1$
-12706226	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*-3/2+1$	-14155560	$9/(-8+7)^*6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-12706228	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*-3/2-1$	-14155910	$-9^*(-8-7-6^*(-5-4^3\wedge 2))+1$
-12706631	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5)/(4/3)^*-2+1$	-14192014	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3+2+1$
-12706633	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5)/(4/3)^*2-1$	-14192032	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3+2+1$
-12707063	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*-3/2+1$	-14192033	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3+2^{\wedge}1$
-12707064	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3/2-1$	-14192034	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3+2-1$
-12707065	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*-3/2-1$	-14192036	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3-2+1$
-12754579	$(9^{\wedge}8/(-7+(6-5)/4)+3)^*2-1$	-14192037	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3-2^{\wedge}1$
-12754589	$(9^{\wedge}8/(-7+(6-5)/4)-3)^*2+1$	-14192038	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3-2-1$
-12773591	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3/2+1$	-14192056	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3-2+1$
-12773592	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*-3/2+1$	-14276310	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5^*4)/-3+2+1$
-12773593	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3/2-1$	-14276352	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5^*4)/-3-2+1$
-12779325	$(9/8+7)^*-6^*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-14309663	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6-5^*4)/-3+2+1$
-12855320	$-9^*((8/7)^{\wedge}6+5)^*4^3\wedge 2+1$	-14309670	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6+5-4)/-3+2+1$
-13106958	$-9-(8^*7-6)^*(-5+4^3\wedge 2)+1$	-14309705	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6-5^*4)/-3-2+1$
-13107159	$-9+(-8-7+65)^*(-4^3\wedge 2+1)$	-14309712	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6+5-4)/-3-2+1$
-13107250	$(-9^*(-8-(-7-6))-5)^*(4^3\wedge 2+1)$	-14309878	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/-3+2+1$
-13107259	$-9+(-8-7+65)^*(-4^3\wedge 2-1)$	-14309920	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)/-3-2+1$
-13107458	$-9+(8^*7-6)^*(-5-4^3\wedge 2)+1$	-14340136	$(9^{\wedge}8-7^*6^*5^{\wedge}4)/-3+2+1$
-13156851	$(-9+8^7)^*(-6^{\wedge}(-5+4^3)+2+1)$	-14340178	$(9^{\wedge}8-7^*6^*5^{\wedge}4)/-3-2+1$
-13220172	$9^{\wedge}8-8^*-7^*(6^{\wedge}5-4)^*3^{\wedge}2+1$	-14344350	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)/-3+2+1$
-13436895	$((9^*8)^{\wedge}(-7+6+5)-4^{\wedge}3)/-2+1$	-14344368	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)/-3+2+1$
-13436897	$((9^*8)^{\wedge}(-7+6+5)-4^{\wedge}3)/-2-1$	-14344369	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)/-3+2^*1$
-13436959	$((9^*8)^{\wedge}(-7+6+5)+4^{\wedge}3)/-2+1$	-14344373	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)/-3-2^*1$
-13436961	$((9^*8)^{\wedge}(-7+6+5)+4^{\wedge}3)/-2-1$	-14344374	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)/-3-2-1$
-13671966	$-98+7^*((-6+5-4)^{\wedge}3\wedge 2+1)$	-14344392	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)/-3-2+1$
-13816088	$-9^*((-8-7-6)^*(-5+4^3))^{\wedge}2+1$	-14346293	$(9^{\wedge}8-7-6^{\wedge}5+4)/-3+2+1$
-13816090	$-9^*((-8-7-6)^*(-5+4^3))^{\wedge}2-1$	-14346295	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5-4)/-3+2+1$
-13995939	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3+2+1$	-14346335	$(9^{\wedge}8-7-6^{\wedge}5+4)/-3-2+1$
-13995957	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3+2+1$	-14346337	$(9^{\wedge}8+7-6^{\wedge}5-4)/-3-2+1$
-13995958	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3+2^{\wedge}1$	-14347426	$(9^{\wedge}8^*7-6^{\wedge}5^*4+3)/-2+1$
-13995959	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3+2-1$	-14348671	$(9^{\wedge}8-(7+6)^*5^4)/-3+2^{\wedge}1$
-13995961	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3-2+1$	-14348676	$(9^{\wedge}8-(7+6)^*5^4)/-3-2-1$
-13995962	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3-2^{\wedge}1$	-14348677	$(9^{\wedge}8-76^*(5+4))/-3+2^{\wedge}1$
-13995963	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3-2-1$	-14348681	$(9^{\wedge}8-76^*(5+4))/-3-2^{\wedge}1$
-13995981	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3-2+1$	-14348682	$(9^{\wedge}8+7+6-5^{\wedge}4)/-3+2+1$
-13999633	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(-4-3)+2+1$	-14348720	$(9^{\wedge}8+7-6-5^{\wedge}4)/-3-2+1$
-13999634	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(4+3)+2/1$	-14348749	$(9^{\wedge}8-7^*(6+5^4))/-3-2-1$
-13999635	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(-4-3)+2-1$	-14348765	$(9^{\wedge}8-7^*(6+5^4))/-3+2^{\wedge}1$
-13999637	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(-4-3)-2+1$	-14348769	$(9^{\wedge}8-7^*(6+5^4))/-3-2^{\wedge}1$
-13999638	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(4+3)-2/1$	-14348770	$(9^{\wedge}8-7^*(6+5^4))/-3-2-1$
-13999639	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*(-4-3)-2-1$	-14348784	$(9^{\wedge}8-7^*6^*(5+4))/-3-2-1$
-14000823	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)+2+1$	-14348792	$(9^{\wedge}8+7^*(6-5^4))/-3+2+1$
-14000824	$(-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)^*(4+3)+2/1$	-14348801	$(9^{\wedge}8-(76+5)^*4)/-3-2/1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-14348813	$(9^8 - (7+65)^4) / -3 \cdot 2^{\wedge} 1$	-15204279	$-9^* - 8 + (-7+65)^* \cdot -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
-14349001	$(9^8 + (7+65)^4) / -3 + 2^{\wedge} 1$	-15204295	$-9 + 8 + (-7+65)^* \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-14349013	$(9^8 + (76+5)^4) / -3 + 2 / 1$	-15204427	$-9 - 8 + (-7+65)^* \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$
-14349022	$(9^8 - 7^* (6 - 54)) / -3 - 2 - 1$	-15312509	$-9 + 8^* - 7 / (-6 / (-5^{\wedge} (4+3)^* 21))$
-14349030	$(9^8 + 7^* 6^* (5+4)) / -3 + 2 + 1$	-15372801	$(98^{\wedge} (-7+6+5) - 4) / -3 / 2 + 1$
-14349044	$(9^8 + 7^* (6+54)) / -3 + 2 + 1$	-15372803	$(98^{\wedge} (-7+6+5) - 4) / -3 / 2 - 1$
-14349045	$(9^8 + 7^* (6+54)) / -3 + 2^{\wedge} 1$	-15466260	$(-9 - 8 - 7^* 6)^* \cdot (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-14349049	$(9^8 + 7^* (6+54)) / -3 - 2^{\wedge} 1$	-15466732	$(9^* 8 - 7 - 6)^* \cdot (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-14349065	$(9^8 + 7^* (65+4)) / -3 + 2 + 1$	-15466850	$(-9 - 8 + 76)^* \cdot (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$
-14349094	$(9^8 - 7 + 6 + 5^{\wedge} 4) / -3 + 2 + 1$	-15625064	$-9 + 8^* \cdot (-7 + (-6 - (-5+4))^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-14349132	$(9^8 - 7 - 6 + 5^{\wedge} 4) / -3 - 2 - 1$	-16120377	$9^8 \cdot (-7 - 6) / (5+4)^{\wedge} 3^* 2 + 1$
-14349133	$(9^8 + 76^* (5+4)) / -3 + 2^{\wedge} 1$	-16122102	$-9^* \cdot (-8 + 7 / 6)^* \cdot (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-14349137	$(9^8 + 76^* (5+4)) / -3 - 2^{\wedge} 1$	-16122225	$-9^* \cdot (-8 + 7 / 6)^* \cdot (-5 - (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$
-14349138	$(9^8 + (7+6)^* 54) / -3 + 2 + 1$	-16238886	$(9^8 + 7^* (6^* 5)^{\wedge} 4) / -3 + 2 + 1$
-14349143	$(9^8 + (7+6)^* 54) / -3 - 2^{\wedge} 1$	-16238904	$(9^8 + 7^* (6^* 5)^{\wedge} 4) / -3 + 2 + 1$
-14350388	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5^* 4 - 3) / -2 - 1$	-16238905	$(9^8 + 7^* (6^* 5)^{\wedge} 4) / -3 + 2 / 1$
-14351477	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge} 5 + 4) / -3 + 2 + 1$	-16238909	$(9^8 + 7^* (6^* 5)^{\wedge} 4) / -3 - 2 / 1$
-14351479	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5 - 4) / -3 + 2 + 1$	-16238910	$(9^8 + 7^* (6^* 5)^{\wedge} 4) / -3 - 2 - 1$
-14351519	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge} 5 + 4) / -3 - 2 - 1$	-16238928	$(9^8 + 7^* (6^* 5)^{\wedge} 4) / -3 - 2 - 1$
-14351521	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5 - 4) / -3 - 2 - 1$	-16398751	$(9^8 \cdot (7 - 6 - 5 - 4) - 3) / 2 - 1$
-14353422	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5 / 4) / -3 + 2 + 1$	-16514306	$-9^* \cdot (-8 + 7^* (-6 - 5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2)) + 1$
-14353440	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5 / 4) / -3 + 2 + 1$	-16514999	$-9^* \cdot (-8 - 7 / (-6 + 5)^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-14353441	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5 / 4) / -3 + 2^* 1$	-16515001	$-9^* \cdot (-8 - 7 / ((-6 + 5) / 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2)) - 1$
-14353445	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5 / 4) / -3 - 2^* 1$	-16515018	$-9 + (-8 + 76 - 5)^* \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-14353446	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5 / 4) / -3 - 2 - 1$	-16515692	$-9^* \cdot (-8 - 7^* (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2)) + 1$
-14353464	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5 / 4) / -3 - 2 - 1$	-16519086	$-9^* \cdot (-8 - 7^* (-65 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1)$
-14357636	$(9^8 + 7^* 6^* 5^{\wedge} 4) / -3 + 2 + 1$	-16519094	$-9^* \cdot (-8 - 7^* (-65 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2)) + 1$
-14357678	$(9^8 + 7^* 6^* 5^{\wedge} 4) / -3 - 2 - 1$	-16519096	$-9^* \cdot (-8 - 7^* (-65 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2)) - 1$
-14380416	$(-9 - (-8 / -7 - 65))^* \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-16519104	$-9^* \cdot (-8 - 7^* (-65 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1)$
-14387894	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5^{\wedge} 4) / -3 + 2 + 1$	-16656073	$(-9 - 8)^* \cdot 7^* \cdot (-6^{\wedge} (-5 + 4^* 3) / 2 + 1)$
-14387936	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5^{\wedge} 4) / -3 - 2 - 1$	-16724851	$(-9 - 8^* 7 + 6 / 5)^* \cdot (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-14388102	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5 + 4) / -3 + 2 + 1$	-16739712	$-9 - (-8 / -7 - 65)^* \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-14388109	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5^* 4) / -3 + 2 + 1$	-16740390	$(9^8 + 7^* 6 / 54 - 3) / -2^{\wedge} 1$
-14388144	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5 + 4) / -3 - 2 - 1$	-16740393	$9^8 + 7^* 6 / 54 + 3) / -2^{\wedge} 1$
-14388151	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5^* 4) / -3 - 2 - 1$	-16744447	$(9 / 8 - (-7 - 6)^* - 5)^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
-14421462	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5^* 4) / -3 + 2 + 1$	-16940153	$(9^* - 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 - 4) + 3)^* 2 + 1$
-14421504	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5^* 4) / -3 - 2 - 1$	-16940154	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 - 4) + 3)^* 2^{\wedge} 1$
-14505758	$(9^8 + (7^{\wedge} 6 + 5)^* 4) / -3 + 2 + 1$	-16940155	$(9^* - 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 - 4) + 3)^* 2 - 1$
-14505776	$(9^8 + (7^{\wedge} 6 + 5)^* 4) / -3 + 2 + 1$	-16940165	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 - 4) + 3)^* - 2 + 1$
-14505777	$(9^8 + (7^{\wedge} 6 + 5)^* 4) / -3 + 2^{\wedge} 1$	-16940166	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 - 4) + 3)^* 2^{\wedge} 1$
-14505778	$(9^8 + (7^{\wedge} 6 + 5)^* 4) / -3 + 2 - 1$	-16940167	$(9^* - 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 - 4) - 3)^* 2 - 1$
-14505780	$(9^8 + (7^{\wedge} 6 + 5)^* 4) / -3 - 2 + 1$	-16940607	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5) - 4^{\wedge} 3)^* 2 - 1$
-14505781	$(9^8 + (7^{\wedge} 6 + 5)^* 4) / -3 - 2^{\wedge} 1$	-16940608	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5) + 4^{\wedge} 3)^* 2 / 1$
-14505782	$(9^8 + (7^{\wedge} 6 + 5)^* 4) / -3 - 2 - 1$	-16940609	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5) + 4^{\wedge} 3)^* 2 - 1$
-14505800	$(9^8 + (7^{\wedge} 6 + 5)^* 4) / -3 - 2 - 1$	-16940863	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5) - 4^{\wedge} 3)^* 2 + 1$
-14522833	$(-9 + 8^* (-7 + 6 / 5))^* \cdot (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-16940864	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5) - 4^{\wedge} 3)^* 2 / 1$
-14544969	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* 5 + 4) / -3 + 2 + 1$	-16940865	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5) - 4^{\wedge} 3)^* 2 - 1$
-14545003	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* 5 + 43) / (-2 - 1)$	-16941269	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 / 4) - 3)^* 2 + 1$
-14545011	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* 5 + 4) / -3 - 2 - 1$	-16941270	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 / 4) - 3)^* - 2^{\wedge} 1$
-14548919	$-9^* \cdot (-8 + (7 / 6 + 5)^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-16941271	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 / 4) - 3)^* 2 - 1$
-14679456	$-9 - 8^* 7^* (-6 - 5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-16941282	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 / 4) + 3)^* - 2^{\wedge} 1$
-14679728	$(-98 - 7^* - 6)^* \cdot (-5 - (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$	-16941283	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 / 4) + 3)^* 2 - 1$
-14679783	$(-98 - 7^* - 6)^* \cdot (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-16941305	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 + 4) - 3)^* - 2 + 1$
-14680688	$-9 + 8^* 7^* (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-16941306	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 + 4) - 3)^* 2^{\wedge} 1$
-14683657	$-9 - 8^* - 7^* (-65 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-16941307	$(9^* - 8^* (7^{\wedge} 6 - 5 + 4) + 3)^* 2 - 1$
-14683705	$-9 - 8^* (-7^* (-65 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1)$	-16941605	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 - 4) + 3)^* 2 + 1$
-14683721	$-9 - 8^* (-7^* (-65 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1)$	-16941606	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 - 4) + 3)^* - 2^{\wedge} 1$
-14683769	$-9 - 8^* - 7^* (-65 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$	-16941607	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 - 4) + 3)^* 2 - 1$
-14701833	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* (5+4)) / -3 + 2 + 1$	-16941629	$(9^* - 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 / 4) + 3)^* 2 + 1$
-14701851	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* (5+4)) / -3 + 2 + 1$	-16941630	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 / 4) + 3)^* 2^{\wedge} 1$
-14701852	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* (5+4)) / -3 + 2 / 1$	-16941641	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 / 4) + 3)^* - 2 + 1$
-14701853	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* (5+4)) / -3 + 2 - 1$	-16941642	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 / 4) + 3)^* 2^{\wedge} 1$
-14701855	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* (5+4)) / -3 - 2 + 1$	-16941643	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 / 4) - 3)^* 2 - 1$
-14701856	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* (5+4)) / -3 - 2 / 1$	-16942047	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5) - 4^{\wedge} 3)^* 2 + 1$
-14701857	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* (5+4)) / -3 - 2 - 1$	-16942048	$(9^* - 8^* (7^{\wedge} 6 + 5) + 4^{\wedge} 3)^* 2 / 1$
-14701875	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* (5+4)) / -3 - 2 - 1$	-16942049	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5) - 4^{\wedge} 3)^* 2 - 1$
-14762249	$(9^* (-8 - 7))^{\wedge} (-6 + 5 + 4)^* 3^* 2 + 1$	-16942303	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5) + 4^{\wedge} 3)^* - 2 + 1$
-14762251	$(-9^* (8 + 7))^{\wedge} (-6 + 5 + 4)^* 3^* 2 - 1$	-16942304	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5) + 4^{\wedge} 3)^* 2^{\wedge} 1$
-14942160	$-9 - (-87 - 6^* - 5)^* \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-16942305	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5) + 4^{\wedge} 3)^* - 2 - 1$
-14955192	$9^* 8^* (7 / 6^{\wedge} - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-16942745	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 + 4) - 3)^* 2 + 1$
-14955263	$9^* 8^* (7 / 6^{\wedge} - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-16942746	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 + 4) - 3)^* - 2^{\wedge} 1$
-15204222	$-9^* - 8 + (-7 + 65)^* \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-16942747	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5 + 4) - 3)^* 2 - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-16942757	$(9*8*(7^6+5+4)+3)*-2+1$	-17999567	$((-9-8)*(7^6-5)-4)*3^2+1$
-16942758	$(9*8*(7^6+5+4)+3)*-2^1$	-17999569	$((-9-8)*(7^6-5)-4)*3^2-1$
-16942759	$(9*8*(7^6+5+4)+3)*-2-1$	-18001025	$((-9-8)*(7^6+5)+4)*3^2+1$
-17031449	$(9*8*(7^6+5^4)-3)*-2+1$	-18001027	$((-9-8)*(7^6+5)+4)*3^2-1$
-17031450	$(9*8*(7^6+5^4)-3)*-2^1$	-18001097	$((-9-8)*(7^6+5)-4)*3^2+1$
-17031451	$(9*8*(7^6+5^4)-3)*-2-1$	-18001099	$((-9-8)*(7^6+5)-4)*3^2-1$
-17031461	$(9*8*(7^6+5^4)+3)*-2+1$	-18003168	$-9*-8*((-7/(-6/-54))^3+2+1)$
-17031462	$(9*8*(7^6+5^4)+3)*-2^1$	-18003231	$-9*(-8*((-7/(-6/-54))^3+2)-1)$
-17031463	$(9*8*(7^6+5^4)+3)*-2-1$	-18003249	$-9*(-8*((-7/(-6/-54))^3+2)+1)$
-17038644	$(-9*-8*7)*(-6-5+4^3^2)+1$	-18003357	$-9*(-8*(-7/(-6/-54))^3+1)$
-17038710	$(-9*-8*7)*(-6-5+4^3^2+1)$	-18003365	$-9*(-8*(-7/(-6/-54))^3-2)+1$
-17039160	$-9*(-8-7)+65*(-4^3^2+1)$	-18003366	$-9*(-8*(-7/(-6/-54))^3-2)/1$
-17039176	$(-9-8)*-7+65*(-4^3^2+1)$	-18003402	$-9*(-8*(-7/(-6/-54))^3+2)^1$
-17039216	$-9*-8-(-7-65*(-4^3^2+1))$	-18003403	$-9*(-8*(-7/(-6/-54))^3+2)-1$
-17039217	$(9*8-7)*(6/5-4^3^2+1)$	-18003411	$-9*(-8*(-7/(-6/-54))^3+2+1)$
-17039224	$-9*(-8-7)+65*-4^3^2+1$	-18003537	$-9*(-8*((-7/(-6/-54))^3-2)+1)$
-17039226	$-9*(-8-7)-(-65*-4^3^2+1)$	-18003600	$-9*-8*((-7/(-6/-54))^3-(2+1))$
-17039230	$-9*-8-7+65*(-4^3^2+1)$	-18007944	$-9(-8-7*(-6-5))*4^3^2+1$
-17039248	$-9*-8*-7+65*(-4^3^2+1)$	-18170363	$(9^8-7^6*(5+3))/-2+1$
-17039286	$-9/(-8+7)+65*(-4^3^2+1)$	-18170364	$(9^8-7^6*(5+3))/-2/1$
-17039289	$-9(-8-7)+65*(-4^3^2+1)$	-18170365	$(9^8-7^6*(5+3))/-2-1$
-17039303	$-9-8-7+65*(-4^3^2+1)$	-18194465	$(9^8-(7-65)^4^3)*-2+1$
-17039304	$-9+(-8+7)*-65*(-4^3^2+1)$	-18194466	$(9^8-(7-65)^4^3)*-2^1$
-17039305	$-9-8+7+65*(-4^3^2+1)$	-18194467	$(9^8-(7-65)^4^3)*-2-1$
-17039319	$-9-8-7+65*(-4^3^2+1)$	-18195645	$(9*8-7)*(-6^4(-5+4^3)+2+1)$
-17039376	$-9-8-(-7-6)*-5*4^3^2+1$	-18350094	$-98/-7*(-6+5*(-4^3^2+1))$
-17039378	$-9-8-((-7-6)*-5*4^3^2+1)$	-18350163	$-98/-7*(-6+5*-4^3^2)+1$
-17039393	$-98+(-7-6)*-5*(-4^3^2+1)$	-18350165	$-98/(-7/(-6+5*-4^3^2))-1$
-17039419	$-9(-8-7-65*(-4^3^2-1))$	-18350178	$-98/(-7/(-6+5*-4^3^2-1))$
-17039435	$-9-8-(-7-65*(-4^3^2-1))$	-18448589	$((9^8-7-6)*5+4)-3/-21$
-17039442	$-9-8-(-7-6)*-5*(4^3^2+1)$	-18523310	$(9^8-7^6*(5+3))/-2+1$
-17039445	$-98+(-7-6)*(-5*-4^3^2-1)$	-18523311	$(9^8-7^6*(5+3))/-2/1$
-17039449	$-9-8-7+65*(-4^3^2-1)$	-18523312	$(9^8-7^6*(5+3))/-2-1$
-17039459	$-98+(-7-6)*-5*-4^3^2-1$	-18611868	$(-9-8*7-6)*(-5+4^3^2)+1$
-17039471	$-98+(-7-6)*(-5*-4^3^2+1)$	-18611940	$(-9-8*7-6)*(-5+4^3^2+1)$
-17039490	$(9*8-7)*(-6-(-5+4^3^2+1))$	-18612154	$-9(-8+(-76+5)*(-4^3^2+1))$
-17039503	$(-9-8*7)*(6/5+4^3^2+1)$	-18612170	$-9-8-(-76+5)*(-4^3^2+1)$
-17039523	$-98+(-7-6)*-5*(-4^3^2-1)$	-18612240	$-9-8-(-76+5)*4^3^2+1$
-17040010	$(9*8-7)*(-6-5-4^3^2+1)$	-18612242	$-9-8-((-76+5)*-4^3^2+1)$
-17040074	$(9*8-7)*(-6-5-4^3^2)+1$	-18821535	$(9*8+7^6*5)*4^3^2+1$
-17040140	$(9*8-7)*(-6-5-(4^3^2+1))$	-18821536	$(9*8+7^6*5)*4^3^2/2^1$
-17043520	$(-9*-8-7)*(-65-4^3^2+1)$	-18821537	$(9*8+7^6*5)*4^3^2-1$
-17043650	$(-9*-8-7)*(-65-4^3^2-1)$	-18823295	$(9+8-7^6*5)*4^3^2+1$
-17144283	$(-9*-8*7*6)/(-5/(4^3^2+1))$	-18823296	$(9+8-7^6*5)*4^3^2/2^1$
-17196712	$(-9/(-8-7)+65)*(-4^3^2-1)$	-18823297	$(9+8-7^6*5)*4^3^2-1$
-17218529	$((9^8-76)/-5+4^3)*2+1$	-18824383	$(9+8+7^6*5)*-4^3^2+1$
-17218530	$((9^8-76)/-5+4^3)*2^1$	-18824384	$(9+8+7^6*5)*4^3^2*-1$
-17218531	$((9^8-76)/-5+4^3)*2-1$	-18824385	$(9+8+7^6*5)*-4^3^2-1$
-17218602	$((9^8-76)/-5+4^3)*2^1$	-18826143	$(9*8+7^6*5)*4^3^2+1$
-17218633	$((9^8-76)/-5+4^3)*2+1$	-18826144	$(9*8+7^6*5)*4^3^2/-1$
-17218634	$((9^8-76)/-5+4^3)*2/1$	-18826145	$(9*8+7^6*5)*4^3^2-1$
-17218635	$((9^8-76)/-5+4^3)*2-1$	-18841536	$-9*-8*(-7*-65-4^3^2+1)$
-17218643	$((9^8-76)/-5+4^3)*2+1$	-18841607	$-9*-8*(-7*-65-4^3^2)+1$
-17218644	$((9^8-76)/5-4-3)*-2*1$	-18841617	$-9*(-8*(-7*-65-4^3^2)+1)$
-17218645	$((9^8-76)/-5+4+3)*2-1$	-18846936	$-9*-8*(-76*-5-4^3^2+1)$
-17218671	$((9^8-76)/-5-4-3)*2+1$	-18847007	$-9*-8*(-76*-5-4^3^2)+1$
-17218681	$((9^8-76)/5+4^3)*-2+1$	-18847017	$-9*(-8*(-76*-5-4^3^2)+1)$
-17218683	$((9^8-76)/-5-4^3)*2-1$	-18870191	$-9*-8*(-7+65-4^3^2)+1$
-17218785	$((9^8-76)/-5-4^3)*2+1$	-18879408	$-9*-8*(-76+5-4^3^2+1)$
-17218786	$((9^8-76)/-5-4^3)*2^1$	-18879479	$-9*-8*(-76+5-4^3^2)+1$
-17218787	$((9^8-76)/-5-4^3)*2-1$	-18895545	$-9*(-8-7)*(-6^4(-5+4^3)/2+1)$
-17265662	$((9^8+7^6)/5-4^3)*-2^1$	-18896408	$-9*((-8-7-6)*(-5-4^3))^2+1$
-17265834	$((9^8+7^6)/5+4^3)*-2^1$	-18902671	$(-9*-8-7/-65)*(-4^3^2-1)$
-17353999	$(-9-(8*7+6/5))*4^3^2+1$	-19058327	$9*-8*(7^6-5)/4^3^2+1$
-17577333	$-9*(-87-((-6+5-4)^3^2+1))$	-19058329	$9*-8*(7^6-5)/4^3^2-1$
-17577341	$-9*(-87-(-6+5-4)^3^2)+1$	-19059947	$9*8*(7^6+5)/-4^3^2+1$
-17577351	$-9*(-87-(-6+5-4)^3^2+1)$	-19059949	$9*8*(7^6+5)/-4^3^2-1$
-17577989	$-9*(-8-7-(-6-(-5+4))^3^2)+1$	-19131839	$(9^8-76-5)*-4/3^2+1$
-17826073	$-9+(-8+76)*(-5-4^3^2+1)$	-19131841	$(9^8-76-5)*-4/3^2-1$
-17826140	$-9+(-8+76)*(-5-4^3^2)+1$	-19131911	$(9^8+76+5)*-4/3^2+1$
-17826142	$-9+(-8+76)*(-5-4^3^2)-1$	-19131913	$(9^8+76+5)*-4/3^2-1$
-17826209	$-9+(-8+76)*(-5-4^3^2-1)$	-19136520	$-9+(-8+76+5)*-4^3^2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-19136594	$-9+(-8-(-76-5))*(-4^3\wedge 2-1)$	-20747820	$(9\wedge 8-(7*6)\wedge 5/4-3)*-2\wedge 1$
-19398582	$(-9/(-8+7)+65)*(-4^3\wedge 2+1)$	-20747821	$(9\wedge 8-(7*6)\wedge 5/4-3)*-2-1$
-19473489	$-9+8/-7*(-65*(-4^3\wedge 2+1))$	-20747831	$(9\wedge 8-(7*6)\wedge 5/4+3)*-2+1$
-19660718	$-9+(-8-7)*(-6+5*4^3\wedge 2)+1$	-20747832	$(9\wedge 8-(7*6)\wedge 5/4+3)*-2\wedge 1$
-19660898	$-9-(-8-7)*(-6-5*4^3\wedge 2)+1$	-20747833	$(9\wedge 8-(7*6)\wedge 5/4+3)*-2-1$
-19661100	$(-9+8+76)*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-20761884	$(-9+87-6/-5)*(-4^3\wedge 2-1)$
-19890175	$(9/8+7*(-6-5))*4^3\wedge 2+1$	-21010265	$(9\wedge 8+(7-65\wedge 4)*3)*2+1$
-19922416	$-9*-8-76*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$	-21010266	$(9\wedge 8+(7-65\wedge 4)*3)*2\wedge 1$
-19922489	$-9+8-76*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$	-21010267	$(9\wedge 8+(7-65\wedge 4)*3)*2-1$
-19922505	$-9-8-76*(-5+4^3\wedge 2-1)$	-21010293	$(9\wedge 8+7-65\wedge 4*3)*2+1$
-19922568	$-9*-8-76*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-21010294	$(9\wedge 8+7-65\wedge 4*3)*2\wedge 1$
-19922641	$-9+8-76*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-21010295	$(9\wedge 8+7-65\wedge 4*3)*2-1$
-19922657	$-9-8-76*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-21010321	$(9\wedge 8-7-65\wedge 4*3)*2+1$
-19922877	$-9-(-87-(-6-5))*(-4^3\wedge 2+1)$	-21010322	$(9\wedge 8-7-65\wedge 4*3)*2\wedge 1$
-19923020	$(-9-8*7-6-5)*4^3\wedge 2+1$	-21010323	$(9\wedge 8-7-65\wedge 4*3)*2-1$
-19923176	$-9*-8+76*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-21010349	$(9\wedge 8-(7+65\wedge 4)*3)*2+1$
-19923248	$(-9+8)*-76*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-21010350	$(9\wedge 8-(7+65\wedge 4)*3)*2\wedge 1$
-19923249	$-9+8+76*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-21010351	$(9\wedge 8-(7+65\wedge 4)*3)*2-1$
-19923265	$-9-8+76*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-21022818	$(9\wedge 8*7+6+5)/-43*(2+1)$
-19923417	$-9-8+76*(-5-4^3\wedge 2-1)$	-21094672	$(9\wedge 8-(76*5/4)\wedge 3)/-2+1$
-20000187	$((-9-8)*(7\wedge 6*5-4)+3)*2+1$	-21094673	$(9\wedge 8-(76*5/4)\wedge 3)/-2*1$
-20000188	$(9+8)*(7\wedge 6*5-4)+3)*2/1$	-21094674	$(9\wedge 8-(76*5/4)\wedge 3)/-2-1$
-20000189	$((-9-8)*(7\wedge 6*5-4)+3)*2-1$	-21233187	$-9+(-87+6)*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$
-20000199	$((-9-8)*(7\wedge 6*5-4)-3)*2+1$	-21233267	$-9+(-87+6)*(-5+4^3\wedge 2)+1$
-20000200	$((9+8)*(7\wedge 6*5-4)-3)*2/1$	-21233349	$-9+(-87+6)*(-5+4^3\wedge 2+1)$
-20000460	$((9+8)*(7\wedge 6*5-4)+3)*2/1$	-21233511	$-9*-8-(-76-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-20000461	$((9+8)*(7\wedge 6*5-4)+3)*2-1$	-21233584	$-9+8-(-76-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-20000471	$((-9-8)*(7\wedge 6*5+4)-3)*2+1$	-21233600	$-9-8-(-76-5)*(-4^3\wedge 2+1)$
-20000472	$((9+8)*(7\wedge 6*5-4)-3)*2/1$	-21233746	$-9-(-8+(-76-5)*(-4^3\wedge 2-1))$
-20000473	$((-9-8)*(7\wedge 6*5+4)-3)*2-1$	-21233997	$-9-(-87+6)*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-20132736	$(-9-(-87-6/-5))*(-4^3\wedge 2-1)$	-21234068	$(-9+(-8-7)*-6)*(-5-4^3\wedge 2)+1$
-20155680	$9*8*(-7-6\wedge(-5+4*3)+2+1)$	-21234077	$-9-(-87+6)*(-5-4^3\wedge 2)+1$
-20155751	$9*8*(-7-6\wedge(-5+4*3)+2)+1$	-21234079	$-9-((-87+6)*(-5-4^3\wedge 2)+1)$
-20155752	$9*8*(-7-6\wedge(-5+4*3)+2)\wedge 1$	-21288050	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4-3)/-2+1$
-20155875	$-9*-8*(-7-6\wedge(-5+4*3))+21$	-21288051	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4-3)/-2\wedge 1$
-20155893	$9*8*(-7-6\wedge(-5+4*3))+2+1$	-21288052	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4-3)/-2-1$
-20155894	$9*8*(-7-6\wedge(-5+4*3))+2\wedge 1$	-21288053	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4+3)/-2+1$
-20155913	$-9*(-8*(-7-6\wedge(-5+4*3))+2)+1$	-21288054	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4+3)/-2\wedge 1$
-20155914	$-9*(-8*(-7-6\wedge(-5+4*3))+2)\wedge 1$	-21288055	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4+3)/-2-1$
-20184626	$(-9+8-76)*(-5-(-4^3\wedge 2+1))$	-21288070	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-5)*4-3)/-2+1$
-20184780	$(-9+8-76)*(-5+4^3\wedge 2+1)$	-21288071	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-5)*4-3)/-2\wedge 1$
-20185104	$-9-8+7*(-6-5)*4^3\wedge 2+1$	-21288072	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-5)*4-3)/-2-1$
-20185106	$-9-8-(-7*(-6-5)*4^3\wedge 2+1)$	-21288073	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-5)*4+3)/-2+1$
-20185109	$-98-7*(-6-5)*(-4^3\wedge 2+1)$	-21288074	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-5)*4+3)/-2\wedge 1$
-20185179	$-98-7*((-6-5)*-4^3\wedge 2-1)$	-21288075	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-5)*4+3)/-2+1$
-20185185	$-98-7*(-6-5)*-4^3\wedge 2+1$	-21346805	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4+3)/-2+1$
-20185187	$-98-7*(-6-5)*-4^3\wedge 2-1$	-21346806	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4+3)/-2\wedge 1$
-20185193	$-98-7*((-6-5)*-4^3\wedge 2+1)$	-21346807	$(9\wedge 8-(7\wedge 6+5)*4+3)/-2-1$
-20185263	$-98-7*(-6-5)*(-4^3\wedge 2-1)$	-21346967	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-54)*3)/-2+1$
-20253804	$9\wedge 8*(7*-6/54)\wedge 3+2+1$	-21346968	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-54)*3)/-2\wedge 1$
-20253805	$9\wedge 8*(7*-6/54)\wedge 3+2\wedge 1$	-21346969	$(9\wedge 8-(7\wedge 6-54)*3)/-2-1$
-20253809	$9\wedge 8*(7*-6/54)\wedge 3-2\wedge 1$	-21356025	$(9\wedge 8-(7+6\wedge 5)*43)/-2+1$
-20253810	$9\wedge 8*(7*-6/54)\wedge 3-2-1$	-21356026	$(9\wedge 8-(7+6\wedge 5)*43)/-2\wedge 1$
-20444814	$(-9+87)*(-6*-5-4^3\wedge 2+1)$	-21356027	$(9\wedge 8-(7+6\wedge 5)*43)/-2-1$
-20444891	$(-9+87)*(-6*-5-4^3\wedge 2)+1$	-21356326	$(9\wedge 8+(7-6\wedge 5)*43)/-2+1$
-20447297	$(-9-8*7)*6/(5/4^3\wedge 2)+1$	-21356327	$(9\wedge 8+(7-6\wedge 5)*43)/-2/1$
-20447309	$(-9+87)*(-6+5-4^3\wedge 2)+1$	-21356328	$(9\wedge 8+(7-6\wedge 5)*43)/-2-1$
-20448012	$(-9+87)*(-6-5-4^3\wedge 2+1)$	-21479238	$9/8\wedge-7+(-6-5+4)\wedge 3\wedge 2+1$
-20448089	$(-9+87)*(-6-5-4^3\wedge 2)+1$	-21479240	$9/8\wedge-7+(-6-5+4)\wedge 3\wedge 2-1$
-20448091	$(-9+87)*(-6-5-4^3\wedge 2)-1$	-21495993	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+43))/-2+1$
-20448168	$(-9+87)*(-6-5-4^3\wedge 2-1)$	-21495994	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+43))/2/-1$
-20709306	$-9-(-8-76+5)*(-4^3\wedge 2+1)$	-21495995	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+43))/-2-1$
-20709384	$-9-(-8-76+5)*-4^3\wedge 2+1$	-21496128	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+4)-3)/-2+1$
-20709386	$-9-((-8-76+5)*-4^3\wedge 2+1)$	-21496129	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+4)-3)/-2/1$
-20714432	$(-9*-8+7)*(-65-4^3\wedge 2+1)$	-21496130	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+4)-3)/-2-1$
-20726178	$9\wedge 8*(-7-6)/(5+4)/3+21$	-21496131	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+4)+3)/-2+1$
-20726193	$(9\wedge 8*(-7-6)/54+3)*2/1$	-21496132	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+4)+3)/-2/1$
-20726194	$(9\wedge 8*(-7-6)/54+3)*2-1$	-21496133	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5+4)+3)/-2-1$
-20726204	$(9\wedge 8*(-7-6)/54-3)*2+1$	-21496156	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5-4)-3)/-2+1$
-20726205	$(9\wedge 8*(-7-6)/54-3)*2/1$	-21496157	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5-4)-3)/-2\wedge 1$
-20726220	$9\wedge 8*(-7-6)/(5+4)/3-21$	-21496158	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5-4)-3)/-2-1$
-20747819	$(9\wedge 8-(7*6)\wedge 5/4-3)*-2+1$	-21496159	$(9\wedge 8-7*(6\wedge 5-4)+3)/-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-21496160	$(9^8-7*(6^5-4)+3)/-2/1$	-21538899	$(9^8-(7-6^5)*4+3)/-2+1$
-21496161	$(9^8-7*(6^5-4)+3)/-2-1$	-21538900	$(9^8-(7-6^5)*4+3)/-2/1$
-21496294	$(9^8-7*(6^5-43))/-2+1$	-21538901	$(9^8-(7-6^5)*4+3)/-2-1$
-21496295	$(9^8-7*(6^5-43))/-2/1$	-21538924	$(9^8+(7+6^5)*4-3)/-2+1$
-21496296	$(9^8-7*(6^5-43))/-2-1$	-21538925	$(9^8+(7+6^5)*4-3)/-2/1$
-21507792	$(9^8-(7+6^5)*4-3)/-2+1$	-21538926	$(9^8+(7+6^5)*4-3)/-2-1$
-21507793	$(9^8-(7+6^5)*4-3)/-2/1$	-21538927	$(9^8+(7+6^5)*4+3)/-2+1$
-21507794	$(9^8-(7+6^5)*4-3)/-2-1$	-21538928	$(9^8+(7+6^5)*4+3)/-2/1$
-21507795	$(9^8-(7+6^5)*4+3)/-2+1$	-21538929	$(9^8+(7+6^5)*4+3)/-2-1$
-21507796	$(9^8-(7+6^5)*4+3)/-2/1$	-21550425	$(9^8+7*(6^5-43))/-2+1$
-21507797	$(9^8-(7+6^5)*4+3)/-2-1$	-21550426	$(9^8+7*(6^5-43))/-2/1$
-21507820	$(9^8+(7-6^5)*4-3)/-2+1$	-21550427	$(9^8+7*(6^5-43))/-2-1$
-21507821	$(9^8+(7-6^5)*4-3)/-2/1$	-21550560	$(9^8+7*(6^5-4)-3)/-2+1$
-21507822	$(9^8+(7-6^5)*4-3)/-2-1$	-21550561	$(9^8+7*(6^5-4)-3)/-2/1$
-21507823	$(9^8+(7-6^5)*4+3)/-2+1$	-21550562	$(9^8+7*(6^5-4)-3)/-2-1$
-21507824	$(9^8+(7-6^5)*4+3)/-2/1$	-21550563	$(9^8+7*(6^5-4)+3)/-2+1$
-21507825	$(9^8+(7-6^5)*4+3)/-2-1$	-21550564	$(9^8+7*(6^5-4)+3)/-2/1$
-21521461	$((9^8-7)/-6+5^4)*3+21$	-21550565	$(9^8+7*(6^5-4)+3)/-2-1$
-21521468	$((9^8+7)/-6+5^4)*3+21$	-21550588	$(9^8+7*(6^5+4)-3)/-2+1$
-21521503	$((9^8-7)/-6+5^4)*3-21$	-21550589	$(9^8+7*(6^5+4)-3)/-2/1$
-21521510	$((9^8+7)/-6+5^4)*3-21$	-21550590	$(9^8+7*(6^5+4)-3)/-2-1$
-21521704	$(9^8-7*(6+5)*43)/-2+1$	-21550591	$(9^8+7*(6^5+4)+3)/-2+1$
-21521706	$(9^8-7*(6+5)*43)/-2-1$	-21550592	$(9^8+7*(6^5+4)+3)/-2/1$
-21521767	$(9^8-7*65*(4+3))/-2+1$	-21550593	$(9^8+7*(6^5+4)+3)/-2-1$
-21521768	$(9^8-7*65*(4+3))/-2/1$	-21550726	$(9^8+7*(6^5+43))/-2+1$
-21521769	$(9^8-7*65*(4+3))/-2-1$	-21550727	$(9^8+7*(6^5+43))/-2/1$
-21521962	$(9^8-(7+6)*5*43)/-2+1$	-21550728	$(9^8+7*(6^5+43))/-2-1$
-21521963	$(9^8-(7+6)*5*43)/-2^1$	-21690393	$(9^8-(7-6^5)*43)/-2+1$
-21521964	$(9^8-(7+6)*5*43)/-2-1$	-21690394	$(9^8-(7-6^5)*43)/-2^1$
-21522349	$(9^8-(7*6+5)*43)/-2+1$	-21690395	$(9^8-(7-6^5)*43)/-2-1$
-21522350	$(9^8-(7*6+5)*43)/-2/1$	-21690694	$(9^8+(7+6^5)*43)/-2+1$
-21522351	$(9^8-(7*6+5)*43)/-2-1$	-21690695	$(9^8+(7+6^5)*43)/-2^1$
-21522564	$(9^8-(7*6-5)*43)/-2+1$	-21690696	$(9^8+(7+6^5)*43)/-2-1$
-21522565	$(9^8-(7*6-5)*43)/-2/1$	-21699752	$(9^8+(7^6-5^4)*3)/-2+1$
-21522566	$(9^8-(7*6-5)*43)/-2-1$	-21699753	$(9^8+(7^6-5^4)*3)/-2^1$
-21522866	$(9^8+(7-6*5)*43)/-2/1$	-21699754	$(9^8+(7^6-5^4)*3)/-2-1$
-21522867	$(9^8+(7-6*5)*43)/-2-1$	-21699914	$(9^8+(7^6+5^4)*3)/-2+1$
-21523205	$((9^8+7)/-6+5^4)*3-2-1$	-21699915	$(9^8+(7^6+5^4)*3)/-2^1$
-21523212	$(9^8+7-6*(54-3))/-2-1$	-21699916	$(9^8+(7^6+5^4)*3)/-2-1$
-21523213	$((9^8-7)/-6+5^4+43)*(2+1)$	-21758646	$(9^8+(7^6-5)*4-3)/-2+1$
-21523228	$(9^8-(7+6)*5*4-3)/-2+1$	-21758647	$(9^8+(7^6-5)*4-3)/-2^1$
-21523229	$(9^8-(7+6)*5*4-3)/-2/1$	-21758648	$(9^8+(7^6-5)*4-3)/-2-1$
-21523241	$(9^8-7*(6*5+4)-3)/-2-1$	-21758649	$(9^8+(7^6-5)*4+3)/-2+1$
-21523271	$(9^8-(7+6^5)/43)/-2-1$	-21758650	$(9^8+(7^6-5)*4+3)/-2^1$
-21523450	$(9^8+(7+6^5)/43)/-2+1$	-21758651	$(9^8+(7^6-5)*4+3)/-2-1$
-21523480	$(9^8+7*(6*5+4)+3)/-2+1$	-21758666	$(9^8+(7^6+5)*4-3)/-2+1$
-21523492	$(9^8+(7+6)*5*4+3)/-2^1$	-21758667	$(9^8+(7^6+5)*4-3)/-2^1$
-21523493	$(9^8+(7+6)*5*4+3)/-2-1$	-21758668	$(9^8+(7^6+5)*4-3)/-2-1$
-21523508	$((9^8+7)/-6-5-43)*(2+1)$	-21758669	$(9^8+(7^6+5)*4+3)/-2+1$
-21523509	$(9^8+7+6*(54-3))/-2+1$	-21758670	$(9^8+(7^6+5)*4+3)/-2^1$
-21523516	$((9^8-7)/-6-5^4)*3+2+1$	-21758671	$(9^8+(7^6+5)*4+3)/-2-1$
-21523854	$(9^8-(7-6*5)*43)/-2+1$	-21952047	$(9^8+(7^6*5/4)^3)/-2+1$
-21523855	$(9^8-(7-6*5)*43)/-2^1$	-21952048	$(9^8+(7^6*5/4)^3)/-2^1$
-21524155	$(9^8+(7*6-5)*43)/-2+1$	-21952049	$(9^8+(7^6*5/4)^3)/-2-1$
-21524156	$(9^8+(7*6-5)*43)/-2^1$	-22019601	$-9+(-8-76)*(-5+4^3^2-1)$
-21524157	$(9^8+(7*6-5)*43)/-2-1$	-22019662	$-98/-7*(-6*(-5+4^3^2)+1)$
-21524370	$(9^8+(7*6+5)*43)/-2+1$	-22019684	$-9+(-8-76)*(-5+4^3^2)+1$
-21524371	$(9^8+(7*6+5)*43)/-2^1$	-22019686	$-9+(-8-76)*(-5+4^3^2)-1$
-21524372	$(9^8+(7*6+5)*43)/-2-1$	-22019690	$-98/(-7/(-6*(-5+4^3^2)-1))$
-21524757	$(9^8+(7+6)*5*43)/-2+1$	-22019769	$-9+(-8-76)*(-5+4^3^2+1)$
-21524758	$(9^8+(7+6)*5*43)/-2^1$	-22020441	$-9+(-8-76)*(-5-4^3^2+1)$
-21524759	$(9^8+(7+6)*5*43)/-2-1$	-22020524	$-9+(-8-76)*(-5-4^3^2)+1$
-21524952	$(9^8+7*65*(4+3))/-2+1$	-22020526	$-9+(-8-76)*(-5-4^3^2)-1$
-21524953	$(9^8+7*65*(4+3))/-2^1$	-22020609	$-9+(-8-76)*(-5-4^3^2-1)$
-21524954	$(9^8+7*65*(4+3))/-2-1$	-22280863	$(-9-8)*(-76-5*(-4^3^2+1))$
-21525211	$((9^8-7)/6+5^4)*3-3+21$	-22280931	$(-9-8)*(-76-5*(-4^3^2-1))$
-21525218	$((9^8+7)/6+5^4)*3-3+21$	-22280947	$(-9-8)*(-76-5*(-4^3^2)+1)$
-21525253	$((9^8-7)/6+5^4)*3-3-21$	-22280949	$(-9-8)*(-76-5*(-4^3^2)-1)$
-21525260	$((9^8+7)/6+5^4)*3-3-21$	-22280965	$(-9-8)*(-76-5*(-4^3^2)+1)$
-21538896	$(9^8-(7-6^5)*4-3)/-2+1$	-22281033	$(-9-8)*(-76-5*(-4^3^2-1))$
-21538897	$(9^8-(7-6^5)*4-3)/-2^1$	-22281730	$(-98-(-7-6))*(-5-(-4^3^2+1))$
-21538898	$(9^8-(7-6^5)*4-3)/-2-1$	-22281900	$(-98-(-7-6))*(-5+4^3^2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-22282018	$(-9-8)^*(-7-6+5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25161966	$((9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2/1$
-22282036	$(-9-8)^*(-7-6+5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25161967	$((9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2-1$
-22282222	$(-9-8)^*(-7-(-6-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$	-25162181	$((9+8^{\wedge}7)^*-6+5^{\wedge}4^*3)^*2+1$
-22282248	$-9-((-8-7)^*-6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-25162182	$((-9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2/1$
-22320517	$(9^{\wedge}8/(7^{\wedge}(-6+5)-4)+3)^*2-1$	-25162183	$((9+8^{\wedge}7)^*-6+5^{\wedge}4^*3)^*2-1$
-22320527	$(9^{\wedge}8/(7^{\wedge}(-6+5)-4)-3)^*2+1$	-25164672	$(-9-87)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-22412799	$-9/(-8/-76)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25164767	$(-9-87)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-22412970	$-9/-8^*-76^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25164769	$(-9-87)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
-22492050	$-9-(-87-6/-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25164864	$(-9-87)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-22544307	$-9-(-87+6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25165632	$(-9-87)^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$
-22803840	$-9+87^*(-6^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25168608	$(-9-87)^*(-6^*-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-22803926	$-9+87^*(-6^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25168703	$(-9-87)^*(-6^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-22803928	$-9-(-87^*(-6^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	-25168800	$(-9-87)^*(-6^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-22805493	$-9-87^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25169465	$(9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*-3)^*2+1$
-22805579	$-9-87^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25169466	$((9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*-3)^*2/1$
-22805581	$-9-87^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-25169467	$((9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*-3)^*2-1$
-22805667	$-9-87^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25169681	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*-2+1$
-22806363	$-9-87^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$	-25169682	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*-2/1$
-22806449	$-9-87^*(-6+5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25169683	$((9+8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*-2-1$
-22806451	$-9-87^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))-1$	-25239822	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/-3+21$
-22806623	$-9+87^*(-6+5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25239840	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/-3+2+1$
-22806625	$-9-(-87^*(-6+5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	-25239841	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/-3+2^*1$
-22807407	$-9+87^*(-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25239845	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/-3-2^*1$
-22807493	$-9+87^*(-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25239846	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/-3-2-1$
-22807495	$-9+87^*(-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-25239864	$(9^{\wedge}8+(7^*6)^{\wedge}5/4)/-3-21$
-22807581	$-9+87^*(-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25383890	$(-98-7/-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-22809060	$-9-87^*(-6^*-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-25410237	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3+2+1$
-22809146	$-9-87^*(-6^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25410238	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*-3+2^{\wedge}1$
-22809234	$-9-87^*(-6^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25410239	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3+2-1$
-22859044	$(-9^*-8-76/-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25410241	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3-2+1$
-23330736	$-9-(-8-76-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25410242	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*-3-2^{\wedge}1$
-23330914	$-9-(-8-76-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25410243	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5-4)^*3-2-1$
-23429119	$(9/8+7)^*(-6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-25411083	$(-9^*8^*(7^{\wedge}6-5)+4+3)^*(2+1)$
-23592420	$(-9-87+6)^*(-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-25411092	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)-4)^*3/(-2+1)$
-23592518	$-9-(-8-7)^*-6^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25411101	$(-9^*8^*(7^{\wedge}6-5)+4-3)^*(2+1)$
-23592600	$(-9-87+6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25411107	$(-9^*8^*(7^{\wedge}6-5)-4+3)^*(2+1)$
-23593418	$-9+(-8-7)^*-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25411116	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)+4)^*-3/(2-1)$
-23854012	$(-98+7)^*(-6-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-25411125	$(9^*8^*(7^{\wedge}6-5)+4+3)^*(-2-1)$
-23854102	$(-98+7)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25411911	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*-3+2+1$
-23854194	$(-98+7)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25411912	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*-3+2^{\wedge}1$
-23854922	$(-98+7)^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-25411913	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*-3+2-1$
-23855012	$(-98+7)^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$	-25411915	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*3-2+1$
-23999367	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)^*4+3)^*(2+1)$	-25411916	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*-3-2^{\wedge}1$
-23999376	$(9+8)^*(7^{\wedge}6-5)^*4^*3^{\wedge}(2-1)$	-25411917	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5/4)^*-3-2-1$
-23999385	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6-5)^*4-3)^*(2+1)$	-25411965	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3+2+1$
-24001407	$((-9-8)^*(7^{\wedge}6+5)^*4+3)^*(2+1)$	-25411966	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*-3+2/1$
-24001416	$(9+8)^*(7^{\wedge}6+5)^*4^*3^{\wedge}(2-1)$	-25411967	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3+2-1$
-24213735	$(9^{\wedge}8-76-5)/(4/3)^{\wedge}2^*-1$	-25411969	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3-2+1$
-24373799	$-9^*(-8/(-7-6)^{\wedge}-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25411970	$9^*8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*-3-2/1$
-24373801	$-9^*(-8/(-7-6)^{\wedge}-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-25411971	$9^*-8^*(7^{\wedge}6-5+4)^*3-2-1$
-24378834	$(-9-8-76)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25412397	$9^*-8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3+2+1$
-24378843	$-9+(-87-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25412398	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*-3+2/1$
-24378935	$-9+(-87-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25412399	$9^*-8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3+2-1$
-24378937	$-9+(-87-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-25412401	$9^*-8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3-2+1$
-24379020	$(-9-8-76)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25412402	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*-3-2/1$
-24379029	$-9+(-87-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25412403	$9^*-8^*(7^{\wedge}6+5-4)^*3-2-1$
-24379299	$(-98^*(-7+6)-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25412451	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3+2+1$
-24379485	$(-98/(-7+6)-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25412452	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*-3+2^{\wedge}1$
-24379773	$-9-(-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25412453	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3+2-1$
-24379865	$-9-(-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25412455	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3-2+1$
-24379867	$-9-(-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-25412456	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3-2^{\wedge}1$
-24379959	$-9-(-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25412457	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5/4)^*3-2-1$
-24523409	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54-3))/-2+1$	-25413243	$(-9^*8^*(7^{\wedge}6+5)+4+3)^*(2+1)$
-24523410	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54-3))/-2/1$	-25413252	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)-4)^*-3/(2-1)$
-24523411	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54-3))/-2-1$	-25413261	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)-4+3)^*(-2-1)$
-24876356	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54+3))/-2+1$	-25413267	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)+4-3)^*(-2-1)$
-24876357	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54+3))/-2/1$	-25413276	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)+4)^*-3/(2-1)$
-24876358	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^*(54+3))/-2-1$	-25413285	$(9^*8^*(7^{\wedge}6+5)+4+3)^*(-2-1)$
-24904060	$(-9-8^*(-7-6))^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25414125	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3+2+1$
-24904154	$(-9-8^*(-7-6))^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-25414126	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*-3+2^{\wedge}1$
-24904250	$(-9-8^*(-7-6))^*(-5-(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-25414127	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3+2-1$
-25161965	$((9-8^{\wedge}7)^*6+5^{\wedge}4^*3)^*2+1$	-25414129	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-25414130	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*-3-2/1$	-25951374	$-9^*(-87+(-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-25414131	$-9^*8^*(7^{\wedge}6+5+4)^*3-2-1$	-25951464	$-9^*(-87+(-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-25427386	$(-98+7-6)^*(-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-25951472	$-9^*(-87+(-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-25427580	$(-98+7-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-25951474	$-9^*(-87+(-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
-25547181	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*-3+2+1$	-25951482	$-9^*(-87+(-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-25547182	$9^*-8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3+2^{\wedge}1$	-25951572	$-9^*(-87+(-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1))$
-25547183	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*-3+2-1$	-25951662	$(-98-7+6)^*(-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-25547185	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3-2+1$	-25951860	$(-98-7+6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-25547186	$9^*-8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3-2^{\wedge}1$	-25952120	$-9^*(-8-7-(-6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-25547187	$9^*8^*(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*3-2-1$	-25952157	$-9/((-8+7)/(-6-5))^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-25686388	$-98^*(-7-(-6^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-25952246	$-9^*(-8-(-7+(-6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$
-25686485	$-98^*(-7-(-6^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$	-25952264	$-9-(-8^*(-7-6)-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-25686584	$-98^*(-7-(-6^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	-25952355	$-9/(-8+7)^*(-6-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-25688250	$-98^*(-7-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-25955550	$(-98+7/-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-25688347	$-98^*(-7-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-26306325	$((9^{\wedge}8-7)^*(6+5)-4)/(3-21)$
-25688349	$-98^*(-7-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-26306334	$((9^{\wedge}8+7)^*(6+5)+4)/(3-21)$
-25688446	$-98^*(-7-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-26647970	$(9^{\wedge}8^*(-7-6)^*(5-4)+3)/21$
-25689230	$-98^*(-7-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$	-26647973	$(9^{\wedge}8^*(-7-6)^*-5^*4^*3)/21$
-25689327	$-98^*(-7-6+5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-26738058	$(-9-8)^*(-7+6^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$
-25689329	$-98^*(-7-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))-1$	-26738076	$(-9-87-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-25689425	$-98^*(-7+(-6+5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-26739078	$(-9-8)^*(-7-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$
-25689523	$-98^*(-7+6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-26830669	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6)^*-5^*5/4^*3+21$
-25689916	$-98^*((-7+6)^{\wedge}-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-26830670	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6)^*-5^*4/32^{\wedge}1$
-25690000	$-98^*(-7^{\wedge}(-6+5)-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-26830671	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6)^*-5^*4/32-1$
-25690023	$-9-(-87-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-26904150	$(9^{\wedge}8-76-5)/-4^*(3/2+1)$
-25690097	$-98^*(-7^{\wedge}(-6+5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-26904184	$(9^{\wedge}8+7)/-6^*5/4^*3+21$
-25690196	$-98^*(-7^{\wedge}(-6+5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-26904226	$(9^{\wedge}8+7)/-6^*5/4^*3-21$
-25690219	$-9-(-87-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-26904245	$(9^{\wedge}8+76-5)/-4^*(3/2+1)$
-25690406	$-98^*(-7-(-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$	-26904485	$(9^{\wedge}8+7^*65)/-4^*(3/2+1)$
-25690503	$-98^*(-7-(-6-5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-27000729	$(-98/(-7+6)+5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-25690505	$-98^*(-7-(-6-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))-1$	-27262464	$-9+8^*(-7-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-25690601	$-98^*(-7+6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-27263504	$-9-8^*(-7-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-25690603	$-98/(-7+6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-27367947	$-9+87^*-6/(-5/(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1))$
-25690797	$-98^*(-7/(-6+5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-27523860	$(-98-7)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-25692268	$-98^*(-7-6^*-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-27523964	$(-98-7)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-25692365	$-98^*(-7-6^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-27523966	$(-98-7)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
-25692464	$-98^*(-7-6^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-27524070	$(-98-7)^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-25693640	$-98^*(-7^*-6-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-27524910	$(-98-7)^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$
-25693737	$-98^*(-7^*-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-27525014	$(-98-7)^*(-6+5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-25693836	$-98^*(-7^*-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-27525016	$(-98-7)^*(-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))-1$
-25694620	$-98^*(-7^*-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-27525128	$-9-(-8-7-6)^*-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-25694717	$-98^*(-7^*-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2))+1$	-27525245	$(-98-7)^*(-6/-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-25694816	$-98^*(-7^*-6-(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	-27525247	$(-98-7)^*(-6/-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
-25696384	$-98^*((-7-6)^*-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-27525351	$(-98-7)^*(-6/-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-25696481	$-98^*((-7-6)^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-27528165	$(-98-7)^*(-6^*-5-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$
-25696580	$-98^*((-7-6)^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-27528269	$(-98-7)^*(-6^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-25697560	$-98^*(-7^*(-6-5)-(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-27528375	$(-98-7)^*(-6^*-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-25697657	$-98^*(-7^*(-6-5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-27839799	$(-9+87^*-6)/(-5/(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1))$
-25697756	$-98^*(-7^*(-6-5)+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-27991919	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3^*2+1$
-25827795	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4^*3)^*(2+1)$	-27991920	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3^*2^{\wedge}1$
-25827903	$((9^{\wedge}8-7+6)/-5+4^*3)^*(2+1)$	-27991921	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6^*(5+4))/-3^*2-1$
-25827951	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4^*3)^*(2+1)$	-28259855	$-9^*(-8-(7^*6)^{\wedge}(-5+4+3))^{\wedge}2+1$
-25827966	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4+3)^*(2+1)$	-28384069	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3^*2+1$
-25827972	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4)^*3+2+1$	-28384070	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3^*2^{\wedge}1$
-25827973	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4)^*3+2^{\wedge}1$	-28384071	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)^*4)/-3^*2-1$
-25827974	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4)^*3+2-1$	-28553455	$(-9-8)^*((-7+6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1)$
-25827975	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4)^*3*(2-1)$	-28553471	$(-9-8)^*(-7+6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
-25827976	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4)^*3-2+1$	-28553473	$(-9-8)^*(-7+6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
-25827977	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4)^*3-2^{\wedge}1$	-28553489	$(-9-8)^*((-7+6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1)$
-25827983	$((9^{\wedge}8-76)/-5+4/3)^*(2+1)$	-28678204	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)/-3^*2+1$
-25827991	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4/3)^*(2+1)$	-28678205	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)/3^*-2^*1$
-25827997	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4)^*3+2^{\wedge}1$	-28678206	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)/-3^*2-1$
-25827998	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4)^*3+2-1$	-28697727	$(9^{\wedge}((8+7)/6+5)-43)^*-2+1$
-25827999	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4)^*3*(2-1)$	-28697728	$(9^{\wedge}((8+7)/6+5)-43)^*-2^{\wedge}1$
-25828000	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4)^*3-2+1$	-28697729	$(9^{\wedge}((8+7)/6+5)-43)^*-2-1$
-25828001	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4)^*3-2^{\wedge}1$	-28697737	$(9^{\wedge}8-(7+6)^*(5+4))/-3^*2-1$
-25828002	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4)^*3-2-1$	-28697891	$(9^{\wedge}8+(7+6)^*(5+4))/-3^*2+1$
-25828008	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4-3)^*(2+1)$	-28697899	$(9^{\wedge}((8+7)/6+5)+43)^*-2+1$
-25828161	$((9^{\wedge}8-7+6)/-5-4^*3)^*(2+1)$	-28697900	$(9^{\wedge}((8+7)/6+5)+43)^*-2^{\wedge}1$
-25828179	$((9^{\wedge}8-76)/-5-4^*3)^*(2+1)$	-28697901	$(9^{\wedge}((8+7)/6+5)+43)^*-2-1$
-25898493	$((9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)/-5+4^*3)^*(2+1)$	-28717422	$(9^{\wedge}8+(7^{\wedge}6+5)/4)/-3^*2+1$
-25898751	$((9^{\wedge}8+7^{\wedge}6)/-5-4^*3)^*(2+1)$	-28717423	$(9^{\wedge}8+(7^{\wedge}6+5)/4)/3^*2^*-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-28717424	$(9^8 + (7^6 + 5)/4) / -3^2 - 1$	-32284971	$((9^8 - 76 - 5) / -4 + 3) * (2 + 1)$
-29011557	$(9^8 + (7^6 + 5) * 4) / -3^2 + 1$	-32285089	$(9^8 + (7 + 6) * 5) / -4^3 + 2^{\wedge} - 1$
-29011558	$(9^8 + (7^6 + 5) * 4) / -3^2 \wedge 1$	-32285090	$(9^8 + (7 + 6) * 5) / -4^3 - 2^{\wedge} - 1$
-29011559	$(9^8 + (7^6 + 5) * 4) / -3^2 - 1$	-32285103	$((9^8 + 76 - 5) / -4 - 3) * (2 + 1)$
-29092391	$-9 * (-8 / (-7 - 6))^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$	-32285373	$((9^8 + 7 * 65) / -4 + 3) * (2 + 1)$
-29092393	$-9 * (-8 / (-7 - 6))^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1$	-32285391	$((9^8 + 7 * 65) / -4 - 3) * (2 + 1)$
-29097318	$(-98 - 7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$	-32290857	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5) / -4^3 + 21$
-29097540	$(-98 - 7 - 6) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-32290899	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5) / -4^3 - 21$
-29296883	$-9 - (-8 - 7) * (-6 - (-5 + 4))^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$	-32348693	$(-9 + 8 * -76) / (-5 / (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1))$
-29403707	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * (5 + 4)) / -3^2 + 1$	-32505855	$(9 * (-8 - 7) + 6 + 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
-29403708	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * (5 + 4)) / 3^2 / -1$	-32505857	$(9 * (-8 - 7) + 6 + 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1$
-29403709	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * (5 + 4)) / -3^2 - 1$	-32726224	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 5) / -4^3 + 2^{\wedge} - 1$
-29621706	$(-9 + 8 * (-7 - 6)) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-32726225	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 5) / -4^3 - 2^{\wedge} - 1$
-29621820	$(-9 + 8 * (-7 - 6)) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-32812508	$-9 + 8 * 7 / (-6 / (-5^{\wedge} 4^3)^{\wedge} 2) + 1$
-29622724	$((-9 - 8) * -7 - 6) * (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-32812510	$-9 + 8 * 7 / (-6 / (-5^{\wedge} 4^3)^{\wedge} 2) - 1$
-29622836	$((-9 - 8) * -7 - 6) * (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-33203005	$(-9 - 8) * (-7 - (-6 - (-5 + 4))^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-29622950	$((-9 - 8) * -7 - 6) * (-5 - (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$	-33817092	$(-9 * (-8 - 7) - 6) * (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-29801576	$(-98^{\wedge} (-7 + 6 + 5) - 4) / -3 - 2^{\wedge} 1$	-33817220	$(-9 * (-8 - 7) - 6) * (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-29884530	$(-9 - (-8 - 7 - 6) * -5) * (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-33817350	$(-9 * (-8 - 7) - 6) * (-5 - (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$
-29971340	$-98 * -7 / -6 * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-33881469	$9 * 8 * (7^6 - 5) * -4 + 3 / (2 - 1)$
-30670190	$-9 * (-8 - (-7 - 6)) * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-33881475	$9 * 8 * (7^6 - 5) * -4 - 3 / (2 - 1)$
-30671360	$-9 * (-8 + (-7 - 6)) * (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-33884349	$9 * 8 * (7^6 + 5) * -4 + 3 / (2 - 1)$
-30745601	$(98^{\wedge} (-7 + 6 + 5) - 4) / -3 + 2 + 1$	-33884355	$9 * 8 * (7^6 + 5) * -4 - 3 / (2 - 1)$
-30745602	$(98^{\wedge} (-7 + 6 + 5) - 4) / -3 + 2^{\wedge} 1$	-34168334	$(9^8 - 7 + 6) / -5 * (4 - 32^{\wedge} - 1)$
-30745604	$(98^{\wedge} (-7 + 6 + 5) - 4) / -3^{\wedge} (2 - 1)$	-34209009	$-9 * -87 / (-6 / (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1))$
-30745606	$(98^{\wedge} (-7 + 6 + 5) - 4) / -3 - 2^{\wedge} 1$	-34209270	$-9 * -87 / -6 * (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-30745607	$(98^{\wedge} (-7 + 6 + 5) - 4) / -3 - 2 - 1$	-34437289	$(9^8 - 76) / -5 * 4 + 3^{\wedge} (2 + 1)$
-30747624	$(9^8 / -7 + 6) * 5 + 4 - 3 / 21$	-34437300	$((9^8 - 76) / -5 + 4) * (3 + 2 - 1)$
-30747632	$(9^8 / 7 - 6) * -5 - 4 - 3 / 21$	-34437313	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * -4 + 3 * 21$
-30747653	$((9^8 - 7) * (-6 - 5 - 4) - 3) / 21$	-34437319	$(9^8 - 76 + 5) * -4 / (3 + 2) + 1$
-30747663	$((9^8 + 7) * (-6 - 5 - 4) - 3) / 21$	-34437332	$((9^8 - 76) / -5 - 4) * (3 + 2 - 1)$
-30747684	$(9^8 / -7 - 6) * 5 + 4 - 3 / 21$	-34437352	$(9^8 - 7 + 6) / -5 * 4 + 3 + 21$
-30747692	$(9^8 / -7 - 6) * 5 - 4 - 3 / 21$	-34437358	$(9^8 - 7 + 6) / -5 * 4 - 3 + 21$
-30933110	$(-9 + 8 * (-7 - 6) - 5) * (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-34437394	$(9^8 - 7 + 6) / -5 * 4 + 3 - 21$
-31024350	$-98 * (-7 / -6^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$	-34437400	$(9^8 - 7 + 6) / -5 * 4 - 3 - 21$
-31024447	$-98 * (-7 / -6^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-34437439	$(9^8 - 7 + 6) / 5 * -4 - 3 * 21$
-31024449	$-98 * (-7 / -6^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1$	-34531433	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 * 4 + 3 * 21$
-31024546	$-98 * (-7 / -6^{\wedge} - 5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-34531472	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 * 4 + 3 + 21$
-31121718	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 / 4) * -3 + 21$	-34531478	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 * 4 - 3 + 21$
-31121736	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 / 4) * -3 + 2 + 1$	-34531514	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 * 4 + 3 - 21$
-31121737	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 / 4) * -3 + 2 / 1$	-34531520	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 * 4 - 3 - 21$
-31121738	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 / 4) * -3 + 2 - 1$	-34531559	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 * 4 - 3 * 21$
-31121740	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 / 4) * -3 - 2 + 1$	-34706418	$(9^8 - 7 + 6) / -5 * (4 + 32^{\wedge} - 1)$
-31121741	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 / 4) * -3 - 2 / 1$	-35127295	$(-9 * (8 + 7) + 6 - 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
-31121742	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 / 4) * -3 - 2 - 1$	-35127297	$(-9 * (8 + 7) + 6 - 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1$
-31121760	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 / 4) * -3 - 21$	-35156115	$-9 * (-8 - 7) * (-6 * (-5^{\wedge} 4 / 3)^{\wedge} 2 + 1)$
-31195135	$(-9 - 8) * -7 / (-6 + 5) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$	-35389143	$-9 * (-8 - 7) * (6 / 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-31195137	$(-9 - 8) * -7 / ((-6 + 5) / 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1$	-35389277	$-9 * (-8 - 7) * (6 / 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-31195153	$(-9 - 8) * (-7 / (-6 + 5)) * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$	-35389413	$-9 * (-8 - 7) * (6 / 5 - (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$
-31195254	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1)$	-35389574	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2)) + 1$
-31195374	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$	-35389710	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - (-5 + 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$
-31196326	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-35390790	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-31196444	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-35390924	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-31196564	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - 5 - (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$	-35391060	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - 5 - (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$
-31202752	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-35398080	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-31202854	$(-9 - 8) * (-7 * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1)$	-35398206	$-9 * ((-8 - 7) * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1)$
-31202888	$(-9 - 8) * (-7 * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1)$	-35398214	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-31202990	$(-9 - 8) * -7 * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$	-35398216	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1$
-31430939	$(9^8 * (7 / 6 - 5) * 4 + 3) / 21$	-35398224	$-9 * ((-8 - 7) * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1)$
-31515441	$(9^8 + 7 - 65^{\wedge} 4 * 3) * (2 + 1)$	-35398350	$-9 * (-8 - 7) * (-6 - 5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$
-31515483	$(9^8 + 7 - 65^{\wedge} 4 * 3) * (2 + 1)$	-35504371	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 * 43) * -2 + 1$
-31719312	$-9 + (-8 * -7 + 65) * (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-35504373	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 * 43) * -2 - 1$
-31843836	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / -4^3 + 21$	-35872242	$(9^8 - 7) / -6 * 5 - 4 / 3 + 21$
-31843848	$((9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / -4 + 3) * (2 + 1)$	-35872251	$(9^8 + 7) / -6 * 5 + 4 / 3 + 21$
-31843857	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / -4^3 \wedge (2 - 1)$	-35872284	$(9^8 - 7) / -6 * 5 - 4 / 3 - 21$
-31843866	$((9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / -4 - 3) * (2 + 1)$	-35872293	$(9^8 + 7) / -6 * 5 + 4 / 3 - 21$
-31843878	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) / -4^3 - 21$	-36006696	$-9 * -8 * ((-7 / (-6 / -54))^{\wedge} 3 * 2 + 1)$
-31876841	$-9 + 8 * -76 / (-5 / (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1))$	-36006777	$-9 * (-8 * (-7 / (-6 / -54))^{\wedge} 3 * 2 + 1)$
-32086548	$-9 * (-8 + 76) / (-5 / (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1))$	-36340726	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (54 + 3) - 2) / -1$
-32279193	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge} 5) / -4^3 + 21$	-36340730	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (54 + 3) + 2) / -1$
-32279235	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge} 5) / -4^3 - 21$	-36523548	$(9^8 * -7 + 6^{\wedge} 5) * 4 / (32 + 1)$
-32284962	$(9^8 - 7 * (6 + 5)) / -4^3 + 21$	-36897185	$9^8 / (-7 / 6) + 5 - 4^3 / 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-36897190	$(9^8*(7-6+5)+4)*-3/21$	-42351821	$(-9^8*(7^6-5)+4)*(3+2)-1$
-36897195	$9^8/(-7/6)-5-4^3/21$	-42351859	$(-9^8*(7^6-5)-4)*(3+2)+1$
-37046620	$(9^8-7^6*(54-3)-2)/-1$	-42351861	$(-9^8*(7^6-5)-4)*(3+2)-1$
-37046624	$(9^8-7^6*(54-3)+2)/-1$	-42353346	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2+1$
-37399567	$(9^8-7^6*(5+43)-2)/-1$	-42353347	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2+1$
-37399571	$(9^8-7^6*(5+43)+2)/-1$	-42353348	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2-1$
-37643069	$(9^8+7^6*-5)*4^3+2+1$	-42353350	$9^8*(7^6*-5+4)+3-2+1$
-37643070	$(9^8+7^6*-5)*4^3+2^1$	-42353354	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2-1$
-37643071	$(9^8+7^6*-5)*4^3+2-1$	-42353356	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2-1$
-37643073	$(9^8+7^6*-5)*4^3+2+1$	-42353357	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2-1$
-37643074	$(9^8+7^6*-5)*4^3-2^1$	-42353358	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2-1$
-37643075	$(9^8+7^6*-5)*4^3-2-1$	-42353922	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2+1$
-37646589	$(9^8-7^6*5)*4^3+2+1$	-42353923	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2+1$
-37646590	$(9^8-7^6*5)*4^3+2^1$	-42353924	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2-1$
-37646591	$(9^8-7^6*5)*4^3+2-1$	-42353926	$9^8*(7^6*-5+4)+3-2+1$
-37646593	$(9^8-7^6*5)*4^3-2+1$	-42353930	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2-1$
-37646594	$(9^8-7^6*5)*4^3-2^1$	-42353932	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2+1$
-37646595	$(9^8-7^6*5)*4^3-2-1$	-42353933	$9^8*(7^6*-5+4)+3+2+1$
-37648765	$(9^8+7^6*5)*-4^3+2+1$	-42353934	$9^8*(7^6*-5+4)+3-2-1$
-37648766	$(9^8+7^6*5)*-4^3+2^1$	-42355419	$(-9^8*(7^6+5)+4)*(3+2)+1$
-37648767	$(9^8+7^6*5)*-4^3+2-1$	-42355421	$(-9^8*(7^6+5)+4)*(3+2)-1$
-37648769	$(9^8+7^6*5)*-4^3-2+1$	-42355459	$(-9^8*(7^6+5)-4)*(3+2)+1$
-37648770	$(9^8+7^6*5)*-4^3-2^1$	-42355461	$(-9^8*(7^6+5)-4)*(3+2)-1$
-37648771	$(9^8+7^6*5)*-4^3-2-1$	-42467255	$-9^8*(-8-(-7-6-5)*4^3+2)+1$
-37652285	$(9^8+7^6*5)*-4^3+2+1$	-43243581	$-9^8*(-8-7^6*(-6+5+4))^3-21$
-37652286	$(9^8+7^6*5)*-4^3+2^1$	-43253768	$-9^8*(-8-7^6*(-6-5)*4^3+2)+1$
-37652287	$(9^8+7^6*5)*-4^3+2-1$	-43822233	$(9^8-(7^6)^5+43)/2+1$
-37652289	$(9^8+7^6*5)*-4^3-2+1$	-43822234	$(9^8-(7^6)^5+43)/2^1$
-37652290	$(9^8+7^6*5)*-4^3-2^1$	-43822235	$(9^8-(7^6)^5+43)/2-1$
-37652291	$(9^8+7^6*5)*-4^3-2-1$	-43822276	$(9^8-(7^6)^5-43)/2+1$
-37665922	$(9^8+7^6+5)*(4/32-1)$	-43822277	$(9^8-(7^6)^5-43)/2^1$
-37666279	$(9^8+7^6+5)/4^3*(-3-2^1-1)$	-43822278	$(9^8-(7^6)^5-43)/2-1$
-37744997	$(-9^8*7^6-6+5^4*3)*2+1$	-44105530	$(9^8+7^6*(5+4)-32)/-1$
-37744998	$(-9^8*7^6-6+5^4*3)*2^1$	-44105557	$(9^8+7^6*(5+4)-3-2)*-1$
-37744999	$(-9^8*7^6-6+5^4*3)*2-1$	-44105567	$(9^8+7^6*(5+4)+3+2)*-1$
-37749480	$(-9-8-7^6)*(-6^3*(-5-4^3+2)+1)$	-44105594	$(9^8+7^6*(5+4)+32)/-1$
-37752473	$(9^8*7^6-6+5^4*3)*-2+1$	-44640996	$(9^8*7/6-54)^3*(3^1-2-1)$
-37752474	$(9^8*7^6-6+5^4*3)*-2^1$	-44641092	$(9^8*7/6+54)^3*(3^1-2-1)$
-37752475	$(9^8*7^6-6+5^4*3)*-2-1$	-45198993	$((9^8-7+6)/(-5^4+3))^3*21$
-37863510	$(9^8+7^6*(5+4))/-3+21$	-45199119	$((9^8-7+6)/(-5^4+3))^3*21$
-37863552	$(9^8+7^6*(5+4))/-3-21$	-45613230	$(-9^8*(-8-7^6*(-6-5))^3*(4^3+2)+1)$
-38263344	$(9^8+7^6*5-4)^3*(3^1-2-1)$	-45725855	$(9^8-7^6*5^4)^3/2+1$
-38264160	$(9^8+7^6*5+4)^3*(3^1-2-1)$	-45725857	$(9^8-7^6*5^4)^3/2-1$
-38576057	$(9^8+7^6*(5-43)-2)/-1$	-47517381	$(9^8-7^6*(5-43)-2)/-1$
-38576061	$(9^8+7^6*(5-43)+2)/-1$	-47517385	$(9^8-7^6*(5-43)+2)/-1$
-38797904	$(-9^8+7^6)*(-5-4^3+2+1)$	-47975165	$(9^8+7^6*5^4)^3*-2+1$
-38953115	$(9^8-(7^6)^5)*4/3^2+1$	-47975166	$(9^8+7^6*5^4)^3*-2^1$
-38953116	$(9^8+(7^6)^5)*4/3^2+1$	-47975167	$(9^8+7^6*5^4)^3*-2-1$
-38953117	$(9^8-(7^6)^5)*4/3^2-1$	-47998752	$(9^8)^3*(7^6-5)^4*3/-2^1-1$
-39303928	$9^8+(-7^6*(-6+5+4)+3)^3*(2+1)$	-48002832	$(9^8)^3*(7^6+5)^4*3/-2^1-1$
-39304098	$-9^8+(-7^6*(-6+5+4)+3)^3*(2+1)$	-48693871	$(9^8+7^6*(5+43)-2)/-1$
-40353471	$-9^8*(-8-7^6)+(-6-5+4)^3+2+1$	-48693875	$(9^8+7^6*(5+43)+2)/-1$
-40353473	$-9^8*(-8-7^6)+(-6-5+4)^3+2-1$	-49020808	$(-9-8)^3*(-7-(-6-5)^4+3^2)+1$
-40353487	$(-9-8)^3*-7+(-6-5+4)^3+2+1$	-49046818	$(9^8+7^6*(54-3)-2)/-1$
-40353489	$(-9-8)^3*-7+(-6-5+4)^3+2-1$	-49046822	$(9^8+7^6*(54-3)+2)/-1$
-40507613	$9^8*(7^6/54)^3*2+1$	-49196252	$(9^8*(7+6-5)-4)^3*-3/21$
-40507615	$9^8*(7^6/54)^3*2-1$	-49545972	$-9^8*(-8-7-6)^3*(-5-4^3+2+1)$
-40624928	$9^8*(7-6)^3*(-5^4/3)^2+1$	-49546160	$-9^8*(-8-7-6)^3*(-5-4^3+2)+1$
-40624999	$9^8*(7-6)^3*(-5^4/3)^2+1$	-49546350	$-9^8*(-8-7-6)^3*(-5-(4^3+2+1))$
-40625936	$9^8*(7-6)^3*((-5^4/3)^2+1)$	-49752712	$(9^8+7^6*(54+3)-2)/-1$
-40781113	$-9^8/7^6*((-5-4)^3+2+1)$	-49752716	$(9^8+7^6*(54+3)+2)/-1$
-40996837	$((9^8-7^6)^3*-5^4+3)/21$	-50063710	$9^8*7^6/-6+5^4+3+2^1-1$
-40996917	$((9^8+7^6)^3*-5^4+3)/21$	-50063711	$9^8*7^6/-6+5^4+3-2^1-1$
-41421664	$9^8+(-7^6*(-6+5+4)-3)^3*(2+1)$	-50087435	$9^8*-7^6+(6+5^4)^3+21$
-41421834	$-9^8+(-7^6*(-6+5+4)-3)^3*(2+1)$	-50087477	$9^8*-7^6+(6+5^4)^3-21$
-41509338	$-9^8/(-8-7^6)^3*((-5-4)^3+2+1)$	-50220959	$9^8*7^6/5+5^4+3+2^1-1$
-41658124	$((9^8+7^6)^3*-6^5-4)/(32-1)$	-50220960	$9^8*7^6/5+5^4+3-2^1-1$
-41987848	$(9^8-7^6*(5+4)-32)/-1$	-50221012	$9^8*7^6/-6+5^4+3+2^1-1$
-41987875	$(9^8-7^6*(5+4)-3-2)/-1$	-50221013	$9^8*7^6/-6+5^4+3-2^1-1$
-41987885	$(9^8+7^6*(5+4)+3+2)/-1$	-50221066	$9^8*7^6/-6+5^4+3+2+1$
-41987912	$(9^8+7^6*(5+4)+32)^3*-1$	-50221067	$9^8*7^6/5+5^4+3/2+1$
-42351819	$(-9^8*(7^6-5)+4)*(3+2)+1$	-50221068	$9^8*7^6/-6+5^4+3/2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-50221117	$9^8 \cdot 7 / -6 + 54 + 3 + 2^{\wedge} - 1$	-53808424	$(9^8 - 7 + 6)^* - 5 / 4 - 3 - 21$
-50221124	$9^8 \cdot 7 / -6 + 54 - 3 - 2^{\wedge} - 1$	-53808432	$(9^8 - 7 + 6)^* - 5 / 4 - 32^{\wedge} 1$
-50221126	$9^8 \cdot -7 / 6 + 5 + 43 + 2^{\wedge} - 1$	-53808433	$(9^8 - 7 + 6)^* - 5 / 4 - 32 - 1$
-50221127	$9^8 \cdot -7 / 6 + 5 + 43 - 2^{\wedge} - 1$	-53808448	$(9^8 - 7 - 6)^* - 5 / 4 - 3^* 21$
-50221136	$9^8 \cdot 7 / -6 - 5 + 43 + 2^{\wedge} - 1$	-53808463	$(9^8 - 7 + 6)^* - 5 / 4 - 3^* 21$
-50221137	$9^8 \cdot 7 / -6 - 5 + 43 - 2^{\wedge} - 1$	-53808489	$(9^8 + 76 - 5) / -4^* (3 + 2) + 1$
-50221212	$9^8 \cdot 7 / -6 + 5 - 43 + 2^{\wedge} - 1$	-53808490	$(9^8 + 76 - 5) / -4^* (3 + 2)^* 1$
-50221213	$9^8 \cdot -7 / 6 + 5 - 43 - 2^{\wedge} - 1$	-53808491	$(9^8 + 76 - 5) / -4^* (3 + 2) - 1$
-50221222	$9^8 \cdot 7 / -6 - 5 - 43 + 2^{\wedge} - 1$	-53808970	$(9^8 + 7^* 65) / -4^* (3 + 2) / 1$
-50221223	$9^8 \cdot 7 / -6 - 5 - 43 - 2^{\wedge} - 1$	-54162243	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5^* 43)^* - 2 + 1$
-50221225	$9^8 \cdot 7 / -6 - 54 + 3 + 2^{\wedge} - 1$	-54162244	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5^* 43)^* - 2 / 1$
-50221232	$9^8 \cdot -7 / 6 - 54 - 3 - 2^{\wedge} - 1$	-54162245	$(9^8 - (7 + 6)^{\wedge} 5^* 43)^* - 2 - 1$
-50221281	$9^8 \cdot 7 / -6 - 5^* 43 / 2 + 1$	-54263735	$-9^* (-8 + (-7 + 6^* 5)^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-50221282	$9^8 \cdot -7 / 6 - 5^* 43 / 2^{\wedge} 1$	-54755327	$(9^8 + 7^* 6^* - 5)^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
-50221283	$9^8 \cdot 7 / -6 - 5^* 43 / 2 - 1$	-54786723	$(9^8 \cdot 7 - 65) / (-4 - 3 / 2) + 1$
-50221336	$9^8 \cdot 7 / -6 - 54^* 3 + 2^{\wedge} - 1$	-54786724	$(9^8 \cdot -7 + 65) / (4 + 3 / 2)^{\wedge} 1$
-50221337	$9^8 \cdot 7 / -6 - 54^* 3 - 2^{\wedge} - 1$	-54786725	$(9^8 \cdot 7 - 65) / (-4 - 3 / 2) - 1$
-50221389	$9^8 \cdot -7 / 6 - 5^* 43 + 2^{\wedge} - 1$	-55050467	$-9 - 8 + 7^* 6^* - 5^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
-50221390	$9^8 \cdot -7 / 6 - 5^* 43 - 2^{\wedge} - 1$	-55345786	$(-9 + 8) / (-7 / (-6 + (-5 - 4)^{\wedge} 3^{\wedge} 2)) - 1$
-50378638	$9^8 \cdot 7 / -6 - 54^{\wedge} 3 + 2^{\wedge} - 1$	-55801245	$(9^8 \cdot -7 / 6 + 54)^* (3^{\wedge} - 2 + 1)$
-50378639	$9^8 \cdot 7 / -6 - 54^{\wedge} 3 - 2^{\wedge} - 1$	-55801365	$(9^8 \cdot -7 / 6 - 54)^* (3^{\wedge} - 2 + 1)$
-50562815	$(9^8 \cdot (-7 / 6 - 5)^* 4 + 3) / 21$	-56524799	$(9^8 + 7^* 6)^* - 5^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
-50593791	$(-9 - 8^* (-7 + 6^* 5))^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$	-57186395	$9^8 \cdot -7 + 6 + (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 + 21$
-50593985	$(-9 - 8^* (-7 + 6^* 5))^* (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-57186407	$9^8 \cdot -7 - 6 + (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 + 21$
-50822184	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5) + 4)^* 3 / 2^{\wedge} - 1$	-57186437	$9^8 \cdot -7 + 6 + (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 - 21$
-50822232	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 - 5) - 4)^* 3 / 2^{\wedge} - 1$	-57186449	$9^8 \cdot -7 - 6 + (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 - 21$
-50826504	$(-9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5) + 4)^* 3 / 2^{\wedge} - 1$	-57238735	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5)^* - 4 / 3 + 21$
-50826552	$(9^* 8^* (7^{\wedge} 6 + 5) + 4)^* - 3 / 2^{\wedge} - 1$	-57238777	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5)^* - 4 / 3 - 21$
-51655949	$((9^8 - 76) / -5 + 4)^* 3^* 2 + 1$	-57323031	$(9^8 - 7^* 6^{\wedge} 5)^* - 4 / 3 + 21$
-51655950	$((9^8 - 76) / -5 + 4)^* 3^* 2 / 1$	-57323073	$(9^8 - 7^* 6^{\wedge} 5)^* - 4 / 3 - 21$
-51655951	$((9^8 - 76) / -5 + 4)^* 3^* 2 - 1$	-57395327	$(9^8 - 7^* 6^* 5)^* - 4 / 3 + 21$
-51655973	$(9^8 - 76) / 5^* - 4^* 3 / 2 + 1$	-57395369	$(9^8 - 7^* 6^* 5)^* - 4 / 3 - 21$
-51655975	$(9^8 - 76) / 5^* - 4^* 3 / 2 - 1$	-57395517	$(9^8 - 76 - 5)^* - 4 / 3 + 2 + 1$
-51655997	$((9^8 - 76) / 5 + 4)^* - 3^* 2 + 1$	-57395518	$(9^8 - 76 - 5)^* - 4 / 3 + 2 / 1$
-51655998	$((9^8 - 76) / -5 - 4)^* 3^* 2^* 1$	-57395519	$(9^8 - 76 - 5)^* - 4 / 3 + 2 - 1$
-51655999	$((9^8 - 76) / 5 + 4)^* - 3^* 2 - 1$	-57395521	$(9^8 - 76 - 5)^* - 4 / 3 - 2 + 1$
-51656045	$((9^8 - 7)^* - 6 + 54) / (3 + 2) + 1$	-57395522	$(9^8 - 76 - 5)^* - 4 / 3 - 2 / 1$
-51656046	$((9^8 - 7)^* 6 - 54) / (-3 - 2)^* 1$	-57395523	$(9^8 - 76 - 5)^* - 4 / 3 - 2 - 1$
-51656047	$((9^8 - 7)^* - 6 + 54) / (3 + 2) - 1$	-57395529	$(9^8 - 7 - 65)^* - 4 / 3 + 2 + 1$
-51656066	$(9^8 \cdot (-7 + 6 - 5) - 4) / (3 + 2)^* 1$	-57395530	$(9^8 - 7 - 65)^* - 4 / 3 + 2^{\wedge} 1$
-51656067	$(9^8 \cdot (7 - 6 + 5) + 4) / (-3 - 2) - 1$	-57395531	$(9^8 - 7 - 65)^* - 4 / 3 + 2 - 1$
-53073094	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5) / -4^* (3 + 2) + 1$	-57395533	$(9^8 - 7 - 65)^* - 4 / 3 - 2 + 1$
-53073095	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5) / 4^* (-3 - 2) / 1$	-57395534	$(9^8 - 7 - 65)^* - 4 / 3 - 2^{\wedge} 1$
-53073096	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5) / -4^* (3 + 2) - 1$	-57395535	$(9^8 - 7 - 65)^* - 4 / 3 - 2 - 1$
-53661307	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 / 4 + 32 + 1$	-57395583	$(9^8 - 7 - 6 - 5)^* - 4 / 3 + 21$
-53661308	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 / 4 + 32^* 1$	-57395595	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5)^* - 4 + 32 + 1$
-53661309	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 / 4 + 32 - 1$	-57395596	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5)^* - 4 + 32^{\wedge} 1$
-53661316	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 / 4 + 3 + 21$	-57395597	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5)^* - 4 + 32 - 1$
-53661322	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* 5 / -4 - 3 + 21$	-57395599	$(9^8 - 7 + 6 - 5)^* - 4 / 3 + 21$
-53661358	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* 5 / -4 + 3 - 21$	-57395610	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5)^* - 4 - 3 + 21$
-53661364	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* 5 / -4 - 3 - 21$	-57395615	$(9^8 + 7 - 6 + 5)^* - 4 / 3 + 21$
-53661371	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 / 4 - 32 + 1$	-57395641	$(9^8 - 7 + 6 - 5)^* - 4 / 3 - 21$
-53661372	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 / 4 - 32^* 1$	-57395646	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5)^* - 4 + 3 - 21$
-53661373	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 / 4 - 32 - 1$	-57395657	$(9^8 + 7 - 6 + 5)^* - 4 / 3 - 21$
-53661403	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 / 4 - 3^* 21$	-57395659	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5)^* - 4 - 32 + 1$
-53739479	$(-9 + 8^* 7 - 6)^* (-5^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-57395660	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5)^* - 4 - 32^{\wedge} 1$
-53739725	$(-9 + 8^* 7 - 6)^* - 5^* (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-57395661	$9^{\wedge} ((8 + 7) / 6 + 5)^* - 4 - 32 - 1$
-53778988	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 / 5) / 4^* (-3 - 2) + 1$	-57395673	$(9^8 + 7 + 6 + 5)^* - 4 / 3 - 21$
-53778989	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 / 5) / 4^* (-3 - 2)^* 1$	-57395721	$(9^8 + 7 + 65)^* - 4 / 3 + 2 + 1$
-53778990	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 / 5) / 4^* (-3 - 2) - 1$	-57395722	$(9^8 + 7 + 65)^* - 4 / 3 + 2^{\wedge} 1$
-53808299	$(9^8 - 76 - 5) / 4^* (-3 - 2) + 1$	-57395723	$(9^8 + 7 + 65)^* - 4 / 3 + 2 - 1$
-53808300	$(9^8 - 76 - 5) / 4^* (-3 - 2) / 1$	-57395725	$(9^8 + 7 + 65)^* - 4 / 3 - 2 + 1$
-53808301	$(9^8 - 76 - 5) / 4^* (-3 - 2) - 1$	-57395726	$(9^8 + 7 + 65)^* - 4 / 3 - 2 / 1$
-53808320	$(9^8 - (7 + 6)^* 5) / -4^* (3 + 2)^{\wedge} 1$	-57395727	$(9^8 + 7 + 65)^* - 4 / 3 - 2 - 1$
-53808322	$(9^8 - 7 - 6)^* - 5 / 4 + 3^* 21$	-57395733	$(9^8 + 76 + 5)^* - 4 / 3 + 2 + 1$
-53808337	$(9^8 - 7 + 6)^* - 5 / 4 + 3^* 21$	-57395734	$(9^8 + 76 + 5)^* - 4 / 3 + 2^{\wedge} 1$
-53808352	$(9^8 - 7 - 6)^* - 5 / 4 + 32 + 1$	-57395735	$(9^8 + 76 + 5)^* - 4 / 3 + 2 - 1$
-53808353	$(9^8 - 7 - 6)^* - 5 / 4 + 32^{\wedge} 1$	-57395737	$(9^8 + 76 + 5)^* - 4 / 3 - 2 + 1$
-53808361	$(9^8 - 7 - 6)^* - 5 / 4 + 3 + 21$	-57395738	$(9^8 + 76 + 5)^* - 4 / 3 - 2^{\wedge} 1$
-53808367	$(9^8 + 7 + 6)^* - 5 / 4 + 32 + 1$	-57395739	$(9^8 + 76 + 5)^* - 4 / 3 - 2 - 1$
-53808368	$(9^8 + 7 + 6)^* - 5 / 4 + 32^{\wedge} 1$	-57395887	$(9^8 + 7^* 6^* 5)^* - 4 / 3 + 21$
-53808369	$(9^8 + 7 + 6)^* - 5 / 4 + 32 - 1$	-57395929	$(9^8 + 7^* 6^* 5)^* - 4 / 3 - 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-57468183	$(9^8+7^6 \cdot 5)^{-4/3+21}$	-64416351	$(9^8-7^*(6+5)^4)^{3/2/-1}$
-57468225	$(9^8+7^6 \cdot 5)^{-4/3-21}$	-64416352	$(9^8-7^*(6+5)^4)^{-3/2-1}$
-57552479	$(9^8+7^6+5)^{-4/3+21}$	-64525964	$(9^8-(7^6-5)/4)^{-3/2+1}$
-57552521	$(9^8+7^6+5)^{-4/3-21}$	-64525965	$(9^8-(7^6-5)/4)^{3/2*-1}$
-57934708	$(-9-8)^*(-7-6)^*(-5-4^3 \cdot 2+1)$	-64525966	$(9^8-(7^6-5)/4)^{-3/2-1}$
-57934928	$(-9-8)^*(-7-6)^*(-5-4^3 \cdot 2)+1$	-64557893	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^{-3/2+1}$
-57934946	$(-9-8)^*((-7-6)^*(-5-4^3 \cdot 2)+1)$	-64557894	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^{3/2/-1}$
-57935150	$(-9-8)^*(-7-6)^*(-5-(4^3 \cdot 2+1))$	-64557895	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^{3/-2-1}$
-59189273	$((9^8-7)/-6-5)/4^*(32+1)$	-64569029	$(9^8-76-5^4)^{-3/2+1}$
-59292573	$9^8*(7^6-5)^*(-4-3)+2+1$	-64569030	$(9^8-76-5^4)^{-3/2 \wedge 1}$
-59292574	$9^8*(7^6-5)^*(-4-3)+2 \wedge 1$	-64569031	$(9^8-76-5^4)^{-3/2-1}$
-59292575	$9^8*(7^6-5)^*(-4-3)+2-1$	-64569257	$(9^8+76-5^4)^{-3/2+1}$
-59292577	$9^8*(7^6-5)^*(4+3)-2+1$	-64569258	$(9^8+76-5^4)^{-3/2 \wedge 1}$
-59292578	$9^8*(7^6-5)^*(4+3)-2/1$	-64569259	$(9^8+76-5^4)^{-3/2-1}$
-59292579	$-9^8*(7^6-5)^*(4+3)-2-1$	-64569356	$(9^8-7^*(65+4))^{-3/2+1}$
-59297613	$-9^8*(7^6+5)^*(4+3)+2+1$	-64569357	$(9^8-7^*(65+4))^{-3/2*1}$
-59297614	$9^8*(7^6+5)^*(-4-3)+2 \wedge 1$	-64569358	$(9^8-7^*(65+4))^{-3/2-1}$
-59297615	$-9^8*(7^6+5)^*(4+3)+2-1$	-64569392	$(9^8-7^*65-4)^{-3/2+1}$
-59297617	$-9^8*(7^6+5)^*(4+3)-2+1$	-64569393	$(9^8-7^*65-4)^{-3/2 \wedge 1}$
-59297618	$9^8*(7^6+5)^*(-4-3)-2 \wedge 1$	-64569394	$(9^8-7^*65-4)^{-3/2-1}$
-59297619	$9^8*(7^6+5)^*(-4-3)-2-1$	-64569404	$(9^8-7^*65+4)^{-3/2+1}$
-59506687	$(-9-8+7^6*5)^*(4^3 \cdot 2+1)$	-64569405	$(9^8-7^*65+4)^{-3/2/1}$
-59506915	$(-9-8+7^6*5)^*(4^3 \cdot 2+1)$	-64569406	$(9^8-7^*65+4)^{-3/2-1}$
-60111882	$-9^8(-8-(-7-6))^*(-5+4^3(3+2))-1$	-64569440	$(9^8-7^*(65-4))^{-3/2+1}$
-60229980	$-9^8(-8+7+6)^*(-5+4^3(3+2)+1)$	-64569441	$(9^8-7^*(65-4))^{-3/2/1}$
-60265300	$(9^8-76)/-5^*(4+3)+2+1$	-64569442	$(9^8-7^*(65-4))^{-3/2-1}$
-60265301	$(9^8-76)/-5^*(4+3)+2 \wedge 1$	-64569584	$((9^8-7)/-6+5^4)^{3 \wedge 2+1}$
-60265302	$(9^8-76)/-5^*(4+3)+2-1$	-64569585	$((9^8-7)/-6+5^4)^{3 \wedge 2 \wedge 1}$
-60265304	$(9^8-76)/-5^*(4+3)-2+1$	-64569586	$((9^8-7)/-6+5^4)^{3 \wedge 2-1}$
-60265305	$(9^8-76)/-5^*(4+3)-2 \wedge 1$	-64569605	$((9^8+7)/-6+5^4)^{3 \wedge 2+1}$
-60265306	$(9^8-76)/-5^*(4+3)-2-1$	-64569606	$((9^8+7)/-6+5^4)^{3 \wedge 2 \wedge 1}$
-61495206	$((9^8-76)^5-4)/(-3-2^{\wedge}1-1)$	-64569607	$((9^8+7)/-6+5^4)^{3 \wedge 2-1}$
-61604075	$(-9+8^7)^*(-6-5^4 \cdot 3^2+1)$	-64569680	$(9^8-7-65^4)^{-3/2+1}$
-61604121	$(-9+8^7)^*(-6-5^4 \cdot 3^2)+1$	-64569681	$(9^8-7-65^4)^{-3/2*1}$
-61604357	$(-9+8^7)^*(-6-5^4 \cdot 3^2+1)$	-64569682	$(9^8-7-65^4)^{-3/2-1}$
-62178564	$9^8*(-7-6)/(5+4)+32+1$	-64569701	$(9^8+7-65^4)^{-3/2+1}$
-62178565	$9^8*(7+6)/(-5-4)+32 \wedge 1$	-64569702	$(9^8+7-65^4)^{-3/2 \wedge 1}$
-62178566	$9^8*(-7-6)/(5+4)+32-1$	-64569703	$(9^8+7-65^4)^{-3/2-1}$
-62178573	$9^8*(7+6)/(-5-4)+3+21$	-64569905	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^{-3/2+1}$
-62178579	$9^8*(-7-6)/(5+4)-3+21$	-64569906	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^{3/2/-1}$
-62178615	$9^8*(7+6)/(-5-4)+3-21$	-64569907	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^{-3/2-1}$
-62178621	$9^8*(7+6)/(-5-4)-3-21$	-64569923	$(9^8-7^*(6+5+4))^{-3/2+1}$
-62178628	$9^8*(-7-6)/(5+4)-32+1$	-64569924	$(9^8-7^*(6+5+4))^{-3/2 \wedge 1}$
-62178629	$9^8*(-7-6)/(5+4)-32 \wedge 1$	-64569925	$(9^8-7^*(6+5+4))^{3/-2-1}$
-62178630	$9^8*(-7-6)/(5+4)-32-1$	-64569938	$(9^8-76^5/4)^{-3/2+1}$
-62243477	$(9^8+7^6)^5/(-4)^{-3^*2+1}$	-64569939	$(9^8-76^5/4)^{-3/2 \wedge 1}$
-62243478	$(9^8+7^6)^5/(-4)^{-3^*2 \wedge 1}$	-64569940	$(9^8-76^5/4)^{-3/2-1}$
-62243479	$(9^8+7^6)^5/(-4)^{-3^*2-1}$	-64569953	$(9^8-76-5^4)^{-3/2+1}$
-62652145	$(9-8^7)^*6^5+4^3 \cdot 2+1$	-64569954	$(9^8-76-5^4)^{-3/2*1}$
-62652147	$(9-8^7)^*6^5+4^3 \cdot 2-1$	-64569955	$(9^8-76-5^4)^{-3/2-1}$
-62652685	$(9+8^7)^*6^5+4^3 \cdot 2+1$	-64569968	$(9^8-76+5^4)^{-3/2+1}$
-62652687	$(9+8^7)^*6^5+4^3 \cdot 2-1$	-64569969	$(9^8-76+5^4)^{-3/2/1}$
-62748424	$-9^8+(-7-6)^{\wedge}(-5+4^3)+21$	-64569970	$(9^8-76+5^4)^{-3/2-1}$
-62748466	$-9^8+(-7-6)^{\wedge}(-5+4^3)-21$	-64569980	$(9^8-76+5^4)^{-3/2+1}$
-62981819	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^{-3/2+1}$	-64569981	$(9^8-76+5^4)^{-3/2 \wedge 1}$
-62981820	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^{-3/2 \wedge 1}$	-64569982	$(9^8-76+5^4)^{-3/2-1}$
-62981821	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^{-3/2-1}$	-64569986	$(9^8-7/6^5)^{-3/2+1}$
-63176433	$(9-8^7)^*6^5-4^3 \cdot 2+1$	-64569987	$(9^8-7/6^5)^{3/2-1}$
-63176435	$(9-8^7)^*6^5-4^3 \cdot 2-1$	-64569988	$(9^8-7/6^5)^{-3/2-1}$
-63176973	$(9+8^7)^*6^5-4^3 \cdot 2+1$	-64569998	$(9^8-7+6-5^4)^{-3/2+1}$
-63176975	$(9+8^7)^*6^5-4^3 \cdot 2-1$	-64569999	$(9^8-7+6-5^4)^{-3/2/1}$
-64012040	$-9-(-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3/2+1$	-64570000	$(9^8-7+6-5^4)^{-3/2-1}$
-64012042	$-9-(-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3/2-1$	-64570001	$(9^8+7-6-5^4)^{-3/2+1}$
-64150367	$9^8*-7-(6-5^4)^{\wedge}3+21$	-64570002	$(9^8+7-6-5^4)^{-3/2*1}$
-64150409	$9^8*-7-(6-5^4)^{\wedge}3-21$	-64570003	$(9^8+7-6-5^4)^{-3/2-1}$
-64393526	$(9^8-7^6-5^4)^{-3/2+1}$	-64570007	$(9^8-7^*(6+5-4))^{-3/2+1}$
-64393527	$(9^8-7^6-5^4)^{-3/2*1}$	-64570008	$(9^8-7)/-6^*(5+4)+3^*21$
-64393528	$(9^8-7^6-5^4)^{-3/2-1}$	-64570009	$(9^8-7^*(6+5-4))^{-3/2-1}$
-64393688	$(9^8-7^6+5^4)^{-3/2+1}$	-64570028	$(9^8-7^*(6-5+4))^{-3/2+1}$
-64393689	$(9^8-7^6+5^4)^{-3/2*1}$	-64570029	$(9^8+7)/-6^*(5+4)+3^*21$
-64393690	$(9^8-7^6+5^4)^{-3/2-1}$	-64570030	$(9^8-7^*(6-5+4))^{-3/2-1}$
-64416350	$(9^8-7^*(6+5)^4)^{-3/2+1}$	-64570038	$(9^8-7)/-6^*(5+4)+32+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-64570039	$(9^8-7)/-6*(5+4)+32^{\wedge}1$	-64582270	$(9^8+(7+6)*5^{\wedge}4)*-3/2-1$
-64570059	$(9^8+7)/-6*(5+4)+32+1$	-64614197	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)*-3/2+1$
-64570060	$(9^8+7)/-6*(5+4)+32^{\wedge}1$	-64614198	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)*3/2*-1$
-64570103	$(9^8-7)/-6*(5+4)-32^{\wedge}1$	-64614199	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)*-3/2-1$
-64570104	$(9^8-7)/-6*(5+4)-32-1$	-64723811	$(9^8+7*(6+5)^{\wedge}4)*-3/2+1$
-64570124	$(9^8+7)/-6*(5+4)-32^{\wedge}1$	-64723812	$(9^8+7*(6+5)^{\wedge}4)*3/2/-1$
-64570125	$(9^8+7)/-6*(5+4)-32-1$	-64723813	$(9^8+7*(6+5)^{\wedge}4)*-3/2-1$
-64570133	$(9^8+7*(6-5+4))*-3/2+1$	-64746473	$(9^8+7^{\wedge}6-54)*-3/2+1$
-64570134	$(9^8-7)/-6*(5+4)-3*2^1$	-64746474	$(9^8+7^{\wedge}6-54)*-3/2^{\wedge}1$
-64570135	$(9^8+7*(6-5+4))*-3/2-1$	-64746475	$(9^8+7^{\wedge}6-54)*-3/2-1$
-64570154	$(9^8+7*(6+5-4))*3/-2+1$	-64746635	$(9^8+7^{\wedge}6+54)*-3/2+1$
-64570155	$(9^8+7)/-6*(5+4)-3*2^1$	-64746636	$(9^8+7^{\wedge}6+54)*-3/2/1$
-64570156	$(9^8+7*(6+5-4))*3/-2-1$	-64746637	$(9^8+7^{\wedge}6+54)*-3/2-1$
-64570160	$(9^8-7+6+54)*-3/2+1$	-66158342	$(9^8+7^{\wedge}6*(5+4))*-3/2+1$
-64570161	$(9^8-7+6+54)*-3/2/1$	-66158343	$(9^8+7^{\wedge}6*(5+4))*-3/2^{\wedge}1$
-64570162	$(9^8-7+6+54)*-3/2-1$	-66158344	$(9^8+7^{\wedge}6*(5+4))*-3/2-1$
-64570163	$(9^8+7-6+54)*-3/2+1$	-66376643	$(9^8-(76-5)^{\wedge}4*3)*2+1$
-64570164	$(9^8+7-6+54)*-3/2*1$	-66376644	$(9^8-(76-5)^{\wedge}4*3)*2^{\wedge}1$
-64570165	$(9^8+7-6+54)*-3/2-1$	-66376645	$(9^8-(76-5)^{\wedge}4*3)*2-1$
-64570175	$(9^8+7/6*54)*-3/2+1$	-66585599	$-9*(-8*(-7^{\wedge}(-6+5+4)+3))^{\wedge}2+1$
-64570176	$(9^8+7/6*54)*-3/2*1$	-66722416	$(9^8-7+6)/-5/4*(32-1)$
-64570177	$(9^8+7/6*54)*-3/2-1$	-66959838	$(9^8*7-6^{\wedge}5)^4/(3-21)$
-64570181	$(9^8+76-5-4)*-3/2+1$	-66961545	$9^8*-7*6/(5+4)/3+21$
-64570182	$(9^8+76-5-4)*-3/2^{\wedge}1$	-66961559	$(9^8*7*6/-5+4+3)*2+1$
-64570183	$(9^8+76-5-4)*-3/2-1$	-66961560	$(9^8*7*6/-5+4+3)*2/1$
-64570193	$(9^8+76-5+4)*-3/2+1$	-66961561	$(9^8*7*6/-5+4+3)*2-1$
-64570194	$(9^8+76-5+4)*-3/2*1$	-66961571	$(9^8*7*6/5+4+3)*-2+1$
-64570195	$(9^8+76-5+4)*-3/2-1$	-66961572	$(9^8*7*6/5+4+3)*-2^{\wedge}1$
-64570208	$(9^8+76+5+4)*-3/2+1$	-66961573	$(9^8*7*6/5+4+3)*-2-1$
-64570209	$(9^8+76+5+4)*-3/2*1$	-66961587	$9^8*-7*6/(5+4)/3-21$
-64570210	$(9^8+76+5+4)*-3/2-1$	-66963294	$(9^8*7+6^{\wedge}5)^4/(3-21)$
-64570223	$(9^8+76*5/4)*-3/2+1$	-67762938	$(9*-8*(7^{\wedge}6-5)*4+3)/2^{\wedge}-1$
-64570224	$(9^8+76*5/4)*-3/2/1$	-67762950	$(9*-8*(7^{\wedge}6-5)*4-3)/2^{\wedge}-1$
-64570225	$(9^8+76*5/4)*-3/2-1$	-67768698	$(9*8*(7^{\wedge}6+5)*-4+3)/2^{\wedge}-1$
-64570238	$(9^8+7*(6+5+4))*-3/2+1$	-67768710	$(9*8*(7^{\wedge}6+5)*-4-3)/2^{\wedge}-1$
-64570239	$(9^8+7*(6+5+4))*-3/2^{\wedge}1$	-67895295	$(-9+(8*7-6)*-5)*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-64570240	$(9^8+7*(6+5+4))*-3/2-1$	-67895555	$(-9+(8*7-6)*-5)*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-64570256	$(9^8+(7+6)*(5+4))*-3/2+1$	-68177537	$(9^8-(7+65)^{\wedge}4/3)*-2+1$
-64570257	$(9^8+(7+6)*(5+4))*-3/2^{\wedge}1$	-68177538	$(9^8-(7+65)^{\wedge}4/3)*-2^{\wedge}1$
-64570258	$(9^8+(7+6)*(5+4))*-3/2-1$	-68177539	$(9^8-(7+65)^{\wedge}4/3)*-2-1$
-64570460	$(9^8-7+65*4)*-3/2+1$	-68419583	$-9*(-8+7*6-5)*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-64570461	$(9^8-7+65*4)*-3/2^{\wedge}1$	-68419845	$-9*(-8+7*6-5)*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-64570462	$(9^8-7+65*4)*-3/2-1$	-68874600	$((9^8-76)/-5+4)*(3^{\wedge}2-1)$
-64570481	$(9^8+7+65*4)*-3/2+1$	-68874624	$(9^8-76-5)*-4/(3/2+1)$
-64570482	$(9^8+7+65*4)*-3/2/1$	-68874626	$((9^8-76)/-5*4+3)*2^{\wedge}1$
-64570483	$(9^8+7+65*4)*-3/2-1$	-68874638	$(9^8-76)/-5*4*3)*2^{\wedge}1$
-64570556	$((9^8-7)/-6-54)*3^{\wedge}2+1$	-68874640	$(9^8-76+5)*-4/(3/2+1)$
-64570557	$((9^8-7)/-6-54)*3^{\wedge}2*1$	-68874664	$((9^8-76)/-5-4)*(3^{\wedge}2-1)$
-64570558	$((9^8-7)/-6-54)*3^{\wedge}2-1$	-69062991	$(9^8+7^{\wedge}6)/(5*4)*-32+1$
-64570577	$((9^8+7)/-6-54)*3^{\wedge}2+1$	-69062993	$(9^8+7^{\wedge}6)/(5*4)*32-1$
-64570578	$((9^8+7)/6+54)*3^{\wedge}2*-1$	-69177603	$(9^8^{\wedge}(-7+6+5)/-4+3)*(2+1)$
-64570579	$((9^8+7)/-6-54)*3^{\wedge}2-1$	-69177621	$(9^8^{\wedge}(-7+6+5)/-4-3)*(2+1)$
-64570721	$(9^8+7*(65-4))*-3/2+1$	-69468159	$(9-8*7-6)*5*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-64570722	$(9^8+7*(65-4))*-3/2*1$	-69468161	$(9-8*7-6)*5*4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$
-64570723	$(9^8+7*(65-4))*-3/2-1$	-69950921	$(9^8*(-7-6)+5)*4/32*1$
-64570757	$(9^8+7*65-4)*-3/2+1$	-69950922	$(9^8*(7+6)-5)*-4/32-1$
-64570758	$(9^8+7*65-4)*-3/2^{\wedge}1$	-70592058	$-9/-8*((-7-6)^{\wedge}(-5+4*3)+21)$
-64570759	$(9^8+7*65-4)*-3/2-1$	-70592085	$9/8*((-7-6)^{\wedge}(-5+4*3)-(2+1))$
-64570769	$(9^8+7*65+4)*-3/2+1$	-70623525	$(9^8-7+6)*-5/4^{\wedge}3*2^1$
-64570770	$(9^8+7*65+4)*-3/2/1$	-70778744	$-9*(-8-7+6*5*4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-64570771	$(9^8+7*65+4)*-3/2-1$	-71027088	$(9^8-7+6)/-5/4*(32+1)$
-64570805	$(9^8+7*(65+4))*-3/2+1$	-71548439	$((9^8-7^{\wedge}6)*-5+43)/(2+1)$
-64570806	$(9^8+7*(65+4))*-3/2*1$	-71744387	$((9^8-76)*-5+4^{\wedge}3)/(2+1)$
-64570807	$(9^8+7*(65+4))*-3/2-1$	-71744404	$((9^8-76)*-5+4)/3+2+1$
-64570904	$(9^8-76+5^{\wedge}4)*-3/2+1$	-71744405	$((9^8-76)*-5+4)/3+2*1$
-64570905	$(9^8-76+5^{\wedge}4)*-3/2^{\wedge}1$	-71744408	$((9^8-76)*-5+4)/3-2+1$
-64570906	$(9^8-76+5^{\wedge}4)*-3/2-1$	-71744409	$((9^8-76)*-5+4)/3-2*1$
-64571132	$(9^8+76+5^{\wedge}4)*-3/2+1$	-71744410	$((9^8-76)*-5+4)/3-2-1$
-64571133	$(9^8+76+5^{\wedge}4)*-3/2^{\wedge}1$	-71744519	$((9^8-7+6)*-5+43)/(2+1)$
-64571134	$(9^8+76+5^{\wedge}4)*-3/2-1$	-71744551	$((9^8+7-6)*-5-43)/(2+1)$
-64582268	$(9^8+(7+6)*5^{\wedge}4)*-3/2+1$	-71744660	$((9^8+76)*5+4)/-3+2+1$
-64582269	$(9^8+(7+6)*5^{\wedge}4)*3/2*-1$	-71744661	$((9^8+76)*5+4)/-3+2^{\wedge}1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-71744662	$((9^8+76)^5+4)/-3+2-1$	-75976059	$(9^8-(7^6-5)^4)^3*-2-1$
-71744665	$((9^8+76)^5+4)/-3-2^1$	-76233275	$(9^*-8^*(7^6-5)+4)^3^2+1$
-71744666	$((9^8+76)^5+4)/-3-2-1$	-76233276	$(9^*-8^*(7^6-5)+4)^3^2^1$
-71744683	$((9^8+76)^5+4^3)/(-2-1)$	-76233277	$(9^*-8^*(7^6-5)+4)^3^2-1$
-71940631	$((9^8+7^6)^5+4^3)/(-2-1)$	-76233347	$(9^*-8^*(7^6-5)-4)^3^2+1$
-72351672	$9^*8^*((7/6-5)^4^3^2+1)$	-76233348	$(9^*-8^*(7^6-5)-4)^3^2^1$
-72352020	$9^*8^*(7/6-5)^*(4^3^2+1)$	-76233349	$(9^*-8^*(7^6-5)-4)^3^2-1$
-72394074	$-9^8(-8-(-7-6))^*((-5^*(4+3))^2+1)$	-76239755	$(9^*-8^*(7^6+5)+4)^3^2+1$
-72613887	$((9-8^*7)^6+5)^4^3^2+1$	-76239756	$(9^*-8^*(7^6+5)+4)^3^2^1$
-72613889	$((9-8^*7)^6+5)^4^3^2-1$	-76239757	$(9^*-8^*(7^6+5)+4)^3^2-1$
-72681455	$(9^8-7^6*(54+3))^*-2+1$	-76239827	$(9^*-8^*(7^6+5)-4)^3^2+1$
-72681456	$(9^8-7^6*(54+3))^*-2/1$	-76239828	$(9^*-8^*(7^6+5)-4)^3^2^1$
-72681457	$(9^8-7^6*(54+3))^*-2-1$	-76239829	$(9^*-8^*(7^6+5)-4)^3^2-1$
-72866465	$(9^8-7^6*54^3)^*-2+1$	-76527375	$9^8/(-7-6-5)+4)^3^2+1$
-72866466	$(9^8-7^6*54^3)^*-2^1$	-76527376	$9^8/(-7-6-5)+4)^3^2^1$
-72866467	$(9^8-7^6*54^3)^*-2-1$	-76527377	$9^8/(-7-6-5)+4)^3^2-1$
-73295783	$(9^8*-7-65)/(4+3^2-1)+1$	-76527631	$(9^8/(-7-6-5)-4)^3^2+1$
-73295784	$(9^8*-7-65)/(4+3^2-1)/1$	-76527632	$(9^8/(-7-6-5)-4)^3^2^1$
-73295785	$(9^8*-7-65)/(4+3^2-1)-1$	-76527633	$(9^8/(-7-6-5)-4)^3^2-1$
-73400376	$(-98-7^*-6)^*(-5^*-4^3^2+1)$	-77152117	$(9^8+7^6*(5-43))^*-2+1$
-73400664	$-9+8^*7^*(-6-5^*4^3^2+1)+1$	-77152118	$(9^8+7^6*(5-43))^*-2/1$
-73923151	$(-9+8^*7)^*(-6^*(-5+4^3^2+1)+1)$	-77152119	$(9^8+7^6*(5-43))^*-2-1$
-73923197	$(-9+8^*7)^*-6^*(-5+4^3^2+1)+1$	-77216867	$(9^8+(7^6)^5)^*-4/3^2+1$
-73923480	$(-9+8^*7)^*-6^*(-5+4^3^2+1)$	-77216868	$(9^8+(7^6)^5)^*-4/3^2^1$
-74093243	$(9^8-7^6*(54-3))^*-2+1$	-77216869	$(9^8+(7^6)^5)^*-4/3^2-1$
-74093244	$(9^8-7^6*(54-3))^*-2/1$	-77332421	$(9^8-7-6)^*(-5^*4^3^2+1)$
-74093245	$(9^8-7^6*(54-3))^*-2-1$	-77483924	$((9^8-76)/-5+4)^3^2+1$
-74193029	$(9^8+(7-65^4)/3)^*-2+1$	-77483925	$((9^8-76)/-5+4)^3^2^1$
-74193030	$(9^8+(7-65^4)/3)^*-2^1$	-77483926	$((9^8-76)/-5+4)^3^2-1$
-74193031	$(9^8+(7-65^4)/3)^*-2-1$	-77483960	$(9^8-76)/-5^*(4+3+2)+1$
-74302333	$(9^8-7^6*5)/-4/3^2+1$	-77483962	$(9^8-76)/5^*(-4-3-2)-1$
-74753435	$(9^8-7^*(6^5)^4-3)^*-2+1$	-77483996	$((9^8-76)/-5-4)^3^2+1$
-74753436	$(9^8-7^*(6^5)^4-3)^*-2^1$	-77483997	$((9^8-76)/-5-4)^3^2^1$
-74753437	$(9^8-7^*(6^5)^4-3)^*-2-1$	-77483998	$((9^8-76)/-5-4)^3^2-1$
-74753447	$(9^8-7^*(6^5)^4+3)^*-2+1$	-79953919	$(-9-8^*(7^6-5))^4^3^2+1$
-74753448	$(9^8-7^*(6^5)^4+3)^*-2^1$	-79954225	$(-9-8^*(7^6-5))^*(4^3^2+1)$
-74753449	$(9^8-7^*(6^5)^4+3)^*-2-1$	-80214533	$-9^*(-8+7^6)^*(5+4^3^2+1)+1$
-74799137	$(9^8-7^6*(5+4^3))^*-2+1$	-80214840	$-9^*(-8+7^6)^*(5+4^3^2+1)$
-74799138	$(9^8-7^6*(5+4^3))^*-2^1$	-80609279	$9^*(-8+7/6)^5*4^3^2+1$
-74799139	$(9^8-7^6*(5+4^3))^*-2-1$	-81387475	$(9^8+7^6*5^4-3)^*-2+1$
-75125855	$(9^8-7^6*(5/4-3))^2+1$	-81387477	$(9^8+7^6*5^4-3)^*-2-1$
-75125897	$(9^8-7^6*(5/4-3))^2-1$	-81387487	$(9^8+7^6*5^4+3)^*-2+1$
-75149693	$(9^8-(7+65)^4)^3)^2+1$	-81387489	$(9^8+7^6*5^4+3)^*-2-1$
-75149694	$(9^8-(7+65)^4)^3)^2^1$	-81412289	$(9^8-7^6*5^4)^3)^*-2+1$
-75149695	$(9^8-(7+65)^4)^3)^2-1$	-81412290	$(9^8-7^6*5^4)^3)^*-2/1$
-75235327	$((-9+8^*7)^*-6-5)^4^3^2+1$	-81412291	$(9^8-7^6*5^4)^3)^*-2-1$
-75235329	$((-9+8^*7)^*-6-5)^4^3^2-1$	-81494315	$(9^8-7^*(65+4)^3)^*-2+1$
-75235615	$((-9+8^*7)^*-6-5)^*(4^3^2+1)$	-81494316	$(9^8-7^*(65+4)^3)^*-2^1$
-75286143	$(9^8+7^6*5)/4^3-3^2+1$	-81494317	$(9^8-7^*(65+4)^3)^*-2-1$
-75286145	$(9^8+7^6*5)/4^3-3^2-1$	-81527095	$(-9^*(-8+7^6)-5)^*(4^3^2+1)$
-75304575	$(9^8+7^6*5)/-4^3-3^2+1$	-81858077	$(9^8-7^6*54/3)^*-2+1$
-75304577	$(9^8+7^6*5)/-4^3-3^2-1$	-81858078	$(9^8-7^6*54/3)^*-2^1$
-75318166	$(9^8+7-6^5)/4-3^2+1$	-81858079	$(9^8-7^6*54/3)^*-2-1$
-75331627	$(9^8-7^*(6+5))/-4/3^2+1$	-82575665	$-9^*(-8-7^*(-6-5^*4^3^2)+1)$
-75331648	$(9^8-(7+6)^5)/-4/3^2+1$	-82591724	$(9^8*-7+65^4)^3)/(2+1)$
-75331696	$(9^8*-7+6+5)/4+3^2+1$	-82915707	$(9^8-7^*(65-4)^3)^*-2+1$
-75331697	$(9^8*-7+6+5)/-4/3^2+1$	-82915708	$(9^8-7^*(65-4)^3)^*-2^1$
-75331699	$(9^8*-7-6+5)/4+3^2+1$	-82915709	$(9^8-7^*(65-4)^3)^*-2-1$
-75331718	$(9^8-7-6)^*(5/4-3)^2+1$	-83069441	$(9^8-7^*(6+54)^3)^*-2+1$
-75331781	$(9^8*-7-65)/4-3^2(2-1)$	-83069442	$(9^8-7^*(6+54)^3)^*-2^1$
-75331805	$(9^8*7+65)/-4-3^2(2+1)$	-83069443	$(9^8-7^*(6+54)^3)^*-2-1$
-75331822	$(9^8*-7+6+5)/4-3^2+1$	-83123091	$(9^8-(7+6)^5)^4-3)^*-2+1$
-75331825	$(9^8*-7-6+5)/4-3^2+1$	-83123092	$(9^8-(7+6)^5)^4-3)^*-2^1$
-75331844	$(9^8+7^6+5)/-4/3^2+1$	-83123093	$(9^8-(7+6)^5)^4-3)^*-2-1$
-75345382	$(9^8+7^6+5)/-4/3^2+1$	-83123103	$(9^8-(7+6)^5)^4+3)^*-2+1$
-75499812	$-9^*(8^7+65)^4-3+2+1$	-83123104	$(9^8-(7+6)^5)^4+3)^*-2^1$
-75924928	$(9^8*-7-6-5)/(4-32^1-1)$	-83123105	$(9^8-(7+6)^5)^4+3)^*-2-1$
-75975197	$(9^8-(7^6+5)^4)^3)^*-2+1$	-83975753	$(9^8-7^6*(5+4)-3)^*-2+1$
-75975198	$(9^8-(7^6+5)^4)^3)^*-2^1$	-83975754	$(9^8-7^6*(5+4)-3)^*-2/1$
-75975199	$(9^8-(7^6+5)^4)^3)^*-2-1$	-83975755	$(9^8-7^6*(5+4)-3)^*-2-1$
-75976057	$(9^8-(7^6-5)^4)^3)^*-2+1$	-83975765	$(9^8-7^6*(5+4)+3)^*-2+1$
-75976058	$(9^8-(7^6-5)^4)^3)^*-2^1$	-83975766	$(9^8-7^6*(5+4)+3)^*-2/1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-83975767	$(9^8-7^6*(5+4)+3)^*-2-1$	-85984517	$(9^8-7*(6^5+4)-3)^*-2-1$
-84075604	$(9^8-7+6)^*(-5/4)^{\wedge}3+21$	-85984527	$(9^8-7*(6^5+4)+3)^*-2+1$
-84075646	$(9^8-7+6)^*(-5/4)^{\wedge}3-21$	-85984528	$(9^8-7*(6^5+4)+3)^*-2/1$
-84378691	$(9^8-(76*5/4)^{\wedge}3)^*-2+1$	-85984529	$(9^8-7*(6^5+4)+3)^*-2-1$
-84378692	$(9^8-(76*5/4)^{\wedge}3)^*-2/1$	-85984627	$(9^8-7*(6^5-4)-3)^*-2+1$
-84378693	$(9^8-(76*5/4)^{\wedge}3)^*-2-1$	-85984628	$(9^8-7*(6^5-4)-3)^*-2/1$
-84545153	$(9^8+7*(6-54)^{\wedge}3)^*-2+1$	-85984629	$(9^8-7*(6^5-4)-3)^*-2-1$
-84545154	$(9^8+7*(6-54)^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$	-85984639	$(9^8-7*(6^5-4)+3)^*-2+1$
-84545155	$(9^8+7*(6-54)^{\wedge}3)^*-2-1$	-85984640	$(9^8-7*(6^5-4)+3)^*-2^{\wedge}1$
-84707255	$(-9*8/(7^{\wedge}6/5)+4*3)^*2+1$	-85984641	$(9^8-7*(6^5-4)+3)^*-2-1$
-84707257	$(-9*8/(7^{\wedge}6/5)+4*3)^*2-1$	-85984663	$(9^8-7*6^5+43)^*-2+1$
-84707303	$(-9*8/(7^{\wedge}6/5)-4*3)^*2+1$	-85984665	$(9^8-7*6^5+43)^*-2-1$
-84707305	$(-9*8/(7^{\wedge}6/5)-4*3)^*2-1$	-85985179	$(9^8-7*(6^5-43))^*-2+1$
-84877441	$(9^8-76*(5*4)^{\wedge}3)^*-2+1$	-85985180	$(9^8-7*(6^5-43))^*-2^{\wedge}1$
-84877442	$(9^8-76*(5*4)^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$	-85985181	$(9^8-7*(6^5-43))^*-2-1$
-84877443	$(9^8-76*(5*4)^{\wedge}3)^*-2-1$	-85997985	$(9^8-76*(5^{\wedge}4+3))^*-2+1$
-84916927	$(9^8+7^6*-5-4*3)^*-2+1$	-85997986	$(9^8-76*(5^{\wedge}4+3))^*-2^{\wedge}1$
-84916929	$(9^8+7^6*-5-4*3)^*-2-1$	-85997987	$(9^8-76*(5^{\wedge}4+3))^*-2-1$
-84916975	$(9^8+7^6*-5+4*3)^*-2+1$	-85998897	$(9^8-76*(5^{\wedge}4-3))^*-2+1$
-84916977	$(9^8+7^6*-5+4*3)^*-2-1$	-85998898	$(9^8-76*(5^{\wedge}4-3))^*-2^{\wedge}1$
-85152203	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)*4-3)^*-2+1$	-85998899	$(9^8-76*(5^{\wedge}4-3))^*-2-1$
-85152204	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)*4-3)^*-2/1$	-86034608	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4-3)^*-2+1$
-85152205	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)*4-3)^*-2-1$	-86034609	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4-3)^*-2*1$
-85152215	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)*4+3)^*-2+1$	-86034610	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4-3)^*-2-1$
-85152216	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)*4+3)^*-2/1$	-86034613	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4-3)^*-2+1$
-85152217	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)*4+3)^*-2-1$	-86034614	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4-3)^*-2*1$
-85152283	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)*4-3)^*-2+1$	-86034615	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4-3)^*-2-1$
-85152284	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)*4-3)^*-2^{\wedge}1$	-86034620	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4+3)^*-2+1$
-85152285	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)*4-3)^*-2-1$	-86034621	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4+3)^*-2*1$
-85152295	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)*4+3)^*-2+1$	-86034622	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)/4+3)^*-2-1$
-85152296	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)*4+3)^*-2^{\wedge}1$	-86034625	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4+3)^*-2+1$
-85152297	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)*4+3)^*-2-1$	-86034626	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4+3)^*-2*1$
-85197125	$(9*8-7)*(-6-5*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-86034627	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4+3)^*-2-1$
-85197189	$(9*8-7)*(-6-5*4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-86035201	$(9^8-7*65*4^{\wedge}3)^*-2+1$
-85197515	$(9*8-7)*(-6-5*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-86035202	$(9^8-7*65*4^{\wedge}3)^*-2/1$
-85387223	$(9^8-(7^{\wedge}6+54)*3)^*-2+1$	-86035203	$(9^8-7*65*4^{\wedge}3)^*-2-1$
-85387224	$(9^8-(7^{\wedge}6+54)*3)^*-2^{\wedge}1$	-86040935	$(9^8-7*6*5^{\wedge}4-3)^*-2+1$
-85387225	$(9^8-(7^{\wedge}6+54)*3)^*-2-1$	-86040937	$(9^8-7*6*5^{\wedge}4-3)^*-2-1$
-85387871	$(9^8-(7^{\wedge}6-54)*3)^*-2+1$	-86040940	$((9^8-7)^*-6+54^{\wedge}3)/(2+1)$
-85387872	$(9^8-(7^{\wedge}6-54)*3)^*-2/1$	-86040947	$(9^8-7*6*5^{\wedge}4+3)^*-2+1$
-85387873	$(9^8-(7^{\wedge}6-54)*3)^*-2-1$	-86040949	$(9^8-7*6*5^{\wedge}4+3)^*-2-1$
-85424691	$(9^8-7-6^{\wedge}5*43)^*-2+1$	-86040968	$((9^8+7)^*-6+54^{\wedge}3)/(2+1)$
-85424693	$(9^8-7-6^{\wedge}5*43)^*-2-1$	-86044801	$(9^8-76*5*4^{\wedge}3)^*-2+1$
-85424719	$(9^8+7-6^{\wedge}5*43)^*-2+1$	-86044802	$(9^8-76*5*4^{\wedge}3)^*-2/1$
-85424721	$(9^8+7-6^{\wedge}5*43)^*-2-1$	-86044803	$(9^8-76*5*4^{\wedge}3)^*-2-1$
-85593347	$(9^8-(7/6*54)^{\wedge}3)^*-2+1$	-86066219	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4-3)^*-2+1$
-85593348	$(9^8-(7/6*54)^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$	-86066220	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4-3)^*-2^{\wedge}1$
-85593349	$(9^8-(7/6*54)^{\wedge}3)^*-2-1$	-86066221	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4-3)^*-2-1$
-85657979	$(9^8-7*6^{\wedge}5*4-3)^*-2+1$	-86066231	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4+3)^*-2+1$
-85657981	$(9^8-7*6^{\wedge}5*4-3)^*-2-1$	-86066232	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4+3)^*-2^{\wedge}1$
-85657991	$(9^8-7*6^{\wedge}5*4+3)^*-2+1$	-86066233	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4+3)^*-2-1$
-85657993	$(9^8-7*6^{\wedge}5*4+3)^*-2-1$	-86077289	$(9^8-76-(5*4)^{\wedge}3)^*-2+1$
-85726025	$(9^8-7/6*54^{\wedge}3)^*-2+1$	-86077290	$(9^8-76-(5*4)^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$
-85726026	$(9^8-7/6*54^{\wedge}3)^*-2*1$	-86077291	$(9^8-76-(5*4)^{\wedge}3)^*-2-1$
-85726027	$(9^8-7/6*54^{\wedge}3)^*-2-1$	-86077593	$(9^8+76-(5*4)^{\wedge}3)^*-2+1$
-85808441	$(9^8-76*5^{\wedge}4*3)^*-2+1$	-86077594	$(9^8+76-(5*4)^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$
-85808442	$(9^8-76*5^{\wedge}4*3)^*-2^{\wedge}1$	-86077595	$(9^8+76-(5*4)^{\wedge}3)^*-2-1$
-85808443	$(9^8-76*5^{\wedge}4*3)^*-2-1$	-86077595	$(9^8+76-(5*4)^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$
-85858107	$(9^8-7^{\wedge}6-54/3)^*-2+1$	-86082953	$(9^8-76*(5+4^{\wedge}3))^*-2+1$
-85858123	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(5-4-3)+21$	-86082954	$(9^8-76*(5+4^{\wedge}3))^*-2/1$
-85858165	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(5-4-3)-21$	-86082955	$(9^8-76*(5+4^{\wedge}3))^*-2-1$
-85858181	$(9^8-7^{\wedge}6+54/3)^*-2-1$	-86083073	$(9^8-(76+5)*4^{\wedge}3)^*-2+1$
-85982633	$(9^8-76*(5+4)^{\wedge}3)^*-2+1$	-86083074	$(9^8-(76+5)*4^{\wedge}3)^*-2/1$
-85982634	$(9^8-76*(5+4)^{\wedge}3)^*-2/1$	-86083075	$(9^8-(76+5)*4^{\wedge}3)^*-2-1$
-85982635	$(9^8-76*(5+4)^{\wedge}3)^*-2-1$	-86083235	$(9^8-7/(6/54)^{\wedge}3)^*-2+1$
-85983975	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+43))^*-2+1$	-86083236	$(9^8-7/(6/54)^{\wedge}3)^*-2*1$
-85983976	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+43))^*-2^{\wedge}1$	-86083237	$(9^8-7/(6/54)^{\wedge}3)^*-2-1$
-85983977	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+43))^*-2-1$	-86084225	$(9^8-(7+65)*4^{\wedge}3)^*-2+1$
-85984491	$(9^8-7*6^{\wedge}5-43)^*-2+1$	-86084226	$(9^8-(7+65)*4^{\wedge}3)^*-2/1$
-85984493	$(9^8-7*6^{\wedge}5-43)^*-2-1$	-86084227	$(9^8-(7+65)*4^{\wedge}3)^*-2-1$
-85984515	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+4)-3)^*-2+1$	-86084353	$(9^8-(76-5)*4^{\wedge}3)^*-2+1$
-85984516	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+4)-3)^*-2/1$	-86084354	$(9^8-(76-5)*4^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$
		-86084355	$(9^8-(76-5)*4^{\wedge}3)^*-2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-86084473	$(9^8+76*(5-4^3))^*-2+1$	-86090688	$(9^8+(-7*65-4)*3)^*-2/1$
-86084474	$(9^8+76*(5-4^3))^*-2*1$	-86090689	$(9^8+(7*-65-4)*3)^*-2-1$
-86084475	$(9^8+76*(5-4^3))^*-2-1$	-86090735	$(9^8+(7*-65+4)*3)^*-2+1$
-86085107	$(9^8-7-65*4^3)^*-2+1$	-86090736	$(9^8+(7*-65+4)*3)^*-2/1$
-86085109	$(9^8-7-65*4^3)^*-2-1$	-86090737	$(9^8+(7*-65+4)*3)^*-2-1$
-86085135	$(9^8+7-65*4^3)^*-2+1$	-86090847	$(9^8-7-6*5*4^3)^*-2+1$
-86085137	$(9^8+7-65*4^3)^*-2-1$	-86090849	$(9^8-7-6*5*4^3)^*-2-1$
-86086017	$(9^8+(7-65)*4^3)^*-2+1$	-86090858	$(9^8-76*(5*4-3))^*-2/1$
-86086018	$(9^8+(7-65)*4^3)^*-2^1$	-86090859	$(9^8-76*(5*4-3))^*-2-1$
-86086019	$(9^8+(7-65)*4^3)^*-2-1$	-86090875	$(9^8+7-6*5*4^3)^*-2+1$
-86086819	$(9^8-7*(6+5)*4^3)^*-2+1$	-86090877	$(9^8+7-6*5*4^3)^*-2-1$
-86086820	$(9^8-7*(6+5)*4^3)^*-2^1$	-86090879	$(9^8-7*(65-4)*3)^*-2+1$
-86086821	$(9^8-7*(6+5)*4^3)^*-2-1$	-86090880	$(9^8-7*(65-4)*3)^*-2^1$
-86087071	$(9^8-7*65*(4+3))^*-2+1$	-86090881	$(9^8-7*(65-4)*3)^*-2-1$
-86087072	$(9^8-7*65*(4+3))^*-2/1$	-86090921	$(9^8-7*(6+5+4)*3)^*-2+1$
-86087073	$(9^8-7*65*(4+3))^*-2-1$	-86090922	$(9^8-7*(6+5+4)*3)^*-2^1$
-86087851	$(9^8+(7+6)*-5*4^3)^*-2+1$	-86090923	$(9^8-7*(6+5+4)*3)^*-2-1$
-86087852	$(9^8+(-7-6)*5*4^3)^*-2/1$	-86091089	$(9^8-7*(6+5+4)*3)^*-2+1$
-86087853	$(9^8+(7+6)*-5*4^3)^*-2-1$	-86091090	$(9^8-7*(6+5+4)*3)^*-2^1$
-86088121	$(9^8-76*5*(4+3))^*-2+1$	-86091091	$(9^8-7*(6+5+4)*3)^*-2-1$
-86088122	$(9^8-76*5*(4+3))^*-2^1$	-86091137	$(9^8+(-76*5-4)*3)^*-2+1$
-86088123	$(9^8-76*5*(4+3))^*-2-1$	-86091138	$(9^8+(76*5+4)*3)^*-2/1$
-86088653	$(9^8-7*6*(5+4+3))^*-2+1$	-86091139	$(9^8+(-76*5-4)*3)^*-2-1$
-86088654	$(9^8-7*6*(5+4+3))^*-2^1$	-86091185	$(9^8+(-76*5+4)*3)^*-2+1$
-86088655	$(9^8-7*6*(5+4+3))^*-2-1$	-86091186	$(9^8+(76*5-4)*-3)^*-2/1$
-86088863	$(9^8-7*(6*5+4+3))^*-2+1$	-86091187	$(9^8+(-76*5+4)*3)^*-2-1$
-86088864	$(9^8-7*(6*5+4+3))^*-2^1$	-86091257	$(9^8+7*(6-5+4)*3)^*-2+1$
-86088865	$(9^8-7*(6*5+4+3))^*-2-1$	-86091258	$(9^8+7*(6-5+4)*3)^*-2^1$
-86088947	$(9^8-7*(6*5+4-3))^*-2+1$	-86091259	$(9^8+7*(6-5+4)*3)^*-2-1$
-86088948	$(9^8-7*(6*5+4-3))^*-2^1$	-86091425	$(9^8+7*(6-5+4)*3)^*-2+1$
-86088949	$(9^8-7*(6*5+4-3))^*-2-1$	-86091426	$(9^8+7*(6-5+4)*3)^*-2^1$
-86089157	$(9^8-7*6*(5+4-3))^*-2+1$	-86091427	$(9^8+7*(6-5+4)*3)^*-2-1$
-86089158	$(9^8-7*6*(5+4-3))^*-2^1$	-86091455	$(9^8+(-7-6*5+4)*3)^*-2+1$
-86089159	$(9^8-7*6*(5+4-3))^*-2-1$	-86091456	$(9^8+(7+6*5+4)*-3)^*-2^1$
-86089229	$(9^8+(-7-6)*5*4^3)^*-2+1$	-86091457	$(9^8+(-7-6*5+4)*3)^*-2-1$
-86089230	$(9^8+(7+6)*5*4^3)^*-2/1$	-86091483	$(9^8-7-6*5*4^3)^*-2+1$
-86089231	$(9^8+(-7-6)*5*4^3)^*-2-1$	-86091485	$(9^8-7-6*5*4^3)^*-2-1$
-86089235	$(9^8-(76+5^4)*3)^*-2+1$	-86091497	$(9^8+(-76-5)*4*3)^*-2+1$
-86089236	$(9^8-(76+5^4)*3)^*-2/1$	-86091498	$(9^8+(-76-5)*4*3)^*-2^1$
-86089237	$(9^8-(76+5^4)*3)^*-2-1$	-86091499	$(9^8+(76+5)*-4*3)^*-2-1$
-86089337	$(9^8-76*(5+4)*3)^*-2+1$	-86091511	$(9^8+7-6*5*4^3)^*-2+1$
-86089338	$(9^8-76*(5+4)*3)^*-2^1$	-86091513	$(9^8+7-6*5*4^3)^*-2-1$
-86089339	$(9^8-76*(5+4)*3)^*-2-1$	-86091539	$(9^8+(7-6*5+4)*3)^*-2+1$
-86089409	$(9^8-7*6*(5+4+3))^*-2+1$	-86091540	$(9^8+(7-6*5+4)*3)^*-2/1$
-86089410	$(9^8-7*6*(5+4+3))^*-2/1$	-86091541	$(9^8+(7-6*5+4)*3)^*-2-1$
-86089411	$(9^8-7*6*(5+4+3))^*-2-1$	-86091617	$(9^8-76*(5+4+3))^*-2+1$
-86089539	$(9^8-76-5^4*3)^*-2+1$	-86091618	$(9^8-76*(5+4+3))^*-2^1$
-86089541	$(9^8-76-5^4*3)^*-2-1$	-86091619	$(9^8-76*(5+4+3))^*-2-1$
-86089759	$(9^8-7*(65+4+3))^*-2+1$	-86091635	$(9^8-7*(65+4^3))^*-2+1$
-86089760	$(9^8-7*(65+4+3))^*-2^1$	-86091636	$(9^8-7*(65+4^3))^*-2^1$
-86089761	$(9^8-7*(65+4+3))^*-2-1$	-86091637	$(9^8-7*(65+4^3))^*-2-1$
-86089843	$(9^8+76-5^4*3)^*-2+1$	-86091713	$(9^8+(-7-65)*4*3)^*-2+1$
-86089845	$(9^8+76-5^4*3)^*-2-1$	-86091714	$(9^8+(-7-65)*4*3)^*-2/1$
-86089945	$(9^8-76*(5*4+3))^*-2+1$	-86091715	$(9^8+(-7-65)*4*3)^*-2-1$
-86089946	$(9^8-76*(5*4+3))^*-2/1$	-86091737	$(9^8+(-76+5)*4*3)^*-2+1$
-86089947	$(9^8-76*(5*4+3))^*-2-1$	-86091738	$(9^8+(-76+5)*4*3)^*-2/1$
-86090147	$(9^8+(76-5^4)*3)^*-2+1$	-86091739	$(9^8+(-76+5)*4*3)^*-2-1$
-86090148	$(9^8+(76-5^4)*3)^*-2/1$	-86091839	$(9^8+(-7-65*4)*3)^*-2+1$
-86090149	$(9^8+(76-5^4)*3)^*-2-1$	-86091840	$(9^8+(7+65*4)*-3)^*-2/1$
-86090249	$(9^8+7*6*(5-4+3))^*-2+1$	-86091841	$(9^8+(-7-65*4)*3)^*-2-1$
-86090250	$(9^8+7*6*(5-4+3))^*-2^1$	-86091867	$(9^8-7-65*4^3)^*-2+1$
-86090251	$(9^8+7*6*(5-4+3))^*-2-1$	-86091869	$(9^8-7-65*4^3)^*-2-1$
-86090347	$(9^8-7*(6+5*4+3))^*-2+1$	-86091923	$(9^8+(7-65*4)*3)^*-2+1$
-86090348	$(9^8-7*(6+5*4+3))^*-2/1$	-86091924	$(9^8+(7-65*4)*3)^*-2/1$
-86090349	$(9^8-7*(6+5*4+3))^*-2-1$	-86091960	$(9^8-(7+6)*(5+3))^*-2^1$
-86090515	$(9^8+7*(6-5*4+3))^*-2+1$	-86091961	$(9^8-(7+6)*(5+3))^*-2-1$
-86090516	$(9^8+7*(6-5*4+3))^*-2/1$	-86091969	$(9^8-7-(6/5)^4)^*-2+1$
-86090517	$(9^8+7*(6-5*4+3))^*-2-1$	-86091970	$(9^8-7-(6/5)^4)^*-2/1$
-86090543	$(9^8-7*(65+4)*3)^*-2+1$	-86091971	$(9^8-7-(6/5)^4)^*-2-1$
-86090544	$(9^8-7*(65+4)*3)^*-2^1$	-86092050	$(9^8+(7-65)*4*3)^*-2^1$
-86090545	$(9^8-7*(65+4)*3)^*-2-1$	-86092051	$(9^8+(7-65)*4*3)^*-2-1$
-86090687	$(9^8+(7*-65-4)*3)^*-2+1$	-86092079	$(9^8-76*(5+4)*3)^*-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-86092080	$(9\wedge 8-76*(5+4)+3)^*-2\wedge 1$	-86092817	$(9\wedge 8-7-6*(54-3))^*-2-1$
-86092081	$(9\wedge 8-76*(5+4)+3)^*-2-1$	-86092819	$(9\wedge 8-7*(6+5)*4-3)^*-2+1$
-86092116	$(9\wedge 8-(7+6)*(54-3))^*-2\wedge 1$	-86092820	$(9\wedge 8-7*(6+5)*4-3)^*-2/1$
-86092117	$(9\wedge 8-(7+6)*(54-3))^*-2-1$	-86092821	$(9\wedge 8-7*(6+5)*4-3)^*-2-1$
-86092193	$(9\wedge 8-(7+6)*(5+43))^*-2+1$	-86092825	$(9\wedge 8-7*(6-5+43))^*-2+1$
-86092307	$(9\wedge 8-(76+5)*(4+3))^*-2+1$	-86092831	$(9\wedge 8-7*(6+5)*4+3)^*-2+1$
-86092308	$(9\wedge 8-(76+5)*(4+3))^*-2\wedge 1$	-86092832	$(9\wedge 8-7*(6+5)*4+3)^*-2/1$
-86092309	$(9\wedge 8-(76+5)*(4+3))^*-2-1$	-86092833	$(9\wedge 8-76*(5-4+3))^*-2+1$
-86092363	$(9\wedge 8-7*(65+4*3))^*-2+1$	-86092834	$(9\wedge 8-76*(5-4+3))^*-2\wedge 1$
-86092364	$(9\wedge 8-7*(65+4*3))^*-2/1$	-86092835	$(9\wedge 8-76*(5-4+3))^*-2-1$
-86092365	$(9\wedge 8-7*(65+4*3))^*-2-1$	-86092843	$(9\wedge 8+7-6*(54-3))^*-2+1$
-86092377	$(9\wedge 8+76*(5-4*3))^*-2+1$	-86092844	$(9\wedge 8+7-6*(54-3))^*-2\wedge 1$
-86092378	$(9\wedge 8+76*(5-4*3))^*-2/1$	-86092845	$(9\wedge 8+7-6*(54-3))^*-2-1$
-86092379	$(9\wedge 8+76*(5-4*3))^*-2-1$	-86092851	$(9\wedge 8-7-6*(5+43))^*-2+1$
-86092420	$(9\wedge 8-7*(6*5+43))^*-2\wedge 1$	-86092852	$(9\wedge 8-7-6*(5+43))^*-2/1$
-86092421	$(9\wedge 8-7*(6*5+43))^*-2-1$	-86092853	$(9\wedge 8-7-6*(5+43))^*-2-1$
-86092433	$(9\wedge 8-7*(65+4+3))^*-2+1$	-86092854	$(9\wedge 8+7*(6-5-43))^*-2\wedge 1$
-86092434	$(9\wedge 8-7*(65+4+3))^*-2\wedge 1$	-86092855	$(9\wedge 8+7*(6-5-43))^*-2-1$
-86092435	$(9\wedge 8-7*(65+4+3))^*-2-1$	-86092865	$(9\wedge 8+(-7*6-54)*3)^*-2+1$
-86092448	$(9\wedge 8-(76-5)*(4+3))^*-2\wedge 1$	-86092893	$(9\wedge 8-7*6*5-4\wedge 3)^*-2+1$
-86092449	$(9\wedge 8-(76-5)*(4+3))^*-2-1$	-86092894	$(9\wedge 8-7*6*5-4\wedge 3)^*-2\wedge 1$
-86092453	$(9\wedge 8+(7+6)*(5-43))^*-2+1$	-86092895	$(9\wedge 8-7*6*5-4\wedge 3)^*-2-1$
-86092454	$(9\wedge 8+(7+6)*(5-43))^*-2/1$	-86092916	$(9\wedge 8+(-7-6)*5*4-3)^*-2\wedge 1$
-86092455	$(9\wedge 8+(7+6)*(5-43))^*-2-1$	-86092917	$(9\wedge 8+(-7-6)*5*4-3)^*-2-1$
-86092469	$(9\wedge 8-7*(65+4)-3)^*-2+1$	-86092932	$(9\wedge 8-(76+5+4)*3)^*-2/1$
-86092471	$(9\wedge 8-7*(65+4)-3)^*-2-1$	-86092933	$(9\wedge 8-(76+5+4)*3)^*-2-1$
-86092557	$(9\wedge 8-7*65+4*3)^*-2-1$	-86092953	$(9\wedge 8+76-5*4\wedge 3)^*-2+1$
-86092559	$(9\wedge 8-7*(6+54+3))^*-2+1$	-86092954	$(9\wedge 8+76-5*4\wedge 3)^*-2\wedge 1$
-86092560	$(9\wedge 8-7*(6+54+3))^*-2\wedge 1$	-86092955	$(9\wedge 8+76-5*4\wedge 3)^*-2-1$
-86092561	$(9\wedge 8-7*(6+54+3))^*-2-1$	-86092959	$(9\wedge 8-7*(6*5+4)-3)^*-2+1$
-86092581	$(9\wedge 8-7*(65-4)-3)^*-2+1$	-86092960	$(9\wedge 8-7*(6*5+4)-3)^*-2\wedge 1$
-86092582	$(9\wedge 8-7*(65-4)-3)^*-2\wedge 1$	-86092961	$(9\wedge 8-7*(6*5+4)-3)^*-2-1$
-86092583	$(9\wedge 8-7*(65-4)-3)^*-2-1$	-86092974	$(9\wedge 8-(7+6)*54/3)^*-2/1$
-86092593	$(9\wedge 8-7*(65-4)+3)^*-2+1$	-86092975	$(9\wedge 8-(7+6)*54/3)^*-2-1$
-86092594	$(9\wedge 8-7*(65-4)+3)^*-2\wedge 1$	-86092979	$(9\wedge 8-(76+5-4)*3)^*-2+1$
-86092607	$(9\wedge 8-7*(6+54)+3)^*-2+1$	-86092980	$(9\wedge 8-(76+5-4)*3)^*-2/1$
-86092608	$(9\wedge 8-7*(6+54)+3)^*-2\wedge 1$	-86092981	$(9\wedge 8-(76+5-4)*3)^*-2-1$
-86092609	$(9\wedge 8-7*(6+54)+3)^*-2-1$	-86092994	$(9\wedge 8+7*(6+5-43))^*-2\wedge 1$
-86092629	$(9\wedge 8-7*(65-4-3))^*-2+1$	-86092999	$(9\wedge 8+7+6*(5-43))^*-2+1$
-86092630	$(9\wedge 8-7*(65-4-3))^*-2\wedge 1$	-86093000	$(9\wedge 8+7+6*(5-43))^*-2/1$
-86092631	$(9\wedge 8-7*(65-4-3))^*-2-1$	-86093001	$(9\wedge 8+7+6*(5-43))^*-2-1$
-86092643	$(9\wedge 8-7*(6+54-3))^*-2+1$	-86093012	$(9\wedge 8*(-7+6)+5*43)^*2\wedge 1$
-86092644	$(9\wedge 8-7*(6+54-3))^*-2\wedge 1$	-86093033	$(9\wedge 8-7*6-54*3)^*-2+1$
-86092645	$(9\wedge 8-7*(6+54-3))^*-2-1$	-86093034	$(9\wedge 8-7*6-54*3)^*-2\wedge 1$
-86092649	$(9\wedge 8-76-5*4\wedge 3)^*-2+1$	-86093040	$(9\wedge 8-(7+6+54)*3)^*-2/1$
-86092650	$(9\wedge 8-76-5*4\wedge 3)^*-2/1$	-86093041	$(9\wedge 8+7-(65+4)*3)^*-2+1$
-86092651	$(9\wedge 8-76-5*4\wedge 3)^*-2-1$	-86093042	$(9\wedge 8+7-(65+4)*3)^*-2\wedge 1$
-86092657	$(9\wedge 8-76*5-4*3)^*-2+1$	-86093043	$(9\wedge 8+7-(65+4)*3)^*-2-1$
-86092658	$(9\wedge 8-76*5-4*3)^*-2/1$	-86093062	$(9\wedge 8-7-(65-4)*3)^*-2/1$
-86092687	$(9\wedge 8-7*(6+5+43))^*-2-1$	-86093063	$(9\wedge 8-7/6*54*3)^*-2+1$
-86092691	$(9\wedge 8-7*6*(5+4)+3)^*-2+1$	-86093065	$(9\wedge 8-7/6*54*3)^*-2-1$
-86092692	$(9\wedge 8-7*6*(5+4)+3)^*-2/1$	-86093067	$(9\wedge 8-7-(6+54)*3)^*-2+1$
-86092693	$(9\wedge 8-7*6*(5+4)+3)^*-2-1$	-86093068	$(9\wedge 8-7-(6+54)*3)^*-2/1$
-86092699	$(9\wedge 8-7*(65-4*3))^*-2+1$	-86093069	$(9\wedge 8-7-(6+54)*3)^*-2-1$
-86092700	$(9\wedge 8-7*(65-4*3))^*-2/1$	-86093070	$(9\wedge 8+(7-65-4)*3)^*-2\wedge 1$
-86092701	$(9\wedge 8-7*(65-4*3))^*-2-1$	-86093075	$(9\wedge 8+(76-5\wedge 4)/3)^*-2+1$
-86092705	$(9\wedge 8-76*5+4*3)^*-2+1$	-86093076	$(9\wedge 8+(76-5\wedge 4)/3)^*-2\wedge 1$
-86092706	$(9\wedge 8-76*5+4*3)^*-2/1$	-86093077	$(9\wedge 8+(76-5\wedge 4)/3)^*-2-1$
-86092707	$(9\wedge 8-76*5+4*3)^*-2-1$	-86093079	$(9\wedge 8-(7+6\wedge 5)/43)^*-2+1$
-86092727	$(9\wedge 8+7*(6-54-3))^*-2+1$	-86093080	$(9\wedge 8-(7+6\wedge 5)/43)^*-2\wedge 1$
-86092728	$(9\wedge 8+7*(6-54-3))^*-2\wedge 1$	-86093081	$(9\wedge 8-(7+6\wedge 5)/43)^*-2-1$
-86092729	$(9\wedge 8+7*(6-54-3))^*-2-1$	-86093083	$(9\wedge 8-7*(6*5-4)+3)^*-2+1$
-86092744	$(9\wedge 8-7-6*(54+3))^*-2\wedge 1$	-86093084	$(9\wedge 8-7*(6*5-4)+3)^*-2\wedge 1$
-86092745	$(9\wedge 8-7-6*(54+3))^*-2-1$	-86093085	$(9\wedge 8-7*(6*5-4)+3)^*-2-1$
-86092764	$(9\wedge 8+7*(6-54)-3)^*-2\wedge 1$	-86093089	$(9\wedge 8+7-(65-4)*3)^*-2+1$
-86092765	$(9\wedge 8+7*(6-54)-3)^*-2-1$	-86093090	$(9\wedge 8+7-(65-4)*3)^*-2/1$
-86092772	$(9\wedge 8+7-6*(54+3))^*-2\wedge 1$	-86093106	$(9\wedge 8-7*(6+54/3))^*-2/1$
-86092795	$(9\wedge 8-76*(5/4+3))^*-2+1$	-86093110	$(9\wedge 8-(7/6+54)*3)^*-2+1$
-86092796	$(9\wedge 8-76*(5/4+3))^*-2/1$	-86093111	$(9\wedge 8-(7-6+54)*3)^*-2+1$
-86092797	$(9\wedge 8-76*(5/4+3))^*-2-1$	-86093112	$(9\wedge 8-(7-6+54)*3)^*-2/1$
-86092812	$(9\wedge 8+7*(6-54+3))^*-2\wedge 1$	-86093113	$(9\wedge 8-(7-6+54)*3)^*-2-1$
-86092816	$(9\wedge 8-7-6*(54-3))^*-2\wedge 1$	-86093123	$(9\wedge 8+(7-6-54)*3)^*-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-86093124	$(9^8+(7-6-54)*3)^*-2^{\wedge}1$	-86093817	$(9^8+7+(6+54)*3)^*-2-1$
-86093125	$(9^8+(7-6-54)*3)^*-2-1$	-86093819	$(9^8+7/6*54*3)^*-2+1$
-86093126	$(9^8+(7/6-54)*3)^*-2-1$	-86093821	$(9^8+7/6*54*3)^*-2-1$
-86093136	$(9^8-(7*65+4)/3)^*-2/1$	-86093822	$(9^8+7+(65-4)*3)^*-2^{\wedge}1$
-86093137	$(9^8-(7*65+4)/3)^*-2-1$	-86093841	$(9^8-7+(65+4)*3)^*-2+1$
-86093138	$(9^8+76*(5-4-3))^*-2/1$	-86093842	$(9^8-7+(65+4)*3)^*-2^{\wedge}1$
-86093149	$(9^8-7*6*5+4^{\wedge}3)^*-2+1$	-86093843	$(9^8-7+(65+4)*3)^*-2-1$
-86093150	$(9^8-7*6*5+4^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$	-86093844	$(9^8+(7+6+54)*3)^*-2^{\wedge}1$
-86093161	$(9^8-7*(6+54)/3)^*-2+1$	-86093850	$(9^8+7*6+54*3)^*-2^{\wedge}1$
-86093162	$(9^8-7*(6+54)/3)^*-2^{\wedge}1$	-86093851	$(9^8+7*6+54*3)^*-2-1$
-86093167	$(9^8+7+(6-54)*3)^*-2+1$	-86093872	$(9^8*(7-6)+5*43)^*-2^{\wedge}1$
-86093168	$(9^8+7+(6-54)*3)^*-2^{\wedge}1$	-86093883	$(9^8-7-6*(5-43))^*-2+1$
-86093186	$(9^8-(76*5+4)/3)^*-2^{\wedge}1$	-86093884	$(9^8-7-6*(5-43))^*-2*1$
-86093196	$(9^8+(7+6-54)*3)^*-2^{\wedge}1$	-86093885	$(9^8-7-6*(5-43))^*-2-1$
-86093201	$(9^8+7*6-54*3)^*-2+1$	-86093890	$(9^8-7*(6+5-43))^*-2^{\wedge}1$
-86093202	$(9^8+7*6-54*3)^*-2^{\wedge}1$	-86093903	$(9^8+(76+5-4)*3)^*-2+1$
-86093203	$(9^8+7*6-54*3)^*-2-1$	-86093904	$(9^8+(76+5-4)*3)^*-2*1$
-86093217	$(9^8+7*(6-54)/3)^*-2+1$	-86093905	$(9^8+(76+5-4)*3)^*-2-1$
-86093218	$(9^8+7*(6-54)/3)^*-2^{\wedge}1$	-86093909	$(9^8+(7+6)*54/3)^*-2+1$
-86093235	$(9^8-76-(5+4)*3)^*-2+1$	-86093910	$(9^8+(7+6)*54/3)^*-2*1$
-86093236	$(9^8-76-(5+4)*3)^*-2^{\wedge}1$	-86093923	$(9^8+7*(6*5+4)+3)^*-2+1$
-86093237	$(9^8-76-(5+4)*3)^*-2-1$	-86093924	$(9^8+7*(6*5+4)+3)^*-2/1$
-86093238	$(9^8-7*(6+5+4)+3)^*-2*1$	-86093925	$(9^8+7*(6*5+4)+3)^*-2-1$
-86093249	$(9^8-(7+65)*4/3)^*-2+1$	-86093929	$(9^8-76+5*4^{\wedge}3)^*-2+1$
-86093259	$(9^8-76*5/4+3)^*-2-1$	-86093930	$(9^8-76+5*4^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$
-86093260	$(9^8+7*(6*5-43))^*-2^{\wedge}1$	-86093931	$(9^8-76+5*4^{\wedge}3)^*-2-1$
-86093624	$(9^8-7*(6*5-43))^*-2^{\wedge}1$	-86093951	$(9^8+(76+5+4)*3)^*-2+1$
-86093625	$(9^8+76*5/4-3)^*-2+1$	-86093952	$(9^8+(76+5+4)*3)^*-2/1$
-86093635	$(9^8+(7+65)*4/3)^*-2-1$	-86093967	$(9^8+(7+6)*5*4+3)^*-2+1$
-86093646	$(9^8+7*(6+5+4)-3)^*-2^{\wedge}1$	-86093968	$(9^8+(7+6)*5*4+3)^*-2^{\wedge}1$
-86093647	$(9^8+76+(5+4)*3)^*-2+1$	-86093989	$(9^8+7*6*5+4^{\wedge}3)^*-2+1$
-86093648	$(9^8+76+(5+4)*3)^*-2^{\wedge}1$	-86093990	$(9^8+7*6*5+4^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$
-86093649	$(9^8+76+(5+4)*3)^*-2-1$	-86093991	$(9^8+7*6*5+4^{\wedge}3)^*-2-1$
-86093666	$(9^8-7*(6-54)/3)^*-2^{\wedge}1$	-86094019	$(9^8+(7*6+54)/3)^*-2-1$
-86093667	$(9^8-7*(6-54)/3)^*-2-1$	-86094029	$(9^8-7*(6-5-43))^*-2+1$
-86093681	$(9^8-7*6+54*3)^*-2+1$	-86094030	$(9^8-7*(6-5-43))^*-2^{\wedge}1$
-86093682	$(9^8-7*6+54*3)^*-2^{\wedge}1$	-86094031	$(9^8+7+6*(5+43))^*-2+1$
-86093683	$(9^8-7*6+54*3)^*-2-1$	-86094032	$(9^8+7+6*(5+43))^*-2^{\wedge}1$
-86093688	$(9^8-(7+6-54)*3)^*-2/1$	-86094033	$(9^8+7+6*(5+43))^*-2-1$
-86093698	$(9^8+(76*5+4)/3)^*-2/1$	-86094039	$(9^8-7+6*(54-3))^*-2+1$
-86093716	$(9^8-7-(6-54)*3)^*-2/1$	-86094040	$(9^8-7+6*(54-3))^*-2/1$
-86093717	$(9^8-7-(6-54)*3)^*-2-1$	-86094041	$(9^8-7+6*(54-3))^*-2-1$
-86093722	$(9^8+7*(6+54)/3)^*-2^{\wedge}1$	-86094049	$(9^8+76*(5-4+3))^*-2+1$
-86093723	$(9^8+7*(6+54)/3)^*-2-1$	-86094050	$(9^8+76*(5-4+3))^*-2/1$
-86093734	$(9^8+7*6*5-4^{\wedge}3)^*2/-1$	-86094051	$(9^8+76*(5-4+3))^*-2-1$
-86093735	$(9^8+7*6*5-4^{\wedge}3)^*-2-1$	-86094052	$(9^8+7*(6+5)*4-3)^*-2/1$
-86093746	$(9^8-76*(5-4-3))^*-2/1$	-86094053	$(9^8+7*(6+5)*4-3)^*-2-1$
-86093747	$(9^8+(7*65+4)/3)^*-2+1$	-86094059	$(9^8+7*(6-5+43))^*-2-1$
-86093748	$(9^8+(7*65+4)/3)^*-2/1$	-86094063	$(9^8+7*(6+5)*4+3)^*-2+1$
-86093758	$(9^8-(7/6-54)*3)^*-2+1$	-86094064	$(9^8+7*(6+5)*4+3)^*-2/1$
-86093759	$(9^8-(7-6-54)*3)^*-2+1$	-86094065	$(9^8+7*(6+5)*4+3)^*-2-1$
-86093760	$(9^8-(7-6-54)*3)^*-2/1$	-86094067	$(9^8+7+6*(54-3))^*-2+1$
-86093761	$(9^8-(7-6-54)*3)^*-2-1$	-86094068	$(9^8+7+6*(54-3))^*-2/1$
-86093771	$(9^8+(7-6+54)*3)^*-2+1$	-86094072	$(9^8-7*(6-54+3))^*-2^{\wedge}1$
-86093772	$(9^8+(7-6+54)*3)^*-2^{\wedge}1$	-86094087	$(9^8+76*(5/4+3))^*-2+1$
-86093773	$(9^8+(7-6+54)*3)^*-2-1$	-86094088	$(9^8+76*(5/4+3))^*-2^{\wedge}1$
-86093774	$(9^8+(7/6+54)*3)^*-2-1$	-86094089	$(9^8+76*(5/4+3))^*-2-1$
-86093778	$(9^8+(76-5*4)*3)^*-2/1$	-86094112	$(9^8-7+6*(54+3))^*-2/1$
-86093794	$(9^8-7+(65-4)*3)^*-2/1$	-86094119	$(9^8-7*(6-54)+3)^*-2+1$
-86093795	$(9^8-7+(65-4)*3)^*-2-1$	-86094120	$(9^8-7*(6-54)+3)^*-2^{\wedge}1$
-86093799	$(9^8+7*(6*5-4)-3)^*-2+1$	-86094139	$(9^8+7+6*(54+3))^*-2+1$
-86093800	$(9^8+7*(6*5-4)-3)^*-2/1$	-86094140	$(9^8+7+6*(54+3))^*-2/1$
-86093801	$(9^8+7*(6*5-4)-3)^*-2-1$	-86094155	$(9^8-7*(6-54-3))^*-2+1$
-86093803	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/43)^*-2+1$	-86094156	$(9^8-7*(6-54-3))^*-2^{\wedge}1$
-86093804	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/43)^*-2/1$	-86094157	$(9^8-7*(6-54-3))^*-2-1$
-86093805	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/43)^*-2-1$	-86094177	$(9^8+76*5-4*3)^*-2+1$
-86093807	$(9^8-(76-5^{\wedge}4)/3)^*-2+1$	-86094178	$(9^8+76*5-4*3)^*-2/1$
-86093808	$(9^8-(76-5^{\wedge}4)/3)^*-2^{\wedge}1$	-86094179	$(9^8+76*5-4*3)^*-2-1$
-86093809	$(9^8-(76-5^{\wedge}4)/3)^*-2-1$	-86094183	$(9^8+7*(65-4*3))^*-2+1$
-86093814	$(9^8-(7-65-4)*3)^*-2/1$	-86094184	$(9^8+7*(65-4*3))^*-2/1$
-86093815	$(9^8+7+(6+54)*3)^*-2+1$	-86094185	$(9^8+7*(65-4*3))^*-2-1$
-86093816	$(9^8+7+(6+54)*3)^*-2*1$	-86094191	$(9^8+7*6*(5+4)-3)^*-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-86094192	$(9^8+7^6*(5+4)-3)^*-2/1$	-86095171	$(9^8+(7+65)*4^3)^*-2-1$
-86094193	$(9^8+7^6*(5+4)-3)^*-2-1$	-86095247	$(9^8+7^6*(65+4^3))^*-2+1$
-86094197	$(9^8+7^6*(6+5+43))^*-2+1$	-86095248	$(9^8+7^6*(65+4^3))^*-2^1$
-86094226	$(9^8+76^5+4^3)^*-2/1$	-86095249	$(9^8+7^6*(65+4^3))^*-2-1$
-86094227	$(9^8+76^5+4^3)^*-2-1$	-86095265	$(9^8+76^5*(5+4+3))^*-2+1$
-86094233	$(9^8+76+5^4)^3)^*-2+1$	-86095266	$(9^8+76^5*(5+4+3))^*-2/1$
-86094234	$(9^8+76+5^4)^3)^*-2^1$	-86095267	$(9^8+76^5*(5+4+3))^*-2-1$
-86094235	$(9^8+76+5^4)^3)^*-2-1$	-86095343	$(9^8+(7-6^5)^4)^*-3)^*-2+1$
-86094239	$(9^8+7^6*(6+54-3))^*-2+1$	-86095344	$(9^8+(-7+6^5)^4)^3)^*-2/1$
-86094240	$(9^8+7^6*(6+54-3))^*-2^1$	-86095345	$(9^8+(7-6^5)^4)^*-3)^*-2-1$
-86094241	$(9^8+7^6*(6+54-3))^*-2-1$	-86095371	$(9^8-7+6^5)^4)^3)^*-2+1$
-86094253	$(9^8+7^6*(65-4-3))^*-2+1$	-86095373	$(9^8-7+6^5)^4)^3)^*-2-1$
-86094254	$(9^8+7^6*(65-4-3))^*-2/1$	-86095385	$(9^8+(76+5)^4)^3)^*-2+1$
-86094255	$(9^8+7^6*(65-4-3))^*-2-1$	-86095386	$(9^8+(76+5)^4)^3)^*-2/1$
-86094275	$(9^8+7^6*(6+54)-3)^*-2+1$	-86095387	$(9^8+(76+5)^4)^3)^*-2-1$
-86094276	$(9^8+7^6*(6+54)-3)^*-2^1$	-86095399	$(9^8+7+6^5)^4)^3)^*-2+1$
-86094277	$(9^8+7^6*(6+54)-3)^*-2-1$	-86095401	$(9^8+7+6^5)^4)^3)^*-2-1$
-86094290	$(9^8+7^6*(65-4-3))^*-2^1$	-86095427	$(9^8+(7+6^5)^4)^3)^*-2+1$
-86094291	$(9^8+7^6*(65-4-3))^*-2-1$	-86095428	$(9^8+(7+6^5)^4)^3)^*-2^1$
-86094301	$(9^8+7^6*(65-4)+3)^*-2+1$	-86095429	$(9^8+(7+6^5)^4)^3)^*-2-1$
-86094302	$(9^8+7^6*(65-4)+3)^*-2^1$	-86095457	$(9^8-7^6*(6-54)^3)^*-2+1$
-86094303	$(9^8+7^6*(65-4)+3)^*-2-1$	-86095458	$(9^8-7^6*(6-54)^3)^*-2^1$
-86094323	$(9^8+7^6*(6+54+3))^*-2+1$	-86095459	$(9^8-7^6*(6-54)^3)^*-2-1$
-86094324	$(9^8+7^6*(6+54+3))^*-2^1$	-86095625	$(9^8-7^6*(6-54)^3)^*-2+1$
-86094325	$(9^8+7^6*(6+54+3))^*-2-1$	-86095626	$(9^8-7^6*(6-54)^3)^*-2^1$
-86094327	$(9^8+7^6*65-4^3)^*-2+1$	-86095627	$(9^8-7^6*(6-54)^3)^*-2-1$
-86094413	$(9^8+7^6*(65+4)+3)^*-2+1$	-86095697	$(9^8+(76^5-4)^3)^*-2+1$
-86094415	$(9^8+7^6*(65+4)+3)^*-2-1$	-86095698	$(9^8+(76^5-4)^3)^*-2/1$
-86094429	$(9^8-(7+6)^5*(5-43))^*-2+1$	-86095699	$(9^8+(76^5-4)^3)^*-2-1$
-86094430	$(9^8-(7+6)^5*(5-43))^*-2/1$	-86095745	$(9^8+(76^5+4)^3)^*-2+1$
-86094431	$(9^8-(7+6)^5*(5-43))^*-2-1$	-86095746	$(9^8+(76^5+4)^3)^*-2/1$
-86094435	$(9^8+(76-5)^4*(4+3))^*-2+1$	-86095747	$(9^8+(76^5+4)^3)^*-2-1$
-86094436	$(9^8+(76-5)^4*(4+3))^*-2^1$	-86095793	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^*-2+1$
-86094449	$(9^8+7^6*(65+4+3))^*-2+1$	-86095794	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^*-2^1$
-86094450	$(9^8+7^6*(65+4+3))^*-2^1$	-86095795	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^*-2-1$
-86094451	$(9^8+7^6*(65+4+3))^*-2-1$	-86095961	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^*-2+1$
-86094463	$(9^8+7^6*(6^5+43))^*-2+1$	-86095962	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^*-2^1$
-86094464	$(9^8+7^6*(6^5+43))^*-2^1$	-86095963	$(9^8+7^6*(6+54)^3)^*-2-1$
-86094505	$(9^8-76^5*(5-4^3))^*-2+1$	-86096003	$(9^8+7^6*(65-4)^3)^*-2+1$
-86094506	$(9^8-76^5*(5-4^3))^*-2/1$	-86096004	$(9^8+7^6*(65-4)^3)^*-2^1$
-86094507	$(9^8-76^5*(5-4^3))^*-2-1$	-86096005	$(9^8+7^6*(65-4)^3)^*-2-1$
-86094519	$(9^8+7^6*(65+4^3))^*-2+1$	-86096007	$(9^8-7+6^5)^4)^3)^*-2+1$
-86094520	$(9^8+7^6*(65+4^3))^*-2/1$	-86096009	$(9^8-7+6^5)^4)^3)^*-2-1$
-86094521	$(9^8+7^6*(65+4^3))^*-2-1$	-86096025	$(9^8+76^5*(5^4-3))^*-2+1$
-86094575	$(9^8+(76+5)^4*(4+3))^*-2+1$	-86096026	$(9^8+76^5*(5^4-3))^*-2^1$
-86094576	$(9^8+(76+5)^4*(4+3))^*-2^1$	-86096035	$(9^8+7+6^5)^4)^3)^*-2+1$
-86094577	$(9^8+(76+5)^4*(4+3))^*-2-1$	-86096037	$(9^8+7+6^5)^4)^3)^*-2-1$
-86094691	$(9^8+(7+6)^5*(5+43))^*-2-1$	-86096147	$(9^8+(7^6*65-4)^3)^*-2+1$
-86094767	$(9^8+(7+6)^5*(54-3))^*-2+1$	-86096148	$(9^8+(7^6*65-4)^3)^*-2/1$
-86094768	$(9^8+(7+6)^5*(54-3))^*-2/1$	-86096149	$(9^8+(7^6*65-4)^3)^*-2-1$
-86094803	$(9^8+76^5*(5+4)-3)^*-2+1$	-86096195	$(9^8+(7^6*65+4)^3)^*-2+1$
-86094804	$(9^8+76^5*(5+4)-3)^*-2^1$	-86096196	$(9^8+(7^6*65+4)^3)^*-2/1$
-86094805	$(9^8+76^5*(5+4)-3)^*-2-1$	-86096197	$(9^8+(7^6*65+4)^3)^*-2-1$
-86094833	$(9^8+(-7+65)^4)^3)^*-2+1$	-86096339	$(9^8+7^6*(65+4)^3)^*-2+1$
-86094834	$(9^8+(-7+65)^4)^3)^*-2/1$	-86096340	$(9^8+7^6*(65+4)^3)^*-2^1$
-86094913	$(9^8+7+(6/54)^4)^3)^*-2+1$	-86096341	$(9^8+7^6*(65+4)^3)^*-2-1$
-86094914	$(9^8+7+(6/54)^4)^3)^*-2^1$	-86096367	$(9^8-7^6*(6-5^4)^3)^*-2+1$
-86094915	$(9^8+7+(6/54)^4)^3)^*-2-1$	-86096368	$(9^8-7^6*(6-5^4)^3)^*-2^1$
-86094923	$(9^8+(7+6)^5*(54+3))^*-2+1$	-86096369	$(9^8-7^6*(6-5^4)^3)^*-2-1$
-86094924	$(9^8+(7+6)^5*(54+3))^*-2/1$	-86096535	$(9^8+7^6*(6+5^4)^3)^*-2+1$
-86094960	$(9^8+(7-65^4)^*-3)^2/-1$	-86096536	$(9^8+7^6*(6+5^4)^3)^*-2/1$
-86094961	$(9^8+(7-65^4)^*-3)^2/-1$	-86096537	$(9^8+7^6*(6+5^4)^3)^*-2-1$
-86095015	$(9^8+7+65^4)^3)^*-2+1$	-86096633	$(9^8-7^6*(5-43))^*-2+1$
-86095017	$(9^8+7+65^4)^3)^*-2-1$	-86096634	$(9^8-7^6*(5-43))^*-2^1$
-86095043	$(9^8+(7+65^4)^3)^*-2+1$	-86096635	$(9^8-7^6*(5-43))^*-2-1$
-86095044	$(9^8+(7+65^4)^3)^*-2/1$	-86096735	$(9^8+(-76+5^4)^3)^*-2+1$
-86095045	$(9^8+(7+65^4)^3)^*-2-1$	-86096736	$(9^8+(-76+5^4)^3)^*-2^1$
-86095145	$(9^8+(76-5)^4)^3)^*-2+1$	-86096737	$(9^8+(-76+5^4)^3)^*-2-1$
-86095146	$(9^8+(76-5)^4)^3)^*-2/1$	-86096937	$(9^8+76^5*(5^4+3))^*-2+1$
-86095147	$(9^8+(76-5)^4)^3)^*-2-1$	-86096938	$(9^8+76^5*(5^4+3))^*-2^1$
-86095169	$(9^8+(7+65)^4)^3)^*-2+1$	-86096939	$(9^8+76^5*(5^4+3))^*-2-1$
-86095170	$(9^8+(7+65)^4)^3)^*-2/1$	-86097039	$(9^8-76+5^4)^3)^*-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-86097041	$(9^8-76+5^4*3)^*-2-1$	-86109595	$(9^8+76+(5^4)^3)^*-2-1$
-86097123	$(9^8+7*(65^4+3))^*-2+1$	-86120651	$(9^8+7*6^5/4-3)^*-2+1$
-86097124	$(9^8+7*(65^4+3))^*-2\wedge 1$	-86120652	$(9^8+7*6^5/4-3)^*-2\wedge 1$
-86097125	$(9^8+7*(65^4+3))^*-2-1$	-86120653	$(9^8+7*6^5/4-3)^*-2-1$
-86097343	$(9^8+76+5^4*3)^*-2+1$	-86120663	$(9^8+7*6^5/4+3)^*-2+1$
-86097345	$(9^8+76+5^4*3)^*-2-1$	-86120664	$(9^8+7*6^5/4+3)^*-2\wedge 1$
-86097473	$(9^8+7*6*(5+43))^*-2+1$	-86120665	$(9^8+7*6^5/4+3)^*-2-1$
-86097474	$(9^8+7*6*(5+43))^*-2/1$	-86142081	$(9^8+76*5^4*3)^*-2+1$
-86097475	$(9^8+7*6*(5+43))^*-2-1$	-86142082	$(9^8+76*5^4*3)^*-2/1$
-86097545	$(9^8+76*(5+4)^3)^*-2+1$	-86142083	$(9^8+76*5^4*3)^*-2-1$
-86097546	$(9^8+76*(5+4)^3)^*-2\wedge 1$	-86145916	$((9^8-7)^*-6-54^3)/(2+1)$
-86097547	$(9^8+76*(5+4)^3)^*-2-1$	-86145935	$(9^8+7*6*5^4*3)^*-2+1$
-86097647	$(9^8+(76+5^4)^3)^*-2+1$	-86145937	$(9^8+7*6*5^4*3)^*-2-1$
-86097648	$(9^8+(76+5^4)^3)^*-2\wedge 1$	-86145944	$((9^8+7)^*-6-54^3)/(2+1)$
-86097649	$(9^8+(76+5^4)^3)^*-2-1$	-86145947	$(9^8+7*6*5^4*3)^*-2+1$
-86097653	$(9^8+(7+6)^*54^3)^*-2+1$	-86145949	$(9^8+7*6*5^4*3)^*-2-1$
-86097654	$(9^8+(7+6)^*54^3)^*-2/1$	-86151681	$(9^8+7*65^4*3)^*-2+1$
-86097655	$(9^8+(7+6)^*54^3)^*-2-1$	-86151682	$(9^8+7*65^4*3)^*-2/1$
-86097725	$(9^8+7*6*(54-3))^*-2+1$	-86151683	$(9^8+7*65^4*3)^*-2-1$
-86097726	$(9^8+7*6*(54-3))^*-2\wedge 1$	-86152257	$(9^8+(7^6-5)/4-3)^*-2+1$
-86097727	$(9^8+7*6*(54-3))^*-2-1$	-86152258	$(9^8+(7^6-5)/4-3)^*-2*1$
-86097935	$(9^8+7*6*(6^*54-3))^*-2+1$	-86152259	$(9^8+(7^6-5)/4-3)^*-2-1$
-86097936	$(9^8+7*(6^*54-3))^*-2\wedge 1$	-86152262	$(9^8+(7^6+5)/4-3)^*-2+1$
-86097937	$(9^8+7*(6^*54-3))^*-2-1$	-86152263	$(9^8+(7^6+5)/4-3)^*-2*1$
-86098019	$(9^8+7*(6^*54+3))^*-2+1$	-86152264	$(9^8+(7^6+5)/4-3)^*-2-1$
-86098020	$(9^8+7*(6^*54+3))^*-2\wedge 1$	-86152269	$(9^8+(7^6-5)/4+3)^*-2+1$
-86098021	$(9^8+7*(6^*54+3))^*-2-1$	-86152270	$(9^8+(7^6-5)/4+3)^*-2*1$
-86098229	$(9^8+7*6*(54+3))^*-2+1$	-86152271	$(9^8+(7^6-5)/4+3)^*-2-1$
-86098230	$(9^8+7*6*(54+3))^*-2\wedge 1$	-86152274	$(9^8+(7^6+5)/4+3)^*-2+1$
-86098231	$(9^8+7*6*(54+3))^*-2-1$	-86152275	$(9^8+(7^6+5)/4+3)^*-2*1$
-86098761	$(9^8+76*5*(4+3))^*-2+1$	-86152276	$(9^8+(7^6+5)/4+3)^*-2-1$
-86098762	$(9^8+76*5*(4+3))^*-2\wedge 1$	-86187985	$(9^8+76*(5^4-3))^*-2+1$
-86098763	$(9^8+76*5*(4+3))^*-2-1$	-86187986	$(9^8+76*(5^4-3))^*-2\wedge 1$
-86099031	$(9^8+(7+6)^*5^4*3)^*-2+1$	-86187987	$(9^8+76*(5^4-3))^*-2-1$
-86099032	$(9^8+(7+6)^*5^4*3)^*-2\wedge 1$	-86188897	$(9^8+76*(5^4+3))^*-2+1$
-86099033	$(9^8+(7+6)^*5^4*3)^*-2-1$	-86188898	$(9^8+76*(5^4+3))^*-2\wedge 1$
-86099811	$(9^8+7*65*(4+3))^*-2+1$	-86188899	$(9^8+76*(5^4+3))^*-2-1$
-86099812	$(9^8+7*65*(4+3))^*-2\wedge 1$	-86201703	$(9^8+7*(6^5-43))^*-2+1$
-86099813	$(9^8+7*65*(4+3))^*-2-1$	-86201704	$(9^8+7*(6^5-43))^*-2\wedge 1$
-86100063	$(9^8+7*(6+5)^*43)^*-2+1$	-86201705	$(9^8+7*(6^5-43))^*-2-1$
-86100064	$(9^8+7*(6+5)^*43)^*-2\wedge 1$	-86202219	$(9^8+7*6^5-43)^*-2+1$
-86100065	$(9^8+7*(6+5)^*43)^*-2-1$	-86202221	$(9^8+7*6^5-43)^*-2-1$
-86100865	$(9^8-(7-65)^*4^3)^*-2+1$	-86202243	$(9^8+7*(6^5-4)-3)^*-2+1$
-86100866	$(9^8-(7-65)^*4^3)^*-2/1$	-86202244	$(9^8+7*(6^5-4)-3)^*-2/1$
-86100867	$(9^8-(7-65)^*4^3)^*-2-1$	-86202245	$(9^8+7*(6^5-4)-3)^*-2-1$
-86101747	$(9^8-7+65^*4^3)^*-2+1$	-86202255	$(9^8+7*(6^5-4)+3)^*-2+1$
-86101749	$(9^8-7+65^*4^3)^*-2-1$	-86202256	$(9^8+7*(6^5-4)+3)^*-2\wedge 1$
-86101775	$(9^8+7+65^*4^3)^*-2+1$	-86202257	$(9^8+7*(6^5-4)+3)^*-2-1$
-86101777	$(9^8+7+65^*4^3)^*-2-1$	-86202355	$(9^8+7*(6^5+4)-3)^*-2+1$
-86102409	$(9^8-76*(5-4^3))^*-2+1$	-86202356	$(9^8+7*(6^5+4)-3)^*-2/1$
-86102410	$(9^8-76*(5-4^3))^*-2/1$	-86202357	$(9^8+7*(6^5+4)-3)^*-2-1$
-86102411	$(9^8-76*(5-4^3))^*-2-1$	-86202367	$(9^8+7*(6^5+4)+3)^*-2+1$
-86102529	$(9^8+(76-5)^*4^3)^*-2+1$	-86202368	$(9^8+7*(6^5+4)+3)^*-2/1$
-86102530	$(9^8+(76-5)^*4^3)^*-2\wedge 1$	-86202369	$(9^8+7*(6^5+4)+3)^*-2-1$
-86102531	$(9^8+(76-5)^*4^3)^*-2-1$	-86202391	$(9^8+7*6^5+43)^*-2+1$
-86102657	$(9^8+(7+65)^*4^3)^*-2+1$	-86202393	$(9^8+7*6^5+43)^*-2-1$
-86102658	$(9^8+(7+65)^*4^3)^*-2*1$	-86202907	$(9^8+7*(6^5+43))^*-2+1$
-86102659	$(9^8+(7+65)^*4^3)^*-2-1$	-86202908	$(9^8+7*(6^5+43))^*-2\wedge 1$
-86103647	$(9^8+7/(6/54)^3)^*-2+1$	-86202909	$(9^8+7*(6^5+43))^*-2-1$
-86103648	$(9^8+7/(6/54)^3)^*-2*1$	-86204249	$(9^8+76*(5+4)^3)^*-2+1$
-86103649	$(9^8+7/(6/54)^3)^*-2-1$	-86204250	$(9^8+76*(5+4)^3)^*-2\wedge 1$
-86103809	$(9^8+(76+5)^*4^3)^*-2+1$	-86204251	$(9^8+76*(5+4)^3)^*-2-1$
-86103810	$(9^8+(76+5)^*4^3)^*-2/1$	-86328703	$(9^8+7^6-54/3)^*-2+1$
-86103811	$(9^8+(76+5)^*4^3)^*-2-1$	-86328719	$(9^8+7^6)^*(5-4-3)+21$
-86103929	$(9^8+76*(5+4^3))^*-2+1$	-86328761	$(9^8+7^6)^*(5-4-3)-21$
-86103930	$(9^8+76*(5+4^3))^*-2\wedge 1$	-86328777	$(9^8+7^6+54/3)^*-2-1$
-86103931	$(9^8+76*(5+4^3))^*-2-1$	-86378441	$(9^8+76*5^4*3)^*-2+1$
-86109289	$(9^8-76+(5^4)^3)^*-2+1$	-86378442	$(9^8+76*5^4*3)^*-2\wedge 1$
-86109290	$(9^8-76+(5^4)^3)^*-2/1$	-86378443	$(9^8+76*5^4*3)^*-2-1$
-86109291	$(9^8-76+(5^4)^3)^*-2-1$	-86460857	$(9^8+7/6^*54^3)^*-2+1$
-86109593	$(9^8+76+(5^4)^3)^*-2+1$	-86460858	$(9^8+7/6^*54^3)^*-2/1$
-86109594	$(9^8+76+(5^4)^3)^*-2*1$	-86460859	$(9^8+7/6^*54^3)^*-2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-86528891	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$	-90437954	$(-9+8^7 \cdot -6)^* \cdot (-5+4^3 \cdot 2)+1$
-86528893	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$	-90438300	$(-9+8^7 \cdot -6)^* \cdot (-5+4^3 \cdot 2+1)$
-86528903	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$	-90692567	$(9^8+7^6 \cdot (65+4)^3)^* \cdot -2+1$
-86528905	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$	-90692568	$(9^8+7^6 \cdot (65+4)^3)^* \cdot -2^{\wedge}1$
-86659846	$(-9-8)/-76 \cdot ((-5-4)^3 \cdot 2+1)$	-90692569	$(9^8+7^6 \cdot (65+4)^3)^* \cdot -2-1$
-86762163	$(9^8-7+6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$	-90774593	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$
-86762165	$(9^8-7+6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$	-90774594	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2^{\wedge}1$
-86762191	$(9^8+7+6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$	-90774595	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$
-86762193	$(9^8+7+6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$	-90799395	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$
-86799011	$(9^8+(7^6-54)^3)^* \cdot -2+1$	-90799397	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$
-86799012	$(9^8+(7^6-54)^3)^* \cdot -2/1$	-90799407	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$
-86799013	$(9^8+(7^6-54)^3)^* \cdot -2-1$	-90799409	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$
-86799659	$(9^8+(7^6+54)^3)^* \cdot -2+1$	-90876390	$9^8 \cdot (7-6/(5+4))/-3+21$
-86799660	$(9^8+(7^6+54)^3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-90876432	$9^8 \cdot (7-6/(5+4))/-3-21$
-86799661	$(9^8+(7^6+54)^3)^* \cdot -2-1$	-91451691	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^3 \cdot 2+1$
-86868954	$(9^8+(7^6)^5-43)/-2+1$	-91451709	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^3 \cdot 2+1$
-86868955	$(9^8+(7^6)^5-43)/-2/1$	-91451710	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^3 \cdot 2/1$
-86868956	$(9^8+(7^6)^5-43)/-2-1$	-91451711	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^3 \cdot 2-1$
-86868997	$(9^8+(7^6)^5+43)/-2+1$	-91451713	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^3 \cdot 2+1$
-86868998	$(9^8+(7^6)^5+43)/-2/1$	-91451714	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^3 \cdot 2/1$
-86868999	$(9^8+(7^6)^5+43)/-2-1$	-91451715	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^3 \cdot 2-1$
-87034587	$(9^8+(7^6-5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$	-91451733	$(9^8-7^6 \cdot 5^4)^3 \cdot 2-1$
-87034588	$(9^8+(7^6-5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-91750750	$(-9+8^7 \cdot -6-5)^* \cdot (4^3 \cdot 2+1)$
-87034589	$(9^8+(7^6-5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$	-91796828	$(-9+8^7)^* \cdot ((-6-(-5+4))^3 \cdot 2+1)$
-87034599	$(9^8+(7^6-5)^4+3)^* \cdot -2+1$	-91796874	$(-9+8^7)^* \cdot (-6-(-5+4))^3 \cdot 2+1$
-87034600	$(9^8+(7^6-5)^4+3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-94371684	$9^8 \cdot (7/6-5^4 \cdot 3^2+1)$
-87034601	$(9^8+(7^6-5)^4+3)^* \cdot -2-1$	-94371755	$9^8 \cdot (7/6-5^4 \cdot 3^2)+1$
-87034667	$(9^8+(7^6+5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$	-94372775	$9^8 \cdot (-7-6-5^4 \cdot 3^2)+1$
-87034668	$(9^8+(7^6+5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2/1$	-95034765	$(9^8-7^6 \cdot (5-43))^* \cdot -2+1$
-87034669	$(9^8+(7^6+5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$	-95034766	$(9^8-7^6 \cdot (5-43))^* \cdot -2^{\wedge}1$
-87034679	$(9^8+(7^6+5)^4+3)^* \cdot -2+1$	-95034767	$(9^8-7^6 \cdot (5-43))^* \cdot -2-1$
-87034680	$(9^8+(7^6+5)^4+3)^* \cdot -2/1$	-95157909	$(-9-8-76^* \cdot -5)^* \cdot (-4^3 \cdot 2+1)$
-87034681	$(9^8+(7^6+5)^4+3)^* \cdot -2-1$	-95158635	$(-9-8-76^* \cdot -5)^* \cdot (-4^3 \cdot 2-1)$
-87269907	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$	-96210825	$(9^8+(7^6-5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$
-87269909	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$	-96210826	$(9^8+(7^6-5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2^{\wedge}1$
-87269955	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$	-96210827	$(9^8+(7^6-5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$
-87269957	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$	-96211685	$(9^8+(7^6+5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$
-87293879	$-9^* \cdot (-8+(7^6-5)^4 \cdot 3^2)+1$	-96211686	$(9^8+(7^6+5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2/1$
-87309441	$(9^8+76^* \cdot (5^4)^3)^* \cdot -2+1$	-96211687	$(9^8+(7^6+5)^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$
-87309442	$(9^8+76^* \cdot (5^4)^3)^* \cdot -2/1$	-96854949	$(9^8/-7+6+5)/4^*(3^*21)$
-87309443	$(9^8+76^* \cdot (5^4)^3)^* \cdot -2-1$	-97083096	$(9^8 \cdot 7-6^{\wedge}(5+4))/-3+21$
-87641729	$(9^8-7^*(6-54)^3)^* \cdot -2+1$	-97083138	$(9^8 \cdot 7-6^{\wedge}(5+4))/-3-21$
-87641730	$(9^8-7^*(6-54)^3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-97387745	$(9^8+7^6 \cdot (5+43))^* \cdot -2+1$
-87641731	$(9^8-7^*(6-54)^3)^* \cdot -2-1$	-97387746	$(9^8+7^6 \cdot (5+43))^* \cdot -2/1$
-87808191	$(9^8+(76^* \cdot 5/4)^3)^* \cdot -2+1$	-97387747	$(9^8+7^6 \cdot (5+43))^* \cdot -2-1$
-87808192	$(9^8+(76^* \cdot 5/4)^3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-97433435	$(9^8+7^6 \cdot (6^*5)^4-3)^* \cdot -2+1$
-87808193	$(9^8+(76^* \cdot 5/4)^3)^* \cdot -2-1$	-97433436	$(9^8+7^6 \cdot (6^*5)^4-3)^* \cdot -2/1$
-88078712	$-9+8^7 \cdot -6^* \cdot (-5+4^3 \cdot 2)+1$	-97433437	$(9^8+7^6 \cdot (6^*5)^4-3)^* \cdot -2-1$
-88143286	$(9^8 \cdot (7^6+5-4)+3)/-21$	-97433447	$(9^8+7^6 \cdot (6^*5)^4+3)^* \cdot -2+1$
-88211117	$(9^8+7^6 \cdot (5+4)^3)^* \cdot -2+1$	-97433448	$(9^8+7^6 \cdot (6^*5)^4+3)^* \cdot -2/1$
-88211118	$(9^8+7^6 \cdot (5+4)^3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-97433449	$(9^8+7^6 \cdot (6^*5)^4+3)^* \cdot -2-1$
-88211119	$(9^8+7^6 \cdot (5+4)^3)^* \cdot -2-1$	-97517205	$-9+(-8-76^* \cdot -5)^* \cdot (-4^3 \cdot 2+1)$
-88211129	$(9^8+7^6 \cdot (5+4)^3)^* \cdot -2+1$	-97517949	$-9+(-8-76^* \cdot -5)^* \cdot (-4^3 \cdot 2-1)$
-88211130	$(9^8+7^6 \cdot (5+4)^3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-97993853	$(9^8-(7-65^{\wedge}4)/3)^* \cdot -2+1$
-88211131	$(9^8+7^6 \cdot (5+4)^3)^* \cdot -2-1$	-97993854	$(9^8-(7-65^{\wedge}4)/3)^* \cdot -2^{\wedge}1$
-89063779	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 4-3)^* \cdot -2+1$	-97993855	$(9^8-(7-65^{\wedge}4)/3)^* \cdot -2-1$
-89063780	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 4-3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-98093639	$(9^8+7^6 \cdot (54-3))^* \cdot -2+1$
-89063781	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 4-3)^* \cdot -2-1$	-98093640	$(9^8+7^6 \cdot (54-3))^* \cdot -2/1$
-89063791	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 4+3)^* \cdot -2+1$	-98093641	$(9^8+7^6 \cdot (54-3))^* \cdot -2-1$
-89063792	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 4+3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-98848023	$9^8 \cdot (7-6/54)/-3+2+1$
-89063793	$(9^8+(7+6)^5 \cdot 4+3)^* \cdot -2-1$	-98848024	$9^8 \cdot (-7+6/54)/3+2/1$
-89104941	$(9^8 \cdot -7+(6^*54)^3)/(2+1)$	-98848028	$9^8 \cdot (-7+6/54)/3-2/1$
-89117441	$(9^8+7^6 \cdot (6+54)^3)^* \cdot -2+1$	-98848029	$9^8 \cdot (-7+6/54)/3-2-1$
-89117442	$(9^8+7^6 \cdot (6+54)^3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-99088469	$-9^* \cdot (-8+7^6 \cdot -6^* \cdot (-5+4^3 \cdot 2))+1$
-89117443	$(9^8+7^6 \cdot (6+54)^3)^* \cdot -2-1$	-99320417	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2+1$
-89271175	$(9^8+7^6 \cdot (65-4)^3)^* \cdot -2+1$	-99320418	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2^{\wedge}1$
-89271176	$(9^8+7^6 \cdot (65-4)^3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-99320419	$(9^8+7^6 \cdot 5^4 \cdot 3)^* \cdot -2-1$
-89271177	$(9^8+7^6 \cdot (65-4)^3)^* \cdot -2-1$	-99352197	$(-9+8-76^* \cdot -5)^* \cdot (-4^3 \cdot 2+1)$
-89391112	$-9+(8^7 \cdot -6-5)^4 \cdot 3^2+1$	-99505427	$(9^8+7^6 \cdot (54+3))^* \cdot -2+1$
-90328805	$(9^8+7^6 \cdot 5^4/3)^* \cdot -2+1$	-99505428	$(9^8+7^6 \cdot (54+3))^* \cdot -2^{\wedge}1$
-90328806	$(9^8+7^6 \cdot 5^4/3)^* \cdot -2^{\wedge}1$	-99505429	$(9^8+7^6 \cdot (54+3))^* \cdot -2-1$
-90328807	$(9^8+7^6 \cdot 5^4/3)^* \cdot -2-1$	-99614268	$-9^* \cdot -8-76^* \cdot -5^* \cdot (-4^3 \cdot 2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-99614341	$-9+8-76^*-5^*(-4\wedge 3\wedge 2+1)$	-100442517	$(9\wedge 8+7+65)^*(-4-3)/(2+1)$
-99614357	$-9-8-76^*-5^*(-4\wedge 3\wedge 2+1)$	-100442592	$(9\wedge 8^*7+(6/54)\wedge -3)/(-2-1)$
-99614661	$-9-8-76^*(-5^*-4\wedge 3\wedge 2-1)$	-100442609	$(9\wedge 8^*-7-65^*4^*3)/(2+1)$
-99614724	$-9^*-8-76^*(-5^*-4\wedge 3\wedge 2+1)$	-100442672	$(9\wedge 8^*-7/6-54^*3)^*2+1$
-99614797	$-9+8-76^*(-5^*-4\wedge 3\wedge 2+1)$	-100442673	$(9\wedge 8^*7/6+54^*3)^*-2/1$
-99614813	$-9-8-76^*(-5^*-4\wedge 3\wedge 2+1)$	-100442674	$(9\wedge 8^*-7/6-54^*3)^*2-1$
-99615117	$-9-8-76^*-5^*(-4\wedge 3\wedge 2-1)$	-100442778	$(9\wedge 8^*-7/6-5^*43)^*2+1$
-100000008	$-9-((8^*7-6)/-5)\wedge 4\wedge (3/2)+1$	-100442779	$(9\wedge 8^*-7/6-5^*43)^*2/1$
-100000010	$-9-((8^*7-6)/-5)\wedge 4\wedge (3/2)-1$	-100442780	$(9\wedge 8^*-7/6-5^*43)^*2-1$
-100127420	$(9\wedge 8^*-7/6+54\wedge 3)^*2+1$	-100442976	$(9\wedge 8^*7+6\wedge 5/4)/-3+21$
-100127421	$(9\wedge 8^*-7/6+54\wedge 3)^*2\wedge 1$	-100443018	$(9\wedge 8^*7+6\wedge 5/4)/-3-21$
-100127422	$(9\wedge 8^*-7/6+54\wedge 3)^*2-1$	-100443578	$(9\wedge 8^*-7-6^*5\wedge 4)/3+21$
-100172328	$(9\wedge 8^*-7+(6^*5)\wedge 4)/3+21$	-100443620	$(9\wedge 8^*-7-6^*5\wedge 4)/3-21$
-100172370	$(9\wedge 8^*-7+(6^*5)\wedge 4)/3-21$	-100444941	$(9\wedge 8^*-7-6\wedge 5)^*(4+3)/21$
-100330893	$(9\wedge 8^*-7+6\wedge 5^*43)/(2+1)$	-100452696	$(9\wedge 8^*7+6\wedge 5^*4)/-3+21$
-100332846	$(9\wedge 8^*-7+(65+4)\wedge 3)/(2+1)$	-100452738	$(9\wedge 8^*7+6\wedge 5^*4)/-3-21$
-100370349	$(9\wedge 8^*-7+(6+54)\wedge 3)/(2+1)$	-100479213	$(9\wedge 8^*-7+(6-54)\wedge 3)/(2+1)$
-100389859	$(9\wedge 8^*-7+6+54\wedge 3)/(2+1)$	-100494835	$(9\wedge 8^*7-6+54\wedge 3)/(-2-1)$
-100389863	$(9\wedge 8^*7+6-54\wedge 3)/(-2-1)$	-100494839	$(9\wedge 8^*-7-6-54\wedge 3)/(2+1)$
-100405485	$(9\wedge 8^*7+(6-54)\wedge 3)/(-2-1)$	-100514349	$(9\wedge 8^*7+(6+54)\wedge 3)/(-2-1)$
-100431960	$(9\wedge 8^*7-6\wedge 5^*4)/-3+21$	-100551852	$(9\wedge 8^*7+(65+4)\wedge 3)/(-2-1)$
-100432002	$(9\wedge 8^*7-6\wedge 5^*4)/-3-21$	-100553805	$(9\wedge 8^*-7-6\wedge 5^*43)/(2+1)$
-100439757	$(9\wedge 8^*7-6\wedge 5)^*(-4-3)/21$	-100712328	$(9\wedge 8^*7+(6^*5)\wedge 4)/-3+21$
-100441078	$(9\wedge 8^*7-6^*5\wedge 4)/-3+21$	-100712370	$(9\wedge 8^*7+(6^*5)\wedge 4)/-3-21$
-100441120	$(9\wedge 8^*7-6^*5\wedge 4)/-3-21$	-100757276	$(9\wedge 8^*-7/6-54\wedge 3)^*2+1$
-100441680	$(9\wedge 8^*-7+6\wedge 5/4)/3+21$	-100757277	$(9\wedge 8^*7/-6-54\wedge 3)^*2\wedge 1$
-100441722	$(9\wedge 8^*-7+6\wedge 5/4)/3-21$	-100757278	$(9\wedge 8^*-7/6-54\wedge 3)^*2-1$
-100441918	$(9\wedge 8^*7/-6+5^*43)^*2+1$	-100925517	$(-9+8-76)^*(-5^*-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100441919	$(9\wedge 8^*-7/6+5^*43)^*2/1$	-101204900	$-9/(-8-7)\wedge -6+5^*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100441920	$(9\wedge 8^*7/-6+5^*43)^*2-1$	-101204910	$-9/(-8-7)\wedge -6+5^*(4\wedge 3\wedge 2-1)$
-100442024	$(9\wedge 8^*7/-6+54^*3)^*2+1$	-101741427	$-9\wedge (-8-(-7-6))^*(-5+(4^*3)\wedge (2+1))$
-100442025	$(9\wedge 8^*7/6-54^*3)^*-2/1$	-102045312	$(-9\wedge (-8-(-7-6))-5)^*(4^*3)\wedge (2+1)$
-100442026	$(9\wedge 8^*7/-6+54^*3)^*2-1$	-102223224	$-9^*-8/(-7/(-6-(-5^*43)\wedge (2+1)))$
-100442089	$(9\wedge 8^*-7+65^*4^*3)/(2+1)$	-102234145	$(9\wedge 8-7)^*(-6^*(-5+4\wedge 3\wedge 2)+1)$
-100442106	$(9\wedge 8^*-7+(6/54)\wedge -3)/(2+1)$	-102234209	$(9\wedge 8-7)^*-6^*(-5+4\wedge 3\wedge 2)+1$
-100442181	$(9\wedge 8-7-65)^*(-4-3)/(2+1)$	-102234600	$(9\wedge 8-7)^*-6^*(-5+4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442188	$((9\wedge 8-7^*6)/(5+4)-3)^*-21$	-102498303	$(-9-8)^*(-7+6^*5)^*4\wedge 3\wedge 2+1$
-100442234	$(9\wedge 8^*7/-6+54+3)^*2+1$	-102498321	$(-9-8)^*(-7+6^*5)^*4\wedge 3\wedge 2+1$
-100442235	$(9\wedge 8^*-7/6+54+3)^*2^*1$	-102498695	$(-9-8)^*(-7+6^*5)^*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442236	$(9\wedge 8^*7/-6+54+3)^*2-1$	-103311939	$((9\wedge 8-76)/-5^*4+3)^*(2+1)$
-100442246	$(9\wedge 8^*7/6-54+3)^*-2+1$	-103311957	$((9\wedge 8-76)/-5^*4-3)^*(2+1)$
-100442247	$(9\wedge 8^*-7/6+54-3)^*2^*1$	-103312092	$((9\wedge 8-7)^*6-54)/(-3/2-1)$
-100442248	$(9\wedge 8^*7/6-54+3)^*-2-1$	-103312107	$(9\wedge 8-7+6)/5^*4^*-3+21$
-100442253	$(9\wedge 8^*7/-6+54+3)^*2/1$	-103312149	$(9\wedge 8-7+6)/5^*4^*-3-21$
-100442254	$(9\wedge 8^*-7/6+54+3)^*2-1$	-103547275	$((9\wedge 8-7)^*-6-5)^*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442273	$(9\wedge 8^*7/6+5-43)^*-2/1$	-103594467	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/5^*4^*-3+21$
-100442274	$(9\wedge 8^*7/-6-5+43)^*2-1$	-103594509	$(9\wedge 8+7\wedge 6)/-5^*4^*3-21$
-100442288	$(9\wedge 8^*-7+6^*5^*4)/3+21$	-103630978	$((9\wedge 8-7)^*-65+4)/3\wedge (2+1)$
-100442289	$(9\wedge 8^*-7+(6+54)^*3)/(2+1)$	-103631012	$((9\wedge 8+7)^*-65-4)/3\wedge (2+1)$
-100442293	$(9\wedge 8^*7-6-54^*3)/(-2-1)$	-103801560	$(9\wedge 8^*-7-6\wedge (5+4))/3+21$
-100442297	$(9\wedge 8^*-7-6+54^*3)/(2+1)$	-103801602	$(9\wedge 8^*-7-6\wedge (5+4))/3-21$
-100442301	$(9\wedge 8^*7+(6-54)^*3)/(-2-1)$	-103808628	$(-9+(-87+6)^*-5)^*(-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442317	$9\wedge 8^*7/(6-5-4)+32/1$	-103826340	$-9/(-8-7)\wedge -6-5^*(4\wedge 3\wedge 2-1)$
-100442318	$9\wedge 8^*7/(6-5-4)+32-1$	-103826350	$-9/(-8-7)\wedge -6-5^*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442380	$9\wedge 8^*7/(6-5-4)-32+1$	-104009345	$(9\wedge 8+(7+65)\wedge 4/3)^*-2+1$
-100442381	$9\wedge 8^*7/(6-5-4)-32/1$	-104009346	$(9\wedge 8+(7+65)\wedge 4/3)^*-2/1$
-100442397	$(9\wedge 8^*-7+(6-54)^*3)/(2+1)$	-104009347	$(9\wedge 8+(7+65)\wedge 4/3)^*-2-1$
-100442401	$(9\wedge 8^*7-6+54^*3)/(-2-1)$	-104734756	$((9\wedge ((8+7)/6)-5)^*43)\wedge 2/-1$
-100442405	$(9\wedge 8^*-7-6-54^*3)/(2+1)$	-106167924	$-9+(-87+6)^*-5^*(-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442409	$(9\wedge 8^*7+(6+54)^*3)/(-2-1)$	-106168239	$(-9+(-8-7)^*-6)^*(-5^*4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442410	$(9\wedge 8^*-7-6^*5^*4)/3-21$	-106168328	$-9+(-87+6)^*-5^*-4\wedge 3\wedge 2+1$
-100442424	$(9\wedge 8^*7/-6+5-43)^*2+1$	-106168410	$-9+(-87+6)^*(-5^*-4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442425	$(9\wedge 8^*7/6-5+43)^*-2/1$	-106168725	$-9^*(8^*7-6-5)^*(4\wedge 3\wedge 2+1)$
-100442444	$(9\wedge 8^*7/-6-5-43)^*2+1$	-107322545	$(9\wedge 8-7\wedge 6-54)^*(-3/2-1)$
-100442445	$(9\wedge 8^*-7/6-5-43)^*2\wedge 1$	-107322815	$(9\wedge 8-7\wedge 6+54)^*(-3/2-1)$
-100442450	$(9\wedge 8^*7/6+54-3)^*-2+1$	-107615655	$(9\wedge 8-7^*65-4)^*(-3/2-1)$
-100442451	$(9\wedge 8^*-7/6-54+3)^*2^*1$	-107615675	$(9\wedge 8-7^*65+4)^*(-3/2-1)$
-100442452	$(9\wedge 8^*7/6+54-3)^*-2-1$	-107616608	$((9\wedge 8-76)^*-5+4+3)/2+1$
-100442462	$(9\wedge 8^*7/6+54+3)^*-2+1$	-107616612	$((9\wedge 8-76)^*-5+4-3)/2/1$
-100442463	$(9\wedge 8^*-7/6-54-3)^*2^*1$	-107616613	$((9\wedge 8-76)^*5+4-3)/-2\wedge 1$
-100442464	$(9\wedge 8^*7/6+54+3)^*-2-1$	-107616614	$((9\wedge 8-76)^*-5-4+3)/2-1$
-100442510	$((9\wedge 8+7^*6)/(5+4)+3)^*-21$	-107616615	$((9\wedge 8-76)^*-5-4-3)/2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-107616616	$((9^8-76)^*5+4+3)/-2^{\wedge}1$	-114791064	$(9^8-7-65)^*-4/3^*2^{\wedge}1$
-107616617	$((9^8-76)^*-5-4-3)/2-1$	-114791065	$(9^8-7-65)^*-4/3^*2-1$
-107616656	$((9^8-7)/-6^*5+43)^*(2+1)$	-114791447	$(9^8+7+65)^*-4/3^*2+1$
-107616665	$(9^8-7+6-54)^*(3/-2-1)$	-114791448	$(9^8+7+65)^*-4/3^*2^{\wedge}1$
-107616670	$(9^8+7-6-54)^*(-3/2-1)$	-114791449	$(9^8+7+65)^*-4/3^*2-1$
-107616676	$((9^8-7^*6)^*-5+43)/2^*1$	-114791471	$(9^8+7+65)^*-4/3^*2+1$
-107616691	$((9^8+7)/-6^*5+43)^*(2+1)$	-114791473	$(9^8+7+65)^*-4/3^*2-1$
-107616719	$((9^8-7^*6)^*-5-43)/2^*1$	-114791815	$(9^8+7^*6^*5)^*4/(3/-2)+1$
-107616886	$((9^8+7^*6)^*-5+43)/2^*1$	-114791816	$(9^8+7^*6^*5)^*4/3/-2^{\wedge}-1$
-107616914	$((9^8-7)/-6^*5-43)^*(2+1)$	-114791817	$(9^8+7^*6^*5)^*4/(3/-2)-1$
-107616929	$((9^8+7^*6)^*-5-43)/2^*1$	-114818634	$(-9-8-7^*-65)^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-107616935	$(9^8-7+6+54)^*(-3/2-1)$	-114819510	$(-9-8-7^*-65)^*(-4^{\wedge}3^2-1)$
-107616940	$(9^8+7-6+54)^*(-3/2-1)$	-116859327	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5)^*4/3+21$
-107616949	$((9^8+7)/-6^*5-43)^*(2+1)$	-116859369	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5)^*4/3-21$
-107616988	$((9^8+76)^*5-4-3)/-2+1$	-117177930	$-9+(-8-7^*-65)^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-107616989	$((9^8+76)^*5-4-3)/-2^{\wedge}1$	-117178376	$-9+(-8-7^*-65)^*-4^{\wedge}3^2+1$
-107616990	$((9^8+76)^*5-4-3)/-2-1$	-117178378	$-9+(-8-7^*-65)^*-4^{\wedge}3^2-1$
-107616991	$((9^8+76)^*5-4+3)/-2+1$	-117178824	$-9+(-8-7^*-65)^*4/(-4^{\wedge}3^2-1)$
-107616992	$((9^8+76)^*-5+4-3)/2^*1$	-117962549	$-9*(8^*7-6)^*(-5+4^{\wedge}3^2)+1$
-107616993	$((9^8+76)^*5+4-3)/-2^{\wedge}1$	-117963000	$-9*(8^*7-6)^*(-5+4^{\wedge}3^2+1)$
-107616997	$((9^8+76)^*5+4+3)/-2-1$	-117964808	$-9+(-8-7)^*6^*5^*4^{\wedge}3^2+1$
-107617930	$(9^8+7^*65-4)^*(-3/2-1)$	-117964890	$(-9-8+76)^*(-5^*-4^{\wedge}3^2+1)$
-107617950	$(9^8+7^*65+4)^*(-3/2-1)$	-118024639	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*43)^*-2+1$
-107740773	$(-9+(-8-76)^*-5)^*(-4^{\wedge}3^2+1)$	-118024640	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*43)^*-2^{\wedge}1$
-107741595	$(-9+(-8-76)^*-5)^*(-4^{\wedge}3^2-1)$	-118024641	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*43)^*-2-1$
-107910790	$(9^8+7^{\wedge}6-54)^*(-3/2-1)$	-118292974	$(9^8*7+65^{\wedge}4^*3)/(-2-1)$
-107911060	$(9^8+7^{\wedge}6+54)^*(-3/2-1)$	-118378481	$(9^8+7)^*((6-5)/4-3)+21$
-110081016	$(9^8-7^{\wedge}6^*54-3)^*(-2-1)$	-118378523	$(9^8+7)^*((6-5)/4-3)-21$
-110081034	$(9^8-7^{\wedge}6^*54+3)^*(-2-1)$	-118488636	$(-9^*-8-76^*-5)^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-110100069	$-9+(-8-76)^*-5^*(-4^{\wedge}3^2+1)$	-119012922	$(-9+8-7^*-65)^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-110100396	$9^*8^*7/(6/(-5^*4^{\wedge}3^2+1))$	-119274519	$(-98+7)^*(-6-5^*(-4^{\wedge}3^2+1))$
-110100405	$-9+(-8-76)^*(-5^*-4^{\wedge}3^2-1)$	-119274973	$(-98+7)^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^2)+1$
-110100466	$-98/-7^*(-6^*-5^*-4^{\wedge}3^2+1)$	-119274993	$-9^*-8-7^*-65^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-110100494	$-98/(-7/(-6^*-5^*-4^{\wedge}3^2-1))$	-119275066	$-9+8-7^*-65^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-110100564	$-98/-7^*-6^*(-5^*-4^{\wedge}3^2+1)$	-119275082	$-9-8-7^*-65^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-110100573	$-9+(-8-76)^*(-5^*-4^{\wedge}3^2+1)$	-119275455	$-9^*-8-7^*(-65^*-4^{\wedge}3^2+1)$
-110100909	$-9+(-8-76)^*-5^*(-4^{\wedge}3^2-1)$	-119275528	$-9+8-7^*(-65^*-4^{\wedge}3^2+1)$
-111289517	$(9^8-7-65^{\wedge}4/3)^*(-2-1)$	-119275530	$-9-8-7^*(-65^*-4^{\wedge}3^2-1)$
-111289559	$(9^8+7-65^{\wedge}4/3)^*(-2-1)$	-119275544	$-9-8-7^*(-65^*-4^{\wedge}3^2+1)$
-111411285	$(-98-(-7-6))^*(-5^*-4^{\wedge}3^2+1)$	-119275992	$-9-8-7^*-65^*(-4^{\wedge}3^2-1)$
-111602589	$9^8*7/(6/5/4-3)+21$	-119537208	$(-9+(-87-6)^*-5)^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-111602631	$9^8*7/(6/5/4-3)-21$	-119538120	$(-9+(-87-6)^*-5)^*(-4^{\wedge}3^2-1)$
-111779757	$(9^8*7+(6^*54)^{\wedge}3)/(-2-1)$	-120324095	$(-9+(-8-7)^*6^*5)^*4^{\wedge}3^2+1$
-111921276	$(9^8-76)/5^*(-4-3^2)+1$	-120324555	$(-9+(-8-7)^*6^*5)^*(4^{\wedge}3^2+1)$
-111921277	$(9^8-76)/5^*(-4-3^2)/1$	-120530605	$(9^8-76)/-5^*(4+3)^*2+1$
-111921278	$(9^8-76)/5^*(-4-3^2)-1$	-120530607	$(9^8-76)/-5^*(4+3)^*2-1$
-111935483	$9/8^{\wedge}-7^*-6+5^*(4^{\wedge}3^2+1)$	-120530838	$(9^8*7+6-54)/(3/2+1)$
-112130142	$(9^8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)^*-3+21$	-121168545	$9^8*76/(-5-4)/3+2+1$
-112130160	$(9^8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)^*-3+2+1$	-121168547	$9^8*76/(-5-4)/3+2-1$
-112130161	$(9^8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)^*-3+2^{\wedge}1$	-121168549	$9^8*76/(5+4)/-3-2+1$
-112130162	$(9^8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)^*-3+2-1$	-121168551	$9^8*76/(5+4)/-3-2-1$
-112130164	$(9^8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)^*-3-2+1$	-121896504	$-9+(-87-6)^*-5^*(-4^{\wedge}3^2+1)$
-112130165	$(9^8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)^*-3-2^{\wedge}1$	-121896867	$(-9-8-76)^*(-5^*-4^{\wedge}3^2-1)$
-112130166	$(9^8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)^*-3-2-1$	-121896876	$-9+(-87-6)^*(-5^*-4^{\wedge}3^2-1)$
-112130184	$(9^8-7^*(6^*5)^{\wedge}4)^*-3-21$	-121896968	$-9+(-87-6)^*-5^*-4^{\wedge}3^2+1$
-112997666	$(9^8*-7-65)/4^*3/2+1$	-121896970	$-9+(-87-6)^*-5^*-4^{\wedge}3^2-1$
-112997668	$(9^8*-7-65)/4^*3/2-1$	-121897053	$(-9-8-76)^*(-5^*-4^{\wedge}3^2+1)$
-112997703	$((9^8-7)/6+5)/-4^*3^*21$	-121897062	$-9+(-87-6)^*(-5^*-4^{\wedge}3^2+1)$
-113244551	$9^*8^*(-7-6^*(-5+4^{\wedge}3^2))+1$	-121897434	$-9+(-87-6)^*-5^*(-4^{\wedge}3^2-1)$
-113720896	$((9^{\wedge}((8+7)/6)+5)^*43)^{\wedge}2/-1$	-122081202	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)^*-3+21$
-114032040	$-9-87^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^2-1)$	-122081220	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)^*-3+2+1$
-114032126	$-9-87^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^2)+1$	-122081221	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)^*-3+2^{\wedge}1$
-114032128	$-9-87^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^2)-1$	-122081222	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)^*-3+2-1$
-114032214	$-9-87^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^2+1)$	-122081224	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)^*-3-2+1$
-114556923	$9/8^{\wedge}-7^*-6-5^*(4^{\wedge}3^2-1)$	-122081225	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)^*-3-2^{\wedge}1$
-114556933	$9/8^{\wedge}-7^*-6-5^*(4^{\wedge}3^2+1)$	-122081226	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)^*-3-2-1$
-114790695	$(9^8-7^*6^*5)^*4/(3/-2)+1$	-122081244	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5^*4)^*-3-21$
-114790696	$(9^8-7^*6^*5)^*4/3/-2^{\wedge}-1$	-122861480	$(9^8-7^*65^{\wedge}4)^*3/2+1$
-114790697	$(9^8-7^*6^*5)^*4/3/-2-1$	-122861481	$(9^8-7^*65^{\wedge}4)^*3/2^{\wedge}1$
-114791039	$(9^8-76-5)^*4/-3^*2+1$	-122861482	$(9^8-7^*65^{\wedge}4)^*3/2-1$
-114791041	$(9^8-76-5)^*4/3^*-2-1$	-123046802	$-9^*(-8-7^*(-6-(-5+4))^{\wedge}3^2)+1$
-114791063	$(9^8-7-65)^*-4/3^*2+1$	-124211717	$(9^8+7^{\wedge}6^*54^*3)^*-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-124211718	$(9^8+7^6*5^4*3)^*-2^1$	-128449188	$-98^*(-7-6-5^*-4^3^2-1)$
-124211719	$(9^8+7^6*5^4*3)^*-2-1$	-128449285	$-98^*(-7-6-5^*-4^3^2)+1$
-124518305	$(-9-8^*(-7-6))^*(-5^*4^3^2+1)$	-128449287	$-98^*(-7-6-5^*-4^3^2)-1$
-124518399	$(-9-8^*(-7-6))^*-5^*4^3^2+1$	-128449384	$-98^*(-7-6-5^*-4^3^2+1)$
-124518875	$(-9-8^*(-7-6))^*-5^*(4^3^2+1)$	-128449776	$-98^*(-7-6-5^*(-4^3^2-1))$
-124684626	$(9^8-(7+6)^{15*4})^*-3+21$	-128449972	$-98^*(-7+6-5^*(-4^3^2+1))$
-124684644	$(9^8-(7+6)^{15*4})^*-3+2+1$	-128450461	$-98^*(-7+6-5^*-4^3^2)+1$
-124684645	$(9^8-(7+6)^{15*4})^*-3+2^1$	-128454186	$-98^*(-7^*-6-5^*(-4^3^2+1))$
-124684646	$(9^8-(7+6)^{15*4})^*-3+2-1$	-128454675	$-98^*(-7^*-6-5^*-4^3^2)+1$
-124684648	$(9^8-(7+6)^{15*4})^*-3-2+1$	-128454774	$-98^*(-7^*-6-5^*-4^3^2+1)$
-124684649	$(9^8-(7+6)^{15*4})^*-3-2^1$	-128486958	$(9^8-7^*6^5*4)^*-3+21$
-124684650	$(9^8-(7+6)^{15*4})^*-3-2-1$	-128486976	$(9^8-7^*6^5*4)^*-3+2+1$
-124684668	$(9^8-(7+6)^{15*4})^*-3-21$	-128486977	$(9^8-7^*6^5*4)^*-3+2^1$
-125828064	$(-9-87)^*(-6-5^*(-4^3^2+1))$	-128486978	$(9^8-7^*6^5*4)^*-3+2-1$
-125828448	$(-9-87)^*(-6-5^*-4^3^2-1)$	-128486980	$(9^8-7^*6^5*4)^*-3-2+1$
-125828543	$(-9-87)^*(-6-5^*-4^3^2)+1$	-128486981	$(9^8-7^*6^5*4)^*-3-2/1$
-125828545	$(-9-87)^*(-6-5^*-4^3^2)-1$	-128486982	$(9^8-7^*6^5*4)^*-3-2-1$
-125828640	$(-9-87)^*(-6-5^*-4^3^2+1)$	-128487000	$(9^8-7^*6^5*4)^*-3-21$
-125963619	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+21$	-128786571	$(9^8-7^6-5^*4^3)^*(-2-1)$
-125963637	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2+1$	-128786730	$(9^8-7^6-5^4*3)^*(-2-1)$
-125963638	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2^1$	-128787045	$(9^8-7^6-5^4-3)^*(-2-1)$
-125963639	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2-1$	-128787063	$(9^8-7^6-5^4+3)^*(-2-1)$
-125963641	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-2+1$	-128787072	$(9^8-7^6-5^4-3)^*(-2-1)$
-125963642	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-2^1$	-128787102	$(9^8-7^6+5^4-3)^*(-2-1)$
-125963643	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-2-1$	-128787135	$(9^8-7^6-5^4)^*-3+21$
-125963661	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-21$	-128787162	$(9^8-7^6-5^4/3)^*(-2-1)$
-126710121	$(9^8-7-(6^5)^4)^*-3+21$	-128787177	$(9^8-7^6-5^4)^*-3-21$
-126710163	$(9^8+7-(6^5)^4)^*-3+21$	-128787255	$(9^8-7^6+5^4)^*-3+21$
-126710205	$(9^8+7-(6^5)^4)^*-3-21$	-128787270	$(9^8-7^6+5^4/3)^*(-2-1)$
-126953060	$(9^8-7)^*((-6-(-5+4))^3^2+1)$	-128787297	$(9^8-7^6+5^4)^*-3-21$
-127139937	$(-98+7-6)^*(-5^*-4^3^2+1)$	-128787330	$(9^8-7^6-5^4+3)^*(-2-1)$
-127375299	$(9^8-7^6*5^4-43)^*(-2-1)$	-128787360	$(9^8-7^6+5^4+3)^*(-2-1)$
-127375395	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+21$	-128787369	$(9^8-7^6+5^4-3)^*(-2-1)$
-127375407	$(9^8-7^6*5^4-3)^*(-2-1)$	-128787387	$(9^8-7^6+5^4+3)^*(-2-1)$
-127375425	$(9^8-7^6*5^4+3)^*(-2-1)$	-128787702	$(9^8-7^6+5^4*3)^*(-2-1)$
-127375431	$(9^8-7^6*5^4+3)^*(-2-1)$	-128787861	$(9^8-7^6+5^4*3)^*(-2-1)$
-127375449	$(9^8-7^6*5^4+3)^*(-2-1)$	-128832681	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3+21$
-127375461	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-21$	-128832699	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3+2+1$
-127375557	$(9^8-7^6*5^4+3)^*(-2-1)$	-128832700	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3+2/1$
-127728294	$(9^8-(7^6+5)^4)^*-3+21$	-128832701	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3+2-1$
-127728312	$(9^8-(7^6+5)^4)^*-3+2+1$	-128832703	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3-2+1$
-127728313	$(9^8-(7^6+5)^4)^*-3+2^1$	-128832704	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3-2/1$
-127728314	$(9^8-(7^6+5)^4)^*-3+2-1$	-128832705	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3-2-1$
-127728316	$(9^8-(7^6+5)^4)^*-3-2+1$	-128832723	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3-21$
-127728317	$(9^8-(7^6+5)^4)^*-3-2^1$	-128976738	$(9^8-7^*6^5-43)^*(-2-1)$
-127728318	$(9^8-(7^6+5)^4)^*-3-2-1$	-128976762	$(9^8-7^*(6^5+4)^)^*-3+21$
-127728336	$(9^8-(7^6+5)^4)^*-3-21$	-128976780	$(9^8-7^*(6^5+4)^)^*-3+2+1$
-127728414	$(9^8-(7^6-5)^4)^*-3+21$	-128976781	$(9^8-7^*(6^5+4)^)^*-3+2^1$
-127728432	$(9^8-(7^6-5)^4)^*-3+2+1$	-128976782	$(9^8-7^*(6^5+4)^)^*-3+2-1$
-127728433	$(9^8-(7^6-5)^4)^*-3+2^1$	-128976784	$(9^8-7^*(6^5+4)^)^*-3-2+1$
-127728434	$(9^8-(7^6-5)^4)^*-3+2-1$	-128976785	$(9^8-7^*(6^5+4)^)^*-3-2^1$
-127728436	$(9^8-(7^6-5)^4)^*-3-2+1$	-128976786	$(9^8-7^*(6^5+4)^)^*-3-2-1$
-127728437	$(9^8-(7^6-5)^4)^*-3-2^1$	-128976804	$(9^8-7^*(6^5+4)^)^*-3-21$
-127728438	$(9^8-(7^6-5)^4)^*-3-2-1$	-128976834	$(9^8-7^*6^5-4)^*-3+21$
-127728456	$(9^8-(7^6-5)^4)^*-3-21$	-128976895	$(9^8/-7+6^5-4/3)^*21$
-127996669	$(-9-8)^*(7^6-5)^4^3^2+1$	-128976900	$(9^8-7^*6^5+4)^*-3-21$
-127996670	$(9+8)^*(7^6-5)^4^3^2+1$	-128976930	$(9^8-7^*(6^5-4)^)^*-3+21$
-127996671	$(-9-8)^*(7^6-5)^4^3^2-1$	-128976948	$(9^8-7^*(6^5-4)^)^*-3+2+1$
-127996673	$(-9-8)^*(7^6-5)^4^3^2+1$	-128976949	$(9^8-7^*(6^5-4)^)^*-3+2^1$
-127996674	$(9+8)^*(7^6-5)^4^3^2-1$	-128976950	$(9^8-7^*(6^5-4)^)^*-3+2-1$
-127996675	$(-9-8)^*(7^6-5)^4^3^2-1$	-128976952	$(9^8-7^*(6^5-4)^)^*-3-2+1$
-128007549	$(-9-8)^*(7^6+5)^4^3^2+1$	-128976953	$(9^8-7^*(6^5-4)^)^*-3-2^1$
-128007550	$(-9-8)^*(7^6+5)^4^3^2+1$	-128976954	$(9^8-7^*(6^5-4)^)^*-3-2-1$
-128007551	$(-9-8)^*(7^6+5)^4^3^2-1$	-128976972	$(9^8-7^*(6^5-4)^)^*-3-21$
-128007553	$(-9-8)^*(7^6+5)^4^3^2+1$	-128976996	$(9^8-7^*6^5+4^3)^*(-2-1)$
-128007554	$(-9-8)^*(7^6+5)^4^3^2-1$	-128997654	$(9^8-7^6*5^4-3)^*(-2-1)$
-128007555	$(-9-8)^*(7^6+5)^4^3^2-1$	-128997660	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2+1$
-128024037	$(9^8*7)^*(-6+5+4)+3^1(2+1)$	-128997661	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2^1$
-128024054	$(9^8*7)^*(-6+5+4)+3^2+1$	-128997662	$(9^8-7^6*5^4)^*-3+2-1$
-128137038	$(9^8-7-6^5*4^3)^*(-2-1)$	-128997663	$(9^8-7^6*5^4)^*-3/(2-1)$
-128137080	$(9^8+7-6^5*4^3)^*(-2-1)$	-128997664	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-2+1$
-128448796	$-98^*(-7-6-5^*(-4^3^2+1))$	-128997665	$(9^8-7^6*5^4)^*-3-2^1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-128997666	$(9^8-76^5 \cdot 5^4)^* \cdot -3-2-1$	-129134289	$(9^8-7-6^5/4)^* \cdot -3+21$
-128997672	$(9^8-76^5 \cdot 5^4+3)^* \cdot (-2-1)$	-129134310	$(9^8-76-5^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129046746	$(9^8-(7+6^5)^4)^* \cdot -3+21$	-129134331	$(9^8-7-6^5/4)^* \cdot -3-21$
-129046764	$(9^8-(7+6^5)^4)^* \cdot -3+2+1$	-129134373	$(9^8+7-6^5/4)^* \cdot -3-21$
-129046765	$(9^8-(7+6^5)^4)^* \cdot -3+2/1$	-129134694	$(9^8-7^*65^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129046766	$(9^8-(7+6^5)^4)^* \cdot -3+2-1$	-129134700	$(9^8-7^*65^4)^* \cdot -3+2+1$
-129046768	$(9^8-(7+6^5)^4)^* \cdot -3-2+1$	-129134701	$(9^8-7^*65^4)^* \cdot -3+2/1$
-129046769	$(9^8-(7+6^5)^4)^* \cdot -3-2/1$	-129134702	$(9^8-7^*65^4)^* \cdot -3+2-1$
-129046770	$(9^8-(7+6^5)^4)^* \cdot -3-2-1$	-129134703	$(9^8-7^*65^4)^* \cdot -3^{\wedge}(2-1)$
-129046788	$(9^8-(7+6^5)^4)^* \cdot -3-21$	-129134704	$(9^8-7^*65^4)^* \cdot -3-2+1$
-129046809	$(9^8-7-6^5 \cdot 4)^* \cdot -3+21$	-129134705	$(9^8-7^*65^4)^* \cdot -3-2/1$
-129046851	$(9^8-7-6^5 \cdot 4)^* \cdot -3-21$	-129134706	$(9^8-7^*65^4)^* \cdot -3-2-1$
-129046893	$(9^8+7-6^5 \cdot 4)^* \cdot -3-21$	-129134712	$(9^8-7^*65^4+3)^* \cdot (-2-1)$
-129046914	$(9^8+(7-6^5)^4)^* \cdot -3+21$	-129134766	$(9^8+76-5^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129046932	$(9^8+(7-6^5)^4)^* \cdot -3+2+1$	-129135594	$(9^8-76^5 \cdot 4-3)^* \cdot (-2-1)$
-129046933	$(9^8+(7-6^5)^4)^* \cdot -3+2^{\wedge}1$	-129135600	$(9^8-76^5 \cdot 4)^* \cdot -3+2+1$
-129046934	$(9^8+(7-6^5)^4)^* \cdot -3+2-1$	-129135601	$(9^8-76^5 \cdot 4)^* \cdot -3+2^{\wedge}1$
-129046936	$(9^8+(7-6^5)^4)^* \cdot -3-2+1$	-129135602	$(9^8-76^5 \cdot 4)^* \cdot -3+2-1$
-129046937	$(9^8+(7-6^5)^4)^* \cdot -3-2^{\wedge}1$	-129135603	$(9^8-76^5 \cdot 4)^* \cdot -3^{\wedge}(2-1)$
-129046938	$(9^8+(7-6^5)^4)^* \cdot -3-2-1$	-129135604	$(9^8-76^5 \cdot 4)^* \cdot -3-2+1$
-129046956	$(9^8+(7-6^5)^4)^* \cdot -3-21$	-129135605	$(9^8-76^5 \cdot 4)^* \cdot -3-2^{\wedge}1$
-129051909	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* \cdot -3+21$	-129135606	$(9^8-76^5 \cdot 4)^* \cdot -3-2-1$
-129051927	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* \cdot -3+2+1$	-129135612	$(9^8-76^5 \cdot 4+3)^* \cdot (-2-1)$
-129051928	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* \cdot -3+2^*1$	-129136314	$(9^8+7-6^5 \cdot 4^3)^* \cdot (-2-1)$
-129051929	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* \cdot -3+2-1$	-129137226	$(9^8-7-6^5 \cdot 4^3)^* \cdot (-2-1)$
-129051931	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* \cdot -3-2+1$	-129137268	$(9^8+7-6^5 \cdot 4^3)^* \cdot (-2-1)$
-129051932	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* \cdot -3-2^{\wedge}1$	-129137802	$(9^8-7-65^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129051933	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* \cdot -3-2-1$	-129137844	$(9^8+7-65^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129051951	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* \cdot -3-21$	-129137955	$(9^8-7-(6/5^4)^{\wedge}3)^* \cdot (-2-1)$
-129061392	$(9^8-7^*6^5 \cdot 5^4)^* \cdot -3+21$	-129138048	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4-3)^* \cdot (-2-1)$
-129061409	$((9^8-7)^6 \cdot 5^4 \cdot 3)/-2+1$	-129138051	$(9^8-76-5^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129061410	$((9^8-7)^6 \cdot 5^4 \cdot 3)/2^*1$	-129138066	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4+3)^* \cdot (-2-1)$
-129061411	$((9^8-7)^6 \cdot 5^4 \cdot 3)/-2-1$	-129138069	$(9^8-76-5^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129061412	$(9^8-7^*6^5 \cdot 5^4)^* \cdot -3+2-1$	-129138108	$(9^8-76^*(5+4))^* \cdot -3+2+1$
-129061414	$(9^8-7^*6^5 \cdot 5^4)^* \cdot -3-2+1$	-129138109	$(9^8-76^*(5+4))^* \cdot -3+2^{\wedge}1$
-129061415	$(9^8-7^*6^5 \cdot 5^4)^* \cdot -3-2/1$	-129138110	$(9^8-76^*(5+4))^* \cdot -3+2-1$
-129061416	$(9^8-7^*6^5 \cdot 5^4)^* \cdot -3-2-1$	-129138111	$(9^8-76^*(5+4))^* \cdot -3/(2-1)$
-129061434	$(9^8-7^*6^5 \cdot 5^4)^* \cdot -3-21$	-129138112	$(9^8-76^*(5+4))^* \cdot -3-2+1$
-129061451	$((9^8+7)^6 \cdot 5^4 \cdot 3)/2+1$	-129138113	$(9^8-76^*(5+4))^* \cdot -3-2^{\wedge}1$
-129061452	$((9^8+7)^6 \cdot 5^4 \cdot 3)/2^*1$	-129138114	$(9^8-76^*(5+4))^* \cdot -3-2-1$
-129061453	$((9^8+7)^6 \cdot 5^4 \cdot 3)/2-1$	-129138120	$(9^8-76^*(5+4)+3)^* \cdot (-2-1)$
-129085759	$(9^8/7+6^5 \cdot 4/3)^* \cdot 21$	-129138507	$(9^8+76-5^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129099318	$(9^8-7^*6^5/4)^* \cdot -3+21$	-129138525	$(9^8+76-5^4 \cdot 3)^* \cdot (-2-1)$
-129099336	$(9^8-7^*6^5/4)^* \cdot -3+2+1$	-129138606	$(9^8-7^*65-4^3)^* \cdot (-2-1)$
-129099337	$(9^8-7^*6^5/4)^* \cdot -3+2/1$	-129138711	$(9^8-7^*(65+4))^* \cdot -3+2+1$
-129099338	$(9^8-7^*6^5/4)^* \cdot -3+2-1$	-129138712	$(9^8-7^*(65+4))^* \cdot -3+2^{\wedge}1$
-129099340	$(9^8-7^*6^5/4)^* \cdot -3-2+1$	-129138713	$(9^8-7^*(65+4))^* \cdot -3+2-1$
-129099341	$(9^8-7^*6^5/4)^* \cdot -3-2/1$	-129138714	$(9^8-7^*(65+4))^* \cdot -3^{\wedge}(2-1)$
-129099342	$(9^8-7^*6^5/4)^* \cdot -3-2-1$	-129138715	$(9^8-7^*(65+4))^* \cdot -3-2+1$
-129099360	$(9^8-7^*6^5/4)^* \cdot -3-21$	-129138716	$(9^8-7^*(65+4))^* \cdot -3-2^{\wedge}1$
-129115767	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^* \cdot -3+21$	-129138717	$(9^8-7^*(65+4))^* \cdot -3-2-1$
-129115785	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^* \cdot -3+2+1$	-129138723	$(9^8-7^*(65+4)+3)^* \cdot (-2-1)$
-129115786	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^* \cdot -3+2/1$	-129138777	$(9^8-7^*65-4-3)^* \cdot (-2-1)$
-129115787	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^* \cdot -3+2-1$	-129138794	$(9^8-7^*65-4/3)^* \cdot (-2-1)$
-129115789	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^* \cdot -3-2+1$	-129138795	$(9^8-7^*65-4+3)^* \cdot (-2-1)$
-129115790	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^* \cdot -3-2/1$	-129138797	$(9^8-7^*65)^* \cdot (-4+3-2)+1$
-129115791	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^* \cdot -3-2-1$	-129138799	$(9^8-7^*65)^* \cdot (-4+3-2)-1$
-129115809	$(9^8-(7+6)^5 \cdot 4)^* \cdot -3-21$	-129138801	$(9^8-7^*65+4-3)^* \cdot (-2-1)$
-129115935	$(9^8-76-(5^4)^{\wedge}3)^* \cdot (-2-1)$	-129138802	$(9^8-7^*65+4/3)^* \cdot (-2-1)$
-129116391	$(9^8+76-(5^4)^{\wedge}3)^* \cdot (-2-1)$	-129138819	$(9^8-7^*65+4+3)^* \cdot (-2-1)$
-129116685	$(9^8-7-6^5-43)^* \cdot (-2-1)$	-129138834	$(9^8-7^*65+4^3)^* \cdot (-2-1)$
-129116727	$(9^8+7-6^5-43)^* \cdot (-2-1)$	-129138873	$(9^8-7^*(65-4)-3)^* \cdot (-2-1)$
-129116943	$(9^8-7-6^5+43)^* \cdot (-2-1)$	-129138879	$(9^8-7^*(65-4))^* \cdot -3+2+1$
-129116985	$(9^8+7-6^5+43)^* \cdot (-2-1)$	-129138880	$(9^8-7^*(65-4))^* \cdot -3+2^{\wedge}1$
-129128871	$(9^8-7-6^5 \cdot 4)^* \cdot -3+21$	-129138881	$(9^8-7^*(65-4))^* \cdot -3+2-1$
-129128892	$((9^8-7)/6-5^4)^* \cdot (3-21)$	-129138883	$(9^8-7^*(65-4))^* \cdot -3-2+1$
-129128913	$(9^8-7-6^5 \cdot 4)^* \cdot -3-21$	-129138884	$(9^8-7^*(65-4))^* \cdot -3-2^{\wedge}1$
-129128934	$((9^8+7)/6-5^4)^* \cdot (3-21)$	-129138885	$(9^8-7^*(65-4))^* \cdot -3-2-1$
-129128955	$(9^8+7-6^5 \cdot 4)^* \cdot -3-21$	-129138891	$(9^8-7^*(65-4)+3)^* \cdot (-2-1)$
-129133350	$(9^8-7^*6^5 \cdot 4-3)^* \cdot (-2-1)$	-129138900	$(9^8-7^*(6+54))^* \cdot -3+2+1$
-129133359	$(9^8-7^*6^5 \cdot 4)^* \cdot -3^{\wedge}(2-1)$	-129138901	$(9^8-7^*(6+54))^* \cdot -3+2/1$
-129133368	$(9^8-7^*6^5 \cdot 4+3)^* \cdot (-2-1)$	-129138902	$(9^8-7^*(6+54))^* \cdot -3+2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-129138904	$(9^8-7*(6+54))^*-3-2+1$	-129139464	$(9^8+(7-65)^4)^*-3+2+1$
-129138905	$(9^8-7*(6+54))^*-3-2/1$	-129139465	$(9^8+(7-65)^4)^*-3+2^{\wedge}1$
-129138906	$(9^8-7*(6+54))^*-3-2-1$	-129139466	$(9^8+(7-65)^4)^*-3+2-1$
-129138912	$(9^8-7*(6+54)+3)^*(-2-1)$	-129139467	$(9^8+(7-65)^4)^*-3/(2-1)$
-129138987	$(9^8-76^5-4^3)^*(-2-1)$	-129139468	$(9^8+(7-65)^4)^*-3-2+1$
-129139002	$(9^8-76^5-4-3)^*(-2-1)$	-129139469	$(9^8+(7-65)^4)^*-3-2^{\wedge}1$
-129139019	$(9^8-76^5-4/3)^*(-2-1)$	-129139470	$(9^8+(7-65)^4)^*-3-2-1$
-129139020	$(9^8-76^5-4+3)^*(-2-1)$	-129139476	$(9^8+(7-65)^4+3)^*(-2-1)$
-129139026	$(9^8-76^5+4-3)^*(-2-1)$	-129139479	$(9^8-7-6-5^*4^3)^*(-2-1)$
-129139027	$(9^8-76^5+4/3)^*(-2-1)$	-129139512	$(9^8-7^*6^5-4-3)^*(-2-1)$
-129139028	$(9^8-7^*6^*(5+4))^*-3+2-1$	-129139521	$(9^8+7-6-5^*4^3)^*(-2-1)$
-129139030	$(9^8-7^*6^*(5+4))^*-3-2+1$	-129139545	$(9^8-7^*6^5+4)^*-3/(2-1)$
-129139031	$(9^8-7^*6^*(5+4))^*-3-2^{\wedge}1$	-129139551	$(9^8-7^*6-54^3)^*(-2-1)$
-129139044	$(9^8-7^*6^5+4+3)^*(-2-1)$	-129139554	$(9^8-7^*6^5+4+3)^*(-2-1)$
-129139050	$(9^8-7^*6^*(5+4))^*-3-2-1$	-129139557	$(9^8+7+6-5^*4^3)^*(-2-1)$
-129139059	$(9^8-76^5+4^3)^*(-2-1)$	-129139561	$(9^8/7-6^5+4/3)^*-21$
-129139146	$(9^8+7^*(6-54)-3)^*(-2-1)$	-129139563	$(9^8+7-(65+4)^3)^*(-2-1)$
-129139153	$(9^8+7^*(6-54))^*-3+2/1$	-129139578	$(9^8+(-7^*6-5)^4)^*-3+21$
-129139154	$(9^8+7^*(6-54))^*-3+2-1$	-129139593	$(9^8-7-(65-4)^3)^*(-2-1)$
-129139156	$(9^8+7^*(6-54))^*-3-2+1$	-129139596	$(9^8-7^*(6^5-4))^*-3+21$
-129139157	$(9^8+7^*(6-54))^*-3-2/1$	-129139597	$(9^8+(-7^*6-5)^4)^*-3+2^{\wedge}1$
-129139158	$(9^8+7^*(6-54))^*-3-2-1$	-129139598	$(9^8+7^*(6-5)^4)^*-3+2-1$
-129139161	$(9^8-7-6^*54-3)^*(-2-1)$	-129139600	$(9^8+(7^*-6-5)^4)^*-3-2+1$
-129139164	$(9^8+7^*(6-54)+3)^*(-2-1)$	-129139601	$(9^8+(-7^*6-5)^4)^*-3-2^{\wedge}1$
-129139179	$(9^8-7-6^*54+3)^*(-2-1)$	-129139602	$(9^8-7-(6+54)^3)^*(-2-1)$
-129139182	$(9^8-(76+5)^4-3)^*(-2-1)$	-129139614	$(9^8-7^*(6^5-4))^*-3+2+1$
-129139188	$(9^8-(76+5)^4)^*-3+2+1$	-129139615	$(9^8-7^*(6^5-4))^*-3+2^{\wedge}1$
-129139189	$(9^8-(76+5)^4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129139616	$(9^8-7^*(6^5-4))^*-3+2-1$
-129139190	$(9^8-(76+5)^4)^*-3+2-1$	-129139618	$(9^8-7^*(6^5-4))^*-3-2+1$
-129139192	$(9^8-(76+5)^4)^*-3-2+1$	-129139619	$(9^8-7^*(6^5-4))^*-3-2^{\wedge}1$
-129139193	$(9^8-(76+5)^4)^*-3-2^{\wedge}1$	-129139620	$(9^8+(-7^*6-5)^4)^*-3-2-1$
-129139194	$(9^8-(76+5)^4)^*-3-2-1$	-129139635	$(9^8+7-(65-4)^3)^*(-2-1)$
-129139200	$(9^8-(76+5)^4+3)^*(-2-1)$	-129139638	$(9^8-7-6-54^3)^*(-2-1)$
-129139203	$(9^8+7-6^*54-3)^*(-2-1)$	-129139644	$(9^8+7^*6-5^*4^3)^*(-2-1)$
-129139218	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3+21$	-129139662	$(9^8-7^*6^5+4^3)^*(-2-1)$
-129139221	$(9^8+7-6^*54+3)^*(-2-1)$	-129139674	$(9^8-7+6-54^3)^*(-2-1)$
-129139236	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3+2+1$	-129139677	$(9^8^*(-7+6)+54^3)^*(2+1)$
-129139237	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129139680	$(9^8+7-6-54^3)^*(-2-1)$
-129139238	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3+2-1$	-129139698	$(9^8+(-7^*6+5)^4)^*-3+21$
-129139240	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3-2+1$	-129139710	$(9^8-7+(6-54)^3)^*(-2-1)$
-129139241	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3-2^{\wedge}1$	-129139716	$(9^8+7+6-54^3)^*(-2-1)$
-129139242	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3-2-1$	-129139717	$(9^8+(7^*6-5)^4)^*-3+2^{\wedge}1$
-129139260	$(9^8-7^*(6+5)^4)^*-3-2-1$	-129139718	$(9^8+(-7^*6+5)^4)^*-3+2-1$
-129139296	$(9^8-(7+65)^4)^*-3+2+1$	-129139720	$(9^8+(-7^*6+5)^4)^*-3-2+1$
-129139297	$(9^8-(7+65)^4)^*-3+2/1$	-129139721	$(9^8+(-7^*6+5)^4)^*-3-2^{\wedge}1$
-129139298	$(9^8-(7+65)^4)^*-3+2-1$	-129139722	$(9^8+(-7^*6+5)^4)^*-3-2-1$
-129139299	$(9^8-(7+65)^4)^*-3^{\wedge}(2-1)$	-129139728	$(9^8-76-5-4^{\wedge}3)^*(-2-1)$
-129139300	$(9^8-(7+65)^4)^*-3-2+1$	-129139740	$(9^8+(-7^*6+5)^4)^*-3-21$
-129139301	$(9^8-(7+65)^4)^*-3-2/1$	-129139755	$(9^8-7-65-4^{\wedge}3)^*(-2-1)$
-129139302	$(9^8-(7+65)^4)^*-3-2-1$	-129139758	$(9^8-76+5-4^{\wedge}3)^*(-2-1)$
-129139308	$(9^8-(76-5)^4)^*-3+2+1$	-129139761	$(9^8-7-6^*5^*4)^*-3+21$
-129139309	$(9^8-(76-5)^4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129139766	$(9^8+76-5^{\wedge}4/3)^*(-2-1)$
-129139310	$(9^8-(76-5)^4)^*-3+2-1$	-129139797	$(9^8+7-65-4^{\wedge}3)^*(-2-1)$
-129139311	$(9^8-(76-5)^4)^*-3^{\wedge}(2-1)$	-129139803	$(9^8+7-6^*5^*4)^*-3+21$
-129139312	$(9^8-(76-5)^4)^*-3-2+1$	-129139810	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*-3+2^{\wedge}1$
-129139313	$(9^8-(76-5)^4)^*-3-2^{\wedge}1$	-129139811	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*-3+2-1$
-129139314	$(9^8-(76-5)^4)^*-3-2-1$	-129139813	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*-3-2+1$
-129139353	$(9^8-7-65^*4-3)^*(-2-1)$	-129139814	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*-3-2^{\wedge}1$
-129139371	$(9^8-7-65^*4+3)^*(-2-1)$	-129139815	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*-3-2-1$
-129139380	$(9^8+(-7-6)^5)^4)^*-3+2+1$	-129139824	$((9^8+7)/6-5^*4)^*(3-21)$
-129139381	$(9^8+(-7-6)^5)^4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129139833	$(9^8-(7+6)^*(5+4))^*-3-21$
-129139382	$(9^8+(-7-6)^5)^4)^*-3+2-1$	-129139839	$(9^8-(7+6)^5-4^3)^*(-2-1)$
-129139384	$(9^8+(-7-6)^5)^4)^*-3-2+1$	-129139845	$(9^8+7-6^*5^*4)^*-3-21$
-129139385	$(9^8+(-7-6)^5)^4)^*-3-2^{\wedge}1$	-129139846	$(9^8-7^*(6+5+4))^*-3+2/1$
-129139413	$(9^8+7-65^*4+3)^*(-2-1)$	-129139847	$(9^8-7^*(6+5+4))^*-3+2-1$
-129139428	$(9^8-7^*(6^5+4))^*-3+21$	-129139849	$(9^8-7^*(6+5+4))^*-3-2+1$
-129139447	$(9^8-7^*(6^5+4))^*-3+2^{\wedge}1$	-129139850	$(9^8-7^*(6+5+4))^*-3-2/1$
-129139448	$(9^8-7^*(6^5+4))^*-3+2-1$	-129139851	$(9^8-7^*(6+5+4))^*-3-2-1$
-129139450	$(9^8-7^*(6^5+4))^*-3-2+1$	-129139855	$(9^8/7+(6+5)^4/3)^*21$
-129139451	$(9^8-7^*(6^5+4))^*-3-2^{\wedge}1$	-129139879	$(9^8-76^5/4)^*-3-2+1$
-129139452	$(9^8-7^*(6^5+4))^*-3-2-1$	-129139880	$(9^8-76^5/4)^*-3-2^{\wedge}1$
-129139458	$(9^8+(7-65)^4-3)^*(-2-1)$	-129139882	$(9^8-7-65^*4/3)^*(-2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-129139884	$(9^8-7^6-54+3)^*(-2-1)$	-129140568	$(9^8+76-5+4^{\wedge}3)^*(-2-1)$
-129139885	$(9^8+(7-6^*5)^*4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129140571	$(9^8+7+65+4^{\wedge}3)^*(-2-1)$
-129139886	$(9^8+(7-6^*5)^*4)^*-3+2-1$	-129140586	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*-3+21$
-129139888	$(9^8+(7-6^*5)^*4)^*-3-2+1$	-129140598	$(9^8+76+5+4^{\wedge}3)^*(-2-1)$
-129139889	$(9^8+(7-6^*5)^*4)^*-3-2^{\wedge}1$	-129140604	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*-3+2+1$
-129139893	$(9^8-7^*6-5-43)^*(-2-1)$	-129140605	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*-3+2^{\wedge}1$
-129139897	$(9^8/-7+6+5^*4/3)^*21$	-129140606	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*-3+2-1$
-129139915	$(9^8-76-5^*4/3)^*(-2-1)$	-129140608	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*-3-2+1$
-129139916	$(9^8-76-5-4/3)^*(-2-1)$	-129140609	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*-3-2^{\wedge}1$
-129139924	$(9^8-76-5+4/3)^*(-2-1)$	-129140610	$(9^8-7-6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129139972	$(9^8-7/6^*5^4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129140616	$(9^8+7-(6-5^4)^*3)^*(-2-1)$
-129139973	$(9^8-7/6^*5^4)^*-3+2-1$	-129140628	$(9^8+(7^*6-5)^*4)^*-3-21$
-129139985	$(9^8+7-65-4/3)^*(-2-1)$	-129140646	$(9^8-7+6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129139986	$(9^8+7-65-4+3)^*(-2-1)$	-129140649	$(9^8*(-7+6)-5^4^*3)^*(2+1)$
-129140014	$(9^8-7^*(6+5-4))^*-3+2/1$	-129140652	$(9^8+7-6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129140015	$(9^8-7^*(6+5-4))^*-3+2-1$	-129140664	$(9^8+7^*6^*5-43)^*(-2-1)$
-129140017	$(9^8-7^*(6+5-4))^*-3-2+1$	-129140682	$(9^8-7^*6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129140018	$(9^8-7^*(6+5-4))^*-3-2^{\wedge}1$	-129140688	$(9^8+7+6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129140057	$(9^8-7^*(6-5+4))^*-3+2-1$	-129140691	$(9^8-7+(65-4)^*3)^*(-2-1)$
-129140059	$(9^8-7^*(6-5+4))^*-3-2+1$	-129140706	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*-3+21$
-129140060	$((9^8-7)^*6-5^4^*3)/-2+1$	-129140707	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*-3+2^{\wedge}1$
-129140069	$(9^8-(7+6-5)^*4)^*-3-2^{\wedge}1$	-129140708	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*-3+2-1$
-129140087	$(9^8-(7/6+5)^*4)^*-3+2/1$	-129140710	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*-3-2+1$
-129140116	$(9^8+(7-6-5)^*4)^*-3-2+1$	-129140711	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*-3-2^{\wedge}1$
-129140117	$((9^8-7)^*-6+5+43)/2+1$	-129140712	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*-3-2-1$
-129140209	$((9^8+7)^*6+5+43)/-2-1$	-129140724	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*-3+2+1$
-129140210	$(9^8-(7-6-5)^*4)^*-3+2-1$	-129140725	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*-3+2/1$
-129140239	$(9^8+(7/6+5)^*4)^*-3-2^{\wedge}1$	-129140726	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*-3+2-1$
-129140257	$(9^8+(7+6-5)^*4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129140728	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*-3-2+1$
-129140266	$((9^8+7)^*-6-5^4^*3)/2-1$	-129140729	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*-3-2/1$
-129140267	$(9^8+7^*(6-5+4))^*-3+2-1$	-129140730	$(9^8+7^*(6^*5-4))^*-3-21$
-129140269	$(9^8+7^*(6-5+4))^*-3-2+1$	-129140733	$(9^8+7+(65-4)^*3)^*(-2-1)$
-129140296	$(9^8/7+6+(5-4)/3)^*-21$	-129140748	$(9^8+(7^*6+5)^*4)^*-3-21$
-129140308	$(9^8+7^*(6+5-4))^*-3+2^{\wedge}1$	-129140763	$(9^8-7+(65+4)^*3)^*(-2-1)$
-129140309	$(9^8+7^*(6+5-4))^*-3+2-1$	-129140769	$(9^8-7-6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129140311	$(9^8+7^*(6+5-4))^*-3-2+1$	-129140772	$(9^8+7^*6^*5-4-3)^*(-2-1)$
-129140312	$(9^8+7^*(6+5-4))^*-3-2^{\wedge}1$	-129140775	$(9^8+7^*6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129140340	$(9^8-7+65+4-3)^*(-2-1)$	-129140781	$(9^8+7^*6^*5-4)^*3/(-2+1)$
-129140341	$(9^8-7+65+4/3)^*(-2-1)$	-129140805	$(9^8-7+6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129140353	$(9^8+7/6^*5^4)^*-3-2+1$	-129140814	$(9^8+7^*6^*5+4+3)^*(-2-1)$
-129140354	$(9^8+7/6^*5^4)^*-3-2/1$	-129140821	$(9^8/-7-6^*5-4/3)^*21$
-129140401	$(9^8/7+(6^*5+4)/3)^*-21$	-129140847	$(9^8+7+6+5^*4^*3)^*(-2-1)$
-129140402	$(9^8+76+5-4/3)^*(-2-1)$	-129140850	$(9^8-(7-65)^*4-3)^*(-2-1)$
-129140410	$(9^8+76+5+4/3)^*(-2-1)$	-129140856	$(9^8-(7-65)^*4)^*-3+2+1$
-129140411	$(9^8+76+5^*4/3)^*(-2-1)$	-129140857	$(9^8-(7-65)^*4)^*-3+2^{\wedge}1$
-129140422	$(9^8/7+6+5+4/3)^*-21$	-129140858	$(9^8-(7-65)^*4)^*-3+2-1$
-129140433	$(9^8+7^*6+5+43)^*(-2-1)$	-129140859	$(9^8-(7-65)^*4)^*-3^{\wedge}(2-1)$
-129140437	$(9^8+(-7+6^*5)^*4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129140860	$(9^8-(7-65)^*4)^*-3-2+1$
-129140438	$(9^8+(-7+6^*5)^*4)^*-3+2-1$	-129140861	$(9^8-(7-65)^*4)^*-3-2^{\wedge}1$
-129140440	$(9^8+(-7+6^*5)^*4)^*-3-2+1$	-129140862	$(9^8-(7-65)^*4)^*-3-2-1$
-129140441	$(9^8+(-7+6^*5)^*4)^*-3-2^{\wedge}1$	-129140868	$(9^8-(7-65)^*4+3)^*(-2-1)$
-129140442	$(9^8+7^*6+5^4-3)^*(-2-1)$	-129140874	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*-3+2+1$
-129140444	$(9^8+7+65^*4/3)^*(-2-1)$	-129140875	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*-3+2/1$
-129140446	$(9^8+76^*5/4)^*-3+2^{\wedge}1$	-129140876	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*-3+2-1$
-129140447	$(9^8+76^*5/4)^*-3+2-1$	-129140878	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*-3-2+1$
-129140475	$(9^8+7^*(6+5+4))^*-3+2+1$	-129140879	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*-3-2/1$
-129140476	$(9^8+7^*(6+5+4))^*-3+2/1$	-129140898	$(9^8+7^*(6^*5+4))^*-3-21$
-129140477	$(9^8+7^*(6+5+4))^*-3+2-1$	-129140913	$(9^8-7+65^*4-3)^*(-2-1)$
-129140479	$(9^8+7^*(6+5+4))^*-3-2+1$	-129140941	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*-3+2^{\wedge}1$
-129140480	$(9^8+7^*(6+5+4))^*-3-2/1$	-129140942	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*-3+2-1$
-129140481	$(9^8-7+6^*5^*4)^*-3+21$	-129140944	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*-3-2+1$
-129140493	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*-3+21$	-129140945	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*-3-2^{\wedge}1$
-129140502	$((9^8-7)/6+5^*4)^*(3-21)$	-129140946	$(9^8+(7+6)^*5^*4)^*-3-2-1$
-129140511	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*-3+2+1$	-129140955	$(9^8+7+65^*4-3)^*(-2-1)$
-129140512	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*-3+2/1$	-129140973	$(9^8+7+65^*4+3)^*(-2-1)$
-129140513	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*-3+2-1$	-129141012	$(9^8+(76-5)^*4)^*-3+2+1$
-129140515	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*-3-2+1$	-129141013	$(9^8+(76-5)^*4)^*-3+2^{\wedge}1$
-129140516	$(9^8+(7+6)^*(5+4))^*-3-2^*1$	-129141014	$(9^8+(76-5)^*4)^*-3+2-1$
-129140523	$(9^8-7+6^*5^*4)^*-3-21$	-129141015	$(9^8+(76-5)^*4)^*-3/(2-1)$
-129140529	$(9^8-7+65+4^{\wedge}3)^*(-2-1)$	-129141016	$(9^8+(76-5)^*4)^*-3-2+1$
-129140560	$(9^8-76+5^{\wedge}4/3)^*(-2-1)$	-129141017	$(9^8+(76-5)^*4)^*-3-2^*1$
-129140565	$(9^8+7+6^*5^*4)^*-3-21$	-129141018	$(9^8+(76-5)^*4)^*-3-2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-129141024	$(9^8+(7+65)^4)^*-3+2+1$	-129141610	$(9^8+7^*(65+4))^*-3+2^1$
-129141025	$(9^8+(7+65)^4)^*-3+2^1$	-129141611	$(9^8+7^*(65+4))^*-3+2-1$
-129141026	$(9^8+(7+65)^4)^*-3+2-1$	-129141612	$(9^8+7^*(65+4))^*-3^1(2-1)$
-129141027	$(9^8+(7+65)^4)^*-3/(2-1)$	-129141613	$(9^8+7^*(65+4))^*-3-2+1$
-129141028	$(9^8+(7+65)^4)^*-3-2+1$	-129141614	$(9^8+7^*(65+4))^*-3-2^1$
-129141029	$(9^8+(7+65)^4)^*-3-2^1$	-129141615	$(9^8+7^*(65+4))^*-3-2-1$
-129141030	$(9^8+(7+65)^4)^*-3-2-1$	-129141720	$(9^8+7^*65+4^3)^*(-2-1)$
-129141066	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3+2^1$	-129141801	$(9^8-76+5^4-3)^*(-2-1)$
-129141084	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3+2+1$	-129141819	$(9^8-76+5^4+3)^*(-2-1)$
-129141085	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3+2^1$	-129142206	$(9^8+76^*(5+4)-3)^*(-2-1)$
-129141086	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3+2-1$	-129142212	$(9^8+76^*(5+4))^*-3+2+1$
-129141088	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3-2+1$	-129142213	$(9^8+76^*(5+4))^*-3+2^1$
-129141089	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3-2^1$	-129142214	$(9^8+76^*(5+4))^*-3+2-1$
-129141090	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3-2-1$	-129142215	$(9^8+76^*(5+4))^*-3/(2-1)$
-129141105	$(9^8-7+6^*54-3)^*(-2-1)$	-129142216	$(9^8+76^*(5+4))^*-3-2+1$
-129141108	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3-2^1$	-129142217	$(9^8+76^*(5+4))^*-3-2^1$
-129141123	$(9^8-7+6^*54+3)^*(-2-1)$	-129142218	$(9^8+76^*(5+4))^*-3-2-1$
-129141126	$(9^8+(76+5)^4-3)^*(-2-1)$	-129142257	$(9^8+76+5^4-3)^*(-2-1)$
-129141132	$(9^8+(76+5)^4)^*-3+2+1$	-129142260	$(9^8+(7+6)^*54-3)^*(-2-1)$
-129141133	$(9^8+(76+5)^4)^*-3+2^1$	-129142275	$(9^8+76+5^4+3)^*(-2-1)$
-129141134	$(9^8+(76+5)^4)^*-3+2-1$	-129142278	$(9^8+(7+6)^*54+3)^*(-2-1)$
-129141136	$(9^8+(76+5)^4)^*-3-2+1$	-129142371	$(9^8+7+(6/54)^{-3})^*(-2-1)$
-129141137	$(9^8+(76+5)^4)^*-3-2^1$	-129142482	$(9^8-7+65^*4^3)^*(-2-1)$
-129141138	$(9^8+(76+5)^4)^*-3-2-1$	-129142524	$(9^8+7+65^*4^3)^*(-2-1)$
-129141144	$(9^8+(76+5)^4+3)^*(-2-1)$	-129143058	$(9^8-7+6^*54^3)^*(-2-1)$
-129141147	$(9^8+7+6^*54-3)^*(-2-1)$	-129143100	$(9^8+7+6^*54^3)^*(-2-1)$
-129141162	$(9^8-7^*(6-54)-3)^*(-2-1)$	-129144012	$(9^8-7+6^*5^4)^*(-2-1)$
-129141165	$(9^8+7+6^*54+3)^*(-2-1)$	-129144412	$(9^8/7-6+5^4/3)^*-2^1$
-129141168	$(9^8-7^*(6-54))^*-3+2+1$	-129144496	$(9^8/-7+(6-5^4)/3)^*2^1$
-129141169	$(9^8-7^*(6-54))^*-3+2/1$	-129144580	$(9^8/7+(6+5^4)/3)^*-2^1$
-129141170	$(9^8-7^*(6-54))^*-3+2-1$	-129144664	$(9^8/7+6+5^4/3)^*-2^1$
-129141172	$(9^8-7^*(6-54))^*-3-2+1$	-129144714	$(9^8+76^*5^4-3)^*(-2-1)$
-129141173	$(9^8-7^*(6-54))^*-3-2/1$	-129144720	$(9^8+76^*5^4)^*-3+2+1$
-129141180	$(9^8-7^*(6-54)+3)^*(-2-1)$	-129144721	$(9^8+76^*5^4)^*-3+2^1$
-129141267	$(9^8+76^*5-4^3)^*(-2-1)$	-129144722	$(9^8+76^*5^4)^*-3+2-1$
-129141276	$(9^8+7^*6^*(5+4))^*-3+2^1$	-129144723	$(9^8+76^*5^4)^*-3^1(2-1)$
-129141282	$(9^8+76^*5-4-3)^*(-2-1)$	-129144724	$(9^8+76^*5^4)^*-3-2+1$
-129141295	$(9^8+7^*6^*(5+4))^*-3+2^1$	-129144725	$(9^8+76^*5^4)^*-3-2^1$
-129141296	$(9^8+7^*6^*(5+4))^*-3+2-1$	-129144726	$(9^8+76^*5^4)^*-3-2-1$
-129141298	$(9^8+7^*6^*(5+4))^*-3-2+1$	-129144732	$(9^8+76^*5^4+3)^*(-2-1)$
-129141299	$(9^8+76^*5-4/3)^*(-2-1)$	-129145560	$(9^8-76+5^4+3)^*(-2-1)$
-129141300	$(9^8+76^*5-4+3)^*(-2-1)$	-129145614	$(9^8+7^*65^4-3)^*(-2-1)$
-129141306	$(9^8+76^*5+4-3)^*(-2-1)$	-129145620	$(9^8+7^*65^4)^*-3+2+1$
-129141307	$(9^8+76^*5+4/3)^*(-2-1)$	-129145621	$(9^8+7^*65^4)^*-3+2/1$
-129141324	$(9^8+76^*5+4+3)^*(-2-1)$	-129145622	$(9^8+7^*65^4)^*-3+2-1$
-129141339	$(9^8+76^*5+4^3)^*(-2-1)$	-129145623	$(9^8+7^*65^4)^*-3^1(2-1)$
-129141414	$(9^8+7^*(6+54)-3)^*(-2-1)$	-129145624	$(9^8+7^*65^4)^*-3-2+1$
-129141420	$(9^8+7^*(6+54))^*-3+2+1$	-129145625	$(9^8+7^*65^4)^*-3-2/1$
-129141421	$(9^8+7^*(6+54))^*-3+2/1$	-129145626	$(9^8+7^*65^4)^*-3-2-1$
-129141422	$(9^8+7^*(6+54))^*-3+2-1$	-129145632	$(9^8+7^*65^4+3)^*(-2-1)$
-129141424	$(9^8+7^*(6+54))^*-3-2+1$	-129145953	$(9^8-7+6^5/4)^*-3+2^1$
-129141425	$(9^8+7^*(6+54))^*-3-2/1$	-129145995	$(9^8-7+6^5/4)^*-3-2^1$
-129141426	$(9^8+7^*(6+54))^*-3-2-1$	-129146016	$(9^8+76+5^4+3)^*(-2-1)$
-129141435	$(9^8+7^*(65-4)-3)^*(-2-1)$	-129146037	$(9^8+7+6^5/4)^*-3-2^1$
-129141441	$(9^8+7^*(65-4))^*-3+2+1$	-129146958	$(9^8+7^*6^5+3)^*(-2-1)$
-129141442	$(9^8+7^*(65-4))^*-3+2^1$	-129146967	$(9^8+7^*6^5+3)^*-3^1(2-1)$
-129141443	$(9^8+7^*(65-4))^*-3+2-1$	-129146976	$(9^8+7^*6^5+3)^*(-2-1)$
-129141445	$(9^8+7^*(65-4))^*-3-2+1$	-129151371	$(9^8-7+6^5+4)^*-3+2^1$
-129141446	$(9^8+7^*(65-4))^*-3-2^1$	-129151392	$((9^8-7)/6+5^4)^*(3-2^1)$
-129141447	$(9^8+7^*(65-4))^*-3-2-1$	-129151413	$(9^8+7+6^5+4)^*-3+2^1$
-129141453	$(9^8+7^*(65-4)+3)^*(-2-1)$	-129151434	$((9^8+7)/6+5^4)^*(3-2^1)$
-129141492	$(9^8+7^*65-4^3)^*(-2-1)$	-129151455	$(9^8+7+6^5+4)^*-3-2^1$
-129141507	$(9^8+7^*65-4-3)^*(-2-1)$	-129163341	$(9^8-7+6^5-4)^*(-2-1)$
-129141524	$(9^8+7^*65-4/3)^*(-2-1)$	-129163383	$(9^8+7+6^5-4)^*(-2-1)$
-129141525	$(9^8+7^*65-4+3)^*(-2-1)$	-129163599	$(9^8-7+6^5+4)^*(-2-1)$
-129141527	$(9^8+7^*65)^*(-4+3-2)+1$	-129163641	$(9^8+7+6^5+4)^*(-2-1)$
-129141529	$(9^8+7^*65)^*(-4+3-2)-1$	-129163935	$(9^8-76+(5^4)^3)^*(-2-1)$
-129141531	$(9^8+7^*65+4-3)^*(-2-1)$	-129164391	$(9^8+76+(5^4)^3)^*(-2-1)$
-129141532	$(9^8+7^*65+4/3)^*(-2-1)$	-129164517	$(9^8+(7+6)^*5^4)^*-3+2^1$
-129141549	$(9^8+7^*65+4+3)^*(-2-1)$	-129164535	$(9^8+(7+6)^*5^4)^*-3+2+1$
-129141603	$(9^8+7^*(65+4)-3)^*(-2-1)$	-129164536	$(9^8+(7+6)^*5^4)^*-3+2^1$
-129141609	$(9^8+7^*(65+4))^*-3+2+1$	-129164537	$(9^8+(7+6)^*5^4)^*-3+2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-129164539	$(9^8+(7+6)^*5^4)^*-3-2+1$	-129303487	$(9^8/7+6^5+4/3)^*-21$
-129164540	$(9^8+(7+6)^*5^4)^*-3-2*1$	-129303492	$(9^8+7^*6^5+4)^*-3-21$
-129164541	$(9^8+(7+6)^*5^4)^*-3-2-1$	-129303522	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3+21$
-129164559	$(9^8+(7+6)^*5^4)^*-3-21$	-129303540	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3+2+1$
-129180966	$(9^8+7^*6^5/4)^*-3+21$	-129303541	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3+2^1$
-129180984	$(9^8+7^*6^5/4)^*-3+2+1$	-129303542	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3+2-1$
-129180985	$(9^8+7^*6^5/4)^*-3+2/1$	-129303544	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3-2+1$
-129180986	$(9^8+7^*6^5/4)^*-3+2-1$	-129303545	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3-2/1$
-129180988	$(9^8+7^*6^5/4)^*-3-2+1$	-129303546	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3-2-1$
-129180989	$(9^8+7^*6^5/4)^*-3-2/1$	-129303564	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3-21$
-129180990	$(9^8+7^*6^5/4)^*-3-2-1$	-129303588	$(9^8+7^*6^5+43)^*(-2-1)$
-129181008	$(9^8+7^*6^5/4)^*-3-21$	-129447603	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3+21$
-129194623	$(9^8/7+(6^5+4)/3)^*-21$	-129447621	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3+2+1$
-129218873	$((9^8-7)^*6+54^3)/-2+1$	-129447622	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3+2/1$
-129218874	$((9^8-7)^*6+54^3)/-2*1$	-129447623	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3+2-1$
-129218875	$((9^8-7)^*6+54^3)/-2-1$	-129447625	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3-2+1$
-129218892	$(9^8+7^*6^*5^4)^*-3+21$	-129447626	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3-2/1$
-129218910	$(9^8+7^*6^*5^4)^*-3+2+1$	-129447627	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3-2-1$
-129218911	$(9^8+7^*6^*5^4)^*-3+2/1$	-129447645	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3-21$
-129218912	$(9^8+7^*6^*5^4)^*-3+2-1$	-129492465	$(9^8+7^8-5^*43)^*(-2-1)$
-129218914	$(9^8+7^*6^*5^4)^*-3-2+1$	-129492624	$(9^8+7^8-54^*3)^*(-2-1)$
-129218915	$((9^8+7)^*-6-54^3)/2+1$	-129492939	$(9^8+7^8-54-3)^*(-2-1)$
-129218916	$((9^8+7)^*-6-54^3)/2*1$	-129492957	$(9^8+7^8-54+3)^*(-2-1)$
-129218917	$((9^8+7)^*-6-54^3)/2-1$	-129492966	$(9^8+7^8-5-43)^*(-2-1)$
-129218934	$(9^8+7^*6^*5^4)^*-3-21$	-129492996	$(9^8+7^8+5-43)^*(-2-1)$
-129228375	$(9^8+(7^8-5)/4)^*-3+21$	-129492999	$(9^8+7^8+5^*4)^*-3+21$
-129228393	$(9^8+(7^8-5)/4)^*-3+2+1$	-129493029	$(9^8+7^8-54/3)^*(-2-1)$
-129228394	$(9^8+(7^8-5)/4)^*-3+2^1$	-129493056	$(9^8+7^8-54/3)^*(-2-1)$
-129228395	$(9^8+(7^8-5)/4)^*-3+2-1$	-129493071	$(9^8+7^8-5^*4)^*-3-21$
-129228397	$(9^8+(7^8-5)/4)^*-3-2+1$	-129493149	$(9^8+7^8+5^*4)^*-3+21$
-129228398	$(9^8+(7^8-5)/4)^*-3-2^1$	-129493164	$(9^8+7^8+54/3)^*(-2-1)$
-129228399	$(9^8+(7^8-5)/4)^*-3-2-1$	-129493191	$(9^8+7^8+5^*4)^*-3-21$
-129228417	$(9^8+(7^8-5)/4)^*-3-21$	-129493224	$(9^8+7^8-5+43)^*(-2-1)$
-129233370	$(9^8-(7-6^5)^4)^*-3+21$	-129493254	$(9^8+7^8+5+43)^*(-2-1)$
-129233388	$(9^8-(7-6^5)^4)^*-3+2+1$	-129493263	$(9^8+7^8+54/3)^*(-2-1)$
-129233389	$(9^8-(7-6^5)^4)^*-3+2/1$	-129493281	$(9^8+7^8+54+3)^*(-2-1)$
-129233390	$(9^8-(7-6^5)^4)^*-3+2-1$	-129493596	$(9^8+7^8+54^*3)^*(-2-1)$
-129233392	$(9^8-(7-6^5)^4)^*-3-2+1$	-129493755	$(9^8+7^8+5^*43)^*(-2-1)$
-129233393	$(9^8-(7-6^5)^4)^*-3-2/1$	-129761379	$(-98-7+6)^*(-5-4^3+2+1)$
-129233394	$(9^8-(7-6^5)^4)^*-3-2-1$	-129793326	$(9^8+7^*6^5^*4)^*-3+21$
-129233412	$(9^8-(7-6^5)^4)^*-3-21$	-129793344	$(9^8+7^*6^5^*4)^*-3+2+1$
-129233433	$(9^8-7+6^5^*4)^*-3+21$	-129793346	$(9^8+7^*6^5^*4)^*-3+2-1$
-129233475	$(9^8+7+6^5^*4)^*-3+21$	-129793348	$(9^8+7^*6^5^*4)^*-3-2+1$
-129233517	$(9^8+7+6^5^*4)^*-3-21$	-129793349	$(9^8+7^*6^5^*4)^*-3-2/1$
-129233538	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3+21$	-129793350	$(9^8+7^*6^5^*4)^*-3-2-1$
-129233556	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3+2+1$	-129793368	$(9^8+7^*6^5^*4)^*-3-21$
-129233557	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3+2*1$	-130143246	$(9^8-7+6^5^*43)^*(-2-1)$
-129233558	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3+2-1$	-130143288	$(9^8+7+6^5^*43)^*(-2-1)$
-129233560	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3-2+1$	-130551870	$(9^8+(7^8-5)^4)^*-3+21$
-129233561	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3-2*1$	-130551888	$(9^8+(7^8-5)^4)^*-3+2+1$
-129233562	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3-2-1$	-130551889	$(9^8+(7^8-5)^4)^*-3+2^1$
-129233580	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3-21$	-130551890	$(9^8+(7^8-5)^4)^*-3+2-1$
-129242650	$(9^8/7+(6+5)^4/3)^*-21$	-130551892	$(9^8+(7^8-5)^4)^*-3-2+1$
-129282654	$(9^8+76^*5^4-3)^*(-2-1)$	-130551893	$(9^8+(7^8-5)^4)^*-3-2^1$
-129282660	$(9^8+76^*5^4)^*-3+2+1$	-130551894	$(9^8+(7^8-5)^4)^*-3-2-1$
-129282661	$(9^8+76^*5^4)^*-3+2^1$	-130551912	$(9^8+(7^8-5)^4)^*-3-21$
-129282662	$(9^8+76^*5^4)^*-3+2-1$	-130551990	$(9^8+(7^8+5)^4)^*-3+21$
-129282663	$(9^8+76^*5^4)^*-3/(2-1)$	-130552008	$(9^8+(7^8+5)^4)^*-3+2+1$
-129282664	$(9^8+76^*5^4)^*-3-2+1$	-130552009	$(9^8+(7^8+5)^4)^*-3+2/1$
-129282665	$(9^8+76^*5^4)^*-3-2^1$	-130552010	$(9^8+(7^8+5)^4)^*-3+2-1$
-129282666	$(9^8+76^*5^4)^*-3-2-1$	-130552012	$(9^8+(7^8+5)^4)^*-3-2+1$
-129282672	$(9^8+76^*5^4+3)^*(-2-1)$	-130552013	$(9^8+(7^8+5)^4)^*-3-2/1$
-129303330	$(9^8+7^*6^5-43)^*(-2-1)$	-130552014	$(9^8+(7^8+5)^4)^*-3-2-1$
-129303354	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3+21$	-130552032	$(9^8+(7^8+5)^4)^*-3-21$
-129303372	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3+2+1$	-130904769	$(9^8+7^8+5-43)^*(-2-1)$
-129303373	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3+2^1$	-130904865	$(9^8+7^8+5^*4)^*-3+21$
-129303374	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3+2-1$	-130904877	$(9^8+7^8+5-4-3)^*(-2-1)$
-129303376	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3-2+1$	-130904895	$(9^8+7^8+5-4+3)^*(-2-1)$
-129303377	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3-2^1$	-130904901	$(9^8+7^8+5+4-3)^*(-2-1)$
-129303378	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3-2-1$	-130904919	$(9^8+7^8+5^*4+3)^*(-2-1)$
-129303396	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3-21$	-130904931	$(9^8+7^8+5+4)^*-3-21$
-129303426	$(9^8+7^*6^5-4)^*-3+21$	-130905027	$(9^8+7^8+5+43)^*(-2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-131570121	$(9^8-7+(6^5)^4)^*-3+21$	-138355217	$(98^(-7+6+5)-4)^*-3/2+1$
-131570163	$(9^8+7+(6^5)^4)^*-3+21$	-138355219	$(98^(-7+6+5)-4)^*-3/2-1$
-131570205	$(9^8+7+(6^5)^4)^*-3-21$	-138355229	$(98^(-7+6+5)+4)^*-3/2+1$
-131806506	$(9^*8^*-7+6/5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-138355231	$(98^(-7+6+5)+4)^*-3/2-1$
-132115031	$9^*8^*-7^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-138674175	$(-9+8^*(-7-6)^*5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-132115536	$9^*8^*-7^*(-6-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-138674705	$(-9+8^*(-7-6)^*5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-132316665	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3+21$	-139591107	$(9^8/-7-6^{\wedge}5^*4^{\wedge}3)^*21$
-132316683	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3+2+1$	-139901779	$(9^8*(7+6)-5)/-4+3^*21$
-132316684	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3+2/1$	-139901809	$(9^8*(7+6)-5)/-4+32+1$
-132316685	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3+2-1$	-139901810	$(9^8*(-7-6)+5)/4+32^{\wedge}1$
-132316687	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3-2+1$	-139901811	$(9^8*(7+6)-5)/-4+32-1$
-132316688	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3-2/1$	-139901818	$(9^8*(7+6)-5)/-4+3+21$
-132316689	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3-2-1$	-139901824	$(9^8*(7+6)-5)/-4-3+21$
-132316707	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3-21$	-139901860	$(9^8*(7+6)-5)/-4+3-21$
-133595658	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*-3+21$	-139901873	$(9^8*(7+6)-5)/-4-32+1$
-133595676	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*-3+2+1$	-139901874	$(9^8*(-7-6)+5)/4-32^{\wedge}1$
-133595677	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*-3+2^{\wedge}1$	-139901875	$(9^8*(7+6)-5)/-4-32-1$
-133595678	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*-3+2-1$	-139901887	$(9^8+7)^*((-6+5)/4-3)-21$
-133595680	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*-3-2+1$	-139901905	$(9^8*(7+6)-5)/-4-3^*21$
-133595681	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*-3-2^{\wedge}1$	-141439226	$(9^8*((-7-6)^*5-4)+3)/21$
-133595682	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*-3-2-1$	-143132808	$(-98+7)^*-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-133595700	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5^*4)^*-3-21$	-143133445	$(-98+7)^*((-6)^*-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-133690889	$(9^*8^*-7-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-143488813	$((9^8-76)^*-5+4)/(3/2)+1$
-133691400	$(9^*8^*-7-6)^*(-5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-143488814	$((9^8-76)^*-5+4)/3^*2/1$
-133693320	$(-9-8)^*(-7+6^*5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-143488815	$((9^8-76)^*-5+4)/(3/2)-1$
-133693338	$(-9-87-6)^*(-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-143489067	$9^8*(-7+6-5-4)/3+2+1$
-133693542	$(-9-87-6)^*(-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-143489068	$9^8*(-7+6-5-4)/3+2^{\wedge}1$
-133880175	$(-9-8/-7)^*-65^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-143489072	$9^8*(-7+6-5-4)/3-2^{\wedge}1$
-133923069	$(9^8/(-7+(6-5)/4)+3)^*21$	-143489073	$9^8*(-7+6-5-4)/3-2-1$
-133923195	$(9^8/(-7+(6-5)/4)-3)^*21$	-143489325	$((9^8+76)^*-5-4)/(3/2)+1$
-134479359	$-9^*(-87-6^*-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-143489326	$((9^8+76)^*5+4)/-3^*2^{\wedge}1$
-134480385	$-9^*(-8+(-7-6)^*-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-143489327	$((9^8+76)^*-5-4)/(3/2)-1$
-134481924	$(-9-87^*-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-145489809	$(-98-7-6)^*(-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-134482436	$(-9-87^*-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-145490031	$(-98-7-6)^*(-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-134482438	$(-9-87^*-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-146150100	$(9^8/7+(6^5)^{\wedge}4-3)^*-21$
-134482950	$(-9-87^*-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-146150142	$(9^8+7^*(6^5)^{\wedge}4)^*-3+21$
-134810163	$(9^8/7+(6^5)^{\wedge}4/3)^*-21$	-146150160	$(9^8+7^*(6^5)^{\wedge}4)^*-3+2+1$
-135004675	$(9^*8^*-7-6-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-146150161	$(9^8+7^*(6^5)^{\wedge}4)^*-3+2-1$
-135527940	$-9+(-87^*-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-146150162	$(9^8+7^*(6^5)^{\wedge}4)^*-3-2+1$
-135528401	$(-9+8^*7)^*((-6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-146150164	$(9^8+7^*(6^5)^{\wedge}4)^*-3-2+1$
-135528447	$(-9+8^*7)^*(-6-5)^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-146150165	$(9^8+7^*(6^5)^{\wedge}4)^*-3-2^{\wedge}1$
-135528456	$-9+(-87^*-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-146150166	$(9^8+7^*(6^5)^{\wedge}4)^*-3-2-1$
-135528458	$-9+(-87^*-6-5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	-146150184	$(9^8+7^*(6^5)^{\wedge}4)^*-3-21$
-135528965	$(-9+8^*7)^*(-6-5)^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-146150226	$(9^8/7+(6^5)^{\wedge}4+3)^*-21$
-135528974	$-9+(-87^*-6-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-146537937	$(-9-8^*(-76+5))^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-135597168	$(9^8-7+6)/5/4^*3^*21$	-146538495	$(-9-8^*(-76+5))^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-135790074	$(-9-87^*-6+5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-146990767	$(9^8-7+65^{\wedge}4/3)^*(-2-1)$
-136199082	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4)^*-3+21$	-146990809	$(9^8+7+65^{\wedge}4/3)^*(-2-1)$
-136199100	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4)^*-3+2+1$	-148111247	$((-9-8)^*-7-6)^*(-5^*4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-136199101	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4)^*-3+2/1$	-148111925	$((-9-8)^*-7-6)^*-5^*(4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-136199102	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4)^*-3+2-1$	-148199292	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4-3)^*(-2-1)$
-136199104	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4)^*-3-2+1$	-148199310	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4+3)^*(-2-1)$
-136199105	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4)^*-3-2/1$	-148604665	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*(-4-3)/2+1$
-136199106	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4)^*-3-2-1$	-148604666	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*(-4-3)/2/1$
-136199124	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*4)^*-3-21$	-148604667	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*(-4-3)/2-1$
-136314832	$-9-8^*(-7-65^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-148635081	$(-9-8^*(-7-65))^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-136682511	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*43)^*-2+1$	-148636215	$(-9-8^*(-7-65))^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-136682513	$(9^8+7^{\wedge}6^*5^*43)^*-2-1$	-148897233	$-9-8^*(-76+5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-136841265	$-9-87^*-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-148897809	$-9-8^*((-76+5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-136841700	$-9-87^*(-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$	-149003218	$-98^*(-7-6/-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-136841874	$-9-87^*(-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$	-149022874	$((9^8-7)/-6+5^{\wedge}4+3)^*21$
-136842309	$-9-87^*-6^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-149022923	$((9^8+7)/-6+5^{\wedge}4+3)^*21$
-137624445	$(-98-7)^*(-6-5^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-149859101	$-98^*-7/-6^*(-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-137624865	$(-98-7)^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-150251563	$(9^8-7^{\wedge}6-54)^*(-3-2^{\wedge}1-1)$
-137624969	$(-98-7)^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$	-150251941	$(9^8-7^{\wedge}6+54)^*(-3-2^{\wedge}1-1)$
-137624971	$(-98-7)^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$	-150495499	$((9^8-7)/-6+5^*(5^*4)^{\wedge}3)^*21$
-137625075	$(-98-7)^*(-6-5^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-150495548	$((9^8+7)/-6+5^*(5^*4)^{\wedge}3)^*21$
-137625495	$(-98-7)^*(-6-5^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1))$	-150499268	$(9^8*-7+(65+4)^{\wedge}3)/2+1$
-137749264	$(9^8-76)/5^*4^*(-3-2+1)$	-150499269	$(9^8*-7+(65+4)^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$
-138149361	$(-9^*-8-7^*-65)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-150499270	$(9^8*-7+(65+4)^{\wedge}3)/2-1$
-138149370	$-9+(-87^*-6+5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-150550032	$(9^8*-7+(65-4)^{\wedge}3)/2+1$
-138149896	$-9+(-87^*-6+5)^*-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-150550033	$(9^8*-7+(65-4)^{\wedge}3)/2/1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-150550034	$(9^8 \cdot -7 + (65-4)^3) / 2 - 1$	-150663709	$(9^8 - 7 + 6 + 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150624124	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150663716	$(9^8 + 7 - 6 + 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150624173	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150663758	$(9^8 + 7 + 6 + 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150648190	$((9^8 - 7) / -6 + (5+4)^3) \cdot 21$	-150663759	$(9^8 \cdot 7 + (6+5) \cdot 43) / -2 + 1$
-150648239	$((9^8 + 7) / -6 + (5+4)^3) \cdot 21$	-150663760	$(9^8 \cdot 7 + (6+5) \cdot 43) / 2 \cdot -1$
-150650311	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150663761	$(9^8 \cdot 7 + (6+5) \cdot 43) / -2 - 1$
-150650360	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150663786	$(9^8 + 76 - 5 + 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150650437	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150663800	$((9^8 + 7) / -6 - 5 - 4 \cdot 3) \cdot 21$
-150650486	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150663821	$(9^8 + 76 + 5 + 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150656779	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150663856	$((9^8 - 7) / -6 - 5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot 21$
-150656828	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150663887	$(9^8 \cdot 7 + (6/54)^{\wedge} - 3) / -2 + 1$
-150657327	$-9 \cdot (-8 / -7 - 65) \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-150663888	$(9^8 \cdot 7 + (6/54)^{\wedge} - 3) / -2 \cdot 1$
-150659124	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 / 3) \cdot 21$	-150663889	$(9^8 \cdot 7 + (6/54)^{\wedge} - 3) / -2 - 1$
-150659173	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 / 3) \cdot 21$	-150663905	$((9^8 + 7) / -6 - 5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot 21$
-150661917	$(9^8 - 7 \cdot 65 - 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-150663982	$((9^8 - 7) / -6 - 5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot 21$
-150661945	$(9^8 - 7 \cdot 65 + 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-150664031	$((9^8 + 7) / -6 - 5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot 21$
-150662050	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150664066	$((9^8 - 7) / 6 + (5+4) \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150662099	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150664115	$((9^8 + 7) / 6 + (5+4) \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150662239	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150664234	$((9^8 - 7) / -6 - 5 \cdot (4+3)) \cdot 21$
-150662260	$((9^8 - 7) / -6 - 5 + 4^{\wedge} 3) \cdot 21$	-150664283	$((9^8 + 7) / -6 - 5 \cdot (4+3)) \cdot 21$
-150662288	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150664738	$((9^8 - 7) / -6 + 5 - 4^{\wedge} 3) \cdot 21$
-150662309	$((9^8 + 7) / 6 + 5 - 4^{\wedge} 3) \cdot -2 - 1$	-150664759	$((9^8 - 7) / -6 - 5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot 21$
-150662764	$((9^8 - 7) / -6 + 5 \cdot (4+3)) \cdot 21$	-150664787	$((9^8 + 7) / 6 - 5 + 4^{\wedge} 3) \cdot -2 - 1$
-150662813	$((9^8 + 7) / -6 + 5 \cdot (4+3)) \cdot 21$	-150664808	$((9^8 + 7) / 6 + 5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150662932	$((9^8 - 7) / -6 + (5+4) \cdot 3) \cdot 21$	-150664948	$((9^8 - 7) / -6 - 5 - 4^{\wedge} 3) \cdot 21$
-150662981	$((9^8 + 7) / -6 + (5+4) \cdot 3) \cdot 21$	-150664997	$((9^8 + 7) / -6 - 5 - 4^{\wedge} 3) \cdot 21$
-150663016	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150665102	$(9^8 + 7 \cdot 65 - 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150663065	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150665130	$(9^8 + 7 \cdot 65 + 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150663142	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150667874	$((9^8 - 7) / 6 + 5^{\wedge} 4 / 3) \cdot -2 - 1$
-150663158	$(9^8 \cdot -7 + (6/54)^{\wedge} - 3) / 2 + 1$	-150667923	$((9^8 + 7) / 6 + 5^{\wedge} 4 / 3) \cdot -2 - 1$
-150663159	$(9^8 \cdot -7 + (6/54)^{\wedge} - 3) / 2 \cdot 1$	-150670219	$((9^8 - 7) / -6 - 5 \cdot 4^{\wedge} 3) \cdot 21$
-150663160	$(9^8 \cdot -7 + (6/54)^{\wedge} - 3) / 2 - 1$	-150670268	$((9^8 + 7) / -6 - 5 \cdot 4^{\wedge} 3) \cdot 21$
-150663191	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-150676561	$((9^8 - 7) / 6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663226	$(9^8 - 76 - 5 - 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-150676610	$((9^8 + 7) / 6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663247	$((9^8 - 7) / 6 - 5 - 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$	-150676687	$((9^8 - 7) / 6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663261	$(9^8 - 76 + 5 - 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-150676736	$((9^8 + 7) / 6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663286	$(9^8 \cdot -7 + (6+5) \cdot 43) / 2 + 1$	-150678808	$((9^8 - 7) / 6 + (5+4) \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663287	$(9^8 \cdot -7 + (6+5) \cdot 43) / 2 \cdot 1$	-150678857	$((9^8 + 7) / 6 + (5+4) \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663288	$(9^8 \cdot -7 + (6+5) \cdot 43) / 2 - 1$	-150702874	$((9^8 - 7) / 6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663289	$(9^8 - 76 + 5 + 4) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-150702923	$((9^8 + 7) / 6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663331	$(9^8 - 7 + 6 - 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-150777013	$(9^8 \cdot 7 + (65-4)^3) / -2 + 1$
-150663338	$(9^8 - 7 - 6 - 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-150777014	$(9^8 \cdot 7 + (65-4)^3) / -2 \cdot 1$
-150663352	$((9^8 - 7) / -6 - 5 + 4^{\wedge} 3) \cdot 21$	-150777015	$(9^8 \cdot 7 + (65-4)^3) / -2 - 1$
-150663366	$((9^8 - 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 / 3) \cdot 21$	-150827777	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3) / -2 + 1$
-150663373	$((9^8 - 7) / 6 - 5 - 4 + 3) \cdot -2 - 1$	-150827778	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3) / -2 \cdot 1$
-150663380	$(9^8 + 7 + 6 - 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-150827779	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3) / -2 - 1$
-150663401	$((9^8 + 7) / -6 - 5 + 4^{\wedge} 3) \cdot 21$	-150831499	$((9^8 - 7) / 6 + (5 \cdot 4)^3) \cdot -2 - 1$
-150663408	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 / 3) \cdot 21$	-150831548	$((9^8 + 7) / 6 + (5 \cdot 4)^3) \cdot -2 - 1$
-150663415	$((9^8 - 7) / 6 - 5 + 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$	-150997728	$(-9 - 87) \cdot (-6 \cdot (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1)$
-150663421	$(9^8 \cdot -7 + (65+4) \cdot 3) / 2 - 1$	-150997920	$(-9 - 87) \cdot (-6 \cdot (-5 - 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1)$
-150663422	$((9^8 + 7) / -6 + 5^{\wedge} 4 \cdot 3) \cdot 21$	-151075106	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150663431	$(9^8 \cdot -7 + (65-4) \cdot 3) / 2 + 1$	-151075484	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$
-150663432	$(9^8 \cdot -7 + (65-4) \cdot 3) / 2 \cdot 1$	-151439051	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge} 5 / 4 \cdot 3) \cdot -2 + 1$
-150663433	$(9^8 \cdot -7 + (65-4) \cdot 3) / 2 - 1$	-151439052	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge} 5 / 4 \cdot 3) \cdot -2 \cdot 1$
-150663436	$((9^8 - 7) / -6 \cdot (5-4) + 3) \cdot 21$	-151439053	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge} 5 / 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$
-150663457	$((9^8 - 7) / 6 + 5 - 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$	-151439063	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge} 5 / 4 + 3) \cdot -2 + 1$
-150663471	$((9^8 + 7) / -6 + 5 - 4 / 3) \cdot 21$	-151439064	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge} 5 / 4 + 3) \cdot -2 \cdot 1$
-150663576	$((9^8 - 7) / -6 - 5 + 4 / 3) \cdot 21$	-151439065	$(9^8 + (7 \cdot 6)^{\wedge} 5 / 4 + 3) \cdot -2 - 1$
-150663590	$((9^8 + 7) / -6 + 5 - 4 \cdot 3) \cdot 21$	-152304124	$((9^8 - 7) / -6 - 5^{\wedge} 4 (4+3)) \cdot 21$
-150663611	$((9^8 + 7) / -6 \cdot (5-4) \cdot 3) \cdot 21$	-152304173	$((9^8 + 7) / -6 - 5^{\wedge} 4 (4+3)) \cdot 21$
-150663614	$(9^8 \cdot 7 + (65-4) \cdot 3) / -2 + 1$	-152343672	$(-9 + 87) \cdot ((-6 + 5 - 4)^3 \cdot 2 + 1)$
-150663615	$(9^8 \cdot 7 + (65-4) \cdot 3) / -2 \cdot 1$	-152343749	$(-9 + 87) \cdot ((-6 + 5 - 4)^3 \cdot 2 - 1)$
-150663616	$(9^8 \cdot 7 + (65-4) \cdot 3) / -2 - 1$	-152722380	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 \cdot 5) \cdot (-4 - 3) / 2 + 1$
-150663625	$((9^8 - 7) / 6 + 5 + 4 \cdot 3) \cdot -2 - 1$	-152722381	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 \cdot 5) \cdot (4+3) / -2 \cdot 1$
-150663626	$(9^8 \cdot 7 + (65+4) \cdot 3) / -2 + 1$	-152722382	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 \cdot 5) \cdot (-4 - 3) / 2 - 1$
-150663632	$((9^8 + 7) / -6 - 5 + 4 \cdot 3) \cdot 21$	-153054752	$(9^8 - 7 - 65) \cdot 4 \cdot (3^{\wedge} - 2 - 1)$
-150663639	$((9^8 - 7) / -6 - 5 \cdot 4 / 3) \cdot 21$	-153055264	$(9^8 + 7 + 65) \cdot 4 \cdot (3^{\wedge} - 2 - 1)$
-150663646	$((9^8 - 7) / -6 + 5 - 4 \cdot 3) \cdot 21$	-153353520	$-9 \cdot (-8 - 7 - 65 \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$
-150663667	$(9^8 - 7 - 6 + 54) \cdot (-3 - 2^{\wedge} - 1)$	-153353646	$-9 \cdot (-8 + 7 - 65 \cdot (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$
-150663674	$((9^8 + 7) / -6 - 5 - 4 + 3) \cdot 21$	-153354096	$-9 \cdot (-8 - 7 - 65 \cdot -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$
-150663681	$((9^8 + 7) / 6 + 5 + 4 / 3) \cdot -2 - 1$	-153354104	$-9 \cdot (-8 - 7 - 65 \cdot -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-150663695	$((9^8 + 7) / -6 + 5 - 4 \cdot 3) \cdot 21$	-153354106	$-9 \cdot (-8 - 7 - 65 \cdot -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-153354114	$-9^*(-8-7-65^*-4^3\wedge 2+1)$	-163815266	$(9^8-7^*(65^4-3))^*2^{\wedge}1$
-153354159	$-9^*(-8^*-7-65^*(-4^3\wedge 2+1))$	-163815267	$(9^8-7^*(65^4-3))^*2-1$
-153354167	$-9^*(-8+(-7-6)^*-5^*4^3\wedge 2)+1$	-163815349	$(9^8-7^*(65^4+3))^*2+1$
-153354230	$-9^*(-8+7-65^*-4^3\wedge 2)+1$	-163815350	$(9^8-7^*(65^4+3))^*2^{\wedge}1$
-153354690	$-9^*(-8-7-65^*(-4^3\wedge 2-1))$	-163815351	$(9^8-7^*(65^4+3))^*2-1$
-153354743	$-9^*(-8^*-7-65^*-4^3\wedge 2)+1$	-164888575	$(-9-8)^*(7^*6-5)^*4^3\wedge 2+1$
-153354753	$-9^*(-8^*-7-65^*-4^3\wedge 2+1)$	-164888593	$(-9-8)^*(7^*6-5)^*4^3\wedge 2+1$
-153992417	$(9^8+(7-65)^{\wedge}4^*3)^*-2+1$	-164889205	$(-9-8)^*(7^*6-5)^*(4^3\wedge 2+1)$
-153992418	$(9^8+(7-65)^{\wedge}4^*3)^*-2/1$	-165012387	$9^8*(7/6-5)+43+2^{\wedge}-1$
-153992419	$(9^8+(7-65)^{\wedge}4^*3)^*-2-1$	-165012388	$9^8*(7/6-5)+43-2^{\wedge}-1$
-154140084	$-98^*(-7+6-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	-165012408	$9^8*(7/6-5)+43/2+1$
-154140770	$-98^*((-7+6-5)^*-4^3\wedge 2+1)$	-165012409	$9^8*(7/6-5)+43/2/1$
-154142828	$-98^*(-7-6^*(-5-4^3\wedge 2)-1)$	-165012410	$9^8*(7/6-5)+43/2-1$
-154142925	$-98^*(-7-6^*(-5-4^3\wedge 2))+1$	-165012423	$9^8*(7/6-5)+43+2^{\wedge}-1$
-154142927	$-98^*(-7-6^*(-5-4^3\wedge 2))-1$	-165012424	$9^8*(7/6-5)+43/2+1$
-154143024	$-98^*(-7-6^*(-5-4^3\wedge 2)+1)$	-165012425	$9^8*(7/6-5)+43/2^{\wedge}1$
-154967904	$(9^8-76-5)^*-4/(3^{\wedge}-2+1)$	-165012426	$9^8*(7/6-5)+43/2-1$
-154967940	$(9^8-76+5)^*-4/(3^{\wedge}-2+1)$	-165012427	$9^8*(7/6-5)+4-3-2^{\wedge}1$
-154968120	$((9^8-7+6)/5-4)^*(3-21)$	-165012428	$9^8*(7/6-5)+4-3/2^{\wedge}1$
-154968264	$((9^8-7+6)/5+4)^*(3-21)$	-165012429	$9^8*(7/6-5)+4-3/2-1$
-155391660	$((9^8+7^{\wedge}6)/5-4)^*(3-21)$	-165012432	$9^8*(7/6-5)-4+3/2+1$
-155391804	$((9^8+7^{\wedge}6)/5+4)^*(3-21)$	-165012433	$9^8*(7/6-5)-4+3/2^{\wedge}1$
-155712942	$(-9-8^*-76-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	-165012434	$9^8*(7/6-5)-4+3/2-1$
-155714130	$(-9-8^*-76-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$	-165012435	$9^8*(7/6-5)-4-3/2+1$
-155976275	$(-9-8)^*-7^*(-6-5^*4^3\wedge 2+1)$	-165012436	$9^8*(7/6-5)-4-3/2^{\wedge}1$
-155976393	$(-9-8)^*-7^*(-6-5^*4^3\wedge 2)+1$	-165012437	$9^8*(7/6-5)-4-3/2-1$
-155976989	$(-9-8)^*-7^*(-6-5^*(4^3\wedge 2+1))$	-165012438	$9^8*(7/6-5)-4-3-2^{\wedge}-1$
-157026652	$(-9-8^*-76)^*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-165012451	$9^8*(7/6-5)-43/2+1$
-157027250	$(-9-8^*-76)^*(-5-4^3\wedge 2)+1$	-165012452	$9^8*(7/6-5)-43/2/1$
-157027252	$(-9-8^*-76)^*(-5-4^3\wedge 2)-1$	-165012453	$9^8*(7/6-5)-43/2-1$
-157027850	$(-9-8^*-76)^*(-5-4^3\wedge 2-1)$	-165012473	$9^8*(7/6-5)-43+2^{\wedge}-1$
-157837802	$(9^8-7^*6)^*(-5+4/3)+21$	-165012474	$9^8*(7/6-5)-43-2^{\wedge}-1$
-157837844	$(9^8-7^*6)^*(-5+4/3)-21$	-165153240	$(-98-7)^*-6^*(-5-4^3\wedge 2+1)$
-157837937	$((9^8-7)^*(-6-5)+43)/(2+1)$	-165153765	$(-98-7)^*(-6^*(-5-4^3\wedge 2)-1)$
-157838017	$((9^8+7)^*(-6-5)-43)/(2+1)$	-165153975	$(-98-7)^*(-6^*(-5-4^3\wedge 2)+1)$
-157838110	$(9^8+7^*6)^*(-5+4/3)+21$	-165154500	$(-98-7)^*-6^*(-5-4^3\wedge 2-1)$
-157838152	$(9^8+7^*6)^*(-5+4/3)-21$	-165278150	$(9^*(8-7))^{\wedge}6^*(5^4-3)/-2+1$
-158072238	$-9+(-8^*-76-5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	-165278152	$(9^*(8-7))^{\wedge}6^*(5^4-3)/-2-1$
-158072840	$-9+(-8^*-76-5)^*-4^3\wedge 2+1$	-165328609	$(9^8+76^{\wedge}5/4^3)^*-2+1$
-158072842	$-9+(-8^*-76-5)^*-4^3\wedge 2-1$	-165328610	$(9^8+76^{\wedge}5/4^3)^*-2^*1$
-158073444	$-9+(-8^*-76-5)^*(-4^3\wedge 2-1)$	-165328611	$(9^8+76^{\wedge}5/4^3)^*-2-1$
-158334372	$(-9-8^*-76+5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	-165428163	$(9^8/7+(6^*5^4)^{\wedge}3)^*-21$
-158545296	$9^8*7^*6/(-5/(4^3\wedge 2+1))$	-166037283	$(9^8-7-6-5)^*(-4+3/21)$
-159385993	$-9-8^*-76^*(-5-4^3\wedge 2+1)$	-166037337	$(9^8+7-6-5)^*(-4+3/21)$
-159386593	$-9-8^*(-76^*(-5-4^3\wedge 2)-1)$	-166872473	$(9^*(8-7))^{\wedge}6^*(5^4+3)/-2+1$
-159386609	$-9-8^*(-76^*(-5-4^3\wedge 2)+1)$	-166872475	$(9^*(8-7))^{\wedge}6^*(5^4+3)/-2-1$
-159387209	$-9-8^*-76^*(-5-4^3\wedge 2-1)$	-167509305	$-9^*(-8+(-76+5)^*(-4^3\wedge 2+1))$
-159887821	$9^8/7^*(6^*5-4)-3/21$	-167509377	$(-9-8^*(-76-5))^*(-4^3\wedge 2+1)$
-159906048	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5^*4)/3+21$	-167509943	$-9^*(-8+(-76+5)^*-4^3\wedge 2)+1$
-159906066	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5^*4)/3+2+1$	-167509953	$-9^*(-8+(-76+5)^*-4^3\wedge 2+1)$
-159906067	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5^*4)/3+2^{\wedge}1$	-167510015	$(-9-8^*(-76-5))^*-4^3\wedge 2+1$
-159906071	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5^*4)/3-2^{\wedge}1$	-167510017	$(-9-8^*(-76-5))^*-4^3\wedge 2-1$
-159906072	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5^*4)/3-2-1$	-167510655	$(-9-8^*(-76-5))^*(-4^3\wedge 2-1)$
-159906090	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5^*4)/3-21$	-169082751	$(-9^*(-8-7)-6)^*(-5^*4^3\wedge 2+1)$
-159970557	$(9^8-7^*(65^*4)^{\wedge}3)^*2+1$	-169082879	$(-9^*(-8-7)-6)^*-5^*4^3\wedge 2+1$
-159970558	$(9^8-7^*(65^*4)^{\wedge}3)^*2/1$	-169082881	$(9^*(8+7)-6)^*-5^*4^3\wedge 2-1$
-159970559	$(9^8-7^*(65^*4)^{\wedge}3)^*2-1$	-169083525	$(-9^*(-8-7)-6)^*-5^*(4^3\wedge 2+1)$
-160693668	$-9+(-8^*-76+5)^*(-4^3\wedge 2+1)$	-169833841	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^*-4+3^*21$
-160694280	$-9+(-8^*-76+5)^*-4^3\wedge 2+1$	-169833880	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4+3+21$
-160983999	$(9^8-7^{\wedge}6)^*-5/4^*3+21$	-169833886	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4-3+21$
-160984041	$(9^8-7^{\wedge}6)^*-5/4^*3-21$	-169833894	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4+3^{\wedge}2+1$
-161425065	$((9^8-7)/-6+5)^*(43/2+1)$	-169833895	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4+3^{\wedge}2/1$
-161425134	$(9^8-7-6)^*-5/4^*3+21$	-169833896	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4+3^{\wedge}2-1$
-161425221	$(9^8-7+6)^*5/4^*3-21$	-169833897	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^*-4+3^*2+1$
-161425290	$((9^8-7)/6+5)^*(-43/2-1)$	-169833901	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4+3/(2-1)$
-162620943	$9^8*(7^*-6/54-3)+2+1$	-169833907	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4-3/(2-1)$
-162620944	$9^8*(7^*-6/54-3)+2^{\wedge}1$	-169833911	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^*-4-3^*2-1$
-162620948	$9^8*(7^*-6/54-3)-2^{\wedge}1$	-169833912	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^*-4-3^{\wedge}2+1$
-162620949	$9^8*(7^*-6/54-3)-2-1$	-169833913	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^*-4-3^{\wedge}2/1$
-162792045	$-9^*(-8-7^*(-6-5))^*(4^3\wedge 2+1)$	-169833914	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^*-4-3^*2-1$
-163577540	$9^8*76/-5/4-(3+2)^{\wedge}-1$	-169833922	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4+3-21$
-163815265	$(9^8-7^*(65^4-3))^*2+1$	-169833928	$(9^8-7^{\wedge}6^*5)^*-4-3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-169833967	$(9^8+7^6 \cdot 5)^{-4-3 \cdot 2^1}$	-172187128	$((9^8+7)/-6-5-4)^{(3+2^1)}$
-169868673	$-9-8^*(-76-5)^*(-4^3 \wedge 2+1)$	-172187129	$(9^8+7^*(6+5))^{-4+3^*2^1}$
-169869239	$-9^*(-8+(-7-65)^{-4^3 \wedge 2})+1$	-172187132	$(9^8-7+65+4)^*(-3-2+1)$
-169869241	$-9^*(-8+(-7-65)^{-4^3 \wedge 2})-1$	-172187151	$(9^8+(7+6)^5)^{-4-3^*2-1}$
-169869969	$-9-8^*(-76-5)^*(-4^3 \wedge 2-1)$	-172187152	$(9^8+76-5-4)^*(-3-2+1)$
-169921797	$-9+87^*((-6+5-4)^3 \wedge 2+1)$	-172187153	$(9^8+(7+6)^5)^{-4-3^*2/1}$
-171716072	$(9^8-7^6-54)^*(-3-2+1)$	-172187156	$(9^8+7+65-4)^*(-3-2+1)$
-171716504	$(9^8-7^6+54)^*(-3-2+1)$	-172187223	$(9^8+7^*(6+5))^{-4-3^*2+1}$
-171969093	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2^1}$	-172187224	$(9^8+7^*(6+5))^{-4-3^*2/1}$
-171969123	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2+1}$	-172187255	$(9^8+7^*(6+5))^{-4-3^*2^1}$
-171969124	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2 \wedge 1}$	-172187268	$(9^8+7^6+54)^*(-3-2+1)$
-171969125	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2-1}$	-172187336	$((9^8-7)/6+5^*4)^*(-3-2^1)$
-171969132	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4+3+2^1}$	-172187392	$((9^8+7)/6+5^*4)^*(-3-2^1)$
-171969138	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4-3+2^1}$	-172187700	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3+2^1}$
-171969174	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4+3-2^1}$	-172187706	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3+2^1}$
-171969180	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4-3-2^1}$	-172187714	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3^*2+1}$
-171969187	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2+1}$	-172187715	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3^*2/1}$
-171969188	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2 \wedge 1}$	-172187716	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3^*2-1}$
-171969189	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2-1}$	-172187721	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3^*(2-1)}$
-171969219	$(9^8-7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2^1}$	-172187727	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3^*(2-1)}$
-172171856	$((9^8-7)/-6+5^4)^{(3+2^1)}$	-172187733	$((9^8+7^*6^*5)^4+3^*2)/-1$
-172171912	$((9^8+7)/-6+5^4)^{(3+2^1)}$	-172187742	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3-2^1}$
-172185034	$9^8*(7-6-5)+4^3 \wedge 2+1$	-172187748	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3-2^1}$
-172185035	$9^8*(7-6-5)+4^3 \wedge 2^*1$	-172188377	$(9^8+76^*5)^{-4+3^*(2+1)}$
-172185036	$9^8*(7-6-5)+4^3 \wedge 2-1$	-172188388	$(9^8+76^*5-4)^*(-3-2+1)$
-172185048	$(9^8-7^*65-4)^*(-3-2+1)$	-172188397	$(9^8+76^*5)^{-4+3^*2+1}$
-172185057	$(9^8-7^*65)^{-4+3^*2+1}$	-172188401	$(9^8+76^*5)^{-4+3^*(2-1)}$
-172185071	$(9^8-7^*65)^{-4-3^*2-1}$	-172188407	$(9^8+76^*5)^{-4-3^*(2-1)}$
-172185080	$(9^8-7^*65+4)^*(-3-2+1)$	-172188411	$(9^8+76^*5)^{-4-3^*2-1}$
-172185337	$(9^8-76^*5)^{-4+3^*(2+1)}$	-172188420	$(9^8+76^*5+4)^*(-3-2+1)$
-172185348	$(9^8-76^*5-4)^*(-3-2+1)$	-172188431	$(9^8+76^*5)^{-4-3^*(2+1)}$
-172185357	$(9^8-76^*5)^{-4+3^*2+1}$	-172188688	$(9^8+7^*65-4)^*(-3-2+1)$
-172185361	$(9^8-76^*5)^{-4+3^*(2-1)}$	-172188697	$(9^8+7^*65)^{-4+3^*2+1}$
-172185367	$(9^8-76^*5)^{-4-3^*(2-1)}$	-172188711	$(9^8+7^*65)^{-4-3^*2-1}$
-172185371	$(9^8-76^*5)^{-4-3^*2-1}$	-172188720	$(9^8+7^*65+4)^*(-3-2+1)$
-172185380	$(9^8-76^*5+4)^*(-3-2+1)$	-172188732	$9^8*(7-6-5)-4^3 \wedge 2+1$
-172185391	$(9^8-76^*5)^{-4-3^*(2+1)}$	-172188733	$9^8*(7-6-5)-4^3 \wedge 2^*1$
-172186020	$(9^8-7^*6^*5)^{-4+3+2^1}$	-172188734	$9^8*(7-6-5)-4^3 \wedge 2-1$
-172186026	$(9^8-7^*6^*5)^{-4-3+2^1}$	-172201856	$((9^8-7)/6+5^4)^*(-3-2^1)$
-172186034	$(9^8-7^*6^*5)^{-4+3^*2+1}$	-172201912	$((9^8+7)/6+5^4)^*(-3-2^1)$
-172186035	$(9^8-7^*6^*5)^{-4+3^*2 \wedge 1}$	-172404549	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3^*2^1}$
-172186036	$(9^8-7^*6^*5)^{-4+3^*2-1}$	-172404579	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3^*2+1}$
-172186041	$(9^8-7^*6^*5)^{-4+3/(2-1)}$	-172404580	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3^*2 \wedge 1}$
-172186047	$(9^8-7^*6^*5)^{-4-3/(2-1)}$	-172404581	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3^*2-1}$
-172186053	$((9^8-7^*6^*5)^4+3^*2)/-1$	-172404588	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3+2^1}$
-172186062	$(9^8-7^*6^*5)^{-4+3-2^1}$	-172404594	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3+2^1}$
-172186068	$(9^8-7^*6^*5)^{-4-3-2^1}$	-172404630	$(9^8+7^*6^*5)^{-4+3-2^1}$
-172186376	$((9^8-7)/-6+5^4)^{(3+2^1)}$	-172404636	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3-2^1}$
-172186432	$((9^8+7)/-6+5^4)^{(3+2^1)}$	-172404643	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3^*2+1}$
-172186500	$(9^8-7^*6-54)^*(-3-2+1)$	-172404644	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3^*2 \wedge 1}$
-172186513	$(9^8-7^*(6+5))^{-4+3^*2^1}$	-172404645	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3^*2-1}$
-172186544	$(9^8-7^*(6+5))^{-4+3^*2/1}$	-172404675	$(9^8+7^*6^*5)^{-4-3^*2^1}$
-172186545	$(9^8-7^*(6+5))^{-4+3^*2-1}$	-172657264	$(9^8+7^6-54)^*(-3-2+1)$
-172186612	$(9^8-7-65+4)^*(-3-2+1)$	-172657696	$(9^8+7^6+54)^*(-3-2+1)$
-172186615	$(9^8-(7+6)^5)^{-4+3^*2/1}$	-172827135	$(-9+8/-7)^*(-65^*(-4^3 \wedge 2+1))$
-172186616	$(9^8-76+5+4)^*(-3-2+1)$	-174539801	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2^1}$
-172186617	$(9^8+(-7-6)^5)^{-4+3^*2+1}$	-174539840	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4+3+2^1}$
-172186636	$(9^8+7-65-4)^*(-3-2+1)$	-174539846	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4-3+2^1}$
-172186639	$(9^8-7^*(6+5))^{-4-3^*2^1}$	-174539854	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2+1}$
-172186640	$((9^8-7)/-6+5+4)^{(3+2^1)}$	-174539855	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2/1}$
-172186668	$(9^8+7-65+4)^*(-3-2+1)$	-174539856	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2-1}$
-172186673	$(9^8-7^*6+5)^{-4+3^*2^1}$	-174539857	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4+3^*2+1}$
-172186755	$(9^8/(-7-6+5)+4)^*3^*2+1$	-174539861	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4+3/(2-1)}$
-172186756	$(9^8/(-7-6+5)+4)^*3^*2 \wedge 1$	-174539867	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4-3/(2-1)}$
-172186757	$(9^8/(-7-6+5)+4)^*3^*2-1$	-174539871	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2-1}$
-172186826	$((9^8-7)/-6+5/4)^{(3+2^1)}$	-174539872	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2+1}$
-172186942	$((9^8+7)/-6-5/4)^{(3+2^1)}$	-174539873	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2/1}$
-172187011	$(9^8/(-7-6+5)-4)^*3^*2+1$	-174539874	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2-1}$
-172187012	$(9^8/(-7-6+5)-4)^*3^*2 \wedge 1$	-174539882	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4+3-2^1}$
-172187013	$(9^8/(-7-6+5)-4)^*3^*2-1$	-174539888	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4-3-2^1}$
-172187095	$(9^8+7^6-5)^{-4-3^*2^1}$	-174539927	$(9^8+7^6 \wedge 5)^{-4-3^*2^1}$
-172187100	$(9^8-7+65-4)^*(-3-2+1)$	-174866018	$(9^8+7^6 \wedge 5^4)^{-3/2+1}$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-174866019	$(9^8+7^6*5^4)^*-3/2*1$	-182948573	$(9^8+7)^*(-6-5/4+3)+21$
-174866020	$(9^8+7^6*5^4)^*-3/2-1$	-182948581	$(9^8-7+6)^*(-5/4-3)-21$
-175261320	$-9^*(-8/-7)^*-65^*(-4^3^2+1)$	-182948615	$(9^8+7)^*(-6-5/4+3)-21$
-175288893	$(9^8-(7^6)^5+4^3)^*2+1$	-183468374	$(9^8-7^6*5^4)^*(-3-2)+1$
-175288894	$(9^8-(7^6)^5+4^3)^*2/1$	-183468375	$(9^8-7^6*5^4)^*(-3-2)^{\wedge}1$
-175288895	$(9^8-(7^6)^5+4^3)^*2-1$	-183468376	$(9^8-7^6*5^4)^*(-3-2)-1$
-175288935	$(9^8-(7^6)^5+4^3)^*2+1$	-184485943	$9^8/(7/-6)^*5+4+3/21$
-175288936	$(9^8-(7^6)^5+4^3)^*2^{\wedge}1$	-184485951	$9^8/(7/6)^*-5-4+3/21$
-175288937	$(9^8-(7^6)^5+4^3)^*2-1$	-184811519	$(9^*(8+7)+6)^*-5*4^3^2+1$
-175288997	$(9^8+(-7^6)^5+4^3)^*2+1$	-184811521	$(9^*(8+7)+6)^*-5*4^3^2-1$
-175288998	$(9^8+(-7^6)^5+4^3)^*2^{\wedge}1$	-186383673	$-9^*(-8-76+5)^*(-4^3^2+1)$
-175288999	$(9^8+(-7^6)^5+4^3)^*2-1$	-186384393	$-9^*((-8-76+5)^*-4^3^2+1)$
-175289045	$(9^8+(-7^6)^5-4^3)^*2+1$	-186483303	$(9^8*(7+6)-5^4^3)/(2-1)$
-175289046	$(9^8+(-7^6)^5-4^3)^*2^{\wedge}1$	-186535737	$(9^8*(-7-6)+5^4^3)/(2+1)$
-175289047	$(9^8+(-7^6)^5-4^3)^*2-1$	-186535767	$(9^8*(-7-6)+5^4^3)/3+21$
-175289107	$(9^8-(7^6)^5-4^3)^*2+1$	-186535770	$9^8*(-7-6)^*(5-4)/3+21$
-175289108	$(9^8-(7^6)^5-4^3)^*2^{\wedge}1$	-186535771	$(9^8*(-7-6)+5^4^3)/3+2/1$
-175289109	$(9^8-(7^6)^5-4^3)^*2-1$	-186535772	$(9^8*(7+6)-5^4^3)/-3+2-1$
-175289149	$(9^8-(7^6)^5-4^3)^*2+1$	-186535773	$(9^8*(7+6)+5^4^3)/-3+21$
-175289150	$(9^8-(7^6)^5-4^3)^*2/1$	-186535774	$(9^8*(7+6)-5^4^3)/-3-2+1$
-175289151	$(9^8-(7^6)^5-4^3)^*2-1$	-186535775	$(9^8*(-7-6)+5^4^3)/3-2^{\wedge}1$
-176491552	$(9^8+7+6)/-5*(4^3/2-1)$	-186535776	$(9^8*(7+6)-5^4^3)/-3-2-1$
-176948009	$-9^*(-8-7)^*(-6-5*4^3^2)+1$	-186535806	$(9^8*(7+6)+5^4^3)/-3+2+1$
-176948685	$-9^*(-8-7)^*(-6-5*(4^3^2+1))$	-186535807	$(9^8*(-7-6)-5^4^3)/3+2*1$
-176973917	$(9^8+7^6)/5^*(4^3/2+1)$	-186535808	$(9^8*(7+6)+5^4^3)/-3+2-1$
-178260640	$(-98*-7-6)^*(-5-4^3^2+1)$	-186535809	$(9^8*(-7-6)+5^4^3)/3-21$
-178262000	$(-98*-7-6)^*(-5-4^3^2-1)$	-186535810	$(9^8*(7+6)+5^4^3)/-3-2+1$
-179305812	$-9^*(-87-(-6-5))^*(-4^3^2+1)$	-186535811	$(9^8*(-7-6)-5^4^3)/3-2^{\wedge}1$
-179309835	$-9^*(-8-76^*(-5-4^3^2)-1)$	-186535812	$9^8*(-7-6)^*(5-4)/3-21$
-179309843	$-9^*(-8-76^*(-5-4^3^2))+1$	-186535815	$(9^8*(7+6)+5^4^3)/-3-21$
-179309845	$-9^*(-8-76^*(-5-4^3^2))-1$	-186535845	$(9^8*(-7-6)-5^4^3)/(2+1)$
-179309853	$-9^*(-8-76^*(-5-4^3^2)+1)$	-186588279	$(9^8*(7+6)+5^4^3)/(2-1)$
-179809518	$-98*-7^*(-6*-5-4^3^2+1)$	-187167127	$(-9-8)^*-7^*(-6*(-5+4^3^2)+1)$
-179810203	$-98*-7^*(-6*-5-4^3^2)+1$	-187167245	$(-9-8)^*7^6*(-5+4^3^2)+1$
-179810302	$-98*(-7^*(-6*-5-4^3^2)+1)$	-187167263	$(-9-8)^*(7^6*(-5+4^3^2)+1)$
-179831469	$-98*-7^*(-6+5-4^3^2)+1$	-187167960	$(-9-8)^*7^6*(-5+4^3^2+1)$
-179831568	$-98*(-7^*(-6+5-4^3^2)+1)$	-187432895	$(9^8-7)^*((-6-5)^*4^3^2+1)$
-179837644	$-98*-7^*(-6-5-4^3^2+1)$	-187432959	$(9^8-7)^*(-6-5)^*4^3^2+1$
-179838232	$-98*(-7^*(-6-5-4^3^2)-1)$	-187433675	$(9^8-7)^*(-6-5)^*(4^3^2+1)$
-179838329	$-98*-7^*(-6-5-4^3^2)+1$	-187694388	$(-98*-7-6*-5)^*(-4^3^2+1)$
-179838331	$-98*-7^*(-6-5-4^3^2)-1$	-187814690	$(9^8-7^6)^*5^*(4/32-1)$
-179838428	$-98*-7^*(-6-5-4^3^2)+1$	-188245335	$(9^8+(-7-6)^{\wedge}(-5+4^3))^*(2+1)$
-179839016	$-98*-7^*(-6-5-4^3^2-1)$	-188245554	$(-9+8+(-7-6)^{\wedge}(-5+4^3))^*(2+1)$
-180146044	$(-98*-7-6/-5)^*(-4^3^2-1)$	-188245602	$(-9-8+(-7-6)^{\wedge}(-5+4^3))^*(2+1)$
-180170163	$(9^8/7+(6^5)^4^3)^*-21$	-188245845	$(-98+(-7-6)^{\wedge}(-5+4^3))^*(2+1)$
-180661703	$(9^8+7+6)/5^*(4^3-3-21)$	-188329372	$(9^8+7)/-6^5/4+3)^*21$
-180794880	$((9^8-7+6)/-5+4^3)^*21$	-188329445	$(9^8*7+65)/-4^*(3/2+1)$
-180795972	$((9^8-7+6)/-5+4^3)^*21$	-188329498	$((9^8+7)/-6^5/4-3)^*21$
-180796077	$((9^8-7+6)/-5+4^3)^*21$	-188482255	$((-9-8)^*7^6-5)^*(4^3^2+1)$
-180796196	$((9^8-7+6)/-5+4^3)^*21$	-188585635	$9^8*(7-6^5)^*4-3)/21$
-180796252	$((9^8-7+6)/-5-4/3)^*21$	-188603862	$(9^8+(7^6)^5^4)/-3+21$
-180796371	$((9^8-7+6)/-5-4/3)^*21$	-188603880	$(9^8+(7^6)^5^4)/-3+2+1$
-180796476	$((9^8-7+6)/-5-4^3)^*21$	-188603881	$(9^8+(7^6)^5^4)/-3+2^{\wedge}1$
-180797568	$((9^8+7+6)/-5-4^3)^*21$	-188603885	$(9^8+(7^6)^5^4)/-3-2^{\wedge}1$
-180930745	$(9^8-7+6)/-5^*(4^3-3+21)$	-188603886	$(9^8+(7^6)^5^4)/-3-2-1$
-181289010	$((9^8+7^6)/-5+4^3)^*21$	-188603904	$(9^8+(7^6)^5^4)/-3-21$
-181290102	$((9^8+7^6)/-5+4^3)^*21$	-188742960	$-9^*(-8-7-65)^*(-4^3^2+1)$
-181290207	$((9^8+7^6)/-5+4^3)^*21$	-188744400	$(-9-8-7)^*6^5*(4^3^2+1)$
-181290326	$((9^8+7^6)/5-4/3)^*-21$	-189791532	$(-9^*(-87+6)-5)^*(-4^3^2+1)$
-181290382	$((9^8+7^6)/5+4/3)^*-21$	-191063142	$(9^8-7^6*5)/4^*(3-21)$
-181290501	$((9^8+7^6)/-5-4-3)^*21$	-191102175	$-9^*(-8+(-76-5)^*(-4^3^2+1))$
-181290606	$((9^8+7^6)/-5-4^3)^*21$	-191105892	$-9^*(-87+6)^*(-5-4^3^2+1)$
-181291698	$((9^8+7^6)/5+4^3)^*-21$	-191106620	$-9^*(-87+6)^*(-5-4^3^2)+1$
-181406416	$(-98*-7+6)^*(-5-4^3^2+1)$	-191106630	$-9^*((-87+6)^*(-5-4^3^2)+1)$
-181665719	$-9^*(-8-7^*(-6-5)^*4^3^2)+1$	-191318400	$(9^8-76-5)^*-4^*(3^{\wedge}-2+1)$
-182448535	$(9^8-7^6)^*(-5/4-3)+21$	-191318440	$(9^8-7-65)^*-4^*(3^{\wedge}-2+1)$
-182448577	$(9^8-7^6)^*(-5/4-3)-21$	-191319080	$(9^8+7+65)^*-4^*(3^{\wedge}-2+1)$
-182903423	$(9^8-7^6/5^{\wedge}-4)^*3^*2+1$	-191319120	$(9^8+7+65)^*-4^*(3^{\wedge}-2+1)$
-182903425	$(9^8-7^6/5^{\wedge}-4)^*3^*2-1$	-191405466	$-98*(-7-((-6+5-4)^3^2+1))$
-182948488	$(9^8-7-6)^*(5/-4-3)+21$	-191405563	$-98*(-7-((-6+5-4)^3^2)+1)$
-182948530	$(9^8-7-6)^*(5/-4-3)-21$	-191405662	$-98*(-7-((-6+5-4)^3^2+1))$
-182948539	$(9^8-7+6)^*(-5/4-3)+21$	-193197149	$(9^8+(-7+65^4)^3)^*-2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-193197150	$(9^8 + (-7+65^4)^3)^* - 2/1$	-205235261	$-9^* - 87^* (-6^* - 5 - 4^3 \wedge 2) + 1$
-193197151	$(9^8 + (-7+65^4)^3)^* - 2 - 1$	-205235271	$-9^* (-87^* (-6^* - 5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$
-193197177	$(9^8 - 7 + 65^4)^3)^* - 2 + 1$	-205259534	$-9^* - 87^* (-6 + 5 - 4^3 \wedge 2) + 1$
-193197178	$(9^8 - 7 + 65^4)^3)^* - 2/1$	-205259544	$-9^* (-87^* (-6 + 5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$
-193197179	$(9^8 - 7 + 65^4)^3)^* - 2 - 1$	-205266582	$-9^* - 87^* (-6 - 5 - 4^3 \wedge 2) + 1$
-193197205	$(9^8 + 7 + 65^4)^3)^* - 2 + 1$	-205267356	$-9^* (-87^* (-6 - 5 - 4^3 \wedge 2) - 1)$
-193197206	$(9^8 + 7 + 65^4)^3)^* - 2^{\wedge} 1$	-205267364	$-9^* - 87^* (-6 - 5 - 4^3 \wedge 2) + 1$
-193197207	$(9^8 + 7 + 65^4)^3)^* - 2 - 1$	-205267366	$-9^* - 87^* (-6 - 5 - 4^3 \wedge 2) - 1$
-193197233	$(9^8 + (7+65^4)^3)^* - 2 + 1$	-205267374	$-9^* (-87^* (-6 - 5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$
-193197234	$(9^8 + (7+65^4)^3)^* - 2/1$	-205268148	$-9^* - 87^* (-6 - 5 - 4^3 \wedge 2 - 1)$
-193197235	$(9^8 + (7+65^4)^3)^* - 2 - 1$	-205490520	$-9^{\wedge} (-8 - (-7 - 6))^* ((-5 + 4^3)^{\wedge} 2 - 1)$
-193675221	$(9^8 - 7 - 6^{\wedge} 5) / 4^* (3 - 21)$	-205574109	$(-9^* - 87 - 6 / -5)^* (-4^3 \wedge 2 - 1)$
-193675284	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge} 5) / 4^* (3 - 21)$	-205608618	$-9^{\wedge} (-8 + 7 + 6)^* ((-5 + 4^3)^{\wedge} 2 + 1)$
-193708755	$((9^8 - 7) / -6 + 54)^3)^* 3^{\wedge} (2 + 1)$	-206624160	$((9^8 - 7 + 6) / -5 + 4)^* (3 + 21)$
-193708818	$((9^8 + 7) / -6 + 54)^3)^* 3^{\wedge} (2 + 1)$	-206624352	$((9^8 - 7 + 6) / -5 - 4)^* (3 + 21)$
-193709898	$(9^8 - 7^* (6 + 5)) / 4^* (3 - 21)$	-206834772	$(-9^* - 87 + 6)^* (-5 - 4^3 \wedge 2 + 1)$
-193709901	$((9^8 - 76)^* (-5 - 4) + 3) / 2^{\wedge} 1$	-207188880	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 + 4)^* (3 + 21)$
-193709904	$((9^8 - 76)^* (-5 - 4) - 3) / 2^{\wedge} 1$	-207189072	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 - 4)^* (3 + 21)$
-193709952	$(9^8 - (7 + 6)^* 5) / 4^* (3 - 21)$	-207355903	$9 / 8^{\wedge} - 7^* (-6 - 5) + 4^3 \wedge 2 + 1$
-193710078	$(9^8 - 7^* 6 + 5) / 4^* (3 - 21)$	-207355905	$9 / 8^{\wedge} - 7^* (-6 - 5) + 4^3 \wedge 2 - 1$
-193710141	$(9^8 + 7 - 6^* 5) / 4^* (3 - 21)$	-207617256	$-9^* (-87 - 6 + 5)^* (-4^3 \wedge 2 + 1)$
-193710192	$(9^8 - 7) / -6^* (5 + 4)^3 + 21$	-207618551	$9^* 8^* (-7 + (-6 - 5)^* 4^3 \wedge 2) + 1$
-193710297	$(9^8 + 7) / -6^* (5 + 4)^3 - 21$	-207880191	$9 / 8^{\wedge} - 7^* (-6 - 5) - 4^3 \wedge 2 + 1$
-193710348	$(9^8 - 7 + 6^* 5) / 4^* (3 - 21)$	-207880193	$9 / 8^{\wedge} - 7^* (-6 - 5) - 4^3 \wedge 2 - 1$
-193710411	$(9^8 + 7 + 6 - 5) / 4^* (3 - 21)$	-208059151	$9^8^* (7 - 65) / 4 / 3 + 2^{\wedge} - 1$
-193710537	$(9^8 + (7 + 6)^* 5) / 4^* (3 - 21)$	-208059152	$9^8^* (7 - 65) / 4 / 3 - 2^{\wedge} - 1$
-193710585	$((9^8 + 76)^* (-5 - 4) + 3) / 2^{\wedge} 1$	-209976543	$-9^* (-8 - 76 - 5)^* (-4^3 \wedge 2 + 1)$
-193710588	$((9^8 + 76)^* (-5 - 4) - 3) / 2^{\wedge} 1$	-209978145	$-9^* (-8 - 76 - 5)^* (-4^3 \wedge 2 - 1)$
-193710591	$(9^8 + 7^* (6 + 5)) / 4^* (3 - 21)$	-211025919	$(9^* (-8 - 7)^* 6 + 5)^* 4^3 \wedge 2 + 1$
-193711671	$((9^8 - 7) / -6 - 54)^3)^* 3^{\wedge} (2 + 1)$	-211025921	$(9^* (-8 - 7)^* 6 + 5)^* 4^3 \wedge 2 - 1$
-193711734	$((9^8 + 7) / -6 - 54)^3)^* 3^{\wedge} (2 + 1)$	-212292359	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5 - 4)^* (-3 - 2) + 1$
-193745205	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge} 5) / 4^* (3 - 21)$	-212292360	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5 - 4)^* (-3 - 2) / 1$
-193745268	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5) / 4^* (3 - 21)$	-212292361	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5 - 4)^* (-3 - 2) - 1$
-196357347	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* 5) / 4^* (3 - 21)$	-212292399	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5 + 4)^* (-3 - 2) + 1$
-196869393	$(-9^* (-8 - 76) - 5)^* (-4^3 \wedge 2 + 1)$	-212292400	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5 + 4)^* (-3 - 2)^{\wedge} 1$
-196870895	$(-9^* (-8 - 76) - 5)^* (-4^3 \wedge 2 - 1)$	-212292401	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5 + 4)^* (-3 - 2) - 1$
-198183888	$-9^* (-8 - 76)^* (-5 - 4^3 \wedge 2 + 1)$	-212332455	$-9^* (-8 - 7)^* (-6^* (-5 + 4^3 \wedge 2) + 1)$
-198184635	$-9^* ((-8 - 76)^* (-5 - 4^3 \wedge 2) - 1)$	-212332589	$9^* (-8 - 7)^* 6^* (-5 + 4^3 \wedge 2) + 1$
-198184643	$-9^* (-8 - 76)^* (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1$	-212333400	$9^* (-8 - 7)^* 6^* (-5 + 4^3 \wedge 2 + 1)$
-198184645	$-9^* (-8 - 76)^* (-5 - 4^3 \wedge 2) - 1$	-213122259	$(-9^* - 87 - 6^* - 5)^* (-4^3 \wedge 2 + 1)$
-198184653	$-9^* ((-8 - 76)^* (-5 - 4^3 \wedge 2) + 1)$	-213387328	$(9^8 - 7^{\wedge} 6^* 5^{\wedge} 4) / 3^* 21$
-198185400	$-9^* (-8 - 76)^* (-5 - 4^3 \wedge 2 - 1)$	-213647359	$(9^* (-8 - 7)^* 6 - 5)^* 4^3 \wedge 2 + 1$
-199490823	$(-9^* (-8 - 76) + 5)^* (-4^3 \wedge 2 + 1)$	-213647361	$(9^* (8 + 7)^* 6 + 5)^* - 4^3 \wedge 2 - 1$
-199684035	$(9^8 / -7 - 6^{\wedge} (5 + 4) / 3)^* 21$	-213648175	$(9^* (-8 - 7)^* 6 - 5)^* (4^3 \wedge 2 + 1)$
-200540925	$-9^* ((-8 - 7)^* - 6 - 5)^* (4^3 \wedge 2 + 1)$	-214358745	$-9^* (-8 - 7) - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) + 1$
-200884615	$(9^8^* - 7/6 + 5)^* 4 + 3^* 21$	-214358747	$-9^* (-8 - 7) - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) - 1$
-200884645	$(9^8^* 7/6 - 5)^* - 4 + 3^* 21$	-214358761	$(-9 - 8)^* - 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) + 1$
-200884646	$(9^8^* - 7/6 + 5)^* 4 + 3^* 21$	-214358763	$(-9 - 8)^* - 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) - 1$
-200884647	$(9^8^* 7/6 - 5)^* - 4 + 3^* 21$	-214358801	$9^* 8^* 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) + 1$
-200884654	$(9^8^* 7/ - 6 + 5)^* 4 + 3^* 21$	-214358815	$9^* 8^* 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) + 1$
-200884660	$(9^8^* 7/ - 6 + 5)^* 4 - 3 + 21$	-214358817	$9^* 8^* 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) - 1$
-200884736	$(9^8^* 7/ - 6 - 5)^* 4 + 3 - 21$	-214358833	$-9 + 8^* 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) + 1$
-200884742	$(9^8^* - 7/6 - 5)^* 4 - 3 - 21$	-214358835	$-9 + 8^* 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) - 1$
-200884749	$(9^8^* 7/6 + 5)^* - 4 - 3^* 21$	-214358906	$-9 - 8 - 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) - 1$
-200884750	$(9^8^* - 7/6 - 5)^* 4 - 3^* 21$	-214358945	$-9 - 8^* 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) + 1$
-200884751	$(9^8^* 7/6 + 5)^* - 4 - 3^* 21$	-214358947	$-9 - (8^* 7 + (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2)) - 1$
-200884781	$(9^8^* - 7/6 - 5)^* 4 - 3^* 21$	-214359384	$9^* 8^* 7 - (-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) + 1$
-202428369	$-9^* ((-87 - 6 / -5)^* (-4^3 \wedge 2 - 1))$	-214359386	$9^* 8^* 7 - ((-6 - 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2) + 1)$
-202898682	$-9^* (-87 + 6 - 5)^* (-4^3 \wedge 2 + 1)$	-214560974	$(9^8 - 7 + 6)^* (-5 + 4^{\wedge} - 3) + 21$
-203688996	$(-9^* - 87 - 6)^* (-5 - 4^3 \wedge 2 + 1)$	-214561016	$(9^8 - 7 + 6)^* (-5 + 4^{\wedge} - 3) - 21$
-203690550	$(-9^* - 87 - 6)^* (-5 - 4^3 \wedge 2 - 1)$	-214645213	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 + (4 + 3)^* 21$
-204471925	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) + 3^* 21$	-214645228	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 + 4^* (3^* 21)$
-204471926	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) + 3^* 21^{\wedge} 1$	-214645236	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 + 4^* (3^* 21)$
-204471927	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) + 3^* 21 - 1$	-214645264	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 + 4^* (3^* 21)$
-204471934	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) + 3^* 21 + 1$	-214645288	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 - 4^* (3^* 21)$
-204471940	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) - 3^* 21$	-214645432	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 + 4^* (3 - 21)$
-204471976	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) + 3^* 21 - 1$	-214645456	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 - 4^* (3 + 21)$
-204471982	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) - 3^* 21 - 1$	-214645484	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 - 4^* (3^* 21)$
-204471989	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) - 3^* 21 + 1$	-214645492	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 - 4^* (3^* 21)$
-204471990	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) - 3^* 21^{\wedge} 1$	-214645507	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 + (-4 - 3)^* 21$
-204471991	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5/4) - 3^* 21 - 1$	-215115935	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 / 5 - 4)^* (-3 - 2) + 1$
-205234479	$-9^* - 87^* (-6^* - 5 - 4^3 \wedge 2 + 1)$	-215115936	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 / 5 - 4)^* (-3 - 2)^{\wedge} 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-215115937	$(9^8-7^6/5-4)^*(-3-2)-1$	-215235026	$(9^8+(76-5)^4)^*(-3-2)-1$
-215115975	$(9^8-7^6/5+4)^*(-3-2)+1$	-215235044	$(9^8+(7+65)^4)^*(-3-2)+1$
-215115976	$(9^8-7^6/5+4)^*(-3-2)^{\wedge}1$	-215235046	$(9^8+(7+65)^4)^*(-3-2)-1$
-215115977	$(9^8-7^6/5+4)^*(-3-2)-1$	-215235159	$(9^8+7^6)^*-5-4^{\wedge}3*21$
-215153888	$(9^8-7^6)^*-5+43^{\wedge}(2+1)$	-215235224	$(9^8+(76+5)^4)^*(-3-2)+1$
-215154308	$(9^8+7^6)^*-5+43^{\wedge}(2+1)$	-215235226	$(9^8+(76+5)^4)^*(-3-2)-1$
-215229128	$(9^8-76)^*-5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$	-215235243	$(9^8-7^6)^*-5-43^{\wedge}2+1$
-215229130	$(9^8-76)^*-5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$	-215235244	$(9^8-7^6)^*-5-43^{\wedge}2/1$
-215229888	$(9^8+76)^*-5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$	-215235245	$(9^8-7^6)^*-5-43^{\wedge}2-1$
-215229890	$(9^8+76)^*-5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$	-215235663	$(9^8+7^6)^*-5-43^{\wedge}2+1$
-215230094	$(9^8-(7+6)^*54)^*(-3-2)+1$	-215235664	$(9^8+7^6)^*-5-43^{\wedge}2/1$
-215230096	$(9^8-(7+6)^*54)^*(-3-2)-1$	-215235665	$(9^8+7^6)^*-5-43^{\wedge}2-1$
-215230184	$(9^8-76^*(5+4))^*(-3-2)+1$	-215237024	$(9^8+76^*(5+4))^*(-3-2)+1$
-215230186	$(9^8-76^*(5+4))^*(-3-2)-1$	-215237026	$(9^8+76^*(5+4))^*(-3-2)-1$
-215231545	$(9^8-7^6)^*-5+43^{\wedge}2+1$	-215237114	$(9^8+(7+6)^*54)^*(-3-2)+1$
-215231546	$(9^8-7^6)^*-5+43^{\wedge}2*1$	-215237116	$(9^8+(7+6)^*54)^*(-3-2)-1$
-215231547	$(9^8-7^6)^*-5+43^{\wedge}2-1$	-215237320	$(9^8-76)^*-5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
-215231965	$(9^8+7^6)^*-5+43^{\wedge}2+1$	-215237322	$(9^8-76)^*-5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
-215231966	$(9^8+7^6)^*-5+43^{\wedge}2*1$	-215238080	$(9^8+76)^*-5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
-215231967	$(9^8+7^6)^*-5+43^{\wedge}2-1$	-215238082	$(9^8+76)^*-5-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
-215231984	$(9^8-(76+5)^4)^*(-3-2)+1$	-215312902	$(9^8-7^6)^*-5-43^{\wedge}(2+1)$
-215231986	$(9^8-(76+5)^4)^*(-3-2)-1$	-215313322	$(9^8+7^6)^*-5-43^{\wedge}(2+1)$
-215232051	$(9^8-7^6)^*-5+4^{\wedge}3*21$	-215351233	$(9^8+7^6/5-4)^*(-3-2)+1$
-215232164	$(9^8-(7+65)^4)^*(-3-2)+1$	-215351234	$(9^8+7^6/5-4)^*(-3-2)/1$
-215232166	$(9^8-(7+65)^4)^*(-3-2)-1$	-215351235	$(9^8+7^6/5-4)^*(-3-2)-1$
-215232184	$(9^8-(76-5)^4)^*(-3-2)+1$	-215351273	$(9^8+7^6/5+4)^*(-3-2)+1$
-215232186	$(9^8-(76-5)^4)^*(-3-2)-1$	-215351274	$(9^8+7^6/5+4)^*(-3-2)/1$
-215232444	$(9^8+(7-65)^4)^*(-3-2)+1$	-215351275	$(9^8+7^6/5+4)^*(-3-2)-1$
-215232446	$(9^8+(7-65)^4)^*(-3-2)-1$	-215821703	$(9^8+7^6)^*-5+(4+3)^*21$
-215232471	$(9^8+7^6)^*-5+4^{\wedge}3*21$	-215821718	$(9^8+7^6)^*-5+4^*(32+1)$
-215233131	$(9^8-76^*5/4)^*(-3-2)-1$	-215821726	$(9^8+7^6)^*-5+4^*(32-1)$
-215233259	$(9^8-(7+6)^*5-4)^*(-3-2)+1$	-215821754	$(9^8+7^6)^*-5+4^*(3+21)$
-215233263	$(9^8-7^6)^*-5+4^*(32+1)$	-215821778	$(9^8+7^6)^*-5-4^*(3-21)$
-215233308	$(9^8-7^6)^*-5+43^*2+1$	-215821922	$(9^8+7^6)^*-5+4^*(3-21)$
-215233309	$(9^8-7^6)^*-5+43^*2^{\wedge}1$	-215821946	$(9^8+7^6)^*-5-4^*(3+21)$
-215233323	$(9^8-7^6)^*-5-4^*(3-21)$	-215821974	$(9^8+7^6)^*-5-4^*(32-1)$
-215233355	$(9^8-7^6)^*-5+43-2-1$	-215821982	$(9^8+7^6)^*-5-4^*(32+1)$
-215233362	$(9^8-7^6)^*-5+4^*3+21$	-215821997	$(9^8+7^6)^*-5-(4+3)^*21$
-215233366	$(9^8-7^6)^*-5-4+32+1$	-215906184	$(9^8-7+6)^*(-5-4^{\wedge}-3)+21$
-215233368	$(9^8-7^6)^*-5-4+32-1$	-215906226	$(9^8-7+6)^*(-5-4^{\wedge}-3)-21$
-215233374	$(9^8/7-6)^*-5^*(4+3)+21$	-217852110	$(9^8-(7^6)^{\wedge}5/4-3)^*-21$
-215233375	$(9^8-7^6)^*-5-4+3+21$	-217852236	$(9^8-(7^6)^{\wedge}5/4+3)^*-21$
-215233415	$(9^8-7^6)^*-5+4-3-21$	-218102976	$(-9^*(-87-6)-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-215233416	$(9^8/7-6)^*-5^*(4+3)-21$	-218104640	$(-9^*(-87-6)-5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-215233428	$(9^8-7^6)^*-5-4^*3-21$	-218174809	$(9^8+7^6*5-4)^*(-3-2)+1$
-215233435	$(9^8-7^6)^*-5-43+2+1$	-218174810	$(9^8+7^6*5-4)^*(-3-2)^{\wedge}1$
-215233468	$(9^8-7+6)^*-5+4^*(32+1)$	-218174811	$(9^8+7^6*5-4)^*(-3-2)-1$
-215233480	$(9^8-7^6)^*-5-4^{\wedge}3-21$	-218174849	$(9^8+7^6*5+4)^*(-3-2)+1$
-215233522	$(9^8-7^6)^*-5-4^*32+1$	-218174850	$(9^8+7^6*5+4)^*(-3-2)^{\wedge}1$
-215233688	$(9^8+7^6)^*-5+4^*32-1$	-218174851	$(9^8+7^6*5+4)^*(-3-2)-1$
-215233730	$(9^8+7^6)^*-5+4^{\wedge}3+21$	-219417876	$-9^*(-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-215233742	$(9^8+7-6)^*-5-4^*(32+1)$	-219418704	$-9^*((-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1)$
-215233775	$(9^8+7^6)^*-5+43-2-1$	-219418712	$-9^*(-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1$
-215233782	$(9^8+7^6)^*-5+4^*3+21$	-219418714	$-9^*(-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)-1$
-215233794	$(9^8/-7-6)^*5^*(4+3)+21$	-219418722	$-9^*((-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2)+1)$
-215233795	$(9^8+7^6)^*-5-4+3+21$	-219419550	$-9^*(-87-6)^*(-5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-215233835	$(9^8+7^6)^*-5+4-3-21$	-220016553	$9^8*(7/6-5)^*4/3+21$
-215233836	$(9^8/-7-6)^*5^*(4+3)-21$	-220016595	$9^8*(7/6-5)^*4/3-21$
-215233842	$(9^8+7^6)^*-5+4-32+1$	-220162049	$(9^8+7^6*5-4)^*-3^*2+1$
-215233844	$(9^8+7^6)^*-5+4-32-1$	-220162050	$(9^8+7^6*5-4)^*-3^*2^{\wedge}1$
-215233848	$(9^8+7^6)^*-5-4^*3-21$	-220162051	$(9^8+7^6*5-4)^*-3^*2-1$
-215233855	$(9^8+7^6)^*-5-43+2+1$	-220576872	$9^*(8-7^6)^*5^{\wedge}4/3+2+1$
-215233887	$(9^8+7^6)^*-5+4^*(3-21)$	-220576873	$9^*(8-7^6)^*5^{\wedge}4/3+2^{\wedge}1$
-215233901	$(9^8+7^6)^*-5-43^*2^{\wedge}1$	-220576877	$9^*(8-7^6)^*5^{\wedge}4/3-2^{\wedge}1$
-215233902	$(9^8+7^6)^*-5-43^*2-1$	-220576878	$9^*(8-7^6)^*5^{\wedge}4/3-2-1$
-215233947	$(9^8+7^6)^*-5-4^*(32+1)$	-220606872	$-9^*(8+7^6)^*5^{\wedge}4/3+2+1$
-215233951	$(9^8+(7+6)^*5+4)^*(-3-2)-1$	-220606873	$-9^*(8+7^6)^*5^{\wedge}4/3+2/1$
-215234079	$(9^8+76^*5/4)^*(-3-2)+1$	-220606877	$-9^*(8+7^6)^*5^{\wedge}4/3-2/1$
-215234739	$(9^8-7^6)^*-5-4^{\wedge}3*21$	-220606878	$-9^*(8+7^6)^*5^{\wedge}4/3-2-1$
-215234764	$(9^8-(7-65)^4)^*(-3-2)+1$	-220724406	$(-9^*(-87-6)+5)^*(-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-215234766	$(9^8-(7-65)^4)^*(-3-2)-1$	-222906936	$((9^8-7^6*5)/-4+3)^*21$
-215235024	$(9^8+(76-5)^4)^*(-3-2)+1$	-222907062	$((9^8-7^6*5)/-4-3)^*21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-223205220	$9^8 * -7/6 * 5 / (4/32+1)$	-236756344	$((9^8+7)/-6+5^4) * (32+1)$
-224260325	$(9^8-7/(6^5)^{-4}) * 3^* -2+1$	-236756630	$((9^8-7)/-6+5+4) * (32+1)$
-224260326	$(9^8-7/(6^5)^{-4}) * -3^* 2^{\wedge} 1$	-236756964	$(9^8 * (7^* (-6+5) -4) +3) / 2/1$
-224260327	$(9^8-7/(6^5)^{-4}) * -3^* 2^{-1}$	-236756965	$(9^8 * (7^* (6-5) +4) -3) / -2-1$
-225954435	$((9^8+7-6^{\wedge} 5) / -4+3) * 2^1$	-236756966	$(9^8 * (7^* (6-5) +4) +3) / -2+1$
-225954561	$((9^8+7-6^{\wedge} 5) / -4-3) * 2^1$	-236756967	$(9^8 * (7^* (-6+5) -4) -3) / 2/1$
-225994818	$((9^8-7^* (6+5)) / -4+3) * 2^1$	-236757301	$((9^8+7) / -6-5-4) * (32+1)$
-225994881	$((9^8-(7+6) * 5) / -4+3) * 2^1$	-236757587	$((9^8-7) / -6-5^4) * (32+1)$
-225994944	$((9^8-7^* (6+5)) / -4-3) * 2^1$	-236757664	$((9^8+7) / -6-5^4) * (32+1)$
-225995007	$((9^8-(7+6) * 5) / -4-3) * 2^1$	-236777552	$((9^8-7) / 6+5^4) * (-32-1)$
-225995028	$((9^8-7^* 6+5) / -4+3) * 2^1$	-236777629	$((9^8+7) / 6+5^4) * (-32-1)$
-225995154	$((9^8-7^* 6+5) / -4-3) * 2^1$	-238563527	$(9^8+ (76-5) ^4 * 3) ^* -2+1$
-225995196	$((9^8 * (7-6) -5) / -4+3) * 2^1$	-238563528	$(9^8+ (76-5) ^4 * 3) ^* -2^* 1$
-225995223	$((9^8+7^{\wedge} (-6+5)) / -4+3) * 2^1$	-238563529	$(9^8+ (76-5) ^4 * 3) ^* -2-1$
-225995256	$(9^8 * 7-6-5) / (-4/3) +2^1$	-239075307	$-9 / -8^{\wedge} -7^* (-6-5^* (4/3)) +2^1$
-225995265	$(9^8 * 7+6-5) / (-4/3) +2^1$	-239075326	$9/8^{\wedge} -7^* (-6-5^* (4/3)) +2^{\wedge} 1$
-225995292	$(9^8 * -7^* 6-54) / (3^{\wedge} 2-1)$	-239075330	$9/8^{\wedge} -7^* (-6-5^* (4/3)) -2^{\wedge} 1$
-225995298	$(9^8 * 7-6-5) / (-4/3) -2^1$	-239075349	$-9 / -8^{\wedge} -7^* (-6-5^* (4/3)) -2^1$
-225995307	$(9^8 * 7+6-5) / (-4/3) -2^1$	-240190285	$9^8 * -7+ (6^{\wedge} 5+43) ^{\wedge} 2+1$
-225995325	$((9^8 * -7-65) / 4+3) * (2+1)$	-240190286	$9^8 * -7+ (6^{\wedge} 5+43) ^{\wedge} 2^* 1$
-225995334	$(9^8 * -7-65) / 4^* 3^{\wedge} (2-1)$	-240190287	$9^8 * -7+ (6^{\wedge} 5+43) ^{\wedge} 2-1$
-225995349	$((9^8+7^{\wedge} (-6+5)) / -4-3) * 2^1$	-241153748	$9/8 * (-7-(-6-5) ^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2)) +1$
-225995469	$((9^8+7^* 6+5) / -4+3) * 2^1$	-241153750	$9/8 * (-7-(-6-5) ^{\wedge} 4^{\wedge} (3/2)) -1$
-226036083	$((9^8+7+6^{\wedge} 5) / -4+3) * 2^1$	-241476030	$(9^8-7^{\wedge} 6) ^* -5^* (4/32+1)$
-226036209	$((9^8+7+6^{\wedge} 5) / -4-3) * 2^1$	-241527757	$9^8 * -7+ (6^{\wedge} 5-43) ^{\wedge} 2+1$
-226488665	$(9/8^{\wedge} -7^* -6+5^{\wedge} 4^* 3) ^* 2+1$	-241527758	$9^8 * -7+ (6^{\wedge} 5-43) ^{\wedge} 2/1$
-226488666	$(9/8^{\wedge} -7^* -6+5^{\wedge} 4^* 3) ^* 2/1$	-241527759	$9^8 * -7+ (6^{\wedge} 5-43) ^{\wedge} 2-1$
-226488667	$(9/8^{\wedge} -7^* -6+5^{\wedge} 4^* 3) ^* 2-1$	-241720471	$(9^8+7^{\wedge} 6) / 5^* (4-32) +1$
-226496165	$(9/8^{\wedge} -7^* 6+5^{\wedge} 4^* 3) ^* -2+1$	-241720472	$(9^8+7^{\wedge} 6) / -5^* 4/3^* 2^1$
-226496166	$(9/8^{\wedge} -7^* 6+5^{\wedge} 4^* 3) ^* 2/ -1$	-241720473	$(9^8+7^{\wedge} 6) / 5^* (4-32) -1$
-226496167	$(9/8^{\wedge} -7^* 6+5^{\wedge} 4^* 3) ^* -2-1$	-241826130	$(-9^{\wedge} (-8-(-7-6)) -5) ^* ((4^{\wedge} 3) ^{\wedge} 2-1)$
-227158566	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5/4) ^* -3+2^1$	-241903268	$(-9^{\wedge} (-8-(-7-6)) +5) ^* ((4^{\wedge} 3) ^{\wedge} 2+1)$
-227158584	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5/4) ^* -3+2+1$	-241944238	$(-9^{\wedge} (-8+7+6) -5) ^* ((4^{\wedge} 3) ^{\wedge} 2+1)$
-227158585	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5/4) ^* -3+2^{\wedge} 1$	-242121636	$(-9+8+7) ^* ((-6-5+4) ^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$
-227158586	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5/4) ^* -3+2-1$	-242121648	$(-9-(-8-7)) ^* ((-6-5+4) ^{\wedge} 3^{\wedge} 2-1)$
-227158588	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5/4) ^* -3-2+1$	-242137800	$(9^8-7^{\wedge} 6) ^* -5^* (4/32+1)$
-227158589	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5/4) ^* -3-2^{\wedge} 1$	-242337095	$9^8 * 76 / (-5-4) / 3^* 2+1$
-227158590	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5/4) ^* -3-2-1$	-242337097	$9^8 * 76 / (5+4) / -3^* 2-1$
-227158608	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5/4) ^* -3-2^1$	-245362032	$9^8 * ((-7-6) ^* (-5+4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) +1)$
-229582383	$(9^8 / (7-6+5) -4) ^* -32+1$	-245362103	$9^8 * (-7-6) ^* (-5+4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) +1$
-229582384	$(9^8 / (-7+6-5) +4) ^* 32^{\wedge} 1$	-245363040	$9^8 * (-7-6) ^* (-5+4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) +1$
-229582385	$(9^8 / (7-6+5) -4) ^* -32-1$	-245722953	$(9^8-7^* 65^{\wedge} 4+3) ^* (2+1)$
-229582639	$(9^8 / (7-6+5) +4) ^* -32+1$	-245722971	$(9^8-7^* 65^{\wedge} 4-3) ^* (2+1)$
-229582640	$(9^8 / (-7+6-5) -4) ^* 32^{\wedge} 1$	-245981223	$((9^8-7) ^* -6^* 5^4-3) / 2^1$
-229582641	$(9^8 / (7-6+5) +4) ^* -32-1$	-245981303	$((9^8+7) ^* -6^* 5^4-3) / 2^1$
-231210126	$-9^* (-87-6-5) ^* (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$	-246677503	$(9^8 * (-7-6) -5) ^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1$
-231211890	$-9^* (-87-6-5) ^* (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2-1)$	-246678445	$(9^8 * (-7-6) -5) ^* (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$
-231632356	$(9^8 * (7-6^* 5^4) -3) / 2^1$	-246998834	$(9^8+7^{\wedge} 6^* 54) ^* (-3-2) +1$
-231650583	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5) ^* -4/3+2^1$	-246998835	$(9^8+7^{\wedge} 6^* 54) ^* (-3-2) ^{\wedge} 1$
-231650625	$(9^8+ (7^* 6) ^{\wedge} 5) ^* -4/3-2^1$	-246998836	$(9^8+7^{\wedge} 6^* 54) ^* (-3-2) -1$
-232421756	$(-9-8) ^* -7^* ((-6-(-5+4)) ^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$	-247336577	$(9^8+ (7+65) ^{\wedge} 4^* 3) ^* -2+1$
-232421874	$(-9-8) ^* -7^* ((-6-(-5+4)) ^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$	-247336578	$(9^8+ (7+65) ^{\wedge} 4^* 3) ^* -2^* 1$
-232451775	$((9^8-76) / -5+4) ^* 3^{\wedge} (2+1)$	-247336579	$(9^8+ (7+65) ^{\wedge} 4^* 3) ^* -2-1$
-232451991	$((9^8-76) / -5-4) ^* 3^{\wedge} (2+1)$	-247518665	$(9^8+7) ^* ((-6-5) / 4-3) +2^1$
-232452207	$((9^8-7) ^* -6+54) / (3^{\wedge} 2+1)$	-247518707	$(9^8+7) ^* ((-6-5) / 4-3) -2^1$
-232452288	$(9^8-7+6) / 5^* (4-32+1)$	-247725891	$-9^* (-8-7-6) ^* (-5^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$
-232452296	$-9 / (-8-7) ^* (-6+(-5-4) ^{\wedge} 3^{\wedge} 2) +1$	-247726079	$9^* (-8-7-6) ^* 5^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1$
-232452298	$-9 / (-8-7) ^* (-6+(-5-4) ^{\wedge} 3^{\wedge} 2) -1$	-247727025	$9^* (-8-7-6) ^* 5^* (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$
-232783798	$(9/8^{\wedge} -7-6) ^* (-5^* 4/3^* 2+1)$	-248511564	$(-9-87^* (-6-5)) ^* (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$
-232783946	$(9/8^{\wedge} -7+6) ^* (-5^* 4/ (3/2) +1)$	-248512511	$(-9-87^* (-6-5)) ^* -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1$
-233087598	$(9^8+7^{\wedge} 6) / 5^* (4-32+1)$	-248512513	$(-9-87^* (-6-5)) ^* -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2-1$
-2330750303	$-9^* (-8^* (-7-6) -5) ^* 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1$	-248513460	$(-9-87^* (-6-5)) ^* (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2-1)$
-233571195	$-9^* (-8^* (-7-6) -5) ^* (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$	-249369293	$(9^8+ (-7-6) ^{\wedge} 5^4) ^* -3^* 2+1$
-234365418	$(9^8 / (7^{\wedge} (-6+5) -4) +3) * 2^1$	-249369294	$(9^8+ (7+6) ^{\wedge} 5^4) ^* 3^* 2/ -1$
-234365478	$9^8 * (76 / (-5-4) +3) +2+1$	-249369295	$(9^8+ (-7-6) ^{\wedge} 5^4) ^* -3^* 2-1$
-234365479	$9^8 * (-76 / (5+4) +3) +2^* 1$	-249670976	$(9^8-7+6) / 5^* (4-32-1)$
-234365483	$9^8 * (-76 / (5+4) +3) -2^* 1$	-250353346	$(9^8+7^{\wedge} 6) / 5^* (4-32-1)$
-234365484	$9^8 * (-76 / (5+4) +3) -2-1$	-250870860	$-9-87^* (-6-5) ^* (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$
-234365544	$(9^8 / (7^{\wedge} (-6+5) -4) -3) * 2^1$	-250871730	$-9-87^* ((-6-5) ^* -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2-1)$
-236736302	$((9^8-7) / -6+5^4) ^* (32+1)$	-250871816	$-9-87^* (-6-5) ^* -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1$
-236736379	$((9^8+7) / -6+5^4) ^* (32+1)$	-250871818	$-9-87^* (-6-5) ^* -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2-1$
-236756267	$((9^8-7) / -6+5^4) ^* (32+1)$	-250871904	$-9-87^* ((-6-5) ^* -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-250872774	$-9 \cdot 87^* (-6-5)^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-258122904	$(9^{\wedge}8+7)^* -6+54^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$
-251105829	$9^{\wedge}8^* -7/6^*5+43+2^{\wedge}1$	-258198677	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)^* -3^*2+1$
-251105830	$9^{\wedge}8^* -7/6^*5+43-2^{\wedge}1$	-258198678	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)^* -3^*2^{\wedge}1$
-251105915	$9^{\wedge}8^*7/-6^*5-43+2^{\wedge}1$	-258198679	$(9^{\wedge}8-7^*6^{\wedge}5/4)^* -3^*2-1$
-251105916	$9^{\wedge}8^* -7/6^*5-43-2^{\wedge}1$	-258201551	$(9^{\wedge}8-7)^* -6+54^{\wedge}3/2+1$
-251927279	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^* (-5-4))^* -3^*2+1$	-258201552	$(9^{\wedge}8-7)^* -6+54^{\wedge}3/2/1$
-251927280	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^* (-5-4))^* -3^*2^{\wedge}1$	-258201553	$(9^{\wedge}8-7)^* -6+54^{\wedge}3/2-1$
-251927281	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6^* (-5-4))^* -3^*2-1$	-258201635	$(9^{\wedge}8+7)^* -6+54^{\wedge}3/2+1$
-252001643	$(9^{\wedge}8+7^*65^{\wedge}4)^* -3/2+1$	-258201636	$(9^{\wedge}8+7)^* -6+54^{\wedge}3/2/1$
-252001644	$(9^{\wedge}8+7^*65^{\wedge}4)^* -3/2^{\wedge}1$	-258201637	$(9^{\wedge}8+7)^* -6+54^{\wedge}3/2-1$
-252001645	$(9^{\wedge}8+7^*65^{\wedge}4)^* -3/2-1$	-258231575	$(9^{\wedge}8+(-7-6)^*5^{\wedge}4)^* -3^*2+1$
-252546682	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}(6+5))^* -4/32+1$	-258231577	$(9^{\wedge}8+(-7-6)^*5^{\wedge}4)^* -3^*2-1$
-252546684	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}(6+5))^* -4/32-1$	-258266718	$(9^{\wedge}8-7^*6^*54)^* -3/2^{\wedge}1$
-253230138	$(-9+(-8-7)^* -65^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1))$	-258269406	$(9^{\wedge}8-7^*65^*4)^* -3/2^{\wedge}1$
-253232070	$(-9+(-8-7)^* -65^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1))$	-258271206	$(9^{\wedge}8-76^*5^*4)^* -3/2^{\wedge}1$
-255456629	$(9^{\wedge}8+(7^{\wedge}6+5)^* -4)^* -3^*2+1$	-258272263	$(9^{\wedge}8-7)^* -6+(5^*4)^{\wedge}3+21$
-255456630	$(9^{\wedge}8+(7^{\wedge}6+5)^* -4)^* 3^*2/-1$	-258272305	$(9^{\wedge}8-7)^* -6+(5^*4)^{\wedge}3-21$
-255456631	$(9^{\wedge}8+(7^{\wedge}6+5)^* -4)^* -3^*2-1$	-258272347	$(9^{\wedge}8+7)^* -6+(5^*4)^{\wedge}3+21$
-255456869	$(9^{\wedge}8+(7^{\wedge}6-5)^* -4)^* -3^*2+1$	-258272389	$(9^{\wedge}8+7)^* -6+(5^*4)^{\wedge}3-21$
-255456870	$(9^{\wedge}8+(7^{\wedge}6-5)^* -4)^* 3^*2/-1$	-258275950	$(9^{\wedge}8-7/6^*5^{\wedge}4)^* -3^*2+1$
-255456871	$(9^{\wedge}8+(7^{\wedge}6-5)^* -4)^* -3^*2-1$	-258275951	$(9^{\wedge}8-7/6^*5^{\wedge}4)^* -3^*2^{\wedge}1$
-255589434	$-9+(-8-7)^* -65^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-258275952	$(9^{\wedge}8-7/6^*5^{\wedge}4)^* -3^*2-1$
-255590394	$-9+(-8-7)^* (-65^* -4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-258276113	$(9^{\wedge}8+(-7-6)^*54)^* -3^*2+1$
-255590408	$-9+(-8-7)^* -65^* -4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-258276114	$(9^{\wedge}8+(-7-6)^*54)^* -3^*2/1$
-255590410	$-9+(-8-7)^* -65^* -4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	-258276115	$(9^{\wedge}8+(-7-6)^*54)^* -3^*2-1$
-255590424	$-9+(-8-7)^* (-65^* -4^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$	-258276119	$(9^{\wedge}8-76-5^{\wedge}4)^* -3^*2+1$
-255591384	$-9+(-8-7)^* -65^* (-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1)$	-258276120	$(9^{\wedge}8-76-5^{\wedge}4)^* -3^*2^{\wedge}1$
-256048136	$-9-(-8^* -7/(-6/-54))^{\wedge}3^*2+1$	-258276121	$(9^{\wedge}8-76-5^{\wedge}4)^* 3^* -2-1$
-256048137	$-9-(-8^* -7/(-6/-54))^{\wedge}3^*2/1$	-258276221	$(9^{\wedge}8-76^*(5+4))^* -3^*2+1$
-256048138	$-9-((-8^* -7/(-6/-54))^{\wedge}3^*2+1)$	-258276222	$(9^{\wedge}8-76^*(5+4))^* -3^*2/1$
-256973957	$(9^{\wedge}8-7/6^{\wedge}-5^*4)^* -3^*2+1$	-258276223	$(9^{\wedge}8-76^*(5+4))^* -3^*2-1$
-256973958	$(9^{\wedge}8-7/6^{\wedge}-5^*4)^* 3^*2/-1$	-258277031	$(9^{\wedge}8+76-5^{\wedge}4)^* -3^*2+1$
-256973959	$(9^{\wedge}8-7/6^{\wedge}-5^*4)^* -3^*2-1$	-258277032	$(9^{\wedge}8+76-5^{\wedge}4)^* -3^*2^{\wedge}1$
-257570681	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4))^* -3^*2+1$	-258277033	$(9^{\wedge}8+76-5^{\wedge}4)^* 3^* -2-1$
-257570682	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4))^* 3^*2/-1$	-258277427	$(9^{\wedge}8-7^*(65+4))^* -3^*2+1$
-257570683	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5^{\wedge}4))^* -3^*2-1$	-258277428	$(9^{\wedge}8-7^*(65+4))^* -3^*2^{\wedge}1$
-257574107	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6-54)^* -3^*2+1$	-258277429	$(9^{\wedge}8-7^*(65+4))^* -3^*2-1$
-257574108	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6-54)^* -3^*2/1$	-258277571	$(9^{\wedge}8-7^*65-4)^* -3^*2+1$
-257574109	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6-54)^* -3^*2-1$	-258277572	$(9^{\wedge}8-7^*65-4)^* -3^*2^{\wedge}1$
-257574411	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6)^* (-5-4+3)+21$	-258277573	$(9^{\wedge}8-7^*65-4)^* -3^*2-1$
-257574453	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6)^* (-5-4+3)-21$	-258277595	$(9^{\wedge}8-7^*65)^* -4^*3/2+1$
-257574755	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6+54)^* -3^*2+1$	-258277597	$(9^{\wedge}8-7^*65)^* -4^*3/2-1$
-257574756	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6+54)^* -3^*2/1$	-258277619	$(9^{\wedge}8-7^*65+4)^* -3^*2+1$
-257574757	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6+54)^* -3^*2-1$	-258277620	$(9^{\wedge}8-7^*65+4)^* -3^*2^{\wedge}1$
-257665403	$(9^{\wedge}8-7^*(6+5)^{\wedge}4)^* -3^*2+1$	-258277621	$(9^{\wedge}8-7^*65+4)^* -3^*2-1$
-257665404	$(9^{\wedge}8-7^*(6+5)^{\wedge}4)^* 3^*2/-1$	-258277763	$(9^{\wedge}8-7^*(65-4))^* -3^*2+1$
-257665405	$(9^{\wedge}8-7^*(6+5)^{\wedge}4)^* -3^*2-1$	-258277764	$(9^{\wedge}8-7^*(65-4))^* -3^*2/1$
-257953565	$(9^{\wedge}8-7^*(6^{\wedge}5+4))^* -3^*2+1$	-258277765	$(9^{\wedge}8-7^*(65-4))^* -3^*2-1$
-257953566	$(9^{\wedge}8-7^*(6^{\wedge}5+4))^* 3^*2/-1$	-258278021	$(9^{\wedge}8-76^*5-4)^* -3^*2+1$
-257953567	$(9^{\wedge}8-7^*(6^{\wedge}5+4))^* -3^*2-1$	-258278022	$(9^{\wedge}8-76^*5-4)^* -3^*2^{\wedge}1$
-257953901	$(9^{\wedge}8-7^*(6^{\wedge}5-4))^* -3^*2+1$	-258278023	$(9^{\wedge}8-76^*5-4)^* -3^*2-1$
-257953902	$(9^{\wedge}8-7^*(6^{\wedge}5-4))^* 3^*2/-1$	-258278045	$(9^{\wedge}8-76^*5)^* 4^* -3/2+1$
-257953903	$(9^{\wedge}8-7^*(6^{\wedge}5-4))^* -3^*2-1$	-258278047	$(9^{\wedge}8-76^*5)^* 4^* -3/2-1$
-257995325	$(9^{\wedge}8-76^*5^{\wedge}4)^* -3^*2+1$	-258278069	$(9^{\wedge}8-76^*5+4)^* -3^*2+1$
-257995326	$(9^{\wedge}8-76^*5^{\wedge}4)^* -3^*2^{\wedge}1$	-258278070	$(9^{\wedge}8-76^*5+4)^* -3^*2^{\wedge}1$
-257995327	$(9^{\wedge}8-76^*5^{\wedge}4)^* -3^*2-1$	-258278071	$(9^{\wedge}8-76^*5+4)^* -3^*2-1$
-258093533	$(9^{\wedge}8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)^* -3^*2+1$	-258278339	$(9^{\wedge}8-7-6^*54)^* -3^*2+1$
-258093534	$(9^{\wedge}8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)^* 3^*2/-1$	-258278340	$(9^{\wedge}8-7-6^*54)^* -3^*2^{\wedge}1$
-258093535	$(9^{\wedge}8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)^* -3^*2-1$	-258278341	$(9^{\wedge}8-7-6^*54)^* -3^*2-1$
-258093869	$(9^{\wedge}8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)^* -3^*2+1$	-258278381	$(9^{\wedge}8+(-76-5)^*4)^* -3^*2+1$
-258093870	$(9^{\wedge}8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)^* -3^*2^{\wedge}1$	-258278382	$(9^{\wedge}8+(-76-5)^*4)^* -3^*2/1$
-258093871	$(9^{\wedge}8+(-7-6^{\wedge}5)^*4)^* -3^*2-1$	-258278383	$(9^{\wedge}8+(-76-5)^*4)^* -3^*2-1$
-258103844	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)^* -3^*2+1$	-258278423	$(9^{\wedge}8+7-6^*54)^* -3^*2+1$
-258103845	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)^* -3^*2^{\wedge}1$	-258278424	$(9^{\wedge}8+7-6^*54)^* -3^*2^{\wedge}1$
-258103846	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6+5)/4)^* -3^*2-1$	-258278425	$(9^{\wedge}8+7-6^*54)^* -3^*2-1$
-258103859	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* -3^*2+1$	-258278476	$9^{\wedge}8^* (-7+6-5)+43^{\wedge}2+1$
-258103860	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* -3^*2^{\wedge}1$	-258278477	$9^{\wedge}8^* (-7+6-5)+43^{\wedge}2/1$
-258103861	$(9^{\wedge}8-(7^{\wedge}6-5)/4)^* -3^*2-1$	-258278478	$9^{\wedge}8^* (-7+6-5)+43^{\wedge}2-1$
-258122820	$(9^{\wedge}8-7)^* -6+54^{\wedge}3^*(2-1)$	-258278597	$(9^{\wedge}8+(-7-65)^*4)^* -3^*2+1$
-258122825	$(9^{\wedge}8-7^*6/5^{\wedge}4)^* -3^*2+1$	-258278598	$(9^{\wedge}8+(-7-65)^*4)^* -3^*2/1$
-258122826	$(9^{\wedge}8-7^*6/5^{\wedge}4)^* -3^*2^{\wedge}1$	-258278599	$(9^{\wedge}8+(-7-65)^*4)^* -3^*2-1$
-258122827	$(9^{\wedge}8-7^*6/5^{\wedge}4)^* -3^*2-1$	-258278621	$(9^{\wedge}8+(-76+5)^*4)^* -3^*2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-258278622	$(9\wedge 8+(76-5)^*-4)^*-3^*2/1$	-258280541	$(9\wedge 8-7)^*-6-5-4^*3^*21$
-258278623	$(9\wedge 8+(-76+5)^*4)^*-3^*2-1$	-258280557	$(9\wedge 8+7^*6)^*(-5-4+3)+21$
-258278723	$(9\wedge 8-7-65^*4)^*-3^*2+1$	-258280592	$(9\wedge 8+7)^*-6-5^*(43+2)+1$
-258278724	$(9\wedge 8-7-65^*4)^*3^*-2/1$	-258280599	$(9\wedge 8+7^*6)^*(-5-4+3)-21$
-258278725	$(9\wedge 8-7-65^*4)^*-3^*2-1$	-258280621	$(9\wedge 8+7^*(6+5-4))^*-3^*2-1$
-258278807	$(9\wedge 8+7-65^*4)^*-3^*2+1$	-258280642	$(9\wedge 8-7/6+54)^*-3^*2+1$
-258278808	$(9\wedge 8+7-65^*4)^*-3^*2\wedge 1$	-258280644	$(9\wedge 8-7+6+54)^*-3^*2/1$
-258278809	$(9\wedge 8+7-65^*4)^*-3^*2-1$	-258280645	$(9\wedge 8-7+6+54)^*-3^*2-1$
-258278933	$(9\wedge 8+(7-65)^*4)^*-3^*2+1$	-258280649	$(9\wedge 8-7+65-4)^*-3^*2+1$
-258278934	$(9\wedge 8+(7-65)^*4)^*-3^*2/1$	-258280650	$(9\wedge 8-7+65-4)^*-3^*2\wedge 1$
-258279042	$(9\wedge 8-7^*6^*5-4)^*-3/2\wedge -1$	-258280661	$(9\wedge 8+76-5^*4)^*-3^*2+1$
-258279066	$(9\wedge 8-7^*6^*5)/-4^*(3+21)$	-258280663	$(9\wedge 8+76-5^*4)^*-3^*2-1$
-258279090	$(9\wedge 8-7^*6^*5+4)^*-3/2\wedge -1$	-258280667	$(9\wedge 8+7)^*-6-5^*4\wedge 3+21$
-258279623	$(9\wedge 8+(-7-6)^*(5+4))^*-3^*2+1$	-258280673	$(9\wedge 8-7+65)^*-4^*3/2+1$
-258279624	$(9\wedge 8+(-7-6)^*(5+4))^*-3^*2\wedge 1$	-258280675	$(9\wedge 8-7+65)^*-4^*3/2-1$
-258279625	$(9\wedge 8+(-7-6)^*(5+4))^*-3^*2-1$	-258280703	$(9\wedge 8+7/6^*54)^*-3^*2+1$
-258279643	$(9\wedge 8-7)^*-6+5^*4^*32+1$	-258280704	$(9\wedge 8+7/6^*54)^*-3^*2\wedge 1$
-258279645	$(9\wedge 8-7)^*-6+5^*4^*32-1$	-258280705	$(9\wedge 8+7/6^*54)^*-3^*2-1$
-258279695	$(9\wedge 8-7^*(6+5+4))^*-3^*2+1$	-258280727	$(9\wedge 8+76-5-4)^*-3^*2+1$
-258279696	$(9\wedge 8-7^*(6+5+4))^*-3^*2\wedge 1$	-258280728	$(9\wedge 8+76-5-4)^*-3^*2/1$
-258279697	$(9\wedge 8-7^*(6+5+4))^*-3^*2-1$	-258280729	$(9\wedge 8+76-5-4)^*-3^*2-1$
-258279727	$(9\wedge 8+7)^*-6+5^*4^*32+1$	-258280733	$(9\wedge 8+7+65-4)^*-3^*2+1$
-258279729	$(9\wedge 8+7)^*-6+5^*4^*32-1$	-258280734	$(9\wedge 8+7+65-4)^*-3^*2\wedge 1$
-258279757	$(9\wedge 8-76^*5/4)^*-3^*2-1$	-258280735	$(9\wedge 8+7+65-4)^*-3^*2-1$
-258279815	$(9\wedge 8-76-5-4)^*-3^*2+1$	-258280751	$(9\wedge 8+76-5)^*-4^*3/2+1$
-258279816	$(9\wedge 8-76-5-4)^*-3^*2\wedge 1$	-258280753	$(9\wedge 8+76-5)^*-4^*3/2-1$
-258279817	$(9\wedge 8-76-5-4)^*-3^*2-1$	-258280775	$(9\wedge 8+76-5+4)^*-3^*2+1$
-258279867	$(9\wedge 8-76)^*(-5-4+3)+2+1$	-258280776	$(9\wedge 8+76-5+4)^*-3^*2\wedge 1$
-258279868	$(9\wedge 8-76)^*(-5-4+3)+2/1$	-258280777	$(9\wedge 8+76-5+4)^*-3^*2-1$
-258279872	$(9\wedge 8-76)^*(-5-4+3)-2/1$	-258280779	$(9\wedge 8+76)^*(-5-4+3)+2+1$
-258279873	$(9\wedge 8-76)^*(-5-4+3)-2-1$	-258280780	$(9\wedge 8+76)^*(-5-4+3)+2/1$
-258279875	$(9\wedge 8-76+5-4)^*-3^*2+1$	-258280784	$(9\wedge 8+76)^*(-5-4+3)-2/1$
-258279876	$(9\wedge 8-76+5-4)^*-3^*2\wedge 1$	-258280785	$(9\wedge 8+76)^*(-5-4+3)-2-1$
-258279877	$(9\wedge 8-76+5-4)^*-3^*2-1$	-258280835	$(9\wedge 8+76+5+4)^*-3^*2+1$
-258279899	$(9\wedge 8-76+5)^*-4^*3/2+1$	-258280836	$(9\wedge 8+76+5+4)^*-3^*2/1$
-258279901	$(9\wedge 8-76+5)^*-4^*3/2-1$	-258280837	$(9\wedge 8+76+5+4)^*-3^*2-1$
-258279917	$(9\wedge 8-7-65+4)^*-3^*2+1$	-258280895	$(9\wedge 8+76^*5/4)^*-3^*2+1$
-258279918	$(9\wedge 8-7-65+4)^*-3^*2\wedge 1$	-258280923	$(9\wedge 8-7)^*-6-5^*4^*32+1$
-258279919	$(9\wedge 8-7-65+4)^*-3^*2-1$	-258280925	$(9\wedge 8-7)^*-6-5^*4^*32-1$
-258279923	$(9\wedge 8-76+5+4)^*-3^*2+1$	-258280955	$(9\wedge 8+7^*(6+5+4))^*-3^*2+1$
-258279924	$(9\wedge 8-76+5+4)^*-3^*2/1$	-258280956	$(9\wedge 8+7^*(6+5+4))^*3^*2/-1$
-258279925	$(9\wedge 8-76+5+4)^*-3^*2-1$	-258280957	$(9\wedge 8+7^*(6+5+4))^*-3^*2-1$
-258279947	$(9\wedge 8-7/6^*54)^*-3^*2+1$	-258281007	$(9\wedge 8+7)^*-6-5^*4^*32+1$
-258279948	$(9\wedge 8-7/6^*54)^*-3^*2\wedge 1$	-258281009	$(9\wedge 8+7)^*-6-5^*4^*32-1$
-258279949	$(9\wedge 8-7/6^*54)^*-3^*2-1$	-258281027	$(9\wedge 8+(7+6)^*(5+4))^*-3^*2+1$
-258279977	$(9\wedge 8+7-65)^*-4^*3/2+1$	-258281028	$(9\wedge 8+(7+6)^*(5+4))^*-3^*2\wedge 1$
-258279979	$(9\wedge 8+7-65)^*-4^*3/2-1$	-258281029	$(9\wedge 8+(7+6)^*(5+4))^*-3^*2-1$
-258279985	$(9\wedge 8-7)^*-6+5^*4\wedge 3-21$	-258281562	$(9\wedge 8+7^*6^*5-4)^*-3/2\wedge -1$
-258279989	$(9\wedge 8-76+5^*4)^*-3^*2+1$	-258281586	$(9\wedge 8+7^*6^*5)/-4^*(3+21)$
-258279991	$(9\wedge 8-76+5^*4)^*-3^*2-1$	-258281610	$(9\wedge 8+7^*6^*5+4)^*-3/2\wedge -1$
-258280002	$(9\wedge 8+7-65+4)^*-3^*2\wedge 1$	-258281718	$(9\wedge 8+(-7+65)^*4)^*-3^*2/1$
-258280003	$(9\wedge 8+7-65+4)^*-3^*2-1$	-258281719	$(9\wedge 8+(7-65)^*4)^*-3^*2-1$
-258280007	$(9\wedge 8+7-6-54)^*-3^*2+1$	-258281843	$(9\wedge 8-7+65^*4)^*-3^*2+1$
-258280008	$(9\wedge 8+7-6-54)^*-3^*2/1$	-258281844	$(9\wedge 8-7+65^*4)^*-3^*2\wedge 1$
-258280010	$(9\wedge 8+7/6-54)^*-3^*2-1$	-258281845	$(9\wedge 8-7+65^*4)^*-3^*2-1$
-258280031	$(9\wedge 8-7^*(6+5-4))^*-3^*2+1$	-258281927	$(9\wedge 8+7+65^*4)^*-3^*2+1$
-258280053	$(9\wedge 8-7^*6)^*(-5-4+3)+21$	-258281928	$(9\wedge 8+7+65^*4)^*-3^*2\wedge 1$
-258280060	$(9\wedge 8-7)^*-6+5^*(43+2)-1$	-258281929	$(9\wedge 8+7+65^*4)^*-3^*2-1$
-258280095	$(9\wedge 8-7^*6)^*(-5-4+3)-21$	-258282029	$(9\wedge 8+(76-5)^*4)^*-3^*2+1$
-258280111	$(9\wedge 8+7)^*-6+5+4^*3^*21$	-258282030	$(9\wedge 8+(76-5)^*4)^*-3^*2/1$
-258280115	$(9\wedge 8-7^*(6-5+4))^*-3^*2+1$	-258282031	$(9\wedge 8+(76-5)^*4)^*-3^*2-1$
-258280133	$(9\wedge 8+(-7-6+5)^*4)^*-3^*2+1$	-258282053	$(9\wedge 8+(7+65)^*4)^*-3^*2+1$
-258280157	$(9\wedge 8-7)^*-6-5+4^*(32+1)$	-258282054	$(9\wedge 8+(7+65)^*4)^*-3^*2/1$
-258280177	$(9\wedge 8+(7/6+5)^*4)^*-3^*2+1$	-258282055	$(9\wedge 8+(7+65)^*4)^*-3^*2-1$
-258280178	$(9\wedge 8+(7/6+5)^*4)^*-3^*2\wedge 1$	-258282174	$9\wedge 8^*(-7+6-5)-43\wedge 2+1$
-258280186	$(9\wedge 8/(-7/6)+5^*4)/3^*21$	-258282175	$9\wedge 8^*(-7+6-5)-43\wedge 2\wedge 1$
-258280466	$(9\wedge 8+7/(6/5)^*4)^*-3^*2\wedge 1$	-258282176	$9\wedge 8^*(-7+6-5)-43\wedge 2-1$
-258280474	$(9\wedge 8+(7/6+5)^*4)^*3^*2/-1$	-258282227	$(9\wedge 8-7+6^*54)^*-3^*2+1$
-258280475	$(9\wedge 8+(7/6+5)^*4)^*-3^*2-1$	-258282228	$(9\wedge 8-7+6^*54)^*-3^*2\wedge 1$
-258280495	$(9\wedge 8+7)^*-6+5-4^*(32+1)$	-258282229	$(9\wedge 8-7+6^*54)^*-3^*2-1$
-258280519	$(9\wedge 8+(7+6-5)^*4)^*-3^*2-1$	-258282269	$(9\wedge 8+(76+5)^*4)^*-3^*2+1$
-258280537	$(9\wedge 8+7^*(6-5+4))^*-3^*2-1$	-258282270	$(9\wedge 8+(76+5)^*4)^*-3^*2/1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-258282271	$(9^8+(76+5)^4)^*-3^2-1$	-258466783	$(9^8+(-7+6^5)^4)^*-3^2-1$
-258282311	$(9^8+7+6^5)^4)^*-3^2+1$	-258467117	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3^2+1$
-258282312	$(9^8+7+6^5)^4)^*-3^2^1$	-258467118	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3^2^1$
-258282313	$(9^8+7+6^5)^4)^*-3^2-1$	-258467119	$(9^8+(7+6^5)^4)^*-3^2-1$
-258282581	$(9^8+76^5-4)^*-3^2+1$	-258565325	$(9^8+76^5)^4)^*-3^2+1$
-258282582	$(9^8+76^5-4)^*-3^2^1$	-258565326	$(9^8+76^5)^4)^*-3^2^1$
-258282583	$(9^8+76^5-4)^*-3^2-1$	-258565327	$(9^8+76^5)^4)^*-3^2-1$
-258282605	$(9^8+76^5)^4)^*3/2+1$	-258606749	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3^2+1$
-258282607	$(9^8+76^5)^4)^*3/2-1$	-258606750	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3^2^1$
-258282629	$(9^8+76^5+4)^*-3^2+1$	-258606751	$(9^8+7^*(6^5-4))^*-3^2-1$
-258282630	$(9^8+76^5+4)^*-3^2^1$	-258607085	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3^2+1$
-258282631	$(9^8+76^5+4)^*-3^2-1$	-258607086	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3^2^1$
-258282887	$(9^8+7^*(65-4))^*-3^2+1$	-258607087	$(9^8+7^*(6^5+4))^*-3^2-1$
-258282888	$(9^8+7^*(65-4))^*-3^2^1$	-258895247	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3^2+1$
-258282889	$(9^8+7^*(65-4))^*-3^2-1$	-258895248	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*3^2-1$
-258283031	$(9^8+7^*65-4)^*-3^2+1$	-258895249	$(9^8+7^*(6+5)^4)^*-3^2-1$
-258283032	$(9^8+7^*65-4)^*-3^2^1$	-258985895	$(9^8+7^{\wedge}6-54)^*-3^2+1$
-258283033	$(9^8+7^*65-4)^*-3^2-1$	-258985896	$(9^8+7^{\wedge}6-54)^*-3^2^1$
-258283055	$(9^8+7^*65)^*-4^3/2+1$	-258985897	$(9^8+7^{\wedge}6-54)^*-3^2-1$
-258283057	$(9^8+7^*65)^*-4^3/2-1$	-258986199	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(-5-4+3)+21$
-258283079	$(9^8+7^*65+4)^*-3^2+1$	-258986241	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(-5-4+3)-21$
-258283080	$(9^8+7^*65+4)^*-3^2^1$	-258986543	$(9^8+7^{\wedge}6+54)^*-3^2+1$
-258283081	$(9^8+7^*65+4)^*-3^2-1$	-258986544	$(9^8+7^{\wedge}6+54)^*-3^2^1$
-258283223	$(9^8+7^*(65+4))^*-3^2+1$	-258986545	$(9^8+7^{\wedge}6+54)^*-3^2-1$
-258283224	$(9^8+7^*(65+4))^*-3^2^1$	-259586693	$(9^8+7/6^{\wedge}-5^4)^*-3^2+1$
-258283225	$(9^8+7^*(65+4))^*-3^2-1$	-259586694	$(9^8+7/6^{\wedge}-5^4)^*-3^2/1$
-258283619	$(9^8-76+5^4)^*-3^2+1$	-259586695	$(9^8+7/6^{\wedge}-5^4)^*-3^2-1$
-258283620	$(9^8-76+5^4)^*-3^2^1$	-260330170	$(9^8*(-7-6^5*4)-3)/21$
-258283621	$(9^8-76+5^4)^*-3^2-1$	-261103781	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^4)^*-3^2+1$
-258284429	$(9^8+76^*(5+4))^*-3^2+1$	-261103782	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^4)^*3^2/-1$
-258284430	$(9^8+76^*(5+4))^*-3^2/1$	-261103783	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^4)^*-3^2-1$
-258284431	$(9^8+76^*(5+4))^*-3^2-1$	-261104021	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^4)^*-3^2+1$
-258284531	$(9^8+76+5^4)^*-3^2+1$	-261104022	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^4)^*3^2/-1$
-258284532	$(9^8+76+5^4)^*-3^2^1$	-261104023	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^4)^*-3^2-1$
-258284533	$(9^8+76+5^4)^*-3^2-1$	-262405143	$(-98+7)^*(-6-5)^*(-4^{\wedge}3+2+1)$
-258284537	$(9^8+(7+6)^5)^4)^*-3^2+1$	-262406235	$(-98+7)^*((-6-5)^*-4^{\wedge}3+2+1)$
-258284538	$(9^8+(7+6)^5)^4)^*3^2-1$	-262933404	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+43)^*(2+1)$
-258284539	$(9^8+(7+6)^5)^4)^*-3^2-1$	-262933500	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+4)^*3+21$
-258284700	$(9^8+7/6^5)^4)^*3^2-1$	-262933512	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+4+3)^*(2+1)$
-258284701	$(9^8+7/6^5)^4)^*3^2^1$	-262933521	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+4)^*3/(2-1)$
-258284702	$(9^8+7/6^5)^4)^*3^2-1$	-262933530	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5+4-3)^*(2+1)$
-258288263	$(9^8-7)^*-6-(5^4)^{\wedge}3+21$	-262933536	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-4+3)^*(2+1)$
-258288305	$(9^8-7)^*-6-(5^4)^{\wedge}3-21$	-262933545	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-4)^*3^{\wedge}3(2-1)$
-258288347	$(9^8+7)^*-6-(5^4)^{\wedge}3+21$	-262933554	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-4-3)^*(2+1)$
-258288389	$(9^8+7)^*-6-(5^4)^{\wedge}3-21$	-262933566	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-4)^*3-21$
-258289446	$(9^8+76^5)^4)^*-3/2^1-1$	-262933662	$(9^8-(7^*6)^{\wedge}5-43)^*(2+1)$
-258291246	$(9^8+7^*65)^4)^*-3/2^1-1$	-263671740	$-9^*(8-7)^*((-6-(-5+4))^{\wedge}3+2+1)$
-258293934	$(9^8+7^*6^5)^4)^*-3/2^1-1$	-264633371	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3^2+1$
-258329075	$(9^8+(7+6)^5)^4)^*-3^2+1$	-264633372	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3^2^1$
-258329077	$(9^8+(7+6)^5)^4)^*-3^2-1$	-264633373	$(9^8+7^{\wedge}6^*(5+4))^*-3^2-1$
-258359015	$(9^8-7)^*-6-54^{\wedge}3/2+1$	-265454736	$9^8*(7/-6-5)+43+2^{\wedge}-1$
-258359016	$(9^8-7)^*-6-54^{\wedge}3/2/1$	-265454737	$9^8*(-7/6-5)+43-2^{\wedge}-1$
-258359017	$(9^8-7)^*-6-54^{\wedge}3/2-1$	-265454757	$9^8*(7/-6-5)+43/2+1$
-258359099	$(9^8+7)^*-6-54^{\wedge}3/2+1$	-265454758	$9^8*(-7/6-5)+43/2^1$
-258359100	$(9^8+7)^*-6-54^{\wedge}3/2/1$	-265454759	$9^8*(7/-6-5)+43/2-1$
-258359101	$(9^8+7)^*-6-54^{\wedge}3/2-1$	-265454772	$9^8*(-7/6-5)+4+3+2^{\wedge}-1$
-258361973	$(9^8+7^*6^{\wedge}5/4)^*-3^2+1$	-265454773	$9^8*(7/-6-5)+4+3/2+1$
-258361974	$(9^8+7^*6^{\wedge}5/4)^*-3^2^1$	-265454774	$9^8*(7/-6-5)+4+3/2^1$
-258361975	$(9^8+7^*6^{\wedge}5/4)^*-3^2-1$	-265454775	$9^8*(-7/6-5)+4+3/2-1$
-258437748	$(9^8-7)^*-6-54^{\wedge}3*(2-1)$	-265454776	$9^8*(7/-6-5)+4-3/2+1$
-258437825	$(9^8+7^*6/5^{\wedge}-4)^*-3^2+1$	-265454777	$9^8*(7/-6-5)+4-3/2^1$
-258437826	$(9^8+7^*6/5^{\wedge}-4)^*3^2-1$	-265454778	$9^8*(7/-6-5)+4-3/2-1$
-258437827	$(9^8+7^*6/5^{\wedge}-4)^*-3^2-1$	-265454781	$9^8*(-7/6-5)-4+3/2+1$
-258437832	$(9^8+7)^*-6-54^{\wedge}3^{\wedge}3(2-1)$	-265454782	$9^8*(-7/6-5)-4+3/2^1$
-258456791	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)^*-3^2+1$	-265454783	$9^8*(-7/6-5)-4+3/2-1$
-258456792	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)^*3^2^1-1$	-265454784	$9^8*(-7/6-5)-4-3/2+1$
-258456793	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)^*-3^2-1$	-265454785	$9^8*(-7/6-5)-4-3/2^1$
-258456806	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4)^*-3^2+1$	-265454786	$9^8*(-7/6-5)-4-3/2-1$
-258456807	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4)^*3^2-1$	-265454787	$9^8*(-7/6-5)-4-3-2^{\wedge}-1$
-258456808	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4)^*-3^2-1$	-265454800	$9^8*(7/-6-5)-43/2+1$
-258466781	$(9^8+(-7+6^5)^4)^*-3^2+1$	-265454801	$9^8*(-7/6-5)-43/2^1$
-258466782	$(9^8+(-7+6^5)^4)^*3^2/-1$	-265454802	$9^8*(7/-6-5)-43/2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-265454822	$9^8 * (-7/6 - 5) - 43 + 2^{\wedge} - 1$	-286978441	$(9^8 + 7 * 6) * -5 * 4/3 - 21$
-265454823	$9^8 * (-7/6 - 5) - 43 - 2^{\wedge} - 1$	-289667896	$(-9 - 8) * (-7 - 65 * (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$
-266889540	$((9^8 - 7 + 6) / -5 + 4) * (32 - 1)$	-289668899	$(-9 - 8) * (-7 - 6) * (-5 * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-266889788	$((9^8 - 7 + 6) / -5 - 4) * (32 - 1)$	-289668984	$(-9 - 8) * (-7 - 65 * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$
-267191357	$(9^8 + (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4) * -3 * 2 + 1$	-289669000	$(-9 - 8) * (-7 - 65 * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$
-267191358	$(9^8 + (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4) * 3 * 2 / -1$	-289669002	$(-9 - 8) * (-7 - 65 * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1$
-267191359	$(9^8 + (7 + 6)^{\wedge} 5 * 4) * -3 * 2 - 1$	-289669018	$(-9 - 8) * (-7 - 65 * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-267314823	$9^8 * -7 + (6 * 54)^{\wedge} 3 / (2 - 1)$	-289669119	$(-9 - 8) * (-7 - 6) * -5 * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1$
-267618970	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 + 4) * (32 - 1)$	-289669137	$(-9 - 8) * ((-7 - 6) * -5 * 4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-267619218	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 - 4) * (32 - 1)$	-289670106	$(-9 - 8) * (-7 - 65 * (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1))$
-267800337	$(-9 - 8) * (-7 / (-6 / -54))^{\wedge} (3 + 2 - 1)$	-289670225	$(-9 - 8) * (-7 - 6) * -5 * (4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$
-270579389	$9^8 / 7 * (6 + 5) * -4 + 3 / 21$	-289771236	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * -54 / (3^{\wedge} 2 - 1)$
-271093938	$9^8 * -7 + 6^{\wedge} (5 + 4) * 3 + 21$	-289795767	$(9^8 - 7 + 65^{\wedge} 4 * 3) * (-2 - 1)$
-271093980	$9^8 * -7 + 6^{\wedge} (5 + 4) * 3 - 21$	-2896795809	$(9^8 + 7 + 65^{\wedge} 4 * 3) * (-2 - 1)$
-272628946	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 - 4/3) + 21$	-290564820	$(9^8 - 76 - 5) / -4 * 3^{\wedge} (2 + 1)$
-272628988	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 - 4/3) - 21$	-290565279	$(9^8 - 7 - 6) * -54 / (3^{\wedge} 2 - 1)$
-272629200	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) + 32 + 1$	-290565846	$(9^8 + 76 - 5) / -4 * 3^{\wedge} (2 + 1)$
-272629201	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) + 32^{\wedge} 1$	-290568438	$(9^8 + 7 * 65) / -4 * 3^{\wedge} (2 + 1)$
-272629202	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) + 32 - 1$	-292300325	$(9^8 + 7 / (6 * 5)^{\wedge} - 4) * -3 * 2 + 1$
-272629209	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) + 3 + 21$	-292300326	$(9^8 + 7 / (6 * 5)^{\wedge} - 4) * -3 * 2^{\wedge} 1$
-272629215	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) - 3 + 21$	-292300327	$(9^8 + 7 / (6 * 5)^{\wedge} - 4) * -3 * 2 - 1$
-272629251	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) + 3 - 21$	-293915160	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * (5 + 4)) / -3 * 21$
-272629257	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) - 3 - 21$	-296398601	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 54) * -3 * 2 + 1$
-272629264	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) - 32 + 1$	-296398602	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 54) * -3 * 2 / 1$
-272629265	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) - 32^{\wedge} 1$	-296398603	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 54) * -3 * 2 - 1$
-272629266	$9^8 * (-7 + 6 / (5 + 4)) - 32 - 1$	-296544068	$9^8 * (-7 + 6 / 54) + 3^{\wedge} 2 + 1$
-272629478	$(9^8 + 7 * 6) * (-5 - 4/3) + 21$	-296544070	$9^8 * (-7 + 6 / 54) + 3^{\wedge} 2 - 1$
-272629520	$(9^8 + 7 * 6) * (-5 - 4/3) - 21$	-296544071	$9^8 * (-7 + 6 / 54) + 3 * 2 + 1$
-275498527	$(9^8 - 76) / -5 * 4^{\wedge} 3 / 2 + 1$	-296544073	$9^8 * (-7 + 6 / 54) + 3 + 2 / 1$
-275498528	$(9^8 - 76) / -5 * 4^{\wedge} 3 / 2 * 1$	-296544074	$9^8 * (-7 + 6 / 54) + 3 + 2 - 1$
-275498529	$(9^8 - 76) / -5 * 4^{\wedge} 3 / 2 - 1$	-296544075	$9^8 * (-7 + 6 / 54) + 3 * (2 - 1)$
-275498880	$((9^8 - 7 + 6) / -5 + 4) * 32^{\wedge} 1$	-296544076	$9^8 * (-7 + 6 / 54) + 3 - 2 + 1$
-275499136	$((9^8 - 7 + 6) / -5 - 4) * 32^{\wedge} 1$	-296544080	$9^8 * (-7 + 6 / 54) - 3 + 2 - 1$
-276251840	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 + 4) * 32 / 1$	-296544081	$9^8 * (-7 + 6 / 54) / -3 * (2 - 1)$
-276252096	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 - 4) * 32 / 1$	-296544082	$9^8 * (-7 + 6 / 54) - 3 - 2 + 1$
-276823968	$(-9 - 87) * ((-6 - 5) * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$	-296544083	$9^8 * (-7 + 6 / 54) - 3 - 2 / 1$
-276824160	$(-9 - 87) * ((-6 - 5) * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-296544085	$9^8 * (-7 + 6 / 54) - 3 * 2 - 1$
-278408862	$(9 + 8)^{\wedge} 7 - (6 / 54^{\wedge} 3)^{\wedge} - 2 + 1$	-296544086	$9^8 * (-7 + 6 / 54) + 3^{\wedge} 2 + 1$
-278408864	$(9 + 8)^{\wedge} 7 - (6 / 54^{\wedge} 3)^{\wedge} - 2 - 1$	-296544088	$9^8 * (-7 + 6 / 54) - 3^{\wedge} 2 - 1$
-279803578	$(9^8 * (7 + 6) - 5 * 43) / -2 + 1$	-296932839	$((9^8 - 7) * 6 - (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3) * -21$
-279803579	$(9^8 * (7 + 6) - 5 * 43) / -2^{\wedge} 1$	-296934603	$((9^8 + 7) * 6 - (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3) * -21$
-279803580	$(9^8 * (7 + 6) - 5 * 43) / -2 - 1$	-297209304	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5 - 4) / -3 * 21$
-279803659	$(9^8 * (7 + 6) - 54 - 3) / -2 - 1$	-297209311	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * (-4 - 3) + 21$
-279803660	$(9^8 * (7 + 6) - 54 + 3) / -2 + 1$	-297209329	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * (-4 - 3) + 2 + 1$
-279803661	$(9^8 * (-7 - 6) + 54 - 3) / 2 / 1$	-297209330	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * (-4 - 3) + 2 / 1$
-279803662	$(9^8 * (7 + 6) - 54 + 3) / -2 - 1$	-297209331	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * (-4 - 3) + 2 - 1$
-279803711	$(9^8 * (7 + 6) + 54 - 3) / -2 + 1$	-297209333	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * (-4 - 3) - 2 + 1$
-279803712	$(9^8 * (-7 - 6) - 54 + 3) / 2 / 1$	-297209334	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * (-4 - 3) - 2 / 1$
-279803713	$(9^8 * (7 + 6) + 54 - 3) / -2 - 1$	-297209335	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * (-4 - 3) - 2 - 1$
-279803714	$(9^8 * (7 + 6) + 54 + 3) / -2 + 1$	-297209353	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5) * (-4 - 3) - 21$
-279803793	$(9^8 * (7 + 6) + 5 * 43) / -2 + 1$	-297209360	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5 + 4) / -3 * 21$
-279803794	$(9^8 * (7 + 6) + 5 * 43) / -2^{\wedge} 1$	-297756921	$9^8 * -7 + 65^{\wedge} 4 / (3 + 2) + 1$
-279803795	$(9^8 * (7 + 6) + 5 * 43) / -2 - 1$	-297756923	$9^8 * -7 + 65^{\wedge} 4 / (3 + 2) - 1$
-280090428	$(9^8 / 7 - (6 + 5)^{\wedge} (4 + 3)) * 21$	-297967794	$9^8 * -7 + 6^{\wedge} (5 + 4) / 3 + 21$
-281191338	$-9^{\wedge} (-8 - (-7 - 6)) * ((-5 - 4^{\wedge} 3)^{\wedge} 2 + 1)$	-297967836	$9^8 * -7 + 6^{\wedge} (5 + 4) / 3 - 21$
-282589468	$-98 * (-7 + (-6 - 5) * (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1))$	-298032735	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 + 5) * 4) / -3 * 21$
-282590448	$-98 * (-7 + (-6 - 5) * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1)$	-298033015	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 - 5) * 4) / -3 * 21$
-282590545	$-98 * (-7 + (-6 - 5) * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) + 1$	-298897026	$9^8 * -7 + (6 * 5)^{\wedge} 4 * 3 + 21$
-282590547	$-98 * (-7 + (-6 - 5) * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2) - 1$	-298897068	$9^8 * -7 + (6 * 5)^{\wedge} 4 * 3 - 21$
-282590644	$-98 * (-7 + (-6 - 5) * -4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 + 1)$	-299599026	$9^8 * -7 + (6 * 5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 + 21$
-282591624	$-98 * (-7 + (-6 - 5) * (-4^{\wedge} 3^{\wedge} 2 - 1))$	-299599068	$9^8 * -7 + (6 * 5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 - 21$
-283751047	$9^8 * -7 + (65 * 4)^{\wedge} 3^{\wedge} (2 - 1)$	-300503448	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5) * (-4 - 3) + 21$
-284108220	$((9^8 - 7 + 6) / -5 + 4) * (32 + 1)$	-300503483	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (5 - 4 * 3) + 21$
-284108352	$(9^8 - 7 + 6) / -5 * (4 * 3 + 21)$	-300503490	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5) * (-4 - 3) - 21$
-284108484	$((9^8 - 7 + 6) / -5 - 4) * (32 + 1)$	-300503518	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 + 5) * (-4 - 3) + 21$
-284856187	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * -5 * 4) / -3 * 21$	-300503525	$(9^8 - 7^{\wedge} 6) * (5 - 4 * 3) - 21$
-284884710	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 + 4) * (32 + 1)$	-300503560	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 + 5) * (-4 - 3) - 21$
-284884842	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 * (4 * 3 + 21)$	-300516984	$9^8 * -7 + (6 * 5)^{\wedge} 4 + 3 * 21$
-284884974	$((9^8 + 7^{\wedge} 6) / -5 - 4) * (32 + 1)$	-300517023	$9^8 * -7 + (6 * 5)^{\wedge} 4 + 3 + 21$
-286977839	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 / 3 + 21$	-300517029	$9^8 * -7 + (6 * 5)^{\wedge} 4 + 3 - 21$
-286977881	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 / 3 - 21$	-300517065	$9^8 * -7 + (6 * 5)^{\wedge} 4 + 3 - 21$
-286978399	$(9^8 + 7 * 6) * -5 * 4 / 3 + 21$	-300517071	$9^8 * -7 + (6 * 5)^{\wedge} 4 - 3 - 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-300517110	$9^8 * -7 + (6^5)^4 - 3 * 21$	-301307238	$9^8 * -7 + (6 - 5^4)^* - 32 + 1$
-300854654	$9^8 * -7 + 6^5 * 4^3 / 2 + 1$	-301307239	$9^8 * -7 + (-6 + 5^4)^* 32 * 1$
-300854656	$9^8 * -7 + 6^5 * 4^3 / 2 - 1$	-301307240	$9^8 * -7 + (-6 + 5^4)^* 32 - 1$
-300946002	$(9^8 - 7^6 * 6^5)^* (-4 - 3) + 21$	-301311408	$9^8 * -7 + (6^5 + 4^3)^* 2 + 1$
-300946044	$(9^8 - 7^6 * 6^5)^* (-4 - 3) - 21$	-301311409	$9^8 * -7 + (6^5 + 4^3)^* 2 / 1$
-301012106	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 * 2 + 1$	-301311410	$9^8 * -7 + (6^5 + 4^3)^* 2 - 1$
-301012107	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 * 2 / 1$	-301311580	$9^8 * -7 + (6^5 - 4^3)^* 2 + 1$
-301012108	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 * 2 - 1$	-301311581	$9^8 * -7 + (6^5 - 4^3)^* 2 / 1$
-301012130	$9^8 * -7 - (6 - 5^4)^3 * 2 + 1$	-301311582	$9^8 * -7 + (6^5 - 4^3)^* 2 - 1$
-301012131	$9^8 * -7 - (6 - 5^4)^3 * 2^{\wedge} 1$	-301312343	$9^8 * -7 + (6 + 5)^4 + 3 * 21$
-301012132	$9^8 * -7 - (6 - 5^4)^3 * 2 - 1$	-301312469	$9^8 * -7 + (6 + 5)^4 - 3 * 21$
-301057026	$9^8 * -7 + (6^5)^4 / 3 + 21$	-301316658	$9^8 * -7 + 6^5 * 4 / 3 + 21$
-301057068	$9^8 * -7 + (6^5)^4 / 3 - 21$	-301316700	$9^8 * -7 + 6^5 * 4 / 3 - 21$
-301103317	$9^8 * -7 + ((6 + 5)^4)^3 * 2 + 1$	-301319020	$9^8 * -7 + 6 + (5^4)^3 + 21$
-301103318	$9^8 * -7 + ((6 + 5)^4)^3 * 2^{\wedge} 1$	-301319032	$9^8 * -7 - 6 + (5^4)^3 + 21$
-301103319	$9^8 * -7 + ((6 + 5)^4)^3 * 2 - 1$	-301319062	$9^8 * -7 + 6 + (5^4)^3 - 21$
-301120021	$9^8 * -7 + (65^*(4+3))^2 + 1$	-301319074	$9^8 * -7 - 6 + (5^4)^3 - 21$
-301120022	$9^8 * -7 + (65^*(4+3))^2^{\wedge} 1$	-301321194	$9^8 * -7 + 6^5 / 4^3 * 21$
-301120023	$9^8 * -7 + (65^*(4+3))^2 - 1$	-301321214	$9^8 * -7 + (6^5 * 4)^{(3/2)} + 1$
-301121170	$(9^8 - (7^6 - 5)^4) / -3 * 21$	-301321216	$9^8 * -7 + (6^5 * 4)^{(3/2)} - 1$
-301169562	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 + 21$	-301321236	$9^8 * -7 + 6^5 / 4^3 * 21$
-301169604	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 - 21$	-301323859	$(9^8 - 7^6 * 65)^* (-4 - 3) + 2 + 1$
-301210082	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2 + 1$	-301323860	$(9^8 - 7^6 * 65)^* (-4 - 3) + 2^{\wedge} 1$
-301210083	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2 / 1$	-301323864	$(9^8 - 7^6 * 65)^* (-4 - 3) - 2^{\wedge} 1$
-301210084	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2 - 1$	-301323865	$(9^8 - 7^6 * 65)^* (-4 - 3) - 2 - 1$
-301219046	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 / 2 + 1$	-301324384	$(9^8 - 76^5)^* (-4 - 3) + 2 + 1$
-301219048	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 / 2 - 1$	-301324385	$(9^8 - 76^5)^* (-4 - 3) + 2^{\wedge} 1$
-301233410	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2 + 1$	-301324386	$(9^8 - 76^5)^* (-4 - 3) + 2 - 1$
-301233411	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2 / 1$	-301324388	$(9^8 - 76^5)^* (-4 - 3) - 2 + 1$
-301233412	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2 - 1$	-301324389	$(9^8 - 76^5)^* (-4 - 3) - 2^{\wedge} 1$
-301241842	$9^8 * -7 + ((6 + 5)^4)^3 + 21$	-301324390	$(9^8 - 76^5)^* (-4 - 3) - 2 - 1$
-301241884	$9^8 * -7 + ((6 + 5)^4)^3 - 21$	-301325040	$9^8 * -7 + 6^5 / 4 + 3 * 21$
-301244102	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2 + 1$	-301325079	$9^8 * -7 + 6^5 / 4 + 3 + 21$
-301244103	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2^{\wedge} 1$	-301325148	$9^8 * -7 + 6^5 * 4^3 - 21$
-301244104	$9^8 * -7 + (6^*(5+4))^3 * 2 - 1$	-301325211	$9^8 * -7 + (-6 + 5^4)^* 3 - 21$
-301248308	$9^8 * -7 + 6^5 * 4^3 / 2 + 1$	-301325318	$9^8 * -7 + 6^*(5+4)^* 32 + 1$
-301248310	$9^8 * -7 + 6^5 * 4^3 / 2 - 1$	-301325320	$9^8 * -7 + 6^*(5+4)^* 32 - 1$
-301248311	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 / 2 + 1$	-301325556	$(9^8 - 7^6 * 6^5)^* (-4 - 3) + 21$
-301248312	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 / 2^{\wedge} 1$	-301325574	$(9^8 - 7^6 * 6^5)^* (-4 - 3) + 2 + 1$
-301248313	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 / 2 - 1$	-301325575	$(9^8 - 7^6 * 6^5)^* (-4 - 3) + 2 / 1$
-301248317	$9^8 * -7 - (6 - 5^4)^3 / 2 + 1$	-301325579	$(9^8 - 7^6 * 6^5)^* (-4 - 3) - 2 / 1$
-301248318	$9^8 * -7 - (6 - 5^4)^3 / 2 / 1$	-301325580	$(9^8 - 7^6 * 6^5)^* (-4 - 3) - 2 - 1$
-301248319	$9^8 * -7 - (6 - 5^4)^3 / 2 - 1$	-301325588	$9^8 * -7 + (6/5)^4 - 3 * 2 + 1$
-301248320	$9^8 * -7 - 6 + 5^4 * 3 / 2 + 1$	-301325589	$9^8 * -7 + (6/5)^4 - 3 * 2 / 1$
-301248322	$9^8 * -7 - 6 + 5^4 * 3 / 2 - 1$	-301325590	$9^8 * -7 + (6/5)^4 - 3 * 2 - 1$
-301267995	$9^8 * (-7 + (6/5)^4)^3 + 2 + 1$	-301325639	$9^8 * -7 + (6 + 5)^4 * 32 / 1$
-301267996	$9^8 * (-7 + (6/5)^4)^3 + 2^{\wedge} 1$	-301325640	$9^8 * -7 + (6 + 5)^4 * 32 - 1$
-301268000	$9^8 * (-7 + (6/5)^4)^3 - 2^{\wedge} 1$	-301325776	$9^8 * -7 + 6^5 * 4^3 / 3 + 21$
-301268001	$9^8 * (-7 + (6/5)^4)^3 - 2 - 1$	-301325960	$9^8 * -7 + (6^5 * 4)^* 32 - 1$
-301271750	$9^8 * -7 - (6 - 5^4)^3 / 2 + 1$	-301326136	$9^8 * -7 + 65^*(4+3)^* 2 + 1$
-301271752	$9^8 * -7 - (6 - 5^4)^3 / 2 - 1$	-301326138	$9^8 * -7 + 65^*(4+3)^* 2 - 1$
-301272545	$(9^8 - 7 - 6^5)^* (-4 - 3) + 21$	-301326316	$9^8 * -7 + (6/5)^4 - 3 + 2^{\wedge} 1$
-301272587	$(9^8 - 7 - 6^5)^* (-4 - 3) - 21$	-301326363	$9^8 * -7 + 6^*(5+4)^* 2 / 1$
-301272643	$(9^8 + 7 - 6^5)^* (-4 - 3) + 21$	-301326364	$9^8 * -7 + 6^*(5+4)^* 2 - 1$
-301272685	$(9^8 + 7 - 6^5)^* (-4 - 3) - 21$	-301326378	$9^8 * -7 + 6^5 / 4^3 + 21$
-301275062	$9^8 * -7 + (6^*(5-4))^3 * 2 + 1$	-301326405	$9^8 * -7 + (6^5 * 4 - 3)^* 2 / 1$
-301275063	$9^8 * -7 + (6^*(5-4))^3 * 2^{\wedge} 1$	-301326478	$(9^8 - 76 - 5)^* (-4 - 3) + 2 / 1$
-301275064	$9^8 * -7 + (6^*(5-4))^3 * 2 - 1$	-301326481	$(9^8 - 76 - 5)^* (-4 - 3) - 2 + 1$
-301284197	$9^8 * -7 + ((65+4)^3)^2 + 1$	-301326482	$(9^8 - 76 - 5)^* (-4 - 3) - 2 / 1$
-301284198	$9^8 * -7 + ((65+4)^3)^2^{\wedge} 1$	-301326483	$(9^8 - 76 - 5)^* (-4 - 3) - 2 - 1$
-301284199	$9^8 * -7 + ((65+4)^3)^2 - 1$	-301326487	$(9^8 - 7^6 * (6+5))^* (-4 - 3) + 21$
-301287722	$9^8 * -7 + (6^5 + 4)^3 + 21$	-301326506	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 * 2 + 1$
-301287764	$9^8 * -7 + (6^5 + 4)^3 - 21$	-301326520	$9^8 * -7 + (65^4 + 3)^* 2 + 1$
-301293557	$9^8 * -7 + ((65-4)^3)^2 + 1$	-301326521	$9^8 * -7 + (65^4 + 3)^* 2^{\wedge} 1$
-301293558	$9^8 * -7 + ((65-4)^3)^2^{\wedge} 1$	-301326533	$9^8 * -7 + (65^4 - 3)^* 2^{\wedge} 1$
-301293559	$9^8 * -7 + ((65-4)^3)^2 - 1$	-301326534	$9^8 * -7 + (65^4 - 3)^* 2 - 1$
-301294646	$9^8 * -7 + ((6+5)^3)^2 + 1$	-301326540	$(9^8 - 7 - 65)^* (-4 - 3) + 2 + 1$
-301294647	$9^8 * -7 + ((6+5)^3)^2^{\wedge} 1$	-301326541	$(9^8 - 7 - 65)^* (-4 - 3) + 2 / 1$
-301294648	$9^8 * -7 + ((6+5)^3)^2 - 1$	-301326542	$(9^8 - 7 - 65)^* (-4 - 3) + 2 - 1$
-301306854	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 * 2 + 1$	-301326544	$(9^8 - 7 - 65)^* (-4 - 3) - 2 + 1$
-301306855	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 * 2^{\wedge} 1$	-301326545	$(9^8 - 7 - 65)^* (-4 - 3) - 2^{\wedge} 1$
-301306856	$9^8 * -7 + (6 + 5^4)^3 * 2 - 1$	-301326546	$(9^8 - 7 - 65)^* (-4 - 3) - 2 - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-301326547	$(9^8-76+5)^*(-4-3)+2+1$	-301327611	$(9^8+76+5)^*(-4-3)+2+1$
-301326548	$(9^8-76+5)^*(-4-3)+2/1$	-301327612	$(9^8+76+5)^*(-4-3)+2/1$
-301326552	$(9^8-76+5)^*(-4-3)-2/1$	-301327613	$(9^8+76+5)^*(-4-3)+2-1$
-301326574	$9^8*-7+(6+5)^*43/(2-1)$	-301327616	$(9^8+76+5)^*(-4-3)-2/1$
-301326589	$9^8*-7+65*(4+3)+2+1$	-301327689	$9^8*-7+(-6^*54+3)^*2/1$
-301326590	$9^8*-7+65*(4+3)+2/1$	-301327716	$9^8*-7-6^*5/4/3-21$
-301326591	$9^8*-7+65*(4+3)+2-1$	-301327730	$9^8*-7-6*(54+3)^*2+1$
-301326593	$9^8*-7+65*(4+3)-2+1$	-301327731	$9^8*-7-6*(54+3)^*2^1$
-301326594	$9^8*-7+65*(4+3)-2/1$	-301327778	$9^8*-7-(6/54)^{-3}-2/1$
-301326596	$9^8*-7+(6+5)^*(43-2)/1$	-301327956	$9^8*-7-65*(4+3)^*2+1$
-301326638	$(9^8+7-65)^*(-4-3)+2+1$	-301327958	$9^8*-7-65*(4+3)^*2-1$
-301326640	$(9^8+7-65)^*(-4-3)+2-1$	-301328134	$9^8*-7+(-6^*5-4)^*32+1$
-301326642	$(9^8+7-65)^*(-4-3)-2+1$	-301328318	$9^8*-7-6^*5^4/3-21$
-301326643	$(9^8+7-65)^*(-4-3)-2^1$	-301328454	$9^8*-7+(-6-5)^*4^*32+1$
-301326647	$9^8*-7+((6+54)/3)^2/1$	-301328455	$9^8*-7+(6+5)^*-4^*32/1$
-301326648	$9^8*-7+((6+54)/3)^2-1$	-301328504	$9^8*-7-(6/54)^{-3^*2}+1$
-301326650	$9^8*-7+(6+5)^*(4+32)+1$	-301328505	$9^8*-7-(6/54)^{-3^*2^1}$
-301326651	$9^8*-7+(6+5)^*(4+32)/1$	-301328506	$9^8*-7-(6/54)^{-3^*2-1}$
-301326652	$9^8*-7+(6+5)^*(4+32)-1$	-301328514	$(9^8+7^*6^*5)^*(-4-3)+2+1$
-301326697	$(9^8-7^*6-5)^*(-4-3)+21$	-301328515	$(9^8+7^*6^*5)^*(-4-3)+2^1$
-301326744	$9^8*-7+6*(54-3)-2-1$	-301328519	$(9^8+7^*6^*5)^*(-4-3)-2^1$
-301326748	$9^8*-7+(6+54)^*(3+2)-1$	-301328520	$(9^8+7^*6^*5)^*(-4-3)-2-1$
-301326766	$9^8*-7-6+(5+4)^*32-1$	-301328538	$(9^8+7^*6^*5)^*(-4-3)-21$
-301326767	$(9^8-7^*6+5)^*(-4-3)+21$	-301328774	$9^8*-7-6*(5+4)^*32+1$
-301326810	$9^8*-7+(6*(5-4))^3+21$	-301328776	$9^8*-7-6*(5+4)^*32-1$
-301326815	$9^8*-7+6+5*(43+2)+1$	-301328883	$9^8*-7+(6-5^4)^*3+21$
-301326848	$9^8*-7-6+5*(43-2)^1$	-301328946	$9^8*-7-6^*5^*4^3+21$
-301326875	$9^8*-7+6*(54+3)/2+1$	-301329015	$9^8*-7-6^*5/4-3-21$
-301326899	$9^8*-7+6-5+(4+3)^*21$	-301329054	$9^8*-7-6^*5/4-3^*21$
-301326911	$9^8*-7-6-5+(4+3)^*21$	-301329704	$(9^8+76^*5)^*(-4-3)+2+1$
-301327183	$9^8*-7+6+5-(4+3)^*21$	-301329705	$(9^8+76^*5)^*(-4-3)+2^1$
-301327195	$9^8*-7-6+5-(4+3)^*21$	-301329706	$(9^8+76^*5)^*(-4-3)+2-1$
-301327219	$9^8*-7-6*(54+3)/2-1$	-301329708	$(9^8+76^*5)^*(-4-3)-2+1$
-301327246	$9^8*-7+6-5*(43-2)^1$	-301329709	$(9^8+76^*5)^*(-4-3)-2^1$
-301327279	$9^8*-7-6-5*(43+2)-1$	-301329710	$(9^8+76^*5)^*(-4-3)-2-1$
-301327284	$9^8*-7-(6/(5-4))^3-21$	-301330229	$(9^8+7^*65)^*(-4-3)+2+1$
-301327327	$(9^8+7^*6-5)^*(-4-3)-21$	-301330230	$(9^8+7^*65)^*(-4-3)+2/1$
-301327328	$9^8*-7+6-(5+4)^*32+1$	-301330234	$(9^8+7^*65)^*(-4-3)-2/1$
-301327346	$9^8*-7-(6+54)^*(3+2)+1$	-301330235	$(9^8+7^*65)^*(-4-3)-2-1$
-301327350	$9^8*-7-6*(54-3)+2+1$	-301331079	$9^8*-7+65-(4^3)^2-1$
-301327397	$(9^8+7^*6+5)^*(-4-3)-21$	-301332858	$9^8*-7-6^*5/4^*3+21$
-301327442	$9^8*-7-(6+5)^*(4+32)+1$	-301332878	$9^8*-7-(6^*54)^{(3/2)}+1$
-301327443	$9^8*-7-(6+5)^*(4+32)^1$	-301332880	$9^8*-7-(6^*54)^{(3/2)}-1$
-301327444	$9^8*-7-(6+5)^*(4+32)-1$	-301332900	$9^8*-7-6^*5/4^*3-21$
-301327446	$9^8*-7-((6+54)/3)^2+1$	-301335020	$9^8*-7+6-(5^*4)^3+21$
-301327447	$9^8*-7-((6+54)/3)^2^1$	-301335032	$9^8*-7-6-(5^*4)^3+21$
-301327451	$(9^8-7+65)^*(-4-3)+2^1$	-301335062	$9^8*-7+6-(5^*4)^3-21$
-301327452	$(9^8-7+65)^*(-4-3)+2-1$	-301335074	$9^8*-7-6-(5^*4)^3-21$
-301327454	$(9^8-7+65)^*(-4-3)-2+1$	-301337394	$9^8*-7-6^*5^*4/3+21$
-301327456	$(9^8-7+65)^*(-4-3)-2-1$	-301337436	$9^8*-7-6^*5^*4/3-21$
-301327498	$9^8*-7-(6+5)^*(43-2)^1$	-301341625	$9^8*-7-(6+5)^4+3^*21$
-301327500	$9^8*-7-65*(4+3)+2^1$	-301341751	$9^8*-7-(6+5)^4-3^*21$
-301327501	$9^8*-7-65*(4+3)+2-1$	-301342512	$9^8*-7-(6^*5-43)^*2+1$
-301327503	$9^8*-7-65*(4+3)-2+1$	-301342513	$9^8*-7-(6^*5-43)^*2/1$
-301327504	$9^8*-7-65*(4+3)-2^1$	-301342514	$9^8*-7-(6^*5-43)^*2-1$
-301327505	$9^8*-7-65*(4+3)-2-1$	-301342684	$9^8*-7-(6^*5+43)^*2+1$
-301327520	$9^8*-7-(6+5)^*43^{\wedge}(2-1)$	-301342685	$9^8*-7-(6^*5+43)^*2/1$
-301327542	$(9^8+76-5)^*(-4-3)+2^1$	-301342686	$9^8*-7-(6^*5+43)^*2-1$
-301327546	$(9^8+76-5)^*(-4-3)-2^1$	-301346854	$9^8*-7+(6-5^4)^*32+1$
-301327547	$(9^8+76-5)^*(-4-3)-2-1$	-301346855	$9^8*-7+(6-5^4)^*32/1$
-301327548	$(9^8+7+65)^*(-4-3)+2+1$	-301346856	$9^8*-7+(6-5^4)^*32-1$
-301327549	$(9^8+7+65)^*(-4-3)+2^*1$	-301347238	$9^8*-7-(6+5^4)^*32+1$
-301327550	$(9^8+7+65)^*(-4-3)+2-1$	-301347239	$9^8*-7-(6+5^4)^*32^1$
-301327552	$(9^8+7+65)^*(-4-3)-2+1$	-301347240	$9^8*-7-(6+5^4)^*32-1$
-301327553	$(9^8+7+65)^*(-4-3)-2/1$	-301359446	$9^8*-7-((6+54)^*3)^2+1$
-301327554	$(9^8+7+65)^*(-4-3)-2-1$	-301359447	$9^8*-7-((6+54)^*3)^2/1$
-301327560	$9^8*-7+(-65^*4+3)^*2+1$	-301359448	$9^8*-7-((6+54)^*3)^2-1$
-301327561	$9^8*-7+(-65^*4+3)^*2^1$	-301360535	$9^8*-7-((65-4)^*3)^2+1$
-301327573	$9^8*-7+(65^*-4-3)^*2^1$	-301360536	$9^8*-7-((65-4)^*3)^2/1$
-301327574	$9^8*-7+(-65^*4-3)^*2-1$	-301360537	$9^8*-7-((65-4)^*3)^2-1$
-301327588	$9^8*-7-(6+54)^*3^2-1$	-301366330	$9^8*-7-(6^*5+4)^3+21$
-301327607	$(9^8+7^*(6+5))^*(-4-3)-21$	-301366372	$9^8*-7-(6^*5+4)^3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-301369895	$9^8 * -7 - ((65+4)^3)^2 + 1$	-302776425	$(-98-7) * ((-6-5)^{-4} \wedge 3^2 + 1)$
-301369896	$9^8 * -7 - ((65+4)^3)^2 / 1$	-302777475	$(-98-7) * (-6-5) * (-4 \wedge 3^2 - 1)$
-301369897	$9^8 * -7 - ((65+4)^3)^2 - 1$	-303055026	$9^8 * -7 + (6^5 * -4)^3 + 21$
-301379030	$9^8 * -7 - (6^*(5-43))^2 + 1$	-303055068	$9^8 * -7 + (6^5 * -4)^3 - 21$
-301379031	$9^8 * -7 - (6^*(5-43))^2 \wedge 1$	-303376891	$(9^8 * (-7^6 + 5)^4 - 3) / 21$
-301379032	$9^8 * -7 - (6^*(5-43))^2 - 1$	-303757026	$9^8 * -7 + (6^5)^4 * -3 + 21$
-301381409	$(9^8 - 7 + 6^5) * (-4-3) + 21$	-303757068	$9^8 * -7 + (6^5)^4 * -3 - 21$
-301381451	$(9^8 - 7 + 6^5) * (-4-3) - 21$	-304621079	$(9^8 + (7^6 - 5)^4) / -3^2 * 21$
-301381507	$(9^8 + 7 + 6^5) * (-4-3) + 21$	-304621359	$(9^8 + (7^6 + 5)^4) / -3^2 * 21$
-301381549	$(9^8 + 7 + 6^5) * (-4-3) - 21$	-304686258	$9^8 * -7 - 6^5 (5+4) / 3 + 21$
-301382342	$9^8 * -7 + (6-54)^3 / 2 + 1$	-304686300	$9^8 * -7 - 6^5 (5+4) / 3 - 21$
-301382344	$9^8 * -7 + (6-54)^3 / 2 - 1$	-304897171	$9^8 * -7 - 65^4 / (3+2) + 1$
-301386093	$9^8 * (-7 - (6/54)^3) + 2 + 1$	-304897173	$9^8 * -7 - 65^4 / (3+2) - 1$
-301386094	$9^8 * (-7 - (6/54)^3) + 2 * 1$	-305444734	$(9^8 + 7^6 * 5 - 4) / -3^2 * 21$
-301386098	$9^8 * (-7 - (6/54)^3) - 2 * 1$	-305444741	$(9^8 + 7^6 * 5) * (-4-3) + 21$
-301386099	$9^8 * (-7 - (6/54)^3) - 2 - 1$	-305444759	$(9^8 + 7^6 * 5) * (-4-3) + 2 + 1$
-301405772	$9^8 * -7 + 6 - 54^3 / 2 + 1$	-305444760	$(9^8 + 7^6 * 5) * (-4-3) + 2 * 1$
-301405774	$9^8 * -7 + 6 - 54^3 / 2 - 1$	-305444761	$(9^8 + 7^6 * 5) * (-4-3) + 2 - 1$
-301405775	$9^8 * -7 + (6-54^3) / 2 + 1$	-305444763	$(9^8 + 7^6 * 5) * (-4-3) - 2 + 1$
-301405776	$9^8 * -7 + (6-54^3) / 2 / 1$	-305444764	$(9^8 + 7^6 * 5) * (-4-3) - 2 * 1$
-301405777	$9^8 * -7 + (6-54^3) / 2 - 1$	-305444765	$(9^8 + 7^6 * 5) * (-4-3) - 2 - 1$
-301405781	$9^8 * -7 - (6+54^3) / 2 + 1$	-305444783	$(9^8 + 7^6 * 5) * (-4-3) - 21$
-301405782	$9^8 * -7 - (6+54^3) / 2 / 1$	-305444790	$(9^8 + 7^6 * 5 + 4) / -3^2 * 21$
-301405783	$9^8 * -7 - (6+54^3) / 2 - 1$	-308738934	$(9^8 + 7^6 * (5+4)) / -3^2 * 21$
-301405784	$9^8 * -7 - 6 - 54^3 / 2 + 1$	-310892933	$((9^8 - 7)^{-65+4}) / 3^2 + 1$
-301405786	$9^8 * -7 - 6 - 54^3 / 2 - 1$	-310892934	$((9^8 - 7)^{-65-4}) / 3^2 * -1$
-301409990	$9^8 * -7 - (6^*(5+43))^2 + 1$	-310892935	$((9^8 - 7)^{-65+4}) / 3^2 - 1$
-301409991	$9^8 * -7 - (6^*(5+43))^2 \wedge 1$	-310893035	$((9^8 + 7)^{-65-4}) / 3^2 + 1$
-301409992	$9^8 * -7 - (6^*(5+43))^2 - 1$	-310893036	$((9^8 + 7)^{-65-4}) / 3^2 \wedge 1$
-301412210	$9^8 * -7 - ((6+5)^4)^3 + 21$	-310893037	$((9^8 + 7)^{-65-4}) / 3^2 - 1$
-301412252	$9^8 * -7 - ((6+5)^4)^3 - 21$	-312088459	$((9^8 - 7) / -6 + 5) * (43 + 2^{\wedge} - 1)$
-301420682	$9^8 * -7 - (6^*(54-3))^2 + 1$	-312088745	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) + 32 + 1$
-301420683	$9^8 * -7 - (6^*(54-3))^2 \wedge 1$	-312088746	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) + 32 \wedge 1$
-301420684	$9^8 * -7 - (6^*(54-3))^2 - 1$	-312088747	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) + 32 - 1$
-301435046	$9^8 * -7 - (6+54)^3 / 2 + 1$	-312088754	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) + 3 + 21$
-301435048	$9^8 * -7 - (6+54)^3 / 2 - 1$	-312088760	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) - 3 + 21$
-301444010	$9^8 * -7 - (6^*(54+3))^2 + 1$	-312088796	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) + 3 - 21$
-301444011	$9^8 * -7 - (6^*(54+3))^2 \wedge 1$	-312088802	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) - 3 - 21$
-301444012	$9^8 * -7 - (6^*(54+3))^2 - 1$	-312088809	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) - 32 + 1$
-301484490	$9^8 * -7 - (6^*(5+4))^3 + 21$	-312088810	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) - 32 \wedge 1$
-301484532	$9^8 * -7 - (6^*(5+4))^3 - 21$	-312088811	$(9^8 + 7) * (-6-5/4) - 32 - 1$
-301532924	$(9^8 + (7^6 - 5) / 4) / -3^2 * 21$	-312088894	$((9^8 - 7) / -6 - 5) * (43 + 2^{\wedge} - 1)$
-301534071	$9^8 * -7 - (65^*(4+3))^2 + 1$	-312487308	$9^8 * -7 * (6/54 + 3) / (2+1)$
-301534072	$9^8 * -7 - (65^*(4+3))^2 \wedge 1$	-315466727	$9^8 * (-7-6) + (5^4)^3 + 21$
-301534073	$9^8 * -7 - (65^*(4+3))^2 - 1$	-315466769	$9^8 * (-7-6) + (5^4)^3 - 21$
-301550775	$9^8 * -7 - ((6+5)^4)^3 + 21$	-316406601	$(-9-8) * (-76+5) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$
-301550776	$9^8 * -7 - ((6+5)^4)^3 / 2 / 1$	-316407825	$(-9-8) * ((-76+5)^{-4} \wedge 3^2 + 1)$
-301550777	$9^8 * -7 - ((6+5)^4)^3 - 21$	-317797907	$(9^8 + 7^6 * 5^4) / -3^2 * 21$
-301597026	$9^8 * -7 - (6^5)^4 / 3 + 21$	-318545728	$(9^8 - 7 + 6) / -5^*(4+3+2+1)$
-301597068	$9^8 * -7 - (6^5)^4 / 3 - 21$	-318903047	$9^8 * -7 - (65^4)^3 \wedge 3^2 (2-1)$
-301641962	$9^8 * -7 + (6-54^3)^2 + 1$	-319416338	$(9^8 + 7^6) / -5^*(4+3+2+1)$
-301641963	$9^8 * -7 + (6-54^3)^2 / 1$	-320863032	$(-9-8) * (-7-65) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$
-301641964	$9^8 * -7 + (6-54^3)^2 - 1$	-320865480	$(-9-8) * (-7-65) * (-4^3 \wedge 2 - 1)$
-301641986	$9^8 * -7 - (6+54^3)^2 + 1$	-322828808	$-9-8 * (-7 - (-6-5+4)^3 \wedge 2) + 1$
-301641987	$9^8 * -7 - (6+54^3)^2 \wedge 1$	-322828810	$-9-8 * (-7 - (-6-5+4)^3 \wedge 2) - 1$
-301641988	$9^8 * -7 - (6+54^3)^2 - 1$	-322828920	$-9+8 * (-7 + (-6-5+4)^3 \wedge 2) + 1$
-301708050	$(9^8 + 7^6 * 6^5) * (-4-3) + 21$	-322828922	$-9+8 * (-7 + (-6-5+4)^3 \wedge 2) - 1$
-301708092	$(9^8 + 7^6 * 6^5) * (-4-3) - 21$	-322850129	$((9^8 - 7) / -6 + 5) * (43 + 2) + 1$
-301799438	$9^8 * -7 - 6^5 * 54^3 / 2 + 1$	-322850131	$((9^8 - 7) / -6 + 5) * (43 + 2) - 1$
-301799440	$9^8 * -7 - 6^5 * 54^3 / 2 - 1$	-322850234	$((9^8 + 7) / 6 - 5) * (-43 - 2) + 1$
-302137023	$9^8 * -7 - (6^5)^4 + 3 + 21$	-322850236	$((9^8 + 7) / -6 + 5) * (43 + 2) - 1$
-302137029	$9^8 * -7 - (6^5)^4 - 3 + 21$	-322850292	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 + 3^2 * 21$
-302137065	$9^8 * -7 - (6^5)^4 + 3 - 21$	-322850322	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 + 32 + 1$
-302137071	$9^8 * -7 - (6^5)^4 - 3 - 21$	-322850323	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 + 32 \wedge 1$
-302150534	$(9^8 + 7^6 - 5) * (-4-3) + 21$	-322850324	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 + 32 - 1$
-302150569	$(9^8 + 7^6) * (5-4^3) + 21$	-322850331	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 + 3 + 21$
-302150576	$(9^8 + 7^6 - 5) * (-4-3) - 21$	-322850337	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 - 3 + 21$
-302150604	$(9^8 + 7^6 + 5) * (-4-3) + 21$	-322850373	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 + 3 - 21$
-302150611	$(9^8 + 7^6) * (5-4^3) - 21$	-322850379	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 - 3 - 21$
-302150646	$(9^8 + 7^6 + 5) * (-4-3) - 21$	-322850386	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 - 32 - 1$
-302775165	$(-98-7) * (-6-5) * (-4^3 \wedge 2 + 1)$	-322850387	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 - 32 \wedge 1$
-302776215	$(-98-7) * ((-6-5)^{-4} \wedge 3^2 - 1)$	-322850388	$(9^8 - 7) * -6^5 / 4 - 32 - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-322850397	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 + 3 \cdot 21$	-334807809	$9^8 \cdot -7/6 \cdot 5^4/3 + 21$
-322850418	$(9^8-7)^{-6} \cdot 5/4 - 3 \cdot 21$	-334807851	$9^8 \cdot -7/6 \cdot 5^4/3 - 21$
-322850427	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 + 32 + 1$	-335280897	$(-98 \cdot (-7-6)+5) \cdot (-4^3 \wedge 2 + 1)$
-322850428	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 + 32 \wedge 1$	-336002149	$(9^8+7 \cdot (65^4-3)) \cdot -2 + 1$
-322850429	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 + 32 - 1$	-336002150	$(9^8+7 \cdot (65^4-3)) \cdot -2 \wedge 1$
-322850436	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 + 3 + 21$	-336002151	$(9^8+7 \cdot (65^4-3)) \cdot -2 - 1$
-322850442	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 - 3 + 21$	-336002233	$(9^8+7 \cdot (65^4+3)) \cdot -2 + 1$
-322850478	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 + 3 - 21$	-336002234	$(9^8+7 \cdot (65^4+3)) \cdot -2 \wedge 1$
-322850484	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 - 3 - 21$	-336002235	$(9^8+7 \cdot (65^4+3)) \cdot -2 - 1$
-322850491	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 - 32 + 1$	-338695216	$(-9-8) \cdot -76 \cdot (-5-4^3 \wedge 2 + 1)$
-322850492	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 - 32 \wedge 1$	-338696491	$(-9-8) \cdot (-76 \cdot (-5-4^3 \wedge 2) - 1)$
-322850493	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 - 32 - 1$	-338696525	$(-9-8) \cdot (-76 \cdot (-5-4^3 \wedge 2) + 1)$
-322850523	$(9^8+7)^{-6} \cdot 5/4 - 3 \cdot 21$	-338697800	$(-9-8) \cdot -76 \cdot (-5-4^3 \wedge 2 - 1)$
-322850579	$((9^8-7)/-6-5) \cdot (43+2) + 1$	-338992929	$(9^8 \cdot 7 + 6 - 5) \cdot (-4/32 - 1)$
-322850581	$((9^8-7)/-6-5) \cdot (43+2) - 1$	-340771716	$(9^8 / -7 - 6 \wedge (5+4) + 3) \cdot 21$
-322850684	$((9^8+7)/6+5) \cdot (-43-2) + 1$	-340771842	$(9^8 / -7 - 6 \wedge (5+4) - 3) \cdot 21$
-322850686	$((9^8+7)/6+5) \cdot (-43-2) - 1$	-343146377	$(-9-8) \cdot -7 \cdot ((-6-5) \cdot 4^3 \wedge 2 + 1)$
-327679999	$9^8 \cdot 7/6 \cdot 5^4 / (3^2 - 2) + 1$	-343146495	$(-9-8) \cdot -7 \cdot ((-6-5) \cdot 4^3 \wedge 2 + 1)$
-327680001	$9^8 \cdot 7/6 \cdot 5^4 / (3^2 - 2) - 1$	-343146513	$(-9-8) \cdot (-7 \cdot (-6-5) \cdot 4^3 \wedge 2 + 1)$
-327873065	$(9^8+7) \cdot ((-6-5+4) \wedge 3 \wedge 2 - 1)$	-343147805	$(-9-8) \cdot -7 \cdot ((-6-5) \cdot 4^3 \wedge 2 + 1)$
-328878225	$((9-8+7 \cdot (6^5-4))/3) \wedge 2 \cdot -1$	-344370122	$((9^8-7 \cdot 6^5) \cdot -4+3) \cdot 2/1$
-329053189	$(9^8-7 \cdot 6^5) / -4 \cdot (32-1)$	-344370134	$((9^8-7 \cdot 6^5) \cdot 4+3) \cdot 2/1 - 1$
-329531409	$((9-8-7 \cdot (6^5+4))/3) \wedge 2 \cdot -1$	-344371918	$9^8 \cdot (-7-6+5) + 43 \wedge 2 + 1$
-330024732	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 4^3) \cdot 2 + 1$	-344371919	$9^8 \cdot (-7-6+5) + 43 \wedge 2/1$
-330024733	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 4^3) \cdot 2/1$	-344371920	$9^8 \cdot (-7-6+5) + 43 \wedge 2 - 1$
-330024734	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 4^3) \cdot 2 - 1$	-344372082	$((9^8-7 \cdot 6^5) \cdot -4+3) / 2 \wedge -1$
-330024774	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 43) \cdot 2 + 1$	-344372094	$((9^8-7 \cdot 6^5) \cdot -4-3) / 2 \wedge -1$
-330024775	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 43) \cdot 2 \wedge 1$	-344373151	$(9^8-7 \cdot (6+5)) / -4 \cdot 32 + 1$
-330024776	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 43) \cdot 2 - 1$	-344373152	$(9^8-7 \cdot (6+5)) / -4 \cdot 32/1$
-330024828	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) + 32 + 1$	-344373153	$(9^8-7 \cdot (6+5)) / -4 \cdot 32 - 1$
-330024829	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) + 32/1$	-344373247	$(9^8 - (7+6) \cdot 5) / -4 \cdot 32 + 1$
-330024830	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) + 32 - 1$	-344373248	$(9^8 - (7+6) \cdot 5) / -4 \cdot 32 \wedge 1$
-330024836	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 4^3) \cdot 2 + 1$	-344373249	$(9^8 - (7+6) \cdot 5) / -4 \cdot 32 - 1$
-330024837	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 4^3) \cdot 2 + 1$	-344373639	$(9^8 / (7-6-5) + 4) \cdot 32 + 1$
-330024838	$(9^8 \cdot (7/6-5) + 4^3) \cdot 2 - 1$	-344373640	$(9^8 / (7-6-5) + 4) \cdot 32 \wedge 1$
-330024843	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) - 3 + 21$	-344373641	$(9^8 / (7-6-5) + 4) \cdot 32 - 1$
-330024879	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) + 3 - 21$	-344373681	$(9^8 \cdot (7-6-5) + 43) \cdot 2 + 1$
-330024884	$9^8 \cdot (7/6-5) - 4^3 \cdot 2 + 1$	-344373682	$9^8 \cdot (7-6-5) + 43 \cdot 2 \wedge 1$
-330024885	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) - 3 - 21$	-344373683	$(9^8 \cdot (7-6-5) + 43) \cdot 2 - 1$
-330024886	$(9^8 \cdot (7/6-5) - 4^3) \cdot 2 - 1$	-344373693	$9^8 + 76 - (5+4) \wedge 3 \wedge 2 - 1$
-330024892	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) - 32 + 1$	-344373701	$9^8 \cdot (-7-6+5) + 4 + 3 \cdot 21$
-330024893	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) - 32/1$	-344373702	$9^8 \cdot (-7-6+5) + 4 + 3 \cdot 2 \cdot 1$
-330024894	$9^8 \cdot (-7-6/(5+4)) - 32 - 1$	-344373724	$9^8 \cdot (-7-6+5) + 43 + 2 - 1$
-330024946	$(9^8 \cdot (7/6-5) - 43) \cdot 2 + 1$	-344373740	$9^8 \cdot (-7-6+5) - 4 + 32 \wedge 1$
-330024947	$(9^8 \cdot (7/6-5) - 43) \cdot 2 \wedge 1$	-344373796	$9^8 \cdot (-7-6+5) + 4 - 32 \wedge 1$
-330024948	$(9^8 \cdot (7/6-5) - 43) \cdot 2 - 1$	-344373812	$9^8 \cdot (-7-6+5) - 43 - 2 + 1$
-330024988	$(9^8 \cdot (7/6-5) - 4^3) \cdot 2 + 1$	-344373834	$9^8 \cdot (-7-6+5) - 4^3 - 2 \wedge 1$
-330024989	$(9^8 \cdot (7/6-5) - 4^3) \cdot 2 \cdot 1$	-344373835	$9^8 \cdot (-7-6+5) - 4 - 3 \cdot 21$
-330024990	$(9^8 \cdot (7/6-5) - 4^3) \cdot 2 - 1$	-344373843	$9^8 - 76 - (5+4) \wedge 3 \wedge 2 + 1$
-331560114	$9^8 \cdot -7 - 6 \wedge (5+4) \cdot 3 + 21$	-344373853	$(9^8 \cdot (7-6-5) - 43) \cdot 2 + 1$
-331560156	$9^8 \cdot -7 - 6 \wedge (5+4) \cdot 3 - 21$	-344373854	$(9^8 \cdot (7-6-5) - 43) \cdot 2 \wedge 1$
-332157441	$(9^8+7 \cdot (65^4) \wedge 3) \cdot -2 + 1$	-344373855	$(9^8 \cdot (7-6-5) - 43) \cdot 2 - 1$
-332157442	$(9^8+7 \cdot (65^4) \wedge 3) \cdot -2/1$	-344373895	$(9^8 / (7-6-5) - 4) \cdot 32 + 1$
-332157443	$(9^8+7 \cdot (65^4) \wedge 3) \cdot -2 - 1$	-344373896	$(9^8 / (7-6-5) - 4) \cdot 32 \wedge 1$
-332659467	$(-98 \cdot (-7-6) - 5) \cdot (-4^3 \wedge 2 + 1)$	-344373897	$(9^8 / (7-6-5) - 4) \cdot 32 - 1$
-332662005	$(-98 \cdot (-7-6) - 5) \cdot (-4^3 \wedge 2 - 1)$	-344374287	$(9^8 + (7+6) \cdot 5) / -4 \cdot 32 + 1$
-333551878	$(9^8+7-6^5) / -4 \cdot (32-1)$	-344374288	$(9^8 + (7+6) \cdot 5) / -4 \cdot 32 \wedge 1$
-333611491	$(9^8-7 \cdot (6+5)) / -4 \cdot (32-1)$	-344374289	$(9^8 + (7+6) \cdot 5) / -4 \cdot 32 - 1$
-333611584	$(9^8 - (7+6) \cdot 5) / -4 \cdot (32-1)$	-344374383	$(9^8+7 \cdot (6+5)) / -4 \cdot 32 + 1$
-333611801	$(9^8-7 \cdot 6+5) / -4 \cdot (32-1)$	-344374384	$(9^8+7 \cdot (6+5)) / -4 \cdot 32/1$
-333612049	$(9^8 \cdot (7-6) - 5) / -4 \cdot (32-1)$	-344374385	$(9^8+7 \cdot (6+5)) / -4 \cdot 32 - 1$
-333612121	$(9^8+7) \cdot (-6+5/4-3) + 21$	-344375442	$((9^8+7 \cdot 6^5) \cdot -4+3) / 2 \wedge -1$
-333612163	$(9^8+7) \cdot (-6+5/4-3) - 21$	-344375454	$((9^8+7 \cdot 6^5) \cdot -4-3) / 2 \wedge -1$
-333612266	$(9^8-7+6^5) / -4 \cdot (32-1)$	-344375616	$9^8 \cdot (-7-6+5) - 43 \wedge 2 + 1$
-333612452	$(9^8+7+6^5) / -4 \cdot (32-1)$	-344375617	$9^8 \cdot (-7-6+5) - 43 \wedge 2 \wedge 1$
-333672406	$(9^8+7+6^5) / -4 \cdot (32-1)$	-344375618	$9^8 \cdot (-7-6+5) - 43 \wedge 2 - 1$
-333976552	$-98 \cdot (-7-6) \cdot (-5-4^3 \wedge 2 + 1)$	-344377402	$((9^8+7 \cdot 6^5) \cdot -4+3) \cdot 2 \wedge 1$
-333977728	$-98 \cdot ((-7-6) \cdot (-5-4^3 \wedge 2) - 1)$	-344377414	$((9^8+7 \cdot 6^5) \cdot 4+3) \cdot -2 \wedge 1$
-333977825	$-98 \cdot (-7-6) \cdot (-5-4^3 \wedge 2) + 1$	-347475777	$(9^8 + (7 \cdot 6) \wedge 5 - 4 \wedge 3) \cdot -2 + 1$
-333977827	$-98 \cdot (-7-6) \cdot (-5-4^3 \wedge 2) - 1$	-347475778	$(9^8 + (7 \cdot 6) \wedge 5 - 4 \wedge 3) \cdot -2/1$
-333977924	$-98 \cdot ((-7-6) \cdot (-5-4^3 \wedge 2) + 1)$	-347475779	$(9^8 + (7 \cdot 6) \wedge 5 - 4 \wedge 3) \cdot -2 - 1$
-333979100	$-98 \cdot (-7-6) \cdot (-5-4^3 \wedge 2 - 1)$	-347475819	$(9^8 + (7 \cdot 6) \wedge 5 - 43) \cdot -2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-347475820	$(9^8+7^6)^{15-43} * -2^1$	-362463809	$9^8 * -7 - (6^5+43)^2 - 1$
-347475821	$(9^8+7^6)^{15-43} * -2 - 1$	-362580708	$(9^8+7^6) / -5 * (43-2+1)$
-347475881	$(9^8+7^6)^{15-4*3} * -2+1$	-363181671	$-9 * (-87 - ((-6-5+4)^3)^2+1))$
-347475882	$(9^8+7^6)^{15-4*3} * -2/1$	-363181679	$-9 * (-87 - (-6-5+4)^3)^2+1$
-347475883	$(9^8+7^6)^{15-4*3} * -2 - 1$	-363181689	$-9 * (-87 - (-6-5+4)^3)^2+1$
-347475929	$(9^8+7^6)^{15+4*3} * -2+1$	-363182327	$-9 * (-8-7 - (-6-5+4)^3)^2+1$
-347475930	$(9^8+7^6)^{15+4*3} * -2^1$	-363182329	$-9 * (-8-7 - (-6-5+4)^3)^2 - 1$
-347475931	$(9^8+7^6)^{15+4*3} * -2 - 1$	-363182966	$-9 * (8^7 - (-6-5+4)^3)^2+1$
-347475991	$(9^8+7^6)^{15+43} * -2+1$	-363505634	$9^8 * 76 / (-5-4) + 3^2+1$
-347475992	$(9^8+7^6)^{15+43} * -2^1$	-363505635	$9^8 * -76 / (5+4) + 3^2+1$
-347475993	$(9^8+7^6)^{15+43} * -2 - 1$	-363505636	$9^8 * 76 / (-5-4) + 3^2 - 1$
-347476033	$(9^8+7^6)^{15+4^3} * -2+1$	-363505640	$9^8 * -76 / (5+4) + 3+2 - 1$
-347476034	$(9^8+7^6)^{15+4^3} * -2/1$	-363505641	$9^8 * -76 / (5+4) + 3 * (2-1)$
-347476035	$(9^8+7^6)^{15+4^3} * -2 - 1$	-363505642	$(9^8 * -76+5+4) / 3^2+1$
-349732017	$(9^8+7^6 * 5^4) * -3+21$	-363505646	$(9^8 * -76-5-4) / 3^2 - 1$
-349732035	$(9^8+7^6 * 5^4) * -3+2+1$	-363505647	$9^8 * -76 / (5+4) - 3 * (2-1)$
-349732036	$(9^8+7^6 * 5^4) * -3+2/1$	-363505648	$9^8 * -76 / (5+4) - 3 - 2+1$
-349732037	$(9^8+7^6 * 5^4) * -3+2 - 1$	-363505652	$9^8 * -76 / (5+4) - 3^2+1$
-349732039	$(9^8+7^6 * 5^4) * -3-2+1$	-363505653	$9^8 * -76 / (5+4) - 3^2 * 1$
-349732040	$(9^8+7^6 * 5^4) * -3-2/1$	-363505654	$9^8 * -76 / (5+4) - 3^2 - 1$
-349732041	$(9^8+7^6 * 5^4) * -3-2 - 1$	-365897066	$(9^8-7) / -6 * (54-3) + 2+1$
-349732059	$(9^8+7^6 * 5^4) * -3-21$	-365897067	$(9^8-7) / -6 * (54-3) + 2 * 1$
-350282427	$(9^8-7^6 * 5) / -4 * (32+1)$	-365897071	$(9^8-7) / -6 * (54-3) - 2 * 1$
-350577981	$(9^8+(-7^6)^5) * 4+3 * 21$	-365897072	$(9^8-7) / -6 * (54-3) - 2 - 1$
-350578011	$(9^8-(7^6)^5) * 4+32+1$	-365897185	$(9^8+7) / -6 * (54-3) + 2+1$
-350578012	$(9^8-(7^6)^5) * 4+32/1$	-365897186	$(9^8+7) / -6 * (54-3) + 2/1$
-350578013	$(9^8-(7^6)^5) * 4+32 - 1$	-365897190	$(9^8+7) / -6 * (54-3) - 2/1$
-350578020	$(9^8-(7^6)^5) * 4+3+21$	-365897191	$(9^8+7) / -6 * (54-3) - 2 - 1$
-350578026	$(9^8-(7^6)^5) * 4-3+21$	-368546114	$9/8^{\wedge} - 7+6+(-5-4)^3)^2+1$
-350578034	$(9^8-(7^6)^5) * 4+3^2+1$	-368546116	$9/8^{\wedge} - 7+6+(-5-4)^3)^2 - 1$
-350578035	$(9^8-(7^6)^5) * 4+3^2/1$	-368546126	$9/8^{\wedge} - 7-6+(-5-4)^3)^2+1$
-350578036	$(9^8-(7^6)^5) * 4+3^2 - 1$	-368546128	$9/8^{\wedge} - 7-6+(-5-4)^3)^2 - 1$
-350578037	$(9^8+(-7^6)^5) * 4+3 * 2+1$	-368947257	$98^{\wedge} (-7+6+5) * -4+3 * 2+1$
-350578041	$(9^8-(7^6)^5) * 4+3 / (2-1)$	-368947271	$98^{\wedge} (-7+6+5) * -4-3 * 2 - 1$
-350578047	$(9^8-(7^6)^5) * 4-3 / (2-1)$	-373071545	$(9^8 * (7+6) - 54) / (-3/2) + 1$
-350578051	$(9^8+(-7^6)^5) * 4-3 * 2 - 1$	-373071546	$(9^8 * (-7-6) + 54) / 3 * 2^1$
-350578052	$(9^8+(7^6-6)^5) * 4-3^2+1$	-373071547	$(9^8 * (7+6) - 54) / (-3/2) - 1$
-350578053	$(9^8+(7^6-6)^5) * 4-3^2/1$	-373071617	$9^8 * (-7-6) - 54 / (3/2) + 1$
-350578054	$(9^8+(7^6-6)^5) * 4-3^2 - 1$	-373071618	$9^8 * (-7-6) - 54 / 3 * 2^1$
-350578062	$(9^8-(7^6)^5) * 4+3 - 21$	-373071619	$9^8 * (-7-6) - 54 / (3/2) - 1$
-350578068	$(9^8-(7^6)^5) * 4-3 - 21$	-373584042	$9/8/7^*(6*((-5-4)^3)^2+1))$
-350578075	$(9^8-(7^6)^5) * 4-32+1$	-374506464	$(9^8-7+6) / -5 * (43+2^1-1)$
-350578076	$(9^8-(7^6)^5) * 4-32^1$	-375530019	$(9^8+7^6) / -5 * (43+2^1-1)$
-350578077	$(9^8-(7^6)^5) * 4-32 - 1$	-375629380	$(9^8-7^6) * -5/4/3 * 21$
-350578107	$(9^8+(-7^6)^5) * 4-3 * 21$	-376658889	$(9^8 * 7+65) / -4 * (3+2) + 1$
-352983103	$(9^8-7+6) / 5 * (-43+2) + 1$	-376658890	$(9^8 * -7-65) / 4 * (3+2) / 1$
-352983104	$(9^8-7+6) / 5 * (-43+2) / 1$	-376658891	$(9^8 * 7+65) / -4 * (3+2) - 1$
-352983105	$(9^8-7+6) / 5 * (-43+2) - 1$	-378811136	$(9^8-7+6) / -5 * (43+2-1)$
-353939685	$9^8 * (-7/6-5) * 4/3+21$	-379846456	$(9^8+7^6) / -5 * (43+2-1)$
-353939727	$9^8 * (-7/6-5) * 4/3-21$	-384072201	$-9 - (8^* - 7 / (-6/-54))^3 * (2+1)$
-353947833	$(9^8+7^6) / -5 * (43-2) + 1$	-384072219	$(-9 - (8^* - 7 / (-6/-54))^3) * (2+1)$
-353947834	$(9^8+7^6) / -5 * (43-2)^1$	-385370645	$(9^8 * (-7^6-5) * 4+3) / 21$
-353947835	$(9^8+7^6) / -5 * (43-2) - 1$	-386361585	$(9^8-7^6) * (-5-4) + 3 * 21$
-355071354	$(9^8+7-6^5) / -4 * (32+1)$	-386361615	$(9^8-7^6) * (-5-4) + 32+1$
-355134813	$(9^8-7 * (6+5)) / 4 * (-32-1)$	-386361616	$(9^8-7^6) * (-5-4) + 32^1$
-355134912	$(9^8-(7+6) * 5) / -4 * (32+1)$	-386361617	$(9^8-7^6) * (-5-4) + 32 - 1$
-355135143	$(9^8-7^6+5) / -4 * (32+1)$	-386361624	$(9^8-7^6) * (-5-4) + 3+21$
-355135407	$(9^8 * (7-6) - 5) / -4 * (32+1)$	-386361630	$(9^8-7^6) * (-5-4) - 3+21$
-355135443	$(9^8-7 / (6+5)) / -4 * (32+1)$	-386361666	$(9^8-7^6) * (-5-4) + 3 - 21$
-355135485	$(9^8+7) * (-6-5) / 4 * 3+21$	-386361672	$(9^8-7^6) * (-5-4) - 3 - 21$
-355135527	$(9^8+7) * (-6-5) / 4 * 3 - 21$	-386361679	$(9^8-7^6) * (-5-4) - 32+1$
-355135638	$(9^8-7+6^5) / -4 * (32+1)$	-386361680	$(9^8-7^6) * (-5-4) - 32^1$
-355135836	$(9^8+7^6+5) / -4 * (32+1)$	-386361681	$(9^8-7^6) * (-5-4) - 32 - 1$
-355199658	$(9^8+7+6^5) / -4 * (32+1)$	-386361711	$(9^8-7^6) * (-5-4) - 3 * 21$
-360970911	$(-9-8) * (-76-5) * (-4^3)^2+1$	-386930349	$(9^8 / -7+6^5+4) * (3 * 21)$
-360973665	$(-9-8) * (-76-5) * (-4^3)^2 - 1$	-386930853	$(9^8 / -7+6^5-4) * (3 * 21)$
-361126335	$9^8 * -7 - (6^5-43)^2+1$	-387298017	$(9^8 / -7+6^5/4) * (3 * 21)$
-361126336	$9^8 * -7 - (6^5-43)^2/1$	-387406809	$(9^8-76 * 5^4) * 3^2/ -1$
-361126337	$9^8 * -7 - (6^5-43)^2 - 1$	-387414333	$(9^8-76 * (5+4)) * 3^2/ -1$
-361592448	$(9^8-7+6) / -5 * (43-2+1)$	-387416395	$(9^8-7 * 65) * (-6-3-2) - 1$
-362463807	$9^8 * -7 - (6^5+43)^2+1$	-387417717	$(9^8 / -7+(6+5) * 4) * (3 * 21)$
-362463808	$9^8 * -7 - (6^5+43)^2/1$	-387417897	$(9^8 - (7+65) * 4) * 3^2/ -1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-387417933	$(9^8 - (76-5)^4)^3 \cdot 3^2 / -1$	-389285325	$-9^* (-8-7)^* (-6-5)^* (4^3 \cdot 3^2 + 1)$
-387418347	$(9^8 / 7 - 6^5 - 4)^* (-3^* 21)$	-390077693	$(9^8 - 7^* (6^* 54)^3)^2 + 1$
-387418401	$(9^8 + (7-65)^4)^3 \cdot 3^2 / -1$	-390077694	$(9^8 - 7^* (6^* 54)^3)^2 \cdot 1$
-387418563	$(9^8 - 7^* 6^5 - 4)^3 \cdot 3^2 / -1$	-390077695	$(9^8 - 7^* (6^* 54)^3)^2 - 1$
-387418851	$(9^8 / 7 - 6^5 + 4)^* (-3^* 21)$	-390566216	$9 / (8^8 - 7^* - 6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$
-387419214	$-98^* (-7-6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-390566218	$9 / (8^8 - 7^* - 6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$
-387419216	$-98^* (-7-6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-393550080	$(-98-7)^* ((-6-5)^* -4)^{(3+2-1)}$
-387419651	$-9^* (-87-6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-395254161	$(9^* (8+7)+6)^{(-5+4+3)^2 - 1}$
-387419653	$-9^* (-87-6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-396029824	$(9^8 - 7+6) / -5^* (43+2+1)$
-387419732	$-9^* (-8-76) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-397112204	$(9^8 + 7+6) / -5^* (43+2+1)$
-387419734	$-9^* (-8-76) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-401759007	$(9^8^* - 7+6^5)^* 4/3+2+1$
-387419799	$(9^8 - 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-401759049	$(9^8^* - 7+6^5)^* 4/3-2-1$
-387419800	$(9^8 - 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-401768964	$(9^8^* - 7/6+54)^* (3^2-1)$
-387419802	$(9^8 - 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 (2-1)$	-401769335	$(9^8^* 7-6^5)^* -4/3+2+1$
-387419807	$(9^8 - 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-401769377	$(9^8^* 7-6^5)^* -4/3-2-1$
-387419811	$(9^8 - 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-401769415	$(9^8^* - 7-6^5)^* 4/3+2+1$
-387419812	$(9^8 - 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-401769457	$(9^8^* - 7-6^5)^* 4/3-2-1$
-387420078	$(9^8 - 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-401769828	$(9^8^* - 7/6-54)^* (3^2-1)$
-387420079	$(9^8 - 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-401779743	$(9^8^* - 7-6^5)^* 4/3+2+1$
-387420080	$(9^8 - 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-401779785	$(9^8^* - 7-6^5)^* 4/3-2-1$
-387420087	$(9^8 - 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-402187655	$(9^8 + 76 - (5^4)^3)^2 + 1$
-387420093	$(9^8 - 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-402187656	$(9^8 + 76 - (5^4)^3)^2 \cdot 1$
-387420135	$(9^8 - 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-402187657	$(9^8 + 76 - (5^4)^3)^2 - 1$
-387420142	$(9^8 - 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-402187959	$(9^8 - 76 - (5^4)^3)^2 + 1$
-387420267	$(-9-8)^* (-7-6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-402187960	$(9^8 - 76 - (5^4)^3)^2 \cdot 1$
-387420359	$-9^* (-8-7) - 6 + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-402187961	$(9^8 - 76 - (5^4)^3)^2 - 1$
-387420400	$9+87-6- (5+4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-406425599	$-9^* ((-8-7-6)^* -5^* 4^3)^2 + 1$
-387420770	$(-9+8^* 7)^* -6 + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-408656671	$-9 / (-8+7^* 6)^8 - 5+4^3 \cdot 3^2 + 1$
-387420836	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-408656673	$-9 / (-8+7^* 6)^8 - 5+4^3 \cdot 3^2 - 1$
-387420843	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-408943780	$(9^8 - 7) / -6^* (54+3) + 2+1$
-387420885	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-408943781	$(9^8 - 7) / -6^* (54+3) + 2^* 1$
-387420891	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-408943785	$(9^8 - 7) / -6^* (54+3) - 2^* 1$
-387420898	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-408943786	$(9^8 - 7) / -6^* (54+3) - 2-1$
-387420899	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-408943847	$(9^8^* (7-6^5+4)^3) / 2+1$
-387420900	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-408943848	$(9^8^* (7-6^5+4)^3) / 2/1$
-387420938	$-9^* (8^* 7-6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-408943849	$(9^8^* (7-6^5+4)^3) / 2-1$
-387421166	$(9^8 + 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-408943850	$(9^8^* (7-6^5+4)^3) / 2+1$
-387421167	$(9^8 + 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-408943851	$(9^8^* (7-6^5+4)^3) / 2 \cdot 1$
-387421171	$(9^8 + 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-408943852	$(9^8^* (7-6^5+4)^3) / 2-1$
-387421176	$(9^8 + 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 (2-1)$	-408943913	$(9^8 + 7) / -6^* (54+3) + 2+1$
-387421178	$(9^8 + 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-408943914	$(9^8 + 7) / -6^* (54+3) + 2/1$
-387421179	$(9^8 + 76)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-408943918	$(9^8 + 7) / -6^* (54+3) - 2/1$
-387421202	$(-9-8)^* 7^* 6 + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-408943919	$(9^8 + 7) / -6^* (54+3) - 2-1$
-387421298	$9^* (-8-7)^* 6 + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-409180959	$-9 / (-8+7^* 6)^8 - 5-4^3 \cdot 3^2 + 1$
-387421424	$9^* 8^* (-7-6) + (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-409180961	$-9 / (-8+7^* 6)^8 - 5-4^3 \cdot 3^2 - 1$
-387422127	$(9^8 / -7-6^5+4)^* (3^* 21)$	-410062320	$-9^* ((8+7)^8 - 6-5)^* 4-3+2+1$
-387422415	$(9^8 + 7^* 6^5 + 4)^3 \cdot 3^2 / -1$	-419705505	$(9^8^* (-7-6)+5) / (4/3) + 2+1$
-387422577	$(9^8 - (7-65)^4)^3 \cdot 3^2 / -1$	-419705547	$(9^8^* (-7-6)+5) / (4/3) - 2-1$
-387422631	$(9^8 / -7-6^5-4)^* (3^* 21)$	-421857120	$(9^8 - 76) / -5^* (4+3)^2 + 1$
-387423045	$(9^8 + (76-5)^4)^3 \cdot 3^2 \cdot -1$	-421857121	$(9^8 - 76) / -5^* (4+3)^2 \cdot 1$
-387423081	$(9^8 + (7+65)^4)^3 \cdot 3^2 / -1$	-421857122	$(9^8 - 76) / -5^* (4+3)^2 - 1$
-387423261	$(9^8 / 7 + (6+5)^4)^* (-3^* 21)$	-425214632	$(9^8^* - 7+65^4)^3 / 2+1$
-387424583	$(9^8 + 7^* 65)^* (-4-3-2)+1$	-425214633	$(9^8^* - 7+65^4)^3 / 2/1$
-387426645	$(9^8 + 76^* (5+4))^3 \cdot 3^2 \cdot -1$	-425214634	$(9^8^* - 7+65^4)^3 / 2-1$
-387434169	$(9^8 + 76^* 5^4)^3 \cdot 3^2 / -1$	-425684238	$9^8^* (-7+6/54-3)+2+1$
-387542961	$(9^8 / -7-6^5/4)^* (3^* 21)$	-425684239	$9^8^* (-7+6/54-3)+2/1$
-387910125	$(9^8 / -7-6^5+4)^* (3^* 21)$	-425684243	$9^8^* (-7+6/54-3)-2 \cdot 1$
-387910629	$(9^8 / -7-6^5-4)^* (3^* 21)$	-425684244	$9^8^* (-7+6/54-3)-2-1$
-388479267	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-430466425	$((9^8 - 76)^5 - 4^3)^* -2+1$
-388479297	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-430466426	$((9^8 - 76)^5 - 4^3)^* -2 \cdot 1$
-388479298	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-430466427	$((9^8 - 76)^5 - 4^3)^* -2-1$
-388479299	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-430466442	$((9^8 - 76)^5 - 5+4)^* (3-2+1)$
-388479306	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-430466458	$((9^8 - 76)^5 + 4)^* (-3+2-1)$
-388479312	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-430466473	$((9^8 - 76)^5 + 4^3)^* -2+1$
-388479348	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-430466474	$((9^8 - 76)^5 + 4^3)^* -2 \cdot 1$
-388479354	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-430466475	$((9^8 - 76)^5 + 4^3)^* -2-1$
-388479361	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 + 1$	-430466670	$(9^8^* (-7+6)+54)^* (3^2+1)$
-388479362	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-430466704	$((9^8 - 7^* 6)^5 - 5+43)^2 \cdot 1$
-388479363	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 - 1$	-430466876	$((9^8 - 7^* 6)^5 - 5-43)^2 \cdot 1$
-388479393	$(9^8 + 7^* 6)^* (-5-4)^3 \cdot 3^2 \cdot 1$	-430467123	$(9^8^* (7-6)^5 - 5+43)^2 + 1$
-389283705	$-9^* (-8-7)^* ((-6-5)^4 \cdot 3^2 + 1)$	-430467124	$(9^8^* (7-6)^5 - 5+43)^2 \cdot 1$
-389283839	$-9^* (-8-7)^* (-6-5)^4 \cdot 3^2 + 1$	-430467178	$9^8^* (-7+6-5-4)+3^2 \cdot 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-430467179	$9^8 * (-7+6-5-4)+32-1$	-462422114	$-98 * ((-7-6-5)^* -4^3 \wedge 2+1)$
-430467204	$(9^8 * ((-7+6)^{\wedge 5-4}+3))^* 2^{\wedge 1}$	-462423780	$-98 * (-7-6-5)^* (-4^3 \wedge 2-1)$
-430467216	$(9^8 * ((-7+6)^{\wedge 5-4}-3))^* 2^{\wedge 1}$	-464904575	$(9^8-7+6)^* -54/(3+2)+1$
-430467241	$9^8 * (-7+6-5-4)-32+1$	-464904576	$(9^8-7+6)^* 54/(-3-2)^* 1$
-430467242	$9^8 * (-7+6-5-4)-32^{\wedge 1}$	-464904577	$(9^8-7+6)^* -54/(3+2)-1$
-430467296	$(9^8 * (7-6)^* -5-43)^* 2^{\wedge 1}$	-466175195	$(9^8+7^{\wedge 6})^* -54/(3+2)+1$
-430467297	$(9^8 * (7-6)^* -5-43)^* 2-1$	-466175197	$(9^8+7^{\wedge 6})^* -54/(3+2)-1$
-430467544	$((9^8+7^* 6)^* 5-43)^* -2/1$	-466339400	$((9^8-7)^* -65+4)/(3^* 2)+1$
-430467716	$((9^8+7^* 6)^* 5+43)^* -2/1$	-466339401	$((9^8-7)^* -65+4)/3/2^* 1$
-430467750	$(9^8 * (-7+6)-54)^* (3^{\wedge 2}+1)$	-466339402	$((9^8-7)^* -65+4)/(3^* 2)-1$
-430467945	$((9^8+76)^* -5+4^* 3)^* 2+1$	-466339553	$((9^8+7)^* -65-4)/(3^* 2)+1$
-430467946	$((9^8+76)^* 5-4^* 3)^* -2^{\wedge 1}$	-466339554	$((9^8+7)^* -65-4)/3/2/1$
-430467947	$((9^8+76)^* -5+4^* 3)^* 2-1$	-466339555	$((9^8+7)^* -65-4)/(3^* 2)-1$
-430467962	$((9^8+76)^* -5+4)^* (3-2+1)$	-473512004	$(9^8-7)^* (-6-5)+43^{\wedge 2}+1$
-430467978	$((9^8+76)^* 5+4)^* (-3+2-1)$	-473512005	$(9^8-7)^* (-6-5)+43^{\wedge 2}^* 1$
-430467993	$((9^8+76)^* -5-4^* 3)^* 2+1$	-473512006	$(9^8-7)^* (-6-5)+43^{\wedge 2}-1$
-430467994	$((9^8+76)^* 5+4^* 3)^* -2^{\wedge 1}$	-473512158	$(9^8+7)^* (-6-5)+43^{\wedge 2}+1$
-430467995	$((9^8+76)^* -5-4^* 3)^* 2-1$	-473512159	$(9^8+7)^* (-6-5)+43^{\wedge 2}^* 1$
-435250176	$9^8 * (-7-6/54-3)+2+1$	-473512160	$(9^8+7)^* (-6-5)+43^{\wedge 2}-1$
-435250177	$9^8 * (-7-6/54-3)+2/1$	-473513725	$(9^8-7)^* (-6-5)+4^* 32+1$
-435250181	$9^8 * (-7-6/54-3)-2/1$	-473513726	$(9^8-7)^* (-6-5)+4^* 32/1$
-435250182	$9^8 * (-7-6/54-3)-2-1$	-473513727	$(9^8-7)^* (-6-5)+4^* 32-1$
-441183317	$(-9^* 8+7^{\wedge 6}/5^{\wedge 4})^* -3^* 2+1$	-473513767	$(9^8-7)^* (-6-5)+43^* 2+1$
-441183319	$(-9^* 8+7^{\wedge 6}/5^{\wedge 4})^* -3^* 2-1$	-473513768	$(9^8-7)^* (-6-5)+43^* 2^{\wedge 1}$
-441184181	$(9^* 8+7^{\wedge 6}/5^{\wedge 4})^* 3^* -2+1$	-473513769	$(9^8-7)^* (-6-5)+4^{\wedge 3}+21$
-441184183	$(9^* 8+7^{\wedge 6}/5^{\wedge 4})^* -3^* 2-1$	-473513795	$(9^8-7)^* (-6-5)-4+3^* 21$
-441228941	$(9^8+7)^* (-6-5/4-3)+21$	-473513808	$(9^8-7)^* (-6-5)+43+2+1$
-441228961	$(9^8+7)^* (-65/4+3^* 2)+1$	-473513809	$(9^8-7)^* (-6-5)+43+2^{\wedge 1}$
-441228963	$(9^8+7)^* (-65/4+3^* 2)-1$	-473513810	$(9^8-7)^* (-6-5)+43+2-1$
-441228983	$(9^8+7)^* (-6-5/4-3)-21$	-473513811	$(9^8-7)^* (-6-5)+4^{\wedge 3}-21$
-442766288	$-9+8/7^* (-6+(-5-4)^{\wedge 3})+1$	-473513812	$(9^8-7)^* (-6-5)+43-2+1$
-442766290	$-9+8/7^* (-6+(-5-4)^{\wedge 3})-1$	-473513813	$(9^8-7)^* (-6-5)+43-2^{\wedge 1}$
-445234452	$9^8+76-(5^{\wedge 4})^{\wedge 3}+2+1$	-473513814	$(9^8-7)^* (-6-5)+43-2-1$
-445234453	$9^8+76-(5^{\wedge 4})^{\wedge 3}+2/1$	-473513817	$(9^8-7)^* (-6-5)+4+32+1$
-445234454	$9^8+76-(5^{\wedge 4})^{\wedge 3}+2-1$	-473513818	$(9^8-7)^* (-6-5)+4+32/1$
-445234604	$9^8-76-(5^{\wedge 4})^{\wedge 3}+2+1$	-473513819	$(9^8-7)^* (-6-5)+4+32-1$
-445234605	$9^8-76-(5^{\wedge 4})^{\wedge 3}+2/1$	-473513821	$(9^8-7)^* (-6-5)+4^* 3+21$
-445234606	$9^8-76-(5^{\wedge 4})^{\wedge 3}+2-1$	-473513825	$(9^8-7)^* (-6-5)-4+32+1$
-451989237	$((9^8-7)/-6+5^* 4)^* 3^* 2+1$	-473513826	$(9^8-7)^* (-6-5)-4+32/1$
-451989384	$((9^8+7)/-6+5^* 4)^* 3^* 2+1$	-473513827	$(9^8-7)^* (-6-5)-4+32-1$
-451989930	$((9^8-7)/-6+5^* 4)^* 3^* 2+1$	-473513834	$(9^8-7)^* (-6-5)-4+3+21$
-451990077	$((9^8+7)/-6+5^* 4)^* 3^* 2+1$	-473513874	$(9^8-7)^* (-6-5)+4^* 3-21$
-451990466	$(9^8 * -7+65+4)^* 3/2+1$	-473513879	$(9^8+7)^* (-6-5)+4^* 32+1$
-451990467	$(9^8 * -7+65+4)^* 3/2^{\wedge 1}$	-473513880	$(9^8+7)^* (-6-5)+4^* 32^{\wedge 1}$
-451990468	$(9^8 * -7+65+4)^* 3/2-1$	-473513881	$(9^8+7)^* (-6-5)+4^* 32-1$
-451990476	$(9^8-7)^* 6^* (5/4-3)+21$	-473513882	$(9^8-7)^* (-6-5)+4-32/1$
-451990478	$(9^8 * -7+65-4)^* 3/2+1$	-473513883	$(9^8-7)^* (-6-5)+4-32-1$
-451990479	$(9^8 * -7+65-4)^* 3/2^{\wedge 1}$	-473513887	$(9^8-7)^* (-6-5)-4^* 3-21$
-451990480	$(9^8 * -7+65-4)^* 3/2-1$	-473513889	$(9^8-7)^* (-6-5)-4-32+1$
-451990518	$(9^8-7)^* 6^* (5/4-3)-21$	-473513890	$(9^8-7)^* (-6-5)-4-32/1$
-451990557	$(9^8 * -7^* 6+54)/(3+2-1)$	-473513891	$(9^8-7)^* (-6-5)-4-32-1$
-451990584	$(9^8 * 7^* -6-54)/(3+2-1)$	-473513894	$(9^8-7)^* (-6-5)-43+2+1$
-451990623	$(9^8+7)^* 6^* (5/4-3)+21$	-473513895	$(9^8-7)^* (-6-5)-43+2^{\wedge 1}$
-451990661	$(9^8 * 7+65-4)^* -3/2+1$	-473513896	$(9^8-7)^* (-6-5)-43+2-1$
-451990662	$(9^8 * 7+65-4)^* 3/2/-1$	-473513897	$(9^8-7)^* (-6-5)-4^{\wedge 3}+21$
-451990663	$(9^8 * 7+65-4)^* -3/2-1$	-473513903	$(9^8/7^* (6+5)-4)/(-3/21)$
-451990665	$(9^8+7)^* 6^* (5/4-3)-21$	-473513959	$(9^8/(7/(6+5))+4)/-3^* 21$
-451990673	$(9^8 * 7+65+4)^* -3/2+1$	-473513965	$(9^8+7)^* (-6-5)+4^{\wedge 3}-21$
-451990674	$(9^8 * 7+65+4)^* -3/2/1$	-473513966	$(9^8+7)^* (-6-5)+43-2+1$
-451990675	$(9^8 * 7+65+4)^* -3/2-1$	-473513967	$(9^8+7)^* (-6-5)+43-2^{\wedge 1}$
-451991064	$((9^8-7)/-6-5-4)^* 3^* 2+1$	-473513968	$(9^8+7)^* (-6-5)+43-2-1$
-451991211	$((9^8+7)/-6-5-4)^* 3^* 2+1$	-473513971	$(9^8+7)^* (-6-5)+4+32+1$
-451991757	$((9^8-7)/-6-5^* 4)^* 3^* 2+1$	-473513972	$(9^8+7)^* (-6-5)+4+32^* 1$
-451991904	$((9^8+7)/-6-5^* 4)^* 3^* 2+1$	-473513973	$(9^8+7)^* (-6-5)+4+32-1$
-452787732	$9^8 * (76-5)^* -4/3^{\wedge}(2+1)$	-473513975	$(9^8+7)^* (-6-5)+4^* 3+21$
-454317173	$(9^8+7^* 6)^{\wedge 5/4})^* -3^* 2+1$	-473513979	$(9^8+7)^* (-6-5)-4+32+1$
-454317174	$(9^8+7^* 6)^{\wedge 5/4})^* -3^* 2^{\wedge 1}$	-473513980	$(9^8+7)^* (-6-5)-4+32^* 1$
-454317175	$(9^8+7^* 6)^{\wedge 5/4})^* -3^* 2-1$	-473513981	$(9^8-7)^* (-6-5)-4^* 32+1$
-459427167	$(9^* (-8+7)^* 6)^{\wedge 5-4^{\wedge 3}}+2+1$	-473513982	$(9^8-7)^* (-6-5)-4^* 32/1$
-459427169	$(9^* (-8+7)^* 6)^{\wedge 5-4^{\wedge 3}}+2-1$	-473513983	$(9^8-7)^* (-6-5)-4^* 32-1$
-462420252	$-98 * (-7-6-5)^* (-4^{\wedge 3}+2+1)$	-473513988	$(9^8+7)^* (-6-5)-4+3+21$
-462421918	$-98 * ((-7-6-5)^* -4^{\wedge 3}+2-1)$	-473514028	$(9^8+7)^* (-6-5)+4-3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-473514035	$(9^8+7)^*(-6-5)+4-32+1$	-505093342	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4+3+21$
-473514036	$(9^8+7)^*(-6-5)+4-32^*1$	-505093348	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4-3+21$
-473514037	$(9^8+7)^*(-6-5)+4-32-1$	-505093384	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4+3-21$
-473514041	$(9^8+7)^*(-6-5)-4^*3-21$	-505093390	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4-3-21$
-473514043	$(9^8+7)^*(-6-5)-4-32+1$	-505093397	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4-32+1$
-473514044	$(9^8+7)^*(-6-5)-4-32^{\wedge}1$	-505093398	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4-32/1$
-473514045	$(9^8+7)^*(-6-5)-4-32-1$	-505093399	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4-32-1$
-473514048	$(9^8+7)^*(-6-5)-43+2+1$	-505093429	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4-3^*21$
-473514049	$(9^8+7)^*(-6-5)-43+2^{\wedge}1$	-505754685	$(9^8/7-6^{\wedge}(5+4)^*3)^*21$
-473514050	$(9^8+7)^*(-6-5)-43+2-1$	-505980035	$(-9+8)/(-7/(-6+54^{\wedge}3))^{\wedge}2+1$
-473514051	$(9^8+7)^*(-6-5)-4^{\wedge}3+21$	-505980037	$(-9+8)/(-7/(-6+54^{\wedge}3))^{\wedge}2-1$
-473514052	$(9^8+7)^*(-6-5)-43-2+1$	-506626792	$(-9-8)/(-7-6)^*((-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-473514053	$(9^8+7)^*(-6-5)-43-2^{\wedge}1$	-507951296	$(9^8-7+6)/5^*(4-3^*21)$
-473514054	$(9^8+7)^*(-6-5)-43-2-1$	-509339566	$(9^8+7^{\wedge}6)/5^*(4-3^*21)$
-473514067	$(9^8+7)^*(-6-5)+4-3^*21$	-509501691	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5)^*-4^*3+21$
-473514093	$(9^8+7)^*(-6-5)-4^{\wedge}3-21$	-509501703	$((9^8+7^{\wedge}6^*-5)^*-4+3)^*(2+1)$
-473514094	$(9^8+7)^*(-6-5)-43^*2/1$	-509501712	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5)^*4^*3/(-2+1)$
-473514095	$(9^8+7)^*(-6-5)-43^*2-1$	-509501721	$((9^8+7^{\wedge}6^*-5)^*4+3)^*(-2-1)$
-473514135	$(9^8+7)^*(-6-5)-4^*32+1$	-509501733	$(9^8+7^{\wedge}6^*-5)^*-4^*3-21$
-473514136	$(9^8+7)^*(-6-5)-4^*32^{\wedge}1$	-515148783	$(9^8-7^{\wedge}6-5)^*-4^*3+21$
-473514137	$(9^8+7)^*(-6-5)-4^*32-1$	-515148825	$(9^8-7^{\wedge}6-5)^*-4^*3-21$
-473515702	$(9^8-7)^*(-6-5)-43^{\wedge}2+1$	-515148843	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(-5-4-3)+21$
-473515703	$(9^8-7)^*(-6-5)-43^{\wedge}2/1$	-515148885	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(-5-4-3)-21$
-473515704	$(9^8-7)^*(-6-5)-43^{\wedge}2-1$	-515148903	$(9^8-7^{\wedge}6+5)^*-4^*3+21$
-473515856	$(9^8+7)^*(-6-5)-43^{\wedge}2+1$	-515148945	$(9^8-7^{\wedge}6+5)^*-4^*3-21$
-473515857	$(9^8+7)^*(-6-5)-43^{\wedge}2/1$	-515907447	$(9^8-7^*6^{\wedge}5)^*-4^*3+21$
-473515858	$(9^8+7)^*(-6-5)-43^{\wedge}2-1$	-515907489	$(9^8-7^*6^{\wedge}5)^*-4^*3-21$
-478150655	$9/8^{\wedge}-7^*(-6-5^*(4/3))^*2+1$	-516467235	$(9^8-7-6^{\wedge}5)^*-4^*3+21$
-478150657	$9/(8^{\wedge}-7/(-6-5^*4/3))^*2-1$	-516467277	$(9^8-7-6^{\wedge}5)^*-4^*3-21$
-478766507	$(9^8+7+65^{\wedge}4)^*3/-2+1$	-516467403	$(9^8+7-6^{\wedge}5)^*-4^*3+21$
-478766508	$(9^8+7+65^{\wedge}4)^*-3/2^{\wedge}1$	-516467445	$(9^8+7-6^{\wedge}5)^*-4^*3-21$
-478766509	$(9^8+7+65^{\wedge}4)^*3/-2-1$	-516555183	$((9^8-7^*65)^*-4+3)^*(2+1)$
-489656447	$(9^8+7+6)^*-5^*(4/32-1)$	-516555189	$(9^8-7^*65)^*-4^*3+2+1$
-489936113	$-9/(-8-7)^{\wedge}-6+(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-516555190	$(9^8-7^*65)^*-4^*3+2^{\wedge}1$
-489936115	$-9/(-8-7)^{\wedge}-6+(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	-516555191	$(9^8-7^*65)^*-4^*3+2-1$
-491445923	$(9^8-7^*65^{\wedge}4)^*3^*2+1$	-516555192	$(9^8-7^*65)^*-4^*3^{\wedge}(2-1)$
-491445924	$(9^8-7^*65^{\wedge}4)^*3^*2^{\wedge}1$	-516555193	$(9^8-7^*65)^*-4^*3-2+1$
-491445925	$(9^8-7^*65^{\wedge}4)^*3^*2-1$	-516555194	$(9^8-7^*65)^*-4^*3-2^{\wedge}1$
-492645804	$9^8^*(-76/(5+4)-3)+2+1$	-516555195	$(9^8-7^*65)^*-4^*3-2-1$
-492645805	$9^8^*(-76/(5+4)-3)+2^*1$	-516555201	$((9^8-7^*65)^*-4-3)^*(2+1)$
-492645809	$9^8^*(-76/(5+4)-3)-2^*1$	-516556083	$((9^8-76^*5)^*-4+3)^*(2+1)$
-492645810	$9^8^*(-76/(5+4)-3)-2-1$	-516556089	$(9^8-76^*5)^*-4^*3+2+1$
-495037190	$(9^8-7)/-6^*(5+4^{\wedge}3)+21$	-516556090	$(9^8-76^*5)^*-4^*3+2/1$
-495037232	$(9^8-7)/-6^*(5+4^{\wedge}3)-21$	-516556091	$(9^8-76^*5)^*-4^*3+2-1$
-495037269	$9^8^*(7-6^*5)+43)/2+1$	-516556092	$(9^8-76^*5)^*-4^*3^{\wedge}(2-1)$
-495037270	$9^8^*(7-6^*5)+43)/2^{\wedge}1$	-516556093	$(9^8-76^*5)^*-4^*3-2+1$
-495037271	$9^8^*(7-6^*5)+43)/2-1$	-516556094	$(9^8-76^*5)^*-4^*3-2/1$
-495037312	$9^8^*(7-6^*5)-43)/2+1$	-516556095	$(9^8-76^*5)^*-4^*3-2-1$
-495037313	$9^8^*(7-6^*5)-43)/2^{\wedge}1$	-516556101	$((9^8-76^*5)^*-4-3)^*(2+1)$
-495037314	$9^8^*(7-6^*5)-43)/2-1$	-516559671	$((9^8-76-5)^*-4+3)^*(2+1)$
-495037351	$(9^8+7)/-6^*(5+4^{\wedge}3)+21$	-516559677	$(9^8-76-5)^*-4^*3+2+1$
-495037393	$(9^8+7)/-6^*(5+4^{\wedge}3)-21$	-516559678	$(9^8-76-5)^*-4^*3+2^{\wedge}1$
-495550343	$(9^8+7+65^{\wedge}4^*3)^*2+1$	-516559679	$(9^8-76-5)^*-4^*3+2-1$
-495550345	$(9^8+7+65^{\wedge}4^*3)^*2-1$	-516559680	$(9^8-76-5)^*-4^*3^{\wedge}(2-1)$
-497428728	$(9^8+7+6)^*-54^*(3^{\wedge}2-2-1)$	-516559681	$(9^8-76-5)^*-4^*3-2+1$
-497428824	$(9^8+7+6)^*+54^*(3^{\wedge}2-2-1)$	-516559682	$(9^8-76-5)^*-4^*3-2^{\wedge}1$
-500666696	$9/8^{\wedge}-7^*-6+(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-516559683	$(9^8-76-5)^*-4^*3-2-1$
-500666698	$9/8^{\wedge}-7^*-6+(-5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	-516559689	$((9^8-76-5)^*-4-3)^*(2+1)$
-502211205	$(9^8+7-6+54)^*(3^{\wedge}2+1)$	-516559707	$(9^8-7^*(6+5))^*-4^*3+21$
-502211659	$(9^8+7-6+54)^*2^{\wedge}1$	-516559737	$(9^8-76)^*(-5-4-3)+2+1$
-502211831	$(9^8+7-6+54)^*2^{\wedge}1$	-516559738	$(9^8-76)^*(-5-4-3)+2/1$
-502212285	$(9^8+7-6+54)^*(3^{\wedge}2+1)$	-516559742	$(9^8-76)^*(-5-4-3)-2/1$
-502420888	$(9^8-7)^*-6-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3+21$	-516559743	$(9^8-76)^*(-5-4-3)-2-1$
-502420930	$(9^8-7)^*-6-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3-21$	-516559749	$(9^8-7^*(6+5))^*-4^*3-21$
-502420972	$(9^8+7)^*-6-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3+21$	-516559785	$(9^8-7-65)^*-4^*3+2+1$
-502421014	$(9^8+7)^*-6-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3-21$	-516559786	$(9^8-7-65)^*4^*-3+2/1$
-504003279	$(9^8+7^*65^{\wedge}4-3)^*(-2-1)$	-516559787	$(9^8-7-65)^*-4^*3+2-1$
-504003297	$(9^8+7^*65^{\wedge}4+3)^*(-2-1)$	-516559788	$(9^8-7-65)^*-4^*3^{\wedge}(2-1)$
-505093303	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4+3^*21$	-516559789	$(9^8-7-65)^*-4^*3-2+1$
-505093333	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4+32+1$	-516559790	$(9^8-7-65)^*4^*-3-2/1$
-505093334	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4+32/1$	-516559791	$(9^8-7-65)^*-4^*3-2-1$
-505093335	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4+32-1$	-516559797	$(9^8-76+5)^*-4^*3+2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-516559798	$(9^8-76+5)^{-4*3+2^1}$	-516561195	$(9^8+7*6+5)^{-4*3+21}$
-516559799	$(9^8-76+5)^{4*3+2-1}$	-516561237	$(9^8+7*6+5)^{-4*3-21}$
-516559800	$(9^8-76+5)^{-4*3^{\wedge}(2-1)}$	-516561339	$((9^8-7+65)^{4-3})^{(-2-1)}$
-516559801	$(9^8-76+5)^{-4*3-2+1}$	-516561345	$(9^8-7+65)^{-4*3+2+1}$
-516559802	$(9^8-76+5)^{-4*3-2^{\wedge}1}$	-516561346	$(9^8-7+65)^{-4*3+2^{\wedge}1}$
-516559803	$(9^8-76+5)^{-4*3-2-1}$	-516561347	$(9^8-7+65)^{-4*3+2-1}$
-516559851	$(9^8+(-7-6)^5)^{-4*3+21}$	-516561348	$(9^8-7+65)^{4*3^{\wedge}(2-1)}$
-516559863	$((9^8+(-7-6)^5)^{-4+3})^{(2+1)}$	-516561349	$(9^8-7+65)^{4*3-2+1}$
-516559872	$(9^8+(-7-6)^5)^{-4*3^{\wedge}(2-1)}$	-516561350	$(9^8-7+65)^{-4*3-2^{\wedge}1}$
-516559881	$((9^8+(-7-6)^5)^{-4-3})^{(2+1)}$	-516561351	$(9^8-7+65)^{4*3-2-1}$
-516559893	$(9^8+(-7-6)^5)^{-4*3-21}$	-516561357	$((9^8-7+65)^{-4-3})^{(2+1)}$
-516559947	$((9^8+7-65)^{-4+3})^{(2+1)}$	-516561411	$(9^8+(7+6)^5)^{-4*3+21}$
-516559953	$(9^8+7-65)^{-4*3+2+1}$	-516561423	$((9^8+(7+6)^5)^{-4+3})^{(2+1)}$
-516559954	$(9^8+7-65)^{-4*3+2/1}$	-516561432	$(9^8+(7+6)^5)^{-4*3^{\wedge}(2-1)}$
-516559955	$(9^8+7-65)^{-4*3+2-1}$	-516561441	$((9^8+(7+6)^5)^{-4-3})^{(2+1)}$
-516559956	$(9^8+7-65)^{4*3^{\wedge}(2-1)}$	-516561453	$(9^8+(7+6)^5)^{-4*3-21}$
-516559957	$(9^8+7-65)^{-4*3-2+1}$	-516561501	$(9^8+76-5)^{-4*3+2+1}$
-516559958	$(9^8+7-65)^{4*3-2^{\wedge}1}$	-516561502	$(9^8+76-5)^{-4*3+2^{\wedge}1}$
-516559959	$(9^8+7-65)^{-4*3-2-1}$	-516561503	$(9^8+76-5)^{-4*3+2-1}$
-516559965	$((9^8+7-65)^{-4-3})^{(2+1)}$	-516561504	$(9^8+76-5)^{-4*3^{\wedge}(2-1)}$
-516560067	$(9^8-7*6-5)^{-4*3+21}$	-516561505	$(9^8+76-5)^{-4*3-2+1}$
-516560109	$(9^8-7*6-5)^{-4*3-21}$	-516561506	$(9^8+76-5)^{-4*3-2^{\wedge}1}$
-516560127	$(9^8-7*6)^{-5-4-3+21}$	-516561507	$(9^8+76-5)^{-4*3-2-1}$
-516560137	$((9^8-7)^{-6+5*43})^{2+1}$	-516561513	$(9^8+7+65)^{-4*3+2+1}$
-516560138	$((9^8-7)^{-6-5*43})^{-2^{\wedge}1}$	-516561514	$(9^8+7+65)^{-4*3+2^{\wedge}1}$
-516560139	$((9^8-7)^{-6+5*43})^{2-1}$	-516561515	$(9^8+7+65)^{-4*3+2-1}$
-516560169	$(9^8-7*6)^{-5-4-3-21}$	-516561516	$(9^8+7+65)^{-4*3^{\wedge}(2-1)}$
-516560187	$(9^8-7*6+5)^{-4*3+21}$	-516561517	$(9^8+7+65)^{-4*3-2+1}$
-516560229	$(9^8-7*6+5)^{-4*3-21}$	-516561518	$(9^8+7+65)^{-4*3-2^{\wedge}1}$
-516560305	$((9^8+7)^{-6+5*43})^{2+1}$	-516561519	$(9^8+7+65)^{-4*3-2-1}$
-516560306	$((9^8+7)^{-6+5*43})^{2/1}$	-516561555	$(9^8+7*(6+5))^{-4*3+21}$
-516560307	$((9^8+7)^{-6+5*43})^{2-1}$	-516561561	$(9^8+76)^{-5-4-3+2+1}$
-516560355	$(9^8+7-6*5)^{-4*3+21}$	-516561562	$(9^8+76)^{-5-4-3+2/1}$
-516560397	$(9^8+7-6*5)^{-4*3-21}$	-516561566	$(9^8+76)^{-5-4-3-2/1}$
-516560415	$(9^8-7-6-5)^{-4*3+21}$	-516561567	$(9^8+76)^{-5-4-3-2-1}$
-516560457	$(9^8-7-6-5)^{-4*3-21}$	-516561597	$(9^8+7*(6+5))^{-4*3-21}$
-516560460	$((9^8-7)^{-6-54})^{(3/-2+1)}$	-516561615	$((9^8+76+5)^{-4+3})^{(2+1)}$
-516560475	$(9^8-7-6)^{-5-4-3+21}$	-516561621	$(9^8+76+5)^{-4*3+2+1}$
-516560517	$(9^8-7-6)^{-5-4-3-21}$	-516561622	$(9^8+76+5)^{-4*3+2^{\wedge}1}$
-516560524	$(9^8*(-7+6-5)+4^{\wedge}3)^{2/1}$	-516561623	$(9^8+76+5)^{4*3-2+1}$
-516560525	$(9^8*(-7+6-5)-4^{\wedge}3)^{-2-1}$	-516561624	$(9^8+76+5)^{-4*3^{\wedge}(2-1)}$
-516560531	$((9^8-7)^{-6+54/3})^{2+1}$	-516561625	$(9^8+76+5)^{-4*3-2+1}$
-516560532	$((9^8-7)^{-6+54/3})^{2^{\wedge}1}$	-516561626	$(9^8+76+5)^{-4*3-2^{\wedge}1}$
-516560625	$(9^8+7-6-5)^{-4*3-21}$	-516561627	$(9^8+76+5)^{-4*3-2-1}$
-516560627	$(9^8+7/6-5)^{-4*3-21}$	-516561633	$((9^8+76+5)^{-4-3})^{(2+1)}$
-516560629	$(9^8*(-7+6-5)+4^{\wedge}3)^{2-1}$	-516565203	$((9^8+76*5)^{-4+3})^{(2+1)}$
-516560648	$9^8*(7*6-54)+3+2-1$	-516565209	$(9^8+76*5)^{-4*3+2+1}$
-516560656	$9^8*(7*6-54)-3-2+1$	-516565210	$(9^8+76*5)^{-4*3+2/1}$
-516560675	$(9^8*(7-6+5)+4^{\wedge}3)^{-2+1}$	-516565211	$(9^8+76*5)^{-4*3-2-1}$
-516560677	$(9^8-7/6+5)^{-4*3+21}$	-516565212	$(9^8+76*5)^{-4*3^{\wedge}(2-1)}$
-516560679	$(9^8-7+6+5)^{-4*3+21}$	-516565213	$(9^8+76*5)^{-4*3-2+1}$
-516560772	$((9^8+7)^{-6-54/3})^{2^{\wedge}1}$	-516565214	$(9^8+76*5)^{-4*3-2/1}$
-516560773	$((9^8+7)^{-6+54/3})^{-2-1}$	-516565215	$(9^8+76*5)^{-4*3-2-1}$
-516560779	$(9^8*(-7+6-5)-4^{\wedge}3)^{2+1}$	-516565221	$((9^8+76*5)^{-4-3})^{(2+1)}$
-516560780	$(9^8*(-7+6-5)-4^{\wedge}3)^{2^{\wedge}1}$	-516566103	$((9^8+7*65)^{-4+3})^{(2+1)}$
-516560787	$(9^8+7+6)^{-5-4-3+21}$	-516566109	$(9^8+7*65)^{-4*3+2+1}$
-516560829	$(9^8+7+6)^{-5-4-3-21}$	-516566110	$(9^8+7*65)^{-4*3+2^{\wedge}1}$
-516560844	$((9^8+7)^{-6+54})^{(-3+2-1)}$	-516566111	$(9^8+7*65)^{-4*3+2-1}$
-516560847	$(9^8+7+6+5)^{-4*3+21}$	-516566112	$(9^8+7*65)^{-4*3^{\wedge}(2-1)}$
-516560889	$(9^8+7+6+5)^{-4*3-21}$	-516566113	$(9^8+7*65)^{-4*3-2+1}$
-516560907	$(9^8-7+6*5)^{-4*3+21}$	-516566114	$(9^8+7*65)^{-4*3-2^{\wedge}1}$
-516560949	$(9^8-7+6*5)^{-4*3-21}$	-516566115	$(9^8+7*65)^{-4*3-2-1}$
-516560997	$((9^8-7)^{-6-5*43})^{2+1}$	-516566121	$((9^8+7*65)^{-4-3})^{(2+1)}$
-516560998	$((9^8-7)^{-6-5*43})^{2/1}$	-516653859	$(9^8-7+6^{\wedge}5)^{-4*3+21}$
-516560999	$((9^8-7)^{-6-5*43})^{2-1}$	-516653901	$(9^8-7+6^{\wedge}5)^{-4*3-21}$
-516561075	$(9^8+7*6-5)^{-4*3+21}$	-516654027	$(9^8+7+6^{\wedge}5)^{-4*3+21}$
-516561117	$(9^8+7*6-5)^{-4*3-21}$	-516654069	$(9^8+7+6^{\wedge}5)^{-4*3-21}$
-516561135	$(9^8+7*6)^{-5-4-3+21}$	-517213815	$(9^8+7*6^{\wedge}5)^{-4*3+21}$
-516561165	$((9^8+7)^{-6-5*43})^{2+1}$	-517213857	$(9^8+7*6^{\wedge}5)^{-4*3-21}$
-516561166	$((9^8+7)^{-6-5*43})^{2^{\wedge}1}$	-517972359	$(9^8+7^{\wedge}6-5)^{-4*3+21}$
-516561167	$((9^8+7)^{-6-5*43})^{2-1}$	-517972401	$(9^8+7^{\wedge}6-5)^{4*3-21}$
-516561177	$(9^8+7*6)^{-5-4-3-21}$	-517972419	$(9^8+7^{\wedge}6)^{-5-4-3+21}$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-517972461	$(9^8+7^6)^*(-5-4-3)-21$	-545467657	$9^8*-7-6-(5^4)^{\wedge}3+21$
-517972479	$(9^8+7^6+5)^*-4^*3+21$	-545467687	$9^8*-7+6-(5^4)^{\wedge}3-21$
-517972521	$(9^8+7^6+5)^*-4^*3-21$	-545467699	$9^8*-7-6-(5^4)^{\wedge}3-21$
-521213730	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5-43)^*(-2-1)$	-550997995	$(9^8-7+6)/-5^*4^{\wedge}3+21$
-521213826	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5-4)^*-3+21$	-550998037	$(9^8-7+6)/-5^*4^{\wedge}3-21$
-521213838	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5-4-3)^*(-2-1)$	-552503915	$(9^8+7^6)/-5^*4^{\wedge}3+21$
-521213847	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5-4)^*-3^{\wedge}(2-1)$	-552503957	$(9^8+7^6)/-5^*4^{\wedge}3-21$
-521213856	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5-4+3)^*(-2-1)$	-552566617	$9^8*-7-(6+5^4)^{\wedge}3+21$
-521213862	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5+4-3)^*(-2-1)$	-552566659	$9^8*-7-(6+5^4)^{\wedge}3-21$
-521213871	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5+4)^*-3^{\wedge}(2-1)$	-559292444	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3*2+1$
-521213880	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5+4+3)^*(-2-1)$	-559292445	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3*2^{\wedge}1$
-521213892	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5+4)^*-3-21$	-559292446	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3*2-1$
-521213988	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5+43)^*(-2-1)$	-559449906	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3+2+1$
-523017648	$(9^8-8-(7-6))/5/4^*3^{\wedge}21$	-559449907	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3/2+1$
-523619571	$(9^8+7^6*5)^*-4^*3+21$	-559449908	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3+2-1$
-523619583	$((9^8+7^6*5)^*-4+3)^*(2+1)$	-559449909	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3^{\wedge}(2-1)$
-523619592	$(9^8+7^6*5)^*4^*3/(-2+1)$	-559449910	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3-2+1$
-523619601	$((9^8+7^6*5)^*-4-3)^*(2+1)$	-559449911	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3/2+1$
-523619613	$(9^8+7^6*5)^*-4^*3-21$	-559449912	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3-2-1$
-530909430	$(9^8*(7/-6-5)+4^{\wedge}3)^*2+1$	-559527861	$9^8*(-7-6)+5+43^{\wedge}(2+1)$
-530909431	$(9^8*(7/-6-5)+4^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	-559527871	$9^8*(-7-6)-5+43^{\wedge}(2+1)$
-530909432	$(9^8*(7/-6-5)+4^{\wedge}3)^*2-1$	-559528640	$9^8*2(-7-6)+54^{\wedge}3+2+1$
-530909472	$(9^8*(7/-6-5)+43)^*2+1$	-559528641	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3/2^{\wedge}1$
-530909473	$(9^8*(7/-6-5)+43)^*2^{\wedge}1$	-559528642	$9^8*(-7-6)+54^{\wedge}3/2-1$
-530909474	$(9^8*(7/-6-5)+43)^*2-1$	-559529227	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}(4+3)+21$
-530909534	$(9^8*(-7/6-5)+4^*3)^*2+1$	-559529269	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}(4+3)-21$
-530909535	$(9^8*(7/6+5)-4^*3)^*-2^{\wedge}1$	-559561147	$9^8*(-7-6)+(5^*43)^{\wedge}2+1$
-530909536	$(9^8*(-7/6-5)+4^*3)^*2-1$	-559561148	$9^8*(-7-6)+(5^*43)^{\wedge}2/1$
-530909538	$9^8*(7-(6+5)^*4)/3+21$	-559561149	$9^8*(-7-6)+(5^*43)^{\wedge}2-1$
-530909580	$9^8*(7-(6+5)^*4)/3-21$	-559581128	$9^8*(-7-6)+(54^*3)^{\wedge}2+1$
-530909582	$(9^8*(7/6+5)+4^*3)^*-2+1$	-559581129	$9^8*(-7-6)+(54^*3)^{\wedge}2^*1$
-530909583	$(9^8*(7/6+5)+4^*3)^*-2^{\wedge}1$	-559581130	$9^8*(-7-6)+(54^*3)^{\wedge}2-1$
-530909584	$(9^8*(7/6+5)+4^*3)^*-2-1$	-559587372	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4^*32+1$
-530909644	$(9^8*(7/-6-5)-43)^*2+1$	-559587373	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4^*32/1$
-530909645	$(9^8*(7/-6-5)-43)^*2^{\wedge}1$	-559587374	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4^*32-1$
-530909646	$(9^8*(7/-6-5)-43)^*2-1$	-559598127	$9^8*(-7-6)+5^*43^{\wedge}2+1$
-530909686	$(9^8*(7/6+5)+4^{\wedge}3)^*-2+1$	-559598128	$9^8*(-7-6)+5^*43^{\wedge}2^*1$
-530909687	$(9^8*(7/6+5)+4^{\wedge}3)^*-2^{\wedge}1$	-559598129	$9^8*(-7-6)+5^*43^{\wedge}2-1$
-530909688	$(9^8*(7/6+5)+4^{\wedge}3)^*-2-1$	-559599352	$9^8*(-7-6)+(5^*4)^{\wedge}3+21$
-531327895	$(9^8-76+(5^4)^{\wedge}3*2)/-1$	-559599394	$9^8*(-7-6)+(5^*4)^{\wedge}3-21$
-531328047	$(9^8+76+(5^4)^{\wedge}3*2)/-1$	-559604123	$9^8*(-7-6)+(54+3)^{\wedge}2+1$
-532959403	$(9^8*(7+6)^*-5^*4-3)/21$	-559604124	$9^8*(-7-6)+(54+3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
-533778397	$(9^8-76)/5*(-4^{\wedge}3+2)+1$	-559604125	$9^8*(-7-6)+(54+3)^{\wedge}2-1$
-533778398	$(9^8-76)/-5*(4^{\wedge}3-2)^{\wedge}1$	-559604771	$9^8*(-7-6)+(54-3)^{\wedge}2+1$
-533778399	$(9^8-76)/5*(-4^{\wedge}3+2)-1$	-559604772	$9^8*(-7-6)+(54-3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
-534629645	$(9^8*-7+(6^*54)^{\wedge}3)^*2+1$	-559604773	$9^8*(-7-6)+(54-3)^{\wedge}2-1$
-534629646	$(9^8*-7+(6^*54)^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$	-559605068	$9^8*(-7-6)+(5+43)^{\wedge}2+1$
-534629647	$(9^8*-7+(6^*54)^{\wedge}3)^*2-1$	-559605069	$9^8*(-7-6)+(5+43)^{\wedge}2^{\wedge}1$
-538370754	$(9^8/7+(6+5)^{\wedge}(4+3))^*-21$	-559605070	$9^8*(-7-6)+(5+43)^{\wedge}2-1$
-538503685	$9^8*-7+(6-5^{\wedge}4)^{\wedge}3+21$	-559605477	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4^*3+21$
-538503727	$9^8*-7+(6-5^{\wedge}4)^{\wedge}3-21$	-559605518	$9^8*(-7-6)+5+43^{\wedge}2+1$
-542103549	$9^*-8*(7^{\wedge}6-5)^*4^{\wedge}3+2+1$	-559605519	$9^8*(-7-6)+5+43^{\wedge}2/1$
-542103550	$9^*-8*(7^{\wedge}6-5)^*-4^{\wedge}3+2^{\wedge}1$	-559605520	$9^8*(-7-6)+5+43^{\wedge}2-1$
-542103551	$9^*-8*(7^{\wedge}6-5)^*4^{\wedge}3+2-1$	-559605528	$9^8*(-7-6)-5+43^{\wedge}2+1$
-542103553	$9^*-8*(7^{\wedge}6-5)^*4^{\wedge}3-2+1$	-559605529	$9^8*(-7-6)-5+43^{\wedge}2/1$
-542103554	$9^*-8*(7^{\wedge}6-5)^*-4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$	-559605530	$9^8*(-7-6)-5+43^{\wedge}2-1$
-542103555	$9^*-8*(7^{\wedge}6-5)^*4^{\wedge}3-2-1$	-559605928	$9^8*(-7-6)+(5-43)^{\wedge}2+1$
-542149629	$9^*-8*(7^{\wedge}6+5)^*-4^{\wedge}3+2+1$	-559605929	$9^8*(-7-6)+(5-43)^{\wedge}2^{\wedge}1$
-542149630	$9^*-8*(7^{\wedge}6+5)^*-4^{\wedge}3+2^{\wedge}1$	-559605930	$9^8*(-7-6)+(5-43)^{\wedge}2-1$
-542149631	$9^*-8*(7^{\wedge}6+5)^*-4^{\wedge}3+2-1$	-559606024	$9^8*(-7-6)+5+4^{\wedge}3*21$
-542149633	$9^*-8*(7^{\wedge}6+5)^*-4^{\wedge}3-2+1$	-559606034	$9^8*(-7-6)-5+4^{\wedge}3*21$
-542149634	$9^*-8*(7^{\wedge}6+5)^*-4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$	-559606623	$9^8*(-7-6)+(5+4)^{\wedge}3+21$
-542149635	$9^*-8*(7^{\wedge}6+5)^*-4^{\wedge}3-2-1$	-559606665	$9^8*(-7-6)+(5+4)^{\wedge}3-21$
-542388420	$((9^8-7+6)/-5+4)^*3*21$	-559606685	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4+3*21$
-542388924	$((9^8-7+6)/-5-4)^*3*21$	-559606715	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4+32+1$
-543870810	$((9^8+7^6)/-5+4)^*3*21$	-559606716	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4+32/1$
-543871314	$((9^8+7^6)/-5-4)^*3*21$	-559606717	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4+32-1$
-545258463	$9^8*-76/(5+4-3)+2+1$	-559606724	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4+3+21$
-545258464	$9^8*-76/(5+4-3)+2/1$	-559606730	$9^8*(-7-6)+5^{\wedge}4-3+21$
-545258468	$9^8*-76/(5+4-3)-2/1$	-559606732	$9^8*(-7-6)+5^*4^*32+1$
-545258469	$9^8*-76/(5+4-3)-2-1$	-559606733	$9^8*(-7-6)+5^*4^*32^{\wedge}1$
-545467645	$9^8*-7+6-(5^4)^{\wedge}3+21$	-559606734	$9^8*(-7-6)+5^*4^*32-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-559606766	$9\wedge 8 * (-7-6)+5\wedge 4+3-21$	-559607290	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 4+3 * 21$
-559606772	$9\wedge 8 * (-7-6)+5\wedge 4-3-21$	-559607297	$9\wedge 8 * (-7-6)-(5-43) * 2\wedge 1$
-559606779	$9\wedge 8 * (-7-6)+5\wedge 4-32+1$	-559607298	$9\wedge 8 * (-7-6)-(5-43) * 2-1$
-559606780	$9\wedge 8 * (-7-6)+5\wedge 4-32/1$	-559607318	$9\wedge 8 * (-7-6)+54+3-2\wedge 1$
-559606781	$9\wedge 8 * (-7-6)+5\wedge 4-32-1$	-559607319	$9\wedge 8 * (-7-6)+54-3+2+1$
-559606811	$9\wedge 8 * (-7-6)+5\wedge 4-3 * 21$	-559607323	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+43+2/1$
-559606886	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3\wedge 2+1$	-559607324	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+43+2-1$
-559606887	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3\wedge 2\wedge 1$	-559607325	$9\wedge 8 * (-7-6)+54-3-2-1$
-559606888	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3\wedge 2-1$	-559607326	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+43-2+1$
-559606942	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43 * 2+1$	-559607327	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+43-2/1$
-559606943	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43 * 2\wedge 1$	-559607328	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+43-2-1$
-559606944	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43 * 2-1$	-559607329	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 4+3+21$
-559607048	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3 * 2+1$	-559607330	$9\wedge 8 * (-7-6)-5 * 4+3 * 21$
-559607049	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3 * 2\wedge 1$	-559607331	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+4+3+2+1$
-559607050	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3 * 2-1$	-559607332	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+43+2+1$
-559607084	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+4) * 32+1$	-559607333	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+43+2/1$
-559607085	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+4) * 32\wedge 1$	-559607335	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 4-3+21$
-559607086	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+4) * 32-1$	-559607336	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+43-2+1$
-559607102	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * (3+2)+1$	-559607338	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+43-2-1$
-559607103	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * (3+2)\wedge 1$	-559607339	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-4+32+1$
-559607104	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * (3+2)-1$	-559607345	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+4 * 3+21$
-559607116	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+4 * 3 * 21$	-559607401	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+4 * 3-21$
-559607126	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+4 * 3 * 21$	-559607407	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+4-32-1$
-559607147	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (43+2)+1$	-559607408	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-43+2+1$
-559607148	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (43+2)\wedge 1$	-559607410	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-43+2-1$
-559607149	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (43+2)-1$	-559607411	$9\wedge 8 * (-7-6)-5 * 4+3-21$
-559607155	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43+2+1$	-559607413	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-43-2/1$
-559607156	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43+2\wedge 1$	-559607414	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-43-2-1$
-559607157	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43+2-1$	-559607415	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-4-32-1$
-559607158	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43\wedge (2-1)$	-559607416	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 4-3 * 21$
-559607159	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43-2+1$	-559607417	$9\wedge 8 * (-7-6)-5 * 4-3-21$
-559607160	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43-2\wedge 1$	-559607418	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-43+2+1$
-559607161	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * 43-2-1$	-559607419	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-43+2/1$
-559607167	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (43-2)+1$	-559607420	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-43-2-1$
-559607168	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (43-2)\wedge 1$	-559607421	$9\wedge 8 * (-7-6)-54+3+2+1$
-559607169	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (43-2)-1$	-559607422	$9\wedge 8 * (-7-6)-54+3+2\wedge 1$
-559607192	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (4+32)+1$	-559607423	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-43-2\wedge 1$
-559607193	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (4+32)/1$	-559607427	$9\wedge 8 * (-7-6)-54+3-2-1$
-559607194	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (4+32)-1$	-559607428	$9\wedge 8 * (-7-6)-54-3+2/1$
-559607208	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3+2+1$	-559607448	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5-43) * 2+1$
-559607209	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3+2\wedge 1$	-559607449	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5-43) * 2/1$
-559607210	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3+2-1$	-559607456	$9\wedge 8 * (-7-6)-5 * 4 * 3 * 21$
-559607211	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3\wedge (2-1)$	-559607461	$(9\wedge 8+7) * (6 * 5-43)+2+1$
-559607212	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3-2+1$	-559607462	$(9\wedge 8+7) * (6 * 5-43)+2\wedge 1$
-559607213	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3-2\wedge 1$	-559607466	$(9\wedge 8+7) * (6 * 5-43)-2\wedge 1$
-559607214	$9\wedge 8 * (-7-6)+54 * 3-2-1$	-559607467	$(9\wedge 8+7) * (6 * 5-43)-2-1$
-559607221	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+(4+3) * 21$	-559607468	$9\wedge 8 * (-7-6)-(5+43) * 2+1$
-559607231	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+(4+3) * 21$	-559607469	$9\wedge 8 * (-7-6)-(5+43) * 2\wedge 1$
-559607233	$9\wedge 8 * (-7-6)-5 * (4-32)\wedge 1$	-559607470	$9\wedge 8 * (-7-6)-(5+43) * 2-1$
-559607234	$9\wedge 8 * (-7-6)-5 * (4-32)-1$	-559607474	$9\wedge 8 * (-7-6)-(54-3) * 2+1$
-559607236	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+4 * (32+1)$	-559607475	$9\wedge 8 * (-7-6)-(54-3) * 2\wedge 1$
-559607239	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+4 * 32+1$	-559607486	$9\wedge 8 * (-7-6)-(54+3) * 2+1$
-559607240	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+4 * 32\wedge 1$	-559607487	$9\wedge 8 * (-7-6)-(54+3) * 2\wedge 1$
-559607241	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+4 * 32-1$	-559607488	$9\wedge 8 * (-7-6)-(54+3) * 2-1$
-559607244	$9\wedge 8 * (-7-6)+5+4 * (32-1)$	-559607492	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-4 * (32-1)$
-559607246	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+4 * (32+1)$	-559607495	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-4 * 32+1$
-559607249	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+4 * 32+1$	-559607496	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-4 * 32\wedge 1$
-559607250	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+4 * 32\wedge 1$	-559607497	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-4 * 32-1$
-559607251	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+4 * 32-1$	-559607500	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-4 * (32+1)$
-559607254	$9\wedge 8 * (-7-6)-5+4 * (32-1)$	-559607502	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-4 * (32-1)$
-559607258	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+43) * 2+1$	-559607505	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-4 * 32+1$
-559607259	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+43) * 2/1$	-559607506	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-4 * 32\wedge 1$
-559607260	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+43) * 2-1$	-559607507	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-4 * 32-1$
-559607271	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+43) * 2/1$	-559607510	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-4 * (32+1)$
-559607272	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+43) * 2-1$	-559607512	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (4-32)+1$
-559607276	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+43) * 2+1$	-559607513	$9\wedge 8 * (-7-6)+5 * (4-32)/1$
-559607277	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+43) * 2/1$	-559607515	$9\wedge 8 * (-7-6)+5-(4+3) * 21$
-559607278	$9\wedge 8 * (-7-6)+(5+43) * 2-1$	-559607525	$9\wedge 8 * (-7-6)-5-(4+3) * 21$
-559607279	$(9\wedge 8-7) * (6 * 5-43)+2+1$	-559607532	$9\wedge 8 * (-7-6)-54 * 3+2+1$
-559607280	$(9\wedge 8-7) * (6 * 5-43)+2 * 1$	-559607533	$9\wedge 8 * (-7-6)-54 * 3+2/1$
-559607284	$(9\wedge 8-7) * (6 * 5-43)-2 * 1$	-559607534	$9\wedge 8 * (-7-6)-54 * 3+2-1$
-559607285	$(9\wedge 8-7) * (6 * 5-43)-2-1$	-559607535	$9\wedge 8 * (-7-6)-54 * 3\wedge (2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-559607536	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 + 1$	-559610622	$9^8 * (-7-6) - (54+3)^2 / 1$
-559607537	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 / 1$	-559610623	$9^8 * (-7-6) - (54+3)^2 - 1$
-559607538	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 - 1$	-559615352	$9^8 * (-7-6) - (5^4)^3 + 21$
-559607552	$9^8 * (-7-6) - 5^*(4+32) + 1$	-559615394	$9^8 * (-7-6) - (5^4)^3 - 21$
-559607553	$9^8 * (-7-6) - 5^*(4+32)^{\wedge}1$	-559616617	$9^8 * (-7-6) - 5^*43^2 + 1$
-559607554	$9^8 * (-7-6) - 5^*(4+32) - 1$	-559616618	$9^8 * (-7-6) - 5^*43^2 \wedge 1$
-559607577	$9^8 * (-7-6) - 5^*(43-2) + 1$	-559616619	$9^8 * (-7-6) - 5^*43^2 - 1$
-559607578	$9^8 * (-7-6) - 5^*(43-2)^{\wedge}1$	-559627372	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 * 32 + 1$
-559607579	$9^8 * (-7-6) - 5^*(43-2) - 1$	-559627373	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 * 32^{\wedge}1$
-559607585	$9^8 * (-7-6) - 5^*43 + 2 + 1$	-559627374	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 * 32 - 1$
-559607586	$9^8 * (-7-6) - 5^*43 + 2^{\wedge}1$	-559633616	$9^8 * (-7-6) - (54^3)^2 + 1$
-559607587	$9^8 * (-7-6) - 5^*43 + 2 - 1$	-559633617	$9^8 * (-7-6) - (54^3)^2 / 1$
-559607588	$9^8 * (-7-6) - 5^*43 / (2-1)$	-559633618	$9^8 * (-7-6) - (54^3)^2 - 1$
-559607589	$9^8 * (-7-6) - 5^*43 - 2 + 1$	-559653597	$9^8 * (-7-6) - (5^*43)^2 + 1$
-559607590	$9^8 * (-7-6) - 5^*43 - 2^{\wedge}1$	-559653598	$9^8 * (-7-6) - (5^*43)^2 \wedge 1$
-559607591	$9^8 * (-7-6) - 5^*43 - 2 - 1$	-559653599	$9^8 * (-7-6) - (5^*43)^2 - 1$
-559607597	$9^8 * (-7-6) - 5^*(43+2) + 1$	-559685477	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}(4+3) + 21$
-559607598	$9^8 * (-7-6) - 5^*(43+2)^{\wedge}1$	-559685519	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}(4+3) - 21$
-559607599	$9^8 * (-7-6) - 5^*(43+2) - 1$	-559686104	$9^8 * (-7-6) - 54^3 / 2 + 1$
-559607620	$9^8 * (-7-6) + 5 - 4^3 * 21$	-559686105	$9^8 * (-7-6) - 54^3 / 2^{\wedge}1$
-559607630	$9^8 * (-7-6) - 5 - 4^3 * 21$	-559686106	$9^8 * (-7-6) - 54^3 / 2 - 1$
-559607642	$9^8 * (-7-6) - 54^*(3+2) + 1$	-559686875	$9^8 * (-7-6) + 5 - 43^{\wedge}(2+1)$
-559607643	$9^8 * (-7-6) - 54^*(3+2) / 1$	-559686885	$9^8 * (-7-6) - 5 - 43^{\wedge}(2+1)$
-559607644	$9^8 * (-7-6) - 54^*(3+2) - 1$	-559764834	$9^8 * (-7-6) - 54^3 + 2 + 1$
-559607660	$9^8 * (-7-6) - (5+4)^3 * 2 + 1$	-559764835	$9^8 * (-7-6) - 54^3 + 2 / 1$
-559607661	$9^8 * (-7-6) - (5+4)^3 * 2^{\wedge}1$	-559764836	$9^8 * (-7-6) - 54^3 + 2 - 1$
-559607662	$9^8 * (-7-6) - (5+4)^3 * 2 - 1$	-559764837	$9^8 * (-7-6) - 54^3 \wedge(2-1)$
-559607696	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 + 1$	-559764838	$9^8 * (-7-6) - 54^3 - 2 + 1$
-559607697	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2^{\wedge}1$	-559764839	$9^8 * (-7-6) - 54^3 - 2 / 1$
-559607698	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 - 1$	-559764840	$9^8 * (-7-6) - 54^3 - 2 - 1$
-559607802	$9^8 * (-7-6) - 5^*43^2 + 1$	-559922300	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 + 1$
-559607803	$9^8 * (-7-6) - 5^*43^2 \wedge 1$	-559922301	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2^{\wedge}1$
-559607804	$9^8 * (-7-6) - 5^*43^2 - 1$	-559922302	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 - 1$
-559607858	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 + 1$	-562264577	$(9^8 + 7^*(6^*54)^3)^* - 2 + 1$
-559607859	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2^{\wedge}1$	-562264578	$(9^8 + 7^*(6^*54)^3)^* - 2^{\wedge}1$
-559607860	$9^8 * (-7-6) - 54^3 * 2 - 1$	-562264579	$(9^8 + 7^*(6^*54)^3)^* - 2 - 1$
-559607935	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 + 3^2 + 1$	-564736560	$-9^*(-8 - (-7-6)^{\wedge}(-5+4^3)) + 21$
-559607965	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 + 32 + 1$	-564950484	$-98 / -7^*((-6-5+4)^3 \wedge 2 + 1)$
-559607966	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 + 32^{\wedge}1$	-564950512	$-98 / -7^*((-6-5+4)^3 \wedge 2 - 1)$
-559607967	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 + 32 - 1$	-564988305	$(9^8 + 7) / -6^*5 / 4^3 * 21$
-559607974	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 + 3 + 21$	-567502093	$(9^8 * -7 + (65^4)^3)^* 2 + 1$
-559607980	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 - 3 + 21$	-567502094	$(9^8 * -7 + (65^4)^3)^* 2^{\wedge}1$
-559608012	$9^8 * (-7-6) - 5^*4^3 * 2 + 1$	-567502095	$(9^8 * -7 + (65^4)^3)^* 2 - 1$
-559608013	$9^8 * (-7-6) - 5^*4^3 * 2^{\wedge}1$	-568215713	$(9^8 - 76) / 5^*(-4^3 - 2) + 1$
-559608014	$9^8 * (-7-6) - 5^*4^3 * 2 - 1$	-568215714	$(9^8 - 76) / -5^*(4^3 + 2)^{\wedge}1$
-559608016	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 + 3 - 21$	-568215715	$(9^8 - 76) / 5^*(-4^3 - 2) - 1$
-559608022	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 - 3 - 21$	-570368960	$(9^8 - 7)^*(-65 / 4 + 3) + 2^{\wedge} - 1$
-559608029	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 - 32 + 1$	-570368961	$(9^8 - 7)^*(-65 / 4 + 3) - 2^{\wedge} - 1$
-559608030	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 - 32^{\wedge}1$	-570369143	$(9^8 + 7)^*(-65 / 4 + 3) + 2 + 1$
-559608031	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 - 32 - 1$	-570369144	$(9^8 + 7)^*(-65 / 4 + 3) + 2^{\wedge}1$
-559608061	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 - 3^*21$	-570369148	$(9^8 + 7)^*(-65 / 4 + 3) - 2^{\wedge}1$
-559608081	$9^8 * (-7-6) - (5+4)^3 + 21$	-570369149	$(9^8 + 7)^*(65 / -4 + 3) - 2 - 1$
-559608123	$9^8 * (-7-6) - (5+4)^3 - 21$	-573956277	$9^8 * (7 - (65-4) / 3) + 2 + 1$
-559608712	$9^8 * (-7-6) + 5 - 4^3 * 21$	-573956278	$9^8 * (7 - (65-4) / 3) + 2^*1$
-559608722	$9^8 * (-7-6) - 5 - 4^3 * 21$	-573956282	$9^8 * (7 - (65-4) / 3) - 2^*1$
-559608816	$9^8 * (-7-6) - (5-43)^2 + 1$	-573956283	$9^8 * (7 - (65-4) / 3) - 2 - 1$
-559608817	$9^8 * (-7-6) - (5-43)^2 \wedge 1$	-574374539	$(9^8 - 76 + (5^{\wedge}4)^3)^* - 2 + 1$
-559608818	$9^8 * (-7-6) - (5-43)^2 - 1$	-574374540	$(9^8 - 76 + (5^{\wedge}4)^3)^* - 2^*1$
-559609216	$9^8 * (-7-6) + 5 - 43^2 + 1$	-574374541	$(9^8 - 76 + (5^{\wedge}4)^3)^* - 2 - 1$
-559609217	$9^8 * (-7-6) + 5 - 43^2 \wedge 1$	-574374843	$(9^8 + 76 + (5^{\wedge}4)^3)^* - 2 + 1$
-559609218	$9^8 * (-7-6) + 5 - 43^2 - 1$	-574374844	$(9^8 + 76 + (5^{\wedge}4)^3)^* - 2^*1$
-559609226	$9^8 * (-7-6) - 5 - 43^2 + 1$	-574374845	$(9^8 + 76 + (5^{\wedge}4)^3)^* - 2 - 1$
-559609227	$9^8 * (-7-6) - 5 - 43^2 \wedge 1$	-576108279	$-9^*((-8^* - 7 / (-6 / -54))^{\wedge}3 / 2 - 1)$
-559609228	$9^8 * (-7-6) - 5 - 43^2 - 1$	-576108297	$-9^*((-8^* - 7 / (-6 / -54))^{\wedge}3 / 2 + 1)$
-559609269	$9^8 * (-7-6) - 5^{\wedge}4 * 3 - 21$	-576826048	$(9^8 - 7 + 6) / -5^*(4 + 3^*21)$
-559609676	$9^8 * (-7-6) - (5+43)^2 + 1$	-578402558	$(9^8 + 7^{\wedge}6) / -5^*(4 + 3^*21)$
-559609677	$9^8 * (-7-6) - (5+43)^2 \wedge 1$	-592950959	$9^8 / (7^{\wedge}6 - 5) * (4+3)^* - 2 + 1$
-559609678	$9^8 * (-7-6) - (5+43)^2 - 1$	-592950961	$9^8 / (7^{\wedge}6 - 5) * (4+3)^* - 2 - 1$
-559609973	$9^8 * (-7-6) - (54-3)^2 + 1$	-593088149	$(9^8 * (7-6/54) - 3)^* - 2 + 1$
-559609974	$9^8 * (-7-6) - (54-3)^2 \wedge 1$	-593088150	$(9^8 * (-7+6/54) + 3)^* 2^{\wedge}1$
-559609975	$9^8 * (-7-6) - (54-3)^2 - 1$	-593088151	$(9^8 * (7-6/54) - 3)^* - 2 - 1$
-559610621	$9^8 * (-7-6) - (54+3)^2 + 1$	-593088161	$(9^8 * (7-6/54) + 3)^* - 2 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-593088162	$(9^8 * (-7+6/54) - 3) * 2^{\wedge}1$	-602653734	$(9^8 * -7 + (6+54) * 3) * 2^{\wedge}1$
-593088163	$(9^8 * (7 - 6/54) + 3) * -2 - 1$	-602653735	$(9^8 * -7 + (6+54) * 3) * 2 - 1$
-594418663	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * -5) * (-4 - 3) * 2 + 1$	-602653805	$(9^8 * 7 + (6 - 54) * 3) * -2 + 1$
-594418664	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * -5) * (-4 - 3) * 2 / 1$	-602653806	$(9^8 * 7 + (6 - 54) * 3) * -2 / 1$
-594418665	$(9^8 + 7^{\wedge}6 * -5) * (-4 - 3) * 2 - 1$	-602653807	$(9^8 * 7 + (6 - 54) * 3) * -2 - 1$
-594542565	$9^{\wedge} - 8 * (7 / - 6^{\wedge} (- 5 * 4)) + 3^{\wedge} (2 + 1)$	-602653933	$((9^8 - 7) * 6 / (- 5 - 4) + 3) * 2^{\wedge}1$
-594542582	$9^{\wedge} - 8 * (7 / - 6^{\wedge} (- 5 * 4)) + 3^{\wedge} 2 + 1$	-602653956	$(9^8 * -7 + 65 + 4) / (3 / 2 - 1)$
-594542584	$9^{\wedge} - 8 * (7 / - 6^{\wedge} (- 5 * 4)) + 3^{\wedge} 2 - 1$	-602653972	$(9^8 - 7) * (6 - 5^{\wedge} 4) + 3 + 21$
-594542600	$9^{\wedge} - 8 * (7 / - 6^{\wedge} (- 5 * 4)) - 3^{\wedge} 2 + 1$	-602653974	$(9^8 * -7 + 6 + 54) / (3 / 2 - 1)$
-594542602	$9^{\wedge} - 8 * (7 / - 6^{\wedge} (- 5 * 4)) - (3^{\wedge} 2 + 1)$	-602654008	$9^8 * -7 * (6 - 5) + 43) * 2^{\wedge}1$
-594542616	$-9^{\wedge} - 8 * (-7 / - 6^{\wedge} (- 5 * 4)) - (3 + 21)$	-602654014	$(9^8 - 7) * (6 - 5^{\wedge} 4) + 3 - 21$
-594542619	$9^{\wedge} - 8 * (7 / - 6^{\wedge} (- 5 * 4)) - 3^{\wedge} (2 + 1)$	-602654040	$(9^8 * -7 * 6 + 54 * 3) / (2 + 1)$
-600764525	$(9^8 * -7 + 6 * 54^{\wedge} 3) * 2 + 1$	-602654045	$(9^8 * 7 - 6 - 54 / 3) * -2 + 1$
-600764526	$(9^8 * -7 + 6 * 54^{\wedge} 3) * -2 / 1$	-602654046	$(9^8 * 7 - 6 - 54 / 3) * -2^{\wedge}1$
-600764527	$(9^8 * -7 + 6 * 54^{\wedge} 3) * 2 - 1$	-602654054	$(9^8 * -7 + (6 + 54) / 3) * 2^{\wedge}1$
-601985357	$(9^8 * -7 + 6^{\wedge} 5 * 43) * 2 + 1$	-602654062	$9^8 * (-7 - 6 - 5 + 4) + 32 / 1$
-601985358	$(9^8 * -7 + 6^{\wedge} 5 * 43) * 2 / 1$	-602654063	$9^8 * (-7 - 6 - 5 + 4) + 32 - 1$
-601985359	$(9^8 * -7 + 6^{\wedge} 5 * 43) * 2 - 1$	-602654125	$9^8 * (-7 - 6 - 5 + 4) - 32 + 1$
-601997075	$(9^8 * -7 + (65 + 4)^{\wedge} 3) * 2 + 1$	-602654126	$9^8 * (-7 - 6 - 5 + 4) - 32 / 1$
-601997076	$(9^8 * -7 + (65 + 4)^{\wedge} 3) * 2 / 1$	-602654134	$(9^8 * 7 + (6 + 54) / 3) * -2^{\wedge}1$
-601997077	$(9^8 * -7 + (65 + 4)^{\wedge} 3) * 2 - 1$	-602654142	$(9^8 * -7 - 6 - 54 / 3) * 2^{\wedge}1$
-602200131	$(9^8 * -7 + (65 - 4)^{\wedge} 3) * 2 + 1$	-602654143	$(9^8 * 7 + 6 + 54 / 3) * -2 - 1$
-602200132	$(9^8 * -7 + (65 - 4)^{\wedge} 3) * 2 / 1$	-602654148	$(9^8 * -7 * 6 - 54 * 3) / (2 + 1)$
-602200133	$(9^8 * -7 + (65 - 4)^{\wedge} 3) * 2 - 1$	-602654174	$(9^8 + 7) * (6 - 5^{\wedge} 4) - 3 + 21$
-602222093	$(9^8 * -7 + (6 + 54)^{\wedge} 3) * 2 + 1$	-602654180	$(9^8 * -7 * (6 - 5) - 43) * 2^{\wedge}1$
-602222094	$(9^8 * -7 + (6 + 54)^{\wedge} 3) * 2 / 1$	-602654214	$9^8 * -7 - 6 - 54) / (3 / 2 - 1)$
-602222095	$(9^8 * -7 + (6 + 54)^{\wedge} 3) * 2 - 1$	-602654216	$(9^8 + 7) * (6 - 5^{\wedge} 4) - 3 - 21$
-602339153	$(9^8 * -7 + 6 + 54^{\wedge} 3) * 2 + 1$	-602654232	$(9^8 * -7 - 65 - 4) / (3 / 2 - 1)$
-602339154	$(9^8 * -7 + 6 + 54^{\wedge} 3) * 2^{\wedge}1$	-602654255	$((9^8 + 7) * 6 / (- 5 - 4) - 3) * 2^{\wedge}1$
-602339155	$(9^8 * -7 + 6 + 54^{\wedge} 3) * 2 - 1$	-602654381	$9^8 * -7 + (6 - 54) * 3) * 2 + 1$
-602339177	$(9^8 * -7 - 6 + 54^{\wedge} 3) * 2 + 1$	-602654382	$9^8 * -7 + (6 - 54) * 3) * 2^{\wedge}1$
-602339178	$(9^8 * -7 - 6 + 54^{\wedge} 3) * 2^{\wedge}1$	-602654383	$9^8 * -7 + (6 - 54) * 3) * 2 - 1$
-602339179	$(9^8 * -7 - 6 + 54^{\wedge} 3) * 2 - 1$	-602654453	$(9^8 * 7 + (6 + 54) * 3) * -2 + 1$
-602432909	$(9^8 * 7 + (6 - 54)^{\wedge} 3) * -2 + 1$	-602654454	$9^8 * 7 + (6 + 54) * 3) * -2^{\wedge}1$
-602432910	$(9^8 * 7 + (6 - 54)^{\wedge} 3) * -2 / 1$	-602654455	$9^8 * 7 + (6 + 54) * 3) * -2 - 1$
-602432911	$(9^8 * 7 + (6 - 54)^{\wedge} 3) * -2 - 1$	-602654459	$9^8 * 7 + (65 - 4) * 3) * -2 + 1$
-602601606	$(9^8 * 7 * -6 + 54^{\wedge} 3) / (2 + 1)$	-602654460	$9^8 * 7 + (65 - 4) * 3) * -2^{\wedge}1$
-602638455	$(9^8 * 7 - 6^{\wedge} 5 - 43) * -2 + 1$	-602654461	$9^8 * 7 + (65 - 4) * 3) * -2 - 1$
-602638457	$(9^8 * 7 - 6^{\wedge} 5 - 43) * -2 - 1$	-602654507	$9^8 * 7 + (65 + 4) * 3) * -2 + 1$
-602638627	$(9^8 * 7 - 6^{\wedge} 5 + 43) * -2 + 1$	-602654508	$9^8 * 7 + (65 + 4) * 3) * -2^{\wedge}1$
-602638629	$(9^8 * 7 - 6^{\wedge} 5 + 43) * -2 - 1$	-602654509	$9^8 * 7 + (65 + 4) * 3) * -2 - 1$
-602645773	$(9^8 * -7 + 65 * 4^{\wedge} 3) * 2 + 1$	-602654549	$9^8 * -7 + 6 * (5 - 43) * 2 + 1$
-602645774	$(9^8 * -7 + 65 * 4^{\wedge} 3) * -2^{\wedge}1$	-602654550	$9^8 * -7 + 6 * (5 - 43) * 2^{\wedge}1$
-602645775	$(9^8 * -7 + 65 * 4^{\wedge} 3) * 2 - 1$	-602654551	$9^8 * -7 + 6 * (5 - 43) * 2 - 1$
-602651514	$(9^8 * -7 + 6 * 5^{\wedge} 43) / 2^{\wedge} - 1$	-602654669	$(9^8 * -7 - 6 * (5 + 43) * 2 + 1$
-602652150	$(9^8 * -7 + 6 * 5^{\wedge} 43) / 2^{\wedge} - 1$	-602654670	$9^8 * 7 + 6 * (5 + 43) * -2^{\wedge}1$
-602652534	$(9^8 * -7 + 6 * 5^{\wedge} 43) / 2^{\wedge} - 1$	-602654671	$9^8 * -7 - 6 * (5 + 43) * 2 - 1$
-602652635	$(9^8 * -7 + (6 / 54)^{\wedge} - 3) * 2 + 1$	-602654705	$9^8 * 7 + 6 * (54 - 3) * -2 + 1$
-602652636	$(9^8 * -7 + (6 / 54)^{\wedge} - 3) * 2 * 1$	-602654706	$9^8 * 7 + 6 * (54 - 3) * -2 / 1$
-602652637	$(9^8 * -7 + (6 / 54)^{\wedge} - 3) * 2 - 1$	-602654707	$9^8 * 7 + 6 * (54 - 3) * -2 - 1$
-602653147	$(9^8 * -7 + (6 + 5) * 43) * 2 + 1$	-602654777	$9^8 * 7 + 6 * (54 + 3) * -2 + 1$
-602653148	$(9^8 * -7 + (6 + 5) * 43) * 2^{\wedge}1$	-602654778	$9^8 * -7 - 6 * (54 + 3) * 2 / 1$
-602653149	$(9^8 * -7 + (6 + 5) * 43) * 2 - 1$	-602654779	$9^8 * 7 + 6 * (54 + 3) * -2 - 1$
-602653409	$(9^8 * -7 + 6 * (54 + 3) * 2 + 1$	-602655039	$9^8 * 7 + (6 + 5) * 43) * -2 + 1$
-602653410	$(9^8 * -7 + 6 * (54 + 3) * 2 / 1$	-602655040	$9^8 * 7 + (6 + 5) * 43) * -2 / 1$
-602653411	$(9^8 * -7 + 6 * (54 + 3) * 2 - 1$	-602655041	$9^8 * 7 + (6 + 5) * 43) * -2 - 1$
-602653481	$(9^8 * -7 + 6 * (54 - 3) * 2 + 1$	-602655551	$9^8 * 7 + (6 / 54)^{\wedge} - 3) * -2 + 1$
-602653482	$(9^8 * -7 + 6 * (54 - 3) * 2 / 1$	-602655552	$9^8 * 7 + (6 / 54)^{\wedge} - 3) * -2 * 1$
-602653483	$(9^8 * -7 + 6 * (54 - 3) * 2 - 1$	-602655553	$9^8 * 7 + (6 / 54)^{\wedge} - 3) * -2 - 1$
-602653517	$(9^8 * -7 + 6 * (5 + 43) * 2 + 1$	-602655654	$9^8 * -7 - 65 * 4 * 3) / 2^{\wedge} - 1$
-602653518	$(9^8 * -7 + 6 * (5 + 43) * 2^{\wedge}1$	-602656038	$9^8 * -7 - 6 * 54 * 3) / 2^{\wedge} - 1$
-602653519	$(9^8 * -7 + 6 * (5 + 43) * 2 - 1$	-602656674	$9^8 * -7 - 6 * 5^{\wedge} 43) / 2^{\wedge} - 1$
-602653637	$(9^8 * -7 - 6 * (5 - 43) * 2 + 1$	-602662413	$9^8 * -7 - 65 * 4^{\wedge} 3) * 2 + 1$
-602653638	$(9^8 * 7 + 6 * (5 - 43) * -2^{\wedge}1$	-602662414	$9^8 * -7 - 65 * 4^{\wedge} 3) * 2^{\wedge}1$
-602653639	$(9^8 * -7 - 6 * (5 - 43) * 2 - 1$	-602662415	$9^8 * -7 - 65 * 4^{\wedge} 3) * 2 - 1$
-602653679	$(9^8 * -7 + (65 + 4) * 3) * 2 + 1$	-602669559	$9^8 * -7 - 6^{\wedge} 5 + 43) * 2 + 1$
-602653680	$(9^8 * -7 + (65 + 4) * 3) * 2^{\wedge}1$	-602669561	$9^8 * -7 - 6^{\wedge} 5 + 43) * 2 - 1$
-602653681	$(9^8 * -7 + (65 + 4) * 3) * 2 - 1$	-602669731	$9^8 * -7 - 6^{\wedge} 5 - 43) * 2 + 1$
-602653727	$(9^8 * -7 + (65 - 4) * 3) * 2 + 1$	-602669733	$9^8 * -7 - 6^{\wedge} 5 - 43) * 2 - 1$
-602653728	$(9^8 * -7 + (65 - 4) * 3) * 2 / 1$	-602706582	$(9^8 * -7 * 6 - 54^{\wedge} 3) / (2 + 1)$
-602653729	$(9^8 * -7 + (65 - 4) * 3) * 2 - 1$	-602875277	$9^8 * -7 + (6 - 54)^{\wedge} 3) * 2 + 1$
-602653733	$(9^8 * -7 + (6 + 54) * 3) * 2 + 1$	-602875278	$9^8 * -7 + (6 - 54)^{\wedge} 3) * 2 / 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-602875279	$(9^8 \cdot -7 + (6-54)^3)^2 \cdot -1$	-624177788	$((9^8-7)/-6-5)^*(43^2+1)$
-602969009	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 54^3)^* \cdot -2 + 1$	-624177991	$((9^8+7)/-6-5)^*(43^2+1)$
-602969010	$(9^8 \cdot -7 + 6 - 54^3)^* 2^1$	-629558289	$(9^8 \cdot (-7-6)+5)^*(4/32+1)$
-602969011	$(9^8 \cdot 7 - 6 + 54^3)^* \cdot -2 - 1$	-629558397	$(9^8+7)^* 65 / -4 / (3^{\wedge} - 2 + 1)$
-602969033	$(9^8 \cdot -7 - 6 - 54^3)^* 2 + 1$	-633921072	$(9^8 - (7 \cdot 6^5)^4) / 3 + 21$
-602969034	$(9^8 \cdot -7 - 6 - 54^3)^* 2^1$	-633921090	$(9^8 - (7 \cdot 6^5)^4) / 3 + 2 + 1$
-602969035	$(9^8 \cdot -7 - 6 - 54^3)^* 2 - 1$	-633921091	$(9^8 - (7 \cdot 6^5)^4) / 3 + 2 / 1$
-603086093	$(9^8 \cdot 7 + (6+54)^3)^* \cdot -2 + 1$	-633921095	$(9^8 - (7 \cdot 6^5)^4) / 3 - 2 / 1$
-603086094	$(9^8 \cdot 7 + (6+54)^3)^* \cdot -2 / 1$	-633921096	$(9^8 - (7 \cdot 6^5)^4) / 3 - 2 - 1$
-603086095	$(9^8 \cdot 7 + (6+54)^3)^* \cdot -2 - 1$	-633921114	$(9^8 - (7 \cdot 6^5)^4) / 3 - 21$
-603108055	$(9^8 \cdot 7 + (65-4)^3)^* \cdot -2 + 1$	-637806093	$(9^8 \cdot 7 + (65^4)^3)^* \cdot -2 + 1$
-603108056	$(9^8 \cdot 7 + (65-4)^3)^* \cdot -2^1$	-637806094	$(9^8 \cdot 7 + (65^4)^3)^* \cdot -2^1$
-603108057	$(9^8 \cdot 7 + (65-4)^3)^* \cdot -2 - 1$	-637806095	$(9^8 \cdot 7 + (65^4)^3)^* \cdot -2 - 1$
-603281484	$(9^8 + 76 - (5^4)^3)^*(2+1)$	-640320079	$(9^8+7) / -6^*(5/4+3)^* 21$
-603281940	$(9^8 - 76 - (5^4)^3)^*(2+1)$	-643935951	$((9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 + 43)^*(2+1)$
-603311111	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3)^* \cdot -2 + 1$	-643936209	$((9^8 - 7^{\wedge} 6)^* - 5 - 43)^*(2+1)$
-603311112	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3)^* \cdot -2^1$	-644759985	$(9^8 - 7^{\wedge} (6+5)+4) / 3 + 21$
-603311113	$(9^8 \cdot 7 + (65+4)^3)^* \cdot -2 - 1$	-644760027	$(9^8 - 7^{\wedge} (6+5)+4) / 3 - 21$
-603322829	$(9^8 \cdot -7 - 6^{\wedge} 5 \cdot 43)^* 2 + 1$	-645698841	$((9^8 / -7 + 6)^* 5 + 4^{\wedge} 3)^* 21$
-603322830	$(9^8 \cdot -7 - 6^{\wedge} 5 \cdot 43)^* 2^1$	-645699483	$((9^8 - 76)^* 5 - 4^{\wedge} 3)^*(- 2 - 1)$
-603322831	$(9^8 \cdot -7 - 6^{\wedge} 5 \cdot 43)^* 2 - 1$	-645699639	$((9^8 - 76)^* - 5 + 4^{\wedge} 3)^*(2+1)$
-604543661	$(9^8 \cdot 7 + 6^* 54^3)^* \cdot -2 + 1$	-645699654	$((9^8 - 76)^* - 5 + 4 + 3)^*(2+1)$
-604543662	$(9^8 \cdot -7 - 6^* 54^3)^* 2 / 1$	-645699671	$((9^8 - 76)^* - 5 + 4 / 3)^*(2+1)$
-604543663	$(9^8 \cdot 7 + 6^* 54^3)^* \cdot -2 - 1$	-645699672	$((9^8 - 76)^* - 5 + 4 - 3)^*(2+1)$
-605304113	$-9 - (-8-7)^* (-6-5+4)^3 \wedge 2 + 1$	-645699678	$((9^8 - 76)^* - 5 - 4 + 3)^*(2+1)$
-605304115	$-9 - (-8-7)^* (-6-5+4)^3 \wedge 2 - 1$	-645699679	$((9^8 - 76)^* - 5 - 4 / 3)^*(2+1)$
-610889523	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* 5)^*(4+3)^* \cdot -2 + 1$	-645699696	$((9^8 - 76)^* - 5 - 4 - 3)^*(2+1)$
-610889524	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* 5)^*(- 4 - 3)^* 2^1$	-645699711	$((9^8 - 76)^* - 5 - 4^{\wedge} 3)^*(2+1)$
-610889525	$(9^8 + 7^{\wedge} 6^* 5)^*(4+3)^* \cdot -2 - 1$	-645699867	$((9^8 - 76)^* 5 + 4^{\wedge} 3)^*(- 2 - 1)$
-611263438	$(9^8 \cdot (-76+5) - 4) / (3+2) + 1$	-645699933	$(9^8 / -7 + 6)^* 5 + 4^{\wedge} 3)^* 21$
-611263439	$(9^8 \cdot (76-5) + 4) / (-3-2) / 1$	-645700038	$((9^8 / -7 + 6)^* 5 + 4 + 3)^* 21$
-611263440	$(9^8 \cdot (-76+5) - 4) / (3+2) - 1$	-645700056	$((9^8 - 7^* 6)^* - 5 + 43)^*(2+1)$
-612220027	$(9^8 \cdot (7+6/54) - 3)^* \cdot -2 - 1$	-645700101	$((9^8 / -7 - 6)^* 5 + 4^{\wedge} 3)^* 21$
-612220037	$(9^8 \cdot (-7 - 6 / 54) - 3)^* 2 + 1$	-645700157	$((9^8 / -7 + 6)^* 5 + 4 / 3)^* 21$
-613415853	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5 / 4)^* 3 + 21$	-645700213	$((9^8 / -7 + 6)^* 5 - 4 / 3)^* 21$
-613415895	$(9^8 + 7)^* (-6 + 5 / 4)^* 3 - 21$	-645700314	$((9^8 - 7^* 6)^* - 5 - 43)^*(2+1)$
-613511556	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5)^*(4+3) + 21$	-645700332	$((9^8 / -7 + 6)^* 5 - 4 - 3)^* 21$
-613511574	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5)^*(4+3) + 2 + 1$	-645700437	$((9^8 / -7 + 6)^* 5 - 4^{\wedge} 3)^* 21$
-613511575	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5)^*(4+3) + 2^1$	-645700491	$((9^8 - 7 - 6)^* - 5 + 43)^*(2+1)$
-613511576	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5)^*(4+3) + 2 - 1$	-645700575	$((9^8 - 7)^* - 6 + 54)^*(3/2+1)$
-613511578	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5)^*(4+3) - 2 + 1$	-645700647	$(9^8 - 7)^*(- 6 - 5 - 4) + 3^* 21$
-613511579	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5)^*(4+3) - 2^1$	-645700671	$((9^8 - 7 + 6)^* - 5 + 43)^*(2+1)$
-613511580	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5)^*(4+3) - 2 - 1$	-645700686	$(9^8 - 7)^*(- 6 - 5 - 4) + 3 + 21$
-613511598	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5)^*(4+3) - 21$	-645700689	$(9^8 - 7)^*(- 6 + 5 - 4)^* 3 + 21$
-615316627	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700692	$(9^8 - 7)^*(- 6 - 5 - 4) - 3 + 21$
-616222809	$(9^8 - 7^* 6^{\wedge} 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700701	$((9^8 + 7 - 6)^* - 5 + 43)^*(2+1)$
-616999991	$(9^8 - 7^* 6^* 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700728	$(9^8 - 7)^*(- 6 - 5 - 4) + 3 - 21$
-617002743	$(9^8 - 7 - 6 - 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700731	$(9^8 - 7)^*(- 6 + 5 - 4)^* 3 - 21$
-617002915	$(9^8 - 7 + 6 - 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700749	$((9^8 - 7 - 6)^* - 5 - 43)^*(2+1)$
-617002998	$9^{\wedge} ((8+7) / 6 + 5)^* \cdot 43 + 2 + 1$	-645700752	$(9^8 / -7^*(6-5+4)+3)^* 21$
-617002999	$9^{\wedge} ((8+7) / 6 + 5)^* \cdot 43 + 2^* 1$	-645700773	$(9^8 - 7)^*(- 6 - 5 - 4) - 3^* 21$
-617003003	$9^{\wedge} ((8+7) / 6 + 5)^* \cdot 43 - 2^* 1$	-645700782	$(9^8 \cdot (7 - 6)^* - 5 + 4)^* 3 + 21$
-617003004	$9^{\wedge} ((8+7) / 6 + 5)^* \cdot 43 - 2 - 1$	-645700807	$9^8 + 7 - (6/54^3)^{\wedge} - 2 + 1$
-617003087	$(9^8 + 7 - 6 + 5)^* 43 / (-2 - 1)$	-645700808	$9^8 + 7 - (6/54^3)^{\wedge} - 2^* 1$
-617003259	$(9^8 + 7 + 6 + 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700822	$9^8 - 7 - (6/54^3)^{\wedge} - 2^* 1$
-617006011	$(9^8 + 7^* 6^* 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700823	$9^8 - 7 - (6/54^3)^{\wedge} - 2 - 1$
-617783193	$(9^8 + 7^* 6^{\wedge} 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700848	$(9^8 \cdot (7 - 6)^* - 5 - 4)^* 3 - 21$
-618689375	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5)^* - 43 / (2+1)$	-645700857	$(9^8 + 7)^*(- 6 - 5 - 4) + 3^* 21$
-619872768	$(9^8 - 7 + 6) / 5^* 4^*(3-21)$	-645700878	$(9^8 / -7^*(6-5+4)-3)^* 21$
-621566928	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) / 5^* 4^*(3-21)$	-645700881	$((9^8 + 7 + 6)^* - 5 + 43)^*(2+1)$
-621785910	$(9^8 \cdot (-7-6) + 54)^*(3^{\wedge} - 2 + 1)$	-645700899	$(9^8 + 7)^*(- 6 + 5 - 4)^* 3 + 21$
-621786030	$(9^8 \cdot (-7-6) - 54)^*(3^{\wedge} - 2 + 1)$	-645700902	$(9^8 + 7)^*(- 6 - 5 - 4) - 3 + 21$
-624176918	$((9^8 - 7) / -6 + 5)^*(43^2 + 1)$	-645700929	$((9^8 - 7 + 6)^* - 5 - 43)^*(2+1)$
-624177121	$((9^8 + 7) / -6 + 5)^*(43^2 + 1)$	-645700938	$(9^8 + 7)^*(- 6 - 5 - 4) + 3 - 21$
-624177451	$9^8 \cdot (7 - 65) / 4 + 3 + 2^{\wedge} - 1$	-645700941	$(9^8 + 7)^*(- 6 + 5 - 4)^* 3 - 21$
-624177452	$9^8 \cdot (7 - 65) / 4 + 3 / 2 + 1$	-645700944	$(9^8 + 7)^*(- 6 - 5 - 4) - 3 - 21$
-624177453	$9^8 \cdot (7 - 65) / 4 + 3 / 2^* 1$	-645700959	$((9^8 + 7 - 6)^* - 5 - 43)^*(2+1)$
-624177454	$9^8 \cdot (7 - 65) / 4 + 3 / 2 - 1$	-645700983	$(9^8 + 7)^*(- 6 - 5 - 4) - 3^* 21$
-624177455	$9^8 \cdot (7 - 65) / 4 - 3 / 2 + 1$	-645701055	$((9^8 + 7)^* - 6 - 54)^*(3/2+1)$
-624177456	$9^8 \cdot (7 - 65) / 4 - 3 / 2^* 1$	-645701139	$((9^8 + 7 + 6)^* - 5 - 43)^*(2+1)$
-624177457	$9^8 \cdot (7 - 65) / 4 - 3 / 2 - 1$	-645701193	$((9^8 / -7 - 6)^* 5 + 4^{\wedge} 3)^* 21$
-624177458	$9^8 \cdot (7 - 65) / 4 - 3 - 2^{\wedge} - 1$	-645701298	$((9^8 / -7 - 6)^* 5 + 4 + 3)^* 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-645701316	$((9^8+7^6)^*-5+43)^*(2+1)$	-674398608	$9^8*(7-6*(5+4))/3+21$
-645701417	$((9^8/7+6)^*-5+4/3)^*21$	-674398622	$9^8*(7/6-5-4)+3)^*2+1$
-645701473	$((9^8/7+6)^*-5-4/3)^*21$	-674398623	$(9^8*(7/6-5-4)+3)^*2^1$
-645701529	$((9^8/-7+6)^*5-4^3)^*21$	-674398624	$(9^8*(7/6-5-4)+3)^*2-1$
-645701574	$((9^8+7^6)^*-5-43)^*(2+1)$	-674398634	$(9^8*(7/6-5-4)-3)^*2+1$
-645701592	$((9^8/-7-6)^*5-4-3)^*21$	-674398635	$(9^8*(7/6-5-4)-3)^*2^1$
-645701697	$((9^8/-7-6)^*5-4^3)^*21$	-674398636	$(9^8*(7/6-5-4)-3)^*2-1$
-645701763	$((9^8+76)^*-5+4^3)^*(2+1)$	-674398650	$9^8*(7-6*(5+4))/3-21$
-645701919	$((9^8+76)^*-5+4^3)^*(2+1)$	-677863494	$(9^8+7-6^5)/-4^3*21$
-645701934	$((9^8+76)^*-5+4+3)^*(2+1)$	-677984643	$(9^8-7*(6+5))/-4^3*21$
-645701951	$((9^8+76)^*-5+4/3)^*(2+1)$	-677984832	$(9^8+(-7-6)^5)/-4^3*21$
-645701952	$((9^8+76)^*-5+4-3)^*(2+1)$	-677986596	$(9^8+7^6+5)/-4^3*21$
-645701958	$((9^8+76)^*-5-4+3)^*(2+1)$	-678108438	$(9^8+7+6^5)/-4^3*21$
-645701959	$((9^8+76)^*-5-4/3)^*(2+1)$	-686011183	$(-9-8)^*(-7-(-6-5+4)^3^2-1)$
-645701976	$((9^8+76)^*5+4+3)^*(-2-1)$	-686011199	$(-9-8)^*(-7-(-6-5+4)^3^2)+1$
-645701991	$((9^8+76)^*-5-4^3)^*(2+1)$	-686011201	$(-9-8)^*(-7-(-6-5+4)^3^2)-1$
-645702147	$((9^8+76)^*-5-4^3)^*(2+1)$	-686011217	$(-9-8)^*(-7-(-6-5+4)^3^2+1)$
-645702789	$((9^8/-7-6)^*5-4^3)^*21$	-688740256	$9^8-7^65)^*-4*(3+2-1)$
-647465421	$((9^8+7^6)^*-5+43)^*(2+1)$	-688741456	$(9^8-76^5)^*-4*(3+2-1)$
-647465679	$((9^8+7^6)^*-5-43)^*(2+1)$	-688746944	$((9^8-7)/-6+5)^4*(3+21)$
-653556519	$(9^8+(-7^6)^5/4)^*-3^*21$	-688747168	$((9^8+7)/-6+5)^4*(3+21)$
-654310155	$9^8*-76/5+4+(3+2)^1-1$	-688747407	$9^8*(7-6+5)+4^3)^*2+1$
-654310163	$9^8*76/-5-4+(3+2)^1-1$	-688747409	$(9^8*(-7-6+5)+4^3)^*2-1$
-655357187	$(9-8^7)/6^5+4^3+2^1-1$	-688747449	$(9^8*(-7-6+5)+4^3)^*2+1$
-655357188	$(9-8^7)/6^5+4^3-2^1-1$	-688747450	$(9^8*(7+6-5)-43)^*-2^1$
-655362812	$(-9-8^7)/6^5+4^3+2^1-1$	-688747451	$(9^8*(-7-6+5)+4^3)^*2-1$
-655362813	$(-9-8^7)/6^5+4^3-2^1-1$	-688747473	$9^8*(7-6-5)^4+3^*21$
-656356764	$(-9/87/6)^1-5+4-3+2+1$	-688747503	$9^8*(7-6-5)^4+3^2+1$
-656356772	$(-9/87/6)^1-5-4+3-2-1$	-688747569	$9^8*(7-6-5)^4-3^2-1$
-660049659	$9^8*(7/6-5)^4+3^*21$	-688747599	$9^8*(7-6-5)^4-3^*21$
-660049689	$9^8*(7/6-5)^4+3^2+1$	-688747621	$(9^8*(-7-6+5)-43)^*2+1$
-660049690	$9^8*(7/6-5)^4+3^2^1$	-688747622	$(9^8*(7+6-5)+4^3)^*-2/1$
-660049691	$9^8*(7/6-5)^4+3^2-1$	-688747623	$(9^8*(-7-6+5)-43)^*2-1$
-660049698	$9^8*(7/6-5)^4+3+21$	-688747663	$(9^8*(-7-6+5)-4^3)^*2+1$
-660049704	$9^8*(7/6-5)^4-3+21$	-688747665	$(9^8*(-7-6+5)-4^3)^*2-1$
-660049712	$9^8*(7/6-5)^4+3^2+1$	-688747904	$((9^8-7)/-6-5)^4*(3+21)$
-660049713	$9^8*(7/6-5)^4+3^2^1$	-688748128	$((9^8+7)/-6-5)^4*(3+21)$
-660049714	$9^8*(7/6-5)^4+3^2-1$	-688753616	$(9^8+7^6)^5)^*-4*(3+2-1)$
-660049715	$9^8*(7/6-5)^4+3^*2+1$	-688754816	$(9^8+7^6)^5)^*-4*(3+2-1)$
-660049719	$9^8*(7/6-5)^4+3^2(2-1)$	-692060159	$9^8/8-7^*((-6-5)^*(4/3+2))+1$
-660049725	$9^8*(7/6-5)^4-3^2(2-1)$	-692060161	$9^8/8-7^*((-6-5)^*(4/3+2))-1$
-660049729	$9^8*(7/6-5)^4-3^*2-1$	-694951749	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^*21$
-660049730	$9^8*(7/6-5)^4-3^2+1$	-694951779	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^2+1$
-660049731	$9^8*(7/6-5)^4-3^2^1$	-694951780	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^2/1$
-660049732	$9^8*(7/6-5)^4-3^2-1$	-694951781	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^2-1$
-660049740	$9^8*(7/6-5)^4+3-21$	-694951788	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3+21$
-660049746	$9^8*(7/6-5)^4-3-21$	-694951794	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3+21$
-660049753	$9^8*(7/6-5)^4-3^2+1$	-694951802	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^2+1$
-660049754	$9^8*(7/6-5)^4-3^2^1$	-694951803	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^2^1$
-660049755	$9^8*(7/6-5)^4-3^2-1$	-694951804	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^2-1$
-660049785	$9^8*(7/6-5)^4-3^*21$	-694951805	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^*2+1$
-661112603	$(9*(8-7))^6*(5^4-3)^*-2+1$	-694951809	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3^2(2-1)$
-661112604	$(9*(8-7))^6*(5^4-3)^*-2^1$	-694951815	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^2(2-1)$
-661112605	$(9*(8-7))^6*(5^4-3)^*-2-1$	-694951819	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^*2-1$
-662618886	$(9^8+(7^6)^5)^4)/-3+21$	-694951820	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^2+1$
-662618904	$(9^8+(7^6)^5)^4)/-3+2+1$	-694951821	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^2/1$
-662618905	$(9^8+(7^6)^5)^4)/-3+2/1$	-694951822	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^2-1$
-662618909	$(9^8+(7^6)^5)^4)/-3-2/1$	-694951830	$(9^8+(7^6)^5)^*-4+3-21$
-662618910	$(9^8+(7^6)^5)^4)/-3-2-1$	-694951836	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3-21$
-662618928	$(9^8+(7^6)^5)^4)/-3-21$	-694951843	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^2+1$
-663632807	$(9^8-7^6)^5+4^3)^*2+1$	-694951844	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^2^1$
-663632809	$(9^8-7^6)^5+4^3)^*2-1$	-694951845	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^2-1$
-664149408	$9^8/7/6*((-5-4)^3^2+1)$	-694951875	$(9^8+(7^6)^5)^*-4-3^*21$
-667489895	$(9*(8-7))^6*(5^4+3)^*-2+1$	-699464075	$(9^8+7^6)^5+4^3)^*-3^*2+1$
-667489896	$(9*(8-7))^6*(5^4+3)^*-2^1$	-699464076	$(9^8+7^6)^5+4^3)^*3^*2/-1$
-667489897	$(9*(8-7))^6*(5^4+3)^*-2-1$	-699464077	$(9^8+7^6)^5+4^3)^*-3^*2-1$
-668720997	$(9^8+7^6)^5)/-4^3*21$	-699509101	$(9^8-7)^*-65/4+3/2^*1$
-670678541	$(9^8*7+(6^5)^4)^3)^*-2+1$	-699509102	$(9^8-7)^*-65/4+3/2-1$
-670678542	$(9^8*7+(6^5)^4)^3)^*-2^1$	-699509103	$(9^8-7)^*-65/4-3/2+1$
-670678543	$(9^8*7+(6^5)^4)^3)^*-2-1$	-699509104	$(9^8-7)^*-65/4-3/2^*1$
-673457799	$(9^8+7^6+5)^4)/-3+21$	-699509303	$(9^8+7)^*-65/4+3^2(2+1)$
-673457841	$(9^8+7^6+5)^4)/-3-21$	-699509323	$(9^8+7)^*65/-4+3^*2+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-699509327	$(9^8+7)^*65/-4+3*(2-1)$	-753317455	$(9^8*-7+65)*(4-3/2)/1$
-699509333	$(9^8+7)^*65/-4-3*(2-1)$	-753317456	$(9^8*-7+65)*(4-3/2)-1$
-699509337	$(9^8+7)^*65/-4-3*2-1$	-753317465	$(9^8*-7+65-4)*(3/2+1)$
-699509357	$(9^8+7)^*.65/4-3^{\wedge}(2+1)$	-753317467	$((9^8-7)/(6/-5)+4/3)^*21$
-703096366	$((9^8*-7+6)/(5+4)+3)^*21$	-753317474	$((9^8-7)/-6*5+4-3)^*21$
-703096394	$((9^8*-7-6)/(5+4)+3)^*21$	-753317488	$((9^8+7)/-6*5+4*3)^*21$
-703096422	$9^8*-7*(6+5-4)/3+21$	-753317516	$((9^8-7)/-6*5-4+3)^*21$
-703096464	$9^8*-7*(6+5-4)/3-21$	-753317523	$((9^8-7)/-6*5-4/3)^*21$
-703096492	$((9^8*-7+6)/(5+4)-3)^*21$	-753317581	$((9^8*7-6)^*-5+43)/2^*1$
-703096520	$((9^8*-7-6)/(5+4)-3)^*21$	-753317593	$((9^8+7)/-6*5+4*3)^*21$
-708329687	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(5-43/2)+1$	-753317611	$((9^8*-7-6)^*5+43)/2^{\wedge}1$
-708329689	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(5-43/2)-1$	-753317624	$((9^8*7-6)^*-5-43)/2^*1$
-709757843	$(9^8*7+65^{\wedge}4*3)^*-2+1$	-753317642	$((9^8-7)/-6*5-4-3)^*21$
-709757845	$(9^8*7+65^{\wedge}4*3)^*-2-1$	-753317654	$((9^8*-7-6)^*5-43)/2^{\wedge}1$
-710270894	$(9^8*(7*6-5-4)-3)/-2+1$	-753317712	$((9^8+7)/6*-5+4/3)^*21$
-710270895	$(9^8*(7*6-5-4)-3)/-2/1$	-753317719	$((9^8+7)/-6*5+4-3)^*21$
-710270896	$(9^8*(7*-6+5+4)+3)/2-1$	-753317747	$((9^8-7)/-6*5-4*3)^*21$
-710270897	$(9^8*(7*6-5-4)+3)/-2+1$	-753317761	$((9^8+7)/-6*5+4*3)^*21$
-710270898	$(9^8*(7*-6+5+4)-3)/2^{\wedge}1$	-753317770	$(9^8*-7-65+4)^*(3/2+1)$
-710270899	$(9^8*(7*6-5-4)+3)/-2-1$	-753317779	$(9^8*-7-65)^*(4-3/2)+1$
-712212104	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5-43/2)+1$	-753317780	$(9^8*-7-65)^*(4-3/2)^{\wedge}1$
-712212106	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5-43/2)-1$	-753317781	$(9^8*-7-65)^*(4-3/2)-1$
-723184833	$((9^8-7+6)/(-5/4)+3)^*21$	-753317790	$(9^8*7+65+4)^*(-3/2-1)$
-723184959	$((9^8-7+6)/(-5/4)-3)^*21$	-753317887	$((9^8+7)/-6*5-4-3)^*21$
-725161353	$((9^8+7^{\wedge}6)/(-5/4)+3)^*21$	-753317992	$((9^8+7)/-6*5-4*3)^*21$
-725161479	$((9^8+7^{\wedge}6)/(-5/4)-3)^*21$	-753318839	$((9^8-7)/-6*5-4^{\wedge}3)^*21$
-727011281	$(9^8*-76/(5+4)+3)^*2+1$	-753319084	$((9^8+7)/-6*5-4^{\wedge}3)^*21$
-727011282	$(9^8*76/(5+4)-3)^*-2^{\wedge}1$	-758100586	$9^8*(7/6-54)/3+2^{\wedge}-1$
-727011283	$(9^8*-76/(5+4)+3)^*2-1$	-758100587	$9^8*(7/6-54)/3-2^{\wedge}-1$
-727011293	$(9^8*-76/(5+4)-3)^*2+1$	-760260852	$(9^8-7-(6*5)^{\wedge}4)^*(3-21)$
-727011294	$(9^8*76/(5+4)+3)^*-2^{\wedge}1$	-760261104	$(9^8+7-(6*5)^{\wedge}4)^*(3-21)$
-727011295	$(9^8*-76/(5+4)-3)^*2-1$	-764252496	$(9^8-7^{\wedge}6*5-4)^*(3-21)$
-729794203	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(5*-4+3)+21$	-764252640	$(9^8-7^{\wedge}6*5+4)^*(3-21)$
-729794245	$(9^8-7^{\wedge}6)^*(5*-4+3)-21$	-772712046	$(9^8-7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-731792962	$(9^8-76)^*(-5*4+3)+2+1$	-772722936	$(9^8-7^{\wedge}6-5*4)^*(3-21)$
-731792963	$(9^8-76)^*(5*-4+3)+2/1$	-772723134	$(9^8-7^{\wedge}6-5-4)^*(3-21)$
-731792964	$(9^8-76)^*(-5*4+3)+2-1$	-772723278	$(9^8-7^{\wedge}6-5+4)^*(3-21)$
-731792966	$(9^8-76)^*(-5*4+3)-2+1$	-772723293	$(9^8-7^{\wedge}6)^*-54/3+2+1$
-731792967	$(9^8-76)^*(5*-4+3)-2/1$	-772723294	$(9^8-7^{\wedge}6)^*54/-3+2/1$
-731792968	$(9^8-76)^*(-5*4+3)-2-1$	-772723298	$(9^8-7^{\wedge}6)^*54/-3-2/1$
-731793522	$(9^8-7*6)^*(-5*4+3)+21$	-772723299	$(9^8-7^{\wedge}6)^*-54/3-2-1$
-731793564	$(9^8-7*6)^*(-5*4+3)-21$	-772723314	$(9^8-7^{\wedge}6+5-4)^*(3-21)$
-731794015	$(9^8-7-6)^*(-5*4+3)+21$	-772723458	$(9^8-7^{\wedge}6+5+4)^*(3-21)$
-731794057	$(9^8-7-6)^*(-5*4+3)-21$	-772723656	$(9^8-7^{\wedge}6+5*4)^*(3-21)$
-731794117	$(9^8-7)^*(6-5*4-3)+21$	-772734546	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-731794159	$(9^8-7)^*(6-5*4-3)-21$	-773861130	$(9^8-7*6^{\wedge}5-4)^*(3-21)$
-731794219	$(9^8-7+6)^*(-5*4+3)+21$	-773861274	$(9^8-7*6^{\wedge}5+4)^*(3-21)$
-731794295	$(9^8+7-6)^*(-5*4+3)-21$	-774280980	$(9^8-7-6^{\wedge}5*4)^*(3-21)$
-731794355	$(9^8+7)^*(6-5*4-3)+21$	-774281232	$(9^8+7-6^{\wedge}5*4)^*(3-21)$
-731794397	$(9^8+7)^*(6-5*4-3)-21$	-774368460	$((9^8-7)^*6-54^{\wedge}3)^*(2+1)$
-731794457	$(9^8+7+6)^*(-5*4+3)+21$	-774368712	$((9^8+7)^*6-54^{\wedge}3)^*(-2-1)$
-731794499	$(9^8+7+6)^*(-5*4+3)-21$	-774700812	$(9^8-7-6^{\wedge}5-4)^*(3-21)$
-731794950	$(9^8+7*6)^*(-5*4+3)+21$	-774700956	$(9^8-7-6^{\wedge}5+4)^*(3-21)$
-731794992	$(9^8+7*6)^*(-5*4+3)-21$	-774701064	$(9^8+7-6^{\wedge}5-4)^*(3-21)$
-731795546	$(9^8+76)^*(-5*4+3)+2+1$	-774701208	$(9^8+7-6^{\wedge}5+4)^*(3-21)$
-731795547	$(9^8+76)^*(-5*4+3)+2/1$	-774805860	$(9^8-7-6^{\wedge}5/4)^*(3-21)$
-731795548	$(9^8+76)^*(-5*4+3)+2-1$	-774806112	$(9^8+7-6^{\wedge}5/4)^*(3-21)$
-731795550	$(9^8+76)^*(5*-4+3)-2+1$	-774828972	$(9^8-7*6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-731795551	$(9^8+76)^*(5*-4+3)-2/1$	-774829494	$(9^8-7-6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-731795552	$(9^8+76)^*(5*-4+3)-2-1$	-774829707	$(9^8-7/6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-733794269	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5*-4+3)+21$	-774829710	$(9^8-7+6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-733794311	$(9^8+7^{\wedge}6)^*(5*-4+3)-21$	-774829746	$(9^8+7-6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-736577226	$9^8*7*(6+5)^*4/(3-21)$	-774829749	$(9^8+7/6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-743325516	$(9^8*-7+65^{\wedge}4*3)^*(2+1)$	-774829962	$(9^8+7+6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-749012928	$(9^8-7+6)/-5*(43*2+1)$	-774830484	$(9^8+7*6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-751060038	$(9^8+7^{\wedge}6)/5*(-43*2-1)$	-774836603	$(9^8/7*6-5^{\wedge}4/3)^*-21$
-753316151	$((9^8-7)/-6*5+4^{\wedge}3)^*21$	-774837126	$(9^8-7*6*5-4)^*(3-21)$
-753316396	$((9^8+7)/-6*5+4^{\wedge}3)^*21$	-774837270	$(9^8-7*6*5+4)^*(3-21)$
-753317243	$((9^8-7)/-6*5+4*3)^*21$	-774838692	$(9^8-7-6*5*4)^*(3-21)$
-753317348	$((9^8-7)/-6*5+4+3)^*21$	-774838944	$(9^8+7-6*5*4)^*(3-21)$
-753317445	$(9^8*-7+65+4)^*(3/2+1)$	-774838956	$((9^8-7)^*-6+5^{\wedge}4)^*3+21$
-753317454	$(9^8*-7+65)^*(4-3/2)+1$	-774838998	$((9^8-7)^*-6+5^{\wedge}4)^*3-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-774839128	$9^8 * (-7-6-5) + 43^2 + 1$	-774842220	$(9^8 + (7+6) * 5 + 4) * (3-21)$
-774839129	$9^8 * (-7-6-5) + 43^2 / 1$	-774842292	$(9^8 + 7 * (6+5) - 4) * (3-21)$
-774839130	$9^8 * (-7-6-5) + 43^2 - 1$	-774842340	$((9^8 + 76) * (-5-4) + 3) * 2^{\wedge} 1$
-774839208	$((9^8 + 7) * -6 + 5^{\wedge} 4) * 3 + 21$	-774842352	$((9^8 + 76) * (-5-4) - 3) * 2^{\wedge} 1$
-774839604	$((9^8 - 76) * (-5-4) + 3) * 2^{\wedge} 1$	-774842748	$((9^8 - 7) * 6 + 5^{\wedge} 4) * -3 - 21$
-774839616	$((9^8 - 76) * (-5-4) - 3) * 2^{\wedge} 1$	-774842826	$9^8 * (-7-6-5) - 43^2 + 1$
-774839664	$(9^8 - 7 * (6+5) + 4) * (3-21)$	-774842827	$9^8 * (-7-6-5) - 43^2^{\wedge} 1$
-774839736	$(9^8 - (7+6) * 5 - 4) * (3-21)$	-774842828	$9^8 * (-7-6-5) - 43^2 - 1$
-774839880	$(9^8 - (7+6) * 5 + 4) * (3-21)$	-774842958	$((9^8 + 7) * 6 + 5^{\wedge} 4) * -3 + 21$
-774840060	$(9^8 - 7 * 6 - 5 - 4) * (3-21)$	-774843000	$((9^8 + 7) * 6 + 5^{\wedge} 4) * -3 - 21$
-774840204	$(9^8 - 7 * 6 - 5 + 4) * (3-21)$	-774843012	$(9^8 - 7 + 6 * 5 * 4) * (3-21)$
-774840207	$((9^8 - 7) * -6 + 5 * 43) * (2+1)$	-774843264	$(9^8 + 7 + 6 * 5 * 4) * (3-21)$
-774840219	$(9^8 - 7 * 6) * -54 / 3 + 2 + 1$	-774844686	$(9^8 + 7 * 6 * 5 - 4) * (3-21)$
-774840220	$(9^8 - 7 * 6) * -54 / 3 + 2 * 1$	-774844830	$(9^8 + 7 * 6 * 5 + 4) * (3-21)$
-774840224	$(9^8 - 7 * 6) * -54 / 3 - 2 * 1$	-774851472	$(9^8 - 7 * 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840225	$(9^8 - 7 * 6) * -54 / 3 - 2 - 1$	-774851994	$(9^8 - 7 - 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840366	$((9^8 - 7) * -6 + 54 * 3) * (2+1)$	-774852207	$(9^8 - 7 / 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840384	$(9^8 - 7 * 6 + 5 + 4) * (3-21)$	-774852210	$(9^8 - 7 + 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840459	$((9^8 + 7) * -6 + 5 * 43) * (2+1)$	-774852246	$(9^8 + 7 - 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840492	$(9^8 + 7 - 6 * 5 - 4) * (3-21)$	-774852249	$(9^8 + 7 / 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840597	$(9^8 - 7 / 6 - 5 * 4) * (3-21)$	-774852462	$(9^8 + 7 + 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840600	$(9^8 - 7 + 6 - 5 * 4) * (3-21)$	-774852984	$(9^8 + 7 * 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840618	$((9^8 + 7) * -6 + 54 * 3) * (2+1)$	-774875844	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge} 5 / 4) * (3-21)$
-774840636	$(9^8 + 7 - 6 * 5 + 4) * (3-21)$	-774876096	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5 / 4) * (3-21)$
-774840639	$(9^8 + 7 / 6 - 5 * 4) * (3-21)$	-774980748	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge} 5 - 4) * (3-21)$
-774840681	$((9^8 - 7) * 6 - 54 - 3) * (-2-1)$	-774980892	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge} 5 + 4) * (3-21)$
-774840690	$((9^8 - 7) * -6 + 54) * 3 / (2-1)$	-774981000	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5 - 4) * (3-21)$
-774840699	$((9^8 - 7) * 6 - 54 + 3) * (-2-1)$	-774981144	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5 + 4) * (3-21)$
-774840708	$((9^8 - 7) * -6 + 54 + 3) * (2+1)$	-775313244	$((9^8 - 7) * -6 - 54^{\wedge} 3) * (2+1)$
-774840717	$(9^8 - 7 - 6 * 5 / 4) * (3-21)$	-775313496	$((9^8 + 7) * 6 + 54^{\wedge} 3) * (-2-1)$
-774840726	$(9^8 - 7 - 6 - 5 + 4) * (3-21)$	-775400724	$(9^8 - 7 + 6^{\wedge} 5 * 4) * (3-21)$
-774840798	$(9^8 - 7 + 6 - 5 - 4) * (3-21)$	-775400976	$(9^8 + 7 + 6^{\wedge} 5 * 4) * (3-21)$
-774840813	$((9^8 - 7) * -6 + 5 * 4) * 3 - 21$	-775820682	$(9^8 + 7 * 6^{\wedge} 5 - 4) * (3-21)$
-774840916	$9^8 * (-7-6-5) + 4^{\wedge} 3 - 2^{\wedge} 1$	-775820826	$(9^8 + 7 * 6^{\wedge} 5 + 4) * (3-21)$
-774840917	$9^8 * (-7-6-5) + 4^{\wedge} 3 - 2 - 1$	-776947410	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774840919	$9^8 * (-7-6-5) - 4 + 3 * 21$	-776958300	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5 * 4) * (3-21)$
-774840934	$9^8 * (-7-6-5) + 43 + 2 - 1$	-776958498	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5 - 4) * (3-21)$
-774840935	$9^8 * (-7-6-5) + 4^{\wedge} 3 - 21$	-776958642	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5 + 4) * (3-21)$
-774840937	$9^8 * (-7-6-5) + 43 - 2^{\wedge} 1$	-776958657	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) * -54 / 3 + 2 + 1$
-774840949	$9^8 * (-7-6-5) - 4 + 32 + 1$	-776958658	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) * -54 / 3 + 2^{\wedge} 1$
-774841007	$9^8 * (-7-6-5) + 4 - 32 - 1$	-776958662	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) * -54 / 3 - 2^{\wedge} 1$
-774841019	$9^8 * (-7-6-5) - 43 + 2^{\wedge} 1$	-776958663	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) * -54 / 3 - 2 - 1$
-774841021	$9^8 * (-7-6-5) - 4^{\wedge} 3 + 21$	-776958678	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5 - 4) * (3-21)$
-774841022	$9^8 * (-7-6-5) - 43 - 2 + 1$	-776958822	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5 + 4) * (3-21)$
-774841037	$9^8 * (-7-6-5) + 4 - 3 * 21$	-776959020	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5 * 4) * (3-21)$
-774841039	$9^8 * (-7-6-5) - 4^{\wedge} 3 + 2 + 1$	-776969910	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774841040	$9^8 * (-7-6-5) - 4^{\wedge} 3 + 2^{\wedge} 1$	-784911078	$(9^8 - 7 * (6 * 5)^{\wedge} 4 - 3) * -21$
-774841143	$((9^8 + 7) * -6 - 5 * 4) * 3 + 21$	-784911204	$(9^8 - 7 * (6 * 5)^{\wedge} 4 + 3) * -21$
-774841158	$(9^8 + 7 - 6 + 5 + 4) * (3-21)$	-785429316	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 5 - 4) * (3-21)$
-774841230	$(9^8 + 7 + 6 + 5 - 4) * (3-21)$	-785429460	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 5 + 4) * (3-21)$
-774841239	$(9^8 + 7 + 6 * 5 / 4) * (3-21)$	-788800562	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 + 4) * 3^{\wedge} 2 + 1$
-774841248	$((9^8 + 7) * -6 - 5 - 43) * (2+1)$	-788800563	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 + 4) * 3^{\wedge} 2 / 1$
-774841257	$((9^8 + 7) * 6 + 54 - 3) * (-2-1)$	-788800564	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 + 4) * 3^{\wedge} 2 - 1$
-774841266	$((9^8 + 7) * 6 + 54) * -3 / (2-1)$	-788800634	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 - 4) * 3^{\wedge} 2 + 1$
-774841275	$((9^8 + 7) * 6 + 54 + 3) * (-2-1)$	-788800635	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 - 4) * 3^{\wedge} 2 / 1$
-774841317	$(9^8 - 7 / 6 + 5 * 4) * (3-21)$	-788800636	$(9^8 - (7 * 6)^{\wedge} 5 - 4) * 3^{\wedge} 2 - 1$
-774841320	$(9^8 - 7 + 6 * 5 - 4) * (3-21)$	-789420852	$(9^8 - 7 + (6 * 5)^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774841338	$((9^8 - 7) * 6 + 54 * 3) * (-2-1)$	-789421104	$(9^8 + 7 + (6 * 5)^{\wedge} 4) * (3-21)$
-774841356	$(9^8 + 7 - 6 + 5 * 4) * (3-21)$	-791581369	$9^8 * (7 / 6 + 54) / -3 + 2^{\wedge} 1 - 1$
-774841359	$(9^8 + 7 / 6 + 5 * 4) * (3-21)$	-791581370	$9^8 * (7 / 6 + 54) / -3 - 2^{\wedge} 1 - 1$
-774841464	$(9^8 + 7 + 6 * 5 + 4) * (3-21)$	-796364316	$(9^8 * (-7 * 6 + 5) + 43) / 2 + 1$
-774841497	$((9^8 - 7) * -6 - 5 * 43) * (2+1)$	-796364317	$(9^8 * (-7 * 6 + 5) + 43) / 2 / 1$
-774841572	$(9^8 + 7 * 6 - 5 - 4) * (3-21)$	-796364318	$(9^8 * (-7 * 6 + 5) + 43) / 2 - 1$
-774841590	$((9^8 + 7) * -6 - 54 * 3) * (2+1)$	-796364326	$(9^8 * (7 / -6 - 5) + 4) * 3 + 2^{\wedge} 1 - 1$
-774841731	$(9^8 + 7 * 6) * -54 / 3 + 2 + 1$	-796364327	$(9^8 * (7 / -6 - 5) + 4) * 3 - 2^{\wedge} 1 - 1$
-774841732	$(9^8 + 7 * 6) * -54 / 3 + 2 / 1$	-796364350	$(9^8 * (7 / 6 + 5) + 4) * -3 + 2^{\wedge} 1 - 1$
-774841736	$(9^8 + 7 * 6) * -54 / 3 - 2 / 1$	-796364351	$(9^8 * (7 / 6 + 5) + 4) * -3 - 2^{\wedge} 1 - 1$
-774841737	$(9^8 + 7 * 6) * -54 / 3 - 2 - 1$	-796364359	$(9^8 * (7 * -6 + 5) - 43) / 2 + 1$
-774841749	$((9^8 + 7) * -6 - 5 * 43) * (2+1)$	-796364360	$(9^8 * (-7 * 6 + 5) - 43) / 2 / 1$
-774841752	$(9^8 + 7 * 6 + 5 - 4) * (3-21)$	-796364361	$(9^8 * (7 * -6 + 5) - 43) / 2 - 1$
-774841896	$(9^8 + 7 * 6 + 5 + 4) * (3-21)$	-801944469	$(9^8 * -7 + (6 * 54)^{\wedge} 3) * (2+1)$
-774842076	$(9^8 + (7+6) * 5 - 4) * (3-21)$	-803538776	$(9^8 * -7 + 6) / (5+4) * (3+21)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-803538808	$(9^8 * 7 + 6) / (-5 - 4) * (3 + 21)$	-860463823	$(9^8 - 7^8 / 5) * -4 * (3 + 2) + 1$
-803747977	$9^8 * (-7 - 6) - (5^4)^3 + 21$	-860463824	$(9^8 - 7^8 / 5) * -4 * (3 + 2)^{\wedge} 1$
-803748019	$9^8 * (-7 - 6) - (5^4)^3 - 21$	-860463825	$(9^8 - 7^8 / 5) * -4 * (3 + 2) - 1$
-815730729	$-9 - (-8 / (-7 + 6) + 5)^{\wedge} 4^{\wedge} (3 / 2) + 1$	-860925319	$(9^8 - 7^65) * 4 * (-3 - 2) + 1$
-816041422	$(9^8 + 7^8 * 5^4) / -3 * 21$	-860925321	$(9^8 - 7^65) * -4 * (3 + 2) - 1$
-817887666	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) + 32 + 1$	-860926819	$(9^8 - 76 * 5) * -4 * (3 + 2) + 1$
-817887667	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) + 32 / 1$	-860926821	$(9^8 - 76 * 5) * -4 * (3 + 2) - 1$
-817887668	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) + 32 - 1$	-860932873	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3^{\wedge} 2 + 1$
-817887675	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) + 3 + 21$	-860932884	$((9^8 - 76) * -5 + 4) * (3 + 2 - 1)$
-817887693	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) + 3 + 2 + 1$	-860932890	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3^{\wedge} 2 + 1$
-817887694	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) + 3 + 2^{\wedge} 1$	-860932891	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3^{\wedge} 2^{\wedge} 1$
-817887695	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) + 3 + 2 - 1$	-860932892	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3^{\wedge} 2 - 1$
-817887703	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) - 3 - 2 + 1$	-860932893	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3 * 2 + 1$
-817887704	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) - 3 - 2^{\wedge} 1$	-860932894	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3 * 2 + 1$
-817887705	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) - 3 - 2 - 1$	-860932895	$(9^8 - 76) * 5 * -4 + 3 * 2 * 1$
-817887723	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) - 3 - 21$	-860932896	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3 * 2 - 1$
-817887730	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) - 32 + 1$	-860932897	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3^{\wedge} 2 - 1$
-817887731	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) - 32 / 1$	-860932898	$(9^8 - 76) * -5 * 4 + 3 - 2 + 1$
-817887732	$9^8 * (7 - 6 * 5 + 4) - 32 - 1$	-860932902	$(9^8 - 76) * 5 * -4 - 3 + 2 - 1$
-823268537	$(9^8 + 7 - 6) * ((-5 - 4)^3 + 21)$	-860932903	$(9^8 - 76) * -5 * 4 - 3^{\wedge} 2 - 1$
-826497024	$(9^8 - 7 + 6) / -5 * 4 * (3 + 21)$	-860932904	$(9^8 - 76) * 5 * -4 - 3 - 2 + 1$
-828649244	$(9^8 - 7) * (65 / -4 - 3) + 2^{\wedge} - 1$	-860932905	$(9^8 - 76) * -5 * 4 - 3 - 2^{\wedge} 1$
-828649245	$(9^8 - 7) * (-65 / 4 - 3) - 2^{\wedge} - 1$	-860932906	$(9^8 - 76) * 5 * -4 - 3 - 2 - 1$
-828649511	$(9^8 + 7) * (-65 / 4 - 3) + 2 + 1$	-860932907	$(9^8 - 76) * -5 * 4 - 3 * 2 - 1$
-828649512	$(9^8 + 7) * (-65 / 4 - 3) + 2^{\wedge} 1$	-860932908	$(9^8 - 76) * -5 * 4 - 3^{\wedge} 2 + 1$
-828649513	$(9^8 + 7) * (-65 / 4 - 3) + 2 - 1$	-860932909	$(9^8 - 76) * -5 * 4 - 3^{\wedge} 2^{\wedge} 1$
-828649515	$(9^8 + 7) * (-65 / 4 - 3) - 2 + 1$	-860932910	$(9^8 - 76) * -5 * 4 - 3^{\wedge} 2 - 1$
-828649516	$(9^8 + 7) * (-65 / 4 - 3) - 2^{\wedge} 1$	-860932916	$((9^8 - 76) * 5 + 4) * (-3 - 2 + 1)$
-828649517	$(9^8 + 7) * (-65 / 4 - 3) - 2 - 1$	-860932927	$(9^8 - 76) * -5 * 4 - 3^{\wedge} 2 + 1$
-828755904	$(9^8 + 7^8) / -5 * 4 * (3 + 21)$	-860933547	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 + 32 + 1$
-832236602	$9^8 * (7 - 65) + 4 * 3 / (2 + 1)$	-860933548	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 + 32^{\wedge} 1$
-832236610	$9^8 * (7 - 65) - 4 * 3 / (2 + 1)$	-860933549	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 + 32 - 1$
-833437122	$9^8 - 7 - 6^{\wedge} (5 + 4) / 3 * -21$	-860933556	$(9^8 - 7 * 6) * 5 * -4 + 3 + 21$
-833437416	$9^8 + 7 - 6^{\wedge} (5 + 4) / 3 * -21$	-860933562	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 - 3 + 21$
-835819691	$9^8 + 7 * 65^{\wedge} 4 * 3 * -2 + 1$	-860933598	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 + 3 - 21$
-835819693	$9^8 + 7 * 65^{\wedge} 4 * 3 * -2 - 1$	-860933604	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 - 3 - 21$
-840756249	$9^8 - 7 + 6 * 5^4 / -32 + 1$	-860933611	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 - 32 + 1$
-840756250	$9^8 + 7 + 6 * 5^4 / -32^{\wedge} 1$	-860933612	$(9^8 - 7 * 6) * 5 * -4 - 32^{\wedge} 1$
-840756251	$9^8 - 7 + 6 * 5^4 / -32 - 1$	-860933613	$(9^8 - 7 * 6) * -5 * 4 - 32 - 1$
-844271651	$9^8 - 7^8 - 5 * (4 / 3 - 21)$	-860934097	$(9^8 - 7 - 6) * 5 * -4 + 3 * 21$
-846585159	$9^8 - 7 - 6 - 5 * (4 / 3 - 21)$	-860934127	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 + 32 + 1$
-846585395	$9^8 - 7 + 6 - 5 * (4 / 3 - 21)$	-860934128	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 + 32^{\wedge} 1$
-846585506	$9^8 * (7 / 6 * -5 - 4) + 3 * 2 + 1$	-860934129	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 + 32 - 1$
-846585507	$9^8 * (7 / 6 * -5 - 4) + 3 * 2^{\wedge} 1$	-860934136	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 + 3 + 21$
-846585508	$9^8 * (7 / 6 * -5 - 4) + 3 * 2 - 1$	-860934142	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 - 3 + 21$
-846585518	$9^8 * (7 / 6 * -5 - 4) - 3 * 2 + 1$	-860934178	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 + 3 - 21$
-846585519	$9^8 * (7 / 6 * -5 - 4) - 3 * 2^{\wedge} 1$	-860934184	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 - 3 - 21$
-846585520	$9^8 * (7 / 6 * 5 + 4) + 3 * -2 - 1$	-860934191	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 - 32 + 1$
-846585631	$9^8 + 7 - 6 + 5 * (4 / 3 - 21)$	-860934192	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 - 32^{\wedge} 1$
-846585867	$9^8 + 7 + 6 + 5 * (4 / 3 - 21)$	-860934193	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 - 32 - 1$
-848899375	$9^8 + 7^8 + 5 * (4 / 3 - 21)$	-860934223	$(9^8 - 7 - 6) * -5 * 4 - 3 * 21$
-849169519	$9^8 + 7^8 * -5 * -4 * (3 + 2) + 1$	-860934337	$(9^8 - 7 + 6) * -5 * 4 + 3 * 21$
-849169520	$9^8 + 7^8 * -5 * -4 * (3 + 2)^{\wedge} 1$	-860934376	$(9^8 - 7 + 6) * -5 * 4 + 3 + 21$
-849169521	$9^8 + 7^8 * -5 * -4 * (3 + 2) - 1$	-860934377	$(9^8 + 7 - 6) * -5 * 4 + 3 * 21$
-850429257	$9^8 * -7 + 65^{\wedge} 4 + 3 * (2 + 1)$	-860934382	$(9^8 - 7 + 6) * -5 * 4 - 3 + 21$
-850429275	$9^8 * -7 + 65^{\wedge} 4 - 3 * (2 + 1)$	-860934458	$(9^8 + 7 - 6) * -5 * 4 + 3 - 21$
-851253141	$9^8 * -7 + (65 * 4)^3 * (2 + 1)$	-860934463	$(9^8 - 7 + 6) * -5 * 4 - 3 * 21$
-852950994	$9^8 - 7 + (6 * 5)^4 * -3 * -21$	-860934464	$(9^8 + 7 - 6) * -5 * 4 - 3 - 21$
-852951288	$9^8 + 7 + (6 * 5)^4 * -3 * -21$	-860934503	$(9^8 + 7 - 6) * -5 * 4 - 3 * 21$
-854208350	$9^8 - 7 + 6 * -5 * (4 - 32^{\wedge} - 1)$	-860934617	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 + 3 * 21$
-854568498	$9^8 + 7^8 * -5 * 4 - 3 * -21$	-860934647	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 + 32 + 1$
-854568624	$9^8 + 7^8 * -5 * 4 + 3 * -21$	-860934648	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 + 32^{\wedge} 1$
-858581407	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 + 32 + 1$	-860934649	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 + 32 - 1$
-858581408	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 + 32^{\wedge} 1$	-860934656	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 + 3 + 21$
-858581409	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 + 32 - 1$	-860934662	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 - 3 + 21$
-858581416	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 + 3 + 21$	-860934698	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 + 3 - 21$
-858581422	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 - 3 + 21$	-860934704	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 - 3 - 21$
-858581458	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 + 3 - 21$	-860934711	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 - 32 + 1$
-858581464	$9^8 - 7^8 * 5 * -4 - 3 - 21$	-860934712	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 - 32^{\wedge} 1$
-858581471	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 - 32 + 1$	-860934713	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 - 32 - 1$
-858581472	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 - 32^{\wedge} 1$	-860934743	$(9^8 + 7 + 6) * -5 * 4 - 3 * 21$
-858581473	$9^8 - 7^8 * -5 * 4 - 32 - 1$	-860935227	$(9^8 + 7 * 6) * -5 * 4 + 32 + 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-860935228	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4+32^{\wedge}1$	-875283332	$(9^8*(7/6+(5+4))+3)^* \cdot 2+1$
-860935229	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4+32-1$	-875283333	$(9^8*(7/6+(5+4))+3)^* \cdot 2/1$
-860935236	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4+3+21$	-875283348	$9^8*((-7-6)^*5+4)/3-21$
-860935242	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4-3+21$	-881745417	$(9^8-7^{\wedge}6*(5+4)-3)^* \cdot 21$
-860935278	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4+3-21$	-881745543	$(9^8-7^{\wedge}6*(5+4)+3)^* \cdot 21$
-860935284	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4-3-21$	-882456817	$(9^8-7^*6-5)^*(43/-2+1)$
-860935291	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4-32+1$	-882457022	$(9^8-7^*6+5)^*(43/-2+1)$
-860935292	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4-4-32^{\wedge}1$	-882457678	$(9^8*(-7+6)+5)^*(43/2-1)$
-860935293	$(9^8+7^6)^* \cdot 5^4-32-1$	-882457778	$(9^8*(7+6-54)+3)/2+1$
-860935913	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3^{\wedge}(2+1)$	-882457779	$(9^8*(7+6-54)+3)/2^{\wedge}1$
-860935924	$((9^8+76)^* \cdot 5+4)^*(3+2-1)$	-882457780	$(9^8*(7+6-54)+3)/2-1$
-860935930	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3^{\wedge}2+1$	-882457781	$(9^8*(7+6-54)-3)/2+1$
-860935931	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3^{\wedge}2^{\wedge}1$	-882457782	$(9^8*(7+6-54)-3)/2^*1$
-860935932	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3^{\wedge}2-1$	-882457783	$(9^8*(7+6-54)-3)/2-1$
-860935933	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3^*2+1$	-882457883	$(9^8*(-7+6)-5)^*(43/2-1)$
-860935934	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3+2+1$	-882458539	$(9^8+7^*6-5)^*(-43/2+1)$
-860935935	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3+2^*1$	-882458744	$(9^8+7^*6+5)^*(-43/2+1)$
-860935936	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3+2-1$	-886130516	$(9^8*-7+65^{\wedge}4/3)^*(2+1)$
-860935937	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3/(2-1)$	-886970931	$(9^8-7-(6^*5)^{\wedge}4-3)^* \cdot 21$
-860935938	$(9^8+76)^* \cdot 5^4+3-2+1$	-886971057	$(9^8-7-(6^*5)^{\wedge}4+3)^* \cdot 21$
-860935942	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-4-3+2-1$	-886971225	$(9^8+7-(6^*5)^{\wedge}4-3)^* \cdot 21$
-860935943	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-3/(2-1)$	-886971351	$(9^8+7-(6^*5)^{\wedge}4+3)^* \cdot 21$
-860935944	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-4-3-2+1$	-889632225	$(9^8*(-7+6/54)+3)^*(2+1)$
-860935945	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-3-2^*1$	-889632231	$9^8*(7-65-4)/3+2+1$
-860935946	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-4-3-2-1$	-889632232	$9^8*(7-65-4)/3+2^*1$
-860935947	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-3^*2-1$	-889632236	$9^8*(7-65-4)/3-2^*1$
-860935948	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-3^{\wedge}2+1$	-889632237	$9^8*(7-65-4)/3-2-1$
-860935949	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-3^{\wedge}2^{\wedge}1$	-889632243	$(9^8*(-7+6/54)-3)^*(2+1)$
-860935950	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-3^{\wedge}2-1$	-891627744	$(9^8+7^{\wedge}6*-5-4^*3)^* \cdot 21$
-860935956	$((9^8+76)^* \cdot 5+4)^*(-3-2+1)$	-891627968	$(9^8-7^{\wedge}6*5-4/3)^* \cdot 21$
-860935967	$(9^8+76)^* \cdot 5^4-3^{\wedge}(2+1)$	-891628024	$(9^8-7^{\wedge}6*5+4/3)^* \cdot 21$
-860942019	$(9^8+76^*5)^* \cdot 4^*(3+2)+1$	-891628248	$(9^8+7^{\wedge}6*-5+4^*3)^* \cdot 21$
-860942021	$(9^8+76^*5)^* \cdot 4^*(3+2)-1$	-893530050	$(9^8-7-6^{\wedge}5*4^{\wedge}3)^* \cdot 21$
-860943519	$(9^8+7^*65)^* \cdot 4^*(-3-2)+1$	-893530344	$(9^8+7-6^{\wedge}5*4^{\wedge}3)^* \cdot 21$
-860943521	$(9^8+7^*65)^* \cdot 4^*(3+2)-1$	-894098142	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)^*4-3)^* \cdot 21$
-861405015	$(9^8+7^{\wedge}6/5)^* \cdot 4^*(-3-2)+1$	-894098268	$(9^8-(7^{\wedge}6+5)^*4+3)^* \cdot 21$
-861405016	$(9^8+7^{\wedge}6/5)^* \cdot 4^*(3+2)^{\wedge}1$	-894098982	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)^*4-3)^* \cdot 21$
-861405017	$(9^8+7^{\wedge}6/5)^* \cdot 4^*(-3-2)-1$	-894099108	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)^*4+3)^* \cdot 21$
-861561810	$(9^8-76+(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*(-2-1)$	-898310994	$(9^8-7-(6^*5)^{\wedge}4/3)^* \cdot 21$
-861562266	$(9^8+76+(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*(-2-1)$	-898311288	$(9^8+7-(6^*5)^{\wedge}4/3)^* \cdot 21$
-863287337	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4+3^*21$	-899408790	$(9^8-7^*6^{\wedge}5*4-3)^* \cdot 21$
-863287367	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4+32+1$	-899408916	$(9^8-7^*6^{\wedge}5*4^{\wedge}3)^* \cdot 21$
-863287368	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4+32^*1$	-899999999	$-9*((8^*7-6)/-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$
-863287369	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4+32-1$	-900000001	$-9*((8^*7-6)/-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$
-863287376	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4+3+21$	-901342512	$(9^8-7^{\wedge}6+(-5^*4)^{\wedge}3)^* \cdot 21$
-863287382	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4-3+21$	-901471137	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4-3)^* \cdot 21$
-863287418	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4-4+3-21$	-901497324	$(9^8-7^{\wedge}6-5^{\wedge}4-3)^* \cdot 21$
-863287424	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4-4-3-21$	-901497450	$(9^8-7^{\wedge}6-5^{\wedge}4+3)^* \cdot 21$
-863287431	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4-4-32+1$	-901503792	$(9^8-7^{\wedge}6-5^*4^{\wedge}3)^* \cdot 21$
-863287432	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4-4-32^*1$	-901506137	$(9^8-7^{\wedge}6-5^{\wedge}4/3)^* \cdot 21$
-863287433	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4-4-32-1$	-901509777	$(9^8-7^{\wedge}6-5^*(4+3))^* \cdot 21$
-863287463	$(9^8+7^{\wedge}6)^* \cdot 5^4-4-3^*21$	-901509945	$(9^8-7^{\wedge}6+(-5-4)^*3)^* \cdot 21$
-867660450	$(9^8-7+6)^* \cdot 5^4(4+32^{\wedge}-1)$	-901510372	$(9^8-7^{\wedge}6-5^*4/3)^* \cdot 21$
-867692994	$(9^8-7+(-6^*5^*4)^{\wedge}3)^* \cdot 21$	-901510379	$(9^8-7^{\wedge}6-5-4/3)^* \cdot 21$
-867693288	$(9^8+7+(6^*-5^*4)^{\wedge}3)^* \cdot 21$	-901510435	$(9^8-7^{\wedge}6-5+4/3)^* \cdot 21$
-870500355	$9^8*7^*(6/54-3)+2+1$	-901510497	$(9^8-7^{\wedge}6-5/(4+3))^* \cdot 21$
-870500356	$9^8*7^*(6/54-3)+2^{\wedge}1$	-901510505	$(9^8-7^{\wedge}6-(5-4)/3)^* \cdot 21$
-870500360	$9^8*7^*(6/54-3)-2^{\wedge}1$	-901510519	$(9^8-7^{\wedge}6+(5-4)/3)^* \cdot 21$
-870500361	$9^8*7^*(6/54-3)-2-1$	-901510527	$(9^8-7^{\wedge}6+5/(4+3))^* \cdot 21$
-872699319	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^* \cdot 4^*(3+2)+1$	-901510589	$(9^8-7^{\wedge}6+5-4/3)^* \cdot 21$
-872699320	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^* \cdot 4^*(3+2)^{\wedge}1$	-901510645	$(9^8-7^{\wedge}6+5+4/3)^* \cdot 21$
-872699321	$(9^8+7^{\wedge}6^*5)^* \cdot 4^*(3+2)-1$	-901510652	$(9^8-7^{\wedge}6+5^*4/3)^* \cdot 21$
-872792466	$(9^8-(7+6)^{\wedge}5*4-3)^* \cdot 21$	-901511079	$(9^8-7^{\wedge}6+(5+4)^*3)^* \cdot 21$
-872792592	$(9^8-(7+6)^{\wedge}5*4+3)^* \cdot 21$	-901511247	$(9^8-7^{\wedge}6+5^*(4+3))^* \cdot 21$
-873233482	$(9^8*(-76+5)+4)/(3+2^{\wedge}-1)$	-901514887	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4/3)^* \cdot 21$
-875283306	$9^8*((-7-6)^*5+4)/3+21$	-901517232	$(9^8-7^{\wedge}6+5^*4^{\wedge}3)^* \cdot 21$
-875283321	$(9^8*(7/6+(5+4))-3)^* \cdot 2/1$	-901523574	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4-3)^* \cdot 21$
-875283322	$(9^8*(7/6+(5+4))-3)^* \cdot 2-1$	-901523700	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4+3)^* \cdot 21$
-875283324	$9^8*((7+6)^* \cdot 5+4)/3+2+1$	-901549887	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4^*3)^* \cdot 21$
-875283325	$9^8*((7-6)^*5+4)/3+2^{\wedge}1$	-901551120	$(9^8*-7+(6^*5)^{\wedge}4)^*3+21$
-875283329	$9^8*((7+6)^*5-4)/-3-2/1$	-901551162	$(9^8*-7+(6^*5)^{\wedge}4)^*3-21$
-875283330	$9^8*((7+6)^* \cdot 5+4)/3-2-1$	-901678512	$(9^8-7^{\wedge}6+(5^*4)^{\wedge}3)^* \cdot 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-902021442	$(9^8-7-6^{\wedge}5*4^*3)^*-21$	-903926828	$(9^8+7-(6^{\wedge}5+4)/3)^*-21$
-902021736	$(9^8+7-6^{\wedge}5*4^*3)^*-21$	-903926884	$(9^8+7-(6^{\wedge}5-4)/3)^*-21$
-902836725	$(9^8-7*6^{\wedge}5-4^{\wedge}3)^*-21$	-903940107	$(9^8-7-6^{\wedge}5/4-3)^*-21$
-902837418	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+4)-3)^*-21$	-903940233	$(9^8-7-6^{\wedge}5/4+3)^*-21$
-902837544	$(9^8-7*(6^{\wedge}5+4)+3)^*-21$	-903940401	$(9^8+7-6^{\wedge}5/4-3)^*-21$
-902837817	$(9^8-7*6^{\wedge}5-4^*3)^*-21$	-903940527	$(9^8+7-6^{\wedge}5/4+3)^*-21$
-902837922	$(9^8-7*6^{\wedge}5-4-3)^*-21$	-903940674	$(9^8-7-6*5*4^{\wedge}3)^*-21$
-902838041	$(9^8-7*6^{\wedge}5-4/3)^*-21$	-903940884	$(9^8-7*6*5^{\wedge}4-3)^*-21$
-902838048	$(9^8-7*6^{\wedge}5-4+3)^*-21$	-903940968	$(9^8+7-6*5*4^{\wedge}3)^*-21$
-902838090	$(9^8-7*6^{\wedge}5+4-3)^*-21$	-903941241	$(9^8-7-(6+5^{\wedge}4)^*3)^*-21$
-902838097	$(9^8-7*6^{\wedge}5+4/3)^*-21$	-903941493	$(9^8-7-6-5^{\wedge}4^*3)^*-21$
-902838216	$(9^8-7*6^{\wedge}5+4+3)^*-21$	-903941535	$(9^8+7-(6+5^{\wedge}4)^*3)^*-21$
-902838321	$(9^8-7*6^{\wedge}5+4^*3)^*-21$	-903941745	$(9^8-7+6-5^{\wedge}4^*3)^*-21$
-902838594	$(9^8-7*(6^{\wedge}5-4)-3)^*-21$	-903941766	$(9^8*(7+6)+5^{\wedge}4^*3)^*21$
-902838720	$(9^8-7*(6^{\wedge}5-4)+3)^*-21$	-903941787	$(9^8+7-6-5^{\wedge}4^*3)^*-21$
-902839413	$(9^8-7*6^{\wedge}5+4^{\wedge}3)^*-21$	-903941997	$(9^8-7+(6-5^{\wedge}4)^*3)^*-21$
-902978037	$(9^8*-7+6^{\wedge}5*4^*3)^*(2+1)$	-903942039	$(9^8+7+6-5^{\wedge}4^*3)^*-21$
-902995614	$(9^8*-7+(6+5+4)^{\wedge}3)^*(2+1)$	-903942291	$(9^8+7+(6-5^{\wedge}4)^*3)^*-21$
-903058611	$(9^8-7-(6+5)^{\wedge}4^*3)^*-21$	-903942648	$(9^8+7*6+5^{\wedge}4^*-3)^*-21$
-903058905	$(9^8+7-(6+5)^{\wedge}4^*3)^*-21$	-903954744	$(9^8-7-6*5^{\wedge}4/3)^*-21$
-903300198	$(9^8*-7+(6+5-4)^{\wedge}3)^*(2+1)$	-903955038	$(9^8+7-6*5^{\wedge}4/3)^*-21$
-903327747	$(9^8-7*6^{\wedge}5*4-3)^*-21$	-903957666	$(9^8-7-6^{\wedge}5/(4+3))^*-21$
-903327873	$(9^8-7-6^{\wedge}5*4+3)^*-21$	-903957684	$(9^8*7-6^{\wedge}5-43)^*(-2-1)$
-903328041	$(9^8+7-6^{\wedge}5*4-3)^*-21$	-903957813	$(9^8*-7+6^{\wedge}5)/(4+3)^*21$
-903328167	$(9^8+7-6^{\wedge}5*4+3)^*-21$	-903957942	$(9^8*7-6^{\wedge}5+43)^*(-2-1)$
-903333141	$(9^8*-7+(6+5+4)^{\wedge}3)^*(2+1)$	-903957960	$(9^8+7-6^{\wedge}5/(4+3))^*-21$
-9033363447	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4-3)^*-21$	-903967386	$(9^8-7-6^{\wedge}5/4/3)^*-21$
-9033363573	$(9^8-(7^{\wedge}6-5)/4+3)^*-21$	-903969870	$(9^8*-7+6*5^{\wedge}4)^*3+21$
-903429828	$(9^8-7*6*5^{\wedge}4-3)^*-21$	-903969891	$(9^8*7/6-5^{\wedge}4)^*(3-21)$
-903429954	$(9^8-7*6*5^{\wedge}4+3)^*-21$	-903969912	$(9^8*-7+6*5^{\wedge}4)^*3-21$
-903490854	$(9^8-7-(6^{\wedge}5+4)^*3)^*-21$	-903973266	$(9^8-7*6*(5+4)+3)^*-21$
-903491148	$(9^8+7-(6^{\wedge}5+4)^*3)^*-21$	-903973539	$(9^8-7*6-5*4^{\wedge}3)^*-21$
-903491358	$(9^8-7-(6^{\wedge}5-4)^*3)^*-21$	-903974442	$(9^8+7-6-5*4^{\wedge}3)^*-21$
-903491652	$(9^8+7-(6^{\wedge}5-4)^*3)^*-21$	-903974610	$(9^8-7*(6+5)^*4-3)^*-21$
-903508731	$(9^8*-7+6+5+4^{\wedge}3)^*(2+1)$	-903974694	$(9^8+7+6-5*4^{\wedge}3)^*-21$
-903508767	$(9^8*-7-6+5+4^{\wedge}3)^*(2+1)$	-903974736	$(9^8-7*(6+5)^*4+3)^*-21$
-903649365	$(9^8*7+(6-5+4)^{\wedge}3)^*(-2-1)$	-903975288	$(9^8*-7+6^{\wedge}5/4)^*3+21$
-903695310	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4-3)^*-21$	-903975303	$(9^8+7*6-5*4^{\wedge}3)^*-21$
-903695436	$(9^8-7*6^{\wedge}5/4+3)^*-21$	-903975330	$(9^8*-7+6^{\wedge}5/4)^*3-21$
-903744744	$(9^8-7-6*5^{\wedge}4^*3)^*-21$	-903975387	$(9^8-7*6*5-4^{\wedge}3)^*-21$
-903745038	$(9^8+7-6*5^{\wedge}4^*3)^*-21$	-903975618	$(9^8+(-7-6)^*5*4-3)^*-21$
-903763266	$(9^8-7-6^{\wedge}5*4/3)^*-21$	-903975884	$(9^8-7*6-5^{\wedge}4/3)^*-21$
-903763560	$(9^8+7-6^{\wedge}5*4/3)^*-21$	-903976080	$(9^8-7*(6*5+4)-3)^*-21$
-903812259	$(9^8-7*6+(-5*4)^{\wedge}3)^*-21$	-903976493	$(9^8-7-6-5^{\wedge}4/3)^*-21$
-903812868	$(9^8-7-6-(5*4)^{\wedge}3)^*-21$	-903976577	$(9^8-7-(6+5^{\wedge}4)/3)^*-21$
-903813120	$(9^8-7+6-(5*4)^{\wedge}3)^*-21$	-903976661	$(9^8-7+(6-5^{\wedge}4)/3)^*-21$
-903813162	$(9^8+7-6-(5*4)^{\wedge}3)^*-21$	-903976703	$(9^8-7*6*5-4/3)^*-21$
-903813414	$(9^8+7+6-(5*4)^{\wedge}3)^*-21$	-903976745	$(9^8-7+6-5^{\wedge}4/3)^*-21$
-903814023	$(9^8+7*6+(-5*4)^{\wedge}3)^*-21$	-903976759	$(9^8-7*6*5+4/3)^*-21$
-903817446	$(9^8-7-6^{\wedge}5-4^*3)^*-21$	-903976766	$(9^8*(-7+6)+5^{\wedge}4/3)^*21$
-903817670	$(9^8-7-6^{\wedge}5-4/3)^*-21$	-903976787	$(9^8+7-6-5^{\wedge}4/3)^*-21$
-903817726	$(9^8-7-6^{\wedge}5+4/3)^*-21$	-903976871	$(9^8+7-(6+5^{\wedge}4)/3)^*-21$
-903817740	$(9^8+7-6^{\wedge}5-4^*3)^*-21$	-903976955	$(9^8+7+(6-5^{\wedge}4)/3)^*-21$
-903817950	$(9^8-7-6^{\wedge}5+4^*3)^*-21$	-903977039	$(9^8+7+6-5^{\wedge}4/3)^*-21$
-903817964	$(9^8+7-6^{\wedge}5-4/3)^*-21$	-903977382	$(9^8-7*(6*5-4)+3)^*-21$
-903818020	$(9^8+7-6^{\wedge}5+4/3)^*-21$	-903977648	$(9^8+7*6-5^{\wedge}4/3)^*-21$
-903818244	$(9^8+7-6^{\wedge}5+4^*3)^*-21$	-903977886	$(9^8+7-6*(5+4)^*3)^*-21$
-903858522	$(9^8-7-6^{\wedge}5/4^*3)^*-21$	-903978075	$(9^8-7*6*5+4^{\wedge}3)^*-21$
-903858816	$(9^8+7-6^{\wedge}5/4^*3)^*-21$	-903978180	$(9^8-7*(6+5)-4^{\wedge}3)^*-21$
-903878507	$(9^8-7-(6+5)^{\wedge}4/3)^*-21$	-903978411	$(9^8-7-6*5*4-3)^*-21$
-903878801	$(9^8+7-(6+5)^{\wedge}4/3)^*-21$	-903978705	$(9^8+7-6*5*4-3)^*-21$
-903887808	$(9^8*-7+6^{\wedge}5*4)^*3+21$	-903978831	$(9^8+7-6*5*4+3)^*-21$
-903887850	$(9^8*-7+6^{\wedge}5*4)^*3-21$	-903978852	$(9^8-7+(-6*5-4)^*3)^*-21$
-903902181	$(9^8-7-6*5^{\wedge}4-3)^*-21$	-903978954	$(9^8*-7+(6/5+4)^{\wedge}3)^*(2+1)$
-903902307	$(9^8-7-6*5^{\wedge}4+3)^*-21$	-903978999	$(9^8-7*(6+5+4)^*3)^*-21$
-903902408	$(9^8*7*-6+5+4^{\wedge}3)/2+1$	-903979227	$(9^8*-7+6+5^{\wedge}4)^*3+21$
-903902409	$(9^8*-7*6+5+4^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$	-903979263	$(9^8*-7-6+5^{\wedge}4)^*3+21$
-903902410	$(9^8*7*-6+5+4^{\wedge}3)/2-1$	-903979269	$(9^8*-7+6+5^{\wedge}4)^*3-21$
-903902475	$(9^8+7-6*5^{\wedge}4-3)^*-21$	-903979305	$(9^8*-7-6+5^{\wedge}4)^*3-21$
-903902601	$(9^8+7-6*5^{\wedge}4+3)^*-21$	-903979356	$(9^8-7+(-6*5+4)^*3)^*-21$
-903926534	$(9^8-7-(6^{\wedge}5+4)/3)^*-21$	-903979496	$(9^8-7*(6+5)-4/3)^*-21$
-903926590	$(9^8-7-(6^{\wedge}5-4)/3)^*-21$	-903979722	$(9^8*-7+(6+5)^*43)^*(2+1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-903979748	$(9^8 - (7+6)^5 - 4/3)^* - 21$	-903981231	$(9^8 * -7 - 6^5) / (4+3)^* 21$
-903979804	$(9^8 - (7+6)^5 + 4/3)^* - 21$	-903981232	$(9^8 - 7 + (6^5 + 4) / 3)^* - 21$
-903980119	$(9^8 - 7^6 - 5^4 / 3)^* - 21$	-903981239	$(9^8 + 7 - 6 + 5 - 4/3)^* - 21$
-903980126	$(9^8 - 7^6 - 5 - 4/3)^* - 21$	-903981253	$(9^8 - 7 + 6 + 5 + 4/3)^* - 21$
-903980160	$(9^8 * 7 - 6^5 - 4 - 3)^* (-2-1)$	-903981273	$(9^8 * -7 - 6 + 5 - 43)^* (2+1)$
-903980178	$(9^8 * 7 - 6^5 + 4 + 3)^* (-2-1)$	-903981294	$(9^8 * -7 + 6 - 5 - 4 - 3)^* (2+1)$
-903980182	$(9^8 - 7^6 - 5 + 4/3)^* - 21$	-903981312	$(9^8 * -7 - 6 - 5 + 4 + 3)^* (2+1)$
-903980244	$(9^8 - 7^6 - 5 / (4+3))^* - 21$	-903981315	$(9^8 * -7 - 65 + 4 + 3)^* (2+1)$
-903980274	$(9^8 - 7^6 + 5 / (4+3))^* - 21$	-903981332	$(9^8 * -7 - 65 + 4/3)^* (2+1)$
-903980336	$(9^8 - 7^6 + 5 - 4/3)^* - 21$	-903981333	$(9^8 * -7 - 65 + 4 - 3)^* (2+1)$
-903980352	$(9^8 * -7 + 65^4 + 3)^* (2+1)$	-903981335	$(9^8 * -7 - 65)^* (4-3+2)+1$
-903980361	$(9^8 * -7 + 65^4)^* 3^{\wedge}(2-1)$	-903981337	$(9^8 + 7 + 6 - 5 + 4/3)^* - 21$
-903980370	$(9^8 * -7 + 65^4 - 3)^* (2+1)$	-903981339	$(9^8 * -7 - 65 - 4 + 3)^* (2+1)$
-903980392	$(9^8 * 7 + 6 + 5 + 4/3)^* - 21$	-903981340	$(9^8 * 7 + 65 + 4/3)^* (-2-1)$
-903980399	$(9^8 - 7^6 + 5^4 / 3)^* - 21$	-903981357	$(9^8 * -7 - 65 - 4 - 3)^* (2+1)$
-903980448	$(9^8 + 7 - 6^5 * 4/3)^* - 21$	-903981360	$(9^8 * -7 - 6^5 - 43)^* (2+1)$
-903980478	$(9^8 * -7 + 6 + 5^4)^* (2+1)$	-903981365	$(9^8 + 7 + 6 / (5+4) + 3)^* - 21$
-903980514	$(9^8 * -7 + 6 + 5^4)^* (2+1)$	-903981378	$(9^8 + 7 + 6^5 / (4+3))^* - 21$
-903980520	$(9^8 * -7 + (65+4)^3)^* (2+1)$	-903981386	$(9^8 + 7 - (6 - 5^4) / 3)^* - 21$
-903980560	$(9^8 - (7/6+5)^4 - 3)^* - 21$	-903981399	$(9^8 + 7 + 6 - 5 / (4+3))^* - 21$
-903980588	$(9^8 - 7/6^5 * 4 - 3)^* - 21$	-903981400	$(9^8 - (7/6-5)^4 - 3)^* - 21$
-903980592	$(9^8 * -7 + (65-4)^3)^* (2+1)$	-903981401	$(9^8 * 7 + 65^4 / 3)^* (-2-1)$
-903980595	$(9^8 + 7 - 6 - (5+4)^3)^* - 21$	-903981407	$(9^8 + 7 + 6 - (5-4) / 3)^* - 21$
-903980601	$(9^8 * -7 + (6+5)^3)^* (2+1)$	-903981429	$(9^8 + 7 + 6 + 5 / (4+3))^* - 21$
-903980630	$(9^8 + 7 - 6^5 - 4/3)^* - 21$	-903981470	$(9^8 + 7 + (6^5 - 4) / 3)^* - 21$
-903980673	$(9^8 * 7 + 6 - 5^4)^* 3^* (-2-1)$	-903981491	$(9^8 + 7 + 6 + 5 - 4/3)^* - 21$
-903980686	$(9^8 + 7 - 6^5 + 4/3)^* - 21$	-903981501	$(9^8 * 7 / 6 + 5^4)^* (3-21)$
-903980709	$(9^8 * 7 + (6-5)^4)^* 3^* (-2-1)$	-903981526	$(9^8 - (7/6-5)^4 + 3)^* - 21$
-903980714	$(9^8 - 7/6^5 * 4 + 3)^* - 21$	-903981528	$(9^8 * -7 - 65 - 4^{\wedge}3)^* (2+1)$
-903980728	$(9^8 - 7 - 6 - 5^4 / 3)^* - 21$	-903981547	$(9^8 + 7 + 6 + 5 + 4/3)^* - 21$
-903980735	$(9^8 - 7 - 6 - 5 - 4/3)^* - 21$	-903981554	$(9^8 + 7 + 6 + 5^4 / 3)^* - 21$
-903980754	$(9^8 * 7 - 65 - 4^{\wedge}3)^* (-2-1)$	-903981568	$(9^8 + 7 / 6^5 * 4 - 3)^* - 21$
-903980756	$(9^8 + (7/6-5)^4 - 3)^* - 21$	-903981573	$(9^8 * -7 + (6-5)^4)^* 3^* (2+1)$
-903980781	$(9^8 * 7 / 6 - 5^4)^* (3-21)$	-903981596	$(9^8 - 7 + 6^5 - 4/3)^* - 21$
-903980791	$(9^8 - 7 - 6 - 5 + 4/3)^* - 21$	-903981609	$(9^8 * -7 + 6 - 5^4)^* (2+1)$
-903980812	$(9^8 - 7 - (6^5 - 4) / 3)^* - 21$	-903981652	$(9^8 - 7 + 6^5 + 4/3)^* - 21$
-903980853	$(9^8 - 7 - 6 - 5 / (4+3))^* - 21$	-903981681	$(9^8 * 7 + (6+5)^4)^* (-2-1)$
-903980875	$(9^8 - 7 - 6 + (5-4) / 3)^* - 21$	-903981687	$(9^8 - 7 + 6 + (5+4)^3)^* - 21$
-903980881	$(9^8 * -7 + 65^4 / 3)^* (2+1)$	-903981690	$(9^8 * 7 + (65-4)^3)^* (-2-1)$
-903980882	$(9^8 + (7/6-5)^4 + 3)^* - 21$	-903981694	$(9^8 + 7 / 6^5 * 4 + 3)^* - 21$
-903980883	$(9^8 - 7 - 6 + 5 / (4+3))^* - 21$	-903981722	$(9^8 + (7/6+5)^4 + 3)^* - 21$
-903980896	$(9^8 * -7 + (6-5)^4 / 3)^* - 21$	-903981762	$(9^8 * 7 + (65+4)^3)^* (-2-1)$
-903980904	$(9^8 - 7 - 6^5 / (4+3))^* - 21$	-903981768	$(9^8 * -7 + 6 - 5^4)^* (2+1)$
-903980917	$(9^8 - 7 - 6 / (5+4) - 3)^* - 21$	-903981804	$(9^8 * -7 - 6 - 5^4)^* (2+1)$
-903980922	$(9^8 * -7 + 6^5 + 4)^* (2+1)$	-903981834	$(9^8 - 7 + 6^5 * 4/3)^* - 21$
-903980925	$(9^8 * -7 + 65 + 4 + 3)^* (2+1)$	-903981883	$(9^8 + 7 * 6 - 5^4 / 3)^* - 21$
-903980942	$(9^8 * -7 + 65 + 4/3)^* (2+1)$	-903981890	$(9^8 + 7 * 6 - 5 - 4/3)^* - 21$
-903980943	$(9^8 * -7 + 65 + 4 - 3)^* (2+1)$	-903981912	$(9^8 * -7 - 65^4 + 3)^* (2+1)$
-903980945	$(9^8 - 7 - 6 + 5 - 4/3)^* - 21$	-903981921	$(9^8 * -7 - 65^4)^* 3^{\wedge}(2-1)$
-903980947	$(9^8 * -7 + 65)^* (4-3+2) - 1$	-903981930	$(9^8 * 7 + 65^4 + 3)^* (-2-1)$
-903980949	$(9^8 * -7 + 65 - 4 + 3)^* (2+1)$	-903981946	$(9^8 + 7 * 6 - 5 + 4/3)^* - 21$
-903980950	$(9^8 * -7 + 65 - 4/3)^* (2+1)$	-903982008	$(9^8 + 7 * 6 - 5 / (4+3))^* - 21$
-903980967	$(9^8 * -7 + 65 - 4 - 3)^* (2+1)$	-903982038	$(9^8 + 7 * 6 + 5 / (4+3))^* - 21$
-903980970	$(9^8 * -7 + 6 + 5 + 4 - 3)^* (2+1)$	-903982100	$(9^8 + 7 * 6 + 5 - 4/3)^* - 21$
-903980988	$(9^8 * -7 - 6 + 5 + 4)^* (2+1)$	-903982104	$(9^8 * -7 - 6^5 + 4 + 3)^* (2+1)$
-903981009	$(9^8 * -7 + 6 - 5 + 4)^* (2+1)$	-903982122	$(9^8 * -7 - 6^5 - 4 - 3)^* (2+1)$
-903981029	$(9^8 + 7 - 6 - 5 - 4/3)^* - 21$	-903982156	$(9^8 + 7 * 6 + 5 + 4/3)^* - 21$
-903981043	$(9^8 - 7 + 6 - 5 + 4/3)^* - 21$	-903982163	$(9^8 + 7 * 6 + 5^4 / 3)^* - 21$
-903981050	$(9^8 + 7 - (6^5 + 4) / 3)^* - 21$	-903982478	$(9^8 + (7+6)^5 - 4/3)^* - 21$
-903981051	$(9^8 * 7 - 6^5) / (-4-3)^* 21$	-903982534	$(9^8 + (7+6)^5 + 4/3)^* - 21$
-903981059	$(9^8 * -7^6 + 5^4)^* / 2 + 1$	-903982560	$(9^8 * 7 + (6+5)^4)^* (-2-1)$
-903981069	$(9^8 * 7 - 6 - 5 + 4/3)^* (-2-1)$	-903982786	$(9^8 + 7 * (6+5) + 4/3)^* - 21$
-903981071	$(9^8 - 7 + 6 / (5+4) + 3)^* - 21$	-903982926	$(9^8 + 7 + (6^5 - 4)^3)^* - 21$
-903981080	$(9^8 * -7 + (65-4) / 3)^* (2+1)$	-903982977	$(9^8 * 7 - 6 + 5^{\wedge}4)^* - 3 + 21$
-903981081	$(9^8 * -7 + (6+5)^3)^* (2+1)$	-903983013	$(9^8 * 7 + 6 + 5^{\wedge}4)^* - 3 + 21$
-903981085	$(9^8 + 7 - 6 - 5 + 4/3)^* - 21$	-903983019	$(9^8 * 7 - 6 + 5^{\wedge}4)^* - 3 - 21$
-903981197	$(9^8 - 7 + 6 + 5 - 4/3)^* - 21$	-903983055	$(9^8 * 7 + 6 + 5^{\wedge}4)^* - 3 - 21$
-903981201	$(9^8 * 7 + (6+5)^3)^* (-2-1)$	-903983283	$(9^8 + 7 * (6+5+4) - 3)^* - 21$
-903981202	$(9^8 * 7 + (65-4) / 3)^* (-2-1)$	-903983328	$(9^8 * 7 + (6/5)^4)^* (-2-1)$
-903981211	$(9^8 + 7 - 6 / (5+4) - 3)^* - 21$	-903983430	$(9^8 + 7 + (6^5 + 4)^3)^* - 21$
-903981213	$(9^8 * -7 - 6 - 5 + 4/3)^* (2+1)$	-903983451	$(9^8 - 7 + 6^5 * 4 - 3)^* - 21$
-903981223	$(9^8 * -7^6 - 5^4)^* / 2 - 1$	-903983577	$(9^8 - 7 + 6^5 * 4 + 3)^* - 21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-903983871	$(9^8+7+6*5^4+3)^*-21$	-904083775	$(9^8+7+(6+5)^4/3)^*-21$
-903984102	$(9^8+7*(6+5)+4^3)^*-21$	-904103466	$(9^8-7+6^5/4^3)^*-21$
-903984207	$(9^8+7*6*5-4^3)^*-21$	-904103760	$(9^8+7+6^5/4^3)^*-21$
-903984396	$(9^8-7+6*(5+4)^3)^*-21$	-904144038	$(9^8-7+6^5-4^3)^*-21$
-903984634	$(9^8-7*6+5^4/3)^*-21$	-904144262	$(9^8-7+6^5-4/3)^*-21$
-903984900	$(9^8+7*(6*5-4)^-3)^*-21$	-904144318	$(9^8-7+6^5+4/3)^*-21$
-903985243	$(9^8-7-6+5^4/3)^*-21$	-904144332	$(9^8+7+6^5-4^3)^*-21$
-903985327	$(9^8-7-(6-5^4)/3)^*-21$	-904144542	$(9^8-7+6^5+4^3)^*-21$
-903985411	$(9^8-7+(6+5^4)/3)^*-21$	-904144556	$(9^8+7+6^5-4/3)^*-21$
-903985495	$(9^8+7+6+5^4/3)^*-21$	-904144612	$(9^8+7+6^5+4/3)^*-21$
-903985516	$(9^8*(7-6)+5^4/3)^*-21$	-904144836	$(9^8+7+6^5+4^3)^*-21$
-903985523	$(9^8+7*6*5-4/3)^*-21$	-904148259	$(9^8-7*6+(5^4)^3)^*-21$
-903985537	$(9^8+7-6+5^4/3)^*-21$	-904148868	$(9^8-7-6+(5^4)^3)^*-21$
-903985579	$(9^8+7*6*5+4/3)^*-21$	-904149120	$(9^8-7+6+(5^4)^3)^*-21$
-903985621	$(9^8+7-(6-5^4)/3)^*-21$	-904149162	$(9^8+7-6+(5^4)^3)^*-21$
-903985705	$(9^8+7+(6+5^4)/3)^*-21$	-904149414	$(9^8+7+6+(5^4)^3)^*-21$
-903985789	$(9^8+7+6+5^4/3)^*-21$	-904150023	$(9^8+7*6+(5^4)^3)^*-21$
-903986202	$(9^8+7*6*(6*5+4)+3)^*-21$	-904198722	$(9^8-7+6^5+4/3)^*-21$
-903986398	$(9^8+7*6+5^4/3)^*-21$	-904199016	$(9^8+7+6^5*4/3)^*-21$
-903986664	$(9^8+(7+6)*5^4+3)^*-21$	-904217244	$(9^8-7+6*5^4+3)^*-21$
-903986895	$(9^8+7*6*5+4^3)^*-21$	-904217538	$(9^8+7+6*5^4+3)^*-21$
-903986952	$(9^8*-7-6^5/4)^3+21$	-904266846	$(9^8+7*6^5/4-3)^*-21$
-903986979	$(9^8-7*6+5^4+3)^*-21$	-904266972	$(9^8+7*6^5/4+3)^*-21$
-903986994	$(9^8*-7-6^5/4)^3-21$	-904312917	$(9^8*-7+(6-5^4)^3)^*(2+1)$
-903987546	$(9^8+7*(6+5)^4-3)^*-21$	-904453515	$(9^8*-7+6-5^4)^3*(2+1)$
-903987588	$(9^8-7-6+5^4+3)^*-21$	-904453551	$(9^8*7+6+5^4)^3*(-2-1)$
-903987672	$(9^8+7*(6+5)^4+3)^*-21$	-904470630	$(9^8-7+(6^5-4)^3)^*-21$
-903987840	$(9^8-7+6+5^4+3)^*-21$	-904470924	$(9^8+7+(6^5-4)^3)^*-21$
-903988743	$(9^8+7*6+5^4+3)^*-21$	-904471134	$(9^8-7+(6^5+4)^3)^*-21$
-903989016	$(9^8+7*6*(5+4)^-3)^*-21$	-904471428	$(9^8+7+(6^5+4)^3)^*-21$
-903992370	$(9^8*7+6*5^4)^*-3+21$	-904532328	$(9^8+7*6*5^4-3)^*-21$
-903992391	$(9^8*7/6+5^4)^*(3-21)$	-904532454	$(9^8+7*6*5^4+3)^*-21$
-903992412	$(9^8*7+6*5^4)^*-3-21$	-904598709	$(9^8+(7^6-5)/4-3)^*-21$
-903994896	$(9^8+7+6^5/4/3)^*-21$	-904598835	$(9^8+(7^6-5)/4+3)^*-21$
-904004322	$(9^8-7+6^5/(4+3))^*-21$	-904629141	$(9^8*7+(6+5^4)^3)^*(-2-1)$
-904004340	$(9^8*-7-6^5+4^3)^*(2+1)$	-904634115	$(9^8-7+6^5*4-3)^*-21$
-904004469	$(9^8*-7-6^5)/(4+3)^*21$	-904634241	$(9^8-7+6^5*4+3)^*-21$
-904004598	$(9^8*-7-6^5-4^3)^*(2+1)$	-904634409	$(9^8+7+6^5*4-3)^*-21$
-904004616	$(9^8+7+6^5/(4+3))^*-21$	-904634535	$(9^8+7+6^5*4+3)^*-21$
-904007244	$(9^8-7+6*5^4/3)^*-21$	-904662084	$(9^8*7+(6^5-4)^3)^*(-2-1)$
-904007538	$(9^8+7+6*5^4/3)^*-21$	-904903377	$(9^8-7+(6+5)^4+3)^*-21$
-904019634	$(9^8-7*6+5^4+3)^*-21$	-904903671	$(9^8+7+(6+5)^4+3)^*-21$
-904019991	$(9^8-7+(-6+5^4)^3)^*-21$	-904966668	$(9^8*7+(6^5+4)^3)^*(-2-1)$
-904020243	$(9^8-7-6+5^4+3)^*-21$	-904984245	$(9^8*-7-6^5*4^3)^*(2+1)$
-904020285	$(9^8+7+(-6+5^4)^3)^*-21$	-905122869	$(9^8+7*6^5-4^3)^*-21$
-904020495	$(9^8-7+6+5^4+3)^*-21$	-905123562	$(9^8+7*(6^5-4)^-3)^*-21$
-904020516	$(9^8*(7-6)+5^4+3)^*-21$	-905123688	$(9^8+7*(6^5-4)+3)^*-21$
-904020537	$(9^8+7-6+5^4+3)^*-21$	-905123961	$(9^8+7*6^5-4^3)^*-21$
-904020747	$(9^8-7+(6+5^4)^3)^*-21$	-905124066	$(9^8+7*6^5-4-3)^*-21$
-904020789	$(9^8+7+6+5^4+3)^*-21$	-905124185	$(9^8+7*6^5-4/3)^*-21$
-904021041	$(9^8+7+(6+5^4)^3)^*-21$	-905124192	$(9^8+7*6^5-4+3)^*-21$
-904021314	$(9^8-7+6*5^4+3)^*-21$	-905124234	$(9^8+7*6^5+4-3)^*-21$
-904021398	$(9^8+7*6+5^4+3)^*-21$	-905124241	$(9^8+7*6^5+4/3)^*-21$
-904021608	$(9^8+7+6*5^4+3)^*-21$	-905124360	$(9^8+7*6^5+4+3)^*-21$
-904021755	$(9^8-7+6^5/4-3)^*-21$	-905124465	$(9^8+7*6^5+4^3)^*-21$
-904021881	$(9^8-7+6^5/4+3)^*-21$	-905124738	$(9^8+7*(6^5+4)^-3)^*-21$
-904022049	$(9^8+7+6^5/4-3)^*-21$	-905124864	$(9^8+7*(6^5+4)+3)^*-21$
-904022175	$(9^8+7+6^5/4+3)^*-21$	-905125557	$(9^8+7*6^5+4^3)^*-21$
-904035398	$(9^8-7+(6^5-4)/3)^*-21$	-905940546	$(9^8-7+6^5*4^3)^*-21$
-904035454	$(9^8-7+(6^5+4)/3)^*-21$	-905940840	$(9^8+7+6^5*4^3)^*-21$
-904035692	$(9^8+7+(6^5-4)/3)^*-21$	-906283770	$(9^8+7^6-(5^4)^3)^*-21$
-904035748	$(9^8+7+(6^5+4)/3)^*-21$	-906411120	$(9^8*7+(6*5)^4)^*-3+21$
-904059681	$(9^8-7+6*5^4-3)^*-21$	-906411162	$(9^8*7+(6*5)^4)^*-3-21$
-904059807	$(9^8-7+6*5^4+3)^*-21$	-906412395	$(9^8+7^6-5^4+3)^*-21$
-904059872	$(9^8*-7*6-5^4+3)/2+1$	-906438582	$(9^8+7^6-5^4-3)^*-21$
-904059873	$(9^8*7*-6-5^4+3)/2+1$	-906438708	$(9^8+7^6-5^4+3)^*-21$
-904059874	$(9^8*-7*6-5^4+3)/2-1$	-906445050	$(9^8+7^6-5*4^3)^*-21$
-904059975	$(9^8+7+6*5^4-3)^*-21$	-906447395	$(9^8+7^6-5^4/3)^*-21$
-904060101	$(9^8+7+6*5^4+3)^*-21$	-906450510	$(9^8+7^6-5*4^3)^*-21$
-904074432	$(9^8*-7-6^5*4)^3+21$	-906451035	$(9^8+7^6-5*(4+3))^*-21$
-904074474	$(9^8*-7-6^5*4)^3-21$	-906451203	$(9^8+7^6-(5+4)^3)^*-21$
-904083481	$(9^8-7+(6+5)^4/3)^*-21$	-906451630	$(9^8+7^6-5*4/3)^*-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-906451637	$(9^8+7^6-5-4/3)^*-21$	-938151768	$(9^8+7^6*5)^*-43/2+1$
-906451693	$(9^8+7^6-5+4/3)^*-21$	-938151769	$(9^8+7^6*5)^*-43/2^1$
-906451755	$(9^8+7^6-5/(4+3))^*-21$	-938151770	$(9^8+7^6*5)^*-43/2-1$
-906451763	$(9^8+7^6-(5-4)/3)^*-21$	-940268994	$(9^8-7+(6*5^4)^3)^*-21$
-906451777	$(9^8+7^6+(5-4)/3)^*-21$	-940269288	$(9^8+7+(6*5^4)^3)^*-21$
-906451785	$(9^8+7^6+5/(4+3))^*-21$	-947027622	$((9^8-7)^*(-6-5)+43)^*2^1$
-906451847	$(9^8+7^6+5-4/3)^*-21$	-947027794	$((9^8-7)^*(-6-5)-43)^*2*1$
-906451903	$(9^8+7^6+5+4/3)^*-21$	-947027930	$((9^8+7)^*(6+5)-43)^*-2*1$
-906451910	$(9^8+7^6+5*4/3)^*-21$	-947028102	$((9^8+7)^*(6+5)+43)^*-2*1$
-906452337	$(9^8+7^6+(5+4)^3)^*-21$	-953393658	$9^8+7^6*5*4-3)^*-21$
-906452505	$(9^8+7^6+5*(4+3))^*-21$	-953393784	$(9^8+7^6*5*4+3)^*-21$
-906453030	$(9^8+7^6+5*4^3)^*-21$	-955010994	$(9^8-7+(6*5)^4*3)^*-21$
-906456145	$(9^8+7^6+5^4/3)^*-21$	-955011288	$(9^8+7+(6*5)^4*3)^*-21$
-906458490	$(9^8+7^6+5*4^3)^*-21$	-956709141	$(9^8*7+(65*4)^3)^*(-2-1)$
-906464832	$(9^8+7^6+5^4-3)^*-21$	-957533007	$(9^8*7+65^4-3)^*(-2-1)$
-906464958	$(9^8+7^6+5^4+3)^*-21$	-957533025	$(9^8*7+65^4+3)^*(-2-1)$
-906491145	$(9^8+7^6+5^4*3)^*-21$	-957789697	$(9^8+7)^*(65/-4-3*2)+1$
-906619770	$(9^8+7^6+(5*4)^3)^*-21$	-957789699	$(9^8+7)^*(65/-4-3*2)-1$
-908114580	$-9+(-8-7^6(-6+5+4))^3*2^1$	-958749163	$(9^8-7^6-5)^*(-4/3-21)$
-908553366	$(9^8+7^6*5^4-3)^*-21$	-959436407	$(9^8+(7^6-6)^5*4+3)^*2+1$
-908553492	$(9^8+7^6*5^4+3)^*-21$	-959436408	$(9^8+(7^6)^5*4+3)^*2^1$
-909650994	$(9^8-7+(6*5)^4/3)^*-21$	-959436409	$(9^8+(7^6)^5*4+3)^*2-1$
-909651288	$(9^8+7+(6*5)^4/3)^*-21$	-959436419	$(9^8+(7^6)^5*4-3)^*2+1$
-912857233	$(9^8-7^6*5)^*-43/2+1$	-959436420	$(9^8+(7^6)^5*4-3)^*2^1$
-912857234	$(9^8-7^6*5)^*-43/2^1$	-959436421	$(9^8+(7^6)^5*4-3)^*2-1$
-912857235	$(9^8-7^6*5)^*-43/2-1$	-959782445	$9^8*7^6/(5/43-2)+1$
-913863174	$(9^8+(7^6-5)^4-3)^*-21$	-959782446	$9^8*7^6/(5/43-2)^1$
-913863300	$(9^8+(7^6-5)^4+3)^*-21$	-959782447	$9^8*7^6/(5/43-2)-1$
-913864014	$(9^8+(7^6+5)^4-3)^*-21$	-961376367	$(9^8-7-6-5)^*(-4/3-21)$
-913864140	$(9^8+(7^6+5)^4+3)^*-21$	-961376635	$(9^8-7+6-5)^*(-4/3-21)$
-914431938	$(9^8-7+6^5*4^3)^*-21$	-961376903	$(9^8+7-6+5)^*(-4/3-21)$
-914432232	$(9^8+7+6^5*4^3)^*-21$	-961377171	$(9^8+7+6+5)^*(4/-3-21)$
-916334034	$(9^8+7^6*5-4*3)^*-21$	-964004375	$(9^8+7^6+5)^*(-4/3-21)$
-916334258	$(9^8+7^6*5-4/3)^*-21$	-965904120	$(9^8-7^6)^5/4*(3-21)$
-916334314	$(9^8+7^6*5+4/3)^*-21$	-968550165	$(9^8-7^6-5)^*(43/-2-1)$
-916334538	$(9^8+7^6*5+4*3)^*-21$	-968550390	$(9^8-7^6+5)^*(43/-2-1)$
-920990931	$(9^8-7+(6*5)^4-3)^*-21$	-968551044	$(9^8-7)^*-6*5/4*3+21$
-920991057	$(9^8-7+(6*5)^4+3)^*-21$	-968551086	$(9^8-7)^*-6*5/4*3-21$
-920991225	$(9^8+7+(6*5)^4-3)^*-21$	-968551110	$(9^8*(-7+6)+5)^*(43/2+1)$
-920991351	$(9^8+7+(6*5)^4+3)^*-21$	-968551335	$(9^8*(-7+6)-5)^*(43/2+1)$
-921831766	$(9^8*7+65^4/3)^*(-2-1)$	-968551359	$(9^8+7)^*-6*5/4*3+21$
-925504499	$(9^8*(7^6+5-4-3)/-2+1$	-968551401	$(9^8+7)^*-6*5/4*3-21$
-925504500	$(9^8*(7^6+5-4-3)/-2-1$	-968552055	$(9^8+7^6-5)^*(-43/2-1)$
-925504501	$(9^8*(7^6+5-4-3)/-2-1$	-968552280	$(9^8+7^6+5)^*(-43/2-1)$
-925504502	$(9^8*(7^6-5+4-3)/2+1$	-971198325	$(9^8+7^6)^5/4*(3-21)$
-925504503	$(9^8*(7^6+5-4)+3)/-2/1$	-974524866	$(9^8-7+6^6(5+4)/3)^*-21$
-925504504	$(9^8*(7^6-5+4-3)/2-1$	-974525160	$(9^8+7+6^6(5+4)/3)^*-21$
-926216739	$(9^8+7^6*(5+4-3)^*-21$	-975484927	$(9^8-7^6*5^4)^*32+1$
-926216865	$(9^8+7^6*(5+4)+3)^*-21$	-975484929	$(9^8-7^6*5^4)^*32-1$
-932350392	$(9^8+7^6)^*-54/(3/2+1)$	-975725673	$9^8*(7+65-4)/-3+2+1$
-932678782	$((9^8-7)^*-65+4^3)/(2+1)$	-975725674	$9^8*(-7-65+4)/3+2*1$
-932678799	$((9^8-7)^*-65+4)/3+2+1$	-975725678	$9^8*(-7-65+4)/3-2*1$
-932678800	$((9^8-7)^*-65+4)/3+2*1$	-975725679	$9^8*(7+65-4)/-3-2-1$
-932678801	$((9^8-7)^*-65+4)/3+2-1$	-978321407	$9^8*7/-6*(5^4-3)/2+1$
-932678802	$((9^8-7)^*-65+4)/3^1(2-1)$	-978321409	$9^8*7/-6*(5^4-3)/2-1$
-932678803	$((9^8-7)^*-65+4)/3-2+1$	-979312894	$(9^8*(7+6)-5)/(-4*3)^*21$
-932678804	$((9^8-7)^*-65+4)/3-2*1$	-987368635	$(9^8-7^6)^*(5^*-4-3)+21$
-932678805	$((9^8-7)^*-65+4)/3-2-1$	-987368677	$(9^8-7^6)^*(5^*-4-3)-21$
-932679105	$((9^8+7)^*65+4)/-3+2+1$	-987758591	$9^8*7/-6*(5^4+3)/2+1$
-932679106	$((9^8+7)^*65+4)/-3+2*1$	-987758593	$9^8*7/-6*(5^4+3)/2-1$
-932679107	$((9^8+7)^*65+4)/-3+2-1$	-990072733	$9^8*(7-6*5)+43^2+1$
-932679108	$((9^8+7)^*65+4)/-3^1(2-1)$	-990072734	$9^8*(7-6*5)+43^2/1$
-932679109	$((9^8+7)^*-65-4)/3-2+1$	-990072735	$9^8*(7-6*5)+43^2-1$
-932679110	$((9^8+7)^*65+4)/-3-2*1$	-990072832	$(9^8-76)^*(-5*4-3)+2+1$
-932679111	$((9^8+7)^*65+4)/-3-2-1$	-990072833	$(9^8-76)^*(5^*-4-3)+2/1$
-932679128	$((9^8+7)^*-65-4^3)/(2+1)$	-990072837	$(9^8-76)^*(5^*-4-3)-2/1$
-935169690	$(9^8+(7+6)^5*4-3)^*-21$	-990072838	$(9^8-76)^*(-5*4-3)-2-1$
-935169816	$(9^8+(7+6)^5*4+3)^*-21$	-990073596	$(9^8-7^6)^*(-5*4-3)+21$
-936266313	$(9^8+7)^*(-6-5/4)^3+21$	-990073638	$(9^8-7^6)^*(-5*4-3)-21$
-936266355	$(9^8+7)^*(-6-5/4)^3-21$	-990074263	$(9^8-7-6)^*(-5*4-3)+21$
-937461921	$9^8*-7*(6/54+3)+2+1$	-990074305	$(9^8-7-6)^*(-5*4-3)-21$
-937461927	$9^8*-7*(6/54+3)-2-1$	-990074454	$9^8*(7-6*5)+4*32+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-990074455	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 * 32^1$	-1008006576	$(9^8 + 7 * 65^4) * -3 * 2^1$
-990074456	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 * 32 - 1$	-1008006577	$(9^8 + 7 * 65^4) * -3 * 2 - 1$
-990074496	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 * 2 + 1$	-1011597921	$(9^8 * (7^* - 6 - 5) + 43) / 2 + 1$
-990074497	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 * 2^1$	-1011597922	$(9^8 * (7^* 6 + 5) - 43) / -2^1$
-990074498	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 * 2 - 1$	-1011597923	$(9^8 * (7^* - 6 - 5) + 43) / 2 - 1$
-990074516	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 + 3 * 21$	-1011597964	$(9^8 * (7^* - 6 - 5) - 43) / 2 + 1$
-990074524	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 + 3 * 21$	-1011597965	$(9^8 * (7^* 6 + 5) + 43) / -2^1$
-990074537	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 + 2 + 1$	-1011597966	$(9^8 * (7^* - 6 - 5) - 43) / 2 - 1$
-990074538	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 + 2^1$	-1013681136	$(9^8 - 7 - (6^5)^4) * (-3 - 21)$
-990074539	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 + 2 - 1$	-1013681472	$(9^8 + 7 - (6^5)^4) * (-3 - 21)$
-990074540	$9^8 * (7 - 6^5) + 4^3 - 21$	-1018772393	$(9^8 * (-76 + 5) + 4 * 3) / (2 + 1)$
-990074541	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 - 2 + 1$	-1018772401	$(9^8 * (-76 + 5) - 4 * 3) / (2 + 1)$
-990074542	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 - 2 / 1$	-1019003328	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5 - 4) * (-3 - 21)$
-990074543	$9^8 * (7 - 6^5) + 43 - 2 - 1$	-1019003424	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 * 5 - 5) * 4^3 - 3 / 2^{\wedge} - 1$
-990074546	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 + 32 + 1$	-1019003520	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 * 5 + 4) * (-3 - 21)$
-990074547	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 + 32^1$	-1023051078	$(9^8 + 7 * (6^5)^4 - 3) * -21$
-990074548	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 + 32 - 1$	-1023051204	$(9^8 + 7 * (6^5)^4 + 3) * -21$
-990074550	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 * 3 + 21$	-1030282728	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074554	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 + 32 + 1$	-1030297248	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074555	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 + 32^1$	-1030297512	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5 - 4) * (-3 - 21)$
-990074556	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 + 32 - 1$	-1030297698	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5 / 4) * (-3 - 21)$
-990074569	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 - 3 + 21$	-1030297704	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5 + 4) * (-3 - 21)$
-990074597	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 + 3 - 21$	-1030297752	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 + 5 - 4) * (-3 - 21)$
-990074610	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 - 32 + 1$	-1030297758	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 + 5 / 4) * (-3 - 21)$
-990074611	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 - 32^1$	-1030297944	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 + 5 + 4) * (-3 - 21)$
-990074612	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 - 32 - 1$	-1030298208	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 + 5 * 4) * (-3 - 21)$
-990074616	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 * 3 - 21$	-1030312728	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 + 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074618	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 - 32 + 1$	-1031814840	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge} 5 - 4) * (-3 - 21)$
-990074619	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 - 32^1$	-1031815032	$(9^8 - 7 * 6^{\wedge} 5 + 4) * (-3 - 21)$
-990074620	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 - 32 - 1$	-1032374640	$(9^8 - 7 - 6^{\wedge} 5 * 4) * (-3 - 21)$
-990074623	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 + 2 + 1$	-1032374976	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge} 5 * 4) * (-3 - 21)$
-990074624	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 + 2^1$	-1032934416	$(9^8 - 7 - 6^{\wedge} 5 - 4) * (-3 - 21)$
-990074625	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 + 2 - 1$	-1032934608	$(9^8 - 7 - 6^{\wedge} 5 + 4) * (-3 - 21)$
-990074626	$9^8 * (7 - 6^5) - 4^{\wedge} 3 + 21$	-1032934752	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge} 5 - 4) * (-3 - 21)$
-990074627	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 - 2 + 1$	-1032934944	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge} 5 + 4) * (-3 - 21)$
-990074628	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 - 2^1$	-1033074480	$(9^8 - 7 - 6^{\wedge} 5 / 4) * (-3 - 21)$
-990074629	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 - 2 - 1$	-1033074816	$(9^8 + 7 - 6^{\wedge} 5 / 4) * (-3 - 21)$
-990074642	$9^8 * (7 - 6^5) + 4 - 3 * 21$	-1033105296	$(9^8 - 7 * 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074650	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 - 3 * 21$	-1033105992	$(9^8 - 7 - 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074668	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 * 2 + 1$	-1033106276	$(9^8 - 7 / 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074669	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 * 2^1$	-1033106280	$(9^8 - 7 + 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074670	$9^8 * (7 - 6^5) - 43 * 2 - 1$	-1033106328	$(9^8 + 7 - 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074710	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 * 32 + 1$	-1033106332	$(9^8 + 7 / 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074711	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 * 32^1$	-1033106616	$(9^8 + 7 + 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074712	$9^8 * (7 - 6^5) - 4 * 32 - 1$	-1033107312	$(9^8 + 7 * 6 - 5^{\wedge} 4) * (-3 - 21)$
-990074861	$(9^8 + 7 + 6) * (-5 * 4 - 3) + 21$	-1033110384	$(9^8 - 7 * 65) * -4 * 3 / 2^{\wedge} - 1$
-990074903	$(9^8 + 7 + 6) * (-5 * 4 - 3) - 21$	-1033112184	$(9^8 - 76 * 5) * -4 * 3 / 2^{\wedge} - 1$
-990075528	$(9^8 + 7 * 6) * (-5 * 4 - 3) + 21$	-1033116168	$(9^8 - 7 * 6 * 5 - 4) * (-3 - 21)$
-990075570	$(9^8 + 7 * 6) * (-5 * 4 - 3) - 21$	-1033116360	$(9^8 - 7 * 6 * 5 + 4) * (-3 - 21)$
-990076328	$(9^8 + 76) * (-5 * 4 - 3) + 2 + 1$	-1033118256	$(9^8 - 7 - 6 * 5 * 4) * (-3 - 21)$
-990076329	$(9^8 + 76) * (-5 * 4 - 3) + 2 / 1$	-1033118592	$(9^8 + 7 - 6 * 5 * 4) * (-3 - 21)$
-990076333	$(9^8 + 76) * (-5 * 4 - 3) - 2 / 1$	-1033119359	$(9^8 - 76 - 5) * -4 * 3 * 2 + 1$
-990076334	$(9^8 + 76) * (-5 * 4 - 3) - 2 - 1$	-1033119360	$(9^8 - 76 - 5) * 4 * 3 * -2^1$
-990076431	$9^8 * (7 - 6^5) - 43^{\wedge} 2 + 1$	-1033119361	$(9^8 - 76 - 5) * -4 * 3 * 2 - 1$
-990076432	$9^8 * (7 - 6^5) - 43^{\wedge} 2^1$	-1033119552	$(9^8 - 7 * (6 + 5) + 4) * (-3 - 21)$
-990076433	$9^8 * (7 - 6^5) - 43^{\wedge} 2 - 1$	-1033119575	$(9^8 - 7 - 65) * -4 * 3 * 2 + 1$
-992436470	$-9 * -8 + (-7 / (-6 / -54))^{\wedge} (3 + 2) + 1$	-1033119577	$(9^8 - 7 - 65) * -4 * 3 * 2 - 1$
-992436472	$-9 * -8 + (-7 / (-6 / -54))^{\wedge} (3 + 2) - 1$	-1033119599	$(9^8 - 76 + 5) * -4 * 3 * 2 + 1$
-992436560	$-9 - 8 + (-7 / (-6 / -54))^{\wedge} (3 + 2)^{\wedge} 1$	-1033119600	$(9^8 - 76 + 5) * -4 * 3 * 2^1$
-992436561	$-9 - 8 + (-7 / (-6 / -54))^{\wedge} (3 + 2) - 1$	-1033119601	$(9^8 - 76 + 5) * -4 * 3 * 2 - 1$
-992780489	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) * (-5 * 4 - 3) + 21$	-1033119648	$(9^8 - (7 + 6) * 5 - 4) * (-3 - 21)$
-992780531	$(9^8 + 7^{\wedge} 6) * (5 * 4 - 3) - 21$	-1033119744	$(9^8 + (-7 - 6) * 5) * -4 * 3 / 2^{\wedge} - 1$
-10000000097	$-98 + (-7 + 6 - 5 - 4)^{\wedge} 3 + 2 + 1$	-1033119840	$(9^8 - (7 + 6) * 5 + 4) * (-3 - 21)$
-10000000099	$-98 + (-7 + 6 - 5 - 4)^{\wedge} 3 + 2 - 1$	-1033119911	$(9^8 + 7 - 65) * -4 * 3 * 2 + 1$
-1003622399	$-9 * ((-8 - 7) * (-6 - 5) * 4^3)^{\wedge} 2 + 1$	-1033119912	$(9^8 + 7 - 65) * -4 * 3 * 2^1$
-1004423427	$9^8 * -7 / (6 / 5) * 4 + 3 * 21$	-1033119913	$(9^8 + 7 - 65) * -4 * 3 * 2 - 1$
-1004423466	$9^8 * -7 / 6 * 5 * 4 + 3 + 21$	-1033120080	$(9^8 - 7 * 6 - 5 - 4) * (-3 - 21)$
-1004423472	$9^8 * -7 / 6 * 5 * 4 - 3 + 21$	-1033120266	$(9^8 - 7 * 6 - 5 / 4) * (-3 - 21)$
-1004423508	$9^8 * -7 / 6 * 5 * 4 + 3 - 21$	-1033120272	$(9^8 - 7 * 6 - 5 + 4) * (-3 - 21)$
-1004423514	$9^8 * -7 / 6 * 5 * 4 - 3 - 21$	-1033120295	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 - 43) / 2 + 1$
-1004423553	$9^8 * -7 / (6 / 5) * 4 - 3 * 21$	-1033120297	$(9^8 - 7 * 6) * (-5 - 43) / 2 - 1$
-1008006575	$(9^8 + 7 * 65^4) * -3 * 2 + 1$	-1033120326	$(9^8 - 7 * 6 + 5 / 4) * (-3 - 21)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1033120512	$(9^8-7*6+5+4)*(-3-21)$	-1033123249	$(9^8+76+5)*-4*3*2-1$
-1033120656	$(9^8+7-6*5-4)*(-3-21)$	-1033124016	$(9^8-7+6*5*4)*(-3-21)$
-1033120796	$(9^8-7/6-5*4)*(-3-21)$	-1033124352	$(9^8+7+6*5*4)*(-3-21)$
-1033120800	$(9^8-7+6-5*4)*(-3-21)$	-1033126248	$(9^8+7*6*5-4)*(-3-21)$
-1033120824	$(9^8*(-7+6)+5*4)*(3+21)$	-1033126440	$(9^8+7*6*5+4)*(-3-21)$
-1033120848	$(9^8+7-6*5+4)*(-3-21)$	-1033130424	$(9^8+76*5)*-4*3/2^{\wedge}-1$
-1033120852	$(9^8+7/6-5*4)*(-3-21)$	-1033132224	$(9^8+7*65)*-4*3/2^{\wedge}-1$
-1033120920	$((9^8-7)*-6+54)*(3+2-1)$	-1033135296	$(9^8-7*6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033120956	$(9^8-7-6*5/4)*(-3-21)$	-1033135992	$(9^8-7-6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033120962	$(9^8-7-6-5/4)*(-3-21)$	-1033136276	$(9^8-7/6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033120968	$(9^8-7-6-5+4)*(-3-21)$	-1033136280	$(9^8-7+6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033121022	$(9^8-7-6+5/4)*(-3-21)$	-1033136328	$(9^8+7-6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033121060	$(9^8-7/6-5-4)*(-3-21)$	-1033136332	$(9^8+7/6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033121064	$(9^8-7+6-5-4)*(-3-21)$	-1033136616	$(9^8+7+6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033121068	$(9^8-7/6*5-4)*(-3-21)$	-1033137312	$(9^8+7*6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033121070	$(9^8-7-(6+5)/4)*(-3-21)$	-1033167792	$(9^8-7+6^{\wedge}5/4)*(-3-21)$
-1033121130	$(9^8-7-(6-5)/4)*(-3-21)$	-1033168128	$(9^8+7+6^{\wedge}5/4)*(-3-21)$
-1033121142	$(9^8-7+(6-5)/4)*(-3-21)$	-1033307664	$(9^8-7+6^{\wedge}5-4)*(-3-21)$
-1033121175	$(9^8*(-7-6+5)+43)*(2+1)$	-1033307856	$(9^8-7+6^{\wedge}5+4)*(-3-21)$
-1033121202	$(9^8-7+(6+5)/4)*(-3-21)$	-1033308000	$(9^8+7+6^{\wedge}5-4)*(-3-21)$
-1033121246	$(9^8-7/6-5/4)*(-3-21)$	-1033308192	$(9^8+7+6^{\wedge}5+4)*(-3-21)$
-1033121250	$(9^8-7+6-5/4)*(-3-21)$	-10333867632	$(9^8-7+6^{\wedge}5*4)*(-3-21)$
-1033121252	$(9^8-7/6-5+4)*(-3-21)$	-10333867968	$(9^8+7+6^{\wedge}5*4)*(-3-21)$
-1033121260	$(9^8-7/6*5+4)*(-3-21)$	-1034427576	$(9^8+7*6^{\wedge}5-4)*(-3-21)$
-1033121272	$9^8*(7-6+5)*-4+32^{\wedge}1$	-1034427768	$(9^8+7*6^{\wedge}5+4)*(-3-21)$
-1033121273	$9^8*(-7+6-5)*4+32-1$	-1035929880	$(9^8+7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033121335	$9^8*(-7+6-5)*4-32+1$	-1035944400	$(9^8+7^{\wedge}6-5*4)*(-3-21)$
-1033121336	$9^8*(7-6+5)*-4-32^{\wedge}1$	-1035944664	$(9^8+7^{\wedge}6-5-4)*(-3-21)$
-1033121348	$(9^8+7/6*5-4)*(-3-21)$	-1035944850	$(9^8+7^{\wedge}6-5/4)*(-3-21)$
-1033121356	$(9^8+7/6+5-4)*(-3-21)$	-1035944856	$(9^8+7^{\wedge}6-5+4)*(-3-21)$
-1033121358	$(9^8+7-6+5/4)*(-3-21)$	-1035944904	$(9^8+7^{\wedge}6+5-4)*(-3-21)$
-1033121362	$(9^8+7/6+5/4)*(-3-21)$	-1035944910	$(9^8+7^{\wedge}6+5/4)*(-3-21)$
-1033121406	$(9^8+7-(6+5)/4)*(-3-21)$	-1035945096	$(9^8+7^{\wedge}6+5+4)*(-3-21)$
-1033121433	$(9^8*(-7+6-5)+43)*(-2-1)$	-1035945360	$(9^8+7^{\wedge}6+5*4)*(-3-21)$
-1033121466	$(9^8+7-(6-5)/4)*(-3-21)$	-1035959880	$(9^8+7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033121478	$(9^8+7+(6-5)/4)*(-3-21)$	-1047239088	$(9^8+7^{\wedge}6*5-4)*(-3-21)$
-1033121538	$(9^8+7+(6+5)/4)*(-3-21)$	-1047239184	$(9^8+7^{\wedge}6*5)*4*3/-2^{\wedge}-1$
-1033121540	$(9^8+7/6*5+4)*(-3-21)$	-1047239280	$(9^8+7^{\wedge}6*5+4)*(-3-21)$
-1033121544	$(9^8+7-6+5+4)*(-3-21)$	-1047470190	$9^8*(-7*(6+5)+4)/3+21$
-1033121548	$(9^8+7/6+5+4)*(-3-21)$	-1047470208	$9^8*(7*(6+5)-4)/-3+2+1$
-1033121586	$(9^8+7+6-5/4)*(-3-21)$	-1047470209	$9^8*(-7*(6+5)+4)/3+2^{\wedge}1$
-1033121640	$(9^8+7+6+5-4)*(-3-21)$	-1047470213	$9^8*(-7*(6+5)+4)/3-2^{\wedge}1$
-1033121646	$(9^8+7+6+5/4)*(-3-21)$	-1047470214	$9^8*(7*(6+5)-4)/-3-2-1$
-1033121652	$(9^8+7+6*5/4)*(-3-21)$	-1047470232	$9^8*(-7*(6+5)+4)/3-21$
-1033121688	$((9^8+7)*6+54)*(-3-2+1)$	-1051734111	$(9^8+(-7*6)^{\wedge}5)*4*3+21$
-1033121756	$(9^8-7/6+5*4)*(-3-21)$	-1051734123	$((9^8+(-7*6)^{\wedge}5)*4+3)*(2+1)$
-1033121760	$(9^8-7+6*5-4)*(-3-21)$	-1051734132	$(9^8+(7*-6)^{\wedge}5)*4*3^{\wedge}(2-1)$
-1033121784	$(9^8*(-7+6)-5*4)*(3+21)$	-1051734141	$((9^8+(-7*6)^{\wedge}5)*4-3)*(2+1)$
-1033121808	$(9^8+7-6+5*4)*(-3-21)$	-1051734153	$(9^8+(-7*6)^{\wedge}5)*4*3-21$
-1033121812	$(9^8+7/6+5*4)*(-3-21)$	-1051836576	$(9^8*-7+(6+5^{\wedge}4)^{\wedge}3)*21$
-1033121952	$(9^8-7+6*5+4)*(-3-21)$	-1052561136	$(9^8-7+(6*5)^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033122096	$(9^8+7*6-5-4)*(-3-21)$	-1052561472	$(9^8+7+(6*5)^{\wedge}4)*(-3-21)$
-1033122282	$(9^8+7*6-5/4)*(-3-21)$	-1054643758	$((9^8-7)/-6+5)*((4+3)*21)$
-1033122311	$(9^8+7*6)*(5+43)/-2+1$	-1054644101	$((9^8+7)/-6+5)*((4+3)*21)$
-1033122313	$(9^8+7*6)*(5+43)/-2-1$	-1054644423	$(9^8*-7+65+4)*(3+2^{\wedge}-1)$
-1033122336	$(9^8+7*6+5-4)*(-3-21)$	-1054644451	$(9^8*-7+65-4)*(3+2^{\wedge}-1)$
-1033122342	$(9^8+7*6+5/4)*(-3-21)$	-1054644878	$(9^8*7+65-4)*(-3-2^{\wedge}-1)$
-1033122528	$(9^8+7*6+5+4)*(-3-21)$	-1054644906	$(9^8*7+65+4)*(-3-2^{\wedge}-1)$
-1033122695	$(9^8-7+65)*-4*3*2+1$	-1054645228	$((9^8-7)/-6-5)*((4+3)*21)$
-1033122696	$(9^8-7+65)*-4*3*2^{\wedge}1$	-1054645571	$((9^8+7)/-6-5)*((4+3)*21)$
-1033122697	$(9^8-7+65)*-4*3*2-1$	-1061819055	$9^8*(-7/6-5)*4+3*21$
-1033122768	$(9^8+(7+6)*5-4)*(-3-21)$	-1061819085	$9^8*(-7/6-5)*4+32+1$
-1033122864	$(9^8+(7+6)*5)*4*3/-2^{\wedge}-1$	-1061819086	$9^8*(7/-6-5)*4+32^{\wedge}1$
-1033122960	$(9^8+(7+6)*5+4)*(-3-21)$	-1061819087	$9^8*(-7/6-5)*4+32-1$
-1033123007	$(9^8+76-5)*-4*3*2+1$	-1061819094	$9^8*(-7/6-5)*4+3+21$
-1033123008	$(9^8+76-5)*-4*3*2^{\wedge}1$	-1061819100	$9^8*(-7/6-5)*4-3+21$
-1033123009	$(9^8+76-5)*-4*3*2-1$	-1061819108	$9^8*(7/6+5)*-4+3^{\wedge}2+1$
-1033123031	$(9^8+7+65)*-4*3*2+1$	-1061819109	$9^8*(-7/6-5)*4+3^{\wedge}2^{\wedge}1$
-1033123033	$(9^8+7+65)*-4*3*2-1$	-1061819110	$9^8*(7/6+5)*-4+3^{\wedge}2-1$
-1033123056	$(9^8+7*(6+5)-4)*(-3-21)$	-1061819111	$9^8*(7/6+5)*-4+3*2+1$
-1033123247	$(9^8+76+5)*-4*3*2+1$	-1061819115	$9^8*(7/6+5)*-4+3^{\wedge}(2-1)$
-1033123248	$(9^8+76+5)*-4*3*2/1$	-1061819121	$9^8*(7/6+5)*-4-3^{\wedge}(2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1061819125	$9^8 * (7/6+5)^* -4 -3^2 -1$	-1119214540	$(9^8 - 7)^* (-6^*5+4) +3+21$
-1061819126	$9^8 * (-7/6 -5)^* 4 -3^2 +1$	-1119214546	$(9^8 - 7)^* (-6^*5+4) -3+21$
-1061819127	$9^8 * (7/-6 -5)^* 4 -3^2 \wedge 1$	-1119214582	$(9^8 - 7)^* (-6^*5+4) +3 -21$
-1061819128	$9^8 * (-7/6 -5)^* 4 -3^2 -1$	-1119214588	$(9^8 - 7)^* (-6^*5+4) -3 -21$
-1061819136	$9^8 * (-7/6 -5)^* 4 +3 -21$	-1119214595	$(9^8 - 7)^* (-6^*5+4) -32+1$
-1061819142	$9^8 * (-7/6 -5)^* 4 -3 -21$	-1119214596	$(9^8 - 7)^* (-6^*5+4) -32/1$
-1061819149	$9^8 * (7/-6 -5)^* 4 -32+1$	-1119214597	$(9^8 - 7)^* (-6^*5+4) -32 -1$
-1061819150	$9^8 * (7/-6 -5)^* 4 -32 \wedge 1$	-1119214631	$(9^8 * (7+6) -54 -3)^* -2+1$
-1061819151	$9^8 * (-7/6 -5)^* 4 -32 -1$	-1119214632	$(9^8 * (7+6) -54 -3)^* -2^* 1$
-1061819181	$9^8 * (-7/6 -5)^* 4 -3^* 21$	-1119214633	$(9^8 * (7+6) -54 -3)^* -2 -1$
-1064636766	$(9^8 * 7 +65^4 * 3)^* (-2 -1)$	-1119214638	$(9^8 * (-7 -6) +54)^* (3 -2+1)$
-1067558656	$(9^8 - 7+6) / 5^* 4^* (-32+1)$	-1119214643	$(9^8 * (7+6) -54+3)^* -2+1$
-1070476376	$(9^8 +7^8) / -5^* 4^* (32 -1)$	-1119214644	$(9^8 * (7+6) -54+3)^* -2^* 1$
-1076166104	$((9^8 - 76)^* -5+4)^* (3+2) +1$	-1119214645	$(9^8 * (7+6) -54+3)^* -2 -1$
-1076166105	$((9^8 - 76)^* -5+4)^* (3+2) \wedge 1$	-1119214649	$(9^8 * (-7 -6) +5+43)^* 2+1$
-1076166106	$((9^8 - 76)^* -5+4)^* (3+2) -1$	-1119214650	$(9^8 * (-7 -6) +5+43)^* 2 \wedge 1$
-1076166144	$((9^8 - 76)^* -5 -4)^* (3+2) \wedge 1$	-1119214651	$(9^8 * (-7 -6) +5+43)^* 2 -1$
-1076166145	$((9^8 - 76)^* -5 -4)^* (3+2) +1$	-1119214669	$(9^8 * (-7 -6) -5+43)^* 2+1$
-1076166146	$((9^8 - 76)^* -5 -4)^* (3+2) -1$	-1119214670	$(9^8 * (-7 -6) -5+43)^* 2/1$
-1076169904	$((9^8 +76)^* -5+4)^* (3+2) +1$	-1119214671	$(9^8 * (-7 -6) -5+43)^* 2 -1$
-1076169905	$((9^8 +76)^* -5+4)^* (3+2)^* 1$	-1119214709	$(9^8 * (-7 -6) +54/3)^* 2+1$
-1076169906	$((9^8 +76)^* 5 -4)^* (-3 -2) -1$	-1119214710	$(9^8 * (-7 -6) +54/3)^* 2^* 1$
-1076169944	$((9^8 +76)^* 5+4)^* (-3 -2) +1$	-1119214725	$9^8 * (7+6)^* (5 -4 -3) +21$
-1076169945	$((9^8 +76)^* -5 -4)^* (3+2) \wedge 1$	-1119214767	$9^8 * (7+6)^* (5 -4 -3) -21$
-1076169946	$((9^8 +76)^* 5+4)^* (-3 -2) -1$	-1119214782	$(9^8 * (-7 -6) -54/3)^* 2^* 1$
-1086929881	$(9^8 +7)^* (-65/4 -3^2) +1$	-1119214783	$(9^8 * (-7 -6) -54/3)^* 2 -1$
-1086929883	$(9^8 +7)^* (-65/4 -3^2) -1$	-1119214821	$(9^8 * (-7 -6) +5 -43)^* 2+1$
-1087633571	$(9^8 - 7^8 * 5)^* 43^2 +1$	-1119214822	$(9^8 * (-7 -6) +5 -43)^* 2/1$
-1087633573	$(9^8 - 7^8 * 5)^* 43^2 -1$	-1119214823	$(9^8 * (-7 -6) +5 -43)^* 2 -1$
-1087663155	$(9^8 - 7^8 * 5)^* 43^2 +1$	-1119214841	$(9^8 * (7+6) +5+43)^* -2+1$
-1087663157	$(9^8 - 7^8 * 5)^* 43^2 -1$	-1119214842	$(9^8 * (-7 -6) -5 -43)^* 2/1$
-1090516307	$(9^8 * -76 +5^4 * 3) / (2+1)$	-1119214843	$(9^8 * (7+6) +5+43)^* -2 -1$
-1090516689	$(9^8 * -76 + (5+4)^3) / (2+1)$	-1119214847	$(9^8 * (7+6) +54 -3)^* -2+1$
-1090516909	$(9^8 * -76 +5+4^3) / (2+1)$	-1119214848	$(9^8 * (7+6) +54 -3)^* 2/1$
-1090516923	$(9^8 * -76 / (5+4) +3)^* (2+1)$	-1119214849	$(9^8 * (7+6) +54 -3)^* -2 -1$
-1090516941	$(9^8 * -76 / (5+4) -3)^* (2+1)$	-1119214854	$(9^8 * (-7 -6) -54)^* (3 -2+1)$
-1090516955	$(9^8 * -76 -5 -4^3) / (2+1)$	-1119214859	$(9^8 * (7+6) +54+3)^* -2+1$
-1090517175	$(9^8 * 76 + (5+4)^3) / (-2 -1)$	-1119214860	$(9^8 * (7+6) +54+3)^* -2/1$
-1090517557	$(9^8 * 76 +5^4 * 3) / (-2 -1)$	-1119214861	$(9^8 * (7+6) +54+3)^* -2 -1$
-1093386688	$(9^8 - 7+6) / -5^* (4^* 32 -1)$	-1119214895	$(9^8 +7)^* (6^* -5+4) +32+1$
-1096374998	$(9^8 +7^8) / -5^* (4^* 32 -1)$	-1119214896	$(9^8 +7)^* (6^* -5+4) +32/1$
-1097691186	$(9^8 - 7)^* -6^* (5/4+3) +21$	-1119214897	$(9^8 +7)^* (6^* -5+4) +32 -1$
-1097691228	$(9^8 - 7)^* -6^* (5/4+3) -21$	-1119214904	$(9^8 +7)^* (-6^* 5+4) +3+21$
-1097691383	$(9^8 * (7^* 6+5+4) -3) / -2+1$	-1119214910	$(9^8 +7)^* (-6^* 5+4) -3+21$
-1097691384	$(9^8 * (7^* 6+5+4) -3) / -2 \wedge 1$	-1119214946	$(9^8 +7)^* (-6^* 5+4) +3 -21$
-1097691385	$(9^8 * (7^* -6 -5 -4) +3) / 2 -1$	-1119214952	$(9^8 +7)^* (-6^* 5+4) -3 -21$
-1097691386	$(9^8 * (7^* 6+5+4) +3) / -2+1$	-1119214959	$(9^8 +7)^* (6^* -5+4) -32+1$
-1097691387	$(9^8 * (-7^* 6 -5 -4) -3) / 2/1$	-1119214960	$(9^8 +7)^* (6^* -5+4) -32/1$
-1097691388	$(9^8 * (7^* 6+5+4) +3) / -2 -1$	-1119214961	$(9^8 +7)^* (6^* -5+4) -32 -1$
-1097691543	$(9^8 +7)^* -6^* (5/4+3) +21$	-1119214991	$(9^8 +7)^* (-6^* 5+4) -3^* 21$
-1097691585	$(9^8 +7)^* -6^* (5/4+3) -21$	-1119215069	$(9^8 * (-7 -6) -54^* 3)^* 2+1$
-1104865796	$(9^8 * -7+6)^* (5 -4/3) +21$	-1119215070	$(9^8 * (7+6) +54^* 3)^* -2 \wedge 1$
-1104865817	$(9^8 * 7 -6) / (5+4)^* (-32 -1)$	-1119215071	$(9^8 * (-7 -6) -54^* 3)^* 2 -1$
-1104865861	$(9^8 * -7 -6) / (5+4)^* (32+1)$	-1119215175	$(9^8 * (-7 -6) -5^* 43)^* 2+1$
-1104865882	$(9^8 * -7 -6)^* (5 -4/3) -21$	-1119215176	$(9^8 * (7+6) +5^* 43)^* -2 \wedge 1$
-1106841783	$98^{\wedge} (-7+6+5)^* -4+3)^* (2+1)$	-1119215177	$(9^8 * (-7 -6) -5^* 43)^* 2 -1$
-1106841801	$98^{\wedge} (-7+6+5)^* -4 -3)^* (2+1)$	-1119529673	$(9^8 * (-7 -6) -54^* 3)^* 2+1$
-1113640746	$(9^8 +7^8) / -5^* 43^* (2+1)$	-1119529674	$(9^8 * (-7 -6) -54^* 3)^* 2^* 1$
-1116491112	$-9 / -8^* ((-7 / (-6 / -54))^{\wedge} (3+2) -1)$	-1119529675	$(9^8 * (-7 -6) -54^* 3)^* 2 -1$
-1118899817	$(9^8 * (7+6) -54^3)^* -2+1$	-1126888077	$((9^8 - 7^8)^* -5/4+3)^* 21$
-1118899818	$(9^8 * (-7 -6) +54^3)^* 2 \wedge 1$	-1126888203	$((9^8 - 7^8)^* -5/4 -3)^* 21$
-1118899819	$(9^8 * (7+6) -54^3)^* -2 -1$	-1129976022	$((9^8 - 7 -6)^* 5/4 -3)^* -21$
-1119214315	$(9^8 * (-7 -6) +5^* 43)^* 2+1$	-1129976148	$((9^8 - 7 -6)^* 5 / -4 -3)^* 21$
-1119214316	$(9^8 * (7+6) -5^* 43)^* -2 \wedge 1$	-1129976337	$((9^8 - 7+6)^* -5/4+3)^* 21$
-1119214317	$(9^8 * (-7 -6) +5^* 43)^* 2 -1$	-1129976463	$((9^8 - 7+6)^* -5/4 -3)^* 21$
-1119214421	$(9^8 * (-7 -6) +54^3)^* 2+1$	-1131623291	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5^* 4 -3)^* -2+1$
-1119214422	$(9^8 * (7+6) -54^3)^* -2 \wedge 1$	-1131623292	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5^* 4 -3)^* -2 \wedge 1$
-1119214423	$(9^8 * (-7 -6) +54^3)^* 2 -1$	-1131623293	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5^* 4 -3)^* -2 -1$
-1119214501	$(9^8 - 7)^* (-6^* 5+4) +3^* 21$	-1131623303	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5^* 4+3)^* -2+1$
-1119214531	$(9^8 - 7)^* (-6^* 5+4) +32+1$	-1131623304	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5^* 4+3)^* -2 \wedge 1$
-1119214532	$(9^8 - 7)^* (-6^* 5+4) +32/1$	-1131623305	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5^* 4+3)^* -2 -1$
-1119214533	$(9^8 - 7)^* (-6^* 5+4) +32 -1$	-1136433408	$(9^8 - 7+6) / 5^* 4^* (-32 -1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1137620407	$(9^8-7^6)^*(-5-43/2)+1$	-1205306369	$(9^8-(7+6)^5)^*(4-32)-1$
-1137620409	$(9^8-7^6)^*(-5-43/2)-1$	-1205307708	$(9^8*-7/6+5^4)^*(3+21)$
-1139539368	$(9^8+7^6)/-5^4*(32+1)$	-1205307901	$(9^8*-7+65)^4+3^{\wedge}(2+1)$
-1140738104	$(9^8*(7-6-54)+3)/2+1$	-1205307912	$(9^8*-7+65+4)^*(3+2-1)$
-1140738105	$(9^8*(7-6-54)+3)/2^*1$	-1205307921	$(9^8*-7+65)^4+3^*2+1$
-1140738106	$(9^8*(7-6-54)+3)/2-1$	-1205307925	$(9^8*7-65)^*-4+3^*(2-1)$
-1140738107	$(9^8*(7-6-54)-3)/2+1$	-1205307931	$(9^8*7-65)^*-4-3^*(2-1)$
-1140738108	$(9^8*(7-6-54)-3)/2^*1$	-1205307935	$(9^8*-7+65)^4-3^*2-1$
-1140738109	$(9^8*(7-6-54)-3)/2-1$	-1205307944	$(9^8*-7+65-4)^*(3+2-1)$
-1143855804	$(9^8+7^6)^*(-5-43/2)+1$	-1205307948	$(9^8*-7+6+54)^*(3+2-1)$
-1143855806	$(9^8+7^6)^*(-5-43/2)-1$	-1205307955	$(9^8*-7+65)^4-3^{\wedge}(2+1)$
-1152216549	$-9^*((-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3-(2+1))$	-1205307972	$(9^8*-7/6+5+4)^*(3+21)$
-1152216557	$-9^*((-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3-2)+1$	-1205307996	$(9^8*-7-6+54)^*(3+2-1)$
-1152216558	$-9^*((-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3-2)^{\wedge}1$	-1205308035	$(9^8*-7+6^5)^4+32+1$
-1152216593	$-9^*((-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2)+1$	-1205308036	$(9^8*7-6^5)^*-4+32/1$
-1152216594	$-9^*((-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2)^*1$	-1205308037	$(9^8*-7+6^5)^4+32-1$
-1152216595	$-9^*((-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2)-1$	-1205308044	$(9^8*-7+6^5)^4+3+21$
-1152216603	$-9^*((-8^*-7/(-6/-54))^{\wedge}3+2+1)$	-1205308050	$(9^8*-7+6^5)^4+3+21$
-1159084809	$(9^8-7^6-5)^*(4-32+1)$	-1205308086	$(9^8*-7+6^5)^4+3-21$
-1159085079	$(9^8-7^6+5)^*(4-32+1)$	-1205308092	$(9^8*-7+6^5)^4-3-21$
-1162259406	$((9^8-76)^*(5+4)-3)^*(-2-1)$	-1205308099	$(9^8*-7+6^5)^4-32+1$
-1162259412	$(9^8-76)^*(-5-4)^*3+2+1$	-1205308100	$(9^8*7-6^5)^4-32/1$
-1162259413	$(9^8-76)^*(-5-4)^*3+2^{\wedge}1$	-1205308101	$(9^8*-7+6^5)^4-32-1$
-1162259417	$(9^8-76)^*(-5-4)^*3-2^{\wedge}1$	-1205308158	$(9^8*7/6-5/4)^*(-3-21)$
-1162259418	$(9^8-76)^*(-5-4)^*3-2-1$	-1205308218	$(9^8*7/6+5/4)^*(-3-21)$
-1162259424	$((9^8-76)^*(5+4)+3)^*(-2-1)$	-1205308275	$(9^8*-7-6^5)^4+32+1$
-1162260198	$(9^8-7^6-5)^*(4-32+1)$	-1205308276	$(9^8*-7-6^5)^4+32^{\wedge}1$
-1162260312	$(9^8-7^6)^*(5+4)^*-3+21$	-1205308277	$(9^8*-7-6^5)^4+32-1$
-1162260354	$(9^8-7^6)^*(5+4)^*-3-21$	-1205308284	$(9^8*-7-6^5)^4+3+21$
-1162260468	$(9^8-7^6+5)^*(4-32+1)$	-1205308290	$(9^8*-7-6^5)^4-3+21$
-1162261095	$(9^8-7-6)^*(-5-4)^*3+21$	-1205308326	$(9^8*-7-6^5)^4+3-21$
-1162261137	$(9^8-7-6)^*(-5-4)^*3-21$	-1205308332	$(9^8*-7-6^5)^4-3-21$
-1162261797	$(9^8+7+6)^*(5+4)^*-3+21$	-1205308339	$(9^8*-7-6^5)^4-32+1$
-1162261839	$(9^8+7+6)^*(5+4)^*-3-21$	-1205308340	$(9^8*-7-6^5)^4-32^{\wedge}1$
-1162262466	$(9^8+7^6-5)^*(4-32+1)$	-1205308341	$(9^8*-7-6^5)^4-32-1$
-1162262580	$(9^8+7^6)^*(-5-4)^*3+21$	-1205308380	$(9^8*-7+6-54)^*(3+2-1)$
-1162262622	$(9^8+7^6)^*(-5-4)^*3-21$	-1205308404	$(9^8*7/-6-5-4)^*(3+21)$
-1162262736	$(9^8+7^6+5)^*(4-32+1)$	-1205308421	$(9^8*7+65)^*-4+3^{\wedge}(2+1)$
-1162263510	$((9^8+76)^*(5+4)-3)^*(-2-1)$	-1205308428	$(9^8*-7-6-54)^*(3+2-1)$
-1162263516	$(9^8+76)^*(5+4)^*-3+2+1$	-1205308432	$(9^8*-7-65+4)^*(3+2-1)$
-1162263517	$(9^8+76)^*(-5-4)^*3+2^*1$	-1205308441	$(9^8*-7-65)^4+3^*2+1$
-1162263521	$(9^8+76)^*(-5-4)^*3-2^*1$	-1205308445	$(9^8*-7-65)^4+3^*(2-1)$
-1162263522	$(9^8+76)^*(5+4)^*-3-2-1$	-1205308451	$(9^8*-7-65)^4-3^*(2-1)$
-1162263528	$((9^8+76)^*(5+4)+3)^*(-2-1)$	-1205308455	$(9^8*-7-65)^4-3^*2-1$
-1165437855	$(9^8+7^6-5)^*(4-32+1)$	-1205308464	$(9^8*-7-65-4)^*(3+2-1)$
-1165438125	$(9^8+7^6+5)^*(4-32+1)$	-1205308475	$(9^8*7+65)^*-4-3^{\wedge}(2+1)$
-1176610371	$9^8*(-7-(65-4)/3)+2+1$	-1205308668	$(9^8*7/-6-5^4)^*(3+21)$
-1176610372	$9^8*(-7-(65-4)/3)+2^*1$	-1205310007	$(9^8+(7+6)^5)^*(4-32)+1$
-1176610376	$9^8*(-7-(65-4)/3)-2^*1$	-1205310009	$(9^8+(7+6)^5)^*(4-32)-1$
-1176610377	$9^8*(-7-(65-4)/3)-2-1$	-1205323188	$(9^8*7/6+5^4)^*(-3-21)$
-1181669239	$(9^8-76^{\wedge}5/4+3)^*2+1$	-1205339229	$(9^8*7+6^{\wedge}5)^*-4+3^*21$
-1181669240	$(9^8-76^{\wedge}5/4+3)^*2^{\wedge}1$	-1205339355	$(9^8*7+6^{\wedge}5)^4-3^*21$
-1181669241	$(9^8-76^{\wedge}5/4+3)^*2-1$	-1216165650	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5)^*(-4-3)+21$
-1181669251	$(9^8-76^{\wedge}5/4-3)^*2+1$	-1216165668	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5)^*(-4-3)+2+1$
-1181669252	$(9^8-76^{\wedge}5/4-3)^*2^{\wedge}1$	-1216165669	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5)^*(-4-3)+2^{\wedge}1$
-1181669253	$(9^8-76^{\wedge}5/4-3)^*2-1$	-1216165670	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5)^*(-4-3)+2-1$
-1183784503	$((9^8-7)/-6^5+4)^*(32+1)$	-1216165672	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5)^*(-4-3)-2+1$
-1183784767	$((9^8-7)/-6^5-4)^*(32+1)$	-1216165673	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5)^*(-4-3)-2^{\wedge}1$
-1183784825	$(9^8*(7-6+54)-3)/-2+1$	-1216165674	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5)^*(-4-3)-2-1$
-1183784826	$(9^8*(7-6+54)-3)/-2^*1$	-1216165692	$(9^8+(7^6)^{\wedge}5)^*(-4-3)-21$
-1183784827	$(9^8*(7-6+54)-3)/-2-1$	-1222526878	$(9^8*(76-5)+4)/(-3/2-1)$
-1183784828	$(9^8*(7-6+54)+3)/-2+1$	-1239743375	$(9^8-76)/-5^*(4^*3)^{\wedge}2+1$
-1183784829	$(9^8*(7-6+54)+3)/-2^*1$	-1239743376	$(9^8-76)/5^*(4^*3)^{\wedge}2/-1$
-1183784830	$(9^8*(7-6+54)+3)/-2-1$	-1239743377	$(9^8-76)/-5^*(4^*3)^{\wedge}2-1$
-1183784888	$((9^8+7)/6^5-4)^*(-32-1)$	-1244942943	$(9^8-7^6-5)^*(4-32-1)$
-1183785152	$((9^8+7)/-6^5-4)^*(32+1)$	-1244943233	$(9^8-7^6+5)^*(4-32-1)$
-1200914736	$(9^8*-7+6+(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*21$	-1248353546	$(9^8-7^6-5)^*(4-32-1)$
-1200914988	$(9^8*-7-6+(5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^*21$	-1248353836	$(9^8-7^6+5)^*(4-32-1)$
-1205277021	$(9^8*-7+6^{\wedge}5)^4+3^*21$	-1248354387	$(9^8-7-6-5)^*(4-32-1)$
-1205277147	$(9^8*-7+6^{\wedge}5)^4-3^*21$	-1248354677	$(9^8-7-6+5)^*(4-32-1)$
-1205293188	$(9^8*7/-6+5^{\wedge}4)^*(3+21)$	-1248354685	$(9^8-7)^*(-6^5+4-3)+21$
-1205306367	$(9^8-(7+6)^5)^*(4-32)+1$	-1248354727	$(9^8-7)^*(-6^5+4-3)-21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1248354735	$(9^8-7+6-5)*(4-32-1)$	-1291401448	$(9^8-7)^*-6^*5-4-3-21$
-1248354764	$(9^8*(7-6)-5)*(4-32-1)$	-1291401449	$(9^8-7)^*6^*-5+4-32-1$
-1248354793	$(9^8+7-6-5)*(4-32-1)$	-1291401460	$(9^8-7)^*-6^*5-43+2+1$
-1248354876	$(9^8*(7-65)+4^3)/2+1$	-1291401461	$(9^8-7)^*-6^*5-43+2/1$
-1248354877	$(9^8*(7-65)+4^3)/2^1$	-1291401462	$(9^8-7)^*-6^*5-43+2-1$
-1248354878	$(9^8*(7-65)+4^3)/2-1$	-1291401463	$(9^8-7)^*-6^*5-4^3+21$
-1248354902	$(9^8*(7-65)/4+3)^*2+1$	-1291401479	$(9^8-7)^*-6^*5+4-3^*21$
-1248354903	$(9^8*(7-65)/4+3)^*2^*1$	-1291401492	$(9^8-7)^*-6^*5+4^*(3-21)$
-1248354904	$(9^8*(7-65)/4+3)^*2-1$	-1291401505	$(9^8-7)^*-6^*5-4^3-21$
-1248354914	$(9^8*(7-65)/4-3)^*2+1$	-1291401506	$(9^8-7)^*-6^*5-4^3^*2^1$
-1248354915	$(9^8*(7-65)/4-3)^*2^*1$	-1291401507	$(9^8-7)^*-6^*5-4^3^*2-1$
-1248354916	$(9^8*(7-65)/4-3)^*2-1$	-1291401516	$(9^8-7)^*-6^*5-4^*(3+21)$
-1248354940	$(9^8*(7-65)-4^3)/2+1$	-1291401544	$(9^8-7)^*-6^*5-4^*(32-1)$
-1248354941	$(9^8*(7-65)-4^3)/2^1$	-1291401552	$(9^8-7)^*-6^*5-4^*(32+1)$
-1248354942	$(9^8*(7-65)-4^3)/2-1$	-1291401567	$(9^8-7)^*6^*-5+(4+3)^*-21$
-1248355025	$(9^8-7+6+5)*(4-32-1)$	-1291401569	$((9^8+7)^*-6+54)^*(3+2)+1$
-1248355054	$(9^8*(7-6)+5)^*(4-32-1)$	-1291401602	$(9^8/(7/(6^*-5)))+4/3^*21$
-1248355083	$(9^8*(7-6+5)^*(4-32-1)$	-1291401609	$9^8*-7^*6^*5/(4+3)+21$
-1248355091	$(9^8+7)^*(-6^*5+4-3)+21$	-1291401610	$(9^8*(-7+6-5)+4)^*(3+2)^1$
-1248355133	$(9^8+7)^*(6^*-5+4-3)-21$	-1291401611	$(9^8*(-7+6-5)+4)^*(3+2)-1$
-1248355141	$(9^8+7+6-5)*(4-32-1)$	-1291401649	$(9^8*(-7+6-5)-4)^*(3+2)+1$
-1248355431	$(9^8+7+6+5)^*(4-32-1)$	-1291401650	$(9^8*(-7+6-5)-4)^*(3+2)^1$
-1248355982	$(9^8+7^*6-5)^*(4-32-1)$	-1291401651	$9^8*-7^*6^*5/(4+3)-21$
-1248356272	$(9^8+7^*6+5)^*(4-32-1)$	-1291401658	$(9^8/(7/(-6^*5))-4)/3^*21$
-1251766585	$(9^8+7^6-5)^*(4-32-1)$	-1291401691	$((9^8-7)^*6+54)^*(-3-2)-1$
-1251766875	$(9^8+7^6+5)^*(4-32-1)$	-1291401693	$(9^8+7)^*6^*-5+(4+3)^*21$
-1256237991	$(9^8-(7^*6)^5)^*43/(2+1)$	-1291401708	$(9^8+7)^*-6^*5+4^*(32+1)$
-1259358420	$(9/8-7)^*((-6-5)^4/(3/2)-1)$	-1291401716	$(9^8+7)^*-6^*5+4^*(32-1)$
-1265573568	$(9^8-7+6)/-5^*(4+3)^*21$	-1291401744	$(9^8+7)^*6^*-5+4^*(3+21)$
-1269032478	$(9^8+7^6)/5^*(4+3)^*-21$	-1291401753	$(9^8+7)^*6^*-5+4^3+2+1$
-1279102567	$(9^8*(7-6-5^4)-3)/21$	-1291401754	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3^*2^1$
-1286020998	$(9^8+7)^*(-6^*5+4/32)+1$	-1291401755	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3+21$
-1286021000	$(9^8+7)^*(-6^*5+4/32)-1$	-1291401768	$(9^8+7)^*-6^*5-4^*(3-21)$
-1291321913	$(9^8-7)^*6^*5+4^3^*(2+1)$	-1291401781	$(9^8+7)^*-6^*5-4+3^*21$
-1291322333	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3^*(2+1)$	-1291401797	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3-21$
-1291399325	$((9^8-76)^*-5+4)^*3^*2+1$	-1291401798	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3-2+1$
-1291399326	$((9^8-76)^*5-4)^*3^*-2^1$	-1291401799	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3-2/1$
-1291399327	$((9^8-76)^*-5+4)^*3^*2-1$	-1291401800	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3-2-1$
-1291399349	$(9^8-76)^*-5^*4^3/2+1$	-1291401811	$(9^8+7)^*6^*-5-4+32+1$
-1291399351	$(9^8-76)^*-5^*4^3/2-1$	-1291401812	$(9^8+7)^*-6^*5+4+3+21$
-1291399373	$((9^8-76)^*-5-4)^*3^*2+1$	-1291401813	$(9^8+7)^*6^*-5-4+32-1$
-1291399374	$((9^8-76)^*5+4)^*3^*-2/1$	-1291401867	$(9^8+7)^*6^*-5+4-32+1$
-1291399375	$((9^8-76)^*-5-4)^*3^*2-1$	-1291401868	$(9^8+7)^*-6^*5-4-3-21$
-1291399570	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3^*2+1$	-1291401869	$(9^8+7)^*6^*-5+4-32-1$
-1291399571	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3^*2/1$	-1291401880	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3+2+1$
-1291399572	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3^*2-1$	-1291401881	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3+2/1$
-1291399990	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3^*2+1$	-1291401882	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3+2-1$
-1291399991	$(9^8+7)^*6^*-5+4^3^*2^*1$	-1291401883	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3+21$
-1291399992	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3^*2-1$	-1291401899	$(9^8+7)^*-6^*5+4-3^*21$
-1291400076	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3^*21$	-1291401912	$(9^8+7)^*-6^*5+4^*(3-21)$
-1291400370	$(9^8-7^*6)^*-5/4^*(3+21)$	-1291401925	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3-21$
-1291400496	$(9^8+7)^*-6^*5+4^3^*21$	-1291401926	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3^*2^1$
-1291401149	$((9^8-7)^*-6+54)^*(3+2)+1$	-1291401927	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3^*2-1$
-1291401150	$((9^8-7)^*-6+54)^*(3+2)/1$	-1291401936	$(9^8+7)^*-6^*5-4^*(3+21)$
-1291401151	$((9^8-7)^*-6+54)^*(3+2)-1$	-1291401964	$(9^8+7)^*-6^*5-4^*(32-1)$
-1291401273	$(9^8-7)^*6^*-5+(4+3)^*21$	-1291401972	$(9^8+7)^*-6^*5-4^*(32+1)$
-1291401288	$(9^8-7)^*-6^*5+4^*(32+1)$	-1291401987	$(9^8+7)^*6^*-5+(4+3)^*-21$
-1291401296	$(9^8-7)^*-6^*5+4^*(32-1)$	-1291402109	$((9^8+7)^*6+54)^*(-3-2)+1$
-1291401324	$(9^8-7)^*-6^*5+4^*(3+21)$	-1291402110	$((9^8+7)^*-6-54)^*(3+2)/1$
-1291401333	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3^*2+1$	-1291402111	$((9^8+7)^*6+54)^*(-3-2)-1$
-1291401334	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3^*2^1$	-1291402764	$(9^8-7)^*-6^*5-4^3^*21$
-1291401335	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3+21$	-1291402890	$(9^8+7^*6)^*-5/4^*(3+21)$
-1291401348	$(9^8-7)^*-6^*5-4^*(3-21)$	-1291403184	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3^*21$
-1291401361	$(9^8-7)^*-6^*5-4+3^*21$	-1291403268	$(9^8-7)^*-6^*5-4^3^*2+1$
-1291401377	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3-21$	-1291403269	$(9^8-7)^*-6^*5-4^3^*2^1$
-1291401378	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3-2+1$	-1291403270	$(9^8-7)^*-6^*5-4^3^*2-1$
-1291401379	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3-2/1$	-1291403688	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3^*2+1$
-1291401380	$(9^8-7)^*-6^*5+4^3-2-1$	-1291403689	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3^*2/1$
-1291401391	$(9^8-7)^*6^*-5-4+32+1$	-1291403690	$(9^8+7)^*-6^*5-4^3^*2-1$
-1291401392	$(9^8-7)^*-6^*5-4+32^*1$	-1291403885	$((9^8+76)^*-5+4)^*3^*2+1$
-1291401393	$(9^8-7)^*6^*-5-4+32-1$	-1291403886	$((9^8+76)^*-5+4)^*3^*2/1$
-1291401447	$(9^8-7)^*6^*-5+4-32+1$	-1291403887	$((9^8+76)^*-5+4)^*3^*2-1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1291403909	$(9^8+76)^* \cdot 5^4 \cdot 3/2+1$	-1334448113	$(9^8-7)^* \cdot (-6^5-4+3)+21$
-1291403911	$(9^8+76)^* \cdot 5^4 \cdot 3/2-1$	-1334448155	$(9^8-7)^* \cdot (-6^5-4+3)-21$
-1291403933	$((9^8+76)^* \cdot 5-4)^* \cdot 3^2+1$	-1334448227	$(9^8-7-6+5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1291403934	$((9^8+76)^* \cdot 5-4)^* \cdot 3^2/1$	-1334448289	$(9^8-7+6-5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1291403935	$((9^8+76)^* \cdot 5-4)^* \cdot 3^2-1$	-1334448348	$9^8 \cdot (-7-6-5+4/3)+2+1$
-1291480927	$(9^8-7)^* \cdot 6^5-5-43^{\wedge}(2+1)$	-1334448349	$9^8 \cdot (-7-6-5+4/3)+2^{\wedge}1$
-1291481347	$(9^8+7)^* \cdot 6^5-43^{\wedge}(2+1)$	-1334448353	$9^8 \cdot (-7-6-5+4/3)-2^{\wedge}1$
-1296782680	$(9^8+7)^* \cdot (-6^5-4/32)+1$	-1334448354	$9^8 \cdot (-7-6-5+4/3)-2-1$
-1296782682	$(9^8+7)^* \cdot (-6^5-4/32)-1$	-1334448413	$(9^8+7-6+5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1302199711	$(9^8+7^{\wedge}6^* \cdot 5^4)^* \cdot 32+1$	-1334448475	$(9^8+7+6-5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1302199712	$(9^8+7^{\wedge}6^* \cdot 5^4)^* \cdot 32/1$	-1334448547	$(9^8+7)^* \cdot (6^* \cdot 5-4+3)+21$
-1302199713	$(9^8+7^{\wedge}6^* \cdot 5^4)^* \cdot 32-1$	-1334448589	$(9^8+7)^* \cdot (6^* \cdot 5-4+3)-21$
-1305750474	$(9^8 \cdot (-7-6)/(5+4)+3)^* \cdot 21$	-1334448630	$(9^8 \cdot (-7+6)-5-4)^* \cdot (32-1)$
-1305750600	$(9^8 \cdot (-7-6)/(5+4)-3)^* \cdot 21$	-1334448661	$(9^8+7-6+5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1307800381	$(9^8 \cdot (7+6+5^{\wedge}4)+3)/-21$	-1334448785	$(9^8+7+6+5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1308620318	$(9^8 \cdot -7+6+5-4)/(3/2+1)$	-1334448940	$(9^8-7+6^* \cdot 5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1308620322	$(9^8 \cdot 7+6+5+4)/(-3/2-1)$	-1334448971	$(9^8 \cdot (-7+6)-5^4)^* \cdot (32-1)$
-1309338134	$(9^8-7-(6^5)^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1334449002	$(9^8+7-6+5^4)^* \cdot (-32+1)$
-1309338568	$(9^8+7-(6^5)^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1334449188	$(9^8-7+6^* \cdot 5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1312924988	$(9^8 \cdot ((-7-6)^* \cdot 5+4)+3)/2+1$	-1334449374	$(9^8+7^* \cdot 6-5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1312924989	$(9^8 \cdot ((7+6)^* \cdot 5+4)+3)/2/1$	-1334449498	$(9^8-7+(6+5)^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$
-1312924990	$(9^8 \cdot ((7+6)^* \cdot 5+4)+3)/2-1$	-1334449684	$(9^8+7^* \cdot 6+5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1312924991	$(9^8 \cdot ((7+6)^* \cdot 5+4)-3)/2+1$	-1334449932	$(9^8+7^* \cdot 6+5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1312924992	$(9^8 \cdot ((7+6)^* \cdot 5+4)-3)/2/1$	-1334450242	$(9^8+(7+6)^* \cdot 5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1312924993	$(9^8 \cdot ((7+6)^* \cdot 5+4)-3)/2-1$	-1334450490	$(9^8+(7+6)^* \cdot 5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1316212632	$(9^8-7^{\wedge}6^* \cdot 5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1334450614	$(9^8+7^* \cdot (6+5)-4)^* \cdot (-32+1)$
-1316212880	$(9^8-7^{\wedge}6^* \cdot 5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1334450862	$(9^8+7^* \cdot (6+5)+4)^* \cdot (-32+1)$
-1320099423	$9^8 \cdot (7-6^* \cdot 5)^4/3+21$	-1334451854	$(9^8-7+6^* \cdot 5^4)^* \cdot (-32+1)$
-1320099465	$9^8 \cdot (7-6^* \cdot 5)^4/3-21$	-1334452288	$(9^8+7+6^* \cdot 5^4)^* \cdot (-32+1)$
-1330781857	$(9^8-7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1334454737	$(9^8+7^* \cdot 6^* \cdot 5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1330800612	$(9^8-7^{\wedge}6-5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$	-1334454985	$(9^8+7^* \cdot 6^* \cdot 5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1330800953	$(9^8-7^{\wedge}6-5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1334466424	$(9^8-7^* \cdot 6+5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$
-1330801201	$(9^8-7^{\wedge}6-5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1334467323	$(9^8-7-6+5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$
-1330801263	$(9^8-7^{\wedge}6+5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1334467695	$(9^8-7+6+5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$
-1330801511	$(9^8-7^{\wedge}6+5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1334467757	$(9^8+7-6+5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$
-1330801852	$(9^8-7^{\wedge}6+5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$	-1334468129	$(9^8+7+6+5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$
-1330820607	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1334469028	$(9^8+7^* \cdot 6+5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$
-1332760835	$(9^8-7^* \cdot 6^{\wedge}5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1334508398	$(9^8-7+6^{\wedge}5/4)^* \cdot (-32+1)$
-1332761083	$(9^8-7^* \cdot 6^{\wedge}5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1334508832	$(9^8+7+6^{\wedge}5/4)^* \cdot (-32+1)$
-1333483910	$(9^8-7-6^{\wedge}5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$	-1334689066	$(9^8-7+6^{\wedge}5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1333484344	$(9^8+7-6^{\wedge}5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$	-1334689314	$(9^8-7+6^{\wedge}5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1334206954	$(9^8-7-6^{\wedge}5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1334689500	$(9^8+7+6^{\wedge}5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1334207202	$(9^8-7-6^{\wedge}5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1334689748	$(9^8+7+6^{\wedge}5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1334207388	$(9^8+7-6^{\wedge}5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1335412358	$(9^8-7+6^{\wedge}5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$
-1334207636	$(9^8+7-6^{\wedge}5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1335412792	$(9^8+7+6^{\wedge}5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$
-1334387870	$(9^8-7-6^{\wedge}5/4)^* \cdot (-32+1)$	-1336135619	$(9^8+7^* \cdot 6^{\wedge}5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1334388304	$(9^8+7-6^{\wedge}5/4)^* \cdot (-32+1)$	-1336135867	$(9^8+7^* \cdot 6^{\wedge}5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1334427674	$(9^8-7^* \cdot 6-5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1338076095	$(9^8+7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$
-1334428573	$(9^8-7-6-5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1338094850	$(9^8+7^{\wedge}6-5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$
-1334428945	$(9^8-7+6-5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1338095191	$(9^8+7^{\wedge}6-5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1334429007	$(9^8+7-6-5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1338095439	$(9^8+7^{\wedge}6-5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1334429379	$(9^8+7+6-5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1338095501	$(9^8+7^{\wedge}6+5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1334430278	$(9^8+7^* \cdot 6-5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$	-1338095749	$(9^8+7^{\wedge}6+5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1334441717	$(9^8-7^* \cdot 6^* \cdot 5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1338096090	$(9^8+7^{\wedge}6+5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$
-1334441965	$(9^8-7^* \cdot 6^* \cdot 5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1338114845	$(9^8+7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^* \cdot (-32+1)$
-1334444414	$(9^8-7-6^* \cdot 5^4)^* \cdot (-32+1)$	-1339843064	$-98^* \cdot 7^* \cdot ((-6+5-4)^{\wedge}3+2+1)$
-1334444848	$(9^8+7-6^* \cdot 5^4)^* \cdot (-32+1)$	-1339843749	$-98^* \cdot 7^* \cdot (-6+5-4)^{\wedge}3+2+1$
-1334445840	$(9^8-7^* \cdot (6+5)-4)^* \cdot (-32+1)$	-1339843848	$-98^* \cdot (-7^* \cdot (-6+5-4)^{\wedge}3+2+1)$
-1334446088	$(9^8-7^* \cdot (6+5)+4)^* \cdot (-32+1)$	-1347158148	$(9^8+7+(6-5^{\wedge}4)^{\wedge}3)^* \cdot -21$
-1334446212	$(9^8-(7+6)^* \cdot 5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1352683822	$(9^8+7^{\wedge}6^* \cdot 5-4)^* \cdot (-32+1)$
-1334446460	$(9^8-(7+6)^* \cdot 5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1352684070	$(9^8+7^{\wedge}6^* \cdot 5+4)^* \cdot (-32+1)$
-1334446770	$(9^8-7^* \cdot 6-5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1353856123	$(9^8+7^{\wedge}6^{\wedge}5/4-3)^* \cdot -2+1$
-1334447018	$(9^8-7^* \cdot 6-5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1353856124	$(9^8+7^{\wedge}6^{\wedge}5/4-3)^* \cdot -2/1$
-1334447204	$(9^8+7-(6+5)^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$	-1353856125	$(9^8+7^{\wedge}6^{\wedge}5/4-3)^* \cdot -2-1$
-1334447328	$(9^8-7^* \cdot 6+5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1353856135	$(9^8+7^{\wedge}6^{\wedge}5/4+3)^* \cdot -2+1$
-1334447514	$(9^8+7-6^* \cdot 5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1353856136	$(9^8+7^{\wedge}6^{\wedge}5/4+3)^* \cdot -2/1$
-1334447700	$(9^8-7+6-5^* \cdot 4)^* \cdot (-32+1)$	-1353856137	$(9^8+7^{\wedge}6^{\wedge}5/4+3)^* \cdot -2-1$
-1334447731	$(9^8 \cdot (-7+6)+5^* \cdot 4)^* \cdot (32-1)$	-1355971428	$((9^8-7)/-6^* \cdot (5+4)+3)^* \cdot 21$
-1334447762	$(9^8+7-6^* \cdot 5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1355971554	$((9^8-7)/-6^* \cdot (5+4)-3)^* \cdot 21$
-1334447917	$(9^8-7-6-5+4)^* \cdot (-32+1)$	-1355971709	$(9^8+7/(-6/5+4)+3)/2+1$
-1334448041	$(9^8-7+6-5-4)^* \cdot (-32+1)$	-1355971710	$(9^8 \cdot -7/6^* \cdot 5+4+3)/2/1$
-1334448072	$(9^8 \cdot (-7+6)+5+4)^* \cdot (32-1)$	-1355971713	$(9^8 \cdot -7/6^* \cdot 5+4-3)/2/1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1355971714	$(9^8 * 7 / (-6/54) - 3) / 2 - 1$	-1377494007	$(9^8 - 7 * (6 - 5/4)) * -32 + 1$
-1355971869	$((9^8 + 7) / -6 * (5 + 4) + 3) * 21$	-1377494008	$(9^8 - 7 * (6 - 5/4)) * -32 \wedge 1$
-1355971995	$((9^8 + 7) / -6 * (5 + 4) - 3) * 21$	-1377494009	$(9^8 - 7 * (6 - 5/4)) * -32 - 1$
-1358671231	$(9^8 - 7^6 * 5) * -4^3 / 2 + 1$	-1377494455	$(9^8 - 7 * (6 + 5) / 4) * -32 + 1$
-1358671232	$(9^8 + 7^6 * 5) * 4^3 / 2 * -1$	-1377494456	$(9^8 - 7 * (6 + 5) / 4) * -32 \wedge 1$
-1358671233	$(9^8 - 7^6 * 5) * -4^3 / 2 - 1$	-1377494457	$(9^8 - 7 * (6 + 5) / 4) * -32 - 1$
-1359558134	$(9^8 - 7 + (6 * 5)^\wedge 4) * (-32 + 1)$	-1377494551	$(9^8 - (7 + 6) * 5 / 4) * -32 + 1$
-1359558568	$(9^8 + 7 + (6 * 5)^\wedge 4) * (-32 + 1)$	-1377494552	$(9^8 - (7 + 6) * 5 / 4) * -32 \wedge 1$
-1362435359	$(9^8 - (7^6 + 5) * 4) * -32 + 1$	-1377494553	$(9^8 - (7 + 6) * 5 / 4) * -32 - 1$
-1362435360	$(9^8 - (7^6 + 5) * 4) * -32 / 1$	-1377494615	$(9^8 - 7 - 6 - 5 / 4) * -32 + 1$
-1362435361	$(9^8 - (7^6 + 5) * 4) * -32 - 1$	-1377494616	$(9^8 - 7 - 6 - 5 / 4) * -32 \wedge 1$
-1362436639	$(9^8 - (7^6 - 5) * 4) * -32 + 1$	-1377494617	$(9^8 - 7 - 6 - 5 / 4) * -32 - 1$
-1362436640	$(9^8 - (7^6 - 5) * 4) * -32 \wedge 1$	-1377494695	$(9^8 - 7 - 6 + 5 / 4) * -32 + 1$
-1362436641	$(9^8 - (7^6 - 5) * 4) * -32 - 1$	-1377494696	$(9^8 - 7 - 6 + 5 / 4) * -32 / 1$
-1363062719	$-9 / ((-8 + 7 * 6)^\wedge -5 / (4/3 + 2)) + 1$	-1377494697	$(9^8 - 7 - 6 + 5 / 4) * -32 - 1$
-1363062721	$-9 / ((-8 + 7 * 6)^\wedge -5 / (4/3 + 2)) - 1$	-1377494735	$(9^8 - 7 / 6 * (5 + 4)) * -32 + 1$
-1372789111	$(9^8 - 7^6 * 5 / 4) * -32 + 1$	-1377494736	$(9^8 - 7 / 6 * (5 + 4)) * -32 \wedge 1$
-1372789112	$(9^8 - 7^6 * 5 / 4) * -32 \wedge 1$	-1377494737	$(9^8 - 7 / 6 * (5 + 4)) * -32 - 1$
-1372789113	$(9^8 - 7^6 * 5 / 4) * -32 - 1$	-1377494845	$(9^8 - 7) * (6 + 5 - 43) + 2 + 1$
-1373730263	$(9^8 - 7^6 - 5 / 4) * -32 + 1$	-1377494846	$(9^8 - 7) * (6 + 5 - 43) + 2 \wedge 1$
-1373730264	$(9^8 - 7^6 - 5 / 4) * -32 \wedge 1$	-1377494850	$(9^8 - 7) * (6 + 5 - 43) - 2 \wedge 1$
-1373730265	$(9^8 - 7^6 - 5 / 4) * -32 - 1$	-1377494851	$(9^8 - 7) * (6 + 5 - 43) - 2 - 1$
-1373730343	$(9^8 - 7^6 + 5 / 4) * -32 + 1$	-1377494887	$(9^8 + (7 - 6 * 5) / 4) * -32 + 1$
-1373730344	$(9^8 - 7^6 + 5 / 4) * -32 \wedge 1$	-1377494888	$(9^8 + (7 - 6 * 5) / 4) * -32 / 1$
-1373730345	$(9^8 - 7^6 + 5 / 4) * -32 - 1$	-1377494889	$(9^8 + (7 - 6 * 5) / 4) * -32 - 1$
-1374215487	$(9^8 - 7 * (6 + 5)^\wedge 4) * -32 + 1$	-1377494991	$(9^8 + 7 / (6/5 - 4)) * -32 + 1$
-1374215489	$(9^8 - 7 * (6 + 5)^\wedge 4) * -32 - 1$	-1377494992	$(9^8 + 7 / (6/5 - 4)) * -32 \wedge 1$
-1374524727	$(9^8 - (7 + 6)^\wedge 5 / 4) * -32 + 1$	-1377494993	$(9^8 + 7 / (6/5 - 4)) * -32 - 1$
-1374524728	$(9^8 - (7 + 6)^\wedge 5 / 4) * -32 \wedge 1$	-1377495015	$(9^8 - 7 * (6 - 5) / 4) * -32 + 1$
-1374524729	$(9^8 - (7 + 6)^\wedge 5 / 4) * -32 - 1$	-1377495016	$(9^8 - 7 * (6 - 5) / 4) * -32 \wedge 1$
-1376553839	$(9^8 - (7^6 + 5) / 4) * -32 + 1$	-1377495017	$(9^8 - 7 * (6 - 5) / 4) * -32 - 1$
-1376553840	$(9^8 - (7^6 + 5) / 4) * -32 * 1$	-1377495031	$(9^8 * (-7 + 6) + 5 / 4) * 32 + 1$
-1376553841	$(9^8 - (7^6 + 5) / 4) * -32 - 1$	-1377495032	$(9^8 * (-7 + 6) + 5 / 4) * 32 \wedge 1$
-1376553919	$(9^8 - (7^6 - 5) / 4) * -32 + 1$	-1377495033	$(9^8 * (-7 + 6) + 5 / 4) * 32 - 1$
-1376553920	$(9^8 - (7^6 - 5) / 4) * -32 * 1$	-1377495048	$9^8 * (-7 - 6 + 5) * 4 + 3 + 2 + 1$
-1376553921	$(9^8 - (7^6 - 5) / 4) * -32 - 1$	-1377495064	$(9^8 + 7 - 6 - 5 / 4) * -32 / 1$
-1377432807	$(9^8 - (7 + 6^5) / 4) * -32 + 1$	-1377495080	$(9^8 - 7 + 6 + 5 / 4) * -32 \wedge 1$
-1377432808	$(9^8 - (7 + 6^5) / 4) * -32 / 1$	-1377495096	$9^8 * (-7 - 6 + 5) * 4 - 3 - 2 - 1$
-1377432809	$(9^8 - (7 + 6^5) / 4) * -32 - 1$	-1377495111	$(9^8 * (-7 + 6) - 5 / 4) * 32 + 1$
-1377432919	$(9^8 + (7 - 6^5) / 4) * -32 + 1$	-1377495112	$(9^8 * (-7 + 6) - 5 / 4) * 32 \wedge 1$
-1377432920	$(9^8 + (7 - 6^5) / 4) * -32 * 1$	-1377495113	$(9^8 * (-7 + 6) - 5 / 4) * 32 - 1$
-1377432921	$(9^8 + (7 - 6^5) / 4) * -32 - 1$	-1377495127	$(9^8 + 7 * (6 - 5) / 4) * -32 + 1$
-1377480511	$(9^8 - 7 * 65) * -4^3 / 2 + 1$	-1377495128	$(9^8 + 7 * (6 - 5) / 4) * -32 \wedge 1$
-1377480512	$(9^8 - 7 * 65) * -4^3 / 2 \wedge 1$	-1377495129	$(9^8 + 7 * (6 - 5) / 4) * -32 - 1$
-1377480513	$(9^8 - 7 * 65) * -4^3 / 2 - 1$	-1377495151	$(9^8 - 7 / (6/5 - 4)) * -32 + 1$
-1377482911	$(9^8 - 76 * 5) * -4^3 / 2 + 1$	-1377495152	$(9^8 - 7 / (6/5 - 4)) * -32 * 1$
-1377482912	$(9^8 - 76 * 5) * -4^3 / 2 \wedge 1$	-1377495153	$(9^8 - 7 / (6/5 - 4)) * -32 - 1$
-1377482913	$(9^8 - 76 * 5) * -4^3 / 2 - 1$	-1377495255	$(9^8 - (7 - 6 * 5) / 4) * -32 + 1$
-1377487455	$(9^8 - 7 * (6 * 5 + 4)) * -32 + 1$	-1377495256	$(9^8 - (7 - 6 * 5) / 4) * -32 \wedge 1$
-1377487457	$(9^8 - 7 * (6 * 5 + 4)) * -32 - 1$	-1377495257	$(9^8 - (7 - 6 * 5) / 4) * -32 - 1$
-1377491007	$(9^8 - 7 - 6 * 5 * 4) * -32 + 1$	-1377495293	$(9^8 + 7) * (6 + 5 - 43) + 2 + 1$
-1377491009	$(9^8 - 7 - 6 * 5 * 4) * -32 - 1$	-1377495294	$(9^8 + 7) * (6 + 5 - 43) + 2 / 1$
-1377491455	$(9^8 + 7 - 6 * 5 * 4) * -32 + 1$	-1377495298	$(9^8 + 7) * (6 + 5 - 43) - 2 / 1$
-1377491457	$(9^8 + 7 - 6 * 5 * 4) * -32 - 1$	-1377495299	$(9^8 + 7) * (6 + 5 - 43) - 2 - 1$
-1377492799	$(9^8 - 76 + 5) * -4^3 / 2 + 1$	-1377495407	$(9^8 + 7 / 6 * (5 + 4)) * -32 + 1$
-1377492800	$(9^8 - 76 + 5) * -4^3 / 2 \wedge 1$	-1377495408	$(9^8 + 7 / 6 * (5 + 4)) * -32 \wedge 1$
-1377492801	$(9^8 - 76 + 5) * -4^3 / 2 - 1$	-1377495409	$(9^8 + 7 / 6 * (5 + 4)) * -32 - 1$
-1377493215	$(9^8 + 7 - 65) * -4^3 / 2 + 1$	-1377495447	$(9^8 + 7 + 6 - 5 / 4) * -32 + 1$
-1377493216	$(9^8 + 7 - 65) * -4^3 / 2 * 1$	-1377495448	$(9^8 + 7 + 6 - 5 / 4) * -32 \wedge 1$
-1377493217	$(9^8 + 7 - 65) * -4^3 / 2 - 1$	-1377495449	$(9^8 + 7 + 6 - 5 / 4) * -32 - 1$
-1377493391	$(9^8 - 7 * 6 * 5 / 4) * -32 + 1$	-1377495527	$(9^8 + 7 + 6 + 5 / 4) * -32 + 1$
-1377493392	$(9^8 - 7 * 6 * 5 / 4) * -32 \wedge 1$	-1377495528	$(9^8 + 7 + 6 + 5 / 4) * -32 \wedge 1$
-1377493393	$(9^8 - 7 * 6 * 5 / 4) * -32 - 1$	-1377495529	$(9^8 + 7 + 6 + 5 / 4) * -32 - 1$
-1377493447	$(9^8 - 7 * (6 + 5 / 4)) * -32 + 1$	-1377495591	$(9^8 + (7 + 6) * 5 / 4) * -32 + 1$
-1377493448	$(9^8 - 7 * (6 + 5 / 4)) * -32 \wedge 1$	-1377495592	$(9^8 + (7 + 6) * 5 / 4) * -32 \wedge 1$
-1377493449	$(9^8 - 7 * (6 + 5 / 4)) * -32 - 1$	-1377495593	$(9^8 + (7 + 6) * 5 / 4) * -32 - 1$
-1377493687	$(9^8 - 7 * 6 - 5 / 4) * -32 + 1$	-1377495687	$(9^8 + 7 * (6 + 5) / 4) * -32 + 1$
-1377493688	$(9^8 - 7 * 6 - 5 / 4) * -32 \wedge 1$	-1377495688	$(9^8 + 7 * (6 + 5) / 4) * -32 \wedge 1$
-1377493689	$(9^8 - 7 * 6 - 5 / 4) * -32 - 1$	-1377495689	$(9^8 + 7 * (6 + 5) / 4) * -32 - 1$
-1377493767	$(9^8 - 7 * 6 + 5 / 4) * -32 + 1$	-1377496135	$(9^8 + 7 * (6 - 5 / 4)) * -32 + 1$
-1377493768	$(9^8 - 7 * 6 + 5 / 4) * -32 \wedge 1$	-1377496136	$(9^8 + 7 * (6 - 5 / 4)) * -32 * 1$
-1377493769	$(9^8 - 7 * 6 + 5 / 4) * -32 - 1$	-1377496137	$(9^8 + 7 * (6 - 5 / 4)) * -32 - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1377496375	$(9^8+7^6-5/4)^*-32+1$	-1399018236	$((9^8-7)^*65+4^3)/-2+1$
-1377496376	$(9^8+7^6-5/4)^*-32^{\wedge}1$	-1399018237	$((9^8-7)^*65+4^3)/-2*1$
-1377496377	$(9^8+7^6-5/4)^*-32-1$	-1399018238	$((9^8-7)^*65+4^3)/-2-1$
-1377496455	$(9^8+7^6+5/4)^*-32+1$	-1399018410	$(9^8*(-7-6)^*5+43)/2+1$
-1377496456	$(9^8+7^6+5/4)^*-32^{\wedge}1$	-1399018411	$(9^8*(7+6)^*-5+43)/2^{\wedge}1$
-1377496457	$(9^8+7^6+5/4)^*-32-1$	-1399018412	$(9^8*(-7-6)^*5+43)/2-1$
-1377496695	$(9^8+7^6*(6+5/4))^*-32+1$	-1399018453	$(9^8*(7+6)^*-5-43)/2+1$
-1377496696	$(9^8+7^6*(6+5/4))^*-32*1$	-1399018454	$(9^8*(7+6)^*5+43)/-2^{\wedge}1$
-1377496697	$(9^8+7^6*(6+5/4))^*-32-1$	-1399018455	$(9^8*(7+6)^*-5-43)/2-1$
-1377496751	$(9^8+7^6*5/4)^*-32+1$	-1399018627	$(9^8+7)^*-65+4^3)/2+1$
-1377496752	$(9^8+7^6*5/4)^*-32^{\wedge}1$	-1399018628	$((9^8+7)^*-65+4^3)/2*1$
-1377496753	$(9^8+7^6*5/4)^*-32-1$	-1399018629	$((9^8+7)^*-65+4^3)/2-1$
-1377496927	$(9^8-7+65)^*-4^3/2+1$	-1399018658	$((9^8+7)^*-65+4)/(-3-2+1)$
-1377496928	$(9^8-7+65)^*-4^3/2*1$	-1399018662	$((9^8+7)^*-65-4)/(-3-2+1)$
-1377496929	$(9^8-7+65)^*-4^3/2-1$	-1399018691	$((9^8+7)^*-65-4^3)/2+1$
-1377497343	$(9^8+76-5)^*-4^3/2+1$	-1399018692	$((9^8+7)^*-65-4^3)/2*1$
-1377497344	$(9^8+76-5)^*4^3/-2^{\wedge}1$	-1399018693	$((9^8+7)^*-65-4^3)/2-1$
-1377497345	$(9^8+76-5)^*-4^3/2-1$	-1401129576	$(9^8-7^{\wedge}6*5-4)^*(-32-1)$
-1377498687	$(9^8-7+6*5^4)^*-32+1$	-1401129840	$(9^8-7^{\wedge}6*5+4)^*(-32-1)$
-1377498689	$(9^8-7+6*5^4)^*-32-1$	-1406192745	$(9^8*7/6-5)^*(4-32)+1$
-1377499135	$(9^8+7+6*5^4)^*-32+1$	-1406192746	$(9^8*-7/6+5)^*4/3*21$
-1377499137	$(9^8+7+6*5^4)^*-32-1$	-1406192747	$(9^8*7/6-5)^*(4-32)-1$
-1377502687	$(9^8+7^6*(6*5+4))^*-32+1$	-1406193025	$(9^8*7/6+5)^*(4-32)+1$
-1377502689	$(9^8+7^6*(6*5+4))^*-32-1$	-1406193026	$(9^8*7/-6-5)^*4/3*21$
-1377507231	$(9^8+76*5)^*-4^3/2+1$	-1406193027	$(9^8*7/6+5)^*(4-32)-1$
-1377507232	$(9^8+76*5)^*-4^3/2^{\wedge}1$	-1416638751	$(9^8-7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1377507233	$(9^8+76*5)^*-4^3/2-1$	-1416658716	$(9^8-7^{\wedge}6-5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1377509631	$(9^8+7^6*5)^*-4^3/2+1$	-1416659079	$(9^8-7^{\wedge}6-5-4)^*(-32-1)$
-1377509632	$(9^8+7^6*5)^*-4^3/2-1$	-1416659211	$(9^8-7^{\wedge}6-5)^*(-4*3-21)$
-1377509633	$(9^8+7^6*5)^*-4^3/2-1$	-1416659343	$(9^8-7^{\wedge}6-5+4)^*(-32-1)$
-1377557223	$(9^8-(7-6^{\wedge}5)/4)^*-32+1$	-1416659409	$(9^8-7^{\wedge}6+5-4)^*(-32-1)$
-1377557224	$(9^8-(7-6^{\wedge}5)/4)^*-32^{\wedge}1$	-1416659541	$(9^8-7^{\wedge}6+5)^*(-4*3-21)$
-1377557225	$(9^8-(7-6^{\wedge}5)/4)^*-32-1$	-1416659673	$(9^8-7^{\wedge}6+5+4)^*(-32-1)$
-1377557335	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/4)^*-32+1$	-1416660036	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1377557336	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/4)^*-32/1$	-1416680001	$(9^8-7^{\wedge}6+5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1377557337	$(9^8+(7+6^{\wedge}5)/4)^*-32-1$	-1417382109	$(9^8*-7+65^{\wedge}4)^*(3+2)+1$
-1378436223	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)^*-32+1$	-1417382110	$(9^8*-7+65^{\wedge}4)^*(3+2)/1$
-1378436224	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)^*-32/1$	-1417382111	$(9^8*-7+65^{\wedge}4)^*(3+2)-1$
-1378436225	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)/4)^*-32-1$	-1418745405	$(9^8-7*6^{\wedge}5-4)^*(-32-1)$
-1378436303	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4)^*-32+1$	-1418745669	$(9^8-7*6^{\wedge}5+4)^*(-32-1)$
-1378436304	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4)^*-32/1$	-1419515130	$(9^8-7-6^{\wedge}5^4)^*(-32-1)$
-1378436305	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)/4)^*-32-1$	-1419515592	$(9^8+7-6^{\wedge}5^4)^*(-32-1)$
-1380465415	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5/4)^*-32+1$	-1420284822	$(9^8-7-6^{\wedge}5-4)^*(-32-1)$
-1380465416	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5/4)^*-32/1$	-1420285086	$(9^8-7-6^{\wedge}5+4)^*(-32-1)$
-1380465417	$(9^8+(7+6)^{\wedge}5/4)^*-32-1$	-1420285284	$(9^8+7-6^{\wedge}5-4)^*(-32-1)$
-1380774655	$(9^8+7^6*(6+5)^{\wedge}4)^*-32+1$	-1420285548	$(9^8+7-6^{\wedge}5+4)^*(-32-1)$
-1380774657	$(9^8+7^6*(6+5)^{\wedge}4)^*-32-1$	-1420477410	$(9^8-7-6^{\wedge}5/4)^*(-32-1)$
-1381259799	$(9^8+7^{\wedge}6-5/4)^*-32+1$	-1420477872	$(9^8+7-6^{\wedge}5/4)^*(-32-1)$
-1381259800	$(9^8+7^{\wedge}6-5/4)^*-32/1$	-1420519782	$(9^8-7*6-5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1381259801	$(9^8+7^{\wedge}6-5/4)^*-32-1$	-1420520739	$(9^8-7-6-5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1381259879	$(9^8+7^{\wedge}6+5/4)^*-32+1$	-1420521135	$(9^8-7+6-5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1381259880	$(9^8+7^{\wedge}6+5/4)^*-32/1$	-1420521201	$(9^8+7-6-5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1381259881	$(9^8+7^{\wedge}6+5/4)^*-32-1$	-1420521597	$(9^8+7+6-5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1382201031	$(9^8+7^{\wedge}6*5/4)^*-32+1$	-1420522554	$(9^8+7*6-5^{\wedge}4)^*(-32-1)$
-1382201032	$(9^8+7^{\wedge}6*5/4)^*-32^{\wedge}1$	-1420534731	$(9^8-7*6*5-4)^*(-32-1)$
-1382201033	$(9^8+7^{\wedge}6*5/4)^*-32-1$	-1420534995	$(9^8-7*6*5+4)^*(-32-1)$
-1392553503	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^4)^*-32+1$	-1420537602	$(9^8-7-6*5^4)^*(-32-1)$
-1392553504	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^4)^*-32/1$	-1420538064	$(9^8+7-6*5^4)^*(-32-1)$
-1392553505	$(9^8+(7^{\wedge}6-5)^4)^*-32-1$	-1420539384	$(9^8-7*(6+5)+4)^*(-32-1)$
-1392554783	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^4)^*-32+1$	-1420539516	$(9^8-(7+6)^*5-4)^*(-32-1)$
-1392554784	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^4)^*-32/1$	-1420539780	$(9^8-(7+6)^*5+4)^*(-32-1)$
-1392554785	$(9^8+(7^{\wedge}6+5)^4)^*-32-1$	-1420540110	$(9^8-7*6-5-4)^*(-32-1)$
-1393811562	$(9^8-7-(6*5)^{\wedge}4)^*(-32-1)$	-1420540242	$(9^8-7*6-5)^*(-4*3-21)$
-1393812024	$(9^8+7-(6*5)^{\wedge}4)^*(-32-1)$	-1420540374	$(9^8-7*6-5+4)^*(-32-1)$
-1396318911	$(9^8+7^{\wedge}6*5)^*4^3/-2+1$	-1420540449	$(9^8/-7*(6+5)+4^3)^*21$
-1396318912	$(9^8+7^{\wedge}6*5)^*4^3/2*-1$	-1420540572	$(9^8-7*6+5)^*(-4*3-21)$
-1396318913	$(9^8+7^{\wedge}6*5)^*4^3/-2-1$	-1420540704	$(9^8-7*6+5+4)^*(-32-1)$
-1399018172	$((9^8-7)^*-65+4^3)/2+1$	-1420540902	$(9^8+7-6*5-4)^*(-32-1)$
-1399018173	$((9^8-7)^*65-4^3)/2*-1$	-1420541100	$(9^8-7+6-5^4)^*(-32-1)$
-1399018174	$((9^8-7)^*-65+4^3)/2-1$	-1420541133	$(9^8*(-7+6)+5^4)^*(32+1)$
-1399018203	$((9^8-7)^*-65+4)/(-3-2+1)$	-1420541166	$(9^8+7-6*5+4)^*(-32-1)$
-1399018207	$((9^8-7)^*65+4)/(-3+2-1)$	-1420541199	$(9^8-7-6-5)^*(-4*3-21)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1420541331	$(9^8-7-6-5+4)^*(-32-1)$	-1424424243	$(9^8+7^6+5-4)^*(-32-1)$
-1420541433	$((9^8-7)^*(6+5)-43)^*(-2-1)$	-1424424375	$(9^8+7^6+5)^*(-4^3-21)$
-1420541463	$(9^8-7+6-5-4)^*(-32-1)$	-1424424507	$(9^8+7^6+5+4)^*(-32-1)$
-1420541496	$(9^8*(-7+6)+5+4)^*(32+1)$	-1424424870	$(9^8+7^6+5^4)^*(-32-1)$
-1420541640	$(9^8-7/(6+5)-4)^*(-32-1)$	-1424444835	$(9^8+7^6+5^4)^*(-32-1)$
-1420541646	$(9^8/(7/(-6-5))+4+3)^*21$	-1431303706	$(9^8+7)^*(-6+5/4)/3^*21$
-1420541661	$(9^8-7-6+5+4)^*(-32-1)$	-1439154600	$(9^8+(-7^6)^5)^*3+21$
-1420541682	$(9^8+7/(6+5)-4)^*(-32-1)$	-1439154618	$(9^8+(7^6)^5)^*4^3+2+1$
-1420541691	$((9^8-7)^*(6+5)+43)^*(-2-1)$	-1439154619	$(9^8+(-7^6)^5)^*4^3+2^1$
-1420541727	$(9^8-7+6-5+4)^*(-32-1)$	-1439154620	$(9^8+(7^6)^5)^*4^3+2-1$
-1420541762	$9^8*(7^*-6+5+4)+32-1$	-1439154622	$(9^8+(7^6)^5)^*4^3-2+1$
-1420541765	$(9^8/-7*(6+5)+4/3)^*21$	-1439154623	$(9^8+(-7^6)^5)^*4^3-2^1$
-1420541769	$9^8*(-7^6+5+4)+3+21$	-1439154624	$(9^8+(7^6)^5)^*4^3-2-1$
-1420541775	$9^8*(-7^6+5+4)-3+21$	-1439154642	$(9^8+(-7^6)^5)^*4^3-21$
-1420541787	$9^8*(7^*-6+5+4)+3+2+1$	-1439953746	$(9^8+7^6*5-4)^*(-32-1)$
-1420541788	$9^8*(7^*-6+5+4)+3+2^1$	-1439954010	$(9^8+7^6*5+4)^*(-32-1)$
-1420541789	$9^8*7^6*5+4-3^1$	-1442065151	$(9^8*(7+6+5)-3)/-2+1$
-1420541797	$9^8*7^6*5-4-3^1$	-1442065152	$(9^8*(-7+6+5+4)+3)/2/1$
-1420541798	$9^8*(-7^6+5+4)-3-2^1$	-1442065153	$(9^8*(-7-6-5+4)+3)/2-1$
-1420541799	$9^8*(7^*-6+5+4)-3-2-1$	-1442065154	$(9^8*(-7-6-5-4)-3)/2+1$
-1420541811	$9^8*(-7^6+5+4)+3-21$	-1442065155	$(9^8*(-7+6+5+4)-3)/2/1$
-1420541817	$9^8*(7^*-6+5+4)-3-21$	-1442065156	$(9^8*(-7-6-5-4)-3)/2-1$
-1420541824	$9^8*(7^*-6+5+4)-32+1$	-1447271562	$(9^8-7+(6^5)^4)^*(-32-1)$
-1420541859	$(9^8+7-6+5-4)^*(-32-1)$	-1447272024	$(9^8+7+(6^5)^4)^*(-32-1)$
-1420541895	$((9^8+7)^*(6+5)-43)^*(-2-1)$	-1452790431	$(9^8+7^6*5^4)^*-32+1$
-1420541904	$(9^8-7/(6+5)+4)^*(-32-1)$	-1452790432	$(9^8+7^6*5^4)^*-32/1$
-1420541925	$(9^8+7+6-5-4)^*(-32-1)$	-1452790433	$(9^8+7^6*5^4)^*-32-1$
-1420541940	$(9^8/(7/(-6+5))-4-3)^*21$	-1452827070	$(9^8+7)^*-6^5*(4/32+1)$
-1420541946	$(9^8+7/(6+5)+4)^*(-32-1)$	-1454022575	$9^8*76/(-5/4-3+2)+1$
-1420542090	$(9^8*(-7+6)-5-4)^*(32+1)$	-1454022577	$9^8*76/(-5/4-3+2)-1$
-1420542123	$(9^8+7-6+5+4)^*(-32-1)$	-1463588213	$(9^8-7)^*(-6^5-4)+3^*21$
-1420542153	$((9^8+7)^*(6+5)+43)^*(-2-1)$	-1463588243	$(9^8-7)^*(-6^5-4)+32+1$
-1420542255	$(9^8+7+6+5-4)^*(-32-1)$	-1463588244	$(9^8-7)^*(-6^5-4)+32/1$
-1420542387	$(9^8+7+6+5)^*(-4^3-21)$	-1463588245	$(9^8-7)^*(-6^5-4)+32-1$
-1420542420	$(9^8-7+6^5-4)^*(-32-1)$	-1463588252	$(9^8-7)^*(-6^5-4)+3+21$
-1420542453	$(9^8*(-7+6)-5^4)^*(32+1)$	-1463588255	$(9^8-7)^*(6^5-4^3)+21$
-1420542486	$(9^8+7-6+5^4)^*(-32-1)$	-1463588258	$(9^8-7)^*(-6^5-4)-3+21$
-1420542684	$(9^8-7+6^5+4)^*(-32-1)$	-1463588294	$(9^8-7)^*(-6^5-4)+3-21$
-1420542882	$(9^8+7^6-5-4)^*(-32-1)$	-1463588297	$(9^8-7)^*(6^5-4^3)-21$
-1420543014	$(9^8+7^6-5)^*(-4^3-21)$	-1463588300	$(9^8-7)^*(-6^5-4)-3-21$
-1420543137	$(9^8/7*(-6-5)-4^3)^*21$	-1463588307	$(9^8-7)^*(-6^5-4)-32+1$
-1420543212	$(9^8+7^6+5-4)^*(-32-1)$	-1463588308	$(9^8-7)^*(-6^5-4)-32/1$
-1420543344	$(9^8+7^6+5)^*(-4^3-21)$	-1463588309	$(9^8-7)^*(-6^5-4)-32-1$
-1420543476	$(9^8+7^6+5+4)^*(-32-1)$	-1463588339	$(9^8-7)^*(-6^5-4)-3^*21$
-1420543806	$(9^8+(7+6)^5-4)^*(-32-1)$	-1463588689	$(9^8+7)^*(-6^5-4)+3^*21$
-1420544070	$(9^8+(7+6)^5+4)^*(-32-1)$	-1463588719	$(9^8+7)^*(-6^5-4)+32+1$
-1420544202	$(9^8+7*(6+5)-4)^*(-32-1)$	-1463588720	$(9^8+7)^*(-6^5-4)+32^*1$
-1420545522	$(9^8-7+6^5)^*4^3*(-32-1)$	-1463588721	$(9^8+7)^*(-6^5-4)+32-1$
-1420545984	$(9^8+7+6^5)^*4^3*(-32-1)$	-1463588728	$(9^8+7)^*(-6^5-4)+3+21$
-1420548591	$(9^8+7+6^5-4)^*(-32-1)$	-1463588731	$(9^8+7)^*(6^5-4^3)+21$
-1420548855	$(9^8+7^6*5+4)^*(-32-1)$	-1463588734	$(9^8+7)^*(-6^5-4)-3+21$
-1420561032	$(9^8-7^6+5^4)^*(-32-1)$	-1463588770	$(9^8+7)^*(-6^5-4)+3-21$
-1420561989	$(9^8-7-6+5^4)^*(-32-1)$	-1463588773	$(9^8+7)^*(6^5-4^3)-21$
-1420562385	$(9^8-7+6+5^4)^*(-32-1)$	-1463588776	$(9^8+7)^*(-6^5-4)-3-21$
-1420562451	$(9^8+7-6+5^4)^*(-32-1)$	-1463588783	$(9^8+7)^*(-6^5-4)-32+1$
-1420562847	$(9^8+7+6+5^4)^*(-32-1)$	-1463588784	$(9^8+7)^*(-6^5-4)-32^*1$
-1420563804	$(9^8+7^6+5^4)^*(-32-1)$	-1463588785	$(9^8+7)^*(-6^5-4)-32-1$
-1420605714	$(9^8-7+6^5/4)^*(-32-1)$	-1463588815	$(9^8+7)^*(-6^5-4)-3^*21$
-1420606176	$(9^8+7+6^5/4)^*(-32-1)$	-1469390625	$-9/(-8-7)^{-6}*(-5*(4/3)+21)$
-1420798038	$(9^8-7+6^5-4)^*(-32-1)$	-1485111872	$(9^8*((-7-6)^5-4)+3)/2+1$
-1420798302	$(9^8-7+6^5+4)^*(-32-1)$	-1485111873	$(9^8*((-7-6)^5-4)+3)/2/1$
-1420798500	$(9^8+7+6^5-4)^*(-32-1)$	-1485111874	$(9^8*((-7-6)^5-4)+3)/2-1$
-1420798764	$(9^8+7+6^5+4)^*(-32-1)$	-1485111875	$(9^8*((-7-6)^5-4)-3)/2+1$
-1421567994	$(9^8-7+6^5)^*4^3*(-32-1)$	-1485111876	$(9^8*((-7-6)^5-4)-3)/2/1$
-1421568456	$(9^8+7+6^5)^*4^3*(-32-1)$	-1485111877	$(9^8*((-7-6)^5-4)-3)/2-1$
-1422337917	$(9^8+7^6+5-4)^*(-32-1)$	-1500512094	$9^8-7^*(6-5)^4^4(3/2)+1$
-1422338181	$(9^8+7^6+5+4)^*(-32-1)$	-1500512096	$9^8-7^*(6-5)^4^4(3/2)-1$
-1424403585	$(9^8+7^6-5^4)^*(-32-1)$	-1500512169	$-9+8-7^*(6-5)^4^4(3/2)-1$
-1424423550	$(9^8+7^6-5^4)^*(-32-1)$	-1500512183	$-9-8-7^*(6-5)^4^4(3/2)+1$
-1424423913	$(9^8+7^6-5-4)^*(-32-1)$	-1500512185	$-9-8-7^*(6-5)^4^4(3/2)-1$
-1424424045	$(9^8+7^6-5)^*(-4^3-21)$	-1502517345	$(9^8-7^6-5)^*(-4-32+1)$
-1424424177	$(9^8+7^6-5+4)^*(-32-1)$	-1502517492	$((9^8-7^6)^5-5-4)/(-3/21)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1502517499	$(9^8-7^6)^*-5*(4+3)+21$	-1506635579	$(9^8*-7-65-4)^*(3+2)+1$
-1502517541	$(9^8-7^6)^*-5*(4+3)-21$	-1506635580	$(9^8*7+65+4)^*(-3-2)*1$
-1502517548	$((9^8-7^6)^*-5-4)/(3/21)$	-1506635581	$(9^8*-7-65-4)^*(3+2)-1$
-1502517695	$(9^8-7^6+5)^*(-4-32+1)$	-1506635669	$(9^8+7+6)^*-5*(4+3)+21$
-1503562500	$-9/((-8-7)^{-6}/(-5-4/3+21))$	-1506635711	$(9^8+7+6)^*-5*(4+3)-21$
-1506555698	$(9^8*-7+6)^*5+43^{\wedge}(2+1)$	-1506635865	$(9^8+7+6+5)^*(-4-32+1)$
-1506555758	$(9^8*7+6)^*-5+43^{\wedge}(2+1)$	-1506636530	$(9^8+7*6-5)^*(-4-32+1)$
-1506632572	$(9^8-76)^*-5*(4+3)+2+1$	-1506636534	$(9^8*-7-65*4)^*(3+2)+1$
-1506632573	$(9^8-76)^*-5*(4+3)+2^{\wedge}1$	-1506636535	$(9^8*7+65*4)^*(-3-2)^{\wedge}1$
-1506632574	$(9^8-76)^*-5*(4+3)+2-1$	-1506636536	$(9^8*-7-65*4)^*(3+2)-1$
-1506632576	$(9^8-76)^*-5*(4+3)-2+1$	-1506636609	$(9^8*-7-6)^*5-4^{\wedge}3*21$
-1506632577	$(9^8-76)^*-5*(4+3)-2^{\wedge}1$	-1506636677	$((9^8+7*6)^*-5+4)/(3/21)$
-1506632578	$(9^8-76)^*-5*(4+3)-2-1$	-1506636684	$(9^8+7*6)^*-5*(4+3)+21$
-1506633590	$(9^8*7*6-5)^*(-4-32+1)$	-1506636726	$(9^8+7*6)^*-5*(4+3)-21$
-1506633614	$(9^8*-7+6*54)^*(3+2)+1$	-1506636733	$((9^8+7*6)^*-5-4)/(3/21)$
-1506633616	$(9^8*-7+6*54)^*(3+2)-1$	-1506636854	$(9^8*7+6*54)^*(-3-2)+1$
-1506633737	$((9^8-7*6)^*-5+4)/(3/21)$	-1506636856	$(9^8*7+6*54)^*(-3-2)-1$
-1506633744	$(9^8-7*6)^*-5*(4+3)+21$	-1506636880	$(9^8+7*6+5)^*(-4-32+1)$
-1506633786	$(9^8-7*6)^*-5*(4+3)-21$	-1506637892	$(9^8+76)^*-5*(4+3)+2+1$
-1506633793	$((9^8-7*6)^*-5-4)/(3/21)$	-1506637893	$(9^8+76)^*-5*(4+3)+2/1$
-1506633861	$(9^8*-7+6)^*5+4^{\wedge}3*21$	-1506637894	$(9^8+76)^*-5*(4+3)+2-1$
-1506633934	$(9^8*7-65*4)^*(-3-2)+1$	-1506637896	$(9^8+76)^*-5*(4+3)-2+1$
-1506633935	$(9^8*7-65*4)^*(-3-2)^{\wedge}1$	-1506637897	$(9^8+76)^*5*(-4-3)-2/1$
-1506633936	$(9^8*7-65*4)^*(-3-2)-1$	-1506637898	$(9^8+76)^*-5*(4+3)-2-1$
-1506633940	$(9^8-7*6+5)^*(-4-32+1)$	-1506714712	$(9^8*7-6)^*-5-43^{\wedge}(2+1)$
-1506634605	$(9^8-7-6-5)^*(-4-32+1)$	-1506714772	$(9^8*-7-6)^*5-43^{\wedge}(2+1)$
-1506634759	$(9^8-7-6)^*-5*(4+3)+21$	-1510752775	$(9^8+7^{\wedge}6-5)^*(-4-32+1)$
-1506634801	$(9^8-7-6)^*-5*(4+3)-21$	-1510752922	$((9^8+7^{\wedge}6)^*-5+4)/(3/21)$
-1506634889	$(9^8*-7+65+4)^*(3+2)+1$	-1510752929	$(9^8+7^{\wedge}6)^*-5*(4+3)+21$
-1506634890	$(9^8*-7+65-4)^*(-3-2)^{\wedge}1$	-1510752971	$(9^8+7^{\wedge}6)^*-5*(4+3)-21$
-1506634891	$(9^8*-7+65+4)^*(3+2)-1$	-1510752978	$((9^8+7^{\wedge}6)^*-5-4)/(3/21)$
-1506634909	$(9^8*7-65)^*(4-3^{\wedge}2)+1$	-1510753125	$(9^8+7^{\wedge}6+5)^*(-4-32+1)$
-1506634910	$(9^8*7-65)^*(4-3^{\wedge}2)/1$	-1515280077	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4*3+21$
-1506634911	$(9^8*7-65)^*(4-3^{\wedge}2)-1$	-1515280119	$(9^8+7^{\wedge}(6+5))/-4*3-21$
-1506634929	$(9^8*-7+65-4)^*(3+2)+1$	-1528158591	$(9^8*(-76+5)+4+3)/2+1$
-1506634930	$(9^8*-7+65-4)^*(3+2)/1$	-1528158592	$(9^8*(-76+5)+4+3)/2/1$
-1506634931	$(9^8*-7+65-4)^*(3+2)-1$	-1528158593	$(9^8*(-76+5)+4+3)/2-1$
-1506634934	$(9^8*-7+6+54)^*(3+2)+1$	-1528158594	$(9^8*(76-5)-4+3)/-2+1$
-1506634935	$(9^8*-7+6+54)^*(3+2)^{\wedge}1$	-1528158595	$(9^8*(-76+5)+4-3)/2/1$
-1506634936	$(9^8*-7+6+54)^*(3+2)-1$	-1528158596	$(9^8*(-76+5)-4+3)/2/1$
-1506634955	$(9^8-7-6+5)^*(-4-32+1)$	-1528158597	$(9^8*(76-5)+4-3)/-2-1$
-1506634994	$(9^8*7+6-54)^*(-3-2)+1$	-1528158598	$(9^8*(76-5)+4+3)/-2+1$
-1506634995	$(9^8*-7-6+54)^*(3+2)/1$	-1528158599	$(9^8*(-76+5)-4-3)/2/1$
-1506634996	$(9^8*7+6-54)^*(-3-2)-1$	-1528158600	$(9^8*(76-5)+4+3)/-2-1$
-1506635025	$(9^8-7+6-5)^*(-4-32+1)$	-1529296092	$-9*-87*((-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-1506635058	$(9^8*-7+6)^*5+4*(4+3)*21$	-1529296874	$-9*-87*(-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1$
-1506635073	$(9^8*-7+6)^*5+4*(32+1)$	-1529296884	$-9*(-87*(-6+5-4)^{\wedge}3^{\wedge}2+1)$
-1506635081	$(9^8*-7+6)^*5+4*(32-1)$	-1549679615	$(9^8-(7+6)^*5)^*(-4-32)+1$
-1506635095	$(9^8+7-6-5)^*(-4-32+1)$	-1549679617	$(9^8-(7+6)^*5)^*(-4-32)-1$
-1506635109	$(9^8*-7+6)^*5+4*(3+2)$	-1549681379	$((9^8-7)^*-6+54)^*3*2+1$
-1506635133	$(9^8*-7-6)^*5+4*(32+1)$	-1549681380	$((9^8-7)^*-6+54)^*3*2^{\wedge}1$
-1506635337	$(9^8*-7+6)^*5-4*(32+1)$	-1549681381	$((9^8-7)^*6-54)^*-3*2-1$
-1506635361	$(9^8*-7-6)^*5-4*(3+2)$	-1549681827	$(9^8*(-7-6-5)+4^{\wedge}3)^*2+1$
-1506635375	$(9^8-7+6+5)^*(-4-32+1)$	-1549681828	$(9^8*(-7-6-5)+4^{\wedge}3)^*2*1$
-1506635389	$(9^8*-7-6)^*5-4*(32-1)$	-1549681829	$(9^8*(-7-6-5)+4^{\wedge}3)^*2-1$
-1506635397	$(9^8*-7-6)^*5-4*(32+1)$	-1549681869	$(9^8*(-7-6-5)+43)^*2+1$
-1506635410	$(9^8*(-7+6)-5)^*(4+32-1)$	-1549681870	$(9^8*(7+6+5)-43)^*-2/1$
-1506635412	$(9^8*7+6)^*-5+(-4-3)*21$	-1549681871	$(9^8*(-7-6-5)+43)^*2-1$
-1506635445	$(9^8+7-6+5)^*(-4-32+1)$	-1549681883	$((9^8+7)^*-6+54)^*3*2+1$
-1506635474	$(9^8*-7+6-54)^*(3+2)+1$	-1549681885	$((9^8+7)^*6-54)^*-3*2-1$
-1506635475	$(9^8*-7+6-54)^*(3+2)/1$	-1549682027	$((9^8-7)^*6+54)^*-3*2+1$
-1506635476	$(9^8*-7+6-54)^*(3+2)-1$	-1549682029	$((9^8-7)^*6+54)^*-3*2-1$
-1506635515	$(9^8+7+6-5)^*(-4-32+1)$	-1549682041	$(9^8*(-7-6-5)-43)^*2+1$
-1506635534	$(9^8*7+6+54)^*(-3-2)+1$	-1549682042	$(9^8*(7+6+5)+43)^*-2^{\wedge}1$
-1506635535	$(9^8*7+6+54)^*(-3-2)/1$	-1549682043	$(9^8*(-7-6-5)-43)^*2-1$
-1506635536	$(9^8*7+6+54)^*(-3-2)-1$	-1549682083	$(9^8*(7+6+5)+4^{\wedge}3)^*2+1$
-1506635539	$(9^8*-7-65+4)^*(3+2)+1$	-1549682084	$(9^8*(-7-6-5)-4^{\wedge}3)^*2^{\wedge}1$
-1506635540	$(9^8*7+65-4)^*(-3-2)*1$	-1549682085	$(9^8*(7+6+5)+4^{\wedge}3)^*2-1$
-1506635541	$(9^8*-7-65+4)^*(3+2)-1$	-1549682531	$((9^8+7)^*6+54)^*-3*2+1$
-1506635559	$(9^8*7+65)^*(4-3^{\wedge}2)+1$	-1549682532	$((9^8+7)^*-6-54)^*3*2/1$
-1506635560	$(9^8*7+65)^*(4-3^{\wedge}2)/1$	-1549682533	$((9^8+7)^*6+54)^*-3*2-1$
-1506635561	$(9^8*7+65)^*(4-3^{\wedge}2)-1$	-1549684295	$(9^8+(7+6)^*5)^*(-4-32)+1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1549684297	$(9^8 + (7+6)^5)^* (-4-32) - 1$	-1592728670	$9^8 * (7^* - 6+5) + 4+3 / (2-1)$
-1554464924	$9^8 / (7/65)^* (-4+3^{\wedge} - 2) + 1$	-1592728684	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4 - 3^{\wedge} (2-1)$
-1554464926	$9^8 / (7/65)^* (-4+3^{\wedge} - 2) - 1$	-1592728688	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4^* 3+2 - 1$
-1563641541	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 - 4)^* 3^{\wedge} 2 / - 1$	-1592728689	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4 - 3^{\wedge} 2+1$
-1563641613	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 + 4)^* 3^{\wedge} 2 / - 1$	-1592728690	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4^* 3 - 2+1$
-1563821636	$9^8 * - 7^* 6 + (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 + 21$	-1592728691	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4+3 - 21$
-1563821678	$9^8 * - 7^* 6 + (5^{\wedge} 4)^{\wedge} 3 - 21$	-1592728692	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4^* 3 - 2 - 1$
-1571205060	$(9^8 - 7)^* (-6^* 5 - 43) / 2 + 1$	-1592728695	$9^8 * (7 - (6+5)^* 4) + 3 - 21$
-1571205062	$(9^8 - 7)^* (-6^* 5 - 43) / 2 - 1$	-1592728697	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4 - 3 - 21$
-1571205314	$(9^8 * (-7^* (6+5) + 4) + 3) / 2 + 1$	-1592728704	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4 - 32+1$
-1571205315	$(9^8 * (-7^* (6+5) + 4) + 3) / 2 / 1$	-1592728705	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4 - 32 / 1$
-1571205316	$(9^8 * (-7^* (6+5) + 4) + 3) / 2 - 1$	-1592728706	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4 - 32 - 1$
-1571205317	$(9^8 * (-7^* (6+5) + 4) - 3) / 2 + 1$	-1592728708	$9^8 * (7 - (6+5)^* 4) - 32+1$
-1571205318	$(9^8 * (7^* (-6-5) + 4) - 3) / 2 / 1$	-1592728709	$9^8 * (7 - (6+5)^* 4) - 32^{\wedge} 1$
-1571205319	$(9^8 * (-7^* (6+5) + 4) - 3) / 2 - 1$	-1592728710	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4^* 3 - 21$
-1571205571	$(9^8 + 7)^* (-6^* 5 - 43) / 2 + 1$	-1592728712	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4 - 32+1$
-1571205573	$(9^8 + 7)^* (-6^* 5 - 43) / 2 - 1$	-1592728717	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43+2+1$
-1577601126	$(9^8 * (-7^* 6)^{\wedge} 5 + 4)^* (-3+21)$	-1592728718	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43+2^{\wedge} 1$
-1577601270	$(9^8 - (7^* 6)^{\wedge} 5 - 4)^* (-3+21)$	-1592728719	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43+2 - 1$
-1577643396	$(9^8 - 7^{\wedge} 6)^* (5/4 - 3)^* 21$	-1592728720	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4^{\wedge} 3+21$
-1581966519	$(9^8 - 7 - 6)^* (5/4 - 3)^* 21$	-1592728721	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43 - 2+1$
-1581966960	$(9^8 + 7 + 6)^* (5/4 - 3)^* 21$	-1592728722	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43 - 2^{\wedge} 1$
-1588375479	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 - 5)^* (-4 - 32 - 1)$	-1592728723	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43 - 2 - 1$
-1588375849	$(9^8 - 7^{\wedge} 6 + 5)^* (-4 - 32 - 1)$	-1592728736	$9^8 * (7^* - 6+5) + 4 - 3^* 21$
-1590110046	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 / 4 - 3)^* - 21$	-1592728738	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4^{\wedge} 3+2+1$
-1590110172	$(9^8 + (7^* 6)^{\wedge} 5 / 4 + 3)^* - 21$	-1592728739	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4^{\wedge} 3+2^* 1$
-1592726827	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43^{\wedge} 2 + 1$	-1592728740	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4^{\wedge} 3+2 - 1$
-1592726828	$9^8 * (7^* - 6+5) + 43^{\wedge} 2^{\wedge} 1$	-1592728742	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4^{\wedge} 3 - 2+1$
-1592726829	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43^{\wedge} 2 - 1$	-1592728743	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4^{\wedge} 3 - 2^* 1$
-1592726938	$(9^8 - 7^* 6 - 5)^* (-4 - 32 - 1)$	-1592728744	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4 - 3^* 21$
-1592727308	$(9^8 - 7^* 6 + 5)^* (-4 - 32 - 1)$	-1592728762	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4^{\wedge} 3 - 21$
-1592728011	$(9^8 - 7 - 6 - 5)^* (-4 - 32 - 1)$	-1592728763	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43^* 2 / 1$
-1592728381	$(9^8 - 7 - 6 + 5)^* (-4 - 32 - 1)$	-1592728764	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43^* 2 - 1$
-1592728397	$(9^8 - 7)^* (-6^* 5 - 4 - 3) + 21$	-1592728804	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4^* 32+1$
-1592728439	$(9^8 - 7)^* (-6^* 5 - 4 - 3) - 21$	-1592728805	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4^* 32^{\wedge} 1$
-1592728455	$(9^8 - 7 + 6 - 5)^* (-4 - 32 - 1)$	-1592728806	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4^* 32 - 1$
-1592728492	$(9^8 * (-7+6) + 5)^* (4+32+1)$	-1592728825	$(9^8 - 7 + 6 + 5)^* (-4 - 32 - 1)$
-1592728529	$(9^8 + 7 - 6 - 5)^* (-4 - 32 - 1)$	-1592728862	$(9^8 * (-7+6) - 5)^* (4+32+1)$
-1592728548	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^* 32 + 1$	-1592728899	$(9^8 + 7 - 6 + 5)^* (-4 - 32 - 1)$
-1592728549	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^* 32^{\wedge} 1$	-1592728915	$(9^8 + 7)^* (6^* - 5 - 4 - 3) + 21$
-1592728550	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^* 32 - 1$	-1592728957	$(9^8 + 7)^* (6^* - 5 - 4 - 3) - 21$
-1592728590	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43^* 2 + 1$	-1592728973	$(9^8 + 7 + 6 - 5)^* (-4 - 32 - 1)$
-1592728591	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43^* 2 / 1$	-1592729343	$(9^8 + 7 + 6 + 5)^* (-4 - 32 - 1)$
-1592728592	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^{\wedge} 3 + 21$	-1592730046	$(9^8 + 7^* 6 - 5)^* (-4 - 32 - 1)$
-1592728610	$9^8 * (7^* - 6+5) + 4+3^* 21$	-1592730416	$(9^8 + 7^* 6+5)^* (-4 - 32 - 1)$
-1592728611	$9^8 * (7^* - 6+5) + 4^{\wedge} 3 + 2^{\wedge} 1$	-1592730525	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43^{\wedge} 2 + 1$
-1592728612	$9^8 * (7^* - 6+5) + 4^{\wedge} 3 + 2 - 1$	-1592730526	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43^{\wedge} 2 / 1$
-1592728614	$9^8 * (7^* - 6+5) + 4^{\wedge} 3 - 2+1$	-1592730527	$9^8 * (-7^* 6+5) - 43^{\wedge} 2 - 1$
-1592728615	$9^8 * (7^* - 6+5) + 4^{\wedge} 3 - 2^* 1$	-1595888359	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge} 4)^* (-3 - 2) + 1$
-1592728616	$9^8 * (7^* - 6+5) + 4^{\wedge} 3 - 2 - 1$	-1595888360	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge} 4)^* (-3 - 2)^* 1$
-1592728618	$9^8 * (7^* - 6+5) - 4+3^* 21$	-1595888361	$(9^8 * 7 + 65^{\wedge} 4)^* (-3 - 2) - 1$
-1592728631	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43+2+1$	-1597081505	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 - 5)^* (-4 - 32 - 1)$
-1592728632	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43+2^{\wedge} 1$	-1597081875	$(9^8 + 7^{\wedge} 6 + 5)^* (-4 - 32 - 1)$
-1592728633	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43+2 - 1$	-1604256805	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 - 5) / 3)^* 2 + 1$
-1592728634	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^{\wedge} 3 - 21$	-1604256806	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 - 5) / 3)^* 2^{\wedge} 1$
-1592728635	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43 - 2+1$	-1604256807	$(9^8 - (7^{\wedge} 6 - 5) / 3)^* 2 - 1$
-1592728636	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43 - 2^{\wedge} 1$	-1607057583	$(9^8 * 7 / 6 - 5^{\wedge} 4)^* - 32 + 1$
-1592728637	$9^8 * (-7^* 6+5) + 43 - 2 - 1$	-1607057584	$(9^8 * 7 / 6 - 5^{\wedge} 4)^* 32^{\wedge} 1$
-1592728642	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4+32 - 1$	-1607057585	$(9^8 * 7 / 6 - 5^{\wedge} 4)^* - 32 - 1$
-1592728644	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^* 3 + 21$	-1607076943	$(9^8 * - 7 / 6 + 5^* 4)^* 32+1$
-1592728645	$9^8 * (7 - (6+5)^* 4) + 32^{\wedge} 1$	-1607076944	$(9^8 * 7 / 6 + 5^* 4)^* 32 / 1$
-1592728646	$9^8 * (7 - (6+5)^* 4) + 32 - 1$	-1607076945	$(9^8 * - 7 / 6 + 5^* 4)^* 32 - 1$
-1592728648	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4+32+1$	-1607077295	$(9^8 * - 7 / 6 + 5+4)^* 32+1$
-1592728649	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4+32 / 1$	-1607077296	$(9^8 * - 7 / 6 + 5+4)^* 32^{\wedge} 1$
-1592728650	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4+32 - 1$	-1607077297	$(9^8 * - 7 / 6 + 5+4)^* 32 - 1$
-1592728657	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4+3+21$	-1607077536	$(9^8 * 7^* 6 - 5^{\wedge} 4)^* (3^{\wedge} - 2 - 1)$
-1592728659	$9^8 * (7 - (6+5)^* 4) - 3+21$	-1607077543	$(9^8 * - 7 / 6 + 5 / 4)^* 32+1$
-1592728662	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^* 3 + 2+1$	-1607077544	$(9^8 * - 7 / 6 + 5 / 4)^* 32^{\wedge} 1$
-1592728663	$9^8 * (-7^* 6+5) - 4 - 3+21$	-1607077545	$(9^8 * - 7 / 6 + 5 / 4)^* 32 - 1$
-1592728664	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^* 3 + 2 - 1$	-1607077551	$(9^8 * - 7 / 6 + 5 - 4)^* 32+1$
-1592728665	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4+3^{\wedge} 2 - 1$	-1607077552	$(9^8 * - 7 / 6 + 5 - 4)^* 32^{\wedge} 1$
-1592728666	$9^8 * (-7^* 6+5) + 4^* 3 - 2+1$	-1607077553	$(9^8 * - 7 / 6 + 5 - 4)^* 32 - 1$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1607077615	$(9^8 \cdot -7/6 - 5/4) \cdot 32 + 1$	-1635775367	$(9^8 \cdot -76 + 5 \cdot 4^3) / 2 + 1$
-1607077616	$(9^8 \cdot 7 / -6 - 5/4) \cdot 32 \wedge 1$	-1635775368	$(9^8 \cdot 76 - 5 \cdot 4^3) / -2 / 1$
-1607077617	$(9^8 \cdot -7/6 - 5/4) \cdot 32 - 1$	-1635775369	$(9^8 \cdot -76 + 5 \cdot 4^3) / 2 - 1$
-1607077623	$(9^8 \cdot -7/6 - 5/4) \cdot 32 + 1$	-1635775391	$(9^8 \cdot -76 + 5 + 4 \cdot 3) / 2 + 1$
-1607077624	$(9^8 \cdot -7/6 - 5/4) \cdot 32 \wedge 1$	-1635775392	$(9^8 \cdot -76 + 5 + 4 \cdot 3) / 2 \wedge 1$
-1607077625	$(9^8 \cdot -7/6 - 5/4) \cdot 32 - 1$	-1635775393	$(9^8 \cdot -76 + 5 + 4 \cdot 3) / 2 - 1$
-1607077632	$(9^8 \cdot 7 \cdot 6 + 54) \cdot (3 \wedge -2 - 1)$	-1635775394	$(9^8 \cdot -76 + 5 + 4 \cdot 3) / 2 + 1$
-1607077871	$(9^8 \cdot -7/6 - 5/4) \cdot 32 + 1$	-1635775402	$(9^8 \cdot -76 - 5 - 4 \cdot 3) / 2 - 1$
-1607077872	$(9^8 \cdot 7 / -6 - 5/4) \cdot 32 \wedge 1$	-1635775403	$(9^8 \cdot 76 + 5 + 4 \cdot 3) / -2 + 1$
-1607077873	$(9^8 \cdot -7/6 - 5/4) \cdot 32 - 1$	-1635775404	$(9^8 \cdot -76 - 5 - 4 \cdot 3) / 2 \wedge 1$
-1607078223	$(9^8 \cdot -7/6 - 5 \cdot 4) \cdot 32 + 1$	-1635775405	$(9^8 \cdot 76 + 5 + 4 \cdot 3) / -2 - 1$
-1607078224	$(9^8 \cdot -7/6 - 5 \cdot 4) \cdot 32 / 1$	-1635775427	$(9^8 \cdot -76 - 5 \cdot 4^3) / 2 + 1$
-1607078225	$(9^8 \cdot -7/6 - 5 \cdot 4) \cdot 32 - 1$	-1635775428	$(9^8 \cdot -76 - 5 \cdot 4^3) / 2 \wedge 1$
-1607097583	$(9^8 \cdot -7/6 - 5 \wedge 4) \cdot 32 + 1$	-1635775429	$(9^8 \cdot -76 - 5 \cdot 4^3) / 2 - 1$
-1607097584	$(9^8 \cdot 7/6 + 5 \wedge 4) \cdot -32 \wedge 1$	-1635775433	$(9^8 + 7 - 6) \cdot (5 - 43) + 2 + 1$
-1607097585	$(9^8 \cdot -7/6 - 5 \wedge 4) \cdot 32 - 1$	-1635775434	$(9^8 + 7 - 6) \cdot (5 - 43) + 2 \wedge 1$
-1614252035	$(9^8 \cdot (76 - 5 + 4) \cdot -3) / -2 + 1$	-1635775435	$(9^8 + 7 - 6) \cdot (5 - 43) + 2 - 1$
-1614252036	$(9^8 \cdot (-76 + 5 - 4) + 3) / 2 / 1$	-1635775437	$(9^8 + 7 - 6) \cdot (5 - 43) - 2 + 1$
-1614252037	$(9^8 \cdot (76 - 5 + 4) \cdot -3) / -2 - 1$	-1635775438	$(9^8 + 7 - 6) \cdot (5 - 43) - 2 \wedge 1$
-1614252038	$(9^8 \cdot (76 - 5 + 4) + 3) / -2 + 1$	-1635775439	$(9^8 + 7 - 6) \cdot (5 - 43) - 2 - 1$
-1614252039	$(9^8 \cdot (76 - 5 + 4) + 3) / -2 / 1$	-1635775557	$(9^8 \cdot -76 - 5 \cdot 4 \wedge 3) / 2 + 1$
-1614252040	$(9^8 \cdot (76 - 5 + 4) + 3) / -2 - 1$	-1635775558	$(9^8 \cdot -76 - 5 \cdot 4 \wedge 3) / 2 \cdot 1$
-1621426470	$9^8 \cdot (7 - 6 \cdot 5 \cdot 4) / 3 + 21$	-1635775559	$(9^8 \cdot -76 - 5 \cdot 4 \wedge 3) / 2 - 1$
-1621426484	$(9^8 \cdot (7/6 - 5 \cdot 4) + 3) \cdot 2 + 1$	-1635775643	$(9^8 + 7) \cdot 6 \cdot (-5 - 4/3) + 21$
-1621426485	$(9^8 \cdot (7/6 - 5 \cdot 4) + 3) \cdot 2 / 1$	-1635775685	$(9^8 + 7) \cdot 6 \cdot (-5 - 4/3) - 21$
-1621426486	$(9^8 \cdot (7/6 - 5 \cdot 4) + 3) \cdot 2 - 1$	-1635775708	$(9^8 \cdot 76 + 5 \wedge 4 - 3) / -2 + 1$
-1621426488	$9^8 \cdot (7 - 6 \cdot 5 \cdot 4) / 3 + 2 + 1$	-1635775709	$(9^8 \cdot 76 + 5 \wedge 4 - 3) / -2 / 1$
-1621426489	$9^8 \cdot (7 - 6 \cdot 5 \cdot 4) / 3 + 2 \wedge 1$	-1635775710	$(9^8 \cdot 76 + 5 \wedge 4 - 3) / -2 - 1$
-1621426493	$9^8 \cdot (7 - 6 \cdot 5 \cdot 4) / 3 - 2 \wedge 1$	-1635775711	$(9^8 \cdot 76 + 5 \wedge 4 + 3) / -2 + 1$
-1621426494	$9^8 \cdot (7 - 6 \cdot 5 \cdot 4) / 3 - 2 - 1$	-1635775712	$(9^8 \cdot 76 + 5 \wedge 4 + 3) / -2 / 1$
-1621426496	$(9^8 \cdot (7/6 - 5 \cdot 4) \cdot -3) \cdot 2 + 1$	-1635775713	$(9^8 \cdot 76 + 5 \wedge 4 + 3) / -2 - 1$
-1621426497	$(9^8 \cdot (7/6 - 5 \cdot 4) \cdot -3) \cdot 2 / 1$	-1635775889	$(9^8 + 7 + 6) \cdot (5 - 43) + 2 + 1$
-1621426498	$(9^8 \cdot (7/6 - 5 \cdot 4) \cdot -3) \cdot 2 - 1$	-1635775890	$(9^8 + 7 + 6) \cdot (5 - 43) + 2 / 1$
-1621426512	$9^8 \cdot (7 - 6 \cdot 5 \cdot 4) / 3 - 21$	-1635775891	$(9^8 + 7 + 6) \cdot (5 - 43) + 2 - 1$
-1631304733	$(9^8 - 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) + 2 + 1$	-1635775893	$(9^8 + 7 + 6) \cdot (5 - 43) - 2 + 1$
-1631304734	$(9^8 - 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) + 2 \wedge 1$	-1635775894	$(9^8 + 7 + 6) \cdot (5 - 43) - 2 / 1$
-1631304735	$(9^8 - 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) + 2 - 1$	-1635775895	$(9^8 + 7 + 6) \cdot (5 - 43) - 2 - 1$
-1631304737	$(9^8 - 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) - 2 + 1$	-1635776991	$(9^8 + 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) + 2 + 1$
-1631304738	$(9^8 - 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) - 2 \wedge 1$	-1635776992	$(9^8 + 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) + 2 \wedge 1$
-1631304739	$(9^8 - 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) - 2 - 1$	-1635776993	$(9^8 + 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) + 2 - 1$
-1635771397	$(9^8 \cdot -76 + (5 \cdot 4) \wedge 3) / 2 + 1$	-1635776995	$(9^8 + 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) - 2 + 1$
-1635771398	$(9^8 \cdot -76 + (5 \cdot 4) \wedge 3) / 2 \wedge 1$	-1635776996	$(9^8 + 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) - 2 \wedge 1$
-1635771399	$(9^8 \cdot -76 + (5 \cdot 4) \wedge 3) / 2 - 1$	-1635776997	$(9^8 + 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) - 2 - 1$
-1635773799	$(9^8 - 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) + 2 + 1$	-1635779397	$(9^8 \cdot 76 + (5 \cdot 4) \wedge 3) / -2 + 1$
-1635773800	$(9^8 - 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) + 2 \wedge 1$	-1635779398	$(9^8 \cdot 76 + (5 \cdot 4) \wedge 3) / -2 \wedge 1$
-1635773801	$(9^8 - 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) + 2 - 1$	-1635779399	$(9^8 \cdot 76 + (5 \cdot 4) \wedge 3) / -2 - 1$
-1635773803	$(9^8 - 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) - 2 + 1$	-1640246057	$(9^8 + 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) + 2 + 1$
-1635773804	$(9^8 - 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) - 2 \wedge 1$	-1640246058	$(9^8 + 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) + 2 / 1$
-1635773805	$(9^8 - 7 \cdot 6) \cdot (5 - 43) - 2 - 1$	-1640246059	$(9^8 + 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) + 2 - 1$
-1635774901	$(9^8 - 7 - 6) \cdot (5 - 43) + 2 + 1$	-1640246061	$(9^8 + 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) - 2 + 1$
-1635774902	$(9^8 - 7 - 6) \cdot (5 - 43) + 2 \wedge 1$	-1640246062	$(9^8 + 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) - 2 / 1$
-1635774903	$(9^8 - 7 - 6) \cdot (5 - 43) + 2 - 1$	-1640246063	$(9^8 + 7 \wedge 6) \cdot (5 - 43) - 2 - 1$
-1635774905	$(9^8 - 7 - 6) \cdot (5 - 43) - 2 + 1$	-1657298400	$(9^8 \cdot -7 + 65) \cdot (4 + 3/2) + 1$
-1635774906	$(9^8 - 7 - 6) \cdot (5 - 43) - 2 \wedge 1$	-1657298401	$(9^8 \cdot -7 + 65) \cdot (4 + 3/2) / 1$
-1635774907	$(9^8 - 7 - 6) \cdot (5 - 43) - 2 - 1$	-1657298402	$(9^8 \cdot -7 + 65) \cdot (4 + 3/2) - 1$
-1635775083	$(9^8 \cdot -76 + 5 \wedge 4 + 3) / 2 + 1$	-1657298736	$(9^8 \cdot -7 \cdot (6 + 5) + 43) / 2 + 1$
-1635775084	$(9^8 \cdot -76 + 5 \wedge 4 + 3) / 2 / 1$	-1657298737	$(9^8 \cdot -7 \cdot (6 + 5) + 43) / 2 \wedge 1$
-1635775085	$(9^8 \cdot -76 + 5 \wedge 4 + 3) / 2 - 1$	-1657298738	$(9^8 \cdot -7 \cdot (6 + 5) + 43) / 2 - 1$
-1635775086	$(9^8 \cdot -76 + 5 \wedge 4 - 3) / 2 + 1$	-1657298779	$(9^8 \cdot -7 \cdot (6 + 5) - 43) / 2 + 1$
-1635775087	$(9^8 \cdot -76 + 5 \wedge 4 - 3) / 2 \wedge 1$	-1657298780	$(9^8 \cdot -7 \cdot (6 + 5) - 43) / 2 \wedge 1$
-1635775088	$(9^8 \cdot -76 + 5 \wedge 4 - 3) / 2 - 1$	-1657298781	$(9^8 \cdot -7 \cdot (6 + 5) - 43) / 2 - 1$
-1635775111	$(9^8 - 7) \cdot -6 \cdot (5 + 4/3) + 21$	-1657299115	$(9^8 \cdot -7 - 65) \cdot (4 + 3/2) + 1$
-1635775153	$(9^8 - 7) \cdot -6 \cdot (5 + 4/3) - 21$	-1657299116	$(9^8 \cdot -7 - 65) \cdot (4 + 3/2) \wedge 1$
-1635775237	$(9^8 \cdot -76 + 5 \cdot 4 \wedge 3) / 2 + 1$	-1657299117	$(9^8 \cdot -7 - 65) \cdot (4 + 3/2) - 1$
-1635775238	$(9^8 \cdot 76 - 5 \cdot 4 \wedge 3) / -2 \wedge 1$	-1663501540	$(9^8 - 7 \wedge 6) \cdot -5/4 \cdot (32 - 1)$
-1635775239	$(9^8 \cdot -76 + 5 \cdot 4 \wedge 3) / 2 - 1$	-1668059935	$(9^8 - 7 - 6) \cdot -5/4 \cdot (32 - 1)$
-1635775357	$(9^8 - 7 + 6) \cdot (5 - 43) + 2 + 1$	-1668060400	$(9^8 - 7 + 6) \cdot -5/4 \cdot (32 - 1)$
-1635775358	$(9^8 - 7 + 6) \cdot (5 - 43) + 2 / 1$	-1678349727	$(9^8 \cdot (-7 - 6) + 5 \wedge 4 \wedge 3) \cdot (2 + 1)$
-1635775359	$(9^8 - 7 + 6) \cdot (5 - 43) + 2 - 1$	-1678820223	$(9^8 \cdot (-7 - 6) + 5 \wedge 4) \cdot 3 + 21$
-1635775361	$(9^8 - 7 + 6) \cdot (5 - 43) - 2 + 1$	-1678820265	$(9^8 \cdot (-7 - 6) + 5 \wedge 4) \cdot 3 - 21$
-1635775362	$(9^8 - 7 + 6) \cdot (5 - 43) - 2 / 1$	-1678821474	$(9^8 \cdot (-7 - 6) + 5 \cdot 4^3) \cdot (2 + 1)$
-1635775363	$(9^8 - 7 + 6) \cdot (5 - 43) - 2 - 1$	-1678821633	$(9^8 \cdot (-7 - 6) + 5 \wedge 4 \cdot 3) \cdot (2 + 1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1678821948	$(9^8*(7+6)-54-3)*(-2-1)$	-1721868821	$(9^8*(-7-6+5)+4)*(3+2)-1$
-1678821954	$(9^8*(-7-6)+54)*3+2+1$	-1721868859	$(9^8*(-7-6+5)-4)*(3+2)+1$
-1678821955	$(9^8*(-7-6)+54)*3+2^{\wedge}1$	-1721868860	$(9^8*(-7-6+5)-4)*(3+2)^{\wedge}1$
-1678821956	$(9^8*(-7-6)+54)*3+2-1$	-1721868861	$(9^8*(-7-6+5)-4)*(3+2)-1$
-1678821957	$(9^8*(7+6)-54)*-3/(2-1)$	-1721869040	$(9^8*(-7+6)-5)*(43-2-1)$
-1678821958	$(9^8*(-7-6)+54)*3-2+1$	-1721869099	$(9^8+7)*-6*5*4/3+21$
-1678821959	$(9^8*(-7-6)+54)*3-2^{\wedge}1$	-1721869141	$(9^8+7)*-6*5*4/3-21$
-1678821960	$(9^8*(-7-6)+54)*3-2-1$	-1721869448	$(9^8+76/5)*-4*(3^{\wedge}2+1)$
-1678821966	$(9^8*(7+6)-54+3)*(-2-1)$	-1721870320	$(9^8+7*6-5)*(-43+2+1)$
-1678821975	$(9^8*(-7-6)+5+43)*(2+1)$	-1721870720	$(9^8+7*6+5)*(-43+2+1)$
-1678822005	$(9^8*(-7-6)-5+43)*(2+1)$	-1721871848	$((9^8+76)*-5+4)*(3^{\wedge}2-1)$
-1678822038	$(9^8*(7+6)-5*4)*-3+21$	-1721871874	$((9^8+76)*-5*4+3)*2^{\wedge}1$
-1678822065	$(9^8*(-7-6)+54/3)*(2+1)$	-1721871886	$((9^8+76)*-5*4-3)*2^{\wedge}1$
-1678822071	$(9^8*(-7-6)+5+4)*3+21$	-1721871912	$((9^8+76)*-5-4)*(3^{\wedge}2-1)$
-1678822104	$(9^8*(7+6)-5)/(4-3)*21$	-1721884040	$(9^8+76*5)*-4*(3^{\wedge}2+1)$
-1678822134	$(9^8*(-7-6)-5)/((4+3)/21)$	-1721887040	$(9^8+7*65)*-4*(3^{\wedge}2+1)$
-1678822167	$(9^8*(-7-6)-5-4)*3-21$	-1726574600	$(9^8+7^{\wedge}6-5)*(-43+2+1)$
-1678822173	$(9^8*(-7-6)-5+43)*(2+1)$	-1726575000	$(9^8+7^{\wedge}6+5)*(-43+2+1)$
-1678822200	$(9^8*(7+6)+5*4)*-3-21$	-1732320513	$(9^8-7*6^{\wedge}(5+4))*3*21$
-1678822233	$(9^8*(-7-6)+5-43)*(2+1)$	-1743392160	$((9^{\wedge}8-7)/6+5-4)/3^{\wedge}2-1$
-1678822263	$(9^8*(-7-6)-5-43)*(2+1)$	-1748773325	$(9^8+7)*65/4*(3/-2-1)$
-1678822272	$(9^8*(7+6)+5+43)*(-2-1)$	-1764718122	$(9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3+2+1$
-1678822278	$(9^8*(7+6)+54)*-3+2+1$	-1764718123	$(9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3+2/1$
-1678822279	$(9^8*(7+6)+54)*-3+2*1$	-1764718124	$(9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3+2-1$
-1678822280	$(9^8*(7+6)+54)*-3+2-1$	-1764718126	$(9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3-2+1$
-1678822281	$(9^8*(7+6)+54)*-3^{\wedge}(2-1)$	-1764718127	$(9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3-2^{\wedge}1$
-1678822282	$(9^8*(7+6)+54)*-3-2+1$	-1764718128	$(9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3-2-1$
-1678822283	$(9^8*(7+6)+54)*-3-2*1$	-1764751872	$(-9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3+2+1$
-1678822284	$(9^8*(7+6)+54)*-3-2-1$	-1764751873	$(-9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3+2^{\wedge}1$
-1678822290	$(9^8*(7+6)+5+43)*(-2-1)$	-1764751874	$(-9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3+2-1$
-1678822605	$(9^8*(-7-6)-5+43)*(2+1)$	-1764751876	$(-9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3-2+1$
-1678822764	$(9^8*(7+6)+5*43)*(-2-1)$	-1764751877	$(-9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3-2^{\wedge}1$
-1678823973	$(9^8*(7+6)+5^{\wedge}4)*-3+21$	-1764751878	$(-9-8*7^{\wedge}6)*5^{\wedge}4*3-2-1$
-1678824015	$(9^8*(7+6)+5^{\wedge}4)*-3-21$	-1764912895	$(9^8-(7+6)*5)*(43+2)+1$
-1679294511	$(9^8*(-7-6)-5+43)*(2+1)$	-1764912897	$(9^8-(7+6)*5)*(-43+2)-1$
-1683558195	$(-9+8/7)*(((6-5)^{\wedge}4-3)^{\wedge}2-1)$	-1764915253	$(9^8-7)*((-6-5)*4+3)+21$
-1688076180	$9/8*-7*((6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1)$	-1764915295	$(9^8-7)*((-6-5)*4+3)-21$
-1697434926	$(9^8+7*6)^{\wedge}5*4)*-3+21$	-1764915551	$9^8*(7+6-5+4)+3^{\wedge}2+1$
-1697434944	$(9^8+7*6)^{\wedge}5*4)*-3+2+1$	-1764915552	$9^8*(7+6-5+4)+3^{\wedge}2^{\wedge}1$
-1697434945	$(9^8+7*6)^{\wedge}5*4)*-3+2^{\wedge}1$	-1764915553	$9^8*(7+6-5+4)+3^{\wedge}2-1$
-1697434946	$(9^8+7*6)^{\wedge}5*4)*-3+2-1$	-1764915554	$9^8*(7+6-5+4)+3*2+1$
-1697434948	$(9^8+7*6)^{\wedge}5*4)*-3-2+1$	-1764915555	$9^8*(7+6-5+4)+3+2+1$
-1697434949	$(9^8+7*6)^{\wedge}5*4)*-3-2^{\wedge}1$	-1764915556	$9^8*(7+6-5+4)+3+2^{\wedge}1$
-1697434950	$(9^8+7*6)^{\wedge}5*4)*-3-2-1$	-1764915557	$9^8*(7+6-5+4)+3+2-1$
-1697434968	$(9^8+7*6)^{\wedge}5*4)*-3-21$	-1764915565	$9^8*(7+6-5+4)-3-2+1$
-1700858531	$(9^8*-7+65^{\wedge}4)*3*2+1$	-1764915566	$9^8*(7+6-5+4)-3-2^{\wedge}1$
-1700858532	$(9^8*-7+65^{\wedge}4)*3*2/1$	-1764915567	$9^8*(7+6-5+4)-3-2-1$
-1700858533	$(9^8*-7+65^{\wedge}4)*3*2-1$	-1764915568	$9^8*(7+6-5+4)-3*2-1$
-1711107438	$(9^8+7)*(65/4-3)*(-2-1)$	-1764915569	$9^8*(7+6-5+4)-3^{\wedge}2+1$
-1714871000	$-9-8*(-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2))+1$	-1764915570	$9^8*(7+6-5+4)-3^{\wedge}2^{\wedge}1$
-1714871002	$-9-8*(-7+(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2))-1$	-1764915571	$9^8*(7+6-5+4)-3^{\wedge}2-1$
-1714871040	$(-9+8-7)*((-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1)$	-1764915827	$(9^8+7)*((-6-5)*4+3)+21$
-1714871047	$(-9+8-7)*(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1$	-1764915869	$(9^8+7)*((-6-5)*4+3)-21$
-1714871049	$(-9+8-7)*(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)-1$	-1764918225	$(9^8+(7+6)*5)*(-43+2)+1$
-1714871056	$(-9+8-7)*((-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2)+1)$	-1764918227	$(9^8+(7+6)*5)*(-43+2)-1$
-1714871112	$-9+8*(-7-(-6-5)^{\wedge}4^{\wedge}(3/2))+1$	-1765588125	$(9^8-7+6)*(-5/4)^{\wedge}3*21$
-1717162680	$(9^8-7^{\wedge}6-5)*(-43+2+1)$	-1770824220	$(9^8-7^{\wedge}6)*-5/4*(3+2+1)$
-1717163080	$(9^8-7^{\wedge}6+5)*(-43+2+1)$	-1772503860	$(9^8-76^{\wedge}5/4+3)*(2+1)$
-1721850640	$(9^8-7*65)*-4*(3^{\wedge}2+1)$	-1772503866	$(9^8-76^{\wedge}5/4)*3+2+1$
-1721853640	$(9^8-76*5)*-4*(3^{\wedge}2+1)$	-1772503867	$(9^8-76^{\wedge}5/4)*3+2*1$
-1721865768	$((9^8-76)*-5+4)*(3^{\wedge}2-1)$	-1772503868	$(9^8-76^{\wedge}5/4)*3+2-1$
-1721865794	$((9^8-76)*-5*4+3)*2^{\wedge}1$	-1772503869	$(9^8-76^{\wedge}5/4)*3*(2-1)$
-1721865806	$((9^8-76)*-5*4-3)*2^{\wedge}1$	-1772503870	$(9^8-76^{\wedge}5/4)*3-2+1$
-1721865832	$((9^8-76)*-5-4)*(3^{\wedge}2-1)$	-1772503871	$(9^8-76^{\wedge}5/4)*3-2*1$
-1721866960	$(9^8-7*6-5)*(-43+2+1)$	-1772503872	$(9^8-76^{\wedge}5/4)*3-2-1$
-1721867360	$(9^8-7*6+5)*(-43+2+1)$	-1772503878	$(9^8-76^{\wedge}5/4-3)*(2+1)$
-1721868232	$(9^8-76/5)*-4*(3^{\wedge}2+1)$	-1775676705	$(9^8-7-6)*-5/4*(3+2+1)$
-1721868539	$(9^8-7)*-6*5*4/3+21$	-1775677200	$(9^8-7+6)*-5/4*(3+2+1)$
-1721868581	$(9^8-7)*-6*5*4/3-21$	-1776443689	$(9^8+(76^{\wedge}5-4)/3)*-2+1$
-1721868640	$(9^8*(-7+6)+5)*(43-2-1)$	-1776443690	$(9^8+(76^{\wedge}5-4)/3)*-2^{\wedge}1$
-1721868819	$(9^8*(-7-6+5)+4)*(3+2)+1$	-1776443691	$(9^8+(76^{\wedge}5-4)/3)*-2-1$
-1721868820	$(9^8*(-7-6+5)+4)*(3+2)^{\wedge}1$	-1776937500	$-9/((-8-7)^{\wedge}6/(-5+4/3+21))$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1792336895	$-9*(8*(7*-6)^{-5+4+3})^{+2+1}$	-1807962590	$((9^8+7)^*-6-5)^*(4+3)+21$
-1803020814	$(9^8-7^8+5)^*(-43+2-1)$	-1807962618	$(9^8+7+6-5)^*(-43+2-1)$
-1803021234	$(9^8-7^8+5)^*(-43+2-1)$	-1807962632	$((9^8+7)^*-6-5)^*(4+3)-21$
-1807882770	$9^8*-7*6+5+43^{+2+1}$	-1807962641	$(9^8*7+6+54)^*-3*2+1$
-1807882780	$9^8*-7*6-5+43^{+2+1}$	-1807962642	$(9^8*-7-6-54)^*3*2/1$
-1807883549	$9^8*7*-6+54^3/2+1$	-1807962643	$(9^8*7+6+54)^*-3*2-1$
-1807883551	$9^8*-7*6+54^3/2-1$	-1807962647	$(9^8*-7-6+54)^*3*2+1$
-1807954261	$9^8*-7*6+(5*4)^3+21$	-1807962648	$(9^8*-7-6+54)^*3*2^1$
-1807954303	$9^8*-7*6+(5*4)^3-21$	-1807962649	$(9^8*-7-6+54)^*3*2-1$
-1807957613	$((9^8-7)^*-6+5^4)/3*21$	-1807962671	$(9^8*-7-65)^*4*3/2+1$
-1807958201	$((9^8+7)^*-6+5^4)/3*21$	-1807962673	$(9^8*-7-65)^*4*3/2-1$
-1807960308	$(9^8-7*6-5)^*(-43+2-1)$	-1807962695	$(9^8*-7-65-4)^*3*2+1$
-1807960518	$(9^8-7*6)^*(5-4-3)^*21$	-1807962696	$(9^8*-7-65-4)^*3*2^1$
-1807960722	$(9^8*-7+6+5^4)^*3/2^1-1$	-1807962697	$(9^8*-7-65-4)^*3*2-1$
-1807961526	$(9^8-7-6-5)^*(-43+2-1)$	-1807962716	$((9^8+7)^*-6-5^4)/3*21$
-1807961848	$((9^8-7)^*-6+5^4)/3*21$	-1807963038	$(9^8+7+6+5)^*(-43+2-1)$
-1807961867	$(9^8*-7+6+5^4)^*3*2+1$	-1807963842	$(9^8*-7-65^4)^*3/2^1-1$
-1807961868	$(9^8*-7+6+5^4)^*3*2^1$	-1807964046	$(9^8+7^6)^*(5-4-3)^*21$
-1807961869	$(9^8*-7+6+5^4)^*3*2-1$	-1807964256	$(9^8+7^6+5)^*(-43+2-1)$
-1807961891	$(9^8*7-65)^*4*3/-2+1$	-1807966363	$((9^8-7)^*6+5^4)/-3*21$
-1807961893	$(9^8*7-65)^*4*3/-2-1$	-1807966951	$((9^8+7)^*6+5^4)/-3*21$
-1807961915	$(9^8*7-65+4)^*-3*2+1$	-1807970261	$9^8*-7*6+(5^4)^3+21$
-1807961916	$(9^8*-7+6+5^4)^*3*2^1$	-1807970303	$9^8*-7*6+(5^4)^3-21$
-1807961917	$(9^8*7-65+4)^*-3*2-1$	-1808041013	$9^8*7*-6-54^3/2+1$
-1807961921	$(9^8*-7+6+5^4)^*3*2+1$	-1808041015	$9^8*7*-6-54^3/2-1$
-1807961922	$(9^8*-7+6+5^4)^*3*2/1$	-1808041784	$9^8*-7*6+5-43^{+2+1}$
-1807961923	$(9^8*-7+6+5^4)^*3*2-1$	-1808041794	$9^8*-7*6-5-43^{+2+1}$
-1807961932	$((9^8-7)^*-6+5)^*(4+3)+21$	-1811386438	$(9^8((8+7)/6)^*-5-4)^3+21$
-1807961946	$(9^8-7-6+5)^*(-43+2-1)$	-1811386480	$(9^8((8+7)/6)^*-5-4)^3-21$
-1807961974	$((9^8-7)^*-6+5)^*(4+3)-21$	-1812903330	$(9^8+7^8+5)^*(-43+2-1)$
-1807961983	$9^8*-7*6+5^4^3-21$	-1812903750	$(9^8+7^8+5)^*(-43+2-1)$
-1807962002	$((9^8-7)^*-6-5)^*(4+3)+21$	-1822311168	$9^8*(-7-6*5^4)/3+21$
-1807962030	$(9^8-7+6-5)^*(-43+2-1)$	-1822311182	$(9^8*(7/6+5^4)-3)^*-2+1$
-1807962044	$((9^8-7)^*-6-5)^*(4+3)-21$	-1822311183	$(9^8*(-7/6-5^4)+3)^*2/1$
-1807962072	$(9^8*(-7+6)+5)^*(43-2+1)$	-1822311184	$(9^8*(7/-6-5^4)+3)^*2-1$
-1807962114	$(9^8+7-6-5)^*(-43+2-1)$	-1822311186	$9^8*(-7-6*5^4)/3+2+1$
-1807962128	$((9^8-7)^*-6-5^4)/3*21$	-1822311187	$9^8*(-7-6*5^4)/3+2^1$
-1807962130	$9^8*7*-6+5+(4+3)^*21$	-1822311191	$9^8*(-7-6*5^4)/3-2^1$
-1807962140	$9^8*7*-6-5+(4+3)^*21$	-1822311192	$9^8*(-7-6*5^4)/3-2-1$
-1807962145	$9^8*7*-6+5+4*(32+1)$	-1822311194	$(9^8*(7/6+5^4)+3)^*-2+1$
-1807962153	$9^8*7*-6+5+4*(32-1)$	-1822311195	$(9^8*(7/6+5^4)+3)^*-2/1$
-1807962155	$9^8*7*-6-5+4*(32+1)$	-1822311196	$(9^8*(7/6+5^4)+3)^*-2-1$
-1807962167	$9^8*-7*6+(54+3)^*2+1$	-1822311210	$9^8*(-7-6*5^4)/3-21$
-1807962168	$9^8*-7*6+(54+3)^*2^1$	-1825714465	$(9^8-7^8+5)^*-43+2+1$
-1807962169	$9^8*-7*6+(54+3)^*2-1$	-1825714466	$(9^8-7^8+5)^*-43+2^1$
-1807962179	$9^8*-7*6+(54-3)^*2+1$	-1825714467	$(9^8-7^8+5)^*-43+2-1$
-1807962180	$9^8*7*-6+(54-3)^*2^1$	-1825714468	$(9^8-7^8+5)^*-43^{+2-1}$
-1807962185	$9^8*-7*6+(54+3)^*2+1$	-1825714469	$(9^8-7^8+5)^*-43-2+1$
-1807962187	$9^8*-7*6+(54+3)^*2-1$	-1825714470	$(9^8-7^8+5)^*-43-2^1$
-1807962205	$9^8*-7*6+5-4*(3-21)$	-1825714471	$(9^8-7^8+5)^*-43-2-1$
-1807962207	$9^8*-7*6+(-5+43)^*2-1$	-1829483645	$(9^8-7*6-5)^*(-43+2^1-1)$
-1807962357	$9^8*-7*6+(5-43)^*2+1$	-1829484070	$(9^8-7*6+5)^*(-43+2^1-1)$
-1807962359	$9^8*-7*6+(5-43)^*2-1$	-1829485430	$(9^8*(-7+6)+5)^*(43-2^1-1)$
-1807962377	$9^8*-7*6+(-5-43)^*2+1$	-1829485640	$(9^8*(-76-5-4)+3)/2+1$
-1807962379	$9^8*-7*6+(-5-43)^*2-1$	-1829485641	$(9^8*(-76-5-4)+3)/2^1$
-1807962384	$9^8*7*-6+(-54+3)^*2^1$	-1829485642	$(9^8*(-76-5-4)+3)/2-1$
-1807962385	$9^8*-7*6+(-54+3)^*2-1$	-1829485643	$(9^8*(-76-5-4)-3)/2+1$
-1807962395	$9^8*-7*6+(-54-3)^*2+1$	-1829485644	$(9^8*(-76-5-4)-3)/2^1$
-1807962396	$9^8*-7*6+(54+3)^*-2^1$	-1829485645	$(9^8*(-76-5-4)-3)/2-1$
-1807962397	$9^8*-7*6+(-54-3)^*2-1$	-1829485855	$(9^8*(-7+6)-5)^*(43-2^1-1)$
-1807962409	$9^8*7*-6+5-4*(32+1)$	-1829487215	$(9^8+7*6-5)^*(-43+2^1-1)$
-1807962411	$9^8*7*-6-5-4*(32-1)$	-1829487640	$(9^8+7*6+5)^*(-43+2^1-1)$
-1807962419	$9^8*7*-6-5-4*(32+1)$	-1840533387	$(9^8-(7*6)^5+4^3)^*21$
-1807962424	$9^8*7*-6+5+(-4-3)^*21$	-1840534479	$(9^8+(7*-6)^5+4^3)^*21$
-1807962434	$9^8*7*-6-5+(4+3)^*-21$	-1840534584	$(9^8-(7*6)^5+4+3)^*21$
-1807962436	$((9^8+7)^*-6+5^4)/3*21$	-1840534703	$(9^8-(7*6)^5+4/3)^*21$
-1807962450	$(9^8-7+6+5)^*(-43+2-1)$	-1840534710	$(9^8-(7*6)^5+4-3)^*21$
-1807962492	$(9^8*(-7+6)-5)^*(43-2+1)$	-1840534752	$(9^8-(7*6)^5-4+3)^*21$
-1807962520	$((9^8+7)^*-6+5)^*(4+3)+21$	-1840534759	$(9^8-(7*6)^5-4/3)^*21$
-1807962534	$(9^8+7-6+5)^*(-43+2-1)$	-1840534878	$(9^8-(7*6)^5-4-3)^*21$
-1807962562	$((9^8+7)^*-6+5)^*(4+3)-21$	-1840534983	$(9^8+(-7*6)^5-4^3)^*21$
-1807962581	$9^8*7*-6-5^4^3+21$	-1840536075	$(9^8-(7*6)^5-4^3)^*21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1848668424	$(9^8-7^6 \wedge 5)^* -43+2+1$	-1872532146	$(9^8 * (-7+6)+5)^*(43+2^{\wedge} -1)$
-1848668425	$(9^8-7^6 \wedge 5)^* -43+2^{\wedge} 1$	-1872532363	$9^8 * (7-65)/4^* 3+2^{\wedge} -1$
-1848668426	$(9^8-7^6 \wedge 5)^* -43+2-1$	-1872532364	$9^8 * (7-65)/4^* 3-2^{\wedge} -1$
-1848668428	$(9^8-7^6 \wedge 5)^* -43-2+1$	-1872532581	$(9^8 * (-7+6)-5)^*(43+2^{\wedge} -1)$
-1848668429	$(9^8-7^6 \wedge 5)^* -43-2^{\wedge} 1$	-1872533973	$(9^8+7^6-5)^*(-43-2^{\wedge} -1)$
-1848668430	$(9^8-7^6 \wedge 5)^* -43-2-1$	-1872534408	$(9^8+7^6+5)^*(-43-2^{\wedge} -1)$
-1850999970	$(9^8-7^6 * 5)^* -43+2+1$	-1876303535	$(9^8+7^6 * 5)^* -43+2+1$
-1850999971	$(9^8-7^6 * 5)^* -43+2^{\wedge} 1$	-1876303536	$(9^8+7^6 * 5)^* -43+2^{\wedge} 1$
-1850999972	$(9^8-7^6 * 5)^* -43+2-1$	-1876303537	$(9^8+7^6 * 5)^* -43+2-1$
-1850999974	$(9^8-7^6 * 5)^* -43-2+1$	-1876303538	$(9^8+7^6 * 5)^* -43^*(2-1)$
-1850999975	$(9^8-7^6 * 5)^* -43-2^{\wedge} 1$	-1876303539	$(9^8+7^6 * 5)^* -43-2+1$
-1850999976	$(9^8-7^6 * 5)^* -43-2-1$	-1876303540	$(9^8+7^6 * 5)^* -43-2^{\wedge} 1$
-1851005689	$(9^8-7^*(6+5))^* -43+2+1$	-1876303541	$(9^8+7^6 * 5)^* -43-2-1$
-1851005690	$(9^8-7^*(6+5))^* -43+2^{\wedge} 1$	-1888878948	$(9^8-7^6-5)^*(-43+2+1)$
-1851005691	$(9^8-7^*(6+5))^* -43+2-1$	-1888879388	$(9^8-7^6+5)^*(-43-2+1)$
-1851005693	$(9^8-7^*(6+5))^* -43-2+1$	-1894053656	$(9^8-7^6-5)^*(-43-2+1)$
-1851005694	$(9^8-7^*(6+5))^* -43-2^{\wedge} 1$	-1894054096	$(9^8-7^6+5)^*(-43-2+1)$
-1851005695	$(9^8-7^*(6+5))^* -43-2-1$	-1894054932	$(9^8-7-6-5)^*(-43+2+1)$
-1851006205	$(9^8-(7+6)^* 5)^* -43+2+1$	-1894055353	$(9^8-7)^*(6+5)^* -4+3^* 21$
-1851006206	$(9^8-(7+6)^* 5)^* -43+2/1$	-1894055372	$(9^8-7-6+5)^*(-43-2+1)$
-1851006207	$(9^8-(7+6)^* 5)^* -43+2-1$	-1894055383	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4+32+1$
-1851006209	$(9^8-(7+6)^* 5)^* -43-2+1$	-1894055384	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4+32^{\wedge} 1$
-1851006210	$(9^8-(7+6)^* 5)^* -43-2/1$	-1894055385	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4+32-1$
-1851006211	$(9^8-(7+6)^* 5)^* -43-2-1$	-1894055392	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4+3+21$
-1851008970	$9^8 * (7^* -6-5+4)+32+1$	-1894055398	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4-3+21$
-1851008971	$9^8 * (-7^* -6-5+4)+32^* 1$	-1894055434	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4+3-21$
-1851008972	$9^8 * (7^* -6-5+4)+32-1$	-1894055440	$(9^8-7)^*(6+5)^* -4-3-21$
-1851008979	$9^8 * (7^* -6-5+4)+3+21$	-1894055447	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4-32+1$
-1851008985	$9^8 * (7^* -6-5+4)-3+21$	-1894055448	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4-32^{\wedge} 1$
-1851008997	$9^8 * (-7^* -6-5+4)+3+2+1$	-1894055449	$(9^8-7)^*(-6-5)^* 4-32-1$
-1851008998	$9^8 * (7^* -6-5+4)+3+2^{\wedge} 1$	-1894055460	$(9^8-7+6-5)^*(-43-2+1)$
-1851008999	$9^8 * (-7^* -6-5+4)+3+2-1$	-1894055479	$(9^8-7)^*(6+5)^* -4-3^* 21$
-1851009007	$9^8 * (-7^* -6-5+4)-3-2+1$	-1894055504	$(9^8 * (-7+6)+5)^*(43+2-1)$
-1851009008	$9^8 * (-7^* -6-5+4)-3-2^{\wedge} 1$	-1894055548	$(9^8+7-6-5)^*(-43-2+1)$
-1851009009	$9^8 * (-7^* -6-5+4)-3-2-1$	-1894055900	$(9^8-7+6+5)^*(-43-2+1)$
-1851009021	$9^8 * (7^* -6-5+4)+3-21$	-1894055944	$(9^8 * (-7+6)-5)^*(43+2-1)$
-1851009027	$9^8 * (7^* -6-5+4)-3-21$	-1894055969	$(9^8+7)^*(-6-5)^* 4+3^* 21$
-1851009034	$9^8 * (7^* -6-5+4)-32+1$	-1894055988	$(9^8+7-6+5)^*(-43-2+1)$
-1851009035	$9^8 * (-7^* -6-5+4)-32^* 1$	-1894055999	$(9^8+7)^*(-6-5)^* 4+32+1$
-1851009036	$9^8 * (7^* -6-5+4)-32-1$	-1894056000	$(9^8+7)^*(-6-5)^* 4+32^* 1$
-1851011795	$(9^8+(7+6)^* 5)^* -43+2+1$	-1894056001	$(9^8+7)^*(-6-5)^* 4+32-1$
-1851011796	$(9^8+(7+6)^* 5)^* -43+2^{\wedge} 1$	-1894056008	$(9^8+7)^*(6+5)^* -4+3+21$
-1851011797	$(9^8+(7+6)^* 5)^* -43+2-1$	-1894056014	$(9^8+7)^*(6+5)^* -4-3+21$
-1851011799	$(9^8+(7+6)^* 5)^* -43-2+1$	-1894056050	$(9^8+7)^*(6+5)^* -4+3-21$
-1851011800	$(9^8+(7+6)^* 5)^* -43-2^{\wedge} 1$	-1894056056	$(9^8+7)^*(6+5)^* -4-3-21$
-1851011801	$(9^8+(7+6)^* 5)^* -43-2-1$	-1894056063	$(9^8+7)^*(-6-5)^* 4-32+1$
-1851012311	$(9^8+7^*(6+5))^* -43+2+1$	-1894056064	$(9^8+7)^*(-6-5)^* 4-32^* 1$
-1851012312	$(9^8+7^*(6+5))^* -43+2^{\wedge} 1$	-1894056065	$(9^8+7)^*(-6-5)^* 4-32-1$
-1851012313	$(9^8+7^*(6+5))^* -43+2-1$	-1894056076	$(9^8+7+6-5)^*(-43-2+1)$
-1851012315	$(9^8+7^*(6+5))^* -43-2+1$	-1894056095	$(9^8+7)^*(-6-5)^* 4-3^* 21$
-1851012316	$(9^8+7^*(6+5))^* -43-2^{\wedge} 1$	-1894056516	$(9^8+7+6+5)^*(-43-2+1)$
-1851012317	$(9^8+7^*(6+5))^* -43-2-1$	-1894057352	$(9^8+7^6-5)^*(-43-2+1)$
-1851018030	$(9^8+7^6 * 5)^* -43+2+1$	-1894057792	$(9^8+7^6+5)^*(-43-2+1)$
-1851018031	$(9^8+7^6 * 5)^* -43+2^{\wedge} 1$	-1896619482	$(-9+8^* 7)^*((-6-5+4)^{\wedge} 3+2+1)$
-1851018032	$(9^8+7^6 * 5)^* -43+2-1$	-1896619528	$(-9+8^* 7)^*(-6-5+4)^{\wedge} 3+2+1$
-1851018034	$(9^8+7^6 * 5)^* -43-2+1$	-1896619530	$(-9+8^* 7)^*(-6-5+4)^{\wedge} 3+2-1$
-1851018035	$(9^8+7^6 * 5)^* -43-2^{\wedge} 1$	-1896619576	$(-9+8^* 7)^*((-6-5+4)^{\wedge} 3+2-1)$
-1851018036	$(9^8+7^6 * 5)^* -43-2-1$	-1899232060	$(9^8+7^6-5)^*(-43-2+1)$
-1853349576	$(9^8+7^6 \wedge 5)^* -43+2+1$	-1899232500	$(9^8+7^6+5)^*(-43-2+1)$
-1853349577	$(9^8+7^6 \wedge 5)^* -43+2/1$	-1908404572	$(9^8 * -7+6)^*(5+4/3)+21$
-1853349578	$(9^8+7^6 \wedge 5)^* -43+2-1$	-1908404614	$(9^8 * -7+6)^*(5+4/3)-21$
-1853349580	$(9^8+7^6 \wedge 5)^* -43-2+1$	-1908404628	$9^8 * 7/6^*(5-43)+2+1$
-1853349581	$(9^8+7^6 \wedge 5)^* -43-2/1$	-1908404629	$9^8 * 7/6^*(5-43)+2^{\wedge} 1$
-1853349582	$(9^8+7^6 \wedge 5)^* -43-2-1$	-1908404633	$9^8 * 7/6^*(5-43)-2^{\wedge} 1$
-1865357603	$((9^8-7)^* -65+4)/(3/2)+1$	-1908404634	$9^8 * 7/6^*(5-43)-2-1$
-1865357604	$((9^8-7)^* -65-4)/-3^* 2/1$	-1908404648	$(9^8 * -7-6)^*(5+4/3)+21$
-1865357605	$((9^8-7)^* -65+4)/(3/2)-1$	-1908404690	$(9^8 * -7-6)^*(5+4/3)-21$
-1865358215	$((9^8+7)^* -65-4)/(3/2)+1$	-1915066031	$(9^8 * 7+65^{\wedge} 4)^* -3^* 2+1$
-1865358216	$((9^8+7)^* -65-4)/3^* 2^{\wedge} 1$	-1915066032	$(9^8 * 7+65^{\wedge} 4)^* -3^* 2/1$
-1865358217	$((9^8+7)^* -65-4)/(3/2)-1$	-1915066033	$(9^8 * 7+65^{\wedge} 4)^* -3^* 2-1$
-1872530319	$(9^8-7^6-5)^*(-43-2^{\wedge} -1)$	-1920485952	$(9^8-7^6/5^{\wedge} -4)^* 3^* 21$
-1872530754	$(9^8-7^6+5)^*(-43-2^{\wedge} -1)$	-1927536507	$9^8 * (7+6)/(-5-4)^*(32-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-1934655487	$(9-87+6)^{\wedge}5+4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-2023195825	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$
-1934655489	$(9-87+6)^{\wedge}5+4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	-2023195826	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+4^{\wedge}3-2-1$
-1935179775	$(9-87+6)^{\wedge}5-4^{\wedge}3^{\wedge}2+1$	-2023195828	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4+3^*21$
-1935179777	$(9-87+6)^{\wedge}5-4^{\wedge}3^{\wedge}2-1$	-2023195841	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43+2+1$
-1937099519	$(9^{\wedge}8-(7+6)^*5)^*(-43-2)+1$	-2023195842	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43+2^{\wedge}1$
-1937099521	$(9^{\wedge}8-(7+6)^*5)^*(-43-2)-1$	-2023195843	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43+2-1$
-1937100303	$((9^{\wedge}8/-7+6)^*5+4)^*3^*21$	-2023195844	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^{\wedge}3-21$
-1937100807	$((9^{\wedge}8/-7+6)^*5-4)^*3^*21$	-2023195845	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43-2+1$
-1937104083	$((9^{\wedge}8/-7-6)^*5+4)^*3^*21$	-2023195846	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43-2^{\wedge}1$
-1937104587	$((9^{\wedge}8/-7-6)^*5-4)^*3^*21$	-2023195847	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43-2-1$
-1937105369	$(9^{\wedge}8+(7+6)^*5)^*(-43-2)+1$	-2023195850	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4+32+1$
-1937105371	$(9^{\wedge}8+(7+6)^*5)^*(-43-2)-1$	-2023195851	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4+32/1$
-1946133225	$(9/8^*(7^{\wedge}6-5-4)/3)^{\wedge}2^*-1$	-2023195852	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4+32-1$
-1974737082	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6-5)^*(-43-2-1)$	-2023195854	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+4^*3+21$
-1974737542	$(9^{\wedge}8-7^{\wedge}6+5)^*(-43-2-1)$	-2023195855	$9^{\wedge}8^*(7-6^*(5+4))+32/1$
-1980147004	$(9^{\wedge}8-7^*6-5)^*(-43-2-1)$	-2023195856	$9^{\wedge}8^*(7-6^*(5+4))+32-1$
-1980147464	$(9^{\wedge}8-7^*6+5)^*(-43-2-1)$	-2023195858	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4+32+1$
-1980148338	$(9^{\wedge}8-7-6-5)^*(-43-2-1)$	-2023195859	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4+32/1$
-1980148798	$(9^{\wedge}8-7-6+5)^*(-43-2-1)$	-2023195860	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4+32-1$
-1980148890	$(9^{\wedge}8-7+6-5)^*(-43-2-1)$	-2023195863	$9^{\wedge}8^*(7-6^*(5+4))+3+21$
-1980148936	$(9^{\wedge}8^*(-7+6)+5)^*(43+2+1)$	-2023195867	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4+3+21$
-1980148982	$(9^{\wedge}8+7-6-5)^*(-43-2-1)$	-2023195869	$9^{\wedge}8^*(7-6^*(5+4))-3+21$
-1980149079	$(9^{\wedge}8^*(7-6^*5)+43)^*2+1$	-2023195872	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^*3+2+1$
-1980149080	$(9^{\wedge}8^*(7-6^*5)+43)^*2^{\wedge}1$	-2023195873	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4-3+21$
-1980149081	$(9^{\wedge}8^*(7-6^*5)+43)^*2-1$	-2023195874	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^*3+2-1$
-1980149157	$(9^{\wedge}8^*(7/6-5)^*4+3)^*(2+1)$	-2023195875	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+4^*3^{\wedge}2-1$
-1980149175	$(9^{\wedge}8^*(7/6-5)^*4-3)^*(2+1)$	-2023195876	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^*3-2+1$
-1980149251	$(9^{\wedge}8^*(7-6^*5)-43)^*2+1$	-2023195880	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4+3^{\wedge}(2-1)$
-1980149252	$(9^{\wedge}8^*(7-6^*5)-43)^*2^{\wedge}1$	-2023195894	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4-3^{\wedge}(2-1)$
-1980149253	$(9^{\wedge}8^*(7-6^*5)-43)^*2-1$	-2023195898	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4^*3+2-1$
-1980149350	$(9^{\wedge}8-7+6+5)^*(-43-2-1)$	-2023195899	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4-3^{\wedge}2+1$
-1980149396	$(9^{\wedge}8^*(-7+6)-5)^*(43+2+1)$	-2023195900	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4^*3-2+1$
-1980149442	$(9^{\wedge}8+7-6+5)^*(-43-2-1)$	-2023195901	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4+3-21$
-1980149534	$(9^{\wedge}8+7+6-5)^*(-43-2-1)$	-2023195902	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4^*3-2-1$
-1980149994	$(9^{\wedge}8+7+6+5)^*(-43-2-1)$	-2023195905	$9^{\wedge}8^*(7-6^*(5+4))+3-21$
-1980150868	$(9^{\wedge}8+7^*6-5)^*(-43-2-1)$	-2023195907	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4-3-21$
-1980151328	$(9^{\wedge}8+7^*6+5)^*(-43-2-1)$	-2023195911	$9^{\wedge}8^*(7-6^*(5+4))-3-21$
-1985191872	$9^*(8-7^{\wedge}6)/5^{\wedge}4-4^*3+2+1$	-2023195914	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4-32-1$
-1985191873	$9^*(8-7^{\wedge}6)/5^{\wedge}4-4^*3+2^{\wedge}1$	-2023195915	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4-32/1$
-1985191874	$9^*(8-7^{\wedge}6)/5^{\wedge}4-4^*3+2-1$	-2023195916	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4-32-1$
-1985191876	$9^*(8-7^{\wedge}6)/5^{\wedge}4-4^*3-2+1$	-2023195918	$9^{\wedge}8^*(7-6^*(5+4))-32+1$
-1985191877	$9^*(8-7^{\wedge}6)/5^{\wedge}4-4^*3-2^{\wedge}1$	-2023195919	$9^{\wedge}8^*(7-6^*(5+4))-32/1$
-1985191878	$9^*(8-7^{\wedge}6)/5^{\wedge}4-4^*3-2-1$	-2023195920	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4^*3-21$
-1985461872	$-9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4+3+2+1$	-2023195922	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4-32+1$
-1985461873	$-9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4+3+2^{\wedge}1$	-2023195923	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4-32/1$
-1985461874	$-9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4+3+2-1$	-2023195924	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4-32-1$
-1985461876	$-9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4+3-2+1$	-2023195927	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43+2+1$
-1985461877	$-9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4+3-2^{\wedge}1$	-2023195928	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43+2^{\wedge}1$
-1985461878	$-9^*(8+7^{\wedge}6)^*5^{\wedge}4+3-2-1$	-2023195929	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43+2-1$
-1985560790	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6-5)^*(-43-2-1)$	-2023195930	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4^{\wedge}3+21$
-1985561250	$(9^{\wedge}8+7^{\wedge}6+5)^*(-43-2-1)$	-2023195931	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43-2+1$
-2008846919	$(9^{\wedge}8^*-7+6)^*5^*4/3+21$	-2023195932	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43-2^{\wedge}1$
-2008846920	$(9^{\wedge}8^*-7^*6+54)^*(3^{\wedge}-2+1)$	-2023195933	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43-2-1$
-2008846961	$(9^{\wedge}8^*-7+6)^*5^*4/3-21$	-2023195946	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+4-3^*21$
-2008846999	$(9^{\wedge}8^*7+6)^*-5^*4/3+21$	-2023195948	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4^{\wedge}3+2+1$
-2008847040	$(9^{\wedge}8^*-7^*6-54)^*(3^{\wedge}-2+1)$	-2023195949	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4^{\wedge}3+2^{\wedge}1$
-2008847041	$(9^{\wedge}8^*7+6)^*-5^*4/3-21$	-2023195950	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4^{\wedge}3+2-1$
-2023194037	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43^{\wedge}2+1$	-2023195952	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4^{\wedge}3-2+1$
-2023194038	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+43^{\wedge}2^{\wedge}1$	-2023195953	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$
-2023194039	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43^{\wedge}2-1$	-2023195954	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4-3^*21$
-2023195537	$(9^{\wedge}8-7)^*((6+5)^*-4-3)+21$	-2023195972	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-4^{\wedge}3-21$
-2023195579	$(9^{\wedge}8-7)^*((6+5)^*-4-3)-21$	-2023195973	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)-43^*2/1$
-2023195758	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^*32+1$	-2023195974	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43^*2-1$
-2023195759	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^*32^{\wedge}1$	-2023196014	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4^*32+1$
-2023195760	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^*32-1$	-2023196015	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4^*32^{\wedge}1$
-2023195800	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+43^*2+1$	-2023196016	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-4^*32-1$
-2023195801	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+43^*2/1$	-2023196195	$(9^{\wedge}8+7)^*((-6-5)^*4-3)+21$
-2023195802	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)+4^{\wedge}3+21$	-2023196237	$(9^{\wedge}8+7)^*((-6-5)^*4-3)-21$
-2023195820	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+4+3^*21$	-2023197735	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43^{\wedge}2+1$
-2023195821	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+4^{\wedge}3+2/1$	-2023197736	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43^{\wedge}2^{\wedge}1$
-2023195822	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+4^{\wedge}3+2-1$	-2023197737	$9^{\wedge}8^*(-7^*6-5)-43^{\wedge}2-1$
-2023195824	$9^{\wedge}8^*(7^*-6-5)+4^{\wedge}3-2+1$	-2030784186	$(9^{\wedge}8+76^{\wedge}5/4-3)^*(-2-1)$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-2030784192	$(9^8+76^5/4)^* - 3+2+1$	-2066242948	$(9^8+7)^*(6-54) - 3-2+1$
-2030784193	$(9^8+76^5/4)^* - 3+2*1$	-2066242949	$(9^8+7)^*(6-54) - 3*2+1$
-2030784194	$(9^8+76^5/4)^* - 3+2-1$	-2066242950	$(9^8+7)^*(6-54) - 3*2^1$
-2030784195	$(9^8+76^5/4)^* - 3^{\wedge}(2-1)$	-2066242951	$(9^8+7)^*(6-54) - 3*2-1$
-2030784196	$(9^8+76^5/4)^* - 3-2+1$	-2066242953	$(9^8+7)^*(6-54) - 3^2^1$
-2030784197	$(9^8+76^5/4)^* - 3-2*1$	-2066242954	$(9^8+7)^*(6-54) - 3^2-1$
-2030784198	$(9^8+76^5/4)^* - 3-2-1$	-2066243229	$(9^8+7+6)^*(-5-43)+2+1$
-2030784204	$(9^8+76^5/4+3)^*(-2-1)$	-2066243230	$(9^8+7+6)^*(-5-43)+2^1$
-2033957628	$(9^8*7*6+54)/(3^{\wedge}2-1)$	-2066243234	$(9^8+7+6)^*(-5-43)-2^1$
-2033958006	$(9^8*-7-65)/4*3^{\wedge}(2+1)$	-2066243235	$(9^8+7+6)^*(-5-43)-2-1$
-2038497280	$9/8*-7*((-6^{\wedge}5-4)*3^{\wedge}(2+1))$	-2066243376	$((9^8+7)^*-6-54)^*(3^2-1)$
-2044719245	$(9^8*76*-5/4+3)/2+1$	-2066244621	$(9^8+7*6)^*(-5-43)+2+1$
-2044719246	$(9^8*-76*5/4+3)/2^1$	-2066244622	$(9^8+7*6)^*(-5-43)+2^1$
-2044719247	$(9^8*76*-5/4+3)/2-1$	-2066244626	$(9^8+7*6)^*(-5-43)-2^1$
-2044719248	$(9^8*-76*5/4-3)/2+1$	-2066244627	$(9^8+7*6)^*(-5-43)-2-1$
-2044719249	$(9^8*-76*5/4-3)/2^1$	-2071889757	$(9^8+7^6)^*(-5-43)+2+1$
-2044719250	$(9^8*-76*5/4-3)/2-1$	-2071889758	$(9^8+7^6)^*(-5-43)+2^1$
-2052102886	$9^8*-7*6-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3+21$	-2071889762	$(9^8+7^6)^*(-5-43)-2^1$
-2052102928	$9^8*-7*6-(5^{\wedge}4)^{\wedge}3-21$	-2071889763	$(9^8+7^6)^*(-5-43)-2-1$
-2060595453	$(9^8-7^6)^*(-5-43)+2+1$	-2084855415	$(9^8+(7*6)^5)^*-4*3+21$
-2060595454	$(9^8-7^6)^*(-5-43)+2*1$	-2084855427	$((9^8+(7*6)^5)^*-4+3)^*(2+1)$
-2060595458	$(9^8-7^6)^*(-5-43)-2^1$	-2084855436	$(9^8+(7*6)^5)^*-4*3^{\wedge}(2-1)$
-2060595459	$(9^8-7^6)^*(-5-43)-2-1$	-2084855445	$((9^8+(7*6)^5)^*-4-3)^*(2+1)$
-2066240589	$(9^8-7*6)^*(-5-43)+2+1$	-2084855457	$(9^8+(7*6)^5)^*-4*3-21$
-2066240590	$(9^8-7*6)^*(-5-43)+2^1$	-2092070592	$(9^8-7+6)^*-54/(3^{\wedge}2+1)$
-2066240594	$(9^8-7*6)^*(-5-43)-2^1$	-2097788382	$(9^8+7^6)^*-54/(3^{\wedge}2+1)$
-2066240595	$(9^8-7*6)^*(-5-43)-2-1$	-2098527307	$(9^8-7)^*-65/4*3+2^{\wedge}1$
-2066241840	$((9^8-7)^*-6+54)^*(3^2-1)$	-2098527308	$(9^8-7)^*-65/4*3-2^{\wedge}1$
-2066241981	$(9^8-7-6)^*(-5-43)+2+1$	-2098527981	$((9^8+7)^*65/-4+3)^*(2+1)$
-2066241982	$(9^8-7-6)^*(-5-43)+2^1$	-2098527987	$(9^8+7)^*65/4*-3+2+1$
-2066241986	$(9^8-7-6)^*(-5-43)-2^1$	-2098527988	$(9^8+7)^*65/-4*3+2*1$
-2066241987	$(9^8-7-6)^*(-5-43)-2-1$	-2098527989	$(9^8+7)^*65/4*-3+2-1$
-2066242262	$(9^8-7)^*(6-54)+3^2+1$	-2098527991	$(9^8+7)^*-65/4*3-2+1$
-2066242263	$(9^8-7)^*(6-54)+3^2/1$	-2098527992	$(9^8+7)^*65/-4*3-2*1$
-2066242265	$(9^8-7)^*(6-54)+3*2+1$	-2098527993	$(9^8+7)^*65/4*-3-2-1$
-2066242266	$(9^8-7)^*(6-54)+3*2^1$	-2098527999	$((9^8+7)^*65/4+3)^*(-2-1)$
-2066242267	$(9^8-7)^*(6-54)+3*2-1$	-2103468168	$(9^8-(7*6)^5+4)^*(3+21)$
-2066242268	$(9^8-7)^*(6-54)+3+2-1$	-2103468264	$(9^8+(-7*6)^5)^*4*3/2^{\wedge}1$
-2066242269	$(9^8-7)^*(6-54)+3^{\wedge}(2-1)$	-2103468360	$(9^8-(7*6)^5-4)^*(3+21)$
-2066242270	$(9^8-7)^*(6-54)+3-2+1$	-2103619329	$(9^8*-7+(6*5)^{\wedge}4)/3*21$
-2066242274	$(9^8-7)^*(6-54)-3+2-1$	-2109071601	$(9^8*-7+6^5*4)/3*21$
-2066242275	$(9^8-7)^*(6-54)-3^{\wedge}(2-1)$	-2109186842	$(9^8*-7+(6+5)^{\wedge}4)/3*21$
-2066242276	$(9^8-7)^*(6-54)-3-2+1$	-2109234869	$(9^8*7-6^5-4)/-3*21$
-2066242277	$(9^8-7)^*(6-54)-3*2+1$	-2109234876	$(9^8*-7+6^5)^*(4+3)+21$
-2066242278	$(9^8-7)^*(6-54)-3*2^1$	-2109234918	$(9^8*-7+6^5)^*(4+3)-21$
-2066242279	$(9^8-7)^*(6-54)-3*2-1$	-2109234925	$(9^8*7-6^5+4)/-3*21$
-2066242281	$(9^8-7)^*(6-54)-3^2/1$	-2109263079	$(9^8*-7+6^5*4)/3*21$
-2066242282	$(9^8-7)^*(6-54)-3^2-1$	-2109275721	$(9^8*-7+6^5/4)/3*21$
-2066242512	$((9^8+7)^*-6+54)^*(3^2-1)$	-2109284912	$(9^8*7-6-5^{\wedge}4)/-3*21$
-2066242549	$(9^8-7/6)^*(-5-43)+2+1$	-2109284996	$(9^8*7+6-5^{\wedge}4)/-3*21$
-2066242550	$(9^8-7/6)^*(-5-43)+2^1$	-2109288489	$(9^8*7-6*5*4)/(-3/21)$
-2066242557	$(9^8-7+6)^*(-5-43)+2+1$	-2109288871	$(9^8*-7+65)^*(4+3)+2+1$
-2066242558	$(9^8-7+6)^*(-5-43)+2^1$	-2109288872	$(9^8*-7+65)^*(4+3)+2^1$
-2066242562	$(9^8-7+6)^*(-5-43)-2^1$	-2109288873	$(9^8*-7+65)^*(4+3)+2-1$
-2066242563	$(9^8-7+6)^*(-5-43)-2-1$	-2109288874	$(9^8*7-65)^*(-4-3)/(2-1)$
-2066242653	$(9^8+7-6)^*(-5-43)+2+1$	-2109288875	$(9^8*-7+65)^*(4+3)-2+1$
-2066242654	$(9^8+7-6)^*(-5-43)+2^1$	-2109288876	$(9^8*-7+65)^*(4+3)-2^1$
-2066242658	$(9^8+7-6)^*(-5-43)-2^1$	-2109288877	$(9^8*-7+65)^*(4+3)-2-1$
-2066242659	$(9^8+7-6)^*(-5-43)-2-1$	-2109288951	$(9^8*7-6*(5+4))/-3*21$
-2066242666	$(9^8+7/6)^*(-5-43)-2^1$	-2109289021	$(9^8*-7+(6+5)^4)/3*21$
-2066242667	$(9^8+7/6)^*(-5-43)-2-1$	-2109289091	$(9^8*-7+6*5+4)/3*21$
-2066242704	$((9^8-7)^*-6-54)^*(3^2-1)$	-2109289098	$(9^8*-7+6*5)^*(4+3)+21$
-2066242934	$(9^8+7)^*(6-54)+3^2+1$	-2109289119	$(9^8*-7/6+5)^*(43-2+1)$
-2066242935	$(9^8+7)^*(6-54)+3^2*1$	-2109289140	$(9^8*-7+6*5)^*(4+3)-21$
-2066242937	$(9^8+7)^*(6-54)+3*2+1$	-2109289147	$(9^8*-7+6*5*4)/3*21$
-2066242938	$(9^8+7)^*(6-54)+3*2^1$	-2109289231	$(9^8*-7-6+5*4)/3*21$
-2066242939	$(9^8+7)^*(6-54)+3*2-1$	-2109289266	$(9^8*7/(6-5-4)+3)^*21$
-2066242940	$(9^8+7)^*(6-54)+3+2-1$	-2109289273	$(9^8*-7+6+5)^*(4+3)-21$
-2066242941	$(9^8+7)^*(6-54)+3^{\wedge}(2-1)$	-2109289296	$9^8*-7*(6+5-4)+32+1$
-2066242942	$(9^8+7)^*(6-54)+3-2+1$	-2109289297	$9^8*-7*(6+5-4)+32*1$
-2066242946	$(9^8+7)^*(6-54)-3+2-1$	-2109289298	$9^8*-7*(6+5-4)+32-1$
-2066242947	$(9^8+7)^*(6-54)-3^{\wedge}(2-1)$	-2109289301	$(9^8*-7+6-5)^*(4+3)+21$

Integer	Genuine CSR	Integer	Genuine CSR
-2109289305	$9^8 \cdot 7^* (-6-5+4) + 3 + 21$		
-2109289311	$9^8 \cdot 7^* (-6-5+4) - 3 + 21$		
-2109289315	$(9^8 \cdot -7-6+5) \cdot (4+3) + 21$		
-2109289343	$(9^8 \cdot -7+6-5) \cdot (4+3) - 21$		
-2109289347	$9^8 \cdot -7^* (6+5-4) + 3 - 21$		
-2109289353	$9^8 \cdot 7^* (-6-5+4) - 3 - 21$		
-2109289357	$(9^8 \cdot -7-6+5) \cdot (4+3) - 21$		
-2109289360	$9^8 \cdot -7^* (6+5-4) - 32 + 1$		
-2109289361	$9^8 \cdot -7^* (6+5-4) - 32 \cdot 1$		
-2109289362	$9^8 \cdot -7^* (6+5-4) - 32 - 1$		
-2109289385	$(9^8 \cdot -7-6-5) \cdot (4+3) + 21$		
-2109289392	$(9^8 \cdot 7 / (6-5-4) - 3) \cdot 21$		
-2109289427	$(9^8 \cdot -7+6-5 \cdot 4) / 3 \cdot 21$		
-2109289511	$(9^8 \cdot -7-6-5 \cdot 4) / 3 \cdot 21$		
-2109289518	$(9^8 \cdot -7-6 \cdot 5) \cdot (4+3) + 21$		
-2109289539	$(9^8 \cdot 7 / -6-5) \cdot (43-2+1)$		
-2109289560	$(9^8 \cdot -7-6 \cdot 5) \cdot (4+3) - 21$		
-2109289567	$(9^8 \cdot -7-6 \cdot 5-4) / 3 \cdot 21$		
-2109289637	$(9^8 \cdot 7 + (6+5) \cdot 4) / -3 \cdot 21$		
-2109289707	$(9^8 \cdot -7-6 \cdot (5+4)) / 3 \cdot 21$		
-2109289781	$(9^8 \cdot -7-65) \cdot (4+3) + 2 + 1$		
-2109289782	$(9^8 \cdot -7-65) \cdot (4+3) + 2 \wedge 1$		
-2109289783	$(9^8 \cdot -7-65) \cdot (4+3) + 2 - 1$		
-2109289784	$(9^8 \cdot 7 + 65) \cdot (-4-3) / (2-1)$		
-2109289785	$(9^8 \cdot -7-65) \cdot (4+3) - 2 + 1$		
-2109289786	$(9^8 \cdot -7-65) \cdot (4+3) - 2 \wedge 1$		
-2109289787	$(9^8 \cdot -7-65) \cdot (4+3) - 2 - 1$		
-2109290169	$(9^8 \cdot -7-6 \cdot 5 \cdot 4) / (3/21)$		
-2109293662	$(9^8 \cdot -7+6-5 \wedge 4) / 3 \cdot 21$		
-2109293746	$(9^8 \cdot -7-6-5 \wedge 4) / 3 \cdot 21$		
-2109302937	$(9^8 \cdot -7-6 \wedge 5 / 4) / 3 \cdot 21$		
-2109315579	$(9^8 \cdot -7-6 \cdot 5 \wedge 4) / 3 \cdot 21$		
-2109343733	$(9^8 \cdot -7-6 \wedge 5 + 4) / 3 \cdot 21$		
-2109343740	$(9^8 \cdot -7-6 \wedge 5) \cdot (4+3) + 21$		
-2109343782	$(9^8 \cdot -7-6 \wedge 5) \cdot (4+3) - 21$		
-2109343789	$(9^8 \cdot -7-6 \wedge 5-4) / 3 \cdot 21$		
-2109391816	$(9^8 \cdot 7 + (6+5) \wedge 4) / -3 \cdot 21$		
-2109507057	$(9^8 \cdot -7-6 \wedge 5 \cdot 4) / 3 \cdot 21$		
-2114959329	$(9^8 \cdot 7 + (6 \cdot 5) \wedge 4) / -3 \cdot 21$		
-2118656250	$-9 / ((-8-7) \wedge -6 / ((-5+4) / 3 + 21))$		
-2123638215	$9^8 \cdot (7 \cdot 6-5) \cdot 4 / -3 + 21$		
-2123638257	$9^8 \cdot (-7 \cdot 6+5) \cdot 4 / 3 - 21$		
-2130812684	$(-9-87/-6) \cdot ((-5-4) \wedge 3 \wedge 2 + 1)$		
-2130812695	$(-9-87/-6) \cdot ((-5-4) \wedge 3 \wedge 2 - 1)$		
-2143588800	$(-9-8+7) \cdot ((-6-5) \wedge 4 \wedge (3/2) - 1)$		
-2143588809	$(-9-8+7) \cdot (-6-5) \wedge 4 \wedge (3/2) + 1$		
-2143588811	$(-9-8+7) \cdot (-6-5) \wedge 4 \wedge (3/2) - 1$		
-2143588820	$(-9-8+7) \cdot ((-6-5) \wedge 4 \wedge (3/2) + 1)$		